

Portos insulares atlânticos dos impérios marítimos português e inglês: uma abordagem comparativa (séculos XV-XVIII)

Ana Catarina Abrantes Garcia

Tese de Doutoramento em História, especialidade em Arqueologia

Junho, 2021

DECLARAÇÕES

Declaro que esta tese é o resultado da minha investigação pessoal e independente. O seu conteúdo é original e todas as fontes consultadas estão devidamente mencionadas no texto, nas notas e na bibliografia.

O candidato,

Lisboa, 4 de Janeiro de 2021

Declaro que esta tese se encontra em condições de ser apreciado pelo júri a designar.

O(A) orientador,

Lisboa, 4 de Janeiro de 2021

Declaro que esta tese se encontra em condições de ser apreciado pelo júri a designar.

O(A) co-orientador,

Lisboa, 4 de Janeiro de 2021

Tese apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em História – Especialidade de Arqueologia, realizada sob a orientação científica do Professor Doutor André Teixeira e co-orientação do Professor Doutor José Damião Rodrigues

Com o apoio financeiro da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia) com a bolsa de Doutoramento de referência SFRH/BD/78673/ 2011.

À minha família

Que sempre me apoiou em todos os momentos

AGRADECIMENTOS

Este projecto de doutoramento nasceu da minha natural ligação com as ilhas e com o seu processo de evolução. Sendo natural dos Açores, esse vínculo foi reforçado quando em 1995 tive oportunidade de iniciar estudos de arqueologia subaquática na baía de Angra altura em que, pela primeira vez, mergulhei na baía de Angra. Este foi o início de um processo pessoal e profissional que se prolongou por mais de 15 anos consumando-se, em parte, com a concretização deste projecto de doutoramento. O meu ponto de partida para a problemática dos estudos portuários nasceu em 2007, durante o projecto de mestrado em História Insular e Atlântica, orientado pelo Professor Doutor José Damião Rodrigues, onde analisei em profundidade o funcionamento do porto de Angra ao longo do século XVII. Seguindo uma mesma abordagem, o desafio que me foi lançado pelo José Damião Rodrigues para o doutoramento foi o de alargar o âmbito do estudo dos portos açorianos, abrangendo outros contextos insulares e outros universos imperiais para além do português, desafio que foi de imediato aceite. Os objectivos a que nos propusemos eram ambiciosos, mas chegando aqui, com grande parte deles alcançados, os meus agradecimentos vão em primeiro lugar para os meus orientadores.

Assim, agradeço ao Professor Doutor André Teixeira e o Professor Doutor José Damião Rodrigues que, complementando-se neste trabalho cada um na sua especialidade, permitiram levar este projecto a bom porto. Ao André Teixeira agradeço desde logo a sua disponibilidade para me orientar, acolhendo este projecto desde o início e acompanhando o seu processo. Agradeço as suas sugestões visando sempre o rigor e o melhoramento da tese, permitindo que esta ganhasse forma e se enquadrasse devidamente dentro do âmbito do estudo proposto. Ao José Damião Rodrigues, amigo de longa data, agradeço o modo como sempre me levou a questionar os temas em análise, incitando-me a abrir os horizontes e a colocar as problemáticas em perspectiva distanciada. Aos dois agradeço o rigor e o trabalho conjunto que se complementou numa aproximação entre a arqueologia e a história.

Em segundo lugar, o meu sentido reconhecimento à Fundação para a Ciência e Tecnologia que apoiou financeiramente a elaboração desta tese, com a bolsa de Doutoramento de referência SFRH/BD/78673/ 2011.

Agradeço também ao projecto CONCHA (The Construction of Early Modern Global Cities and Oceanic Networks in the Atlantic: An approach via Ocean's Cultural Heritage) H2020-MSCA-RISE-2017 CONCHA Project nº 777998 por ter apoiado a minha pesquisa em Cabo Verde durante o ano de 2018. Agradeço ainda à Fulbright Portugal por todo o apoio na minha investigação nos EUA, na Universidade do Texas A&M. Agradeço à FCT ter financiado a minha missão de pesquisa em Londres, na Universidade de Greenwich, no Greenwich Maritime Center. Agradeço ainda o apoio logístico e a disponibilidade para apoiar a minha participação em atividades de disseminação científica e cultural da equipa da Cátedra UNESCO 'O Património Cultural dos Oceanos' da Universidade NOVA de Lisboa.

Queria agradecer ao CHAM – Centro de Humanidades da NOVA FCSH, e ao seus projectos estratégicos UID/HIS/04666/2013, UID/HIS/04666/2019 e UIDB/04666/2020 que me apoiaram.

Um agradecimento ao Professor Doutor João Paulo Oliveira e Costa que me acolheu no CHAM e sempre apoiou o meu trabalho em todas as suas fases.

À equipa da linha de investigação em ‘História Ambiental e o Mar’ do CHAM um agradecimento especial. À Cristina Brito, actual directora do CHAM, que sempre acreditou no meu trabalho e me apoiou em todos os momentos; à Nina Vieira companheira deste percurso agradeço todos os concelhos, críticas e ajudas que foram preciosas para conseguir chegar com esta tese à sua forma final; à Patrícia Carvalho e à Joana Baço um obrigada por todo o apoio e pelas críticas construtivas que me permitiram melhorar sempre o meu trabalho.

Ao Grupo de Arqueologia Moderna e da Expansão Portuguesa e aos meus colegas do CHAM, que mais próximo apoiaram e incentivaram todo este processo, nomeadamente Andreia Torres, José António Bettencourt, Inês Pinto Coelho, Gonçalo, Carla Alferes Pinto e Gonçalo Lopes.

Institucionalmente quero agradecer também a todos os serviços que me acolheram e apoiaram ao longo deste trabalho, nomeadamente à Direcção Regional da Cultura dos Açores, ao Instituto do Património Cultural de Cabo Verde, à Câmara Municipal do Funchal e à Estação de Biologia Marinha do Funchal, ao Instituto Histórico da Ilha Terceira, à Universidade de Greenwich e ao Maritime Institute em Londres, à Universidade do Texas A&M, ao Departamento de Antropologia e ao Nautical Archaeology Program.

Um agradecimento especial aos muitos amigos que me apoiaram de forma mais próxima. À Josefina Kjöllnerström pelo apoio em todos os momentos, desde que nos conhecemos nos EUA em 2014, aquando da minha missão de investigação na Universidade do Texas A&M. À Paula Cristina e à Carolina e ao Danny por me terem apoiado em momentos difíceis durante a minha estadia em Londres, durante a fase de pesquisa para este projecto.

Aos meus colegas e amigos Brígida Baptista, Cândido Domingues, António Teixeira, Augusto Salgado, Jorge Russo, Alexandre Monteiro, Rodrigo Torres, Samila Ferreira, Daniel Sousa, Jean-Yves e Maria Luísa Blot, Isabel Valente, Dúnia Pereira, Jaylson Monteiro, Daniel Pereira, Antonieta Reis Leite, Filipe Vieira de Castro, Catherine Boorer e Gabriela Frey, agradeço toda a ajuda e colaboração tanto com correcções, críticas, na recolha de dados ou simplesmente no apoio e conselhos que foram tão importantes em todos os momentos.

Aos professores e mentores que me inspiraram agradeço a sua ajuda com orientações não formais e discussão sobre os alguns dos temas tratados. À professora Doutora Amélia Polónia por ser uma das mentoras deste meu gosto pela problemática dos portos na Época Moderna que sempre me incentivou e apoiou. As suas críticas profundas e sinceras foram de grande mais-valia na busca pelo rigor da análise que desenvolvi. Ao Professor Dr. Christopher Bellamy por me ter recebido no Greenwich Maritime Centre, da Universidade de Greenwich. Ao Professor Dr. Chris Ware desta mesma instituição por me ter orientado durante as minhas pesquisas em Londres, nos

arquivos e em todos os temas relacionados com as *West Indies* e sobre o império inglês. Ao Professor Dr. Donny Hamilton da Universidade do Texas A&M, nos EUA, que me recebeu e me disponibilizou todos os dados e meios do seu laboratório para a minha pesquisa. Agradeço a sua orientação sobre todos os temas referentes a Port Royal. Ao Amândio Barros, Nelson Veríssimo, Maria Manuel Torrão e à Cátia Antunes, agradeço os conselhos e dicas preciosas. Ao Dr. Kevin Crisman da Universidade do Texas A&M, nos EUA e ao Dr. James Spirek do Maritime Research Division (South Carolina Institute of Archaeology and Anthropology, College of Arts and Sciences) da Universidade da Carolina do Sul por todos os dados prontamente fornecidos.

À minha família agradeço todo o suporte e ajuda ao longo deste percurso. À minha mãe Ana Paula Abrantes agradeço o gosto que sempre me transmitiu pela História e ao meu pai Carlos Garcia o amor pelo Mar, ambos apoiando sempre as minhas escolhas. Ao Paulo, companheiro desta e de tantas jornadas, por estar sempre ao meu lado e acreditar em mim. Agradeço sentidamente toda a ajuda e dedicação essenciais em todo este processo. Aos meus irmãos, ao meu avô António Abrantes e restante família o meu muito obrigada pelo vosso suporte. Um agradecimento especial à minha irmã Mariana e ao José Pais pelo seu grande apoio nos momentos mais desafiantes.

Tese escrita de acordo com a antiga ortografia

RESUMO/ABSTRACT

Portos insulares atlânticos dos impérios marítimos português e inglês: uma abordagem comparativa (séculos XV-XVIII)

Ana Catarina Abrantes Garcia

PALAVRAS-CHAVE: Portos, Oceano Atlântico, Ilhas, Arqueologia Portuária, Época Moderna, Expansão Europeia, Impérios Marítimos.

KEYWORDS: Port Systems, Atlantic Ocean, Islands, Harbor Archeology, Early Modern Age, European Overseas Expansion, Maritime Empires.

Esta tese propõe uma análise comparada sobre o surgimento dos novos portos insulares do Atlântico, centrado em cinco casos de estudo que integraram os impérios marítimos português e inglês: o porto do Funchal no arquipélago da Madeira, o porto de Angra no arquipélago dos Açores e o porto da Ribeira Grande no arquipélago de Cabo Verde, Bridgetown na ilha dos Barbados e Port Royal na ilha da Jamaica, situados nas Caraíbas. Através da abordagem multidisciplinar da arqueologia com integração da análise histórica, esta é uma pesquisa sobre a globalidade dos espaços portuários nas suas diferentes dimensões, geomorfológica, estrutural e funcional, entre os séculos XV e XVIII.

Centrados no surgimento dos espaços portuários, analisa-se a paisagem costeira e a geomorfologia de cada contexto insular, condição determinante no processo de eleição e evolução de cada um dos casos de estudo. Identificam-se as estruturas e a forma como cada porto organizou o seu funcionamento para poder responder às demandas da expansão marítima europeia. Esta abordagem permite comparar as dinâmicas que se estabeleceram em cada caso, no sentido de perceber a existência ou não de um ou vários “sistemas portuários”. Deste modo, é aqui criada uma proposta de classificação das estruturas portuárias e uma matriz de análise que, aplicada à evolução das cidades portuárias, permite obter, além de uma visão de conjunto, uma facilitada comparação sobre o desenvolvimento de cada porto.

Esta tese procura ser um contributo para uma arqueologia portuária, reforçando os estudos de síntese que, considerando o agrupamento de diferentes levantamentos parcelares, incluindo as particularidades do meio insular ligadas às suas geografias e ambientes específicos, permitam a sua reunião no enfoque na problemática portuária da Época Moderna.

The purpose of this thesis project was to conduct a comparative study between the Portuguese and English empires' port systems, in connection with the imperial dynamics and maritime networks of both policies during the Early Modern Age - between the 17th and 18th centuries. For that purpose, we analyzed Angra do Heroísmo in the Azores, Funchal in Madeira, Cidade Velha in Cape Verde, Bridgetown in Barbados and Port Royal in Jamaica. It is the intent of this study to analyze seaports of the New Portuguese and English Atlantic world based on the study of new territory occupation strategies and imperial models: new unoccupied territories versus new indigenous territories. In this thesis we identify: 1) the criteria behind the selection of certain key locations for port structures construction; 2) the contexts and strategies that influenced the option for different solutions to transform the newly occupied landscapes; 3) analyze in what way this occupation determined or helped to define each expansion pattern in a specific region. In other words, the goal of the study was to understand the structures and their functions within the port's evolution and the imperial frameworks that determined or not a functioning model. The proposed matrix applied to port's evolution resulted in a tool that, applied to port archeology studies, fulfilled the need for an overall view, thus contributing to a global approach to insular contexts during Early Modern age. In conclusion, the Portuguese and British empire's port systems study in the Atlantic during the Modern Age is based on a multidisciplinary approach. It includes data from archaeological interpretation, geomorphology, cartographic sources and historical documentation that was all intersected and compared.

ÍNDICE

LISTA DE ABREVIATURAS	15
INTRODUÇÃO	17

PARTE I

ENQUADRAMENTO TEÓRICO E HISTÓRICO

Capítulo 1 – Enquadramento teórico e metodologia

1.1. Da cultura material às fontes históricas. Um processo de pesquisa sobre a constituição dos novos portos atlânticos modernos	31
1.1.1. Dados arqueológicos.....	32
1.1.2. Dados cartográficos e iconográficos.....	41
1.1.3. Dados históricos e referentes bibliográficos.....	44
1.2. Enquadramento teórico das arqueologias ao estudo dos portos modernos	48
1.3. Enquadramento teórico dos estudos portuários no âmbito da história da época moderna	64

Capítulo 2 – Contextualização histórica

2.1. O papel do mar e da navegação no contexto da primeira globalização e da formação dos impérios marítimos	72
2.2. Os portos europeus no quadro da expansão marítima europeia moderna: os casos português e inglês	80
2.3. A escolha empírica e a constituição dos novos assentamentos costeiros ultramarinos	98
2.4. Os processos de colonização e a constituição dos novos portos em territórios ultramarinos	107

PARTE II

PORTOS INSULARES PORTUGUESES DA GEOGRAFIA IMPERIAL PORTUGUESA

II.1. Enquadramento geomorfológico da Macaronésia	119
---	-----

Capítulo 3 – O porto do Funchal

3.1. Paisagem costeira e geomorfologia da ilha da Madeira.....	143
3.1.1. Orografia geral.....	143
3.1.2. As arribas e os fenómenos de aluvião	147
3.1.3. Da Ponta Tristão à Ponta S. Lourenço.....	150
3.1.4. De Machico ao Cabo Girão	153
3.1.5. Fenómenos naturais destrutivos.....	161
3.1.6. Tipologia de fundos da baía do Funchal	167
3.2. Estruturas portuárias e a sua matriz evolutiva	172
3.2.1. Elementos da paisagem com função portuária	173
3.2.2. Ancoradouros	179
3.2.3. Varadouros e equipamentos de apoio à actividade portuária.....	196
3.2.4. Estaleiros navais	208
3.2.5. Estruturas defensivas. Fortificações, muralhas e portas de mar	212
3.2.6. Controlo e fiscalidade	229
3.2.7. Casa da Saúde, hospitais e zonas de quarentena	242
3.2.8. Acessibilidades	248
3.2.9. Abastecimentos.....	251
3.3 Quadros síntese e matrizes. Porto do Funchal	259

Capítulo 4 – O porto de Angra

4.1. A geomorfologia da Terceira e a caracterização do porto de Angra. Orografia geral.....	264
---	-----

4.1.1. Arribas da costa Norte	265
4.1.2. Da Vila Nova à baía da Praia	269
4.1.3. A costa Sul e a baía de Angra	277
4.2. As estruturas portuárias e a sua matriz evolutiva	288
4.2.1. Aportar Angra e os elementos da paisagem com função portuária	289
4.2.2. Ancoradouros	295
4.2.3. Estaleiros navais	308
4.2.4. Locais de embarcadouro; zonas de varagem e cais	310
4.2.5. Zonas de quarentena, casa da saúde e hospitais	327
4.2.6. Estruturas defensivas	333
4.2.7. Sinalização na costa e equipamentos de apoio à actividade portuária	347
4.2.8. Controlo e fiscalidade	352
4.2.9. Acessibilidades	360
4.2.10. Abastecimentos	361
4.3. Quadros síntese e matrizes do Porto de Angra	368

Capítulo 5 – O porto da Ribeira Grande

5.1. Paisagem costeira e geomorfologia da ilha de Santiago	375
5.1.1. Formação e orografia geral da ilha de Santiago	375
5.1.2. Costa Norte: do Tarrafal à baía de Angra	381
5.1.3. Costa Oeste: da baía do Inferno à baía da Ribeira Grande	385
5.1.4. Costa Este: da baía da Praia de Santa Maria a Alcatrazes	393
5.2. Estruturas portuárias da Ribeira Grande	409
5.2.1. A escolha da Ribeira Grande e o surgimento das primeiras actividades portuárias	409
5.2.2. Definição do ancoradouro e o primeiro assentamento	414

5.2.3. Varadouro/embarcadouro.....	427
5.2.4. Estruturas defensivas.....	432
5.2.5. Administração e fiscalidade.....	450
5.2.6. Assistência e saúde	460
5.2.7. Acessibilidades.....	464
5.2.8. Abastecimentos.....	465
5.3. A inviabilidade do porto da Ribeira Grande e as duas fases de transição para a Praia de Santa Maria	469
5.4. Quadros síntese e matrizes do Porto da Ribeira Grande	477

PARTE III

OS PORTOS DAS CARAÍBAS NAS NOVAS GEOGRAFIAS IMPERIAIS INGLESAS

III. 1. Enquadramento geomorfológico das Caraíbas	482
---	-----

Capítulo 6 – O porto de Bridgetown

6.1. A geomorfologia e a formação dos Barbados	492
6.2. Paisagem costeira.....	496
6.2.1. A costa Oeste	496
6.2.2. As costas Norte e Este.....	497
6.2.3. As costas Sul e Sudoeste	501
6.3. A ocupação ameríndia e os primeiros contactos europeus	505
6.4. Os ingleses nos Barbados: do povoamento de Holetown a Bridgetown.....	510
6.5. Estruturas portuárias	518
6.5.1. Os ancoradouros	518
6.5.2. Zonas de varagem, cais, docas, rampas e armazéns	527
6.5.3. Estaleiros navais e zonas de carenagem	537

6.5.4. Estruturas defensivas	541
6.5.5. Desenvolvimento do núcleo urbano	550
6.5.6. Pontes e acessibilidades	554
6.5.7. Administração do espaço e das actividades portuárias	560
6.5.8. Abastecimentos	571
6.6. Quadros síntese e matrizes do de Porto de Bridgetown.....	575
Capítulo 7 – O porto de Port Royal	
7.1. Paisagem costeira e geomorfologia da ilha da Jamaica	580
7.1.1. As costas Norte e Nordeste	583
7.1.2. As costas Sul e Oeste.....	587
7.1.3. O acesso marítimo a Port Royal e os canais de navegação	595
7.2. A ocupação ameríndia e hispânica	598
7.2.1. A ocupação ameríndia	598
7.2.2. A ocupação castelhana	602
7.3. O estabelecimento inglês e a centralidade de Port Royal	609
7.4. Estruturas portuárias	620
7.4.1. Os ancoradouros	620
7.4.2. Zonas de varagem, cais e armazéns	628
7.4.3. Estaleiros navais	637
7.4.4. Estruturas defensivas	642
7.4.5. Desenvolvimento do núcleo urbano. Administração e controlo	655
7.4.6. Acessibilidades e abastecimentos	663
7.4.7. Assistência sanitária	669
7.5. O terramoto de 1692 e a destruição da <i>Sea Lane</i>	674

7.6. A transformação de Port Royal e a transferência do porto e da cidade para Kingston	679
7.7. Quadros síntese e matrizes do Porto de Port Royal	682

PARTE IV

PORTOS INSULARES ATLÂNTICOS DOS IMPÉRIOS MARÍTIMOS PORTUGUÊS E INGLÊS

UMA ABORDAGEM COMPARATIVA

Capítulo 8 – Características dos portos

8.1. Geomorfologia e formação da paisagem	685
8.2. A fixação dos espaços portuários	692

Capítulo 9 – Organização espacial e estruturas

9.1. O uso do espaço aquático, equipamentos e áreas especializadas de apoio à actividade portuária	706
9.2. Estruturas portuárias: defesa, administração, acessibilidades e abastecimentos.....	734

CONCLUSÃO	775
------------------------	-----

FONTES E BIBLIOGRAFIA	785
------------------------------------	-----

Anexo	878
-------------	-----

Lista das figuras	892
-------------------------	-----

Lista de tabelas	932
------------------------	-----

LISTA DE ABREVIATURAS

- AHN – Arquivo Histórico Nacional (Cabo Verde)
- AHU – Arquivo Histórico Ultramarino (Portugal)
- ARBPM - Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (Portugal - Madeira)
- BPARLSR - Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro (Portugal - Açores)
- BDH-BNE – Biblioteca Digital Hispânica - Biblioteca Nacional de Espanha (Portugal)
- BDM – Biblioteca Digital Mundial
- BE – Brasiliana Electrónica
- BL – British Library (Inglaterra)
- BL – British Library (Inglaterra)
- BND – Biblioteca Nacional Digital (Portugal)
- BNT – Barbados National Trust (Barbados)
- CEHCA – Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga (Portugal)
- CMP – Cartografia Militar de Portugal
- CRS – Código Regional de Sítio
- DRAC – Direcção Regional da Cultura da Madeira (Portugal - Madeira)
- DGEMN – Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (Portugal)
- DRaC – Direcção Regional da Cultura dos Açores (Portugal - Açores)
- GACMF – Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal do Funchal (Portugal - Madeira)
- GMM – Greenwich Maritime Museum (Inglaterra)
- IFHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil)
- IIPC – Instituto de Investigação do Património Cultural (Cabo Verde)
- INA – Institute of Nautical Archaeology (USA)

JCBL – John Carter Brown Library (USA)

JNHT – Jamaica National Heritage Trust (Jamaica)

MACA – Museu A Cidade do Açúcar (Portugal - Madeira)

MAH – Museu de Angra do Heroísmo (Portugal - Açores)

MLD – Museum of London Docklands (Inglaterra)

MMPSL – Museu Militar do Palácio de S. Lourenço (Portugal - Madeira)

MOLA – Museum of London Archaeology (Inglaterra)

MSC – Madeira Story Center (Portugal – Madeira)

NMM-SR – Núcleo Museológico de Machico – Solar do Ribeirinho (Portugal – Madeira)

PUDL – Princeton University Digital Library (USA)

SCHT – South Carolina Heritage Trust (USA)

SCIAA – South Carolina Institute of Archaeology and Anthropology (USA)

TNA – The National Archives (Inglaterra)

NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration (USA)

UARC – Underwater Archaeology Research Centre. University of Nottingham (Inglaterra)

RMG – Royal Museums Greenwich (Inglaterra)

VAM – Victoria and Albert Museum (Inglaterra)

NPGL – National Portrait Gallery, London (Inglaterra)

INTRODUÇÃO

Anyport's story begins when the two-way exchange between land and water transport is regularly performed at a place, even if there are no port installations of any kind upon the shore. It would be unusual if the place had no physical advantages for a harbour, or if some assistance for handling cargoes, however crude, were not soon provided on shore.

James Bird, *The Major Seaports of the United Kingdom*, 1963

A expansão europeia que se iniciou nos alvares da Idade Moderna levou à descoberta de novas geografias, com territórios só alcançáveis por mar. De acordo com muitos dos relatos de viagem e de cronistas da época, um dos objectivos das primeiras viagens era precisamente a exploração dos mares e a procura de novos territórios, buscando sempre um *porto seguro* onde se pudesse estabelecer contacto com terra sem comprometer a segurança dos navios e tripulações (Rodrigues, 2018, p. 7). Com essa dinâmica, iniciada pelos navegadores e marinheiros portugueses, castelhanos e italianos, definiram-se vias de acesso, testaram-se embarcações, experimentaram-se regimes de ventos e correntes (Morais, 1941, p. 13-47; Ueda, 2018, pp. 170-184). Os conhecimentos assim adquiridos foram sendo transmitidos tanto oralmente, como através da nova cartografia, assinalando-se as linhas de costa, ilhas e marcando-se as novas rotas em mapas, cartas náuticas, roteiros, relatos de viagens, entre outros documentos. Assim se foi consolidando o conhecimento das geografias até então desconhecidas dos europeus e que assim passaram a fazer parte de novas configurações políticas, em permanente reconstrução, redesenhando-se o mundo de então (Braudel, 1992a, pp. 302-303; Crosby, 1993, p. 95; Carter e Mears, 2010, pp. 119-126; Edney, 2011, pp. 87-112; Elliott, 2011, pp. 45-46; Rodrigues, 2012a, pp. 45-60; Rodrigues, 2016a, pp. 76-89). Neste processo, os locais onde os navios podiam fundear, nomeadamente os portos, tornaram-se essenciais (Tyler, 1946, p. 142).

A palavra “porto” vem do latim *portus*, que significa “dar passagem”. Partindo deste conceito, considera-se que “porto” é um local onde ocorre a passagem ou a ligação entre a terra e o espaço aquático. Em português, o termo “porto” pode assumir amplos significados, podendo referir-se apenas a uma zona de abrigo natural que protege as embarcações das intempéries sem qualquer estrutura artificial. Com o mesmo significado podem estar também os termos *baía* ou *angra*, enquanto paisagens que podem oferecer abrigo às embarcações. Ao mesmo tempo, o termo “porto” pode ser atribuído a uma estrutura ou a um complexo de estruturas que servem a função portuária, incluindo o movimento de embarcações, dinâmicas comerciais de pessoas e bens, locais onde se estruturam funções administrativas e onde se acionam mecanismos de defesa ou de controlo da navegação (Blot, 2003, pp. 137; Camargo, 2017, pp. 29-51; Zapatero e Rodríguez, 2020, pp. 38). Já para o caso das línguas inglesa e francesa, há uma clara distinção entre *harbour* ou *havre* e *port*. Na língua inglesa, *harbour* define a parte estrutural e física em si, ou seja, as acessibilidades e os meios de funcionamento que permitem o abrigo, carga e descarga de embarcações. No francês, *havre* é entendido enquanto espaço físico do porto. Já *port* ou *port-city*, no inglês, poderá ter um sentido muito mais lato, englobando todo o complexo sistema de relações e acções que decorrem nesse espaço físico, envolvendo agentes, administração e suas dinâmicas. Em francês, *port* pode também significar lugar de protecção para as embarcações e, ao mesmo tempo, lugar de cargas e descargas (Monge e Olmo, 1996, p. 216; Garcia, 2008, pp. 20-27; Camargo, 2017, pp. 20-51).

Tendo como foco o elemento *porto*, é objectivo deste estudo analisar os *novos* portos que emergiram em contexto insular durante a Idade Moderna e a forma como estes foram determinantes para a afirmação dos impérios marítimos europeus (Ilinares e Saupin, 2020, pp. 7-25). Nesse sentido seguimos uma abordagem comparativa, centrando a nossa análise nos impérios português e inglês, considerando uma amplitude cronológica entre o século XV e o século XVIII, e tendo como espaço de estudo o Atlântico. Para tal, consideramos três portos insulares portugueses e dois portos insulares ingleses, centrando o nosso estudo na compreensão dos processos de seleção de primeiros assentamentos em territórios recém-descobertos e no modo como estes

se assumiram como primeiros espaços com a função de porto, através da criação de uma série de estruturas de diversa ordem e da interação com a paisagem. São eles os portos do Funchal, na Madeira, de Angra, nos Açores, e da Ribeira Grande, em Cabo Verde, no âmbito da expansão portuguesa, e os portos de Bridgetown, nos Barbados, e de Port Royal, na Jamaica, no contexto do império inglês (Figura 1).

Considerando o destaque que pretendíamos dar aos contextos insulares, a nossa escolha prendeu-se com diferentes critérios, apresentados de seguida de acordo com a sua ordem de relevância.

O critério da selecção dos portos em análise partiu de uma ideia de portos enquanto nós estratégicos para apoio à navegação e para a construção dos impérios marítimos na primeira globalização (Polónia e Antunes, 2016). Baseados neste princípio, e, dada a importância das ilhas na expansão marítima e na construção imperial europeia, não podemos deixar de dar destaque aos portos insulares, uma vez que muitos se situaram exactamente nas rotas da expansão de cada império cujas ilhas ajudaram a estabelecer (Chaunu, 1956a; Konvitz, 1978, p. xii; Minchinton, 1984; Braudel, 1995, pp. 172-174; Barros, 2006; Polónia, 2007b; Antunes, 2010; Polónia, 2010; Rodrigues, 2012a, pp. 45-60; Rodrigues, 2017b, pp. 76-89). Deste modo, o presente estudo foca-se na génese e crescimento de cinco cidades portuárias insulares do Atlântico que despontaram na sequência do início e consolidação da expansão europeia

Relativamente à representatividade e equilíbrio entre os casos de estudo tivemos o cuidado de analisar sítios nos diferentes pontos dos distintos grupos insulares da Macaronésia e das Caraíbas. Neste contexto, os portos naturais, ou seja, as baías, zonas abrigadas ou locais considerados seguros para as embarcações, tornaram-se fundamentais para o sucesso das viagens e sobrevivência de muitas tripulações, ao definirem a boa localização de zonas favoráveis ao desembarque e permanência (Armesto, 2008, p. 203; Costa et al., 2014, p. 25). Pretendemos, assim, perceber como determinados locais se destacaram na paisagem desde o início das explorações, evidenciando satisfazer as necessidades de apoio à navegação, como portos de escala, para abastecimento, reparação ou protecção, dimensões que todos os casos de estudo evidenciam cumprir. Foi igualmente importante descortinar a viabilidade de cada uma

destas cidades-portuárias e entender o seu papel no contexto dos respectivos impérios marítimos.

Quanto ao critério geopolítico tivemos em conta a importância que certos portos e cidades portuárias assumiram pela sua posição geográfica e pela vantagem geoestratégica na afirmação dos impérios. Neste caso tivemos em conta a importância de alguns portos no contexto dos circuitos económicos, quanto à produção de bens relevantes nas rotas comerciais atlânticas, sem, contudo, aprofundar questões económicas, por não serem o foco deste trabalho. Se Angra foi base de exportação de trigo, vinho e pastel, Funchal, Barbados e Bridgetown foram portos de escoamento do grande produto impulsor da colonização atlântica, o açúcar, sendo a Ribeira Grande o primeiro porto europeu destinado ao fornecimento de mão-de-obra para essa mesma economia.

A representatividade foi igualmente um critério presente através da escolha de casos onde há registo de ocupação humana prévia à chegada dos europeus, por oposição a casos de ilhas desabitadas (Silva, 1997, pp. 125-161). Nos casos de Bridgetown e Port Royal, as populações pré-existentes deixaram marcas das suas vivências no território que pretendemos analisar, situação diversa de Angra, Funchal e Ribeira Grande, portos criados em terras inabitadas.

Paralelamente, neste estudo, procuramos ainda identificar se foi ou não aplicado um modelo de funcionamento portuário decalcado de uma matriz europeia, ou, se pelo contrário foram implementados modelos diversos, ou ainda se, em cada um dos contextos observados, se impuseram características singulares, autónomas umas das outras – como, de resto, era frequente no Antigo Regime – tendo como elementos homogeneizadores a legislação, as instituições e práticas específicas de cada formação política.

A partir deste quadro, uma das questões que importará responder neste trabalho é a existência ou não de um sistema ou de sistemas portuários. Estamos conscientes de que, quando se fala em “sistema”, remete-se para um modo de organização planeada ou um conjunto de estruturas e de funções bem articuladas (Jackson, 2007, pp. 22-25). No contexto da historiografia da expansão europeia, em

geral, e da portuguesa, em particular, a noção de “sistema portuário” tem sido uma das vertentes mais exploradas em estudos recentes (Polónia, 2007b, pp. 113-136; Polónia, 2007c, pp. 28-39). Pretendemos, pois, nesse mesmo sentido, contribuir para o enriquecimento deste debate, questionando o papel das estruturas na formação dos portos e na aferição da existência ou não de uma forma organizada de planear o funcionamento portuário e das suas estruturas.

Figura 1 – Distribuição dos casos de estudo e das respectivas metrópoles, no contexto dos impérios português e inglês.

Com este estudo pretendemos ainda contribuir para um melhor conhecimento dos impérios português e inglês, considerando as diversas lacunas detectáveis em estudos relacionados com o processo da afirmação dos novos portos dos impérios marítimos modernos. Apesar desta abordagem não ser tão frequente na historiografia moderna, muito menos tomando por base a arqueologia, reconhecemos que, como metodologia possibilitou acompanharmos a tendência actual de histórias comparadas¹, buscando uma visão mais abrangente sobre estas problemáticas² (Barkey, 2007, p. 93). Assim, procuramos uma abordagem mais abrangente dos portos, investigando o modo como se implementaram as suas estruturas e da sua afirmação no contexto das políticas expansionistas imperiais.

A necessidade de equilibrar a dispersão geográfica dos casos de estudo bem como do volume e qualidade dos dados disponíveis levou-nos recorrer às disciplinas complementares da arqueologia, como a arqueologia portuária, a arqueologia histórica, a arqueologia da paisagem, a arqueologia marítima e subaquática, com a preocupação de englobar aspetos que consideramos essenciais para a interpretação da evolução de cada um dos portos em análise. De igual modo, a observação da geomorfologia, auxiliada pela análise cartográfica, teve um papel essencial para uma melhor compreensão da origem, evolução e funcionamento dos casos de estudo, contribuindo para a interpretação dos ambientes não transformados confirmando, ou não, alguns dados históricos. A geomorfologia, em conjugação com disciplinas como a climatologia,

¹ Referimos apenas a título de exemplo um recente ensaio comparativo entre portos da Macaronésia, intitulado “Evolución y condicionantes naturales de los puertos de la Macaronesia europea (Azores, Madeira y Canarias) siglos XIX y XX”. Contudo, o foco deste trabalho está centrado num contexto cronológico dos séculos XIX-XX, analisando questões ligadas ao apoio da navegação de propulsão e de todas as suas necessidades, bem como as transformações tecnológicas necessárias aos espaços portuários insulares decorrentes da industrialização, um tema que, apesar de interessante, se afasta das problemáticas que iremos desenvolver (González-Morales e Ramón-Ojeda, 2019, pp. 132-165).

² Belich, Darwin e Wickham alertam para algumas das vantagens e riscos que as abordagens comparativas podem trazer. Por um lado, chamam a atenção para a necessidade de rigor nos eixos de análise que se pretendem abordar; por outro, para o perigo de as comparações se poderem transformar em discussões sobre o que é “norma” e o que foge a ela. Estes autores referem ainda que a história comparada pode ser de grande utilidade na desmistificação de processos, uma vez que pode ajudar a desfazer “clichés internacionais” ou a derrubar visões nacionalistas. Permite ainda avaliar um problema específico ou o mesmo processo através de exemplos diferentes e, por último, pode ajudar a compreender as verdadeiras bases para a diversidade dos processos de mudança ou convergência (2016, pp. 10-12). Reconhecendo os argumentos destes autores, consideramos que, mesmo correndo riscos, a abordagem comparativa se justifica aplicada à problemática desta tese.

sedimentologia, geofísica, tectónica, geologia ou a hidrologia, facilitaram o entendimento dos fatores condicionadores de funcionamento dos diferentes portos em estudo. Contudo, um dos maiores desafios foi alcançar um equilíbrio entre as diferentes análises uma vez que o volume de informação disponível para cada um dos casos não foi equivalente. Tendo em conta o universo de fontes disponíveis, considerando tanto casos com mais, como outros com menos dados arqueológicos disponíveis, procurámos nivelar a tipologia de informação utilizada bem como as temáticas a analisar. Sublinhamos aqui que reconhecemos a importância de muitos outros portos, os quais seriam igualmente selecionáveis de acordo com os critérios apresentados.

Tendo por base referentes bibliográficos e modelos de estudo, como o projeto HISPORTOS³, e o ensaio apresentado na dissertação de mestrado sobre Angra, pretendemos contribuir com uma proposta de estudo mais alargado, interdisciplinar e de história comparada, que contemple por um lado as diferentes realidades dos contextos imperiais português e inglês⁴ e por outro o recurso à arqueologia como saber multidisciplinar, recorrendo à geografia, geomorfologia, climatologia, história, arqueologia, cartografia e iconografia, saberes considerados fundamentais para o entendimento da origem de cada porto (Doyle, 1999; Hart, 2003; Antunes, 2004; Elliott, 2006; Fabiani, 2007, pp. 9-28; Stern, 2011; Belich, Darwin e Wickham, 2016, pp. 10-14).

O interesse que desenvolvemos por este tema resulta, em parte, da investigação que temos vindo a desenvolver, desde há vários anos, sobre o património cultural subaquático dos Açores. Esses trabalhos e estudos, iniciados em 1996, traduziram-se numa profunda convivência com a problemática histórica e arqueológica do porto de Angra⁵, principalmente no que respeita à sua importância no contexto do império

³ Ver: <http://web.letras.up.pt/hisportos/>. Cf. Polónia (2007c). HISPORTOS – A research project on Portuguese seaports in the early Modern age. *European Seaport Systems in the early Modern Age – A comparative Approach International Workshop (Porto, FLUP, 21/22 October 2005)*, Porto: Instituto de História Moderna – Universidade do Porto, pp. 28-39.

⁴ No âmbito da historiografia actual, esses estudos comparativos são escassos, em claro contraste com o que tem sido produzido para os impérios espanhol e inglês, para os impérios espanhol e português ou ainda para os impérios inglês e neerlandês.

⁵ Ao longo do trabalho, sempre que nos referirmos à cidade de Angra de Heroísmo, como é conhecida na atualidade, utilizaremos apenas o topónimo Angra, uma vez que este foi o nome atribuído à vila e, depois, cidade até ao século XIX e o termo utilizado em todas as fontes históricas que iremos usar.

marítimo português⁶. Esse conhecimento, aliado a uma longa prática de gestão patrimonial e da vivência da realidade insular açoriana⁷, bem como o contacto com outras realidades, como a das restantes ilhas da Macaronésia, despertou-nos o interesse pelo estudo dos processos de constituição das primeiras experiências de permanência em contexto insular, nomeadamente questões sobre o desenvolvimento das interfaces marítimas.

A nossa anterior investigação em torno da história insular e atlântica, alvo de dissertação de mestrado, dedicada precisamente ao estudo do porto de Angra nos séculos XVI-XVII, na qual as questões portuárias constituíram o foco central, permitiram-nos aprofundar o conhecimento sobre as problemáticas da história atlântica e as linhas de força relacionadas com a história dos impérios marítimos na Época Moderna (Garcia, 2008). Com esse propósito foi então ensaiada uma abordagem multidisciplinar, o que conduziu à vontade de desenvolver uma análise comparativa, procurando entender os portos do império português, bem como de conhecer outros núcleos urbanos portuários, nomeadamente os do império inglês, dois contextos imperiais modernos normalmente pouco comparados (Palmer, 2020, p. 430).

As ciências sociais, logo, a história e a arqueologia, têm “a ambição de substituir a incoerência do mundo humano por imagens intelectuais e relações inteligíveis ou, por outras palavras, de substituir a diversidade e a confusão do real por um conjunto inteligível, coerente e racional” (Schnapper, 2000, p. 11). Sendo por via da formalização e da análise tipológica, isto é, da “redução” da diversidade social a tipos-ideais ou categorias analíticas que podemos compreender o mundo social (Passeron, 1991, p. 401). Com esse objectivo em mente propusemo-nos elaborar uma matriz que permitsse

⁶ Garcia e Monteiro, 1997; Garcia e Monteiro, 1998, pp. 126 e 128; Garcia et al., 1999a, pp. 199-210; Garcia et al., 1999b, pp. 211-232; Crisman, 1999; Crisman e Jordan, 1999; Garcia, 2000b, pp. 525-529; Crisman e Garcia, 2001, pp. 3-11; Monteiro e Garcia, 2001, pp. 431-447; Garcia, 2012b, pp. 633-644; Garcia, 2016e, pp. 109-128; Garcia, 2017, pp. 155-174.

⁷ O trabalho ligado à tutela do património arqueológico dos Açores, ao serviço da Direção Regional da Cultura por mais de dez anos, permitiu desenvolver diversos projetos ligados ao património arqueológico e à proteção da baía de Angra do Heroísmo. No âmbito das funções desempenhadas na DRaC foram produzidos quatro decretos legislativos ligados à gestão do Património Arqueológico dos Açores sendo eles: Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2005/A, de 12 de outubro; Decreto Legislativo Regional n.º 8/2006/A; Decreto Legislativo Regional n.º 27/2004/A, de 24 de agosto; Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2012/A de 8 de maio.

uma análise comparativa entre os casos de estudo, reconhecendo que esta operação, comum em arqueologia implica sempre uma “simplificação” das várias dimensões encontradas nas sociedades estudadas. Mas, apesar de dispormos de ferramentas de análise sequencial, como a regularmente usada matriz de Harris (1991), considerámos que esta ferramenta, por si só, não se ajustava à profundidade do estudo desejado, por não estarmos perante sítios em estado estratificado, onde as realidades foram em muitas circunstâncias coexistentes na sua longa duração. Além desta dimensão pretendíamos incluir a dimensão funcional e administrativa na análise do estudo dos portos.

Deste modo tornou-se necessária a adaptação de outros métodos de análise, de simplificação e esquematização, que contemplassem não só a sequência cronológica em unidades, mas que, acima de tudo, evidenciassem uma classificação dedicada à problemática do estudo dos portos na Época Moderna. Para tal, construímos um modelo de análise, na linha do que propôs Juan Barragán-Muñoz (1990) que, para além da classificação das diferentes estruturas e espaços naturais que serviram os portos e tipologia de estruturas, permitisse agrupar as estruturas por categorias: defesa (D), controlo e fiscalidade (CF) controlo sanitário e dimensão assistencial (CSA); equipamentos de apoio à actividade portuária (EAAP); actividades especializadas (AE); acessibilidades (em terra) (AC); abastecimentos (AB).

A paisagem costeira foi alvo de uma observação criteriosa no que diz respeito à sua geomorfologia com o cruzamento dos dados disponíveis, tanto ao nível da arqueologia como da história, para entendimento do modo como se processaram as primeiras abordagens em torno das ilhas. Percebeu-se assim como os espaços terrestres e aquáticos foram percecionados e experimentados, daí resultando a eleição de locais de assentamento e porto. Verificou-se também como os casos de estudo acabaram por ser eleitos como os principais portos nas respectivas ilhas. Assim, um dos focos no estudo da problemática do surgimento dos portos insulares foi a compreensão dos processos de perceção da paisagem por parte dos primeiros exploradores, no sentido de perceber os motivos da eleição de determinados locais para a função de porto. Nesse sentido foi importante identificar, o que atraiu os primeiros povoadores e porquê, quais

as características da paisagem não transformada que lhes pareceram mais adequada para a exploração e fixação dos primeiros aglomerados urbanos e de como é que essa escolha se revelou favorável ao funcionamento dos portos. Cruzando a análise histórica com a geomorfológica, podemos perceber de que forma determinados locais foram eleitos, em detrimento de outros, e de como se foram configurando os espaços, particularmente nos nossos casos em estudo, apesar de nem sempre terem sido as primeiras escolhas. Baseámos parte da análise geomorfológica em ligação com a cartografia e com as obras de cronistas e exploradores, que relatavam a sua visão sobre as paisagens observadas inicialmente do mar para terra.

O projecto inicial desta tese contemplava ainda mais dois casos, São Salvador da Baía e Charleston, que serviriam de contraponto continental aos portos insulares. Essa análise não avançou, uma vez que tal se verificou ir aumentar a já dilatada dimensão do presente estudo, envolvendo mais casos em diferentes contextos. Por outro lado, a inclusão de portos continentais iria abalar a coerência analítica focada nos processos insulares. No entanto, a pesquisa foi efectuada, bem como foram conduzidos esses levantamentos, na mesma proporção dos realizados para os casos insulares.

Este estudo organiza-se em quatro partes. A Parte I discute as bases metodológicas e teóricas que orientam a nossa análise sendo constituída por dois capítulos. O Capítulo 1 centra-se no enquadramento teórico e metodológico da tese. Em primeiro lugar, definimos a tipologia das fontes utilizadas, em segundo, refletimos sobre as disciplinas que lidam com os conceitos da arqueologia portuária, da arqueologia moderna, da arqueologia da paisagem, da arqueologia histórica, da arqueologia colonial, da arqueologia marítima, passando pelos conceitos de paisagem cultural marítima, reconhecidas nos estudos portuários da Idade Moderna, bem como disciplinas transversais também consideradas neste âmbito, como a geomorfologia, geologia ou a climatologia (Jackson, 1983; Polónia e Osswald, 2007).

O Capítulo 2 dedica-se ao enquadramento histórico, uma vez que se pretende entender o papel da espacialidade dos portos num determinado processo histórico, a emergência dos impérios marítimos português e inglês. Neste capítulo é apresentado um enquadramento historiográfico dos estudos portuários relativos à Época Moderna

no contexto da expansão europeia. São ainda desenvolvidos temas como o papel do mar e da navegação no contexto da primeira globalização e na formação dos impérios marítimos.

As Partes II e III são dedicadas à apresentação diferenciada de cada um dos cinco casos de estudo. Tanto no início da Parte II como da Parte III é feito o enquadramento genérico da geomorfologia dos dois grupos insulares, a Macaronésia e as Caraíbas. São analisadas as paisagens costeiras e a geomorfologia de cada caso, seguindo-se os processos empíricos de definição dos espaços portuários e a evolução das suas estruturas portuárias. Na Parte II incluímos todos os casos portugueses, que se localizam na Macaronésia, seguindo a ordem cronológica de emergência de cada uma dessas cidades portuárias: o Funchal é apresentado no Capítulo 3, Angra no Capítulo 4 e a Ribeira Grande no Capítulo 5. Na Parte III focamos a análise nos casos ingleses, localizados nas Caraíbas onde se inclui Bridgetown, analisada no Capítulo 6, e Port Royal no Capítulo 7. O objectivo de cada um destes capítulos da Parte II e III, foi analisar como surgiram e como evoluíram cada um dos portos, que estruturas portuárias foram criadas e como se organizou o seu funcionamento. No final de cada capítulo referente aos cinco casos de estudo apresentam-se os respectivos quadros classificativos. Neles se inclui a classificação do espaço natural de cada porto e as suas estruturas (naturais e artificiais), bem como a representação gráfica das várias fases de evolução de cada porto, na forma de matriz que permitiu perceber a sua evolução, as suas funcionalidades e estruturas físicas, tanto em terra como no espaço aquático.

Por fim, a Parte IV surge o momento de discussão, onde fomos analisar comparativamente os cinco casos de estudo, comparando aspectos como o surgimento das diferentes estruturas e o seu funcionamento. Pretendeu-se desta forma atingir uma reflexão globalizante sobre as diferentes geomorfologias, os vários critérios de escolha dos espaços portuários e as distintas funções portuárias tendo em conta o papel de cada porto, no contexto dos dois impérios em análise. Nesta Parte IV foi ainda nosso objectivo comparar as diferentes estruturas presentes em cada porto tendo por base as matrizes já apresentadas nas Partes II e III, aquando da análise de cada caso de estudo. Pretende-

se em última análise contribuir para uma arqueologia portuária moderna aplicada aos portos insulares do Atlântico.

Apresentamos, por fim, na forma de uma Conclusão, um conjunto sucinto de reflexões produzidas na Parte IV sobre a questão central deste estudo, onde se verifica a existência, ou não, de um “sistema portuário” ou de “sistemas portuários” nos casos em análise. São ainda articulados os dados mais significativos, as principais semelhanças ou diferenças entre os portos e a forma como este conhecimento contribuiu para o melhor entendimento da expansão ultramarina inglesa e portuguesa, deixando espaço para algumas reflexões finais sobre a problemática dos estudos portuários.

PARTE I

ENQUADRAMENTO TEÓRICO E HISTÓRICO

CAPÍTULO 1
ENQUADRAMENTO TEÓRICO E METODOLOGIA

1.1. Da cultura material às fontes históricas. Um processo de pesquisa sobre a constituição dos novos portos atlânticos modernos.

O surgimento dos novos portos em contextos insulares do Atlântico durante o período da expansão marítima europeia suscitou-nos o interesse científico pela globalidade do processo de construção destes espaços, baseados em modelos europeus mas em novas paisagens que não as europeias. A dimensão histórica, política e socioeconómica da Época Moderna, no contexto da expansão marítima europeia, foi por si só desafiante enquanto processo. Tentar entendê-lo do ponto de vista do papel dos portos e das cidades portuárias, criadas de raiz nas novas geografias ultramarinas, é um dos focos deste estudo.

Os espaços portuários de Época Moderna incluem em si especificidades que devem ser atendidos e tidos em conta numa abordagem metodológica adequada ao período histórico e às problemáticas em análise (Jackson, 1983; Jackson, 2007b; pp. 8-27; Polónia e Osswald, 2007a; Polónia, 2010, pp. 17-39; Llinares e Saupin, 2020, 7-25). Em termos de abordagem metodológica, e considerando que esta tese se enquadra dentro da problemática histórica da emergência dos impérios marítimos na Época Moderna, importa enquadrar as dinâmicas sócio-económicas e políticas que impulsionam o surgimento dos portos em análise. Deste modo, reconhecendo os princípios teóricos que definem os estudos portuários da Época Moderna e a necessidade de que estes sejam entendidos nas suas diferentes dimensões, ao mesmo tempo que pretendemos aplicar uma metodologia de uma arqueologia colonial e portuária, foi necessária uma abordagem multidisciplinar (Jackson, 1983). Basearemos grande parte desta análise nos aspectos da paisagem e da materialidade ainda identificável ou inferida através de fontes que nos permitam aceder à interpretação da evolução dos diferentes portos em estudo. A abrangência que é exigida requer pois, a integração de diferentes tipos de informação e níveis de análise para que sejam efectivamente entendidos o surgimento e a afirmação dos diferentes portos na sua complexidade enquanto suporte do processo expansionista europeu, que neste estudo tem como foco os impérios marítimos português e britânico. Tendo a arqueologia como a base desta análise, coadjuvada por domínios do conhecimento auxiliares à sua

interpretação, iremos começar por focar a nossa atenção nas paisagens insulares do Atlântico e nas suas especificidades e no modo como estas foram percebidas pelos europeus enquanto novas paisagens. Neste campo, tendo em conta as especificidades geomorfológicas dos contextos insulares, analisando os momentos de experimentação, de transferência de conhecimentos e/ou aplicação de modelos num conjunto de casos de estudo. Só após o entendimento da paisagem poderemos analisar a forma como os portos emergiram e quais as suas estruturas, recorrendo aos dados disponíveis para cada um dos casos em estudo.

1.1.1. Dados arqueológicos

Estudar o fenómeno do surgimento dos novos espaços ultramarinos atlânticos da Época Moderna, tendo por base uma abordagem arqueológica, pode não ser uma tarefa muito fácil. De um modo geral, podemos afirmar que os projectos ou estudos que se debruçaram sobre contextos portuários modernos e insulares no Atlântico são escassos, quando comparados com o mundo mediterrânico ou com o restante contexto norte europeu. De facto, analisar os portos seleccionados, com base nos dados arqueológicos, pode vir a ser relativamente complexo uma vez que lidamos com locais de colonização e/ou ocupação humana relativamente recentes e, como tal, não dispomos de estudos direccionados que sejam suficientes para entender a globalidade da problemática em análise e também devido à dispersão de dados correlacionados⁸, levando a que em alguns aspectos, dadas as lacunas de informação, apenas possamos levantar hipóteses. O recurso natural às diferentes arqueologias foi assim essencial para que este trabalho pudesse ter sentido permitindo o enquadramento dos diferentes contextos e problemáticas que pretendemos levantar. Por não dispormos de um volume de dados arqueológicos equivalente para todos os casos de estudo, foi necessário

⁸ A grande maioria, senão a totalidade, das investigações e trabalhos arqueológicos que têm ocorrido nos espaços portuários das ilhas atlânticas são parcelares e poucas vezes visam o estudo do funcionamento do porto em si. Os trabalhos disponíveis centram-se, na maior parte dos casos, em contextos de naufrágios, levantamentos gerais ou inventários de carta arqueológica que assinalam elementos portuários, como cais, paliçadas ou fortificações. Consideramos ainda todos os trabalhos arqueológicos cujos resultados se encontravam disponíveis em zonas da orla costeira outrora espaço portuário, que, na sequência de intervenções de reabilitação urbanística, colocaram a descoberto diversos elementos associados com os portos.

colmatar lacunas recorrendo a diferentes tipos de fontes e de dados que se consideraram relevantes para o entendimento da problemática em questão. Entre estes encontram-se as fontes cartográficas, iconográficas, fotográficas e as fontes escritas impressas e não impressas. No entanto, parecendo contraditório, reconhecemos que ao longo deste processo tivemos de lidar com um volume considerável de informação, dado o número de casos de estudo, a sua dispersão geográfica e a cronologia alargada, entre os séculos XV e XVIII, sendo que o foco está na análise comparada e na compreensão dos processos de emergência, afirmação e funcionamento dos portos estudados.

Sendo uma das questões centrais deste trabalho a abordagem da adaptação e interacção do homem europeu com as novas geografias ultramarinas, os dados geográficos, geomorfológicos, oceanográficos constituíram uma das bases e ponto de partida para tal análise. Estes dados foram fundamentais para compreender os espaços em análise e materializá-los, para assim se entender como as novas paisagens se afiguraram durante o processo expansionista e de que forma alguns locais se evidenciaram favoráveis para o assentamento e consequentemente definirem o local onde se estabeleceria a função portuária, para o apoio aos assentamentos, à navegação ou para realizar a actividade mercantil. Para responder a estas questões foi efectuado, em primeiro lugar, para todos os casos de estudo, um levantamento exaustivo tanto de estudos geomorfológicos, cartografia actual, cartas geológicas, cartas náuticas, estudos sobre climatologia, sedimentologia costeira ou informações pluviométricas. Ao mesmo tempo, foi realizado um levantamento exaustivo em diversos arquivos físicos e digitais sobre cartografia antiga, de modo a poder compreender como cada paisagem foi sendo percebida e registada, tendo em conta as suas características geomorfológicas e quais os elementos que foram considerados relevantes. Só a partir do conhecimento das diferentes paisagens podemos enquadrar tanto as informações arqueológicas disponíveis sobre os primeiros assentamentos e escolhas dos espaços porto como integrar as informações históricas sobre as diferentes dinâmicas.

A análise dos dados arqueológicos disponíveis, a batimetria de fundo actual em cruzamento com a informação da cartografia antiga e dados históricos, permitiu-nos avançar para a criação de propostas de disposição dos diversos ancoradouros existentes

em cada um dos portos em estudo. Este exercício propõe-se auxiliar no entendimento do tema dos ancoradouros, procurando simular o seu funcionamento. Por um lado, tivemos em conta a tipologia e configuração das embarcações que frequentavam cada porto; por outro, atendemos às características de cada um dos espaços marítimos destinados à ancoragem dos navios, como a orientação do vento, correntes dominantes, profundidades e tipologia dos fundos. Foram assim distinguidas diferentes áreas de ancoragem associada a cada porto, de acordo com a função e tonelagem das embarcações. Em algumas das fontes cartográficas e iconográficas analisadas encontra-se representada a orientação do vento dominante, indicações sobre a orientação das embarcações ancoradas, com a proa virada para o vento dominante. Estes detalhes não só forneceram informações sobre a possível disposição dos diferentes ancoradouros como permitiram a visualização do espaço e da forma como as diferentes embarcações se dispunham ao longo do espaço do porto.

Através das fontes materiais foi possível assim identificar os elementos associados ao espaço portuário, naturais e artificiais, distinguindo qual a sua função e de que modo se podem reconhecer nas fontes históricas. Os dados geomorfológicos e de análise da paisagem, em conjugação com os dados históricos, permitiram perceber o contexto e o processo de definição empírica dos locais mais favoráveis à função portuária inerente ao início do povoamento⁹. Reconhecemos que as fontes escritas são escassas relativamente aos períodos iniciais de exploração dos territórios (Barrera, 2006, p. 40). Contudo, aquelas a que tivemos acesso foram fundamentais para perceber o que motivava os exploradores e o que estes procuravam na paisagem tanto terrestre como em meio aquático, e tentar identificar quais as condições que consideravam favoráveis à escolha dos locais para a função portuária.

Relativamente aos dados da arqueologia foram apenas considerados, para este estudo, os que se encontram publicados ou relatórios concluídos e disponíveis. Para tal recorreremos a todo o tipo de publicações relacionadas directa ou indirectamente com os espaços em análise e com as estruturas relacionadas com os espaços portuários (Figura

⁹ Foram incluídos na definição dos diferentes espaços portuários, suas estruturas e organização elementos que se destaquem ainda hoje na paisagem terrestre ou em meio subaquático ou que tenham sido intervencionados arqueologicamente. Esses elementos foram identificados e caracterizados em mapas interpretativos da evolução e função portuária.

I.1.1). Foram ainda identificadas todas as intervenções ocorridas em meio subaquático ou em zona de interface marítima, incluindo intervenções nas orlas costeiras ou zonas onde se encontravam elementos com função portuária. Para tal foram consultadas bases documentais referentes às zonas em estudo, seja nas instituições com jurisdição sobre o património arqueológico, como a DRaC, a DRAC, o IPC, , o JNHT e o BNT, seja junto de equipas de investigação que produziram resultados sobre os portos em análise, como é o caso da Universidade do Texas A & M, que trabalhou o caso da cidade submersa de Port Royal¹⁰. Para este estudo contamos igualmente com dados decorrentes de projectos científicos nomeadamente para Cabo Verde o Projecto CONCHA¹¹ que tem focado parte das suas missões no estudo da Cidade Velha e do seu espaço portuário. Ainda em relação a Cabo Verde recorreu-se aos dados dos projectos dirigidos desde 2006 pela Universidade da Cambridge em Santiago, com foco nos vestígios da ocupação, e problemática do abandono, nomeadamente dos Alcatrazes e Ribeira Grande (Newman, 2012 pp. 42-45; Richter, 2015, pp. 119-167; Evans, 2017, pp. 1-9) (Figura II.5.46) e os dados sobre a intervenção arqueológica no Forte de Santo António intervencionado arqueologicamente em 2015¹². Igualmente os projectos por nós coordenados sobre a baía de Angra entre 1996 e 2011, bem como os projectos conduzidos pelo CHAM também na baía de Angra entre 2009 e 2018 (Garcia e Monteiro,

¹⁰ O caso de Port Royal conta com uma extensa bibliografia, com inúmeros estudos e teses já publicadas sobre esta problemática. Os estudos de Michael Pawson e David Buisserret são uma das referências mais importantes em termos históricos, pelo enquadramento documental e cruzamento com as fontes históricas e arqueológicas que apresentam na obra *Port Royal. Jamaica (2000)*. Relativamente aos estudos arqueológicos, a referência mais importante diz respeito aos estudos desenvolvidos por Donny Hamilton, que escavou o sítio entre os anos de 1981 e 1990, com o apoio do INA em cooperação com a Universidade do Texas A&M e o JNHT, tendo escrito diversos artigos e orientado várias teses de mestrado e de doutoramento sobre a cultura material recuperada dos contextos habitacionais escavados e que se encontravam em meio submerso, na sequência do terramoto de 1692. As referências a todos os trabalhos realizados até 2000 encontram-se apresentadas na página “The Port Royal Project” (Hamilton, 2000). Em 2014, durante o tempo de estadia de uma bolsa Fulbright conseguida para a realização desta investigação, com permanência por seis meses no Departamento de Arqueologia Náutica e Subaquática da Universidade do Texas A&M, sob orientação do Professor Donny Hamilton, tivemos acesso a toda a colecção de peças existentes no laboratório de arqueologia náutica. Parte das fotografias que apresentamos sobre Port Royal foram realizadas durante esta missão.

¹¹ *The construction of early modern global Cities and oceanic networks in the Atlantic: An approach via Ocean's Cultural Heritage*. H2020- MSCA-RISE-2017 CONCHA PROJECT nº 777998. Projecto coordenado pelo CHAM (Centro de Humanidades da FCSH) em parceria com o IPC de Cabo Verde.

¹² Realizado no âmbito de um projeto desenvolvido entre o IPC, a Curadoria da Cidade Velha e a Escola Profissional Alsud, de Mértola com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e da Câmara Municipal de Ribeira Grande (Santiago, Cabo Verde), da Câmara Municipal de Mértola, da Câmara Municipal de Albufeira e do Campo Arqueológico de Mértola.

1997; Garcia e Monteiro, 1998; Garcia et al, 1999a; Garcia, 2000a; Garcia, 2000b; Bettencourt e Carvalho, 2009; Bettencourt, 2018).

Foram considerados no âmbito dos vestígios elegíveis, os elementos ainda visíveis na paisagem associados às estruturas portuárias, mesmo que estes nunca tenham sido intervencionados arqueologicamente, como é o caso de muralhas, fortes, pontos de controlo, faróis ou outros elementos ligados com a navegação como recifes ou marcas orientadoras da paisagem e também património edificado como as câmaras, alfândegas, sedes de governo, cais entre elementos outros que definimos no âmbito das diferentes estruturas consideradas na época em estudo e que classificamos como portuárias.

Quanto às informações sobre os sítios arqueológicos, apenas foram consideradas relevantes para este trabalho aquelas que permitiram inferir espacialidade, funcionalidade e operacionalidade portuária. Ou seja, não foram considerados para o presente estudo dados arqueológicos do espaço terrestre ou da orla costeira que não estivessem de alguma forma correlacionados directa ou indirectamente¹³ com o funcionamento do porto¹⁴. Sempre que se considerou que determinados elementos eram essenciais para o estudo, mesmo que não estivessem explicitamente a ver com o porto, foram considerados, enquadrados e devidamente justificados.

¹³ Referimo-nos, por exemplo, ao caso dos espaços religiosos, como igrejas, que, apesar de poderem estar localizadas nas imediações do espaço portuário, podem não ter sido considerados elementos pertencentes ao funcionamento portuário. Foram apenas incluídos elementos deste tipo, nos casos em revelem alguma informação relevante para a problemática, como o caso das igrejas associadas às misericórdias ou as *Meeting Houses* por eventual função de prestação de auxílio ou assistências a enfermos que viessem a bordo dos navios e entrassem nas cidades ou ainda locais de enterramento de enfermos que viessem a bordo dos navios que entram nos portos. No caso de Angra, em específico, foram localizados entre 1996 e 1997, durante uma intervenção de reabilitação da cripta da igreja da Misericórdia, vestígios arqueológicos e osteológicos, que apesar de não terem sido alvo de trabalhos arqueológicos, foram aqui assinalados (Dias et al. 2015b). Também teremos em atenção, no caso dos portos britânicos, igrejas edificadas no espaço dos estaleiros navais e associadas com esses complexos produtivos (Maudlin e Herman, 2016, p. 4).

¹⁴ Consideraram-se áreas, estruturas e funcionalidades que têm a ver com o porto, seja no seu *hinterland* de onde provêm as matérias primas que abasteciam o comércio que se transacionavam no porto, sejam as áreas de acção portuária propriamente dita onde circulavam mercadores, marinheiros, navios ou cargas; seja todas as suas infraestruturas, pessoas e/ou comunidades que executam tarefas relacionadas com o funcionamento portuário como bairros especializados e zonas de abastecimento; sistema financeiro que suportava o porto e os órgãos administrativos que o regulam e defendiam (Jackson 2007, pp. 23-24).

Todos os elementos físicos relacionados com a funcionalidade dos portos em estudo foram objecto de análise no sentido de se verificar a tipologia do seu uso, localização e evolução durante o período em análise. Desta forma, não aprofundamos os elementos estruturais em si, mas antes tentamos perceber de que modo estes surgiram ou evoluíram e se organizam na sua espacialidade tendo em conta a funcionalidade portuária¹⁵. Assim como as estruturas ainda sobreviventes podem ser um indicador importante do modo de funcionamento de um porto e do respectivo espaço urbano que lhe está associado, também as informações inferidas a partir da cartografia e da documentação histórica nos fornecem pistas sobre o modo como as diferentes estruturas foram edificadas e se articularam em relação ao funcionamento portuário.

Apesar da qualidade e da quantidade de trabalhos arqueológicos disponíveis sobre os diferentes casos em estudo ser muito díspar, procurámos obter uma uniformização nas análises e dos dados considerados relevantes para a problemática. Nesta perspectiva também foram recolhidos dados da arqueologia náutica e subaquática que pusessem trazer à discussão a leitura do uso do espaço aquático enquanto área do funcionamento portuário, dimensão que não é normalmente conjugada no âmbito dos estudos portuários da Época Moderna. Assim, considerámos relevantes informações como a morfologia dos fundos, identificação de naufrágios¹⁶, vestígios de âncoras que indicassem a identificação de zonas de ancoradouro ou ameaçadoras para a navegação. Estes dados permitiram identificar não só alguns padrões de frequência dentro do porto como ajudaram a definir condicionantes dos portos que conduzissem, por exemplo, à ocorrência frequente de naufrágios, denunciando eventuais problemas na frequência do porto¹⁷. Também a identificação de

¹⁵ Podem neste caso ser consideradas relevantes informações sobre a evolução do espaço portuário, estruturas portuárias, métodos construtivos, desgaste dos elementos, entre outros aspetos que estejam relacionados.

¹⁶ Como indicadores não só das tipologias de embarcações que frequentavam os portos, mas também como indicadores de padrões do tipo de acidentes mais comuns.

¹⁷ Apesar de os portos serem vistos como locais de abrigo, fosse em caso de tempestade ou de ataques inimigos, na verdade o porto em si como espaço também podia conter perigos, pelo tráfico de muitos navios, trazendo o perigo de colisão, ou pela presença de baixios ou outros elementos que podiam levar ao acidente. Na verdade, a grande maioria dos naufrágios acabou por se registar nos portos ou nas suas imediações levando a que muitos, em vez de serem locais de abrigo se transformem em locais de ameaça (Ritchie, 1996, p. 96).

materiais arqueológicos dispersos foi tida em conta, a saber evidências de objetos abandonados relacionados com a vida portuária, de embarcações que frequentavam os portos, âncoras dispersas ou acumulações de lastros, zonas com cargas abandonadas, vestígios de ancoradouros, cais ou outras estruturas portuárias agora submersas.

Ressalvamos que, apesar de identificarmos alguns estudos arqueológicos em meio subaquático, ainda assim, para a maioria dos casos de estudo, estes são em número relativamente reduzido. Esta circunstância deve-se em parte a uma relativa falta de investimento em projectos de investigação nesta área e também de consciência sobre a importância destes contextos arqueológicos para a Época Moderna, com frequência desvalorizados nos territórios insulares. Muitas vezes, tanto comunidades locais como entidades competentes em matéria de proteção patrimonial, fixadas numa ideia tradicional de que a arqueologia se reporta apenas aos períodos clássico ou anteriores, desvalorizam a sua própria herança patrimonial mais recente. Desconectados da sua verdadeira dimensão e amplitude, não reconhecem nem conseguem identificar a brevidade estratigráfica em que estes contextos podem ocorrer, seja no leito marinho, subsolo e até mesmo do património edificado¹⁸. Além disso, a arqueologia subaquática, como disciplina relativamente recente, tem sido implementada lentamente em muitos destes territórios. Como afirmam Monge e Olme (1996, p. 221), os níveis estratigráficos em contextos coloniais podem ser ténues assim como foram os momentos vividos em termos temporais deixando marcas que facilmente podem ser aniquiladas por se encontrarem muito à superfície ou com poucas camadas deposicionais. Este facto verifica-se nos espaços coloniais, não só com o rápido desaparecimento em termos arqueológicos das camadas estratigráficas correspondentes à ocupação inicial destes territórios, mas devido à falta de estudos sistemáticos e fontes escritas mais precisas, que possam ajudar a assinalar zonas sensíveis como locais de primeiros assentamentos ou o modo como estes foram edificados¹⁹. O desaparecimento de muitos dos vestígios arqueológicos nos contextos

¹⁸ Ver tese de José Bettencourt relativa à análise do processo de construção da marina de Angra do Heroísmo (2018, pp. 72-78).

¹⁹ Refira-se, a título de exemplo, entre muitos outros casos, a intervenção de reabilitação no forte de S. Sebastião em Angra do Heroísmo como na pousada da ENATUR, decorrida em 2003. Trata-se do primeiro forte de grandes dimensões a ser erguido na cidade de Angra, na ilha Terceira, datado de 1575. Neste caso, o processo de reabilitação urbanística não contemplou qualquer tipo de acompanhamento

ultramarinos pode também dever-se a diferentes agentes naturais, como a erosão, agentes climatéricos severos, tanto em terra como no mar, acção sísmica e tectónica, contribuindo em muitos casos para a destruição total ou degradação dos vestígios. Em todos os casos de estudo tivemos particular atenção em identificar alguns dos agentes naturais mais severos no sentido de perceber também a evolução da utilização do espaço portuário. Já relativamente à acção antrópica, por se tratarem de zonas costeiras, não podemos deixar de referir também a grande pressão urbanística²⁰ que as zonas em estudo têm sofrido. A cada vez maior afluência turística que se verifica, com especial incidência nas ilhas, leva a que na maioria dos casos a salvaguarda do património arqueológico seja negligenciada face a esses interesses. Esta pressão é sentida com maior intensidade quando se trata de espaços portuários fortemente incentivados a acompanhar as tendências de crescimento económico, com incidência no turismo, o que implica normalmente, ou quase sempre, o reordenamento de orlas costeiras. Tornam-se assim frequentes os aterros ou as dragagens sobre as zonas onde se localizam as antigas estruturas portuárias ou mesmo sobre o espaço aquático, onde podem existir vestígios de ancoradouros ou de possíveis naufrágios, para no local fazer surgir novas áreas de lazer e infraestruturas ligadas ao turismo náutico, como molhes, marinas ou cais de acostagem para cruzeiros, hotéis e outras infraestruturas.

Assim, verifica-se com frequência uma desvalorização destes contextos, situação que podemos identificar em quase todos os territórios escolhidos como os casos de estudo da Madeira, dos Açores,²¹ de Cabo Verde ou também dos Barbados e de Port Royal, o que se reflete inevitavelmente nos projetos de investigação sobre a temática portuária. No caso do Funchal, por exemplo, todas as obras portuárias e na orla costeira foram decorrendo ao longo dos anos sem trabalhos prévios de minimização de impacte

arqueológico, e apesar das advertências e alertas pelas entidades de tutela do património dos Açores, não foi dada qualquer relevância ao facto (Meireles, 2015).

²⁰ Esta questão é já levantada em 1992, por William Lees, no capítulo “Resources at Risk”, do seu trabalho *Theory and the Future of Historical Archaeology on the Great Plains* (Lee, 1992, p. 2), onde refere os impactos que a agricultura e os projetos urbanísticos têm sobre a destruição de sítios históricos.

²¹ Reporto-me relativamente a esta questão e à nossa experiência pessoal no arquipélago dos Açores, onde por mais de 15 anos nos debatemos com o reconhecimento da arqueologia enquanto disciplina e pela valorização do património arqueológico, não só junto da comunidade como mesmo junto das entidades responsáveis pelo património que viam com alguma resistência a necessidade de salvaguardar ou de se estudarem contextos tão recentes (Garcia, 1999a, pp. 199-210; Garcia, 2004, pp. 31-32; Bettencourt, et al., 2013; Bettencourt, 2018, pp. 34-38).

patrimonial, à exceção do recente trabalho levado a cabo no Forte de S. Filipe ou Forte do Pelourinhos, com o reordenamento das ribeiras de João Gomes e de Santa Luzia²². Do mesmo modo, em Angra do Heroísmo, uma intervenção de reabilitação do saneamento básico da cidade, ocorrida em 1998, colocou a descoberto algumas estruturas na zona da *alfândega* e *portas do mar*, referenciadas na documentação histórica. Apesar de estes serem considerados elementos com grande importância para a interpretação dos elementos portuários nos primórdios da ocupação dessa cidade portuária, esta intervenção urbanística não contou com a presença de nenhum arqueólogo, nem de trabalhos com rigor científico. Apenas o então GZCAH fez o seu acompanhamento, não tendo daí resultado nenhum registo que possa sustentar uma interpretação rigorosa do que foi encontrado (Dias et al., 2015a). Apesar deste facto, estas referências foram consideradas relevantes para este estudo como parte integrante desta problemática, mesmo considerando as lacunas. Esta circunstância relativamente transversal a quase todos os casos faz com que sejam poucos os referentes de estudos sobre os elementos que consideramos dentro do que se entende ser o complexo portuário em territórios insulares, contando-se apenas com alguns dados isolados que vão surgindo em estudos avulsos²³ e que, aqui, iremos compilar promovendo a sua interpretação no contexto da evolução de cada espaço portuário em análise.

Perante poucos dados arqueológicos disponíveis sobre os contextos portuários e pela necessidade de contextualização dos processos históricos em que estes se inserem tivemos de recorrer também a dados cartográficos, iconográficos e históricos, provenientes de documentação oficial ou das descrições de relatos de viagem, roteiros ou obras de cronistas²⁴, entre outro tipo de fontes que se consideraram importantes para o estudo.

²² Assinalamos como exceção o recente caso da intervenção no Forte de S. Filipe, no Funchal, que foi localizado na sequência dos trabalhos de reabilitação das ribeiras de Santa Luzia e João Gomes. A descoberta conduziu à elaboração de trabalhos arqueológicos de escavação e acompanhamento de obra com a preservação de elementos visíveis para fruição pública. Contudo, são ainda poucas as publicações sobre estes trabalhos, assinalando-se a tese de mestrado de Mafalda Relva (2015) e algumas notícias avulsas sobre o tema.

²³ Com exceção encontra-se o caso de Port Royal onde se registou a maior incidência de estudos arqueológicos, maioritariamente subaquáticos.

²⁴ Apesar deste tipo de fontes ter sido, em muitos casos, produzidas com alguma distância temporal das ocorrências propriamente ditas consideram-se fundamentais as suas informações, nomeadamente na

1.1.2. Dados cartográficos e iconográficos

A análise dos casos de estudo através dos dados da cartografia antiga constitui outras das ferramentas fundamentais deste trabalho. Na Época Moderna, a produção cartográfica reflete a época e o objectivo para o qual cada mapa foi produzido. Como referiu o geógrafo Norman Thrower, a cartografia cumpre um conjunto de funções mediante as quais se constrói cada mapa (1972, pp. 1-8). A primeira delas é a função de traduzir de um modo imediato uma determinada realidade geográfica. Mais se justifica esta função quando nos referimos à necessidade de registar novas paisagens, novos mares e novos fenómenos naturais, alguns deles desconhecidos até então. A segunda função referida por este autor é o facto de a cartografia ser o modo mais eficaz de compilar diferentes tipos de informação. Nesse âmbito podemos reunir diferentes tipos de dados no mesmo mapa sendo tal de grande utilidade na sua interpretação. Por último, a cartografia permite correlacionar características de diferentes locais, que de outro modo não seria possível correlacionar, podendo o mesmo documento arrolar não só distâncias como informações geográficas, estratégicas, políticas, entre outras (Bueno, 2004, pp. 193-234; Alegria, 2007, pp. 975-1068; Nunes, 2016, pp. 96-119; Kastritis, 2016, pp. 9-16). Neste contexto, a produção cartográfica foi de grande utilidade para a definição de objectivos estratégicos e políticos inerentes à conquista e ocupação dos novos territórios, contribuindo para a afirmação do poder sobre as cidades-porto. Ao mesmo tempo, mapear os novos territórios colonizados servia também como forma de criar uma consciência da extensão do domínio territorial, permitia aos agentes políticos e comerciais traçar planos e definir novos rumos para os seus empreendimentos marítimos (Barrera, 2006, pp. 39-54; Baldwin, 2007, pp. 1754-1780; Edney, 2011, pp. 87-112).

Os dados cartográficos constituíram assim um dos corpos documentais de base para este trabalho e o ponto de partida para a análise espacial que se pretende realizar. Através das fontes cartográficas poderemos inferir não só acerca da evolução e ocupação de um determinado espaço como identificar os diferentes elementos

reconstituição dos ambientes que vieram a ser transformados. No caso da cartografia tivemos de ter sempre em atenção a falta de rigor da maioria das representações e também o facto de muitas cartas ou mapas serem cópias, significando que muitas vezes não resultaram de um olhar directo sobre o território por quem as produziu.

representados para assim se conseguir compreender o funcionamento dos diferentes portos em estudo. Importam, pois, informações relativas à organização das estruturas físicas, sua posição topográfica ou georreferenciada, identificar zonas perigosas para a navegação, como recifes e baixios, perceber as zonas de ancoragem e elementos que fossem úteis como referentes para a navegação ou simplesmente a representação dos elementos da orla costeira. O cruzamento dos dados da arqueologia com os da cartografia antiga permitiu nalguns casos perceber a evolução dos espaços portuários, o que permaneceu até hoje e o que já não existe. Esta dimensão é relevante na medida em que a verificação da tipologia das diferentes estruturas físicas, assinaladas com regularidade em diferentes mapas, contemporâneos ou de diferentes cronologias, constituem indícios de que determinados elementos possam ter permanecido ao longo do tempo, ou seja, estruturas transversais ao longo do período em estudo, podendo assim dar alguma credibilidade à possível ocorrência de estruturas que não foram ainda identificadas pela arqueologia e levantar pistas para novas investigações (Torresani, 2001, pp. 25-23).

Apesar de a cartografia poder revelar estruturas e elementos importantes, temos de ter sempre um olhar crítico em relação a este tipo de fontes considerando as limitações técnicas da época e os objectivos perseguidos pelas formações políticas modernas. Há que considerar que muita da produção cartográfica produzida durante o período em estudo resultou de cópias sucessivas de mapas, o que pode ter originado erros, omissões e imprecisões. Também o problema do rigor, perspectiva e escala têm de ser considerados pois podem originar distorções da realidade, já que a ausência de uma escala rigorosa não permitia maior exatidão. Todos estes aspectos dependiam do contexto da produção de cada mapa, da época, do cartógrafo que o produzia e da função ou propósito para o qual fora desenhado (Delano-Smith, 2007, pp. 528-590; Safier e Santos, 2007, pp. 461-468).

Salientamos que, para este trabalho, tivemos de efectuar uma intensa pesquisa, levada a cabo em diferentes arquivos nacionais e internacionais, nomeadamente os britânicos, como os TNA e a BL em Londres e a BNP em Lisboa, onde se recolheu uma grande parte dos mapas aqui apresentados. A nossa pesquisa centrou-se em primeiro lugar nos mapas e nas representações de cronologias mais recuadas, referentes aos

locais em estudo. Esta tarefa prendeu-se com a necessidade de encontrar nestes primeiros registos referências sobre a paisagem não transformada e tentar identificar os elementos que foram utilizados como primeiras estruturas portuárias. Cruzando sempre estes dados com dados arqueológicos e históricos que existam, interessou igualmente nestas primeiras representações verificar comparativamente quais foram os elementos mais importantes e como tal alvo de registo, indiciando prováveis pontos de foco ou preocupação nos espaços. Pretende-se assim perceber possíveis obstáculos à navegação, perigos, vias para poder abordar o porto em segurança, elementos que assinalassem soberania territorial ou que identificassem o território. Interessou ainda identificar e quantificar as primeiras estruturas que se ergueram e como estas se dispuseram no espaço durante as primeiras fases de utilização dos portos e respectivas cidades-portuárias.

Além dos dados cartográficos, foram também considerados e integrados neste trabalho dados iconográficos, como pinturas ou gravuras dos espaços portuários, orlas costeiras, aglomerados urbanos, representações feitas da perspectiva do mar para terra ou ambientes terrestres da vivência portuária que indicassem a evolução espacial. Não fizemos uma busca exaustiva deste tipo de representações, mas fomos sempre estando atentos a todo o tipo de representação, procurando-os nos acervos dos museus relativos à temática, visitados durante a nossa pesquisa, como sejam o MLD em Londres, centrado na temática das *West Indies* Britânicas, ou o GMM, também em Londres. Nos casos portugueses, o MAH, em Angra do Heroísmo; na Madeira, no centro interpretativo do Funchal MSC, o NMM-SR²⁵ e MMPSL foram também pesquisados diversos fundos documentais digitais, nomeadamente os sites da BL, a *Image collection* da JCBL, BDH-BNE, PUDL, BE, BDM e também alguns acervos de colecções privadas.

²⁵ Aquando da nossa visita ao Funchal, não foi possível visitar o MACA por este estar ainda encerrado em consequência da destruição sofrida pelas inundações de 20 de fevereiro de 2010. Este núcleo foi considerado de grande importância para o nosso trabalho, mas os constrangimentos com a sua reabilitação impediram que fosse possível visitá-lo.

1.1.3. Dados históricos e referentes bibliográficos

Relativamente às fontes históricas, a pesquisa foi intensa, tendo-nos levado a missões em diversos arquivos e bibliotecas nacionais e internacionais, físicos e virtuais, no sentido de reunirmos o maior número possível de dados para a contextualização e complementaridade do estudo em desenvolvimento.

Relativamente aos processos iniciais de colonização, constatamos que são poucos os estudos históricos que se debruçam sobre esta temática, considerando que em parte tal se deve à pouca documentação histórica sobrevivente, como constatou Rute Gregório relativamente ao povoamento da Terceira, nos Açores (2001a, pp. 13-50; 2001b; 2007; 2008). Para a grande maioria dos casos não dispomos nem de dados arqueológicos, como já referimos, nem de corpo documental coeso com informações históricas que indiquem com precisão localizações exatas, tipologia das primeiras estruturas edificadas, organização desses primeiros assentamentos ou como se processou a sua ligação com a função portuária (Arruda, 1989, p. LXVII; Leite, 2014, p. 53). Estas lacunas ocorrem principalmente para as experiências mais antigas, como foram os casos da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde, ocorridas até à década de 1460, mas também para a Jamaica a partir de 1493. O mau estado em que muita da documentação mais antiga se encontra e o facto de muita outra se ter perdido são alguns dos factores que apontam para esta circunstância. Para preencher esta lacunas socorremo-nos essencialmente das obras de cronistas, que foram da maior utilidade para este trabalho. Damos como exemplo algumas das obras de referência consultadas durante este trabalho, como *Saudades da Terra*, de Gaspar Frutuoso (1998-2007 [1586 e 1590]), sobre Madeira e Açores, *o Memorial Colombino* (1992 [1673]), sobre a Jamaica, ou a obra de Ligon, de 1657, sobre os Barbados (1970). Mas muitas outras fontes impressas foram consultadas, para além das já enumeradas, como se pode constatar na bibliografia final. Neste âmbito consultamos os fundos documentais dos Arquivos BPARLSR, em Angra do Heroísmo, ARBPM da Madeira e AHU ou os *Calendar of State Papers Colonial, America and West Indies*, disponíveis on line pela BL.

Relativamente à administração local, foi considerada essencial a documentação camarária do Funchal, de Angra e da Ribeira Grande, sendo as câmaras poderes com jurisdição sobre o espaço portuário nos casos portugueses, entidades que tiveram um

papel ligado à administração portuária. Neste contexto, recolhemos para cada um dos locais dados referentes às problemáticas já enunciadas, que incluem licenciamento, controlo de entradas e saídas, controlo sanitário, construção e manutenção de estruturas, entre outras, no sentido de identificar localmente questões relacionadas com obras no espaço portuário, problemas de funcionamento, registo de catástrofes ou naufrágios que podem ser identificados tanto em fundos como as vereações, tombos ou outros documentos produzidos pelos senados das câmaras em análise.

O tipo de documentação pesquisada esteve centrado em temas como posturas camarárias, normas de funcionamento, vistorias a obras, questões sanitárias, naturalização de navios e todo o tipo de assuntos que pudesse estar relacionado com o espaço portuário. Em cada caso foram vistos fundos específicos, como o Fundo Ernesto do Canto, em Ponta Delgada, onde se averiguaram os documentos relativos à Provedoria das Armadas, sedeada em Angra (Matos, 1990; Leite, 2001, pp. 295-308). Já no Funchal, os fundos como da Casa da Saúde permitiram perceber como este órgão regulador do funcionamento portuário implementou algumas das normas sanitárias a que os navios estavam obrigados, pela permanência no porto, e problemas do seu normal funcionamento, como a prevenção da entrada de epidemias, pela quarentena a que se sujeitavam os navios e as mercadorias (Silva e Meneses, 1998a, pp. 493-494). Por ausência de fundos relativos ao movimento alfandegário para períodos cronologicamente mais recuados, alguns dos dados sobre os movimentos de navios foram inferidos por outro tipo de fontes, como os relatos dos cronistas ou as cartas, nomeadamente de mercadores, como a correspondência de William Bolton relativa ao porto do Funchal ou os relatos de Edward Barlow, de meados do século XVII, relativos à Jamaica e aos Barbados (1934; Aragão, 1981, pp. 307-393). Foram também consultados o AHN de Cabo Verde tendo-se recolhido alguma informação sobre vistoria de obras e entradas e saídas de navios e no AHU a documentação camarária relativa à Ribeira Grande no fundo Conselho Ultramarino, Avulsos.

Na impossibilidade de consultar os fundos locais da Jamaica ou dos Barbados, acedemos a toda a informação disponível nos TNA, na BL e no GMM, em Londres, relacionados com administração local e administração ligado ao Império inglês no Atlântico. Nestes casos, o nosso foco esteve na documentação oficial referente aos processos das *West Indies*, registos das Assembleias referentes aos concelhos da

Jamaica e Barbados e na documentação produzida pelos governadores. Também foi examinada documentação referente aos processos ligados à defesa naval dos territórios ultramarinos, construção de estruturas defensivas e vistoria das fortificações e outras estruturas edificadas nos espaços coloniais. Sem nos focarmos nas questões económicas ligadas ao comércio, tivemos, no entanto, também em atenção alguma da documentação ligada às casas comerciais bem como cartas de mercadores que evidenciassem questões da utilização dos diferentes espaços portuários.

Foram também amplamente pesquisadas versões impressas das obras de cronistas locais, literatura de viagens, roteiros, entre outros, de modo a formar uma visão sobre quais as primeiras perceções acerca dos novos territórios insulares e o que se evidenciou como mais adequado para os primeiros assentamentos. Estes dados foram importantes para perceber o que norteou ou quais foram os critérios de escolha mais importantes no olhar dos indivíduos que deram início ao processo de colonização. Interessou também perceber do ponto de vista das exigências da náutica e da navegação que peso tiveram essas necessidades na escolha, em face da necessidade de criar assentamentos viáveis em termos de sobrevivência, sustentabilidade e segurança nas ilhas. Importa perceber a articulação entre o olhar sobre o espaço aquático e todas as exigências que este tinha de possuir para corresponder à função portuária e sua ligação com terra.

Por fim, incluiremos também, sempre que considerarmos relevante, a análise toponímica, uma vez que a nomeação dos lugares de assentamento, com a excepção dos sítios que possam ter tido influência indígena na definição dos topónimos, foi atribuída de acordo com motivações específicas do momento ou da chegada, da observação dos elementos mais relevantes da paisagem ou da circunstância em que a terra é atribuída como os antropónimos. Os topónimos associados com a função portuária foram um elemento relevante para o entendimento da formação dos portos e das respectivas cidades-portuárias.

Toda a tipologia de fontes brevemente enunciada permitiu a conjugação dos dados seleccionados para assim se poder inferir sobre os principais factores que levaram às escolhas dos locais para a função de porto o seus respectivos funcionamentos. Apesar das lacunas expostas, foi no cruzamento e numa abordagem multidisciplinar que

baseamos a nossa análise a fim de compreender a génese dos diferentes portos em estudo (Figura I.1.1).

Figura I.1.1 – Cronograma contruído para a tipologia dos dados utilizados no estudo.

1.2. Enquadramento teórico das arqueologias aplicadas ao estudo dos portos modernos.

Compreender a formação dos diferentes portos foi uma tarefa exigente e que obrigou a uma boa articulação entre diferentes tipos de informação. Cientes desta complexidade, consideramos que foi através das diversas abordagens teóricas da arqueologia que podemos de algum modo chegar a diferentes níveis de interpretação, procurando entender se como se formaram os portos e se estes emergiram nas novas geografias imperiais modernas e se fizeram parte ou não de uma organização estruturada a que podemos chamar de “sistema portuário” (Pimenta, 1997, p. 55).

Enunciamos deste modo, em primeiro lugar, a arqueologia histórica como uma das abordagens a que recorreremos regularmente neste trabalho. Uma vez que os desafios que foram colocados recaem sobre cidades portuárias localizadas em ilhas atlânticas, considerámos ser essencial um enquadramento teórico no âmbito dos princípios da arqueologia histórica, uma vez que esta também foi aplicada especialmente aos estudos disponíveis sobre as Caraíbas inglesas, cujos dados foram considerados para este estudo e por ser esta a base metodológica de muitos dos referentes bibliográficos a que iremos recorrer.

Tema de uma extensa bibliografia e múltiplas interpretações, a arqueologia histórica é genericamente entendida como uma subdisciplina da arqueologia que se debruça especificamente sobre o estudo e formação dos processos do *mundo moderno* (Schuyler, 1978; Orser, 1999; Dellino-Musgrave, 2006, pp. 18-22). A disciplina nasceu nos EUA numa tentativa de colmatar a lacuna existente entre a arqueologia pré-histórica, dedicada aos povos nativos do território americano, e as abordagens pós-colombianas, de uma fase já colonial de matriz europeia. Faremos referência, contudo, apenas a perspectivas teóricas da arqueologia histórica que nos pareçam relevantes e de algum modo relacionadas com o nosso estudo, uma vez que são múltiplas as abordagens desta área da arqueologia, o que não caberia neste trabalho.

Em termos de definição, muitos autores consideram esta área de estudo como aquela que se dedica aos contextos arqueológicos ocorridos a partir das primeiras viagens expansionistas europeias, com a descoberta e exploração dos novos territórios

até então desconhecidos, como o continente americano e ilhas do Atlântico central e do Atlântico Sul, equivalendo assim a uma arqueologia da expansão colonial europeia pós-colombiana com um marco cronológico que se inicia a partir do século XV (Beaudry, 1988, pp. 1-3; Falk, 1991, pp. 1-9; Orser, 1996, pp. 57-88; Gilchrist, 2005, pp. 329-336; Lawrence e Shepherd, 2006, pp. 62-86; Henson, 2010, p. 66).

Paralelamente, Gheno e Machado consideram que a arqueologia histórica ainda se encontra numa fase de construção e amadurecimento, definindo-a no contexto do Brasil como uma área de estudo que se debruça essencialmente sobre os grupos humanos com escrita e que, de alguma forma, estiveram associados com o *mundo moderno* que teve início a partir da expansão europeia (Symanski, 2009, pp. 279-310; Gheno e Machado, 2013, pp. 161-183).

Interessa aqui reter, como uma das principais linhas condutoras da arqueologia histórica defendida por Orsen e por outros autores, que os dados arqueológicos devem ser examinados no contexto da informação contida na documentação histórica, a partir da qual se estabelecem inter-relações e se formulam hipóteses para a construção de uma nova interpretação das problemáticas históricas em análise (Feinman, 1997, pp. 367-377; Orsen, 1996, pp. 8-9, 17; Funari, 1999, pp. 37-66; 2008, p. 184; Henson, 2010, p. 67;). Orsen refere-se ainda a um aspeto relevante, em termos teóricos para a abordagem que se pretende fazer neste trabalho, que é a do reconhecimento da arqueologia histórica enquanto estudo do colonialismo posterior a Colombo, onde ocorreram transferências de cultura de um lugar para o outro (Orsen, 1999). De facto, este será um ponto central do nosso trabalho, uma vez que teremos de lidar com a transferência dos modelos de funcionamento portuário da Europa para o Novo Mundo, onde este tipo de infraestruturas, totalmente inexistentes até à chegada dos europeus, se desenvolveu de raiz a partir do momento da escolha do local para a função portuária.

Na sequência desta ideia, Deetz defende o conceito de “paisagem cultural” como aquela que é modificada, de acordo com um plano cultural, pelo que temos presente este aspeto em todas as problemáticas da colonização do *Novo Mundo*, num conceito eurocêntrico, dado que a “nova construção” se vai sempre basear a partir de modelos trazidos, mas que simultaneamente, obrigaram à adaptação às novas realidades geográficas e nalguns casos civilizacionais. Nesta perspetiva, o conceito deixa de ser linear em função das porosidades que se observam nos vários contextos ultramarinos,

onde cada um deles se desenvolve a partir de inúmeras inter-relações, redes de influência e modelos políticos de *Antigo Regime*, que se pautaram por um permanente jogo de dependências e relações que influenciaram e nortearam a criação das novas colónias (Silva, 2005, pp. 111-122; Effros e Lai, 2018, pp. 1-2). As redes que se vão estabelecer entre os diversos agentes, com inter-relações sociais, económicas e políticas, vão influenciar o modo como os diferentes locais se desenvolveram, criando uma dinâmica relacional que irá estar sempre presente na nossa interpretação dos diversos espaços portuários, numa perspetiva de cidades portuárias orgânicas e funcionais (Deetz, 1990; Orser, 1999).

Na definição apresentada por Henson e que resulta também das perspetivas defendidas por Johnson e Lightfoot: “The use of historical archaeology as the study of the modern world is a multidisciplinary, holistic look at the spread of European influence—beginning in the fifteenth century—and the social, economic, political and cognitive evolution that has resulted in what is known as the developed, modern world” (Lightfoot, 1995, p. 199)²⁶. Esta perspetiva tem em conta essencialmente a disseminação da cultura e modelos europeus como processo determinante na construção de uma primeira globalização, ligada não só aos modelos políticos e administrativos, como igualmente ao comércio e à cultura material, à arquitetura, a modelos urbanísticos e, neste caso, também ao funcionamento dos portos. No entanto, não nos podemos esquecer dos múltiplos processos de ajuste ao contacto com povos autóctones, na maioria das vezes processos violentos que, por sua vez, tiveram o seu peso na construção das realidades dos territórios tanto continentais como insulares, como foi o caso das ilhas da Caraíbas.

Relativamente aos estudos portuários em si, a grande maioria dos referentes aos portos das Caraíbas resultam de estudos efetuados no âmbito da arqueologia histórica, focados sobre o processo de ocupação europeia no *Novo Mundo*, com base em fontes arqueológicas e fontes históricas (Leone e Parker, 1988, pp. 1-22; Dellino-Musgrave, 2006, pp. 18-23; Hall e Silliman, 2006, pp. 1-19). Apesar de algumas correntes defenderem que a arqueologia histórica é simplesmente a conexão entre o texto e o artefacto, outros autores, como Haal e Silliman, divergem sobre esta matéria podendo-

²⁶ Cf. Henson, 2010, p. 66; Johnson, 1999, p. 150.

lhe atribuir outros significados (Tabaczyński, 1993; Feiman, 1997; Andrén, 1998; Hall e Silliman, 2006, pp. 1-19). Para Orser, seguindo os conceitos de Marx, arqueologia histórica é a arqueologia do capitalismo, numa visão em que o mundo se dividiria apenas em duas épocas, pré-capitalismo e capitalismo sendo que o capitalismo se inicia a partir da expansão marítima europeia (1996). Nesta perspectiva, a arqueologia histórica é considerada como a disciplina que estuda o mundo moderno, caracterizado por uma única economia global, de característica colonial e assente na expansão marítima. Indo neste sentido, Funari defende também que esta nova realidade que é o mundo Moderno se baseou em quatro conceitos de base, sendo eles: o colonialismo global, o eurocentrismo, o capitalismo e a modernidade criando realidades que se interligam, sendo por isso interdependentes (1999, pp. 37-66).

Na Europa, e mais especificamente em Portugal, a arqueologia histórica não está tão vinculada ao conceito de espaço *colonial*, como ocorre na América. A definição é menos adotada e, no seu lugar, é comum utilizar o conceito de Arqueologia Moderna, onde se conjugam conceitos situados entre economia e interesses políticos. Rosa Varela Gomes considera que os contextos coloniais de domínio português se enquadram numa arqueologia da Idade Moderna, também definida pelas balizas cronológicas e pela informação empírica com que se trabalha (2012, pp. 13-75). Inquestionável neste âmbito as reflexões que resultaram do encontro *Velhos e Novos Mundos, Estudos de Arqueologia Moderna* que marcou pela discussão atualizada sobre esta temática em Portugal, trazendo, entre outros temas, um ponto de situação sobre os trabalhos decorridos em territórios ultramarinos e espaços colonizados que tiveram o domínio do império português (Teixeira e Bettencourt, 2012).

Será importante, no entanto, ter em linha de conta, em face do que enunciamos sobre a preservação patrimonial em contextos de fundação colonial, que a prova material pode efetivamente, em muitos casos, ser o único documento que atesta algum aspeto em específico sobre um facto do passado. Damos como exemplo o caso da arqueologia subaquática, enquanto especialidade da arqueológica que tem permitido, de um modo científico, aceder a sítios arqueológicos como os despojos de embarcações afundadas que, até à emergência desta disciplina, nos anos 60 do século XX, apenas se projetavam com base em tratados ou documentação esparsa sobre construção naval (Martín-Bueno, 1996, pp. 365- 376). De facto, o dado material é de suma importância

para o entendimento de toda a problemática das navegações. Contudo, ele deve ser entendido, estudado e abordado muito para além do facto arqueológico em si. As questões relativas à construção naval no período da expansão europeia podem envolver aspetos relacionados com os próprios espaços de construção, os estaleiros navais, com questões ambientais relacionadas com o esgotamento do recurso da madeira ou relativamente aos circuitos que esta matéria-prima tomou para poder satisfazer essa demanda. Podemos ainda abordar questões sociais como as que têm a ver com a mão-de-obra especializada necessária para que as embarcações fossem construídas em número e qualidade exigidos (Muckelroy, 1978; Anuskiewicz, 1998, pp. 223-131; Antunes, 2019, pp. 456-464).

A multiplicidade de questões e enquadramentos do período moderno e da problemática da expansão não devem, em nossa opinião, limitar-se a uma análise centrada unicamente no sítio arqueológico. Podem ir muito além da interpretação dos vestígios, devendo ser enquadrados dentro das problemáticas políticas, económicas, sociais, entre outras, que dizem respeito a este período. Assim, iremos fundamentar o nosso estudo sobre os portos na premissa da complementaridade e correlação entre os contextos históricos e as evidências arqueológicas disponíveis.

A arqueologia marítima, centrada no estudo dos vestígios materiais relacionados com a ação humana sobre o mar, será outra das bases de análise muito importante para este trabalho. Mesmo quando especialmente focada nos naufrágios, esta área de trabalho acolhe também os espaços de conexão marítima e costas adjacentes, como é o caso dos portos (Muckelroy, 1978, p. 4; Gibbins e Adams, 2001, p. 279; Green, 2004, pp. 1-13; Dellino-Musgrave, 2006, p. 22; Delgado e Staniforth, 2010). Nesse sentido, a arqueologia marítima pode assumir uma grande abrangência de temáticas que se tocam, desde a história, à antropologia, à geologia ou à oceanografia, querendo isto significar a tradicional interdisciplinaridade da arqueologia com o enfoque nas questões marítimas (Maarleveld, 2007, pp. 8-9). Numa permanente relação entre o homem e o mar, esta disciplina centra-se tanto em aspetos relacionados com as sociedades costeiras ou marítimas, como na tecnologia marítima ou temas de algum modo relacionados, como é o caso dos espaços portuários atlânticos (Maarleveld, 2007, pp. 8-9). Nesta abordagem, do contacto entre a terra e o mar, pretendemos, como afirma Dellino-Musgrave (2006, pp. 20-22), recorrer a uma arqueologia marítima que vá para

além da análise de navios históricos, procurando englobar e integrar um olhar sobre o espaço de interface, tentando perceber de que modo o contexto marítimo condicionou a emergência e a afirmação dos casos em estudo, já que se tratam todos de portos marítimos e não fluviais ou lacustres.

Mencionamos nesta perspectiva de uma arqueologia marítima e da interface o trabalho de Maria Luísa Blot (1999) que, centrada no território português, procurou traçar a génese dos diferentes espaços portuários nacionais na longa duração, tendo em conta a evolução da paisagem, os diferentes períodos históricos em que cada um surge e qual a sua evolução. Esta obra essencial foi uma importante referência pela sua abordagem metodológica, tanto sobre a paisagem como na sua interligação com a geomorfologia e a afirmação dos diferentes portos do espaço continental português.

Recorrendo também ao conceito de paisagem cultural marítima²⁷, apesar de não ser este o nosso foco de análise, procuraremos enquadrar vários aspetos ligados à evolução dos espaços portuários e, entre outros elementos, distingui-los também da sua paisagem cultural, na perspectiva que Parker apresenta relativamente ao porto de Bristol (Parker, 1999, pp. 323-342). Dellino-Musgrave (2006) afirma que, de entre os vários autores que debatem esta matéria, apenas Gibbs (2003) procura conjugar numa mesma interpretação as problemáticas marítimas com as terrestres. Focado no caso dos navios, este autor integra não só o estudo da embarcação em si, como estrutura física, mas também todos os constrangimentos ambientais da vida no mar, a vida social e organizacional nos navios e a dimensão psicológica de um momento considerado de crise, que é o do episódio do naufrágio (Gibbs, 2003, pp. 128-145; Dellino-Musgrave, 2006, p. 21). Nesta linha de interpretação, e focados no tema dos estudos portuários, pretendemos estabelecer a inter-relação entre elementos que se encontram em espaço marítimo ou na orla costeira que visaram responder às necessidades da funcionalidade portuária. Neste contexto, incluem-se tanto as zonas costeiras como espaços subaquáticos e elementos como varadouros, ancoradouros, cais, estruturas de elevação

²⁷ Não será foco deste trabalho determo-nos sobre os conceitos e as metodologias da paisagem cultural marítima; cientes dela deixamos como referência alguns dos trabalhos que consideramos e que, de algum modo, nortearão também a nossa análise quando confrontados com os elementos que nos ajudaram a compreender melhor cada espaço portuário (Westerdahl, 1992, pp. 5-1; Duncan, 2006; Westerdahl, 2011, pp. 733-762; Freire, 2013, pp. 143-157).

de cargas e embarcações, locais de vigia da costa, elementos ligados à construção naval, os próprios vestígios de estaleiros, estruturas de defesa, entre outros que possam estar associados com a vivência portuária e a sua organização (Martín-Bueno, 1996, pp. 365-376; Curry, 2002; Ransley, 2005, pp. 621-629;).

No âmbito da arqueologia náutica e subaquática, há que ter em linha de conta algumas definições que nem sempre são claras na distinção entre o meio aquático e as zonas de interface. Numa abordagem às problemáticas do meio aquático onde se incluem os naufrágios, há que ter atenção os casos ocorridos no interior dos espaços portuários em análise. Tradicionalmente, a arqueologia náutica foca-se nas problemáticas ligadas às embarcações e a tudo o que lhe está associado mas, no contexto de um estudo sobre portos, é necessário abrir a outros elementos considerados como pertencentes ao domínio da náutica e que de algum modo se cruzam também com a arqueologia portuária. Virginia Dellino-Musgrave na sua abordagem, que partilhamos relativamente aos estudos da cultura de contacto, defende que o mar é o elemento que mais proporcionou o contacto entre os povos e as culturas, assim como o barco foi o veículo para esse contacto (Dellino-Musgrave, 2006, pp. 17-32). Neste sentido, Martin Gibbs defende que os sítios de naufrágio são eles também zonas de contacto devendo ser analisados através do cruzamento entre as fontes históricas e arqueológicas. Este autor assume claramente que não podemos negligenciar as zonas de interface combinando preocupações com os contextos terrestres e o meio aquático naquilo que possa ligar o naufrágio com o espaço terrestre que lhe esteja próximo e todos os acontecimentos que lhe possam estar associados, sejam ações de salvados, ataques indígenas a naufragos, etc.. São pontos de estudo centrais também para este autor o meio natural onde se encontra depositado o naufrágio, os condicionamentos ambientais da vida marinha do sítio, a organização social e ordem no contexto histórico dos navios ou ainda questões de conflito ou crise que tenham levado à situação do acidente (Gibbs, 2003, pp. 128-145).

Apesar de esta abordagem estar desenvolvida sobretudo em contextos da Antiguidade clássica, tradicionalmente ligada ao estudo dos portos da antiguidade no Mediterrâneo, incluímos nos nossos referentes metodológicos o modo como estes estudos classificam as estruturas (Roger, 2013, pp. 181-196). De facto, a arqueologia

portuária focada no Mediterrâneo antigo debruça-se em muitos casos sobre a emergência dos portos, suas estruturas, espaços e dinâmicas comerciais, onde se destacam os de Cesárea, Ostia ou Cartago (Delestre e Marchesi, 2010; De Graauw, 2017). Estes estudos portuários focados sobre o conhecimento de importantes entrepostos comerciais, que emergiram a partir do século III a.C., contribuiu para um melhor entendimento das dinâmicas comerciais entre os diversos territórios ligados ao Mediterrâneo, bem como as suas relações comerciais (Lopes, 2010, pp. 11-16). A identificação de diversos portos e das suas características permitiu traçar uma tipologia de elementos estruturais, dependendo da sua função ou localização, que ajudaram a caracterizar os portos. Contudo, mesmo nos estudos portuários sobre o mundo antigo tende-se para uma nova abordagem da arqueologia portuária, com cada vez maior ênfase para a dimensão social e a interligação dos diferentes domínios que os espaços portuários significam (Rogers, 2013, pp. 181-196). Estudos mais recentes aliam já as novas tecnologias aos dados sobre a evolução destes espaços que através de programas de modelação permitem não só entender as estruturas portuárias, como cais ou molhes, como também projectar o seu funcionamento tendo em conta factores como a geomorfologia costeira, correntes, vento (Cerezo, 2016). Em acréscimo e associação, esta área de estudo pode também debruçar-se sobre a análise dos naufrágios e cargas para uma dimensão económica dos portos em questão. A interconexão entre a arqueologia náutica e subaquática e a arqueologia portuária, tão próximas e complementares, leva ainda à interação de outras disciplinas que se interligam com as questões marítimas, como sejam a gestão face às intempéries, regras de abordagem dos portos, assistência à navegação ou as atividades piscatórias e suas regras no espaço portuário, assuntos por vezes de difícil acesso para além do que as fontes históricas revelam.

Noutros referentes teóricos focados em contextos portuários mais recentes, como é o caso de Sergipe, no Brasil, a arqueologia portuária é entendida como uma disciplina dentro da arqueologia dos ambientes aquáticos, que surge como uma abordagem mais abrangente da própria arqueologia marítima, estando mais focada nas questões específicas dos contextos ligados ao mar e aos oceanos, incluindo também os meios húmidos, como também defende Blot (2003, pp. 27-28; Camargo, 2017, pp. 29-

51). Citamos ainda a linha de investigação de arqueologia portuária no Rio de Janeiro, que, enquadrada no Programa de Gestão do Património Arqueológico das Obras de Revitalização da AEIU, segue uma abordagem multidisciplinar de estudo do espaço portuário, sobre a qual nos suportamos nesta nossa análise. Neste caso, a arqueologia portuária é enquadrada no âmbito de uma aproximação multidisciplinar da paisagem cultural da orla costeira do Rio de Janeiro, considerando a ocupação de toda a área portuária, desde o período das primeiras ocupações humanas dos povos indígenas antes da chegada dos europeus, até à chegada e transformação da paisagem depois da ocupação dos povos europeus (Robrahn-González et al., 2012, pp. 1-22).

Apesar de a arqueologia portuária ter sido considerada uma das subdisciplinas da arqueologia de base neste estudo, na sua perspectiva abrangente e pluridisciplinar (Jackson, 1983; Blot, 2003; Polónia, 2007c, pp. 28-39, Polónia, 2010, pp. 17-39; Camargo, 2017, p. 38), reconhecemos que as singularidades dos contextos insulares não são encontradas nos estudos portuários de referência. A arqueologia portuária, aplicada na maioria dos casos a portos que se localizam em contextos continentais e estuarinos, reúne naturalmente uma abordagem diferente da que se pode encontrar nas ilhas atlânticas durante a fase de construção inicial dos impérios europeus e sobre estes casos os referentes bibliográficos são escassos.

Assim, no contexto do estudo sobre os portos insulares, enquanto abordagem da arqueologia portuária, há que considerar o estudo das estruturas físicas relacionadas com a função portuária, sejam elas naturais ou artificiais estejam em meio terrestres, subaquático ou da interface. É por isso importante verificar quais os elementos na paisagem costeira que tenham servido de auxílio à navegação, através de marcas na paisagem que poderiam servir de referente ou sinalização, locais que funcionaram como barreira ou defesa natural ou ainda zonas que permitissem o acesso a terra como esporões rochosos ou enseadas que permitiam a varagem das pequenas embarcações.

Uma abordagem aos portos insulares no período em estudo deve também ter em linha de conta as diacronias de processos que ocorreram a partir do século XV, quando os europeus começaram a transferir os seus modos de viver para territórios desconhecidos, muitos não habitados, procurando aplicar de raiz os seus referentes a essas novas realidades. Por este motivo, é muito importante que a arqueologia portuária

em contexto insular procure perceber, em primeiro lugar, essas novas geografias e qual a natureza dos locais que foram eleitos para a função de porto. Se nas diferentes circunstâncias que levaram à estruturação dos portos podemos, de algum modo, encontrar paralelos entre as geografias continentais estuarinas na Europa e as encontradas no continente americano, já no caso das ilhas atlânticas da Macaronésia e das Caraíbas as suas geografias e configuração da paisagem revelaram-se distintas e, como tal, desconhecidas pelos europeus, não havendo por isso conhecimento e experiência anteriores para ajudar ao entendimento dessas realidades. Perante esta condição, os europeus contaram apenas com o seu empirismo como forma de os ajudar na eleição dos locais que lhes pareciam mais viáveis à sua chegada e assentamento (Figura I.1.2).

Figura I.1.2 – As diferentes cronologias relativas às datas de início do povoamento e actividade portuária dos casos de estudo.

Deste modo, para uma arqueologia portuária insular, há que ter em linha de conta três dimensões: a dimensão espacial e geográfica da localização anterior à sua descoberta, o contexto histórico de cada processo de constituição do porto e a dimensão física do porto ou cidade portuária em desenvolvimento. Relativamente à dimensão espacial e geográfica, há que procurar conhecer as características de cada contexto insular, tentando-se assim melhor responder às problemáticas ligadas à escolha dos portos. Nesse sentido, aprofundar as questões da geomorfologia das ilhas é essencial, para entender a formação das suas paisagens. Sendo necessário conhecer a formação geomorfológica das diferentes baías, o seu comportamento face aos agentes

naturais do mar, das correntes e do vento, bem como os aspectos oceanográficos, como a profundidade e os tipos de fundo na orla costeira. Há também que ter em conta os diferentes mares “interiores” de cada arquipélago, e de como lá se navegava, de modo a garantir as ligações necessárias à circulação de pessoas entre as ilhas (Gillis, 2007, pp. 21-37). No entanto, há ainda que considerar as limitações dos espaços insulares, só alcançáveis por mar e que, pela sua natureza, são limitados espacialmente, tal como são limitados os seus recursos, sendo por isso importante conhecer o ambiente e os seus elementos naturais.

Ainda no âmbito das questões espaciais e geográficas também a tectónica foi essencial, permitindo identificar as maiores vulnerabilidades, tendo em conta que muitas ilhas se encontram em zonas tectónicas instáveis, algo que não é tão comum nos contextos continentais e deve ser equacionado com bastante acuidade na análise dos portos insulares. Nestes levantamentos devem assinalar-se os perigos de cada zona, procurando entender a frequência de fenómenos naturais violentos e de que forma estes interferiram com a viabilidade dos assentamentos e a operacionalidade dos portos (Schwartz, 2015, pp. 33-69). Nesta perspetiva torna-se ainda importante compreender de que modo os eventos naturais destrutivos limitaram escolhas ou obrigaram a edificações e/ou reconstruções de determinadas estruturas. Verificar o intervalo dessas reconstruções pode também ser um dado importante, já que permite avaliar a estabilidade de um determinado porto, aferindo em que medida as suas estruturas eram capazes de resistir aos elementos naturais. Os episódios destrutivos regulares devem assim ser considerados como parte do processo evolutivo dos portos insulares, devendo ser integrados nos seus estudos arqueológicos.

Quanto à dimensão histórica, esta é fundamental na compreensão e análise das motivações que levaram à ocupação das ilhas, sejam políticas, económicas ou sociais, procurando assim entender o que os povoadores observaram e consideraram potencialmente relevante nas paisagens. Só o conhecimento do enquadramento histórico permite compreender porque se apostou em determinado território insular e num dado tipo de exploração, condicionando as características físicas e materiais dos portos. Na dimensão social, só ao conhecermos os grupos que se instalaram, quais as suas ambições e os recursos que detinham ou quais as suas relações com as esferas de

poder, podemos perceber o tipo de investimento que foi feito nas cidades criadas de raiz e respectivos portos. Deste modo, tendo em conta os tipos de comunidades que se instalaram em cada ilha, haverá que discernir quais as representações políticas e sociais, as práticas transferidas, assim como o tipo de cultura material, tanto introduzido nas ilhas a partir do exterior, como as adaptações locais, de acordo com os contextos e os recursos disponíveis. Relativamente às motivações económicas, temos de ter em conta as oportunidades de negócio que as ilhas proporcionaram, como se integraram nos circuitos do grande e pequeno comércio e como desempenharam papéis importantes nas lógicas imperiais, muitas vezes indo além do interesse da escala das grandes frotas oficiais. Estas dinâmicas conferiram aos portos insulares vivências próprias que foram justificar o tipo de estruturas portuárias aí desenvolvidas, revelando um quadro mais completo do papel de cada porto insular no contexto do Atlântico Moderno (Elliott, 2001, pp. 20-36).

No âmbito da dimensão física e espacial temos de ter em conta que, quando analisamos um porto, não podemos apenas cingir-nos ao seu espaço aquático, onde circulavam as embarcações, ou ao espaço de interface, onde se estabelecia o contacto com terra. Temos de considerar o conceito abrangente que o termo “porto” significa. Deste modo, há que enquadrar não só todas as suas estruturas físicas e valências, bem como todos os aspectos que, de alguma maneira, se relacionam com o porto. Ao conhecer-se a paisagem e a geomorfologia do sítio devemos perceber a existência de elementos da paisagem natural que podem ter funcionado como estruturas portuárias de abrigo ou facilitadores da defesa desses espaços, considerando as condições pré-existentes como porto natural. No espaço de ancoradouro, por exemplo, deve ter-se em linha de conta não só a operacionalidade desse espaço, como também os sistemas defensivos que lhe garantiam protecção, o seu alcance bélico e qual a extensão da linha de vigia de costa que comunicava com o porto garantindo a segurança das embarcações e defesa de eventuais ataques ao espaço terrestre e seus aglomerados urbanos.

A reunião destes critérios permitiu-nos criar uma proposta de abordagem metodológica com vista à classificação do ambiente e estruturas portuárias. Deste modo há que tipificar em primeiro lugar os aspectos da paisagem dos espaços portuários distinguindo-os por tipologia geomorfológica onde se deve caracterizar o tipo de

formações geológicas que conferiram ao espaço características elegíveis de porto, a tipologia dos fundos que define as características do espaço subaquático e por fim em quantos espaços se define cada porto (Tabela I.1.1)

Tabela I.1.1 – Classificação da morfologia do espaço físico do porto.

Tipologia Geomorfológica	Tipologia dos Fundos	Tipologia do Espaço Portuário
Grande enseada	Rochoso	Uma única zona de abrigo
Pequena enseada aberta	Arenoso	Duas ou mais zonas de abrigo
Pequena enseada entre pontas rochosas	Misto (arenoso e rochoso)	Complexo portuário com diferentes bacias
Enseada protegida por promontório	Cascalho miúdo	Inter-relacionado com portos secundários
Enseada junto a delta	Lodoso	
Afloramentos rochosos		
Entre duas ilhas	Tipologia dos Fundos	
Ilha junto à costa		
Banco de areia		
Tômbolo/Península		
Delta ou laguna		
Estuário		
Canal		

Num segundo momento pretende-se conjugar numa só classificação as diferentes estruturas que serviram o porto, os órgãos administrativos que o controlaram e todas as dimensões sociais que o suportavam bem como as acessibilidades e os abastecimentos que eram necessários, considerando por base algumas das classificações de estruturas portuárias tanto para o mundo clássico como para os universos modernos e contemporâneos, tendo em conta a transversalidade da função portuária na longa duração (Barragán-Muñoz, 1990, pp. 111-123. Guimerá Ravina, 2002, pp. 285-305; Caetano, 2004, pp. 51-96; Bendschus e Feuser, 2018). A nossa proposta de classificação de estruturas na matriz prende-se precisamente com a necessidade de criar uma ferramenta que responda à necessidade de uma visão de conjunto, contribuindo desta forma para uma aproximação globalizante aos contextos portuários insulares na Época Moderna. Pretendeu-se assim fornecer um ponto de partida para futuros levantamentos e estudos²⁸ que reúnam outros contextos equivalentes, de modo que se

²⁸ Para que se possa considerar uma arqueologia portuária insular no seu todo é necessário que se promovam estudos de síntese que agrupem os diferentes levantamentos parcelares, reunindo-os num fio

consigam perceber as porosidades de sistemas criados, de que forma influenciaram o modo como as sociedades insulares se relacionam ainda hoje nesses espaços costeiros e de que forma se considera a sua herança patrimonial.

Reconhecendo os conceitos defendidos por Paulo Camargo relativamente à arqueologia portuária, num contexto insular *no* porto, *do* porto e *com* o porto devemos englobar a totalidade dos territórios insulares, já que todas estas dimensões estão em interligação no espaço da ilha (Camargo, 2017, pp. 31-31; Santana-Pérez, 2018, p. 635). *No* porto, devemos incluir todos os elementos que consideramos como equipamentos de apoio à actividade portuária (EAAP): actividades especializadas (AE), como pequenos estaleiros navais (p/botes, embarcações de pesca e pequenas embarcações > 200 t), estaleiros só de reparação, grandes estaleiros navais (construção naval > 200 t), além de zonas de carenagem e calafetagem. Como elementos do porto, consideramos: a defesa (D), onde incluímos, arribas, fortalezas e fortes, muralhas, postos de vigia da costa, navios fortaleza; nos elementos ligados ao controlo e fiscalidade (CF) os navios fortaleza ou a alfândega; no controlo sanitário e dimensão assistencial (CSA), casas da saúde, zonas de quarentena do porto. Por fim, *com* o porto, consideramos: Actividades especializadas (AE), como zonas de carenagem e calafetagem, ferrarias, tanoarias, carpintarias, olarias; embarcadouro, armazéns controlados pela Coroa, feitorias, sedes de governo, provedorias, casas do governador /alcaides/capitães, poder municipal, tribunal, prisão, pelourinho, forca; controlo sanitário e dimensão assistencial (CSA) como hospitais, misericórdias, assistência dada por grupos religiosos, casas de acolhimento; todo o tipo de abastecimentos (AB) e acessibilidades (em terra) (AC) (Tabela I.1.2).

condutor que se foque na problemática portuária da Época Moderna, incluindo as particularidades do meio insular ligadas às suas geografias e ambientes específicos.

Tabela I.1.2 – Classificação das estruturas portuárias.

Tipologia das estruturas						
Equipamentos de apoio à actividade portuária (EAAP)	Actividades especializadas (AE)	Defesa (D)	Controlo e fiscalidade (CF)	Controlo sanitário e dimensão assistencial (CSA)	Abastecimentos (AB)	Acessibilidades (em terra) (AC)
Enseadas de varagem	Pequenos estaleiros navais (p/botes, embarcações de pesca e pequenas embarcações > 200 t)	Arribas		Casa da Saúde	Linhas de água	Caminhos de acesso ao porto
Ancoradouros					Fontes	
Bóias					Nascentes	
Cais	Estaleiros só de reparação				Mercados	Outros acessos
Molhes					Zona de venda de peixe	Pontes
Rampas	Grandes estaleiros navais (construção naval > 200 t)		Fortalezas e Fortes Murais	Hospitais Misericórdia	Produção de pão e biscoito	
Defensas	Zonas de carenagem e calafetagem		Postos de vigia da costa	Assistência dada por grupos religiosos Casas de acolhimento	Açougues Tabernas	
Cabeços de amarração	Ferrarias		Navios fortaleza		Zonas comerciais	
Argolas de amarração	Tanoarias		Alfândega	Necrópoles		
Rampas de varagem			Portas de mar	Zonas de quarentena do porto		
Docas	Bairros de pescadores		Portas de Terra			
Guindastes/Pilares	Olarias			Zonas de quarentena em terra		
Cabrestantes		Paidís	Cais controlados pela Alfândega			
Elevadores						
Escadas			Embarcadouro			
Pontes			Armazéns controlados pela Coroa			
Faróis			Sede de Governo			
Iluminação			Provedoria			
Outros sistemas de comunicação			Casas do governador /alcaides/capitães			
			Poder Municipal			
			Tribunal			
			Prisão			
			Pelourinho			
			Forca			
			Feitoria			

Seguindo esta linha teórica ao longo do presente trabalho, questionaremos ainda em que medida os contactos entre as diferentes formações políticas europeias condicionaram ou influenciaram mutuamente as intervenções nos espaços colonizados. Interessa perceber os casos em que os assentamentos foram feitos de raiz e os que resultaram na continuidade de processos de ocupação europeia anterior, se foram uma consequência natural das dinâmicas comerciais e geopolíticas já estabelecidas entre os agentes das mais diversas nacionalidades. Tentaremos não só perceber nas evidências arqueológicas localizadas na interface marítima dos espaços portuários, como nos vestígios submersos (Dellino-Musgrave, 2006, p. 21).

A arqueologia da paisagem é outra das abordagens essenciais à análise que conduzimos sobre a primeira abordagem ao estabelecimento de novos espaços portuários, sendo a interpretação das paisagens escolhidas e transformadas somente após a chegada dos europeus com a colonização um dos elementos centrais para compreender a escolha dos espaços para a função portuária. Esta subdisciplina da arqueologia é entendida por um conjunto de técnicas, auxiliada hoje pelas novas tecnologias, que permitem analisar na paisagem e os seus elementos visíveis e não

visíveis²⁹ (Hu, 2012, pp. 80-90). Este olhar auxilia na compreensão dos processos de integração e relação dos humanos com os ambientes em que se instalaram e exploraram (Heilen, 2005, p. 62; Hirst, 2017). A arqueologia da paisagem surge assim denominada pela primeira vez entre os anos 20 e 30. Em Inglaterra, o pioneirismo desta abordagem coube a Fox, com o foco na definição da distribuição das relações entre diferentes categorias de povoamento e características naturais da paisagem (solos, vegetação, topografia) (Fox, 1923). Esta definição ganhou depois espaço analítico com os trabalhos de Steward e Willey's, quando se iniciou o processo de análise dos padrões de povoamento na América (Steward, 1938; Willey's, 1953; Feinamn, 2015, pp. 654-658). A partir dos anos 60 do século XX passou a ser dada cada vez mais importância ao elemento da paisagem, enquanto condicionador das questões da cultura material e das vivências humanas, passando a paisagem a ser vista como um fator determinante em qualquer interpretação arqueológica (Binford, 1982, p. 5; Anschuetz, Wilshusen e Scheick, 2001, pp. 157-211; Fleming, 2006, pp. 267-28; Gkiasta, 2008, pp. 1-29; Ashmore e Blackmore 2008, pp. 1569-1578). Com os anos 90 do século XX, num movimento pós-processualista, surgem algumas correntes críticas ao determinismo geográfico e à visão da arqueologia da paisagem, enquanto estudo apenas das características geográficas, uma vez que deixava o elemento humano de fora (Fleming, 2006, pp. 267-280). A partir daqui passou a ser sublinhada e incluída a responsabilidade do Homem como agente transformador dessa mesma paisagem, pelo modo como condiciona os ambientes, sendo assim entendido que a arqueologia da paisagem deveria englobar sempre o modo como os indivíduos e o ambiente se relacionam (Hirst, 2017).

Apesar de atualmente existirem diferentes correntes na arqueologia da paisagem interessará para esta tese entender o modo como o meio natural foi percecionado e como se tornou adequado ou se condicionou a colonização dos novos espaços ultramarinos atlânticos. Pretendemos igualmente entender o processo de modelação que foi definindo uma paisagem que visou cumprir determinados objectivos, colonização e exploração territorial.

²⁹ Auxiliada por levantamentos geofísicos e sistemas de informação geográfica, entre outros, é hoje possível reconstituir a paisagem facilitando a interpretação dos vestígios arqueológicos ou mesmo, através de modelações inferir possíveis localizações como no caso dos portos. Confronte-se a este respeito a tese de Filipe Terso sobre os portos de Cartagena Antiga: Cerezo, Felipe Andreo (2016).

Para além do contributo teórico das diferentes subdisciplinas da arqueologia aqui elencadas, como a arqueologia histórica, arqueologia moderna, arqueologia náutica e subaquática, arqueologia marítima, arqueologia portuária ou arqueologia da paisagem, pretende-se em todo este estudo contribuir para o entendimento da transformação das paisagens insulares não transformadas em espaços portuários, no sentido de se perceberem as motivações que levaram à escolha dos locais de assentamento e funcionamento portuários e sua respetiva evolução. Há que ter em linha de conta os avanços tecnológicos que impulsionaram a expansão marítima europeia (técnicas de navegação, construção naval e, por inerência, os portos) são aspetos que têm de ser forçosamente considerados, a fim de se poderem enquadrar historicamente as problemáticas que se estão a trabalhar (Orser, 1999; Hall e Silliman, 2006). Também nesta linha de análise avaliaremos como a transformação da paisagem, por razões naturais (catástrofes naturais, instabilidades tectónicas ou fenómenos extremos) revelou com a permanência nestes territórios, até então desconhecidos, e se foram determinantes ou não para o sucesso e afirmação de cada porto.

1.3. Enquadramento teórico dos estudos portuários no âmbito da história da época moderna

Os portos e as cidades portuárias foram elementos vitais no suporte à expansão marítima europeia na Época Moderna, funcionando como pontos nevrálgicos através dos quais se proporcionaram as condições necessárias de apoio ao movimento crescente de navios, pessoas e mercadorias. Estes núcleos que, ao longo desse período, se definiram com características muito próprias, permitiram o desenvolvimento das novas estruturas económicas políticas, sociais e culturais que se surgiram a partir do século XV, tanto na Europa como nos novos contextos coloniais e de expansão comercial marítima.

As linhas historiográficas mais convencionais sobre o tema dos portos tendem a focar-se essencialmente sobre aspectos relacionados com os fluxos comerciais ou com aspetos ligados ao estudo das estruturas portuárias. Esta tendência baseou-se num conceito de hierarquização destes portos, segundo o qual estes estariam organizados

de acordo com as tendências de crescimento macroeconómicas de cada um. Nesta linha, para conseguirmos aferir a posição de cada porto ou conjunto de portos de uma região, é necessário analisar os seus fluxos comerciais e a sua relação com as estruturas disponíveis (Unger, 2006, pp. 85-104; Polónia, 2007c, pp. 28-39; Polónia, 2010, pp. 17-39). Como resultado vemos estudos geralmente refletidos na análise quantitativa sobre remessas de mercadorias em trânsito, que podem decorrer de estudos estatísticos, de entre os quais destacamos os de Richard Unger (2011; 2006, pp. 85-104; 1997) e os de Leonor Freire da Costa (2002a, p. 98) ou ainda trabalhos microanalíticos, como os de João José Abreu de Sousa sobre o porto do Funchal (1989) ou a dissertação de mestrado de José António Simões Freire (2006) sobre o porto de Ponta Delgada. Neste sentido, as dinâmicas internas e as especificidades físicas dos portos secundários³⁰ não eram tidas em conta.

No contexto português, este tipo de análise pode, contudo, ter alguns problemas, pelas lacunas que surgem devido à falta de documentação coeva que, conjugada com hiatos cronológicos nos fundos documentais ou falta de referentes relativamente à origem de navios ou de produtos associados aos fluxos mercantis, impede, muitas vezes, que se tracem sucessões temporais homogêneas e contínuas³¹ (Godinho, 1981, p. 227; Costa, 2002a, p. 98; Rodrigues, 2003, pp. 153-154; Polónia, 2007c, pp. 28-39; Mayer, 2009, pp. 125-143). A este respeito, Leonor Freire da Costa (2002a) refere que: “as fontes alfandegárias são instrumentos incompletos uma vez que induzem a reconhecer nas flutuações económicas o reflexo das articulações de cada porto com a economia internacional, descurando outros níveis de relações inter-portuárias sensíveis” (p. 98). Em todo o caso, apesar das possíveis lacunas documentais ou visões parcelares sobre a realidade portuária, este tipo de estudos tem contribuído para o entendimento da intensidade do tráfego num determinado porto, podendo assim inferir-se quais as suas dinâmicas e respostas a esse mesmo tráfego, sejam estas estruturais, sociais ou administrativas. Eles focam, porém, uma parcela do que constitui a complexidade do tema dos portos na Época Moderna. A este respeito, Gordon Jackson

³⁰ Sobre o tema dos portos menores ou subsidiários (Jackson, 2007c, pp. 2-6; Polónia, 2007a, pp. 377-400; Unger, 2008, p. 93; Rodrigues 2012a, 46-60; Pourchasse, 2008; 2010; De Marco, 2017, pp. 37-55).

³¹ Sobre esta temática citam-se alguns dos trabalhos de referência: Rodrigues, 2003, pp. 153-154; Polónia, 2007c, pp. 28-39; Mayer, 2009, pp. 125-143; Costa, 2002a, p. 98; Godinho, 1981, p. 227.

considera que alguns estudos parcelares, apenas centrados em fluxos comerciais, visavam o enaltecimento nacionalista, tentando passar a ideia de que os portos foram a base e o suporte de todas as conquistas imperiais da história marítima (2007b).

Mais recentemente tem-se procurado um olhar integrado e uma perspectiva global, reconhecendo desde logo a complexidade do significado do termo porto. Neste âmbito, Gordon Jackson destacou-se pelo pioneirismo neste tipo de abordagem com a sua obra *The history and archaeology of ports*, ao aplicar pela primeira vez um olhar abrangente sobre os portos, procurando perceber tanto a sua dimensão espacial e organizacional, como as plataformas em que actuavam as dimensões política, económica, militar, tecnológica, social, urbana e também cultural (1983).

Apesar de Jackson (1983) incidir sobre a transformação que ocorreu nos portos britânicos a partir dos finais do século XVIII até aos inícios do século XIX, a sua metodologia de análise é totalmente válida para os estudos da Época Moderna, onde também faz todo o sentido uma abordagem abrangente e multidisciplinar igualmente defendida por muitos autores que desenvolveram estudos sobre espaços portuários como Adrian Jarvis (1999), Malcolm Tull (2014), Amélia Polónia (2010) ou Miguel De Marco (2017). Essa reflexão, bem patente no texto de Gordon Jackson: *Early Modern European seaport studies: highlights & guides*, chama a atenção para a problemática emergente dos “sistemas portuários” ao longo da Época Moderna e de como estes foram importantes para compreender todo o contexto ultramarino e expansionista europeu (Jackson, 2007, pp. 8-27). A dimensão multidisciplinar e de microanálise é reforçada também por Amélia Polónia³², que reconhece a necessidade do estudo das várias dimensões que envolvem a problemática dos portos da Época Moderna, para que se consiga entender o verdadeiro papel dos portos e a sua centralidade neste período (Figura I.1.3) (Polónia, 2007c, pp. 28-39; Polónia, 2010, pp. 17-39).

³² O projeto de investigação HISPORTOS, financiado pela FCT e que decorreu entre 2001 e 2005, teve como abordagem uma análise microanalítica de portos do Noroeste português, entre Aveiro e Caminha, procurando discutir a existência de modelos de portos marítimos, partindo de uma abordagem multidisciplinar, sobre o surgimento e as subseqüentes mudanças nas estruturas portuárias, as relações entre cada um dos casos em estudo, o seu *foreland* e o seu *hinterland* (Barragán-Muñoz, 1990, pp. 111-123; Polónia, 2007c, pp. 28-39; Polónia, 2010, pp. 17-39).

Figura I.1.3 – Cronograma com potenciais áreas de desenvolvimento em torno de um porto (Polónia, 2011).

Para compreender o importante papel que os portos tiveram na base da expansão marítima na Época Moderna, é necessário que se analisem as diversas dimensões dos contextos portuários, a fim de se poder entender verdadeiramente o seu papel no suporte ao crescimento dos impérios marítimos modernos. Gordon Jackson referiu ainda a esse respeito que uma historiografia pouco fundamentada sobre os portos conduz a erros de interpretação. Assinalou este autor que é necessário desfazerem-se os mitos sobre uma ideia romanceada dos portos dos “tempos gloriosos”, que foram a base das grandes civilizações, como a egípcia, grega ou romana, ou ainda uma visão mais recente aliada à ideia do tempo de glória do império inglês. Nesse contexto, as lacunas de informação levaram alguma historiografia britânica a enaltecer os portos, sem o comprovarem com base em estudos credíveis. Segundo Jackson, esta falta de credibilidade deveu-se ao facto de não se conseguir perceber o funcionamento desses portos, tirando conclusões apenas com base no desejo de exaltar o império inglês (2007, pp. 8-27).

Na sua obra *The Major Seaports of the United Kingdom*, Bird sistematiza, pela primeira vez, o modo como os portos emergem, centrando-se em casos de estudo do Reino Unido, assinalando a importância das estruturas físicas no contexto dos portos e

como estas contribuíram para o crescimento e desenvolvimento portuário (1963, p. 21). Este autor defende que qualquer porto tem início quando se estabelece a conexão entre o espaço aquático e terrestre num mesmo lugar, com vista a ações de transporte, carga e descarga, mesmo que não existam quaisquer estruturas físicas para tal. Esta condição, também defendida por Maria Luísa Blot (2003) e por Tasha Vorderstrasse (2010), vê no espaço físico e na sua geografia os fatores determinantes para a existência da função portuária, na sua estreita ligação com os aspetos da navegação. Se a função ocorre, mesmo sem estruturas artificiais, então o porto existe. Esta perspectiva é de extrema relevância para a compreensão dos casos de estudo que aqui iremos apresentar, já que, em muitos deles, a função de porto foi reconhecida de imediato apenas pela capacidade natural que a zona tinha para acolher e proteger as embarcações ou facilitar a ligação com terra, através das manobras de embarque e desembarque, mesmo que muito incipientes. Veremos como muitos dos espaços adquiriram de imediato o topónimo de *porto*, como resultado disso mesmo³³.

Nas últimas décadas, o incremento dos estudos sobre espaços portuários tem sido significativo e a ideia de que os portos foram a base e suporte de conquistas imperiais ou redes de comércio global tem agora outros contornos. Não menosprezando nem enaltecendo o papel dos portos na base do crescimento do comércio oceânico e dos impérios, a nova historiografia portuária tem vindo a reforçar a relevância que cada porto teve durante a Época Moderna, principalmente porque em torno de cada um se definiram funções, fomentaram diversas redes fazendo florescer os interesses de uma expansão europeia. Este desenvolvimento deve-se em parte às condições logísticas que se criavam ou aos produtos que cada porto poderia abastecer para transação, mas também se deve às comunidades especializadas que se desenvolveram ao serviço dos portos e que os potenciaram (Jackson, 2007, p. 9).

Sobre o entendimento do funcionamento portuário e os fenómenos da sua emergência e declínio, podemos considerar que tanto a historiografia britânica (Bird, 1963; Jackson, 1983; 2007a; 2007b; Palmer, 1990; Ficher e Jarvis, 1999; Palmer, 2020, pp. 426-433), como a francesa (Demangeon e Fortier, 1978; Priotti e Saupin, 2008;

³³ É o caso de muitos que ocorrem nas ilhas, como Porto Martins, Porto Judeu, na Terceira, ou Porto Santo, Porto Moniz e Porto da Cruz, na Madeira (Garcia, 2017, pp. 155-174).

Bochaca e Sarrazin, 2014; Bilbao, 2014; Vauthier-Vézier, 2015; Saupin, 2016; Llinares e Saupin, 2020) ou a holandesa (Kistemaker, et al. 1983; Antunes, 2004; Antunes e Sicking, 2007; Go, 2009) têm contribuído com novos estudos, parcelares ou comparativos, em produções de síntese e de reflexão teórica sobre a abordagem aos portos modernos. Já para o caso português, o panorama é ainda muito incipiente quando comparado com o quadro historiográfico europeu. De acordo com Amélia Polónia, não dispúnhamos à data deste seu trabalho de estudos suficientemente coerentes e consistentes para podermos comparar os casos portugueses com os demais (Polónia, 2007c, pp. 28-39). No entanto, nos últimos anos o panorama tem-se modificado e têm surgido cada vez mais estudos sobre as questões ligadas ao papel dos portos em territórios sobre domínio político português (Barros, 2005; Barros, 2006; Polónia, 2007d; Garcia, 2008; Garcia, 2016a; Garcia, 2016b; Garcia, 2016c; Vítor e Torrão, 2012; Oliveira, 2012; Polónia, 2017, pp. 242-267; Polónia e Antunes, 2017; Bettencourt, 2018; Polónia e Oliveira, 2020, pp. 134-148).

Projetos como *HISPORTOS* são um bom exemplo de uma linha de investigação que pretende, através de uma microanálise sobre o que se entende por “sistemas portuários do Noroeste português”, compreender o papel dos portos de menor escala (Polónia, 2007c, pp. 28-39). Centrado cronologicamente entre os séculos XVI e XVIII, este projeto visou ainda entender como estes portos se integraram a nível nacional e qual foi o seu contributo a nível internacional, num contexto da expansão marítima europeia. Pela primeira vez foi ensaiada em Portugal uma abordagem sobre um conjunto de portos que ultrapassou a mera visão analítica do incremento das infraestruturas portuárias ou do fluxo dos movimentos de entradas e saídas de navios ou mercadorias. Procurou-se entender outras dimensões, como a geomorfológica, infraestrutural, as relações entre o *hinterland*³⁴ *umland*³⁵ e o *foreland*³⁶, o tipo de organização urbana, ou as aplicações de novos conhecimentos científicos e tecnológicos ao serviço dos portos do Noroeste português, fornecendo assim um panorama mais integrado sobre o

³⁴ Espaço ou área terrestre que se encontra próximo da costa ou das margens de um rio (Jackson, 2007, p. 23).

³⁵ É o ambiente físico do porto onde se encontram as suas infra-estrutura e demais espaços e mecanismos que permitem a sua operacionalidade (Pearson, 2003, p. 31).

³⁶ É a área de abrangência marítima de um porto e com o seu posicionamento de maior ou menor afastamento das principais rotas de navegação (Polónia e Pinto, 2016).

desenvolvimento dos portos e qual o seu papel no contexto moderno português (Granja, 2007, pp. 70-78; Polónia, 2007c, pp. 28-39).

É de referir ainda a rede do grupo de investigação *La Gobernanza en los Puertos Atlânticos, siglos XIV-XXI*, que nas suas recentes publicações e encontros tem tentado reunir diversos investigadores que trabalham o Atlântico Ibérico e suas extensões para América do Sul, Central, África e ilhas, tentando preencher algumas lacunas, por oposição à produção historiográfica anglo-saxónica. Esta rede tem tentado conectar diferentes perspetivas sobre os portos atlânticos, apresentando cronologias e geografias diversas, da Época Medieval à contemporaneidade. Há nesse contexto também uma aposta na problemática dos estudos portuários modernos em vertentes multidisciplinares (García-Hurtado e Rey-Castelao, 2016; Polónia e Medina, 2016; Medina e Castillo, 2016; Llinare e Saupin, 2020).

Pretende-se com este enquadramento perceber o contexto historiográfico e a evolução dos estudos portuários para a época Moderna, percebendo as suas especificidades e particularidades reconhecendo as novas tendências e o modo como se olha esta problemática num panorama internacional.

CAPÍTULO 2
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

2.1. O papel do mar e da navegação no contexto da primeira globalização e da formação dos impérios marítimos

Os contextos políticos, económicos, sociais e culturais concretos das diferentes formações políticas europeias

³⁷ foram determinantes para a configuração e rumo de cada império marítimo³⁸. Contudo, independentemente do contexto ou da cronologia relativa a cada formação imperial, uma das questões centrais na formação dos impérios diz respeito à comunicação de longa distância. Para que seja possível o controlo de múltiplos territórios é necessário que se garantam boas formas de contacto e comunicação. Só deste modo se podia assegurar a ligação entre os diferentes domínios que integravam os domínios imperiais, havendo que criar eixos por onde se estabeleciam essas comunicações. Na intercepção desses eixos teriam de existir nós que funcionavam como elos de ligação ou plataformas giratórias ligando as partes do império (Burbank e Cooper, 2010, pp. 1-22; Belich et al., 2016, pp. 3-21). Neste cenário, as cidades e, em especial, as cidades ou vilas portuárias desempenharam um papel muito importante, por serem as portas de entrada e saída para os diferentes espaços que foram sendo associados aos impérios modernos.

³⁷ A afirmação dos diferentes impérios modernos europeus variou, dependendo de diversos factores internos e externos, de acordo com cada formação política. Num sentido mais genérico, a ideia de império tem subjacente o controlo de grandes extensões de território e um forte sentido de competição com outros impérios de funcionamento semelhante (Mancke, 1999, pp. 225-236; Keene, 2005, pp. 8-21). Contudo, em todas essas formações, a adopção de estratégias centrou-se ou numa abordagem predominantemente comercial, apenas com a criação de entrepostos comerciais ou feitorias nos novos domínios territoriais, ou na aposta da edificação de novos núcleos territoriais, como extensões dessas mesmas formações, mas tendo sempre como objectivo comum a busca pelo alargamento de novos mercados. Este tipo de abordagem comercial foi semelhante a quase a todos as formações imperiais que do período moderno europeu.

³⁸ A produção historiográfica sobre a temática dos impérios é vasta, não sendo possível nesta tese debruçarmo-nos exclusivamente sobre ela. Desde logo, não cabe aqui discutir um conceito tão complexo como o de “império”, o que, de resto, fica demonstrado pelas diferentes abordagens sobre o assunto. Contudo, é necessário que se apresente alguma reflexão sobre a formação dos impérios e o processo da primeira globalização ou ainda sobre o conceito de “história atlântica” de modo a podermos enquadrar a problemática da formação dos impérios marítimos modernos neste trabalho (Mancke, 1999, pp. 225-236; Greene e Morgan 2009, pp. 3-34; Burbank e Cooper, 2010, pp. 1-22; Headrick, 2010, p. 9-11; Kupperman, 2012, pp. 1-43; Paquette, 2019, pp. 17-30)

Figura I.2.1 – Mapa que assinala algumas das cidades portuárias mais importantes para os diferentes impérios marítimos formados durante a Idade Moderna.

No âmbito da historiografia mais recente, assistimos a uma renovação da história dos impérios associada às dinâmicas da *world history*, da *global history*³⁹ e da *Atlantic history* (Armitage e Braddick, 2002; Greene e Morgan, 2009). Neste contexto, os impérios marítimos europeus ou *impérios globais*, que emergem durante os séculos XV a XVIII, são entendidos como motores do encontro entre todas as partes do mundo então conhecido e alcançável por mar (Parker, 2010, pp. 27-38). O mar foi o elemento que permitiu a ligação entre as diferentes geografias alcançadas. Foi um espaço comum

³⁹ Sobre este tema ver: Mancke, 1999, pp. 225-236; Scammell, 2004; Minard, 2007; Burbank e Cooper, 2010; Parker, 2010; Beliche et al., 2016; e também por alguns contributos recentes como é o caso do recente trabalho de Amélia Polónia e Cátia Antunes, focado na análise de casos de estudo que espelham a conjuntura da *First Global Age* (2017, pp. 5-9).

que possibilitou as mobilidades e consequente abertura de caminhos para uma primeira mundialização, ao mesmo tempo que se tornou um espaço de lutas e disputa pela supremacia naval (Mancke, 1999, pp. 225-236; Burbank e Cooper, 2010, pp. 149-184).

Ao longo da Época Moderna, mobilidade significava sobretudo capacidade de circular e, no caso da nossa análise, circular por mar. A transposição das “fronteiras” oceânicas conhecidas constituiu um dos passos chave para a abertura do caminho a novas geografias ultramarinas e para a afirmação em pleno da mobilidade global. Para os autores anteriormente referidos, este elemento foi o maior contributo dado no rumo de uma globalização. Mas, apesar de o mar constituir um espaço sem fronteiras, nem todos os caminhos se revelaram possíveis. Foi assim necessário eleger trajectos ou rotas que foram sendo conquistadas, contribuindo para a afirmação dos impérios que vincavam deste modo o seu domínio sobre o espaço marítimo (Belich et al, 2016, p. 16).

A capacidade de navegação fora da linha de segurança de terra à vista era já dominada por muitos outros povos, nomeadamente no Mediterrâneo e a Oriente. Contudo, foi com o aprimorar dos conhecimentos sobre a náutica e navegação decorrentes das primeiras experiências levadas a cabo pelos portugueses, seguidos dos castelhanos, que foi possível passar a dominar a navegação em todo o Oceano Atlântico⁴⁰.

Os portugueses desempenharam um importante papel no processo de primeira globalização e de formação dos impérios marítimos, ao terem tornado prática a volta pelo largo ou o largo regresso por mar (Domingues, 2004, p. 120). Este passo viabilizou as viagens de regresso do Atlântico Sul rumo à Europa e, modificando por completo a história da navegação atlântica, permitiu uma nova concepção espacial do mundo conhecido até então (Domingues, 2004, p. 291; Smith, 1993, p. 40; Hearick, 2011, pp. 29-37; Edney, 2011; Domingues e Silva, 2017, pp. 202-209). Elizabeth Mancke reforça esta ideia defendendo que os grandes inimigos neste processo não foram as nações rivais, mas a ignorância sobre como ultrapassar os obstáculos causados pelos desafios

⁴⁰ Apesar do recorrente pioneirismo atribuído aos portugueses nas questões ligadas à navegação atlântica, não nos podemos esquecer que este foi um processo onde participaram inúmeros indivíduos de diferentes origens do espaço europeu, que contribuíram principalmente com o seu conhecimento técnico, derivado da prática e dos conhecimentos sobre náutica e navegação, nomeadamente castelhanos, catalães, italianos ou muçulmanos (Lopes, 2018, p. 170).

da navegação e o medo do desconhecido que acabou por ser superado com relativa rapidez⁴¹. A autora assinala a importância da disseminação de técnicas e conhecimentos náuticos levada a cabo por um número crescente de portugueses e não só que, ao se espalharem pelos mais diversos domínios marítimos, contribuíram para a disseminação da prática de navegar no Atlântico (Mancke, 1999, p. 228).

Apesar de na Europa já se dominarem técnicas que permitiam a navegação sem terra à vista, como ocorria no Mediterrâneo, no norte da Europa ou na Escandinávia, na realidade estas ocorriam apenas num pequeno espaço e num curto período. Só a partir das primeiras incursões lideradas pelos portugueses, seguidas dos castelhanos, é que se experimentou a navegação por maiores períodos sem terra à vista, confiando apenas numa orientação astronómica ou nos elementos naturais como ventos e correntes. Com este domínio abriram-se verdadeiramente novas rotas marítimas, tanto rumo ao Atlântico Sul, ao Ocidente e, depois, ao Oriente, como a todos os pontos das costas americanas e ilhas atlânticas. Estas rotas, que se iniciam abaixo do paralelo do norte de África, alcançaram primeiro os arquipélagos da Macaronésia (Madeira, Canárias, Açores e Cabo Verde) e depois a restante costa africana, atestando a praticabilidade da navegação que, seguindo os ventos alísios, permitiam o regresso das embarcações rumo a Lisboa.

Na perspetiva do geógrafo Philip Steinberg, que partilha a mesma visão da história sobre os impérios marítimos, o mar foi o elemento que ligou as novas sociedades da primeira modernidade. Sublinha este autor a importância que se deve dar à dimensão do espaço marítimo, considerando o mar como um espaço que estava fora dos limites territoriais dos estados e que, como tal, não era possível possuir, mas apenas controlar. Dando ênfase a este aspecto, o autor reconhece a limitação que o mar representa pela sua condição física de meio instável e imprevisível. Contudo, mesmo

⁴¹ Sobre as questões relacionadas com o medo no processo expansionista veja-se: Mattoso, 1993, pp. 265-274; Kioso, 2004, pp. 265-288; Lopes, 2018, pp. 159-178. Francisco Contento Domingues ilustra bem a abrangência dos agentes envolvidos nos assuntos da navegação quando afirma a este respeito: “Andam muitos portugueses no mar, no século XVI. O Império e as redes de relações comerciais estendem-se tentacularmente por quase todas as costas conhecida percorrem-nas os capitães, os pilotos e os mestres dos navios; os oficiais dos ofícios de mar, os marinheiros e os grumetes, os passageiros em busca de cargos conseguidos, da fortuna fácil ou, simplesmente, da alternativa aos horizontes de vida; os homens dos aparelhos administrativo ou militar, os comerciantes e os missionários, os letrados e os incultos, os portugueses e os estrangeiros” (Domingues, 1996, p. 204).

com essa condicionante, o mar foi a fronteira comum a todos os que o navegaram, percorrendo-o e ultrapassando-o, conseguindo assim ligar as diferentes partes do mundo⁴².

Uma vez dominada, por parte das diferentes potências europeias, a capacidade de se movimentarem em qualquer espaço oceânico surgiu, como consequência, a necessidade de se garantir a segurança da navegação. Num contexto de grande conturbação pelos muitos conflitos existentes entre as diferentes formações políticas europeias, patentes durante este período, a competição e a conflitualidade pré-existentes no espaço europeu foi também transferida para os espaços marítimos. Assegurar a protecção dos diversos circuitos e rotas comerciais que iam sendo conquistados foi uma das principais preocupações dos diferentes formações imperiais europeias. Foi necessário construir navios que tivessem cumulativamente capacidade de carga e capacidade bélica, para se poderem defender de possíveis ataques inimigos, bem como criar mecanismos de defesa à navegação. O sistema de navegação em comboio foi uma das estratégias encontradas para assegurar a protecção dos navios, principalmente tratando-se de cargas importantes ou valiosas, como ocorria com as frotas oficiais portuguesas e castelhanas oriundas da América pois transportavam muitas vezes metais preciosos⁴³.

A busca pelo domínio do espaço marítimo foi um objectivo que se afirmou desde cedo por parte das diferentes potências europeias envolvidas na expansão marítima (Russell-Wood, 1998, pp. 27-56; Boxer, 1992, p. 55; Hart, 2003, pp. 1-12; Matos, 2005a, p. 13; Carter e Mears, 2010, pp. 103-108;). Luís Filipe Thomaz escreve a este respeito, quando se referiu a D. Manuel como o “Rei do Mar”, defendendo a ideia de que o monarca português teria claro o objectivo de conquistar o espaço marítimo que lhe permitisse alcançar o Mar Vermelho, para assim poder aceder directamente ao comércio asiático (Thomaz, 2008, pp. 45-49). O autor defende a ideia de que o domínio

⁴² “a special space within world-society but outsider the territorial states that comprised its paradigmatic spatial structure” (Steinberg, 2001, p. 109). Sobre este tema confronte-se a recente obra *The Sea in History - The Modern World*, que conta com o contributo de diversos especialistas, sendo dado enfoque ao papel que o mar teve como factor diferenciador no desenvolvimento global e ao modo como as atividades marítimas permitiram consolidar a força e o desenvolvimento dos povos (Rodger e Buchet, 2017).

⁴³ Sobre o sistema de navegação em comboio cf. Costa, 2002a; pp. 537-559; Hutter, 2005, pp. 40-41; Black, 2016, pp. 36-42; Knight, 2016, pp. 82-96.

dos mares está pela primeira vez associado ao empoderamento da coroa portuguesa. Esta conquista permitiria alcançar os mercados pretendidos, neste caso o comércio com a Etiópia, a Arábia, a Pérsia e a Índia, uma ideia, que à luz da época, é de certo modo inovadora, uma vez que embriona já a perspectiva imperial, tendo subjacente a ideia de domínio e controlo de múltiplos territórios ligados por mar.

Mais de um século depois, Andrew Fletcher, com assento no Parlamento escocês em 1678, defensor da independência da Escócia perante a coroa inglesa, teceu nos seus discursos algumas considerações sobre os objectivos imperiais ingleses. No seu texto *A Discourse of Government*, publicado em 1698, por entre as suas opiniões políticas acerca dos empreendimentos marítimos referiu-se ao mar como o único espaço que, no seu entendimento, valia a pena conquistar: “The Sea is the only Empire wich naturally belongs to us, conquest is not in our interest” (Fletcher, 1698). A visão deste escocês⁴⁴ era também partilhada por muitos ingleses e outras formações políticas europeias modernas, que consideravam o mar como o espaço mais importante a dominar. Devemos ter em conta que, no final do século XV, portugueses e ingleses participavam já em viagens conjuntas de exploração do Atlântico Norte. O impulso expansionista inglês, todavia, apenas conheceria um ímpeto mais intenso um século mais tarde, ou seja, quase duzentos anos após o início da expansão ibérica. Apesar de as primeiras incursões oceânicas portuguesas ainda se nortearem de algum modo pela busca de pontos de controlo em terra firme⁴⁵, a dinâmica expansionista rompeu com esta prática. Este impulso permitiu assim ultrapassar os obstáculos tecnológicos e mentais anteriores, levando a um novo paradigma em pleno domínio da navegação atlântica, procurando-se acima de tudo controlar eixos de acesso que, no caso dos impérios marítimos, se encontravam no mar (Mancke, 1999, pp. 225-236).

⁴⁴ Fletcher, escritor e homem ligado à governança do parlamento escocês, ficou conhecido por defender a não anexação da Escócia por Inglaterra, tendo sido forçado ao exílio após ter sido acusado de provocar rebeliões. Nos seus discursos vemos refletidos alguns pensamentos relevantes sobre a visão de império e alargamento das possessões britânicas no espaço Atlântico. Os seus discursos podem ser consultados directamente através da referência citada: *Selected Discourses*, 1698, http://oll.libertyfund.org/titles/1222#Fletcher_0427_58; Fletcher e Robertson (1997), p. 30, citado também em: Gillis, 2007, p. 26; Pagden, 2016, pp. 255-272.

⁴⁵ Sobre este tema, ver o recente trabalho de Paulo C. Lopes que reflete precisamente sobre o modo como o mar foi percebido durante o período medieval pela cristandade ibérica, com enfoque no momento transitório que marca a passagem para a idade Moderna com as primeiras incursões marítimas dos portugueses e todos os efeitos que essa abertura teve na mudança das mentalidades e no modo como se encarava o mar (2018, pp. 159-178).

Consideramos neste contexto o mar como elemento-chave na formação imperial moderna, tendo em conta que foi o elemento que permitiu o contacto, mas, por outro lado, um elemento que exigiu respostas tecnológicas, científicas, logísticas à necessidade de o dominar. Independentemente das motivações de cada centro político europeu na expansão marítima, o facto de conseguirem ultrapassar o obstáculo da navegação em mar aberto transformou o modo como cada um passou a ver o Atlântico. Com o domínio deste espaço, conhecendo os seus limites, onde começava e onde acabava, o mar passou a ser encarado como o elo de ligação interoceânico entre terras distantes, como afirmam Greene e Morgan na sua obra *Atlantic history. A critical appraisal* (2009, p. 271). Esta ligação permitiu o acesso, mais ou menos rápido, a todo o mundo conhecido e ao que se pretendia conhecer. Ao mesmo tempo, o mar era o caminho de saída e por onde se chegava, garantindo a ida e a volta, possibilidade que foi determinante na afirmação das formações imperiais que se basearam precisamente no estabelecimento de uma rede de contactos entre diferentes partes do mundo conhecido.

Com a constituição dos impérios marítimos, as conexões que se foram estabelecendo entre as diferentes regiões do globo permitiram pela primeira vez o encontro entre povos e civilizações que não se conheciam. O acesso à informação e aos conhecimentos sobre a navegação foram determinantes na constituição dos impérios marítimos modernos, permitindo a todos os que reunissem as condições necessárias, como embarcações robustas, bons pilotos e instrumentos de navegação, cartas e tripulações disponíveis, alcançar outros oceanos através da navegação, nomeadamente a possibilidade de chegarem mais a oriente. Foram assim sendo definidos pelas diferentes formações políticas envolvidas corredores de navegação onde era possível navegar, comerciar ou fazer escala. De acordo com Belich, Darwin e Wickham (2016, p. 20), a criação de corredores de segurança foi a primeira prioridade na constituição imperial marítima, razão pela qual documentos como os *itinerários* ou os *roteiros*⁴⁶

⁴⁶ Estes documentos visavam descrever rotas que, no caso dos roteiros náuticos, se destinavam a ser utilizados por pilotos na condução dos navios. Poderiam conter dados como descrições da costa, direcções a tomar ou identificação de obstáculos que representem perigo para a navegação. De acordo com Semedo, os “roteiros são o mais fiel espelho das preocupações de cada piloto ao longo de uma rota marítima, revelando-nos o cuidado permanente com a segurança do navio e a busca do melhor percurso” (Semedo, 2016, p. 919).

foram tão importantes, ao transmitirem informação sobre quais as passagens mais seguras (Matthew, 1997; Fisher et al., 1967; Neil e Santos, 2007, pp. 461-468; Semedo, 2016, p. 919;). O cronista quinhentista Gaspar Frutuoso, na sua descrição das ilhas e das possessões, refere-se a “este mar da navegação de Portugal”, evidenciando bem esta noção de espaço de passagem e dos corredores de acesso às terras que vão sendo afectas às potências que o autor pretende destacar, neste caso Portugal e Castela (Frutuoso, 1998a, p. 30).

Face à rivalidade e competição existente entre as formações políticas envolvidas no processo de expansão, a necessidade de responder aos desafios colocados serviu como uma alavanca para a inovação tecnológica e para o investimento (Diamond, 2002). Na luta pelo domínio dos espaços costeiros e marítimos não nos podemos esquecer das limitações impostas pelos elementos de ordem natural que, independentemente de cada opção política ou económica, condicionaram a actuação dos europeus. Numa época em que a navegação à vela dependia do vento, o sucesso das viagens dependia de factores como o controlo do regime de ventos e das correntes. Por outro lado, as próprias embarcações e técnicas de navegação acarretavam diversos constrangimentos e fragilidades, que podiam comprometer o sucesso das viagens. Os conhecimentos náuticos disponíveis, vindos de uma tradição de navegação tardo-medieval, tiveram de ser transformados de forma a adaptarem-se a uma navegação em mar aberto e com ventos contrários. Para que tal tivesse sucesso, foi necessário ultrapassar obstáculos que ainda não se encontravam resolvidos, como navegar em mar aberto sem o referente de terra. Este marco rompeu com as tradições da navegação por cabotagem, dominante até ao século XV na Europa (Domingues, 2008, pp. 35-47; Fernández-Armesto, 2008, pp. 199-247; Headrick, 2010, pp. 19, 29-37).

A expansão marítima rumo ao Atlântico e a outros oceanos, como o Índico ou o Pacífico, a que também acorreram os povos do norte da Europa, trouxe não só o desafio de adaptação às novas condições de navegabilidade, mas também o aumento dos tempos de navegação sem portos de escala, a adaptação a regimes de ventos e correntes, obrigando ao ajuste do modo de navegar por cabotagem, de tradição medieval. Neste sentido, todas as nações envolvidas tiveram de aprender e adaptar os recursos que já possuíam às novas condições, passando a construir navios maiores e

mais resistentes, adaptados a comportamentos oceânicos ainda não vivenciados. A presença de uma mão-de-obra qualificada, como carpinteiros navais, e de indústrias complementares, como serrações, cordoarias e ferreiros, possibilitou a construção de navios de forma rápida e económica (Chaunu, 1956b; Unger, 2006, p. 88). A aposta em competências técnicas de pilotos, cosmógrafos, geógrafos e engenheiros contribuiu igualmente para o rápido crescimento do tráfego marítimo e dos portos.

A capacidade de navegação alcançada a partir do século XV pode por isso ser considerada como um dos factores centrais no arranque da chamada *primeira globalização*. Na definição dada por Belich, Darwin e Wickham (2016, p. 20), os impérios modernos vieram precisamente explorar as oportunidades criadas pela mobilidade e, em consequência, tiveram de constituir, até onde lhes foi possível, mecanismos que controlassem os efeitos dessa mesma mobilidade.

O avanço tecnológico que ocorreu ao nível específico da construção naval⁴⁷ permitiu a construção de navios cada vez mais adaptados ao tipo de agitação marítima das rotas que se foram estabelecendo. A construção naval apresenta-se assim como uma componente vital a fixar nas imediações dos portos europeus nesta época. Portugal não fugiu a essa regra, como acima referimos. Esta actividade promoveu uma ligação muito estreita entre o *hinterland*, abastecedor de madeira e outras matérias-primas necessárias, além de mão-de-obra especializada, e as grandes metrópoles, estando na origem do crescimento de muitos dos pequenos portos europeus (Costa, 1994, pp. 37-54).

Tendo em conta que a circulação marítima actuou como motor da expansão ultramarina, o barco foi o veículo de todo o movimento. Para que existisse navegação era necessário um grande investimento, feito a par de todos os investimentos no melhoramento das condições portuárias e na criação de raiz dos novos portos,

⁴⁷ O papel da arqueologia náutica e subaquática, que não iremos tratar neste capítulo dedicado ao enquadramento histórico, associado na maioria dos casos com os processos de naufrágio, tem de ser neste âmbito assinalado uma vez que tem produzido nas últimas décadas inúmeros estudos que têm permitido em diversos pontos dos oceanos conhecer melhor as problemáticas da construção naval moderna europeia, nomeadamente as questões tecnológicas ligadas à evolução e adaptação das embarcações aos diferentes desafios que a demanda da expansão marítima exigiu. Sobre este tema assinalamos alguns dos trabalhos de referência: Steffy, 1994; Loewen, 1998; Adams, 2001, pp. 292-310; Oertling, 2001, pp. 233-240; Oertling, 2004, pp. 129-136; Castro, 2005; Pomey e Rieth, 2005; Castro 2012, pp. 17-45; Marrleveld, 2013, pp. 348-357; Bettencourt, 2018, pp. 15-24.

principalmente no caso dos novos territórios ultramarinos (Unger, 2006, p. 97). O crescimento portuário esteve, pois, directamente interligado ao aumento do número de navios em circulação e que, obviamente, frequentavam os portos, exigindo adaptações para que os seus movimentos se efectuassem em segurança.

2.2. Os portos europeus no quadro da expansão marítima europeia moderna: os casos português e inglês

A Europa medieval e moderna era ainda um vasto mundo rural. Por isso mesmo, Jacques Le Goff falou numa “longa Idade Média” que se situaria entre a crise do século III e os meados do século XIX (2010). Neste contexto, as cidades europeias eram poucas, embora algumas se destacassem pela sua dimensão (Paris, Nápoles). Apesar disso, e sobretudo a partir do crescimento demográfico e económico que se verificou na Baixa Idade Média, o mundo urbano europeu readquiriu vitalidade e contribuiu para aquela dinâmica. Diversas cidades e vilas localizadas junto a rios, estuários ou costas participaram nesse movimento e algumas continuaram a desempenhar um papel relevante após o arranque da expansão ultramarina europeia, durante o período da chamada *primeira globalização*.

O processo que se iniciou a partir do século XV com a expansão ibérica conduziu à gradual adaptação dos espaços urbanos costeiros a um crescente movimento de navios, produtos, actividades, volume de negócios e ao estabelecimento de agentes e novas redes comerciais, originando o abandono ou a adaptação de estruturas que serviram durante o período medieval e que agora se revelavam insuficientes nessas cidades (Antunes e Sicking, 2007, pp. 273-286). Emergiram a partir de então centros urbanos ligados ao comércio ultramarino, diferentes dos que existiam, centrados em circuitos mais fechados como o do Mediterrâneo ou as rotas que ligavam o Báltico ao Mar do Norte⁴⁸ (Mehler e Gardiner, 2013, pp. 1-20; Bochaca, 2012, pp. 45-62; Czaja, 2012, pp. 235-248; Middelton, 2015, pp. 313-358; Polónia, 2017, pp. 242-261). Com

⁴⁸ Sobre o tema cf. Malowist, 1937, pp. 36-42, que reflete sobre as redes comerciais no báltico durante o período medieval, e a obra colectiva recente *Gentes de mar en la Ciudad atlántica medieval*, com a edição de Jesús Ángel Solórzano Telechea; Michel Bochaca e Amélia Aguiar Andrade, que reúne diversos estudos parcelares sobre este tema sobre cidades portuárias medievais europeias (2012).

efeito, as decisões políticas e estratégicas, os investimentos públicos e privados em entrepostos comerciais ultramarinos, a criação de novos espaços de armazenamento e redistribuição de produtos, redimensionados para novos tipos e volumes de mercadorias, o incremento da construção naval, a criação de órgãos de controlo capazes de abarcar toda a movimentação emergente ou o melhoramento de infraestruturas de apoio à navegação, foram algumas das dimensões que caracterizaram as cidades e vilas modernas europeias que tinham espaços com função portuária nas suas imediações e estavam orientadas para a interacção com os novos territórios ultramarinos.

Os portos são sempre o reflexo das circunstâncias culturais, económicas, políticas e sociais em que se encontram inseridos, sofrendo mudanças de acordo com os desafios de cada época. Alguns autores consideram que na Época Moderna podemos assinalar a existência de dois tipos de funcionamento portuário, que se distinguem entre si pela forma como se estruturaram e organizaram: os que se afirmaram em espaço ibérico⁴⁹ e os norte-europeus, de onde se destacaram a Inglaterra, Flandres e Províncias Unidas, podendo também neste caso ser incluídas algumas regiões da Escandinávia, como a Suécia (Elliott, 2006, pp. 178; Silva, 2011, pp. 1-17). Esta diferenciação é baseada principalmente nas diferentes lógicas políticas, administrativas, sociais e culturais que distinguiram o sul da Europa, de matriz católica, e o norte europeu, de raiz protestante⁵⁰, mas também nas dinâmicas económicas que originaram

⁴⁹ Apesar de ambas as monarquias se pautarem por uma política de exploração em regime de monopólio, existiram diferenças entre as duas abordagens, especialmente nos modelos de colonização (Boxer, 1992, p. 308; Elliott, 2006, pp. 178-185). Segundo Elliott, ambas buscavam no modelo monopolista a salvaguarda dos interesses da monarquia e segurança dos estados pela manutenção dos negócios ligados à navegação nas mãos da coroa. Esta posição era considerada como garante para os negócios ficarem a salvo do alcance de possíveis interesses estrangeiros, evitando que as novas posições que estavam a ser conquistadas caíssem nas mãos das nações inimigas (Elliott, 2006, p. 178). Isso não impediu a participação de capital “estrangeiro” no financiamento de iniciativas da coroa portuguesa e da Monarquia Hispânica.

⁵⁰ Assistiu-se ao longo dos séculos XV a XVII a profundas mudanças em toda a Europa, tanto políticas como sociais e religiosas, que levaram a conflitos entre diferentes formações políticas e mesmo no interior destas. Não nos alongaremos em especificações sobre este tema, mas ressaltamos, contudo, esta dimensão, uma vez que houve reflexos dessas conjunturas nos modelos políticos, económicos e administrativos implementados tanto em território europeu como nas novas geografias coloniais. Neste sentido, os espaços portuários foram também um reflexo dos contextos onde estavam inseridos (Burbank e Cooper, 2010, pp. 120-124). E se por um lado alguns autores sugerem que foi determinante a existência de uma matriz protestante que marcou o funcionamento de uma Europa do Norte e outra católica, que marcou os países do Sul, outros autores têm vindo a esbater e a suavizar esta dicotomia defendendo as porosidades entre os diferentes espaços e as diferentes forças políticas europeias, como aponta, por exemplo, Cañizares-Esguerra (2018, pp. 161-177).

diferenças nos modos de conceber e edificar as suas estruturas físicas e na forma de definir as suas orgânicas portuárias (Burbank e Cooper, 2010, pp. 120-124).

Cidades portuárias como Lisboa, Sevilha, Londres, Antuérpia ou Amesterdão, ao entrarem na demanda da expansão marítima, tiveram de estabelecer as suas próprias formas de funcionamento, orgânicas e estruturas que respondessem às diferentes necessidades emergentes (Jackson, 1972, pp. 234-261; Muñoz, 1996, pp. 185-197; Guimerá Ravina, 2002, pp. 285-305; Polónia, 2017, p. 246). A necessidade de reorganização dos espaços portuários, o ajuste das suas regras de funcionamento ou o melhorar/criar estruturas, originou no território europeu alterações e adaptações nos espaços portuários já existentes. Estas mudanças, que se foram tornando cada vez mais profundas e intrusivas conforme os portos foram evoluindo, fez com que estes espaços se fossem especializando e afirmando uma matriz funcional, identificada em alguns estudos parcelares onde se reconhecem determinadas funções como dominantes⁵¹. Note-se que alguns destes estudos parcelares podem não indicar propriamente como evoluíram as estruturas dos portos modernos em território europeu, nem estabelecer uma diferenciação das funções entre os vários portos, já que muitos processos foram transversais e, como tal, o modelo das estruturas também. No entanto, podem identificar-se determinadas características funcionais que se tornaram específicas em cada porto, tendo em conta a sua geografia ou as conjunturas económicas, sociais e políticas, especificidades que contribuíram para a afirmação dos diferentes portos no quadro geral da expansão europeia.

No norte da Europa, a construção naval sempre ocupou um lugar vital dentro dos diversos portos, com uma estreita relação com todo o processo expansionista (Unger, 2006, p. 88). Tanto a Inglaterra como as Províncias Unidas fizeram grandes investimentos ao nível da construção naval, com um aumento de frotas privadas e públicas ao longo de toda a época moderna. No caso da Holanda, os estaleiros navais centralizados ao longo do rio Zaan, a norte dos arredores de Amesterdão, posicionavam-

⁵¹ Indicamos alguns estudos parcelares sobre os portos, que reflectem sobre estruturas e orgânicas funcionais e que indicam um pouco do panorama historiográficos sobre este tema. A nossa selecção vai também ao encontro de alguns dos estudos que norteiam metodologicamente o nosso trabalho: Cf. Bird, 1963; Knight e Liss, 1991; Guimerá-Ravina, 1996, pp. 125-142; Guimerá-Ravina e Monge, 1999; Polónia, 2002a, pp. 145-164; Barros, 2006, pp. 133-147; Garcia, 2008; Bochaca e Arizaga, 2012, pp. 71-87; Serrano Abad, 2012, pp. 229-248; Bochaca e Sarrazin, 2014; Camargo, 2017, pp. 20-51; Bettencourt et al., 2018, pp. 136-151.

se junto aos grandes cais, seguindo o mesmo padrão de estrutura portuária verificada em Lisboa ou no Tamisa⁵², em Londres, onde os grandes estaleiros navais, ao serviço dos interesses da coroa, igualmente se posicionaram nas imediações da grande metrópole, ganhando importância em relação aos demais estaleiros ingleses pela posição estratégica que Londres tinha (Lucassen e Richard, 2000, pp. 127–141). No entanto, a construção naval britânica contou com outros importantes estaleiros navais dentro das *Royal Dockyards*, que contabilizavam em 1688 um total de cinco em todo o reino: Deptford, Woolich, Chatham, Sheerness e Porthmouth, sendo Chatham a mais importante e Porthmouth a mais antiga (Merriman, 1950, pp. 118-119).

No caso do sul da Europa, também esta área tecnológica sofreu um grande avanço a partir da Época Moderna. Para além da longa tradição da construção naval existente em todo o Mediterrâneo, que vinha desde a Antiguidade Clássica, e de toda a tradição da navegação de cabotagem medieval ao longo da costa atlântica, assistimos com o início da navegação de longo curso a um incremento da construção naval tanto em quantidade de navios em circulação como em termos tecnológicos com a adaptação das embarcações a uma navegação muito mais exigente. No contexto ibérico e mais concretamente português assiste-se ao crescimento de diferentes estaleiros navais assinalando aqui o papel dos portos de Lisboa, Esposende, Azurara, Matosinhos, Leça, Porto, Aveiro, Vila do Conde ou Viana do Castelo (Costa, 2002b, pp. 47-50; Polónia, 2002a, pp. 145-164; Polónia, 2002b, pp. 145-164; Polónia e Oliveira, 2020, pp. 134-148)⁵³.

Lisboa, enquanto principal urbe do reino, assumiu o lugar de maior relevância, comparativamente com os demais portos portugueses, principalmente a partir dos séculos XV-XVI, como centro de acolhimento das ligações de longo curso das rotas da costa africana, do Brasil e da Índia. Lisboa possui uma geografia distinta da do norte português, com a presença de um estuário de maiores dimensões e maiores profundidades que os demais portos portugueses (Polónia e Oliveira, 2020, pp. 134-148).

⁵² O estuário do rio Tamisa encontra-se na costa ocidental inglesa, em oposição aos estuários de três grandes rios continentais Elba, Escalda e Reno, que formam canais naturais de acesso ao *hinterland* e que foram importantes vias de circulação e artérias distribuição de produtos e matérias-primas.

⁵³ Não pretendemos aqui alongarmo-nos sobre cada caso em específico, mas antes fazer um enquadramento para o modo de funcionamento dos portos europeus com especial ênfase para os casos de Lisboa e Londres como os principais portos de cada um dos impérios em análise.

A sua zona preferencial de ancoragem localizava-se entre S. Julião da Barra e Belém, por ser mais segura face à entrada no estuário do Tejo, protegida do vento norte, e no caso de Belém, já muito próxima à cidade de Lisboa. A entrada da barra de Lisboa caracterizou-se essencialmente por um forte movimento das marés que se fez sentir principalmente devido às intensas correntes de vazante, que tinham a vantagem de ajudar a manter o canal seguro e navegável. Na sua larga embocadura abriam-se duas amplas baías protegidas dos ventos dominantes do quadrante norte, uma fora da barra, em Cascais, e outra junto à foz, entre S. Julião da Barra e Belém (Boiça, 1998, pp. 23-24; Silva e Guinote, 1998). Com estas condições era possível a circulação de navios de maior calado, levando a que o maior tráfego mercantil de carácter internacional e de navegação transoceânica inevitavelmente se efectuasse por Lisboa (Costa, 1997, pp. 122-152; Boiça, 1998, pp. 23-31; O'Flanagan, 2008, pp. 129-173).

Com este enquadramento, a afirmação de Lisboa enquanto porto principal decorreu não só do seu papel central como centro financeiro e político do reino, mas também como espaço portuário onde as condições físicas permitiram o crescimento de espaços de apoio a todas as suas necessárias actividades portuárias, desde a construção naval aos espaços de armazenamento ou à existência de diversos cais (Figura I.2.2).

Figura I.2.2 – Mapa concebido por Carlos Caetano, com a proposta de localização dos diferentes cais da Ribeira de Lisboa entre os séculos XVI e XVIII (2004, p. 147).

Assiste-se assim, a partir do século XV, ao desenvolvimento de estaleiros navais ao longo da frente ribeirinha de Lisboa⁵⁴ para a construção de navios de maior tonelagem e capacidade bélica para que pudessem responder às necessidades da coroa portuguesa. A zona de estaleiro denominada Ribeira das Naus foi a grande base de construção naval que serviu à construção das frotas portuguesas, tema amplamente trabalhado por Leonor Freire da Costa⁵⁵ (1997, pp. 122-152; Polónia e Oliveira, 2020, pp. 134-148). Refere a autora, a este propósito e para o caso de Lisboa, que a necessidade de reservar a zona da Ribeira das Naus para a construção dos navios da coroa foi manifestada directamente pelo rei D. Manuel I, que advertiu sobre este assunto que não se impedisse Fernão Gomes de construir um barracão para o “recolhimento de ferramenta e assim lavramento de madeira e outras coisas necessárias ao fazimento de uma nau que na dita ribeira faz [...] por ser coisa de tanto nosso serviço e enobrecimento dessa cidade como é nela se fazerem semelhantes naos” (Costa, 1997, p. 138).

A grande maioria das estruturas portuárias da Época Moderna encontra-se hoje em pleno contexto urbano, muitas delas localizadas mesmo no centro das cidades, tanto europeias como também do continente americano e ilhas atlânticas, na sequência do avanço da linha de costa pelos sucessivos processos de aterro das frentes costeiras. Damos aqui vários exemplos de trabalhos que têm revelado, nas últimas duas décadas, estruturas ligadas à função portuária antes desconhecida, na sequência de acções urbanísticas. Os estudos arqueológicos sobre portos no período moderno têm vindo, deste modo, a ganhar cada vez mais atenção, em grande medida devido ao incremento do crescimento urbanístico global das zonas costeiras e ribeirinhas. Neste contexto, não podemos propriamente falar de uma arqueologia portuária, focada somente nos portos, mas antes de uma arqueologia urbana que se tem estendido às zonas ribeirinhas, cruzando-se depois com uma arqueologia da paisagem e com os contributos da arqueologia subaquática, que têm surgido na sequência do número crescente de acções

⁵⁴ São exemplo disso os inúmeros casos de sítios arqueológicos que têm sido localizados, muitos na decorrência de empreendimentos urbanísticos e, associados com espaços de construção naval, reparação de embarcações, armazenamento de madeiras entre outros espaços.

⁵⁵ No seu trabalho Leonor Freire da Costa (1997), debruça-se com profundidade sobre a construção naval destinada à expansão portuguesa para o século XVI, com enfoque na Ribeira das Naus. Ressalvamos o trabalho de Carlos Caetano sobre a Ribeira de Lisboa que tenta elencar a organização espacial do porto de Lisboa. Contudo os novos achados arqueológicos requerem um novo olhar sobre o tema e uma actualização dos dados das diferentes estruturas ribeirinhas (Caetano, 2004).

de minimização patrimonial que têm afectado os contextos portuários, localizados em meio encharcado ou húmido. Estes contextos têm sido de grande relevância pois têm revelado informações que, em conjugação com toda a problemática dos portos modernos, permitem um conhecimento cada vez mais aprofundado sobre o contexto dos portos e o papel que estes tiveram no quadro da expansão marítima europeia, numa visão mais abrangente que vai para além das fontes escritas.

Começamos por referir o caso de Lisboa que, na última década, permitiu revelar diversos contextos portuários de grande importância para o entendimento da Lisboa ribeirinha moderna⁵⁶. Os trabalhos levados a cabo em 2009 no Terreiro do Paço conduziram à identificação de um paredão que criava uma barreira protectora numa das principais entradas da cidade. Foi identificado também um cais que se encontrava adossado ao paredão (Neves, et al. 2012, pp. 613-626; Neves, et al, 2014, pp. 52-65; Neves, 2014, pp. 263-272). Outros trabalhos se seguiram e, em 2010, durante os trabalhos de reabilitação do espaço público da Ribeira das Naus, colocaram-se a descoberto estruturas como docas secas, nomeadamente a Doca da Caldeirinha, e também um dique, num complexo todo ele ligado à construção naval da Ribeira das Naus (Figura I.2.3) (Neves, 2013, pp. 99-109).

Figura I.2.3 – Pintura da Entrada de Filipe II em Lisboa do pintor José Pinhão de Matos (1715-1765), *Panorama da cidade de Lisboa no século XVII*. Museu Nacional de Arte Antiga. Pormenor onde se podem observar as estruturas do estaleiro da Ribeira das Naus com a representação das docas, zona de construção naval, depósito de madeiras armazéns e elementos de elevação como gruas ou guindastes.

⁵⁶ Não sendo Lisboa o nosso foco e não nos podendo alongar em enumerações de sítios, faremos aqui apenas um enunciado de alguns dos mais recentes trabalhos realizados e o que revelaram de mais importante, como estruturas portuárias que permitam ajudar a compreender o funcionamento portuário de Lisboa durante a Época Moderna.

Relativamente a estruturas em madeira, ligadas à construção naval ou outras actividades no âmbito do contexto portuário, foram identificados nos últimos anos diversos vestígios arqueológicos que têm permitido entender a evolução da frente ribeirinha de Lisboa e das suas estruturas portuárias. Em 2012, na Praça D. Luís, foram localizados os vestígios de uma grade de mar datada dos séculos XVII-XVIII, associada à zona de estaleiro naval, que terá servido para acções de reparação de embarcações (Gomes, 2014; Sarrazola, 2014, pp. 46-51).

Entre 2012 e 2016, foram localizadas diferentes estruturas de embarcações e zonas de estaleiro naval na zona de Santos. Entre 2016 e 2017, a intervenção realizada no Campo das Cebolas⁵⁷ revelou igualmente mais uma parcela de informação sobre as estruturas e vivências portuárias de Lisboa, expondo um grande cais com duas fases construtivas, uma pré e outra pós-pombalina, zonas de pequenos estaleiros navais e elevado potencial de cultura material, que atestam não só a diversidade social destas zonas como as diferentes actividades nesta região de Lisboa.

Todos estes sítios e evidências arqueológicas têm permitido identificar diferentes tipos de actividades e contextos portuários, como estruturas de cais e paredões, despojos de navios, afundados ou abandonados⁵⁸, além de uma grande diversidade de elementos ligados à cultura material da Lisboa ribeirinha moderna (Fonseca, 2014, pp. 957-967; Bettencourt, et al., 2015, pp. 479-495; Macedo et al., 2017, pp. 1915-1924). Em face dos mais recentes estudos arqueológicos seria, pois, necessário um trabalho de síntese sobre as realidades portuárias recém identificadas de Lisboa que, cruzadas com as fontes históricas, podem trazer um novo conhecimento consubstanciado sobre o porto de Lisboa na Época Moderna (Figura I.2.4).

⁵⁷ À data, ainda não dispomos de trabalhos publicados sobre esta intervenção. Contudo, a ligação da autora enquanto co-cordenadora científica desta intervenção permite-nos estar inteirados do elevado potencial científico que este local revelou durante toda a intervenção cujos resultados ainda se encontram em fase de elaboração de relatório final.

⁵⁸ Salientamos neste contexto os trabalhos conduzidos na Praça de D. Luís, Boa Vista e Boqueirão do Duro em Santos (Macedo et al. 2017, pp. 1915-1924).

Figura I.2.4 – Posicionamento de diferentes intervenções arqueológicas decorridas nas duas últimas décadas em Lisboa, onde foram identificadas estruturas portuárias⁵⁹: Campo das Cebolas (Período romano – século XIX); Rua dos Correios (Púnico – século XVIII); Terreiro do Paço (cais do século XVIII ao XX); Banco de Portugal (muralha do século XIII); Praça do Município (peças de madeira provenientes do estaleiro da Ribeira das Naus); Ribeira das Naus (estruturas portuárias desde período romano até estaleiro naval); Praça Dom Luís (fundeadouro romano, forte de S. Paulo e grade de maré do século XVII-XVIII); Cais do Sodré (naufrágio do século XVII-XVIII); Boa Vista (naufrágios Boa Vista 1 e Boavista 2 do século XVII-XVIII e estruturas portuárias); Boqueirão do Duro (estruturas portuárias do século XVIII); Hospital da CUF (Doca do Baluarte ou Sacramento do século XVII).

Já no norte português encontramos características distintas, como a existência de estuários de rios com mais baixas batimetrias, o que limitava a circulação de navios de maior calado e poderia representar perigo aos que aí circulavam. Tais características poderiam ser limitadoras do crescimento e expansão destes portos e da sua integração nas rotas transatlânticas. Nessa região, portos como Esposende, Azurara, Matosinhos, Leça, Porto, Aveiro, Vila do Conde ou Viana do Castelo especializaram-se assim no acolhimento de navios de menor tonelagem, acompanhados por uma intensa actividade ao nível da construção naval desse tipo de embarcações (Polónia, 2002a, pp. 145-164; Polónia, 2002b, pp. 145-164; Costa, 2002b, pp. 47-50).

No caso da cidade do Porto⁶⁰, as infraestruturas que se desenvolvem vão estar muito ligadas a uma fase baixo-medieval, relacionadas com o comércio da lã, sal, gado

⁵⁹ Mapa construído com base em: Alves et al., 2001, pp. 405-428; Rodrigues et al., 2001, pp. 347-380; Mateus, 2003, pp. 21-31; Caetano, 2004, p.147; Neves et al., 2012, pp. 613-626; Neves, 2014, pp. 263-272; Bugalhão, 2017, pp. 467-474; Macedo et al. 2017, pp. 1915-1924; Bettencourt et al, 2018a, pp. 136-151; Bettencourt et al, 2018b.

⁶⁰ Cujo topónimo indica por si só a funcionalidade portuária.

e couros, sendo que o vinho ganha especial relevo a partir do século XVII, entrando especialmente nas ligações com os arquipélagos atlânticos, mas também no comércio internacional, nas ligações com os mercados do norte da Europa, como Inglaterra e norte de França (Normandia e a Bretanha) (Barros, 2008, pp. 89-112). A entrada da barra era perigosa e normalmente fustigada por uma agitação marítima forte de quadrante norte, tornando perigosa a entrada dos navios. Mas o rio Douro, apesar de não possuir um largo estuário para abrigar grande número de navios, dispunha de boas condições para as acções de carga e descarga, com profundidades que permitiam a entrada das embarcações de pequena e média tonelagem até junto à cidade, a sua acostagem ao cais ou fundear ao largo em condições de segurança. A existência de cais ao longo da margem norte do rio permitiu a fixação de infraestruturas portuárias nas imediações da zona ribeirinha (Barros, 2005). Aí foram-se edificando armazéns, casas de mercadores, mercados e estruturas de controlo, que agiam sobre o espaço de transação⁶¹. Não dispomos acerca desta problemática de muitos estudos arqueológicos publicados sobre a zona ribeirinha do Porto. Salientam-se, contudo, os trabalhos de Requalificação da Frente Ribeirinha do Porto, levados a cabo pela empresa ERA, Arqueologia, SA que permitiram identificar parte da muralha fernandina e a porta da Ribeira (Era, S/D).

Organizado em pequenas companhias comerciais, o comércio portuense foi impulsionado por comunidades de mercadores que se consolidaram sem interferência da coroa. Deste modo, o Porto vai conquistando preponderância no comércio atlântico, onde se destacou o vinho, principalmente a partir do século XVII, com uma grande dedicação do porto à exportação deste produto (Barros, 2008, p. 94; Pereira e Barros, 2016, pp. 110-126).

A menor tonelagem dos navios, apesar de poder parecer uma desvantagem para as embarcações que acediam ao Porto, foi na verdade um ganho para muitos armadores, que assim possuíam barcos mais leves e mais fáceis de manobrar, permitindo uma maior rapidez na carga e descarga e originando um maior número de

⁶¹ Escreve a este respeito Manuel de Pimentel, cosmógrafo-mor do reino: “Na barra do Porto não se entra senão com hum quarto de agoa cheia sendo patacho, e sendo navio grande com três quartos de agoa cheia, e isto no verão porque no inverno he muito perigosa e dificultosa a estrada [...] e se va por meio canal até a cidade, e se amarra aos caes, ou no meio do rio. A cidade fica pouco mais de meia legoa da barra, mas pelas muitas pedras que tem este rio é impossível entrar nele sem pratico” (Pimentel, 1762, pp. 524-525).

fretes que cada armador poderia fazer. Esta circunstância é registada um pouco por toda a Europa. Em Portugal, refere-se a vantagem das grandes caravelas “por demandarem pouco calado e serem mais veleiras” (Costa, 1997, p. 124) e, no norte da Europa, embarcações como a *polacca*⁶², o *fluyt*⁶³, de maior tonelagem, mas fácil de manobrar, ou a *tartane*⁶⁴, de menor tonelagem e muito ágil, facilitavam o aumento de fretes entre as Províncias Unidas a Flandres e as diferentes cidades portuárias do Mediterrâneo (Unger, 2006, p. 92).

Os diferentes portos portugueses⁶⁵ que acolheram navios de maior calado acabaram por servir de base para a chegada e partida das grandes frotas oficiais que seguiam para o Oriente e para o Brasil enquanto os portos secundários prestavam apoio aos navios de menor tonelagem, principalmente em rotas regionais ou em rotas por cabotagem. A maior parte dos portos do norte de Portugal encontrava-se nesta última categoria, na sua maioria especializados no comércio de manufacturas e também com grande expressividade no pescado, servindo circuitos comerciais das rotas de cabotagem, como a rota da Flandres ou as rotas que ligavam os arquipélagos dos Açores, da Madeira e o norte da Europa⁶⁶.

Além dos portos do norte de Portugal, também os da Figueira da Foz, Setúbal e Lagos, Faro ou Tavira, no Centro-Sul, estiveram ligados à construção naval de pequena e média tonelagem (Tabela I.2.1) (Costa, 1997, pp. 122-152). Esta especialização esteve

⁶² A *polacca* ou *polacre* é um tipo de embarcação datada do século XVII e que foi maioritariamente utilizada no Mediterrâneo. Composta por dois ou três mastros estava equipada com velas latinas na proa e velas quadrangulares e possuíam boa capacidade de manobra e alguma agilidade (King et al., 2000, p. 343).

⁶³ O *fluyt* é um tipo de embarcação de origem holandesa, cujo nome significa “flauta”. Foi concebido durante o século XVI como um tipo de embarcação de carga projetado para facilitar a as de carga e descarga num máximo de espaço e eficiência das tripulações. Não possuía capacidade bélica, por isso era mais barato de construir, mais fácil de manobrar conseguindo transportar mais carga que outras embarcações equivalentes. Esta tipologia de embarcação foi muito utilizada por permitir a redução dos custos com construção e trazer grandes vantagens ao armador perla quantidade de carga que permitia transportar (De Vries, 1976, pp. 117-118; Boxer e Plumb, 1990).

⁶⁴ *Tartane* ou *tartan* consistia numa pequena embarcação de apenas um maestro onde era colocada uma grande vela latina, equipada com um bauprés à proa e uma vela dianteira. Permitia uma navegação rápida, apesar de pouca capacidade e foi muito utilizada como embarcação de pesca e no comércio com o Mediterrâneo (Holland, 2004, p. 382).

⁶⁵ Consideramos no âmbito deste estudo o da rede de portos portugueses dispostos ao longo da costa e todas as estruturas subsidiárias associadas.

⁶⁶ Apesar desta tendência dos portos mais pequenos do Norte de Portugal, também dos portos mais a Sul, entre eles Lisboa partiam embarcações tanto para as rotas com as ilhas como para o Norte da Europa. De ressaltar que todas estas ligações eram estabelecidas entre os portos do litoral e o *hinterland*, principalmente através das redes fluviais (Sobre o tema ver: Costa, 1997, pp. 122-159; Barros, 2006, p. 136; Polónia, 2007e; Amorim, 2010, pp. 279-298).

obrigatoriamente relacionada com os empreendimentos mercantis desenvolvidos em cada uma destas cidades-portuárias (Polónia, 1999, pp. 291-349).

Tabela I.2.1 - Principais portos portugueses que tiveram um papel importante durante a Época Moderna e que deram suporte à expansão marítima. Datação aproximada do surgimento dos portos associada à constituição dos municípios (tabela contruída com base em Loureiro, 1904; Loureiro, 1905; Loureiro, 1909; Costa, 1997; Blot, 2003; Polónia, 2007b, pp. 113-136; Polónia, 2007d; 2007e; Caetano, 2004).

DATA DE CONSTITUIÇÃO	CIDADES E VILAS PORTUÁRIAS
1284	Caminha
1516	Vila do Conde (estaleiro naval)
1258	Viana do Castelo (estaleiro naval)
1457	Azurara (estaleiro naval)
1572	Esposende (estaleiro naval)
1514	Matosinhos (estaleiro naval)
1123	Porto
1515	Aveiro
1342	Figueira da Foz
1609	Peniche
1179	Lisboa (estaleiro naval)
1249	Setúbal
1362	Sines
1241	Lagos (estaleiro naval)
1453	Portimão
1266	Faro
1266	Tavira

No caso inglês, tendo em conta as características insulares do território e a sua grande linha de costa, desde cedo que esses povos participaram em dinâmicas de interacção viabilizadas pela via marítima. No entanto, durante alguns séculos, a monarquia inglesa voltou-se sobretudo para a expansão e conquista de territórios contíguos (Escócia, Gales) (Carter e Mears, 2010, pp. 119-126; Elliott, 2011, pp. 45-46; Milne, 2016). Por esse motivo, Fernand Braudel questionou como é que Inglaterra, centrada num comércio mais local e de cabotagem, ligada ao interior de uma Europa de economia alargada, se impôs e se afirmou num quadro mais global. Nesse contexto, afirmou: “Uma ilha parece ser feita para o comércio e os seus habitantes devem pensar mais em defender-se do que em estender as suas conquistas ao continente. Teriam grande dificuldade em conservá-las, por causa da distância e dos azares do mar” (Braudel, 1992a, pp. 302-303).

Tal facto não obsteu a que o comércio marítimo se desenvolvesse e com ele os portos. No caso de Londres, a sua situação geográfica colocava o respectivo porto em vantagem face às restantes áreas de comércio das ilhas britânicas e do Báltico, pela proximidade e pelas relações comerciais que tinham uma longa tradição, remontando ao período da ocupação anglo-saxónica, durante o século V, e que se prolongou pelo período medieval (Stone, 2017, pp. 24-49). Igualmente favorável era a sua posição em direcção ao Atlântico, para Sul, mais precisamente em direcção à Europa continental e insular e ao norte da América. Por seu lado, as boas condições de defesa, devido a uma eficaz rede de estruturas defensivas, garantiam o acesso em segurança das embarcações ao porto de Londres.

Nesta posição, a Inglaterra manteve múltiplas relações comerciais com diversos entrepostos comerciais em muitas regiões do norte e sul da Europa, incluindo Portugal, e que se estendiam até ao Mediterrâneo. Na verdade, desde os finais do século XV e durante o século XVI, a produção de lã britânica e os têxteis foram sectores em desenvolvimento, o que fez com que os produtos ingleses se afirmassem em diversos mercados europeus, alargando cada vez mais a área comercial inglesa, abrindo-a assim à navegação e ao mundo. Nos séculos finais da Época Moderna, Londres era a cidade britânica detentora do porto mais importante, principal centro urbano e mercado financeiro. A actividade mercantil que ganhou força a partir do século XVI, para onde se mudou uma monarquia falida em troca de privilégios como empréstimos e concessões aos grupos endinheirados, exigiu o melhoramento das infraestruturas do seu porto (Price, 1996, p. 19).

A origem e formação do porto de Londres, assim como o de Lisboa⁶⁷, enquanto espaços estruturados com áreas definidas para as acções de carga e descarga, remonta ao período romano⁶⁸, época em que as primeiras estruturas portuárias começaram a surgir com a adaptação do espaço ribeirinho (Rule, 2009, pp. 11- 45; Stone, 2017, pp. 1-15). Mas foi a partir do final do período medieval e com os inícios da primeira

⁶⁷ Referimos no que respeita a este tema a tese recém defendida de Victor Manuel Simões Filipe “Olisipo, o grande porto romano da fachada atlântica” e o estudo de Maria Luísa Blot sobre a origens dos portos em Portugal (Blot, 2003; Filipe, 2019).

⁶⁸ Os primeiros vestígios romanos encontrados remontam aos inícios do século XX com a descoberta do primeiro barco romano, por baixo de um dos edifícios da Câmara de Londres o County Hall, quando este foi construído, outro descoberto em 1958 sob as estruturas do hospital Guy’s e outro em 1962 junto à ponte Blackfriars durante a construção do passadiço ribeirinho (Milne, 2016b).

modernidade que o porto de Londres sofreu as maiores transformações. Têm sido inúmeros os contributos da arqueologia no estudo do porto de Londres, área já com alguma tradição na capital inglesa e que tem revelado dados essenciais para compreender a evolução das estruturas portuárias bem como dos modelos criados no seu funcionamento e gestão.

As diferentes intervenções de modernização da cidade a partir do século XX colocaram a descoberto várias estruturas portuárias, nomeadamente as zonas de docas. As novas construções contemporâneas implicaram a destruição de muitas destas estruturas. Neste contexto, ressaltamos o papel do MOLA⁶⁹ com um trabalho sistemático na cidade, que tem permitido identificar, estudar, preservar e divulgar o património arqueológico londrino com especial enfoque em toda a evolução da frente ribeirinha relacionada com as diferentes fases de construção do complexo portuário de Londres (Figuras I.2.6 e I.2.7).

Figura I.2.5 – Mapa que assinala as principais zonas intervencionadas arqueologicamente que revelaram estruturas e vivências ligadas ao porto de Londres, desde cais a estruturas da alfndega, armazéns e naufrágios (Milne, 2016b).

⁶⁹ The Museum of London Archaeology. Entidade privada que gere a salvaguarda do património arqueológico londrino com uma vertente comercial em questões de minimização de impacte patrimonial e investigação e disseminação com sensibilização à comunidade, publicações, voluntariado e projectos científicos. Desde 2010 que vem efectuando inúmeros trabalhos em estruturas portuárias que têm ajudado a compreender melhor toda a evolução da frente ribeirinha de Londres. Ver: <https://www.mola.org.uk/>

A este respeito, o arqueólogo Gustav Milne refere as diferentes fases de utilização das estruturas e espaços portuários de Londres desde o período romano até aos inícios da Época Moderna, período em que as transformações da zona ribeirinha aceleraram, tornando-se mais profundas e intrusivas na paisagem (Marsden e Caldwell, 1996; Milne, 2016). Contudo, ainda durante os inícios da expansão inglesa, os portos ingleses apresentavam grandes insuficiências e falta de infraestruturas capazes de responder às necessidades da emergência de um tráfico ultramarino. Estes portos, herança de períodos anteriores, há muito que não beneficiavam de melhorias, satisfazendo meramente as necessidades de pequenas rotas de cabotagem e de pequenas ligações comerciais, nomeadamente a actividade da pesca que se estabeleceu durante o período medieval entre os portos ingleses e entre estes e os países do norte da Europa⁷⁰ (Czaja, 2012, pp. 235-274; Fleming, 2012, pp. 149-166). Muitos desses portos possuíam cais ainda muito pequenos, mecanismos de transporte de mercadorias desadequados e pouco espaço para a acostagem ou ancoragem de um grande número de navios (Gordon, 1983, p. 30).

Figura I.2.6- Escavações decorridas na zona da alfândega de Londres em 2011, trabalhos coordenados pelo MOLA (Watson, 2017).

⁷⁰ Durante este período, depois de Londres Bristol era o porto mais importante, baseado num comércio activo de exportação de lã e cavalos e importação de vinho, azeite, pigmentos e ferro provenientes do Sul de França e da Península Ibérica Fleming, 2012, p. 149).

Mas as demandas da expansão económica, com os demais mercados europeus e a abertura comercial proporcionada pelas novas geografias ultramarinas, estiveram naturalmente na base das transformações ocorridas. Nos finais do século XV, apesar dos conflitos em que a monarquia inglesa se encontrava envolvida, o porto de Londres sofria profundas alterações como até então não tinha acontecido. Os vestígios arqueológicos atestam muitas dessas realidades. O edifício da alfândega de Londres, edificado em 1382, ao ser escavado em 1973 revelou as primeiras estruturas medievais⁷¹, marcando a transição de uma fase onde as transações apenas ocorriam na zona ribeirinha conhecida pelo Beach Market, na zona ainda hoje denominada de Aldwych, feita directamente das embarcações ou das margens do Tamisa, para uma fase com um porto de mercadores organizados em sociedades que estruturaram as margens em diferentes cais para aí passarem a fazer as suas transações (Milne, 2016b).

A cidade foi respondendo à necessidade crescente de locais para o embarque e desembarque de mercadorias, para a acostagem de navios de cada vez maior tonelagem. Esta exigência, resultante da consolidação da actividade mercantil, com o conseqüente aumento de mercadores londrinos e de um comércio monopolista emergente, provocou um crescimento das estruturas portuárias fundamentais, como as estruturas defensivas e a criação de docas e cais de grande envergadura, na sua maioria pertença das companhias comerciais, onde se concentravam todas as necessidades de acostagem, carga, descarga, armazenamento e reparação de navios (Figura I.2.11) (Bird, 1963, pp. 21-36; Macdougall, 1982, pp. 18-35; Price, 1996, p. 19; Elliott, 2006, pp. 335-336; Behrendt, 2020, pp. 197-232).

Na transformação do porto de Londres, que ganhou um novo folego após a queda do porto de Antuérpia em 1576, foram investidos tanto capitais da coroa como capitais privados⁷², nomeadamente da companhia Royal Exchange. Tirando partido desta conjuntura, Londres ganhou vantagem como principal entreposto comercial do

⁷¹ A exportação de lã foi um produto mais exportado pelo porto de Londres tendo mesmo um cais destinado a essa actividade e sobre o qual se edificou a primeira alfândega (Watson, 2017; Stone, 2017, pp. 30-33)

⁷² O investimento nas novas companhias monopolistas de navegação, que levaram a Inglaterra a afirmar-se cada vez mais como um potencial império na luta pelos mares, obrigaram a um incremento das infraestruturas portuárias marcadas pelo modelo comercial vigente na época.

Norte da Europa (Stone, 2017, pp. 42-46). Esta realidade é atestada pelos inúmeros vestígios de cais identificados na sequência dos acompanhamentos e dos trabalhos de diagnóstico e escavação ao longo das margens do rio Tamisa. O relatório das intervenções de 2010 produzido pelo MOLA, perante a análise das estruturas identificadas entre as zonas de Blackfriars Bridge e London Bridge, indiciam a presença de diferentes cais associados a vários proprietários que se distribuíam pela frente ribeirinha londrina: “The waterfronts were constructed for individual properties along the riverside and were apparently being advanced out into the river at fairly frequent intervals” (Mola, 2011).

Figura I.2.7 – Pormenor de imagem da frente ribeirinha de Londres, já no século XIII onde podemos ver os diferentes armazéns, com cais e estruturas de elevação para carga de mercadorias. Autor não identificado (Watson, 2017).

A construção naval foi uma das mais importantes actividades do porto de Londres, o que levou à criação de espaços e estruturas dedicadas a esse sector, mais especificamente as *Royal Dockyards*⁷³, localizadas na zona de Deptford. Com a constituição da *Royal Navy* (Marinha Real Britânica), durante o século XVI, verificou-se um incremento da construção naval por forma a dar resposta à necessidade de frotas militarizadas que efectuassem o controlo e defesa das ilhas e, depois, dos espaços ultramarinos que esta potência foi agregando na constituição do seu império marítimo,

⁷³ Estaleiros da marinha real inglesa criados no século XV (Macdougall, 1982, pp. 18-35).

nomeadamente os territórios insulares das Caraíbas e a América do Norte (Rule, 2009, pp. 146-158; Mann, 2016, pp. 31-52; Beier e Decorse, 2018, pp. 1-11).

As *Royal Dockyards*, os estaleiros navais da Royal Navy, tiveram um papel muito importante dando resposta à necessidade crescente de embarcações de guerra que garantissem a defesa dos territórios e espaços marítimos sob domínio do império inglês. Portsmouth, Devonport, Rosyth, Catham, Hardwich, Woolwich ou Sheerness foram alguns dos portos que estiveram dedicados a esta tarefa. No porto de Porthmouth surgiu o primeiro estaleiro da Royal Navy, centro de actividades marítimas constituído ainda durante o século XII. Em 1496, Henrique VII construiu aí a primeira doca seca edificada em território inglês, tendo permanecido em funcionamento desde esse período (MacDougall, 1982, pp. 18-35; Rule, 2009, pp. 73-97). Outros portos se lhe seguiram.

Mas, apesar de Londres ser indiscutivelmente o centro de todo o império inglês e o principal centro financeiro e comercial⁷⁴, cidades como Newcastle, Bristol, Exeter, Glasgow, Southampton, Plymouth e Liverpool também reclamaram a sua participação em toda a dinâmica social, política e económica que se desenvolveu. O surgimento e o investimento nas estruturas dos principais dos portos ingleses ocorreram assim em resposta às necessidades da expansão marítima (Tabela I.2.2) . Assinalamos nalguns casos a função de estaleiros navais, tendo sido essa a sua principal função ou especialização. Podemos perceber pela tabela que alguns dos portos que vão ser importantes durante o período em análise datam de períodos anteriores, como é o caso de Londres, que surge durante o período romano, e de Bristol, que foi um importante porto durante o período medieval. Contudo, um maior aumento de novos portos deu-se ao longo do século XVI e depois no século XVIII, altura em que o império já estava em grande desenvolvimento.

⁷⁴ Essa primazia afirma-se principalmente a partir do século XVII quando progressivamente se vão estabelecendo cada vez mais homens de negócios, associados por companhias de comércio, na cidade. Esse movimento crescente atinge um nível elevado ao longo de todo o século XVIII, altura em que também já o porto e a cidade se encontrava na sua capacidade máxima para a crescente afluência de navios e a consolidação de redes comerciais com forte acento na cidade inglesa (Loades, 2001, pp. 137- 165; Rodrigues, 2003, p. 67; Behrendt, 2020, pp. 197-232).

Tabela I.2.2 – Principais portos ingleses durante a época Moderna. Datação do surgimento dos portos. (Bird, 1963, p. 33; Rodger, 1999, pp. 164-175).

DATA DE CONSTITUIÇÃO	PORTOS ES
Século VII ⁷⁵	Londres
1248	Bristol
Século VII	Southampton
1495	Dover
1496	Portsmouth (estaleiro naval)
1512	Woolwich (estaleiro naval)
1513	Deptford (estaleiro naval)
1561	Liverpool
1567	Chatham (estaleiro naval)
1597	Swansea
1652	Harwish (estaleiro naval)
1690	Plymouth
1707	Newcastle
1769	Middlesbrough
1778	Hull
1792	Glasgow
1794	Cardiff

2.3. A escolha empírica e a constituição dos novos assentamentos costeiros ultramarinos

Antes de nos debruçarmos sobre o contexto histórico que envolveu o surgimento dos novos portos nos territórios insulares no Atlântico, teremos de ter em conta a sugestão de autores como Monge e Del Olmo quando assinalam três factores a considerar relativamente aos estudos sobre os contextos coloniais (1996, pp. 215-231). Em primeiro lugar, o curto espaço de tempo em que ocorreu o processo inicial de

⁷⁵ Podemos considerar que o porto de Londres inicia a sua função durante o período romano com o desenvolvimento da cidade de *Londinium*. Após a queda do império verifica-se um declínio da actividade que só retoma com a ocupação saxónica do território a partir de meados do século VII. Contudo o porto só volta a ter um maior desenvolvimento, com aumento de movimento de embarcações e construção de estruturas a partir do século IX (Stone, 2017, pp. 5-15).

povoamento da América; em segundo, o facto de se dispor de um considerável fundo documental e abundância de fontes escritas, mas poucas arqueológicas; e, em terceiro, o facto de se passar de um “estado natural”, não transformado, para a edificação de uma sociedade europeia, ultrapassando os estágios civilizacionais percorridos na Europa. A partir deste quadro, e no contexto do presente trabalho, iremos considerar uma cronologia situada entre os séculos XV e XVIII, no espaço atlântico, que Belich, Darwin e Wickham definem como corredor de passagem e de ligação entre a Europa e os demais espaços ultramarinos que se colocaram em contacto (2016, p. 20).

Os conhecimentos sobre as novas geografias ultramarinas e as novidades que foram sendo transferidas sobre as descobertas, tanto por escrito como por via da transmissão oral directa, pelos muitos agentes envolvidos, permitiram o alargamento dos territórios que iam sendo conquistados. Essas informações que iam chegando ao território Sul da Europa e Mediterrâneo ultrapassaram as fronteiras de então, viajando até ao norte da Europa revelando os novos limites que se iam abrindo, tanto das ilhas atlânticas, como da América como da costa ocidental africana até ao Oriente. Essas novidades, sucessos, possibilidades foram influenciando e definindo as estratégias políticas e comerciais das monarquias, como revela José Damião Rodrigues (2012a, pp. 45-60) relativamente às relações entre os Açores e Inglaterra.

Por oposição aos processos levados a cabo na Ásia por portugueses, ingleses ou holandeses, onde os Europeus se depararam com formações políticas e sociedades complexas, as experiências que se desenvolveram no Atlântico foram totalmente novas, exigindo uma construção a partir de condições naturais não transformadas. Assim, durante o processo de transplantação das sociedades europeias para os novos territórios sem edificações pré-existentes ou equivalentes societais, assistiu-se a uma transferência dos funcionamentos políticos, administrativos e económicos, da cultura e dos conhecimentos tecnológicos. Podemos assim perceber como estes processos se formaram de raiz, como os povoadores responderam localmente aos desafios com que se iam deparando, tendo em conta a aplicação de padrões europeus e modelos de colonização que se iam adaptando a cada geografia. Devemos ter sempre em conta também as diferentes dinâmicas que se impunham e a especificidade da exploração que

estava a ser desenvolvida e que determinou depois a função de cada espaço portuário emergente.

Estes processos de transferência não foram assim lineares, resultando por um lado da fusão de matrizes e referenciais de base europeus e, por outro, da busca de soluções para enfrentar as condições, favoráveis ou adversas, dos novos espaços e ambientes naturais que tornaram cada contexto único, face a limitações de recursos ou geomorfologias desafiantes. Cada novo espaço colonizado que emergiu resultou, deste modo, de um processo de transferência, mas também de adaptação ao meio, que começou pelo ultrapassar da barreira do espaço marítimo desconhecido: “S’*établir face à la mer impose une contrainte pour les hommes des siècles passés: ils sont devant des immensités inconnues et dangereuses*” (Paulet, 2007, p. 7).

Como já referimos, o mar foi o elemento-chave em todo o processo de expansão como a grande *estrada* de ligação entre os primeiros assentamentos colonizados pelos europeus. E por este motivo a busca por boas condições para o funcionamento portuário constituiu uma das primeiras preocupações assinaladas pelos exploradores dos novos territórios no Atlântico, a par com as potencialidades dos recursos naturais, como assinalou o capitão John Smith, em 1608, a propósito da exploração das costas da Virgínia: “*Passing along the coast, searching every inlet and bay fit for harbours*” (Tyler, 1946, p. 142). Neste enquadramento, a criação dos assentamentos costeiros, independentemente da origem dos agentes envolvidos, dependeu essencialmente do equilíbrio entre três factores: a existência de água; um local seguro⁷⁶ para o assentamento com uma ligação segura entre terra e água onde existissem recursos naturais (sejam terras férteis, água potável, recursos vegetais, animais ou minerais de reconhecido valor) e boas condições para a função de porto, como descreve Frei Diogo das Chagas a propósito do Nordeste, na ilha de São Miguel (2007, pp. 157-158). Nesta articulação, um dos factores apontados podia revelar-se mais determinante do que os outros para a selecção dos locais. Porém, na sua conjugação, a existência de água

⁷⁶ Entendemos aqui o termo “seguro” por protecção contra outras nações europeias inimigas, que surjam por mar ou por terra, eventuais ataques de populações locais ou ainda seguros de agentes naturais (intempéries, agitação marítima, fenómenos tectónicos).

potável foi um dos factores determinantes em qualquer uma das experiências, mesmo até em detrimento de boas condições para a função de porto⁷⁷.

Quer no caso de enclaves costeiros, quer no das ilhas, a necessidade de encontrar bons abrigos para a navegação fica ainda mais vincada, uma vez que aí os portos assumiram, até à chegada da aviação, a única fronteira possível de entrada e de saída bem como o único elo de ligação com o mundo exterior⁷⁸ (Braudel, 1995, pp. 172-174; O’Flanagan, 2008, pp. 117-127; Rodrigues, 2017a, pp. 1-12). Era através do porto e da sua ligação ao mar que se garantia não só a protecção, mas também a chegada e a saída para outros destinos ou o possível regresso ao local de origem na Europa (Palmer, 1990, p. 266, referida em Tull, 2014, p. 124; Blot, 2003, pp. 27-29; Barros, 2006, p. 133; Polónia, 2010, pp. 17-39;). Mann refere a este respeito: “In England emerging empire, no Island was an island, and the frontiers to be fortified were fluid” (Mann, 2016, p. 47). A garantia da existência de um porto num determinado local, que passava a estar assinalado nas cartas náuticas – e neste caso “porto” podia apenas significar uma baía abrigada onde era possível ancorar abastecer ou obter assistência –, seria suficiente para a marcação de novas rotas e para que fosse cada vez mais efectivo o alargamento dos diferentes domínios alcançáveis por mar.

Ressalvamos que, ao longo da Época Moderna e durante o processo expansionista, apesar de periféricos, mesmo os portos de menor dimensão, como os insulares, permitiram o florescimento de negócios paralelos, longe de fiscalizações mais apertadas por parte dos agentes régios das metrópoles (O’Flanagan, 2008, p. 117; Pourchasse, 2008, pp. 131-132; Antunes, 2010; Porchasse, 2010, pp. 99-115; Rodrigues, 2012a, pp. 45-60; Rodrigues, 2012b, pp. 101-121; Rodrigues, 2017a, pp. 1-12). Numa outra função, não menos importante, os portos insulares foram vitais para a assistência

⁷⁷ De acordo com os testemunhos do capitão George Percy, ainda a respeito da exploração das costas da Virgínia pelos ingleses em 1607, este afirmou: “This day we anchored at the Ile of Virgines in an excellent Bay able to harbour a hundred Ships. If this Bay stood in England, it would be a great profit and commoditie to the Land. [...] But the greatest discommoditie that we have scene on this lland is that it hath no Fresh-water, which makes the place void of any Inhabitants.” (Tyler, 1946, p. 8). Nesta descrição sobre a colonização da Virgínia é referido que as condições naturais existentes no local seriam as melhores para um porto e até desejáveis na sua metrópole, porém a inexistência de água leva a que o local não seja “recomendado” para se viver.

⁷⁸ O tipo de relação que se estabelece com um *hinterland* limitado, no caso das ilhas, ou de grande dimensão, como foi o caso da América, determinou também a relação com o espaço e a cidade portuária bem com as potencialidades que daí poderiam advir (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 85-107; Loades, 2001, pp. 138-139; Elliott, 2006, p. 60).

e abastecimento nas longas viagens, onde a falta de autonomia para um trajeto direto entre a origem e o destino exigia a passagem por esses pontos de escala, tanto pelas limitações das embarcações como pela necessidade de abastecimentos. Embora possam ser consideradas periféricas, na realidade as ilhas funcionaram, ao longo da primeira modernidade, como pontos de contacto e elos de conexão entre a Europa e demais destinos, adquirindo uma dimensão central, já que os portos que aí existiam e todas as condições que eles proporcionavam permitiam não só o apoio à navegação como protecção, transações, contactos ou trocas de informações (Rodrigues, 2016a, pp. 76-89).

Desde cedo que a segurança dos assentamentos foi vital para a sobrevivência dos colonizadores e, como tal, foi essencial investir em estruturas defensivas. Nos limites terrestres foi importante assegurar nas linhas de costa uma boa capacidade de defesa com a construção de estruturas eficazes e dissuasoras e, se possível, bem dotadas de capacidade bélica, como refere a passagem de frei Diogo das Chagas a propósito da fortaleza da Mina (2007, pp. 76-77). Reconhecemos ao longo deste estudo o importante papel das estruturas defensivas e da escolha de locais favoráveis à vigilância da costa, uma das principais preocupações na consolidação das cidades portuárias, e que consideramos parte integrante dos diferentes portos. Os primeiros locais de assentamento foram assim, enquanto tal, os únicos que poderiam oferecer condições de segurança, não só a quem permanecia em terra como também à navegação. No entanto, numa fase inicial, podiam resumir-se muitas vezes a pequenos espaços fortificados onde a presença de alguns navios com capacidade bélica ajudava na defesa do espaço porto (Tyler, 1946, p. 18).

Esta foi uma realidade transversal a todos os impérios marítimos, onde o investimento em estruturas defensivas e de controlo ocupou grande parte do seu esforço, tanto financeiro como em recursos humanos, com especial enfoque nos espaços portuários. Defender os novos territórios implicou assim a articulação de recursos económicos, tecnológicos, políticos, militares, geoestratégicos e foram por isso um exemplo da grande complexidade da construção desses impérios. Ao mesmo tempo, havia que defender as cidades e vilas portuárias e as frotas que delas se aproximavam das ameaças da pirataria, ou ainda dos ataques de populações indígenas, nos casos dos

territórios americanos, o que obrigou à construção de panos de muralha resistentes, capazes de dissuadir tais ameaças.

Na escolha pelos melhores locais para fortificar e criar assentamentos, em 1606 a Companhia de Colonização da Virgínia determinou três regras principais que os povoadores deveriam procurar cumprir. Em primeiro lugar, procurar locais seguros para a função de porto⁷⁹, se possível um pouco afastados da costa, mas dentro de estuários navegáveis, procurando as condições mais parecidas possível às de Londres⁸⁰. Em segundo lugar, deveriam ficar longe de zonas de passagem de rotas de navios espanhóis, franceses ou holandeses. Por fim, não deveriam deixar qualquer franja de terra entre o assentamento e a linha de água que pudesse ser utilizada pelos nativos para possíveis ataques (Barbour, 2010, pp. 49-54). Estas instruções demonstram as preocupações presentes na escolha destes primeiros assentamentos, reflectindo o modo como a função portuária e a navegação estavam presentes na determinação das escolhas em relação à posição e funcionamento portuário.

Neste universo mental, gostaríamos aqui de ressaltar a dimensão do *medo*, um factor a considerar na formação destes novos contextos ultramarinos totalmente novos onde muitas realidades eram desconhecidas e outras eram projectadas com ou sem fundamento, apenas por parecerem ameaçadoras à sobrevivência. Andrew Fletcher, já referido, reconheceu a este respeito que as catástrofes naturais eram uma ameaça para a navegação e traziam grandes dificuldades aos primeiros povoadores⁸¹. Além da sobrevivência no local, ocorrências como ataques de pirataria ou ataques de povos indígenas, no caso dos locais onde se verificou essa presença, as intempéries ou outro

⁷⁹ "When it shall please God to send you on the coast of Virginia, you shall do your best endeavour to find out a safe port in the entrance of some navigable river, making choice of such a one as runneth farthest into the land, and if you happen to discover divers portable rivers, and amongst them any one that hath two main branches, if the difference be not great, make choice of that which bendeth most toward the North-west for that way you shall soonest find the other sea." Virginia Company of London, to the Captains and Company of Jamestown, ca. 1607 (Minutes, 1869).

⁸⁰ "by which the Other boats Shall follow them by the Same turnings You may also take with them a Wherry Such as is used here in the Thames" First Charter of Virginia, April 10, 1606. (Thorpe, 1909).

⁸¹ "that Scotland has now a greater venture at sea than at any time since we have been a nation; that the accidents and misfortunes to which an enterprise of this nature is subject, are so many and so various, either by the loss of ships from the ordinary hazards of the sea, or hurricanes; by sickness of the men, who for the most part are neither accustomed to such long voyages, nor to climates so different from their own; by the death of one or more of those to whom the conduct of this affair is principally entrusted; by being disappointed of fresh provisions when those they carry with them are spent; by being attacked at sea or at land, before they have fortified a place for themselves, or a thousand other accidents (for all things are extremely difficult to the first undertakers " (Fletcher, 1698).

tipo de fenómenos naturais não conhecidos constituíram elementos de stress impulsionadores de mecanismos locais de sobrevivência (Figura I.2.8).

Figura I.2.8 – Gravura que representa a passagem de um furacão pelo território americano no século XVI (Theodor de Bry, 1594, in Schwartz, 2015, p. 15).

Stuart Schwartz, no seu recente livro *Sea of storms. A History of Hurricanes in the Greater Caribbean from Columbus to Katrina*, refere que a dispersão das ilhas das Caraíbas, a extinção da grande maioria da população indígena e, ao mesmo tempo, a hostilidade sentida por parte das tribos sobreviventes das Pequenas Antilhas foram factores que contribuíram para gerar um sentimento de insegurança nos castelhanos aí estabelecidos (2015, p. 35). O modo e a frequência com que estas ameaças surgiam na perspectiva dos Europeus, sendo catastróficas ou não, influenciou e determinou o modo como cada cidade portuária foi evoluindo. Perante circunstâncias ameaçadoras e desconhecidas, os Europeus reagiram empiricamente acumulando, no caso dos fenómenos naturais, experiências sobre as características geográficas de cada local. Nas Caraíbas, por exemplo, a passagem dos furacões era uma ameaça à sobrevivência das populações. Colombo, na sua primeira viagem, não vivenciou este fenómeno natural e,

como tal, não o assinalou nos seus relatos. Só após a segunda viagem é que informou a coroa de que os índios Taínos reagiam perante aproximação de tempestades abanando os braços e dizendo “furacán, furacán” (Navarrete, 1922, p. 329). Do mesmo modo, os holandeses acreditaram que Curaçau estaria livre da ameaça dos furacões por nunca os terem sentido. Contudo, em 1681, uma forte tempestade afectou a ilha, destruindo florestas, embarcações em construção, plantações e provocando naufrágios, como testemunhou, em final de Seiscentos, o cronista holandês Geerhart Brandt (1687).

Numa fase inicial, estes fenómenos foram encarados pelos primeiros colonizadores como fenómenos sobrenaturais ou o resultado de castigos divinos, sendo entendidos como algo que estava fora do alcance do controlo humano (Schwartz, 2015, p. xi). Apenas a regularidade da presença e a vivência dos europeus nas Caraíbas permitiu perceber a ciclicidade do fenómeno. No caso de Colombo, apesar de não ter entendido a sua presença logo no início, nem de que tipo de fenómeno extremo se tratava, ao vivenciá-lo intuiu que não seria seguro entrar dentro dos portos durante a passagem dos furacões. Pelos seus conhecimentos, como navegador, sabia o que poderia acontecer no interior dum espaço portuário que não fosse devidamente protegido como era o caso dos portos naturais insulares.

A experiência adquirida com a vivência e observação das tempestades permitiu, com o tempo, a definição de estratégias visando minimizar os seus efeitos ou até incentivando aproveitamentos políticos. Uma das medidas de minimização foi o estabelecimento de uma “época dos furacões”, considerando-se ser esta entre Julho e Setembro, o limite temporal em que eles poderiam ocorrer. Esta marcação constituía, de certo modo, um aviso bem como uma baliza temporal para a probabilidade de ocorrência destes fenómenos, que punham em risco vidas, estruturas, produções, viagens ou negócios (Millás, 1968, p. xiv). O efeito destrutivo das tempestades foi também dissuasor, inibindo investimentos ou levando ao abandono dos assentamentos e até mesmo das ilhas. No caso das Bermudas, por exemplo, o conde de Northampton, em busca de apoio por parte da coroa inglesa para a ocupação da ilha, em correspondência de 1612 dirigida ao rei, informava que os castelhanos haviam abandonado a ilha por causa dos furacões, tendo tido medo de enfrentar as aventuras “destas ilhas demoníacas” (Schwartz, 2015, p. 37).

Também os fenómenos tectónicos, como terremotos ou erupções, foram percebidos apenas após a fixação nos locais. Neste caso, os fenómenos não se conseguiam prever pois não eram cíclicos, levando a muitas circunstâncias inesperadas. Ressalvamos aqui as ilhas dos Açores ou das Caraíbas onde estes fenómenos estiveram sempre presentes. Esta dimensão, aliada à formação vulcânica de muitos dos territórios em análise, será foco da nossa análise, pois em muitos casos este factor também determinou ajuste, mudanças e mesmo abandono de locais que numa primeira abordagem poderiam parecer favoráveis, quer como bases de assentamento quer como espaços portuários.

Perante a quantidade de adversidades que podiam ameaçar os locais escolhidos para o assentamento durante os tempos iniciais da colonização, a concentração das populações fazia-se precisamente nesses aglomerados, evitando-se a dispersão, por ser mais seguro para os Europeus. Além das ameaças naturais ou humanas, esses eram os únicos sítios capazes de garantir a manutenção de um estado civilizacional de acordo com a origem dos povoadores, pela organização, cultura material, pela proteção e abastecimento de víveres que aí se concentravam (Schwartz, 2005, p. 35).

A tomada dos territórios e a legitimação da posse podia também ser assinalada pela promoção de actos simbólicos e cerimoniais que pretendiam afirmar e mostrar perante as restantes potências europeias a soberania que os tutelava. Contudo, os códigos de entendimento não eram transversais a todas as potências. No caso de ingleses e espanhóis, tais actos não eram considerados legitimadores por si só de uma soberania. Para os ingleses, por exemplo, apenas a ocupação e propriedade da terra legitimava a sua posse (Orser, 2018, pp. 227-228). Em carta dirigida ao embaixador Dom Bernardino de Mendonza, Isabel I de Inglaterra escreveu que os actos simbólicos praticados pelos portugueses não os intitulavam senhores da terra, sendo vistas apenas como “propriedades imaginárias”. Nesta perspectiva, os ingleses aplicaram os seus esforços na exploração e constituição quase imediata de áreas de plantação nos territórios que pretendiam reclamar como seus, para tentar tornar inequívoca a legitimidade da sua posse (Mann, 2016, p. 48).

2.4. Os processos de colonização e a constituição dos novos portos em territórios ultramarinos

Como foi referido anteriormente, os novos espaços de povoamento e de função portuária que surgiram no Atlântico foram desde cedo espaços de experimentação, mas, ao mesmo tempo, de aplicação dos modelos de colonização que nasceram com os diferentes projetos expansionistas de cada monarquia envolvida.

Durante o processo de constituição e organização dos espaços portuários, para além dos condicionalismos geográficos, também a sua localização face às rotas de navegação contribuiu para definição da função associada a cada porto. Essas funções definiram-se não só de acordo com as dinâmicas económicas que emergiam localmente, tendo em conta os recursos disponíveis a explorar e o tipo de produtos que se produziam, mas também as condições físicas do porto, que poderiam potenciar funções como as de assistência, por exemplo.

Desde os séculos XV e XVI que os modelos de colonização portuguesa e espanhola, por terem sido pioneiros, foram sendo difundidos e discutidos um pouco por toda a Europa, referenciados muitas vezes como modelos de sucesso para uns, controversos para outros, influenciando certamente as potências europeias que lhes seguiram (Rodrigues, 2012a, pp. 45-60). Procurando sempre otimizar os recursos disponíveis e exploráveis nesses novos territórios, as primeiras experiências de colonização deram-se ainda durante o século XV, sob domínio português e espanhol, funcionando como verdadeiros “tubos de ensaio” ou “laboratórios do novo imperialismo europeu” onde se misturaram, durante o processo de povoamento, referenciais europeus, tanto antigos⁸² como coevos (Crosby, 1993, p. 95; Rodrigues, 2012a, pp. 45-60; Rodrigues, 2016a, pp. 76-89).

⁸² Os referentes aplicados na busca do local ideal para o porto vão também de encontro lógicas do período clássico, principalmente da época romana onde se buscavam muitas vezes sítios de baixa topografia posicionados junto nos terraços fluviais com uma tendência de orientação a Sul, sueste ou leste (Blot, 2003, p. 34). Contudo, de acordo com as orientações de Vitruvius, a “eleição de um lugar” deveria ser num local “o mais saudável possível. Este será alto e não nebuloso, sem geadas e voltado para um quadrante que não seja nem quente nem frio, mas temperado. Depois, evitar-se-á a vizinhança de pântanos. Do mesmo modo, se as cidades se encontrarem junto ao mar e estiverem orientadas para Sul ou para o Ocidente não serão saudáveis, porque, pelo Verão, o céu meridiano queima desde o nascer do Sol e arde ao meio-dia (Vitruvius, 2006, p. 41).

Após a descoberta no século XV das ilhas atlânticas dos Açores, da Madeira e Cabo Verde, os portugueses começaram por manifestar uma intensão clara de estabelecer bases territoriais como extensão do próprio reino (Russell-Wood, 1998, pp. 8-26; Matos, 2005; Matos, Meneses e Costa, 2007; Meneses e Leite, 2008; Cañizares-Esguerra, 2018, pp. 61-77). Não podemos de deixar de incluir neste mesmo processo a redescoberta e a colonização das Canárias, liderada pelos castelhanos⁸³. Louis Roper (2017, pp. 18-19) refere a este respeito que a influência das experiências levadas a cabo tanto por castelhanos nas Canárias como por portugueses no Brasil constituíram um referente relativamente ao modelo de exploração da plantação de cana de açúcar.

Neste contexto reconhece-se que a corrida dos ingleses pelo controlo de novos territórios no Atlântico Sul teve em parte como referente os modelos ibéricos (Elliott, 2006, p. 61; Rodrigues, 2012a, pp. 51-52). Deste modo, não demorou para que os movimentos das navegações, introduzidas pelos portugueses e espanhóis com a exploração do Atlântico, fossem conhecidos por outras formações políticas, alcançando não só novas rotas, que podiam levar até ao paralelo dos arquipélagos da Macaronésia, nomeadamente os Açores e a Madeira, como também investindo em novas colonizações. Mas a partir dos inícios do século XVII, o modelo holandês (Lucassen e Unger, 2000, pp. 127-141) foi a grande inspiração, com a actividade mercantil assente no modelo adoptado pelas Províncias Unidas, com a criação de companhias monopolistas ou sociedades de acções, também sedeadas em Londres, mas numa escala menor do que Amesterdão. Este tipo de organização buscava obter junto da coroa o monopólio de rotas para o transporte e venda de determinadas mercadorias, permitindo assim tanto o enriquecimento da coroa como o dos accionistas e mercadores (BEHRENDT, 2020, pp. 197-232).

⁸³ No entanto, este processo confunde-se, uma vez que estiveram envolvidos elementos tanto portugueses como castelhanos e de outras nacionalidades europeias, num movimento transversal de acção de homens de confiança das respectivas monarquias que se lançavam nestes empreendimentos marítimos, independentemente das suas origens (Chaunu, 1956b). Gaspar Frutuoso descreve a propósito do povoamento da ilha das Canárias precisamente este quadro muito comum em todo o processo da expansão europeia: “Foi-se engrossando a terra e com a notícia de sua fertilidade concorreram a ela framengos e espanhóis, catalães, aragoneses, levantiscos, portugueses, franceses e ingleses com seus tratos, de que foi em tanto aumento que veio a ser a maior escala de Índias e de todas as outras ilhas”. (Frutuoso, 1998a [1586-1590] p. 47).

A historiografia tende a considerar dentro dos modelos de colonização os povos europeus que tiveram como objectivo a conquista territorial dos espaços ultramarinos descobertos, como os portugueses e os espanhóis, e os que procuraram conquistar espaços, rotas e circuitos comerciais. Esta distinção nem sempre fica clara nas diferentes abordagens, já que as oportunidades que foram surgindo com a expansão europeia potenciaram tanto uma circunstância como outra, ou ambas, dependendo das conjunturas políticas, ideológicas, nas diferentes geografias. A este respeito, Andrew Hamilton, especialista em história económica, refere que um considerável número de pensadores europeus dos finais do século XVI teceu activamente teorias sobre o modo como se deveriam abordar os novos territórios. Muitos reclamavam que o comércio deveria ser a marca dos impérios modernos e não a posse de territórios⁸⁴. As conjunturas que se viviam na Europa de finais do século XVI e inícios de XVII despertaram muitos pensadores da época para estas questões, não sendo consensual o modelo com base exclusiva em motivações ligadas ao comércio. Enunciando alguns deles, especialmente focados na colonização da América, referimos o filósofo e político Francis Bacon, que teceu considerações sobre os diferentes modelos de abordagem colonial. O autor da obra *Advancement of Learning*, escrita em 1605, criticou o modelo ibérico e, mais concretamente, o modelo castelhano, considerando que as opções levadas a cabo pelos castelhanos foram baseadas apenas em “conquistas sangrentas”⁸⁵ (Bacon, 1901, p. 181). John Winthrop, um puritano, homem ligado às leis e descendente de uma família nobre com ligações à actividade comercial ultramarina, foi o responsável pela constituição da colónia de Massachussetts e governador desta durante doze anos. Apesar de ser um participante activo nas discussões e críticas às abordagens aos indígenas e de posse da terra da América central, levadas a cabo por castelhanos, não deixou de defender o direito de povoar solo americano apoiando a sua conquista.

⁸⁴ “For most of these theorists, trade relied upon control of the seas, and not upon acquisition on land. Sir Walter Raleigh and John Smith both developed ideas of a marine empire maintained by global control of the trading lane from the Dutch experience of trading preeminence.” (Hamilton, 2008, p. 78).

⁸⁵ O criticismo sobre a ideia de crueldade praticada pelos espanhóis contra as populações nativas durante a conquista da América, caracterizou as comunidades calvinistas tanto inglesas como holandesas. Numa reacção à justificação e aceitação por parte do Papa para os actos e conquistas espanholas e portuguesas de matriz católica, os movimentos calvinistas e puritanos discutiram e contestaram amplamente em todo o Norte da Europa o reconhecimento legal para as conquistas e para os domínios ibéricos, acompanhando as conjunturas políticas de passagem da Europa do Norte dum regime católico para um regime protestante. Sobre este assunto ver: Chaunu, 1956a; Armitage, 2000; Cañizares-Esguerra, 2018, pp. 161-177.

Segundo Cañizares-Esguerra (2018, p. 163), a determinação de Winthrop na conquista da América tinha como fundamento o desejo de escapar à brutalidade católica praticada pelos castelhanos enquanto colonizadores, enquadrado numa conjuntura que absorvia o norte da Europa no processo de ruptura com a igreja Católica, em busca de novos enquadramentos que justificassem, entre outros aspectos, a corrida aos empreendimentos expansionistas⁸⁶. Francis Bacon, por outro lado, argumentou acerca dos modelos de colonização, reconhecendo que as conquistas eram necessárias apenas para a criação de bases seguras para o comércio, rejeitando assim os modelos de conquista territorial de dizimação das populações nativas americanas, como o projecto castelhano ou mesmo aproveitando para criticar o modelo inglês relativamente à conquista da Irlanda (Shields, 1990, p. 15).

Importa aqui entender que, independentemente das soluções encontradas por cada formação política ou entidade privada, nos territórios que estiveram sob o domínio da coroa portuguesa, o investimento inicial foi, em alguns dos novos territórios, relativamente elevado, procurando ser criterioso na busca e eleição dos melhores locais para os assentamentos no prolongamento do reino pelas novas periferias. Deste modo, a lógica assentava na constituição de espaços que servissem de extensão do poder régio ou senhorial e satélites que facilitaram o domínio do espaço ultramarino. Nessa busca, a avaliação das condições de navegabilidade e segurança dos locais levava à procura de baías abrigadas, com águas profundas, protegidas dos ventos e ondulação dominantes.

As questões ligadas com a defesa ocuparão, uma grande parte desses investimentos de modo a garantir a soberania desses territórios. Fortalezas e outras estruturas defensivas avultavam entre os elementos que marcavam na paisagem a soberania de uma determinada potência sobre um território. Esta posição esteve na base das primeiras estratégias colonizadoras, tanto de portugueses (Arguim, S. Jorge da Mina) como de ingleses e de outras potências europeias.

⁸⁶ Especialmente envolvida neste tema, a Inglaterra encontrava-se envolta numa complexa conjuntura política que envolveu a união das três formações políticas, Inglaterra, Irlanda e Escócia. Não iremos aqui desenvolver neste trabalho questões ligadas a esta problemática, mas consideramos importante ressaltar que o protestantismo como se apresenta é considerado por muitos historiadores como a base que fundamenta não só a união dos três reinos, em 1707, como a ideia da constituição do imperialismo inglês, como afirma a historiadora Linda Colley: "Protestantism was the foundation that made the invention of Great Britain possible" (2014, p. 54). Sobre este tema cf. Armitage, 2000, pp. 62; Andrews, 2010, pp. 31-32 e pp. 56-57; Cañizares-Esguerra, 2018, p. 161-177.

Relativamente aos modelos defensivos, estes variaram consoante a tipologia defensiva que cada formação política adoptava. Contudo, podemos falar de um certo padrão na localização escolhida para essas estruturas, onde se procuravam acidentes geográficos como promontórios ou pontos elevados e de preferência que rodeassem as baías ou locais escolhidos para o abrigo dos navios. Buscavam-se igualmente bons locais de vigia da costa, controlo da entrada e saída do porto e defesa dos espaços urbanos. Podemos verificar estas características em espaços sob domínio português (Angra, Rio de Janeiro e Baía, no Brasil, ou São Tomé), posicionadas em planaltos ou pontos elevados como encostas e pelo menos uma baía nas imediações (Caetano, 2004, pp. 76-93; Teixeira, 2009, pp. 1-13). As estruturas defensivas deviam ser sólidas, com materiais resistentes, como adiante se explicará para cada caso de estudo. No caso das colónias britânicas, grande parte do investimento em estruturas defensivas foi feito pelos terratenentes e colonizadores privados que se encontravam a explorar os territórios por oposição ao caso português onde era a coroa a financiar as despesas com as intervenções nas estruturas defensivas. Em alguns assentamentos, principalmente em território americano, as primeiras estruturas edificadas foram relativamente incipientes, recorrendo-se a materiais encontrados no local, como a madeira. Contudo, essas estruturas foram apenas usadas por um período breve pois cedo se percebeu que era necessário investir em estruturas mais sólidas e duradouras, recorrendo a pedra de origem local e, no caso inglês, também o tijolo, que começou por vir de Inglaterra como lastro dentro dos navios mas que acabou por também ser fabricado nos espaços coloniais (Beier e Decorse, 2018, pp. 1-11).

Outras das dimensões a ter em conta foi a transferência das técnicas de construção naval que, por força das necessidades, levou a que fosse necessário não só reparar navios como construí-los fora dos estaleiros europeus. Um pouco por todos os espaços ultramarinos multiplicaram-se estaleiros navais, muitos utilizando mesmo madeiras locais (Antunes, 2019, pp. 456-464). No caso português, a actividade naval ocupou uma importante fatia da função portuária e também nos portos coloniais portugueses no Atlântico, como S. Salvador da Baía, Belém do Pará ou Rio de Janeiro (Boxer, 1992, p. 210; Antunes, 2019; pp. 456-464). Na realidade, acompanhando a dinâmica de adaptação e reconfiguração social que emergiu nestes novos contextos ultramarinos, no porto e nas suas imediações, criava-se a possibilidade de existirem

ofícios de vocação marítima, como seja a atividade da pesca, da construção naval, cargas e descargas, navegação, marinharia e outras ligadas às necessidades da actividade portuária. Os conhecimentos nas áreas da náutica, como também da navegação, tiveram no espaço do porto o local, por excelência, para se verem potenciadas, pelas oportunidades que se geravam com o crescimento do fluxo nos portos, e pelo conhecimento que reside junto de marinheiros e gentes do mar que aí se deslocam, estimulando essas atividades. Assim, é de esperar que em todos os locais onde se definiram os novos portos também se viessem a fixar indivíduos ligados às atividades de componente marítima e ao serviço do porto, como construtores navais, tanoeiros, ferreiros, cordoeiros, fabricantes de velas, marinheiros, pescadores, barqueiros, varinas, fabricantes de biscoito, entre outros (Martínez, 1997, pp. 257-278).

Os modelos de acção comercial e governativa foram também determinantes para o sucesso de cada formação imperial. A constituição de redes mercantis⁸⁷, já referida, foi uma das peças chave para o sucesso dos empreendimentos e facilitadora de muitas das dinâmicas socioeconómicas que tornaram possível a materialização dos domínios ultramarinos. Nesse sentido, a criação de uma rede de portos, cidades ou vilas portuárias contribuiu para a consolidação dos diferentes impérios marítimos, assinalando-se aqui graficamente os domínios do império inglês e português (Figura I.2.9 e I.2.10) .

Os diferentes grupos sociais e económicos envolvidos nos negócios ultramarinos e na ocupação dos novos territórios tiveram um papel central na efetivação de muitos dos assentamentos em territórios extra-europeus. A capacidade de investimento destes agentes ou povoadores foi, em muitos casos, vital para a afirmação desses locais, que correspondiam na sua grande maioria a assentamentos costeiros. A capacidade para estruturar os espaços e dotá-los de condições para as actividades comerciais e portuárias dependeu maioritariamente do investimento feito localmente por estes povoadores.

⁸⁷ Não se podem entender as redes comerciais sem ter em consideração as redes governativas, uma vez que foram interdependentes. As relações estabelecidas entre oficiais da coroa, governadores gerais e governadores destacados para os assuntos ultramarinos com os agentes comerciais também estimulou o crescimento dos impérios ultramarinos, embora à época fossem várias as acusações contra os governadores que retiravam vantagens do trato ilícito.

Figura I.2.9 – Mapa com a definição do espaço controlo imperial português no século XVI e o alcance das redes comerciais estabelecidas neste período (Ross, 2015).

Figura I.2.10 – Mapa com a definição do espaço controlo imperial inglês no século XVIII e o alcance das redes comerciais estabelecidas neste período (Ross, 2015).

As cidades portuárias funcionaram como uma interface não só física como também institucional. De um modo geral, nelas se instalaram órgãos de representação dos centros políticos, procurando controlar cada um dos domínios imperiais. Ao lado dos oficiais que corporizavam a administração periférica dos diferentes centros,

encontramos desde cedo as instituições de governo local. No mundo ibérico, os municípios (*cabildos* e câmaras) foram da maior importância para garantir o bom funcionamento dos territórios ultramarinos, garantindo a manutenção das redes e alianças necessárias entre os diversos agentes envolvidos e a coroa (Paquette, 2019, p. 112). No caso português, as câmaras representavam as populações, mas também o poder régio (Rodrigues, 1994, pp. 60-88). Gradualmente, foram sendo dominadas por elites locais ligadas aos primeiros povoadores ou conquistadores, em alguns casos com elementos de base mercantil (Monteiro, 2003, p. 39; Rodrigues, 2003, p. 123). Estas instituições controlavam o espaço portuário, regulando-o nos mais diversos sectores relacionados com o comércio, a ordem pública, a defesa, a manutenção e edificação de estruturas ou a atribuição de licenças de entrada e saída do porto⁸⁸. O poder municipal agregado à rede de relações e mercês vigentes no modelo político-administrativo português garantia também as boas relações entre o poder central e os diferentes domínios imperiais conduzindo à melhor aplicação das orientações da coroa, o que contribuía para reforçar o prestígio dos notáveis da terra. Esta foi uma estratégia que permitiu o estabelecimento das relações de confiança que sustentaram a dinâmica política e económica do império marítimo português (Hespanha, 1984, pp. 7-90; Rodrigues, 1994, p. 267; Monteiro, 2003, pp. 115-137; Cunha e Monteiro, 2005, pp. 191-242; Gouvêa, 2006, pp. 401-414).

Em relação aos concelhos, Rute Gregório considerou que “o significado socio-político destas organizações territoriais nunca foram uniformes, nem no seio de cada ilha, nem tão-pouco comparados os espaços ilhéus entre si” (Gregório, 2008, p. 112), reflectindo um pouco sobre a dificuldade em descrever o modo como estas subdivisões se definiram. Para isso contribuiu o estatuto e a dimensão político-jurídica dos territórios em que se inseriam, as características geográficas e geomorfológicas e as dinâmicas económicas (Veríssimo, 2000, p. 165). Consideramos importante ressaltar no âmbito da organização municipal que a criação do poder municipal foi de extrema importância, principalmente no que diz respeito ao controlo e funcionamento dos diversos portos. Este órgão administrativo tinha amplos poderes e jurisdições,

⁸⁸ Duplicando neste domínio o papel já desempenhado pelas alfândegas, mas que neste caso servia para o controlo da entrada dos navios e cobrança de taxas pelos serviços portuários e não para taxar mercadorias como era função das alfândegas.

interferindo também no controlo dos diferentes espaços portuários, procurando regulá-lo nas suas diferentes actividades económicas, competindo-lhe a atribuição das mais diversas licenças, regulação de importações e exportações, cabendo-lhe também garantir a ordem pública, a higiene, a defesa, além de ter responsabilidades directas na manutenção e edificação de estruturas (Rodrigues, 1994, pp. 107-112; Veríssimo, 2000, pp. 193-194, 404; O’Flanagan, 2008, pp. 124-127; Greene e Morgan, 2009, pp. 83-98; Belich et al, 2016, pp. 3-22; Garcia, 2016, pp. 126-146; Polónia e Antunes, 2017, pp. 5-10).

Nas novas cidades portuárias do Atlântico moderno, as elites locais tiveram não só que administrar a cidade, como também o espaço portuário ou o *umland* de modo a garantir a viabilidade dos diferentes tipos de fluxos que os portos potenciavam. Por um lado, os portos eram locais de confluência de negócios resultantes de diversas transações; por outro, eram locais de escoamento de produtos, tanto do *vorland* como do *hinterland*. Num contexto de alguma complexidade, a sobreposição de poderes ou a não definição clara dos limites de jurisdição de cada um levou muitas vezes à ocorrência de situações de conflitualidade (Rodrigues, 1994, pp. 256-318). Esta circunstância pode ser constatável em algumas das fontes referentes aos contextos que iremos analisar, revelando um quadro típico de Antigo Regime, caracterizado pela coexistência de múltiplas e concorrentes jurisdições (Hespanha, 1984, p. 72; Rodrigues, 1994, pp. 229-230; Veríssimo, 2000, pp. 165-243).

No caso da colonização inglesa, a historiografia destaca a grande participação das companhias de colonização, que investiram na ocupação dos espaços norte-americanos e das Caraíbas. Porém, também na América do Norte encontramos núcleos urbanos: cerca de 1700, na Nova Inglaterra, existiriam entre 120 e 140 povoações deste tipo, que visavam por um lado cumprir as disposições dos investidores naqueles empreendimentos, mas igualmente as demandas da coroa (Elliott, 2011, pp. 82-83 e 86-87).

No contexto imperial inglês, o governo das Caraíbas (*West Indies*) passou por duas fases administrativas distintas. A primeira decorreu entre 1625 e 1636, quando muitos dos empreendimentos, tal como na América do Norte, foram de carácter privado e os territórios eram controlados pelas companhias de colonização. Estas corporações,

após ocuparem o território, assumiam o governo local recebendo os tributos das produções que aí se desenvolvessem (Elliott, 2006, p. 190). Uma segunda fase deu-se a partir dos finais do século XVII e durou todo o século XVIII, com a Coroa inglesa a assumir-se como soberana no governo dos assuntos coloniais, colocando os seus representantes na administração dos territórios.

A figura do governador também foi transversal às várias possessões europeias, constituindo este oficial o vértice superior da pirâmide política, militar e social. Específicas do modelo inglês foi o modelo das assembleias representativas, que agrupavam normalmente um ou dois representantes das diferentes cidades que constituíam a colónia, funcionaram para uma administração dos assuntos locais entre eles a administração do espaço portuário (Carter e Mears, 2010, pp. 103-118; Elliott, 2011, pp. 213; Bowen et al., 2012; Lounsbury, 2016, pp. 53-77).

No contexto dos novos espaços ultramarinos, misturaram-se tanto os interesses dos diferentes centros políticos como os dos agentes sobre os negócios que essas posições potenciavam. Se podemos falar, para o caso inglês, da importância de instituições como as companhias comerciais, que mobilizaram muitos homens de negócios que se associaram para acorrer aos negócios ultramarinos, não nos podemos esquecer que o universo institucional do Antigo Regime era extremamente poroso onde interesses “públicos” e “privados” se confundiam. Alguns autores defendem que o início da colonização britânica foi assumidamente de índole comercial e marítima e, como tal, que o investimento no aparelho administrativo não foi tão elevado como nos casos português e espanhol, onde paralelamente aos interesses comerciais se afirmava um interesse de conquista territorial (Elliott, 2011, p. 334). Contudo, estas posições generalizam dinâmicas que tiveram de se adaptar localmente, um pouco caso a caso.

Os portos e as cidades e vilas portuárias foram, como refere Tull, “centros de intensa atividade política, económica e social sendo nalguns casos o coração de muitas cidades importantes em todo o globo” (2014, p. 123). Este papel fundamental torna-se ainda mais relevante quando falamos de cidades portuárias coloniais, cuja centralidade e relevância nesses novos territórios pode mesmo significar ser o único núcleo urbano de um determinado território (Knight e Liss, 1991, pp. 1-12).

As soluções encontradas para os diferentes empreendimentos ingleses e portugueses não podem ser aqui expostas na sua totalidade. No entanto, estamos

cientes das diferentes abordagens que envolveram os momentos iniciais tanto do do império marítimo português como do inglês. Assim, de seguida, focaremos unicamente nos casos de estudo que interessam para esta tese, procurando perceber de que modo os portos e as diferentes infra-estruturas portuárias suportaram e apoiaram os objectivos da expansão marítima europeia no Atlântico.

PARTE II

**PORTOS DA MACARONÉSIA NO CONTEXTO DAS NOVAS
GEOGRAFIAS IMPERIAIS PORTUGUESAS**

II.1. Enquadramento geomorfológico da Macaronésia

O grupo de ilhas da Macaronésia é composto pelos arquipélagos dos Açores, da Madeira, Canárias e Cabo Verde (Figura II.2). Este conjunto de arquipélagos partilham o

mesmo tipo de formação vulcânica bem como as mesmas características geomorfológicas

⁸⁹ (Fernández-Palacios et al., 2011, pp. 226-246; Ribeiro, 2014, pp. 31-36;).

O arquipélago da Madeira localiza-se entre as latitudes 30°24' e 33°07'N e as longitudes 16°16' e 17°16'W a cerca de 900 km da Península Ibérica, 700 km do continente africano e 5300 km do continente americano. Apesar de constituído por poucas ilhas,

encontra-se subdividido em dois grupos, o primeiro denominado de Madeira-Desertas-Porto Santo e o segundo as Selvagens (Figura II.3). O primeiro grupo engloba a ilha da Madeira com 742 km², Porto Santo com 43 km² e as ilhas Desertas, compostas pelos ilhéus Chão 3.85 Km², Deserta Grande com 10,3 km² e Bugio com 4 km², assentes sobre a plataforma continental africana (Mata et al., 2013, pp. 1485-1510). O segundo grupo engloba as ilhas Selvagens e situa-se já entre a transição tectónica do domínio oceânico e do continental africano, juntamente com a província vulcânica das Canárias, sendo constituído pelos ilhéus Selvagem Grande com 2,4 km², Selvagem Pequena com 0,60 km² e Ilhéu de Fora com 0,1 km² (Mata et al., 2013, pp. 1485-1540).

⁸⁹ Macaronésia foi o termo convencionado para definir o conjunto dos arquipélagos Atlânticos que partilham uma mesma origem vulcânica, que se caracterizou pela alternância de fases de intensa actividade vulcânica com períodos de erosão. Partilham também características equivalentes em termos do clima e biodiversidade (Plínio XXI, 2019).

A formação do grupo Madeira-Desertas-Porto Santo remonta ao período terciário, altura em que emergiram como duas formações. Em termos geomorfológicos, a ilha da Madeira e as Desertas fazem parte do mesmo processo de formação, unido a cerca de 200 metros de profundidade pelo mesmo aparelho vulcânico (Figura II.4). A batimetria que marca a união entre as duas estruturas, da Madeira e das Desertas, fundamenta a semelhança geológica entre ambas as formações, sendo as Desertas um prolongamento natural da ilha da Madeira, que se encontra a cerca de 30 km.

Figura II.2 – Mapa com os arquipélagos da Macaronésia, assinalando-se o posicionamento do arquipélago da Madeira no Atlântico.

Com uma datação anterior à formação da Madeira e das Desertas, o Porto Santo constitui uma estrutura separada do conjunto anterior por um canal com cerca de 40 km de distância, onde as batimetrias descem até aos -2500 metros de profundidade, resultando de uma intensa actividade vulcânica submarina distinta das anteriores (Figura II.4) (Fernández-Palácios et al., 2011, pp. 226-246; Quartau et al., 2017, pp. 288-299).

Figura II.3 – Corte das ilhas da Madeira, Desertas e Porto Santo, com indicação do nível do mar e as idades isotópicas de cada uma das formações vulcânicas que deram origem ao Grupo da Madeira, Desertas e Porto Santo. Figura adaptada com base em Puppo, 2017 e Fernández-Palácios et al., 2011.

A ilha da Madeira teve a sua origem há cerca de 6 Ma e resultou de sucessivas erupções que originaram a ascensão de magma proveniente de uma “pluma” térmica ou *hot-spot*⁹⁰ localizada no manto ligado à placa africana. Estas erupções formaram uma ilha de grandes dimensões, tanto em área como em altitude, mas que, devido ao peso excessivo exercido sobre a placa oceânica, juntamente com o fenómeno de deslocamento de material em profundidade ocorrido no leito marinho, provocaram o afundamento da grande ilha inicial, dando origem à atual Madeira e às Desertas (Mata, 2013, pp. 1485-1540).

As Desertas, localizadas a cerca de 30 km da ilha da Madeira, surgiram há cerca de 5 Ma - 6 Ma integradas no mesmo fenómeno vulcânico que deu origem à ilha da Madeira (Silveira et al., 2010, pp. 1-47; Mata et al., 2013, pp. 1489-1511; Quartau, et al. 2018, pp. 288-299). Estas compõem-se essencialmente por 3 ilhéus, a Deserta Grande, Ilhéu Chão e Bugio, constituindo a parte emersa de uma crista submarina com cerca de 60 km de comprimento. A Deserta Grande possui uma orla costeira composta por arribas escarpadas de grande altitude apresentando também cavidade e grutas, pequenas enseadas e algumas fajãs, resultado dos fenómenos de aluvião que também se verificam na ilha da Madeira. Com uma altitude máxima de 98 metros, o Ilhéu Chão

⁹⁰ *Hot Spot* ou pluma mantélica, corresponde a uma determinada região do manto superior da crosta terrestre que apresenta uma temperatura mais alta que as demais regiões do manto superior que se encontram à mesma profundidade. Estas plumas são capazes de atravessar a litosfera podendo ascender formando aparelhos vulcânicos (Crough e Jurdy, 1980, pp. 15-22; Mata et al.; 2013; pp. 1491-1493).

é mais pequeno que a Deserta Grande e apresenta também uma orla formada por arribas escarpadas de formação vertical, desde o nível do mar⁹¹. Os agentes erosivos do vento e do mar foram os responsáveis pela formação escarpada das Desertas ao desgastar as paredes do aparelho vulcânico que ficou emerso. A geologia destes ilhéus é formada essencialmente por piroclastos, resultantes da erosão das escoadas ou fluxos de lava, e ainda por diques que surgem abundantemente ao longo de toda costa da Deserta Grande e do Bugio, sendo estes ausentes no Ilhéu Chão (Silveira et al., 2010, pp. 8-9; Mata et al., 2013, pp. 1510-1511).

A ilha do Porto Santo formou-se a partir de um vulcão-escudo, processo que ocorreu entre os 18.8 Ma e os 13.5 Ma. Uma primeira fase eruptiva deu origem a uma montanha submarina, seguindo-se uma segunda fase, partir dos 14.5 Ma, onde ocorreram em simultâneo tanto processos vulcânicos submarinos como subaéreos, correspondendo estes ao período em que a ilha emerge. Apesar de diminutas, as formações fossilíferas do Porto Santo, já referidas pelo geólogo Starrie Gardner em 1882⁹², localizam-se na Serra de Fora-Lombinhos e não deixam de ser menos importantes (Figura II.5). Estas formações, tal como as que se encontraram na ilha de Santa Maria, nos Açores, foram essenciais para a aferição das datações isotópicas que corroboram a idade de emergência da ilha, cuja datação remonta aos 14-15 Ma (Gardner, 1882, pp. 277-281; Mata et al., 2013, pp. 1514) (Tabela II.1).

Figura II.4 – Formação da Serra de Fora composta essencialmente por fragmentos de conchas de micro-organismos marinhos, moluscos e algas calcárias, aos quais se juntaram, posteriormente, conchas de várias espécies de caracóis Foto Luís Afonso (Porto Santo Verde, 2013).

⁹¹ Onde existe o único acesso ao interior do ilhéu, o Portinho de Santa Maria, que formou uma pequena zona de abrigo para as embarcações.

⁹² O geólogo apresentou estes resultados na então Sociedade de Geologia de Londres, referindo as formações fossilíferas da Madeira comparando-as com outras formações de origem coralínea como as ilhas dos Barbados, Jamaica e Trinidad nas Caraíbas (Gardner, 1882, pp. 277-281).

O Porto Santo possui assim uma formação muito mais antiga que a da Madeira e Desertas, tendo a sua última actividade vulcânica ocorrido há cerca de 10 Ma, encontrando-se por isso significativamente mais erodida, o que leva a que o seu ponto mais alto tenha apenas a altitude de 517 metros, localizado no Pico Facho, enquanto o ponto mais alto da ilha da Madeira atinge os 1862 metros. A orografia da ilha apresenta-se relativamente plana, especialmente na região centro-ocidental, onde se formaram depósitos eólicos areno-calcários⁹³, diferentes dos relevos vulcânicos da parte ocidental e oriental da ilha. A costa Sudeste é baixa e arenosa, mas as encostas a Nordeste são relativamente escarpadas, formando arribas inacessíveis e de grande altitude (Mata et al., 2013, pp. 1512-1518; Quartau et al., 2017, pp. 288-299).

As Selvagens são um pequeno grupo de ilhas vulcânicas que se distinguem das restantes do arquipélago da Madeira pela sua composição magmática do tipo *hot spot*, que alguns especialistas consideram estar igualmente associado à formação do arquipélago das Canárias. Posicionadas num alinhamento Nordeste-Sudoeste, tendo o seu ponto mais alto a 151 metros de altitude na Selvagem Grande, no Pico da Atalaia, são as mais antigas do arquipélago (Mata, 2013, pp. 1518-1525; Plínio XXI, 2019). Estas formações têm uma datação de mais de 20 Ma e são compostas por dois edifícios vulcânicos do tipo escudo com 29-24 Ma, unidos por uma base que se encontra a cerca de -4000 metros de profundidade e que se individualiza em cada um dos ilhéus a partir dos -1000 metros, emergindo à ao nível do mar como dois pequenos grupos de ilhas e ilhéus⁹⁴.

Tabela II.1 – Idades isotópicas das diferentes ilhas da Madeira, nos seus valores máximos. Tabela construída com base em Mata et al. (2013, pp. 1489-1490).

ILHA	GRUPO	IDADES ISOTÓPICAS (MA)
Madeira	Madeira-Desertas-Porto Santo	6
Porto Santo	Madeira-Desertas-Porto Santo	18.8
Deserta Grande	Madeira-Desertas-Porto Santo	5
Selvagem Grande	Selvagens	>20

⁹³ Depósitos criados pela acção erosiva do vento que provoca o desgaste do material superficial, tornando-o cada vez mais fino, neste caso depósito de areias semi-consolidadas de natureza calcária organogénica identificada pela presença de vestígios fósseis de gastrópodes pulmonados, aves marinhas e escamas (Instituto, 2019).

⁹⁴ Sobre as Selvagens Cf. Mata et al., 2013, pp. 1518-1525.

Relativamente às características oceanográficas, a plataforma insular da ilha da Madeira é relativamente estreita, apresentando perfis bem desenvolvidos⁹⁵, característicos de ilhas vulcânicas recentes, com bordos perpendiculares à orla costeira que variam entre uma batimetria dos -100 e os -200 metros de profundidade (Figuras II.6 e II.7). Esta plataforma resulta da descarga de materiais sólidos na decorrência dos fenómenos de aluvião (PSOEM, 2018, 17-28). Este facto conhecido hoje pelos estudos especializados de oceanografia era já percebido nos finais do século XVII como testemunha o naturalista Hans Sloane em 1707: “O mar à volta é muito profundo (como a maioria dos lugares onde a terra é alta) pois a uma milha da praia a profundidade é de cinquenta braças de água, mas, a um quarto de milha para além dessa distância, a profundidade já atinge cem braças” (Aragão, 1981, p. 159).

A topografia submarina do arquipélago da Madeira caracteriza-se por uma batimetria de elevada profundidade diferentes linhas de costa das ilhas, dada a sua origem vulcânica e a ausência de uma plataforma continental. Isto verifica-se tanto ao nível da plataforma insular como nas zonas mais profundas (Figuras II.6 e II.7) (Quartau et al. 2018, pp. 288-299; PSOEM, 2018, pp. 14-20). Confirmando-o, a ilha da Madeira apresenta também uma topografia submarina de relevo recortado e de grande profundidade, intercalada por algumas zonas de enseadas de baixa profundidade junto à costa. Surgem assim em alternância às zonas escarpadas, zonas de acumulação sedimentar, tal como à superfície, que estão relacionadas com zonas onde ocorreram descargas de sedimentos resultantes das aluviões⁹⁶ que se sucedem na ilha⁹⁷. As zonas com acumulação de sedimentos deram origem a fundos relativamente aplanados de

⁹⁵ Descreve-se a este respeito no *Elucidário Madeirense*, relativamente ao tema da “Pesca”: “O limite natural da plataforma insular, definida pelos hidrógrafos a cerca de 100 braças é conhecido dos pescadores pela designação de bairil ou bairilho, talvez transformação de beiril, que por sua vez parece derivar de beira. Também lhe chamam o sarilho do baixo, ou simplesmente o baixo. Para além desta beira, dizem eles que o mar abica, querendo exprimir que o fundo descai mais rapidamente, e dando ao termo um significado muito madeirense, pois abicar, entre o povo, corresponde a arremessar de alto, cair repentinamente” (Silva e Meneses, 1998c, p.124).

⁹⁶ Os diferentes estudos oceanográficos e sobre a morfologia de fundos da Madeira dão conta das diferentes formações deposicionais e erosivas que se refletiram também nas configurações vulcânicas submersas da ilha (Quartau et al. 2018, pp. 288-299; PSOEM, 2018, pp. 14-20).

⁹⁷ Como já referimos anteriormente as descargas de sedimentos que ocorrem no interior ilha acabam por deslizar para as zonas mais baixas terminando na orla costeira. Contudo essas camadas vão também empurrando sedimentos e elementos rochosos para o fundo marinho levando a uma formação em anfiteatro que também se verifica à superfície.

areia ou cascalho fino, que coincidem normalmente com as zonas de enseada à superfície como ocorreu tanto nas enseadas do Funchal e de Machico.

Figura II.5 – Representação gráfica do perfil da ilha da Madeira, no sentido Norte-Sul e respectiva extensão topográfica submarina. Adaptação efectuada com base nos dados de Madilusion, 2010 e Andrade, 2011.

Figura II.6 – Batimetria de fundo em torno de cada ilha do arquipélago da Madeira onde se podem ver as profundidades próximo da linha de costa e a linha da plataforma insular que varia entre os -100 e os -200 metros de profundidade (Navionics, 2019).

Os Açores localizam-se entre as latitudes $36^{\circ} 55'N$ e $39^{\circ} 43'$ e as longitudes a $24^{\circ} 46'W$ e $31^{\circ} 16'W$ de Greenwich, os Açores distam da Península Ibérica cerca de 1400 km, do continente africano cerca de 1500 km e do continente americano cerca de 1400 km (Thomé & Raoul, 1976, pp. 8-21; França, 2003, pp. 11-140). Este arquipélago de

formação vulcânica subdivide-se actualmente em três grupos, o Grupo Oriental, o Grupo Central e o Grupo Ocidental (Figura II.8).

Figura II.7 – Arquipélago dos Açores assinalada a ilha Terceira, no Grupo Central. Baseado em Mitchell-Thomé (1976, p. 6).

A idade geológica dos Açores remonta ao período paleogénico (+-65/53 milhões de anos), altura em que terão surgido no leito marinho os primeiros cones vulcânicos submarinos seguidos de fenómenos sedimentares e/ou piroclásticos. Estes fenómenos deram origem ao arquipélago dos Açores, num total de nove ilhas, às quais se juntam também os ilhéus das Formigas, situados entre as ilhas de S. Miguel e S. Maria (Quartau et al., 2014, pp. 1801-1826; Quartau et al. 2015, pp. 703-706).

Os Açores encontram-se na zona de confluência das placas tectónicas Norte Americana, Euroasiática e Africana, assente sobre diversas estruturas como a Crista Média-Atlântica, o Rifte da Terceira, a Zona de Fractura Este dos Açores e a Zona de Fractura Oeste dos Açores (Figura II.9). Todas estas estruturas tectónicas dinâmicas, algumas ainda activas, são responsáveis pela actividade sísmica e vulcanológica registada e responsáveis pelas diferentes formações do arquipélago (Thomé & Raoul,

1976, pp. 8-21; Zilda, et al., 2003; Quartau et al. 2013, pp. 703-706; Quartau et al., 2014, pp. 1801-1826).

Figura II.8 – Placas tectónicas e a posição das ilhas do arquipélago dos Açores (VxMag, 2018; baseado em Oceana.org).

A ilha de Santa Maria, cuja datação remonta aos 8 Ma (milhões de anos), é a formação com datação mais antiga, registando-se depois uma série de ilhas com idades entre os 2 e os 4 Ma. Três ilhas do Grupo Central (Faial, São Jorge e Pico) são as mais recentes, além do Corvo, com 0,7 e Pico com 0, 25 Ma (Tabela II.2) (Thomé & Raoul, 1976, pp. 8-21; França et al., 2003, pp. 11-140; Ramalho et al., 2017, pp. 372-391).

Tabela II.2 – Idades isotópicas das diferentes ilhas dos Açores, considerados os valores máximos (França et al., 2003, p. 21).

ILHA	GRUPO	IDADES ISOTÓPICAS (MA)
S. Maria	Oriental	8.12
Formigas (ilhéu)	Oriental	4.65
S. Miguel	Oriental	4.01
Terceira	Central	3.52
Graciosa	Central	2.5
S. Jorge	Central	0.55
Pico	Central	0.25
Faial	Central	0.73

Flores	Ocidental	2.16
Corvo	Ocidental	0.71

Em termos geológicos, os fenómenos responsáveis pela formação de cada uma das ilhas do arquipélago são, na sua quase totalidade, de origem vulcânica. Trata-se de sucessivos e contínuos episódios de afloramentos de cones vulcânicos, conjugados com fenómenos erosivos (Ferreira, 2008, pp. 21-45; Mourão, 2012, p. 19; Quartau et al., 2015, pp. 703-706). No entanto, também se registaram fenómenos sedimentares, apesar de em número muito inferior. É exemplo disso a ilha de Santa Maria, onde apesar da sua origem vulcânica também se verifica a existência de fenómenos de origem calcária, ou seja, a formação de rochas sedimentares (Nunes et al., 2007, pp. 74-111; Meireles et al., 2013, pp. 1769-1785; Ávila et al., 2014, pp. 1205-1210; Ramalho et al., 2017, pp. 372-391). Deste modo, são abundantes na orla costeira de Santa Maria os afloramentos rochosos com conteúdos fósseis, fenómeno que não se verifica nas demais ilhas do arquipélago (França, 2003, pp. 11-140; Nunes et al., 2007, pp. 74-111; Ávila et al., 2014, pp. 1205-1210).

Na generalidade das ilhas dos Açores, a paisagem encontra-se moldada por dois principais agentes: por um lado, os inúmeros fenómenos vulcânicos que formaram o arquipélago; por outro, a consequente acção erosiva dos agentes climatéricos e agentes tectónicos. Os agentes erosivos são essencialmente a ondulação ou o desgaste provocado pelas tempestades e ventos fortes, principalmente na época de Inverno, dando origem a uma paisagem relativamente escarpada, especialmente nas encostas viradas a Norte onde a erosão se processa de um modo mais rápido que a Sul.

No século XX, com a possibilidade de edificações mais eficazes na protecção contra os agentes naturais, Adolfo Ferreiro Loureiro descreveu a paisagem das ilhas dos Açores como tendo pouca viabilidade para zonas portuárias, por serem pouco dimensionadas, rochosas e perigosas para a navegação⁹⁸. Mas, apesar das características gerais aqui assinaladas, podemos ainda referir alguns elementos

⁹⁸ “Pela sua natureza especial, são estas ilhas muito irregulares, com as costas geralmente alcantiladas e escabrosas, abrindo-se em pequenas enseadas e angras, separadas por picos e pontas agudas e quási sem praias de areia. Essas pequenas enseadas e baías, são pouco espaçosas e fundas, peçadas por numerosos bancos de rochas e restingas, que tornam perigosa a navegação e que geralmente se prestam só aos pequenos barcos de pesca” (Loureiro, 1920, p.21).

geológicos relevantes como formações vulcânicas extintas que, ligadas a terra por tómbolos, acabaram por definir a forma de baías abrigadas do quadrante Norte ou Noroeste, de onde provém a agitação marítima mais energética. Temos como exemplo disto as baías de Angra, na Terceira, da Horta, no Faial, ou das Velas, em São Jorge, locais que acabaram por ser eleitos como os portos principais nas respectivas ilhas (França, 2003, pp. 11-140).

Apesar do padrão inerente à formação comum das ilhas, todas apresentam especificidades que dependeram dos fenómenos geológicos singulares a que foram sujeitas, da sua idade e dos agentes erosivos. Contudo, considera-se transversal a ocorrência de geopaisagens que se caracterizam, a Norte e a Noroeste, por linhas de costa relativamente escarpadas e com alguma altitude média acima de 30 metros de altitude, que alternam com zonas de relevo menos acidentado e enseadas maioritariamente posicionadas a Sul ou a Sudeste, onde se vieram a fixar a maioria dos assentamentos iniciais, muitos permanecendo até os dias de hoje, e onde se desenvolveram os principais portos (Meireles et al., 2013, pp. 1769-1785; Quartau et al., 2014, pp. 1801-1826; Quartau et al., 2015, pp. 703-706).

A origem vulcânica das ilhas também foi determinante para a existência de batimetrias oceânicas que podem atingir grandes isóbatas, imediatamente junto à orla costeira (Quartau et al., 2014, pp. 1801-1826; Quartau et al., 2015, pp. 703-706; Casalbore et al., 2015, pp. 1-24). Em termos oceanográficos, deparamo-nos com um fenómeno equivalente ao verificado acima do nível do mar, com a ocorrência de processos vulcânicos seguidos da acção erosiva, dando origem a declives nos fundos oceânicos em torno das ilhas. A batimetria geral em torno dos Açores pode atingir os 4000 a 5000 metros de profundidade nas planícies abissais, enquanto que junto à costa é normal que se atinjam as isóbatas dos 100-200 metros (Chiocci et al., 2013, pp. 590-595; Casalbore et al., 2015, pp. 1-24) (Figuras II.10 e II.11).

Estudos recentes sobre a Terceira dão conta que a interacção entre as placas tectónicas e os processos vulcânicos originaram uma plataforma insular⁹⁹ em torno da

⁹⁹ Define-se como plataforma insular o abatimento e desgaste que ocorre nas superfícies das encostas vulcânicas, em torno das ilhas oceanográficas, resultante da erosão provocada pela acção do mar. A maior ou menor extensão das plataformas depende ainda da ocorrência ou não de processos deposicionais, tectónicos, isostáticos ou devido à perda de massa, condicionantes que vão ajudar a definir estas morfologias costeiras (Quartau et al., 2015, pp. 703-706).

ilha, que se posiciona entre as isóbatas dos 100 e os 200 metros (Chiocci et al., 2013, pp. 590-595; Casalbore et al., 2015, pp. 1-24). Este fenómeno, que ocorre em torno da quase totalidade das ilhas, condiciona as profundidades em torno destas, que no caso da Terceira se encontra a cerca de 2 a 6 km da orla costeira. As profundidades perto dos 2000 metros podem ser alcançadas logo a 14 km da costa e nalgumas ilhas pode mesmo atingir os 3000 metros, como é o caso do limite Norte da ilha do Corvo ou o limite Oeste da ilha de S. Miguel (Quartau et al., 2014, pp. 1801-1826; Quartau et al., 2015, pp. 703-706). Estas características influenciaram não só as correntes oceânicas como o estado do mar junto à linha de costa, o que condicionou a utilização humana destes espaços do litoral, bem como as suas utilizações portuárias. Uma vez que se registam poucas zonas com baixa profundidade e abrigadas, o número de sítios que se revelaram favoráveis ao apoio à navegação e à protecção das embarcações é diminuto¹⁰⁰. Também a quase inexistência de elementos como ilhéus ou recifes, que junto à linha de costa funcionassem como barreiras de protecção contra a agitação marítima, dificultou a boa protecção aos navios em caso de tempestades, frequentes durante o período de Inverno.

Relativamente ao regime de ventos, os registos actuais indicam que a maior intensidade, superior a 61 km/h, ocorre entre Novembro e Março (Oliveira, 2012, pp. 11-15; Meteoblue, 2006-2019). Na orientação actual do vento no arquipélago regista-se uma maior intensidade dos quadrantes Norte, Nor-nordeste e alguma intensidade também do quadrante Sudoeste. Estes indicadores são apenas apontadores actuais do regime anual de ventos, uma vez que se considera que as variações climáticas da Época Moderna podem ter tido alguma influência no regime de ventos e correntes (Mann e Jones, 2003; Richards, 2003, pp. 58-85; Pfister, 2014, pp. 5-10). De acordo com o diagrama verifica-se que a ocorrência dos ventos mais fortes no Açores se regista entre Dezembro e Abril e ventos mais amenos de Junho a Outubro (Figura II.12).

¹⁰⁰ Esta característica levou a que para encontrar abrigo os navios necessitassem de se aproximar muito da costa para uma ancoragem segura. Tendo em conta o contexto da navegação à vela da época Moderna este podia constituir um factor de risco e ameaça à sua segurança devido à reduzida manobrabilidade das embarcações que podiam acabar por embater nas zonas de mais baixa profundidade.

Figura II.9 – Mapa com a batimetria oceânica do arquipélago dos Açores, onde se podem ver as curvas de maior profundidade que rondam as isóbatas dos 3000 metros e as curvas dos 500 metros que se encontram muito próximo das ilhas (Navionics, 2019).

Figura II.10 – Batimetria de fundo em torno de cada ilha onde se podem ver as profundidades próximo da linha de costa (Navionics, 2019).

Não dispomos, no entanto, de dados concretos que comprovem poder ter ocorrido qualquer alteração a este regime de correntes e ventos no arquipélago. Recorrendo aos dados fornecidos pela história, tendo em conta cronistas e relatos de viagem, identificamos a mesma incidência nas referências aos ventos e correntes predominantes no Atlântico Norte, como vindos dos quadrantes Nor-Nordeste (Figura II.12).

Figura II.11 – A *Pequena Idade do Gelo*, indicada por especialistas da história do clima, está associada a anos de acentuado arrefecimento das temperaturas médias globais, o que teve impacto em todas as vivências, mas bem assinalado ao nível da Europa com os maus anos agrícolas (Richard, 2003, pp. 58-85; Pfister, 2014, pp. 5-10; Schenk, 2014, pp. 11-18). O diagrama resulta da comparação de 11 diferentes reconstruções sobre mudanças climáticas ao longo dos últimos 2000 anos publicadas em estudos recentes. Cada cor corresponde a uma teoria de reconstrução do regime de temperaturas entre o intervalo de tempo considerado (Diagrama produzido por Rohde, 2005).

No diário da segunda viagem de Vasco da Gama, feita entre 1502 e 1503, vemos descrito como os ventos de nordeste são esperados nesta altura dos Açores¹⁰⁰. Ao mesmo tempo, certos relatos dão conta de que, para o caso de Angra, as tempestades de Sul-sueste ameaçavam a segurança dentro do porto, sendo responsáveis por uma

¹⁰⁰ “e então nos fizemos na volta tanto dos Açores com nordestes e lés-nordestes, e fomos nesta volta tanto que nos fazíamos com as fizemos noutra volta” (Albuquerque, 1989b, p. 75).

grande percentagem dos naufrágios aí ocorridos. Amédée François Frézier, em 1716, menciona como o porto de Angra poderia ser instável com os ventos e as tempestades de inverno, não sendo seguro para as embarcações que aí estivessem ancoradas, considerando que os ventos de Oeste eram os favoráveis¹⁰¹. Mas já para o século anterior o historiador Francisco Ferreira Drummond relatou, relativamente ao ano de 1649, a violência de uma tempestade que assolou Angra, referindo-se ao vento de sudoeste como o causador dos grandes estragos no porto de Angra, incluindo quatro naufrágios que levaram à morte de muitos marinheiros¹⁰². Este é um exemplo dos inúmeros registos de tempestades que atingiram a baía de Angra e que foram responsáveis por cerca de 12% dos naufrágios aí ocorridos, contabilizados em mais de 80 ocorrências (Monteiro, 2000, pp. 497–524; Garcia, 2016, pp. 363-386).

Neste contexto, materializando o regime de ventos com base em dados actuais, observamos que Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro são os meses onde se regista maior incidência de ventos superiores a 61 km/h. Analisando o diagrama de intensidade de vento, verificamos nos Açores que o regime médio de ventos superiores a 19 km/h ocorrem 225 hora/ano do quadrante Norte, 248 h/a de Nor-nordeste e 239 h/a de Sudoeste. Já a intensidade superior a 61 km/h ocorre numa variável de 2 h/a do quadrante Norte, 1 h/a de Nor-nordeste e 6 h/a de Sueste. Estes indicadores revelam que, apesar da maior incidência dos ventos do quadrante Norte, os ventos de maior intensidade verificam-se de Sul, os mais ameaçadores para o porto de Angra (Figuras II.13 e II.14).

¹⁰¹ “I call that little and bad port a bay being open from the East to SW not above 4 cable long in Breadth, and perhaps not two of good bottom, where ships cannot ride safety any longer than in the fair summer weather because then only gentle winds prevail from the west to the N.N.W. but as soon as the winter begins, there are such violent storms that the shortest way for men to save their lives is to fail as soon as ever they see the least ill Tokens in the air” (Frezier, 1735, p. 309).

¹⁰² “Houve no dia 12 de fevereiro uma furiosa tempestade de vento Sudoeste, que durou 48 horas, fez muitos estragos em toda a ilha e no porto da cidade naufragaram 4 navios, com morte de uma parte dos marinheiros” (Drummond, 1981, p. 98).

Figura II.12 – Diagrama do regime de ventos nos Açores (Meteoblue, 2019).

Figura II.13 – Diagrama que mostra a predominância do regime de ventos nos Açores por quadrante (Meteoblue, 2019).

Analisando em concreto o caso da Terceira, verifica-se a dominância dos ventos do quadrante Norte e Noroeste que fustigam com mais intensidade a costa Norte da ilha (Figura II.15). Já nas encostas viradas a Sul e Sueste, podemos encontrar geopaisagens de relevo menos acentuado que a Norte, que formaram enseadas e praias

de areia ou de cascalho rolado¹⁰³, criando relevos que permitem o acesso a terra. Estes foram os locais onde se vieram a posicionar preferencialmente a grande maioria dos portos de pequena ou média dimensão do arquipélago, aproveitando a favorável acessibilidade e ligação da interface marítima.

Figura II.14 – Gráfico da frequência e ocorrência (%) da direcção média e altura significativa da ondulação actual em torno da Terceira (Hidrográfico, 2000; Esteves et al., 2009; Santos et al., 2014, p. 27).

O arquipélago de Cabo Verde localiza-se entre as latitudes 14° 40' e 17° 30', a Norte do Equador, e as longitudes 21° 30' e 25° 30', a Oeste do Meridiano Principal. A uma distância de cerca de 500 km da costa africana ocidental, é formado por um conjunto de dez de ilhas e cinco ilhéus principais, num total de 4,068 km² de área, que se subdividem por dois grupos, o Grupo do Barlavento e o Grupo do Sotavento. Santo Antão com 779km², São Vicente com 227 km², São Nicolau 343 km², Sal com 216 km² e Boa Vista com 620 km² constituem as ilhas do Barlavento e Maio com 269 km², Santiago com 991 km², Fogo com 476 km² e Brava com 64 km² formam o conjunto de ilhas do Sotavento (Ramalho, 2011, pp. 13-26) (Figura II.16).

¹⁰³ O cascalho ou seixo corresponde a fragmentos de rochas de tamanho inferior a blocos ou calhaus e maiores que grânulos, de acordo com a escala de Wentworth, com dimensões maiores que 4 mm e menores que 64 centímetros (Almeida, 2018; Winge, 2018).

Figura II. 15 – Arquipélago de Cabo Verde no contexto dos arquipélagos que compõem o grupo da Macaronésia. Adaptado a partir de Mitchell-Thomé (1976, p. 6).

Posicionado sobre a placa tectónica africana, Cabo Verde tem uma origem vulcânica, resulta da fragmentação do antigo manto sub-continental, ocorrido durante a separação dos três continentes, Europa África e América. As ilhas, não se tendo formado todas ao mesmo tempo, emergiram a partir do manto oceânico entre o período do Cretácico Superior, entre os 100.5 e os 66 Ma, e o Eocénico, entre os 56 e os 34 Ma, com algumas formações já no Miocénico (24 Ma), dando origem a uma formação em crista, também denominada *Crista de Cabo Verde* ou *Cape Verde Rise*, que liga os arquipélagos de Cabo Verde e Canárias (Barker, 2009, pp. 169-193; Ramalho, 2011, pp. 13-26; Vitória, 2012, pp. 22-27; Gonçalves, 2012, p. 4; Mourão, 2012; Cunha, 2017, pp. 1-11) (Tabela II.3). Esta formação vulcânica inicial, de tipo *hotspot*, surge a partir de uma actividade submarina central sob a placa africana, à qual se segue a abertura de uma rede de fissuras que se elevaram formando um soco submarino, entre as isóbatas dos 4000 e os 3000 metros de profundidade. Esta formação em cotovelo ou soco subdividiu-se em três núcleos eruptivos: um a Norte, formado pelas ilhas de Santo Antão, São Vicente e S. Nicolau; outro a Este e a Sul, composto pelas ilhas do Sal, Boa Vista, Maio e Santiago; e um a Oeste, incluindo as ilhas do Fogo e Brava (Figura II.17) (Bebiano, 1932,

p. 69; Miranda, 1947, pp. 3-17; Saraiva, 1961, pp. 19-22; Thomé-Mitchell, 1976, pp. 247-319).

Tabela II.3 – Idades isotópicas das diferentes ilhas de Cabo Verde, nos seus valores máximos. Tabela construída com base em Mourão 2012, p. 42 e Cunha et al., 2017.

ILHA	GRUPO	IDADES ISOTÓPICAS (MA)
St. Antão	Ilhas do Barlavento	2/3 a 7
S. Vicente	Ilhas do Barlavento	4.4
Santa Luzia	Ilhas do Barlavento	2.6 a 4.7
S. Nicolau	Ilhas do Barlavento	2.6 a 4.7
Sal	Ilhas do Barlavento	9.5 a 16
Boavista	Ilhas do Barlavento	12.5 a 15
Maio	Ilhas do Sotavento	8 a 12
Santiago	Ilhas do Sotavento	2 a 6
Fogo	Ilhas do Sotavento	<3
Brava	Ilhas do Sotavento	1.8 ¹⁰⁴

Figura II.16 – Representação gráfica do perfil de formação das ilhas do arquipélago de Cabo Verde e respectiva extensão topográfica submarina com indicação do nível do mar e as idades geológicas de cada uma das formações vulcânicas que deram origem aos Grupos de Barlavento e Sotavento. Adaptação com base nos dados de Saraiva (1961).

¹⁰⁴ Data especulativa uma vez que não existem evidências que comprovem com rigor a idade geológica da ilha Brava (Ramalho, 2013).

Nos primeiros estudos desenvolvidos sobre a geologia de Cabo Verde defendeu-se que as primeiras formações ter-se-ão iniciado pela ocorrência de duas fracturas principais, uma com a orientação Oés-noroeste (ONO) – Sul-sudeste (SSE) no alinhamento de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau e outra no sentido Norte (N) – Sul (S) nos alinhamentos das ilhas Maio, Boavista e Sal (Bebiano, 1932; Mourão, 2012, p. 25). Já estudos mais recentes apontam a presença de treze zonas de falha tectónica com a orientação Oeste-noroeste (ONO) – Leste-sudeste (ESE), todas posicionadas muito próximo das ilhas de Cabo Verde, tendo as estruturas originais da formação das ilhas perdurado até à actualidade, não se tendo dissipado pelos fenómenos que sucederam à fase de formação do arquipélago, mantendo-se um campo de tensões neotectónicas que definem a existência do arquipélago¹⁰⁵ (Figura II.18).

As formações vulcânicas que deram origem às ilhas de Cabo Verde resultaram de fenómenos eruptivos do tipo estromboliano, compostas por cerca de 80% de rochas basálticas. Também se encontram nas suas composições rochas fonolíticas e rochas calcárias¹⁰⁶, apesar de em menor quantidade (Martins et al., 2010, pp. 43-65; Cunha, 2017, pp. 1-11). As ilhas mais a norte apresentam níveis mais elevados de basaltos de tipo HIMU¹⁰⁷, como a Sul do tipo EM-1¹⁰⁸ (Stracke, Hofmann e Hart, 2006, pp. 1-20; Holm, 2008, pp 1-22; Barker, 2009, pp. 169-193; Mourão, 2012, pp. 3-5 e pp. 384-385). Surgiram assim, acima do nível do mar, as primeiras ilhas de Maio, Boa Vista, Sal e Santiago¹⁰⁹, durante o período do Cretácico Superior, surgindo as mais recentes a partir do Miocénico, há cerca de 23 Ma, que permanecem em formação até à actualidade, como é o caso da ilha do Fogo, onde ainda se verificam fenómenos eruptivos (Holm, 2008, pp. 1-22; Barker, 2009, pp. 1-26; Mourão, 2012, pp. 40-42; Ribeiro, 2014, pp. 25-30).

¹⁰⁵ Para mais informação sobre a formação do arquipélago de Cabo Verde ver Torres, 1998; Holm, 2008; Barker, 2009; Ramalho, 2011; Mourão, 2012.

¹⁰⁶ Como já foi referido para os casos de estudo anteriores, estas formações são importantes para ajudar a identificar a idade das ilhas.

¹⁰⁷ Correspondente a uma crosta oceânica com 1.3 Ga (*Gigaannum*, equivalente a mil milhões de anos) (Mourão, 2012, p. 5).

¹⁰⁸ Manto inferior levado até à superfície por uma pluma mantélica (Mourão, 2012, p. 5).

¹⁰⁹ Ilhas onde se identificou o fenómeno das pillow-lavas mais antigas, resultantes da erupção do complexo magmático e sedimentar que constituía o fundo marinho (Gonçalves, 2015, p. 34).

Figura II.17 – Alinhamentos da formação inicial das ilhas de Cabo Verde. Mapa adaptado a partir de Mourão (2012) e Torres (1998).

Como já referimos para os anteriores arquipélagos dos Açores e Madeira, as datações das formações insulares são relativamente complexas. Contudo, datações relacionadas com as evidências micropaleontológicas indiciam para o caso do Maio uma idade Valanginiana, entre os 138 e os 140 Ma, e o mais recente estudo sobre os calcários da Formação do Morro aponta uma idade de 133 Ma (Holm, 2008), o que, segundo Mourão (2012), coincide com a idade de sedimentação do fundo oceânico. Em resumo, a formação do arquipélago de Cabo Verde foi irregular, intercalando fenómenos eruptivos basálticos e momentos de forte acção erosiva, como depósitos sedimentares, levantamentos ou regressões de patamares oceânicos que marcaram fortemente toda a geomorfologia das ilhas (Figura II.19).

Estas formações vulcânicas e agentes erosivos moldaram o relevo das ilhas, tanto à superfície como na sua parte submersa. O clima subtropical árido que caracteriza o paralelo de Cabo Verde também determinou a sua aridez, superior às que se registam tanto nos Açores como na Madeira. As chuvas são irregulares e escassas podendo,

contudo, ser de grande intensidade por períodos muito curtos¹¹⁰. Estes fenómenos hidrológicos ocasionais, assim como a acção erosiva do vento, foram responsáveis por parte da modelação do relevo de Cabo Verde, levando à formação de vales encaixados que podem culminar ou não com zonas de quedas de água, resultando assim a diversidade das superfícies insulares do arquipélago. Se, por um lado, temos ilhas com declives suaves e áreas aplanadas, como é o caso do Sal, por outro encontram-se zonas com declives muito acentuados, como na zona central da ilha de Santiago.

Figura II.18 – Batimetria de fundo em torno de cada ilha onde se podem os três núcleos acima descritos (Navionics, 2019).

¹¹⁰ Ocorre alguma variação no tipo de clima de ilha para ilha, estando as ilhas do Sal, Boavista e Maio mais expostas aos ventos quentes do Sahara, resultando numa paisagem mais árida, enquanto nas ilhas mais ocidentais o clima é um pouco mais húmido registando uma maior pluviosidade.

CAPÍTULO 3
O PORTO DO FUNCHAL

3.1. A geomorfologia da Madeira e a caracterização do porto do Funchal

3.1.1. Orografia geral

Na configuração geomorfológica da ilha Madeira verificou-se a formação de um relevo bastante acidentado e de grande altitude que se deveu, em grande parte, ao fenómeno vulcânico que lhe deu origem, provocado pela elevada densidade das camadas do manto superior que formou picos de grande altitude (Mata et al., 2013, pp. 1506-1509).

Os fenómenos vulcânicos, conjugados com diferentes agentes erosivos externos, como a agitação marítima, a acção do vento ou a força das ribeiras de grande caudal, formadas nas zonas mais elevadas da ilha, deram origem a um relevo extremamente montanhoso e escarpado. A água destaca-se como principal agente erosivo na formação da paisagem da ilha da Madeira, onde tanto a acção da água das chuvas como a força do mar levaram ao desgaste das rochas vulcânicas da formação inicial da ilha. Na orla costeira, a acção erosiva marinha formou encostas escarpadas de grande altitude; já no interior da ilha, o escoamento das águas pluviais, que se acumulavam nas zonas mais elevada (fenómenos de aluviões), abriram fendas e vales de grande profundidade (fig. 3.2.6) (Mata et al., 2013, pp. 1493-1505).

A velocidade das torrentes iniciadas nos pontos mais altos pela acção da chuva provocou o desgaste das superfícies rochosas, desequilibrando-as e levando ao seu desabamento pela acção da gravidade. Este fenómeno conduziu à ocorrência de sucessivos depósitos de detritos, que se foram acumulando nas zonas mais baixas (Figura II.3.1). Estes processos foram sendo regulares ao longo dos diferentes períodos da formação da ilha, moldando picos e planaltos, fazendo avançar as arribas, dando origem à formação de depósitos de vertente, também denominados de fajãs e criando ainda desfiladeiros de basalto ou vales profundos (Oliveira et al., 2011, pp. 1-20; Caetano, 2014, pp. 27-37). A formação da Madeira resultou deste modo numa geomorfologia de relevo muito acentuado, com grande parte da sua superfície (cerca de um quarto) acima dos 1000 metros de altitude. Cerca de 65% da superfície da ilha é constituída por zonas com declives superiores a 25% de inclinação, apresentando 23% da superfície declives entre os 25% e os 16% de inclinação. Apenas 12% da área total da

ilha, o que corresponde a 85 Km², tem uma topografia com menos de 16% de inclinação, sendo escassas as áreas planas (Prada, 2000, p. 78).

Figura II.3.1 – Mapa topográfico da ilha da Madeira com as diferentes formações geológicas que a caracterizam. A vermelho assinalam-se as duas das formações aluvionares da ilha e a verde os locais onde ocorreram as últimas erupções vulcânicas. Mapa retirado de Quartau et al., 2018, pp. 288-299 com base nos mapas produzidos pela NASA Earth Observatory, 2019.

O maior maciço montanhoso encontra-se na zona central da ilha, onde se registam os picos mais altos, entre eles o Pico Ruivo, com 1.862 metros de altitude e o planalto do Paúl da Serra com 1500 metros. Já a Ponta de São Lourenço, no limite Este da ilha, com o seu ponto mais alto a 174 metros de altitude e cerca de 9 km de comprimento por 2 km de largura máxima, distingue-se do resto da ilha pelo seu relevo de baixa altitude (Figura II.3.2). Na extremidade desta península formaram-se dois ilhéus que se separaram da ilha pela acção erosiva dos agentes marinhos (Prada, 2000, pp. 84-85; Silveira, 2010, pp. 14-15; Andrade, 2011, p. 8).

A zona do denominado “anfiteatro do Funchal”¹¹¹, a Sul, resultou do deslocamento das vertentes das zonas de maior altitude, a Norte da ilha, conjugadas com os fluxos de detritos de diferentes caudais, que se acumularam nas zonas mais

¹¹¹ As últimas erupções vulcânicas na ilha da Madeira ocorreram há cerca de 6000-7000 anos, tendo-se localizado essencialmente na zona do Funchal, Porto Moniz e Paúl da Serra (Quartau et al., 2018, pp. 288-299). Para outras informações o trabalho de Tony Jesus Ribeiro de Andrade, disposto na sua dissertação de Mestrado, completa a sistematização da tipologia dos deslizamentos e abatimentos das falésias na Madeira (Andrade, 2011).

baixas com as sucessivas descargas de sedimentos (Andrade, 2011, pp. 11-12) (Figura II.3.3). Esta acumulação de sedimentos resultou na formação das terras chãs ou praias de calhau de média e grande dimensão, como ocorreu no Funchal (Quartau et al., 2018, pp. 288-299). O mesmo fenómeno esteve na origem da formação da zona de Machico, assim como nas demais enseadas da ilha, onde, tal como no Funchal, se foram acumulando sedimentos, formando nos dois casos enseadas de cascalho rolado¹¹² encaixadas em baía abrigadas dos ventos dominantes de Noroeste (Sousa, 2006, pp. 41-47; Fernandes, 2009, p. 82) (Figura II.3.4).

Figura II.3.2 – Mapa topográfico onde se pode observar o relevo acidentado da Madeira e o recorte a da orla costeira (Mapas Topográficos, Google, 2018).

¹¹² O cascalho corresponde neste caso a depósitos de fragmentos seixosos (Almeida, 2018; Winge, 2018).

Figura II.3.3 – A imagem com projecção 3D do “Anfiteatro do Funchal”, onde se identifica a vermelho, a formação em desfiladeiros das ribeiras e linhas de água que pela sua descarga deram origem à zona baixa de onde se veio a instalar o Funchal. Na zona mais baixa formou-se assim uma enseada larga de cascalho rolado hoje apenas com vestígios na pequena bolsa de calhau rolado que se assinala a vermelho (Google Hearth, 2019).

Figura II.3.4 – A imagem com projecção 3D de Machico podemos perceber a formação em desfiladeiro ou vale profundo onde as torrentes de cascalheiras fluvial que deram origem à praia de cascalho rolado onde se veio a instalar o núcleo urbano de Machico. A vermelho podemos ver assinalada a zona de enseada onde se desenvolveram as estruturas portuárias de Machico (Google Hearth, 2019).

3.1.2. As arribas e os fenómenos de aluvião

As zonas de arribas de grande altitude são muito frequentes ao longo de todo o contorno costeiro da ilha Madeira, algumas com centenas de metros de altura, como é o caso do Cabo Girão, localizado na costa Sul, com 580 m de altitude. No entanto, a costa virada a Norte, mais exposta às fortes correntes marítimas de superfície e aos ventos predominantes do quadrante Norte- Noroeste, está sempre sujeita a uma erosão mais rápida, o que leva a um relevo mais acidentado nesse quadrante da ilha¹¹³. A formação das arribas, em conjugação com outro fenómeno erosivo, as levadias ou aluviões cíclicas, levaram ao desgaste rápido das superfícies vulcânicas, abrindo fendas que formaram superfícies escarpadas com cortes quase a prumo até ao mar, como sugere a representação de 1608 de Pieter Van den Keere (Figura II.3.5) (Mata, 2013, pp. 1485-1540; Quartau, 2018; pp. 288-299; PSOEM, 2018, pp. 14-24). Estes vão ser os locais mais aplanados e onde se vão formar bolsas de terras férteis e aplanadas.

Figura II.3.5 – Ressalvamos o pormenor no mapa da Madeira de Pieter Van den Keere de 1608, onde parece representado uma zona de aluvião, denunciando ser um elemento importante a registar na representação da paisagem (Van Den Keere, 1608).

Relativamente à costa norte da ilha da Madeira, pode-se verificar no corte de perfil a irregularidade do relevo, marcado por elevadas arribas, registando-se o ponto mais elevado a 1035 metros de altitude. Podemos ver que são poucas as zonas de baixa altitude bem como enseadas ou baías. A excepção verifica-se em Porto Moniz, onde se

¹¹³ O mesmo fenómeno já foi assinalado para o caso da Terceira.

formou uma pequena baía protegida do quadrante Oeste por um afloramento rochoso que se liga a um ilhéu, a Noroeste (o Ilhéu Mole) (Figura II.3.6).

Figura II.3.6 – Corte na costa Norte da Madeira onde se pode observar a irregularidade do seu relevo, marcado por elevadas arribas e escarpas rochosas, registando o ponto mais alto 1035 metros de altitude (Google Earth, 2019).

Também a zona do Seixal formou uma parte baixa na sequência da formação de um “leque lávico”, que resultou da descarga das escoadas, que preenchem um vale fundo por onde corre a actual Ribeira do Seixal. A fossilização de uma arriba resultante dessa descarga deu lugar, tal como em Porto Moniz, a uma saliência arqueada que originou então a pequena baía abrigada¹¹⁴ (Figura II.3.7) (Mata et al., 2013, p. 1498; Abreu, 2016). Na costa norte encontra-se também a zona Porto da Cruz, onde se foram acumulando depósitos sedimentares recentes sobre a sua formação vulcânica de base. Estas acumulações resultantes das aluviões trouxeram para a orla costeira camadas de cascalheiras e areias formando uma zona de enseada. Estas três enseadas reuniram boas condições tanto para a fixação humana como para a função portuária, como os topónimos de Porto Moniz e Porto da Cruz indicam (Geodiversidade, 2016).

¹¹⁴ Estes dois casos são os únicos que formaram portos marítimos em uso até à actualidade, reforçados por molhes artificiais.

Figura II.3.7 – A – Baía de Porto Moniz na costa Norte da Madeira. B – Baía do Seixal na costa Norte da Madeira (Google Earth, 2019).

As deposições regulares de sedimentos na orla costeira e zonas baixas da ilha da Madeira, resultantes das aluviões e erosão, foram marcando a paisagem da ilha, nalguns pontos abrindo espaços que vieram a ser favoráveis ao assentamento. Iremos deste modo verificar quais foram reconhecidas, por parte dos primeiros exploradores e povoadores da ilha, como sendo ou parecendo ser zonas seguras e viáveis, zonas de difícil exploração e zonas vulneráveis ou não viáveis.

Como já referimos, ao longo da ilha são escassas as zonas de baixa topografia. Foi precisamente nestes locais, onde os processos aluvionares conjugados com a erosão costeira formaram zonas baixas e aplanadas, que se vieram a fixar os primeiros povoadores da ilha, levados pela sua percepção da paisagem e pela experimentação do uso da terra e do espaço marítimo para a função portuária. Assim, tal como ocorreria nos Açores, também na Madeira foram estes os locais onde se vieram a desenvolver os principais aglomerados urbanos e portos da ilha, como foi o caso de Santa Cruz, Caniçal, Câmara de Lobos, Ribeira Grava, Porto Moniz, Seixal e Porto da Cruz (Figura II.3.8).

Cruzando os dados da geomorfologia e da análise da paisagem costeira com os dados históricos¹¹⁵ e arqueológicos depreende-se em alguns casos que as enseadas até permitiriam uma boa função portuária, mas o facto de o espaço terrestre ser difícil de povoar devido à dificuldade existente em ultrapassar a acidentada orografia costeira

¹¹⁵ São escassos os estudos arqueológicos sobre o processo inicial de povoamento da Madeira. Assinalamos apenas o estudo levado a cabo pelo Élvio Sousa na tua tese de doutoramento que estuda a formação da cidade de Machico, entre os séculos XV e XVII (Sousa, 2006).

levou a que não houvesse grande viabilidade de desenvolvimento, como descreveu o cronista quinhentista Gaspar Frutuoso relativamente à zona da Praia Formosa, na costa Sul¹¹⁶. No mesmo sentido também as descrições do italiano Giulio Landi sobre a ilha da Madeira referiram a dificuldade de explorar a terra, apesar de reconhecer a sua grande fertilidade, especialmente na costa norte, assinalando também a falta de condições para a função portuária¹¹⁷.

Figura II.3.8 – Mapa geral da Madeira onde se assinalaram os portos que se consideram em funcionamento na ilha para o período em análise.

3.1.3. Da Ponta Tristão à Ponta de S. Lourenço

Analisando agora um pouco mais em pormenor as evidências de uma percepção empírica da paisagem costeira e a busca dos melhores locais para povoar e para a função portuária, verificamos nas descrições de Gaspar Frutuoso relativas às primeiras incursões, que os elementos da geomorfologia costeira se mostraram atrativos e viáveis, sendo essa uma das prioridades dessas primeiras incursões na ilha. Uma vez que o

¹¹⁶ “foram deitar âncora na Praia Formosa, uma légua abaixo do Funchal, que terá como um quarto de légua de areia, e tem a terra tão alta, que, ainda que sejam naturais, não podem subir senão pela rocha, por estreito caminho, e perigoso, e os estrangeiros com piloto da terra.” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 136).

¹¹⁷ Refere Giulio Landi em 1530 que: “A parte voltada para sul é muito povoada. Pelo contrário, na que está voltada para o norte há poucos habitantes por os ares serem imoderados e frios, devido aos ventos boreais que sopram e, ainda, por não haver aí um lugar propício a ancoradouro de navios, devido a calhaus que aí se encontram.” (Aragão, 1981, p. 82).

povoamento do arquipélago se iniciou pela ilha do Porto Santo em 1418, as primeiras viagens exploratórias à ilha da Madeira ocorreram a partir daí. Partindo da base de Porto Santo, os exploradores João Gonçalves e Tristão Vaz navegaram até à costa Norte da ilha da Madeira onde tocaram terra pela primeira vez¹¹⁸. O cronista Gaspar Frutuoso relata que a abordagem da ilha ocorreu primeiro na costa Norte e que seguindo ao longo da costa foram explorando as suas enseadas, no entanto há que ter em atenção que este cronista teve acesso a esta informação de uma fonte anterior que escreveu no final do século XVI (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 10).

De acordo com a análise do regime de correntes, faria sentido que o primeiro ponto a tocar em terra fosse a Ponta de S. Lourenço, já que as correntes empurram para Sul e este ponto estava mais próximo do Porto Santo (Figura II.3.11). Contudo, tendo em conta os relatos de Frutuoso os exploradores terão navegado com duas embarcações, directamente para o limite Noroeste da ilha. O primeiro local de contacto foi a denominada de Ponta do Tristão¹¹⁹, na costa Norte da Ilha, na zona de Porto Moniz, de onde saiu uma missão exploratória com uma dessas embarcações, tendo a outra ficado no ponto inicial. O reconhecimento da costa terá ocorrido assim pelo lado Norte, passando pelas baías de Porto Moniz, Seixal¹²⁰ e Porto da Cruz¹²¹, já referidas, contornando a ilha até à ponta de São Lourenço e daí navegando até Câmara de Lobos onde se formou outra pequena enseada.

¹¹⁸ Não nos iremos deter sobre as questões historiográficas relativas ao achamento da ilha da Madeira, nem sobre a priorização das diferentes viagens exploratória, questões que estão devidamente analisadas pelos especialistas nestas matérias (Vieira, 2016a). Não é objectivo deste trabalho aprofundar esse tema mas antes analisar os diferentes testemunhos no sentido de identificar um padrão de exploração e de selecção dos espaços com função portuária. Utilizaremos para esta análise de descrições como as do cronista Gaspar Frutuoso, por reterem detalhes sobre a percepção da paisagem costeira e do que ela pode ter representado em termos de percepção empírica.

¹¹⁹ Uma vez que a zona da Ponta de Tristão é exposta ao vento e à agitação marítima supomos que a embarcação se terá abrigado na baía de Porto Moniz.

¹²⁰ Que Frutuoso descreve, assinalando “a fertilidade da terra: De S. Vicente a três léguas está o Seixal, que é freiguesia de até vinte fogos, com uma igreja da invocação de São Braz. Tem muitas terras de grandes criações, e lavrança de pão, e vinho, e fruta de toda sorte.” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 54).

¹²¹ Estas três enseadas são as mais favoráveis a um eventual assentamento e função portuária na costa norte da ilha, apesar de serem baías de pouca amplitude. O cronista quinhentista Gaspar Frutuoso descreve relativamente a Santa Cruz: “Do mosteiro um tiro de besta está a nobre e grande vila de Santa Cruz, a melhor de toda a ilha, situada em uma terra chã ao longo do mar, em que tem bom porto, a sua baía de um tiro de besta de largo e calhau miúdo, onde varam os batéis.” (Frutuoso, [1586 e 1590], p. 42). Neste relato o cronista ressalva as boas características naturais que o local tem como porto.

Estas três enseadas da costa Norte, além de expostas às condições climáticas com predominância de ventos e ondulação de Noroeste, não são muito dimensionadas e possuem alguns baixios que poderiam representar algum perigo para a navegação. Tanto Porto Moniz como o Seixal ou Porto da Cruz possuem enseadas de cascalho rolado, por isso favoráveis à varagem de pequenas embarcações. Estas zonas, pela abundância de água, eram também bastante férteis e por isso atractivas. No entanto, nenhuma delas se revelou viável como principal assentamento ou porto da ilha, pois a costa Norte não era suficientemente abrigada nem as enseadas amplas ou com profundidades seguras para a navegação. As profundidades médias oscilam entre os 16 e os 20 metros de profundidade, apresentando nalguns casos baixas que poderiam ser relativamente perigosas, como o caso das baixas juntos aos ilhéus da Ribeira da Janela e da Rama em Porto Moniz Baixa ou ilhéu dos Porcos e Baixa do Porto da Cruz em Porto da Cruz (Figura II.3.9).

Figura II.3.9 – Batimetria de fundo das três enseadas da costa Norte. A – Baía de Porto Moniz; B – Baía do Seixal; C – Baía de Porto da Cruz (Navionics, 2019).

Seguindo as descrições de Gaspar Frutuoso, na incursão seguinte ao primeiro reconhecimento, descreve-se que apenas duas embarcações rumaram da Ponta Tristão em direcção à Ponta de São Lourenço para daí seguirem para a enseada de Machico onde então desembarcaram pela primeira vez. Este relato dá-nos conta do modo como se procedeu o reconhecimento e levantamento da costa, verificando-se ter ocorrido uma primeira passagem sem paragem contornando toda a ilha. Denota-se neste testemunho a preocupação sempre presente de precaver eventuais perigos, buscando a identificação de referenciais já conhecidos do continente português tanto de espécies

animais como vegetais, além da identificação de linhas de água ou outros recursos, como a qualidade da terra¹²².

3.1.4. De Machico ao Cabo Girão

De acordo com Gaspar Frutuoso, a exploração mais detalhada da costa Sul iniciou-se numa terceira missão exploratória, desta vez a partir da baía de Machico. Este local, que já havia sido escolhido por ser protegido e seguro, foi apelidado nesta missão de “porto de abrigo”. Nesta baía foram deixados os navios principais e parte da tripulação, como garante de uma base segura aonde poderiam regressar¹²³. Percorrendo a costa de Este para Sudoeste de Machico seguindo-se pela costa Sul até ao Cabo Girão, regressando depois de novo a Machico. Salienta-se nesta viagem exploratória os desembarques só ocorreram quando se consideraram estarem reunidas as condições de segurança para ancorar os navios e para levar os pequenos botes a terra, o que pode ter significado o reconhecimento de boas enseadas e a verificação da praticabilidade da função portuária (Figura II.3.10).

Como já referimos, um dos objetivos nas missões exploratórias era a identificação de detalhes na paisagem susceptíveis de fornecer referentes ou alertas, como baixios ou outros perigos, para que num futuro regresso ao local estes fossem evitados. Foram também assinalados aspetos como a localização e tipos de cursos de água, com momentos de degustação de diferentes qualidades de água doce, descrevendo e dando nomes às baías e enseadas de acordo com as suas características naturais. Também o tipo de coberto vegetal é descrito, principalmente o tipo de árvores

¹²² Este é um padrão que vamos encontrar em outros relatos de exploradores do período em análise. Alguns deles serão referidos nos demais casos de estudo aqui apresentados. Esta anotação de Gaspar Frutuoso é bem exemplificativa desta abordagem: “Ali mandou o capitão seu amigo Gonçalo Aires que sáisse em terra nesta ribeira, com certos companheiros e andassem pela terra algum espaço ver se havia nela alguns animais, ou bichos, ou serpentes e cobras venenosas, e não se afastassem da corrente da água para se saber tornar aos batéis, que no mar deixava” (Frutuoso, 2005, p. 21).

¹²³ “Daqui tornaram outra vez a dormir aquele dia ao ilhéu da noite passada, onde dormiram nos batéis a ele abrigados, e, ao outro dia seguinte, foram dormir aos navios e, chegando com muito prazer, acharam com muito maior os que neles ficaram, pelos verem tão contentes e satisfeitos da fertilidade, frescura e bondade, que lhe contavam do sítio da ilha e portos que deixavam descobertos, fazendo todos, juntamente, muita festa e dando muitas graças ao Senhor, pela grande mercê que lhes tinha feita” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 21).

existentes, anotando-se as condições de acesso a terra e se esta era ou não plana e agricultável¹²⁴.

Figura II.3.10 – Mapa com proposta de reconstituição dos primeiros percursos exploratórios de reconhecimento da ilha da Madeira, desenhado com base nos dados que expôs o cronista Gaspar Frutuoso, cruzados com leituras actuais relativos ao regime de correntes no arquipélago que se registam em torno da Madeira (Melo, 1975, p. 103; Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 21; Ocean, 2019).

Merecem igualmente atenção questões relacionadas com a praticabilidade do uso dos espaços pelas embarcações e a funcionalidade portuária. São atribuídos pela primeira vez topónimos, muitos deles relacionados com o termo porto, como Porto do

¹²⁴ “e chegando com muito prazer, acharam com muito maior os que neles ficaram, pelos verem tão contentes e satisfeitos da fertilidade, frescura e bondade, que lhe contavam do sítio da ilha e portos que deixavam descobertos” (Frutuoso, 2005, p. 19).

Seixo, Porto Moniz (este associado também a um antropónimo), Porto Novo e Porto da Cruz e ainda definidos bons locais de desembarcadouro. No caso do Porto do Seixo, em concreto, a atribuição do topónimo deveu-se, segundo o cronista, à presença de uma nascente de água por baixo de uma pedra de seixo rolado de grandes dimensões¹²⁵. Estes relatos que resultam das interpretações do cronista sobre os nomes dados aos locais, tendo em conta uma tradição oral, evidenciam também que a atribuição dos topónimos segue um primeiro impulso empírico, relativo ao que se observa da paisagem e ao que mais se destaca ou que é mais evidente, como no caso do litotopónimo “Seixo”.

Estas missões exploratórias da costa eram feitas com embarcações mais pequenas, mas com vela, por serem mais rápidas e por permitirem uma boa aproximação a terra e eventual varagem. Estas anotações serviriam então de base para as novas explorações do território, como descreve Gaspar Frutuoso a respeito da passagem pela zona de Câmara de Lobos¹²⁶ (Figura II.3.11).

Figura II.3.11 – Fotografia aérea da enseada de Câmara de Lobos (Google Earth 2019).

¹²⁵ “desejosos de saber a terra, desembarcaram entre os penedos, fazendo ali à mão um desembarcadouro, a que o capitão pôs o nome de Calheta.” (Frutuoso, 2005, p. 33)

¹²⁶ “Deste lugar de Câmara de Lobos não passaram mais para baixo, assim porque lhe ficavam os navios longe, como porque daqui não puderam ver bem para baixo a costa com o muito arvoredo. Contudo, quando se saíam desta Câmara e remanso, da ponta do mar viram uma rocha muito alta, logo aí pegado e arrebentar no mar em uma ponta que ela abaixo fazia, a qual lhe ficou por meta e fim do seu cobrimento, e lhe deram nome o Cabo de Girão por ser daquela vez a derradeira parte e cabo do giro de seu caminho. Daqui tornaram outra vez dormir aquele dia ao ilhéu da noite passada, onde dormiram nos batéis a ele abrigados, e, ao outro dia seguinte, foram dormir aos navios e, chegando com muito prazer, acharam com muito maior os que neles ficaram, pelos verem tão contentes e satisfeitos da fertilidade, frescura e bondade, que lhe contavam do sítio da ilha e portos que deixavam descobertos, fazendo todos, juntamente, muita festa e dando muitas graças ao Senhor, pela grande mercê que lhes tinha feita” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 21).

A escolha de Machico¹²⁷ como primeiro assentamento deu-se naturalmente pela percepção das boas condições do local para esse fim. Contudo, apresentava alguns perigos devido à presença de baixios ou restingas, como é o caso da baixa da Cruz, baixa do Arroz, baixa da Terra do Meio e Baixa de Fora (Sousa, 2006, p. 53). O tema do desenvolvimento da cidade de Machico foi aprofundado por Élvio Sousa na sua tese de doutoramento. Ressalvando algumas das suas anotações coevas relativamente ao funcionamento portuário, quando cita António da Gama e Henrique Henriques de Noronha relativamente às características portuárias da baía de Machico¹²⁸, consideramos relevante o facto de aqueles autores se referirem às boas capacidades do porto, mas também a limitação que tinha para uma capacidade de 20/30 navios no seu interior (Sousa, 2006, p. 53).

Também Gaspar Frutuoso descreve Machico como sendo uma baía que se encontrava protegida das tempestades e dos ventos de Sul e que a ribeira que aí desaguava se assemelhava a um rio, permitindo que os navios ancorassem em segurança¹²⁹. Em contraponto, também refere algumas das vulnerabilidades deste porto, que em caso de mudança do vento para Leste se tornava perigoso, impossibilitando a saída das embarcações, que poderiam assim acabar por naufragar dando à costa na enseada da cidade¹³⁰. Apesar das boas condições de porto terem sido assinaladas, enquanto lugar onde estava garantido o abrigo de navios de grandes

¹²⁷ A constituição da capitania de Machico deu-se em 1440, doada a Tristão Teixeira 10 anos antes da constituição da capitania do Funchal (Veríssimo, 2005).

¹²⁸ António da Gama em 1582 refere que na “vila de Machiquo estam duas Rochas que saen ao mar. E fazem huma baia que he capaz de xx (20) ou xxx (30) velas. E tem facil desembarçam, aqual se podem impedir com muita facilidade se da parte esquerda da entrada que tem, que seraa somente de hum tiro de arcabus”. Henrique Henriques de Noronha também menciona a capacidade do porto e o tipo de fundo e batimetria no seu interior: “podem anchorar 20 navios em doze braças de fundo limpo, que pella altura da serra se faz muito abrigado dos ventos, menos do les sueste eu lhe he fronteiro”. (Sousa, 2006, p. 53)

¹²⁹ “Esta vila de Machico, (...) a mesma ribeira, que mui grande, larga e formosa parece, assim da terra como do mar, onde vai acabar e se mete na água salgada por antre a vila, que ali se fundou, em um recebimento de praia, tão soberba à vista de quem a ela chega, resguardada de todos os ventos e tormentas do Sul, que, com razão, se pode afirmar ser uma das mais formosas e alegres obras da Natureza, pela frescura da ribeira e remanso que faz o mar, quase como rio, pela terra entrando, onde podem seguramente ancorar grossas e poderosas naus.” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 34).

¹³⁰ Num processo muito equivalente ao que ocorreu em Angra (que vemos no capítulo seguinte). “Este porto de Machico, além da grande majestade que tem (como já tenho dito), é muito bom com todos os ventos por ser a terra de uma e outra parte muito alta, e, como começam os navios a entrar da barra para dentro, ficam como em um manso rio, salvo quando aboca por ela o Lés-sueste que, então, se é muito rijo, não podem sair para fora e convém amarrar-se bem, porque, se se desamarram, não têm remédio senão enxorar pela ribeira acima e enfiar-se com ela, como já aconteceu muitas vezes.” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 41).

dimensões, não deixou, no entanto, de ser referida a maior vulnerabilidade que este tinha, que era a falta de protecção do quadrante Sul¹³¹ (Figura 3.2.12).

Figura II.3.12 – “Planta da Villa de Machico” de 22 Agosto de 1799; CECA, cota 33-19 (Carita, 2016a).

As descrições dos cronistas sobre o porto de Machico e de como, numa primeira abordagem, esta zona se evidenciou favorável à primeira fixação e ao uso portuário, não revelam o desenvolvimento que se vem a desenrolar na fase seguinte ao povoamento. Machico ganhou uma dinâmica própria, dando viabilidade ao assentamento. A produção açucareira que é implantada na ilha a partir de 1425 foi o grande impulsionador da melhoria de infraestruturas portuárias uma vez que era necessário responder às demandas da exportação do produto (Sousa, 2016, p. 100; Vieira, 2018, p. 63).

Apesar de Machico se ter constituído como a primeira capitania da ilha, a realidade é que tanto o povoamento de Machico como o do Funchal evidenciam ter ocorrido em simultâneo, apesar de as fontes históricas não serem inequívocas nem os dados arqueológicos corroborarem essas ocorrências. Mas importa aqui perceber como no processo de povoamento da ilha a cidade e o porto do Funchal se foram

¹³¹ Vulnerabilidade que encontramos em muitos portos insulares atlânticos na Época Moderna Atlântico, como foi o caso de Angra, posicionado também numa enseada voltada para Sul - Sueste, sem nenhuma possibilidade de protecção natural ou artificial.

desenvolveram e por que razão o Funchal se afirmou como principal porto em relação a Machico. Nos momentos iniciais, esta questão não foi logo de imediato definida uma vez que, como já referimos, Machico se constituiu primeiro como capitania e como tal os primeiros investimentos em infraestruturas¹³² e em órgãos administrativos foram direccionados para aí. Élvio Sousa destaca na sua abordagem a escolha da implantação do primeiro povoado na zona baixa e central da embocadura da enseada, junto às linhas de água, de modo a que a acostagem das embarcações se pudesse efectuar o mais próximo possível de modo a facilitar o contacto entre terra e mar (Sousa, 2006, pp. 61-76).

A imagem da ilha da Madeira, vista pelos marinheiros e viajantes a partir do mar, ficou marcada pelas descrições das orografias contrastantes e pela alternância de vales profundamente incisos e encostas escarpadas de grande altitude, com zonas aplanadas e enseadas de cascalho rolado com pequenas dimensões. A zona do Funchal distinguiu-se claramente das demais enseadas da ilha, tendo sido logo assinalada no decurso das primeiras incursões evidenciando-se favorável à função portuária. De imediato se tornou evidente que essa zona da ilha apresentava uma topografia menos acidentada, com uma configuração em forma de escudo achatado, moldado pela erosão vertical, cujos bordos foram quebrados pela erosão marinha (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 21).

A baía do Funchal, virada a Sul, estende-se por cerca de 2000 metros entre o ilhéu da Pontinha e o Forte de S. Tiago. Apresentava-se com uma configuração ampla e aberta apesar de exposta ao vento e ondulação do quadrante Oeste e Noroeste a inexistência de elementos geológicos que lhe conferissem grande proteção, com a excepção das três pequenas formações rochosas localizadas na zona denominada de Baixa Larga ou Ilhéus, na extremidade Oeste da baía¹³³, fazia dela uma baía larga, mas desprotegida. Num dos relatos de Gaspar Frutuoso encontramos a referência à zona dos

¹³² Élvio Sousa refere como foi investido desde cedo verbas na canalização da água para a vida quotidiana da população como seja a construção de aquedutos e sistemas de rega, desde cedo direccionados para os engenhos de açúcar, moinhos e serras de água, (Sousa, 2006, p. 55).

¹³³ Estas formações resultaram da presença de filões de basalto que, pela acção erosiva dos elementos formaram ilhéus isolados, mas próximos de terra como é o caso do ilhéu da Pontinha.

ilhéus da Pontinha como sendo a zona mais protegida da baía¹³⁴ e que, apesar de não ser fechada, poderia proporcionar abrigo dos ventos do quadrante Oeste e Noroeste.

A configuração natural da baía do Funchal, percebida pelos exploradores e povoadores da ilha desde as fases iniciais da sua ocupação, levou a que o uso da terra se desse quase de imediato assim como o seu espaço costeiro como espaço de abrigo de embarcações (Vieira, 2013, p. 36). Esta orla costeira era formada então por uma praia de calhau rolado favorável à varagem de pequenas embarcações, conforme assinalou Gaspar Frutuoso¹³⁵, e onde desaguavam as três principais de João Gomes, de Santa Luzia e de S. Paulo (Figura II.3.13).

Não dispomos de dados arqueológicos que comprovem como decorreu a etapa inicial de povoamento no Funchal. Mas os dados históricos dão conta que esta se terá iniciado de imediato ao seu reconhecimento, tendo o lugar do Funchal sido elevado a vila por volta de 1450. A elevação a cidade, devida ao dinamismo da economia açucareira e à riqueza que esta proporcionou, deu-se em 1508 com a formação de dois núcleos, um primeiro povoado a Este da Ribeira de João Gomes mais conhecido como Santa Maria do Calhau e outro posterior formado entre as ribeiras de João Gomes e São João. Erguem-se assim as primeiras casas e igrejas, graças à boa conjugação das suas condições de porto, boa orografia para a construção de casas e início de exploração agricultura, principalmente da cana-de-açúcar que se vem a desenvolver muito cedo na exploração da ilha.

Já os dois núcleos iniciais que se formaram junto à orla costeira do Funchal tiveram na fase inicial uma dimensão reduzida e estavam relativamente distanciados. Mas o investimento na produção, primeiro de cereais e depois de açúcar, exigiu boas condições para a sua exportação, sendo necessário acessos privilegiados à orla costeira.

¹³⁴ “Chegados ao formoso vale, que de lisos e alegres seixos era coberto, sem haver outro género de arvoredo, senão muito funcho que cobria o vale até o mar por bom espaço, saíam deste deleitoso vale ao mar três grandes e frescas ribeiras, ainda que não tão soberbas, na aparência, como a de Machico; eram, porém, muito formosas por todas virem acabar no mar, saídas deste vale. E, pelo muito funcho que nele achou, lhe pôs nome o Funchal (onde depois fundou uma vila de seu nome, que já, neste tempo, é uma nobre e sumptuosa cidade), no cabo do qual estão dois ilhéus, onde se foram abrigar por ser já tarde, e tomou em terra água e lenha com que fizeram de cear, em um deles, de muitas aves que tomaram”(Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 21)

¹³⁵ “há pela costa calhau miúdo e areia, o qual é o porto da cidade” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 44).

Frutuoso, percebendo as vantagens do Funchal, descreve-o como sendo o melhor lugar de assentamento e de espaço porto da ilha, precisamente pela sua ampla dimensão¹³⁶:

Mas apesar da geopaisagem do Funchal se configurar ideal para a fixação humana e para a ligação entre o mar e a terra, não foi de imediato percebida uma das suas maiores vulnerabilidades, o fenómeno das aluviões, reunido cronologicamente por eventos catastróficos registados historicamente (Tabela II.3.1). Durante as fases exploratórias, este fenómeno natural não foi vivenciado só vindo a ser assinalado mais tarde após os primeiros assentamentos já terem sido estabelecidos¹³⁷.

Figura II.3.13 – Corte da ilha da Madeira no sentido Sul-Norte, pela zona do Funchal, onde podemos perceber a formação em anfiteatro onde se veio a instalar o Funchal e os picos altos de acumulação de onde partem os caudais das aluviões que descarregam sobre a orla costeira (Google Earth, 2019).

¹³⁶ “Tem finalmente esta jurisdição do Funchal catorze léguas da banda do Sul, e é o melhor de toda a ilha, e três da banda do Norte” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 36).

¹³⁷ “Mas acontece algumas vezes, chovendo em demasia na serra, que enche a ribeira muito e leva muita cópia desta lenha ao mar, em que se perde grande parte do custo que têm feito” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 48).

3.1.5. Fenómenos naturais destrutivos

Não se verificaram grandes ocorrências de actividade sísmica no arquipélago da Madeira, estando a maior parte dos casos associados a sismos gerados pelas placas dos Açores - Gibraltar ou pelas falhas activas que formam as plataformas continentais oeste-ibérica e africana (Moreira, 1991, pp. 213-225; Carvalho e Brandão, 1991; Klügel e Klein, 2006, pp. 337-340). Na Madeira regista-se neste período somente o sismo de 31 de Março de 1748. Esta ocorrência parece ter estado associada com uma erupção que ocorreu no lado Leste da ilha da Madeira e teve algumas réplicas registadas entre 1 de Abril e 26 de Maio de 1748 (Silva e Meneses, 1998c, pp. 655-656). Há referências a várias destruições ocorridas na ilha na sequência deste fenómeno, nomeadamente nas casas da Alfândega, um espaço ligado ao funcionamento portuário do Funchal.

Comparando com os Açores, verificamos que os fenómenos sísmicos tiveram muito menos expressão na Madeira (Tabela 1 em anexo). Foram muito mais relevantes as derrocadas e as aluviões, fenómenos naturais violentos que têm sido determinantes ao longo da história da ocupação da ilha pelas rupturas que provocam nas vivências humanas. Tais fenómenos, já explicados em termos geomorfológicos, são também denominados localmente por “quebradas” e têm sido responsáveis até aos dias de hoje por ocorrências destrutivas, tanto dos contextos urbanos como nas imediações costeiras. Os declives acentuados que a formação da Madeira apresenta são propícios à formação de avalanches rochosas ou a dar origem a grandes deslizamentos que seguem pelas encostas até ao mar. Estas derrocadas podem ocorrer como consequência de escorregamentos superficiais ou ter origem na erosão hídrica, sendo constituídas por fluxos de detritos de origem piroclástica, lávica ou florestal, originando o depósito de grandes quantidades de materiais na orla costeira (Madeira et al., 2007, p. 31; Silva, 2007; Fernandes, 2009, pp. 82-83; Quartau, 2018, pp. 288-299).

Ressalvamos o testemunho da carta de 1803 na qual se assinalam em pormenor todas as zonas inundadas e as áreas por onde as ribeiras extravasaram os seus limites. Este documento é de grande relevância para que se perceba o fenómeno e o modo como ele ciclicamente atingia a cidade do Funchal (Figura II.3.14).

Figura II.3.14 – A – Mapa do Funchal de 1803 onde se assinalou o pormenor das zonas de inundação nas ribeiras de São João (1), Santa Luzia (2) e João Gomes (3), após a aluvião ocorrida nesse ano. B – Identificação actual do curso das três principais ribeiras do Funchal (Google earth, 2020).

Na mais recente aluvião que atingiu a Madeira, a 20 de fevereiro de 2010, foi possível observar a intensidade e violência do fenómeno, que então originou grande destruição na cidade do Funchal. A força das águas que correram pelas ribeiras de São João, de Santa Luzia e João Gomes levaram ao galgamento das linhas de água, inundando toda a zona baixa da cidade (Oliveira et al., 2011, pp. 1-20; Relva, 2015; Gonçalves, 2016, pp. 49-64; Heleno et al., 2016, pp. 1035-1048; Camacho, 2018, pp. 378-388; Gomes, 2018, pp. 20-33).

No entendimento das questões ligadas à emergência do porto do Funchal é também importante ter em conta os aspectos climáticos da Madeira, principalmente os fenómenos destrutivos e de como estes podem ter condicionado a afirmação do Funchal como o principal porto da ilha. No que diz respeito ao regime de ventos no arquipélago e analisando os indicadores actuais, verifica-se uma predominância do quadrante Norte e Nor-nordeste¹³⁸ (Figuras II.3.15 e II.3.16).

Figura II.3.15 – Diagrama do regime de ventos na Madeira verificando-se a ocorrência dos ventos mais fortes nos quadrantes Norte e Nor-Nordeste (Meteoblue, 2006-2019).

¹³⁸ A utilização de indicadores actuais da predominância dos ventos e dos valores de sua intensidade para o caso da Madeira e do porto do Funchal serve apenas de valor indicativo, que será analisado em conjugação com os dados históricos e arqueológicos, quando existentes. Usaremos a mesma metodologia para o caso de Angra, na ilha Terceira.

Figura II.3.16 – Diagrama com regime e intensidade dos ventos no Funchal ao longo dos meses do ano (Meteoblue, 2006-2019).

Como será referido adiante para o caso de Angra, também na Madeira a predominância dos ventos é maioritariamente do quadrante Norte e Nor-nordeste, levando a que a costa Norte da ilha da Madeira seja mais fustigada que a costa Sul¹³⁹. No entanto, os ventos e as tempestades do quadrante Sul também ocorrem e, apesar de menos frequentes, podem ser de grande intensidade, o que no caso do porto do Funchal podia colocar as embarcações em grande vulnerabilidade pela inexistência de zonas ou estruturas de protecção. De acordo com os dados do Instituto Hidrográfico, a baía está sujeita aos ventos predominantes de Sul-Sudoeste e Oeste, que são os que mais afectam o porto, e também os de SE, que podem soprar por vezes fortes durante o dia e ocorrem tendencialmente entre Outubro a Maio. Durante os meses de inverno, verifica-se a presença de ventos fortes do quadrante Norte e Nordeste, ficando a enseada do Funchal por vezes sujeita a rajadas fortes conhecidas localmente por vento “camacheiro”. Este tipo de vento pode dificultar as manobras dos navios no interior do porto uma vez que pode originar variações de intensidade e direcção súbitas. De Maio a Outubro, a enseada do Funchal está protegida dos ventos dominantes permanecendo na grande maioria dos períodos anuais em calmaria (Hidrográfico, 2009, pp. 115-120).

¹³⁹ Assinalamos a propósito das descrições feitas nos finais do século XVII pelo naturalista e médico escocês Hans Sloane sobre a sua visita à Madeira o facto de este descrever um inverno muito rigoroso, ligando as suas descrições com os anos atribuídos à “pequena idade do Gelo”: “Os invernos são bastante temperados (...) Todavia o inverno de 1683 tão extraordinariamente duro na Europa, também atingiu a ilha. Disseram-me os habitantes que nunca tinham suportado algo semelhante” (Aragão, 1981, p. 157).

Na obra *Elucidário Madeirense*, de 1921, sobre o tema “naufrágios”, os autores reforçam esta ideia sobre as tempestades no porto do Funchal, descrevendo que os ventos de Sul poderiam realmente ser perigosos para a navegação e para todas as estruturas portuárias disposta na orla costeira¹⁴⁰. Esta ideia já está presente, de resto, em texto do italiano Giulio Landi, após a sua passagem pela ilha da Madeira em 1530, descrevendo alguns aspectos referentes ao clima, como o facto de a costa Norte ser bastante mais fustigada por ventos fortes e frios que a zona Sul. Mencionou ainda a falta de condições para se estabelecerem portos nesse lado da ilha pela difícil configuração da costa, rochosa e sem segurança para os navios. Reconheceu que não existia nenhum porto abrigado e que os ventos de sul ofereciam perigo às embarcações que pudessem estar no porto onde, em tal situação, o melhor era tentarem rumar para a costa norte, uma vez que, nesse quadro específico, esta zona poderia oferecer melhor abrigo¹⁴¹ (Figura II.3.17).

Figura II.3.17 – Fotografia do porto do Funchal nos inícios do século XX, onde se pode ver a intensidade de uma tempestade a embater contra o cais de acostagem (Cais Regional, 2013).

¹⁴⁰ “A baía do Funchal é abrigada de todos os ventos que não sejam os dos quadrantes desde o Sudoeste até o Sudeste pelo Sul. Os grandes temporais só se fazem sentir ali quando o vento sopra com violência do lado meridional, vendo-se o mar formar então algumas vezes ondas alterosas que se projetam com força na zona litoral. Nessas ocasiões, deixa de haver segurança para os barcos de vela dentro da baía, e se eles não conseguem fazer-se ao largo aos primeiros sinais da tormenta, correm o risco de vir para à costa e de sere, aí despedaçados pelo mar” (Silva e Meneses, 1998b, p. 814).

¹⁴¹ “Nem na cidade, nem tão pouco em toda a ilha há um único porto. É bem verdade que quando sopram certos ventos do Sul, ficam em grande perigo, pelo que é necessário que se façam ao alto mar, ao sabor da sorte, ou que se retirem paras costas norte da ilha” (Argão, 1981, p. 83).

Considerando a orientação e intensidade dos ventos no porto do Funchal, pelos valores actuais, podemos verificar que os períodos de maior intensidade se registam nos meses de Dezembro e Fevereiro podendo, no entanto, registar-se ventos de intensidades superiores a 50 km/h entre Novembro e Abril¹⁴² (Cropper e Hanna, 2014, pp. 604-622).

Se analisarmos um conjunto de referências apresentadas por Filipe Santos, complementando-as com outras fontes como Saudades da Terra de Gaspar Frutuoso ou a obra *Elucidário Madeirense* do padre Fernando Augusto da Silva e Carlos de Azevedo Meneses, conseguimos listar 13 ocorrências de tempestades no Funchal, com maior intensidade entre os meses de Outubro e Fevereiro, no período 1651-1691, e dados isolados de 1521 e de 1757 (Tabela 2 em anexo) (Silva e Meneses, 1998c, p. 62; Silva e Meneses, 1998b, p. 814; Santos, 2013, pp. 190-212).

Verificamos, pois, uma certa coincidência entre os dados históricos e os indicadores de intensidade dos ventos actuais, mas, embora o porto do Funchal tenda a apresentar valores de grande estabilidade ao longo de quase todo o ano, tal não significa que não ocorressem tempestades, nem que estas não fossem limitativas do movimento portuário, fosse das embarcações ou das estruturas de suporte. Apesar de se saber que as épocas mais favoráveis para se navegar seriam sempre entre a primavera e o outono, a verdade é que se registava um fluxo ao longo de todo o ano. Algumas fontes históricas revelam mesmo que a frequência de mau tempo durante o período de inverno no porto do Funchal podia ser preocupante, levando à ocorrência de naufrágios. Também o naturalista Hans Sloane escreveu em 1707 sobre o regime de ventos afirmando que: “A partir dos finais de Novembro até aos começos de Março, o vento está entre Sul e Oeste e então o tempo é borrascoso, causando grandes naufrágios no porto da principal cidade, Funchal, que está exposta a esses ventos (Tabela 2 em anexo) (Aragão, 1981, p. 157).

¹⁴² Hans Sloane descreveu precisamente essas condicionantes do porto do Funchal: “A partir dos fins de Novembro até aos começos de Março, o vento está entre Sul e Oeste e então o tempo é borrascoso, causando grandes naufrágios no principal porto da cidade, que está exposta a esses ventos” (Aragão, 1981, p. 157).

3.1.6. Tipologia de fundos da baía do Funchal

Apesar de não se dispor de muitos dados ou levantamentos que forneçam informações concretas sobre a geomorfologia do fundo da baía do Funchal, de acordo com o Instituto Hidrográfico esta não dispõe de baixios ou de rocha imersas, que possam representar perigo para a navegação. A linha de costa define-se por uma faixa rochosa e de calhau rolado que vai desde a zona de enseada até à profundidade de cerca de -10 metros. A batimétrica de -20m desenvolve-se ao longo de toda a costa da ilha, de forma regular até à cerca de 1,5 km, chegando no caso do Funchal a cerca de 700/800 metros em redor da baía do Funchal. Pode igualmente verificar-se que esse fundo rochoso desce depois rapidamente para a batimétrica dos -40 metros para Sul (Figura II.3.18 e Figura II.3.22) (Roteiro, 2009, pp. 115-120; Sanches, 2014, p. 14).

Figura II.3.18 – Levantamento efectuado no âmbito do projecto exercício *LUSITANO 2013* que teve como objectivo efetuar um levantamento hidrográfico do porto do Funchal (Sanches, 2014, p. 14).

O facto de a batimetria ser relativamente profunda muito próximo da costa podia ser um factor de risco em caso da mudança repentina de vento para Sul ou Sudeste, causando situações de perigo para as embarcações que aí estivessem ancoradas, como descreveu o naturalista Sloane em 1687¹⁴³. Devido à profundidade, era

¹⁴³ “Há alguns anos estive aqui e naufragou a maioria dos barcos no porto; os ventos eram violentos e a profundidade da água tão grande que os cabos não se prendiam firmemente ao fundo, com em outros ancoradouros, fazendo com que os barcos fossem obrigados a partir para o mar largo numa dessas extraordinárias rafadas de sudoeste” (Aragão, 1981, p. 157).

necessário colocar as amarras muito fundo e essa extensão tornava-se instável com a agitação podendo levar ao naufrágio das embarcações¹⁴⁴.

Os relatórios da marinha inglesa de 1773 descreveram ao pormenor as características do porto do Funchal e, de acordo com os conhecimentos que dispunham na época, assinalaram com precisão as características dos seus fundos e perigos. Relativamente aos fundos, indicam que a profundidade dentro do porto variava entre os 35 e os 70 metros de profundidade e que quanto mais profundo era o local de ancoragem, mais leve era o sedimento, indiciando assim a presença de fundos arenosos ou lodosos (ADM 346/6, fls. 14-15). Já na carta de 1791 pode ver-se descrita a tipologia dos fundos a Oeste da baía do Funchal, corroborando um pouco as informações do relatório de 1733, onde se indica a presença de fundos arenosos e lodosos entre a batimétrica dos -34,75 e os -50,29 metros de profundidade¹⁴⁵ (Figura II.3.19 e II.3.20; Tabela II.3.3). De acordo com este mapa e tendo em conta diferentes tipologias de fundo identificados nesta carta e as profundidades indicadas para a zona Oeste da baía do Funchal no século XVIII (a Sueste dos ilhéus), esta caracterizava-se essencialmente por fundos de areias finas e lodos com uma profundidade média de cerca de 27 metros sendo a profundidade mais baixa registada 10 metros e a mais profunda 87 metros.

On the West side of the Road stands the Leeuw Rock with a Fort on it. The best Anchorage is in from 18 to 30 fathoms Sand, to the SEastward of the Leeuw - Rock, having the Citadel (called also the Peak Castle, a brown Square fort on a hill, over the W.N.W. part of the Town) well open to the Eastward of the Leeuw - Rock: To the Westward of this, the ground is Sand and Rock; To the Eastward Stiff Clay, but Deep Water; and near the East edge of the bank, which is very steep on this side, Foul Ground, and Rocky .

Figura II.3.19 – Pormenor da carta “Plan of the Road to Funchal” de William Faden (1791).

¹⁴⁴ Cruzando as informações com alguns relatos históricos, percebemos através das descrições de finais do século XVII de Hans Sloane, um estrangeiro observador do espaço, que as elevadas profundidades que se registam junto da costa não seriam favoráveis à ancoragem das embarcações principalmente em caso de tempestade (Aragão, 1981, p. 157).

¹⁴⁵ A carta refere as profundidades em braças. As unidades indicadas resultam da conversão da unidade da braça, correspondente a 1,83 metros.

Figura II.3. 20 – “Plan of the Road to Funchal” de William Faden (1791). Destacadas as descrições do tipo de fundo e profundidades (em braças).

Tabela II.3.1 – Tabela resumo referente ao mapa de William Faden, com a transformação das referências que se encontram nesta fonte relativas às profundidades em braças e descrição da tipologia de fundo de cada fundeadouro (1791).

REF. NO MAPA	PROFUNDIDADE EM BRAÇAS	PROFUNDIDADE EM METROS ¹⁴⁶	TIPOLOGIA DE FUNDO
Entre Ilhéus	6 a 7	10,97 a 12,08	--
I	23	42,06	Areia fina
II	25	45,72	Areia fina
III	30	54,86	Areia fina
IV	22	40,23	Lodo e areia
V	27	49,38	Lodo e areia
VI	40	73,15	Areia negra
VII	38	69,49	Areia negra
VIII	40	73,15	Areia negra com pedras de basalto
IX	34	62,18	Areia negra com pedras de basalto, com conchas
X	23	42,06	Lodo e areia
XI	19,5	35,66	Lodo areia e conchas
XII	27,5	50,29	Lodo e areia com pedras pequenas
XIII	48	87,78	Rocha
XIV	35	60,01	--

¹⁴⁶ Na conversão consideramos a medida de 1,83 m para uma braça inglesa anterior ao século XIX (Britannica, 2013).

Cruzando os dados da cartografia antiga com as batimetrias actuais identificamos quatro zonas de ancoradouro, marcadas de acordo com as batimetrias indicadas. Não assinalamos a zona entre ilhéus, uma vez que ela tem vindo a ser muito alterada com as diversas intervenções de ligação dos ilhéus no século XIX e construção do molhe ao longo do século XX. No entanto, a batimetria indicada na carta de 1788 e a actual revelam valores muito equivalentes (Figuras II.3.21e 3.II.22).

Figura II.3.21 – Mapa com proposta interpretativa da carta de 1791, sobrepondo-se sobre o levantamento batimétrico actual no limite Oeste da baía do Funchal, propondo-se o alinhamento o possível das diferentes zonas de ancoradouros. Interpretação com base em NA, ZMAP, 2/10); Faden, 1791 e Navionics, 2019.

A tipologia dos fundos da baía do Funchal, resultante de todos os fenómenos geomorfológicos a que a ilha esteve sujeita, contou também com as grandes deposições aluvionares para a formação de camadas lodosas que foram assinaladas no século XVIII pela cartografia e pelos levantamentos hidrográficos da zona. Estas características, que deviam ser conhecidas dos pilotos locais, contribuíram para a definição da utilização do espaço de uso portuário¹⁴⁷ (Sousa, 1989, p. 16). Ressalvamos a este respeito que o fenómeno das aluviões, responsável por uma intensa descarga de sedimentos na baía do Funchal, pode ter sido responsável também pela deposição de muitos dos naufrágios aí ocorridos, não sendo por isso hoje detectáveis visualmente.

¹⁴⁷ Este fenómeno foi de algum modo confirmado pelos estudos de arqueologia subaquática realizados na baía do Funchal em 2013, durante o projecto ProFun do CHAM: “o trabalho permitiu já concluir que existe um potencial arqueológico muito significativo na área de estudo, embora num ambiente difícil de trabalhar, decorrente das aluviões das ribeiras” (Lusa, 2013).

Figura II.3.22 – Levantamento batimétrico do porto do Funchal (Navionics, 2019).

3.2. Estruturas portuárias e a sua matriz evolutiva

Desde cedo que, na Madeira, se apostou no cultivo de produtos específicos em busca de uma exploração rentável e de bens de mercado. A fertilidade da terra, cedo percebida pelos primeiros povoadores, foi inicialmente testada com o plantio do trigo, numa fase inicial do povoamento (Figura II.3.23). Mas foi com o cultivo do açúcar, e a partir do século XVII, com a vinha que a Madeira foi colocada no mapa dos portos de destino

¹⁴⁸ (Carita, 1982, p. 73; Miranda, 1994, pp. 28-32; Veríssimo, 2000, pp. 66-67; Rodrigues, 2003, pp. 82-89). A aposta do cultivo do açúcar ao longo do século XVI deu origem a uma grande dependência da importação de bens de primeira necessidade, principalmente os cereais que haviam sido abandonados, obrigando a que o porto conseguisse garantir a permanente movimentação dos navios que abordavam o Funchal para aí comerciar, permitindo não só o escoamento das produções da ilha, como a chegada dos bens essenciais à sobrevivência da população local (Aragão, 1981, p. 83; Veríssimo, 2000, p. 66).

Foi assim necessário procurar as melhores soluções para o espaço portuário, conjugando as características naturais da baía do Funchal com a transformação da interface marítima e o uso do espaço aquático. Na definição do porto foram em primeiro lugar exploradas as suas valências naturais, pela prática empírica do uso dos locais que se evidenciaram mais adequados a cada funcionalidade, seja na abordagem à baía, seja na ancoragem, embarque ou desembarque, entre outros. O porto do Funchal estruturou-se logo a partir do momento inicial quando os primeiros povoadores escolheram a melhor zona de abrigo para protegerem as suas embarcações. Foi a partir dos movimentos iniciais de abordagem à baía do Funchal que se deu origem ao próprio

¹⁴⁸ Para enquadrar o tema das questões económicas, enquanto impulsionador da definição da função portuária, veja-se Rui Carita, que refere a este respeito que numa primeira fase a grande aposta nas culturas da ilha foi no cultivo de cereais como o trigo e vinha: “Até à década de setenta do século XV, a paisagem da Madeira terá sido definida por searas, pontualmente rematadas por parreiras e canaviais. No entanto, a partir dessa data, a cultura sacarina terá passado a dominar quase por completo toda a costa Sul da Ilha e a vida das populações” (1982, p. 73). Referimos alguns dos estudos de base sobre o tema: Miranda, 1994, pp. 19-38; Moore, Jason, 2000, pp. 409-433; Vieira, 2006, pp. 49-76; Hancock, 2009; Magalhães, 2009, pp. 151-175; Scott, 2015, p. 183; Vieira, 2018, pp. 21-25.

povoamento e ao desenvolvimento do espaço portuário. Ao mesmo tempo, com o decorrer do processo de povoamento e urbanização de uma nova cidade, a primeira a ser implementada num espaço ultramarino de domínio português, foram-se dispendo de sistemas defensivos e administrativos de controlo da actividade portuária e estruturas que iremos analisar de seguida.

Figura II.3.23 – Mapa que identifica os primeiros aglomerados urbanos da Madeira. “Cosmographya de toda a Ylha da Madeira” (1570)¹⁴⁹.

3.2.1. Elementos da paisagem com função portuária

As características geomorfológicas do Funchal rapidamente se revelaram favoráveis à fixação humana. A sua baía dispunha de uma larga enseada de calhau rolado o que permitiu a fácil aproximação de terra, condições ideais para os embarques e desembarques necessários aos inícios do povoamento. Igualmente as terras que se dispunham ao longo do “Anfiteatro do Funchal” indicavam ser favoráveis à exploração, pois os seus solos exibiam uma vegetação abundante à chegada dos portugueses nos inícios do século XV (Aragão, 1987, pp. 29-31). Com base no cruzamento dos dados geomorfológicos, históricos e cartográficos propõe-se um modelo interpretativo de

¹⁴⁹ Autor desconhecido, sendo apontado como um possível atlas da autoria do mestre de obras reais Mateus Fernandes, apesar de Carita assinalar a semelhança de caligrafia das anotações com o cosmógrafo Luís Teixeira (Carita, 2016b).

como seria a paisagem observada pelos portugueses à chegada à baía do Funchal (Figura II.3.24).

Figura II.3.24 – Mapa com proposta interpretativa do Funchal no seu estado natural antes de qualquer transformação ou ocupação humana. Mapa desenvolvido e adaptado com base em: Fernandes, 1570; Loureiro, 1919, Estampa VII; Silva, Almeida e Gomes, 2010; Sanches, 2014, p. 14; OASRS, 2015; Abreu, 2016; Google Earth, 2019; Navionics, 2019.

Essa exploração inicial encontra-se confirmada na carta do Funchal, desenhada pelo fortificador Mateus Fernandes em 1570¹⁵⁰, que apresenta não só o traçado urbano do Funchal como a sua envolvência, assinalando os espaços afectos à exploração agrícola, divididos em pequenas hortas e zonas de cultivo de cana de açúcar, cereais e vinhas (Figura 3.2.25). O autor situou ainda três unidades de produção de açúcar, com os engenhos de António de Aguiar, de Zanobio Chiole e o Engenho da Viúva, posicionados junto à ribeira de Santa Luzia. O facto de se assinalarem as zonas de cultivo,

¹⁵⁰ Mateus Fernandes deslocou-se ao Funchal em 1567 a fim de fazer o seu levantamento exaustivo, após o saque ocorrido em 1566 por corsários franceses, para assim serem projectadas fortificações capazes de defender a cidade e o seu porto. Esta planta do Funchal é a mais antiga que se conhece sobre o traçado urbano da cidade (Carita, 1983, p. 55).

revelando o que se produzia no Funchal, demonstra a importância que a actividade agrícola teve na ocupação e exploração do território, sendo essa a provável razão do seu registo¹⁵¹. A disposição das zonas de cultivo, próximas da orla costeira, obrigou a que se colocassem em prática soluções para o escoamento dos produtos que se destinavam à exportação, estabelecendo assim um modelo de funcionamento do porto do Funchal.

Figura II.3.25 – A - mapa de Mateus Fernandes, de 1570 com o traçado urbano do Funchal e o apontamento das zonas agrícolas em seu redor, além dos elementos naturais associados. B - Manipulação do mapa de Jorge Valdemar Guerra, cópia interpretada do mapa de Mateus Fernandes, que permite tornar visível a distribuição das zonas agrícolas da cidade e os diferentes produtos cultivados junto ao perímetro urbano.

¹⁵¹ Esta carta foi analisada por Rui Carita (1983, pp. 14-57), que assinala a importância das unidades de produção no registo efectuado por Mateus Fernandes.

A enseada ou praia de calhau foi um dos espaços mais importantes de toda a acção portuária e, juntamente com o traçado das três principais ribeiras, São João, Santa Luzia e João Gomes, determinou o modo como se veio organizar o traçado urbano. Na enseada de calhau assentou toda a actividade portuária, principalmente as acções de carga e descarga e, a partir desta, a definição de um alinhamento urbano paralelo ao mar. O desenvolvimento urbano deu-se a partir de dois núcleos distintos. Um primeiro foi erguido a Este da Ribeira de João Gomes, na zona denominada de Santa Maria do Calhau; posteriormente, surgiu um outro núcleo entre as Ribeiras de São João, Santa Luzia e João Gomes que acabaram depois por se fundir (Aragão, 1981, p. 108; Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , pp. 39-45). Os elementos da paisagem foram, pois, determinantes na definição do traçado da cidade e no modo como esta se organizou face ao mar (Figura II.3.26).

Figura II.3.26 – Implantação das duas zonas onde se desenvolveram os dois núcleos iniciais. 1 - Núcleo entre as Ribeiras de São João, Santa Luzia; 2 – Núcleo de Santa Maria do Calhau (Google Earth, 2020).

Outro dos elementos da paisagem importantes para entender o espaço portuário são os dois ilhéus que se localizam no limite Oeste da baía do Funchal, o ilhéu da Pontinha e o ilhéu Grande ou de Nossa Senhora da Conceição, sendo regulamente referenciados nas fontes históricas e cartográficas (Figura II.3.27). Os dois ilhéus foram

importantes desde o primeiro momento pelo facto de criarem uma barreira contra a ondulação e vento do quadrante Oeste e Noroeste, como zona de abrigo e de ancoradouro para as embarcações¹⁵² (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 34; Sousa, 1989, p. 17; Miranda, 1990, pp. 78-79). O porto, apesar de seguro, apresentava a mesma vulnerabilidade do porto de Angra relativamente às tempestades e agitação marítima de Sul¹⁵³.

Figura II.3.27 – A – Pormenor da carta de 1578 de Leonardo Torreano Cremonese, onde se assinalam os dois ilhéus posicionados a Oeste da baía (1) ilhéu da Pontinha; (2) Ilhéu Grande ou ilhéu de Nossa Senhora da Conceição (Carita, 1981, p. 31). B – Pormenor da carta de 1775 onde se assinala a zona entre os ilhéus já uma zona de desembarque com a marcação de uma estruturas que poderão corresponder a um incipiente cais na rocha.

Além de zona de abrigo, estes afloramentos também terão servido como zona de embarcadouro e ancoradouro, como evidenciam os talhes na rocha que se encontram actualmente no forte de S. José, estudados durante a intervenção arqueológica decorrida entre 2005 e 2006 nesta estrutura¹⁵⁴. No afloramento rochoso virado a Oeste é ainda possível observar marcas de talhe na rocha que poderão ter correspondido a zonas de embarcadouro. Sobre o registo fotográfico efectuado

¹⁵² Gaspar Frutuoso refere-se ao Funchal “onde, abrigando os navios aos ilhéus que no cabo deste lugar estão, por haver ali uma formosa enseada” (1998c, p. 34)

¹⁵³ Numa situação de aproximação de navios Frutuoso refere ao facto de rebocaram os barcos para fora para os afastar do perigo: “Contudo, mandou o capitão lançar os batéis fora para revocar os navios e chegarem mais perto, se o vento acalmasse, (...) e mandou correr os navios ao longo do nevoeiro, porque, já então, sentiam que arrebentava muito o mar da banda do Nascente, sem verem mais que névoa” (1998c, p. 18).

¹⁵⁴ Os trabalhos coordenados por Élvio Sousa visaram caracterizar a estrutura do forte de S. José, assente sobre o ilhéu da Pontinha (Phil, Sousa e Nunes, 2013, pp. 10-33).

assinalam-se as linhas de corte na rocha tanto à superfície, como as visíveis já a baixo da linha de água (Figura II.3.28).

Figura II.3.28 – A – Desenho com a sobreposição sobre cartografia actual do Ilhéu da Pontinha e do Ilhéu De Nossa Senhora da Conceição com a implantação das respectivas fortificações. B – Fotografia com desenho sobreposto das marcas na rocha de talhe que podem corresponder a uma zona de embarcadouro. Foto Catarina Garcia, 2018.

O uso dos ilhéus ocorreu desde nas primeiras viagens exploratórias, tendo sido um dos locais por onde se estabeleceu contacto com terra. Esse uso deu-se até aos inícios do século XVII, altura em que se iniciaram as primeiras transformações nestes elementos naturais, para aí se edificarem estruturas defensivas. A partir de 1757, a ligação entre o ilhéu da Pontinha e terra foi concluída, permitindo a extensão do limite alcançável a pé e fornecendo ao porto do Funchal uma maior plataforma de protecção e embarcadouro (Philip, Sousa e Nunes, 2013, p. 13). O embarcadouro utilizado ao longo do século XVIII poderá assim estar sob as estruturas mais recentes, edificadas na centúria seguinte, aproveitando essa funcionalidade pré-existente. Fontes inglesas de século XVII indicam esse local como ideal para o desembarque, quando usada pelos barcos de assistência militar¹⁵⁵ (Figura II.3.29).

¹⁵⁵ "A very convenient landing place used by men of war's boats" (NA, ADM 344/874).

Figura II.3.29 – Fotografias do Forte de S. José (finais do século XIX) onde se assinala o acesso de um embarcadouro encostado à parede Este do forte, edificado já numa fase recente da estrutura (Forte São José, 2008).

3.2.2. Acoradouros

Tendo em conta que a abordagem inicial à ilha da Madeira no inícios do século XV ocorreu muito provavelmente de Oeste para Este, de acordo como o regime de correntes que conduzia deste modo as embarcações para a ilha, pressupõe-se que as embarcações tomariam este rumo para chegar ao porto do Funchal surgindo do quadrante Oeste, como indica a carta de Vellerino de Villalobos, de 1592¹⁵⁶ (Figura II.3.30).

Figura II.3.30 – Representação e descrição da ilha da Madeira e do porto do Funchal, dando indicação do sentido da navegação que deve ir de leste para oeste (Vellerino de Villalobos, 1592, fls. 45v-44).

¹⁵⁶ “esta ele puerto de la isla lo la vanda del sueste es tierra muy rica fertil y abundosa de las cosas necessárias especialmente de açucar y de mui excelentes vinos que alli se cargan y llevan a muchas partes es tan abundante y de tanta contratacion que es la mas ricas isla de quantas hasta agora se tiene niticia y asi esta muy bien poblada porque ay nella muy buenos pueblos y todos muy buena y mucha gente portuguesa rica y de buen trato. A se de advertir que los que navegan de esta isla para la de Canaria aunque es navegacion muy cursada se devem guardar dando muy buen resguardo a los bajos que llaman dos salvages que estan casien medio del camincho e na altura de trinta e dos grados son bajos peligrosos y que se devem tener mucho cuydado com ellos, porque son unos cayos y arrecifes com unos mogotes de tierra que podrian das dasasisiego y muy grande al que se descuydase, aun que como se tenga cuydado com mucha facilidade se le da resguardo.” (Villalobos, 1592. fls. 45v-44).

No processo de surgimento de um porto, as primeiras zonas a serem utilizadas como ancoradouro são normalmente aquelas que, fruto da percepção empírica, parecem ser as mais protegidas. Na baía do Funchal, como já foi referido, a primeira zona definida como segura foi a que se encontrava junto aos ilhéus, no limite Oeste da baía. Esse quadrante, apesar de não ter grande profundidade, foi tido no primeiro momento de utilização do espaço da baía como o mais seguro para desembarques rápidos efectuados através dos afloramentos rochosos que aí se dispunham. Mas conforme se foi utilizando toda a extensão da orla costeira com o assentamento e desenvolvimento da função portuária da baía consolidou-se exigindo um melhor conhecimento da tipologia dos fundos, regime de ventos, correntes e marés. Deste modo foi possível ir definindo outras zonas de ancoradouro que também fossem seguras para as embarcações, tanto para as que permaneciam por pouco tempo, como para as que efectuavam uma estadia mais longa no porto.

Uma vez não existir confirmação por dados arqueológicos é possível inferir, a partir dos dados da cartografia antiga e actual cruzados com os dados da iconografia e com os dados históricos, a existência de pelo menos sete zonas de ancoradouro na baía do Funchal. As cartas náuticas e roteiros que se produziram sobre o porto do Funchal foram-se de grande importância para a definição dos ancoradouros, consolidando em função do uso prático do espaço e do empirismo dos navegadores, difundindo informação sobre os seus fundos, sobre qual o modo de aproximação e sobre os locais onde era seguro ancorar os navios. Essa informação era também difundida pelos diferentes pilotos ou até comissões estrangeiras que efectuavam levantamentos portuários, como foi o caso do relatório de 25 de Maio de 1789, produzido pelo almirantado do departamento de hidrografia da marinha britânica, que registou em detalhe a forma de entrada e saída da baía, os seus ancoradouros e locais de abastecimento (NA-ADM-346.6, 1780, Fls. 14-15). Este documento que consideramos relevante para o presente estudo, fornece dados precisos relativamente aos ancoradouros dando a indicação de à época as profundidades do porto oscilavam entre os -65 e os -130 metros¹⁵⁷ e que, na sua aproximação, os navios deviam entrar na baía

¹⁵⁷ No documento, a unidade é a braça (*fathom*) o que equivale a 1.83 metros (Gershtein e Gershtein, 1996-2019).

seguindo a direcção do “velho castelo”, que ficava a Oeste da cidade, mantendo-se a uma distância de cerca de 1300 metros da costa. Deveriam ancorar a Leste do rochedo Baixo (ilhéu da Pontinha) a uma profundidade de cerca de -70 metros¹⁵⁸. Indicava ainda que, no máximo, a ancoragem poderia ocorrer na batimetria dos -55 metros de profundidade, não devendo as embarcações ficar alinhadas com terra, porque, em caso de mudança súbita da orientação do vento, passando a soprar forte de Sul, não haveria tempo nem espaço para se colocar nova âncora que as segurasse. As orientações dadas nesse relatório sobre a entrada no porto advertiam também para alguns dos seus perigos, nomeadamente a aproximação excessiva de terra, indicando qual o local mais seguro, o limite oeste da baía, sob a protecção dos ilhéus, tal como o haviam considerado os primeiros exploradores, em resultado da sua percepção empírica.

Assim, em resultado da análise de estudos, fontes históricas e oceanográficas¹⁵⁹ consideramos que o primeiro ancoradouro (ZAF1) a ser utilizado no porto do Funchal se localizou próximo dos ilhéus da Pontinha e ilhéu Grande, na parte interior, entre os seus afloramentos e terra. Este ancoradouro tem como baliza cronológica mais recuada os primeiros momentos de exploração e povoamento pelo segundo quartel do século XV, ainda antes de se dar início à afluência de embarcações que passaram a escalar o Funchal para comerciar, numa fase seguinte. Este ancoradouro destinava-se a embarcações de pequena envergadura, com menor calado, que permanecessem no porto ou em trânsito, dada a sua baixa profundidade. A sua utilização manteve-se até aos dias de hoje, já com a protecção de um molhe que se veio a edificar no século XIX. Definimos este ancoradouro como Zona de Ancoradouro¹⁶⁰ do Funchal 1 (ZAF1) que se localizava a cerca de 160 metros da costa (Figuras II.3.31 e II.3.32).

¹⁵⁸ Indicado no documento com *72 cable length*. Considerando que *1 cable length* corresponde aproximadamente a 185.32 metros, a distância indicada equivale 13.34 km ou 8.291 milhas náuticas (valores correspondentes às medidas imperiais britânicas antes de 1963) (Gershtein e Gershtein, 1996-2019).

¹⁵⁹ Não dispomos, contudo, de dados arqueológicos subaquáticos que forneçam informação sobre os ancoradouros na baía do Funchal. A única intervenção arqueológica subaquática que se regista no Funchal foi o projecto PROFUN, que decorreu em Julho de 2013, visando avaliar o potencial arqueológico subaquático do entorno ao porto do Funchal, não tendo, porém, sido localizado nenhum elemento ligado a essa problemática. A intervenção visou apenas uma prospecção inicial que fosse dar o arranque a uma investigação mais alargada sobre o potencial arqueológico do porto do Funchal, estudo ainda preliminar e inconclusivo sobre o tema dos ancoradouros.

¹⁶⁰ Aos ancoradouros atribuiremos o acrónimo de ZA de referente a Zona de Ancoradouros e acrescentaremos a inicial de cada caso de estudo, ficando no caso de Angra ZAA.

O ancoradouro ZAF1 foi sendo utilizado enquanto outros se foram definindo à medida que o movimento do porto foi aumentando nos séculos XVII e XVIII, com a intensificação do comércio do vinho. Mas com a crescente afluência de navios no porto, que se verifica a partir de finais do século XVI, e com a cada vez maior intensidade de manobras de carga e descarga, foi necessária a definição de uma zona de ancoradouro ampla, onde as embarcações pudessem estar em segurança.

Figura II.3.31 – Pormenor da carta de Coronelli de 1696, onde se pode ver o ilhéu da Pontinha já unido a terra e a representação de uma pequena embarcação sob a protecção dessa zona utilizando o ancoradouro ZAF1.

Figura II.3.32 – Sobreposição da carta de Mateus Fernandes de 1570 sobre a cartografia actual onde se propõe a projecção do possível local de ancoradouro ZAF1 (Fernandes, 1570; Google Earth, 2019).

Tendo em conta as fontes inglesas como os relatórios do *Admiralty, Naval Forces, Royal Marines, Coastguard, and Related Bodies* de 1780¹⁶¹ e a correspondência de mercadores como William Bolton¹⁶², considera-se a existência de um outro ancoradouro muito próximo de ZAF1, que se denominou de ZAF2, e que se localizava a leste do Forte Grande ou Forte de Nossa Senhora da Conceição, a cerca de 700 metros da costa com uma profundidade de cerca de -20/-30 metros (NA-ADM-346.6, 1780, Fls. 14-15; Aragão, 1981, pp. 225-394) (Figuras II.3.33 e II.3.34). Maioritariamente referido pelas fontes britânicas, a sua utilização estava associada à escala de comércio dedicado à importação de produtos exportação do vinho da Madeira, o que ocorreu com maior intensidade a partir de meados do século XVII (Sousa, 1989, pp. 15-25; Vieira, 1992). O ancoradouro denominado de ZAF2 garantia alguma protecção dada pelos ilhéus (Figura II.3.35). No entanto, se as embarcações se afastassem um pouco mais para Sul, para uma zona mais profunda, podiam ficar mais vulneráveis, principalmente em caso de intempérie de Sul. Este ancoradouro é também referido na documentação como uma das zonas destinadas à quarentena dos navios em caso de suspeita de contágio de doenças (Veríssimo, 2000, p. 208).

Figura II.3.33 – Ilhéu Grande ou de Nossa Senhora da Conceição com a presença das embarcações ancoradas a Leste (século XIX) (Leite, 2011).

¹⁶¹ A partir de 1760 era obrigatório que os capitães dos navios da marinha inglesa registassem observações sobre as costas e os portos visitados, e fornecessem essas informações ao Almirantado nos livros de observações dos navios. Esta série de registos foi efectuada por navios específicos com o objectivo de registar aspectos hidrográficos e costeiros, com especial ênfase para os portos.

¹⁶² Mercador inglês que se estabeleceu nos finais do século XVII no Funchal com uma casa comercial dedicada essencialmente à exportação de vinho da Madeira para as Antilhas, nomeadamente como os Barbados, para a América do Norte, Inglaterra, Irlanda, América do Sul e Índia (Aragão, 1981, p. 229).

Figura II.3.34 – Marcação do ancoradouro a leste ilhéu Grande que se denominou de ZAF2. A – Carta de 1764 com a marcação do ancoradouro ZAF2 junto ao ilhéu Grande (Loo Rock) (NA-ADM-344/876, VIII66). B – Carta da cidade do Funchal de Agostinho José Marques Rosa elaborada entre 1780-1801 onde se assinala também a zona de ancoradouro ZAF3(Correia, 2011, p. 125; Carita, 2017a).

Figura II.3.35 – Sobreposição da Carta de 1839 sobre a cartografia actual e carta náutica onde se propõe a projecção do possível local de ancoradouro ZAF2. A vermelho assinaladas as fortificações (Planta,1840, 1302-2-22A-109; Navionics, 2019; Google Earth, 2019).

Um pouco mais a Este que o ZAF2 estaria um terceiro ancoradouro, relativamente próximo mas estendendo-se um pouco mais para Sul. O ancoradouro que se definiu como ZAF3 foi considerado pelos pontos de ancoragem que surgem na carta de William Faden, de 1791 já comentado no tópico anterior relativamente à tipologia de fundos da baía do Funchal (atrás ver Tabela II.3.3 e Figura II.3.22). Este documento indica

com detalhe várias zonas onde os navios podiam ancorar e qual a profundidade e tipo de fundo. Consideramos toda esta zona uma zona de ancoradouro, sendo referido nas fontes como uma das zonas onde os navios ingleses ancoravam à espera de poder fazer os seus negócios (Figuras II.3.36 e II.3.37). Este ancoradouro, posicionado a Sudeste dos ilhéus, permitia alguma protecção destes elementos geológicos ao mesmo tempo que garantia espaço e profundidade para os grandes navios. O relatório hidrográfico do almirantado inglês de 1791 também de refere este ancoradouro como um local que dava segurança às embarcações, tendo-se mantido a sua utilização até ao século XIX¹⁶³. Em cartografia já de século XIX podemos ver assinalado, na carta de 1840 que este era o “Ancoradouro usual e melhor” reforçando a ideia de que as melhores condições de ancoradouro se encontrariam no limite Oeste da baía do Funchal (Figura III.3.38).

Figura II.3.36 – Sobreposição da Carta de 1791 de William Faden sobre a cartografia actual e carta náutica onde se propõe a projecção do possível local de ancoradouro ZAF3. A vermelho assinaladas as fortificações (Faden, 1791; Navionics, 2019; Google Earth, 2019).

¹⁶³ NA-ADM-346.6, 1780, Fls. 14-15.

Figura II.3.37 – Foto do ilhéu de Nossa Senhora da Conceição (século XIX), onde se podem ver as embarcações ancoradas a Sudoeste dos ilhéus no denominado ZAF3 (Leite, 2011).

Figura II.3.38 – Pormenor da carta do Funchal de 1839 onde se assinala a descrição do que consideramos o Ancoradouro ZAF 3 (Costa, 1840).

Outro ancoradouro, que definimos como ZAF4, ficaria em frente da cidade, com uma profundidade entre os -20 e os -30 metros e a cerca de 450 metros da costa (Figura II.3.39). No regimento de 1477, referente ao funcionamento da Alfândega, indica-se que os navios deveriam ancorar diante deste edifício, entre as duas ribeiras de João Gomes e Santa Luzia (Carita, 1983, pp. 38-40; Miranda, 1990, p. 78) (Figura II.3.40). Tendo em

conta a norma estabelecida pela Alfândega do Funchal nos finais do século XV, considera-se que seria praticável a sua utilização já nesse período, uma vez que um ancoradouro mais próximo de terra permitiria um melhor controlo do sistema aduaneiro (Figura II.3.39). A carta de Mateus Fernandes indica precisamente esta zona como local de ancoragem de navios – “por aqui ancoram os navios” –, posicionando-o numa área central da baía (Figura II.3.41).

Figura II.3.39 – Pormenor do atlas do cartógrafo holandês Pieter Van den Keere, de 1608, que assinala a zona central da baía como local de ancoragem.

Porém, esta zona requeria alguma cautela por parte dos pilotos em caso de mudança súbita de vento e agitação marítima, como adverte nos inícios do século XVIII o padre António Cordeiro: “Aqui da banda do sul faz uma baía de quase cinco léguas de largo desde a ponta de São Lourenço até outra ponta, entre as quais tem mais temor que com tempestade levantarem ancora, podem ancorar os navios que quiserem” (Cordeiro, 1866, p. 106). Convém aqui recordar a referência a fenómenos de assoreamento, muitas vezes associados a episódios de aluviões, já referidos anteriormente, fenómenos que podem indicar ter havido alterações da batimetria da zona, pelo que não sabemos em rigor qual a profundidade do local durante o século XVI-XVII, podendo mesmo ter sido mais elevada nesse período. As referências relativas ao uso deste ancoradouro associam-no aos movimentos de exportação do açúcar, que teve o seu período de maior intensidade até meados do século XVI (Vieira, 1992; Miranda, 1994, p. 186; Magalhães, 2009, pp. 151-175; Vieira, 2016a).

Figura II.3.40 – Carta de Mateus Fernandes (1572), como o pormenor do local de ancoradouro assinalando “por aqui ancorão hos Navios”.

Em correspondência de 12 de Maio de 1696, o mercador inglês William Bolton, que mantinha contacto regular com o porto do Funchal, referiu que numa das suas viagens de Dublin, carregado com trigo, carne de vaca, manteiga, velas e arenque, para vender no Funchal e aí carregar mais de 100 pipas de vinho, usou o ancoradouro de frente do Calhau (ZAF4). Nesta carta assinalou ainda que o porto podia tornar-se perigoso, não por causa do estado do mar, mas pela elevada afluência de navios nessa zona, dificultando as manobras das embarcações¹⁶⁴. Esta descrição sublinha o uso intenso deste ancoradouro, essencialmente com a função de carga e descarga.

Confrontando com a carta inglesa de 1764¹⁶⁵, a indicação de profundidade nesse local oscilaria entre as 10 e as 20 braças, o que corresponde a uma profundidade entre os -18 e os -36 metros¹⁶⁶. Considera-se assim a utilização intensiva deste ancoradouro

¹⁶⁴ “Ontem o capitão Price esteve em perigo de perder o barco, mas não sofreu o mínimo dano. O barco não conseguiu ficar perto da praia e não tendo espaço para se afastar do local colidiu com um barco que passava, o qual o manteve até que conseguimos uma espia e o segurámos; recuperá-mo-lo e ele partiu na noite passada. Escapou-se quase por milagre, embora o tempo esteja bom. Eles conseguiram guardar todos os cabos e âncoras.” (Aragão, 1981, p. 317).

¹⁶⁵ NA-ADM-344/876, 1764.

¹⁶⁶ Numa correspondência com a cartografia actual verifica-se para que este local tem uma profundidade entre os -25/-30 metros. Esta batimetria mais elevada pode ser atribuída às dragagens regulares que se efectuem no porto e também a uma acção de desassoreamento provocado pelo molhe de protecção, inexistente na época.

ao longo de todo o período em análise, sendo que na carta de 1839 ainda se encontra marcada a indicação desse local de ancoragem (Figura II.3.41).

Figura II.3.41 – Sobreposição da Carta de 1839 sobre a cartografia actual e carta náutica onde se propõe a projecção do possível local de ancoradouro ZAF4 (Planta,1840; Navionics, 2019; Google Earth, 2019).

Também em frente à Ribeira de Gonçalo Aires, a cerca de 400 metros da linha de costa se encontrava uma outra zona de ancoradouro que denominamos de ZAF5 (Figura II.3.42). Esta zona de ancoradouro encontra-se marcada nas cartas de 1840 e de 1850 a Oeste do forte de S. Tiago e a Este da baía do Funchal e de acordo com estas teria uma profundidade que oscilava entre os 12,8 e os 20,12 metros (Veríssimo, 2000, p. 319). Apesar das cartas que o assinalam serem posteriores ao período em análise, considera-se que este ancoradouro deve ter sido utilizado desde os inícios do povoamento, uma vez que está muito próximo de um dos primeiros núcleos habitacionais do Funchal, a zona de Santa Maria do Calhau ou Santa Maria Maior, com necessária conexão ao mar pelo Calhau (Aragão, 1987, pp. 29-38). Também as referências à prática da pesca e à existência de bairros de pescadores nessa zona pode ter estado associada à utilização deste ancoradouro como suporte à actividade local. A partir da edificação do forte de S. Tiago em 1614, essa zona do porto gozou ainda da protecção de uma estrutura

defensiva, podendo, nesse contexto, ter igualmente dado apoio a embarcações militares, já que o forte tinha uma porta directamente virada para a praia de calhau (Vieira, 1998, pp. 291-312). Considera-se assim que o ancoradouro ZAF5, possa ter sido utilizado por embarcações locais, mais pequenas, nomeadamente de pesca, embora também possa ser utilizada por embarcações que viessem comerciar, que poderiam utilizar a zona mais profunda correspondente à batimetria dos -20 metros. Este ancoradouro pode ainda ter dado apoio estrutura militar que se encontrava nesse extremo da baía do Funchal, facto que apenas inferimos, carecendo de uma investigação mais aprofundada (Figura II.3.43).

Figura II.3.42 – Pormenores que assinalam o ancoradouro denominado de ZAF5 muito próximo da praia de calhau a Oeste do Forte de São Tiago. A – Carta de António Gualdino da Costa de 1840; B – Carta do Funchal de 1850.

Figura II.3.43 – Proposta de localização do ancoradouro ZAF5 com sobreposição da cartografia actual e carta náutica indicando as profundidades da zona (Google Earth, 2019; Navionics, 2019).

São ainda assinaladas na cartografia do século XIX (1850) duas outras zonas de consideradas como ancoradouros de fora, correspondendo a áreas com maior profundidade, a Sudeste da baía, entre os -43 e os -51 metros, que denominamos de ZAF6 e ZAF7 que se encontravam a cerca de 800 metros da costa (Figuras II.3.44 e II.3.45). Eram ancoradouros que se destinariam a navios em escala rápida para assistência ou protecção, ou ainda a navios que pudessem estar em espera de autorização para se aproximarem de terra para manobras de carga e descarga no porto (Abreu, 1989, pp. 20-25) (Figura II.3.46 e II.3.47).

Figura II.3.44 – Pormenor da carta de William Faden (1791), onde se observam as embarcações a entrar no porto mantendo-se a Oeste da baía do Funchal.

Figura II.3.45 – Planta do Funchal de 1846 onde se vê marcado os ancoradouros de fora (Plan de la ville et de la rade de Funchal, 1846).

Figura II.3.46 – Planta do Funchal de 1850 que indica dois ancoradouros a este da baía em zona mais profunda que se destacaram no mapa como ZAF 6 e ZAF 7.

Figura II.3.47 – Proposta de localização dos ancoradouros ZAF6 e ZAF7, com sobreposição da cartografia actual e carta náutica indicando as profundidades da zona (Google Earth, 2019; Navionics, 2019).

Importa ainda referir que relativamente aos perigos do porto do Funchal há que ter em conta que uma das principais ameaças eram as tempestades de Sul, que podiam apanhar desprevenidas as embarcações que se encontrassem ancoradas perto da costa

ou ao largo e que podiam acabar por naufragar ou ser arrojadas contra terra (Figura II.3.48). No entanto, não dispomos de dados arqueológicos subaquáticos¹⁶⁷ coevos que indiquem a incidência de naufrágios na baía do Funchal permitindo inferir um pouco mais sobre os locais mais vulneráveis do porto. Consultando a fotografia sobre o porto do Funchal podemos perceber a violência das tempestades que aí ocorreram e de como os navios poderiam acabar por ser arrojados contra terra, vestígios que não têm sido identificados nem estudados até à data mas que consideramos neste estudo.

Figura II.3.48 – Em cima duas fotografias dos séculos XIX referentes a um naufrágio no porto do Funchal (Património Madeirense). As duas fotografias de baixo relativas a uma tempestade em 1963 (Perestrellos, 2013).

Paralelamente, o fenómeno das aluviões também poderia interferir com a segurança dos navios que aportassem o Funchal, especialmente os que ancorassem mais próximo a terra, uma vez que as aluviões podiam provocar o assoreamento do fundo da baía, através dos sedimentos vindos das ribeiras e linhas de água. Como medida preventiva, era prudente evitar ancorar embarcações de maior calado muito próximo de terra, procurando zonas mais afastadas e mais profundas. Mas ancorar em

¹⁶⁷ Nestes contextos a identificação dos locais com maior incidência de naufrágios ou zonas com vestígios de âncoras, podem ajudar da definição do uso do espaço portuário.

zonas muito profundas também podia constituir um perigo, uma vez que obrigava ao uso de cabos mais compridos que ao terem de ficar demasiado esticados e na vertical, podiam soltar-se mais facilmente com a ondulação¹⁶⁸.

Outra das ameaças às embarcações ancoradas no porto eram os ataques inimigos ou da pirataria, que se posicionavam nas águas do arquipélago, uma preocupação que ocupava a atenção da administração e defesa do local sendo também determinante para a definição dos ancoradouros (Veríssimo, 2000, p. 12).

Os procedimentos para a abordagem ao porto eram regulados e controlados não só pelos serviços da Alfândega, mas também pela Câmara, como adiante se explicará. Estas entidades em conjugação com os utilizadores do porto, pilotos e capitães dos navios permitiram a definição do funcionamento dos ancoradouros que foi evoluindo com a redefinição da orla costeira, sujeita a fenómenos naturais, mas também à dinâmica de fluxos económicos que exigiram maior ou menor capacidade de ancoragem de navios. Conseguimos perceber através das fontes disponíveis que ao longo da evolução do espaço portuário, os diferentes ancoradouros serviram diferentes propósitos, desde a protecção contra intempéries ou de ataques da pirataria, como abrigo breve, ou simplesmente local seguro destinando-se à carga e descarga. Percebe-se que os primeiros ancoradouros se definiram nas zonas mais abrigadas a Oeste da baía e com o tempo, conforme se vai conhecendo melhor a baía e o comportamento do mar os ancoradouros vão se afastando de costa utilizando toda a batimetria da baía até à cota dos -50 metros. O quadro que se apresenta em conjugação com o mapa resumo pretendem sintetizar de um modo directo quais seriam os diferentes ancoradouros, as suas características. Procurou-se reunir ainda os propósitos serviriam cada ancoradouro dentro da função portuária bem como a sua disposição na baía e a sua relação com a orla costeira (Figura II.3.49).

¹⁶⁸ Hans Sloane descreveu assim essas condições do porto: “o mar à volta é muito profundo (como na maioria dos lugares onde a terra é alta, pois a uma milha da praia a profundidade é de cinquenta braças de água, mas, a um quarto de milha para além dessa distância, a profundidade já atinge cem braças” (Aragão, 1981, p. 159).

Figura II.3.49 – Mapa resumo com proposta de implantação de todas as áreas de ancoradouro do porto do Funchal, de acordo com a Tabela II.3.5 (Navionics, 2019).

3.2.3. Varadouros e equipamentos de apoio à actividade portuária

A orla costeira da baía do Funchal, formada por uma extensa praia de calhau rolado onde desaguam as três ribeiras, João Gomes, Santa Luzia e S. Paulo, foi ocupada desde uma etapa inicial do povoamento da Madeira. A abundância de água e os terrenos planos e férteis do local revelaram-se desde logo favoráveis à definição de um traçado urbano onde foram implantadas diversas estruturas de função portuária

¹⁶⁹. Esta zona baixa e próxima da orla costeira foi definida na época como Ribeira do Funchal¹⁷⁰, ou Calhau. Apesar de não dispormos de fontes históricas ou cartográficas que indiquem com precisão os seus limites enquanto espaço de actividade portuária, a reunião de dados arqueológicos e históricos, de referências cartográficas e fotografia antiga permitiu a interpretação do que terá sido esse espaço (Figura II.3.50).

Figura II.3.50 – Pormenor da carta de Mateus Fernandes (1570) onde se refere a localização dos varadouros no século XVI.

¹⁶⁹ Como descreve Frutuoso, dando ênfase à escolha dos locais para os primeiros assentamentos junto ao mar: “o capitão Zargo em fazer uma igreja que fosse princípio e fundamento da vila do Funchal, e, por estar segura e bem assentada, a mandou ordenar à beira do mar, no cabo do vale do Funchal, ao longo a primeira ribeira deste prado, onde fazia o mar contínuo (sic), a corrente da ribeira, uma abra de muitos calhaus e seixos miúdos” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 34).

¹⁷⁰ O termo “ribeira” significou para esta época, no contexto do império português, o local de actividade portuária. Assim como ocorreu em Lisboa, onde toda a frente ribeirinha junto ao Tejo, entre as Portas da Cruz até às Fontainhas fora apelidada de Ribeira. Nesta franja decorriam todas as actividades ligadas ao funcionamento do porto de Lisboa, como a construção naval, abastecimentos, aguadas, carga e descarga, controlo alfandegário, estaleiros de reparação, armazéns e tercenas, zona de armazenamento de munições e aprestos, produção de biscoito, cordoarias, ferreiros e tanoeiros, entre outros ligados ao abastecimento (Castilho, 1893, pp. 56-60; Caetano, 2004, pp. 76-93; Reis, 2015).

Na enseada de calhau rolado concentraram-se grande parte das actividades portuárias, principalmente as acções de carga e descarga¹⁷¹, mas também o controlo aduaneiro, reparações de embarcações, aguada e venda de bens e víveres às tripulações, sendo um local por onde circulavam pessoas, bens e animais (Carita, 2018).

Relativamente às acções de carga e descarga, as fontes históricas são pouco claras para os finais do século XV e para o século XVI, indicando simplesmente que estas ocorriam entre a zona das ribeiras de Santa Luzia e de João Gomes, ao mesmo tempo dando indicação de que também poderiam ser efectuadas no “cais” em frente à Alfândega¹⁷² (Dias, 1944, pp. 17-19). Na realidade, a primeira localização da Alfândega (1477), como adiante se explicará, ocorreu precisamente no espaço entre as duas ribeiras, de João Gomes e Santa Luzia. Quer isto dizer que a zona de carga e descarga ocorreria entre a Alfândega e a enseada de calhau rolado, denominada de Ribeira do Funchal na cartografia e na documentação toda a área de enseada onde se efectuavam as cargas e descargas era então denominada de Vararouro¹⁷³. Contudo, a área de uso da enseada para a função portuária podia ser um pouco mais alargada para além da área em frente às ditas ribeiras de Santa Luzia e de João Gomes, podendo se estender tanto para Este como para Oeste (Dias, 1944, p. 26; Miranda, 1990, pp. 75-79; Miranda, 1994, p. 130; Mafalda, 2015, p. 23).

No espaço denominado por Calhau ou Varadouro concentravam-se as pequenas embarcações ou batéis, que serviam para de apoio ao transporte das mercadorias entre terra e os navios ancorados no porto, suportando a actividade portuária. O regimento da Alfândega de 1499 determinava que o porto deveria ser vigiado dia e noite pelos respectivos guardas, que dispunham de um conjunto de batéis para todas as acções necessárias. Estes barcos que circulavam pelo espaço portuário varavam sobre a enseada de seixos rolados, permanecendo em terra quando não estavam em manobra

¹⁷¹ Gaspar Frutuoso refere, relativamente a esta zona do Funchal que: “há pela costa calhau miúdo e areia, o qual é o porto da cidade, donde ancoram naus e navios que ali carregam e descarregam, tão povoado e cursado sempre deles, com tanto tráfego de carregações e descargas que parece outra Lisboa. E deste quarto de légua de calhau miúdo e areia pela costa é a compridão da grande e nobre cidade do Funchal ” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 44). Nesta passagem o autor assinala esta zona como a área destinada às manobras de carga e descarga.

¹⁷² Esta questão será aprofundada no tópico relativo à Alfândega.

¹⁷³ Mas também referida como zona do Calhau (Dias, 1944, p. 26).

de carga e descarga (Miranda, 1990, pp. 75-76; Miranda, 1994, p. 130). Até meados do século XVIII, o porto do Funchal dispunha permanentemente de “dez barcos grandes e cinco médios além de barcos pequenos” que assistiam às manobras de carga e descarga dos navios¹⁷⁴ (Sousa, 1989, p. 18). Numa fotografia de inícios do século XX podemos ver como ainda se concentravam nesta zona as embarcações que faziam esse vaivém e onde se acumulavam as cargas, ilustrando o que pode ter sido o cenário de períodos anteriores (Figuras II.3.51 e Figura II.3.52).

Figura II.3.51 – Fotografia de 1900 onde se podem ver as embarcações e mercadorias dobre a zona de calhau rolado e um guindaste em primeiro plano para elevação das cargas (Madeira, 1998).

¹⁷⁴ Esta frota de pequenas embarcações estava a cargo do Patrão Mor do Calhau que geria a permanente disponibilidade destas embarcações. Em terra deveriam estar também sempre prontos um conjunto de oito homens na Alfândega, que estavam permanentemente ao serviço do porto (Sousa, 1989, p. 18).

Figura II.3.52 – Planta da cidade do Funchal com a localização das diferentes instituições relacionadas com o porto e a área da Ribeira. Mapa produzido com base em: Dias, 1944, p. 26; Miranda, 1990, pp. 75-79; Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 34; Mafalda, 2015, p. 23; Carita, 2018.

Devido à morfologia da enseada e tipo de ondulação que se regista no Funchal, a abordagem destes barcos, tanto na varagem como na saída, podia ser arriscada. No entanto, esta foi a única forma viável e eficaz para executar estas manobras. Os botes que efectuavam a ligação com as grandes embarcações e terra

¹⁷⁵ faziam parte de um *modus operandi* desenvolvido no Funchal de forma a tornar o porto viável. O serviço dos barcos vaivém existiu desde os inícios do funcionamento da Alfândega, no século XV, sob o seu controlo, que cobrava pelos serviços prestados nas cargas e descargas¹⁷⁶. Este sistema desenvolveu-se devido às características geomorfológicas, da costa e tipo de fundo, que, por um lado, não permitiu até aos finais do século XIX a construção de um molhe de protecção¹⁷⁷ e, por outro, só garantia alguma segurança aos navios se estes fundeassem mais ao largo, em zonas mais profundas como as denominadas zonas de Ancoradouro ZAF 6 e ZAF7 (ver atrás Figura. 3.2.49).

Os agentes da Alfândega eram os responsáveis pelos barcos ao serviço do porto. Ao longo do século XVI este serviço esteve sob responsabilidade do alcaide do mar, que controlava o serviço marítimo e organizava o transporte das mercadorias dos navios até às casas da Alfândega. Já no século XVII, este ofício era da responsabilidade do Patrão do Calhau¹⁷⁸, tendo este como função coordenar as estruturas de transporte do porto de carga e descarga de mercadorias (Miranda, 1994, p. 127; Silva e Meneses, 1998a, p. 75).

Para permitir uma maior eficácia do funcionamento das acções de carga e descarga, foi desenvolvido um sistema de cabrestante que, em conjugação com os batéis de vaivém, ajudava nas manobras de tração das embarcações, pesadas e carregadas, por cima do calhau rolado. Na prática, estas manobras de transporte

¹⁷⁵ Hans Sloane descreve em 1687, relativamente às manobras de desembarque: “Este mar tem uma ressaca tão forte que não pode haver desembarque na cidade do Funchal, a não ser que se aproveite o movimento da vaga até se atingir o calhau, utiliza-se processo inverso para se poder chegar a bordo” (Aragão, 1981, p. 160).

¹⁷⁶ O sistema manteve-se até à construção do primeiro cais no século XIX e principalmente após a construção do molhe de protecção já no século XX, que permitia a acostagem directa dos navios (Sousa, 1989, pp. 15-30).

¹⁷⁷ Obra que só foi viável a partir do século XIX.

¹⁷⁸ De acordo com o edital de 18 de Julho de 1700, o provedor da fazenda “Prohibe também aos barqueiros levar ou trazer cargas ou fazendas que não seja nos barcos do cabrestante ou nos que forem nomeados pelo patrão do calhau” (Silva e Meneses, 1998a, p. 75).

podiam ser de algum perigo, considerando os momentos de maior agitação marítima, podendo mesmo colocar em risco as cargas sensíveis, como era o caso do açúcar se fosse atingido pela água do mar¹⁷⁹. O sistema de cabrestante, que na realidade perdurou até ao século XX, surge pela primeira vez referido em 1600¹⁸⁰, com a primeira escritura de foro feita pela Câmara do Funchal, onde indica ter sido concedido “um chão na praia do varadouro dos bateis para um cabrestante” a Manuel Cabral, referido como sendo um barqueiro ao serviço do porto (ARBPM-F, TCF, L, 1214, T3, fls. 11-11v). O *Elucidário Madeirense* indica ainda a celebração de outros contratos, um em 1635, pertença do castelhano Lopo Pardo, e outro, em 1642, concedido a Bartolomeu Dias (Silva e Meneses, 1998a, pp. 352).

Em documentação camarária de 1742, o cabrestante aparece associado aos barcos de vaivém como fazendo parte do sistema de carga e descarga¹⁸¹, indicando como a estrutura servia todo o movimento do porto do Funchal. As estruturas dos cabrestantes seriam posicionadas frente ao mar, na zona ribeirinha sobre a praia de calhau, suportados pela força motriz de animais que faziam rodar os braços do cabrestante (Figura II.3.53 – A).

Figura II.3.53 – A – Fotografia de um cabrestante, junto com animais que transportavam uma estrutura em madeira que serviria para carregar mercadorias (inícios do século XX) (Carita, 2018). B – Representação da entrada dos Varadouros na cidade do Funchal, onde se vê em primeiro plano, destacado ao centro, um cabrestante (Smith, 1842).

¹⁷⁹ O açúcar era embalado em caixas de madeira, produzidas pelos caixeiros. A planta de Mateus Fernandes assinala a rua dos caixeiros onde se deveriam localizar os carpinteiros que produziam as caixas de açúcar. (Vieira, 1996a, p. 6; Veríssimo, 2000, p. 77).

¹⁸⁰ As primeiras três referências ao cabrestante do Funchal surgem em 1600, 1635 e 1642 como uma estrutura de financiamento privado, mas ao serviço do porto e sobre jurisdição da Alfândega que controlava todas estas manobras de carga e descarga das mercadorias (Silva e Meneses, 1998a, p. 352).

¹⁸¹ “Prohíbe também aos barqueiros levar ou trazer cargas ou fazendas que não seja nos barcos do cabrestante ou nos que foram nomeados pelo patrão do calhau” (Silva e Meneses, 1998a, p. 75).

Na fotografia antiga conseguimos ainda recolher imagens com dois exemplos de cabrestantes¹⁸² ainda em funcionamento nos inícios do século XX (Figura II.3.54 A – Machico e B – Caniçal). Depreendemos que o modelo de utilização de cabrestantes foi transversal aos portos da ilha da Madeira, especialmente nos portos mais importantes como os de Machico e Caniçal ou Santa Cruz.

Figura II.3.54 – Exemplo de cabrestantes ainda em funcionamento nas enseadas dos respectivos portos (inícios do século XX). A – Porto de Machico; B – Porto do Caniçal (Cruz, 2017b).

Registamos também, apesar de cronologia posterior ao estudo, alguns equipamentos ligados ao funcionamento dos cabrestantes: cabos¹⁸³, que a postura de 1616 refere, obrigando a que fossem de linho; ferramentas e cadernais, que serviam para puxar tanto os barcos como içar mercadorias para terra (Figura II.3.55). Para os períodos em análise supomos ter havido o uso de equipamento equivalente ao apresentado e cujos vestígios não terão sobrevivido (Figura II.3.56). As tipologias de cabrestantes para os séculos XV, XVI e XVII, neste caso de cabrestantes utilizados a bordos dos navios, podem ter estado muito próximas dos tipos que se usaram no espaço

¹⁸² Os cabrestantes podem ser de diferentes tipologias, consoante a época em que foram utilizados, o local onde se encontravam fixos e a finalidade ou tipos de carga a que se destinavam.

¹⁸³ Que deveriam também obedecer a determinadas especificidades para servirem a sua função em segurança: “Todo o arrais de barco que carregar (...) quer em (...) barco terá cabos de linho para varar e trará como (...) martelo, verruma, pregos e não vararão com outro cabo se não colmo de linho salvo se vier vazio e posto que venha vazio vindo nele outro cabo sem seu consentimento perguntando-lhe primeiro sob pena de 500 reis por qualquer destas contas que não cumprir” (ARBPM-F, LPCF, 1616 fols. 258 e 259).

portuário do Funchal, no entanto a falta de evidências materiais apenas permite que se levante esta hipótese¹⁸⁴.

Figura II.3.55 – Reconstituições em desenho do funcionamento dos cabrestantes. A – Reconstituição de cabrestante montado no convés de um navio. Neste detalhe podemos ver como os cadernais são depois ligados aos guindastes para elevar tanto embarcações como mercadorias. B – Reconstituição de sistema de funcionamento de cabrestante fixo em terra (Meubliz.com; Kogaportal, 2013).

Figura II.3.56 – Exemplos de tipologia de cabrestantes de século XV a XVII (Kogaportal, 2013).

¹⁸⁴ A descrição de 1853 relata ao pormenor o processo de varagem no porto do Funchal e de como o cabrestante podia ser utilizado: “Chegando à rebentação, viram a canoa, e um homem que está em terra segura a corda. Esperam por uma onda grossa. Logo que esta surge, os remadores apoiam-se nos remos com todo o peso do corpo, o homem começa a puxar, ajudado por mais três ou quatro, se por acaso se encontram à mão, e o barco sobe até à altura suficiente para os passageiros saltarem nas pedras enxutas. Os barqueiros do Funchal fazem tudo isto sem muito barulho; consta-me, no entanto, que prevalece no resto da ilha o antigo costume de gritar, incitando, e tão alto quando podem. Se a canoa não é necessária imediatamente, põem no chão uns paus redondos a fim de ela deslizar, e os homens, sustendo a corda, içam-na para lugar seco. As embarcações maiores são arrastadas por uma, duas ou três juntas de bois. Quanto às cargas pesadas, servem-se de um cabrestante, a cujas pontas atrelam bois. Depois de todas estas peripécias, pisava-se a terra firme e diante dos forasteiros apresentava-se todo um movimento de gentes e serviços que se amontoavam ao longo do calhau. Tratava-se de mecanismos e pessoal de apoio ao desembarque. As redes, cavalos, corsas, carros de bois e lanchas misturam-se com as gentes dos ofícios, passageiros e curiosos” (França, 1970a, pp. 49-50).

No pormenor da carta de 1805 podemos observar além da referência a um cabrestante na zona do Calhau, muito próximo da Alfândega, também a referência a um pilar colocado mais a Oeste, que se pressupõe seja o Pilar de Banger (Figura II.3.57). Edificado em 1789, a cargo do mercador inglês John Light Banger¹⁸⁵, com o propósito de otimizar as acções de carga e descarga, o grande pilar, com cerca de 30 metros de altura por 3 metros de diâmetro, foi assente no afloramento rochoso na praia do Funchal, marcado na planta de 1805, acima da linha da praia-mar. Apesar de não terem sido identificados planos ou registos sobre o funcionamento do pilar em si, percebemos que o objectivo desta estrutura seria suportar um sistema de vaivém que permitisse transportar as mercadorias até às embarcações e vice-versa (Figura II.3.58) (Luce, 1891, p.189; Zrnić et al, 2007, pp. pp. 1-6; Carita, 2018).

Figura II.3.57 – No detalhe desta carta encontra-se assinalado o cabrestante com a indicação do raio de manobra que precisaria para funcionar. À esquerda, encontra-se a referência a um pilar. Carta de Feliciano António de Matos e Carvalho (1805).

Este plano nunca terá sido posto em prática, em parte devido a um fenómeno de assoreamento verificado na baía nos finais do século XVIII, levando a que as embarcações necessitassem de ancorar a uma maior distância da praia de calhau para

¹⁸⁵ A intenção do mercador seria de evitar o pagamento dos serviços portuários e taxas alfandegárias, com a utilização das barcas de transporte do serviço portuário, que encareciam os negócios (Carita, 2018).

estarem seguras (Carita, 2018). A grande distância entre as embarcações e o pilar exerceria grande pressão sobre a estrutura, devido ao peso dos cabos que iam suportar o vaivém, e, por essa razão, supõe-se que a sua utilização se tenha tornado inviável¹⁸⁶ (Zrnić et al, 2007, pp. 1-6; Carita, 2018). Em 1939 foi demolido, embora em 1987 tenha sido remontada parte da estrutura, com alguns dos seus elementos pétreos, na Avenida do Mar, em local próximo da sua posição original (Silva e Meneses, 1998a, p. 140; Carita, 2018) (Figura II.3.59). Nas imediações do Forte de São Tiago, junto ao troço da cortina de muralha ainda visível, encontram-se hoje em exposição um conjunto de cadernais de século XIX e XX que serviam de instrumentos de elevação do porto (Figura II.3.60).

Figura II.3.58 – Esquemas possíveis para o funcionamento dos pilares do porto do Funchal (Luce, 1891, p.189; Zrnić et al, 2007, pp. pp. 1-6).

Figura II.3.59 – Imagens referentes ao pilar de Banger. A – Fotografia de 1890 onde se podem ver os armazéns e toda a vida portuária em torno do pilar (Carita, 2018). B – Fotografia do pilar em relação à praia de calhau rolado. São visíveis as estruturas de iluminação no topo (Carita, 2018). C – Fotografia do desmonte da estrutura em 1939 (Carita, 2018). D – Fotografia actual de parte da estrutura remontada na Avenida do Mar.

¹⁸⁶ Este elemento acabou por ser utilizado, ao longo do século XIX, como posto de vigia e iluminação do porto

Figura II.3.60 – Conjunto de cadernais de século XIX e XX em exposição junto ao troço de muralha do Funchal, no limite Este da cidade.

Durante os trabalhos mais recentes de reordenamento da orla costeira do Funchal foi identificada parte da estrutura de um outro pilar de menores dimensões que o de Banger. Segundo apurámos junto dos técnicos da DRAC este elemento foi encontrado na zona Oeste da baía. Trata-se de estrutura cilíndrica, edificado em pedra de basalto de pequenas dimensões com um metro de diâmetro desconhecendo-se que altura teria originalmente e que outros componentes o constituíram. Este elemento foi restaurado e recolocado de novo no limite Oeste da Avenida do Mar, não se conseguindo apurar se esse era ou não o seu lugar original (Figura II.3.61). No entanto, este tipo de estruturas teria de ser elevada para poderem servir de base a um sistema vaivém que os ligasse às embarcações ancoradas para desse modo facilitar a carga dos navios.

Figura II.3.61 – Fotografia de um pilar que se encontra implantado na Avenida do Mar no Funchal. Segundo apuramos junto dos técnicos da DRC o elemento foi trazido para esta zona após ter sido recuperado da orla costeira, no âmbito de obras de reabilitação de frente marinha do Funchal. Foto Catarina Garcia, 2017.

Outros dos serviços que o porto do Funchal proporcionava era o transporte em pequenas embarcações, já que as ligações entre os diferentes pontos da ilha eram preferencialmente feitas por mar. Com efeito, a difícil orografia da Madeira fazia com que o transporte marítimo fosse mais eficaz que o terrestre, havendo assim viagens marítimas regulares entre os diferentes pontos da ilha e de ligação com o Porto Santo (Miranda, 1990, p. 81), embora para escoar produtos estes tivessem sempre de ir ao porto do Funchal, uma vez que estavam aí centrados os serviços alfandegários¹⁸⁷. Esse transporte era tabelado pela Câmara do Funchal, ¹⁸⁸ referindo a postura de 1572 que se pagavam-se 20 reis para a Calheta, 15 reis para a Ponta do Sol e 10 reis para a Ribeira Brava (ARBPM-F, LPCF, 1572, fls. 29-30; ARBPM-F; LPCF, L. 685, fl. 259).

Dentro das estruturas que davam suporte ao funcionamento portuário não se pode deixar de considerar o elemento arquitectónico das “torres avista navios” do Funchal (Faria, 2011). A orografia do Funchal, sem promontórios elevados, dificultava um bom controlo da baía e do seu movimento portuário, levando a que se tivesse desenvolvido uma solução específica para este fim. Dada a necessidade de elevar as casas particulares ligadas às casas comerciais e de famílias de mercadores, para facilitar a comunicação com o porto começaram a ser edificadas estruturas mais elevadas, em forma de torre, com três e quatro andares, colocadas em pontos estratégicos. No caso particular do Funchal, estas torres de vigia não teriam na sua génese uma função militar, mas antes comercial, apesar de nalguns casos a sua utilização poder ter sido cumulativamente de comunicação e vigilância (Faria, 2011, pp. 45-70). Assinalamos com dupla função a própria Alfândega Nova¹⁸⁹, edificada em 1614, uma vez que o edifício,

¹⁸⁷ De acordo com o estudo elaborado por Susana Miranda, os portos da ilha que podiam carregar açúcar destinado à exportação através do porto do Funchal eram: Calheta, Madalena, Ponta do Sol, Tábua, Ribeira Brava e Câmara de Lobos. Nestes portos estavam oficiais da Alfândega que faziam o controlo das mercadorias para exportação. Chegadas ao porto do Funchal seriam directamente carregadas nos navios, só indo a terra muito excepcionalmente (Miranda, 1990, p. 82).

¹⁸⁸ As posturas camarárias de 1620 e 1572 referem as normas para os fretes do porto do Funchal para Câmara de Lobos, Calheta, Ponta do Sol e Ribeira Brava: “Os barqueiros da carreira que pera o termo forem o delle vierem para a cidade não levarão mais por pessoa os que forem pera a calheta que 20 reis e pera a ponta do sol 15 reis e para a Ribeira Brava 10 reis e isto com pena de 5000 reis em que encorrerão e o dinheiro que levarem a mais” (ARBPM-F, LPCF, 1572, fls. 29-30; ARBPM-F, LPCF, 1626, fls. 258-259).

¹⁸⁹ No denominado Reduto da Alfândega, que circundava o edifício, foi erigida uma “Torre Avista Navios” que permitia controlar as entradas e saídas no porto, permitindo ao mesmo tempo prestar atenção à possível aproximação de navios inimigos, questão que será abordada no tema das fortificações (Bettencourt, 2010, p. 93).

ligado ao controlo fiscal do movimento portuário, também foi edificado com uma torre e servia uma lógica de defensiva, como veremos.

Existiam ainda pontos da paisagem em zonas altas da cidade que ganharam o topónimo de “avista navios”, reforçando a importância deste termo na especificidade do funcionamento portuário do Funchal e das suas transacções comerciais. Estas torres e pontos de vigia ganharam ainda mais relevância com o crescimento do comércio do vinho da Madeira, devido ao aumento da afluência de navios ao porto a partir dos finais do século XVII e ao longo do século XVIII (Sousa, 1989, pp. 27-39; Faria, 2011, p. 72;).

Já no século XVIII, a informação da chegada de navios passou a ser feita pelo hastear de uma bandeira no Pilar de Banger, que assim informava a Associação de Comerciantes ligados ao trato do vinho (Faria, 2011, p. 55). Todas as casas comerciais e casas de famílias de mercadores dotadas de torres avista-navios podiam, através destes sinais, saber o que se passava no porto e preparar o transporte das mercadorias até à zona ribeirinha, para de seguida serem carregadas até aos navios (Bettencourt, 2010, pp. 92-92).

3.2.4. Estaleiros navais

A necessidade de dispor de pequenas embarcações foi essencial para a pesca e para estabelecer contactos com outras partes da ilha por barco, uma vez que a inexistência de acessos terrestres levava a que o mar fosse a única forma de ligar os habitantes da Madeira. Desta forma, há que supor que a construção naval tenha sido uma actividade que se estabeleceu logo de imediato. Esta actividade ocorreria, segundo Alberto Vieira, em dois estaleiros navais, um em Machico e outro no Funchal (2008-2010, p. 6). Regulamentada pelas autoridades locais que definiam qual o limite de arqueação das embarcações que era permitido nos estaleiros locais.

Apesar de a ilha da Madeira ter tido densas florestas nos períodos iniciais de povoamento, o desmatamento que se seguiu foi rápido, reduzindo substancialmente este recurso. A madeira teve muitos fins como o uso para lenha, utensílios, recipientes, construção de habitações, para construção naval e como produto de exportação. Por este motivo em 1515 foi limitada a exportação de madeira e apenas se autorizava o uso

de madeira para o fabrico de “caravelões e barcas pera serviço e maneo das cousas e negócios da ilha” (Vieira, 2013, pp. 89-90). Esta referência indica que a existirem estaleiros do porto do Funchal estes estariam limitados à construção de pequenas embarcações tanto para a actividade da pesca como para as necessidades do porto, como eram os barcos de vaivém. De facto, são escassos os dados que confirmem a existência de estaleiros navais no Funchal ou que indiquem com precisão onde se localizavam. Numa primeira referência, de 11 de maio de 1425, D. João I agradeceu em carta pelo desmantelamento na Ribeira do Funchal de um navio da Coroa (Carita, 2016c). Já Gaspar Frutuoso refere a construção em 1589 de dois navios no Funchal, uma galé e uma fragata¹⁹⁰, mandados fazer pelo governador Tristão Vaz da Veiga¹⁹¹. Encontram-se também referências ao aproveitamento das madeiras para a construção de “navios de gávea” e “castelos de proa”, nos primeiros tempos do povoamento (Melo, 1975, p. 94; Alleyne, 1978, p. 58; Taitt, 2010, p. 73; Sanders, 2011; Carita, 2016c). Estas referências sobre o eventual desmantelamento e construção de uma galé ou a construção de navios de gávea, correspondem ao início do povoamento da ilha, num momento em que ainda não se encontravam instituídos os poderes e as devidas regras de funcionamento local (Vieira, 2013, pp. 89-90). Estas ocorrências necessitariam de um maior apuramento uma vez que o tipo de embarcação referida uma galé e uma fragata exigiriam técnicos especializados e matéria-prima suficiente para essas construções, algo que se evidencia como muito extemporâneo.

Mas em 1541, num processo levantado contra o mestre dos moinhos André Lourenço, refere-se o facto de este ter construído uma embarcação de maiores dimensões que aquelas que eram permitidas no porto do Funchal (Vieira, 1987, pp. 50-51). De acordo com as fontes elencadas parece-nos que se construiriam nos estaleiros

¹⁹⁰ Indicação de que teria ficado pronta no dia 13 de junho de 1589: “ Dali a poucos dias foram também tomados os que iam fugidos no navio de Lançarote, e todos andam na galé, que se fez por ordem do General Tristão Vaz da Veiga, que saiu uma peça muito bem feita, com dezassete remos por banda, e tira uma grande esfera de bronço para defensão da costa, com uma fragata de doze remos por banda, que também mandou fazer para andar vigiando por fora e para ajuda da galé, a qual foi lançada ao mar dia de Santo António, treze dias de Junho de oitenta e nove, e feita com o dinheiro da imposição da dita ilha, que Sua Majestade deu para as fortificações da terra, com cuja fama e medo não ousam já agora os cossaios aportar por ali. (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p.85).

¹⁹¹ Foi donatário da capitania de Machico (1582) e governador da ilha da Madeira entre 1537 e 1604 durante o período de união dinástica (Veríssimo, 1999, p. 121-133).

do Funchal barcos pequenos, mas ocasionalmente parece que algumas estruturas de médio porte também podiam ser aqui fabricadas, ou pelo menos reparadas.

Em face da falta de dados não podemos considerar localizações precisas, mas os dados recolhidos nas intervenções arqueológicas do pelourinho indiciam que o estaleiro naval poderia localizar-se nas imediações das Ribeiras de São João, Santa Luzia e João Gomes, local que concentrou a administração portuária dos séculos XVI-XVII (Relva, 2015). Presumimos que, com o crescimento da actividade portuária a partir dos finais do século XVII que os possíveis núcleos de construção naval se possam ter alargado pela enseada de calhau, para junto de armazéns e arsenais espalhados pela praia. Segundo Rui Carita, as escavações arqueológicas decorridas entre 2013 e 2016, na zona do pelourinho, teriam revelado vestígios do antigo varadouro e do estaleiro da ribeira de João Gomes, em camadas correspondentes aos séculos XVII, XVIII e XIX¹⁹² (Relva, 2015; Carita, 2016c). No entanto não se conseguiu apurar que vestígios seriam estes Também nos registos iconográficos recolhidos não foram encontradas evidências da actividade de construção ou dos estaleiros navais, conhecendo-se apenas alguns registos fotográficos ou gravuras, mas já do século XIX, que revelam a actividade portuária na zona da Ribeira ou Praia do Calhau, sem construção naval em específico (Figuras II.3.62 e II.3.63).

¹⁹² Durante esta intervenção foram recuperados dois pilares de cabrestante, um com alguma dimensão e a base de um segundo que poderiam indicar alguma ligação com a reparação de embarcações (Carita, 2016c). Não sabemos se as referências destes pilares estão relacionadas com o pilar recolocado na Avenida do Mar, referido no tópico sobre “Varadouros e equipamentos de apoio à actividade portuária”. Não dispomos, de mais dados sobre esta intervenção, para além do relatório de estágio produzido por Teresa Relva e algumas informações avulsas publicadas na comunicação social (Relva, 2015). Ainda durante duas visitas ao Funchal pude obter algumas informações por via oral com o arqueólogo responsável da intervenção. Aguardam-se os relatórios e publicações referentes a esta importante intervenção no Funchal, a única que afectou um importante núcleo da Ribeira do Funchal.

Figura II.3.62 – Desenho sobre a cartografia actual com a projecção a rosa da área de varadouros e estaleiros navais todos localizados na denominada Ribeira do Funchal (Google Earth, 2019).

Figura II.3.63 – Fotografia dos trabalhos de escavação do pelourinho onde se pode ver a estrutura do forte de São Filipe ainda numa fase em que o lençol freático era visível. Foto Catarina Garcia, 2013.

3.2.5. Estruturas defensivas. Fortificações, muralhas e portas de mar

A preocupação com a defesa nos territórios ultramarinos foi transversal a todas as formações políticas imperiais e os domínios sob jurisdição da coroa portuguesa não foram excepção¹⁹³. No que diz respeito à cidade e ao porto do Funchal, a sua vulnerabilidade deveu-se em grande parte à geomorfologia que caracterizava o seu espaço costeiro. Com a excepção do limite Oeste da baía, onde se formaram arribas, a baixa topografia e a extensa baía aberta ao mar tornavam possível a sua invasão por terra com grande facilidade¹⁹⁴ caso não se edificassem estruturas artificiais que garantissem uma barreira eficaz na defesa da frente marítima (Figura II.3.64).

Figura II.3.64 – A – Planta do Funchal de Agostinho J. Marques Rosa, de 1780-1781 onde se assinalam as arribas na orla costeira. B – Fotografia de inícios do século XX onde se podem ver as arribas (Leite, 2011).

Desde o início do povoamento até à segunda metade do século XV, os ataques foram pontuais, não sendo suficientes para justificar grandes investimentos em fortificações. As estruturas defensivas eram muito incipientes, podendo mesmo ter sido edificadas com materiais perecíveis, como a madeira, abundante no território insular, não tendo deixado vestígios. Alguns estudos apontam a “Torre do Capitão”, que teria

¹⁹³ Em relação à Madeira, o tema da fortificação da ilha e, em particular, do Funchal encontra-se já aprofundado por alguns autores, pelo que não iremos aqui deter-nos em descrições estruturais dos seus elementos, mas antes perceber a sua evolução, posicionamento e raio de acção face à função portuária. Dispomos de estudos dedicados ao estudo individual das fortificações do Funchal, dos quais destacamos, entre outros: Carita, 1982; Veríssimo, 2000, pp. 302-349; Faria, 2011; Philip, Sousa e Nunes, 2013; Relva, 2015; Carita 2016d; Carita, 2017b; Carreira, 2018.

¹⁹⁴ Nelson Veríssimo refere uma passagem do capitão-general Manuel Lopo da Silva, que governou a Madeira entre 1647 e 1651, que considera que o Funchal era “hum porto aberto aonde se deve estar tudo tam prevenido, como se o inimigo estivera a vista della, pella facilidade de com que pode vir” (Veríssimo, 2000, p. 25).

sido edificada por volta de 1452, como uma das primeiras estruturas defensivas do Funchal (Carita, 1998, pp. 54-58). No entanto, a sua posição a Oeste da baía do Funchal e afastada da costa leva a supor que a estrutura não tenha tido qualquer função defensiva, mas antes uma função meramente simbólica (Carita, 1998, pp. 53-56; Carita, 2016d). Trabalhos de prospecção arqueológica decorridos em 1998¹⁹⁵ neste sítio revelaram tratar-se de uma casa/torre que serviu simultaneamente de habitação e zona de vigia (Carita, 1998, pp. 53-56; Carita e Ramos, 2003, pp. 72-73). Gaspar Frutuoso refere-se a esta estrutura como “uma torre que está junto da Madre de Deus”, mandada construir por Garcia Homem de Sousa, genro de João Gonçalves Zarco, primeiro capitão do donatário do Funchal (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 91). A sua localização junto à igreja de Santo Amaro, antiga capela de Madre Deus, confirma a correspondência histórica do elemento (Carita, 1998, pp. 54-58). A localização deste elemento arquitetónico é um dos exemplos que reflecte o prolongamento do modelo urbanístico tardo-medieval que os primeiros povoadores aplicaram no início da ocupação humana da Madeira, o qual cedo se revelou ineficaz. A localização da “Torre do Capitão”, apesar de permitir uma boa visibilidade da cidade e do seu porto, não garantia, em caso de ataque, qualquer capacidade defensiva ao assentamento do Funchal devido à distância a que se encontrava da orla costeira e do principal núcleo habitacional em Santa Maria do Calhau (Figura II.3.65).

¹⁹⁵ Estes trabalhos decorreram em 1998 no âmbito do plano de conservação, restauro e reabilitação dos edifícios militares da Região Autónoma da Madeira (da responsabilidade da DGEMN) (Sofia, 2017). Pela sua relevância histórica e patrimonial foi classificada em 1995 como imóvel de interesse regional pelo Governo Regional da Madeira. Durante as escavações arqueológicas foi recolhido um vasto espólio, nomeadamente uma grande quantidade de cerâmica comum, cachimbos de caulino e azulejos datados de século XVII e outros artefactos de uso quotidiano (Carita, 1998, pp. 53-56; Carita e Ramos, 2003, pp. 72-73).

Figura II.3.65 – A – Mapa 3D georreferenciado, assinalando-se a vermelho a posição da denominada “Torre do Capitão”, podendo-se perceber a altitude a que se encontra e a distância da zona baixa e portuária do Funchal. B – Fotografia tirada em 1980 sobre os vestígios da estrutura denominada “Torre do Capitão”. C – Fotografia actual da estrutura, após os trabalhos de reabilitação e restauro (Carita, 2019).

Com o crescimento da cidade do Funchal e o aumento da frequência de navios no seu porto o incremento da afluência de mercadores de açúcar também atraiu a pirataria às águas da Madeira (Miranda, 1994, p. 144). Assim a partir dos inícios do século XVI as estruturas defensivas começaram a estar no horizonte dos poderes com jurisdição sobre a ilha e o núcleo urbano. De um modo ainda muito rudimentar, as primeiras edificações erguidas na primeira década do século XVI foram uma cortina de muralha na frente ribeirinha¹⁹⁶, um baluarte que Gaspar Frutuoso chamou de *Fortaleza Velha* ou *Baluarte Velho*¹⁹⁷, e um torreão, erguidas junto ao primeiro núcleo habitacional

¹⁹⁶ O primeiro fortificador, João de Cáceres, pedreiro e residente no Funchal, foi encarregue por D. Manuel a 13 de Maio de 1513 de construir um baluarte e os primeiros muros para defesa da cidade (Viterbo, 1899, p. 149; Carita, 1984, p. 28; Silva e Meneses, 1998b, p. 93).

¹⁹⁷ Considerada a primeira estrutura fortificada do Funchal edificada nos inícios do século XVI referido por Frutuoso: “Adiante logo da Alfândega um tiro de besta está a Fortaleza velha, que é a principal, situada sobre uma rocha, e tem pela banda do mar seis grandes e formosos canos d'água que dela sai, e nela nasce na mesma rocha sobre que e fundada; e de maneira nenhuma se pode tomar nem tolher pela banda de terra de nenhuns inimigos: a qual Fortaleza tem pela banda do mar dois cubelos, como torres, mui fortes, que guardam o mesmo mar, e artilharia, de que estão bem providos; e pela banda da terra outros dois, que guardam toda a cidade por cima, por estarem mais altos que ela; na qual parte tem também um muro mui alto e forte, com uma fortíssima porta de alçapão. E, assim como tem dentro água, não lhe faltam atafonas, fornos e celeiros para recolher os mantimentos, e ricos aposentos, onde o capitão poussa, adornados com seu jardim e frescura.” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], pp. 44-45).

em Santa Maria do Calhau (Figura II.3.66) (Bettencourt, 2010, p. 72). O objectivo nesta fase foi o de criar uma primeira barreira ao fácil acesso que a larga baía do Funchal permitia¹⁹⁸. Para além disso, o torreão possibilitava também a vigilância pelo posto elevado que criava¹⁹⁹, protegendo o porto e a cidade de eventuais ataques inimigos ou de piratas, mas também das intempéries e da violência do mar.

Figura II.3.66 – Pormenor da carta de Coronelli, onde se podem ver traçadas as muralhas da frente ribeirinha e as portas de acesso ao mar (1696-1697).

Com uma afluência cada vez maior de navios ao porto do Funchal e em contexto de competição pelo domínio das novas rotas comerciais, assistiu-se a um maior número de ataques às costas da ilha e ao Funchal. Foi exemplo disso o ataque ocorrido em 1528, com o assalto de uma embarcação da Biscaia a dois navios no interior do porto, ou em 1566, com a investida de corsários franceses na cidade (Veríssimo 2000, pp. 295-302; Carita, 2017b; Rodrigues, 2017b, p. 5). Alguns ataques específicos, como o de 1566, tornaram muito aguda essa consciência. Também os períodos de maior conflito entre as diferentes formações políticas europeias, que se reflectiram em todo o mundo atlântico a partir dos meados do século XVI e ao longo de todo o século XVII, preocupando a coroa portuguesa, exigiram da parte das autoridades na ilha um investimento maior na

¹⁹⁸ Esta primeira barreira permitiu criar muros que protegessem o acesso a terra, como indica Gaspar Frutuoso a respeito da amurada de cantaria da Alfândega: “Meio tiro de besta desta porta principal está a casa da Alfândega, mais próspera e de melhores oficinas que a da cidade de Lisboa, bem amurada de cantaria e fechada pela terra e pelo mar, que está junto dela e nela bate muitas vezes, quando há aí maresias.” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 44).

¹⁹⁹ Esta solução arquitectónica vai ser aplicada no Funchal em diversos contextos, sejam edifícios públicos sejam habitações privadas, como modo de alcançar uma boa vista da baía e do seu porto também denominadas torres “avista-navios” (Bettencourt, 2010, p. 93; Faria, 2011).

construção de estruturas defensivas, capazes de defender a cidade do Funchal e as costas da Madeira (Veríssimo, 2000, pp. 295-302). Neste contexto, a estrutura da Fortaleza Velha revelou-se insuficiente para defender a frente marítima da cidade. Em resposta à necessidade de defesa face ao aumento das ameaças, as primeiras intenções de fortificação moderna da costa da Madeira surgiram após a criação do *Regimento de Vigias*²⁰⁰, de 22 de Abril de 1567, em reacção ao ataque francês de 1566 (Carita, 2017b). Contudo, só a partir de 1572 é que arrancaram efectivamente as novas estruturas defensivas. Para a implementação deste plano de fortificação, mais robusta que a inicial, foi necessário construir sobre a primeira muralha e o Baluarte Velho, bem como algumas habitações pré-existentes, a fim de dar lugar a um novo ordenamento da frente ribeirinha, que passou a contemplar não só um pano de muralha mais alargado que o primeiro, apelidada de *cortina da cidade*, composta por um troço que se estendia entre as Ribeiras de João Gomes e de São João e cinco portas de acesso ao mar, como uma nova fortaleza, a Fortaleza de São Lourenço²⁰¹ (Silva e Meneses, 1998b, p. 85, Bettencourt, 2010, p. 80). A nova cerca abaluartada estava posicionada bem em frente ao espaço da praia de calhau, entre o actual Palácio de S. Lourenço e a actual zona entre

²⁰⁰ Foi então criado um sistema articulado de defesa de Companhias de Ordenanças da ilha da Madeira e Bombardeiros do Funchal, que teve como missão reforçar a quantidade de efectivos militares colocados na vigilância e defesa da costa. O Regimento das Vigias de 1567 determinava que “se vigiassem em todo ho tempo que no mar ouvesse bonança hasy de dia nas pomtas que mais descobrissem ao mar como de noyte nos portos e calhetas, prayas ou pedras em que parecesse que hos inimigos poderiam desembarcar e os navios que haos ditos portos forem ter se reconhecessem” (ARM, CMF, RG, T2, L1213, fls. 109-112v; Veríssimo, 2000, pp. 321-331). Estas companhias garantiram uma melhor vigilância da costa e, ao estarem melhor guarnecidos os fortes, permitiram melhor articulação entre si, num sistema de comunicação para avisos sobre aproximação ou de identificação de navios suspeitos de ataque ou invasão de terra. As vigias organizavam-se em quartos de dia e de noite e comunicavam entre si através da instalação de um sistema de fachos ou sinais de fumo e, por vezes, de um arcabuz para que o sinal de alerta também fosse sonoro. Os topónimos picos do facho ou vigia são ainda hoje comuns na ilha da Madeira, testemunhando a grande necessidade de atenção à defesa da costa (Veríssimo, 2000, p. 329-331).

²⁰¹ Estrutura que estaria já concluída e em funcionamento em 1580 (Moreira, 1989, pp. 194-196; Carita, 1995, pp. 62-67).

Ribeiras onde se ergueu também o forte de São Filipe do Pelourinho²⁰² (1989, p.194-196) (Figura II.3.67).

Figura II.3.67 – Carta do Funchal de inícios do século XVI permite identificar algumas estruturas defensivas do Funchal, ainda numa primeira fase de fortificação. Encontra-se já marcada a cerca abaluartada disposta na frente marítima e marcada a Fortaleza Velha assinalada com a letra c da legenda indicando “petit fort” (Plan, século XVI).

Durante as escavações de 2013-2017 foram identificados vestígios de um troço de muralha que tinha adossados um conjunto de contrafortes e parte da estrutura do forte de S. Filipe do Pelourinho. Esta realidade intervencionada foi datada, segundo os responsáveis pela intervenção, da primeira metade de século XVI (Relva, 2015, p. 9) (Figura II.3.68 e II.3.69). Ressalvamos ainda o facto de se ter identificado durante as escavações um troço de muralha considerado ser um troço pertencente à primeira cerca da cidade. Destacou-se das demais estruturas por estar fragmentada, interpretado como uma consequência de um dos fenómenos de aluviões que regularmente atingiu o Funchal. Este importante testemunho comprova a violência do fenómeno das aluviões,

²⁰² Descrita por Gaspar Frutuoso, de século XVI: “donde defende o mais da cidade que fica fora do muro, da banda do Loeste até São Lázaro, e pela ribeira de Nossa Senhora do Calhau, vai o muro em compridão perto de meia légua pela terra a dentro, a entestar com rochas mais ásperas, fortes e defensáveis que ele mesmo, (sic) o qual, fabricado com rubelos e seteiras, da banda da ribeira tem três portas, em que estão suas vigias e guardas, pelas quais se serve a cidade, que fica da banda de Loeste deste muro para dentro e para fora.” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 44).

confirmando como as estruturas que definiam a frente marítima e do porto podiam ser afectadas, obrigando ao permanente reajuste do espaço urbano (Figura II.3.69).

Figura II.3.68 – Elemento da muralha, levantada durante a fase de escavação. Registo efectuado durante a visita ao Funchal em 2013. Foto Catarina Garcia.

O forte de São Filipe do Pelourinho, também apelidado de Fortaleza Nova da Praça, ficou concluído em 1581. Encontrava-se localizado entre a zona de desagamento das ribeiras de João Gomes e Santa Luzia, junto à ponte de Nossa Senhora do Calhau, desempenhando um papel muito importante na defesa da cidade e do porto, uma vez que a sua posição central garantia a defesa de toda a baía, em especial o ancoradouro denominado de ZAF4, que se localizava mesmo em frente à foz das ribeiras de João Gomes e Santa Luzia. Assim, a partir de 1581 estariam já em funcionamento duas das estruturas mais importantes de defesa do Funchal na Época Moderna, as fortalezas de São Lourenço e de São Filipe do Pelourinho²⁰³. Nessa data, a Fortaleza de São Lourenço

²⁰³ Relativamente ao forte de S. Filipe do pelourinho, este foi registado em duas intervenções arqueológicas, uma em 1992 outra mais intrusiva iniciada em 2013 e terminada em 2017. A intervenção

teria apenas em funcionamento um baluarte a sudoeste e dois baluartes a Norte, mas, em conjugação com o Forte de São Filipe do Pelourinho, garantiam já a cobertura bélica da cidade e do porto²⁰⁴ (Figura II.3.70).

Figura II.3.69 – A – Escavações da Fortaleza de São Filipe do Pelourinho (2013) (Carita, 2016e). B – Parte da estrutura da Fortaleza. C – Assinala-se uma das três cisternas que foram identificadas. Fotos B e C - Catarina Garcia.

Depois da integração de Portugal na Monarquia Hispânica em finais do século XVI e considerando a necessidade defender os vários territórios portugueses dos ataques dos inimigos norte europeus dos Áustrias, verificou-se um investimento na defesa, com várias campanhas de fortificação nos territórios ultramarinos do reino de Portugal, incluindo os insulares. Essas campanhas foram registadas na Madeira, nos Açores e em Cabo Verde.

de 1992 Intervenção que esteve a cargo do gabinete de arqueologia da Câmara Municipal do Funchal (Carita e Ramos, 2003, p. 71). Durante a intervenção de 1992, que se centrou no Largo do Pelourinho, foi identificada a área da Fortaleza de São Filipe tendo sido recuperados artefactos com cronologias entre os séculos XVII e XIX (Carita, 2003, p. 71). Já a intervenção de 2013-2017 esteve associada ao projecto de reordenamento urbano da cidade do Funchal, denominado “Projeto das Intervenções nos Troços Terminais das Ribeiras de São João, de Santa Luzia e de João Gomes”, na sequência da aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, que destruiu aquela zona da cidade. As escavações estiveram a cargo da DRAC e do arqueólogo Daniel Sousa, a quem agradecemos a partilha de algumas informações orais sobre o decurso dos trabalhos, durante a nossa visita ao Funchal, em 2013.

²⁰⁴ “a qual Fortaleza tem pela banda do mar dois cubelos, como torres, mui fortes, que guardam o mesmo mar, e artilharia, de que estão bem providos; e pela banda da terra outros dois, que guardam toda a cidade por cima, por estarem mais altos que ela; na qual parte tem também um muro mui alto e forte, com uma fortíssima porta de alçapão. E, assim como tem dentro água, não lhe faltam atafonas, fornos e celeiros para recolher os mantimentos, e ricos aposentos, onde o capitão pouisa, adornados com seu jardim e frescura.” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] . p. 44).

Figura II.3.70 – Planta do Funchal de 1788, com o alcance de fogo das principais fortificações do porto da cidade (NA-ADM 344/ 874).

A eficácia das primeiras fortificações do Funchal foi alvo de diversas críticas, principalmente durante as vistorias que se efectuaram à ilha no começo do século XVII, que avaliavam como fraca a fortificação do Funchal. Num relatório apresentado a Filipe II, em 1582, sobre o estado das fortificações no Funchal, o capitão Gaspar Luís de Melo afirmava que estas “defendem o porto, mas não submetem em nada a cidade” (Carita, 1998, p. 195). Este testemunho revela que, apesar de fortificada, a zona costeira do Funchal não teria capacidade para defender a cidade, embora conseguissem dar cobertura ao porto. Assim, a partir dos inícios 1595 verificou-se um maior investimento na fortificação do Funchal com a edificação de várias fortificações, entre elas a muralha do Cabo do Calhau e o Forte de São Tiago, localizados no limite Este da baía, e na extremidade Oeste da baía a Fortaleza de São João do Pico, localizada num ponto mais elevado da cidade (Carita, 1984, p. 82). Estando assente sobre uma zona de esporão rochoso, sobranceiro ao mar, o Forte de S. Tiago ficou concluído em 1614, garantindo a cobertura bélica do limite Este da baía, protegendo os denominados ancoradouros ZAF4, ZAF 6 e ZAF7, cruzando fogo com o forte de S. Filipe do Pelourinho (Silva e Meneses, 1998b, p. 87) (Figuras II.3.71 e II.3.75).

Figura II.3.71 – Forte de S. Tiago. Desenho de Bartolomeu João (1654).

Já a edificação da Fortaleza de São João do Pico veio completar a defesa da cidade e do seu porto ao ser implantada a 111 metros de altitude, no Pico dos Frias. Foi considerada uma obra complexa devido às características do local. Se considerarmos ainda as limitações técnicas da época, podemos compreender por que motivo demorou cerca de 40 anos a concluir. Iniciada em 1601, em 1632 já seria considerada operacional, embora as obras de construção tenham terminado apenas em 1640. Esta estrutura foi importante para garantir a vigilância da costa, pela sua posição mais elevada, num ponto estratégico e central da baía. Podia assim articular-se com a zona dos ilhéus e cruzando o fogo com as fortalezas de São Lourenço, São Filipe do Pelourinho e São Tiago (Silva e Meneses, 1998b, p. 87; Carita, 1998, pp. 194-195) (Figuras II.3.71 e II.3.76). Serviu ainda de armazém de pólvora e como prisão (Carita, 1998, pp. 249-260; Cruz, 2017a).

Em 1644 conclui-se uma outra fortificação, o Forte de Santo António da Alfândega, que suportava a defesa da principal entrada do porto na cidade e por onde se efectuava o controlo alfandegário com a entrada e saída de mercadorias²⁰⁵ (como adiante se tratará no tema da Alfândega). A estrutura foi assim implantada em torno do pátio da Alfândega tendo por finalidade cruzar fogo na zona dos varadouros, protegendo

²⁰⁵ A primeira Alfândega do Funchal posicionava-se entre as ribeiras de Santa Luzia e João Gomes e só no século XVII passou para a nova estrutura, edificada em 1645, como adiante se explicará.

assim a cidade de algum eventual desembarque. No local foi colocado o Portão da Alfândega, que facilitava as acções de carga e descarga.

As campanhas de edificação de estruturas militares continuaram com a dinastia brigantina. Deste modo, com o objectivo de aproveitar o ilhéu de Nossa Senhora da Conceição, localizado no limite Oeste da baía, como posto de defesa e vigia da costa iniciou-se em 1656 a obra do Forte do Ilhéu. Este elemento geológico desde cedo suscitou a atenção das autoridades locais para aí edificar uma estrutura defensiva, assim como um outro afloramento que se encontrava mais próximo de terra, projectando-se mesmo a união desses dois elementos naturais²⁰⁶ (Figura II.3.72).

Figura II.3.72 – Carta de 1802 de Gordon F., onde se pode ver projectada a união entre terra e o ilhéu da pontinha.

Para completar a defesa do Funchal dando total cobertura à frente marítima e às enseadas de calhau, na linha de costa foram ainda edificados mais cinco pequenos fortes, que se articulavam com as fortalezas principais: o forte dos Louros, na foz da ribeira de Gonçalo Aires, o forte do Gorgulho e o forte da Praia Formosa, o Forte da Ribeira dos Socorridos e o forte de Câmara de Lobos (Figura II.3.73 e II.3.74) (Carita 1993,

²⁰⁶ Contudo, a realização da ligação entre os dois fortes só foi possível na segunda metade do século XVIII e no século XIX, quando técnicas mais evoluídas permitiram um tipo de construção que resistisse às más condições do mar (Philp, Sousa e Nunes, 2013, p. 10). O uso regular desta zona pelas embarcações justificava a edificação destas duas estruturas, tendo permanecido como a melhor zona de resguardo em caso de perigo, quer se tratassem de embarcações inimigas ou de intempéries, como referido.

p. 60; Carita, 1998, pp. 273-280; Silva e Meneses, 1998b, pp. 85-93). Estas pequenas fortificações articulavam-se com as Fortalezas de São Lourenço, de S. Tiago e de S. João do Pico, comunicando entre si de forma a garantir a regular vigilância da costa (Figura II.3.76).

Figura II.3.73 – A – Fotografia de 1883 do Ilhéu de Nossa Senhora da Conceição onde se pode ver o acesso em escadaria do lado Norte, virado para terra (Carita, 2016g). B – Fotografia actual onde se percebem as alterações feitas no elemento com novas estruturas edificadas na parte superior e a instalação de um elevador (2017).

Figura II.3.74 – Principais fortificações do Funchal (Google Earth 2020).

Figura II.3.75 – Alcance bélico das fortificações dos fortes e fortalezas do Funchal. Mapa construído com base em NA-ADM 344/ 874, 1788; Buisseret, 1971, p. 17.

Tendo em conta a configuração da cidade do Funchal, definida por uma extensa frente marítima, as muralhas foram um elemento importante que fechava o acesso à frente ribeirinha. Associadas a essa estrutura e articuladas com os fortes estavam também as portas, que controlavam o acesso ao mar²⁰⁷. Não dispomos de muita informação sobre o funcionamento dessas portas nem de qual seria a sua configuração.

²⁰⁷ Seguindo a mesma lógica da cidade medieval, da muralhada intercalada com portas de acesso ao espaço externo, neste caso a orla costeira. Estas portas permaneciam fechadas durante a noite e só abriam de manhã permitindo o controlo da circulação entre o porto e cidade Leite,

A informação disponível em representações cartográficas e nas fontes históricas, bem como alguns dos vestígios sobreviventes, nomeadamente o Portão dos Varadouros, revelam alguns aspectos da sua posição e alinhamento (Figura II.3.76).

Segundo as fontes camarárias, em 1597 existiam quatro portas de mar, a da rua do Peixe, a dos Varadouros, a da rua do Sabão e a da Fortaleza de São Lourenço (Silva e Meneses, 1998c, p. 186). A Porta dos Varadouros é a mais referenciada, pela sua importância como principal porta de acesso à cidade, sendo a que teve mais uso em termos portuários. Posicionada no centro da cidade e junto à denominada rua dos Mercadores²⁰⁸, actual rua da Alfândega, uma rua paralela à linha de costa e que permitia uma ligação directa entre a comercialização dos produtos e o seu escoamento que se fazia na praia de calhau²⁰⁹.

Figura II.3.76 – A – Porta dos Varadouros *in situ*, que foi demolido em 1911²¹⁰ (Carita, 2018). B – Porta dos Varadouros reconstruída em 2004 colocada no mesmo local original (foto 2017).

Na cortina de muralha que se encontra no limite Este da baía, então denominada de “Cabo do Calhau”, junto à fortaleza de São Tiago, teria sido edificada uma outra porta durante uma fase de ampliação do forte após o período da Restauração, já em meados do século XVII (Silva e Meneses, 1998b, p. 87). Entre o forte de S. Tiago e o Forte de S.

²⁰⁸ Este topónimo estaria já atribuído em 1469, tendo-se transformado numa das principais artérias da cidade na segunda metade do século XV. Nela localizavam-se alguns estabelecimentos comerciais e estabeleciam-se negócios ligados ao açúcar (Aragão, 1992, pp.31-31)

²⁰⁹ Como refere Frutuoso: “E no muro da banda de mar tem uma porta de serventia, junto de Nossa Senhora do Calhau, e outra, mais no meio da cidade, junto dos açougues, e outra, que é a mais principal, aos Varadouros, defronte da rua dos Mercadores.” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 44).

²¹⁰ Foi demolida quando decorriam já os trabalhos de reordenamento da frente marítima do Funchal, com a abertura da actual Avenida do Mar, que se veio a sobrepôr a parte da enseada de calhau através de aterros (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 44; Silva e Meneses, 1998c, pp. 186-18).

Filipe do Pelourinho existiriam mais duas portas, uma delas denominada de porta de Nossa Senhora do Calhau²¹¹ que, nos inícios do século XVIII, era descrita como um elemento cuidado e ornamentado que assinalava uma das entradas da cidade (Silva e Meneses, 1998b, p. 90). Uma outra porta importante para o funcionamento portuário estaria junto ao reduto da Alfândega e um outro junto à Casa da Saúde²¹², dando acesso aos oficiais que efectuavam o controlo alfandegário e sanitário do porto²¹³. Apesar de as fontes indicarem outras portas que ligariam o espaço urbano à sua envolvente, as portas de mar foram aquelas que se revelaram importante para o funcionamento portuário. Em cartografia de 1775 vemos assinaladas 7 portas de mar. Contudo, alguns estudos recentes indicam a presença de 13 a 16 portas dispostas ao longo dos diferentes traçados de muralha (Rodrigues, 2017b, p. 7) (Figura II.3.77).

Figura II.3.77 – Pormenor da carta de Skinner, de 1775, onde se assinalaram a amarelo as portas de mar.

A par com a fortificação do Funchal, vários fortes foram sendo erguidos ao longo da costa para a defesa de zonas mais vulneráveis a desembarques e ataques de inimigos,

²¹¹ Na obra *Elucidário Madeirense* descreve-se o elemento como sendo “uma porta de gola em estilo renascença, encimada por um dístico, sobrepujado por uma coroa ornamentada e muito bem trabalhada em mármore branco” (Silva e Meneses, 1998c, p. 90).

²¹² Órgão camarário que controlava o movimento portuário em questões que controlo sanitário (Magalhães, 2011, p. 22; Santos, 2011, pp. 63-81; Brochado, 2019, pp. 149-213).

²¹³ No final do século XVIII existiriam 16 portas no total, no entanto esta informação surge um pouco dispersa carecendo de um estudo mais aprofundado (Silva e Meneses, 1998c, p. 185).

mas também para o apoio ao porto da cidade, num sistema militar que se articulava entre as principais fortalezas do Funchal e os demais postos que se dispunham ao longo da costa, de modo a garantir homens e armamento em todos os pontos defensivos. Já em pleno século XVIII, toda a costa do Funchal encontrava-se protegida por uma frente defensiva marítima, composta por uma cortina de muralha com 16 portas, oito das quais viradas à praia de calhau, e 7 estruturas fortificadas que garantiam a cobertura de fogo que protegiam o porto e a cidade (Figura II.3.78 e II.3.79).

Figura II.3.78 – Mapa com a implantação do sistema defensivo do Funchal incluindo o amuralhamento, as fortificações e as portas. Mapa desenvolvido e adaptado com base em Johnston e Skinner, 1775; Rosa, 1800; Rodrigues, 1998a, pp. 527-550; Veríssimo, 2000, pp. 314-322; Carita, 2017b; Fortalezas.org.

Figura II.3.79 – Mapa com compilação das informações sobre os fortes da Madeira e proposta de implantação do sistema defensivo, com três núcleos: Funchal, Santa Cruz e Machico (dados de inventário dos fortes com base em Carita, 1993, p. 60; Silva e Meneses, 1998b, pp. 85-93).

3.2.6. Controlo e fiscalidade das actividades portuárias

A Alfândega do Funchal foi uma das principais instituições de controlo do fluxo de navios e mercadorias que entravam e saíam do porto. Criada em 1477, por carta régia de 15 de Março, funcionou provisoriamente numa primeira dependência arrendada na Rua do Esmeraldo, chamada “granel do poço”, posicionada a Oeste da Ribeira de Santa Luzia (Silva e Meneses, 1998b, p. 76). Em 1493, por determinação de D. Manuel, iniciaram-se as obras para a denominada Alfândega Nova, ficando concluídas por volta de 1508. Em documentação de Maio de 1557, encontramos, porém, a referência a essa Alfândega Nova, agora denominada como “Alfândega Velha”, que se localizava na Rua Direita, numa zona perto do mar

²¹⁴ (Silva e Meneses, 1998b, p. 76).

De facto, a Alfândega do Funchal teve diversas localizações ao longo do tempo, acompanhando as dinâmicas urbana e portuária e as exigências a que esta extensão periférica da Coroa tinha de responder. Factores como inundações podem também ter originado a mudança regular de instalações, conforme notou Gaspar Frutuoso relativamente às casas da Alfândega, mencionando numa passagem que o edifício era de boa construção, de paredes fortíssimas, mas que, ainda assim, fora afectado na sequência das aluviões (Silva e Meneses, 1998c, pp. 655-656). O cronista descreveu ainda que, nos finais do século XVI, o funcionamento da Alfândega já decorria em local muito próximo do mar, junto à porta principal, a Porta dos Varadouros²¹⁵, informação confirmada por Mateus Fernandes, que a desenhou em 1570 já nessa posição, num espaço central e próximo ao mar. Daqui deduzimos que a partir de meados do século XVI a Alfândega já se localizava junto à Porta dos Varadouros, juntamente com diversas dependências, onde se deviam incluir os armazéns, sendo o conjunto de edifícios designado como “Casas da Alfândega”. O padre António Cordeiro, na sua *História Insulana*, datada de 1717, referiu-se à Alfândega do Funchal como estando localizada perto da porta principal do mar, fechada “e murada de cantaria, por terra, e por mar,

²¹⁴ Depreendemos pelos estudos disponíveis que a Alfândega Nova, edificada em 1508, passou a ser denominada de Alfândega Velha nos finais do século XVI, dando lugar a uma outra Alfândega Nova em 1616-1617 (Carita, 2016f; ARBPM-F, A, mç. 4, n.º 485).

²¹⁵ “Meio tiro de besta desta porta principal está a casa da Alfândega, mais próspera e de melhores oficinas que a da cidade de Lisboa, bem amurada de cantaria e fechada pela terra e pelo mar, que está junto dela e nela bate muitas vezes, quando há aí mareasias.” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 44).

que chega a bater n'ella, e tem dentro regias officinas" (Cordeiro, 1866, p. 101). Situada num local central da enseada de varagem das embarcações para carga e descarga, a Alfândega ocupava um posicionamento estratégico para a vigilância dos movimentos portuários garantindo assim o controlo e a fiscalidade (Figura II.3.80 e II.3.81).

Figura II.3.80 – Pormenor da carta de Mateus Fernandes de 1570 (copiada e anotada por Jorge Valdemar Guerra); A – Posição provável da Alfândega Velha. B – Posição da Alfândega Nova.

Figura II.3.81 – Possíveis localizações da Alfândega do Funchal (Google Earth, 2020).

Alguns elementos das Casas da Alfândega foram preservados e integrados no actual edifício da Assembleia Regional da Madeira (Figura II.3.82). A estrutura física teria dois andares (B, C e D) conforma indicia a iconografia de século XVII e estaria circundada pela área fortificada do Reduto da Alfândega (A) atrás referido, cujas fundações são ainda hoje visíveis (Figura II.3.82- A, C e II.3.83).

Figura II.3.82 – Fotografias actuais da Alfândega Nova. A – Base do reduto da Alfândega. B – Capela que foi mandada construir junto à Alfândega pelo provedor da fazenda, João de Aguiar, em 1715, onde ele próprio foi enterrado. C – Vestígios da escadaria que daria acesso ao piso superior. D – Visão geral do largo da Alfândega. Fotos Catarina Garcia, 2017.

A fiscalidade foi um dos sectores mais importantes da administração periférica da casa ducal de Viseu-Beja, primeiro, e da Coroa, depois, estando neste último caso a cargo da Provedoria da Fazenda, que tinha jurisdição sobre o porto do Funchal²¹⁶. A integração da Madeira e, em particular, do porto do Funchal nas rotas do comércio atlântico, pelo sucesso de produtos de exportação como o açúcar e o vinho, foi, em grande parte, o justificativo para promover a instalação de uma estrutura

²¹⁶ Apesar de não ser aqui objectivo alongarmo-nos em questões ligadas com os regimes tributários, direitos ou funcionamento administrativo da Alfândega, dimensões já bem estudadas por especialistas nestas matérias para o Funchal (Sousa, 1989, pp. 27-178; Miranda, 1994, pp. 143-181; Vieira, 1996b; Veríssimo, 2000, pp. 279-294; Vieira, 2004, pp. 338-405; Moore, 2009, pp. 345-390; Bettencourt, 2010, pp. 55-164), reconhece-se o crescente movimento do porto do Funchal levando ao incremento das receitas da Coroa na ilha da Madeira, o que demonstra o dinamismo mercantil e a evolução da cidade, que tornou necessária a aposta em estruturas visando o eficaz funcionamento portuário (Miranda, 1994, p. 144).

alfandegária²¹⁷. A instituição da Provedoria da Fazenda por decisão régia surgiu em 1508, num momento marcante para o desenvolvimento do Funchal. Em 1509, determinou-se que a concentração do açúcar se deveria fazer neste porto, passando a ser proibida a descarga de mercadorias em Santa Cruz. Em 1512, essa decisão foi reforçada, estendendo-se a proibição a outros portos, como a Ribeira Brava, Ponta do Sol ou Calheta. A partir dessa data, o porto do Funchal concentrou o movimento alfandegário da Madeira, incluindo as duas outras capitânicas do arquipélago, Machico e Porto Santo (Miranda, 1994, p. 35) (Figura II.3.83 e II.3.84).

Figura II.3.83 – Reduto de Reduto de Santo António da Alfândega, onde se assinala a estrutura de uma escadaria de acesso à zona do Calhau. Cópia da aguarela de Bartolomeu João, 1654 (Cruz, 2017c).

Apesar de não ser o foco desta tese conhecer a acção dos agentes da Alfândega permite perceber qual o perímetro de acção das actividades portuárias, nomeadamente o modo como se efectuavam as cargas e descargas de mercadorias e os recursos necessários a estas operações, como seja a presença dos botes vaivém²¹⁸. Em termos

²¹⁷ Como descreveu o italiano Giullio Landi em 1530: “Aqui chegam frequentemente mercadores de países muito distantes: da Itália, França, Flandres, Inglaterra e da Península Ibérica, que para lá levam aquelas coisas que fabricam para os da ilha e dela transportam aquelas de que a ilha é produtora, tais como açúcar e vinho, por lá haver em grande abundância.” (Aragão, 1981, p. 83).

²¹⁸ Em termos operacionais, é importante assinalar alguns dos ofícios afectos a esta instituição, que actuava directamente sobre a área portuária, pois são revelantes para entendermos na globalidade o funcionamento portuário para além das suas estruturas físicas. A figura mais importante era o Provedor

operacionais, o “Foral e regimento feito em Lisboa a 4 de Julho de 1499 para se usar na Ilha da Madeira” refere a existência de um cais nas imediações da Alfândega e que o funcionamento da carga e descarga ocorreria aí. No entanto, o único cais de que se tem evidência ter existido no Funchal até ao século XIX foi o do ilhéu da Pontinha (Miranda, 1990, p. 78; Philip, Sousa e Nunes, 2013, p. 15). Dada a localização do segundo edifício da Alfândega, no local hoje conhecido por largo do Pelourinho, não parece coerente aí ter existido algum cais, tendo em conta a distância a que se encontrava do mar. De igual modo, as intervenções arqueológicas ocorridas nessa área, entre 2013 e 2017, revelaram diversas estruturas sem que se tenha identificado qualquer cais. Consideramos antes que a proximidade do edificado da Alfândega Nova, a terceira que surge no Funchal, do Calhau e a construção de um reduto em sua frente tenham facilitado o desembarque das mercadorias por essa zona, que Bartolomeu João regista em 1654 com um acesso lateral que faria a ligação entre a zona do Calhau e o reduto da Alfândega²¹⁹ (Dias, 1944, pp. 17-28; Miranda, 1989, p. 78).

Podemos assim considerar a possibilidade da utilização da escadaria para o desembarque e concentração de mercadorias no átrio que o reduto formava, bem como para a realização dos procedimentos de controlo alfandegário²²⁰ (ver atrás a Figura II.3.83). No entanto, o Regimento que faz essa menção data de 1499, tendo o reduto da Alfândega sido edificado só em 1644. Neste caso, podemos apenas suspeitar da

da fazenda que no caso concreto do Funchal exercia cumulativamente o cargo de Juiz da Alfândega, entre outros cargos, e de quem dependiam todos os demais corpos de oficiais e auxiliares (Miranda, 1994, p. 122, Veríssimo, 2000, p. 279). Um dos oficiais que também agia sobre o registo dos movimentos de mercadorias do porto era o Escrivão que inventariava tudo o que era arrecadado pela fazenda real. No caso do Funchal as mercadorias que não eram trazidas às dependências e armazéns da Alfândega eram directamente despachadas na zona da Ribeira, que percorriam directamente a praia de calhau, ou o Calhau, fazendo o registo das mercadorias que aí eram colocadas. Já o Alcaide do Mar tinha por incumbência organizar o serviço marítimo, ou seja, as acções de transporte das mercadorias até ao espaço da Alfândega. O Porteiro da Alfândega guardava as mercadorias aqui depositadas, tendo de garantir que ficavam bem arrecadadas. Por último, os Guardas da Alfândega eram responsáveis pela acção de fiscalização das operações de descarga das mercadorias chegadas ao porto do Funchal. O regimento de 1499 determinava que eram obrigados a permanecer na Ribeira, controlando todas as descargas efectuadas no Calhau, acompanhando-as até à Alfândega, garantindo que não ocorriam desvios. Estes tinham ainda de fazer o patrulhamento nocturno dos navios que estivessem ancorados no porto, dispondo para essa função de um conjunto de batéis para circular no espaço marítimo e vistoriar os navios. Deste modo, procurava-se evitar possíveis descargas ilegais e contrabando que fugisse ao tributo alfandegário. Susana Miranda refere que o número destes guardas deveria ser entre dois e oito variando de acordo com a maior ou menor intensidade do movimento no porto (Miranda, 1994, p. 130).

²¹⁹ Este tema será aprofundado no tópico referente à Alfândega.

²²⁰ Sobre os procedimentos alfandegários na segunda metade do século XVI ver Miranda, 1994, pp. 97-141.

existência de um acesso e de uma estrutura anterior ou de uma imprecisão das fontes, referindo-se a um cais quando, na realidade, se tratava somente do local onde se efectuava a carga e descarga, neste caso a zona da praia de calhau rolado do Funchal, denominado de Calhau ou Varadouro.

Figura II.3.84 – Gráfico desenvolvido com base nos indicadores (em reis) das receitas da Coroa no Funchal entre 1520 e 1620 (valores das receitas apresentados por Miranda, 1994, p. 144).

A Câmara do Funchal foi outro dos órgãos essenciais na regulação do funcionamento portuário. O primeiro foral do município data de 1470. Ao longo do tempo, o senado concelhio foi evoluindo na sua composição e áreas de jurisdição, sendo de destacar aqui que fazia parte da jurisdição da Câmara, desde os primeiros momentos da sua existência, o controlo da entradas e saídas do porto, através da emissão de licenças²²¹ (Silva e Meneses, 1998a, pp. 423-424; Veríssimo, 2000, p. 193). Relativamente ao espaço ribeirinho, os poderes e deveres do senado contemplavam também a realização de obras e respectivas vistorias, fosse em estruturas defensivas, na

²²¹ Nenhum navio poderia sair do porto nem descarregar no porto sem a devida licença da Câmara, conforme determinavam as normas 38 e 39 das posturas camarárias: “Nenhuma pessoa que de fora da ilha vier nem sairá em terra sem ser despachado o navio pelos oficiais da Câmara ou por quem tal carregio tiver sob pena de qualquer pessoa que sair em terra antes do mestre ter o dito despacho pagar 1000 reis e o mestre que o consentir ou sair sem o dito despacho pagará 2000 reis para a confraria de S. Tiago nosso padroeiro e todos da cadeia”; “E bem assim nenhuma pessoa irá a bordo dos tais navios de terra sem licença dos oficiais da Câmara até os ditos navios não serem despachados e indo não entram dentro e falarão de fora e não trarão no dito barco pessoa alguma nem fato e fazendo o contrário pagará cada pessoa, que no dito barco ou barcos forem dois mil reis da cadeia para a sua confraria havendo respeito ao muito que importa a guarda da terra e saúde em que os oficiais hão-de prover debaixo da protecção” (ARBPM-F, LPCF, 1572, fl. 15). Estas normas surgem em todas as posturas seguintes de século XVII e XVIII sendo repetidas e/ou melhoras (Veríssimo, 2000, pp. 194-195).

condução das ribeiras, construção de muros, acessos e caminhos ou fontes públicas (Veríssimo, 2000, p. 277).

Como sede do governo económico local, era o senado que regulava o comércio no concelho e, portanto, os diferentes ofícios que, de algum modo, se relacionavam com a actividade portuária, como tanoeiros, ferreiros, biscoiteiras, carpinteiros ou pescadores. Cabia-lhe, igualmente, controlar a produção e o abastecimento de bens essenciais à sobrevivência das populações, entre as quais a actividade da pesca. Neste âmbito, a Câmara podia definir tipologias de embarcações e redes autorizadas nesta actividade, controlar espécies a capturar e verificar a qualidade do pescado²²². Merece destaque o apertado controlo no licenciamento das embarcações, vistoriando todo o tipo de palamenta que cada embarcação devia ter, a capacidade de carga, o tipo de fretes, a proveniência e os destinos das mercadorias. Cabia ainda aos agentes do senado controlar as questões sanitárias do porto, vistoriando o transito de pessoas e mercadorias de modo a evitar eventuais epidemias²²³ (Magalhães, 2011, p. 22). Todo este controlo era efectuado com as vistorias dos oficiais às embarcações, verificando cargas e condições das embarcações, efectuando o controlo sanitário e emitindo licenças, cabendo-lhe ainda a regulação de preços dos produtos (ARBPM-F, LPCF, 1572, fls. 33-44 e 60; Veríssimo, 2000, p. 186).

No que diz respeito ao controlo dos movimentos das operações de carga e descarga de mercadorias, as competências da Câmara colidiam em alguns aspectos com a jurisdição da Alfândega, já que os seus oficiais podiam agir juntamente com os oficiais que estavam ao serviço desta instituição aduaneira (Miranda, 1994, p. 132). O mercador William Bolton descreveu nas suas cartas muitos destes procedimentos. Em processo em que esteve envolvido, descrito a 6 de Julho de 1696, refere ter sido preso ilegalmente por haver rebocado um bergantim que se encontrava em situação de perigo no porto. Por esse acto teve de responder perante as autoridades locais, incluindo agentes da Câmara e da Alfândega, chegando mesmo a ser preso (Aragão, 1981, pp. 319-321).

²²² Algumas ordenações controlavam o tamanho das redes, o tipo de espécies a capturar e o tamanho (ARBPM-F, LPCF, 1572, fls. 33-44, 60).

²²³ Para este ofício eram nomeados os guardas-mores da saúde que tomavam a seu cargo o controlo do movimento portuário par as questões que diziam respeito à salubridade do espaço (Magalhães, 2011, p. 22).

Inclui-se também neste controlo camarário a regulação dos barqueiros que efectuavam o transporte entre os diferentes portos e calhetas da ilha (Veríssimo, 2000, pp. 192-193).

O controlo das ribeiras e nascentes era também uma competência da Câmara, que tinha o dever de construir e fazer a manutenção de muros e zonas de contenção, assim como garantir a limpeza do seu curso. No caso das nascentes, cabia à Câmara canalizá-las, construindo as estruturas que permitiam o consumo da água pela população e por quem visitava o porto, neste caso as fontes que serviam a zona ribeirinha. Devia ainda a Câmara garantir a qualidade da água, tema que aprofundaremos no tópico dos abastecimentos.

De acordo com a documentação conhecida, os edifícios da Câmara ocuparam sempre a mesma zona, mas terão evoluído ao longo do tempo, sofrendo ajustes. Não havendo informação arqueológica que confirme esta hipótese, suportamo-nos nas referências históricas, cuja primeira data de 1470 indica a construção de “casa da camara e ho corral do concelho em terras junto à igreja grande” (actual Sé) (Silva e Meneses, 1998c, p. 56). Em 1486, por ordem do então duque D. Manuel, inicia-se uma nova edificação no denominado Campo do Duque, que corresponde ao mesmo local descrito da referência anterior e que estaria já em funcionamento em 1491²²⁴ (Silva e Meneses, 1998c, p. 56). Estes edifícios teriam sofrido melhorias e ampliações conforme foram aumentando as necessidades e as exigências de maior dignidade devidas aos oficiais de uma cidade — desde 1508 — rica graças ao seu comércio. A carta de Mateus Fernandes, de 1570, é a primeira planta do Funchal a indicar o posicionamento das “Casas da Câmara”, a Este do Campo do Duque, junto à Rua do Sabão. De acordo com a escala apresentada, este edifício estaria a cerca de 90 metros a Norte da praia do Calhau e cerca de 26m acima do nível do mar, em situação relativamente acessível ao espaço portuário e próximo das demais instituições (Figura II.3.84, II.3.85 e II.3.86). Analisando a sua posição, sobrepondo-a à cartografia actual, podemos ver que o quartirão da Câmara se posicionava a Oeste da Ribeira de Santa Luzia, ocupando uma área central do desenvolvimento urbano da cidade; confrontava com a Rua do Sabão e com a Rua do

²²⁴ Mandada construir por D. Manuel, determinando que se fizesse no campo do Duque “praça, Câmara, paço dos tabeliães e picota” (Silva e Meneses, 1998c, p. 56).

Norte, formando um pequeno largo²²⁵ onde se encontrava um poço. Nesta zona, durante as obras de construção do Banco da Madeira, foi identificada parte de cantaria com decorações contendo uma flor-de-lis e uma cruz de Cristo e nas imediações permanece o micro-topónimo de “Poço Novo”, que foi interpretado como o antecessor de um eventual poço mais recente (Carita, 1983, 50-51).

Assim, apesar de as ditas Casas da Câmara se posicionarem numa zona mais elevada, como indica a carta de Mateus Fernandes, o quarteirão encontrava-se relativamente próximo dos demais espaços de controlo da actividade portuária, nomeadamente dos varadouros e do local onde se veio a instalar a Alfândega a partir de 1508, ano em que o Funchal foi elevado a cidade.

Nos finais do século XVIII, as reuniões do concelho passaram a realizar-se no edifício da Casa da Saúde²²⁶ que se localizava junto ao Calhau, alegando que o edifício da Câmara estaria em mau estado e que a localização da Casa da Saúde era mais vantajosa por estar mais próximo do porto. A cartografia de inícios de século XIX (1803) regista esta realidade, verificando-se que o edifício da Câmara surge nesta data já mais próximo da Alfândega. Mas esta utilização foi temporária, uma vez que em 1802 se concluíram as obras de um novo edifício, sempre no Largo do Duque, que a partir desta data passou a denominar-se Praça do Município (Silva e Meneses, 1998c, p. 59).

Faziam ainda parte das estruturas do poder municipal a cadeia e o pelourinho, ligados ao poder judicial e um referente na organização das vilas e cidades portuguesas, como símbolo da jurisdição e autonomia do concelho (Rodrigues, 1994, pp. 54-60). Na regular actividade de controlo do funcionamento do porto foram recorrentes os processos de contraordenações por desrespeito às normas ligadas à actividade portuária, e, como tal, aquelas estruturas foram importantes também para a manutenção da ordem, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das vistorias

²²⁵ Este local era muito próximo de onde se encontra a Câmara hoje, num edifício construído no século XIX.

²²⁶ Orgão que tinha como função controlar as condições sanitárias da cidade, nomeadamente a circulação portuária. Esta tarefa era desempenhada pelos guardas-mores da saúde que tinham como função, vistoriar os navios e as mercadorias que chegavam ao porto, terminando medidas profiláticas como a quarentena (Veríssimo, 2000, p. 202).

dos navios, trânsito ou actividades ilegais dentro do porto²²⁷. Parte da estrutura do pelourinho, que havia sido recuperada durante as escavações ocorridas na zona em 1992²²⁸, foi em 2017 recolocada aquando da segunda intervenção arqueológica ocorrida na zona. Nesta última intervenção recuperou-se, além da posição original do pelourinho, também o nível de calçada da praça, datada dos séculos XV-XVI, restaurada e colocada à vista como medidas de integração patrimonial (Carita, 2003, p. 71) (Figura II.3.85).

Figura II.3.85 – Fotografia da reconstrução do pelourinho, após a intervenção de restauro em 2016 (Funchal Notícias, 2016).

²²⁷ Referimos aqui as proibições relativas ao espaço marítimo onde se destaca, por questões de segurança para a navegação, a proibição de largar lastro uma vez que estas cargas poderiam interferir com a boa circulação das embarcações, como sugere a norma 78 das Posturas de 1598: “Nenhuma nau ou navio assim natural como estrangeiro botará pedra nesta baía onde é a ancoragem do lastro que trazer nem doutra qualquer maneira por quanto é danoso o dito lastro a dita ancoragem e isso sob pena de dois mil reis pagos da cadeia a metade para quem acusar e a outra para os lázaros e querendo despejar suas naus e navios do dito lastro o poderem botar no alto mar de frente do baluarte e fortaleza desta cidade.” (ARBPM-F, LPCF, L-685, fol. 57; Garcia, 2020, pp. 83-96).

²²⁸ Sob a coordenação do GACMF (Carita, 2003, p. 71).

De acordo com o modelo urbano português, em termos da organização do espaço, o pelourinho devia estar localizado na zona central do concelho, preferencialmente em frente ou perto do edifício da Câmara, no que Gaspar Frutuoso chamou de “centro vital” do município²²⁹ (Frutuoso, 1998, p. 189; Rodrigues, 2003, p. 346). No caso do Funchal, a instalação do primeiro pelourinho, após a elevação a vila, ocorreu quando ainda não havia um edifício específico para a Câmara, como revela a documentação quatrocentista. De acordo com Rui Carita, a definição do primeiro local de edificação das principais instituições de governo foi contrária à ordenação de D. Manuel I, que determinou a edificação da Sé, da Alfândega, Casas da Câmara e Fortaleza na mesma área, o que não veio a ocorrer numa primeira fase de administração da cidade do Funchal (2003, p. 40). Somente a partir do século XVI é que o traçado urbano se definiu de uma forma mais ordenada a oeste da Ribeira de Santa Luzia, com a colocação da Câmara, da Cadeia, da Sé e da Alfândega numa mesma zona entre o largo do Duque e a orla costeira, o Calhau (Carita, 2003, p. 40; Bettencourt, 2010, pp. 156-157). O pelourinho manteve-se na Praça Nova junto ao Forte de S. Filipe do Pelourinho entre as ribeiras de Santa Luzia e de João Gomes (Bettencourt, 2010, pp. 61-71).

Já a primeira representação da cadeia situa-a relativamente próximo das casas da Câmara, cerca de 140 metros a Este, como se pode ver no traçado actual e transpondo as informações de Mateus Fernandes (Bettencourt, 2010, pp. 156-157). O edifício da cadeia seria bem dimensionado, ocupando um quarteirão inteiro, ficando a Este da Ribeira de Santa Luzia. Na carta de 1803, a cadeia surge no quarteirão abaixo das casas da Câmara, indicando também a sua deslocação um pouco mais para Sul, situando-a mais próximo da Câmara e da orla costeira.

Nos mapas resumo podemos perceber graficamente a relação dos espaços com a orla costeira e de que forma estes se dispuseram face ao traçado urbano e à zona de funcionamento das actividades portuárias (Figuras II.3.86 e II.3.87).

²²⁹ Um paralelo com o caso de Ponta Delgada onde o pelourinho foi colocado defronte do cais. Neste caso, era o mesmo local onde havia sido colocada a praça principal da cidade (Rodrigues, 2003, p. 346).

- Limite da praia de calhau
- Rua do Sabão
- Casas da Câmara (Mateus Fernandes, 1570)
- Quarteirão actual
- Campo do Duque

Figura II.3.86 – Localização do Campo do Duque e da localização da Câmara até ao século XVIII e a localização actual (Google Earth, 2020).

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| A - Casas da Câmara | F - Fortaleza de São Lourenço | L - Varadouro |
| B - Porta de Mar (mais próxima) | G - Cadeia | → Distância à orla costeira |
| C - Alfândega / Reduto da Alfândega | H - Forte de S. Filipe do Pelourinho | — Muralha ribeirinha |
| D - Porta dos Varadouros | I - Enseada de calhau | |
| E - Pelourinho | J - Mar | |

Figura II.3.87 – Análise da implantação e distância das casas da Câmara (A) em relação aos demais espaços da cidade relacionados com a administração portuária (Google Earth, 2020).

3.2.7. A Casa da Saúde, hospitais e zonas de quarentena

A afluência regular de embarcações a um espaço portuário podia significar também a possível chegada de doenças e epidemias. A circulação rápida que a navegação já permitia na época, por oposição à circulação terrestre, potenciou a possibilidade de um maior alcance na transmissão de doenças entre o espaço europeu e as várias geografias ultramarinas. No Funchal, essa preocupação esteve presente na orgânica do funcionamento portuário, sendo controlada pelo poder municipal, que tinha como função zelar pelas condições sanitárias da cidade, definindo uma série de procedimentos, como nas vistorias às embarcações, suas tripulações e cargas, ou definição de quarentenas, que visavam evitar a entrada de pestes ou doenças no espaço insular (ARBPM-F-DCS-L, 1748, fls. 2-2v; Magalhães, 2011, p. 22; Santos, 2011, pp. 63-81; Brochado, 2019, pp. 149-213).

O incremento do movimento do porto do Funchal terá justificado que no século XVII fosse criada uma dependência física para alojar a Casa da Saúde. Apesar de ser uma instituição que dependia da Câmara, a Casa da Saúde surge na cartografia de 1780 localizada junto à enseada de calhau, mesmo junto à orla costeira, encostada à muralha ribeirinha. No quarteirão em frente posicionava-se o edifício da Misericórdia, com o contíguo, portanto igualmente próximo do espaço portuário. A primitiva referência a um hospital no Funchal surge em 1469, com a construção de um edifício junto à capela de São Paulo. O topónimo da Rua do Hospital Velho evidencia a sua possível localização. Em 1508 foi transferido para a zona de Santa Maria do Calhau ou Santa Maria Maior, onde se desenvolveu o primeiro aglomerado urbano, também referenciado como Hospital de Santa Isabel. A carta de Mateus Fernandes assinala claramente a Misericórdia nesta zona da cidade, próxima da orla costeira, junto à ribeira de João Gomes (Teles, 2016). A proximidade do espaço ribeirinho seria favorável à assistência do porto e do aglomerado urbano dessa zona. No entanto, podia igualmente trazer alguns problemas, como testemunham os Irmãos da Santa Casa, em 1645, definindo-o como o “peor sitio da cidade”, próximo da ribeira, o que fazia com que estivesse sujeito a inundações (Teles, 2016) (Figura II.3.88). Além desta dimensão, o documento refere também que o edifício era muito pequeno, não havendo lugar para enterramentos, pois a mortalidade era elevada (Silva e Meneses, 1998c, p. 702). O hospital funcionou nesta

zona até finais do século XVII, inícios do século XVIII, altura em que se deu a mudança para junto da Fortaleza de São Lourenço, perto da igreja da Sé da cidade, com a edificação de uma estrutura maior. Isso mesmo referiu Gaspar Frutuoso indicando que o hospital estaria ao serviço de quem pudesse precisar de tratamento, fosse gente da terra ou aqueles que estivessem de passagem no porto. Desta forma, reconhece-se essa funcionalidade neste espaço da zona leste do Funchal

²³⁰ (Bettencourt, 2010, p. 63).

Figura II.3.88 – Primeira localização do Hospital da Misericórdia na zona de Santa Maria Maior (1508 até finais do século XVII) (Fernandes, 1570).

As obras do novo hospital terão começado em 1686, estendendo-se até meados do século XVIII. Deve ter começado a funcionar aos poucos, conforme as suas diferentes áreas foram ficando prontas, para todas as valências de assistência. A nova localização, em termos de relação com o espaço portuário, revelou-se mais central, mais próxima da principal entrada na cidade, ficando também junto à Alfândega e à porta dos Varadouros, além de estar protegida pela proximidade da Fortaleza de São Lourenço (Figuras II.3.89, II.3.90 e II.3.91).

²³⁰ “A Casa da Misericórdia é de ricas oficinas e de mais ricas esmolas e obras de caridade, que nela se fazem pelos provedores e irmãos, curando muitos enfermos e remediando muitos pobres e necessitados, não somente da mesma ilha, mas que vêm de fora, de diversas partes e navegações, ter a ela, que é rica e abastada, e piedosa escala e refúgio de todos.” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 47).

- 1 Casa da Saúde
- 2 Misericórdia com Hospital

Figura II.3.89 – Localização da Casa da Saúde na cartografia de 1780 onde se pode ver a sua proximidade do espaço portuário da Ribeira do Funchal (Carita, 2017a). B- Pormenor da planta de 1803 da cidade do Funchal som a sinalização da Casa da Saúde na mesma localização de 1780 (Oudinot, 1803).

- 1 Localização da Casa da Saúde
- 2 Localização do Hospital
- 3 Varadouro
- Portão da saúde
- Traçado da muralha ribeirinha

Figura II.3.90 – Interpretação dos mapas II.3.87 (A e B) com a localização dos órgãos de controlo e apoio sanitário no século XVIII - Casa da Saúde e do Hospital (Google Earth, 2020).

O controlo da chegada de navios estrangeiros ao porto era apertado²³¹. Cumulativamente aos actos de vistoria praticados pelos guardas-mores da saúde, de acordo com Nelson Veríssimo, até 1615 estava também a cargo do capitão-cabo do presídio, a verificação das questões sanitárias. A partir dessa data, as estradas passaram a ser controladas pelo governador, que também superentendia o estado de saúde das tripulações estrangeiras que chegavam ao porto²³² (Veríssimo, 2000, pp. 143-144).

Os agentes que participavam neste controlo, num sistema de partilha de jurisdições, integravam o poder militar localizado na fortaleza da Pontinha, que devia avisar primeiro da chegada de qualquer navio no porto e, por sua vez, garantir o aviso em terra, na Fortaleza de São Lourenço, onde se encontrava o governador que, junto com os guardas-mores da Saúde²³³ e oficiais da Câmara, efectuavam a “visita da saúde a bordo”. Devia ser assegurado que ninguém contactava terra sem que antes fosse garantida a vistoria das embarcações (Veríssimo, 2000, pp. 218-219; Sousa, 1989, p. 23). Uma vez contactado pelos agentes, os tripulantes dos navios teriam de aguardar o veredicto quanto à permissão para poderem ou não ir a terra. Segundo o regimento e ordenança sobre a guarda do mar, foi decretado que “ninguém poderia desembarcar na cidade sem despacho dos oficiais camarários ou do donatário da capitania, excepto se vindo do Porto Santo ou das ilhas Desertas.” (Veríssimo, 2000, p. 220).

As notícias sobre epidemias chegavam através de testemunhos dados pelos comandantes dos navios, ou através de correspondência oficial, que dava notícia de algum tipo de peste que estivesse a ocorrer no Reino ou na Europa. Mediante estas informações eram sinalizados determinados portos ou locais onde estivesse em

²³¹ Este testemunho da entrada de um navio inglês em 1674 atesta precisamente esse controlo: “By the master of a small English vessel that came in hither a week sinie from the Island of Madeira I am informed that on 22 Jan at evening my John Vaughan in the foresight came to an anchor in the bay of Funchal the chief town of the said island. The next morning easily he sent the Lieutenant of the frigate to the govern whole name is Saldanha for leave to water and buy some things he had need of but the governor forbade them to come ashore without payment. And order them to go to the Health House not withstanding they sent him word that their ship was a frigate of his malys and who was aboard her and when the consul and a merchant took a boat to goe aboard the governor commanded them to goe only to the ship side. Lisbon 12 of march of 1674.” (NA- SP/89/13).

²³² Este é mais um exemplo da sobreposição de poderes em que a competência sobre o controlo sanitário do porto é partilhado entre a câmara e o governador.

²³³ Estes oficiais eram eleitos pela Câmara e competia-lhes zelar pela saúde pública do concelho, evitando contágios de qualquer tipo seja externo seja interno. Para tal controlavam também a qualidade das águas, vigiando fontes e ribeiras e as boas condições de certo tipo de alimentos como o pescado (Veríssimo, 2000, p. 218).

propagação qualquer tipo de epidemia. Recebendo os despachos de saída dos portos de onde provinham as embarcações, era possível decidir se era ou não seguro o desembarque. O procedimento da vistoria era efectuado a bordo; já em terra, na zona do Cabo do Calhau, os guardas-mores interrogavam os capitães dos navios sobre o porto de origem, rota da viagem, carga a bordo, estado de saúde ou locais de proveniência das tripulações. As pessoas que desembarcassem seriam interrogadas do mesmo modo que o capitão do navio (Veríssimo, 2000, p. 220).

Em caso de suspeita de contacto com epidemias a bordo, era decretada quarentena, tanto para as embarcações como para as mercadorias. Não dispomos de muitas informações sobre os possíveis locais de quarentena das embarcações. Porém, uma referência de 1601 indica que um navio francês foi impedido de desembarcar, sendo a tripulação abastecida de pão e vinho através de um cabo que os oficiais fizeram descer do topo dos ilhéus até ao navio, indiciando que este estaria num dos ancoradouros deste flanco da baía (Branco, 1987, p. 224; Veríssimo, 2000, p. 219). Outras menções indicam que os navios eram mandados para as ilhas Desertas para aí cumprir quarentena, como ocorreu em 1518 para um navio vindo de Lisboa (ARBPM-F, TCF, L 1303, fl. 98). As mercadorias também ficavam sujeitas ao procedimento da quarentena, especialmente os têxteis, por haver consciência que esse tipo de materiais alojaria algum agente propagador de doenças e, como tal, a medida mais comum era o arejamento desses materiais (Veríssimo, 2000, p. 219). O mapa resumo relaciona tanto as estruturas ligadas ao controlo sanitário no espaço urbano como o espaço de quarentena em espaço marítimo (Figura II.3.91).

Figura II.3.91 – Mapa resumo com a proposta de localização das estruturas ligadas ao controlo sanitário e assistência na saúde. Mapa produzido com base em: NA- SP/89/13, 1674; 1675; ARBPM-F, TCF, L 1303, fl. 98; Oudinot, 1803; Branco, 1987, p. 224; Sousa, 1989, p. 23; Silva e Meneses, 1998c, p. 702; Veríssimo, 2000, p. 219-220; Bettencourt, 2010, p. 63; Teles, 2016.

3.2.8. Acessibilidades

As acessibilidades terrestres que conduziam à cidade e, em concreto, ao porto do Funchal devem ser entendidas tendo em conta a configuração geomorfológica do Funchal, mas também de toda a ilha. Ao longo dos séculos foram-se abrindo caminhos de ligação que permitissem a movimentação da população e o escoamento dos produtos desde o interior agrícola até à cidade²³⁴. Ao mesmo tempo, as ribeiras que descarregavam as suas águas na enseada de calhau, além de condicionarem o traçado urbano, ajudaram a definir caminhos e acessibilidades, sendo as ribeiras muitas vezes utilizadas, quando secas, como acessos pedonais entre as zonas altas e zonas baixas (Bettencourt, 2010, pp. 55) (Figura II.3.92).

Figura II.3.92 – Gravura de século XIX da Ribeira de Santa Luzia onde se podem ver pessoas em circulação no caudal da ribeira (Moore, Rev. Edward, 1843).

As principais artérias da cidade definiram-se paralelamente ao mar e a Este e a Oeste das ribeiras (Figura II.3.93). No traçado urbano, assinalamos a definição de artérias que, devido à sua especificidade, estavam ligadas à actividade comercial, visto encontrarem-se nas imediações da orla costeira, assim como ruas que fixaram ofícios importantes para o desenvolvimento das actividade portuárias. Identificando os diferentes topónimos utilizados durante o período em estudo, podemos ver — numa prática comum às cidades medievais e modernas — a atribuição de nomes das ruas

²³⁴ Como já referimos, a abertura dos caminhos e a sua manutenção estava a cargo da Câmara, estando interdita a sua realização sem o controlo deste órgão.

associada a muitas funções ligadas à actividade portuária. A zona dos tanoeiros estava associada à produção de pipas e ao comércio do vinho, assim como as ruas dos ferreiros e dos caixeiros eram as dos oficiais mecânicos associados à produção de caixas para o transporte do açúcar e seus derivados. Outros topónimos, como Rua do Sabão, dos Mercadores ou Rua do Forno, indiciam igualmente actividades comerciais ou associadas com os abastecimentos, como era o caso do biscoito. Assinalaram-se ainda outras ruas que, pela sua designação, se associam também à actividade portuária ou a funções relacionadas com o movimento no porto, como a Rua do Calhau, definindo o limite ribeirinho, a rua da Alfândega ou dos Ingleses, também relacionada com as actividades mercantis (Tabela II.3.5). Aplicado o destaque no seu traçado, podemos de alguma forma definir as artérias e acessibilidades que levavam ao porto e por onde circulariam mercadorias e onde se faziam os negócios e abastecimentos das tripulações que escalavam o porto do Funchal (Figura II.3.93).

Tabela II.3.2 – Lista das ruas com topónimos conectados com a actividade

ZONA	NOME DA RUA	ACTIVIDADE ASSOCIADA
ORSL ²³⁵	Rua dos Tanoeiros Grande	Construção de pipas para o comércio do vinho
ORSL	Rua dos Tanoeiros Pequena	
ORSL	Rua dos Ferreiros	Ofícios especializados necessários às actividades portuárias
ORSL	Rua dos Mercadores	Zona de casa comerciais
SMC ²³⁶	Rua dos Caixeiros	Construção das caixas de açúcar
ORSL	Rua do Sabão	Zona de saboarias (fabrico de sabão)
ORSL	Rua do Forno	Produção de pão e biscoito
ORSL	Rua dos Ingleses	Zona de mercadores
ORSL	Rua da Alfândega	Controlo fiscal
SMC	Rua do Calhau	Proximidade da zona ribeirinha
SMC	Beco do Barreiro	Produção de Cerâmica
ERSJ ²³⁷	Rua das Fontes	Abastecimento de Água

²³⁵ Oeste da Ribeira de Santa Luzia (ORSL).

²³⁶ Zona de Santa Maria do Calhau (SMC).

²³⁷ Este da Ribeira de São João (ERSJ).

Figura II.3.93 – Localização das ruas do Funchal relacionadas com a actividade portuária sobre a cartografia actual (Google Earth, 2020).

Já o estabelecimento de caminhos e as ligações por terra com zonas mais afastadas, especialmente a costa Norte, revelou-se mais difícil de concluir e de manter, dada a orografia da ilha. Por esse motivo, até muito tarde, muitas das ligações entre os diversos pontos eram preferencialmente garantidas por mar através de pequenas embarcações, que podiam ser fretadas²³⁸. Essas são ainda registadas nos finais do século XIX e só deixarão de ocorrer quando as estradas actuais se sobrepõem e a presença de automóveis agiliza a movimentação no interior da ilha, já no século XX (Figura II.3.94).

Figura II.3.94 – Ilustrações em aguarela de meados do século XIX da viagem de Isabela de França à Madeira e Porto Santo. A – Pormenor do embarque no Calhau do Funchal. B – Pormenor do embarque na calheta, onde se podem ver as arribas escarpadas da costa da Madeira (Isabela, 1970b).

3.2.9. Abastecimentos

O porto do Funchal esteve vocacionado maioritariamente para a entrada e saída de mercadorias da ilha, com destaque para a exportação do açúcar e do vinho. Contudo, também serviu como porto de escala, onde se procedia ao abastecimento dos navios. São frequentes as referências à escala no Funchal para abastecimento de lenha, vinho e, sobretudo, água. A posição favorável do porto no contexto das rotas atlânticas, como

²³⁸ As posturas camarárias regulavam a fretagem das embarcações que faziam as ligações entre o porto do Funchal e outros portos da ilha: “E querendo alguma pessoa fretar algum barco para o dito porto indo 10 reis, tal como se vai indo para este levará cada um dos homens que for no barco cem reis por ida e volta e poderão levar duas até três pipas e indo carregado com fato ou mercadoria se darão a cada uma cento e vinte reis e se farão conta de um quinhão para o barco.” (ARBPM-F, LPCF, 1572, fl. 30).

as que uniam a Europa às Américas, tornavam-no relevante para esse reabastecimento (Sousa, 1989, p. 16; ARBPM-F, LPCF, 1625-1631, fls. 83-84). A abundância e o acesso a água fresca foram factores fundamentais, tendo a água, nalguns casos, sido conduzida para a zona próximo da enseada de calhau, facilitando assim o abastecimento dos navios que escalavam o porto. Nesse sentido, o forte de S. Lourenço foi edificado precisamente numa zona rochosa onde existia uma nascente, denominada “nascente do calhau”, mais tarde de João Dinis ou Fonte da Fortaleza²³⁹. Essa foi uma das mais antigas fontes assinaladas na baía do Funchal²⁴⁰, posicionando-se numa zona central do Calhau, junto à zona dos Varadouros, o que tornava fácil o acesso a este abastecimento essencial para todas as embarcações²⁴¹. A existência dessa linha de água levou à construção, em 1490, de duas bicas no local, obra efectuada pela Câmara (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , 1998, p. 44). A referência mais antiga pode ser encontrada no Livro de Tombo da Câmara, onde se indica que se constroem duas bicas do lado de fora da Fortaleza de S. Lourenço (Silva e Meneses, 1998b, p. 77) (Figura II.3.95). Segundo este documento, o número de bicas deveria ser ajustado às necessidades de abastecimento dos navios, denunciando que se devia precisamente à necessidade da aguada a intenção da construção da fonte na zona ribeirinha do Funchal. Esse abastecimento devia ser efectuado pelas tripulações que se iriam alinhando no Calhau, aguardando a sua vez para efectuar o abastecimento²⁴². Também Hans Sloane, em 1687, nas suas descrições do Funchal, referiu a qualidade da água, mencionando ainda o abastecimento a partir de uma cisterna que recebia as águas das chuvas. Nesta referência não fica claro se seria a Fonte João Dinis ou outro ponto de abastecimento (Aragão, 1981, p. 160).

²³⁹ “Adiante logo da Alfândega [a] um tiro de besta está a Fortaleza Velha, que é a principal, situada sobre uma rocha, e tem pela banda do mar seis grandes e formosos canos d’água que dela sai, e nela nasce na mesma rocha sobre que e fundada” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , pp. 44-45).

²⁴⁰ O abastecimento da água era concedido à exploração, neste caso o topónimo refere-se a um dos primeiros proprietários da fonte (Silva e Meneses, 1998c, p. 77).

²⁴¹ O controlo da qualidade da água estava a cargo da Câmara, mais especificamente da Casa da Saúde, com já foi referido (Veríssimo, 2000, p. 202).

²⁴² “que das fontes da fortaleza se recolha a parte que bem parecer da aguoa dellas em hum chafariz que se faraa no terreiro de fora da fortaleza como sua alteza tinha mandado por Pero da Sylva & do resto da dite aguoa se faram duas bicas ou as que bem parecer para os navios fazerem aguoadas as quoaes se poram al longuo do calhao” (Silva e Meneses, 1998b, p. 77).

Figura II.3.95 – Desenho de Bartolomeu João, de 1654, representando a Fortaleza de São Lourenço, onde se assinalam a zona das bicas e apontamentos do afloramento rochoso sobre o qual se edificou a fortaleza, bem como a presença das pipas, indicando o abastecimento de água (Monteiro, 1950).

São ainda hoje visíveis as estruturas da fonte de João Diniz, edificada em pedra de basalto, podendo-se observar a bica colocada dentro de um nicho abobadado, o que corresponde à representação que se encontra nas fontes iconográficas relativas a este elemento. Em frente da bica, em direcção a Sul, encontra-se uma canalização de água que serviria de conduta de escoamento até ao mar (Figura II.3.94). Apesar dos rearranjos e reconstruções a que este elemento foi sujeito ao longo do tempo, este edificado aparenta ter mantido a sua forma original (Figuras II.3.96 e II.3.97).

Figura II.3.96 – Fotografia da Fonte de João Dinis onde se pode ver, além da bica, a conduta de água que segue para Sul, na direcção do mar.

Esta estrutura foi aterrada em 1939, com a uniformização da frente marítima do Funchal, tendo-se contruído um aterro que tapou as bicas. Em 2010, após a aluvião que atingiu a cidade, a autarquia resolveu desaterrar essa zona, recuperando a antiga Rua das Fontes, topónimo dado a essa zona, colocando a estrutura de novo à vista.

Figura II.3.97 – A – Desenho de James Bullwer, de 1827, da Fortaleza de São Lourenço, onde representa a afluência de pessoas e pipas na zona das bicas (Monteiro, 1950). B – Fotografia actual da Rua das Fontes e da Fonte de João Dinis desaterradas (2017).

Fontes inglesas referem regularmente a escala no Funchal, na maioria das vezes em rota para as Antilhas, onde, para além de comerciarem, se abasteciam de água²⁴³. Também o Relatório hidrográfico inglês de 1770 dá indicação da boa qualidade da água para o provimento das armadas (NA-ADM-346, 1780, fls. 14-15). Estes testemunhos referem que as pipas tinham de ser roladas pela praia de calhau até à fonte e que o abastecimento era difícil, por ser um local muito concorrido e ter muito movimento de homens e barcos de vaivém. Indicam que, no local, se encontravam barcos ao serviço do porto, disponíveis para esse serviço, cobrando 6 xelins por 70 toneladas de água (NA-ADM-346, 1780, fls. 14-15).

A lenha surge como uma matéria prima que abundava na ilha, tornando-a um bom local para abastecimento deste bem, essencial para o funcionamento dos fogões que permitiam a confecção dos alimentos a bordo (Vieira, 2013, p. 36). A referência ao aprovisionamento de lenha surge já com Frutuoso, que assinala a sua importância no aprovisionamento dos navios durante a escala no Funchal²⁴⁴. O abastecimento de lenha é referido para as frotas das rotas da Mina, Brasil e Índia, como foi o caso da frota que escalou o Funchal em 1517 em direcção ao Oceano Índico, tendo aí carregado 80 arrobas de lenha. O mesmo sucedia com as embarcações espanholas em circuito para as ilhas Canárias (Vieira, 2013, p. 16).

Durante o período da economia açucareira, o uso da lenha foi canalizado para a produção nos engenhos e, como tal, foi escasseando como matéria prima. Ao ser referida nos abastecimentos do Funchal²⁴⁵, significava que podia ser conseguida neste

²⁴³ São referidos entraves aos procedimentos com as autoridades locais como indica a petição dos mercadores ingleses à coroa portuguesa: “Ma^{ts} Royall Person and dignity proceeded to affront you’re Ma^{ts} Governors and ships of war that touch at that Island in their way to the West Indies for their necessary refreshment refusing peremptorily to permit them to take in water or any other succour unless they will subject themselves to the dishonour of being visited and searched by his officers and merchants ships, 11 June 1675 (NA-SP/89/13). Também a carta de um mercador datada de 12 de março de 1674 refere as mesmos problemas com as permissões para vir a terra abastecer: “The next morning easily he sent the Lieutenant of the frigate to the govern whole name is Saldanha for leave to water and buy some things he had need of but the governor forbade them to come ashore without payment.” (NA- SP/89/13).

²⁴⁴ “o Funchal (onde depois fundou uma vila de seu nome, que já, neste tempo, é uma nobre e sumptuosa cidade), no cabo do qual estão dois ilhéus, onde se foram abrigar por ser já tarde, e tomou em terra água e lenha com que fizeram de cear, em um deles, de muitas aves que tomaram”(Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 21).

²⁴⁵ No relatório hidrográfico inglês de 1770 este elemento também é referido, juntamente com a aguada, embora considerem que era difícil de conseguir, apesar da sua abundância, principalmente nas suas zonas mais altas da ilha (NA-ADM-346, 1780, fls. 14-15).

porto, ainda que as posturas camarárias relativas a 1631 indiquem a existência de um controlo apertado para a exportação de lenha nos navios em escala²⁴⁶.

O biscoito foi outro bem muito importante no abastecimento das embarcações, além da alimentação local. A sua produção era levada a cabo por padeiras e forneiras da cidade e vilas circundantes, que garantiam que esse alimento não faltava. Os centros de produção estavam articulados com os moleiros, que se posicionavam junto às linhas de água e garantiam o funcionamento dos moinhos de dia e de noite (Veríssimo, 2000, p. 79). Também nas posturas camarárias de 1572 se refere a produção do biscoito, assinalando-se a necessidade da sua venda estar licenciada pela Câmara²⁴⁷. Em caso de carência na cidade, o biscoito deixava de ser vendido aos navios, como se refere na vereação de 5 de Dezembro de 1631²⁴⁸.

Muitos produtos concorriam para o abastecimento das embarcações que utilizavam o porto do Funchal, além destes essenciais, incluindo o vinho. No caso das frotas oficiais da Coroa, como as que seguiam para a Índia, o abastecimento ficava a cargo do Provedor da Fazenda Real. No caso das embarcações estrangeiras, como as inglesas que passaram a frequentar regularmente o porto a partir de meados do século XVII, a venda de vinho fazia-se não só para o comércio de exportação deste produto, mas também para o abastecimento das tripulações que seguiam a bordo desses navios, indicando a presença de uma possível taberna (Hancock, 2009; Vieira, 2013, p. 4;

²⁴⁶ “Nenhum navio parta dos portos desta ilha sem primeiro o mestre dela fazer saber aos oficiais da Câmara dos lugares donde partirem e haverem deles licença para fazerem a sua viagem e manda Sua Magestade aos ditos oficiais que quando lho assim fizerem a saber, antes de lhe darem a tal licença os mandem ver por um oficial da Câmara que para isso terá juramento para ver se levava algumas das ditas madeiras e lenhas conteúdos do dito regimento parta fora da ilha e achando que as não leva lhe passarão Alvará de licença para partirem. E partindo os ditos navios sem as ditas licenças incorrerão nas penas conteúdos no dito regimento em que encorrerão se levarem as ditas madeiras e lenhas para fora da ilha. A qual pena é perdimento dos ditos navios a metade para quem os acusar e a outra para as Câmaras das ditas capitánias em que se carregarem. E se for peão será publicamente acoitado e condenado a dois anos de degredo para África e 20 cruzados” (ARBPM-FLPCF, 1631, fls. 83-84).

²⁴⁷ “Nenhuma padeira nem outra mulher farão biscoito para vender sem licença da Câmara e os que a Câmara puser averam juramento cada seis meses e escrito do escrivão da Câmara de como o receberam e estas não farão biscoito preto sem licença dos ditos oficiais porque as pessoas que o houverem mester o pediram e levaram escrito pera as ditas biscoiteiras lho fazerem e lhe não farão mais do conteúdo no dito despacho e as que fizerem o contrário pagarão mil reis da cadeia pela primeira vez e pela segunda 2000 mil e serão privadas do total ofício isto pelo dano que recebeu a cidade no fazer do dito biscoito preto” (ARBPM-FLPCF, 1572, fl. 41)

²⁴⁸ “Na dita vereação mandaram que nenhuma pessoa faça biscoito para fora da terra sem primeiro pedir licença na Câmara sob penas da postura atrás do título do Biscoito folha setenta e uma e é vinte cruzados e o biscoito perdido. E de Duzentos cruzados mais para o acusador, e cativos e dois anos de degredo para África” (Adenda às posturas feita em 5 de Fevereiro de 1631) (ARBPM-F, LPCF, 1631, fls. 83-84).

Klingenmaier, 2014, pp. 1-19). Os açougues, de acordo com Aragão, estariam posicionados mesmo em cima da praia de calhau e serviriam quer as embarcações, quer a própria população (1992, p. 72; Bettencourt, 2010, p. 76). O peixe e o azeite eram outros dos produtos referidos como fazendo parte dos abastecimentos que se faziam no Funchal (Veríssimo, 2000, pp. 186-188) (Figura II.3.98)

O modo como a cidade portuária do Funchal se organizou face ao mar resultou assim do ajuste entre as suas características naturais, as conjunturas socioeconómicas, as necessidades específicas ao funcionamento portuário e as limitações tecnológicas da época. Apesar de estar numa posição favorável à escala das rotas de ida para a costa ocidental africana e para as Américas, não foi, ao contrário de Angra, um porto que se tenha especializado na assistência à escala de frotas (Chaunu, 1956b). No entanto, apesar de esporádica, esta valência também se verificou, principalmente nas rotas portuguesas para a Índia. Também podiam fazer escala no Funchal os navios em rota de ida para as Américas, uma escala que servia para abastecer de vinho e lenha (Vieira, 2013, p. 36). Igualmente escalaram o Funchal navios fazendo a ligação entre a Europa e os portos dos demais arquipélagos da Macaronésia, das Caraíbas, Brasil e costa africana, além da sua ligação com os portos do reino. O porto do Funchal teve ainda um papel importante na ligação com o restante arquipélago da Madeira, ligando os diferentes portos, portinhos ou calhetas da ilha da Madeira e na ligação com o Porto Santo²⁴⁹.

²⁴⁹ Sobre preços do transporte de batéis para os portos da ilha ver “Posturas acrescentadas de 1572” (ARBPM-F, LPCF, 1572, fls. 29-30).

Figura II.3.98 – Localização de zonas ligadas aos abastecimentos do porto. Mapa produzido com base em: NA- SP/89/13; ARBPM-F, LPCF, 1631, fls. 83-84; Frutuoso, 1998c [1586 e 1590] , p. 21; Veríssimo, 2000, pp. 186-188; Hancock, 2009; Vieira, 2013, p. 4-13; Klingenmaier, 2014, pp. 1-19.

3.4 QUADROS SÍNTESE E MATRIZ DO PORTO DO FUNCHAL

Tabela II.3.4 – Classificação da morfologia do espaço físico do porto do Funchal.

Porto do Funchal		
Tipologia Geomorfológica	Tipologia dos Fundos	Tipologia do Espaço Portuário
Grande enseada	Rochoso	Uma única zona de abrigo
Pequena enseada aberta	Arenoso	Duas ou mais zonas de abrigo
Pequena enseada entre pontas rochosas	Misto (arenoso e rochoso)	Complexo portuário com diferentes bacias
Enseada protegida por promontório	Cascalho miúdo	Inter-relacionado com portos secundários
Enseada junto a delta	Lodoso	
Afloramentos rochosos		
Entre duas ilhas		
Ilha junto à costa		
Banco de areia		
Tômbolo/Península		
Delta ou laguna		
Estuário		
Canal		

Tabela II.3.5—Classificação das estruturas portuárias identificadas no Fundhal.

Tipologia das estruturas																																
Equipamentos de apoio à actividade portuária (EAAP)	<u>Actividades especializadas (AE)</u>	Defesa (D)	Controlo e fiscalidade (CF)	Controlo sanitário e dimensão assistencial (CSA)	Abastecimentos (AB)	Acessibilidades (em terra) (AC)																										
Enseadas de varagem	Pequenos estaleiros navais (p/botes, embarcações de pesca e pequenas embarcações > 200 t)	Arribas	Casa da Saúde	Casa da Saúde	Linhas de água	Caminhos de acesso ao porto																										
Ancoradouros	Grandes estaleiros navais (construção naval > 200 t)						Fortalezas e Fortes	Muralhas	Hospitais	Fontes	Nascentes																					
Bóias												Postos de vigia da costa	Misericórdia	Mercados	Zona de venda de peixe																	
Cais	Estaleiros só de reparação															Navios fortaleza	Assistência dada por grupos religiosos	Produção de pão e biscoito	Outros acessos													
Molhes							Alfândega	Casas de acolhimento	Tabernas																							
Rampas										Portas de mar	Necrópoles	Zonas comerciais																				
	Zonas de carenagem e calafetagem												Portas de terra	Zonas de quarentena do porto																		
Defensas	Ferrarias						Zonas de quarentena em terra																									
Cabeços de amarração	Tanoarias																															
Argolas de amarração	Carpintarias																															
Rampas de varagem	Bairros de pescadores																															
Docas	Olarias																															
Guindastes/Pilares		Paióis	Cais controlados pela Alfândega	Zonas de quarentena em terra																												
Cabrestantes							Embarcadouro	Armazéns controlados pela Coroa																								
Elevadores												Sede de Governo	Providoria																			
Escadas																	Casas do governador /alcaldes/capitães	Podem Municipal														
Pontes																						Tribunal	Prisão									
Faróis																											Pelourinho	Força				
Iluminação																																Feitoria
Outros sistemas de comunicação																																

Matriz 1 – Porto do Funchal.

CAPÍTULO 4
O PORTO DE ANGRA

4.1. A geomorfologia da Terceira e a caracterização do porto de Angra. Orografia geral.

A ilha Terceira, juntamente com as ilhas Graciosa e de S. Miguel, encontra-se sobre o eixo do Rift da Terceira²⁵⁰ e enquadra-se no mesmo padrão geomorfológico descrito no ponto anterior (Chiocci et al. 2013, pp. 590-595). Deste modo, em termos orográficos, a ilha caracteriza-se por um relevo relativamente acentuado nas vertentes viradas a Oeste e a Norte, oscilando com zonas planas localizadas no interior da ilha, onde se desenvolveu grande parte da actividade agrícola, hoje muito dedicada à lavoura. Os pontos mais elevados correspondem às zonas onde ocorreram as maiores formações vulcânicas que deram origem à constituição da ilha, como a caldeira Guilherme Moniz, o Vulcão dos Cinco Picos e a Serra de Santa Bárbara, esta última localizada no limite Oeste da ilha, onde se encontra o seu ponto mais alto com 1021 metros de altitude (Figura II.4.1 e II.4.2) (França, 2003, pp. 11-140; Nunes et al. 2014, pp. 283-288; Casalbore et al., 2015, pp. 1-24).

Figura II.4.1 – Definição dos quatro principais complexos vulcânicos responsáveis pela formação da ilha. 1 – Vulcão dos Cinco Picos. Trata-se do vulcão mais antigo da ilha com aproximadamente 3 Ma. 2 – Vulcão Guilherme Moniz – Localiza-se no centro da ilha na chamada Serra do Moirão. 3 – Vulcão do Pico Alto situa-se sobre o flanco do Vulcão Guilherme Moniz e constitui o vulcão central e é relativamente recente (+- 1000 anos). 4 – Vulcão de Santa Bárbara tem uma datação aproximada de cerca de 1 Ma e ocupa a parte ocidental da ilha (Madeira, 2005; Azevedo, S/D).

²⁵⁰ Trata-se de um complexo de distribuição tectónica oblíqua hiper-lenta que domina o segmento mais ocidental do limite da placa eurásiana-núbia (Chiocci et al. 2013, pp. 590-595)

Figura II.4.2 – Carta Vulcanológica da Ilha Terceira (Gaspar, 2019).

Relativamente à orla costeira, iremos analisá-la em termos geomorfológicos percorrendo o território a partir da costa Norte, seguindo para Este e depois para Sul, acompanhando o sentido do processo exploratório iniciado no século XV.

4.1.1. Arribas da costa Norte

Nas encostas viradas a Norte e a Oeste da ilha encontramos zonas bastante escarpadas, resultantes da erosão que decorreu sobre a geologia vulcânica e que conferiram pouca acessibilidade costeira (Quartau et al., 2014, pp. 1801-1826; Quartau et al., 2015, pp. 703-706; Chiocci et al., 2013, pp. 590-595; Ramalho et al., 2013, pp. 140-170). Estas zonas são desabrigadas e muito expostas às intempéries, não se verificando a existência de elementos naturais que possam conferir protecção contra a ondulação ou contra os ventos dominantes do quadrante Norte-Noroeste. Este facto é mencionado no século XVI por Gaspar Frutuoso, que refere não haver nem portos nem acessos viáveis ao mar²⁵¹.

²⁵¹ “e daí por diante até a ponta da Serreta, que se chama a ponta da Baleia, cabo ocidental da ilha, não há outro porto nem descida pera o mar, por ser tudo rocha talhada” (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590]), p. 16).

Ainda a Norte, mas já entre a costa dos Biscoitos e a da Vila Nova, encontram-se algumas enseadas abrigadas, igualmente de orografia muito acentuada, formando arribas escarpadas logo junto ao mar e de difícil acesso aos pontos mais elevados que levam no interior da ilha (Figura II.4.3). Esta zona caracteriza-se também por uma hidrografia marcada por fluentes ribeiras e linhas de água, fornecendo boa irrigação aos solos²⁵². Tais características definem esta zona como bastante fértil para a prática agrícola, factor que terá sido determinante para que o povoamento da ilha se tenha iniciado aí²⁵³. Neste sentido, as crónicas vêm corroborar a perspetiva da exploração empírica da linha de costa e das suas potencialidades em termos de recursos naturais e fertilidade da terra. Os dados históricos apontam para que a ocupação tenha ocorrido de Norte para Sul de acordo com a percepção que foi havendo das diferentes possibilidades e potencialidades do território, tanto ao nível da exploração da terra como da ideal ligação entre o mar e a terra²⁵⁴.

²⁵² Os solos nesta zona caracterizam pelo tipo de andossolos saturados que contêm bastante matéria orgânica, o que lhes confere uma cor escura e elevada friabilidade (Ourique, 2013, pp. 10-11).

²⁵³ A este respeito ver Gregório, 2001b; 2002 e 2006. A tese de doutoramento desta historiadora, intitulada *Terra e fortuna nos primórdios da Ilha Terceira (1450-1550)*, analisa em profundidade todo o processo de povoamento inicial da ilha Terceira e esclarece a razão pela qual a zona dos Biscoitos e Quatro Ribeiras não reuniu condições nem viabilidade para aí se fixar um aglomerado urbano de maiores dimensões, apesar dos seus terrenos férteis. Uma das principais razões apontadas foi a inexistência de zonas de abrigo na paisagem capazes de viabilizar a constituição de um porto seguro (Gregório, 2006; Garcia, 2008, p. 63). Este trabalho de Rute Gregório, com base maioritariamente em dados históricos, mas também em alguns dados arqueológicos, resultantes nomeadamente dos levantamentos etnográficos de Rui de Sousa Martins, demonstrou a importância da ocupação da costa Norte da ilha Terceira no processo de povoamento inicial de século XV, e de como as primeiras tentativas de exploração associadas à exploração agrícola foram essenciais para o desenvolvimento do povoamento da ilha (Gregório, 2002a; Gregório, 2006, p. 280).

²⁵⁴ Gaspar Frutuoso relata onde se teria iniciado o povoamento da ilha ressaltando o facto de a norte não haver bons portos e de a Sul, em Angra é que se encontrava o melhor porto e local para povoar: “Afirmam os povoadores antigos da ilha Terceira que fora primeiro descoberta pela banda do norte, onde chamam as Quatro Ribeiras, em que agora está uma freiguesia (sic) da advocação de Santa Breatis, que foi a primeira igreja que houve na ilha, mas não curaram os descobridores de viver ali por ser terra muito fragosa e de ruim porto e, rodeando a terra pela costa, acharam outro melhor em uma angra mui fermosa da parte do sul, onde começaram a fazer outra povoação de pobres casas de pedra e barro, cobertas de uma erva chamada carrega, que nasce nas grotas e ribeiras, por ainda então não haver palha, nem trigo, nem telha, a qual, pelo tempo em diante, veio a ser vila e depois muito lustrosa cidade, como é ao presente.” (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590]), p. 5).

Figura II.4.3 – Mapa da ilha Terceira com as principais baías e portos assinalados (Rodrigues, 1970, pp. 133-148).

Gaspar Frutuoso, ao descrever o processo de exploração da Terceira, não só se referiu ao processo de experimentação, como ao apuramento por tentativa e erro da busca pelas condições ideais para o assentamento e a função portuária. É também de ter em linha de conta que as primeiras abordagens exploratórias podem ter sido condicionadas pelas diferentes condições climáticas que se verificam no arquipélago, distintas no Verão e no Inverno. Sabendo de antemão que a melhor altura para navegar seria o período estival e não o Inverno, podemos considerar que os primeiros exploradores podem não ter tido de imediato uma real noção de como cada baía ou enseada se comportaria no Inverno, se só a experimentaram durante o período de Verão. A este respeito, Maldonado, a propósito da descoberta da Terceira, referiu não acreditar que a descoberta tenha ocorrido em Janeiro, como referiam as narrativas da época, uma vez que essa era uma má época para navegar pelos perigos que podia trazer²⁵⁵.

Segundo Rute Gregório, a ocupação da zona dos Biscoitos foi uma das primeiras a ter ocorrido, com a exploração organizada dos terrenos férteis da zona e com elas a

²⁵⁵ “Porem faz contra esta opinião, ainda que tão concludente, o ser na gemma da invernada tempo em que se não havião os homens atrever buscar humta terra inabitável, sem conhecerem suas calidades expostos a perecerem nella” (Maldonado, 1989a [1683 e 1711], pp. 76-77).

definição de um espaço para a função portuária que garantisse a ligação por mar²⁵⁶ (2008, pp. 31). O funcionamento de um pequeno porto na zona dos Biscoitos surge nas fontes históricas em 1507 como a referência mais recuada ao topónimo de Porto da Cruz²⁵⁷. Devemos, contudo, considerar que desde os primórdios do povoamento, entre finais do século XV e inícios de XVI, os pequenos portos ou calhetas desta zona já funcionariam, uma vez que foi através deles que se acedeu à ilha e se obteve apoio à acostagem de pequenas embarcações para o transporte de gentes e mercadorias, no suporte inicial das ligações marítimas (Garcia, 2008, p. 63).

Relativamente às acessibilidades, Gaspar Frutuoso descreveu, a propósito do povoamento da costa Norte da Terceira, a dificuldade de aceder a esta zona da ilha, assim como a limitação dos seus pequenos portos. Com efeito, a abertura do porto confina-se a uma pequena entrada rochosa e fustigada pela ondulação²⁵⁸ (Figura II.4.4).

Figura II.4.4 – Fotografia aérea da zona do porto dos Biscoitos. Podemos ver pela imagem a zona rochosa e a agitação marítima que normalmente atinge a zona (Google Earth, 2019).

²⁵⁶ Já Maldonado refere que o factor que terá atraído para a zona norte da ilha, mais precisamente para as Quatros Ribeira, foi a abundância de linhas de água que aí vinham desaguar no mar (Maldonado, 1989a [1683 e 1711], p. 89).

²⁵⁷ O porto dos Biscoitos, apesar de se localizar numa pequena enseada abrigada, é bastante rochoso, com afloramentos que vêm até à superfície e muito vulnerável à ondulação do quadrante Norte. O mesmo lugar mantém ainda alguma função portuária actualmente apenas ligada a actividades piscatória e marítimo-turísticas.

²⁵⁸ “Nesta Entrada não ancoram navios, por ser tão sujo ancoradouro, que não serve de mais que de varar batéis de pescar, e saem por um carreiro pela rocha arriba, que um moço com pedras defenderá a todo mundo. Deste lugar a meia légua é tudo rocha mui alta, sem caminho; somente ao cabo de meia légua, à parte do Leste, está um porto pequeno, de areia, que se chama dos Homiziados, que não serve mais que de batéis de pescar, e não tem saída, senão um carreiro mui estreito de rocha muito alta e talhada.” (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590]), p. 145)

4.1.2. Da Vila Nova à baía da Praia

As encostas escarpadas e sem grandes enseadas abrigadas que se encontram na costa Norte da ilha, descritas por Gaspar Frutuoso, só sofrem alguma alteração a partir da Vila Nova, passando-se a registar zonas com alguns acessos ao mar, através de enseadas relativamente protegidas e que permitem alguma acalmia da agitação marítima dominante. Apesar das pequenas enseadas dos Biscoitos, Quatro Ribeiras e Vila Nova permitirem um maior abrigo dos ventos e da ondulação dominantes dos quadrantes Norte e Noroeste (Figuras II.4.5 e II.4.6), a sua área diminuta e a baixa profundidade apenas poderiam permitir a acostagem de pequenas embarcações, como as que se destinam à actividade piscatória, que Gaspar Frutuoso já então reconhecia como a única actividade possível através daqueles portos (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590]), p. 17).

Nas encostas viradas a Sul, verifica-se uma mudança do tipo de paisagem com um relevo menos acentuado que a Norte. Esta modificação da orografia deve-se ao facto de a agitação marítima nestes quadrantes ser menor, logo o desmantelamento costeiro é menos rápido, propiciando a manutenção de uma costa mais recortada, com a existência de enseadas ou baías protegidas e, nalguns casos, zonas de areal ou cascalho rolado (Zbyszewski, 1968, pp. 185-199; Mitchell-Thomé, 1976, p. 66).

A partir da zona da Vila Nova²⁵⁹, e percorrendo a ilha para Leste e depois na costa Sudoeste até à zona das Cinco Ribeiras, a linha de costa torna-se menos escarpada e apresenta zonas de maior acessibilidade nas ligações entre o mar e terra. Com a excepção de zonas como os Biscoitos, toda a costa se apresenta extremamente escarpada, tendo o seu ponto mais elevado na costa da Serreta, a Oeste, com 123 metros de altitude, resultado dos fenómenos tectónicos e vulcânicos a que a ilha esteve sujeita (Figura II.4.7 e II.4.8) (Chiocci et al., 2013, pp. 590-595; Quartau et al., 2014, pp. 1801-1826; Quartau, 2015, pp. 703-706).

²⁵⁹ O primeiro topónimo da Vila Nova foi Vila Nova da Calheta, um topónimo que veio a ser muito utilizado nos espaços insulares de ocupação portuguesa, e que tem como significado pequeno porto (Oliveira, 2012, p. 11).

Figura II.4.5 – Fotografia do porto da Vila Nova, com a actual rampa de varagem que serve de apoio à actividade piscatória existe nesta zona da ilha. Foto Catarina Garcia, 2009.

Figura II.4.6 – Fotografia aérea do porto da Vila Nova (Google Earth, 2019).

Figura II.4.7 – Corte na costa Norte da Terceira, onde podemos ver como ponto mais elevado a zona da Serreta e a zona mais baixa no porto dos Biscoitos. A elevação média apresenta-se nos 36 metros de altitude (Google Earth, 2019).

Figura II.4.8 – Em projecção, a ilha Terceira e a vermelha a linha de costa considerada para o perfil da orla marítima entre a ponta da Serreta a Oeste e a baía da Vila Nova a Este (Google Earth, 2019).

Figura II.4.9 – Mapa topográfico da ilha Terceira, onde se podem ver as zonas de maior altitude no interior da ilha, oscilando com zonas mais planas. Podemos também perceber as encostas mais elevadas e escarpadas da costa Oeste e Norte da ilha com altitudes médias de 200 /100 metros e a costa Este e Sul com altitudes médias entre os 60 e os 20 metros (Mapas Topográficos, Google, 2018).

A baía da Praia da Vitória, situada na costa Nordeste da Terceira, constitui a maior enseada da ilha e é onde se localiza actualmente o seu principal porto marítimo, com 3,49 km² de área. Esta ampla enseada, limitada a Norte pela Ponta da Má Merenda e a Sul pela Ponta do Baixio, ocupa cerca de 162 km², ao longo da qual se estende um vasto areal. Apesar de bem dimensionada, fica desprotegida do vento e ondulação do quadrante Este. Além disso, a falta de pontos altos que permitissem a sua vigia e defesa podem ter dissuadido à escolha deste porto como principal. Os seus fundos arenosos e sem grandes afloramentos rochosos, que poderiam ter sido considerados favoráveis à recolha das âncoras no momento de saída do porto, não foram reconhecidos como bons para a função portuária nem para o garante da segurança dos navios de maior porte no interior da baía (Figura II.4.10). Gaspar Frutuoso escreveu, a este respeito, que o porto da Praia formava bancos de areia perigosos para os navios e desfavoráveis para as acções de carga e descarga, apesar destas manobras aí terem ocorrido. Este cronista aponta também para a necessidade de defesa da baía, por não haver barreiras

naturais²⁶⁰ indicando a sua vulnerabilidade pela falta de acidentes geográficos que funcionassem como elementos defensivos.

Figura II.4.10 – Levantamento batimétrico da baía da Praia. Assinaladas as zonas actuais onde se formam baixios, posicionados na zona onde funcionaram as primitivas estruturas portuárias da Praia (Navionics, 2019).

Deste modo, apesar da boa configuração da baía da Praia como zona portuária, aparentemente favorável à fixação pela baixa orografia, a sua geomorfologia era instável, não tendo sido escolhida, nem durante a primeira fase de assentamento nem em fases posteriores, como principal núcleo urbano, muito menos como principal porto da ilha, o que só veio a acontecer no século XX.

Em termos geomorfológicos, a enseada da actual Praia da Vitória expõe um extenso areal e as únicas barreiras naturais são, nalguns pontos, a existência de zonas dunares e pequenas arribas, onde, de qualquer ponto de terra, poderia haver acesso ao mar ou vice-versa. A instabilidade tectónica que se registou ao longo dos primeiros

²⁶⁰ “na ponta dele, onde se começa a areia e se carregam os navios de trigo e pastel e de quanto há na terra, por não se poder carregar nada em outra parte do areal de toda a baía, por serem bancos de areia está também outra fortaleza bem provida de artilharia, e dela, por todo areal, até o calhau de Santa Caterina” (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 7).

séculos de ocupação da zona da Praia, deve-se ao de afundamento do *graben*²⁶¹ das Lajes. Este fenómeno que provocou alguns dos sismos mais violentos, como o episódio de 24 de Maio de 1614, pode ter sido um dos factores que desincentivaram o investimento neste local, originaram a destruição completa da cidade (Figura II.4.11). As descrições do padre Maldonado sobre este terramoto dão conta de que, para além da destruição do casario, igrejas e outros edifícios, houve também a destruição da orla costeira e da zona portuária²⁶².

Figura II.4.11 – Neste mapa que representa a tectónica da Terceira podemos ver assinaladas “importantes estruturas de orientação geral NNW-SSE a WNW-ESE. Destacam-se o Graben das Lajes e o Graben de Santa Bárbara. O *Graben* das Lajes localiza-se no extremo NE da ilha Terceira e é definido por duas grandes falhas com orientação média N40°-45°W (falhas das Lajes e das Fontinhas), que se prolongam por mais de 8 km e se distanciam cerca de 3 km.” ©Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos. Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores.

²⁶¹ Um *Graben* ou fossa tectónica corresponde a uma depressão tectónica que origina um vale alongado de fundo plano. É formada quando um bloco de território fica mais afundado em relação ao território circundante e resulta dos movimentos combinados entre falhas geológicas paralelas ou quase paralelas (Guerra, 1969). Este fenómeno ocorre na zona da Praia da Vitória e tem o seu centro na zona da Vila das Lajes, estando tectonicamente activo o que pode originar sismos de grande intensidade (Ourique, 2013, p. 16).

²⁶² Em episódio que foi descrito por um autor anónimo, citado por Maldonado: “não ficou Templo que não cahisse por terra [...] comessei a caminhar contra o mar; vindo ao longo da Ribeira medo tinha de passar pello caminho pellas grandes aberturas que tinha a terra; não há que fallar de paredes porque nenhuma estaua em pee. Chegado ao arebalde onde se chamão as Dadas de São Pedro, não vi caza que não fosse posta por terra nem a caza do mesmo Apostolo ficou reservada do castigo porque toda foi ao chão. Aqui no direito deste arebalde está hua parte que lhe chamão Abussa que he hua rocha muito alta e foi tanta a quantidade de terra ao mar que o fez recuar e fazer grande muralha e ficou esta parte donde cahio este lanço de terra ao modo de hua Bahia ensacada na terra” (Maldonado, 1989b [1683 e 1711], pp. 38-43).

As vulnerabilidades geomorfológicas existentes na zona da Praia²⁶³ podem, de algum modo, ter sido responsáveis por esta não ter ganho outra relevância, nem evoluído como o principal aglomerado urbano da ilha Terceira²⁶⁴. Os sucessivos terremotos, e a sua intensidade, como foi o caso do de 1614, terão dissuadido o investimento nesta vila, e dessa forma também comprometido o desenvolvimento do seu porto²⁶⁵.

Podemos observar os diferentes episódios ligados à actividade sísmica da Terceira, onde se assinalam os episódios registados na Praia relativamente a outras zonas da ilha bem como a intensidade dos fenómenos nessa zona, com um registo máximo de X/XI, de acordo com a Escala Macrossísmica Europeia, no terremoto de 1614, com epicentro nas Fontinhas (Tabela 3 em anexo e Figura II.4.12).

Figura II.4.12 – Carta de intensidades sísmicas máximas da ilha Terceira com base da EMS-1998 (Escala Macrossísmica Europeia, revista em 1998), feita a partir de mais de cinco séculos de sismicidades (Silva, 2005).

²⁶³ A capitania da Praia assim como a de Angra foram criadas em 1474, com a entrega da capitania de Angra a João Vaz Corte Real e a Praia a Álvaro Martins Homem, apesar de os primeiros assentamentos terem ocorrido antes dessa data (Leite, 2014, p. 54).

²⁶⁴ A respeito de outro terremoto, este de 24 de Maio de 1614, e apesar do processo de reconstrução que se seguiu depois, o historiador Francisco Ferreira Drummond (1850) não deixa de referir como estes fenómenos provocavam o afastamento e desinvestimento dos seus habitantes na edificação da cidade da Praia: “Uma grande parte dos ricos proprietários e cidadãos da vila retiraram-se à cidade, ou para os limites daquela capitania, resolvidos a não voltarem mais à vila; e a maior parte do povo saiu da sua jurisdição e espelhou-se por toda a ilha, implorando dos seus conterrâneos os necessários socorros para manter a vida e cobrir as carnes, pois que lhes não restava coisa alguma, tendo tudo que possuíam ficado sepultado debaixo das ruínas”. (Drummond, 1981, pp. 431-432).

²⁶⁵ A respeito do porto da Praia Linschoten refere: “fica junto de uma praia grande, razão pela qual há lá pouco comércio e navegação, pois não tem condições para receber navios” (Linschoten, 1997 [1595], p. 337).

Apesar de a função portuária estar presente na vila da Praia, o seu desenvolvimento foi muito incipiente quando comparado com o que ocorreu em Angra. Antonieta Reis Leite refere que as infraestruturas portuárias da Praia estariam directamente associadas à necessidade de escoamento dos produtos agrícolas que se produziam nesta zona da ilha, bem como com as necessidades administrativas enquanto sede de capitania, de onde e para onde se estabeleciam ligações quer com outras capitanias dos Açores, nomeadamente Angra, como com o continente português (Leite, 2014, pp. 192-194). No entanto, não encontramos evidências da existência de nenhum cais na formação urbana inicial da Praia. O porto funcionaria nas acções de carga e descarga, com zonas definidas de desembarcadouro, o que poderá fazer sentido dado o extenso areal que a Praia tinha disponível e a falta de zonas com alguma profundidade mais próximas de terra onde se pudesse edificar um cais²⁶⁶.

A posição da alfândega e a porta do porto definiam de algum modo a zona de varagem das embarcações ou botes que fariam essas acções (Leite, 2014, pp. 226-227). O cronista Gaspar Frutuoso descreveu a tipologia das estruturas e a funcionalidade portuária aí existente, referindo as zonas de varagem no areal e o recurso a bateis para o transporte de mercadorias e pessoas. Referiu ainda a presença de troncos de árvore, *brolhos*, que podiam servir como pontos de amarração para pequenas embarcações²⁶⁷.

Os factores geomorfológicos contribuem deste modo para a definição da utilização da zona portuária e para a definição do espaço urbanístico da Praia²⁶⁸. As limitações da época, tanto em termos do edificado como de estruturas portuárias, só permitiram que a baía da Praia ganhasse importância como porto a partir do século XX, quando se transformou no principal porto da ilha graças à capacidade de transformação da paisagem, viável já na contemporaneidade (Rodrigues, 1970, pp. 133-148).

Os estudos arqueológicos na envolvente da baía da Praia são escassos. Contudo, em Março de 2001 levou-se a cabo a primeira prospecção arqueológica subaquática, a

²⁶⁶ A este respeito Linschoten refere: “fica junto de uma praia grande, razão pela qual há lá pouco comércio e navegação, pois não tem condições para receber navios” (Linschoten, 1997 [1595], p. 337).

²⁶⁷ “e na ponta do calhau, que é o desembarcadouro e serventia desta vila, todo o espaço que o mar dá lugar a desembarcarem batéis, que será meio tiro de besta, dali até chegar às trincheiras está provido de muito número de brolhos pregados em távoas, que se põem e tiram a seus tempos necessários; e logo na ponta deste calhau, onde está o porto da vila, correndo o areal um tiro bom de besta, estão as duas fortalezas velhas, que se fizeram quando se amurou a vila” (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590]), p. 7).

²⁶⁸ Sobre o desenvolvimento urbanístico da cidade da Praia ver Leite, 2014, pp. 163-229.

propósito da realização de trabalhos de dragagem na zona da actual marina de Praia. Esta prospeção foi realizada na sequência do aparecimento de uma peça de madeira afeiçoada na Praínha de Angra do Heroísmo. Esta peça foi provavelmente trazida nas areias da dragagem da então futura Marina da Praia da Vitória e depositadas na baía de Angra do Heroísmo com o propósito de aumentar o areal da Prainha. Analisando-a, foi identificada como sendo um fragmento de uma caverna de uma embarcação, cavilhada a madeira. (Figura II.4.13) (Garcia, 2001).

Figura II.4.13 – Fragmento de uma caverna encontrada na Praínha, após as descargas de areia feitas em Angra resultantes da dragagem na baía da Praia da Vitória. Fotos Catarina Garcia, 2001.

Já os levantamentos levados a cabo pelo arqueólogo Ricardo Cortés Erasun no Forte de S. Catarina e na antiga Alfândega da Praia permitiram reunir alguns dados sobre as diferentes fases construtivas e, principalmente, sobre os efeitos destrutivos dos sucessivos terremotos que assolaram a zona da Praia (Cortés, 2008; 2009a; 2011; Neto, 2015a; Erasun, Meireles & Parreira, 2015).

4.1.3. A costa Sul e a baía de Angra

Analisando agora a costa Sul da Terceira, depois da baía da Praia, a orografia torna-se menos acentuada, formando pequenas enseadas ou portos naturais como é o caso da zona do Porto Martins, a baía da Vila na Praia dos Salgueiros, a baía das Contendas, a baía da Salga e a zona de Porto Judeu. No entanto, estas pequenas baías apresentam fundos muito baixos e rochosos, como no caso da baía das Contendas ou

da baía da Salga, o que não era favorável à aproximação de embarcações de maior calado. Por entre a paisagem ocorrem outras zonas que se podem considerar abrigadas dos ventos dominantes de Noroeste, no entanto, correntes fortes como as da zona da baía da Mina²⁶⁹, também denominada por baía das Contendas, impediam a sua boa utilização com função portuária. O levantamento batimétrico desta baía permite ver os diferentes baixios originados por escoadas lávicas de origem basáltica e traquibasáltica, parcialmente recobertos por formações sedimentares quaternárias, do tipo calhaus rolados e zonas de areia e apresentam no limite leste da baía um ilhéu, denominado ilhéu da Mina (Figura II.4.14). As escoadas lávicas e os blocos de maior tamanho apresentam cavidades resultantes da intensa erosão marinha, permitindo um tipo de fundo com clareiras de areia, blocos de pedra de calhaus rolados pequenos e de médias dimensões, grutas pequenas, rochas dispersas em fundo de areia, com uma profundidade média da ordem dos 15 metros (Zbyszewski, 1968, pp. 185-199; Zbyszewski, 1971; Thomé-Mitchell, 1976, pp. 68-71). Assim, apesar da configuração aparentemente favorável como zona de abrigo, a baía das Contendas apresentava perigos para a navegação pelos fundos rochosos e esporões que vêm à superfície impedindo a aproximação de embarcações de maior calado.

Quanto à restante costa Sul, há que referir que, apesar desta parte da ilha se caracterizar por arribas menos acentuadas e um maior número de baías protegidas do que a costa Norte, protegidas dos ventos dominantes de Norte e Noroeste, nem todas eram elegíveis, em grande parte devido aos fundos baixos e rochosos, ou ainda assim zonas escarpadas e inacessíveis. A baía da Tumba é um bom exemplo disso. Posicionada a Sul da ilha, a cerca de 2,5 km de Angra, apresenta uma inflexão para Sudeste que poderia proporcionar resguardo para as embarcações, mas a falta de acessos favoráveis a terra demoveu qualquer possibilidade de utilização deste espaço para fins portuários, mesmo considerando as boas batimetrias dos fundos desta baía (Figuras II.4.14, II.4.15, II.4.16 e II.4.17).

²⁶⁹ Toda esta formação rochosa forma ela própria um habitat que dá abrigo a uma grande variedade de fauna marítima, sendo classificado em termos ambientais como Zona de Protecção Especial (ZPE), (Áreas, 2004).

Figura II.4.14 – Baía da Mina. Na batimetria de fundo podemos observar a zona rochosa junto ao ilhéu da Mina, que origina uma zona de fortes correntes e zonas de afloramento rochoso à superfície, que podem significar perigo para a navegação (Navionics, 2018).

Figura II.4.15 – Fotografia aérea da baía da Tumba onde se pode observar que, apesar de ser uma baía ampla com protecção a Noroeste, as arribas escarpadas com uma elevação média de 43 metros de altitude não são favoráveis à sua utilização como zona portuária (Google Earth, 2019).

No corte altimétrico da Figura II.4.16 podemos verificar que a arriba que ladeia a baía apresenta em média 43 metros de altitude, tendo como ponto mais baixo 15 metros de altitude e o ponto mais alto com 83 metros. Este é um dos muitos exemplos de zonas costeiras da ilha que não se revelaram viáveis para fins portuários.

Figura II.4.16 – Perfil de elevação da zona costeira da baía da Tumba (Google Earth, 2019).

Figura II.4.17 – Batimetria oceânica da baía da Tumba, sem baixas e com batimetrias médias de 15/20 metros de profundidade, apenas com afloramento rochoso junto a terra, na zona assinalada a vermelho, que coincide no corte vertical com a zona de maior elevação topográfica (Navionics, 2018).

No âmbito da geomorfologia costeira da Terceira, a baía de Angra destaca-se na geopaisagem da ilha pela sua configuração de enseada semi-fechada, protegida por arribas dos ventos e da ondulação dominante. Em terra, o seu relevo revela uma encosta em forma anfiteatro, desde a Serra do Moirão até ao mar, para onde confluem as linhas de água e onde se encontram terrenos férteis. Estas suas características não devem ter deixado indiferentes os exploradores que pela primeira vez exploraram a ilha em busca de uma localização ideal para o porto e respectivo aglomerado urbano. Assim, apesar de o local onde se erigiu a Praia aparentar ser muito mais plano e fácil de urbanizar que

Angra, foi na baía de Angra, onde o terreno é mais irregular e a baía mais pequena, que se fixou o principal aglomerado urbano da ilha.

Gaspar Frutuoso assinalou duas dimensões que podemos, de certo modo, considerar como “padrão” nos critérios de eleição dos novos territórios a povoar: por um lado, as potencialidades territoriais e/ou naturais e, por outro, as potencialidades do espaço aquático. Frutuoso destacou em relação a Angra a abundância de água e o facto de possuir um bom porto, o que levou a que aí se tivesse desenvolvido uma grande cidade²⁷⁰.

Localizada sensivelmente a meio da costa meridional Sul da Terceira, Angra encontra-se implantada numa baía delimitada a Oeste pela elevação do Monte Brasil e a Este por uma ponta rochosa, onde se veio a implantar o forte de São Sebastião, contruído na década de setenta do século XVI²⁷¹. Angra contava assim com a grande protecção natural do Monte Brasil, o acidente geográfico que deu forma à baía. O Monte Brasil constitui um aparelho vulcânico de actividade submarina de águas pouco profundas, o maior ocorrido na faixa litoral de todas as ilhas dos Açores, formado por um cone surtseiano com 205 metros de altura por 1,5 km² de área. Este cone é composto por tufo de palagonite parcialmente litificado, de tons amarelados e acastanhados. Esta estratigrafia é visível ao longo das arribas ou nos cortes formados pelas pedreiras utilizadas para a construção das estruturas militares com origem no século XVII que aí se encontram (Fernandes, 1989, p. 17; França, 2005, p. 116). Todo o elemento do Monte Brasil é limitado por arribas escarpadas, sendo que nas que estão viradas a sul e sudoeste, mais expostas à acção do vento e do mar, se verifica uma maior erosão (Zbyszewski et al., 1971, pp. 37-38; Fernandes, 1989, pp. 22-39). Este aparelho vulcânico ligou-se à ilha por um istmo de 500 metros de comprimento por 500 metros

²⁷⁰ “e o Álvaro Martins, ao tempo que fez a partilha, por lhe parecer que João Vaz escolheria da parte da Praia por ser n’esse tempo o melhor porto que havia e estar a terra povoada, lançou á parte d’ Angra maior quantidade da dita Ilha (...) onde depois veio a ser uma grande povoação e se fez nobre cidade por causa do porto muito bom que tem e das muitas agoas que há na parte de Angra” (Frutuoso, 1990b [1586 e 1590]), p. 36)

²⁷¹ Alberto Vieira aponta como 1572 para a data possível de edificação do primeiro baluarte do Castelo de S. Sebastião, que terá sido alicerçado precisamente no promontório rochoso que existiria no local. (Vieira, 1988, pp. 1525-1565). De acordo com o levantamento feito pelo SIPA, a construção deve ter ocorrido entre 1572, data da determinação régia, que é depois oficializada pelo senado, para a construção de um forte no Porto das Pipas, e 1576, data em que estaria já em funcionamento (Noé, 2012a).

de largura²⁷², originando a divisão da linha de costa em duas baías amplas, uma a Este, onde se formou a cidade de Angra, e outra a Oeste, onde se formou a baía do Fanal (Figura II.4.18) (Agostinho, 1959; Fernandes, 1989, pp. 22-39; Martins, 2007, pp. 21-24).

Figura II.4.18 – Fotografia aérea com a localização das baías de Angra e Fanal (Google Earth, 2019).

Fisicamente, a baía tem aproximadamente 517 m² de área e a cidade dispõe-se num terreno em forma de anfiteatro face ao mar. A área marítima principal estava delimitada em termos terrestres entre a Ponta de Santo António e o forte de São Sebastião ou Castelinho. A sua natural disposição virada a Sudeste, a existência de promontórios e de pequenas enseadas, que facilitavam o acesso a terra, e a presença de nascentes e linhas de água foram alguns dos factores determinantes para a escolha

²⁷² Onde se edificou a Fortaleza de São João Baptista do Monte Brasil, concluída em 1595, elemento que se aprofundará no ponto 3.1.4 (França, 2003, pp. 11-140).

deste local como porto principal da ilha e considerado para a Época Moderna o melhor porto do arquipélago.

Os elementos geológicos aqui presentes conferiram à baía uma protecção contra os agentes naturais dominantes, tanto o vento dos quadrantes Noroeste e Oeste no Inverno e Oeste e Sudoeste no Verão, como a agitação marítima, permitindo uma situação de ondulação estável no seu interior, na maioria dos dias do ano (Gygax, 1969-1970, p. 179). Estas características geomorfológicas ideais para a função de porto foram apreendidas empiricamente pelos primeiros exploradores e navegadores que reconheceram a ilha.

A cidade de Angra encontra-se geologicamente no sopé do flanco sul da Serra do Moirão, orientada no sentido Sul – Norte e estende-se sobre um terreno de orografia irregular sobre o qual se dispôs um traçado urbano, definido por uma planta de malha urbana regular perpendicularmente às curvas de nível do terreno²⁷³ (Fernandes, 1989, p. 18; Leite, 2006, pp. 47-118). Toda a linha de costa que limita a cidade de Angra, desde a encosta do Forte de S. João Baptista até ao Porto das Pipas, é composta por estratos resultantes das erupções vulcânicas²⁷⁴ dos complexos centrais da ilha do Pico Alto e Guilherme Moniz, aos quais se sobrepõem camadas de tufos resultante da acção eruptiva do Monte Brasil (Gygax, 1969-1970, p. 156; Fernandes, 1989, p. 17).

Ainda no que diz respeito à navegação e às condições que naturalmente permitiam a abordagem do porto de Angra por Sudeste, e tendo em conta a carta de 1772, assinalamos o facto de haver referência a uma passagem denominada de *pequena*, entre o Ilhéu das Cabras e terra, e uma *grande*, entre este e os ilhéus dos Fradinhos. Estas zonas rochosas, já no alinhamento da chegada ou saída do porto, poderiam ser de algum modo ameaçadoras da navegação, razão pela qual foram assinaladas na cartografia de autoria do oficial francês Monte de D’Eveux De Fleurieu.

²⁷³ Não é objectivo deste trabalho analisar em profundidade as questões urbanísticas de cada caso de estudo, mas antes integrá-las na problemática em análise da formação e funcionamento portuário. Neste campo cingiremos a nossa análise aos elementos e estruturas urbanísticas que de alguma forma possam estar ligados com o surgimento e funcionamento portuário, com a vivência da cidade na sua conexão com essa função e a disposição desses elementos face à organização da cidade. Relativamente a Angra, o tema do urbanismo encontra-se aprofundado por Antonieta Reis Leite, na sua tese de doutoramento *Açores Cidade e Território* e no livro *Açores Cidade e Território. Quatro vilas estruturantes* (Leite, 2012; 2014).

²⁷⁴ Em termos geológicos, a cidade de Angra assenta essencialmente num nível de camadas de traquite resultantes das erupções da Caldeira de Guilherme Moniz.

Para Oeste de Angra e até às Cinco Ribeiras verifica-se uma linha de costa com uma orografia não muito acentuada ligeiramente recortada com baixa topografia mas bastante rochosa. As Cinco Ribeiras marcam o limite Oeste utilizável da ilha no que diz respeito aos acessos ao mar e ocorrência de baías abrigadas. Contornando a ilha no sentido Noroeste, toda a costa se torna a partir do porto das Cinco Ribeiras praticamente intransponível, só voltando a registar-se bons acessos ao mar na zona dos Biscoitos, como já foi referido. Os aglomerados urbanos desta zona da ilha encontram-se em pontos elevados afastados da orla costeira escarpada e sujeita aos ventos dominantes do quadrante noroeste. Neste quadrante formaram-se na ilha pequenas enseadas, destacando-se as baías de S. Mateus da Calheta, que funciona actualmente como o porto de pesca mais importante da ilha, e o Negrito, actualmente uma zona de veraneio, distando uma da outra apenas um quilómetro. Apesar de serem baías sem orografia muito elevada, formam pontas rochosas que permitiam boa vigilância da costa e protecção da ondulação de Noroeste (Figura II.4.19).

Figura II.4.19 – Pormenor da costa sul entre a zona do Negrito e Angra. Portulano de Luís Teixeira de 1587. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Descrição da ilha do Bom Jesus, chamada Terceira, 1587.

Na zona do Negrito, podemos ver a forma de uma baía abrigada virada a Sul, mas de baixas profundidades, como se pode verificar pela leitura da batimetria de fundo (Figuras II.4.20 e II.4.21). A baía de S. Mateus da Calheta, além de ser mais dimensionada do que a do Negrito, encontra-se virada a Sudeste, estando assim abrigada dos ventos

e ondulação do quadrante Noroeste e apresenta uma batimetria com zonas de maior profundidade que a do Negrito.

Figura II.4.20 – Fotografia aérea das baías de Negrito e S. Mateus da Calheta (Google Earth, 2019).

Figura II.4.21 – Batimetria de fundo das baías do Negrito e da S. Mateus da Calheta. Mapa adaptado com base nos dados de Navionics, 2019.

Toda a batimetria e tipologia de fundos da ilha caracteriza-se por zonas rochosas dos lados Noroeste e Sudoeste, apresentando mesmo alguns afloramentos potencialmente perigosos para a navegação, já assinalados no portulano de 1587, como se pode ver no pormenor da representação da zona de S. Mateus (Figura II.4.19). O pormenor do Portulano de 1587 relativamente a esta zona indica, tanto para o Negrito

como para S. Mateus, *pontas* que afloram e se destacam na costa. No mapa que assinala a tipologia de fundos da Terceira podemos ver que as únicas bolsas de fundos arenosos se localizam precisamente na zona da Praia e de Angra, onde se vieram a posicionar os dois principais portos da ilha (Figura II.4.22).

Figura II.4.22 – Batimetrias e substrato rochoso em torno da Terceira. Mapa adaptado a partir de Medeiros et al., 2015, p. 263.

Diferentes prospeções arqueológicas subaquáticas levadas a cabo na costa Sul da ilha Terceira no âmbito dos projectos de Carta Arqueológica dos Açores, assim como a relação de achados fortuitos e a relação de naufrágios referente à Terceira, dão conta de algum potencial arqueológico nesta zona. Contudo, não existe nenhum contexto de naufrágio aí identificado até à data. Os registos históricos, de acordo com Monteiro, indicam apenas a ocorrência de dois naufrágios em S. Mateus da Calheta, um em 1642

e outro em 1817, e um naufrágio no Negrito em 1865²⁷⁵, que não correspondem a qualquer confirmação efectiva de sítios de naufrágio identificados (Monteiro, 2000, pp. 497-524; Garcia, 2012a, pp. 70-81.).

Tendo em conta os dados apresentados sobre a paisagem da Terceira em conjugação com as fontes escritas disponíveis, elaborámos um mapa²⁷⁶ interpretativo do percurso exploratório da Terceira, tendo em conta as possíveis baías e enseadas que podem ter sido usadas com o intuito de avaliar as suas potencialidades como zonas de abrigo na busca do principal porto e aglomerado urbano da ilha (Figura II.4.23).

As características geomorfológicas da ilha Terceira, com especial enfoque para a orla costeira, permitem um melhor entendimento das razões que levaram à escolha da baía de Angra como principal porto da Terceira e o mais importante porto dos Açores durante a Época Moderna. Os dados históricos e arqueológicos de que dispomos em conjugação com o estudo da paisagem permitem-nos perceber que este território foi ocupado pelos portugueses a partir do século XV. Numa abordagem que é iniciada a partir do mar, procuraram-se os melhores pontos de abrigo na costa que viabilizassem a protecção das embarcações e, ao mesmo tempo, uma boa ligação a terra. Para tal foi necessário, através da observação e da experimentação, explorar os diferentes espaços, os seus recursos e a praticabilidade das ligações seguras entre o mar e a terra.

No contexto dos espaços insulares atlânticos, as baías abrigadas foram ao longo do período da expansão ultramarina os locais preferencialmente escolhidos para a função de porto, naquilo que se define por um porto natural (Oliveira, 2012, pp. 11-15). A falta de locais com boas características para a função portuária, tendo em conta a inexistência de zonas estuarinas em contexto insular, levou a que, dentro das diferentes possibilidades, prevalecesse a escolha do local cujas características permitiam a protecção das embarcações e ofereciam boas condições para as diferentes manobras

²⁷⁵ Ressalvamos que relativamente às fontes escritas referentes a naufrágios ocorridos na ilha Terceira, Monteiro indica um universo de 540 ocorrências, sendo que destas 33 não têm qualquer indicação precisa do local onde ocorreram (Monteiro, 2000, pp. 497-524). Esta relação de naufrágios, apesar de carecer de actualização de fontes e de cronologias, é a única disponível, pelo que a consideramos como base no que diz respeito à relação de naufrágios ocorridos nos Açores.

²⁷⁶ O mapa da Figura 3.1.32 pretende tornar visual uma possível hipótese de itinerário exploratório, tendo em conta as crónicas de Gaspar Frutuoso e de Manuel Luís Maldonado ou os relatos do historiador Francisco Ferreira Drummond. Contudo, não dispomos de fontes directas que deem indicações precisas sobre este processo, assim como fontes arqueológicas que ajudem a tornar mais consistentes eventuais propostas sobre o processo exploratório (Leite, 2014, p. 69).

portuárias e praticabilidade do seu uso como fundeadouro. Veremos no ponto seguinte como se organizou o espaço portuário de Angra e que estruturas foram criadas para essa função portuária.

Figura II.4.23 – Interpretação do percurso exploratório da Terceira com base no cruzamento dos relatos históricos e a análise geomorfológica costeira.

4.2. As estruturas portuárias e a sua matriz evolutiva

Ao longo da Época Moderna, o porto de Angra foi-se afirmando como principal porto dos Açores através das suas estruturas portuárias²⁷⁷ e dos serviços que foi criando, em conjugação com a sua posição geográfica bastante favorável, tendo em conta o contexto geral do regime de correntes e ventos do Atlântico e a morfologia da Terceira. Nesta interação foi também importante a ligação aos outros portos do arquipélago, bem como com outros arquipélagos da Macaronésia, como Madeira, Canárias e Cabo Verde.

²⁷⁷ Consideramos tanto as estruturas artificiais, aquelas que foram edificadas de raiz, como os elementos geomorfológicos que foram utilizados a favor do funcionamento portuário.

Algumas das estruturas do porto de Angra serviram específica e unicamente a função portuária; outras foram polivalentes, como a câmara ou a alfândega, não se associando unicamente ao funcionamento portuário, mas a toda uma série de atribuições num quadro jurisdicional e administrativo próprio do Antigo Regime.

4.2.1. Aportar Angra e os elementos da paisagem com função portuária

Em documentação de 1449²⁷⁸ referente à distribuição de terras em Angra refere-se que a primeira fixação da orla costeira da baía de Angra ocorreu na área do Porto das Pipas, uma vez que a zona onde mais tarde se desenvolveu o aglomerado urbano seria neste período, segundo Álvaro Vaz Merens, ainda “hum paul d’augoa que se nam abitava” (Gregório, 2005, p. 48). Esta referência vem de encontro à nossa projecção da paisagem prévia ao povoamento²⁷⁹, onde se assinala a parte mais baixa de Angra como uma zona inundável²⁸⁰ (Figura II.4.24).

Na representação de Angra de Baltasar Vellerino de Villalobos, de 1592 verifica-se que não foi dado destaque à representação de elementos defensivos assinalados²⁸¹, tendo este documento, enquanto roteiro de navegação dado especial destaque ao Monte Brasil (Figura II.4.25). Elementos da paisagem, como as arribas ou falésias, foram desde cedo reconhecidos como elementos importantes, não só para a navegação, mas também como barreiras defensivas naturais que permitiam a protecção do espaço portuário. De igual modo, o elemento geológico do Monte Brasil foi essencial, servindo de ponto avançado para o controlo da costa, tanto de embarcações que pudessem vir de Oeste como de Sul ou de Leste, o que surge em destaque na representação de

²⁷⁸ Rute Gregório refere “a dada” da zona do Porto das Pipas a Álvaro Vaz Merens, onde se edificaram as primeiras construções, entre elas um forno de cal, (Gregório, 2005, pp. 48 e p. 280). Esta informação também referida por Maldonado (1989a [1683 e 1711], p. 113).

²⁷⁹ Também já avançada por Antonieta Reis Leite no seu mapa sobre “topografia e condicionantes geográficas” (2014, p. 137).

²⁸⁰ A projecção que se apresenta no mapa resumo 1 tem como objectivo ajudar a compreender melhor as escolhas feitas na ocupação do espaço; como e porque surgiram determinadas infraestruturas portuárias, tanto localizadas em meio terrestre, na interface, ou em espaço aquático. Socorremo-nos para estas informações sobre a ocupação inicial pela falta de estudos arqueológicos ou geológicos suficientes, nem de um corpo documental e cartográfico, que permitam identificar o surgimento de todas as estruturas portuárias e espaços associados à função, levou a que muitas realidades sejam apenas colocadas como hipóteses.

²⁸¹ No entanto, uma das estruturas desenhadas destaca-se das demais em altura, levantando-se a hipótese de poder corresponder ou não à representação da primeira estrutura defensiva, o Castelo dos Moinhos, edificado em 1493, que já estaria construído à data da produção deste atlas.

Vellerino de Villalobos, enquanto elemento relevante na paisagem²⁸² (Figuras II.4.25 e II.4.26). Neste caso interessou, além da representação da paisagem não transformada, a representação do aglomerado urbano ainda incipiente, com muito poucas casas. No entanto, esta pode ser considerada uma omissão por uma questão prática, já que o documento pode ter sido feito com base em esboços de pilotos que registaram na paisagem apenas o que consideraram ser relevante para os ajudar na identificação dos portos ou de modo a evitar possíveis perigos para a navegação (Sandman, 2007, pp. 1095-1142). Chama também a atenção nesta representação o sentido da embarcação que segue num rumo de Oeste para Este, que o autor descreve como sendo o sentido de onde se vem das Américas.

Figura II.4.24 – Mapa com proposta interpretativa do espaço de Angra no seu estado natural antes de qualquer transformação ou ocupação humana. (Mapa desenvolvido e adaptado com base nas seguintes fontes: Puebla, 1595; Maldonado, 1989 [1683 e 1711], p. 98; Linschoten, 1997 [1595]; Leite, 2014, p. 137; Bettencourt, 2018, p. 519; Google Earth, 2019; Navionics, 2020).

²⁸² Sobre Angra, este autor escreveu: “A la entrada del de la vanda del Oeste esta un morro alto grande tajado esta a pique que se disse el Brasil” (Vellerino de Villalobos, 1592, fl. 163v).

Cruzando as fontes históricas com os dados climatológicos actuais construímos um modelo hipotético de aproximação ao porto de Angra, vindo da rota tanto das Américas como do Oriente. As diferentes fontes históricas, como os relatos de cronistas ou roteiros, referem todos que a aproximação ao arquipélago seria feita a Norte da ilha do Corvo, infletindo depois para Sudeste. Tendo em conta a força das correntes que circulam hoje nesta zona do arquipélago e as correntes ascendentes, considera-se que as embarcações deviam rumar de seguida para Este, passando pelo canal Graciosa – Terceira ou pelo canal S. Jorge – Pico para depois, com força do vento de Sudoeste, chegarem ao porto de Angra²⁸³ (Figura II.4.27).

Figura II.4.25 – Fotografia aérea do Monte Brasil.

²⁸³ O regime de ventos e a intensidade das intempéries conjugada com a tipologia dos fundos junto à linha de costa definiram a tipologia da navegação no paralelo dos Açores. Consideramos que, no espaço aquático em torno das ilhas, as configurações dos fundos foram determinantes, a par com as características climatográficas e da paisagem, para a definição dos locais onde implantar os portos. O reconhecimento destas características nos primeiros momentos da exploração quinhentista não foi de imediato evidente. Como em qualquer processo exploratório, o registo de acidentes ou do que possa ter corrido menos bem, levou ao melhor conhecimento das possibilidades na abordagem às ilhas. Ocorrências como naufrágios, ocasionados por alguma característica desconhecida da linha de costa ou por tempestades inesperadas, levaram ao reconhecimento de alguns dos perigos e à consolidação do conhecimento empírico sobre os diferentes locais que estavam em processo de exploração (Schwartz, 2015, pp. 1-32).

Figura II.4.26 – Representação de Angra com ressalva para o pormenor do pequeno aglomerado urbano, do elemento natural do Monte Brasil e do sentido da embarcação de Oeste para Este (Vellerino de Villalobos, 1592).

Figura II.4.27 – Simulação de aproximação das embarcações a Angra oriundas tanto das rotas americanas como asiáticas. Esquema desenvolvido com base em Vellerino de Villalobos, 1592, f. 26-29v; Pimentel e Pimentel, 1762, p. 225, 374; Matos, 1988, pp. 39-58; Matos, 1990; Linschoten, 1997 [1595], pp. 345-346; Frutuoso, 1998b [1586 e 1590]), p. 157; Santos e Pinho, 2005, pp. 31-41; Meteoblue, 2019; Ocean, 2019; Meteoblue AG, 2020.

Na abordagem aos seus elementos naturais, observando a representação de Angra de 1638, podemos ver bem assinaladas as arribas como formações intransponíveis que alternavam com espaços de pequenas enseadas (Figura II.4.28).

Estes elementos da paisagem proporcionavam uma defesa natural da costa, sem qualquer necessidade de estruturas artificiais. Nas suas descrições sobre Angra, Gaspar Frutuoso enquadra bem essa questão, referindo que apenas se procedeu à edificação de estruturas artificiais onde tal era necessário e as condições naturais não o garantiam, como era o caso das zonas baixas da baía que permitiam o acesso à cidade²⁸⁴. Em 1595, Linschoten, mercador e explorador neerlandês, também se referiu aos promontórios de Angra, elementos naturais que, em conjunto com as estruturas defensivas edificadas, garantiam a boa defesa da cidade e do seu porto²⁸⁵. Igualmente Frei Diogo das Chagas mencionou o facto de os acidentes naturais de Angra serem favoráveis, ao permitirem dispensar a edificação de estruturas defensivas²⁸⁶ (Chagas, 2007, p. 226).

Estes elementos naturais articulavam-se com a disposição da cidade e das estruturas defensivas que foram sendo edificadas. A ligação entre as fontes cartográficas, iconográficas e históricas permite observar a alternância das zonas de arriba com as quatro pequenas enseadas que, formando bolsas de areia, permitiam o acesso a terra, nomeadamente o Porto Novo (Figura II.4.29), a Prainha, as Portas da Cidade e o Porto das Pipas. Estas enseadas dispunham-se em torno da orla da baía desde o Porto das Pipas até ao Porto Novo (Figura II.4.30).

²⁸⁴ Referindo-se a Angra, escreveu: “com uma fermosa e soberba entrada, da qual está aparecendo a nobre e afamada cidade de Angra, situada no mais curvo da baía, cercada de rocha pela parte mais alta, e de forte muro pelo mais baixo” (Frutuoso, 1998b Refere a este respeito Gaspar Frutuoso: “As serventias da mesma cidade são tão boas, que facilmente se podem prover de tudo todas as pessoas, porque todas as coisas necessárias há em muita abundância e se vendem pelas portas, e andam vendendo por toda a cidade, ao costume de Lisboa, excepto vinho e azeite, que somente se vende nas tavernas, e a carne nos açougues, com que fica parecendo, e é, uma Lisboa pequena, onde haverá quarenta tendas de ferreiros e sarralheiros, e setenta e duas de carpinteiros de obra de caixaria e ricos escritórios, e setenta de sapateiros, e trezentos pedreiros, e cinquenta carpinteiros de ribeira, e cento e vinte bombardeiros” (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 12-14).

²⁸⁵ “Não tem portos nem enseadas para segurança e salvaguarda dos navios, excepto frente à cidade principal, chamada Angra, que tem um porto aberto. É como uma boca aberta ou meia-lua, a que os portugueses dão o nome de angra, de onde a cidade toma o seu nome. De um lado tem uma língua de terra com dois montes altos chamados Brasil, que ficam um bom bocado pelo mar dentro, pelo que de longe parecem soltos da terra [...] No sopé do referido monte alto chamado Brasil, no ponto extremo junto ao mar, está situada uma fortaleza, que corresponde a uma outra fortaleza que lhe fica fronteira, de maneira que estas duas fortalezas fecham e protegem a embocadura ou porto aberto da cidade onde os navios ficam ancorados, pelo que não há navio que possa entrar ou sair sem autorização das fortalezas.” (Linschoten, 1997 [1595], p. 337).

²⁸⁶ “polla terra estar mui fortificado corre o mer todo em roda e a partes faz tam altas rochas, que não he necessário artelharia nem vigias nellas” (Chagas, 2007, p. 226).

Figura II.4.28 – Representação da baía de Angra, datada de 1638, num pormenor da carta de Mathaus Merian, inspirada na gravura de Linschoten de 1595. Os elementos geográficos representados dão conta de como estes se destacavam na paisagem. Sobre a imagem assinalamos, a amarelo, as arribas e as enseadas representadas na gravura de século XVII (Mathaus Merian, 1638).

Figura II.4.29 – Mapa interpretativo com a representação de Angra e dos elementos geográficos das enseadas e arribas que caracterizam a baía (adaptado com base na matriz urbana e linha de costa da Carta de 1870, de João Baptista Amorim de Freitas).

Figura II.4.30 – Fotos da enseada do Porto Novo onde se forma uma pequena bolsa de areia, encurtada a partir do século XIX com a construção da estrada dos Corte Real. A – Vista para terra. B – Vista de terra para a baía. Fotos Catarina Garcia, 2008.

4.2.2. Ancoradouros

As características oceanográficas da baía de Angra, com as vulnerabilidades já referidas, como sejam a exposição à agitação marítima e às intempéries dos quadrantes Sul e Sudeste e, no caso da baía do Fanal, menos protegida a Nordeste (Bettencourt, 2018, pp. 516-522), foram determinantes na definição dos espaços de ancoradouro, conjugados com a percepção que foi sendo feita pelos seus utilizadores ao longo do tempo, desde as primeiras experimentações do espaço até à definição dos locais mais adequados para ancorar²⁸⁷ (Figura II.4.31).

Os fundos mistos e as profundidades foram as características favoráveis à utilização da baía para as manobras de ancoragem. As escorrências resultantes da erupção vulcânica do Monte Brasil contribuíram para a formação de um fundo rochoso, ideal para garantir a ancoragem segura dos navios²⁸⁸ (Chouzenoux, 2009; Monteiro, 2000). Os dados arqueológicos subaquáticos oriundos dos diferentes projectos levados a cabo em Angra desde 1996 possibilitaram, juntamente com o cruzamento das fontes

²⁸⁷ Os estudos sobre o funcionamento do porto de Angra dão conta, com base na documentação, que os diferentes ancoradouros estavam definidos articulando diversos factores: função da embarcação, as condições do estado do mar, a tonelagem das embarcações ou questão de saúde (Garcia, 2008, pp. 89-96).

²⁸⁸ Como escreveu Linschoten: “No sopé do referido monte alto chamado Brasil, no ponto extremo junto ao mar, está situada uma fortaleza, que corresponde a uma outra fortaleza que lhe fica fronteira, maneira que estas duas fortalezas fecham e protegem a embocadura ou porto aberto da cidade onde os navios ficam ancorados (Linschoten, 1997 [1595], p. 337). Também o padre António Cordeiro se referiu a este respeito: “O ancoradouro é limpo de cachopos e bancos de areia, e firmam nele as âncoras tão seguramente que nunca arrastam e só quebrando desamparam o navio” (Cordeiro, 1981, p. 269).

históricas, um entendimento mais apurado sobre o funcionamento do ancoradouro (Bettencourt, 2018). No entanto, para que se perceba de um modo integrado o funcionamento dos ancoradouros de Angra, temos de ir um pouco mais além das informações sobre as manobras mal-sucedidas e naufrágios, pois que na sua maioria tais manobras terão sido bem-sucedidas e sobre essa utilização não dispomos de evidências materiais.

Apesar de a ancoragem em Angra ter sido descrita por diversos cronistas, a documentação oficial permitiu-nos perceber em concreto quais eram os procedimentos impostos localmente para a entrada e saída do porto²⁸⁹ (Garcia, 2008, pp. 106-174)²⁹⁰. O trabalho de levantamento e sondagem dos pilotos foi essencial, uma vez que permitiu definir os tipos de fundo e, como tal, quais as melhores zonas para ancorar (Matos, 1988, p. 68). Dentro dos espaços portuários, o trabalho de levantamento batimétrico era feito pelos agentes locais, incluindo os pilotos ligados à administração do espaço portuário, que tinham como função ancorar devidamente os navios que neles aportassem. Para tal era necessário conhecer os melhores locais de abrigo para as embarcações. Num excerto do relatório que o provedor das armadas António Pires do Canto endereçou ao rei entre 1571-1572, vemos que aquele se refere precisamente ao papel essencial dos pilotos locais nas entradas e ancoragem das embarcações, indicando especificamente que lhes cabia saber onde deviam ancorar as embarcações que viessem a utilizar o porto²⁹¹.

²⁸⁹ No caso de Angra, as licenças para entradas e saídas eram jurisdição da câmara, contudo os movimentos eram também controlados pela alfândega, pelo poder militar que defendia o porto e pela provedoria das armadas. Os procedimentos de entrada e saída foram analisados na nossa dissertação de mestrado referente ao porto de Angra no século XVII (Garcia, 2008). Ainda assim, seria de grande utilidade aceder ao testemunho dos utilizadores do porto, como pilotos das embarcações ou pilotos locais, chamados de “piloto da terra” ao serviço do porto para se perceber quais eram os problemas enfrentados

²⁹⁰ Fontes que descrevam este tipo de circunstância são escassas e a maioria delas resulta da visão de utilizadores estrangeiros que abordam Angra. No início do século XVIII, o francês Amédée François Frezier, atento observador das condições portuárias, descreveu o porto de Angra como sendo pequeno e mau — “ce petit & mauvais Port” —, não tendo mais de quatro cabos [de amarração] — “cablures” — de largura, só se estando em segurança nele no Verão. Este pequeno apontamento dá conta da percepção externa da utilização do porto (Frezier, 1716, p. 283).

²⁹¹ “ordenamos por piloto para mostrar onde se as naos am de ancorar por ell Rei que deus tem ter mandado que se não ancorassem as naos sem piloto de terra a hum [...] bom piloto natural desta terra [...] que tivesse a tal cargo e assim andasse connosco tendo o cargo do batel grande das naos”, Provedor das Armadas António Pires do Canto, 1571-72 (Matos, 1988, pp. 67-68). Estas questões do quotidiano portuário tornam-se importantes, na medida em que nos indicam quais os problemas ou obstáculos que aí ocorriam, assim como indicam as adaptações e soluções que foram encontradas localmente para que estes fossem contornados e resolvidos. Por vezes os obstáculos não são ultrapassáveis, seja por falta de capacidade tecnológica ou financeira para criar artificialmente melhores soluções, seja porque os locais

Gaspar Frutuoso testemunhou esta prática quando se referiu precisamente à relevância do levantamento e sondagem das batimetrias dos Açores com o objectivo de caracterizar os fundos marinhos entre o Porto Judeu e Angra, uma prática comum na época²⁹².

Assim, cruzando todos os dados disponíveis, consideramos que, numa primeira fase de ocupação e povoamento de Angra, ainda no século XVI, o abrigo das embarcações mais pequenas deve ter ocorrido junto ao Porto das Pipas, junto à enseada da Prainha ou ainda no limite Oeste mais próximo do Monte Brasil. Estas zonas relativamente próximas de terra permitiam a protecção, consoante o estado do mar ou do vento e como tal denominámoos este ancoradouro como Zona 1 (ZAA1). No entanto, a frequência de embarcações de maior tonelagem obrigou a que se definissem melhor os espaços mais seguros, uma vez que a manobrabilidade destas embarcações era menor. Para se passar a essa definição consideramos que terá sido necessário proceder ao levantamento dos fundos da baía pelos “pilotos de terra”, ajudando a perceber melhor quais os possíveis locais de ancoragem. Num episódio ocorrido em Angra a 26 de Março de 1690 faz-se referência aos pilotos do porto²⁹³ e ao facto de não saberem amarrar devidamente as embarcações, principalmente em caso de tempestade.

Figura II.4.31 – Regime de correntes no interior da baía de Angra de acordo com o estudo sobre o regime de correntes oceânicas na envolvência da Terceira (Santos e Pinho, 2005, pp. 31-41).

se vêm a revelar, com o uso, inadequados para a função portuária. Nestes casos, uma das soluções podia passar pelo abandono desse espaço portuário em detrimento de um que apresentasse condições mais favoráveis.

²⁹² “de modo que têm sondado até cinco léguas dos ditos ilhéus por esta mesma esteira sessenta braças de fundo, que parece ser algum pico alto da mesma penedia que está ali debaixo daquele mar, e dali adiante não têm sondado mais” (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 10).

²⁹³ Estes levantamentos eram efectuados não só pelos pilotos das embarcações, como também pelos pilotos residentes nas ilhas ao serviço dos portos, denominados “piloto da terra” (Matos, 1988, p. 68).

Ao longo do tempo, a diversidade tipológica das embarcações foi evoluindo, podendo frequentar o porto pequenos botes destinados à actividade pesqueira, batéis utilizados para fazer a ligação entre os grandes navios e o cais da cidade²⁹⁴ e navios de médio porte que efectuavam o pequeno comércio entre as ilhas ou que faziam comércio entre a Europa e as ilhas, além dos navios oficiais que davam assistência à provedoria das armadas e navios das frotas que faziam escala em Angra. Em 1589, o levantamento do alferes Melchior Ruiz de Medrano, sobre a evolução dos planos das fortificações na Terceira, assinala claramente a zona do principal ancoradouro junto ao Monte Brasil (Figura II.4.32).

Figura II.4.32 – Pormenor do local assinalado na carta de Medrano, como zona do principal ancoradouro (1589).

Também na conhecida carta de Linschoten de 1595 se vê bem assinalado este tipo de acção dentro do porto: o autor representa as embarcações ancoradas ao longo da encosta do Monte Brasil, como na zona central da baía (Figura II.4.33). Embora reconhecendo a intenção do autor em representar a posição das embarcações e até o número de amarras utilizadas, esta informação não constitui um dado seguro para que

²⁹⁴ Também referenciado como cais da Alfândega.

afirmemos como era o regular funcionamento do porto, considerando que ele apenas terá vivenciado a realidade durante o período em que permaneceu em Angra (24 de Julho de 1589 a Dezembro de 1591) (Oliveira, 2012, p. 14).

Figura II.4.33 – Pormenor da carta de Linschoten de 1596 sobre a ancoragem em Angra.

A cartografia e a iconografia mais recuada nem sempre são claras relativamente ao posicionamento dos ancoradouros, uma vez que assinalam quer as zonas mais próximas do Monte Brasil quer a parte central da baía, onde os fundos são maioritariamente arenosos. Concedemos assim especial atenção à cartografia produzida no âmbito dos atlas de navegação, por serem estes os documentos que se destinavam a dar precisamente a indicação aos pilotos de como abordar cada porto. Nos três exemplos de atlas que reunimos, com datações entre 1608 e 1675, podemos ver assinaladas três a quatro zonas de ancoragem no porto de Angra: uma junto ao Porto das Pipas, uma na parte central da baía, uma junto ao Monte Brasil e uma na baía do Fanal (Figura II.4.34).

Não podemos deixar de ter em conta as 44 âncoras submersas, entre as cotas dos -20/-40 metros, junto ao Monte Brasil e que foram estudadas individualmente por Chouzenoux (2011). A classificação do conjunto permitiu indiciar a tipologia dos navios a que estariam associadas, sendo que a grande maioria deve ter provindo de fragatas.

Na tipologia, a sua grande maioria (21) seriam primeiras âncoras de proa e, em termos de balizas cronológicas, datando sobretudo dos séculos XVII-XVIII (Chouzenoux, 2011, pp. 102-106).

Já os dados arqueológicos compilados indicam que a maior concentração de âncoras se localiza junto à encosta do Monte Brasil, na zona rochosa (63%, correspondente a 28 âncoras) e as restantes na zona arenosa (37%, correspondente a 16 âncoras), como indica a leitura de sonar (Figura II.4.35 – A). Bettencourt, na sua compilação de toda a informação conhecida sobre da baía de Angra, assinalou outros núcleos de âncoras, mas todos em menor concentração do que o que se encontra junto ao Monte Brasil (2018, p. 517).

Figura II.4.34 – A – No Atlas de 1608 surge assinalado um ponto de ancoragem próximo do Porto de Pipas, um na área central da baía e outro encostado ao Monte Brasil. Ghedrukt by Willem Janszoon, Amesterdão, 1608. B – No Atlas de 1627 identificamos um ponto de ancoragem mais próximo do Porto de Pipas, dois outros pontos na área central da baía e três pontos de ancoragem encostados ao Monte Brasil. Atlas Willem Blaeu, Amsterdam, 1627. C- No Atlas de 1675, de Nikolas De Vries, vemos claramente vários locais assinalados como zonas de ancoragem. Um próximo do Porto de Pipas, três pontos alinhados na zona central da baía, um mais próximo da Prainha, um central, outro mais a sul e um ponto de ancoragem junto ao Monte Brasil e dois pontos na baía do Fanal. *Nova carta do acrescentamento dos graos de todas as ilhas dos Azores con seus Baxos e Fonduras*, Nikolas, De Vries, Amsterdão, 1675.

Figura II.4.35 – Registo arqueológico do “cemitério das âncoras”. A – Levantamento de sonar do fundo da baía e do posicionamento georreferencia de cada âncora (Projecto CASA da DRaC) (Garcia, 2016c, pp. 363-386); B – Mapeamento georreferenciado das âncoras identificadas durante o projecto referido; C – Levantamento e estudo individual âncora a âncora efectuado por Chouzenoux (2011).

Acrescentamos a estes dados também as referências a duas âncoras localizadas durante a escavação do sítio de naufrágio *Angra C* e as duas âncoras associadas ao sítio *Angra G*, que se encontram a cerca de 47 metros de profundidade²⁹⁵, não tendo sido localizada até à data nenhuma âncora na baía do Fanal (Phaneuf, 2003, pp. 107 e 137; Garcia, 2016c, pp. 363-386).

Relativamente aos vestígios arqueológicos que permitam interpretações sobre a navegação e usos portuários, Bettencourt refere a ocorrência de diversos materiais antrópicos associados com a vivência portuária de Angra, dos quais identifica uma sonda em chumbo utilizada precisamente para determinar a profundidade e o tipo de fundo existente. Segundo este, a acumulação de âncoras junto ao Monte Brasil deveu-se em grande parte a manobras mal-sucedidas, podendo as âncoras ter sido arrastadas durante as intempéries da zona arenosa do centro da baía, de onde o autor defende ter sido o principal ancoradouro, para o limite rochoso da encosta do Monte Brasil. Esta

²⁹⁵ Estas ocorrências, localizadas durante levantamentos de CASA, levam-nos a crer que por cada naufrágio se considere a sua presença, junto a este tipo de contexto. Neste caso a presença destes artefactos não é por si só indicador de localização dos eventuais ancoradouros, mas antes dos incidentes que ocorriam indicador das fragilidades do funcionamento portuário de Angra.

hipótese pode ser considerada no caso da ocorrência de ventos fortes do quadrante Sudeste. O autor baseia a sua interpretação nos dados arqueológicos e na cartografia dos séculos XIX e XX. Contudo, tendo em conta o regime normal de correntes no interior da baía, que funciona no sentido Sul-Norte, em caso de má manobra da ancoragem no interior da baía as embarcações seriam empurradas para o limite Norte, hipótese que pode ser confirmada pelos inúmeros naufrágios que aí se encontram (Santos e Pinho, 2005, pp. 31-41; Bettencourt, 2018, p. 467) (ver Figura II.4.32 atrás).

Quanto ao sítio arqueológico denominado *Angra G*²⁹⁶, um naufrágio dos séculos XVI-XVII onde foram detectadas duas âncoras em ferro, pode ter resultado do naufrágio de uma embarcação ancorada “mais ao mar”, no ancoradouro que fica já por fora do Monte Brasil (Bettencourt, 2018, p. 517) (Figura II.4.36). Esta utilização é suportada por documentação do século XVI, o Regimento do Provedor das Armadas de 1575, onde este ancoradouro é referenciado como sendo ideal. A sua escolha prende-se com o facto de ser considerado mais seguro, por ter fundo de areia e batimetrias que rondam os 50 metros de profundidade, permitindo uma fuga rápida em caso de intempérie inesperada (Rodrigues, 1970, pp. 137-139; Matos, 1987, p. 6; Bettencourt, 2018, p. 517).

No estudo que fizemos no âmbito da dissertação de mestrado sobre o funcionamento portuário de Angra durante o século XVII, assinalámos, com base nas fontes históricas e arqueológicas, as diferentes zonas de ancoradouro tendo em conta a tipologia das embarcações e a tipologia da escala em Angra (Garcia, 2008). Mantendo esta metodologia de análise, propomos uma maior amplitude cronológica incluindo a utilização do ancoradouro de Angra desde o período inicial de povoamento de Angra até ao final do século XVIII, integrando também as interpretações efectuadas por Chouzenoux e Bettencourt sobre este tema. Mantemos nesta definição de utilização do espaço a zona reservada à quarentena dos navios, a que estavam obrigados em caso de suspeita de doença a bordo ou ao serem navios oriundos de local onde se suspeitasse a presença de epidemias, o ancoradouro principal, junto ao Monte Brasil e o ancoradouro do Porto Novo destinado à assistência militar (Garcia, 2008, p. 126).

²⁹⁶ Este sítio foi detectado no âmbito de uma intervenção de levantamento de Carta Arqueológica Subaquática, levada a cabo pela DRaC e coordenadas cientificamente pela autora (Parreira, 2015a; Garcia, 2016c, pp. 363-386).

Figura II.4.36 – Pormenor de registo em sonar das duas âncoras de Angra G, depositadas em fundo arenoso. Foto Rebikoff-Niggeler, 2004/2005 (DRaC); Google Hearth, 2019.

Apresenta-se uma proposta interpretativa da evolução e utilização do espaço portuário, tendo em conta a definição dos diferentes locais de ancoradouro, a cronologia, o tipo de utilização do porto e a tipologia das embarcações (Tabela II.4.4). Deste modo, consideramos que a primeira zona a ter a função de ancoradouro se localizava entre o cais da Cidade e o Porto de Pipas, numa profundidade entre os -8 e os -10 metros, que definimos como Zona 1 (ZAA1). Com fundos essencialmente de areia e rocha, esta zona permitia uma ancoragem rápida e segura para as pequenas embarcações que se aproximavam de terra. Balizámos a tonelagem das embarcações que aqui ancorariam num limite aproximado de 70 / 80 toneladas, onde se podem incluir barcos de pesca ou pequenas embarcações que fizessem as ligações entre as ilhas ou com o reino. Para além da hipótese de ter este sido o mais antigo ancoradouro definido no porto, a sua utilização terá permanecido até ao século XX, destinado igualmente às embarcações mais pequenas (Figura II.4.37).

Figura II.4.37 – Fotografia de finais de século XIX. Podem observar-se os barcos mais pequenos ancorados próximo do cais e o maior um pouco mais afastado.

O ancoradouro da Zona 2, definido como o ancoradouro central, destinava-se (ZAA2) a todas as embarcações de maior arqueação, que poderiam ser superiores a 200 toneladas. Aí os fundos de areia permitiam manobras rápidas e seguras, embora esse não fosse o local mais seguro em caso de forte agitação de Sul. A sua utilização acompanhou a frequência de embarcações de maior porte, como foi o período em que Angra se define como porto de escala da Carreira da Índia, a partir do século XVI. Este local de ancoradouro foi utilizado até aos séculos XIX e XX.

O ancoradouro do Monte Brasil, classificado como Zona 3 (ZAA3), encontra-se numa zona maioritariamente rochosa, que faz a transição para o fundo de areia. Esta característica oceanográfica permitia abrigar em segurança navios de médio e grande dimensão dos ventos dominantes de Noroeste. A sua utilização surge nas fontes históricas desde o século XVI, assinalado como o local onde ancorariam os navios das frotas portuguesas em trânsito, tanto da Carreira da Índia como das rotas do Brasil. Contudo, o estudo conduzido por Christelle Chouzenoux revela que a grande maioria das âncoras corresponde a uma cronologia entre os séculos XVII e XVIII, havendo menos evidências da sua utilização no século XVI (2012, pp. 645-654). Apesar das vantagens da maior profundidade e do fundo rochoso da ZAA3 nas manobras de ancoragem, devemos considerar que a utilização deste ancoradouro, posicionado na transição entre a zona de rocha e areia, poderia por vezes dificultar as manobras de libertação das âncoras. Os estudos arqueológicos sobre o sítio indicam isto mesmo, uma vez que as 44 âncoras que se encontram no denominado “cemitério das âncoras”, a maioria sobre a rocha, podem revelar erros ou manobras malsucedidas de navios arrastados da zona rochosa (Bettencourt, 2018, p. 516-548). Apesar de tal hipótese nos parecer válida, consideramos que este ancoradouro foi efectivamente utilizado, diferenciando-se dos demais da baía ao ser sobretudo utilizado em circunstâncias específicas, nomeadamente com ventos fortes dos quadrantes Norte e Noroeste.

O ancoradouro do Porto Novo, na Zona 4 (ZAA4), surge essencialmente referido na documentação do século XVII como estando ligado ao funcionamento do Fortaleza de São João Baptista (também denominado de Forte de S. Filipe ou Castelo). A proximidade física entre a zona de varagem e as arribas intransponíveis justificam a sua utilização. Os naufrágios denominados *Angra I* e *Angra B* encontram-se precisamente

nessa zona, classificados como sendo de século XVI²⁹⁷. Os naufrágios não indicam, contudo, nenhuma relação com o uso em exclusivo deste ancoradouro, podendo apenas ter sido resultado do arrastamento dessas embarcações para o interior na baía, em situação de naufrágio por tempestade.

O ancoradouro do Fanal, definido como Zona 5, surge na documentação como o ancoradouro utilizado essencialmente em situação alternativa a Angra, no caso da ocorrência de ventos fortes e agitação marítima do quadrante Sul/Sueste.

O ancoradouro do Castelinho ou Forte de S. Sebastião, na Zona 6, está associado às situações de quarentena, por indicação da documentação camarária. A zona imediatamente a Sul do forte é demasiado rochosa, contendo alguns afloramentos que assomam quase até à superfície e, assim sendo, as embarcações deveriam ancorar a partir da cota dos 20 metros, numa zona já arenosa onde se apresentava maior segurança. Este ancoradouro não poderia ser utilizado em caso de agitação marítima do quadrante sul.

Por fim, as Zonas 7 e 8 correspondem aos denominados ancoradouros de fora e de fora do Monte Brasil, zonas já fora da protecção interior da baía destinando-se a embarcações que, estando em trânsito para fazerem uma paragem rápida em Angra, utilizavam estas zonas para mais facilmente poderem sair. Estes ancoradouros têm uma utilização com cronologia recuada, sendo logo referidos em documentação do século XVI. Surgem também referenciados como ancoradouros seguros em caso de alguma agitação marítima, precisamente por permitirem uma saída mais rápida e por estarem mais afastados de rochedos ou baixios ameaçadores da integridade dos navios (Figura II.4.38).

²⁹⁷ Bettencourt coloca também a hipótese do sítio poder ser datado do século XIX (Bettencourt, 2018, p. 466).

Figura II.4.38 – Mapa resumo com a implantação das áreas de ancoradouro. Mapa adaptado com base em Medrano, 1589; Linschoten, 1997 [1595]; Rodrigues, 1970, pp. 137-139; Matos, 1988, p. 68; Frutuoso, 1998c [1586 e 1590]], p. 10; Garcia, 2008, p. 126; Chouzenoux, 2012, pp. 645-654; Bettencourt, 2018, p. 517; Navionics, 2019.

4.2.3. Estaleiros navais

As enseadas de areia da baía de Angra foram tendo diferentes funções ao longo do tempo, sendo referidas como locais onde se desenvolveram pequenos estaleiros navais, tanto para reparação como para construção de embarcações até 200 toneladas, como confirma a documentação de 1675 relativa à construção da embarcação *Nossa Senhora da Esperança e Santo António* nos estaleiros de Angra²⁹⁸ (BPARLSR-LT, 1656 - 1707, fls. 216-216v). A iconografia assinala também essa actividade, como se pode ver no desenho de 1596 de Linschoten, assim como em desenhos de autores que o replicaram e que representaram essa actividade na zona da Praínha e também na enseada junto às portas da cidade²⁹⁹ (Figura II.4.39). No entanto, na decorrência dos trabalhos arqueológicos no âmbito do estudo de impacte da marina de Angra do Heroísmo, procedeu-se à realização de uma prospecção com detector de metais no areal da Prainha. Embora essa avaliação tenha sido inconclusiva, não tendo sido localizado nenhum elemento que desse enquadramento a essa actividade, tal não elimina a sua possível ocorrência dessa no local. Como não se procedeu a nenhum tipo de sondagem, e considerando a espessa camada deposicional das areias da praia e as tempestades que regularmente ocorreram em Angra³⁰⁰, alterando a deposição das camadas arenosas, considerou-se pouco provável a presença de indícios ligados a um antigo estaleiro naval na Praínha (Garcia e Monteiro, 1997, p. 9).

Já relativamente ao Porto das Pipas, as fontes camarárias e alguns cronistas referem a existência de estaleiros navais nessa zona. É exemplo disso o registo do patacho *Santo António e Almas*, que aqui foi construído em 1677 para servir como *navio do privilégio*, por não existirem embarcações disponíveis para esse comércio (BPARLSR-LT, 1656-1707, fl. 229v). O cronista Gaspar Frutuoso também assinala esta actividade

²⁹⁸ Esta referência da documentação camarária alusiva à construção de uma embarcação para servir o privilégio do comércio com o Brasil não especifica exactamente onde a embarcação foi construída, havendo documentação que refere a construção de embarcações na zona da Prainha e outras na zona do Porto das Pipas. Sobre o tema dos navios do privilégio ver Garcia, 2008, pp. 137-148; Rodrigues, 2016b, pp. 261-272.

²⁹⁹ Willem Jansz Blaeu, 1608; Mathaus Merian, 1638; Johannes Vingboon, 1665; John Ogilby, 1671.

³⁰⁰ Em documentação camarária de 1566 é referida a necessidade de construção de um muro que ajudasse a proteger a zona da Praínha das intempéries “se devia fazer um muro de cantaria que fosse do cais ao longo da Rocha para a banda da Prainha” (BPARLSR-TC, 1557-1591). Antonieta Reis Leite refere este momento, associando-o também à necessidade de se erguer uma muralha para a protecção contra a agitação marítima (Leite, 2012, p. 87).

referindo que o Porto das Pipas tinha capacidade de recolher para a reparação cinco a seis navios até 70/80 toneladas podendo varar essas embarcações para serem reparadas, ressalvando ainda que nesse local estão protegidos do Inverno e que nele já se haviam construído “navios grandes e pequenos” “naus” e “barcos de toda a sorte” (Frutuoso, 1998a [1586 e 1590], p. 12)³⁰¹.

Figura II.4.39 – Os pormenores destacados nas cinco imagens dizem respeito à representação da actividade da construção naval nas zonas de enseada e areal da Praínha e junto às denominadas Portas do mar e cais da cidade também denominada de Ribeira³⁰².

A – Jan Huygen van Linschoten, 1596.

B – Willem Jansz Blaeu, 1608.

C – Mathaus Merian, 1638.

D – Johannes Vingboon, 1665.

E – John Ogilby, 1671.

³⁰¹ “o porto das Pipas, no qual se recolhem cinco e seis navios, posto que sejam de setenta e oitenta toneladas, e ali varam arriba e invernam e consertam, e, ainda que haja tormentas grandes, não recebem dano; no qual porto também se fizeram e fazem navios grandes e pequenos, como foi um Bastião Merens, dos nobres da terra, que fez nele duas naus muito grandes, e João de Betancor, Nicolau Dias, João Cordeiro, João Martins, do Porto do Judeu, e outros muitos fizeram naus e navios grandes e pequenos e barcos de toda a sorte; neste porto está um cais novo, que mandou fazer João da Silva do Canto, grande parte à sua custa, que foi grande bem pera a salvação dos navios.” (Frutuoso, 1998a [1586 e 1590], p. 12).

³⁰² Lisboa é referenciada por Frutuoso como o modelo a partir do qual as demais cidades portuárias do império marítimo se inspiravam. O mesmo termo “ribeira” é utilizado para Angra, tal como para a Ribeira de Lisboa e outras partes do império, definindo a franja de ocupação onde se concentrava a maioria das actividades de cariz portuário (Caetano, 2004, pp. 76-93).

Não dispomos de qualquer dado arqueológico que confirme a existência de estaleiros navais na zona do Porto das Pipas, tal como não se identificou em nenhuma das representações iconográficas consultadas a ilustração dessa actividade nessa zona. Contudo, fotografias do início do século XX dão conta da actividade pesqueira naquela zona, que perdura até à actualidade, e também indiciam a provável reparação de pequenas embarcações (Figura II.4.40).

Figura II.4.40 – Imagens alusivas à representação da zona do Porto das Pipas. A – Pormenor da gravura de Linschoten, 1595, onde podemos perceber a representação de três embarcações junto a uma rampa de varagem; B- Fotografia de 1910 retratando a rampa de varagem, observando-se embarcações de pesca, algumas delas aparentando estar em reparação. Foto de autor desconhecido, 1910).

4.2.4. Locais de embarcadouro; zonas de varagem e cais

Como em todos os locais onde não existem cais ou embarcadouros, o transporte de pessoas e bens entre terra e as embarcações de maior porte, ancoradas nas zonas mais fundas, era efectuada com recurso a embarcações pequenas, cujo vaivém cumpria essa tarefa. Em Angra não terá sido diferente e, numa primeira fase de ocupação, as ligações entre o mar e terra, para as acções de carga e descarga, só poderão ter funcionado através dos locais de varagem, utilizando os acessos mais imediatos e mais seguros³⁰³.

As zonas do actual limite sul da Rua Direita e do Porto das Pipas, que correspondem às zonas com cotas mais baixas da baía de Angra, eram as únicas que permitiam um acesso directo ao mar (Figura II.4.41). Foram as características

³⁰³ Tendo em conta a geomorfologia do local e o padrão de funcionamento da época nas acções de abordagem a terra consideramos ter sido este o modo mais provável de funcionamento.

geomorfológicas destes pontos que proporcionaram o seu funcionamento como primeiras estruturas portuárias naturais e que, mesmo antes da edificação dos cais da cidade e do Porto das Pipas, permitiram a varagem das embarcações e o acesso a terra, bem como a realização das acções de carga e descarga. Esta funcionalidade pode ter perdurado no tempo para além da fase inicial, já que na carta de 1799³⁰⁴ se encontra assinalada essa característica relativamente a Angra, devendo neste caso referir-se ao areal da Prainha (Figura II.4.42).

Figura II.4.41 – Posicionamento do porto das Pipas e da Rua Direita (Google Earth, 2019).

Figura II.4.42 – Pormenor da Carta de Cassini Giovanni Maria, *Le Isole Azoridi*, 1798. Destaca-se a descrição referente a Angra onde se menciona: “Baía de areia onde se pode embarcar” (tradução livre da autora).

³⁰⁴ Cassini Giovanni Maria, *Le Isole Azoridi*, 1795. Trata-se de um atlas dos Açores com a representação das nove ilhas dos Açores. Na carta é dado especial destaque à sinalização da ponta do Monte Brasil.

A enseada arenosa da Prainha evidencia deste modo ter sido favorável às manobras de varagem de pequenas embarcações, pois é formada por fundos arenosos favoráveis à sua aproximação. Já a pequena enseada que se formava imediatamente a Este da Prainha que denominamos enseada do Cais da Cidade, pode não ter sido tão favorável durante muito tempo a estas manobras, apesar de Linschoten a assinalar com essa função em 1595, ainda numa fase inicial de desenvolvimento do espaço portuário³⁰⁵ (Figura II.4.43 – A). Consideramos que essa zona apenas poderá ter funcionado inicialmente para a varagem de pequenas embarcações de pouco calado, como pequenos barcos de pesca, já que tem muito pouca profundidade e é rochosa (Garcia e Monteiro, 1997; Bettencourt, 2018, pp. 552-555). As contínuas alterações que se foram produzindo nessa zona, principalmente para a consolidação do cais e para a construção da muralha no limite Este da baía ainda antes de meados do século XVI³⁰⁶ alteraram a configuração da orla costeira, fazendo desaparecer essa pequena zona de varagem, que acabou por ser aterrada (Maldonado, 1997 [1683 e 1711], p. 183; Leite, 2014, p. 73).

Quanto à enseada do Porto das Pipas³⁰⁷, Gaspar Frutuoso referiu que esta era uma “baía da areia, onde se recolhem e fazem também muitos navios, que no inverno é o melhor abrigo da baía”, reforçando a ideia de que seria a melhor zona de abrigo em caso de intempérie dos quadrantes Sul ou Sudeste (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590]), p. 12). Esta opção fazia sentido, já que o local, dada a sua posição virada a Oeste, gozava da protecção dos ventos dominantes de Nordeste, pela influência do Monte Brasil, que protegia a baía desse quadrante. Também a posição abrigada, em forma de cotovelo

³⁰⁵ De acordo com os levantamentos de Bettencourt e com as realidades por nós observadas durante as prospecções arqueológicas realizadas em 1996, no âmbito da minimização de impacto da obra da marina de Angra, cruzando com os dados históricos e cartográficos. Na sua análise o autor considera que a enseada teria uma dimensão considerável tendo em conta a assistência da arriba à linha de costa, hipóteses que também nos parece viável tendo em conta a configuração do espaço e o cruzamento das diferentes fontes, apesar de não dispormos de dados arqueológicos que o atestem (Bettencourt, 2018, p. 555).

³⁰⁶ Neste local regista-se a existência do matadouro e das alcaçarias bem como e algum casario que foi expropriado para a edificação da muralha. A referência da expropriação das alcaçarias aparece no testamento de Barbara Gonçalves, cujo falecimento data de 1562. Nesse sentido, a intervenção será posterior a esta data (Leite, 2014, p. 73).

³⁰⁷ Terá correspondido à primeira zona de assentamento na baía de Angra, de acordo com documentação de 1449 que refere a ocupação desta zona como tendo sido a primeira onde se edificaram casas (Fernandes, 2015). Esta opção fazia sentido já que o local, dada a sua posição virada a Oeste, gozava de toda a protecção dos ventos dominantes de Nordeste, dada pela influência do Monte Brasil que protegia a baía desse quadrante.

protegido de Este e Sul, lhe conferia abrigo tanto dos ventos como da agitação marítima destes quadrantes. Assim a função de local de varagem também se verificou, mantendo-se aliás até aos nossos dias. O Porto das Pipas foi também um local de embarque e desembarque, principalmente de mercadorias, embora a sua utilização fosse condicionada, uma vez que os órgãos de controlo fiscal se posicionavam junto à principal entrada da cidade e ao local onde se veio a edificar o principal cais da cidade³⁰⁸, como veremos (Figura II.4.43).

Figura II.4.43 – Conjunto de imagens referentes à representação da possível zona de varagem na principal entrada da cidade.

A – Pormenor da carta de Linschoten (1596) onde se representam as embarcações que faziam varagem na pequena enseada junto ao cais da cidade que se encontra nesta altura ainda numa fase inicial da sua edificação.

B – Carta de Angra de 1832 onde já vemos assinalado bem o cais na sua formação próxima da actual e o fundo rochoso junto à linha de costa (Frutuoso e Azevedo, 1873).

C – Fotografia do cais da cidade tirada em 1996 durante os trabalhos de prospecção para a construção da Marina de Angra. Podemos ver parte dos afloramentos rochosos que ainda existiam na altura antes da dragagem a que a zona foi sujeita com a obra. Foto Francisco Alves.

D – Fotografia aérea da zona do cais da cidade, vendo-se do lado direito do cais uma pequena zona de assoreamento ainda remanescente, bem como os afloramentos rochosos. Foto do GZCAH (sem data).

A pequena enseada do Porto Novo foi também utilizada como zona de embarque e desembarque, destinando-se neste caso a fins militares, uma vez que se encontrava mais próxima do Castelo³⁰⁹, actual Forte de S. João Baptista. Este embarcadouro era

³⁰⁸ A entrada de pessoas e mercadorias estava interdita no Porto das Pipas, devendo apenas ocorrer no cais principal da cidade. Para mais informações sobre o funcionamento do Porto das Pipas (Garcia, 2008, pp. 75-87; Leite, 2014, pp. 73-89; Bettencourt, 2018, pp. 549-556;).

³⁰⁹ Termo utilizado na época para denominar o Fortaleza de São João Baptista, actual Forte de S. João Baptista, onde se concentrou a partir do século XVII o poder militar e o controlo do porto de Angra.

utilizado essencialmente pelos agentes da elite governativa e militares em serviço que se destinassem a aceder ao Castelo (Garcia, 2008, pp. 172-195; Garcia, 2016d, pp. 59-78).

Por último, a enseada do Fanal, que surge representada na gravura de Linschoten evidenciando o uso do local por pescadores (Figura II.4.46). Esta informação é reforçada também pela documentação histórica, que associa esta área à presença de pescadores fixados na zona do bairro de S. Pedro³¹⁰, designado por Gaspar Frutuoso de porto de S. Pedro (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 15).

Apesar da referência ao uso desta enseada por pescadores, nas posturas camarárias determina-se que toda a descarga e venda de peixe se faça pelo cais da Cidade de Angra (Leite e Faria, 2008, p. 413). Não sabemos, no entanto, se haveria outra funcionalidade nesta enseada já que a proximidade das estruturas militares do Monte Brasil podia levar a que este acesso também fosse utilizado para esses fins (Figura II.4.44). No Portulano de 1587, a zona aparece com a denominação de porto do Fanal, como uma estrutura fortificada com a designação de “Forte”.

Figura II.4.44 – A – Pormenor da gravura de Linschoten relativo à pequena enseada do Fanal, próximo da Porta de São Pedro, no lado Oeste da cidade (Jan Huygen van Linschoten, 1596). B – Fotografia aérea da enseada do Fanal, se assinalaram os vestígios de uma estrutura defensiva, o Forte de S. Pedro (Google Earth, 2019).

³¹⁰ O bairro de S. Pedro foi elevado a paróquia em 1572 e surge referenciado pelo padre António Cordeiro juntamente com a zona do Fanal como uma zona de pescadores: “mas a rua de São Pedro continua direita ao Poente, até a porta da Cidade, que se diz Santa Catharina, distancia de tiro de hum grande mosquete, [...] que quanto para o sul, no meio d’esta rua sabe hum caminho plano, e largo, e boas carreiras de cavillo até a bahia do Fanal, d’onde sahem algumas ruas com casas terreiras, mas de talha, e as mais de pescadores.” (Cordeiro, 1981, p. 270; Leite, 2012, pp. 80 e 119).

No período em análise, foram edificados três cais no porto de Angra: o cais do Porto das Pipas, o Cais da Cidade e o Cais do Castelo.

O cais do Porto das Pipas deverá ter sido a primeira estrutura de cais a ser edificada em Angra. Localizado no limite Este da baía, encontrava-se numa zona muito favorável a essa função, uma vez que era uma zona protegida, onde os fundos rochosos e a maior profundidade permitiam a edificação de uma estrutura deste tipo. Em 1542 surge a primeira referência à sua construção, como uma obra iniciada por João da Silva Canto³¹¹ (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590]), p. 12; Gregório, 2005, pp. 46-48; Nogueira, 2019, p. 4). Em documentação camarária de 1561 demonstra-se a intenção do senado de Angra em melhorar as estruturas da frente marítima de Angra, sendo pedido à coroa que se fizessem acrescentos e melhorias no cais do Porto das Pipas³¹². Em 1566, registou-se a deslocação a Angra de oficiais régios para que se averiguasse essa necessidade, de um mestre de obras para a cidade (Leite, 2012, p. 87; BPARLSR-TC, 1557-1591). Estas referências históricas são indicadoras de balizas cronológicas da edificação e melhorias dos cais do Porto de Pipas.

Parece-nos, pois, evidente que a partir de meados do século XVI ocorreu uma viragem na fisionomia da frente marítima de Angra, com um maior investimento em infraestruturas portuárias. Percebe-se pela documentação oficial da Câmara uma maior consciência dos problemas no funcionamento portuário da baía e um investimento no sentido de dar melhor resposta às necessidades, como sejam a edificação de estruturas mais robustas que fizessem frente aos agentes naturais, como tempestades e agitação marítima. Na carta de Lucas Jansz de 1596, vemos registados tanto o cais da cidade como o cais do Porto das Pipas na mesma proporção e tamanho, evidenciando eventualmente uma dimensão ou importância equivalentes (Figura II.4.45).

³¹¹ “neste porto está um cais novo, que mandou fazer João da Silva do Canto, grande parte à sua custa, que foi grande bem pera a salvação dos navios” (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 12).

³¹² “no qual se podia melhor fazer recolhimento para os navios e caravelas em tempo de inverno como se abrir mais o dito porto” (Leite, 2014, p. 77; original: BPARLSR, TC, 1557-1591)

Figura II.4.45 – Mapa de Angra de 1596 onde surgem bem assinalados o cais da Cidade e o cais do Porto de Pipas. Lucas Jansz, Amesterdão, 1596.

Apesar de não dispormos de dados arqueológicos sobre a estrutura do cais do Porto das Pipas, contamos com os planos da Relação de Melchior Ruiz de Medrano, de 10 de Maio de 1589, para fornecer informações sobre a sua configuração e dimensões. Nesta imagem podemos ver bem assinalada a estrutura de cais já edificada³¹³. Analisando o documento e transpondo a relação de escala indicada, calculamos que o cais poderia ter aproximadamente 12,5 metros, sendo que, destes, cerca de 7 metros estariam em espaço aquático. A estrutura só voltou a ser representada com algum rigor na planta de 1805, de José Rodrigo de Almeida, sem grandes alterações em termos de dimensão (Figura II.4.46 e II.4.47).

Figura II.4.46 – Pormenor da planta de 1805 onde se pode observar a estrutura do cais do Porto das Pipas junto à pequena enseada de areia (Almeida, 1805).

³¹³ Tendo em conta a cronologia deste registo temos de ter em conta as distorções de escala que podem afetar as proporções ou a orientação do desenho. No entanto, este é o único registo com algum rigor para o período inicial, cuja cronologia se aproxima da fase em que começaram a ser feitos maiores investimentos nas estruturas portuárias.

Figura II.4.47 – Análise da carta com o plano da Relação de Melchior Ruiz de Medrano, de 10 de Maio de 1589, onde se desenhava com algum rigor o cais do porto das Pipas. Interpretação com base nos dados do mapa de 1589, transpondo para escala métrica a possível dimensão e tipologia do cais (Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid, 1589).

Podemos ver como o cais ainda se apresentava na primeira década do século XX (Figura II.4.48). É bem visível o afloramento rochoso que protegia a pequena enseada e a marcação do cais que estaria muito próximo da primeira estrutura aí edificada nos séculos XV-XVI.

Apesar da boa protecção obtida com o cais do Porto das Pipas, o desenvolvimento do espaço urbano de Angra terá exigido a presença de uma estrutura de embarque e desembarque mais dimensionado e mais próxima do aglomerado urbano em crescimento. De facto, a posição desabrigada da baía de Angra relativamente aos ventos e intempéries dos quadrantes Sul e Sueste demandava a necessidade de se criar aí alguma protecção. No entanto, a vulnerabilidade das baías naturais nos espaços insulares, a violência das ocorrências climáticas, as limitações tecnológicas e financeiras da época não permitiram edificações de maior envergadura de modo a criar uma melhor protecção para as embarcações.

Figura II.4.48 – Fotografia do Porto de Pipas na primeira década do século XX. Assinalados o limite do cais e a zona rochosa junto à enseada de areia. Foto de José da Silva Maya. Arquivo de Luís Mendes Brum.

O local onde se veio a edificar o cais da cidade, nas cotas mais baixas do aglomerado urbano, esteve relacionado com o próprio desenvolvimento do espaço urbano³¹⁴, como o nome indica, além do bom acesso que esta zona permitia entre a

³¹⁴ Sobre esta questão ver Fernandes, 1989; Leite, 2014.

cidade e o movimento portuário. Como já referimos, a baixa profundidade aí registada não permitia a aproximação de embarcações de maior calado. Contudo, era possível a acostagem de pequenas embarcações, como barcos de pesca e barcas, que seriam utilizadas nas ligações com os navios ancorados no porto. Este foi também o local escolhido para as acções de controlo e fiscalidade e, seguramente, a movimentação dos agentes da governança que controlavam o porto e que fiscalizavam as entradas e saídas de pessoas e de mercadorias, bem como a ordem e os aspectos sanitários.

Linschoten considerou relevante na sua representação de Angra assinalar o movimento de ligação entre os botes e as embarcações de maior porte que chegavam ao porto³¹⁵. Na sua representação da cidade podemos ver claramente a distinção dos diferentes agentes por cores e atributos dos elementos que seguiam nas barcas (Figura II.4.49). Este exemplo único para Angra testemunha uma das actividades regulares no porto, que era a vistoria das embarcações que entravam no porto pelos agentes de controlo local, estabelecendo deste modo a ligação entre os navios ancorados na baía e o cais da cidade³¹⁶.

Figura II.4.49 – Pormenor da carta de Linschoten relativamente aos agentes que circulam no porto de Angra em pequenas embarcações em acções de controlo e ligação entre os navios de maior porte e terra (Linschoten, 1596)³¹⁷.

³¹⁵ Denominado de barcada. Ver Maldonado, 1989b, p. 320; Garcia, 2008, p. 153.

³¹⁶ Sobre este tema ver Matos, 1988, p. 60; Garcia, 2008, p. 127).

³¹⁷ “Averá duas bascas com quatro remeyros, e hum patrão para despacho dos navios, e mais serviço do ditto castello, e governador delle, e o patrão será o que hé da ribeira, [...] que tem, como obrigação de ter os quatro remyros, e bem vestidos sempre que for necessário, para o ditto serviço e ordem do dito governador” (Leite e Faria, 2010, p. 5). Os representantes das autoridades locais deslocavam-se a bordo dos navios para vistoriar, cargas, possíveis doenças ou servir de intermediários com as tripulações. Nestas barcas de terra poderiam embarcar os guardas-mor da saúde, um representante do poder fiscal e da Provedoria das Armadas. Acompanhavam estas vistorias dois ou mais soldados como escolta (Garcia, 2016b, pp. 123-146).

Relativamente ao cais da cidade, consideramos relevante o facto de este ter sido presumivelmente assente sobre um afloramento rochoso existente no local, tendo em conta a análise geomorfológica da baía de Angra (Figura II.4.50). A enseada da Prainha era limitada a Oeste por uma arriba rochosa e a Este provavelmente teria o mesmo tipo de formação, apesar de não tão elevada, como deixa entender Linschoten. Apesar de não dispormos de nenhum estudo arqueológico que nos revele dados sobre a tipologia construtiva do cais, consideramos que as primeiras tentativas de consolidação desta estrutura poderão ter ocorrido sobre esse afloramento rochoso³¹⁸. Esta lógica construtiva pode ter sido idêntica à do cais do Porto das Pipas, como se observa no pormenor da foto de 1910 (Figura II.4.51), onde se identificam os primeiros trabalhos de assentamento sobre o nível de rocha basal para o alargamento do cais. Da mesma forma, também o cais da cidade pode, numa primeira fase, ter sido apenas baseado na compactação de sedimentos sobre o afloramento rochoso, seguido depois da edificação com cantaria (Figura II.4.52).

Figura II.4.50 – Pormenor da carta de Linschoten, de 1596, onde se assinala o afloramento rochosos a Este da Prainha, encostado ao cais.

³¹⁸ Como referimos, o lado Este da baía de Angra seria ladeado por um fundo rochoso, com a excepção de uma bolsa de areia onde varavam as pequenas embarcações, como ainda surge registado na carta de 1832 (Figura 3.1.47), factos já referidos também por Bettencourt (2018, p. 555).

Figura II.4.51 – Pormenor da fotografia de 1910 referente ao alargamento do cais do Porto das Pipas. Podemos ver o afloramento a ser consolidado com ações de aterro. Foto de autor desconhecido, 1910.

Figura II.4.52 – A – No pormenor da carta de 1805 vemos definidas duas escadarias no lado Este do cais e uma do lado Oeste. Destaca-se também o número 52, que corresponde à zona do matadouro, aí localizado desde o século XVI (Almeida, 1805). B – Carta de 1832 onde se assinalam todas as zonas rochosas. Podemos ver que o cais da cidade corta a linha de costa que se define como rochosa deste o limite Este da Prainha até ao Porto das Pipas (Frutuoso e Azevedo, 1873)³¹⁹.

³¹⁹ Apesar de serem de uma época posterior ao período em análise, destacamos nestes dois mapas alguns pormenores que dizem respeito a elementos que evidenciam ter perdurado desde o período inicial da formação da cidade até à data de produção dos mapas e que nos podem revelar um pouco sobre a

Sobre a evolução do cais da cidade durante o período em estudo apenas podemos levantar hipóteses, tendo em conta a análise cuidada das fontes históricas e cartográficas. Ressalvamos o facto de ser frequentemente referido nas fontes camarárias que a estrutura do cais sofria uma pressão regular resultante da agitação marítima. Este problema manteve-se até ao século XX (Figura II.4.53).

Figura II.4.53 – Fotografia de 1950, que demonstra a força da ondulação sobre a estrutura do cais em caso de tempestade (TerceiraAntiga, 2014).

Em documentação camarária de 1628, referente à adjudicação de uma obra relativa ao cais, é referido que este tinha de ser reparado com regularidade, descrevendo-se ainda alguns pormenores sobre a envolvente da estrutura³²⁰. Desta descrição podemos também retirar algumas informações sobre a sua construção e tipologia de estrutura. Para este período, o cais teria então duas escadarias. Refere-se a necessidade de se usar cantaria “branca e rija”, podendo corresponder à utilização de basalto e não pedra de tufo, como era muitas vezes utilizada. É referido também o facto de o cais ter como pavimento um lajeado que terá sido afectado com o temporal e como tal é recomendado que este novo revestimento siga a mesma medida do anterior sendo

evolução da estrutura do cais. Consideramos estes últimos mapas por corresponderem a representações já com algum rigor em termos de distâncias e medições.

³²⁰ “Serão mais obrigados os ditos empreiteiros a laçarem uma escada ou ameia dela das duas que o cais tem a que fica mais a terra e algum degrau que estiver arruinado. Serão obrigados a porem na banquetta ou corredoura que vai para o matadouro quatro cais dois em cada lanço hum sobre outro os quais não se ser de boa grossura assim como a alguns que aí estão os quais não de ser de cantaria branca e rija e de bom cassete que se não como terão tanta compridão que passe a muralha velha que aí está feita e lhe porão as lajes como os que dantes estavam nem mais sacada nem menos e os cais e lajes serão acompanhadas com cal com boas fachas de calhau. [...] Serão obrigados a fechar umas abertas que estão defronte do cais do penedo pera cima pera a banda do portão quantidade de cinco ou seis braços de longo do calhau miúdo que esta de frente do cais.” (BPARLSR-LV, 1628, s. r.)

para tal utilizadas argamassas de cal e calhau. Neste documento mencionam-se ainda diversos elementos e estruturas que estavam associadas com a função portuária. Entre eles o cais, a *muralha velha*, o *cais do penedo* e o *portão*. Mas a falta de rigor das fontes cartográficas para esta época e a ausência de estudos arqueológicos credíveis sobre esta zona apenas permitem o levantamento de hipóteses sobre a organização deste espaço nos inícios do século XVII (Figura II.4.54).

Figura II.4.54 – Pormenor do cais na gravura de Linschoten sobre Angra de 1596.

Em 1595, Linschoten representou o cais da cidade ainda sem as escadarias atuais, tendo contíguo um local de varagem de pequenas embarcações, já referido, e a canalização das *Bicas* para abastecimento de água na zona. Esta área pode ter correspondido à dita passagem para o matadouro, referida no documento de 1628, que se encontra no limite Este da baía, denominada de banquetta ou corredoura. É referida ainda a construção de “quatro cais” que consideramos poderem corresponder na verdade a escadarias de acesso ao cais.

O documento de 1628 pode indicar um momento de alteração dessa zona, já com aterros que foram permitir a ligação entre o limite Este do cais e a orla costeira. A cartografia da época não fornece informações que possam confirmar esta fase evolutiva, uma vez que as representações deste período são na sua maioria cópias da carta de Linschoten, como se pode ver no quadro resumo das representações do cais resultante da análise de pormenor da cartografia. Como referimos, não existem dados

arqueológicos³²¹ que corroborem esta hipótese de fase construtiva do cais da cidade, nem representações gráficas que atestem estas informações³²², assim como não dispomos de comprovação de que a reparação de 1628 tenha sido executada. No entanto, tendo em conta o facto de se tratar de uma zona arenosa, para onde naturalmente descarregava uma das canalizações da Ribeira dos Moinhos, assinalada tanto na cartografia antiga como pelos cronistas com o topónimo de *Bicas*, e que para tornar esta zona pedonal seria necessário aterrjá-la, parece-nos razoável propor esta hipótese de aterro e passagem. O registo fotográfico dos inícios do século XX deixa perceber a existência da passagem e a sua utilização como estrutura portuária, junto à qual funcionaria um guindaste para cargas e descargas (Figura II.4.55).

Figura II.4.55 – Fotografia que ilustra o movimento de cargas, em “dia de vapor”, no cais da cidade de Angra do Heroísmo. Podemos ver a escadaria Este e as estruturas móveis de guindastes e o arranque da zona de passagem que liga o cais à antiga zona do matadouro (foto de inícios do século XX) (Bago d’Uva, 2013).

Confrontando as diferentes representações do cais da cidade (Figura II.4.56), podemos ver em pormenor que o cais surge sempre no mesmo local e com configurações muito equivalentes. Consideramos que entre a representação original de

³²¹ Os trabalhos de acompanhamento da obra de saneamento básico, realizados pelo então GZCAH, que se realizaram na zona em 1998, não contaram com o rigor da preservação pelo registo científico. Assim os dados que dispomos do GZCAH carecem de registos rigorosos passíveis de ser interpretados. Os registos fotográficos, desenhos ou memórias descritivas que foram produzidos não permitam reinterpretar as diferentes fases evolutivas que surgiram durante a intervenção. Contudo, foram tecidas diversas conclusões na identificação das estruturas que tentaremos seguir, colocando sobre elas as nossas hipóteses.

³²² A cartografia referente a Angra conta com várias representações baseadas no registo de Linschoten e como tal podem não representar as realidades observadas mas antes serem cópia do que Linschoten registou.

1595 de Linschoten e a anónima de 1671 estamos perante cópias do mesmo desenho efetuadas por diferentes autores, não se sabendo se algum deles efetivamente esteve em Angra para considerar os elementos assinalados.

Salientamos ainda a carta de Tofiño de 1788, bem como as seguintes, por considerarmos que estas já apresentam mais rigor na representação. No entanto, apesar de já terem escala, o que nos permitiu calcular a dimensão aproximada de cada cais desenhado (Tabela II.4.3), a disparidade de medições é grande, tendo em conta também a dimensão actual do cais, que é de cerca de 71.80 metros (Figura II.4.57). As diferenças de medição resultam em parte do fraco rigor de escala apresentado nos mapas, sendo por isso necessário observarmos criticamente estas fontes.

Analisando todos os dados disponíveis, consideramos que o cais da cidade terá evoluído de um primeiro aterro para uma estrutura assente em cantaria. Nas suas diferentes fases evolutivas, teria já em 1628 pelo menos duas escadarias no lado Este da estrutura, viradas para a pequena reentrância de mar que se formava entre esta estrutura e a linha de costa, a Este. Em termos de dimensões, não existem dados cabais que permitam indicar as diferentes dimensões do cais, mas, tendo em conta os registos cartográficos conhecidos, supomos que terá evoluído de dimensões inferiores para a dimensão actual de 71 metros por 15 metros (no ponto mais largo)³²³. O primeiro registo de século XVIII indica uma dimensão aproximada de 20 metros para uma dimensão no século XIX de 55 metros se se considerar que as medidas de 1805 e de 1852 são relativamente próximas (Tabela II.4.1).

Tabela II.4.1 – Conversão das representações dos cais, nas diferentes cartas em análise, em medidas métricas, tendo em conta a escala apresentada em cada uma delas.

DATAÇÃO DO MAPA	DIMENSÃO CALCULADA
1788	18.52 m
1805	51.21 m
1845	21.95 m
1852	56.59 m
1870	120.00 m

³²³ Bettencourt aponta para um comprimento de 85m do Cais da Cidade ou da Alfândega (2018, p. 555).

Figura II.4.56 – Conjunto de representações do cais da Cidade em detalhe onde se pode ver como foi evoluindo a representação deste elemento desde 1587 até 1870: A – Teixeira, 1587; B – Linshoten 1595; C – Waghenauer, 1596; D – Merian, 1638; E – Vingboons, 1665; F – Ogilby, 1671; G – De Vries, 1675; H – Tofiño (18.52m), 1788; I – Almeida, 1805 (51.21m); J – A.H.C.N., 1845 (21.95m); L – Cordeiro, 1852 (56.9m); M – Freitas, 1870 (120m).

Figura II.4.57 – Medição do cais actual (Google Earth, 2019).

Sobre o cais do Castelo não dispomos de muitas informações que comprovem a data ou o período em que passou a existir uma estrutura edificada ou se simplesmente se tratava de um afloramento rochoso do lado da baía do Fanal que permitia a acostagem das embarcações (Martins, 2007, p. 21). A cartografia mais antiga omite a existência de qualquer estrutura e apenas a carta de 1832 assinala a existência de um “cais provisório”, correspondendo a uma pequena estrutura junto à arriba do Monte Brasil (Figura II.4.58).

Figura II.4.58 – Pormenor da “Planta da Cidade de Angra e Monte Brazil” de 1832 onde se pode ver a nota sobre o Cais do Castelo indicando que foi edificado pela Companhia dos Vapores. (Frutuoso e Azevedo, 1873).

4.2.5. Zonas de quarentena, casa da saúde e hospitais

De acordo com a documentação camarária, o procedimento de determinação de quarentena era da competência dos oficiais responsáveis pelo controlo sanitário do movimento portuário, neste caso o guarda-mor da saúde, oficial da câmara de Angra. Cabia a este oficial vistoriar os navios que davam entrada no porto e principalmente os que pediam para desembarcar pessoas ou mercadorias, de modo a evitar a propagação de possíveis epidemias (Garcia, 2008, p. 126).

Por uma questão de facilidade de funcionamento estas entidades, como a Casa da Saúde, estariam nas imediações da orla conteira. A esse respeito refere-se que a Travessa da Saúde se localizava próximo da primitiva câmara, onde se veio a fundar em 1492 o Hospital do Espírito Santo (Leite, 2012, p. 126). Porém, não temos qualquer dado arqueológico que comprove a localização da Casa da Saúde. A esse respeito, o cronista

Frei Diogo das Chagas refere que no ano de 1599, para responder a uma vaga de peste, a Casa da Saúde foi deslocada para o Telhal³²⁴ (Chagas, 2007, p. 275). Esta mudança poderá ter sido uma localização temporária³²⁵, de resposta circunstancial, sendo que as vistorias dos navios eram tratadas a partir da câmara³²⁶.

Assinalamos ainda a este respeito o facto de também algumas mercadorias poderem estar sujeitas a quarentena, como panos, por exemplo, podendo assim ser descarregadas e colocadas ao ar, em local determinado pela câmara. No caso registado em Novembro de 1649 foi determinado que os panos que estavam depositados nos armazéns da Alfândega, oriundos de França, fossem arejados numa barraca de madeira, cuja localização, eventualmente nas imediações da Alfandega, não pode ser comprovada³²⁷.

A presença de hospitais em Angra e a sua localização tão próxima da orla costeira é um indicador da necessidade desta estrutura próximo do perímetro do funcionamento portuário. Assinalamos a presença em Angra do Hospital do Espírito Santo, edificado em 1492, localizado praticamente em frente ao cais da cidade, ao qual se associou em 1508 a igreja da Misericórdia (Figura II.4.59) (Leite, 2012, p. 126). Estas estruturas, para além de prestarem assistência à população local, tinham também uma importante função

³²⁴ O topónimo “telhal” aparece referenciado nas posturas de 1655, em associação com o lugar de Santa Luzia, localizado a Oeste de Angra: “Nenhuma pessoa desvie a agoa que vem ter ao telhal de santa Luzia e a bote para a Cidade” e também na Ribeira dos Moinhos e Conceição, localizado na zona mais alta de Angra (Leite e Faria, 2008, p. 392).

³²⁵ Esta referência denuncia que por precaução, num período de crise subsequente à epidemia que assolou a ilha, se terá colocado uma dependência da casa da saúde fora do centro da cidade para evitar mais contágios.

³²⁶ Este testemunho, que consta do Livro de registo do Tombo da Câmara de Angra, dá bem conta deste procedimento: “costuma mandar levar a seu bordo os mestres dos navios que aportão nesta cidade antes de serem despachados pella saúde o que resulta mormente so em prejuízo do servisso de Vossa Magestada mas também encontra o Registo da mesma saúde tanto que de Próximo entrando neste porto hum navio português e outro ingres mandou o seu capitão tenente com duas lanchas de gente armada a bordo dos ditos navios e nelles lhe levou os mestres delles estando o ingres impedido pella saúde e a seu bordo castigou a ambos por não terem ido a seu bordo antes de entrarem no dito porto.” (BPARLSR, LT, 1680-1726, fl. 41v; Garcia, 2008, pp. 125-127).

³²⁷ “e se desse avizo ao contador da fazenda pêra as ditas fazendas senão abrirem nem desembarcasem por coanto avião provimento ser levadas ao lugar mais a comodado donde se asoalhasem e arejasem com os ventos nortes da terra pera com isso se perderem os Receiros das ditas fazendas virem ampestadas e que pêra Recolhimento delas se fisesse huma Barraca de madeira a custa de seus donos donde assistisem guardas de confiança de dia e dinote encoanto estivesem em degredo que serão os que paresesem com pareser do medico desta cidade”. (BPARLSR, LV, 1648-1651, fl. 141v-142; Garcia, 2008, pp. 125-127).

durante o período de passagem das frotas oficiais em Angra, entre Março e Outubro de cada ano, quando regularmente era feita escala para aguada e assistência³²⁸.

Figura II.4.59 – Pormenor da carta de Linschoten de 1595. Representação do Hospital de Santo Espírito e da Misericórdia junto à alfândega e à Porta do Mar (Linschoten, 1596).

No entanto, por uma questão de controlo sanitário e epidémico, exercido pela Casa da Saúde sob jurisdição da câmara, a assistência médica poderia ser dada também a bordo pelos médicos da cidade ou em conjugação com os que poderiam vir a bordo. Nesse caso, os navios e as tripulações seriam colocados em quarentena no fundeadouro reservado para tal, já referido.

Quanto ao Hospital Real da Boa Nova, localizado na parte alta da cidade, a sua constituição está ligada aos anos da resistência antoniana na Terceira, opondo as forças de Filipe II aos partidários de D. António, prior do Crato, e à posterior conquista da ilha (1581-1583) (Figura II.4.60). Havendo necessidade de dar apoio aos militares feridos,

³²⁸ Escreveu a este respeito Frutuoso: “Saindo da porta do mar à rua Direita, principal, está uma fermosa casa da Misericórdia, de três naves e três portais, com seu hospital anexo e sua renda [...] com grande e proveitoso refúgio de muitos enfermos e pobres da terra e de muitos mais que pelo mar vêm de fora, de muitas partes, por ser o porto desta cidade escala de muitas navegações.” (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 13).

edificou-se para esse fim, em 1583, o Hospital Real de Angra (Figura II.4.69) (Araújo, 1963, pp. 38-116; Schaub, 2013, pp. 73-92)³²⁹.

Figura II.4.60 – Fotografia do Hospital da Boa Nova (Inícios do século XX). Foto de José Leite (1872-1943) (Uva, 2012).

A datação para a construção das primeiras estruturas do edifício junto à ermida da Boa Nova é de 1615, tendo servido como local e assistência para os soldados feridos aquartelados no Castelo (Forte de S. João Baptista). O seu funcionamento como hospital militar durou até ao século XX, tendo sido entre os séculos XVII e XVIII uma importante estrutura hospitalar de assistência às guarnições militares sedeadas em Angra, que tinham como função proteger a cidade e o seu porto atlântico (Borges, 2009, pp. 36-37; Noé, 2012b). Considerado o primeiro hospital militar a ser construído de raiz em território português, este é um exemplo de modelo arquitectónico, assistencial e administrativo presente em Angra. Funcionando actualmente como núcleo museológico do MAH, foi alvo de intervenções arqueológicas de diagnóstico³³⁰ e de acompanhamento³³¹, confirmando-se através da cultura material recuperada o seu

³²⁹ Juan de Urbina, primeiro governador militar dos Açores durante o domínio castelhano, mandou instalar em Angra um hospital para a infantaria (Meneses, 1987, pp. 348-349). De acordo com o padre António Cordeiro, a “Ermida da Nossa Senhora da Boa Nova, que tem seu Hospital para os doentes soldados do castelo, & com agua dento, & cerca capaz de tudo, & em distancia do Castello hum tiro de mosquete”, ressaltando a vulnerabilidade do local a possíveis ataques bélicos (Cordeiro, 1981, p. 265).

³³⁰ Trabalhos que decorreram em Março de 2010 e que dirigimos cientificamente.

³³¹ Trabalhos que decorreram entre Julho e Novembro de 2012, dirigidos pela arqueóloga Célia Coelho, Archaeocélis.

contexto militar e hospitalar (Garcia e Baptista, 2010; Coelho, 2012; Garcia e Baptista, 2013, pp. 1175-1180; Neto, 2015b). De salientar a proximidade deste espaço com a Fortaleza de São João Baptista e com o porto, através do acesso à enseada do Porto Novo. O hospital militar ficava muito próximo da baía do Fanal por onde poderiam ocorrer ligações, com a movimentação de militares entre navios aí ancorados e a fortaleza. Pela proximidade deste forte, o hospital tornava-se um espaço vulnerável a invasões e ataques bélicos. Como tal, a necessidade de defesa do lado Oeste pode ter justificado o muro de 37,37 metros de comprimento que se encontra no limite Oeste do espaço do Hospital, que foi registado arqueologicamente em 2010. A vala de diagnóstico efectuada junto ao muro atestou a cronologia das suas fundações com a identificação de um ceitel³³² do reinado de D. João III (1520-1557), o que nos permitiu atribuir a sua fundação a meados ou finais do século XVI (Figuras II.4.61, II.4.62 e II.4.63).

Figura II.4.61 – Moeda de cobre ($\varnothing 32 = 1,6$ cm) [219], recuperada durante as sondagens de diagnóstico efectuadas junto ao muro limita do Hospital da Boa Nova (Garcia e Baptista, 2010, p. 27-29 e 266).

³³² É considerada um exemplar vulgar entre os reinados de D. Afonso V a D. Sebastião isto é, entre 1438 a 1578.

Legenda

- Estuque
- Cimento
- Terra
- Pedras

Figura II.4.62 – Desenho do muro Oeste do Hospital da Boa Nova, com 37,37 m de comprimento e da sondagem realizada durante os trabalhos de diagnóstico de 2010 onde se pode ver a profundidade da fundação do muro junto ao tufo geológico a 3,30 m de profundidade (Garcia e Baptista, 2010; Garcia e Baptista, 2013, pp. 1175-1180).

Figura II.4.63 – Pormenor da Sondagem 2 efectuada junto ao muro Oeste onde se podem ver as cantarias bem dimensionadas que o compunham (Garcia e Baptista, 2010; Garcia e Baptista, 2013, pp. 1175-1180).

4.2.6. Estruturas defensivas

As estruturas defensivas de Angra confundiram-se com a natural necessidade de protecção de toda a ilha, em especial devido à vulnerabilidade da costa Sul e Este, tendo por esse motivo sido edificadas em grande número³³³ (Figura II.4.64). Conforme se foi consolidando o povoamento da ilha, foi-se tornando cada vez mais necessário edificar mais estruturas defensivas, não só para garantir a vigilância da costa e a defesa de terra de qualquer invasão, como também para criar elementos que demonstrassem a quem se aproximasse qual a soberania do território³³⁴, nomeadamente em S. Mateus da Calheta, Angra, Salga e Contendas e Praia.

Figura II.4.64 – Estruturas defensivas dispostas ao longo da costa da Terceira. Pode ver-se a distribuição dos elementos defensivos ao longo das zonas de cotas mais baixas e mais vulneráveis em termos defensivos (Machado, 1983).

³³³ A responsabilidade de edificar e garantir a manutenção das estruturas de defensivas estava a cargo da Câmara. Esta entidade também tinha como função o fornecimento das armas, bem como vistoriar as obras das estruturas em mau estado e da adjudicação das novas (Garcia, 2008, pp. 111-120; Leite e Faria, 2010, p. 68; Leite, 2014, pp. 79-80).

³³⁴ A propósito do castelo dos Moinhos: “Hoje não há neste Castello artelharia, mas sempre esteve nelle hum castelhano, que era como cabo pera o conservar, não tanto polla necessidade, que delle ouvesse, quanto por rezão de estado” (Chagas, 2007, p. 226).

Foram assim sendo construídas muralhas, baluartes, pontos de vigia, pequenos fortes e fortalezas ao longo de quase toda a costa³³⁵. Para a eleição dos locais a fortificar consideraram-se especialmente os espaços mais vulneráveis, como as zonas de cotas mais baixas, onde fosse mais fácil ocorrerem desembarques inimigos, tal como relatou Bartolomeu Ferraz em 1543³³⁶, ou zonas favoráveis à boa vigilância da costa. Relativamente às fortificações, entre as baías de Angra e do Fanal, e ao longo da costa sul da Terceira, entre as Cinco Ribeiras e a baía das Contendas, foi sendo criada uma rede de redutos, fortes e fortalezas de modo a permitir defender e vigiar a costa de eventuais invasões da ilha e, principalmente, proteger a cidade de Angra e o seu porto. O importante papel de Angra enquanto principal porto de escala no Atlântico Norte justificou a criação de um sistema de assistência à passagem pelos Açores das frotas ao serviço da coroa portuguesa e castelhana, durante o período da união dinástica. Para além da assistência dada por embarcações sedeadas no porto de Angra³³⁷, que escoltavam a passagem das frotas vindas tanto do oriente como da América, a edificação de estruturas defensivas ao longo da orla costeira foi essencial para garantir a soberania do território.

O porto e a cidade de Angra foram, pois, os locais onde foi essencial garantir uma boa protecção contra eventuais ataques ou invasões inimigas. Essas necessidades foram evoluindo consoante as conjunturas financeiras e tecnológicas locais, mas também impulsionadas por questões globais, como os conflitos nos espaços europeu e atlântico. Podemos perceber pela documentação consultada, especialmente a municipal, e pelas descrições feitas pelos cronistas locais que os momentos de maior conflitualidade entre as diferentes potências europeias se reflectiram numa maior atenção dada às estruturas defensivas, não só no porto de Angra, como em toda a costa da Terceira (Vieira, 1988, pp. 1525-1528; Martins, 2007, pp. 10-52; Garcia, 2008, pp. 84-85).

³³⁵ Entre as Cinco Ribeiras e os Biscoitos, em toda a costa Noroeste da ilha não foi edificada qualquer estrutura defensiva já que esta zona é bastante escarpada com arribas altas, além de ser bastante fustigada pelo mar, não sendo por isso utilizada pelas embarcações.

³³⁶ “E que em todolos lugares de porto de mar onde inimigos ou ladrões possam desembarcar, se fação baluartes podendo ser de pedra e cal, e pera entretanto que se não fazem de terra e madeira e com alguns tiros e hum par de bombardeiros com a munição necessária, poruqe já que não matem espantarão como taramela de figueira.” (Ferraz, 1883, p. 365).

³³⁷ Ao serviço da provedoria das armadas (Enes, 1984, pp. 147-205; Matos, 1989, pp. 39-75; Matos, 1990; Rodrigues, 1998b, pp. 131-147; Leite, 2001, pp. 295-308). Sobre o tema do fretamento de embarcações ao serviço da provedoria das Armadas ver: Costa, 1997, pp. 211-226; Garcia, 2008, 166-168.

Em termos construtivos, e sendo abundante entre os recursos geológicos da Terceira, a rocha vulgarmente denominada de tufo vulcânico foi o material mais usado³³⁸. Contudo, a sua fraca qualidade requeria uma manutenção permanente, devido ao desgaste rápido da acção erosiva do vento e do mar, sendo considerado, no entanto, mais resistente que o basalto ao impacto de projéteis (Faria, 1997). A respeito das obras de construção do Fortaleza de São João Baptista e de toda a fortificação em torno do Monte Brasil, o governador do presídio, D. António de Puebla, na sua carta de 1595, dando conta de como corriam as obras, afirmou que qua pedra existente não era de boa qualidade, referindo-se à pedra de tufo³³⁹. Neste testemunho percebemos como a qualidade deste tipo de material era já conhecida e o local onde podia ser utilizado estava igualmente definido. No entanto, o seu uso foi generalizado a muitas das estruturas defensivas edificadas na ilha, devido à abundância desta matéria-prima e à sua fácil extração e transporte. Além destes aspectos, o tufo era uma pedra mais mole e mais leve e por isso mais fácil de trabalhar. Deste modo, este material era frequentemente usado em muitas das estruturas. Uma das suas grandes desvantagens era o desgaste rápido e menor solidez que o basalto e por essa razão muitas estruturas defensivas acabavam por ser destruídas com os temporais mais violentos ou pela própria erosão natural, havendo necessidade regular de as consolidar e reconstruir, ou até mesmo de as abandonar a fim de edificar novas, quando eram totalmente destruídas (Drummond, 1981, p. 124; Faria, 1997; Garcia, 2008, pp. 107-109). Refere ainda D. António de Puebla, relativamente à construção das muralhas, que o terreno era mau e as fundações tiveram de ser alicerçadas a 12 pés³⁴⁰.

Apesar de já termos assinalado no início capítulo o facto de as características geomorfológicas da baía de Angra terem contribuído para a defesa natural do porto, na realidade acabaram por se revelaram insuficientes para proteger a ilha, a cidade e o seu porto, tendo em conta as ameaças que o porto poderia estar sujeito. O processo de fortificação de Angra não ocorreu logo na primeira fase de povoamento. Com efeito, a

³³⁸ Resultante da própria geologia da ilha trata-se, na verdade, de um tufo surtseiano ou hialoclastítico resultante da formação da formação vulcânica da ilha (Geoparque Açores, 2014).

³³⁹ “donde se hase la fortificacion no ai piedra buena sino tufo blando que tambien sirve para dentro dela muralla y para los contrafortes y para arena” (Puebla, 1595).

³⁴⁰ “lo que está sinalado en el baluarte de sto. Antonio es cumientos que se na abierto en doze e yen quinze pies de fondo para fundar la muralha, Y en toda esta parte se a de fundar tan fondo. A causa del mal terreno.” (Puebla, 1595).

primeira estrutura fortificada a ser edificada em Angra foi o Castelo de São Cristóvão ou Castelo dos Moinhos, datado de 1493. Este elemento visou cumprir com uma lógica medieval, onde a principal estrutura defensiva deveria ser implantada num ponto alto, com bom alcance de vista sobre o aglomerado urbano e o território circundante (Rossa e Trindade, 2006, pp. 70-109; Ribeiro e Melo, 2012; Barros, 2013, pp. 12-32). Contudo, essa lógica cedo se revelou ineficaz em contexto insular uma vez que não era capaz de defender a única zona vulnerável no território, que era a sua frente marítima, não possuindo alcance bélico suficiente para poder defender nem Angra nem o seu porto³⁴¹. Nas imediações da estrutura passaria uma importante linha de água, a Ribeira dos Moinhos, ao longo da qual se dispuseram diversos moinhos, essenciais para a sobrevivência da população. A estrutura não sobreviveu até aos nossos dias, tendo sido destruída em 1844 para dar lugar a um monumento alusivo à memória de D. Pedro IV, conhecido hoje como o Pico da Memória (Leite, 2015, p. 61).

Depois da primeira fortificação do Castelo dos Moinhos, seguiu-se então um período alargado de investimento na fortificação da Terceira³⁴² que durou quase 100 anos. Destaca-se na relação com o porto a edificação do Forte de S. Sebastião, em 1567, ao qual se seguiram as muralhas na zona baixa da baía, as portas do mar já referidas e muitos dos fortes que foram edificados estrategicamente ao longo da costa.

Os diferentes panos de muralha que serviram Angra não datam todos na mesma fase, tendo sido edificados gradualmente. A primeira fase de amuralhamento da cidade de Angra ocorreu a partir de 1561, com um pedido da câmara de Angra ao rei para que se construíssem muralhas na parte mais baixa e nas imediações do cais³⁴³ (Figura II.4. 65). A construção de portas que controlavam o acesso ao mar acompanhou a edificação dessas muralhas. De facto, esta barreira intransponível entre o mar e terra só era ultrapassável através de portas, que se encontravam guarnecidas por um corpo de guarda permanente, estando encerradas durante a noite (Garcia, 2008, p. 82). Na data

³⁴¹ Sobre o tema ver Leite, 2012, pp. 61-65.

³⁴² Os fortes que assistiram a vigilância e de defesa da costa foram já alvo de levantamentos, inventários e alguns estudos especializados não nos cabendo aqui essa abordagem (Machado, 1983; Vieira, 1988, pp. 1525-1582; Pego e Almeida, 1996; Martins, 2007, pp. 9-52; Fortalezas.org).

³⁴³ “foi necessário pelo tempo em diante fortificarem Angra pela parte da beira mar, para o que se fez a muralha que corre do matadouro, onde desagoa a Ribeira dos Moinhos até ao portão do porto” (Maldonado, 1997 [1683 e 1711], p. 183; Leite, 2012, p. 82).

anteriormente referida já existiria um primeiro “portão do porto”, que controlaria as entradas e saídas, podendo ter sido uma primeira fase da estrutura que mais tarde veio a ser a Porta do Mar.

Figura II.4.65 – Linha de muralha entre a Prainha e a Rocha

O projecto inicial de amuralhamento da frente marítima de Angra visou não só garantir a defesa de possíveis invasões, como também da violência do mar, um aspecto mencionado no pedido de 1561 relativamente à zona acima da Prainha, bastante fustigada pela acção do mar³⁴⁴. Estas obras devem ter-se iniciado em 1567 e incluíram as muralhas de toda a zona baixa da baía, desde a Prainha, Alfândega e Cais da Cidade bem como as portas do Mar e da Prainha (Leite, 2014, p. 78). Apesar de não terem sobrevivido até aos dias de hoje vestígios destas muralhas, conhecemos a sua posição aproximada através dos registos assinaladas na cartografia, principalmente na carta de Linschoten (Figura II.4.66).

³⁴⁴ “As fortificações de que necessita esta ilha requerem maior cabedal do que tem esta Camara, pelo rigor do mar levar as muralhas, e fortalezas” Maldonado [1683 e 1711], 1990, p. 339).

Figura II.4.66 – Pormenor da carta de Linschoten de 1596, relativo à muralha existente na zona baixa da cidade, junto à orla costeira.

De acordo com as fontes consultadas, existiriam quatro portas de mar voltadas para a baía de Angra e uma para a baía do Fanal³⁴⁵, sendo elas a Porta do Mar, a Porta da Prainha, a Porta do Porto das Pipas e a Porta do Porto Novo ou da Prata. Apenas foram detectados vestígios da Porta do Mar³⁴⁶, embora sem o devido enquadramento arqueológico³⁴⁷. Foi, contudo, possível identificar claramente a sua orientação e posição aproximada face ao limite costeiro, bem como a dimensão aproximada das estruturas, com aproximadamente 8 metros de comprimento por 3 metros de largura (Figuras II.4.67 e II.4.68). O alinhamento desta estrutura conferia com o eixo que se definiu entre o cais da cidade e Rua Direita, o principal eixo que conduzia do cais à praça central onde se veio a instalar a câmara e a prisão (Dias, 1997; Garcia, 2008, p. 101; Dias, Neto e Parreira, 2015a).

³⁴⁵ Determinavam as posturas da cidade de 1655 que: “Nenhuma pessoa estrangeira passe dos portões desta Cidade para fora dos muros della sem licença da Camara e quem o contrario fizer pagará de couma e pena vinte cruzados e cadea.” As regras para as entradas e saídas são assim limitadas a estrangeiros e sujeitos a licença camarária sendo a transgressão punida com pena de prisão (Leite e Faria, 2008, p. 402).

³⁴⁶ Não havendo dados estratigráficos, registos de planos ou das diferentes fases construtivas, não foi possível apurar a cronologia dos vestígios identificados, apesar de os responsáveis atribuírem uma correlação já com o contexto de séc. XIX.

³⁴⁷ Entre 1997-1998, no âmbito do projecto de reestruturação do saneamento básico de Angra, surgiram os vestígios de toda a zona entre a Alfândega e o Cais da Cidade. Contudo, os trabalhos decorridos não contaram com o rigor arqueológico necessário para podermos avançar muitas conclusões sobre esta estrutura e o seu contexto. Tivemos acesso a alguns registos e relatórios produzidos pelo GZCAH e ao testemunho oral dos responsáveis pela intervenção, o então director do GZCAH, Dr. Francisco Maduro Dias, e o engenheiro Correia Guedes, técnico do referido gabinete. Com o CRS: 008-A, a ficha de sítio do inventário de CAA, os materiais exumados durante esta intervenção foram “cerâmica comum e vidrada, associada aos primeiros séculos da ocupação portuguesa”, além de várias moedas da época moderna e outros artefactos (Dias, Neto e Parreira, 2015a). “Em relação às estruturas colocadas a descoberto, identificaram-se os alicerces da antiga casa de guarda, pavimento diverso com marcas de carros, uma canalização hidráulica associada à levada da Ribeira dos Moinhos e restos das diferentes versões da Porta do Mar ao longo dos séculos.” (Dias, Neto e Parreira, 2015a).

Figura II.4.67 – Fotografia aérea da intervenção na zona das portas da cidade onde assinalamos o alinhamento dos vestígios da estrutura da porta do mar. Foto GZCAH (Dias, 1997).

Figura II.4.68 – Foto das estruturas detectadas durante a intervenção de 1997. Indicação dos alinhamentos da presumível estrutura da Porta do Mar. Foto Francisco Alves, 1997.

Já a documentação histórica, nomeadamente a camarária, dava conta da importância da Porta da Cidade e também da Porta da Prainha para o controlo do acesso à cidade. Refere-se sobre a Porta da Prainha que o facto de esta não funcionar bem poderia representar uma ameaça à segurança e ao controlo do porto, devendo para isso ser devidamente vigiada e estar fechada durante a noite. Esta documentação demonstra bem o papel destas estruturas de acesso, onde era necessário ser garantido o seu domínio com a vigilância permanente dos agentes que controlavam o porto (Garcia, 2008, pp. 108-109). Não se sabe ao certo qual a localização exacta da Porta da Prainha.

Linschoten representa-a encostada à arriba da Prainha, já sobre o areal, alinhada com o arruamento da actual rua de S. João (Figura II.4.69). Consideramos pertinente supor que essa seria a sua localização provável, já que nesse ponto a cota é mais baixa, aproximando-a do areal. Mas só com eventuais intervenções urbanísticas, que permitam o acesso ao subsolo, se poderá esclarecer esta questão.

Figura II.4.69 – A – Pormenor da carta de Linschoten onde se encontra registada a porta da Prainha, 1596). B – Foto da rua de São João vista de Norte para Sul, em direcção ao mar (Google Maps, 2019). C – Posição provável da porta da Prainha (Google Earth, 2019).

As portas do Porto Novo e do Porto de Pipas eram de menor relevância em termos do funcionamento portuário, uma vez que estariam destinadas a circuitos menos frequentados que as portas do Mar e da Prainha. A porta do Porto de Pipas terá surgido na sequência da construção da muralha que fechava o acesso ao mar, desde os muros do forte de S. Sebastião à arriba do Cantagalo. Anexa ao forte, estaria ligada ao

movimento de tropas e também de cargas e descargas de produtos com acesso mais facilitado pelo lado Este da baía (Figura II.4.70).

Figura II.4.70 – A vermelho, pormenor da implantação da muralha entre o Forte de S. Sebastião e a arriba da Rocha.

A porta do Porto Novo, também denominada de Porta da Prata, destinava-se ao movimento de tropas e abastecimentos que se destinavam à Fortaleza de São João Baptista, e por isso, a sua edificação só pode ter ocorrido após a conclusão da fortificação (Drummond, 1981, p. 185). No entanto, analisando as primeiras cartas que apresentam o plano de construção do forte (1589), verificamos que esta porta ainda não se encontrava representada, enquanto a gravura de Linschoten de 1595, que ainda não revelava o forte, já assinala a presença de uma estrutura de porta na zona da enseada do Porto Novo. Não dispomos de outros dados que confirmem uma possível datação desta estrutura, não tendo sido encontrada nenhuma referência relativamente à data da sua edificação, apesar de o topónimo Porto Novo estar sempre associado ao espaço e acesso portuário (Figura II.4.71). O padre António Cordeiro³⁴⁸ refere em 1717 o Porto Novo, com o pequeno areal e um acesso directo à fortaleza no Monte Brasil. Escreveu ainda relativamente a esta passagem, , que as quatro portas de mar estavam assim todas

³⁴⁸ “menor areal chamado o porto Novo, que pega já com a Fortaleza grande, & celebre que chamão o monte do Brasil, [...] & para o dito porto, ou portinho novo, por ser ali rocha alta da Ilha, não há se não hum estreita aberta, por onde a pé se desce abayxo, e não tem outra serventia para a Cidade” (Cordeiro, 1981, p. 264).

viradas para a baía ligadas aos principais pontos de acesso e de contacto com terra (Figura II.4.72).

Figura II.4.71 – Pormenor da zona do Porto Novo em diferentes cronologias. A estrutura apenas surge representada na carta de Linschoten, contudo permanece até aos dias de hoje com o nome de Porta da Prata, uma estrutura de passagem para o Castelo, já referida pelo cronista padre António Cordeiro (Medrano, 1589; Puebla, 1596; Linschoten, 1596; Google Earth, 2019).

Figura II.4.72 – Portas de Mar disposta para o Porto de Angra, baías de Angra e Fanal.

Numa segunda fase, consideramos a construção do Castelo de S. Filipe ou actual Forte de S. João Baptista e toda a linha fortificada do Monte Brasil, o que ocorreu a partir de 1583, durante o período de União Dinástica (Figura II.4.73). A partir de 1590,

verificou-se um incremento das estruturas defensivas do porto e de toda a costa da ilha, o que vai durar até 1643 com a conclusão do Forte de São João Baptista. As fortificações foram assim sendo consolidados ao longo de todo o século XVII, não só com a construção de mais fortes, mas também com permanentes obras de melhoramento dos fortes edificados durante a primeira e segunda fase. As vagas de fortificação acompanharam historicamente a necessidade de defender o assentamento em Angra, que se ia afirmando cada vez mais tal como o das suas estruturas político-administrativas que garantiam a soberania do território (Vieira, 1988, pp. 1525-1582; Garcia, 2008, pp. 107-120; Leite, 2014, pp. 70-79).

Figura II.4.73 – Desenho da Terceira e dos fortes registados em 1583. Vemos neste mapa apontados os primeiros postos de defesa da ilha. Em Angra assinalamos o pormenor do que parece ser uma entrada, podendo indiciar já a presença de uma das portas da cidade (Mapas Generales, 1583).

A posição estratégica das principais fortalezas, S. Filipe e S. Sebastião, assistidas com os demais fortes e redutos, garantiam a vigilância da costa na aproximação de embarcações inimigas e o cruzamento de fogo garantia não só a defesa no interior da baía como fora a linha de costa, calculado com um alcance médio com cerca de 1 milha náutica (1852 metros) (Figura II.4.74). Esta capacidade defensiva foi essencial para a principal função do porto de Angra, que era prestar assistência à escala das frotas oriundas da Índia, do Brasil e das Índias de Castela. Ao longo do século XVI, essa necessidade de capacidade defensiva foi-se afirmando, mas com o incremento da

navegação nos séculos seguintes Angra assistiu não só as frotas portuguesas como também abrigou muitas outras embarcações em trânsito no Atlântico que ali iam fazer simples escala ou comerciar.

Na relação das estruturas defensivas de Angra com o funcionamento portuário consideramos duas categorias, relativamente à função dessas estruturas. A primeira diz respeito à cobertura da costa Sul com capacidade bélica com aproximadamente 1 milha náutica, garantindo a defesa e vigilância da costa, assistindo à chegada de embarcações tanto de Norte ou Nordeste como de Sudeste até à entrada no porto; definimos esta categoria como Defesa da Costa (DC). A segunda categoria diz respeito à protecção das baías de Angra e do Fanal e à entrada no espaço portuário propriamente dito e entrada na cidade. Aqui foi importante edificar estruturas mais robustas, com maior capacidade bélica, albergando um maior número de efectivos militares comparativamente às fortificações de defesa da costa, categoria que definimos como estruturas de Defesa do Porto (DP). No primeiro grupo (DC) incluímos os fortes localizados entre as Cinco Ribeiras e São Mateus da Calheta, a Oeste de Angra, e entre a Ribeirinha e Baía das Contendas a Este de Angra contabilizados num número total de trinta e dois fortes e redutos e dois postos de vigia. Na segunda categoria, os fortes, redutos e fortalezas de protecção ao porto são contabilizadas num total de cinco fortes, dez redutos e três fortalezas. Em síntese, durante o período em análise tiveram de ser criadas estruturas defensivas que consideramos neste estudo integradas no âmbito do funcionamento portuário de Angra. A defesa do porto de Angra conjugava-se e articulava-se com a defesa da própria ilha, em especial com a costa Sul da Terceira. Na baía as estruturas foram-se dispondo em seu torno de modo a garantir a sua protecção, com uma total cobertura bélica desse espaço de utilização portuária, num total de 21 estruturas, entre fortalezas, fortes, redutos, vigias, portas de mar e cinco troços de muralha (Figuras II.4.74, II.4.75 e II.4.76).

Figura II.4.74 – Proposta de alcance médio de artilharia, calculado com aproximadamente 1 milha náutica, a partir dos pontos mais avançados de defesa do porto (Masefield, 1922, p. 239; Buisseret, 1971, p. 17; Kinard e Proquest, 2007, pp. 96-103).

Figura II.4.75 – Estruturas defensivas da costa Sul da Terceira que garantiam a protecção e a entrada no porto de Angra. Desenho produzido com base em: Machado, 1983; Vieira, 1988, pp. 1525-1582; Pego e Almeida, 1996; Martins, 2007, pp. 9-52; Fortalezas.org.).

Figura II.4.76 – estruturas defensivas do porto de Angra (mapa adaptado com base na matriz urbana e linha de costa da Carta de 1870, de João Baptista Amorim de Freitas).

4.2.7. Sinalização na costa e equipamentos de apoio à actividade portuária

O facho localizado no Monte Brasil é referido nas fontes e na iconografia desde muito cedo em Angra. Este ponto estratégico no topo do Monte Brasil permitia uma visualização de toda a costa Sul e era um local igualmente bem visível à navegação, tendo por isso sido escolhido como local de sinalização e comunicação com as embarcações que tentavam abordar a baía de Angra.

Temos de ter em conta que o Monte Brasil constituía um elemento que poderia oferecer perigo à navegação, por ser um obstáculo afastado da linha de costa, além de

ser o elemento que mais se salientava à vista da ilha e do porto da cidade. Assim, dada a sua altitude e perigo para a navegação, a maioria dos cartógrafos que representaram Angra optaram por lhe dar grande destaque. Este elemento aparece sempre representado na cartografia desde os finais do século XVI até aos inícios do século XVII e as fontes descrevem-no como elemento sinalizador da entrada no porto³⁴⁹ (Figura II.4.77)

Figura II.4.77 – Organograma com as representações mais antigas do facho do Monte Brasil (Teixeira, 1587; Medrano, 1589; Linschoten, 1596; Blaeu, 1608).

Os vestígios do local onde eram colocados os postes sinalizadores, que seriam interpretados pelos pilotos, são ainda hoje visíveis (Figura II.4.78). José Bettencourt descreve o sítio como sendo “covas escavadas nos afloramentos rochosos”, sobre os

³⁴⁹ “em cima dele está uma casa de atalaia, com doze mil réis de mantimento com o facho que vigia todo mar. Neste monte estão dois montões, ou fachos de pedra e cal, à maneira de África, nos quais assina o atalaia as velas que vêm daquela parte, até três, com bandeiras pequenas por esta ordem: no montão e facho do oriente põem somente o número das bandeiras igual ao dos navios que vêm daquela parte até três, e, passando os navios de três, põem uma bandeira grande de campo, e o mesmo sinal faz no montão e facho do ocidente, quando da mesma parte aparecem os navios; e quando são caravelas pequenas, que servem de umas ilhas pera as outras, arvora as bandeiras mais baixas.” (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 12).

quais seriam colocados troncos de madeira e hasteadas bandeiras que, através de uma codificação, davam indicação aos navios em circulação no porto (2018, p. 514). Não existe, contudo, qualquer estudo arqueológico sobre estas estruturas, apenas sobrevivendo os vestígios dispostos no Monte dos Fachos e a reconstrução do Telégrafo de século XIX.

Ao que conseguimos apurar, o porto de Angra não dispunha de sistemas de sinalização luminosa como faróis, pelo menos que se tenha conhecimento até à data. Apenas encontramos referências a um farol em S. Mateus, numa carta de 1775³⁵⁰. Este elemento poderia ser de alguma importância na abordagem do porto, especialmente perante a aproximação nocturna ou com neblinas. A sua menção surge num atlas inglês, onde se destacou o farol da baía de S. Mateus e também o Facho do Monte Brasil com uma torre sinaleira (D’Anville, 1775; Garcia, 2008, p. 93). Tendo em conta os dados cartográficos colocamos a hipótese de este ter funcionado em associação ao forte de S. Mateus da Calheta (Figura II.4.79) (D’Anville, 1775).

Figura II.4.78 – A – Localização da zona do Facho num limite mais alto do Monte Brasil. B – Reconstrução actual do telégrafo, com estrutura de sinalização instalado em 1847. Fotos Canavilhas, 2012.

³⁵⁰ Este mapa surge primeiro em 1772 como uma encomenda do rei, desenhado por d' Eveux de Fleurieur.

Figura II.4.79 – Mapa de 1775 com os detalhes do Monte Brasil e do farol da baía de S. Mateus “Lighthouse Cove” (D’Anville, 1775).

De acordo com a documentação referente à Provedoria das Armadas, o porto dispunha de bóias e amarras, que podiam estar previamente colocadas em zonas do ancoradouro para facilitar as manobras, especialmente os barcos ao serviço do porto, que teriam de se movimentar regularmente. Apenas identificamos a referência a bóias na listagem de aprestos pertencente ao provedor das armadas³⁵¹ (Tabela II.4.2).

Já os cabeços de amarração, que podiam ser em pedra ou em madeira, como ainda se verifica nalguns portos dos Açores, aparecem na iconografia da época, não tendo, no entanto, sobrevivido até aos dias de hoje (Figura II.4.80 e II.4.81). Linschoten regista-os com algum destaque e outros cartógrafos e desenhadores replicam-nos nos seus desenhos sobre Angra, aparecendo especialmente bem representados na carta de John Ogilby, de 1671. Estes elementos teriam existido ao serviço do porto, pois permitiam a amarração rápida das embarcações de médio e pequeno porte.

³⁵¹ Estas bóias seriam feitas a partir de baris bem calafetados que ficariam a boiar à superfície (Garcia, 2008, p. 92-93).

Tabela II.4.2 – Listagem de aprestos náuticos inventariados em documentação de 1651 referente aos armazéns da Provedoria das armadas referindo equipamentos que seriam colocados ao serviço do porto (BPARPD-TCOPA, 1651, fl. 33-34; Enes, 1984, p. 155; Garcia, 2008, p. 166).

APETRECHOS NÁUTICOS
Amarras
Âncoras
Enchimentos
Bóias
Barcaças
Falvas
Remos
Molinetes
Gavietes
Amarras ³⁵²

Figura II.4.80 – Representação de cabeços de amarração que deveriam ser de pedra ou madeira. À esquerda a gravura de Linschoten de 1596 e à direita a representação de John Ogilby de 1671, também ela inspirada do desenho de Linschoten, sendo muito idêntico ao desenho de Montanus, também de 1671.

Figura II.4.81 – Cabeços de amarração contemporâneos que se podem identificar em diversos cais dos Açores, sendo os registados da ilha do Pico (São Mateus). Foto Catarina Garcia.

³⁵² Chamamos a atenção para o molinete, associado a acções de carga, descarga ou reboque de navios, que e era uma “Sólida peça de madeira ou de ferro, em que está montado um rolete, e que se debruça à proa ou à popa duma embarcação possante ou dum navio. O rolete serve de apoio a um cabo que se pretenda arriar ou para suspender objectos pesados, ou rebocar um navio” (Matos, 1988, p. 65; Leitão e Lopes, 1990, p. 289).

4.2.8. Controlo e fiscalidade

A Alfândega foi edificada do eixo da denominada Rua Direita e ainda o Hospital do Espírito Santo e a Misericórdia estrategicamente implantada face ao espaço portuário, sobranceira ao mar, permitindo o eficaz controlo da circulação portuária³⁵³. A sua proximidade do cais da cidade e da Porta do Mar, a Este, favorecia todas as acções de controlo das entradas e saídas de mercadorias do porto, facilitando especialmente o controle das manobras de descargas temporárias quando, em caso de alguma ameaça às embarcações, era necessário colocar a salvo em terra algum tipo de mercadorias (BPARLSR-LT, 1656-1707, fls. 60v-64v; Matos, 1988, p. 70; Maldonado, 1990 [1683 e 1711], p. 452; Garcia, 2008, pp. 152-154). A Alfândega encontrava-se também próximo de outras estruturas de controlo e fiscalidade, como era o caso da câmara ou da prisão, posicionados cerca de 225 metros para Norte³⁵⁴, ou a Provedoria das Armadas, localizada na residência do provedor, num ponto mais elevado da zona do Corpo Santo, a cerca de 300 metros da Alfândega. A Porta do Mar, o principal de acesso do porto, encontrava-se em frente, virada a Este.

A Alfândega foi uma das primeiras instituições com jurisdição sobre o espaço portuário a ser criada em Angra, dada a sua importância para a coroa, em termos de controlo aduaneiro do porto. Antonieta Reis Leite refere a data de 1476 relativamente à constituição da primeira Alfândega de Angra (Leite, 2014, p. 141). Já em cronologia revista por Rute Gregório, é indicado no Foral dos Almojarifados que o edifício estaria em construção em 1487 (Maldonado, 1989a [1683 e 1711], p. 149; Gregório, 2006, p. 128). De acordo com as descrições dos cronistas, a Casa da Alfândega teria capacidade bélica e estava posicionada num ponto estratégico relativamente ao controlo de todo o movimento portuário. Refere, no entanto, o regimento do Provedor das Armadas, de 1527, que nesta altura a “alfandega he tão pequena que nenhua cousa cabe nella a qual

³⁵³ Este acesso directo de ligação entre o mar e a terra que segundo Antonieta Reis Leite foi o “suporte estrutural da morfologia da parte mais antiga do povoado no caminho que une o porto ao castelo” (Leite, 2012; p. 120).

³⁵⁴ O tema do urbanismo de Angra foi desenvolvido no âmbito da tese de doutoramento de Antonieta Reis Leite (2012). Segundo esta autora este traçado obedece ainda a uma herança medieval de traçado urbano de uma “rua larga e ampla” que define a rua principal do aglomerado urbano uma característica que vai definir as cidades dos finais da Idade Média e princípios da Época Moderna (Leite, 2012, p. 138).

tem hua llogea debaixo do chão que todas as armas que vosa alteza a esta ilha mandou” (Matos, 1988, p. 73).

Tendo em conta os dados iconográficos, depreende-se que o edificado tenha tido diferentes fases construtivas. A representação que melhor se conhece é a de Linschoten, que coloca já em 1595 o edifício nesta posição, desenhado com dois andares e com as acessibilidades, portas e escada viradas para Sul, para a frente marítima, e não para Este, como se encontra na actualidade (Figura II.4.82). No espaço exterior à Alfândega, denominado precisamente Pátio da Alfândega, poderiam ocorrer acções como a arrematações em leilões de cargas recuperadas em naufrágios ocorridos no porto.

O quarteirão onde se insere actualmente a Alfândega tem aproximadamente 1416 m² e o edifício actual ocupa 576 m² de área de implantação (Figura II.4.83). Também os armazéns da Alfândega fariam parte desta estrutura, não sendo possível apurar com precisão onde estes se localizariam nem qual a sua dimensão³⁵⁵. Se tivermos em conta a representação de Linschoten e as descrições de Gaspar Frutuoso e do padre António Cordeiro, podemos considerar que a Alfândega no século XVI teria mais do que uma dependência, ou seja, deveria ter diferentes espaços de armazenamento nas imediações do edifício central (Cordeiro, 1981, p. 41; Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 88). Gaspar Frutuoso refere na sua passagem “quatro quarteirões grandes cheios de pólvora”, “um almazém, defronte da Alfândega” e refere ainda “outro almazém”. Nesta descrição, o autor enumera diversos materiais que estariam na Alfândega evidenciando que, para além da sua função de controlo fiscal e pagamento de tributos das mercadorias que entravam e saíam, a Alfândega pela sua posição tinha também valências no apoio ao funcionamento portuário, à náutica e à defesa (Tabela 7 em anexo). Os seus armazéns, por se posicionarem muito próximo da orla costeira, seriam ideais para guardar este tipo de equipamentos. E nas estruturas próximas da Porta do Mar estariam concentradas as forças militares que garantiam a defesa da principal entrada do porto, a Porta do Mar.

³⁵⁵ O padre António Cordeiro descreve relativamente aos armazéns da alfândega que: “a dita Alfândega, além dos seus Tribunaes, tem grandes despejos, e armazéns para todo o desembarco de navios de Frotas e de Armadas, e para o provimento necessário” (Cordeiro, 1981, p. 41).

Tendo ainda em conta alguns processos relativos a questões ligadas com a quarentena de mercadorias, determinada pela Casa da Saúde, e à descrição de alguns cronistas, considera-se que os armazéns³⁵⁶ se deveriam localizar relativamente próximo do edifício principal da alfândega, ou até mesmo nas suas dependências, como descreve o padre António Cordeiro³⁵⁷.

Figura II.4.82 – Pormenor da gravura de Linschoten de 1596, onde se pode ver representada a alfândega, virada para o troço de muralha de frente para o mar e junto à porta do Mar (Linschoten, 1596).

Figura II.4.83 – Posicionamento da Alfândega a partir de 1476 (Leite, 2014, p. 141). Podemos ver a sua localização próxima do cais e da orla costeira. A – A área do quarteirão onde se insere e onde deveriam estar localizados os armazéns, com a projecção de onde passaria a linha de costa. B – Área que ocupa o edifício actual da Alfândega.

³⁵⁶ A alfândega garantia que os seus armazéns tivessem sempre um corpo de guarda para a vigilância das mercadorias aí arrecadas (BPARLSR, LT, 1656-1707, fl. 106-108v; Garcia, 2008, p. 150).

³⁵⁷ “ao entrar da Cidade, à mão esquerda, está a Real casaria da Alfândega com terreiro ladrilhado de cantaria, e muralha sobre o mar, capaz de artilharia, e aqui é o passeio, principalmente dos homens de negócio, e Mestres dos navios, com boa vista deles, e do porto todo: a dita Alfândega além dos seus tribunais, tem grandes despejos, e armazéns para todo o desembargo de navios, de Frotas, e de Armadas, e para o provimento necessário.” (Cordeiro, 1981, pp. 269-270).

Já o órgão da administração local, a câmara, garantia a implementação da ordem e do controlo, não só do espaço terrestre da cidade, como também do espaço portuário (Rodrigues, 1994, pp. 54-60). Perceber o seu posicionamento é importante pela distância face à actividade portuária. Responsável pela emissão de licenças para a entrada e saída de embarcações, bem como das manobras de carga e descarga, desembarque e entrada de pessoas, a câmara teria de se posicionar centralmente no núcleo urbano, mas relativamente próximo da próxima da orla costeira³⁵⁸. No entanto, toda a sua acção governativa e o que simbolizava como órgão de poder local, que ia muito além da administração portuária, obrigava à sua localização destacada no eixo central, a partir de onde se desenvolveu todo o espaço urbano³⁵⁹. Mas a Câmara não deixava de estar posicionada também na sua relação com o mar, alinhada com o principal eixo traçado da Rua Direita, que se iniciava junto às Portas da Cidade e à Alfândega, terminando no edifício da câmara, como já referimos, a uma distância de cerca de 225 metros para Norte (Figura II.4.84) (Leite, 2014, pp. 112- 118).

A prisão e o pelourinho também se encontravam na mesma zona, sendo igualmente órgãos de representação do poder judicial do concelho³⁶⁰. Estas duas estruturas não podiam deixar de ser igualmente associadas ao porto de Angra, uma vez que também se destinavam à aplicação das contraordenações ocorridas no espaço portuário. Assim, relativamente no mesmo espaço, juntavam-se todas as funções de controlo e justiça, o que obrigava a uma necessária articulação entre a jurisdição da câmara, a jurisdição militar e o controlo aduaneiro.

³⁵⁸ A necessidade dos oficiais de terra se dirigirem às embarcações que chegavam ou de se deslocarem nas embarcações ao serviço do porto para comboiarem as armadas para Angra e por vezes até Lisboa, iniciou-se com a Provedoria das armadas a partir de 1520, o que revela que à data a assistência dentro do porto, o conhecimento dos melhores locais onde ancorar os navios e a determinação para descarregar mercadorias dos navios para terra como medida preventiva já seriam prática comum (Garcia, 2008, p. 66).

³⁵⁹ Sobre este tema ver a recente tese de Antonieta Reis Leite que aprofundou os modelos fundacionais da cidade Angra (Leite, 2014, pp. 41-218).

³⁶⁰ O que obedece a uma lógica típica do Antigo Regime, que segundo José Damião Rodrigues, obriga à edificação da Câmara na posição de centralidade no espaço urbano (1994, p. 54).

- A 1ª fase de localização da Câmara (1474)
- B 2ª fase localização da Câmara (1610)
- C 3ª fase de localização fase (1849. edifício actual)
- D Localização da cadeia (1ª e 2ª fase)
- E Localização do pelourinho (1ª e 2ª fase)

Figura II.4.84 – A – Representação da Câmara de Angra em 1596, desenhada por Linschoten onde se pode ver o edifício da Câmara virado a Este, implantado já no local apelidado de Praça. Esta representação deve ainda corresponder à primeira fase de implantação da câmara, em que o edifício se alinha com o prolongamento da Rua Direita. O edificado apresenta-se com dois pisos, com uma escadaria em V, que daria acesso ao segundo piso, e no lado Norte teria uma torre, representada aqui com a bandeira hasteada. Por detrás do edifício passaria a ribeira dos Moinhos e estaria a cadeia, e em frente, o pelourinho (Linschoten, 1596). B – Projecção georreferenciada das diferentes estruturas ligadas à Câmara, nas suas diferentes fases de edificação.

O primeiro senado de Angra³⁶¹ ocupou dois locais diferentes, em três fases de edificação³⁶². A sua primeira fase pode ter tido lugar no final da Rua Direita, onde se define uma zona baixa e aplanada, para onde confluíam as diferentes encostas e a Ribeira dos Moinhos (hoje denominada de Praça Velha), local onde a Câmara terá funcionado até 1610³⁶³. Na segunda fase, o edifício seria na mesma área, sendo deslocado para o limite Este da praça, local onde esta se mantém até aos dias de hoje, numa estrutura erguida entre 1610-1611 (Chagas, 2007, pp. 273-274). A reforma pode ser o reflexo da necessidade de melhorar as condições físicas do senado cada vez com mais responsabilidades, dado o crescimento de Angra e a importância do seu porto de escala no Atlântico. A terceira fase corresponde já à posição do edifício de 1849, onde permanece até hoje (Leite, 2014, pp. 116-117).

A Provedoria das Armadas foi uma instituição que surgiu da necessidade de criar nas ilhas e, em particular, na Terceira uma estrutura de apoio para os navios portugueses que cruzavam o Atlântico, regressados tanto das viagens do Oriente como do Ocidente. Resultando de uma intenção régia, foi primeiro esboçada através do regimento de 1520, que definiu não só a sua acção como o seu modo de funcionamento (Matos, 1988, pp. 59-75). Com o crescimento do papel dos Açores no cruzamento do Atlântico e da actividade mercantil ao longo da Época Moderna, o papel da Provedoria das Armadas foi sendo cada vez mais vasto, prestando assistência a navios das frotas da Índia, Mina e Guiné, frotas do Brasil e navios de outras nacionalidades, que desde o século XVI escalavam os Açores buscando refresco ou protecção ou o simples comércio (Figura II.4.85) (Enes, 1984, pp. 147-205; Leite, 2001 pp. 295-308; Rodrigues, 2003a, pp. 91-103).

³⁶¹ A capitania de Angra criada em 1474 teve como primeiro capitão donatário, João Vaz Corte Real que ocupou entre 1474 a 1496, data da sua morte (Gregório, 2007, p. 63).

³⁶² Não sabemos se terá existido um primeiro edifício ou estrutura numa fase dos finais do século XV ainda durante a fase inicial do assentamento. A representação mais antiga que dispomos da câmara data de 1595 na gravura de Linschoten (Linschoten, 1596).

³⁶³ A inundaçãõ ocorrida a 11 de fevereiro de 1608, resultante de uma forte tempestade, provocou avultados estragos nos edifícios da cidade entre eles o da câmara. Este fenómeno meteorológico extremo obrigou ao reajuste da localização da câmara que recuou para Este a sua posição, dando lugar a um Edifício mais destacado: “esta inundaçãõ se dividisse em duas partes, tomando hua dellas pela rua abaixo que se diz da Natividade e a outra esgilhadas pela rua das cazas do Marquez. E ambas estas correndo ao principal da cidade que he a rua que se diz direita foram para no portãõ do porto, cujas muralhas em todo arruinarãõ” (Maldonado, 1989 [1683 e 1711], 26-27).

Esta estrutura estava patrimonializada pela família Canto desde o primeiro provedor, Pêro Anes do Canto, em 1527 (Gregório, 2001b, p. 52). Teve como sede a sua própria casa, situada no Alto de São Bento, o solar de Nossa Senhora dos Remédios, localizado numa zona mais elevada da cidade, a 44 metros de altitude, o denominado Corpo Santo (Figura II.4.86). Abrangia ainda estruturas como armazéns, onde se guardavam os apetrechos náuticos (Garcia, 2008, pp. 158-174). Relativamente à localização destes armazéns refere o documento da Provedoria de 1527: “faço ho negoço de voso serviço em huas casa minhas pegadas ao cais que mandey despejar[...] que serya voso serviço tomar se hua casa a par do porto onde estivessem estas munições cobres coiros cordoalha” (Matos, 1988, pp. 73-74). Nesta passagem depreende-se que a Provedoria teria ao seu serviço espaços para guardar as munições e eventualmente algum tipo de apetrechos náuticos (Tabela II.4.6). No espaço do actual Solar dos Remédios, estaria a residência do provedor que se movimentaria entre essa zona de habitação, posicionada num ponto elevado da baía e a zona baixa onde decorriam a actividade portuária, a cerca de 278 metros da orla costeira (Figura II.4.87).

Figura II.4.85 – A – Representação de Linschoten da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, no ponto alto da cidade com boa visibilidade para a baía, com escadaria virada para Sudoeste em direcção porto (Linschoten, 1596). B – Fotografia aérea da implantação da actual igreja e Solar dos Remédios (Google Earth, 2019).

Faziam também parte da área de acção da Provedoria das Armadas o próprio porto e as enseadas naturais da Prainha e Porto das Pipas, onde se podiam efectuar todo

o tipo de reparações em embarcações³⁶⁴ (Forjaz, 1996; BPARLSR-LV, 1652- 1657, fls. 38v-39; Leite, 2001, p. 300). Pertenciam ainda à Provedoria das Armadas as barcas que faziam a ligação entre o porto e os navios ancorados um procedimento que era efectuado em conjunto com os oficiais da Câmara. A cargo do provedor estavam, por fim, as embarcações que faziam a vigilância da costa e das ilhas desde o paralelo do Corvo até à Terceira. Estas embarcações podiam ser fretadas em caso de não haver navios suficientes no porto para o socorro das frotas (Garcia, 2008, pp. 167-168).

Figura II.4.86 – A – Relação do posicionamento do Solar dos Remédios em relação à baía. B – Área de implantação num local sobranceiro ao mar a 278 metros de distância do cais da Cidade. C – Vista actual da rua do Armador em relação à baía de Angra (Google Earth, 2019).

Em resumo as instituições que regulavam ou agiam sobre o espaço do porto e sobre a sua funcionalidade localizavam-se nas imediações da orla costeira e apesar de terem outras funções esta proximidade indicia a relevância que este espaço tinha na governação de Angra (Figura II.4.87).

³⁶⁴ Esta função estava a cargo do patrão-mor da Ribeira de Angra, que tinha a seu cargo o “piloto de terra” que orientava a aproximação e ancoragem dos navios já dentro do porto. Tendo em conta que o porto se poderia tornar extremamente perigoso em caso da ondulação ou ventos fortes do quadrante Sul e Sudeste era extremamente importante a orientação nestas manobras.

Figura II.4.87 – Posicionamento das principais instituições com jurisdição sobre o espaço e a acção portuária (mapa adaptado com base na matriz urbana e linha de costa da Carta de 1870, de João Baptista Amorim de Freitas).

4.2.9. Acessibilidades

Os acessos ao porto por terra foram sendo definidos a par do desenvolvimento urbano de Angra. Como já descrevemos, a geomorfologia da baía apenas dava acesso ao espaço aquático nas zonas mais baixas e de enseada, sendo intransponível nas zonas de arriba, obrigando a que o principal acesso ao movimento portuário se estabelecesse pela Rua Direita em direcção à Porta do Mar e ao cais da cidade. Também os acessos ao Porto das Pipas, passando pelo forte de S. Sebastião, garantiam o escoamento de

produtos que viessem do quadrante Este da ilha, bem como o acesso à Fortaleza de São João Baptista (Castelo), que seria utilizado pelas tropas.

A documentação camarária dá conta com alguma regularidade de obras nos pavimentos das calçadas e caminhos que conduziam ao porto, revelando assim a importância destes acessos na ligação entre a cidade, o *hinterland* e o espaço portuário (Garcia, 2008, pp. 107 e 117). Durante os trabalhos de saneamento básico em Angra do Heroísmo, decorridos em 1998, foram colocados a descoberto alguns troços de calçada, mas desconhecemos a que período pertenciam, bem como a sua caracterização³⁶⁵ (ver atrás Figuras II.4.67 e II.4.68).

4.2.10. Abastecimentos

Sabemos pela análise da rede hidrográfica que envolvia Angra que esta era rica em linhas e nascentes de água (Figura II.4.88). Enquanto porto de escala, a cidade fornecia serviços, estruturas e espaços portuários destinados a garantir essa mesma função sendo o abastecimento de água um dos mais importantes.

Figura II.4.88 – Representações na cartografia de zonas de linhas de água e fontes que abasteciam a cidade e o porto. A – Pormenor do Portulano 19 onde podemos ver bem assinaladas as duas linhas de água que atravessavam Angra (Teixeira, 1587). B – Pormenor da carta de Antonio de Puebla (1595). C – Pormenor da carta de Linschoten da Ribeira dos Moinhos e das Bicas, junto ao cais da cidade (1596). D – Pormenor da passagem de água por entre a muralha do Porto das Pipas (Linschoten, 1596).

³⁶⁵ De acordo com informações orais do então GZCAH sabemos que estes vestígios foram tapados com geotêxtil e que se encontram sob o pavimento do pátio da alfândega podendo eventualmente um dia vir a ser acedidos para estudo.

A Ribeira dos Moinhos, com ramificações que escoavam em direcção à baía, fazia chegar a água em abundância às imediações do porto³⁶⁶. Gaspar Frutuoso³⁶⁷ refere a este respeito a existência de quatro principais chafarizes, todos ligados à Ribeira dos Moinhos, que abasteceriam do porto. O principal ponto de acesso ao abastecimento de água do porto era o da fonte das Bicas, localizado na muralha que ia desde as Portas do Mar até à arriba da Rocha. Este posicionamento era muito favorável, uma vez que se localizava próximo da pequena enseada junto ao Cais da Cidade, tendo por isso sido desde cedo um dos primeiros locais de abastecimento de água do porto. Esta localização facilitava o carregamento das pipas, que era feita nos pequenos botes de ligação aos navios ancorados em escala no porto. Após as transformações da orla costeira, que aterrou essa enseada, o carregamento passou a ser feito através do Cais da Cidade.

Assinalamos ainda o chafariz de São Pedro e o do Porto Novo, abastecidos por outros aquíferos, para além da linha de água da Ribeira dos Moinhos, que surgem em fontes como a carta de Antonio de la Puebla (1595). No caso do chafariz de São Pedro, este poderia ser favorável para o abastecimento de navios que estivessem ancorados na baía do Fanal, sendo o chafariz do Porto Novo próprio para as acções de abastecimentos da actividade militar no porto³⁶⁸ (Figura II.4.89).

³⁶⁶ Esta linha de água, que se dirige dos pontos mais altos da Serra do Moirão em direcção a Angra, foi uma das principais ribeiras que na época desembocavam na baía. Na representação que se fez de Angra no portulano de 1587, num registo anterior ao que foi produzido por Linschoten, podem-se ver assinaladas duas ribeiras, sendo-lhe dado grande destaque. A representação destas duas ribeiras indica uma segunda linha de água além da Ribeira dos Moinhos, que corresponde a uma rede de linhas de água de regime torrencial que confluíam para a zona mais baixa de Angra e desaguava na baía. Estes elementos naturais foram assinalados por suficientemente importantes e eventualmente abundantes para merecerem ser registadas (Brasil, 2013, p. 22).

³⁶⁷ “Afora a ribeira do Telhal, que corre pela parte do oriente, perto da freguesia da Concepção, pelo meio desta cidade corre outra grossa ribeira de água, a qual vem ter ao porto, com que se regam muitos jardins que nela há e moem doze moinhos dentro, na cidade, que são serventia de toda esta parte do sul, a qual ribeira procede de várias fontes, que estão quase uma légua da cidade contra uma grande serra, e ao pé dela mesma nasce outra fonte, de muita cópia de água, com arca fechada, da qual por canos vem ter à cidade e se reparte por quatro principais chafarizes, afora outro que sai junto do cais, donde se provêem todos os navegantes e armadas; e, além disso, se reparte por todos os mosteiros e algumas casas principais, com que fica a cidade muito fresca e abundante; de modo que são por todos doze chafarizes” (Frutuoso, 1998b, p. 14).

³⁶⁸ Não confundir com o Castelo, ou Forte de São João Baptista, onde existiam outros pontos de abastecimento de água, além de cisternas que foram construídas para abastecimento da própria fortaleza.

Figura II.4.89 – Fotografia da fonte do Porto Novo que se encontra junto à enseada que dava acesso à Fortaleza de S. João Baptista (Google Earth, 2019).

Linschoten assinala também na sua carta uma outra linha de água que correria em direcção ao Porto das Pipas. Apesar do tipo de representação ser muito semelhante à que o autor faz para a fonte das Bicas, não se percebe se se tratava apenas da representação de uma zona de escorrência de água pluviais ou uma passagem de uma linha de água permanente (Linschoten, 1596) (ver a trás Figura II.4.88 – D).

De todos estes elementos ligados ao abastecimento de água na orla costeira, apenas a localização da fonte do Porto Novo pode ser hoje identificada na paisagem. O projecto de levantamento da Rede Hidráulica Gravitacional do século XIX, que criou uma rede de abastecimento de água na ilha³⁶⁹, e a dissertação de mestrado de Vítor Brasil, que se debruçou sobre a evolução dos sistemas de captação, condução e abastecimento de água de Angra, permitem ter uma ideia mais detalhada dos diferentes pontos de abastecimento de água que suportaram a vivência quotidiana de Angra e a assistência no porto (Figuras II.4.90). (Cortés, 2009b; Brasil, 2013).

³⁶⁹ Uma vez que se encontra adossada à estrada dos Corte Real, um acesso erguido no século XIX. Apesar da linha de água já existir a estrutura da fonte poderá ter sido também edificada durante essas intervenções (Cortés, 2009b; Parreira, 2015a).

Figura II.4.90 – Localização de pontos de abastecimento do para o funcionamento portuário (mapa adaptado com base na matriz urbana e linha de costa da Carta de 1870, de João Baptista Amorim de Freitas).

Associado às linhas de água, e com a instalação de um complexo de moinhos colocados ao longo da ribeira com o mesmo nome, o abastecimento de biscoito era garantido nas imediações do porto. As únicas evidências da sua produção devem-se a estas estruturas de moinhos assinalados na cidade e à documentação que referencia esse abastecimento. A tarefa de garantir biscoito disponível durante o período de passagem das frotas pelo porto de Angra cabia ao Provedor das Armadas. Em documentação de Maio de 1650, este deu ordem ao provedor dos armazéns para se cozerem sessenta quintais de biscoito para a época de chegada das armadas desse ano (BPARPD-CR, 1514-1803, fl. 27). A produção de biscoito é também referida nas posturas camarárias, sendo a actividade controlada pela câmara: “Nenhuma pessoa faça biscoitos

ou rosquilhas sem licença da Camara e quem o contrario fizer pagará de couma dois mil reis 1655” (Leite e Faria, 2008, p. 404).

A venda de peixe é uma das actividades associadas ao porto e que surge bem referida nas normas camarárias, as posturas. De acordo com estas disposições, ela estava limitada ao cais da cidade. Era uma actividade de pequena escala e destinava-se essencialmente ao pequeno comércio local para auto-suficiência das populações locais. Alguma documentação refere a possibilidade de algum peixe ser vendido clandestinamente às tripulações dos navios em transito, surgindo esta como uma das actividades interditas nas posturas municipais (Leite e Faria, 2008, p. 413). O bairro de S. Pedro surge referenciado como um bairro de pescadores na vereação de 23 de Janeiro de 1649 (BPARLSR-LV, 1648-1651, fls. 100-101v)

O matadouro é outra das estruturas que, embora não estivesse exclusivamente associada ao funcionamento portuário e ao abastecimento dos navios em escala, deve ser referida. A sua localização inicial estaria muito próxima do cais da cidade³⁷⁰, surgindo ainda em cartografia dos inícios do século XIX nessa localização (Figura II.4.91) (Almeida, 1805).

Figura II.4.91 – Carta de José Rodrigo de Almeida onde se assinala a localização do matadouro (1805).

³⁷⁰ O Padre Cordeiro descreve a zona indicando que estaria muito próximo do que será hoje a zona da actual empresa Moagem Terceirense : “junto à muralha de baixo, um capaz caminho, e cais, rua que chega ao matadouro; mas nem se comunica neste baixo com o Porto de pipas, e menos com o castelo de S. Sebastião” (1981, p. 269).

Outros ofícios são citados nas fontes como estando nas imediações do porto, não sendo, contudo, possível confirmar qual a sua localização no espaço urbano da cidade. Podemos apenas inferir a sua existência a partir da documentação histórica³⁷¹.

Ao longo da Época Moderna, Angra foi palco de uma intensa vivência ligada ao espaço marítimo envolvente, tendo desenvolvido meios para dar apoio à navegação no Atlântico. Ao analisar a evolução das estruturas portuárias de Angra, vemos que estas se confundem numa primeira fase com a própria paisagem, onde muitos elementos como arribas, afloramentos rochosos ou enseadas puderam servir como primeiros apoios prévios à edificação de estruturas físicas. A sua natural configuração da baía resultante as suas encostas escarpadas, juntamente com a baía protegida e de profundidade favorável à ancoragem, foram os factores mais importantes para a sua escolha.

Não se pode esquecer que a instabilidade tectónica que se registou na ilha Terceira, reconhecendo que a existência de diversos sismos, foi uma condição para que, empiricamente, a localização de Angra fosse reconhecida como sendo mais estável que a zona da Praia, onde também havia uma boa baía natural, levando os terratenentes a optar por Angra para colocar o assentamento mais importante e decidir onde se iriam fixar também as instituições mais importante como o seu porto. Foram estas condições determinantes nas decisões para desenvolver estruturas capazes de transformar este num porto viável, capaz de dar apoio e assistência aos navios em rota no Atlântico, especialmente os que estavam ligados à coroa portuguesa. Ao longo do período em análise, o porto de Angra especializou-se, e transformou-se num porto de assistência e escala, vindo a tornar-se num centro vital a partir do qual circulavam embarcações com a função de patrulhar as águas do arquipélago de modo a garantir o sucesso de muitos dos empreendimentos ultramarinos.

³⁷¹ Refere a este respeito Gaspar Frutuoso: “As serventias da mesma cidade são tão boas, que facilmente se podem prover de tudo todas as pessoas, porque todas as coisas necessárias há em muita abundância e se vendem pelas portas, e andam vendendo por toda a cidade, ao costume de Lisboa, excepto vinho e azeite, que somente se vende nas tavernas, e a carne nos açougues, com que fica parecendo, e é, uma Lisboa pequena, onde haverá quarenta tendas de ferreiros e serralheiros, e setenta e duas de carpinteiros de obra de caixaria e ricos escritórios, e setenta de sapateiros, e trezentos pedreiros, e cinquenta carpinteiros de ribeira, e cento e vinte bombardeiros” (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 14).

Apesar de podermos ver no caso de Angra um quadro semelhante ao de outras cidades portuárias do reino, como foi o caso de Lisboa, Angra, já no quadro de uma dinâmica da expansão portuguesa e europeia, desenvolveu características específicas que resultaram da sua posição geoestratégica favorável no Atlântico (Figura II.4.92).

Figura II.4.92 – Mapa resumo com o posicionamento de todas as estruturas ligadas com o funcionamento portuário.

4.3 QUADROS SÍNTESE E MATRIZ DO PORTO DE ANGRA

Tabela II.4.3 – Classificação da morfologia do espaço físico do porto de Angra.

Porto de Angra		
Tipologia Geomorfológica	Tipologia dos Fundos	Tipologia do Espaço Portuário
Grande enseada	Rochoso	Uma única zona de abrigo
Pequena enseada aberta	Arenoso	Duas ou mais zonas de abrigo
Pequena enseada entre pontas rochosas	Misto (arenoso e rochoso)	Complexo portuário com diferentes bacias
Enseada protegida por promontório	Cascalho miúdo	Inter-relacionado com portos secundários
Enseada junto a delta	Lodoso	
Afloramentos rochosos		
Entre duas ilhas		
Ilha junto à costa		
Banco de areia		
Tômbolo/Península		
Delta ou laguna		
Estuário		
Canal		

Tabela II.4.4—Classificação das estruturas portuárias identificadas em Angra.

Tipologia das estruturas						
Equipamentos de apoio à actividade portuária (EAAP)	Actividades especializadas (AE)	Defesa (D)	Controlo e fiscalidade (CF)	Controlo sanitário e dimensão assistencial (CSA)	Abastecimentos (AB)	Acessibilidades (em terra) (AC)
Enseadas de varagem	Pequenos estaleiros navais (p/botes, embarcações de pesca e pequenas embarcações > 200 t)	Arribas		Casa da Saúde	Linhas de água	Caminhos de acesso ao porto
Ancoradouros					Fontes	
Bóias					Nascentes	Outros acessos
Cais	Estaleiros só de reparação				Mercados	Pontes
Molhes	Grandes estaleiros navais (construção naval > 200 t)		Fortalezas e Fortes	Hospitais	Zona de venda de peixe	
Rampas			Muralhas	Misericórdia		
			Postos de vigia da costa	Assistência dada por grupos religiosos	Produção de pão e biscoito	
Defensas	Zonas de carenagem e calafetagem		Navios fortaleza	Casas de acolhimento	Açougues	
Cabeços de amarração	Ferrarias				Tabernas	
Argolas de amarração	Tanoarias		Alfândega	Necrópoles	Zonas comerciais	
Rampas de varagem	Carpintarias		Portas de mar	Zonas de quarentena do porto	Armazéns privados	
Docas	Bairros de pescadores		Portas de terra			
				Zonas de quarentena em terra		
Guindastes	Olarias	Paióis	Cais controlados pela Alfândega			
Elevadores			Embarcadouro			
Escadas			Armazéns controlados pela Coroa			
			Sede de Governo			
Pontes			Provedoria			
Faróis			Casas do governador/alcaides/capitães			
Iluminação			Poder Municipal			
Outros sistemas de comunicação			Tribunal			
			Prisão			
			Pelourinho			
			Forca			
			Feitoria			

MATRIZ 1 – PORTO DE ANGRA

CAPÍTULO 5
O PORTO DA RIBEIRA GRANDE

5.1. Paisagem costeira e geomorfologia da ilha de Santiago

5.1.1. Formação e orografia geral da ilha de Santiago

A ilha de Santiago é a maior ilha do arquipélago de Cabo Verde, com uma área de cerca de 991 Km² e uma extensão máxima de 55 Km (Mourão, 2012, p. 18). Santiago formou-se a partir de um fenómeno vulcânico ocorrido através de um centro emissor principal que ocupava o Pico de Antónia. Só posteriormente a uma primeira fase eruptiva se passou a uma fase erosiva, que deu origem ao regime fissural que definiu muitas das paisagens da ilha, caracterizada por vales abruptos e encaixados. Em termos geomorfológicos, predominam os materiais vulcânicos e vulcanoclásticos, apesar de ocorrerem algumas formações de defonólitos, traquitos e rochas sedimentares, como são os calcários, que surgem em algumas zonas submersas da orla costeira. Estas formações sedimentares marinhas permitiram aferir algumas das cronologias dos fenómenos vulcânicos que deram origem a Santiago, por conterem na sua cronologia vestígios fósseis (Figura II.5.1) (Vitória, 2012, p. 23).

Figura II.5.1 – À esquerda, o mapa da ilha de Santiago, com destaque para a posição da Ribeira Grande (Cidade Velha) e da Praia, os casos que iremos analisar. À direita, as formações geológicas da Santiago. Adaptado a partir de Thomé (1976).

De acordo com a Carta Geológica de Santiago, e analisando em específico a costa Sudoeste correspondente às áreas onde se vieram a instalar as cidades portuárias que

iremos analisar neste capítulo, verificamos que estas estão assentes sobre mantos submarinos inferiores e superiores. Tanto no caso da Ribeira Grande como no da Praia verifica-se a formação de depósitos de vertente e de enxurrada ligados a zonas de planaltos ou achadas³⁷², formadas por mantos sub-aéreos. No caso da Praia, observa-se, na zona das achadas, a presença de depósitos de vertente e mantos sub-aéreos, que alternam com filões de ancaratritos (Figura II.5.2) (Pina, 2009, p. 16; Pinto, 2010; Varela, 2014, pp. 14-17).

Figura II.5.2 – Carta Geológica de Santiago, Cabo Verde (Serralheiro, 1977, in Pina, 2009).

O ponto mais alto da ilha encontra-se no Pico da Antónia, a 1392 metros de altitude, apesar de surgirem outros como a Serra da Malagueta, a Norte, com 1063 metros de altitude, ou o Monte da Graciosa, com 643 metros, com vertentes a oeste que caem sobre o litoral (Figura II.5.3 e II.5.4) (Gonçalves, 2015, p. 13).

³⁷² Achada é um tipo de fenómeno comum na geomorfologia de Cabo Verde e que resulta da conjugação entre a da erosão das superfícies vulcânicas provocada pela abrasão devido às temperaturas elevadas que fragmentam os solos, com a erosão provocada pelas águas das chuvas que removem os sedimentos superficiais fragmentados, aplanado as superfícies mais elevadas, formando planaltos.

Figura II.5.3 – Perfil topográfico da ilha de Santiago produzido a partir de Saraiva (1961), Oliveira et al. (2009), Ramalho et al. (2010, pp. 519-537) e Victória (2012, pp. 73).

Figura II.5.4 – Mapa topográfico de Santiago (Mapas Topográficos, Google, 2018).

Todas as zonas de formação inicial da ilha, incluídas no processo de constituição do arquipélago de Cabo Verde, foram sujeitas ao longo do tempo à acção dos diferentes agentes erosivos. Para além dos agentes regulares que se verificam em contexto insular, já referidos tanto para a Madeira como para os Açores, em Cabo Verde acresce o factor climático, decorrente da sua posição em meio saheliano de características semiáridas³⁷³

³⁷³ A ilha de Santiago é caracterizada por um clima tropical seco, influenciado pelo clima quente e temperado do Sahara. Define-se essencialmente por duas estações meteorológicas: uma mais fresca, ventosa e seca, que ocorre de Dezembro a Junho, e outra mais húmida e quente, que vai de Agosto a

(Costa, 2004, pp. 215-244). O clima seco e quente que caracteriza a ilha de Santiago, com amplitudes térmicas elevadas, contribuiu para a ausência de vegetação, o que leva à não fixação dos solos. Este ambiente árido é ainda sujeito a um fenómeno erosivo intenso resultante da permanente fragmentação das rochas à superfície, que sobreaquecem devido à sua coloração maioritariamente negra, formando um manto de detritos (Rocha e Vitória, 2015). Já durante o período das chuvas, esses solos sem vegetação destacam-se facilmente, provocando uma maior erosão nas zonas mais elevadas da ilha, como são os topos das Achadas³⁷⁴ (Figura II.5.5). Neste fenómeno, os mantos de detritos de fragmentação que permanecem *in situ*, ao serem arrastados pelas chuvas, levam ao chamado “escoamento em toalha” que origina um aplanamento das superfícies da ilha (Costa, 2004, pp. 215-244; Vitória, 2012, pp. 23-52).

Figura II.5.5 – Na imagem, a zona de Trás os Montes, na costa Norte, onde se pode observar o tipo de desgaste de “escoamento em toalha” no topo das superfícies das achadas, provocando o aplanar das irregularidades da superfície (Google Earth, 2019).

Outubro, correspondendo à estação das chuvas. Os meses de Julho e Novembro são considerados meses de transição (Pinto, 2010, p. 35).

³⁷⁴ Planalto de origem vulcânica.

Estas características áridas foram bem assinaladas por cronistas e exploradores, que registaram a dificuldade de sobrevivência nas ilhas de Cabo Verde, como referiu Duarte Pacheco Pereira relativamente aos poucos meses em que chovia nas ilhas, mencionando a sua ocorrência apenas entre Agosto e Outubro³⁷⁵.

As aberturas na superfície dos aparelhos vulcânicos foram provocadas pela consecutiva escorrência das águas das chuvas, ocorrida das zonas mais elevadas da ilha, que descarregava com grande intensidade as águas que aí se acumulavam para as zonas mais baixas. Deste modo, foram-se escavando profundamente os aparelhos vulcânicos, abrindo fendas e zonas de desfiladeiro. O tipo de erosão que se verifica em Santiago é também influenciado pelo escoamento de materiais pétreos soltos que rolam pelos sulcos ou ravinas, que se vão abrindo com a escorrência das águas das chuvas. Este tipo de geopaisagem mais abrupta formou-se com o acentuar dos declives da ilha, desenvolvendo ravinas profundas de perfil muito acentuado. Estas formações do tipo aluvionar tiveram origem no período quaternário, tendo marcado a paisagem, constituindo um dos principais factores erosivos na ilha de Santiago, fenómeno que se mantém até aos dias de hoje (Costa, 2004, pp. 215-244; Rocha e Vitória, 2015).

A acumulação de detritos rochosos, que se vão destacando por fragmentação devido à erosão provocada pelas intensas oscilações térmicas das rochas negras e arrastamento durante o período das chuvas, leva à formação de concavidades e acumulação de depósitos sedimentares pelo arrastamento destes níveis rochosos. Este tipo de erosão delineou uma paisagem formada por diversas linhas de água, de margens escarpadas de vales profundos e encaixados do tipo “U” ou “V”, onde se formaram ribeiras de regime temporário. Tendo em conta o contexto árido e seco da ilha, estes locais permitiram a acumulação de alguma humidade, dando lugar a zonas férteis e irrigadas³⁷⁶ (Hidrográfico, 1970, pp. 1-67; Ramalho, 2013, pp. 13-26; Rocha e Vitória, 2015) (Figura II.5.6).

³⁷⁵ “Os frutos não se dão nesta terra senão de regadio porque aqui não chove senão três meses no ano [...] a saber Agosto, Setembro, Outubro” (Pereira, 1533, p. 48; Brásio, 1958-1964, pp. 637-638).

³⁷⁶ Apesar de a rede hidrográfica de Santiago parecer densa, na realidade muitas destes caudais são ocasionais, apenas abastecidos durante a época das chuvas, ou então subterrâneos. De acordo com os relatos históricos e os valores de precipitação actual pressupõe-se que ilha fosse muito mais irrigada durante os séculos XV- XVIII do que é na actualidade (Pinto, 2010, p. 157).

Figura II.5.6 – Rede hidrográfica da ilha de Santiago (mapa produzido com base em Amaral e Vitória, 1964, 2012).

Já relativamente à orla costeira, verifica-se um tipo de erosão muito equivalente aos casos de estudo do Funchal, na Madeira e de Angra, na Terceira. Assim, também em Santiago se verificou a formação de arribas escarpadas, ravinas ou filões a partir dos pontos mais elevados da costa. Esta erosão resulta por um lado do fenómeno já apresentado, relacionado com as escoadas das águas da chuva, que foram quebrando as superfícies vulcânicas localizadas mais junto da costa, e por outro dos efeitos erosivos provocados pelos agentes marítimos da ondulação e vento.

Apesar de o regime de ventos parecer ter sido muito semelhante ao que se verifica hoje, com predominância do quadrante Nordeste, diferentes estudos climáticos e geomorfológicos, bem como os dados arqueológicos e históricos, parecem indicar que

o clima de Santiago seria menos árido e seco do que se apresenta na actualidade (Albuquerque, 2001, p. 129). Ao mesmo tempo, algumas referências históricas sugerem que o nível de assoreamento tem vindo a aumentar ao longo na linha de costa. O fenómeno das enxurradas parece ter resultado num aumento batimetrias junto às descargas das ribeiras³⁷⁷, sendo mais baixas na actualidade do que durante o arranque do povoamento da ilha no século XV³⁷⁸ (Costa, 2004, pp. 215-244; Richter, 2015, pp. 119-167).

Tal como na Madeira e nos Açores, as encostas viradas a Sul e a Sudoeste apresentam uma orografia menos acentuada que as de Noroeste. No entanto, apesar das semelhanças decorrentes da mesma origem vulcânica, no caso de Santiago verifica-se que ao longo da ilha a topografia elevada, resultante dos fenómenos vulcânicos, é quebrada em todo o perímetro da ilha pelos fenómenos de desgaste que deram origem às achadas, conjugados com as enxurradas que abriram sulcos nas superfícies vulcânicas, formando-se na orla costeira zonas de enseada. O fenómeno erosivo do mar é registado igualmente na orla costeira, contudo não se distingue um maior desgaste em nenhum dos quadrantes da ilha.

Apesar de quase todo o litoral ser formado por arribas que podem ultrapassar os 100 metros de altitude (Figura II.5.11), a ilha possui diversas baías com extensos areais e zonas relativamente abrigadas. O relevo menos acentuado resulta de processos de erosão mais lenta, como é o caso da baía do Tarrafal e Chão Bom. No entanto, assinalam-se algumas zonas que, apesar de poderem aparentar uma boa configuração para a navegação, foram totalmente inviáveis para a fixação humana.

5.1.2. Costa Norte: do Tarrafal à baía de Angra.

Na costa norte da ilha, o território é estreito, medindo apenas 7,21 km entre a ponta do Atum e a baía d'Angra. Nesta extremidade setentrional da ilha, a orla costeira, apesar de não ter grande altitude, é bastante árida, além de um pouco mais recortada

³⁷⁷ Tem de se ter em conta que o contínuo fenómeno das enxurradas em conjugação com a cada vez maior aridez dos solos também pode ter contribuído para o aumento do fenómeno dos assoreamentos.

³⁷⁸ Como refere o comunicado do governador de Cabo Verde em 1624, referente à ilha de Santiago, que a diante se citará, relativamente ao tópico dos ancoradouros da Ribeira Grande (Barcellos, 2003, p. 208-209)

do que nas costas viradas a Oeste e a Sudoeste, formando diversas enseadas rochosas (Figura II.5.7). Tendo em conta a sua configuração, identificam-se sete pequenas enseadas nesta zona, que aparentam ter uma boa configuração para a função de zonas de abrigo ou pequenos portos. No entanto, todas essas enseadas são formadas por encostas escarpadas e com altitude, revelando-se intransponíveis. Apenas a baía do Tarrafal apresenta uma topografia mais baixa, reunindo condições para a fixação humana pelo vale fértil que possui a Sul e uma enseada de areia, protegida a Norte pela Ponta Preta, que lhe garantiu uma boa função portuária.

Figura II.5.7 – Carta agrícola da ilha de Santiago (Teixeira, 1957).

Ainda na costa Norte, é de realçar o topónimo Angra, utilizado para denominar a baía localizada no limite mais a Leste, que apresenta uma configuração bem fechada, evidenciando poder ser relativamente protegida dos ventos do quadrante Norte mas desprotegida de Nordeste. Para além do Tarrafal, cujo topónimo está associado à actividade da pesca de tarrafo³⁷⁹, nenhuma outra zona costeira reuniu condições para a

³⁷⁹ Pesca com rede que se arremessa de lanço (Tarrafo, 2008-2020).

fixação humana e desenvolvimento urbano no período inicial de povoamento, pelo que podemos considerar que o topónimo de Angra tenha sido atribuído apenas por essa baía ter servido como ponto de abrigo (Barcellos, 1892, pp. 25-32) (Figura II.5.8).

Figura II.5.8 – Recorte da linha de costa da zona Norte da ilha. Adaptado a partir de Google Earth (2019).

A baía da Fazenda é um dos exemplos de uma enseada que se formou em resultado da erosão provocada pelo fenómeno das enxurradas, conjugado com a erosão marítima sobre uma formação vulcânica, o Monte da Graciosa, com mais de 600 metros de altitude³⁸⁰ (ver atrás Figura 3.2.4). Apesar da configuração da zona, não se considera que esta possa ter sido uma baía segura para a função portuária, nem para a fixação humana, dada a orografia relativamente acidentada da orla costeira e a aridez dos terrenos³⁸¹ (Figuras II.5.9 e II.5.10).

³⁸⁰ O Monte Graciosa, de natureza traquifonolítica, encontra-se situado a Norte da ilha e estende-se entre a Achada Bilim a Leste e a Baía do Tarrafal a Oeste, com uma altitude máxima de 642 metros, (Ribeiro, 2006, pp. 27-31).

³⁸¹ Apesar da predominância dos ventos húmidos de Noroeste que atingem esta zona a orografia pouco acentuada, a aridez dos seus solos fizeram desta uma das zonas mais áridas da Ilha.

Figura II.5.9 – Costa Norte da ilha de Santiago, assinalando-se as pequenas enseadas e baías. Adaptado a partir de Google Earth (2019).

Figura II.5.10 – A – Vista 3D da baía da Fazenda e escoada do Monte Graciosa virada a Norte. B – Monte Graciosa em vista 3D e em corte, (altura max. 642 metros) Google Earth (2019).

Quanto aos fundos, as baías assinaladas dispõem na maioria dos casos de uma batimetria muito baixa, pouco viável para a função portuária. A baía d’Angra e a do Medronho dispõem de uma batimetria com menos de cinco metros de profundidade, sendo “apenas visitado pelas lanchas costeiras” (Barcelos, 1892, p. 29). No caso da baía da Fazenda evidencia-se uma baixa na zona central, o que impediria qualquer manobra no seu interior. Apenas a baía do Tarrafal apresenta boas características de fundo, com

batimetrias progressivas entre a zona arenosa e a zona central, com fundos que oscilam entre os -20 e os -50 metros dentro da zona abrigada pela Ponta Negra³⁸² (Figura II.5.11).

Figura II.5.11 – Batimetria de fundo do limite norte de Santiago, com as baías d’Angra, da Fazenda, da Moreia, do Medronho e do Tarrafal (Navionics, 2019).

5.1.3. Costa Oeste: da baía do Inferno à baía da Ribeira Grande

A costa Oeste de Santiago, com cerca de 70 km de extensão, é variada, oscilando entre encostas escarpadas com enseadas, algumas com grande extensão. A Baía do Inferno é a zona litoral mais escarpada da ilha. Apesar de ter uma enseada larga e ampla é ladeada por arribas muito elevadas, tendo como ponto alto a zona junto à foz da Ribeira Papaia, no Monte Ribão Cavallo, um pico de 487 metros de altitude (Hidrográfico, 1970, pp. 1-67; Mitchell-Thomé, 1972, pp. 1087-1109). Apenas junto à Ribeira da Angra ou Portinho, dois locais com topónimos que têm associação com a função portuária, é possível aceder a terra. No entanto, essa função nunca se verificou e mesmo sendo uma

³⁸² Senna Barcellos escreve relativamente ao Tarrafal: “tendo bons fundos de areia em todo elle, e sendo regularmente grande. Constitue, por assim dizer, uma expendida doka, onde os navios ficam em completa segurança, não obstante ser aberto a O. Junto à orla do mar está uma pedra, imitando um caes natural, que na maré cheia fica em parte afogada, não podendo então realizar-se o embarque e desembarque senão na praia” (1892, p. 31).

zona bem protegida dos ventos fortes, apenas deu lugar ao desenvolvimento de um incipiente povoado (Figuras II.5.12 e II.5.13).

Figura II.5.12 – Carta Agrícola da ilha de Santiago, 1957 (Teixeira, 1957).

Figura II.5.13 – Configuração geológica da Baía do Inferno. As arribas escarpadas formam uma barreira intransponível na larga enseada. A – Imagem de satélite (Google Earth, 2019). B – Vista mar-terra. Foto de Nuno de Santos Loureiro).

Percorrendo a costa para Sudeste, a orla costeira é relativamente escarpada, interrompida pelas aberturas que se formam em resultado da erosão hídrica, formando vales abruptos, escavados pelas muitas ribeiras e linhas de água da ilha (como ilustrado

a trás na Figura II.5.9). Todas as aberturas que se registam no relevo formam um leito por onde escorre a água das chuvas, que terminam o seu percurso com a formação de pequenas praias de areia ou cascalho rolado, resultado dos detritos que se vão acumulando nas zonas mais baixas da orla costeira. Algumas delas deram origem à formação de pequenos povoados onde se desenvolveu a actividade da pesca, permitido assim a varagem de pequenas embarcações. São exemplo disso Chão Bom, Ribeira da Prata, Ribeira da Barca, Porto Rincão, Porto Mosquito, Porto Gouveia, enseadas com alguma dimensão para fixar as comunidades piscatórias, mas insuficiente para suportar maiores aglomerados³⁸³ (Figura II.5.14).

Figura II.5.14 – Marcação de todas as pequenas enseadas da costa Oeste de Santiago, formadas na sequência da acumulação de detritos pela escorrência das enxurradas, algumas delas assinaladas por terem dado lugar a pequenos portos piscatórios. Adaptado a partir de Google Earth (2019).

³⁸³ Assinala-se aqui a questão da escassez de água e de zonas férteis como um dos factores dissuasores da fixação humana na ilha.

A baía da Ribeira Grande situa-se na costa meridional, zona que resultou de uma formação de depósitos de vertente e enxurrada. Nele formaram-se duas linhas de água, os lençóis freáticos da ribeira Maria Parda e de uma nascente junto ao denominado Convento de São Francisco. Estas duas linhas de água confluíam um pouco antes da linha costeira, originando um único curso de água. Na envolvente do vale encontram-se vertentes escarpadas, que formam a Norte a Achada do Salineiro, com 105 metros de altitude, e a Sul a Achada do Forte, com 130 metros de altitude³⁸⁴, que apresentava, aquando do povoamento da ilha, uma zona fértil e irrigada (Rocha e Vitória, 2015, p. 5) (Figura II.5.15).

Figura II.5.15 – Corte em perfil topográfico da zona da Ribeira Grande no sentido Noroeste-Sudeste, onde se pode ver o vale em forma de “U”. Adaptado a partir de Google Earth (2019).

Relativamente à orla costeira, a baía caracteriza-se pela formação de duas enseadas, uma a Este confinando com a cidade e outra a Oeste. A orla costeira a Este da enseada da Ribeira Grande apresenta uma arriba rochosa que, apesar de não ser muito elevada, com cerca de 10 metros de altura, a torna, no entanto, intransponível. No limite Este da enseada forma-se ainda uma pequena praia de areia fina, ideal para a varagem

³⁸⁴ Local onde veio a ser construído o Forte de São Filipe que se encontra a 107 metro de altitude.

de pequenas embarcações. Já a linha de costa a Oeste é menos acidentada, apesar de ser rochosa, dispondo de algumas zonas de enseada de cascalho rolado (Figuras II.5.16 e II.5.17).

Figura II.5.16 – Mapa com proposta interpretativa do espaço da Ribeira Grande no seu estado natural, antes de qualquer transformação ou ocupação humana. Mapa desenvolvido e adaptado com base em Beauchesne, 1698-1701; Andrea, 1778; IPC - plano de requalificação, 2018; Pereira, 1892, p. 49; Google Earth, 2019; Navionics, 2019.

Relativamente à batimetria nas proximidades da pequena praia, ela é relativamente baixa, mantendo a profundidade 3,5 metros até 150 metros da costa, apresentando por isso algum perigo em caso de aproximação e sendo inviável para embarcações de maior calado. Assim sendo, a única zona viável para o uso portuário e para a função de ancoradouro é a zona Leste da baía, confinando com o espaço onde se desenvolveu o aglomerado urbano. No entanto, a zona onde se encontram afloramentos que vêm até à superfície representavam algum perigo para a navegação em caso de ocorrer agitação marítima forte. A passagem entre os afloramentos e terra, distando apenas cerca de 190 metros e cerca de 150 metros das arribas a Leste da baía, é estreita para aí se considerarem manobras com grandes embarcações movidas pela força do vento (Figura II.5.17 e II.5.18).

Figura II.5.17 – Zona de varagem dos barcos de pesca, onde se pode ver a transição entre a enseada de calhau rolado e a zona de areia. Em cima zona de arriba no limite Oeste da enseada da Cidade Velha, no limite da qual foi erguido o forte de São Veríssimo. Foto Catarina Garcia, 2018.

- ⬭ Zona rochosa de baixa altitude
- ⬭ Enseadas de cascalho e areia
- ⬭ Arribas escarpadas
- ⬭ Fundo baixo e rochoso
- ➔ Distância baixios à costa

Figura II.5.18 – Distância entre a orla costeira e a baixa, medindo cerca de 190 metros entre os baixios e a zona de varagem e 130 metros a distância mais curta que define o canal de passagem para terra. A verde, assinalados os baixios rochosos da zona Oeste da baía, junto à ponta de São Brás. Tipologia da orla costeira da baía da Ribeira Grande. Mapa adaptado com base em observações directas e Google Earth (2019).

Analisando a orientação do vento, verificamos que os ventos dominantes são de Nordeste, registando-se com intensidades médias entre 14 e 37 km por hora na maioria do ano. Já os ventos do quadrante Sul registam-se com menor intensidade, o que torna a baía relativamente abrigada. No entanto, os ventos de Sudoeste podem ocorrer e nessa situação a baía e o seu porto ficariam expostos e totalmente vulneráveis, não

dando grandes possibilidades de fuga a embarcações que aí estivessem ancoradas³⁸⁵ (Figuras II.5.19 e II.5.20).

Figura II.5.19 – Diagrama do regime de ventos na costa Sudoeste de Santiago, verificando-se ventos mais fortes entre Dezembro e Fevereiro e ventos mais amenos de Julho e Agosto (Meteoblue, 2006-2019).

Figura II.5.20 – Diagrama da predominância do vento na costa Sudoeste de Santiago (Meteoblue, 2019).

Quanto à batimetria da baía na zona mais afastada, já fora do alcance dos afloramentos, a baía alarga, registando-se profundidades que oscilam entre os -10 e os -30 metros até uma distância de cerca de 500 metros da costa. Os fundos são maioritariamente rochosos, tendo também zonas de areia. As zonas mais fundas em torno da orla costeira, por serem de fundos mistos, podem ser favoráveis à utilização como ancoradouro (Figura II.5.21).

³⁸⁵ Algumas dessas ocorrências têm estado a ser estudadas no âmbito do projecto CONCHA.

Figura II.5.21 – Batimetria de fundo da grande enseada que abrange o porto da Ribeira Grande, entre a Ponta Grande da Cidade e a Ponta Preta (Navionics, 2019).

5.1.4. Costa Este: da baía da Praia de Santa Maria a Alcatrazes.

A orla costeira que segue da Ribeira Grande até à Praia de Santa Maria (hoje cidade da Praia) apresenta o mesmo tipo de paisagem que as demais zonas já descritas na costa Sul. Contudo, verifica-se uma diminuição de vales de enxurrada, com as achadas a dominarem grande parte da paisagem e, com elas, o aumento da aridez. A zona onde se veio a implantar o núcleo da Praia localiza-se entre o Vale da Fazenda, a Oeste, e o Vale da Fonte Ana, a Este. Entre os diversos planaltos evidenciam-se os da Achada de Santo António, Achada de São Filipe, Achada Eugénio Lima, Achada Grande e o Plateau, onde se consolidou o primeiro aglomerado urbano da Praia (Figura II.5.22).

Figura II.5.22 – Assinalada a zona de aguada “Watering place. Good water”, em detalhe do mapa de Imray (1884).

A cidade encontra-se assente sobre uma camada basáltica espessa, de estrutura colunar, que, tal como acontece nas restantes paisagens da ilha, foi talhada por ribeiras, pela ação erosiva da amplitude térmica, de chuvas intensas, dos ventos e do mar (Hidrográfico, 1960, p. 36). Toda a envolvente da baía da Praia encontra-se cercada por pequenas enseadas de areia fina, ideais para varagem de pequenas embarcações e para aceder a terra, como é o caso da praia de Quebra Canela, Gamboa³⁸⁶, Prainha e Praia Negra, topónimos que surgem na cartografia do século XVIII, podendo já ser utilizados antes (Figuras II.5.23 e II.5.24).

³⁸⁶ O topónimo Gamboa surge para outros locais na costa africana e segundo consta na *Carta do Bispo de Cabo Verde a El-Rei D. Pedro II (25-7-1694)* significa: “Esteiros, criados pelo fluxo e refluxo das águas” (Brasio, 2004, p. 227). Relativamente à cartografia, o topónimo surge na carta da Praia de António Carlos Andrea, de 1778, como “Gamboa de Pescaria”.

Figura II.5.23 – A – Mapa de 1770 da vila da Praia, com a representação do pequeno aglomerado urbano correspondente à zona do Plateau e o vale da Ribeira da Fonte da Ana com vegetação, indiciando a linha de água fértil (Bellin, 1770). B – Pormenor da *Planta Hydrographica* do porto da Praia, de 1882, onde se pode ver assinalada na mesma zona a vegetação que cresce na linha de água, com indicação para palmeiras junto à pequena enseada denominada de Praia Negra (Fronteira, 1882).

- 📍 Pontas (Temerosa e Bicudas)
- 📍 Baía e enseadas formadas por enxurradas

Figura II.5.24 – Marcação das pequenas enseadas formadas na sequência da acumulação de detritos pela escorrência das enxurradas nas imediações da cidade da Praia. Adaptado a partir de Google Earth (2019).

A baía da Praia, pela sua configuração virada a Sudeste, é abrigada dos ventos do quadrante Sudoeste e Este e dos quadrantes Oeste e Norte. No entanto, fica exposta aos ventos de Sudeste, mais frequentes durante os meses de Junho a Outubro. De acordo com a previsão actual, relativa ao regime de ventos anual na costa Sul de Santiago, podemos ver que a maior intensidade do vento ocorre entre Dezembro e Fevereiro, com velocidades superiores a 38 km por hora, em 16.7 dias por mês. Por sua vez, os meses onde se registam valores mais baixos, com intensidades inferiores a cinco km por hora, ocorrem em Setembro, sendo a intensidade média do vento superior a 19 km por hora, com probabilidade de ocorrer durante aproximadamente 16 dias no mês (ver atrás as Figuras II.5.19 e II.5.20).

Relativamente à orientação do vento, verificamos que os ventos alísios são dominantes na maioria do ano, soprando com maior intensidade do quadrante Norte e Nor-nordeste, com intensidades médias entre 14 e 37 km por hora, sendo os ventos do quadrante Sul praticamente inexistentes. Esta condição torna o porto da Praia relativamente abrigado. Todavia, apesar de pouco frequente, em caso de tempestade o porto fica exposto, tendo apenas como protecção a Ponta das Bicudas e a Ponta Temerosa, que poderiam abrigar um pouco da ondulação de Noroeste e Nordeste.

No limite Oeste da baía localiza-se a Ponta Temerosa, onde se encontra o actual farol Ponta Temerosa, também denominado de farol D. Maria Pia, elemento construído em 1881. A partir deste ponto, infletindo para Norte, abre-se uma enseada formando um largo areal, designado como Praia Grande ou Praia da Gamboa, numa extensão total de cerca de 800 metros (Figura II.5.25). No limite Norte encontra-se a Doca de S. Januário, que vai até à Praia Negra, onde desagua a Ribeira da Fonte da Ana, tendo a cidade no limite, sobranceira à baía, o topo da achada. A Praia Negra forma uma zona fértil com vegetação abundante, marcada nas fontes cartográficas e na documentação histórica com essas mesmas características (Figura II.5.26). Para Leste desenvolve-se uma linha de costa bastante recortada e mais exposta aos ventos e às intempéries, entre a Ponta Negra e a Ponta das Bicudas onde se define o limite nascente da baía da Praia (Figura II.5.27).

Figura II.5.25 – Fotografias do Plateau, da zona do forte também denominado por “Largo da Bateria”, com vista para o ilhéu de Santa Maria. Foto Catarina Garcia, 2018.

Figura II.5.26 – A – Carta de Bellin, de 1770, representando o porto da Praia, onde se destaca a zona da Doca de S. Januário, como pequena enseada e zona fértil (Bellini, 1970). B – Foto para a Praia Negra, onde é possível perceber a linha de água que passa a Sul e que desagua no mar. Foto Catarina Garcia, 2018.

Figura II.5.27 – Planta da Praia. Adaptado com base em Carta Portuária (2004).

A oeste da baía encontra-se o ilhéu de Santa Maria, com 46 600 m², localizado em frente à Praia da Gamboa e que resulta da erosão de um parêlho vulcânico. Em termos oceanográficos, entre o ilhéu de Santa Maria e a linha de costa formou-se um canal estreito com fundos rochosos muito baixos, que representavam perigo para a navegação. Na restante baía, os fundos são mistos de rocha e areia. As zonas arenosas encontram-se empurradas para os limites norte e concentram-se nas pequenas enseadas que aí se formaram. A acumulação sedimentar é relativamente dinâmica, com as correntes geradas pelos ventos e pela ondulação a fazer girar os sedimentos no sentido horário. Estudos recentes apontam para uma evolução sedimentar mais expressiva na enseada arenosa da Gamboa, podendo ter sido superior em períodos anteriores, dificultando a construção de estruturas portuárias e a aproximação das embarcações (Portela, 2018, p. 246) (Figura II.5.28). Centradas no século XX, as investigações fazem uma projeção das linhas batimétricas no valor dos -6 m, o mínimo para se considerar navegável. Dessa análise podemos perceber que as datações mais recuadas (1882) indicam que a batimetria dos -6 m se encontrava mais recuada, ou seja, mais próximo de terra (Portela, 2018, pp. 245-248). Podemos inferir, mas sem confirmação, que num período mais recuado a baía seria ainda menos assoreada e, como tal, poderia ter mais área navegável.

Figura II.5.28 – Estudo da evolução sedimentar da baía da Praia, com indicação das linhas correspondentes à batimetria dos -6 metros (Portela, 2018, p. 246).

As profundidades médias no interior da baía rondam os -15/-20 metros, marcando o limite arenoso. A partir dos -20 metros, o fundo já apresenta formação rochosa, salientando-se uma pequena baixa localizada a Sul da baía, que se encontra a 18 metros de profundidade (Figura II.5.29-A). O regime de correntes indica a tendência do fluxo de Este para Oeste no limite Sul da baía e no seu interior as correntes circulam de Oeste para Este (Figura II.5.29-B). As zonas consideradas pela cartografia antiga como as áreas do principal fundeadouro do porto apresentam actualmente uma profundidade média de -14/-17 metros de profundidade, podendo, contudo, ter sido um pouco superior em períodos anteriores, caso se considerem os fenómenos de assoreamento recentes. Na data presente, a área de fundeadouro encontra-se sob a zona do cais do actual porto marítimo da Praia³⁸⁷ (Figura II.5.30).

Figura II.5.29 – A – Mapa da baía da Praia de 1817. “Praya Bay on the South-side of S.^t Iago.”, S/R, onde se pode observar as diferentes anotações sobre os tipos de fundo identificados na baía: *Fine Sand* (areia fina na zona mais a norte); *Sand* (areia a este do ilheu de Santa Maria); *Rocky Groud* (fundo rochoso a Oeste do ilheu de Santa Maria); *Sand and Gravel* (areia e cascalho na zona de ancoradouro); *Sand and Mud* (areia e lodo no limite Sudeste da baía). B – Simulação do regime de correntes marítimas no interior da baía, considerando a altura de onda significativa de 1,5 m, o vento (3,5 m/s de NE) e maré astronómica (Portela, 2018).

³⁸⁷ Durante os trabalhos de intervenção urbanística que envolveram a construção deste porto não se verificou qualquer tipo de acompanhamento arqueológico. Contudo, algumas informações orais locais não confirmadas, obtidas durante a nossa missão em Santiago em 2018, no âmbito do projecto CONCHA, indicaram o aparecimento de algumas âncoras durante os trabalhos de dragagem.

Figura II.5.30 – Levantamento batimétrico da baía da Praia em Cabo Verde (Navionics, 2019).

Seguindo a costa para Nordeste, verifica-se a continuidade da formação das achadas até à zona de baía de S. Francisco, a primeira grande enseada a nascente da baía da Praia. Esta tem cerca de 3100 metros de largura e encontra-se relativamente protegida dos ventos e agitação marítima do quadrante Norte. A sua batimetria parece ser favorável à ancoragem, com fundos que evidenciam ser arenosos e profundidades entre os -20m/-30m a cerca de 400m da costa e -50m logo a cerca de 800m (Figura II.5.31). Apesar de as condições parecerem ideais para a função portuária, a aridez e a falta de água não fizeram deste um local atrativo. Apesar disso, foi utilizado como ancoradouro e local de abrigo, sendo assim referenciado na cartografia mais antiga (Moller, 1749). Não deu lugar, no entanto, ao desenvolvimento de estruturas em terra, ou de assentamentos junto à orla costeira que sustentassem o eventual desenvolvimento de um porto.

Figura II.5.31 – A – Baía de São Francisco na costa Nordeste, com enseada de areia assinalada (Google Earth, 2019). B – Batimetria de fundo da baía de São Francisco (Navionics, 2019).

Surge um pouco mais a Norte uma outra enseada, a de Nossa Senhora da Luz, onde se veio a fixar o povoado de Alcatrazes, um dos primeiros assentamentos de Santiago. Apesar de ter sido sede da segunda capitania de Santiago apenas entre 1484 e 1516 (a capitania do Norte), é caso relevante para entender o processo de povoamento inicial desta ilha. Relativamente às fontes cartográficas, o único mapa onde se encontra a referência a Alcatrazes é no mapa de Valentim Fernandes, datado de 1506. Aqui emprega-se o termo de “porto de alcatrazes”, num claro indício da função neste local (Figura II.5.32). Não foi encontrada nenhuma outra referência, surgindo nos mapas de 1746 e 1749 o topónimo de “porto velho” nessa zona, o que sugere uma memória da função portuária associada ao local (Figura II.5.33).

Figura II.5.32 – Mapa da ilha de Santiago de Valentim Fernandes, c. 1506 com detalhe assinalado do “porto de alcatrazes” (Mota, 1962, E. IV).

Figura II.5.33 – Mapas da ilha de Santiago de século XVII, onde já não existe qualquer referência a Alcatrazes, mas antes o topónimo “Porto Velho”. A – “Atlas portatif universel et militaire” de Robert Vaugondy” (1749); B – “Carte des Iles de Cap Verd”, Bellin, 1746.

Quanto aos dados históricos, eles também são escassos. Em documentação de 1520 é referido que, durante uma primeira fase de ocupação do sítio, se registou um período de florescimento, resultante dos lucros advindos do comércio de escravos. Durante este período terá havido um incremento do comércio marítimo, mas também das ligações com os demais assentamentos da ilha, que se foram estabelecendo para o estabelecimento de trocas de produtos essenciais para a vivência da população, dadas as necessidades sentidas localmente³⁸⁸ (Baleno, 2001, pp. 140-142; Richter, 2015, pp. 1-42).

Havendo uma alusão ao esplendor da vila numa fase inicial, logo se acrescenta o seu declínio pouco tempo depois. Apesar do vale irrigado, a referência à falta de água e às más condições da baía, pela sua baixa profundidade e pouco espaço de que dispõe, parecem ser precisamente uma das causas que leva à mudança e constituição de um novo povoado que emerge numa segunda fase do povoamento, por volta de 1515. O

³⁸⁸ No alvará do feitor de Santiago Afonso Lopes, de 16 de maio de 1520, sobre o arrendamento das rendas de Santiago refere-se “que se deu bastante impulso à agricultura, pela grande quantidade de resgates de escravos, que eram exclusivamente empregador no arroteamento dos terrenos; tornou-se notável o commercio com os estrangeiro, e para Portugal sahiam constantemente caravelas carregadas de ricos produtos da Guiné; As vilas da Ribeira e Alcatrazes adquiriram um grande esplendor, ainda que esta última, começasse a ser abandonada pelos anos de 1516, para se erguer outra no porto da Praia de Santa Maria” (Barcellos, 2003, p. 91).

declínio da vila de Alcatrazes surge assim associada à emergência do porto da Praia de Santa Maria, que atraiu alguns dos habitantes de Alcatrazes³⁸⁹.

A baía tem uma entrada relativamente estreita, com cerca de 440 metros de largura, e afloramentos rochosos que se evidenciam entre a rebentação e surgem assinalados na carta batimétrica. Estas condições levam a crer que não fosse segura a entrada de embarcações neste espaço³⁹⁰, tendo em conta o espaço tão apertado para manobras³⁹¹ (Figuras II.5.34 e II.5.35). Em termos geomorfológicos, a baía resulta da descarga da ribeira da Baía, que ali desagua, formando terras baixas e freáticas. O seu curso apresenta hoje abundância de vegetação (Figura II.5.36). Na observação da área envolvente pode observar-se uma orografia pouco acentuada e uma zona alagadiça a Sudeste, que inunda com a subida de maré. Os afloramentos rochosos emergem à superfície em diferentes pontos da orla costeira, indicando a dificuldade do seu uso para a circulação de embarcações, não se identificando nenhuma enseada de areia ou cascalho rolado ampla que viabilizasse uma boa varagem ou afluência de embarcações.

Figura II.5.34 – Baía de Nossa Senhora da Luz (Alcatrazes) durante a baixa-mar, onde se pode ver ao fundo a estreita passagem para o mar aberto. Foto Gonçalo Lopes, 2019.

³⁸⁹ “parece, que o abandono d’esta começara a realizar-se n’essa época, passando os seus mercadores para a Praia de St^a Maria por causa do amplo porto, crescendo de tal maneira a sua importância” (Barcellos, 2003, p. 80).

³⁹⁰ Descreve a este respeito Duarte Pacheco Pereira “ao loeste da quarta do Noroeste do dito cabo da verga esta a dez leguoas em mar numa ilha que se chama dos alcatrzes suja darredor maa” (Pereira, 1892, p. 32).

³⁹¹ Dos 5271 metros de perímetro total, apenas 1343 seriam navegáveis.

Figura II.5.35 – Perímetro (5271 m) e medições da baía de Nossa Senhora da Luz, Alcatrazes, adaptado a partir de Google Earth (2020).

Figura II.5.36 – Zona da ribeira e vale fértil de Nossa Senhora da Luz (Alcatrazes). Foto André Teixeira, 2019.

Considera-se que face às características do local e do abrigo dos ventos dominantes que dispunha, a baía não permitiria grande afluência de embarcações no

seu interior, mesmo considerando que o assoreamento seria menor no século XV do que é nos dias de hoje. Hoje, a profundidade máxima registrada é de -0,5 m, havendo depois uma passagem progressiva para zonas mais profundas para fora do alinhamento costeiro que atinge cerca de 15/20 metros. Ainda assim, registre-se que não existem dados históricos cartográficos ou iconográficos sobre o funcionamento deste porto que permitam uma interpretação mais detalhada, pelo que, de acordo com a interpretação da paisagem e das características geomorfológicas, aponta-se a zona IV do mapa como a área provável de utilização pela navegação no interior da baía (Figura II.5.37).

Figura II.5.37 – Análise da área costeira da baía de Nossa Senhora da Luz, onde se podem ver as diferentes tipologias de fundo, sendo apenas considerada zona navegável a área IV, que tem um total de 1343 metros de perímetro, adaptado a partir de Google Earth (2019).

Apesar das claras evidências do funcionamento de um pequeno porto em Alcatrazes, a verdade é que este não singrou, assim como o assentamento humano que aí existiu, acabando por ser abandonado escassas três décadas após a sua fundação (Domingues, 2001, p. 131). A historiografia considera que a aridez do local foi um dos

factores para o seu abandono (Baleno, 2001, p. 140; Richer, 2015, p. 1;). No entanto, podemos considerar que o facto de aí existir água e alguma vegetação ao longo da ribeira possa ter atraído os povoadores, num modelo de povoamento que foi depois aplicado na Ribeira Grande. Mas considerando as características da orla costeira de Santiago, reconhece-se que este que não seria um local viável, considerando as maiores vantagens para essa função, por exemplo, nas baías da Ribeira Grande, Praia, São Francisco, ou mesmo do Tarrafal (Domingues, 2001, pp. 140-142). Sendo a ilha de Santiago totalmente desabitada à chegada dos europeus e estando a sua paisagem não transformada ao dispor dos povoadores, coloca-se, pois, a questão sobre a pertinência da escolha da zona dos Alcatrazes. O facto de ser pequena e protegida pode ter constituído um factor que pesou na sua escolha, mas, acima de tudo, gozava de uma posição de proximidade com a costa ocidental africana, o que poderia ser vantajoso para as rotas de tráfico de escravos que se tentavam estabelecer no Atlântico³⁹² (Domingues, 2001, p. 131). Com efeito, a par da Ribeira Grande, iniciaram-se aqui as primeiras experiências de exploração do território da ilha³⁹³.

Tendo em conta os dados analisados anteriormente, considera-se que a baía de Nossa Senhora da Luz, junto a Alcatrazes terá sido o primeiro espaço de fundeadoiro para navios em Santiago (Mota, 1962, E. IV; Costa, 1997, p. 158; Richter, 2015, p. 6). Contudo, a pouca profundidade e tamanho da baía apenas permitiria a permanência de poucos navios no seu interior, na área que apelidamos de ancoradouro de dentro (ZAA2). Nestas condições, os navios maiores teriam de ficar ancorados fora da baía, naquilo que consideramos o ancoradouro de fora (ZAA1) (Figura II.5.38). Não se considera que a baía fosse viável à ancoragem de muitas embarcações de grande porte, devendo essas manobras ocorrer fora da baía, numa área desprotegida dos ventos dominantes de Nordeste. Em todo o caso, conclusões mais seguras apenas são possíveis através de estudos arqueológicos subaquáticos e sedimentológicos, no sentido de perceber quais os níveis de assoreamento do local e se existem evidências de locais de

³⁹² Sobre o tema do tráfico negreiro a partir dos portos de Cabo Verde ver: Torrão, 1995, pp. 17-111; Carreira, 2000; Torrão, 2001, p. 237-270.

³⁹³ As fontes históricas referem a emergência das duas capitânias, da Ribeira Grande e de Alcatrazes. Contudo, o número de habitantes dos Alcatrazes seria muito inferior, com cerca de 207 habitantes, bem como o número de edificações, que eram 30 por volta de 1572, por oposição à Ribeira Grande, que por estas datas registava aproximadamente 795 habitantes e 80 casas (Baleno, 2001, p. 141).

ancoradouro ou eventuais vestígios de naufrágios que testemunhem formas de utilização deste porto (Oliveira, 2005, pp. 38-87).

Figura II.5.38 – Proposta de possíveis ancoradouros e zonas de utilização portuária do porto de Alcatrazes, adaptado a partir de Navionics (2019).

De acordo com os trabalhos arqueológicos aqui efectuados em 2012³⁹⁴, foram identificados vestígios do que podem ter sido duas estruturas de muralha ou paredes quebra-mar de protecção da frente marítima, uma que indicia ser mais antiga, outra mais recente. Esta segunda parede estaria localizada a Oeste da zona onde desagua a ribeira da Baía, assentando numa zona baixa atingida pela subida de maré (Newman, 2012, pp. 42-45; Richter, 2015, pp. 119-167; Evans, 2017, pp. 1-9) (Figura II.5.39)³⁹⁵. Estas estruturas podem representar uma linha defensiva junto à orla costeira ou um muro que definia o limite da zona portuária. No entanto, a estrutura teria de ser melhor analisada para se perceber se já estaria à época em nível freático ou não e qual a sua função naquele lugar (Figura II.5.40).

³⁹⁴ O sítio tem tido diferentes fases de estudo tendo as primeiras intervenções ocorrido desde 2006, com a participação dos arqueólogos Christopher Evans, Richard Newman, Marie Louise Stig Sorensen, Joanna Appleby, Cynthia Larbey, Konstantin Richter Mike Allen e Charles French e em parceria com a IIPC de Cabo Verde.

³⁹⁵ O arqueólogo Konstantin Richter, no seu estudo sobre Alcatrazes, analisa o porto, não referindo, contudo, como poderia ter sido a praticabilidade do uso do seu espaço (Richter, 2015, pp. 13-19).

Figura II.5.39 – Sítios arqueológicos identificados no sítio de Alcatrazes pela equipa da Universidade de Cambridge (Evans et al., 2017, p. 2).

Figura II.5.40 – A – Localização da muralha ou parede de mar na baía de Alcatrazes (Evans et al. 2012, p. 26; Nereide, 2017, pp. 80-81). Foto Nireide Tavares, 2016. B – Fotografia aérea da área com a localização do elemento (Google Earth, 2019).

Na restante costa Leste de Santiago, apesar de se verificar a contínua formação de pequenas enseadas, resultantes do processo de acumulação de sedimentos na base das levadas de águas, nenhuma delas deu origem a grandes povoados durante o período em estudo. A exposição deste quadrante aos ventos dominantes de Nordeste faz com que seja um lado mais instável e com agitação marítima mais forte. Deste modo, assinalaram-se sete baías que apresentam boas condições como pequenos abrigos, mantendo-se hoje como portos de pesca, entre eles Porto Formoso, S. Miguel, Calheta de S. Miguel, Santa Cruz, Pedra de Badejo, Porto da Achada e S. Domingos (Figura II.5.41). De entre estes, apenas S. Miguel e Pedra de Badejo surgem na cartografia mais antiga como zona portuária (Vasconcellos, 1890).

Figura II.5.41 – Enseadas e pequenos portos da costa Leste (Google Earth, 2020).

5.2. Estruturas portuárias da Ribeira Grande

5.2.1.A escolha da Ribeira Grande e o surgimento das primeiras actividades portuárias

A origem da Ribeira Grande situa-se no período em que se começaram a ensaiar as primeiras experiências de fixação populacional em espaços tropicais, com vista a suportar os empreendimentos da expansão portuguesa. Não é possível, contudo, apurar com rigor como decorreu o processo de escolha dos melhores locais para função de porto e o primeiro assentamento em Santiago, mas, analisando a disposição da baía da Ribeira Grande e tomando como referências as fontes históricas mencionadas, assume-se que tenha sido eleita pelo reconhecimento dos seus recursos naturais e das suas condições físicas que conduziu a uma percepção empírica da viabilidade do território para o assentamento e para o porto. No caso de Santiago, a falta generalizada de água e de zonas férteis foi determinante nessa escolha. Procurou-se, pois, articular locais onde existisse água e, ao mesmo tempo, boas condições para a função portuária.

A curta distância do arquipélago de Cabo Verde ao continente africano (cerca de 650 km) e o facto de essas ilhas serem desabitadas fizeram deste um local potencialmente interessante para o estabelecimento português. O povoamento de Santiago a partir de 1462 permitiu a criação de uma base de apoio segura para a exploração e comércio na costa africana, nomeadamente na região dos rios da Guiné. Com efeito, a região da Senegâmbia foi, até finais do século XVI, a região predominante no fornecimento de escravos ao mundo atlântico. É de referir que o arquipélago tinha também uma localização muito favorável, pelo natural regime de ventos e correntes, para dar apoio às rotas de navegação (Silva, 1989, pp. 637-648; Silva, 1998, pp. 7-10; Carreira, 2000, p. 57; Baleno, 2001, pp. 125-164; Domingues, 2001, pp. 83-1001; Teixeira, 2005, pp. 13-28 e pp. 221-229).

No contexto da exportação de escravos, Santiago desempenhou um papel de relevo, que só iria decair com a perda do monopólio dos moradores de Cabo Verde no trato negreiro, face à concorrência estrangeira e em detrimento de entrepostos situados na própria costa africana. A escolha de Santiago como principal e pioneiro espaço de povoamento no arquipélago relaciona-se com condições geográficas, pois embora a ilha seja árida, é a que tem maior dimensão e, sobretudo, dispõe de alguns vales férteis onde

se pode encontrar água, além de enseadas com boas condições para as actividades portuárias. Ainda assim, o povoamento foi um processo com dificuldades, dadas as características físicas hostis do território, tendo esta sido a única ilha do arquipélago a ser povoada durante algum tempo³⁹⁶. A este propósito, atente-se no relato de Duarte Pacheco Pereira: “estas ilhas son esteriles porque son vesinhas ao tropico de Cancer tem muito pouco arvoredo por causa de nellas nom chover mais dos ditos três mezes, som terras altas fraguosas serão más de andar” (Pereira, 1892, pp. 48-49).

Apesar da experiência adquirida com o povoamento da Madeira e dos Açores, a tentativa de aplicação do mesmo modelo de povoamento em Cabo Verde colocou problemas, não obstante a manutenção do regime administrativo das capitánias-donatárias (Barreto, 2001, pp. 41-123; Teixeira, 2005, pp. 30-51). Se, no caso daqueles arquipélagos, os desafios foram grandes, mas ultrapassáveis, graças à fertilidade das terras e abundância de água, permitindo a quase imediata capacidade de autossustento das populações³⁹⁷, em Cabo Verde a falta de água tornou este processo mais desafiante (Teixeira, 2005, pp. 13-28).

O relato de Cadamosto sobre a abordagem à ilha de Santiago descreve a navegação junto à costa até aportar junto à “boca de um rio”³⁹⁸, que se interpreta como sendo a Ribeira Grande (Amaral, 2001, p. 33). As descrições desta abordagem centram-se em dois aspectos: por um lado, a viabilidade de porto e, por outro, a verificação da linha de água e potabilidade. As descrições dão conta de um rio com algum caudal, que seria navegável, referindo ainda a existência de sal e de alguns recursos³⁹⁹. Estes eram aspectos essenciais à sobrevivência durante as missões exploratórias e importantes para

³⁹⁶ Em relação às restantes ilhas, o povoamento do Fogo teve lugar no final do século XV, entre 1480 e 1493, com a aposta no plantio da vinha e do algodão. As outras ilhas só começaram a ser povoadas a partir da primeira metade do século XVI (Domingues, 2001, pp. 143-148) e mesmo mais tarde.

³⁹⁷ O processo de povoamento de Cabo Verde foi lento e mesmo com incentivos à fixação, como a isenção tributária, não teve o mesmo sucesso que a Madeira e os Açores. A distância a que se encontrava do reino e as condições extremas que não permitiam a aposta em produções como o trigo ou o açúcar não faziam de Cabo Verde uma aposta atrativa (Amaral, 2001, pp. 1-22).

³⁹⁸ “e correndo ao longo da Costa de uma d’ellas, que parecia arborizada, descobrira a boca de um rio que saía desta ilha; e julgando que fosse de boa água, mandando marinheiros para de proverem d’ella, e desembarcando no primeiro porto pela margem acima acharam algumas pequenas lagoas de sal branquíssimo e bello, que levaram para o navio grande quantidade, achando também tartarugas cujas conchas eram maiores que adargar, as quaes guisaram e acharam boas.” (Barcellos, 2003, p. 24).

³⁹⁹ Esta descrição suscita algumas dúvidas levantadas por Christiano Barcellos devido a incongruências quanto às datas e percursos de navegação (Amaral, 2001, p. 33; Barcellos, 2003, p. 27).

a criação de assentamentos. De facto, a abundância de água deste local é uma das razões mais apontadas para justificarem a escolha da baía da Ribeira Grande como primeiro assentamento⁴⁰⁰ (Albuquerque, 2001, pp. 23-49) (Figura II.5.42).

Figura II.5.42 – Possível percurso de aproximação à ilha de Santiago tendo em conta o regime de ventos e correntes (mapa adaptado com base em Baleno, 2001, p. 125-164; Domingues, 2001, pp. 83-1001; Teixeira, 2005, pp. 13-28; Meteoblue, 2019).

Cadamosto refere ainda, relativamente à zona da Ribeira Grande, que “era grande, onde à vontade poderia entrar um navio de 150 tonéis, carregado, pois tinha de largura um bom tiro de arco” (Cadamosto, 1988, p. 189; Amaral, 2001, pp. 32-33). Mesmo considerando que a abordagem à ilha se tenha feito na época das chuvas e que fosse menos assoreada do que se apresenta hoje, não nos parece viável a descrição de Cadamosto. Deste modo, considerando os estudos de referência sobre esta questão, o caudal nunca terá sido navegável (Albuquerque, 2001, pp. 33-34).

As cartas de Francis Drake, de 1589, e de Theodor de Bry⁴⁰¹, de 1612, representam a enseada mais próxima do aglomerado populacional e do local onde

⁴⁰⁰ “Para a escolha desse lugar visou Antonio Noli, certamente a abundancia extraordinária de agua, que inundava a solo ubérrimo, de preferência aos outros pontos do sul da ilha, que lhe pertencia, onde faltava aquelle elemento tão necessário no começo de uma colonização, embora o clima fosse máo.” (Barcellos, 2003, p. 38).

⁴⁰¹ Este autor não terá visitado o local, sendo o documento resultado de uma cópia do original produzido em 1589 e, como tal, devemos ver com alguma reserva esta representação. Contudo, desconhece-se se

desagua a ribeira. Nestes registos, a linha de água assinalada apresenta um caudal reduzido, apesar de alargar ligeiramente antes de desaguar no mar, podendo ser intenção do autor representar a zona onde a água se acumulava com as enxurradas (Figura II.5.43). Esta circunstância já não se verifica na actualidade, estando a ribeira seca a maioria do ano, dada a diminuição de intensidade do período das chuvas e o facto de estar ladeada por muros impedindo o alagamento da zona baixa da Cidade Velha. No entanto, fenómenos extremos podem ainda ocorrer, como foi o caso da tempestade de Setembro de 2018, que inundou a parte baixa da Cidade Velha (Figura II.5.44). Já na descrição que o cartógrafo italiano Battista Boazio fez da zona da Ribeira Grande, confirma-se a referência à fertilidade do vale, reforçando na sua descrição que o caudal corresponderia apenas uma linha de água fina que escorria das montanhas e se concentrava nesta zona baixa⁴⁰².

Figura II.5.43 – A – Pormenor da representação do ataque de Francis Drake à Ribeira Grande onde se pode ver assinalada a zona da ribeira que alarga um pouco antes de desaguar (Boazio, 1589). B – Cópia da imagem anterior de Theodore Bry com a mesma representação do vale da Ribeira Grande (De Bry, 1631).

o autor recolheu outro tipo de informações para realizar a ilustração o que não aparece evidenciado na imagem, dada a semelhança entre as duas.

⁴⁰² “or mountaine and easily ouerlooking all the towne, unto the which towne from thence there lieth a way by that sloping parte of the hill which is towards the sea, but the rest of the said towne lieth in a low bottome, a valley betweene two hils and the hils being cliffed on bothe sides of the said valley which valley continueth a great way up into the country, in the which valley dooth grow many pleasaunt fruites, which are watered at pleasure by meanes of a small fine broocke of running water issuing out of the mountaines of the Island country.” (Mota, 1961, p. 12).

Figura II.5.44 – Inundação da Cidade Velha, na zona do Pelourinho, na sequência da tempestade de Setembro de 2018 (©Interlusófona, 2018).

A cartografia de século XVIII continua a assinalar que a zona baixa junto ao mar formaria uma pequena lagoa (Amaral, 2007), figurada em mapa de 1778 (Figura II.5.45). Na zona inundável da ribeira Maria Parada, as águas eram retidas pelo cordão de cascalho rolado que formava a enseada da orla costeira (Pires, 2007, p. 37). Esta zona alagadiça era recarregada durante o período das chuvas, fazendo com que o caudal aumentasse, factor que permitia disponibilidade de água, uma condição facilmente percecionada pelos primeiros povoadores (Barcellos, 2003, p. 38). Deve referir-se também a possibilidade de existência de águas subterrâneas no substrato do vale que, devido ao facto de ter boa capacidade de absorção, recarregava com rapidez, levando a que em época de chuvas se enchesse com facilidade (Hudson e Victória, 2015).

Figura II.5.45 – Planta da Cidade da Ribeira Grande onde se pode ver assinalada a zona alagadiça da ribeira, junto à enseada de calhau roldo. Engenheiro António Carlos Andrea, 1778. Arquivo Histórico Ultramarino, Catálogo da Exposição Histórico-Documetal sobre Cabo Verde, Mindelo-Praia, Lisboa, IICT, AHU, Nº 10, 1985.

5.2.2. Definição do ancoradouro e o primeiro assentamento

A ocupação da zona da Ribeira Grande iniciou-se em 1462, definindo-se o limite Oeste como o local ideal para a função de ancoradouro, já que garantia a protecção das embarcações mais próximo de terra e facilitava o movimento de cargas e descargas (Baleno, 2001, p. 127). O primeiro traçado do núcleo urbano dispôs-se na zona baixa, no termo da ribeira de Maria Parda, em frente à enseada de calhau rolado, com o edificado posicionado na zona um pouco mais elevada da encosta a Este daquele curso fluvial (Pires, 2007, pp. 71-112; Santos 2015, pp. 31-63) (Figura II.5.46 e II.5.47). Depreende-se assim que o assentamento se tenha disposto em frente ao espaço costeiro, na zona mais baixa e próximo do mar, apesar de esta zona poder ser inundável no período das chuvas, o que não era favorável ao assentamento.

Os dados arqueológicos têm resultado de diversos estudos que aí têm sido desenvolvido os últimos anos e que têm revelado vestígios do quotidiano, resultado das intensas relações que aí se estabeleceram, assim como de estruturas de edificado que ajudam a perceber um pouco melhor a evolução do aglomerado urbano (Pires, 2007; Sousa, 2015). A estratigrafia do local tem-se revelado íntegra desde os primeiros momentos de ocupação até à actualidade, com muitos dos traçados a corresponderem ao que a cartografia mais antiga revelava, nomeadamente as cartas de 1778 (Evans et al., 2006; Evan et al., 2007; Evans, 2009 e Evans e Sorensen, 2010)⁴⁰³.

Reconhece-se nas marcas deixadas no local alguns traços da relação das primeiras estruturas com o porto, nomeadamente os arruamentos paralelos à linha de costa, que perduraram até ao século XVIII, como a rua do Porto e a rua do Calhau (Figuras II.5.46 e II.5.47) (Pires, 2004, p. 104). No entanto, são escassas as descrições mais recuadas sobre as primeiras abordagens ao porto da Ribeira Grande e de como se devia nele ancorar. No início de Quinhentos, Duarte Pacheco Pereira descreveu a baía da Ribeira Grande com pormenor, indicando profundidades, tipos de fundos e a que

⁴⁰³ A intervenção de Novembro de 2009 foi de acompanhamento da abertura de valas, obras de saneamento já em curso na Cidade Velha, não tendo sido possível à equipa acompanhar desde o inícios os trabalhos, não havendo registos das primeiras fases intrusivas da obra. Ainda assim foi possível registar estruturas e recuperar espólio associado às diferentes zonas intervencionadas na Praça em torno da Câmara, rua do Calhau e do Porto (Evans, 2009 e Evans e Sorensen, 2010).

distância se encontram. Na sua descrição, indica igualmente a presença dos baixios que, encontrando-se relativamente próximos de terra, podiam causar perigo à navegação⁴⁰⁴.

Figura II.5.46 – Pormenor da “Planta Da Cidade Da Ribeira Grande... S.O. Da Ilha De Santiago De Cabo Verde” (Andrea, 1878). Junto ao forte do Pelourinho podem-se ver assinaladas a roxo as Ruas do Porto e do Calhau.

Figura II.5. 47 – Marcação do traçado das principais ruas de acesso do porto ao centro urbano, rua do Porto, Rua do Calhau e Rua da Misericórdia. Adaptado com base em Andrea, 1878 e Google Earth, 2020.

⁴⁰⁴ “ho pouso pera navio pequeno pousara em quatro braços em fundo limpo cascalho mesturado com area grossa quem aqui surgir estará de terra mea legua pouco mais ou menos; se for naao grande pode pousar nas dose braços limpo vasa estará de terra huma grande legua; porem o navio pequeno que pousar nas quatro braços em frente da dita mata guarde se de uma baixa de pedra que esta a barlavento deste pouso para a nada de leste já se ao mar quase mea legua & nom parece sobre augua se nom quando rompe ou quebra nella”(Pereira, 1842, p. 55).

Na obra *Luz de Navegantes*, de 1592, Villa Lobos descreveu o movimento de carga e descarga que ali ocorria, sendo o porto mais seguro do arquipélago, dadas as infraestruturas aí colocadas, nomeadamente as estruturas defensivas. Este testemunho dá ainda algumas informações sobre a ilha e o porto da Praia, permitindo ter uma ideia do movimento e características deste espaço nos finais do século XVI⁴⁰⁵. O autor faz uma descrição sumária, sem pormenores, do porto da Ribeira Grande. Alguns anos mais tarde, na *Relação da Costa da Guiné*, de 1606, descreve-se a Ribeira Grande e o porto como uma zona pouco saudável devido à presença da ribeira e das águas que aí se acumulavam. Neste apontamento, apesar de se reconhecer que o porto era grande, sublinha-se ainda que era pouco limpo, o que pode ter a ver com a presença de baixios e vulnerável aos ventos e ondulação (de Sudeste), indicando elementos perturbadores ao seu bom funcionamento⁴⁰⁶.

O reconhecimento das condições dos portos era um trabalho que se ia realizando ao longo do tempo, composto de levantamentos vários, na maioria das vezes efectuados pelas autoridades locais, onde se incluíam, entre outros, os pilotos. Estes levantamentos das paisagens, que tinham como objectivo conhecer as diferentes geografias, incluíam muitas vezes os ambientes subaquáticos, com a caracterização dos fundos de cada porto, como exemplifica o levantamento efectuado muito depois dos primeiros momentos de exploração da ilha e que consta de comunicado do governador de Cabo Verde, de 1624, referente à ilha de Santiago⁴⁰⁷. Ressalvamos nesta descrição o facto de

⁴⁰⁵ “Esta el puerto y ciudad de S. Tiago de Cabo Verde e donde cargan y descargan todas las naos que contratan y tratan en aquellas islas y alli van de españa por hombres negros para las Yndias y otras partes para lo qual ay alli mercaderes, tratantes e contratantes en ellos y gente y navios qye sacan y resgatan aquellos negros de sus tierras que e sen los Rios que estan en la costa de Guineas. Es esta ysla la mas competente y la mejor de todas las diez islas que llaman de cabo verde, cujo puerto es el mas seguro yacomodado de quantos a yen aquestas islas las quales son sin fruto Y casi inhabitables y asi estan las mas de llas despobladas y deve se advertir que de la vanda de leste del puerto principal de la ciudad de S. Tiago como a dos léguas esta outro puerto muy bueno que se llama el puerto de la playa y en todo su controrno esta isla es limpa de todo ympedimento, porque no tiene restinga ni arrecifes ni outro y inconveniente de suertes que se pueden las naos llegar libremente a tierra hasta poner el vaupres en ellas.” (Lobos, 1592, fls. 177v-178).

⁴⁰⁶ “Ho clima hé pouco sadio, principalmente na cidade que se chama da Ribeira Grande, porque passa por ella hũ rio grande que nace duas legoas acima da cidade, e ella fica sobre o mar com hũ porto grande, mas pouquo limpo e seguro dos uentos, e huã fortaleza de bom tamanho, e bastantemente prouida, e fabricada de boas casas de pedra e cal.” (Brásio, 1968, p. 209).

⁴⁰⁷ “comunicava o governador que enviava a planta da ilha e costa com rios, enseadas, ilheus, levantada por elle na escala de léguas e graus. Certamente que em pouco mais de dois mezes não poderia o governador apresentar um trabalho de confiança, mas sentimos grande magua que elle tivesse desaparecido do conselho ultramarino, porque muitas luzes viria a derramar sobre a configuração de

se assinalarem fenómenos de assoreamento resultantes das enxurradas que ocorriam durante o período das chuvas e que afectavam os portos, especialmente o da Praia (Portela, 2018, pp. 245-248)⁴⁰⁸. Tendo em conta este fenómeno recorrente, não se exclui a hipótese de também a baía da Ribeira Grande ser afectada, podendo ocorrer assoreamentos principalmente na zona onde a ribeira desaguava. No entanto, não dispondo de dados geológicos que o confirmem, apenas se lança tal hipótese, considerando poder ter havido alguma oscilação nas batimetrias entre os primeiros levantamentos dos fundos nos inícios do século XVI e os valores actuais.

Tendo em conta a caracterização dos fundos do porto da Ribeira Grande, verifica-se que são na sua maioria mistos, de areia e rocha, formando baixios muito próximos da orla costeira, aflorando alguns um pouco acima do nível do mar e a cerca de 130 metros da costa, como atrás se viu. Estes elementos, que têm o micro-topónimo de *Baixa*, impediam uma aproximação segura das embarcações a terra, principalmente da zona de enseada. A iconografia da Ribeira Grande assinala bem a zonas dos baixios. Na imagem de Boazio, de 1589, bem como na cópia elaborada por De Bry, de 1631, podemos ver o pormenor dos baixios aflorando acima do nível do mar. A imagem de Joannes Van Keulen, de 1635, também os ilustra, evidenciando como limitavam a aproximação das embarcações no lado Oeste da enseada (Figuras II.5.48 e II.5.49).

Figura II.5.48 – A – Pormenor da representação de Boazio, de 1589, da enseada da Ribeira Grande, onde se podem ver representados os baixios que se encontram próximo da orla costeira. B – O mesmo pormenor salientado na Cópia de De Bry, de 1631.

alguns portos, nomeadamente aquelle onde fundearam as caravellas dos descobridores, que se ignora se foi no da cidade da Ribeira Grande, no da Praia ou de Santiago (Pedra Badejo) os quaes tem diminuído de amplitão, principalmente a Praia, pelo notável aumento das areias arrastadas pelas cheias”. (Barcellos, 2003, pp. 208-209).

⁴⁰⁸ Deve sempre ressaltar-se a reserva desta análise relativamente à evolução das características dos fundos dos portos em análise, uma vez que os estudos disponíveis não indicam a evolução sedimentar, apenas se podendo confrontar os dados da cartografia antiga e das fontes históricas com as observações e cartografia actual.

Figura II.5.49 – Litografia de Joannes Van Keulen, de 1635, com vista sobre a ilha da Santiago onde se assinala a representação dos baixios a Oeste da enseada (Keulen, 1635).

Embora sejam importantes os dados coligidos a partir da cartografia, uns apenas indicam como elementos do ancoradouro as profundidades, alguns assinalam unicamente uma zona de ancoragem, outros ainda só referem os elementos rochosos. Por outro lado, a falta de rigor de escala destes documentos apenas permite inferir determinados aspectos do seu funcionamento. Sublinhe-se de novo o testemunho de Duarte Pacheco Pereira no *Esmeraldo de Situ Orbis*, que indica duas zonas de ancoradouro (Pereira, 1842, p. 55). Uma primeira, destinada a navios pequenos com 4 braças de profundidade, localizada a meia légua. Convertendo os valores, a profundidade corresponde a aproximadamente 7 metros e a distância de meia milha náutica a cerca de 2778 metros. Mas, por se considerar esta distância exagerada, talvez se considere mais realista a conversão para milhas terrestres e não milhas náuticas, correspondendo assim a distância de terra ao ancoradouro de cerca de 800 metros⁴⁰⁹ (Metric Conversions, 2018) (Figura II.5.50). Já para fundear navios grandes, aquele navegador indica que a profundidade recomendada seria de 12 braças, o que corresponde a cerca de 22 metros, localizando-a a “uma grande légua”, o que pressupõe uma distância superior a uma légua, ou seja, mais de 5500 metros em milhas náuticas ou 1600 metros, no caso de serem milhas terrestres (Metric Conversions, 2018). Transpondo estas informações para uma interpretação gráfica, parece-nos muito pouco provável a distância em léguas a que o autor projecta os ancoradouros (Figura II.5.51). Se a considerarmos como verosímil, chegaríamos à conclusão de que as referidas zonas estariam muito afastadas de terra e até mesmo da protecção da enseada.

⁴⁰⁹ Este valor parece mais realista e aproximado dos valores a que poderiam rondar a profundidade correspondente.

Figura II.5.50 – Sobreposição das informações relativas ao ancoradouro da Ribeira Grande dadas por Duarte Pacheco Pereira, no *Esmeraldo de situ orbis*, cruzando com as profundidades das cartas náuticas actuais da baía da Cidade Velha e a localização dos dois núcleos de âncoras (Área 1 e Área 2) identificados durante os trabalhos de prospeção do projecto CONCHA. Projecção das duas profundidades indicadas para cada ancoradouro de 4 e 12 braças considerados na equivalência métrica entre os 7 e os 10 metros e entre os 22 e os 30 metros de profundidade (mapa desenvolvido e adaptado com base em Pereira, 1842, p. 55; Bettencourt et, al., 2020; Navionics, 2019).

Figura II.5.51 – Projecção do raio da “meia légua” considerada a cerca de 800 metros de distância da linha de costa e “uma grande légua” num raio de 1600 metros de distância da costa. Sobreposição das informações relativas ao ancoradouro da Ribeira Grande dadas por Duarte Pacheco Pereira, no *Esmeraldo de situ orbis*, cruzando com as profundidades das cartas náuticas actuais da baía da Cidade Velha e a localização dos dois núcleos de âncoras (Área 1 e Área 2) identificados durante os trabalhos de prospeção do projecto CONCHA em 2018 (mapa desenvolvido e adaptado com base em Pereira, 1842, p. 55; Bettencourt et, al., 2020; Navionics, 2019).

Os dados arqueológicos permitiram cruzar com as informações do *Esmeraldo de Situ Orbis*. Considerando os pontos de concentração de âncoras em ferro possivelmente associadas ao funcionamento da zona de ancoradouro e das suas imediações, divididas em Área 1 e Área 2⁴¹⁰, verifica-se que se encontram entre os 300 e os 400 metros da costa (Bettencourt et al., 2020, p. 30). Confrontando os pontos de coincidência com as descrições de Duarte Pacheco Pereira, constatamos que a projecção relativa à indicação das profundidades se aproxima da que foi registada pela arqueologia (Figura II.5.50). Já a projecção relativamente às distâncias encontra-se muito longe de costa e fora das áreas identificadas pela arqueologia (Figura II.5.51). Contudo, como a área ainda não foi totalmente prospectada, não se descartando a possibilidade de, em trabalhos futuros, se virem a encontrar zonas de ancoradouro mais afastadas da costa que as que foram identificadas em 2018 (Bettencourt et al., 2020, p. 30) (Figura II.5.52).

Ainda atendendo às descrições de Duarte Pacheco Pereira, que refere o ancoradouro como estando posicionado “em frente da dita mata”, considera-se também a hipótese de ter sido utilizada a zona fronteira ao local de desaguamento da ribeira como ancoradouro de pequenas embarcações. No entanto, a proximidade do baixio e a baixa profundidade, entre os -5 e os -13 metros nas cotas actuais, obrigaria a que houvesse alguma atenção nas manobras e que apenas pequenas embarcações a utilizassem (Pereira, 1842, p. 55).

⁴¹⁰ Estes vestígios encontram-se depositados em zonas de areia e nas áreas rochosas que limitam a zona, onde estas âncoras se encontravam encaixadas. Foram localizados, para além dos vestígios de âncoras, diversos materiais de superfície a partir da cota dos 17 metros, estendendo-se até zonas de mais profundidade, abaixo dos 20 metros (Bettencourt et al. 2020, p. 30).

Figura II.5.52 – Transição entre o fundo rochoso e arenoso, na denominada Área 1 do levantamento arqueológico (Bettencourt, 2018, p. 35).

Relativamente à iconografia e cartografia, o desenho de 1655 referente à Ribeira Grande indicia duas zonas de ancoradouro, com uma embarcação pequena representada entre os baixios e a linha de costa e uma embarcação maior, ancorada já fora do alcance dos baixios (Ferrari, 1655) (Figura II.5.53). Já na carta de 1705 reproduz-se com algum rigor a baía da Ribeira Grande, podendo perceber-se qual o percurso que as embarcações vindas de Este deviam tomar para lá chegarem e qual a zona ideal de ancoragem⁴¹¹ (Rocha, 1705) (Figura II.5.50). Também a carta de Pitton, de inícios do século XVIII, assinala o ancoradouro de fora com o símbolo de uma âncora, no enfiamento do Forte de São Veríssimo, e a Este da baía como adiante se verá, relativamente aos fortes (Mota, 1962, E. VIII) (Figura II.5.54 e II.5.55).

Figura II.5.53 – Pormenor da ilustração de Ferrari onde se podem ver os dois ancoradouros marcados por diferentes tipos de embarcações, a mais pequena entre os baixios e terra e a de maiores dimensões já fora do alcance dos baixios (Ferrari, 1655).

⁴¹¹ Marcada no mapa com três âncoras, no enfiamento do forte de S. Veríssimo (Rocha, 1705).

Figura II.5.54 – Pormenor da Planta da Cidade da Ribeira Grande na Ilha de Santiago de Cabo Verde. Joseph Soares da Rocha, 1705 (c.). Academia Real das Ciências, Lisboa (Col. Cartografia, Arm. 1.4.33). Assinalado com a letra *N* o percurso de navegabilidade para chegar ao ancoradouro.

Figura II.5.55 – Pormenor da carta de Pitton (s/d) de século XVIII onde se assinala a zona de ancoradouro (Mota, 1962, E. VIII).

Em síntese, confrontando todos os dados, considerou-se que existiram três zonas de ancoradouro na Ribeira Grande durante o apogeu do seu porto. A primeira, denominada ZARG 1, estaria localizada na zona mais próxima de terra, junto ao local de varagem, estendendo-se em torno da arriba Este, onde se ergue o forte de S. Veríssimo.

Correspondia ao que se designou como *Ancoradouro de Dentro (Este)* e destinar-se-ia a pequenas embarcações (cerca de 70 a 80 toneladas), barcos de pesca e barcos vaivém, tendo em conta as profundidades que aí se registam, entre os 5 e os 10 metros, com fundos mistos de areia e rocha. Considera-se que este ancoradouro funcionou desde o início do povoamento até ao século XVII. Esta área pode ter tido uma maior profundidade numa fase inicial do povoamento, o que permitiria a ancoragem de pequenas embarcações à vela, de pouco calado, como sugerem as representações de Boazio, de Bry e Ferrari. Na litografia de Travassos Valdez, do século XIX, pode ver-se uma embarcação ancorada próximo da arriba. Esta zona beneficiava da protecção dada pelo forte de S. Veríssimo, podendo por isso ser um dos ancoradouros mais utilizados, em caso de necessidade de defesa.

A segunda área de ancoradouro foi denominada ZARG 2, considerado o *Ancoradouro de Dentro (Oeste)*, que estaria alinhado com o local de desaguamento da ribeira e próximo dos baixios. Podia servir para a ancoragem de pequenas embarcações, inclusive de pesca e pequenos navios até 70/80 toneladas. As profundidades registadas seriam de 5 a 10 metros e os fundos mistos de rocha e areia. Este ancoradouro poderia dispor da defesa do Forte de S. Brás, que se encontrava a Oeste da ribeira, no bairro de S. Brás, como veremos adiante. A perigosidade do local pode, de alguma forma, ser atestada pelo testemunho do naufrágio identificado no local (CV1) (Figura II.5.56).

Por fim, o terceiro ancoradouro, destinado a embarcações de maior envergadura, encontrar-se-ia no limite Este da baía, como sugerem a carta de 1705 e a de Pitton⁴¹². Esta zona foi considerada o *Ancoradouro de Fora*, com profundidades entre os 15 e os 30 metros e fundos mistos de rocha e areia. Este ancoradouro terá sido utilizado durante todo o período em estudo e destinar-se-ia a navios de médio e grande porte, superiores a 200 toneladas, que o utilizariam quando vinham comerciar ou abastecer-se (Figura II.5.57).

⁴¹² Temos de ter em linha de conta, como se assinalou para o caso de Angra, que as âncoras depositadas no fundo denunciam movimentos mal sucedidos que originaram a perda destes elementos. Não se dispõe assim de vestígios que possam confirmar o regular funcionamento e zona de ancoragem.

Figura II.5.56 – Vista geral do navio CV1 a partir de Sul (Bettencourt, 2019, p. 32).

Figura II.5.57 – Mapa resumo com proposta de a implantação de todas as áreas de ancoradouro do porto da Ribeira Grande. Mapas desenvolvido e adaptado com base em: Boazio, 1589; Ferrari, 1655; Rocha, 1705; Pereira, 1842, p. 55; Mota, 1962, E. VIII; Bettencourt et, al. 2020.

5.2.3. Varadouro/embarcadouro

Os fundos de cascalho relativamente baixos que caracterizam a baía da Ribeira Grande impediram a edificação de um cais que servisse o porto. Por esse motivo, os navios que o procuravam tinham de ancorar em zonas mais fundas e seguras, fazendo-se a ligação com terra através de pequenos botes. De entre as zonas da baía, foi escolhido o espaço mais favorável às manobras de varagem das pequenas embarcações. A formação de uma bolsa de areia no limite Este da enseada, que se supõe já existir quando se iniciou a utilização do espaço para as actividades portuárias, parece ter sido o local selecionado para esse fim. Pela interpretação da iconografia e da cartografia considera-se que o local já apresentaria condições muito equivalentes às que ainda hoje aí se observam. Numa foto de 1968 podemos ver que a zona de areia era superior à que hoje se observa, indicando que estas condições terão sido volúveis, podendo ter variado ao longo do tempo, oscilando a maior ou menor quantidade de areia existente na enseada (Figura II.5.58).

Figura II.5.58 – Panorâmica da Cidade Velha (praia de cascalho rolado com pequenas casas) (Autor desconhecido. 1968). Proveniência: Fundo Agência Geral do Ultramar. Arquivo Histórico Ultramarino (ID 1713; Cota - AGU/DD0165).

O limite Este da enseada, ao ter areia, seria de facto, a área mais favorável e abrigada para a varagem das embarcações, até porque a arriba a que se encontra encostada protegia-a da agitação marítima de Sudeste. Além disso, a restante praia, formada por calhau rolado, não demonstrava ser tão favorável à varagem das

embarcações, uma vez que essa superfície podia provocar maior desgaste nas embarcações (Silva, 1998, p. 16). Em termos operacionais, as manobras náuticas seriam também favoráveis nesta posição, uma vez que a proximidade das dependências da Alfândega, que se localizariam relativamente próximo, facilitaria a rapidez nas manobras de embarque e desembarque de mercadorias, bem como do desembarque dos escravos que se aí se transacionavam (Pires, 2007, p. 88).

No mapa de Boazio, de 1589, podem ver-se representadas três embarcações pequenas encostadas à orla costeira, desenhadas com um tamanho inferior às demais, ancoradas na baía (Figura II.5.59). Este pormenor de representação pode indiciar que apenas barcos mais pequenos chegariam a este local, fazendo a ligação com os demais navios ancorados no porto, que assim estariam ancorados e não varados na enseada. Dada a pouca profundidade do local, entre -5 m e -10m apenas, consideramos a hipótese de serem barcos de pouco calado e fácil manobrabilidade, capazes de chegar próximo a terra, uma vez que o espaço era, como já vimos, muito diminuto (cerca de 190 metros, indicados atrás na Figura II.5.18).

Figura II.5.59 – Pormenor do mapa de Boazio de 1589, da zona Este da baía da Ribeira Grande.

Uma cópia da imagem de Boazio, produzida por Theodore Bry, apresenta essa zona com uma acção de desembarque das tropas nesta zona da baía, representando um bote com tropas, além de duas embarcações de menor porte ancoradas nessa parte da baía⁴¹³ (Figura II.5.60). Na representação da Ribeira Grande, no atlas de Leonardo de Ferrari, de 1655, podemos ver duas zonas marcadas com o número quatro, onde na leitura na legenda se pode ler: “A donde se deçenbarca”. Uma posiciona-se no limite Este e a outra indica toda a zona da enseada de calhau a Este da ribeira (Figura II.5.61). Considera-se ainda que, em caso de muita afluência de barcos ao porto e perante a necessidade de se realizarem cargas e descargas mais rapidamente, toda a enseada pode ter sido usada, como indica esta cartografia.

Figura II.5.60 – Pormenor da representação da Ribeira Grande de Theodore Bry, de 1655, com pormenor da área de desembarque assinalada.

⁴¹³ Ressalva-se sempre relativamente a todas as representações de Theodore Bry o facto de o ilustrador não ter observado a realidade *in loco* e, como tal, somos críticos quanto a esta representação.

Figura II.5.61– Assinalado o lugar “A donde se deçenbarca” com o número 4 em aguarelada de Leonardo de Ferrari, de 1655 (Sánchez, Testón e Sánchez, 2004).

Já no mapa de Bellin, de 1747, vemos claramente esta área marcada como “lieu de la decente”, evidenciando o reconhecimento do local como um sítio para desembarque. Esta carta apresenta poucas informações sobre a Ribeira Grande. Porém, assinala três elementos que terão sido considerados os mais importantes para descrever o porto: a identificação da enseada da Ribeira Grande, “la rade de Rybeiro Grande”; o forte de São Filipe, “Forte sur la Montagne”; e a zona de desembarque, já referida, além de seis indicações de profundidades, apresentadas em braças (Figura II.5.62).

Figura II.5.62 – Pormenor da carta de Bellin, de 1747, onde se assinala a zona onde se deve desembarcar (“lieu de la decente”).

Percebe-se assim que os embarques e desembarques seriam efectuados pelo sistema de vaivém, considerando-se que podia ocorrer a aproximação de embarcações à vela de pequeno porte que, por serem mais pequenas e com menor calado, se podiam aproximar, facilitando assim as manobras de carga e descarga (Domingues, 2004, pp. 275-283). Não foram identificadas referências a barcos de vaivém ao serviço do porto. Contudo, considera-se tal hipótese, uma vez que a Câmara e a Alfândega aí estavam instalados e em funcionamento e fazia parte das suas atribuições o serviço de assistência ao porto, como se verifica pela existência do ofício de alcaide de mar, a quem competia a coordenação do serviço marítimo, como adiante veremos (Miranda, 1994, p. 127; Barcellos, 2003, p. 106).

Relativamente a equipamentos de assistência à actividade portuária, assinala-se a carta que Pero de Guimarães, corregedor de Cabo Verde, enviou ao rei em 1513, referindo a intenção de colocar argolas na rocha como pontos de amarração para os navios. Esta fonte indica que as argolas teriam sido presas à rocha, mas não indica em que zona da baía⁴¹⁴. Analisando a configuração desta, podem colocar-se duas hipóteses: uma na arriba que se encontra a Este da enseada, outra nos baixios existentes frente à enseada, embora estes últimos sejam demasiado perigosos para tal manobra. Tendo em conta a imagem de Boazio, vemos a representação de navios de médio porte virados de proa para a arriba a Este, podendo tal indicar a utilização de pontos de amarração em terra (ver atrás a Figura II.5.59). Nesta circunstância, para que as embarcações ficassem em segurança, seria depois necessário compensar os navios com a colocação de âncoras à popa, para que ficassem bem amarrados. Apesar de não haver evidências de que este tipo de amarração tenha realmente existido, considera-se a possibilidade desta ocorrência nos contextos dos equipamentos de suporte ao funcionamento portuário da Ribeira Grande e sobre o qual se pode investir em estudos arqueológicos sobre o sítio.

⁴¹⁴ “se pode fazer cabeças picando os penedos de arredor, nas quais cabeças se podem pôr cadeias grossas e fortes em que os navios possam ser amarrados e seguros [e] se [as] cabeças das ditas cadeias não se expedirem por que não sejam grande fortaleza será os penedos, [que] depois de assim serem feitas, por serem de rocha” (Albuquerque e Santos, 1988, pp. 221-223).

5.2.4. Estruturas defensivas

As ilhas de Cabo Verde passaram, num curto período, de espaços inóspitos e desabitados a locais relativamente seguros, onde se fixaram gentes que trabalharam a terra e onde era possível efectuar negócios e fornecer assistência e protecção às embarcações e tripulações. O seu desenvolvimento, acompanhando o aumento da circulação marítima e do comércio, atraiu conseqüentemente acções de pirataria a estes territórios. A necessidade de estruturação da defesa da costa surge em resposta à crescente ameaça de ataques piratas aos novos assentamentos em espaço insular atlântico. A ameaça de possíveis ataques podia atingir as populações fixadas nos aglomerados urbanos insulares e as embarcações que se encontrassem nos portos ou a navegar nas suas imediações. Conseqüentemente, o arranque da edificação de estruturas defensivas foi sendo gradual, dando resposta, por um lado, a possíveis episódios de ataques piratas e, por outro, à necessidade de garantir a soberania do território contra possíveis tentativas de invasão ou da sua conquista por nações inimigas. No caso da Ribeira Grande, apesar de em 1520 já estarem presentes diversos poderes realengos, como o judicial e o tributário, o poder militar mantinha-se na mão dos capitães-donatários, estando todos os moradores implicados nas acções de defesa em caso de necessidade⁴¹⁵. Em 1542 este porto não teria ainda uma grande capacidade defensiva⁴¹⁶, pois até ao final dos anos 60 de Quinhentos a Ribeira Grande contava apenas com seis estruturas defensivas localizadas na zona baixa do povoado no entorno da enseada, como podemos observar nas descrições de Boazio (Mota, 1961, p. 3). Estas edificações eram compostas por um pequeno pano de muralha que se localizava na frente marítima, ligando o baluarte de São Brás, o baluarte da Vigia, o da baluarte da Ribeira, o forte do Presídio e uma quarta estrutura defensiva edificada em madeira⁴¹⁷

⁴¹⁵ “De 1521 em diante deu se mais latitude à administração geral de Cabo Verde, criando-se novas autoridades nas áreas judicial e do fisco ou fazendária. Organização militar ainda não havia, assumindo o comando da milícia o donatário, que tinha o título de capitão, ou o seu substituto. Todos os moradores eram soldados, que accudiam ao toque de rebate” (Barcellos, 2003, p. 106).

⁴¹⁶ Informação dada por Jorge Vaz, escrivão da feitoria, no seu relatório de 1542: “está sem ter nenhuma resistência, que só uma nau avante d’ella certa a porá por terra e aporão a saque. Dou esta lembrança a Vossa Alteza pera que nisso mande prover como seja serviço de Deus e seu e bem do povo, porque os dias que as naus aqui apareceram se vijou esta cidade e portos d’esta ilha e as pessoas desemparraram a terra por não verem couza de defensam, sem reparo.” (Barcellos, 2004, p. 116).

⁴¹⁷ Ten a cidade de Santiago 508 vezinhos, os quaes tem de cõfisaõ 5.700 escrauos, afora os menores, os quaes escrauos ten en suas fazendas, e cõ aqueles de seu serviço estão repartidos en res banderas

(Brásio, 1964, p. 99; Baleno, 1995, pp. 147-148; Santos, 2015, p. 147). Refere-se ainda uma outra estrutura defensiva, o baluarte de S. Filipe⁴¹⁸, que se localizaria no mesmo local onde se veio a edificar depois a fortaleza de São Filipe.

Após o ataque de Francis Drake a cinco navios portugueses ancorados no porto em 1578 registamos uma maior preocupação com a defesa pela esquadra (Barcellos, 2003, p. 144). Porém, foi somente com o acometimento de Emanuel Serradas, em 1583, um partidário da causa de D. António, Prior do Crato, que a cidade foi saqueada pela primeira vez. Apesar de os relatos indicarem a fraca capacidade defensiva da frente marítima e do porto, o desembarque foi efectuado na vila da Praia, tendo as tropas rumado à Ribeira Grande por terra. Este facto pode indicar que as defesas marítimas de algum modo funcionariam ou que seriam dissuasoras, o que já não aconteceria com as defesas terrestres (Baleno, 1995, pp. 145-149). O mesmo ocorreu em 1585, quando Francis Drake repetiu a mesma estratégia, atacando por terra, depois de ter desembarcando a cinco milhas da Ribeira Grande, na zona da actual cidade da Praia. Durante o ataque do corsário inglês, foi registada a pouca oposição militar, devido à incipiente capacidade defensiva do território, o que possibilitou o saque da Ribeira Grande sem que houvesse grande resistência local (Barcellos, 2003, p. 149).

Este episódio tornou urgente repensar o planeamento defensivo da cidade, levando à construção, a partir de 1588, da fortaleza Real de São Filipe, para defesa do porto, iniciando-se as obras de melhoramento das incipientes estruturas defensivas já existentes e a construção de novas, nomeadamente com o melhoramento dos baluartes de São Brás, da Vigia e de Santa Marta, dos fortes de São Veríssimo, São Lourenço. Com efeito, a integração de Portugal na Monarquia Hispânica acentuou as ameaças aos territórios sob domínio da Coroa portuguesa. A fixação na Ribeira Grande de homens de negócios, armadores, mercadores, marinheiros, artesãos e pequenos comerciantes contribuiu para o crescimento da cidade, atraindo riqueza e conseqüentemente os

con seus capitães, que acoden aos rebates a tres baluartes de vegia, ,s. o baluarte da Vegia e o baluarte da Ribeira e o de San Bras, que são as tres partes por honde a cidade pode ser cometida. Relação de Francisco de Andrade sobre as ilhas de Cabo Verde, 26 de Janeiro de 1582 (Brásio, 1964, p. 99).

⁴¹⁸ Apesar de não se encontrarem muitas referências a esta estrutura, durante os trabalhos arqueológicos efectuados no local em 1999 foi identificada a estrutura defensiva que existira antes da edificação da fortaleza (Cáceres-Gutiérrez e Ares, 2005, pp. 765-778).

ataques e saques da pirataria. Assim, a necessidade de defesa só foi verdadeiramente sentida com o aumento da circulação de navios motivada pela competição interimperial.

Associadas às fortificações estiveram também as muralhas que protegiam a Ribeira Grande. Apesar do vale onde se veio a instalar a cidade ser estreito e ladeado por duas achadas, que formam paredes abruptas e escarpadas, a frente marítima era ampla e exposta, tornando esse um ponto vulnerável. Nesta zona, onde também desaguava a ribeira na época das cheias, formava-se um vale aberto e muito exposto, não só a possíveis invasões, como também à acção do mar. Em face dessa vulnerabilidade foi necessário erguer muralhas que, juntamente com os primeiros fortes de S. Brás, Santa Marta e Veríssimo⁴¹⁹, foram das primeiras estruturas defensivas a ser construídas na Ribeira Grande.

A muralha da frente marítima ou Muralha do Mar não terá sido uma estrutura de grandes dimensões, sendo considerada por Carlos Santos (2015, p. 147) como um “pequeno pano de muralha”. Este troço faria a ligação entre o forte de São Brás, o forte do Presídio, a porta da cidade e a arriba, onde se localizava o forte de S. Veríssimo. Deste modo, a frente marítima estaria fechada, com a excepção da ribeira, impedindo-se assim o acesso do mar para terra, controlando o movimento portuário.

Relativamente ao forte de Santa Marta, já desaparecido, as fontes históricas indicam que estava construído com “pedra solta, situado na margem direita e próximo à foz da Ribeira, no Bairro de S. Braz: “Quasi que desguarnecido de artilheria não defendia a cidade contra uma grande invasão pelo porto” (Barcellos, 2003, p. 149). A falta de dados arqueológicos sobre esta estrutura não permite identificar com rigor a sua localização, nem estimar a sua dimensão, apesar de ser figurado em 1778 a Oeste do Bairro de São Brás (Figura II.5.63). Os seus vestígios ainda existiriam nos anos oitenta do século passado, a “ocidente do forte de S. Lourenço já para além da muralha de defesa que existe no prolongamento do Forte de Lourenço, subindo a escarpa”⁴²⁰. A

⁴¹⁹ O tema das fortificações de Cabo Verde e em específico da Ribeira Grande foi já estudado por diversos especialistas (Carita, 1989; Moreira, 1989, p. 149; Santos, pp. 142-201; Teixeira, 2005; Mendonça, 2018). Não é objectivo deste estudo estudar estas estruturas, mas antes entender como surgiram, qual a sua evolução e qual a sua relação com a necessidade de defesa da actividade portuária.

⁴²⁰ De acordo com o testemunho de Daniel Pereira, o Forte de S. Marta estaria “Localizado a ocidente do de Lourenço, já para além da muralha de defesa que existe no prolongamento do Forte de Lourenço,

representação de Boazio de 1585 indicia a existência de uma estrutura defensiva um pouco afastada da orla costeira identificada com por AA; contudo, a falta de rigor da imagem não permite tirar mais conclusões (Mota, 1961, p. 3). Na representação de Bellin (1764), o forte de S. Marta aparece assinalado, mas com um pano de muralha adossado que segue em direção à encosta, assim como se regista noutra carta a mesma disposição para o forte de S. Lourenço, ficando, pois, a dúvida se a representação de 1764 se refere ao forte de S. Marta ou ao forte de S. Lourenço. Já Christiano Barcellos referia a este respeito que teria existido um primeiro forte, denominado de Santa Marta, localizado a “oeste da cidade e junto ao mar” (Barcellos, 2003, p. 149). Teria sido já no século XVIII “substituído por um outro com o mesmo nome em terreno mais elevado, permitindo defender o porto e a cidade” (Baleno, 1995, pp. 145-149. Barcelos, 2003, p. 262).

Figura II.5.63 – A – Planta da Cidade da Ribeira Grande de 1778, de António Carlos Andrea, assinalado o forte de S. Lourenço. B – Planta da Ribeira Grande, de Bellin, de 1764, um pouco mais antiga que a anterior, que ainda assinala o forte de Santa Marta.

subindo a escarpa. Lembro-me de ter visitado o local da sua implantação, nos finais dos anos 80 do século passado, onde apenas estavam um aglomerado de pedras soltas espalhadas pelo chão”.

Nesta mesma zona, o forte de São Brás, edificado antes de 1588 e que não resistiu íntegro até aos dias de hoje, encontrava-se posicionado sobre a arriba a Oeste da ribeira, possuindo então seis peças de fogo e estando ligada com a Muralha do Mar que limitava a enseada. Foi edificado sobre o afloramento rochoso a Oeste da enseada e tinha capacidade para fazer fogo flanqueado, conseguindo deste modo cobrir a entrada dos navios no interior da baía (Santos, 2015, p. 184). Este forte era composto apenas por uma bateria e teria um corpo de guarda e uma porta de mar, controlando as entradas e saídas e as ações de embarque e desembarque (Figura II.5.64 e II.5.65).

Figura II.5.64 – Pormenor da gravura de Boazio relativo à representação das fortificações, em destaque o forte de S. Brás (1589).

Figura II.5.65 – Sobreposição da carta da Ribeira Grande, de 1778, de António Carlos Andrea sobre a cartografia actual onde se pode ver a edificação actual de uma esplanada que manteve o contorno do forte já destruído.

No lado Este da enseada encontrava-se ao nível da enseada e junto ao local de varagem o forte do Presídio, numa posição que o tornava vulnerável a ataques infligidos a partir de embarcações que estivessem ao largo da baía. Este forte era composto por uma bateria e teria um corpo de guarda e uma porta de mar. Tendo apenas capacidade para fazer fogo frontal, era, no entanto, importante para controlar as entradas e as ações de embarque e desembarque (Santos, 2015, p. 184).

Acima, já sobre a arriba, a uma cota mais alta, entre os 10 e os 20 metros acima do nível do mar, encontrava-se o forte de São Veríssimo, tendo uma visão muito mais alargada da costa e do ancoradouro do que os fortes de São Brás e do Presídio, embora estando apenas preparado para efectuar tiros frontais tal como o Forte do Presídio (Santos, 2015, p. 184). Nos finais do século XVII e inícios de XVIII este forte estaria guarnecido por “quatro peças, duas que tiraram do mar e outras duas que foram desencravadas”, tendo no total “quinze peças, todas montadas” (Barcellos, 2003, p. 362). A sua planta de forma poligonal tinha dois baluartes virados a Oeste destinados à defesa do porto e a entrada era cumulativamente uma das portas da cidade defendendo a entrada pelo lado de terra.

O Forte de S. Lourenço, construído depois de 1588, encontrava-se no limite a Oeste da zona fortificada da Ribeira Grande. Esta estrutura foi edificada a 50 metros de distância da orla costeira, posicionando-se numa zona elevada, a cerca de 20 metros do nível do mar, estando assim pouco afastado da costa, o que permitia um bom ângulo de visão sobre toda a baía e sobre a costa (Figura II.5.66) (Santos, 2015, p. 154). Este forte tinha assim uma dupla função: por um lado, garantir a defesa de terra, uma vez que aí foi colocada uma das portas que controlava o acesso à cidade; e, por outro, a defesa da costa e do porto, através da possibilidade de boa vigilância da costa Oeste e do seu alcance de tiro sobre a baía. São ainda hoje visíveis algumas das suas estruturas, além do arco da porta de acesso à cidade e vestígios da muralha na direcção do topo da achada. Este forte estaria equipado por duas baterias, uma alta e uma baixa (Santos, 2015, p. 154).

Figura II.5.66 – Fotografias dos vestígios visíveis do forte de S. Lourenço. A – Parede do lado Oeste da estrutura. B – Vista do local sobre a baía. Limite este da estrutura. Foto Catarina Garcia, 2018.

A Fortaleza Real de S. Filipe foi o elemento defensivo mais importante da Ribeira Grande. Edificada entre 1587-1593, durante o período da União Ibérica, foi também residência do governador, acumulando a função de espaço defensivo com lugar de sede de governo. A existência de uma primeira estrutura defensiva neste local terá permitido o reconhecimento do terreno e conhecer as vantagens desse ponto estratégico para a edificação de uma estrutura maior, que materializasse a estratégia defensiva da Ribeira Grande e da ilha de Santiago, tendo como uma das principais funções a defesa do núcleo urbano e do porto⁴²¹ (Cáceres-Gutiérrez, 1983, p. 21; Garcia Peña e Ros Larena, 2002, p. 15). Esta estrutura defensiva foi implantada a cerca de 115 m acima do nível médio do mar, dotada de uma muralha com 470 metros de perímetro, correspondendo a uma área total de cerca de 6000 m². Edificada sobre o afloramento rochoso, era bem visível de todos os ângulos, principalmente pelas demais estruturas fortificadas que defendiam a cidade, com as quais comunicava. Por mar, a fortaleza era visível a alguma distância de terra, tendo deste modo algum efeito dissuasor de eventuais ataques⁴²² (Figura

⁴²¹ Ainda na sequência do ataque de Francis Drake em 1585. “Foi este facto o que deu causa a que D. Filipe mandasse construir uma fortaleza boa, que se denominou Real de S. Filipe, que pela sua posição, assente sobre uma Achada na margem esquerda da Ribeira Grande, a domina, defendendo a cidade de o porto (Barcellos, 2003, p. 149).

⁴²² Estudos de referência sobre a Fortaleza de S. Filipe: Cabral et al., 2000, pp. 133-162; Peña e Ros, 2002, pp. 11-48; Pires, 2004; Cáceres-Gutiérrez e Ares, 2005, pp. 765-778; Lobo, 2005, pp. 14-16; Santos, 2015, pp. 155-188; Mendonça 2018).

II.5.67). A fortaleza funcionou ainda como armazém de armamento e pólvora, que era depois fornecida às restantes fortificações (Santos, 2015, p. 183).

Figura II.5.67 – Base da estrutura assente sobre ao afloramento rochoso. Foto Catarina Garcia, 2018.

O local escolhido para a edificação da fortaleza de São Filipe, no topo da Achada do Forte⁴²³, a Este da Ribeira, permitia o controlo de toda a costa sudoeste e controlava principalmente as entradas na enseada em frente da cidade, onde funcionava o porto. Além disso, este local era também reconhecido com sendo mais sadio que a cidade, principalmente durante o período das chuvas⁴²⁴, por ser alto e arejado, devendo este factor ter pesado na sua escolha.

A partir da edificação da Fortaleza de São Filipe, a capacidade defensiva da cidade e do seu porto alterou-se, passando de um local conhecido como mal fortificado, para um local capaz de demover possíveis intenções de invasão⁴²⁵. Apesar de se encontrar afastada das demais estruturas defensivas da cidade, a Fortaleza Real de São Filipe concentrou e coordenou todo o sistema militar da Ribeira Grande, como indica o

⁴²³ O topónimo da “Achada” pode estar relacionado com a primeira estrutura defensiva edificada no local, antes da fortaleza de S. Filipe.

⁴²⁴ Como refere a carta de 1604 do padre jesuíta Baltasar Pereira, “por quanto estauamos *em* principio de agoas, que hé o tempo mais doentio desta terra, e a cidade está metida *entre* rochedos, e por esta causa hé menos sadia, nos deuiamos agasalhar na fortaleza, que está *em* lugar eminente, *bem* arejado, e sadio” (Brásio, 1968, p. 41).

⁴²⁵ “Uma fortaleza de bom tamanho, e bastantemente provida, e fabricada de boas casas de pedra e cal” (Brásio, 1968, p. 209).

regimento do governador de Cabo Verde de 9 de Novembro de 1605⁴²⁶. Para tal, foi desenvolvido um sistema de comunicação entre a fortaleza e os demais fortes e postos de vigia que serviam toda a envolvente da Ribeira Grande, tendo sido também estruturada uma regular circulação dos efectivos militares que se distribuíam pelos diferentes postos⁴²⁷. Por se encontrar numa cota mais elevada, apesar de afastada da cidade e da orla costeira, a fortaleza podia funcionar como cidadela, além de proteger o acesso à cidade por meio terrestre⁴²⁸ (Figura II.5.68).

Associada ao forte havia também um troço de muralha posicionado a Este da cidade, fechando a zona do forte de São Veríssimo, seguindo em direcção ao forte de São Filipe, no topo da achada, interrompido na zona do bairro de S. Sebastião, onde a orografia é mais acidentada.

Figura II.5.68 – Vista do Fortaleza de São Filipe para a actual baía da Cidade Velha, porto da Ribeira Grande. Foto Catarina Garcia, 2018.

Quanto ao forte de Santo António, este marcou a Este o limite da zona fortificada, permitindo o controlo da navegação que vinha de sudoeste e que se dirigia

⁴²⁶ “Visitareis todos os portos e desembarquadouros da dita Ilha pera ordenardes as vigias, prevenções necessárias, de maneira que acontecendo algũ caso como os passados dos inimigos intentarem desembarcar na dita Ilha, achem nella tal defenção que não ouzem fazello.” (Brásio, 1968, p. 84).

⁴²⁷ Na passagem da carta do governador de Cabo Verde ao rei de 11 de julho de 1619 dá conta da falta de armamento na sua gestão deste equipamento e da sua função na distribuição dos efectivos militares pelos diferentes postos de defesa: “Na ylha há poucas armas de fogo e as que há são dos almazéns; alguãs dellas estão repartidas per os soldados. O ano pasado mandey 164 que estavam das consertadas e não tinhaõ qualquer remédio. A gente da terra hé pobre e sirvem todo o ano nas vegias que lhe cabem ada mez a cada companhia. Hé nesario armallos” (Brásio, 1968, p. 632).

⁴²⁸ Deve-se referir que o ângulo de fogo da fortaleza podia ser ameaçador do espaço urbano, nomeadamente do bairro de São Sebastião, que se encontrava mais próximo, uma vez que uma trajectória de fogo mal calculada poderia pôr em risco a sua população (Santos, 2015, p. 187; Mendonça, 2018, p. 53).

para o porto da Ribeira Grande, sendo esta a rota preferencial para alcançar o ancoradouro. Este forte permitia também vigiar e proteger uma das enseadas que se encontravam a Este e que constituía um ponto vulnerável para um eventual ataque. O forte era composto por muros de alvenaria em pedra de basalto e argamassa, assente sobre o substrato rochoso e nas imediações existia ainda uma ermida, a capela de Santo António (Lopes e Gago, 2015) (Figuras II.5.69 e II.5.70).

Figura II.5.69 – Foto do forte de Santo António, onde se pode ver a sua posição no topo da arriba e o alcance de visibilidade da costa Sudeste. Foto Catarina Garcia, 2018.

Figura II.5.70 – Sondagens realizadas no forte de Santo António (Lopes e Gago, 2015, p. 11).

O forte de São João dos Cavaleiros, hoje desaparecido, mas identificado na cartografia antiga (Figura II.5.71), garantia a defesa da costa Sudoeste e a entrada na baía, funcionando, segundo Carlos Santos, em coordenação de tiro com o forte de Santo António devido ao bom contacto visual e proximidade entre as duas estruturas (Figura

II.5.72). Como estes dois fortes se encontravam posicionados sobre a arriba, mas próximo da costa, havia que calcular um ângulo de disparo descendente, no caso das embarcações se encontrarem muito próximo da costa (Santos, 2015, pp. 184-185).

Figura II.5.71 – Planta da cidade da Ribeira Grande, de António Carlos Andrea (1778). Assinalados os dois fortes de São António e de São João dos Cavaleiros.

Figura II.5.72 – Fotografia recolhida do sítio onde se posicionava o forte de São João dos Cavaleiros. Não se registaram quaisquer vestígios do forte, sobre o qual se edificou uma estrutura que se encontra actualmente abandonada. Foto Catarina Garcia, 2018.

Associadas às fortificações da Ribeira Grande encontramos também as portas da cidade, que, interrompendo os troços de muralha, ajudavam à sua defesa, controlando os seus principais acessos. De facto, a necessidade de criar locais de passagem levou a que se tivessem de instalar portas de acesso ao mar e a terra. A muralha ribeirinha, que

fechava a frente marítima, embora fosse importante para a sua defesa, necessitava de uma passagem que permitisse acesso ao movimento portuário. Justificou-se assim a colocação de uma porta junto à zona onde se efectuava a varagem das embarcações para as cargas e descargas, aproveitando o controlo e defesa exercidos pelo Forte do Presídio.

A denominada porta ou portão do Presídio, encostada ao forte com o mesmo nome, seria a mais importante para o controlo do movimento portuário e da entrada na cidade⁴²⁹. Em documento de 1702 refere-se que esta estrutura “estava em comunicação com o mar por um portão de madeira chapeado a ferro” (Barcellos, 2003, p. 362). No mesmo documento registou-se ainda a necessidade do concerto e obra nas muralhas para nela se abrirem duas portas, o que, segundo Santos, fez aumentar a largura da porta que aí existiria⁴³⁰. O plano de 1825 mostra claramente a posição do portão encostado ao forte e no alinhamento da muralha que fechava a frente marítima (Figura II.5.73). A cartografia e a iconografia não deixam clara a presença deste portão, mas a representação da Ribeira Grande na aguarela de Caspar Schmalkalden, de 1646, parece indicar uma passagem que se encontraria adossada a um muro virado para a orla costeira (Figura II.5.74). Na pintura de 1698-1701, de Jacques Gouin de Beauchesne, representa-se também uma porta ou zona de passagem colocada no que parece ser a muralha marítima⁴³¹. Fica em aberto se a representação diz respeito à porta do Presídio ou a outra porta de mar que estaria mais próxima da ribeira⁴³² (Figura II.5.75). Também não se conseguem identificar hoje vestígios desta estrutura, mas a passagem atualmente utilizada pelos pescadores para o acesso à zona de varagem, onde se encontram os botes de pesca, encontra-se alinhada com o forte perpendicular ao mar (Figura II.5.76).

⁴²⁹ Por falta de referências não podemos precisar em que momento foi edificada a estrutura da Porta do Presídio, até porque a passagem pela zona de varagem teria com essa função, controlada pelo Forte do Presídio, desde os primeiros momentos de ocupação.

⁴³⁰ D. António Salgado mandou consertar “duas ruínas grandes que tinha na cortina que olha para a cidade e fazer portas para o portado que dá para a campanha” (Santos, 2015, p. 159; AHU, CV, CS. 9 doc. 24-A).

⁴³¹ Analisando criticamente a representação, temos em consideração o facto de os elementos nela colocados serem apenas indicativos.

⁴³² Em documentação de 1697, a respeito da canalização da água para a zona baixa, refere-se a existência de um portão junto à muralha, “e recolhendo por cima da muralha, para sahir ao portão a augua limpa” (Brásio, 2004, p. 402).

Figura II.5.73 – A – Planta do forte do Presídio, onde se pode ver a abertura e assinalada a zona do “portão” (Academia, 1825). B – Foto antiga (s/d) com a localização do forte do Presídio e da possível localização da porta (Renaudeau e Agefotostock, 2019).

Figura II.5.74 – Aguarela sobre papel de Caspar Schmalkalden, de 1646, onde se representou a antiga Ribeira Grande. Em pormenor, destacada uma passagem que surge virada para a orla costeira no limite Este da baía.

Figura II.5.75 – Pintura em aguarela da Ribeira Grande de Jacques Gouin de Beauchesne (1698-1701), onde se destaca a representação da muralha e de uma abertura colocada nessa estrutura que surge na legenda da pintura como “porte de la Ville”.

Figura II.5.76 – Fotografia aérea e implantação da zona de passagem do Portão do presídio (Google Earth, 2019).

A porta de S. Veríssimo era, das três portas de acesso à cidade por terra, a principal, situando-se junto ao forte com o mesmo nome. Controlava a entrada de terra do lado Este da cidade e o caminho que vinha do forte de São Filipe, não se conhecendo vestígios arqueológicos desta estrutura. Nas representações iconográficas de 1635 e de 1864 podemos ver representada uma passagem entre a Sé e o forte junto à arriba, podendo representar a porta de S. Veríssimo (Figura II.5.77). Segundo testemunho oral⁴³³, durante os anos 1960 era ainda possível identificá-la entre o forte de São Veríssimo e a Sé.

Figura II.5.77 – A – Pintura de 1635 de Joannes Van Keulen, onde se evidencia um muro entre a estruturas da sé e as do forte de São Veríssimo e onde parece estar assinalada uma passagem. B – Desenho de Travassos Valdez de 1864, onde se assinala uma porta em ruína.

⁴³³ Testemunho oral dado pelo historiador Daniel Pereira.

A porta de São Lourenço, colocada no lado oposto do vale, a Oeste da ribeira e junto ao forte com o mesmo nome, tinha também como função controlar a entrada por terra. A sua posição permitia-lhe a proteção da costa, já que a baixa topografia da linha costa desse lado da baía, apesar da presença de baixios, podia facilitar o acesso de pequenos botes. Deste modo, vê-se justificada a colocação de uma porta de controlo neste lado da cidade, ao qual também se encontrava adossada um pano de muralha que se alinhava entre o forte e a encosta da achada do Salineiro. O forte encontra-se preservado, sendo ainda visível a sua estrutura (Figura II.5.78).

Figura II.5.78 – A – Fotografia da estrutura do forte de São Lourenço, com vista para Sudoeste. B – Pormenor da porta adossada à estrutura do forte, ainda com o arco íntegro, apesar de apresentar um elevado estado de degradação. Foto Catarina Garcia, 2018. C – Desenho do plano do forte de S. Lourenço de 1778 de onde se pode ver a passagem da porta de entrada (Meneses, 1778).

Relativamente à porta da Fortaleza Real de São Filipe, esta permitia a passagem do ponto alto, onde se posicionava o forte, para a zona baixa da cidade. Estava colocada na interceção de caminhos que vinham da Praia de Santa Maria, a Oeste e de S. Domingos da Calheta de São Martinho, a Nordeste da ilha, cruzando-se junto ao forte para dar lugar a um só acesso à cidade e ao porto. Esta porta estava ligada ao forte e a um pequeno troço de muralha que se estendia para baixo pela vertente em direcção à

cidade. A muralha junto com a porta funcionava também como barreira a possíveis invasões de terra do lado Este e Nordeste da ilha (Figura II.5.79).

Figura II.5.79 – Planta da Fortaleza Real de São Filipe, assinalando-se a porta que dava passagem para o caminho que ligava a fortaleza à cidade (Andreis, 1770) e na fotografia a porta restaurada. Foto Catarina Garcia, 2018.

Por fim, referimos as vigias que se localizavam, segundo as fontes históricas, no topo da Achada do Salineiro e na encosta do Forte de S. Lourenço, a Oeste da ribeira (Figura II.5.80). Estes elementos permitiam a observação atenta da costa face a possíveis aproximações de navios⁴³⁴. Estas vigias assumiam também a função de pontos de sinalização ou fachos enquanto elementos de sinalização luminosa para navios que se aproximassem de terra, surgindo assinaladas tanto na cartografia como na documentação referente aos inícios da fortificação da Ribeira Grande⁴³⁵. Porém, não identificámos nenhuma destas estruturas na cartografia disponível, embora estudos recentes assinalem a posição de duas vigias na achada do Salineiro⁴³⁶ (Pires, 2004, p. 182; Evans et al, 2007, pp. 39-46; Santos, 2015, p. 182; Mendonça, 2018, p. 51).

Os sucessivos empreendimentos na fortificação da Ribeira Grande e do seu porto foram graduais, respondendo às necessidades que iam sendo sentidas. No entanto,

⁴³⁴ “Visitareis todos os portos e desembarquadouros da dita Ilha pera ordenardes as vigias, prevençoês necessárias, de maneira que acontecendo algũ caso como os passados dos inimigos intentarem desembarcar na dita Ilha, achem nella tal defenção que não ouzem fazello.” (Brásio, 2004, p. 84).

⁴³⁵ A respeito da presença das vigias, este autor afirma que auxiliar os fortes se apostou na construção de alguns pontos de vigia, um estaria localizado sobranceiro ao convento e igreja de São Francisco, junto às muralhas localizadas no extremo noroeste e outro acima do bairro de São Brás, próximo do limite da muralha anexa ao forte de São Lourenço (Santos 2015, p. 182).

⁴³⁶ Algumas destas estruturas são visíveis ainda hoje e foram alvo de registo arqueológico em 2007, pela equipa de Universidade de Cambridge. Foram identificadas estruturas de um muro, uma estrutura denominada de “forte triangular” e uma torre (Evans et al., 2007, pp. 39-46).

também obedeceu a uma estratégia que procurava ser transversal nas diferentes posições de domínio português e ibérico, durante o período da União das duas coroas. A Fortaleza Real de São Filipe marcou uma viragem no modo de gerir a defesa da Ribeira Grande, até então muito centrada na protecção de ameaças vindas do mar, para uma forma articulada de defesa entre todos os pontos fortificados. Saliente-se a vulnerabilidade do lado terrestre, que, pelas características do território da ilha, apesar do relevo acidentado, permitiu episódios de invasão, com desembarques em outros pontos da costa para o ataque à cidade por terra. Esta particularidade levou a que se fizessem investimentos na defesa terrestre e que fossem implantadas muralhas. As portas de acesso foram também fundamentais para ligar a cidade aos demais pontos da ilha assim como ligar a cidade ao porto (Figura II.5.81). As estruturas defensivas edificadas ao longo da costa foram posicionadas de modo a controlar estrategicamente eventuais entradas na baía, dispendo-se em frente à cidade de modo a impedir desembarques e acções de ancoragem, posicionadas sobre os melhores ancoradouros do porto. Considerando um alcance bélico máximo de cerca de 1800 metros, a partir de cada fortificação, e um raio de acção máximo de cerca de 90 graus, a projecção do raio de acção dos diferentes pontos defensivos permitem perceber como o porto e a cidade estariam protegidos⁴³⁷ (Buisseret, 1971, p. 17) (Figura II.5.80).

⁴³⁷ Não consideramos aqui estudos de caso em, relativamente à operacionalidade de cada forte em cada período, temas já abordados por outros especialistas (Pires, 2007, pp. 49-54; Pires, 2015, pp. 179-188). Interessa aqui perceber de que forma estas estruturas conseguiam cobrir a circulação em torno da costa e a baía da Ribeira Grande.

Figura II.5.80 – Simulação do alcance bélico das fortificações da Ribeira Grande (mapa produzido com base em Buisseret, 1971, p. 17; Campbell, 1975, pp. 1-17; Loftfield, 2009, pp. 212-214; UNESCO, 2010, p. 64; Sports, 2011; Machling, 2012, p. 42; Mann, 2016, p. 40).

Figura II.5.81 – Planta com implantação das estruturas defensivas da Ribeira Grande. Mapa produzido com base em Boazio, 1589; Andrea, 1778; Meneses, 1778; Mota, 1961, p. 3; Brásio, 1968, p. 41; Pires, 2004, p. 182; Evans et al., 2007; Lopes e Gago, 2015, p. 11; Santos, 2015, p. 147; Mendonça, 2018, p. 51; IPC - plano de requalificação, 2018; Google Earth, 2019.

5.2.5. Administração e fiscalidade

A arquitectura institucional de Cabo Verde teve como momentos fundacionais a criação das duas capitânicas da ilha de Santiago. Surgiram assim os pólos de poder senhorial e, depois, os oficiais régios ligados à tributação e fiscalização do comércio com a costa africana (Domingues, 2001, p. 69). A jurisdição destes oficiais relativamente ao procedimento de controlo dos navios no porto da Ribeira Grande já estava definida na carta de 1466, que estabelecia que os navios “não sahissem do porto, sem que fossem visitados e desembaraçados pela primeira autoridade local, que exerce o lugar de

corregedor e contador, e do mesmo modo se deveria proceder no seu regresso” (Barcellos, 2003, p. 88).

A existência de uma câmara exigia a presença de população suficiente para que se justificasse a sua representação no senado através de um corpo de homens da terra, que cuidavam dos assuntos do governo local, o que incluía a gestão dos espaços, a execução de obras, o controlo da ordem pública, a almotaçaria e o controlo do funcionamento portuário. Após algumas décadas de crescimento demográfico e com a complexificação das relações sociais e económicas, tornou-se manifesta a necessidade implementar um governo local para administrar as questões do quotidiano⁴³⁸.

A partir de 1521, os diversos poderes na Ribeira Grande, entre eles o judicial e fiscal, já se encontravam presentes com edifícios destinados ao funcionamento da Câmara, com a prisão, e o Almojarifado. Porém, não aparecem representados na cartografia mais antiga, o que não permite saber onde estariam implantados numa primeira fase da vida urbana. Com o crescimento da Ribeira Grande, esses edifícios já começam a ser referenciados nas fontes que indiciando a definição de uma praça central em torno da qual estes se posicionavam, definida na zona baixa da cidade, em frente à enseada e a Este da ribeira (Barcellos, 2003, p. 106). A localização da câmara foi de encontro ao modelo de traçado implementado nos outros territórios insulares, seguindo o modelo urbano peninsular adaptado à existência de uma ou mais linhas de água que desaguavam nas enseadas onde funcionava o porto servindo de eixo sobre o qual se desenvolveu o traçado urbano (Pires, 2004, pp. 101-104).

Estes alinhamentos, juntamente com a frente marítima, regularam a definição dos arruamentos e ruas, sendo que a localização das edificações destinadas aos órgãos de poder obedecia a critérios de escolha do local, de acordo com um padrão que foi sendo implementado nos novos traçados urbanos do império português (Rossa e Trindade, 2006, pp. 70-109; Rossa, 2013, p. 21; Leite, 2014, pp. 34-37). Nesta lógica começou por ser configurada uma praça central onde seriam colocados o pelourinho e edificadas as casas da câmara e a cadeia, símbolos da autonomia e autoridade concelhias (Pires, 2004, p. 87; Ribeiro e Melo, 2012; Barros, 2013, pp. 12-32; Santos,

⁴³⁸ A primeira referência ao senado surge apenas em 1497, mas só em 1503 é que se oficializou a primeira reunião de vereadores, marcando-se assim o início do funcionamento da Câmara (Domingues, 2001, p. 62; Martins, 2009, pp. 20-27; Sousa, 2014, p. 204).

2015, p. 79). A localização da câmara e da prisão apenas se encontra desenhada nas cartas de 1778, de António Carlos Andrea, onde claramente se pode ver a sua localização (Figura II.5.82).

O pelourinho foi implantado em 1504. A sua primeira localização devia estar em torno do largo da Misericórdia, junto ao edifício municipal, na praça central. No entanto, a gravura que consta do Atlas de Leonardo de Ferrari, de 1655, a primeira representação que se conhece deste elemento, coloca-o junto à enseada, descrita como a zona de embarque, podendo ter sido esta a sua primeira localização (Figura II.5.82). No entanto, além da ilustração de 1655, não existem dados históricos ou arqueológicos que atestem esta interpretação⁴³⁹. O pelourinho só voltou a ser novamente registado em 1778 na carta de António Carlos Andrea, situado na praça central (Figura II.5.83–B). A sua localização actual está um pouco afastada da posição em que surge no século XVIII e resulta da reorganização urbana que a Cidade Velha tem vindo a sofrer ao longo das últimas décadas⁴⁴⁰ (Figura II.5.84).

Figura II.5.82 – Pelourinho representado junto à enseada de embarque e desembarque e não no largo onde estaria a câmara (Ferrari, 1655).

⁴³⁹ Se considerarmos o caso do Funchal, vemos que o pelourinho teve uma primeira localização em frente da primitiva alfândega e depois foi colocado no novo largo da Câmara, num momento mais tardio, assunto que desenvolveremos no capítulo de discussão e análise comparativa.

⁴⁴⁰ Foi intervencionado em 1960, data em que começou a ser restaurado. Teve uma última intervenção de restauro em 2003.

Figura II.5.83 – Diferentes representações da localização do pelourinho. A – Na representação de António Carlos Andrea, o pelourinho não consta, mas surge assinalado em V a Casa da Câmara a Este da ribeira e em X a Cadeia a Oeste da ribeira (1778). B – Numa outra versão da planta da Ribeira Grande, de 1778, já surge o pelourinho representado na praça, próximo da prisão. A casa da Câmara encontra-se a Este da ribeira a Norte da prisão.

Figura II.5.84 – A - Fotografia do pelourinho de 1940 (c.). (Richter, 2008). B – Fotografia actual do pelourinho. Foto Catarina Garcia).

No contexto da configuração das novas vilas e cidades ultramarinas, a Alfândega foi outra das instituições com um papel preponderante dada a sua importância no controlo tributário do movimento portuário (Silva, 2011, p. 89). Os seus edifícios e dependências, como os armazéns, apesar de estarem destinados a todas as tributações praticadas no território, eram tendencialmente construídos muito próximo da orla costeira e dos principais acessos do porto a terra, facilitando assim o controlo das cargas e descargas de mercadorias, como já se apurou para os casos anteriores. A 18 de Janeiro de 1518 ficou bem explícito, por determinação régia, que a tributação das mercadorias transacionadas na Ribeira Grande tinha de passar a ser executada e bem fiscalizada, sob pena de se perderem os rendimentos para a Coroa provenientes do tráfico de escravos (Barcellos, 2003, p. 89). A documentação histórica refere o seu funcionamento em 1533,

estando sedeadada em casa alugada⁴⁴¹. O aumento do movimento de navios e a intensificação do trato de escravos trouxe a necessidade de uma Alfândega, capaz de servir de armazém e de efectuar o controlo tributário do tráfico que se operava através do porto (Domingues, 2001, pp. 68-96)⁴⁴². Em 1549, o contador André Rodrigues denunciou que a Alfândega tinha falta de instalações próprias, provavelmente por estar a funcionar em espaço alugado, denunciando que os dividendos que o porto gerava justificariam essa necessidade, até porque as que existiam eram facilmente pilháveis em caso de ataque de piratas⁴⁴³. A carta do deão de Cabo Verde de 9 de dezembro de 1549 refere a existência de “hum contador nesta alfandega” (Brásio, 1963, p. 409). Outras fontes revelam o movimento que envolveria a Alfândega, embora sem indicações do espaço de operacionalidade e número de dependências⁴⁴⁴.

Em 1621, na “Relação da Crístandade da Guiné e do Cabo Verde”, dá-se conta da existência e pleno funcionamento de várias instituições, onde se incluía o governo de todas as ilhas, a Alfândega, o Hospital e a Misericórdia. Os dados arqueológicos recolhidos durante as intervenções de 2009 e 2010 revelaram dados importantes para a interpretação da localização da Alfândega. Na zona baixa da cidade, ao serem abertas

⁴⁴¹ “nomeou D. João III varias auctoridades como as de [...] recebedor dos direitos reaes, meirinho, mamposteiro-mór dos captivos, alcaide do mar, procurador do numero; e creando a alfândega nomeou para ella escrivão e guarda.” (Barcellos, 2003, p. 106).

⁴⁴² Como atesta o requerimento da Câmara de Santiago de 1614 relativamente a queixas sobre a fuga ao pagamento tributário por parte do trato de escravos da Guiné: “hé porque se poem por condição do contrato desta Ilha aos mercadores, que possam os nauios que carregaõ nos ditos portos sair deles em dereitura pera Indias de Castella e outras partes, sem jrem despachar á Alfandega da dita Ilha, sendo asi que os mesmos comtratadores, seus feitores, e parentes são os que carregaõ mais nauios” (Boazio, 1968, p. 562).

⁴⁴³ “rendem tanto como ella, porque vai em muito crescimento, por rezão que toda a navegação de Brazill e de Peru e das Antilhas e da ilha de Santomé, pera todos hé repario. E Vosa Alteza não tem nella casa da alfandegua nem da feitoria, asym nesta cidade da Ribeira Grande como na Villa da Praia, e asim na ilha do Foguo, porque todas as Allfandeguas são casas da luguer e térreas e de telha vam [...] nem menos tem repario nos portos honde os françezes vem tomar os navios e nõ há com que lhe[s] rezestir” (Brásio, 1963, p. 395).

⁴⁴³ “Nesta Cidade há Governador Portuguez, fidalgo, com o governo de todas as mais Ilhas, há Alfandega, officiais, e soldados com boa fortaleza; e na Cidade haverá até duzentas cazas de Portuguezes mercadores; e hé terra muito farta, e abundante. [...] Há também caza de Misericordia, e Hospital.” (Brásio, 1968, p. 663).

⁴⁴⁴ Numa referência de 11 de Junho de 1699 fere-se o procedimento de ir despachar à Alfândega: “em dereitura pra os Arrecifes de Pernambuco, manifestara nesta alfandega alguas fazendas das q. trazia, e com effeito despachara algumas e as vendera a troco de escravos e indo estes a despachar á caza da alfandega para pagarem os direitos que deuessem a Sua Magsetade q. Deos guarde, se regeitarão dezanoue pessas lotadas, por rezão de mandar o Reverendo Senhor Bispo destas Ilhas, Dom Frey Victoriano Portuense, que se não embarcassem escrauos que não soubessem a doctrina christam” (Brásio, 2004, p. 518).

valas para a criação de saneamento básico na actual Beco da Confeitaria, foi identificado um edifício que estaria subdividido em cinco áreas, podendo corresponder à casa da Alfândega. Uma das evidências para a sua identificação é o facto de se ter recolhido num dos compartimentos um conjunto de grilhões de escravos, o que sugere que estes podiam ter estado numa das dependências fechadas do edifício (Evans, 2009). Ao mesmo tempo, a presença de paredes muito grossas denunciam o que seria um grande edifício. Foram também encontradas marcas de destruição, com sinais de terem sido provocadas por um incêndio. No local, foram ainda recuperadas 150 balas de canhão em ferro, que podem estar associadas a possíveis ataques à estrutura, como o ataque de Emanuel Serradas, em 1583, ou o de Francis Drake, em 1585 (Evans, 2009).

A proximidade deste sítio arqueológico face à zona de desembarcadouro pode apontar ter sido de facto esse o local da instalação da Alfândega, que deste modo permitiria controlar melhor o movimento das mercadorias. Contudo, a proximidade da orla costeira também tornava este espaço vulnerável, evidenciado pelos sinais de ataque e destruição. Os estudos arqueológicos apontam para a possibilidade de ter havido uma mudança da Alfândega para um outro local, eventualmente mais próximo da Câmara, ou de ter funcionado nas suas dependências, ficando um pouco mais afastada, neste caso, da orla costeira e assim também um pouco mais protegida de eventuais ataques vindos do mar (Evans, 2009; Sorensen et al., 2011, pp. 421-442). Contudo, a representação da Alfândega não consta de um modo claro e evidente em nenhum dos documentos cartográficos consultados, sendo apenas possível inferir a sua localização. Na cartografia antiga surgem ténues indícios da sua localização, como a que assinala Carlos Sousa, relativamente ao facto de a imagem de Boazio de 1588 assinalar com a letra T a legenda de “The market place” (Figura II.5.85). A gravura da Ribeira Grande de Ferrari, de 1655, indica junto à ribeira o local “A donde se peza” e representa um edifício mais alto e destacado dos demais no local identificado como “la Plasa”; a gravura assinala ainda uma estrutura que se destaca com a numeração 18 mas que ficou omissa na legenda. Já Fernando Pires afirma que os primeiros armazéns alfandegários se edificaram no local onde veio a ser implantado o largo do Pelourinho, espaço que nos finais do século XVI foi denominado de Praça Velha (Pires, 2004, p. 88; Sousa, 2015, p. 50) (Figura II.5.86).

Apesar de se identificarem lacunas relativamente ao posicionamento das principais instituições com jurisdição sobre a actividade portuária, o conjunto das estruturas identificadas foram reunidas em planta, permitindo assim ter uma visão de conjunto da relação de proximidade entre elas e o espaço costeiro (Figura II.5.87 e II.5.88).

Figura II.5.85 – Detalhe da gravura de Boazio, de 1588 referente ao ataque de Francis Drake de em 1585, que assinala com a letra T como sendo “The market place” (1589).

Figura II.5.86 – Gravura de Ferrari, de 1655, onde se assinala o lugar onde se pesa no número 5 e no número 6 a praça central com um edifício mais alto destacado, mas que não tem legenda, podendo corresponder à cadeia.

Figura II.5.87 – Mapa resumo com implantação das estruturas defensivas da Ribeira Grande. Mapa produzido com base em Andrea, 1778; Pires, 2004, pp. 117-145; Evans, 2009; Evans e Sorensen, 2010; IPC - plano de requalificação, 2018; Google Earth, 2019.

Figura II.5.88 – Projecção das áreas correspondentes à implantação da casa da Câmara, prisão e pelourinho, as duas possíveis zonas de Alfândega, com a delimitação da área da praça. Assinalados os percursos e as distâncias entre a zona de acesso do porto, o desembarcadouro e os diferentes espaços de controlo. Mapa desenvolvido e adaptado com base em Andrea, 1778; Pires, 2004, pp. 117-145; Evans, 2009; Evans e Sorensen, 2010; IPC - plano de requalificação, 2018; Google Earth, 2019.

5.2.6. Assistência e saúde

Nos inícios do século XVI, a escala no porto da Ribeira Grande para assistência das armadas portuguesas era de algum modo desaconselhada. Fontes de 1500 e 1505 revelam o receio de aí se poder contrair doenças⁴⁴⁵, associadas ao estado pouco salubre do território. Na carta de privilégios aos moradores da ilha de Santiago, de 1510, refere-se o facto de a terra ser “taõ maa de doenças” denunciando a incidência do problema (Brásio, 1963, p. 38). Um século mais tarde, referia-se que, apesar da localização da Ribeira Grande ser fechada e quente, não dispendo dos ventos de norte, sendo por isso um espaço propício à contração de doenças, as condições estariam um pouco melhor⁴⁴⁶. Este testemunho sugere que os cuidados com alguns focos de infecção podem ter melhorado, revelando a presença de assistência médica na zona urbana da Ribeira Grande nos inícios do século XVII.

Pela necessidade de cuidar dos habitantes e devido à importância que a cidade ganhou ao longo do século XVI, com a integração do porto nos circuitos escravagistas atlânticos, foi-se atraindo investimento, que foi sendo aplicado na melhoria do espaço urbano. Com efeito, em termos dos investimentos feitos na criação de uma estrutura urbana na Ribeira Grande, a assistência social e na saúde foi uma das prioridades, além das estruturas de governo local e de defesa, fazendo-se sentir com a presença do clero e da Misericórdia, desde os primeiros momentos do povoamento (Barcellos, 2003, p. 60). O hospital da Misericórdia foi uma das estruturas que fez parte da primeira fase de urbanização da Ribeira Grande, mandado construir por D. Manuel I em 1497, com a inclusão de enfermarias e botica⁴⁴⁷. O Hospital foi construído com verbas conseguidas localmente, tendo como missão dar assistência à população, mas também aos que

⁴⁴⁵ Nas recomendações feitas por Vasco da Gama à armada de Pedro Alvares Cabral recomenda-se que a “caminho direito à ilha de Santiago se tornarão ante a ilha de São Nicolau no caso desta necessidade pela doença da ilha de Santiago e se ao tempo que aí chegarem tiverem água em abundância pera quatro meses não devem pousar na dita ilha nem fazer nenhuma demora”. Também em relação à armada de Francisco de Almeida, de 1505, se menciona que “aveemos por bem que pera yso nam pouses na dita ilha, asy por nam fazerdes nella detença como por vos nam adoecer a jeemte” (Mota, 1968, pp. 143 e 165).

⁴⁴⁶ “A Cidade que tem 500, ou 600 visinhos, está situada a par do Mar entre montes e rochedos taõ altos que naõ tê outra vista senaõ a do Mar, pella qual causa e por ficar encuberta ao Norte, foi sempre muy doentia, ainda que agora, segundo dizem, tem alguã melhoria” (Brásio, 1968, p. 160).

⁴⁴⁷ Para que se conseguissem verbas para a sua edificação, o rei determinou que se recolhessem os bens de pessoas que não tivessem descendentes: “Todal-as ditas fazendas sejam entregues ao administrador ou recebedor do hospital que ora mandamos fazer na dita ilha na parte da Ribeira Grande o qual seja homem de bem e abonado e eleito pelos capitães e homens bons das camaras da dita ilha de ambas as ditas capitánias” (Barcellos, 2003, p. 60).

chegavam ao porto, como escreveu o provedor da Misericórdia a 8 de Agosto de 1693⁴⁴⁸. Já a fundação da Misericórdia ocorreu entre 1556 e 1558, edificando-se uma igreja cujas obras estariam concluídas em 1574⁴⁴⁹ (Santos, 2015, pp. 73-74). A assistência aos enfermos que vinham a bordo foi testemunhada durante a passagem da nau *São Tiago*, em 1585, que escalou Santiago por falta de mantimentos e pelos muitos doentes que vinham a bordo⁴⁵⁰, que foram aí assistidos.

No local sobreviveram apenas as ruínas correspondentes a uma “torre sineira de planta quadrada, com cunhais em cantaria, dois registos separados por frisos. O primeiro registo é cego e no segundo observa-se uma abertura em arco de volta plena, bem como o arranque de outro, correspondendo às antigas aberturas sineiras”⁴⁵¹ (Pires e Cohen, 2000; CICOP, 2010; Pires e Fernandes, 2012).

Trabalhos arqueológicos aqui realizados revelaram uma estrutura de grandes dimensões, que deveria ter dois pisos, edificados com paredes grossas e de grande qualidade. Foram também encontrados vestígios osteológicos humanos⁴⁵², atestando a utilização do espaço como zona de enterramento. Esta intervenção, além dos dados sobre o edificado e a sua vivência e cultura material, confirma também a sua localização e a função da instituição que, para além da sua função de assistência local, dava apoio ao funcionamento portuário, tanto a tripulações como a passageiros em trânsito pela Ribeira Grande (Evans et al., 2006, pp. 16-17) (Figura II.5.89).

⁴⁴⁸ “como nesta caza haia hum hospital em que continuamente se estão curando enfermos, asy naturaes como estrangeiros” (Brásio, 2004, pp. 197-202).

⁴⁴⁹ Pela sua posição vulnerável, próxima da baía, foi também por diversas vezes atacada aquando das invasões de piratas à cidade, tendo assim de receber obras de melhoria após os ataques de 1620. Também em 1629 e 1641 foi alvo obras de reparação, por se encontrar em muito mau estado, devido ao desgaste que tinha pelo seu intenso uso na assistência médica (Barcellos, 2003, p. 226).

⁴⁵⁰ “seguindo a nau S. Thiago viagem para a India, arribou á ilha de S. Thiago em 1 de maio por falta de mantimento e muita doença a bordo. [...] pediram socorro ao capitão da ilha, Dias magro; este auxiliado pelo padre Vicente sapata que se offerecera para enfermeiro” (Brásio, 2004, pp. 148-149).

⁴⁵¹ A zona foi alvo de estudos arqueológicos pela primeira vez em 1962, trabalhos que, incidindo sobre as ruínas da antiga Misericórdia, permitiram a elaboração de uma planta do contorno do edifício e da torre (Pires e Fernandes, 2012). Em 2005, 2006 e 2007, a equipa da Universidade de Cambridge, dirigida por Christopher Evans, em parceria com o IIPC e a Universidade Piaget, levaram a cabo duas sondagens nesse local (Evans et al. Richter, 2006; Sorensen et al. 2011, pp. 421-442; Tavares, 2017b, pp. 29-30). Os dados recolhidos sobre a cultura material revelaram um pouco do universo da vivência quotidiana, através de inúmeros materiais de importação, como azulejaria, faiança portuguesa ou porcelana chinesa, mas também vestígios cerâmicos de produção local num universo cronológico entre os séculos XV e XVII (Evans et al., 2006; Pires e Fernandes, 2012; Tavares, 2017a, p. 48).

⁴⁵² Os vestígios encontravam-se muito fragmentado pelo que não foi possível obter muitas conclusões sobre os indivíduos em contexto com este espaço (Evans et al., 2006, pp. 16-17).

Escolheu-se como local para a edificação da igreja da Misericórdia e do Hospital uma zona muito próxima do largo central, na parte baixa da cidade, a Este da Ribeira, nas imediações da cadeia. A rua onde foi implantada recebeu o mesmo nome, rua da Misericórdia, alinhada no seguimento da rua do Calhau (Figura II.5.90). Esta posição central servia os habitantes e também quem chegasse por mar, sendo imediato o acesso a estas estruturas. No entanto, a sua localização trazia problemas por estar tão próxima do mar, na zona baixa, sendo regularmente atingida pelas enchentes durante o período das chuvas e ficando também vulnerável a ataques de pirataria. Neste contexto, e com o uso e desgaste das estruturas, o hospital e a Misericórdia foram sendo alvo de diversas obras de melhoramento ao longo do tempo, sem nunca mudar de localização (Barcellos, 2003, p. 226; Santos, 2015, pp. 73-74) (Figura II.5.90). Em fase de declínio da Ribeira Grande, nos finais do século XVII, o Hospital já não tinha capacidade para tratar os doentes, que tiveram de ser acolhidos em casas particulares⁴⁵³.

Figura II.5.89 – A – Vista da Cidade Velha com a Torre da igreja da Misericórdia assinalada, em foto recolhida em 1960 (c.), ilha de Santiago, Cabo Verde. Foto Konstantin Richter. B – Vista da Cidade Velha com a Torre da igreja da Misericórdia assinalada, foto de 1920 (c.), ilha de Santiago, Cabo Verde (arquivo Konstantin Richter). C – Torre da igreja da Misericórdia ainda preservada, 1920. Foto Frank (arquivo Konstantin Richter). D – Ruínas da Torre da igreja da Misericórdia em registo efectuado em 2010. Foto Jorge Bruno (s.d.).

⁴⁵³ “perjuizo das almas a que se falta com os sufrágios com que esta Santa Caza hé obrigada mandar correr e damno commum dos pobres, assim naturaes como peregrinos, que neste hospital se curauão, e hoie os andão os Irmãos e o Thezoureiro buscando nas cazas particulares pera lhe assistirem com o necessário” (Brásio, 1968, p. 528).

Figura II.5.90 – A – Fotografia aérea com a localização do quarteirão da Misericórdia e do Hospital (Google Earth, 2019); B – Fotografia da rua da Misericórdia com a localização do edifício do hospital. C – Carta de 1778 de António Carlos Andrea, onde se assinala o quarteirão da Misericórdia e do Hospital.

Figura II.5.91 – Mapa resumo com a implantação do Hospital da Misericórdia. Mapa produzido com base em Andrea, 1778; Pires, 2004, pp. 117-145; Evans et al., 2006; Sousa, 2015, pp. 73-79; IPC - plano de requalificação, 2018; Google Earth, 2019.

5.2.7. Acessibilidades

O território da ilha de Santiago, apesar de inóspito e acidentado, tinha condições para que se definissem caminhos terrestres ligando os diferentes povoados. Tais ligações foram essenciais para colocar as populações em contacto e para o transporte de tropas e mercadorias, as importadas, com bens de primeira necessidade essenciais para a sobrevivência das populações residentes, e as produções da terra, como o algodão, as peles e a carne, que era necessário fazer chegar aos principais portos, Ribeira Grande e Praia de Santa Maria (Baleno, 2001, p. 138; Silva, 2001, pp. 183-192; Brito, 2017). Apesar de as deslocações marítimas serem na época mais fáceis e eficazes, quanto à rapidez, segurança e volume de cargas transportadas, no caso de Santiago cedo se começaram a definir caminhos terrestres ligando o *hinterland* e os portos, criando-se vias de acesso e circulação no interior da ilha.

Os caminhos de acesso da cidade à Praia de Santa Maria e Calheta de São Martinho, para Este, e a São Domingos, para Noroeste, foram desde cedo marcados e utilizados na ligação entre estes assentamentos. O principal caminho que ligava à Praia de Santa Maria passava pela Fortaleza Real de São Filipe, onde estava instalada uma das portas, e ligava o ponto alto do forte à zona baixa da cidade (assinalado com a letra *N* na Figura II.5.92). Um outro acesso a Este, mais junto à orla costeira, com passagem pela porta de

São Veríssimo, no limite Este da cidade, dava essencialmente acesso aos fortes de São António e São João dos Cavaleiros, devendo por isso ter servido para fins militares (Figura II.5.93).

Figura II.5.92 – Carta de Pitton, de 1777 (s.d.) que indica o caminho da Praia de Santa Maria até à Fortaleza Real de S. Filipe e desta até à cidade da Ribeira Grande. Caminho assinalado com a letra *N*.

Figura II.5.93 – Pormenor da carta da Ribeira Grande, de António Carlos Andrea (1778), onde se assinalam os diferentes caminhos de acesso à cidade da Ribeira Grande.

5.2.8. Abastecimentos

As necessidades constantes de abastecimento de mantimentos frescos e aguada, reparações e assistência às tripulações, fizeram dos portos das ilhas atlânticas importantes pontos de escala (Mota, 1961, pp. 11-13; Matos, 1988, pp. 157-183; Baleno, 2001, p. 138; Rodrigues, 2016, p. 87). Neste contexto, o porto da Ribeira Grande, além de ter servido como um importante entreposto comercial desde os primeiros tempos da ocupação de Santiago⁴⁵⁴, foi também um porto de escala para viagens, tanto da rota do Oriente como das diferentes rotas para a América e Antilhas (Silva, 1998, pp. 12-16; Matos, 2005, pp. 221-229). A Ribeira Grande foi um dos portos insulares portugueses onde se podia acorrer em caso de necessidade para auxílio e abastecimento de tripulações e embarcações. Na passagem da armada de Vasco da Gama, a 21 de Julho de 1497⁴⁵⁵, nas sua viagem para a Índia, registou-se efectivamente a necessidade de

⁴⁵⁴ Posição que ocupou ao longo de todo o século XVI e em parte do século XVII, altura em que a importância da cidade-portuária da Ribeira Grande começa a decair. Sobre o enquadramento económico de Cabo Verde ver: Torrão, 2001, pp. 258-345; Teixeira, 2005, pp. 83-155.

⁴⁵⁵ “Em 8 de julho partindo de Lisboa D. Vasco da gama para o descobrimento do caminho marítimo para a Índia, fundeou a sua armada em 21 do mesmo mez no porto da Ribeira grande, onde recebeu aguada e mantimento” (Barcellos, 2003, p. 61).

escala em Santiago para aguada, quando ainda nem existiriam aí muitas estruturas de apoio. Mais tarde, esta passou a ser uma escala regular⁴⁵⁶ onde era possível o abastecimento de água e mantimentos frescos⁴⁵⁷.

O desenvolvimento do espaço urbano e a criação de condições para o suporte desta escala levaram a que se criassem localmente condições para o armazenamento de produtos como o biscoito, que era importado do reino. Calcula-se que nos inícios do século XVI se importassem para a Ribeira Grande cerca de 500 quintais de biscoito por ano para fazer face às necessidades de abastecimento dos navios que aí faziam escala. O mesmo aconteceria com outros produtos que fizessem falta, como ferramentas, azeite entre outros (Torrão, 2001, pp. 287-295). Na cidade, o espaço privilegiado para vendas avulsas seria a praça. No entanto, as fontes referem zonas de armazenamento que estariam espalhadas pelo espaço urbano, não havendo contudo, dados mais precisos da sua localização.

Relativamente ao abastecimento de água, a representação da Ribeira Grande de 1655 indica a presença de duas fontes, colocadas num ponto alto. Esta localização deduz-se que possa ter a ver com a optimização da nascente, devendo ser esses os locais onde melhor se teria acesso ao lençol freático (Figura II.5.94). Em 1698, ponderava-se a realização de obras para melhorar o abastecimento de água à cidade, que servia tanto os moradores como os “navegantes”. Esta chegava até ao meio da cidade através de uma levada que, chegando suja, podia originar doenças. Por proposta do então capitão e governador-geral António Gomes Mena, pensou-se na construção de um novo curso de água ou levada, aproveitando a água que se acumulava junto do convento (de São Francisco) e que corria livremente, acabando por se perder. O objectivo era canalizar esta água até à muralha, para junto da porta de mar, a fim de poder ser recolhida mais facilmente. Nesta proposta, considerou-se que os navegadores que necessitassem de

⁴⁵⁶ “aqui podem tomar comprar muita carne milho pera mantimentos feyxões augua lenha” (Pereira, 1892, p. 49).

⁴⁵⁷ Também na carta de Sebastião Fernandes Cação a Filipe II, de 20 de Abril de 1604, se indicam as boas condições da ilha e a possibilidade de aí se efectuar abastecimentos: “São estas Ilhas 17, muito abundantes de vários mantimentos frescas por causa dos aruoredos e ribeiras de agoas” (Brásio, 1968, p. 246).

água deviam pagar por cada pipa um tostão, verba que reverteria para a Fazenda Real⁴⁵⁸ (Brásio, 2004, p. 402; Santos, 2015, pp. 220-221).

Reconhece-se, pois, que a necessidade de trazer a água para mais perto do porto era favorável à aguada, facilitando o carregamento das pipas que tinham ainda de ser transportadas até aos navios. Não havendo confirmação da realização desta obra, confronta-se a informação com a carta de 1778, onde se assinala a existência de uma fonte que se localizaria a Oeste do convento de São Francisco. Esta água surge indicada como uma “levada” que vinha de um ponto mais alto, correndo ao lado da encosta da achada do Salineiro, indicando a carta “Levada que conduz a Agoa de beber da cerca dos PP⁴⁵⁹ para o bairro de S. Braz”. Neste caso, a fonte não se localizaria junto à muralha, mas antes num ponto mais elevado a Oeste da Ribeira (Figura II.5.95).

Figura II.5.94 – Pormenor da ilustração de Leonardo de Ferrari, de 1655, da Ribeira Grande, onde se vêem representadas duas fontes na margem esquerda da ribeira num ponto mais elevado que o local onde se encontra o espaço urbano.

⁴⁵⁸ “se pode tirar de huma anciada do Conuento, que vay perdida e lhe não fas falta, por fora da cidade, e recolhendo por sima da muralha, para sahir ao portão a augua limpa, o que se pode colher com descanso, e fazerem os navegantes a sua aguada, pagando de cada pipa hum tostão para a fazenda real, de que sahirá em breve tempo o custo que se fizer na obra, para a qual era necessário cal, telha e tijolo” (Brásio, 2004, p. 402).

⁴⁵⁹ Na planta, a água é conduzida do local que aparece indicado como a “Cerca dos padres” referente às terras do convento de São Francisco, por onde passava a ribeira de Maria Parda, podendo “PP” referir-se às propriedades do convento.

Figura II.5.95 – Pormenor da carta de António Carlos Andrea, de 1778, onde se destacou a referência a uma fonte resultando de uma levada de água trazida de um aquífero mais elevado em direção a uma zona mais baixa, próxima do bairro de São Brás.

De acordo com os dados das fontes históricas e os da paisagem, conclui-se que o abastecimento tenha ocorrido numa primeira fase através de canalização da água da Ribeira de Maria Parda para a zona baixa da cidade, mas que essa linha de água possa ter-se revelado imprópria para consumo⁴⁶⁰. Terá, pois, havido a intenção de construir uma levada, que se presume fosse alimentada pela nascente próxima do Convento de São Francisco, levando-a para uma zona mais baixa e próxima da linha de costa obra que não terá sido realizada (Figura II.5.96).

O serviço de carga das pipas de água era prestado pelas autoridades locais, controladas pelo capitão em conjugação com os oficiais da câmara que controlavam o funcionamento portuário (Cabral, 2002, p. 240).

⁴⁶⁰ As águas da ribeira podiam misturar-se com a água do mar na zona mais baixa, uma vez que esta zona era alagadiça além de terem no seu transporte, de carácter intermitente, podia ser perturbada pelo arrastar de sedimentos, enquanto que a água conduzida de aquíferos subterrâneos tinha mais garantia de ser de qualidade.

Figura II.5.96 – Mapa resumo com implantação dos locais ligados ao abastecimento dos navios. Mapa produzido com base em: Ferrari de 1655; Andrea, 1778; Brásio, 2004, p. 402; Santos, 2015, pp. 220-221; IPC - plano de requalificação, 2018; Google Earth, 2019.

5.3. A inviabilidade do porto da Ribeira Grande e as duas fases de transição para a Praia de Santa Maria

O período da exportação de escravos centralizado na Ribeira Grande até inícios do século XVII justificou a criação de infraestruturas que lhe dessem suporte, tanto por parte da Coroa, como por particulares. Pelo porto da Ribeira Grande passou não só o negócio dos escravos, como todas as transações ligadas ao abastecimento da cidade e da ilha, bem como dos navios que por aí passavam para se abastecer de bens essenciais (Baleno, 2001, pp. 133-139; Torrão, 2001, pp. 258-318).

Apesar de as condições da Ribeira Grande parecerem ideais numa primeira fase de povoamento, muito fundamentadas pela existência de água, este elemento não era tão acessível como as descrições do local pareciam indicar. As fontes de abastecimento de água situavam-se em zonas altas e longe do porto, havendo dificuldade em fazer chegar água potável à zona baixa da cidade. Essa zona, por sofrer inundações durante o período da chuva, tornava-se pantanosa, um foco de possíveis doenças e uma ameaça para a saúde. O espaço de expansão urbana era limitado, sem grandes possibilidades de crescimento, barrado pelas encostas escarpadas da ribeira. Ao mesmo tempo, o espaço da baía, pouco dimensionado e com algumas zonas de baixios perigosos para a navegação em caso de mau tempo ou excesso de embarcações ancoradas, limitava a actividade portuária.

O registo de naufrágios no porto da Ribeira Grande⁴⁶¹ é apontado como outra das justificações para a mudança para a Praia (Oiveira, 2005, pp. 38-87). O padre jesuíta Fernão Guerreiro, em 1605, refere na *Relação Anual* da sua missão em Cabo Verde a perigosidade do porto da Ribeira Grande, indicando a incidência de naufrágios devido às suas condições⁴⁶². Estes factos assinalados foram atestados pelas referências a naufrágios e pelos dados arqueológicos obtidos nos mais recentes levantamentos efectuados, onde se verificou uma grande concentração de vestígios arqueológicos em trono da área do ancoradouro, muito provavelmente associados a naufrágios aí ocorridos (Bettencourt et al., 2020) (Figura II.5.97).

De facto, a mudança para o porto da Praia foi considerada, desde cedo, a melhor opção, dadas as boas condições físicas tanto do ancoradouro como do espaço terrestre da Praia face à Ribeira Grande. Na *Relação da Costa da Guiné*, de 1606, referem-se as vantagens que o porto da Praia apresentava em relação ao da Ribeira Grande, entre elas o facto de ser um local mais arejado, logo menos propenso a doenças (Brásio, 1959, p. 208-209). A água encontrava-se disponível a partir de duas ribeiras que ladeavam a zona

⁴⁶¹ Não dispomos de nenhuma lista de naufrágios actualizada publicada à data, contudo o IPC tem estado a trabalhar nesta matéria em parceria com o projecto MARGULLAR e de acordo com a listagem fornecida por Alexandre Monteiro, relativamente levantamento de naufrágios históricos que este se encontra a realizar, no âmbito desse projecto, que são três os registos de naufrágio para a Ribeira Grande: um ocorrido em 1652, outro em 1694 e por fim um terceiro em 1719 (este é um projecto ainda em construção).

⁴⁶² “Muitas vezes se tratou de mudarem a cidade para êste sítio, o que se tivera efeito, fôra grande bem, porque nem se perderam os navios, que continuamente se perdem no pôrto dela nem adoecera nem morrera tanta gente.” (Guerreiro, 1930[1600-1603], p. 401).

do povoado, localizado no topo da Achada do Plateau (Barcellos, 1899, p. 76) (Figura II.5.98).

Figura II.5.97 – Mapa de naufrágios da Ribeira Grande (cedido por Alexandre Monteiro, 2019).

Figura II.5.98 – Pintura com representação da Fonte Ana (Noel, 1792-1871).

A única desvantagem apontada por Fernão Guerreiro para a Praia era o facto de esse local ser mais vulnerável a ataques e invasões⁴⁶³ (Figura II.5.99). As grandes enseadas não fortificadas eram facilmente transpostas em caso de invasão, não havendo então capacidade defensiva para o evitar, como ocorreu em 1612 com o ataque holandês à Praia. Assim, este porto demandava um investimento em fortificações⁴⁶⁴, como as projectadas no século XVIII, mas que não foram então erguidas (Figura II.5.100).

Figura II.5.99 – Ilustração de Theodore Bry representando o ataque holandês à Praia (1612). A ilustração mostra o ilhéu e representa as embarcações ancoradas, fora e no interior da baía, bem como a varagem dos pequenos botes no correspondente à zona actual da Gamboa e a zona da cidade muralhada.

⁴⁶³ “Está porém sujeita esta vila a ser muitas vezes salteada dos inimigos holandeses e hereges quando veem fazer carnes e escala à ilha do Maio, da qual numa noite podem vir a ela como por vezes vieram e a saquearam e lhe fizeram muitas outras afrontas. O qual perigo se pudera remediar se se povoara mais esta vila e houvera nela gente que a pudera vigiar e defender e se se fortalecera uma só entrada que tem, e no ilhéu, que está na boca da baía, se fizera algum forte, que a defendera dos inimigos.” (Guerreiro, 1930, [1600-1603], p. 401).

⁴⁶⁴ “Há na mesma ilha outra povoação que se chama a Villa da Praja, a qual tem bom porto e hé lugar mais sadio que a cidade, porque esta em hum sitio alto, e lavado dos ares, cercada de duas ribeiras, huã das quais faz na entrada do mar uma grande e formosa baya, com um ilheo na boca que a empara dos ventos do mar, com que fica o porto mais seguro, e por ser tal e ter pouca defenção, hé muitas vezes infestado de imigos e assi pouco povoada. E por estas razões se tratou alguãs vezes de mudar a cidade para este sitio e fortificalo, o que se fizesse redundaria em grande a[u]gmento da terra” (Brasio, 1968, p. 209).

Figura II.5.100 – *Planta do Porto da Villa da Praya de Santa Maria da Ilha de Santiago de Cabo Verde*, século XVIII (BN, D. 112 R). Podem-se ver implantados no terreno vários fortes que foram projectados para a defesa da baía, mas que nunca chegaram a ser edificados.

O surgimento de novos agentes no circuito comercial ligado ao tráfico negreiro, como os franceses e os ingleses, que se estabeleceram na costa africana e delinearam novas escalas de navegação excluindo a Ribeira Grande, levou à diminuição do número de habitantes da cidade, incluindo os homens de negócios. Para além da acção de corsários, que minavam os circuitos comerciais portugueses e a economia de Santiago, a Coroa acabou por sancionar a transferência dos tratos negreiros para a costa da Guiné, nomeadamente para o entreposto de Cacheu⁴⁶⁵, procurando assim fazer face à concorrência de outras nações. Esta decisão contribuiu decisivamente para o declinar de Santiago e da Ribeira Grande como entreposto mercantil. A secundarização da Ribeira Grande significou a queda das receitas e a perda de capacidade de investimento na cidade e suas infraestruturas. O abandono do comércio em torno do trato de escravos levou à dispersão da população da Ribeira Grande para o interior da ilha, para se dedicar

⁴⁶⁵ Uma provisão régia de 1619 autorizou que os direitos deste comércio fossem pagos em Cacheu e o alvará de 12 de Novembro de 1644 confirmou a não-obrigatoriedade de os navios escalarem Santiago. A provisão régia de 10 de Dezembro de 1647 determinou, de forma definitiva, que os direitos se pagassem nos portos de onde saíam os navios (Carreira, 2000, pp. 172-179).

à produção agrícola, ligada ao algodão e à criação de gado (Silva, 2002, pp. 23-27). A 14 de Agosto de 1612, por ordem régia, o despacho do Secretário António Vellez de Simas obrigava o governador e o bispo a mudarem-se para a Praia, aí reedificando as casas que estivessem caídas e estruturando as fortificações. Passou também a estar proibido o comércio de frutos da terra na Ribeira Grande, assim como a exportação do algodão, matérias-primas que deveriam passar a correr com despacho da Alfândega da Praia⁴⁶⁶ (Barcellos, 2003, p. 188). Nesta resolução eram igualmente dadas ordens para a mudança das instituições e nomeação de diferentes oficiais com assento na Praia, para que o controlo do comércio e cobrança de direitos se passassem a efectuar nessa Alfândega e não na da Ribeira Grande. Do mesmo modo mandava dar seguimento às obras das fortificações e canalização de água, de modo a abastecer a vila e o porto da Praia⁴⁶⁷.

Iniciou-se assim o processo de transferência dos poderes da Ribeira Grande para a Praia e, em consequência, verificou-se a diminuição da afluência dos navios ao seu porto. Porém, o porto da Ribeira Grande ainda serviu durante algum tempo, obrigando a que a mudança para a Praia fosse de novo decretada em 1652, o que só veio a ocorrer em 1769 (Brásio, 1968, p. 209; Silva, 1998, pp. 12-23 e 48-65; Silva, 2002, pp. 27-29). O porto da Praia ganhou importância principalmente a partir dos finais do século XVII, inícios do século XVIII, sendo cada vez mais utilizado para a escala e abastecimento, atraindo a si novos circuitos comerciais, como o do algodão (Torrão, 2001, pp. 272-273; Silva, 2001, pp. 183-186; Silva, 2002, p. 27; Évora, 2009, p. 65). A Alfândega foi colocada próxima de zona de desembarque, muito próximo do acesso à vila, que conduzia ao ponto alto, no topo da Achada do Plateau. O funcionamento da Alfândega trouxe a possibilidade de se comerciar na Praia. Contudo, verificou-se aí um controlo menos apertado do que o exercido na Ribeira Grande, o que motivou a atração de mercadores

⁴⁶⁶ Em despacho 14 de Agosto de 1612, o rei determina que: “Eu el-Rei faço saber aos que este alvará virem que havendo respiero ao estado em que esté esta povoação da Villa da Praia na ilha de Cabo Verde, a muito que cumpre o meu serviço, e bem aos moradores e Povo d’ella reedificar-se, e tornar aos estado antigo, e a eu ter mandado tratar a sua Fortificação, e ter ordenado, como por esta ordeno que vão a ella residir, ora o Geral, ora o Bispo.” E relativamente aos navios “que não possam vender na Cidade os frutos das suas fazendas, nem despachar para a Guiné algodão algum, do que no termo da ditto Villa da Praia se colhe, senão pelo porto d’ella (...) e Hey outro sim por bem, que os Navios do ditto Porto, partirem com carga, não possam despachar retorno, senão ali mesmo (Barcellos, 2003, p. 188).

⁴⁶⁷ “Se traga á dita Villa da Praia agua que se diz está d’ahy pouco mais de um quarto de Legua” (Barcellos, 2003, p. 189).

estrangeiros⁴⁶⁸. Os ancoradouros vão-se assim definindo e os espaços de acesso a terra melhorados⁴⁶⁹ (Figura II.5.101).

Figura II.5.101 – Planta da baía da Praia de Jacques-Nicolas Bellin, de 1770 onde se podem ver assinaladas três zonas de ancoragem.

Importa ressaltar que os três casos abordados na ilha de Santiago, Alcatrazes, Ribeira Grande e Praia, passaram todos pelo processo de eleição como espaço portuário, principalmente no caso da Ribeira Grande, devido às condições de aguada que proporcionava, apesar do espaço aquático não ser o melhor (Figura (II.5.102). Todavia, o uso do espaço na sua actividade portuária, além das condições favoráveis à manobrabilidade dos navios, acessos a terra e aguada, acabou por definir o local ideal para essa função. Tendo em conta que o aumento do movimento portuário em

⁴⁶⁸ “na Villa da praia entram comumente vários estrangeiros e estes vendem muitas fazendas a troco de gêneros da terra[...] e nem do que se compra se vende se paga direitos” (Silva, 2002, p. 27; AHU, CV, PA, C7, doc. 49).

⁴⁶⁹ No relatório da marinha inglesa Records of The Admiralty, Naval Forces, Royal Marines, Coastguard, and Related Bodies, de 12 de Setembro de 1770, consta uma descrição detalhada de como se deve ancorar o porto da Praia, referindo que se deve evitar a zona onde se encontra o Ilhéu e onde o fundo é baixo e rochoso: “Porto Praya Bay is a very good one with the common trade wind being sheltered from ESE to West and is open to the SW WE winds which winds set in a great swell and in danger of going on shore if you past Your anchors these winds only happen in the month August September and October more particularly at the full and change of full moon they give manning by the sky being overcast to the Southward and rains and then it is proper you should go to Sea and stop till the weather is shellted. Again before you enter into the bay we did so the neather having that appearance and con... again the same day [...] Mover the bay is good ground and the soundings very regular having a 10 fathom within 2 cable length off the shore of the bay. There is a Isle but you stay way to shore” (NA-ADM-346, 1780, fls. 16).

conjugação com o crescimento urbano dita a viabilidade de um porto, no caso da Ribeira Grande verifica-se que essa evolução atingiu um limite, não só pelas conjunturas económicas em mutação neste espaço insular atlântico, como também pelas próprias limitações físicas do território, acabando por ser preterido por outro com dimensões mais amplas e menos vulnerável para a navegação, a Praia⁴⁷⁰ (Figura II.5.101).

Figura II.5.102 – Análise dos portos dos Alcatrazes, Ribeira Grande e Praia de Santa Maria com a projecção de possibilidade de espaço útil para a navegação com a definição de área total. A – Alcatrazes: 212 199m². B – Ribeira Grande: 303 490m². C – Praia de Santa Maria: 2 525 437m² (mapas produzidos com base em Google Earth, 2020).

⁴⁷⁰ O historiador António Correia e Silva, ao falar sobre as cidades portuárias cabo-verdianas, assinala a relevância da posição geográfica das ilhas em detrimento de outras valências, uma realidade verificada noutros contextos insulares, mas que, em Cabo Verde, ganhou mais relevância pelas adversidades do clima seco e aridez do território (1998, p. 5).

5.4 QUADROS SÍNTESE E MATRIZ DO PORTO DA RIBEIRA GRANDE

Tabela II.5.1 – Classificação da morfologia do espaço físico do porto da Ribeira Grande

Porto da Ribeira Grande		
Tipologia Geomorfológica	Tipologia dos Fundos	Tipologia de Espaço Portuário
Grande enseada	Rochoso	Uma única zona de abrigo
Pequena enseada aberta	Arenoso	Duas ou mais zonas de abrigo
Pequena enseada entre pontas rochosas	Misto (arenoso e rochoso)	Complexo portuário com diferentes bacias
Enseada protegida por promontório	Cascalho miúdo	Inter-relacionado com portos secundários
Enseada junto a delta	Lodoso	
Afloramentos rochosos		
Entre duas ilhas		
Ilha junto à costa		
Banco de areia		
Tômbolo/Península		
Delta ou laguna		
Estuário		
Canal		

Matriz 1 – Porto da Ribeira Grande

PARTE III

**PORTOS DAS CARAÍBAS NO CONTEXTO DAS NOVAS
GEOGRAFIAS IMPERIAIS INGLESAS**

III.1 Enquadramento geomorfológico das Caraíbas

A região das Caraíbas posiciona-se a Norte nos 10° N de latitude e a Sul a 23°N do Trópico de Câncer. É formada pelos sub-arquipélagos das Grandes e Pequenas Antilhas, respectivamente a Oeste e Este, e pelas Bahamas, que se localizam a Norte das Grandes Antilhas. Este conjunto de ilhas forma um extenso arco desde as costas da Venezuela, a Sul, até às costas da Flórida, a Norte, derivando até às costas da América Central, nomeadamente a Península de Iucatão (Cambers, 2005) (Figura III.2).

Figura III. 1 – Caraíbas, com indicação dos arquipélagos das Grandes Antilhas, Bahamas e Pequenas Antilhas (adaptado a partir de Swingen, 2015).

A formação do arquipélago das Caraíbas iniciou-se há cerca de 160 a 180 milhões de anos (Ma), com a abertura de uma fratura horizontal que dividiu o supercontinente Pangeia, causando o processo de subdução entre a placa das Caraíbas e a placa sul americana, que ocorreu há cerca de 80 Ma (Figura III.3). Em consequência do fenómeno de subdução das placas das Caraíbas e Sul americana iniciou-se, a partir de 40 Ma, um intenso período de vulcanismo que originou o surgimento de muitas das ilhas das Caraíbas (Mann et al., 2007, pp. 239-253). O arrefecimento da base de basalto resultante

da actividade vulcânica, a par com o fenómeno que se lhe seguiu de “chuva” de sedimentos pelágicos, resultantes de toda a decomposição de fitoplâncton e zooplâncton que caiu sobre a crosta, promoveram a formação de camadas de calcários e arenitos que, juntamente, deram origem a esta vasta região insular das Caraíbas, com mais de 7000 ilhas (James, 2005, pp. 69-82; Garmon et al., 2017, p. 9).

Figura III.2 – Placas tectónicas que circundam a placa caribenha (domínio público) e esquema de reconstituição do processo de formação das Caraíbas, com a movimentação das placas tectónicas, incluindo a subducção da placa do Caribe sob a placa da América do Sul (Garmon, Allen e Groom, 2017, p. 9).

As Grandes Antilhas situam-se sobre a Placa do Caribe, que iniciaram a sua formação pelos 130 Ma devido à pressão exercida pelas Placas Sul-americana e Africana, tensão que levou à formação de uma zona a Leste de subducção, onde se verifica o choque das Placas das Caraíbas com a Placa Africana, dando origem a uma zona de grande instabilidade tectónica de grande actividade vulcânica (Pindell, 1990, pp. 405-432; Cambers, 2005; James 2005, pp. 69-82; Garmon et al. 2017, pp. 7-15). Localizado entre as latitudes 21°56' e 18°16' N e as longitudes 84°55' W e 65°37' W no seu limite Este, este arquipélago é formado pelas ilhas de Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico e Jamaica. A ilha de Cuba, com cerca de 109 884 km², é a que se encontra mais próxima do continente americano, distando cerca de 280 km das costas da América Central e 200 km da costa da Flórida. Segue-se a actual República Dominicana e Haiti (Hispaniola) com cerca de 76.192 km², Porto Rico com 13 800 km² e Jamaica com 10 830 km², sendo esta a ilha que se posiciona mais a Sul.

No arco que forma o sub-arquipélago das Pequenas Antilhas, que se estende por cerca de 850 km, desenvolveu-se ao longo de uma linha fina da crosta terrestre uma

intensa actividade vulcânica iniciada durante o Cretácico antigo (+- 66-100.5 Ma). Esta actividade foi provocando um fenómeno de subdução na crosta terrestre, formando assim uma cadeia de 18 ilhas de base vulcânica, cobertas por uma espessa camada de calcário resultante de sucessivos depósitos de sedimentos pelágicos (Figura III.4) (Bouysse, 1984; Cambers, 2005; Garmon et al., 2017).

Figura III.3 – A – Mapa batimétrico do arco das Pequenas Antilhas com a projecção das idades isotópicas de formação da cordilheira que deu lugar à formação das diferentes ilhas (Bezard, 2014, p. 56). B – Mapa batimétrico das Pequenas Antilhas adaptado com base em Speed (2012, p. 3).

A ilha dos Barbados, mais afastada do arco das pequenas Antilhas, encontra-se a 13° 10' norte do Equador e a 50° 32' oeste do meridiano de Greenwich⁴⁷¹. Encontra-se a cerca de 150 km das ilhas de São Vicente, Santa Luzia e Granadinas, a Oeste, e a cerca de 200 km as ilhas de Trinidad e Tobago e 400 km das costas da actual Venezuela, a Sul. A sua formação calcária, sobre a zona da Crista dos Barbados, contrasta com as demais ilhas das Pequenas Antilhas de origem vulcânica.

Em termos de geomorfologia oceanográfica, toda a zona das Caraíbas foi afectada pelo longo processo de formação tectónica que, na sua parte subaquática,

⁴⁷¹ No total, o Mar das Caraíbas possui uma área de cerca de 2.754.000 km², sendo o ponto mais profundo a fossa das ilhas Caimão que se localiza entre Cuba e Jamaica, a uma profundidade de 7.686 m abaixo do nível do mar. Toda a linha costeira das Caraíbas é composta por inúmeros golfos e baías, onde se inclui o golfo da Venezuela, o golfo de Morrosquillo, o Golfo de Darién, o golfo dos Mosquitos e o golfo das Honduras (Gillian, 2005).

originou zonas de grande profundidade, podendo atingir os 7100 metros junto ao canal de Caimão ou os 2040 metros no canal de Lucatão (Figura III.5). No entanto, em redor das diferentes ilhas, as plataformas insulares e os fundos oceânicos são pouco acidentados, apresentando profundidades entre os 0 e os -50 metros, formando muitas vezes zonas de recifes calcários ou pequenas ilhas onde se foram acumulando sedimentos, os denominados *keys*, *cays*⁴⁷² ou caios, em português (Davis, 1924, pp. 205-211). A partir dos -50 metros, as profundidades descem gradualmente até aos -250 metros, passando então a registar-se declives mais acentuados, dos -250 até aos -2000 metros (Gallegos, pp. 36-55).

Figura III.4 – Batimetria e imagem de relevo terrestre da área do Mar do Caribe e do Golfo do México (National, 1999).

Os processos de formação calcária das ilhas das Caraíbas resultam da deposição de sedimentos. Apesar de terem a mesma origem geomorfológica, cada ilha deu lugar a

⁴⁷² Um *key* ou *cay* é uma pequena ilha, normalmente arenosa que assenta sobre um recife de coral e são formações típicas do Mar do Caribe. Estas ilhas formaram-se na sequência da acumulação de sedimentos empurrados pelos ventos dominantes sobre a plataforma de coral. Esses sedimentos vão-se fragmentando de encontro ao coral e circundando-o durante a maré alta. Com a circulação constante, os sedimentos acabam por assentar e estabilizar, formando gradualmente uma rocha que é uma acumulação de areias e detritos que se consolidam pela reacção da fricção do carbonato de cálcio com a água (Cay, 2016).

formações e configurações diferentes da de paisagem, tendo em conta os diferentes agentes erosivos. Quanto aos processos erosivos na zona costeira, destaca-se a acção do mar e dos ventos dominantes, assim como as aluviões.

Alguns especialistas defendem que as Caraíbas não possuem zonas costeiras, considerando antes que toda a ilha é em si uma área costeira, desde as zonas de maior altitude até às zonas de recife, já que as zonas interiores são sempre influenciadas pelo ambiente marinho (Nichols and Corbin, 1997; Cambers, 2005). Apesar desta posição continuar a ser discutida entre os especialistas, a verdade é que existem ilhas muito pequenas e onde, pela falta de zonas acidentadas ou montanhosas, todo o território insular se interrelaciona intimamente, constituindo espaços costeiros únicos, como as ilhas Virgens, algumas das ilhas das Bahamas ou Nevis, por exemplo. Já para as ilhas de maior dimensão, como Dominica, Cuba ou Jamaica, este conceito de zona costeira é difícil de aplicar, pois a extensão desse território e a elevação das suas montanhas acabou por criar distintas zonas de interior montanhosas e zonas de território costeiro com identidades distintas bem marcadas (Cambers, 2005).

As zonas costeiras variam muito de ilha para ilha, indo desde longas praias que se estendem em linha recta por vários km, como ocorre na costa leste dos Barbados (East Coast Road), até à formação de pequenas enseadas delimitadas por elevados promontórios rochosos ou arribas, nalguns casos intransponíveis, que sofrem uma erosão mais rápida que as zonas mais interiores. As arribas ou falésias de formação calcária, que caracterizam a geomorfologia das Caraíbas, originaram, em alguns casos, a formação de grutas ou “bolhas” em meio aquático, como ocorreu nos Barbados, Bahamas, Turks ou Caicos. Já as ilhas vulcânicas de Montserrat e Dominica apresentam linhas de costa predominantemente formadas por encostas íngremes e zonas de falésia de rápida erosão (Cambers, 2005; Short, 2005, pp. 218-220).

A atividade tectónica das Caraíbas é ainda hoje bastante activa, devido à constante movimentação e ajuste da microplaca de Gônave e da placa norte-americana. Esta condição origina fenómenos sísmicos e vulcânicos regulares, que conduzem à alteração constante da paisagem costeira. Também os fenómenos climáticos extremos que aí se registam, como os furacões e as tempestades tropicais, que ocorrem

normalmente entre Junho e Novembro, são um factor de permanente alteração costeira, causando grande desgaste ao longo do tempo (Dillon, 1987; Cambers, 2005).

O clima tropical nestes territórios origina temperaturas relativamente constantes, variando as médias entre os 23°C a 35°C, sendo raramente inferiores a 21° ou superiores a 37°. A precipitação varia também de ilha para ilha, dependendo da sua topografia, sendo o clima predominantemente húmido (entre Maio e Novembro), apesar de também existir uma época mais seca, sentida sobretudo entre Dezembro e Abril (Figura III.6). Estas características favoreceram o desenvolvimento de fauna e flora abundantes (Bent e Bent-Golding, 1996, pp. 25-28; Meteoblue, 2020).

Figura III.5 – O diagrama da temperatura máxima para as Caraíbas, onde se pode ver quantos dias por mês atingem determinadas temperaturas (Meteoblue, 2020).

O vento predominante ao longo de quase todo o ano é de Noroeste, registando-se a sua maior intensidade entre Junho e Julho e entre Dezembro e Março. Entre Outubro e Abril podem também registar-se ventos vindos de Norte, das costas dos

actuais Estados Unidos da América (Figuras III.7, III.8 e III.9) (Cambers, 2005; Inman e Jenkins, 2005, pp. 243-246).

Figura III.6 – Direcção dos ventos dominantes de Este para Oeste que atingem o mar das Caraíbas, com as ilhas da Jamaica e dos Barbados assinalados (Meteoblue, 2020).

Figura III.7 – O diagrama do regime de ventos nas Caraíbas (Meteoblue, 2019).

Figura III.8 – O diagrama da predominância dos ventos nas Caraíbas (Meteoblue, 2019).

As Caraíbas são ainda regularmente afectadas pela passagem de furacões que se formam nas zonas tropicais da costa ocidental africana e que atravessam o Atlântico, ganhando energia nas águas quentes da zona equatorial. Atingem, por isso, o arquipélago normalmente com grande intensidade, podendo também formar-se depressões ou tempestades tropicais⁴⁷³. Geralmente, os furacões movem-se de Este para Oeste ou Noroeste, sendo por isso as Caraíbas a primeira zona terrestre a ser atingida. Os furacões são um dos fenómenos naturais extremos que, ao longo da história, mais têm marcado a ocupação e a navegação das Caraíbas. Têm sido responsáveis por diversos episódios destrutivos, entre eles inúmeros naufrágios ocorridos tanto em mar alto como nos seus diferentes portos. Actualmente, a chamada época dos furacões ocorre entre Junho e Novembro, embora se possam registar

⁴⁷³ Os furacões são um fenómeno climático provocado pela ocorrência de baixas pressões que originam ventos superiores a 120 km por hora. De acordo com a escala de Saffir-Simpson, os furacões são classificados na actualidade de 1-5 (Ondulação Tropical: 36 Km/h; Depressão Tropical: 37-60 Km/h; Tempestade Tropical: 61-117 Km/h; Furacão Categoria 1: 118-152 Km/h; Furacão Categoria 2: 153-176 Km/h; Furacão Categoria 3: 177-208 Km/h; Furacão Categoria 4: 209-248 Km/h; Furacão Categoria 5: 249 + Km/h) (Cambers, 2005).

ocorrências fora deste período, sendo Setembro o mês em que o fenómeno tem maior frequência. A compilação de diversos episódios registados em fontes históricas permitiu perceber que, ao longo da Idade Moderna, a época dos furacões incidia entre Maio e Novembro, sendo de maior predominância entre Agosto e Outubro (Millás, 1968, pp. 7-23; Neely e Landsea, 2013, pp. 15-25; Schwartz, 2015, pp. 1-32; Neely, 2019, pp. 22-64) (Figura III.10 e Tabela III.1 em anexo).

Figura III.9 – Percentagem da incidência de furacões por meses do ano nas Caraíbas entre 1492 e 1800 (Millás, 1968, pp. 7-23). Gráfico construído a partir dos estudos de Millás, 1968; Neely e Landsea, 2013; Neely, 2019.

CAPÍTULO 6
O PORTO DE BRIDGETOWN

6.1. A geomorfologia e a formação dos Barbados

A ilha dos Barbados possui 97 km de linha de costa, ocupando uma área de 430 Km², sendo o seu comprimento máximo de aproximadamente 34 km, enquanto na sua largura possui cerca de 24 km. A orografia da ilha é relativamente plana, tornando-se um pouco mais acidentada na zona central, onde, no Monte Hillaby, atinge o ponto mais elevado de 340 metros (Figura III.6.1 e III.6.2).

Figura III.6.1 – Mapa das Pequenas Antilhas, com a ilha dos Barbados assinalada (mapa construído com base em Speed et al., 2013, p. 3)

Em termos geomorfológicos, a ilha dos Barbados localiza-se sobre a *Crista dos Barbados* onde, entre os 500 Ma e os 120 Ma, ocorreu a subducção da placa Sul-Americana com a placa das Caraíbas, considerada por isso a ilha mais atlântica das Caraíbas (Donovan, 2005, pp. 21-33; Loftfield, 2009, p. 208). (Figura III.3)⁴⁷⁴. A zona de subducção das Pequenas Antilhas iniciou-se precisamente por baixo da ilha, abrindo-se

⁴⁷⁴ Robert Speed considera que a formação da ilha terá passado por sete fases denominadas por este autor como: fase de acreção do complexo basal; fase de deposição de três fácies sedimentares do “Grupo oceânico” ocorrido na segunda metade do Eoceno; fase da deposição de um prisma mais antigo que o atual; fase de transporte tectónico de fácies oceânicas II; fase de diapirismo de lama; fase de sobreposição de placas oceânicas e fase e elevação da alta estrutura do prisma acrecionário centrado perto ou mesmo sob os Barbados ocorrido durante o mioceno inicial (Speed, 2012).

uma fossa sob uma fina camada sedimentar, atribuída ao movimento que a placa atlântica teve para Oeste, em direção ao Oceano Atlântico (Westbrook et al. 1973, pp. 118-120). Sobre estas camadas foram-se sobrepondo diferentes camadas do Pleistoceno, sobre os quais se acumularam detritos de recifes coralíneos até à superfície, onde se formou um terraço. Os movimentos de subdução, que foram sendo cada vez mais ampliados, acabaram por empurrar esses recifes para fora da água (Schellmann e Radtke, 2004, pp. 157-187). Esses recifes, outrora submersos, são agora “recifes interiores”⁴⁷⁵, que se vão encontrar no interior da ilha, definindo o seu tipo de relevo pouco acidentado, formado por terraços e penhascos ao longo da orla costeira (Speed et al. 2013, pp. 5-7). A ilha apresenta assim uma formação rochosa de características sedimentares⁴⁷⁶ que, resultantes da acumulação de recifes de corais, lhe confere formações de natureza calcária (cerca de 86%), tornando-a totalmente distinta das outras ilhas das Pequenas Antilhas, que são de origem vulcânica ao formar uma paisagem que alterna entre zonas rochosas e enseadas de areia branca (Figura III.6.3) (Speed, 1981, pp. 259-265).

Figura III.6.2 – A – Mapa topográfico dos Barbados (topographic-map.com, 2020). B – Mapa dos Barbados com perfis topográficos (adaptado com base em Donovan, 2005).

⁴⁷⁵ 85% dos afloramentos rochosos da ilha são calcários recifais com origem no Pleistoceno, sendo os restantes 15% resultado da sedimentação do Terciário, com formações rochosas de origem marinha que ocorrem essencialmente na zona Nordeste da ilha, no denominado Scotland District, com uma área de 40 quilómetros quadrados (Donovan, 2005).

⁴⁷⁶ Com a exceção apenas em algumas pequenas zonas compostas por cinzas vulcânicas na zona de Bathsheba, na costa Este (Saunders et al., 1984, p. 394; Donovan, 2005, p. 30).

Figura III.6.3 – A – Mapa geral dos Barbados com os principais assentamentos costeiros. B – Mapa dos Barbados assinalando localização de Bridgetown, os pontos mais elevados, alinhamento das arribas (Sul/Norte) e regiões. Em baixo, perfil dos Barbados (Oeste-Este), com a localização das arribas e formação geológica (Mapas produzido com base em Speed, 2012; Schellmann e Radtke, 2004).

A estabilidade tectónica nos Barbados é regularmente afectada pelas circunstâncias da formação da ilha, ao situar-se sobre uma zona de subdução. Esta condição deu origem a diversos terremotos ao longo da história, sendo um factor de instabilidade no território (Salazar et al., 2013, pp. 1405-1422).

A geomorfologia da ilha impediu na sua maioria a formação de nascentes. A porosidade que se verifica devido ao substrato calcário leva a que esta água seja de imediato absorvida para níveis geológicos interiores⁴⁷⁷. Mas, apesar das características hídricas que definem a ilha essencialmente como seca ou de relativa falta de água, também surgiram alguns caudais que deram origem à formação de linhas de água permanentes, como foi o caso do rio *Constitution*, que desagua em Bridgetown, ou os

⁴⁷⁷ Esta circunstância fez com que não fosse fácil encontrar água na ilha o que pode ter levado Richard Blome a descrever, em 1678: “This isle is not over-plentifully watered with rivers, or fresh springs[...]and for the most part even, there are several Pools or Ponds; besides, most Houses have Wells or Cisterns which are always supplied with Rain-Water.” (Blome, 1678, p. 19).

rios *Bruce Vale River* e *Joel River* que desaguam na costa Este, na zona de *Bathsheba*. (Harrison e Jukes-Browne, 1890, pp.42-49; Jones, 2002, p. 20; Humphrey, 2004, pp. 381-406; Schomburgk, 2012, pp. 11-12; Day e Day, 2017, pp. 209-221). Ainda é possível encontrar também nascentes na zona de *Scotland District*, onde, devido à altitude, se verifica acumulação de água das chuvas, dando origem a cursos de água ou pequenas ribeiras que correm para as zonas mais baixas. Estes cursos de água, que se formam sobre as superfícies calcárias, apenas ocorrem após chuvas fortes.

Em termos oceanográficos, a quase totalidade da ilha é formada por fundos calcários, tal como ocorre em terra. Estas camadas são mais ou menos espessas, conforme as concentrações coralíneas de cada local, o que depende da maior ou menor antiguidade da zona. Estas formações prolongam-se até cerca de 80 metros de profundidade e resultaram do depósito em camadas de recifes de coral, onde cada uma corresponde a uma fase evolutiva da acumulação coralínea que deu origem à ilha (Figura III.6.4) (Schellmann e Radtke, 2004, pp. 157-187).

Figura III.6.4 – Batimetria em torno da ilha dos Barbados (Navionics, 2020).

6.2. A paisagem costeira

6.2.1. A costa Oeste

Na costa Oeste verifica-se a predominância de zonas de areal, com praias de areia branca que se estendem por cerca de 20 km. A orla costeira apresenta-se sem elevações, apenas se verificando a formação de uma arriba que atravessa a zona de St. James. Apesar de não se verificarem muitas enseadas que proporcionem protecção da agitação marítima, este lado da ilha é especialmente abrigado da ondulação e ventos dominantes. A sua menor exposição aos agentes erosivos permitiu um processo de desgaste mais lento da superfície calcária, contribuindo para a formação de uma paisagem costeira mais plana que a de Este (Figura III.6.5).

Figura III.6.5 – Correntes oceânicas e regime de ventos registado na zona das pequenas Antilhas e Barbados com predominância de correntes e vento no sentido Este - Oeste.

Tanto na zona da actual Speightstown, como em Holetown, existem pequenas enseadas de fundo arenosos sem baixios. Holetown tem uma dimensão inferior, formando uma enseada arenosa, enquanto Speightstown apresenta uma entrada de mar que corresponde a uma área de formação pantanosa ou lagunar, resultante do desaguamento de uma linha de água vinda do interior da ilha⁴⁷⁸. Em toda restante orla costeira registam-se alguns baixios e a formação de pequenos caios ou *cays*, resultantes da acumulação de detritos calcários (Figuras III.6.6 e III.6.7) (Harrison e Jukes-Browne, 1890, p.43-45; Donovan, 2005, p. 25).

⁴⁷⁸ A natureza calcária dos sedimentos que levou à acumulação de terras e lamas tornou a zona impermeável, logo propensa à acumulação de água e à formação lagunar.

Figura III.6.6 – Pormenor do mapa dos Barbados de Sloane, de 1680, onde se assinala a zona de Speightstown (denominada de *Spixes Towne*), no qual se pode ver traçada a linha de água que vem das zonas mais elevadas de Scotland District e atravessa os Barbados, desaguando tanto a Este como a Oeste.

Figura III.6.7 – Carta náutica da zona de Speightstown (Navionics, 2020).

6.2.2. As costas Norte e Este

Relativamente à costa Norte, regista-se uma paisagem costeira mais abrupta onde os ventos dominantes de Este ou Nordeste contribuem para que esse quadrante seja regularmente fustigado pela ondulação, justificando o carácter escarpado dessa costa (Muhs e Simmons, 2017, pp. 409-429). Este perfil mantém-se também em meio aquático, com alguma extensão de fundos baixos e zonas de recife (Figura III.6.8 e III.6.9). Assim, sujeita a um desgaste mais acelerado, devido à maior intensidade dos agentes erosivos, o lado Norte da ilha apresenta zonas escarpadas⁴⁷⁹, com a formação

⁴⁷⁹ No roteiro “English Pilots”, de 1689, o autor descreveu assim a costa norte: “North-point the Land is uneven, ragged, and broken” (1967, p. 5).

de cavidades subterrâneas, nomeadamente a zona de Animal Flower Cave (Muhs e Simmons, 2017, pp. 409-429).

Figura III.6.8 – Perfil da costa Norte com leitura do relevo entre (Google Earth, 2020).

Figura III.6.9 –Carta náutica com a leitura de batimetria de fundo da costa Norte dos Barbados (Navionics, 2020).

A Oeste repete-se o mesmo tipo de orografia registada a Norte, onde a erosão das superfícies calcárias originou zonas escarpadas, sem a formação de enseadas. Mas, conforme se avança para Sul, para a zona de *Scotland District*, observamos uma alteração na paisagem que resulta da formação de camadas de arenitos do Eoceno, zona onde se verifica um abatimento que se estende até à orla costeira, formando uma larga

enseada arenosa. A erosão hídrica sobre as elevações de *Scotland District*⁴⁸⁰ resultou, por um lado, na formação de cristas escarpadas e, por outro, de zonas de abatimento de baixa topografia. Estes processos originaram uma orografia mais montanhosa e escarpada a Oeste, formando uma crista denominada Monte Hillaby, com 340 metros de altitude. Junto ao mar registam-se zonas de maior acumulação, que deram origem a uma larga enseada, com cerca de 9 km de extensão, de extensas praias de areia branca (Figura III.6.10) (Donovan, 2005, pp. 21-33).

Figura III.6.10 – Zona de *Scotland District* onde se podem ver as cristas com os picos das zonas mais elevadas e o abatimento na zona central. A Crista Norte encontra-se a 327 metros e a crista Sul a cerca de 250 metros de altitude.

A sul de *Scotland District*, na restante costa Este, a orografia volta a ser plana em resultado do processo erosivo das camadas calcárias, dando origem à formação de terraços rochosos que se estendem até ao mar. Junto ao mar, essas formações sedimentares encontram-se erodidas, dando lugar a fundos baixos e rochosos bastante fustigados pela agitação marítima e pelos ventos dominantes de Este. Os fundos são muito rochosos, atingindo grandes profundidades próximo da costa (Figura III.6.11) (Speed, 2012).

De toda a costa Este, a baía de *Consets* é a zona mais abrigada, onde se formou uma pequena enseada. Marcada na cartografia mais antiga como zona portuária, esta é

⁴⁸⁰ Scotland District resulta da elevação da crista oceânica que ocorreu durante o Eoceno médio e Mioceno e que fez elevar o relevo nesta zona.

a única que se regista com essa função na costa Este. Contudo, a batimetria do local indica a presença de uma zona de baixios e lajedos que representavam perigo para a navegação, pelo que esta baía permitia apenas a aproximação de pequenas embarcações, como as de pesca, actividade que ainda hoje tem grande expressão na região e se mantém importante comunidade local (Figura III.6.12) (Donovan, 2005, pp. 24-25).

Figura III.6. 11 – Gráfico com o registo de incidência de ventos nos Barbados, com predominância de ventos de lés-nordeste (Meteoblue, 2020).

Figura III.6.12 – Baía de *Conssets* na costa Oeste dos Barbados. A – Pormenor da carta dos Barbados de Nicolas Bellin (1758), no qual se pode ver assinalada uma âncora, símbolo de ancoradouro ou porto. B – Fotografia aérea da baía de *Conssets*. C – Batimetria de fundo da baía de *Conssets*.

6.2.3. As costas Sul e Sudoeste

Já a Sudoeste, na região de *St. Philip*, a orografia torna-se ainda mais baixa, com uma superfície muito aplanada, denunciando um desgaste erosivo de longa duração que originou a formação de diversas praias de areia viradas a Sul. Estes areais dispõem-se em linha e não em enseadas semicirculares. Ao longo deste quadrante verifica-se uma batimetria muito baixa, formando uma plataforma que afunda até aos 20 metros de profundidade, distando cerca de 1,2 km na zona mais próxima de terra e cerca de 2,7 km na zona mais afastada. Os fundos são mistos, de zonas arenosas, que alternam com diversos baixios dispostos ao longo da costa, que resultam de deposições coralíneas (Figura III.6.13). Esta característica da costa encontra-se bem traçada na carta da ilha dos Barbados de Sloane, de 1680, na qual se observa a linha dos baixios que acompanham a costa, revelando o seu conhecimento (a baixo na Figura III.6.16). Nos registos cartográficos mais antigos não se encontram referências à utilização de qualquer tipo de espaço com função portuária na costa Sul, situação que se mantém até aos dias de hoje.

Figura III.6.13 – A – Fotografia aérea da costa Sul dos Barbados. A vermelho está marcado o alinhamento das diferentes praias de areia (Google Earth, 2020). B – Batimetria de fundo onde se assinalam a verde os baixios rochosos de formação coralínea. A vermelho, a linha que marca a plataforma dos 20 metros e, a preto, as distâncias mínimas e máximas da costa (Navionics, 2020).

Na sua obra *Luz de navegantes*, de 1592, Vila Lobos afirmou que à ilha dos Barbados “no se deve chegar nadie a ella porque nunca hizo buena vezindad respecto de que es toda cercada de arrecifes cerca de tierra”. Deste modo, o autor castelhano assinalou os perigos dos recifes ao longo da orla costeira da ilha. Neste roteiro, Vila Lobos assinalou também a direção das correntes e dos ventos dominantes, informando que “corre de leste oeste” (1592, fls. 55v-56). Este documento mostra que a ilha já era conhecida dos navegadores castelhanos e que os seus perigos estavam bem identificados no final do século XVI, referindo que a razão pela qual a ilha não atraiu povoadores se deveu à presença de recifes, que tornavam a aproximação de costa perigosa (Figura III.6.14).

Figura III.6.14 – Registo da ilha dos Barbados de Vila Lobos (descrição e desenho) (1592).

É apenas no lado Sul da ilha que se regista a presença de duas grandes enseadas semi-circulares, que correspondem aos concelhos de Christ Church e St. Michaels. A primeira dessas baías é a actual baía de Oinstins, cujo primeiro topónimo foi Austin’s Town, posicionando-se num quadrante mais protegido dos ventos e correntes dominantes de Este (Figura III.6.15). Esta enseada, onde se formaram praias de areia branca, é a maior de toda a ilha, com uma abertura de cerca de 3,60 km de ponta a ponta na sua largura máxima. Verifica-se aqui a alteração do tipo de fundo em relação ao que ocorre a Este, deixando de haver baixios e lajedos calcários que criem uma barreira à aproximação a terra, para se registar uma batimetria mais elevada e de fundos arenosos. A carta de Sloane demonstra bem a transição entre a costa Oeste e Su-Sudeste, já mais limpa e com menos baixios (Figura III.6.16) (1680).

Figura III.6.15 – A – Batimetria de Fundo da baía de Ointins (Navionics, 2020). B – Fotografia aérea de Ointins (Google earth, 2020).

Figura III.6.16 – Mapa dos Barbados de Sloane, de 1680, onde se assinalaram algumas das características geomorfológicas da ilha, nomeadamente a orla costeira Este e Sul marcada pela presença de uma barreira de baixios coralíneos. Assinala-se a localização de *Austin's Towns*.

A segunda baía mais protegida dos Barbados surge na zona da actual Bridgetown. Localiza-se na costa Sudoeste da ilha e forma uma baía bastante ampla com cerca de 330 m² e 2,6 km de boca denominada baía de Carlisle, onde desemboca o rio *Constitution*. Antes da chegada dos europeus esta zona era pantanosa, composta essencialmente por mangais que se dispunham ao longo de uma área lagunar, como registou Nicolas Cardona em 1614⁴⁸¹ (ver adiante a Figura III.6.23) (Drewett, 1991, pp.

⁴⁸¹ que O autor tenta descrever a possibilidade de aí poderem entrar embarcações de médio porte e representou três embarcações com diferentes dimensões definindo um tamanho maior, um tamanho intermédio, que se alinha com a entrada do canal do rio *Constitution*, e outra embarcação mais pequena junto à enseada sugerindo a varagem na praia (Cardona, 1632, fl. 11).

6-7; Smith e Watson, 2009, p. 71). Durante a época chuvosa e com a passagem das tempestades e furacões, o rio *Constitution*, normalmente com um caudal relativamente baixo, enche-se em resultado das grandes descargas das águas pluviais das zonas mais montanhosas da ilha, enchendo a baía de sedimentos e conduzindo essas águas pluviais até ao mar (Donovan, 2005, p. 26; Jones, 2002, p. 75). A natureza calcária dos sedimentos, que levou à sucessiva acumulação de terras e lamas, tornou a zona impermeável, logo propensa à acumulação de água e à formação de uma zona pantanosa. A baía de Carlisle, onde se veio a fixar Bridgetown, caracteriza-se por uma larga enseada de sedimento arenoso, envolvida por uma área de baixa topografia e pouco acidentada. Esta área formava ainda uma zona lagunar pantanosa onde se acumulavam as descargas de águas fluviais, assemelhando-se à entrada de um rio, seguido de uma laguna. No interior do canal de navegação, que se definiu com o desaguamento do rio *Constitution*, a batimetria registada ronda na actualidade os 2/3 metros de profundidade. No entanto os dados históricos dão conta, como adiante veremos, de vários momentos de assoreamentos e obstrução deste mesmo canal. Já a embocadura do rio *Constitution* regista atualmente uma profundidade, entre os 8/20 metros, que varia de acordo com os fenómenos de assoreamento, resolvidos na actualidade com acções de dragagem regulares, como ocorreu recentemente em 2017 e em 2020 (Bahamas Tradeinfo, 2017, Forde-Craig, 2020) (Figura III.6.17).

Figura III.6.17 – Leitura batimétrica em torno do actual *Public Wharf* (Navionics, 2020).

No limite Sudeste verifica-se a presença de alguns baixios rochosos, principalmente em torno da ponta onde se veio a erguer o forte Needham, onde se formou um esporão rochoso que se prolonga até cerca de 130 metros da linha de costa. Já em termos batimétricos atingem-se muito próximo da costa os 10/15 metros de profundidade, para depois, a cerca de 800 metros da costa, se alcançarem profundidades de 30/40 metros, de fundos mistos de areia e formações rochosas calcárias (Figura III.6.18). Percebemos que a curva entre os 30 metros e os 50 metros de profundidade se encontra aproximadamente a 800/2000 metros da costa, formando também um relevo que acompanha a forma da enseada arenosa.

Figura III.6.18 – A – Batimetria da baía de Carlisle (Navionics, 2020). B – Fotografia aérea de Bridgetown (Google Earth, 2020).

6.3. A ocupação ameríndia e os primeiros contactos europeus

Muitas das ilhas das Caraíbas encontravam-se povoadas, por comunidades ditas ameríndias ou pré-colombianas, aquando da chegada dos europeus no século XV. Estes povos, originários do continente americano, possuíam grande mobilidade devido às capacidades que tinham para navegar, descolando-se em canoas monolíticas. Esta capacidade foi assinalada por muitos cronistas desde os primeiros contactos. Cristóvão Colombo escreveu em 1492, a propósito destas ilhas, que na sua grande maioria eram habitadas e que, recorrendo à utilização de canoas de tamanhos variados, esses povos

se movimentavam⁴⁸². O domínio da navegação por estes povos e a proximidade entre muitas ilhas, com alcance visual, terá motivado a sua sucessiva ocupação, permitindo-lhes efectuar um gradual povoamento dos diferentes espaços insulares das Caraíbas através de vagas migratórias, que se iniciaram a partir de 8000-5000 a.C. a Era Arcaica⁴⁸³ (Figuras III.6.19 e III.6.20) (Navarrete, 1922, pp. 191-192; Fitzpatrick, 2013, pp. 101-138).

Quanto à ilha dos Barbados, os estudos mais recentes indicam que esta começou por ser ocupada ainda durante o Era Arcaica⁴⁸⁴, revelando as datações mais recuadas por carbono catorze uma ocupação, que pode remontar a 2000 a. C., por grupos originários da costa Norte da actual Venezuela (Drewett e Oliver, 1997, pp. 43-46; Beckles, 2006, pp. 3-4; Drewett e Harris, 2007, pp. 49-54; Drewett et al., 2014, pp. 113-137; Fitzpatrick e Waal, 2019, pp. 61-76). Este processo de ocupação das ilhas das Caraíbas ocorreu durante um largo período de mais de 5000 anos, embora a colonização dos Barbados evidencie ter sido mais tardia, facto que é atribuído à sua localização afastada das demais ilhas das Pequenas Antilhas (Beckles, 2006, pp. 1-8; Drewett e Harris, 2007, pp. 49-54). Estes povos foram responsáveis por introduzir a produção cerâmica na ilha, o que parece ter ocorrido, segundo as datações mais antigas, a partir de 1630 a.C. (Fitzpatrick e Waal, 2019, pp. 62). Estas comunidades ameríndias ocuparam ao longo dos séculos grande parte do litoral e algumas das cavidades calcárias existentes no seu interior, usando como recurso preferencial os bivalves, que abundavam nas costas, (Grouard, 2011, pp. 277-295; Fewkes, 1915, pp. 47-51). Alguns estudos referem que o topónimo associado aos Barbados pelas últimas comunidades era *Ichirouganiam*, que significa “terra vermelha de dentes brancos”, baseado na presença de maciços calcários de cor branca no lado árido e seco da ilha (Gmelch e Gmelch, 1996, pp. 11-15, Farmer, 2008, pp. 74-85). Relativamente ao modo de vida, alguns estudos indicam que

⁴⁸² “Ellos tienen todas las yslas muy muchas canoas a manera de fustes de remo, dellas maiores, dellas menores y algunas y muchas son mayores que una fusta de diez et ocho bancos. No son tan anchas porque son de un solo madero, mas una fusta no terna con ellas al remo porque van que no es cosa de creer, y con estas navegan todas aquellas yslas que son innumerables, y traten sus mercaderías. Algunas destas canoas he visto con 12 y 13 hombres en ella, y cada uno con su remo” (Columbus, 1870, pp. 9-10).

⁴⁸³ A Era Arcaica refere-se ao período compreendido entre 5000 a 200 a.C., definido pela ausência de cerâmica e pela utilização de utensílios líticos e conchas, numa economia de subsistência baseada na recolha de alimento nas zonas costeiras (moluscos e peixe) e pela actividade da caça em terra. Estudos mais recentes indicaram uma cronologia que pode compreender as datações entre 3300 e 800 a.C. (Keegan, 1994, p. 266; Fitzpatrick e Waal, 2019, pp. 64).

⁴⁸⁴ Sobre este tema referem-se alguns dos estudos especializados: Lange e Handler, 1980, pp. 3-11; Drewett et al, 1987, pp. 58-69; Keegan, 1994, pp. 255-284; Beckles, 2006, pp. 1-8; Barbados, 2011, p. 124; Schomburg, 2012, pp. 11-12; Drewett et al., 2014, pp. 113-137; Fitzpatrick e Waal, 2019, pp. 61-76).

a base da alimentação assentaria na recolha de molúsculos, mas que a sobrevivência destes povos nos primeiros momentos de povoamento deve ter sido difícil, em grande medida devido à falta de água. Nos levantamentos de sítios pré-históricos dos Barbados vemos que a sua maior concentração ocorreu em St. Lucy, perto de *Scotland District*, na zona mais montanhosa e irrigada da ilha (Drewett e Harris, 2007, pp. 49-54). Num universo de 56 sítios, 22 (39%) localizam-se em St. Lucy, a Norte, caracterizando-se por serem pequenos aglomerados. Os restantes encontram-se distribuídos pelas zonas costeiras, com maior incidência na costa Este do que na costa Oeste, e com menos sítios a Sudeste, na região de St. Philip, aí registados apenas junto à orla costeira (Grouard, 2011, pp. 277-295). Foram também encontrados vestígios de ocupação na zona de Heywoods (Speightstown), com a presença de grandes quantidades de cerâmicas e artefactos produzidos através de fauna malacológica (De Wall, 2019, pp. 99-114). Estes estudos revelaram que a zona era bem irrigada e teria fontes de água potável bem como grandes reservas de argila, o que pode ter justificado a ocupação durante a Era Arcaica (+- 2000 a. C.) (Smith e Watson, 2009, pp. 65-67; Fitzpatrick e Waal, 2019, pp. 64-69). Já relativamente à zona de Bridgetown, as populações ameríndias que anteriormente ocuparam o local estruturaram as suas habitações entre as zonas de mangal localizadas a Norte da baía, consolidando as bases das habitações com estacaria (Figura III.6.19) (Smith e Watson, 2009, pp. 65-67).

Em suma, as zonas que as comunidades ameríndias consideraram mais viáveis para a sua sobrevivência foram as das costas Norte e Oeste. Apesar de serem zonas mais fustigadas pelos ventos e tempestades, acabavam por ser mais favoráveis à sobrevivência destas comunidades⁴⁸⁵ (Beckles, 2006, pp. 1-8). No entanto, algumas aéreas da costa Oeste também foram ocupadas, especialmente as melhor irrigadas e férteis, incluindo o local onde se veio a erguer Bridgetown. As investigações arqueológicas que se realizaram ao longo da boca do rio *Cosntitution* revelaram a presença de grandes quantidades de cerâmica ameríndia e instrumentos feitos de conchas de búzios (*Strombus gigas*), que atestam a ocupação daquele espaço antes da chegada dos europeus (Smith e Watson, 2007, p. 71) (Figura III.6.20).

⁴⁸⁵ Realidade que vai contrastar com as opções dos europeus quando ocupam a ilha, preferindo a costa Sul e Oeste.

Figura III.6.19 – Mapa com a distribuição dos sítios pré-históricos dos Barbados. Recolha efectuada por Drewett et al. (1987, pp. 58-59). Mapa adaptado com base em Drewett e Oliver, 1997, pp. 43-46; Beckles, 2005, pp. 6-7 e Grouard, 2011, pp. 277-295.

Figura III.6.20 – Mapa interpretativo do espaço da baía de Carlisle prévio à ocupação inglesa. (Mapa desenvolvido e adaptado com base em: NA, CO, 700/Barbados3, 1695; Oldmixon, 1741, pp. 98-99; NA, CO, 700/Barbados9A, 1794; Handler, 1867, pp. 56-76; Ligon, 1970, pp. 21-22; Taitt, 2010, p. 14; Google Earth, 2019; Navionics, 2019).

Os últimos grupos de ameríndios terão ocupado os Barbados até 1500, supondo-se que tenham sido extintos como consequência da ocupação castelhana, que submeteu grande parte dessas comunidades ameríndias à escravidão, através de vagas de

capturas que se efectuaram desde inícios do século XVI em várias ilhas das Caraíbas (Lange e Handler, 1980, pp. 3-11; Beckles, 2006, p. 3-11)⁴⁸⁶. A ilha dos Barbados aparece referenciada pela primeira vez nas cartas de 1536, do português Pedro a Campos, com o nome de Barbadas⁴⁸⁷, devido à aparência das palmeiras que se encontravam espaçadas na paisagem. Este menciona que a ilha não teria qualquer presença indígena à data em que a visitou (Harlow, 1926, p. 1; Campbell e Scott, 1993, pp 12-17; Beckles, 2006, pp. 3). Ainda durante a sua passagem, Pedro a Campos teria lançado na ilha porcos, denunciando provável intenção de povoamento (Burrowes, 2000, p. 35; Giovas, 2018, pp. 27-43; Murphy, 2018, p. 20). Apesar dos Barbados serem conhecidos dos exploradores castelhanos, o seu povoamento não se revelou atractivo. O local não foi considerado estratégico, pois não se encontrava nas rotas de ligação da Europa à América Central, não tendo sido considerado importante como ponto de escala. Além disso, o facto de não haver água nem outro recurso evidente, dissuadiu intentos de fixação (Murphy, 2018, pp. 17-30).

6.4. Os ingleses nos Barbados: do povoamento de Holetown a Bridgetown

A primeira referência à chegada dos ingleses aos Barbados surge com a viagem do capitão Simon Gordon que, em 1620, reclamou a ilha, referindo que esta se encontrava desabitada. Nova visita só foi registada cinco anos depois, quando John Powell a abordou durante a sua viagem de regresso de Pernambuco para Inglaterra. Nesta passagem, Powell fez um reconhecimento dos Barbados e, após avaliar as suas potencialidades, considerou que esta dispunha de uma topografia e localização favoráveis, existindo grandes quantidades de terra aráveis para a exploração agrícola. Nas descrições sobre a primeira exploração da ilha podemos perceber que houve um reconhecimento faseado do território, acautelando possíveis ameaças (Scott, 1677, fl. 62). Tal como em 1536 Pedro a Campos havia feito, também Simon Gordon terá soltado suínos com o intuito de providenciar uma base de alimentação de um futuro

⁴⁸⁶ Estas missões destinavam-se à angariação de mão-de-obra escrava para o trabalho da exploração mineira e produção de açúcar na Hispaniola e outras possessões castelhanas (Beckles, 2006, p. 8).

⁴⁸⁷ Outras correntes consideram que o topónimo tenha sido atribuído pelos castelhanos em honra a São Bernardo, podendo aparecer na cartografia como *Barnado*, *Bernados*, *Barbuso*, *Barnodo/s* (Philoponus, 1621, p. 104; Harlow, 1926, p. 1).

assentamento (Figura III.6.24) (Schomburgk, 1848, pp. 255-258; Darnell, 1887, p. 17; Harlow, 1926, p. 1; Campbell, 1993, pp. 246-258; Moore, 2000, p. 415; Giovas, 2018, pp. 27-43). John Scott⁴⁸⁸, que descreveu a passagem de Powell, mencionou a busca pela água e a libertação de animais domésticos como estratégia para criar recursos para sobrevivência futura na ilha⁴⁸⁹. Mais tarde, em 1657, Richard Ligon, que também descreveu a ilha dos Barbados com algum detalhe, refere as espécies que encontrou e os recursos naturais disponíveis, alguns deles introduzidos pelos europeus, como os porcos selvagens, que surgem retratados no mapa que produziu sobre a ilha, uma das mais antigas cartas que se conhece da fase do início do povoamento e exploração inglesa dos Barbados. Assim, quando em 1627 os ingleses desembarcaram na ilha pela segunda vez, não encontraram qualquer oposição, sendo esta descrita como estando totalmente desabitada, o que foi considerado como uma grande vantagem face a outros territórios insulares ainda habitados por ameríndios⁴⁹⁰ (Ligon, 1970 [1657], p. 23; Loftfield, 2009, p. 208). Este factor foi considerado pelos ingleses como um dos mais positivos para que se garantissem recursos financeiros e humanos para investir no seu povoamento, facilitando as escolhas e modos de urbanizar e cultivar a terra. No entanto, é de referir que os primeiros exploradores assinalaram que no território havia inúmeras evidências de presença indígena, como habitações e vestígios de cultura material, alertando para a necessidade de haver cautela por receios de possíveis ataques (Beckles, 2006, p. 9; Smith e Watson, 2009, p. 65; Armstrong, 2019, p. 141).

No mapa de Richard Ligon⁴⁹¹ denunciam-se possíveis conflitos com populações indígenas, interpretando-se estes como prováveis grupos indígenas tornados escravos e

⁴⁸⁸ Conselheiro real e cartógrafo inglês que participou em diversas viagens às ilhas das Caraíbas durante os inícios do século XVII.

⁴⁸⁹ "he fortun'd to fall in with Barbados, and, being becalmed, went ashore near the river formerly called ye Indian river, but in ye map, Fontabelle. Finding water there, he felt himself bound to give the Island a name, which it has since borne. He likewise left hoggs to breed upon it, which ye Indians of St. Vincent coming to know, they did some years after often visit it for hunting." (Scott, 1677, fl. 62).

⁴⁹⁰ "and anchoring before it, stayed some time, to informe themselves of the nature of the place; which they found by tryalls in severall parts, to be so overgrown with Wood, as there could be found no Champions, or Sa[v]annas for men to dwell in; nor found they any beasts to inhabit there, only Hogs, and those in abundance" Richard Ligon, 1657 (1970, p. 23).

⁴⁹¹ Cronista inglês que escreveu a obra *A True and Exact History of the Island of Barbados* publicada em Londres, em 1657.

trazidos de outros locais das Caraíbas para o trabalho inicial de cultivo na ilha⁴⁹² (Harlow, 1926, p. 6; Smith e Watson, 2009, p. 65) (Figura III.6.21).

Figura III.6.21 – Carta de Richard Ligon, de 1657, onde se isolaram e ampliaram algumas das representações que constam do mapa e que indicam aspectos da exploração inicial da ilha, como a presença de gado e a escravatura (1970).

O primeiro povoamento inglês ocorreu sob o comando dos irmãos Courteen⁴⁹³, a 27 de Fevereiro de 1627⁴⁹⁴, junto a Jamestown, primeiro topónimo dado ao local que acabou por receber mais tarde o nome de Holetown. Em Abril de 1627 John Powell foi nomeado governador dos Barbados, nomeação que não durou muito tempo, uma vez que, a partir de 22 de Julho, o rei Carlos I concedeu o direito de exploração desta e de

⁴⁹² A este respeito Ligon descreve em 1657: “As for the Indians, we have but few, and those fetcht from other Countries; some from the neighbouring Ilands, some from the Maine, 187 which we make slaves” A true & exact history of the island of Barbados (Ligon, 1970, p. 44.)

⁴⁹³ A missão foi financiada por dois mercadores de Londres, os irmãos Peter e William Courteen, que por sua vez também estavam ligados a negócios e empreendimentos holandeses. O investimento nos Barbados resultou de dois anos de negociações e planeamento entre John Powell e a família Courteen (Beckles, 2006, p. 10; Decorse, 2019, p. 141).

⁴⁹⁴ Henry Powell e o sobrinho John Powell regressaram novamente aos Barbados em Fevereiro de 1627, reunindo para isso alguns escravos negros, 32 escravos ameríndios, que segundo Smith e Watson, seriam muito provavelmente caribes originários de Essequibo Delta, no Norte da actual Venezuela, e 80 povoadores ingleses (2009, pp. 65).

outras ilhas das Caraíbas a James Hay, primeiro Conde de Carlisle⁴⁹⁵. Nesta condição, Hay assumiu o papel de *Lord Proprietor*⁴⁹⁶ dos Barbados, com plenos poderes em matéria de defesa e administração da ilha e com a tarefa de estabelecer as instituições e ofícios do sistema judicial, religioso e político. Foi-lhe também atribuído o direito de propriedade sobre a terra e os direitos do comércio, bem como o poder de concessão de títulos aos seus habitantes (Beckels, 2006, p. 10; Schomburgk, 2012, pp. 260-264; Decorse, 2019, p. 141) (Figura III.6.22).

Figura III.6.22 – Simulação das primeiras viagens de exploração da ilha e primeiros assentamentos ingleses (Mapa produzido com base em: Scott, 1677, f. 62; Harlow, 1926, 3-4; Meteoblue, 2020).

⁴⁹⁵ James Hay, cavaleiro escocês e apoiante de James VI da Escócia (James I de Inglaterra), foi responsável pela Companhia da Virgínia em 1612 e conselheiro para os empreendimentos na Nova Inglaterra. No decurso da sua ligação com os projectos expansionistas ingleses recebe o título de 1º Lord de Carlisle a 2 de Julho de 1627 e como isso a propriedade das ilhas das Caraíbas, entre elas os Barbados. Nos seus atributos e poderes estavam os direitos sobre os tributos dos impostos durante 10 anos e direitos sobre as rendas que viesse a auferir pela concessão de terras a futuros povoadores (Harlow, 1929, pp. 7-9).

⁴⁹⁶ Trata-se de título concedido pela coroa inglesa para o estabelecimento e governo de uma colónia inglesa no século XVII. Pode-se dizer numa tradução livre que é título equivalente, com as devidas ressalvas, aos donatários portugueses dos séculos XV e XVI.

Uma segunda vaga de povoamento ocorreu em 1628, já sob o comando de Lord Carlisle, um pouco mais a Sul, junto ao denominado *Indian River*, com o reconhecimento da restante costa até à baía de St. Michael, que ganhou mais tarde o seu nome, como baía de Carlisle onde foi criado o segundo assentamento, denominado de Bridgetown. Lord Carlisle enviou um primeiro grupo de povoadores para a zona de St. Michael, mais tarde Bridgetown, um ano após a fundação do primeiro assentamento em Holetown, que se encontrava sob o comando dos irmãos Courteen. Esta situação gerou alguns conflitos entre os povoadores apoiantes de Powell, sedeados em Holetown, a Norte, e os novos povoadores que foram ocupar as terras a Sul, na zona de Bridgetown. Este diferendo terminou com o reconhecimento em definitivo da propriedade da ilha a favor de Lord Carlisle, em 1629 (Schomburgk, 2012, pp. 260-264).

No primeiro contacto dos ingleses com a baía de Carlisle, poderá ter ocorrido no extenso areal aí existente que, pelas boas condições para as manobras de varagem, se deve ter evidenciado como ideal para as primeiras aproximações a terra. Mas o assentamento principal veio a ocorrer no limite Norte da baía, junto à desembocadura do rio *Constitution*⁴⁹⁷, apesar de esta zona parecer inicialmente menos adequada em termos geomorfológicos pela falta de um terreno estável e seco e enseadas para varagem. Esta localização, por fornecer um espaço amplo, com alguma profundidade para as embarcações e protegida dos ventos dominantes foi considerada, por isso, como um local mais favorável do que a enseada da baía de Holetown (Smith e Watson, 2007, pp. 185-198).

Segundo os primeiros relatos do povoamento de Bridgetown, a zona caracterizava-se por um lado Norte onde existiam mangais num ambiente encharcado ou húmido e onde se relatou existirem ainda alguns vestígios de estruturas da ocupação ameríndia⁴⁹⁸, entre elas os vestígios de uma ponte indígena que ligava as duas margens

⁴⁹⁷ Alguns especialistas indicam que a zona a Norte seria menos saudável devido à presença de mosquitos, mas que este factor não demoveu os povoadores da sua escolha para o principal assentamento (Smith e Watson, 2007, pp. 185-198).

⁴⁹⁸ Os povoadores descreveram ter recolhido o que chamaram de “reliquias dos índios”, termo utilizado na época para definir todo o tipo de artefactos encontrados que lhes remetessem para a ocupação ameríndia existente na ilha antes da ocupação inglesa (Smith e Watson, 2009, p. 71).

do rio *Constitution* e que pode ter sido utilizada até 1628⁴⁹⁹ (Washington, 1751, p. 11; Smith e Watson, 2009, p. 71). (Figura III.6.23).

Figura III.6.23 – Carta de Nicolas Cardona de 1614 (1632). A baía de Carlisle foi assinalada pelo autor com uma embarcação a efectuar varagem na enseada; no interior da laguna que formava o rio *Constitution*, representou uma outra embarcação pequena numa zona mais interior.

Já relativamente às condições de implantação da ponte, à profundidade do local e à sua relação com o funcionamento portuário, que a diante se verá, John Oldmixon referiu que, durante os primeiros tempos de ocupação de Bridgetown, a coluna de água da laguna era suficientemente profunda para permitir a entrada de chalupas⁵⁰⁰ e que estas poderiam navegar até cerca de um quilómetro terra adentro (1741, p. 98). No entanto, Oldmixon afirmou que, no seu tempo, isso já era impossível e apenas as pequenas embarcações conseguiam entrar na zona mais interior da laguna⁵⁰¹.

Apesar de a localização escolhida para desenvolver o assentamento de Bridgetown ter sido criticada, por ser pouco saudável dada a proximidade de uma zona

⁴⁹⁹ De acordo com os estudos arqueológicos realizados em Bridgetown, os ingleses terão reutilizado nos primeiros anos os vestígios de uma ponte deixada pelos ameríndios, tendo a zona sido apelidada de *Indian Bridge* (Smith e Watson, 2009, p. 71; Armstrong e Reilly, 2014, pp. 399-417).

⁵⁰⁰ A referência de 1772, indica uma profundidade de quatro metros após a limpeza do canal de navegação (*The Barbados Mercury*, 1773).

⁵⁰¹ "There was a small River, that some Years ago fell into Carlisle Bay, at the Bridge. It was very commodious for the Planters and Merchants, being deep enough for Sloops to go up about a Mile into the Country: But now 'tis quite choked up; and without the Inhabitants be forced to get it cleared, is like to remain so; no Body thinking it their Business or Interest to set about so necessary a Work, unless the Government gave them due Encouragement." (Oldmixon, 1741, p. 98).

lagunar⁵⁰², o espaço urbano foi sendo consolidado sobre o aterro das zonas de mangal. Durante a primeira década do assentamento, numa fase inicial, os arruamentos estabeleceram-se de forma aleatória e espontânea, com ruas sem nome. Tendo em conta os dados da arqueologia, conclui-se que terá ocorrido o aproveitamento de estruturas criadas pelos povos ameríndios, nomeadamente os seus sistemas de drenagem e consolidação de solos onde estes haviam assentado as suas habitações (Fewkes, 1915, pp. 47-51; Gragg, 2003, p. 166; Smith e Watson, 2007, pp. 187-188).

O primeiro grupo de povoadores chegou a esta zona a 5 de Julho de 1628, constituído por 64 homens comandados por Charles Wolferstone⁵⁰³. Cada um dos povoadores recebeu uma parcela de terra, tendo 40 hectares a norte da laguna sido reservados para a construção de Bridgetown (Schomburg 2012, p. 198; Harlow, 1929, pp. 1-24; Alleyne, 1978, p. 7). Para o sucesso das produções agrícolas dos Barbados foi necessário providenciar um bom sistema de irrigação, uma vez que havia escassez de água. Para tal foram construídas cisternas e poços em todas as propriedades agrícolas⁵⁰⁴. Só deste modo era possível captar e reservar as águas das chuvas que, de outro modo, seriam rapidamente absorvidas pela superfície calcária (Schomburgk, 2012, pp. 11-12). As zonas mais frescas e irrigadas localizavam-se junto à costa, justificando que as primeiras propriedades aí fossem loteadas, especialmente na costa Oeste. Este facto prendeu-se também com a necessidade do escoamento de produtos como o açúcar, o índigo, o algodão, a lã ou o gengibre (Sloane, 1678, pp. 29-30).

A transformação do território foi essencial para o sucesso do negócio do açúcar. Foi necessário criar de raiz infraestruturas que ajudassem na produção, como também erguer espaços de armazenamento e locais de escoamento, como o porto. Para além dos sistemas de irrigação, foi igualmente necessário derrubar grande parte da floresta

⁵⁰² Ligon descreve que apesar de não ser considerado um bom sítio, uma vez escolhido e loteado não se conseguem impedir as construções e o crescimento da cidade: "A Town ill scituate; for if they had considered health, as they did conveniency, they would never have set it there; or, if they had any intention at first, to have built a Town there, they could not have been so improvident, as not to forsee the main inconveniences that must ensue, by making choice of so unhealthy a place to live in. But, one house being set up, another was erected, and so a third, and a fourth, till at last it came to take the name of a Town; Divers Store-houses being there built, to stow their goods in, for their convenience, being near the Harbour." (1970, p. 25).

⁵⁰³ Charles Wolferstone foi nomeado governador pelos Mercadores de Londres a quem Lord Carlisle tinha concedido cerca de 40 km² de terra nos Barbados para explorarem (Alleyne, 1978, p. 7).

⁵⁰⁴ "and for the most part even, there are several Pools or ponds; besides, most Houses have Wells or Cisterns wich are always supplied with rain-water." (Blome, 1678, p. 19).

endêmica existente⁵⁰⁵, levando quase à completa desflorestação da ilha⁵⁰⁶ (Figura III.6.24) (Watts, 1987, p. 222; Moore, 2000, p. 424).

Figura III.6.24 – Gravura de Hughes, em que o autor representa a exploração da ilha dividida entre o cultivo do açúcar e floresta endêmica ainda sobrevivente (1750).

O desenvolvimento nos Barbados acabou por ser viável, com o florescimento de Bridgetown. A população da ilha cresceu exponencialmente, contabilizando um total de cerca de 1600 indivíduos em 1629, passando para 4000 em 1631, dos quais 1900 se encontravam em Bridgetown. A carta de Ligon indicia esta densidade populacional, ao assinalar a concentração de propriedades existentes ao longo das costas Oeste e Sudoeste (Figura III.6.25) (Alleyne, 1978, p. 7; Greenwood e Hamber, 1984, p.61). Aos poucos, os Barbados ganharam vantagem em relação a outras colônias inglesas, principalmente com a chegada de um grande investimento por parte de grupos de mercadores ligados à produção de açúcar, com uma rápida evolução nas primeiras duas décadas de presença inglesa⁵⁰⁷. Assim se puderam contratar trabalhadores europeus, comprar escravos e investir em algumas infraestruturas, como engenhos de açúcar (BL,

⁵⁰⁵ A madeira das árvores abatidas era depois conduzida não só como lenha para a produção do melão como também para a construção de casas e todo o tipo de infraestruturas necessárias ao assentamento, nomeadamente as estruturas portuárias (Moore, 2002, pp. 415-421).

⁵⁰⁶ Uma das consequências da desflorestação foi também a aceleração da erosão dos solos. Apesar da cana-de-açúcar ser uma planta resistente, os campos em torno dos cultivos tornaram-se vulneráveis à água das chuvas, levando à acumulação de sedimentos e de terras nas zonas baixas, como o porto de Bridgetown.

⁵⁰⁷ Sob as questões económicas que envolveram a produção de açúcar nos domínios imperiais inglês das Caraíbas ver Brien, 1998, pp. 53-77.

LP, 1764, fl. 27). Este negócio transformou em pouco tempo os Barbados num dos maiores produtores de açúcar das Caraíbas inglesas (Mintz, 1985, pp. 37-38; Moore, 2000, p. 414; Burbank e Cooper, 2010, pp. 178-179; Decorse, 2019, p. 142).

Figura III.6.25 – Pormenor da carta de Richard Lingon, de 1657 que assinala a localização das pequenas propriedades e explorações agrícolas, a grande maioria disposta nas costas Oeste e Sudoeste.

6.5. Estruturas Portuárias

6.5.1. Os ancoradouros

A baía de Carlisle forma uma larga enseada com cerca de dois quilómetros de abertura máxima, bem protegida dos ventos e da ondulação dominantes de Este, criando assim uma área que possibilitava a ancoragem de um grande número de navios, como referem muitos dos relatos históricos. De acordo com as descrições de Richard Blome, o porto de Bridgetown seria bastante seguro e nele poderiam estar mais de 200 navios ancorados ao mesmo tempo (1687, pp. 80-81). A sua área utilizável foi calculada em cerca de 3400 km², no limite de distância utilizável para a ancoragem na batimetria dos 50 metros, considerando algum distanciamento entre embarcações para que a sua manobra fosse possível, ou para outras eventualidades, como a ocorrência de tempestades repentinas (Chatterton, 1913, pp. 221- 226; Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 5; Curryer, 1999, pp. 96-196). Disposto entre os limites Sudeste e Nor-Noroeste da baía de Carlisle, o ancoradouro de Bridgetown era formado por zonas profundas com fundos rochosos e arenosos e por zonas mais baixas, com algumas

rochas e fundos arenosos. Barlow, em 1659⁵⁰⁸, descreveu como se organizava a zona de ancoradouro, ilustrando o modo como os navios se organizavam no porto e indicando as profundidades das diferentes zonas da baía, que oscilavam entre as 12, 15, 20 e 30 braças, o que equivale a 20, 27, 36 e 54 metros, respectivamente (Figura III.6.26). No atlas *The English Pilot*, produzido por William Fisher e John Thornton, em 1689, as referências à batimetria do porto são mais completas que as de Barlow, indicando que a profundidade ideal para ancorar deveria variar entre as 25 e as 20 braças, ou seja, entre os 35 e os 45 metros (Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 5).

A iconografia dos finais do século XVII indica a possibilidade de uma outra zona de ancoragem, próxima da saída do rio *Constitution*, no limite Noroeste da baía de Carlisle (Copen, 1695). Em fotografia de finais do século XIX, encontramos na baía de Carlisle o alinhamento no horizonte de três navios que se posicionam nos diferentes ancoradouros (Figura III.6.27). Nas descrições de William Fisher e John Thornton é também referido que o tipo de fundo que se registava junto à costa não era indicado para a aproximação das embarcações nem ancoragem (1967 [1689], p. 5). Deste modo, os pilotos eram advertidos para terem cuidado com a rota de aproximação à baía de Carlisle, uma vez que esta passagem seria pouco profunda e rochosa, devendo seguir afastados da costa, como se indica no relatório do almirantado da marinha inglesa de 1763⁵⁰⁹ (NA-ADM-346.6-9, 1763, fls. 1- 1v). Tanto o atlas *The English Pilot* como as referências apresentadas no relatório do Almirantado inglês de 1763 indicam como deveria ser efectuada a ancoragem, referindo-se ao uso de bóias⁵¹⁰. Este mesmo relatório de 1763 adverte ainda para o facto de ser necessário ter cuidado com as amarras dos navios⁵¹¹, devendo ficar bem presas para que o conjunto das âncoras

⁵⁰⁸ “came into Carlisle Bay before the “Bridge Town” and came to an anchor, there being several merchant ships there” (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 344).

⁵⁰⁹ To go into Carlisle Bay you must give Needhams Fort, and Pelican point a good birth of at least half a mile, being very rocky you are not to borrow too near to the Western shore, is being shoal and soul ground (NA-ADM-346.6-9, 1763, fls. 1- 1v).

⁵¹⁰ Esta é uma particularidade do funcionamento do ancoradouro, onde estariam colocadas bóias feitas em cascos de barril para a amarração rápida das embarcações “those that Anchor there must have special care and ferve theirs cables well, and Buoy them with cask.” (Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 5).

⁵¹¹ “Bring Needham Fort near SE the church NN and Pelican point NW then you may anchor in 20 or 30 fathom water it is necessary to buoy up the cable the ground being rocky the Soundings for anchorage” (NA-ADM-346.6-9, 1763, fls. 1- 1v).

usadas na manobra não se soltasse do fundo (NA-ADM-346.6-9, 1763, fls. 1- 1v; Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 5).

Figura III.6.26 – Imagem da baía de Carlisle, traçada por Barlow entre 1678-79 (1934 [1659-1703], p. 313).

Figura III.6.27 – Fotografia de c. 1890, do porto de Bridgetown, vista no sentido Norte Sul. É visível a estrutura da ponte, demarcando-se o lado Norte com a estrutura levadiça que permitia a passagem dos navios para a zona mais protegida (Foto Barbados, 1890). A vermelho estão assinaladas as zonas de ancoradouro.

Através do cruzamento das diversas fontes sobre o funcionamento do porto de Bridgetown, definimos quatro zonas de ancoradouro: uma localizada a 500m da costa

(que definimos por ZAB1), outra a 1,3 km (ZAB2), outra a 2,2 km (ZAB3) e outra a 300 m (ZAB4). De acordo com Edward Barlow, o atlas *The English Pilot* e os dados arqueológicos⁵¹² considerou-se que ZAB1 se localizava na parte menos profunda da baía de Carlisle, mais próximo da enseada de areia, estendendo-se ao longo da baía. Os seus fundos são arenosos seriam utilizáveis como ancoradouro a partir dos 8 metros de profundidade, estendendo-se até aos 20 metros de profundidade (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 313; Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 5). Este ancoradouro, por ter menor profundidade, destinava-se a embarcações mais pequenas e mais ágeis, capazes de manobras rápidas em caso de necessidade, como a entrada súbita de ondulação de Sudoeste. Os fundos de areia permitiam a rápida recolha das âncoras, sendo por isso uma zona de fácil acesso e manobrabilidade, mas pouco segura para embarcações maiores. Os vestígios de âncoras identificados na área do Parque Marinho fornecem alguma evidência arqueológica da utilização desta área como ancoradouro. Apesar da falta de estudos especializados em arqueologia subaquática sobre os vestígios da baía, os achados inseridos no Parque Marinho de Carlisle Bay podem ajudar-nos a caracterizar esta área de fundeadouro, embora a sua localização seja duvidosa. Destacam-se três âncoras, assinaladas nos mapas de promoção turística e fotografias, sendo uma delas de almirantado e do século XIX, pela forma da pata e da coroa em arco (Curreyer, 1999, pp. 80-93) (Figura III.6.28).

Figura III.6.28 – A – Âncora registada no contexto da promoção turística do Parque Marinho da baía de Carlisle em Bridgetown, que se encontra em fundo arenoso (Blue, 2018). B – Âncora de almirantado, datada de 1856 (Curreyer, 1999, p. 93).

⁵¹² De referir ainda que o posicionamento de algumas âncoras, inseridas no parque subaquático, permitiram identificar a sua posição e validar algumas das informações sobre as várias zonas de ancoradouro, nomeadamente, características e possível datação de uma das âncoras, a localização e o tipo de sedimento do local onde se encontram.

O ancoradouro ZAB2 foi considerado bem no centro da baía de Carlisle, entre a profundidade dos 27 e 36 metros, caracterizado por fundos mistos de rocha e areia. Tanto a cartografia como as fontes históricas indicam que este seria a zona de ancoradouro mais utilizada, mais representada pela maior concentração de embarcações na iconografia ou âncoras no caso da cartografia. Barlow assinalou este ancoradouro no centro da baía de Carlisle, marcando-o com a profundidade de 17 braças, o que equivale a cerca de 30 metros. Destinava-se à ancoragem dos navios que vinham comerciar a Bridgetown, com capacidade média entre as 100 e as 200 toneladas, sendo o local de ancoradouro mais referenciado, tanto em fontes cartográficas como iconográficas (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 312).

Identificou-se, de acordo com os dados históricos e da iconografia, uma terceira zona de ancoragem, denominada ZAB3, que se localizava um pouco mais para Oeste, afastada já mais de 2 km da costa, correspondendo às áreas com profundidades entre os 40 e os 50 metros, em fundo de rocha e areia. Este ancoradouro estava reservado a navios de maior tonelagem ou que permaneciam pouco tempo no porto, por exemplo em escala de abastecimento ou aguada, mas também navios à espera de ancorar mais próximo, no ancoradouro ZAB2 e ZAB4 (Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 5) (Figura III.6.64 e Figura III.6.29).

Figura III.6.29 – Pintura da baía de Carlisle, denominada “Governor Robinson going to church”, de 1741. Foram assinaladas as diferentes zonas de ancoradouro, representadas na imagem pelas diferentes dimensões das embarcações em cada zona de ancoradouro (Hadchity, 2003, p. 9).

Tendo ainda em conta a cartografia e a iconografia que representa o porto de Bridgetown, de acordo com o registo de Sloane, no seu mapa de 1680, considerou-se a possibilidade de existência de um quarto ancoradouro, no alinhamento da entrada da laguna (Figura III.6.30). Este ancoradouro, que denominamos ZAB4, teria entre 8 a 15 metros de profundidade constituído por fundos mistos de areia e vasa. Poderia servir para embarcações mais pequenas que ancoravam mais próximo da cidade, próximo do molhe e dos cais de carga e descarga. Estas embarcações poderiam também estar associadas à defesa da cidade, podendo este ancoradouro ser usado por navios militares que prestassem assistência aos fortes que ladeavam a baía, como veremos a diante (Copen, 1695) (Figura III.6.31 e III.6.32).

Figura III.6.30 – Detalhe da carta de Sloane, de 1680, de onde se podem ver assinalados os diferentes ancoradouros.

Figura III.6.31 – Gravura de Samuel Copen, de 1695, onde se assinalam as diferentes zonas de ancoradouro.

Figura III.6.32 – Mapa resumo com proposta de implantação de todas as áreas de ancoradouro do porto do Funchal (Navionics, 2020).

Relativamente aos perigos do ancoradouro Samuel Copen, na gravura de 1695, indica presença de postes em madeira junto ao ancoradouro ZAB4, na entrada do canal, colocando a legenda: “The Stakes of the Mouth. Of the Moul” (Figura III.6.33). Estas estruturas, normalmente associadas à sinalização de canais de acesso portuário⁵¹³, parecem indicar uma zona de perigo, seja pela presença de um baixio seja pela necessidade de indicar a zona de entrada na laguna. No entanto, não se afasta a possibilidade de também terem servido para a amarração de alguma embarcação no ancoradouro ZAB4.

⁵¹³ Estruturas que ainda hoje são utilizadas em ambiente portuário, denominadas de elementos de assinalamento marítimo ou assinalamento portuário.

Figura III.6.33 – Detalhe da gravura de Samuel Copen, de 1695, que refere “The stakes of the Mouth. of the Mould”, como elementos de assinalamento portuário.

Além dos elementos ameaçadores à navegação no porto, como os baixios, um dos maiores perigos para o porto de Bridgetown era a ocorrência de tempestades repentinas do quadrante Sudoeste e, principalmente, a passagem de furacões (Schomburgk, 2012, p. 178). Edward Barlow, em 1659, registou o efeito devastador destes fenómenos naturais, principalmente por originarem um grande número de naufrágios para os navios em aproximação e para os que se encontravam abrigados no porto⁵¹⁴. Na mesma gravura de Copen, encontram-se representadas consequências desses fenómenos, desenhando-se diversos cascos de embarcações, o que indica o seu abandono por terem encalhado nas zonas mais baixas da baía. Este facto indicia que as tempestades tinham consequências junto à orla costeira, arrastando e acumulando rochas e sedimentos, tal como se refere na legenda da figura: “The Mould Cast up the Contrary side of the Fort in the late Violent Storm” (Figura III.6.34). Relativamente aos naufrágios, segundo a compilação de Sandz e Marx, num universo de mais de 70 naufrágios ocorridos nos Barbados ao longo dos séculos XVII e XVIII, mais de 40 ocorreram na baía de Carlisle e no porto de Bridgetown, o que representa 55% dos naufrágios registados nos Barbados, demonstrando a forte incidência destas ocorrências exatamente no porto (2007, pp. 154-157). Apesar da elevada relevância arqueológica da baía de Carlisle e do facto de Bridgetown ser classificada pela UNESCO como cidade património da humanidade, não se identificaram estudos sobre o potencial arqueológico subaquático desta zona. As lacunas de informação relativamente à área

⁵¹⁴ “The same storm or “harey-cane” proved at the same time at Barbados, some ships being cast away and others receiving a great deal of damage” (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 332).

subaquática do porto de Bridgetown não permitiram assim interpretações mais desenvolvidas.

Figura III.6.34 – Pormenores da gravura de Samuel Copen, de 1695, referentes a navios danificados e abandonados ao longo da orla costeira. De acordo com a nota apresentada, resultavam da passagem recente de um furacão.

6.5.2. Zonas de varagem, cais, docas, rampas e armazéns

A varagem na enseada da baía de Carlisle esteve associada aos primeiros momentos de assentamento e depois ao desenvolvimento agrícola ou ainda mais tarde à assistência às estruturas defensivas que se vieram depois a edificar nessa zona (Figura III.6.35) (Armstrong e Reilly, 2014, pp. 399-417).

Figura III.6.35 – Detalhe da pintura de Isaac Sailmaker, de 1694, sobre Bridgetown, onde se pode ver o pormenor da acção de varagem de uma pequena embarcação junto ao forte Willoughby.

A organização da orla costeira em torno da laguna, o aterro dos solos lodosos e a construção do molhe no lado Norte foram das primeiras intervenções para a constituição da cidade portuária de Bridgetown, iniciadas a partir da década de 1650 (Alleyne, 1978, p. 32). Lingon refere as boas condições deste local para os movimentos de carga e descarga, bem como as boas condições de ancoradouro da baía de Carlisle, que equipara às condições existentes em Londres⁵¹⁵ (Bowden, 2003; Barbados, 2011, p. 23).

A ocupação da zona da interface costeira estava pouco consolidada ainda no início do povoamento, encontrando-se suportada inicialmente apenas por um sistema de paliçadas que ajudavam a segurar os lodos e areias que caracterizavam essa zona (figura 29). Mas, de modo a permitir uma melhor consolidação do aterro sobre o mangal, para além das paliçadas foram sendo também colocadas na orla costeira lajes de grandes dimensões, denominadas de “The Stepping Stones”⁵¹⁶. Esta zona costeira, por determinação do *Council*⁵¹⁷, estava interdita à construção de qualquer casa, ficando por isso reservada apenas às actividades portuárias (Alleyne, 1978, p. 34; Taitt, 2010, pp. 27-35). Com a expansão da actividade comercial⁵¹⁸, os espaços cedidos aos mercadores ou companhias comerciais que se instalavam na zona ribeirinha foram sendo transformados, com a edificação de todo o tipo de infraestruturas que se consideravam necessárias⁵¹⁹, como armazéns, zonas para aprestos, oficinas, ou lojas. Sobre esta área

⁵¹⁵ “Carliles Bay; which is the best in the Iland, where we found riding at Anchor, good ships, with boates playing two and for with Sayles and Oates, which carried commodities from place to place: so quick stirring, and numerous: as I have seen it below the bridge at London.” (Lingon, 1970, p. 21). Constatase neste caso um dos padrões que se vai verificar nos casos ingleses, que diz respeito à necessidade de encontrar paralelos entre as condições físicas dos espaços e os referentes da sociedade de origem, nomeadamente de Londres (Loftfield, 2009, p. 209; Taitt, 2010, p. 27; Orser, 2018, p. 245). Não nos podemos esquecer que o povoamento e a criação de infraestruturas deste território foram suportados, em grande medida, por grupos de mercadores que procuraram criar estruturas favoráveis para os seus movimentos, sendo-lhes vantajoso aproximar as condições criadas às existentes na Inglaterra, ao mesmo tempo que se procurava garantir, como refere Orser Jr., um sentido de identidade inglesa (2018, p. 245).

⁵¹⁶ “no person nor persons whatever shal presume to erect or cause to be erected, any house or houses upon the landing place commonly called the Stepping Stones” (Alleyne, 1978, p. 34).

⁵¹⁷ Orgão de administração local equivalente à Câmara.

⁵¹⁸ “The town is built along a section of the port. It carries the name of Bridge. There are easily three or four hundred houses which are all inns or stores filled with goods” (Handler, 1967, p. 65).

⁵¹⁹ Richar Blome descreve a este respeito: “the Scale of Trade, where most of the Merchants and factors in the Isle have their Store-Houses for the negotiation of their Affairs; and from these store-Houses or shops, the Inhabitants are supplied with such Commodities as they have occasion of, in exchange of theirs, wich are the products of the isle” (1678, p. 35).

ampla eram também colocadas as mercadorias ao ar livre, prontas a serem vendidas e carregadas para os navios ancorados no porto (Figura III.6.36).

Figura III.6.36 – Detalhes da gravura de Samuel Copen, de 1695, referente a Bridgetown onde se podem ver as estruturas de paliçada que seguravam as terras junto à orla costeira de Bridgetown.

A maior afluência de navios ao porto de Bridgetown, dada a sua crescente actividade comercial, levou a que, por parte do poder local, fosse necessário estabelecer algumas regras sobre o uso dos cais de modo a que os seus movimentos pudessem ocorrer sem incidentes. Por determinação do poder local⁵²⁰, em 1654, foi proibido aos mercadores deixarem cargas na zona de passagem do cais e, em 1655, foi interdita a edificação de casas neste espaço (DAP, D-RB, p. 262)⁵²¹. Para o movimento de cargas e descargas seriam utilizadas rampas que ajudavam a chegar as cargas aos botes, facto que é representado na iconografia de século XVII sobre a frente ribeirinha de Bridgetown (Figura III.6.37).

⁵²⁰ O *Council*, correspondente ao poder municipal conforme se enquadrará adiante.

⁵²¹ "No person nor persons whatever shall presume to erect or cause to be erected, any house or houses upon the landing place commonly called the stepping stones" (DAB, MBC, 1-8-1655).

Figura III.6.37 – Rampas do porto de Bridgetown representadas por Samuel Copen (1695).

Em 1657, após a primeira grande obra de consolidação do cais e ordenamento de grande parte da frente ribeirinha, a zona foi declarada como cais público, para benefício de todos os mercadores e de todos os que precisassem de utilizar este espaço.

Contudo, os registos históricos dão conta a 21 de Março de 1670, da concessão do primeiro direito de utilização privado a James Beeke, um mercador dos Barbados que obteve o privilégio da exclusividade de uso de uma parcela do cais público. Esta foi uma circunstância que se foi repetindo nos anos seguintes, com a oficialização da concessão de várias parcelas de cais para uso privado dos mercadores o que lhes permitiu o acesso directo ao mar.

Simon Smith refere que, entre 1660 e 1670, além dos cais privados, se vão manter áreas de acesso público, denominadas *New England Row*, correspondendo a zonas de cais públicos⁵²² (Figura III.6.38) (2010, p. 19). Já a zona onde se localizavam as principais casas comerciais e cais privados foi baptizada como *New England Street*. No entanto, a cartografia disponível não se faz referência a estes topónimos, apenas se referindo *Broad Street* e *Cheapside*, as ruas paralelas e mais próximas do espaço portuário e toda a zona de cais, o *wharfe* (doca).

⁵²² De acordo com regulamentação local de 1657, as ruas e acessos eram considerados espaços públicos (Centre, 2007, p. 3).

Figura III.6.38 – Traçado urbano de Bridgetown, desenhado com base na planta de 1766, de John Gibson. Assinalado os arruamentos, zonas de cais (públicos e privados) e armazéns.

O grande quarteirão da *Broad Street* e *Cheapside*, que se desenvolveu junto ao molhe tornou-se a zona preferencial para o desenvolvimento de todas as actividades comerciais, sendo de acesso livre, sem barreiras como muros ou muralhas, apenas controlado por guardaria e pelas autoridades locais. Nesta zona acabaram por se fixar todos os negócios, bem como a maioria das habitações e da grande parte da população da cidade, de alguma forma ligada ao comércio. Assim, em 1678 já se registava que toda a frente ribeirinha era de acesso privado e, apesar das proibições, se encontrava sem controlo a construção de armazéns (Alleyne, 1978, pp. 34-35). Em 1691, esta circunstância acabou por ser denunciada ao governador pelo *Council* e por um grupo de habitantes dos quarteirões adjacentes ao porto. Como medida para resolver o problema foi nomeado um comité do *Council* para, juntamente com os mercadores, se traçarem planos que solucionassem o congestionamento da zona (DAB, MBC, 4-12-1661).

Relativamente aos estabelecimentos comerciais, de acordo com um Acto⁵²³ de 1657, é referida a existência de 82 casas comerciais privadas, o que se traduziria pelo menos no mesmo número de edifícios, algo que poderia até ser superior (Smith e Watson, 2007, pp. 72). Segundo o relato do padre católico Antoine Biet, que visitou os Barbados em 1654, existiriam entre 300 a 400 estabelecimentos na zona ribeirinha, que podiam ser pousadas ou estabelecimentos comerciais (Handler, 1967, pp. 56–76).

A gravura de Samuel Copen, que retrata o ambiente portuário de Bridgetown dos finais do século XVII, evidencia nove cais privados ao longo do limite Norte da baía de Carlisle, no alinhamento da embocadura do rio *Constitution*, indicando-se os mercadores ou companhias que os detinham⁵²⁴ (Figura III.6.39). Também a representação de Bridgetown na pintura de Isaac Sailmaker, de 1694, revela o ambiente da zona de cais e armazéns do porto, destacando elementos da elite ligada aos negócios (Figura III.6.40).

Figura III.6.39 – Pormenor da gravura de Bridgetown de Samuel Copen, de 1695, onde se isolaram 3 dos nove cais registados com os respectivos nomes dos proprietários. Nas zonas de passagem estão representados os locais onde se armazenavam as mercadorias para serem posteriormente carregadas nos navios ancorados no porto.

⁵²³ Registo das deliberações tomadas em Assembleia, o órgão que administra o governo da ilha, denominado de Commissioners's Book.

⁵²⁴ Nomeadamente os cais privados de: Parkinsons, Stwards, Newmans, Iohnsons, Strouds, Hardins, Hattons, Emperours e Tyfields, pela ordem com que surgem, da esquerda para a direita (Copen, 1695).

Figura III.6.40 – Detalhe da pintura de Isaac Sailmaker, de 1694 representando os homens de negócios e os armazéns.

Contudo, a localização do cais e de todas as suas infraestruturas próximo da cidade satisfazia a comunidade de mercadores, proporcionando-lhes fácil acesso à vida cosmopolita da cidade e às condições a que os homens de negócios estavam habituados. O limite Oeste do molhe estava ainda reservado aos pescadores, que concentravam nessa zona a sua actividade, fazendo uso de uma parte do cais a Norte. Ainda hoje essa actividade se mantém nessa zona, onde se encontra atualmente o porto dos pescadores e o mercado de peixe (Figura III.6.41).

Figura III.6.41 – A – Pormenor da planta de Bridgetown de 1766, de John Gibson, onde se assinala a doca dos pescadores. B – Localização actual do porto de pesca e mercado de peixe (Google Earth, 2020).

Quanto ao molhe de suporte dos cais, este sofreu uma primeira destruição em 1694, devido a um forte furacão que assolou os Barbados (Schomburgk, 2012, p. 179). Este foi o primeiro de muitos fenómenos destrutivos que assolaram Bridgetown e que obrigaram a obras regulares para resolver o problema das inundações e do efeito destrutivo do mar. Em 1745, a grande maioria da zona de cais ficou impraticável para funcionamento, pela quantidade de lodos que, devido às enxurradas, se acumulavam junto ao molhe, impedindo os barcos de se aproximar e pela grande quantidade de areia que tapava as zonas de passagem no topo do cais (Alleyne, 1978, p. 35). Foi apenas em Agosto de 1773 que se iniciaram as obras da edificação de um molhe em pedra, abandonando-se o sistema de paliçada. Esta obra decorreu durante os últimos anos do século XVIII, sendo interrompida por diversas vezes devido à passagem de furacões (Smith e Watson, 2009, p. 72; UNESCO, 2010, pp. 120-121; Schomburgk, 2012, p. 179).

A acumulação de lodos, um dos problemas do porto, era atribuída pelos órgãos que administravam a cidade às camadas de lixos que regularmente eram deitados do cais, à acumulação de lodos decorrentes das descargas das enxurradas⁵²⁵ e também de naufrágios de pequenos barcos obsoletos. Devido à pouca profundidade junto ao cais não era possível a aproximação de navios de médio e grande porte. O único mapa que identificamos com informação batimétrica da zona do molhe, datado de 1719, indica uma profundidade de 6 a 7 braças, equivalendo a uma profundidade de 10-12 metros junto ao molhe⁵²⁶. Assim, as cargas e descargas seriam efectuadas por sistemas de vaivém, recorrendo a embarcações pequenas a remos para o transporte das mercadorias entre terra e os navios ancorados ao largo, acção bem representada na pintura de Isaac Sailmaker, de 1694. Fica a interrogação se as embarcações de menor tonelagem (inferior a 100 toneladas) e com um menor calado se podiam aproximar de terra sem correr o risco de encalhar. Sendo estas amplamente utilizadas no comércio inglês entre as Caraíbas e a América é de se considerar a possibilidade da sua

⁵²⁵ Em 1647 este problema já se revelava, o obrigou o comité da Assembleia reunir para tentar resolver o problema que impedia o bom funcionamento portuário, recomendando a limpeza do canal de navegação desde a Indian Bridge até aos cais (Alleyne, 1978, p. 35).

⁵²⁶ As leituras actuais indicam uma profundidade máxima de 5,5 metros de profundidade. Estas profundidades podem já ter sido alcançadas graças a acções de dragagem, uma vez que esta zona, na actualidade, funciona como espaço portuário e vocacionado para as actividades marítimo-turísticas.

aproximação⁵²⁷ (Orser, 2018, pp. 195-199). A dicotomia entre pequenas embarcações junto aos cais e grandes navios ao largo é bem patente na gravura de Samuel Copen, de 1695 (Figura III.6.42).

Figura III.6.42 – Detalhe da pintura de Isaac Sailmaker, de 1694, onde se representa uma embarcação vaivém a efectuar a ligação entre um navio e os cais de Bridgetown. Na imagem, figuram-se três indivíduos, um que sugere pelas vestes ser um homem de negócios, tendo um cachimbo de caulino na mão, outros dois claramente escravos negros.

No entanto, em meados do século XVIII, depois de sucessivos episódios de tempestades e furacões, reportava-se uma difícil circulação entre terra e as embarcações ancoradas, devido às grandes obstruções provocadas pelo assoreamento e acumulação de detritos. Mesmo as rampas, estruturas que estavam ao serviço do porto e que ajudavam às manobras de carga e descarga, encontravam-se inoperacionais, uma vez que não se conseguia chegar a terra (Alleyne, 1978, p. 35) (Figura III.6.43).

⁵²⁷ Os povoadores ingleses das Caraíbas optaram por construir embarcações pequenas para os circuitos entre as ilhas. Estes barcos eram mais fáceis de manobrar e permitiam contornar melhor os portos com pouca profundidade, muitas vezes ladeados por zonas de recife. Algumas destas embarcações não atravessavam o Atlântico, mas estavam adaptadas para a navegação em todos os circuitos entre as Caraíbas e a América, como as pequenas chalupas, brigues ou escunas, que permitiam uma boa adaptação a condições adversas dos portos insulares muitas vezes sem estruturas ou zonas de acostagem (Smith, 2009, p. 605; Schomburg, 2012, p. 178-179; Orser, 2018, p. 1999).

Figura III.6.43 – A – Detalhe da carta de Jean-Victor Besenval, de 1719, onde se registaram as profundidades na embocadura do rio *Constitution*.

A situação de inoperacionalidade do porto de Bridgetown só foi resolvida em 1766, após um dos grandes incêndios que se registou na cidade. Foi então decidido reparar o molhe existente a Norte e limpar o canal de navegação, determinando-se ainda a construção de um novo cais público de menores dimensões, no lado sul do canal, como alternativa aos problemas verificados a Norte, obras que se iniciaram-se em 1772. Simultaneamente começaram as manobras de limpeza do canal para a remoção de lixos e detritos e a reparação do cais a Norte. Este ganhou uma nova dimensão passando a ter 6 metros de largura e o canal, depois de desobstruído, ficou com 165 metros de comprimento por 12 metros de largura e com 3/4 metros de profundidade (Alleyne, 1978, pp. 31-38. A intervenção permitiu que o porto voltasse a ser operacional, recuperando-se o sistema de barcos vaivém para assegurar a carga e descarga das mercadorias e a ligação com os navios ancorados ao largo (*The Barbados Mercury*, 1773).

Após a desobstrução do canal, o interior da laguna voltou também a ser navegável, mas apenas por navios de pequena tonelagem. Essas embarcações, na sua maioria pertença de pequenos comerciantes que se dedicavam ao abastecimento da cidade com víveres trazidos de outras partes das Caraíbas e até de outros pontos da ilha

dos Barbados, como descreve Edward Barlow⁵²⁸, beneficiavam da construção do pequeno cais a Sul.

6.5.3. Estaleiros navais e zonas de carenagem

Os estaleiros navais de Bridgetown estavam naturalmente ligados às demais estruturas portuárias e às relações comerciais que se estabeleciam na cidade. Deste modo era essencial que o porto dispusesse de estaleiros navais, já que seria necessária a realização de manutenções e reparações de todo o tipo de embarcações que escalavam aqui ou que aqui vinham comerciar. Também os serviços de limpezas e reparação de fundos ou carenagem dos navios eram muito requisitados. A água quente das Caraíbas levava à rápida propagação de insectos xilófagos, agentes destruidores que se alimentavam dos cascos dos navios, fragilizando-os. Deste modo tornava-se necessária a manutenção regular, para evitar que os navios acabassem por naufragar devido a aberturas ou rombos no casco. Também eram efectuados serviços de limpezas, que obrigavam ao esvaziamento por completo das cargas dos navios para poderem ser tombados para um dos bordos de modo a serem limpos ou reparados. Algumas referências dão ainda conta da actividade de construção naval de pequenas embarcações, que serviam os circuitos locais e também necessárias aos serviços do porto (Alleyne, 1978, p. 58; Taitt, 2010, p. 73; Sanders, 2011).

O local conhecido ainda hoje com o nome de *Careenage* corresponde à área onde os estaleiros e carpintarias se localizavam, distribuídos ao longo do lado Sul da desembocadura do rio *Constitution* (Figura III.6.44). A área Norte terá sido preterida, já que aí se localizava o aglomerado urbano, sendo necessária uma ampla frente ribeirinha para a instalação dessas estruturas. Além disso as inundações regulares que ocorriam a Norte e a pressão do crescimento urbano era incompatível com a fixação das oficinas de carpintaria e estaleiros navais. Paralelamente, a margem Sul permitia um bom acesso aos navios, encontrando-se muito próximo dos ancoradouros, suficientemente

⁵²⁸ “The island produceth several fruits for the use of the inhabitants, as plantains, potatoes, and yams, bananas, lemons, and oranges, guavas, mush-melons and water-melons, cucumber, sour grapes, and several other fruits, and very good herbs and “salleting ’, with Indian and Guinea corn.” (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 312).

protegida da ondulação e ventos dominantes de Este, permitindo um bom acesso à navegação.

Figura III.6.44 – Fotografia da zona da *Careenage* na actualidade. O local foi aterrado ao longo do século XX, estando reservado às estruturas de apoio ao porto de recreio (Centre, 2017, p. 44).

De acordo com levantamentos de ofícios registados em Bridgetown, entre 1680 e 1725, identificou-se a presença de três carpinteiros, um marceneiro e um carpinteiro naval durante este período (Taitt, 2010, p. 73). No processo que envolveu a reconstrução da *Indian Bridge* em 1655, encontra-se referência à contratação de um construtor naval natural da cidade (Alleyne, 1978, p. 58). O registo destes ofícios atesta a presença destes profissionais na cidade. No entanto, julgamos que o número de indivíduos ligados à construção naval fosse superior, tendo em conta as necessidades e o movimento do porto.

Os dados iconográficos disponíveis, como a ilustração de Samuel Copen, ilustram a existência de um estaleiro na margem Sul do rio *Constitution* no final do século XVII. Na imagem, podemos ver a disposição de algumas embarcações de pequeno porte no areal, sugerindo aí actividade de construção naval, enquanto navios tombados sobre um dos bordos, junto à enseada, indicam estarem em processo de carenagem. Na gravura,

o autor refere a zona como “Poppels Liveing”, referindo-se à zona de “vida na ribeira” (Figura III.6.45).

Figura III.6.45 – Detalhe da gravura de Samuel Copen, onde se pode ver a zona reservada a estaleiro naval com três navios na água, tombados a efectuar carenagem, e seis estruturas de embarcações em construção. São ainda desenhadas casas nas dependências, que podem corresponder a carpintarias (1695).

Registos fotográficos de finais do século XIX mostram que a actividade ainda decorria nessa zona⁵²⁹ como a fotografia de 1904, quando a zona de estaleiros ainda funcionava com uma área reservada à carpintaria e construção naval, onde detectamos uma grande acumulação de madeiras sobre uma larga rampa de varagem (Figura III.6.46). Já numa imagem de 1940 podemos observar a carenagem de navios em Bridgetown, com duas escunas inclinadas sobre bombordo para reparação do casco (Figura III.6.47).

⁵²⁹Apesar de não termos tido acesso a documentação específica sobre as dragagens que ocorreram em todo o canal de saída do rio *Constitution* no século XIX, identificou-se uma ocorrência relativa a 1851, constando das plantas de Ward sobre Bridgetown. Nestes documentos o engenheiro real inglês para os assuntos das *West Indies* assinala a importância da embocadura da zona *Carrenage*, que teria então cerca de 4,57 metros de profundidade, tendo nesses trabalhos ajudado a remover lodos e terras do canal para o tornar de novo navegável: “to create a harbour of refuge and a coaling wharf, which would have entailed deepening the mouth of the Careenage by some 15 feet, removing a mangrove swamp from the River Road area and diverting the Constitution River” (Ward, 1851).

Figura III.6.46 – Fotografia da zona de estaleiro naval de Bridgetown em 1904 (Bathsheba, S/D).

Figura III.6.47 – Fotografia de 1940 com duas escunas a serem reparadas e carenadas no porto de Bridgetown (©Beachgate Imagens).

6.5.4. Estruturas defensivas

Nas Caraíbas, a facilidade com que se acedia às costas das ilhas conferia-lhes vulnerabilidade, pois podiam ser facilmente invadidas. A identificação dos locais mais desprotegidos obrigava a conhecer as características da interface mar-terra. Era necessário compreender se as condições do ambiente eram ideais ou não para a colocação de estruturas defensivas, uma vez que só se fortificariam as zonas que não tivessem barreiras naturais, como por exemplo, recifes de coral (Mann, 2016, p. 35). Apesar dos Barbados se encontrarem afastados das demais ilhas do arquipélago das Pequenas Antilhas, o que dificultava a navegação até à ilha, não deixavam de estar sob a ameaça de possíveis ataques e tentativas de invasão. Os conflitos decorrentes da competição inter-imperial levaram a um estado permanente de alerta, fosse pela ameaça de invasão de nações inimigas, fosse pela possibilidade de ataques piratas, sendo as costas Oeste e Sul dos Barbados as mais vulneráveis. A sua baixa topografia e uma extensão de quase 20 km de enseadas arenosas fazia com que estes quadrantes da ilha fossem mais suscetíveis a uma invasão por mar, por oposição à costa Este que era mais escarpada e com batimetrias menos favoráveis à ancoragem junto à costa. A Oeste, a falta de arribas ou promontórios tornava difícil o controlo da costa e acentuava a necessidade de se protegerem as enseadas com estruturas defensivas, sendo este o único modo de garantir a segurança das populações, uma vez que os elementos da paisagem não o garantiam.

Assim, desde cedo, foi dada grande atenção à questão da fortificação da ilha, que se concentrou fundamentalmente nas referidas costas Oeste e Sul⁵³⁰. (Loftfiel, 2009, p. 208; Machling, 2012, pp. 40-43; Mann, 208, pp. 42-47) Sendo os Barbados um dos primeiros assentamentos e Bridgetown um dos primeiros portos fortificados sob domínio inglês nas Caraíbas, houve necessidade de garantir a sua defesa, de modo a assegurar a posse do território e a segurança dos seus povoadores e comerciantes. Bridgetown, como centro administrativo dos Barbados, centralizou o controlo militar,

⁵³⁰ Entre 1992 e 1993 foi realizada uma campanha sistemática de levantamento das estruturas defensivas dos Barbados, identificando e georreferenciando todos os vestígios identificados, ou possíveis localizações de estruturas já destruídas (Loftfield, 2009, p. 208).

edificando uma rede de fortes não só em torno da baía de Carlisle, mas também ao longo da costa Sul e Oeste da ilha (UNESCO, 2010, p. 78.) (Figura III.6.48).

Figura III.6.48 – Resultado do levantamento de 1992-1993 onde se posicionaram todas as estruturas defensivas colocadas ao longo da costa entre os séculos XVII e XVIII (mapa resumo construído com base em Nesmond, 1702; Malherbe, 1719; NA, MPPG, 1/79, 1746; Loftfield, 2009, p. 210).

Muitos dos povoadores que na costa Oeste se dedicaram à constituição de zonas de plantação procederam, eles mesmos, à edificação de casas que igualmente serviam como estruturas defensivas (Machling, 2012, p. 41). As *plantations forts* eram edificadas em cantaria e paredes grossas, detendo também capacidade de fogo⁵³¹ (Mann, 2016, p. 42). Em conjunto, as várias propriedades acabavam por formar uma rede defensiva que se articulava com as pequenas estruturas fortificadas junto à costa, sobre as diversas enseadas. Thomas Loftfield apelida este tipo de construções defensivas como um

⁵³¹ Até meados do século XVIII eram os senhores das plantações que tomavam a seu cargo a defesa do território, situação que só se alterou pela maior centralização do governo da ilha e dividendos dos negócios do açúcar, que capacitaram o governo da ilha para um maior investimento em estruturas defensivas (Loftfield, 2009, pp. 207-219).

sistema vernacular, considerando que a sua constituição resultou de um processo de *creolização* das Caraíbas, onde métodos construtivos europeus foram usados por escravos africanos, adaptando-se aos materiais existentes localmente. Geraram-se assim versões próprias do modo de fortificar (Foftfield, 2009, pp. 207- 208)⁵³².

O historiador inglês oitocentista John Oldmixon, ao descrever o processo de fortificação da ilha, refere que a defesa, ao ser feita muitas vezes por escravos, assemelhava-se a uma milícia, uma vez que estes se organizavam entre si, criando resistência contra os senhores das plantações. Esta situação só foi colmatada a partir do século XVIII, após um planeamento mais estruturado da edificação de baterias e pequenas plataformas para canhões ao longo da costa e com o destacamento de militares ingleses para o território⁵³³.

A fortificação de Bridgetown iniciou-se em 1641, liderada por Philip Bell⁵³⁴, marcando o início do processo de fortificação dos Barbados de acordo com um planeamento militar (Machling, 2012, p. 42; Mann, 2016, p. 40). Esse governador, que havia governado as Bermudas entre 1627 e 1629, trouxe para aquela ilha a experiência da fortificação que já havia tido nestas. As primeiras estruturas consistiram na construção de dois fortes nas extremidades da baía de Carlisle, o forte Willoughby, localizado no limite Norte, junto à embocadura do rio *Constitution*, concluído na década de 40 do século XVII⁵³⁵, e o forte Neddham ou forte Charles, localizado no limite Sul da

⁵³² O protagonismo dos senhores das terras na fortificação desta região foi alvo de controvérsia, uma vez que as estruturas foram edificadas sem orientação de engenheiros militares e a defesa adquiriu um carácter de milícia, sendo defendida pela população local de brancos, por vezes assistidos por escravos negros, e não por militares profissionais: “And the water which is kept there, being within the limits of their houses, many of which are built in manner of Fortifications, and have Lines, Bulwarks, and Ba[s]tians to defend themselves, in case there should be any uproar or commotion in the Iland, either by the Christian servants, or Negre slaves; serves them for drink whilst they are besieged; as also, to throw down upon the naked bodies of the Negres, scalding hot; which is as good a defence against their underminings, as any other weapons” (Ligon, 1970, p. 29; Campbell, 1972, p. 3).

⁵³³ O reforço da rede defensiva da costa Oeste dos Barbados foi incentivado por episódios de ataque e tentativas de saque, nomeadamente o ataque de Morris a Holetown, em 1651, e o ataque do almirante holandês De Ruyter a Bridgetown, em 1665 (Campbell, 1975, p. 3; Loftfield, 2009, p. 214).

⁵³⁴ Governador dos Barbados entre 1640 to 1650.

⁵³⁵ O forte Willoughby, apesar de reconhecido como um dos sítios arqueológicos inserido na zona classificada pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade, encontra-se completamente destruído, não tendo sobrevivido até à actualidade (UNESCO, 2010, p. 64). A zona foi transformada em parque de estacionamento e, de entre os trabalhos arqueológicos registados em Bridgetown a que tivemos acesso, não se identificaram quaisquer informações sobre a sua destruição, nem se regista qualquer tipo de levantamento de eventuais estruturas arqueológicas nesta zona (Sports, 2011). Esta destruição presume-se que tenha ocorrido no século XIX, uma vez que na carta de 1851 já não é representado e que, em 1887, a zona já é ocupada pela doca Blackwoods Screw.

Baía, concluído em 1660⁵³⁶. Os dois fortes, colocados nos limites da enseada da baía de Carlisle, garantiam a total cobertura de fogo do ancoradouro e da cidade, sendo por isso as estruturas defensivas mais importantes. A sua construção em cantaria⁵³⁷ e posicionamento obedeceu a planos de engenharia e estratégias militar, que chegaram a esta cidade com os militares destacados para a coordenação da defesa da cidade⁵³⁸ (Loftfield, 2009, p. 214). Os fortes distavam 1900 metros um do outro, cruzando fogo, cobrindo deste modo toda a baía. A localização dos Fortes Charles e Willoughby foi estratégica⁵³⁹ tendo em conta o regime de ventos e correntes, condicionando as embarcações na aproximação da baía. Os limites Sul e Norte seriam os pontos mais vulneráveis, como ocorreu em 1664, quando a armada holandesa⁵⁴⁰, liderada por Michiel De Ruyter, atacou Bridgetown (Smith e Watson, 2008, p. 72). Durante esse ataque os holandeses optaram por uma ofensiva frontal ao forte Willoughby. Em resposta, a capacidade de fogo deste forte foi muito superior atingindo a armada holandesa. Em conjunto, os fortes Charles e Willoughby concertaram um forte ataque à armada holandesa que acabou por desistir da invasão a Bridgetown (Loftfield, 2009, p. 214) (Figuras III.6.49 e III.6.50).

Para dar suporte aos dois principais fortes, Charles e Willoughby, foi construído ainda o forte James, no lado Norte da Baía, a 260 metros do forte Willoughby, junto aos cais da cidade. Esta fortificação foi estrategicamente colocada no limite Norte da baía de Carlisle, mesmo na entrada do canal do rio *Constitution*, garantindo a defesa da baía e a dando maior cobertura defensiva à cidade (Loftfield, 2009, pp. 212-214) (Figura III.6.51 – A).

⁵³⁶ Na actualidade o Forte Needham faz parte do conjunto de locais históricos classificados de Bridgetown, sendo promovidas visitas às estruturas sobreviventes. Junto à orla costeira é possível identificar alguns canhões em ferro que se encontram concrecionados, agarrados á rocha e sujeitos à ondulação.

⁵³⁷ O material usado na construção foi o calcário, o tipo de rocha que abundava na ilha (Campbell, 1975, p. 3). No entanto algumas fontes indicam que o forte Charles foi primeiro erguido em madeira e só depois em cantaria, obra que já deveria estar terminada em 1660 (Campbell, 1975, pp 1.17).

⁵³⁸ Os fortes Willoughby e Charles ou Needham teriam seguido o plano corrente na época de traçado italiano, caracterizado pela construção de bastiões e fossos (Loftfield, 2009, p. 212; Machling, 2012, p. 36). O forte Charles estaria munido com 30 canhões, sendo reconhecido como a estrutura mais bem guarnecida de Bridgetown (Nesmond, 1702; Malherbe, 1719).

⁵³⁹ Os fortes estavam posicionados em zonas baixas, ao nível do mar e sob sedimento arenoso, sendo por isso vulneráveis às inundações, às tempestades de Sul e furacões.

⁵⁴⁰ Este foi o único ataque registado em Bridgetown durante o período em estudo e o único momento em que o sistema foi verdadeiramente testado (Loftfield, 2009, p. 214).

Figura III.6.49 – Representação de Samuel Copen, de 1695, do forte Willoughby, colocado junto à zona de estaleiro naval.

Figura III.6.50 – Fotografia do forte Charles (ou forte Neddham) e em pormenor dois canhões em ferro que se encontram junto à rebentação nas imediações das estruturas do forte (UNESCO, 2010).

Foram ainda construídos alguns troços de muralha, sobre as quais existe muito pouca informação. A cartografia identifica-as, assinalando uma ao centro da baía de Carlisle, (aproximadamente a 850 metros do Forte Willoughby e a 1300 metros do forte Charles) onde foi instalada uma bateria, denominada Ormonds, que garantia a defesa de possíveis desembarques na zona de areal (Figura III.6.51 – B). Na gravura de Samuel Copen, de 1695, e nas cartas de Marquis de Nesmond (1702) e de Malherbe (1719) é indicada ainda uma segunda bateria, mais próxima do forte Neddham (cerca de 340

metros), denominada *small platform*, que deve ter dado origem, nos finais do século XVIII, à bateria Beckwith's (Figura III.6.51 – C) (Campbell, 1975, p. 9).

Figura III.6.51 – Gravura de Samuel Copen, de 1695. A – Forte James. B – Bateria Ormond. C – Bateria (*small platform*).

Apesar de as estruturas defensivas estarem bem posicionadas e aparentemente serem capazes de defender o porto, em 1695, o então governador dos Barbados, Francis Russel, fez chegar à corte inglesa um relatório sobre as condições de defesa da ilha, apontando “the lack of a citadel four our last refuge”, queixando-se da falta de capacidade efectiva de defesa do porto e da ilha, em caso de necessidade. Deste modo, apesar da estratégia defensiva dos Barbados ter sido eficaz nos primeiros anos de povoamento, tendo respondido eficazmente ao ataque holandês a Bridgetown, em 1664, eram apontadas localmente algumas fragilidades, nomeadamente a falta de alcance para uma melhor vigilância da costa que permitisse a antecipação de possíveis ataques a Bridgetown⁵⁴¹ (Figura III.6.52).

Após a visita à ilha de engenheiros vindos de Londres, as recomendações indicaram que se devia construir uma nova fortaleza que controlasse a costa e que apoiasse o forte Charles, em Bridgetown, e que se deveria reforçar a fortificação da

⁵⁴¹ O modelo de defesa costeira dos Barbados, apesar de se inspirar em planos europeus, ingleses e italianos, tinha características muito distintas destes. Resultando de planos traçados localmente, enfermava de falhas, como falta a protecção no lado de terra para os homens aquartelados, ao mesmo tempo que se edificavam espaços para o armamento com paredes demasiado grossas, provocando algumas baixas pelos efeitos de ricochetes de balas quando eram atingidas. Alguns autores reconhecem semelhanças entre o modelo de fortificação dos Barbados e a ilha de Malta (Loftfield, 2009, p. 216).

ilha⁵⁴². Foi iniciada assim, em 1705, a construção de uma nova fortaleza que ficou concluída em 1707. Designada St. Ann of St. Anne's castle, posicionada no extremo sul da baía de Carlisle, 660 metros a Sudeste do forte Neddham. Apesar de afastada da costa ao se localizar num ponto mais elevado que os demais fortes, permitia uma melhor vigilância da costa. Edificada em cantaria, esta estrutura defensiva dava continuidade à cobertura de fogo do forte Neddham ou forte Charles, estando preparada para receber uma guarnição de 300 homens que deveriam dar suporte às restantes estruturas defensivas do porto e da ilha. A sua forma hexagonal não sofreu grandes alterações, tendo sido estabelecida em seu redor uma base militar, com cerca de 60 hectares de área. Anexo ao forte foram também construídos edifícios para armamento e munições (Figura III.6.53) (Campbell, 1975, pp. 1-17; UNESCO, 2010, p. 64).

Figura III.6.52 – Posicionamento dos fortes e baterias de Bridgetown (Google Earth 2020).

⁵⁴² A linha defensiva criada já no século XVIII visou uma actualização de equipamentos e estruturas, reforçando a edificação vernacular dos inícios do século XVII, localizando-se, na sua maioria, junto ao mar (Loftfield, 2009, pp. 208-211). Esta posição, contudo, deixava estas estruturas vulneráveis aos ataques aos navios, por se encontrarem em zonas baixas e ao nível do mar. Por esse motivo, a nova estratégia de fortificação setecentista procurou edificar fortes em zonas um pouco mais elevadas. Estes tinham como função garantir uma maior vigilância da costa e suportar as pequenas baterias que se encontravam junto ao mar, informando-as da aproximação de eventuais ameaças (Loftfield, 2009, p. 219)

Figura III.6.53 – Plano do Forte St. Ann's em 1789 (Campbel, 1975, p. 7).

Assim, a articulação entre estes fortes permitia uma muito razoável cobertura do flanco marítimo de Bridgetown, considerando o alcance máximo de cerca de 1800 metros de cada fortificação e um raio de acção de cerca de 90 graus (Buisseret, 1971, p. 17). A cidade e o porto contaram apenas com três fortes durante o século XVII e quatro no século XVIII e, apesar de serem poucas as estruturas defensivas e de não existirem pontos elevados ou promontórios que auxiliassem na vigilância da costa, esses recursos foram otimizados, apostando-se em armamento e capacidade de fogo para defender o porto e a cidade conferindo uma boa posição das estruturas que se sobrepunham, como comprovou a defesa ao ataque holandês de 1664 (Figura III.6.54).

A defesa da costa e dos portos era ainda suportada pelo apoio da marinha inglesa que, mediante solicitação, devidamente justificada por parte dos governos locais, destacava para a ilha navios militares com a função de dar apoio aos fortes localizados em terra (Pawson and Buisseret, 2000, p. 57).

De entre todos os fortes edificados em Bridgetown apenas subsistiram até á actualidade os vestígios do forte Charles e da fortaleza St. Ann's, onde ainda hoje se encontra sediado o poder militar dos Barbados. Apesar dos fortes James e Willoughby terem desaparecido, os seus locais estão assinalados como zonas de interesse patrimonial pela convenção da UNESCO e protegidas pelo BNT (Figura III.6.55).

Figura III.6.54 – Alcance bélico das fortificações de Bridgetown (mapa produzido com base em: Copen, 1695; Buisseret, 1971, p. 17; Campbell, 1975, pp. 1-17; UNESCO, 2010, p. 64; Loftfield, 2009, p. 212-214; Sports, 2011; Machling, 2012, p. 42; Mann, 2016, p. 40).

Figura III.6.55 – Panorâmica da zona onde estaria implantado o forte Willoughby, transformado na actualidade num parque de estacionamento. Foto de Jörg Eisenlohr, 2018 (Google Maps, 2020).

6.5.5. Desenvolvimento do núcleo urbano

O desenvolvimento do núcleo urbano da cidade foi sendo gradual, acompanhando a evolução do povoamento e exploração da ilha, bem como o desenvolvimento do seu porto. As casas e edifícios foram, na sua maioria, erguidos de acordo com o modelo inglês dos séculos XVI-XVIII, recorrendo a uma estrutura em madeira⁵⁴³, em grande parte madeira trazida do Surinam⁵⁴⁴, depois consolidadas com paredes em tijolo de burro ou pedra (Handler, 1967, p. 65; Orser, 2018, p. 161). Os tijolos utilizados na construção das casas provinham de Inglaterra, como lastro dos navios que faziam a viagem para os Barbados, regressando carregados de produtos coloniais (Fries, 1977; UNESCO, 2010, p. 120).

As primeiras sociedades de origem inglesa instaladas nos domínios das Caraíbas procuravam, a todo o custo, manter os padrões de vida que traziam dos seus locais de origem, principalmente as classes mais endinheiradas (Orser, 2018, pp. 244-245). Essas evidências estiveram bem patentes no tipo de materiais recuperados durante as escavações em Bridgetown, em 2005, revelando não só o modo como se consolidou a cidade como revelou um universo objectual equivalente às classes mais altas da sociedade inglesa (Gibson, 2010, pp. 22-23).

Durante as escavações efectuadas na cidade de Bridgetown, na zona de *Jubilee Garden*, foram encontrados vestígios da estacaria que deu suporte às primeiras estruturas da cidade inglesa. Foram também localizadas neste local estruturas de um silo em madeira para armazenamento de provisões, datado dos inícios do século XVII (Smith e Watson, 2007, pp. 185-198; Gibson, 2010). A estacaria localizada indicia a o processo de consolidação dos sedimentos da antiga zona de mangal para que fosse possível erguer Bridgetown, já que os terrenos eram alagadiços. Criaram-se assim as bases para um aterro sólido que permitisse a edificação de casas e demais estruturas

⁵⁴³ O local *Carrenage* que serviu para dar apoio à assistência dos navios em trânsito e à construção nava concentrava também oficinas de carpintaria algumas dedicadas em paralelo também à construção de casas na cidade (Smith e Watson, 2009, p. 72).

⁵⁴⁴ All the houses are built of timber and boards which accounts for why the boards and planks from Surinam sell so well on the island." (Handler, 1967, p. 65). O método construtivo adoptado seguiu as normas de construção inglesa, como referiu Jean-Baptiste Labat em 1700: "Les maisons sont bien bâties dans le goût de celles d'Angleterre, onde a madeira como elemento de base da sua edificação" (1724, p. 131).

necessárias à cidade⁵⁴⁵. Escreveu Gibson a este respeito que “Bridgetown was built on thin, sandy soil and much of the area was described as little more than a bog” referindo-se aos solos arenosos e/ou pantanosos que caracterizavam a paisagem natural (2010, p. 22). A igreja de *St. Mary* em *Jubilee Garden* estaria nos limites da costa, uma área facilmente inundável em caso de tempestade ou subida do mar. Este espaço conheceu sucessivos aterros durante os séculos XVII e XVIII, estruturado com sistema de paliçadas (Alleyne, 1978, p. 15). De acordo com o modelo de reconstituição da orla costeira à data da chegada dos ingleses, a zona intervencionada arqueologicamente estaria no limite da orla marítima e corresponderia a uma área habitacional nos inícios do século XVII, tendo depois evoluído no século XVIII para uma zona de mercado e abastecimento (Alleyne, 1978, p. 14) (Figura III.6.56).

Figura III.6.56 – Mapa com localização georreferenciada da intervenção arqueológica de 2005. A vermelho a projecção da linha de costa nos inícios do século XVII com base na análise de fotografia aérea, fontes históricas e cartográficas disponíveis (mapa produzido com base em John Gibson, 1766; Ward, 1851; Alleyne, 1978, pp. 15 e 31-34; Smith e Watson, 2009; Gibson, 2010, p. 23, Google Earth, 2020).

⁵⁴⁵ Este tipo de edificação era do domínio dos ingleses que há muito aplicavam técnicas de aterro das zonas ribeirinhas das suas cidades portuárias, como era o caso de Londres. Esses modelos de edificação significaram uma tentativa de replicação, sempre que possível, dos modos de vida europeus nos espaços do *Novo Mundo* apesar das diferentes adaptações necessárias a cada local. A estes processos Daniel Maudlin e Bernard Herman apelidaram de “classicismo inglês na forma de projectar e construir” (2016, pp. 5-7); ou Orser de “procura da criação de uma identidade inglesa” (2018, p. 245). Este modo de edificar a construção, com base na madeira e tijolo teve, no território das Caraíbas, que ser adaptado às zonas de areal de bases coralíneas e à presença de calcário como pedra de base para as edificações (Maudlin e Herman, 2016, pp. 5-7).

O traçado urbano inicial (cerca de 30 anos após o início do povoamento), foi assim sendo definido e delineado sob uma matriz medieval inglesa⁵⁴⁶, caracterizada pela definição de um traçado em “serpentina”, com a constituição de ruas e becos⁵⁴⁷ (Molen, 1971, pp. 287-300; Alleyne, 1978, pp. 9-13; Smith e Watson, 2008, pp. 63-79; Carrington, 2003, p. 26; Simonton, 2018, p. 109-110). Mas a partir de 1650, o traçado urbano começou a ser mais ordenado, apesar de as ruas não serem pavimentadas. O número de casas em Bridgetown foi registando um aumento gradual até à primeira década do século XVIII, atingindo um pico elevado em 1722. Este número diminui a partir da década de 1750, correspondendo a períodos em que ocorreram vários incêndios⁵⁴⁸, nomeadamente o de 1766 que destruiu mais de 160 casas e atingiu toda a zona portuária (Figuras III.6.57; III.6.58 e Tabela 6 em anexo).

Figura III.6.57 – Planta de Gibson, de 1766, referente à cidade de Bridgetown onde se assinala na zona a branco a área ardida durante o incêndio desse mesmo ano.

⁵⁴⁶ Bridgetown é considerada um exemplo do que foi a presença inglesa do século XVII nas Caraíbas, onde o espaço urbano se definiu na sua estreita conexão entre a exploração agrícola que se desenvolveu no interior da ilha, onde a presença da mão-de-obra escrava na vivência da cidade e da ilha, juntamente com uma característica marítima e mercantil, se encontravam no espaço da cidade e no espaço do porto, levando a uma crioulização das formas arquitectónicas (Carrington, 2003, p. 26; Wilson, 2016, pp. 89-92; Simonton, 2018, p. 109-110).

⁵⁴⁷ Este modelo de traçado urbano foi totalmente distinto do que foi aplicado nas Caraíbas tanto por espanhóis, logo desde o século XVI, com ruas regulares e em grelha, ou pelos holandeses ou franceses nos séculos XVII e XVIII, como o modelo de grelha ortogonal. O modelo aplicado em Bridgetown aproximase mais do que os ingleses aplicaram em Boston e em outros assentamentos da América do Norte, experiência próxima em termos cronológicos (1630-1644) (UNESCO, 2010, p. 120).

⁵⁴⁸ A elevado número e a intensidade dos incêndios é atribuída por um lado ao tipo de construção das casas, com um grande recurso ao uso de madeira que facilmente deflagrava na sequência de acidentes domésticos. Por outro a proximidade entre os edifícios e as ruas estreitas e labirínticas contribuíam para a rápida propagação (Alleyne, 1978, pp. 62-67).

Figura III.6.58 – Número de casas em Bridgetown e na zona de *Cheapside* (que inclui a *Broad Street*) (Alleyne, 1978, pp. 9-13; Smith e Watson, 2008, pp. 63-79; Carrington, 2003, p. 26; Simonton, 2018, p. 109-110).

Ao mesmo tempo que se consolidou o traçado urbano e se edificaram casas, foi também necessário dar resposta às demandas do movimento portuário emergente, o que levou à necessidade de estruturação do acesso à orla costeira e às zonas que se estavam a definir para a carga e descarga de mercadorias. Assim, o aumento de casas nas zonas em torno dos cais, como em *Cheapside*, *New England Street* e *Broad Street* foi gradual, registando-se uma acentuada quebra na década de 1750 acompanhando a quebra que ocorreu nas demais áreas da cidade devido à desaceleração do investimento no território⁵⁴⁹.

O porto de Bridgetown era frequentado por um grande número de homens de negócios, oriundos de muitas partes do império inglês, e não só. De acordo com o levantamento de Smith, o número de indivíduos que, em 1679, pediu permissão para se estabelecer nos Barbados foi de 579, a grande maioria oriundos de Londres, cerca de 26%, mas também da Nova Inglaterra (19%), Antígua (11%), Virgínia (10%) e Nova York

⁵⁴⁹ Esta conjuntura de desaceleração económica deveu-se em grande medida ao período que abrangeu os conflitos como a Guerra dos Sete Anos à qual se seguiu a guerra da independência americana. Esta conjuntura global provocou grande instabilidade nos mercados e em consequência a diminuição das importações europeias e americanas do açúcar dos Barbados (Beckles, 2006, p. 100).

6%) correspondendo a indivíduos mercadores que já se haviam instalado no território americano e que decidem investir nos Barbados, como extensão dos seus negócios ultramarinos (Smith, 2010, p. 20). Já relativamente a residentes, estima-se que a cidade teria, em meados do século XVII, cerca de 3000 residentes, a maioria composta por população branca (Smith e Watson, 2009, p. 72).

6.5.6. Pontes e acessibilidades

As pontes de Bridgetown foram estruturas que tiveram grande importância no funcionamento da cidade e do seu porto. A primeira ponte localizou-se numa das passagens mais estreitas da laguna, no mesmo local onde, à chegada dos ingleses, teriam encontrado os vestígios de uma ponte construída pelos ameríndios (Smith e Watson, 2009, p. 71). O elemento da primeira ponte ganhou toda a centralidade no arranque do povoamento, contribuindo tanto para a definição do traçado urbano como do espaço portuário. A ponte permitiu a ligação entre os dois lados da laguna: a Norte, onde se desenvolveu o assentamento urbano, e a Sul, onde se instalaram as principais propriedades agrícolas, criando o acesso a Bridgetown, a denominada *Carlisle Road*.

A ponte que ligava as duas margens da laguna surge representada pela primeira vez na carta de Ligon, de 1657 (Figura III.6.59 – A), produzida na sequência da sua viagem à ilha entre 1647 e 1650. A omissão na cartografia de Nicolás de Cardona, de 1614, pode significar que este autor não viu a ponte indígena ou que esta já não existia. A primeira ponte construída pelos ingleses data de 1628, mantendo-se a sua edificação em madeira (Figura III.6.59 – B) (Alleyne, 1978, p. 58).

Figura III.6. 59 – A – Detalhe da carta de Ligon, sobre a zona da ponte (1657). B – Carta de Gibson, John, de 1766 onde se vê desenhada a área de pântano e de uma ponte.

A ponte foi também representada por Isaac Sailmaker que, em 1694, retratou com detalhe os Barbados, com especial incidência para Bridgetown, pintando com pormenor esta estrutura em madeira. Consideramos esta representação como uma aproximação possível sendo composta por um sistema de estacaria que dava suporte a um passadiço simples, de tábuas de madeira (Figura III.6.60).

Figura III.6.60 – Pintura de Isaac Sailmaker, de 1694. Assinalado em pormenor a ponte, que o pintor representou como sendo em madeira.

Sabendo-se que esta ilha foi regularmente fustigada por catástrofes naturais e atingida por inúmeros incêndios, a construção em madeira acabou por se revelar vulnerável. Essa fragilidade foi registada historicamente pela documentação oficial: a administração do espaço urbano e portuário denunciaram os diversos momentos de construções e reconstruções em consequência de fenómenos extremos. Assim, em 1654, foi manifestado em Assembleia o mau estado da ponte existente, referindo-se a necessidade de ser reconstruída; a obra acabou por ser finalizada nesse ano, para de novo ser destruída em 1659, após um violento incêndio. Em 1660, Robert Collymore foi contratado para nova reconstrução da ponte, que voltou a ser destruída em 1668 num incêndio que assolou grande parte da cidade. Em 1673, o Grande Júri⁵⁵⁰ solicitou ao Governador Lord Willoughby autorização para que o assunto da reconstrução da ponte subisse de novo à aprovação da Assembleia, estimando-se que poderia custar 40 000 libras de açúcar⁵⁵¹ (DAP, MBC, 9-5-1673; Alleyne, 1978, p. 58). Com a passagem de um

⁵⁵⁰ Órgão da administração local ligado ao poder judicial e ao tribunal.

⁵⁵¹ Unidade monetária utilizada nos Barbados (McCusker e Menard, 2011, pp. 310-311).

furacão em 1675, a ponte tornou a sofrer grandes estragos. Reconhecendo-a como um elemento vital para a circulação na cidade, foi tomada a decisão de construir uma segunda ponte mais a Este, concluindo-se a obra em 1681. Bridgetown passou assim a dispor de duas pontes, a ponte antiga, a Oeste, a *Indian Bridge*, e outra mais a Este, a nova *East Bridge*. As duas pontes localizavam-se praticamente no mesmo espaço onde se encontram actualmente as duas pontes de Bridgetown (Alleyne, 1978, p. 58; Smith e Watson, 2009, p. 71).

A *Indian Bridge* foi de novo arrasada em 1700, depois de uma grande enchente. Tal facto levou a que, em 1746, se decidisse erguer em seu lugar uma ponte em pedra, obra que ficou concluída em 1751⁵⁵² (Alleyne, 1978, p. 58; Smith e Watson, 2009, pp. 71). No entanto, deixando de ter o suporte da estacaria em madeira, que ajudava a estabilizar a estrutura, e sujeita à pressão das correntes e da força das águas após cada enxurrada, a ponte de pedra acabou por colapsar, bloqueando o canal de navegação. Em 1760, sobre os escombros desta ponte, edificou-se uma nova apenas pedestre, reutilizando-se parte das suas cantarias, mas a obstrução do canal não foi totalmente resolvido. No terceiro quartel do século XVIII, a *East Bridge* dava já sinais de desgaste, pedindo-se obras de renovação da estrutura. A decisão foi edificar uma nova *East Bridge*, o que ocorreu em 1776. Até ao final do século XVIII as duas pontes ainda estiveram sujeitas a mais duas destruições, o que atesta a extrema pressão e vulnerabilidade destas estruturas, tendo em conta as condições naturais de Bridgetown (Alleyne, 1978, pp. 58-61).

Nos registos fotográficos de finais de século XIX podemos observar que a *Indian Bridge* dispunha no seu lado Oeste de uma sapata com cerca de 35 metros de largura, o que permitia manobras de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. Neste período, a ponte tinha já uma parte levadiça, o que viabilizava a passagem de embarcações com mastros para o lado interno da laguna. Não dispomos de dados sobre o momento a partir da qual a ponte passou a ter esta valência.

⁵⁵² De acordo com as descrições do reverendo Griffith Hughes, o local onde se encontrava edificada a ponte parecia ser o mais favorável para ligar as duas margens do pântano: "The above-mention'd Bridge was placed over that Part of the Creek, or narrow Neck of the Bay" (Hughes, 1750, p. 6).

Os dados disponíveis não permitem perceber como seria a estrutura da *East Bridge*. No entanto, conseguimos identificar a área que ocupava, de acordo com a planta de 1766⁵⁵³. Seguindo a referência de escala apresentada no mapa (em jardas) concluímos que teria cerca de 100 metros de comprimento por 10 metros de largura, dimensões idênticas à da ponte aí existente hoje, que regista 92 metros de comprimento por 8 metros de largura. Esta área portuária não terá sofrido grandes alterações desde os meados do século XVIII até à actualidade⁵⁵⁴ (Figura III.6.61).

As obras efectuadas no leito do rio, em 1721, e o colapso da ponte de pedra em meados do século XVIII, causaram perturbação na laguna, obstruindo quase por completo a entrada das marés, limitação que só se atenuou a partir de 1772 com os trabalhos de limpeza do canal (*The Barbados Mercury*, 1773).

Concluimos, relativamente às pontes de Bridgetown, que estes elementos que deram o nome à cidade desempenharam um papel central no arranque do povoamento, permitindo a circulação entre os lados Norte e Sul da laguna. A ponte contribuiu tanto para a definição do traçado urbano como o uso do espaço portuário. A ponte foi um importante elemento, central na ocupação deste espaço desde a ocupação ameríndia até à presença inglesa. Este é um dos casos onde podemos considerar ter ocorrido uma continuidade entre a presença ameríndia, anterior, e a inglesa, onde a mesma tipologia de estrutura é edificada no mesmo local. Podemos considerar que a presença de uma eventual estrutura, prévia à chegada dos ingleses, tenha sugerido uma boa localização e uma solução para a circulação naquele espaço.

A presença das duas pontes, *Indian Bridge* e *East Bridge* são hoje um símbolo e marca de identidade de Bridgetown, como se pode ver pelo seu brasão, onde os dois elementos de destaque são a ponte e os barris onde era transportado o açúcar (Figura III.6. 62).

⁵⁵³ Consideramos estranho o facto desta planta omitir a *Indian Bridge*, colocando-se a hipótese deste registo ter sido efectuado entre 1751 e 1760, período em que apenas uma ponte estaria operacional, após o colapso da segunda ponte em pedra.

⁵⁵⁴ Apesar de não termos acompanhado as sucessivas reconstruções até à actualidade por já sair do âmbito da problemática em análise, assinalamos que as duas pontes foram totalmente destruídas 1898 após a passagem de um forte furacão, tendo as actuais sido edificadas uma em 1901 e outra em 1967 (Alleyne, 1978, p. 61)

Figura III.6.61 – Fotografia área da *East Bridge* com a medição do comprimento máximo (Google Earth, 2020).

Figura III.6.62 – Brasão da cidade de Bridgetown com a representação da ponte na parte central (Alleyne, 1978).

Relativamente às demais acessibilidades, ao mesmo tempo que se definia o traçado urbano de Bridgetown, os proprietários das plantações definiam os caminhos terrestres que davam acesso à cidade a partir do *hinterland*, de onde vinham produtos necessários ao comércio e exportação. A necessidade de fazer chegar água e produtos frescos à cidade, tanto para o dia-a-dia da população como para as tripulações dos navios que faziam escala no porto, foi outro factor a exigir a criação de bons caminhos. De acordo com a cartografia, assinalam-se cinco saídas da cidade que se dirigiam a Norte para Holetown e a Sul para Oistins, além dos caminhos que levavam ao interior da ilha, em direcção às diferentes plantações (Bellin, 1754). Estas estradas, que se foram delineando ao longo da ilha, foram essenciais para o seu desenvolvimento. Uma vez que a ilha não era muito acidentada, a sua operacionalidade não foi complicada, acompanhando o desenvolvimento dos caminhos o estabelecimento das novas plantações. As diferentes saídas da cidade, a Norte, conduzem a caminhos que levam a esse quadrante, seguindo um deles junto à orla costeira e três outros ao interior Norte da ilha. Da ponte para Sul seguia uma estrada que, seguindo junto à costa depois de circular a enseada de *Carlisle bay* conduzia às propriedades que se encontravam a Sul de Bridgetown. Um outro caminho, ligando-se na saída de Bridgetown com uma das artérias que vinha da ponte, dava acesso ao centro Sul da ilha (Figura III.6.63).

Figura III.6.63 – Mapa dos Barbados de Bellin, de 1754 onde se assinalaram os caminhos que seguiam da cidade em direcção ao Norte, centro e Sul da ilha (Mapa alterado, assinalando sobre a carta, a rosa, as vias que conduzem a Bridgetown).

Além dos caminhos terrestres, outra das acessibilidades vitais na assistência à cidade e ao porto era a via marítima, através da qual chegavam embarcações oriundas dos locais mais afastados da ilha, como Speightstown, a Norte. O transporte de pessoas e mercadorias de outros pontos dos Barbados era facilitado por esta via, sendo efectuado de forma mais rápida e em pequenas embarcações com boa capacidade de manobrabilidade.

6.5.7. Administração do espaço e das actividades portuárias

A pouca dimensão dos Barbados, a concentração de grande parte da população nas plantações que se distribuíam pela ilha e o número reduzido de aglomerados urbanos faziam com que a administração estivesse praticamente toda concentrada em Bridgetown. Se numa primeira fase o governo dos Barbados foi detido pelo grupo de colonizadores, suportados pela empresa dos irmãos Courteen, a partir de 1636, com a tomada de posse de Lord Carlisle, estabeleceu-se um sistema de administração que passou para a órbita da Coroa, o que implicava a aprovação por parte de Londres (coroa e Parlamento) de toda a regulamentação relativa às políticas de administração ultramarina⁵⁵⁵.

Localmente, o rei era representado pelo governador ou, em sua representação, pelo *Lieutenant-Governor*, que assim detinha o poder executivo judicial e a autoridade para dirigir o governo local⁵⁵⁶. Pela distância e falta de recursos administrativos destacados, o governador concentrava ainda, por delegação, as funções de secretário de estado dos assuntos do tesouro e também o poder militar, sendo nomeado como *Commander-in-Chief*. No caso dos Barbados, das Bahamas e Virgínia, o governador

⁵⁵⁵ O gabinete que detinha esse poder era o *Privy Council*, a partir do qual se emitiam as orientações da Coroa e se reviam as leis produzidas por cada Assembleia, que tinha como missão tratar do governo dos territórios coloniais. O *Privy Council* tinha ainda como função analisar as petições e recursos judiciais, sendo composto pelo comité de mercadores, homens de negócios ligados às plantações e por um corpo de clérigos que se associava ao governo dos territórios ultramarinos (Sheridan, 1998, pp. 404-405; Steele, 1998, p. 107).

⁵⁵⁶ Os poderes atribuídos ao primeiro governador dos Barbados, Lord Carlisle, não especificavam que instituições este deveria criar para o governo do território e através das quais deveria estabelecer o seu poder. Na sua atribuição de poderes apenas consta que todas as leis que viesse a impor deviam ter o consentimento prévio de todos os colonos proprietários envolvidos na esfera da governação e com assento nas Assembleias, garantindo que todos tinham alguma influência nas decisões que podiam afectar os seus interesses sociais e económicos (Henning, 1983; Beckles, 2006, p. 12).

detinha o direito permanente das receitas dos impostos. Já relativamente às Assembleias⁵⁵⁷, os governadores tinham o poder de as dissolver sempre que o achassem necessário e tinham o direito de veto sobre as propostas de lei. Cabia ainda ao governador nomear o *Council*, o correspondente ao elenco camarário, dedicado aos assuntos do governo local, que era composto por um colectivo de 12 homens da elite local. Cabia-lhe também nomear os oficiais para os assuntos da marinha, fiscais e judiciais (Steele, 1998, p. 110).

A primeira destas casas de que temos referência foi edificada em 1645, tendo transitado a sua posse para o governador Lord Francis Willoughby, em 1647, passando a denominar-se de *Parnham Park House*. O padre Biet refere, nas suas descrições de 1654, que a casa do governador se localizava na ponta oriental da ilha, com vista para o porto, e que aquele, da janela do seu quarto, podia ver todos os navios que ali se encontrassem indicando alguma proximidade de *Cheapside*. (Handler, 1967, p. 65). Noutra referência descreve-se que, durante a administração do governador Philip Bell, entre 1642 e 1650, a casa do governador localizava-se entre a *Indian Bridge* e a *Roebuck Street*, no limite Este, numa das saídas para Norte da cidade, indiciando que este tinha igualmente uma residência em Bridgetown (Alleyne, 1978, p. 32; Smith e Watson, 2009, p. 72). Algumas notas dão conta de que os governadores podiam também habitar temporariamente nas embarcações que estivessem ao seu serviço no porto, como ocorreu com Francis Willoughby, que ocupava o navio almirante Hope quando foi surpreendido pelo furacão de 1666, morrendo em consequência do seu naufrágio ocorrido à saída de Carlisle bay, quando seguia em direcção a St. Kitts (Neely e Landsea, 2013, p. 62 p. 40). A partir de 1650, a *Governor's House* estabeleceu-se fora da cidade, em St. Thomas, a cerca de 10 km para Norte apesar do governador manter assento na cidade (Alleyne, 1978, pp. 24-26).

Já o edifício onde decorreram as primeiras sessões da governação era denominado de *House of Assembly*, também conhecido como *Sessions House*, que terá acomodado também o tribunal, os *Courts of Law*⁵⁵⁸. Este localizava-se na zona de

⁵⁵⁷ A primeira Assembleia dos Barbados foi eleita em 1639 (Sheridan, 1998, p. 405).

⁵⁵⁸ Ainda ligados com a ordem e o poder judicial estavam a cadeia e as zonas para castigos públicos, especialmente infligidos a escravos, bêbados e homens do mar que frequentavam a zona mais boémia da cidade, onde se encontravam as tabernas e os bordéis (Smith e Watson, 2009, p. 73).

Marlhill, muito próximo da igreja de St. Michael e da *Indian Bridge*. Warren Alleyne refere, no entanto, cinco outras localizações para a *House of Assembly*, indicando que esta Assembleia foi mudando de lugar, fosse por vontade dos oficiais ou por necessidade em caso de destruição, como incêndios (1978, pp. 21-23). O primeiro edifício foi construído pelo capitão Henry Hawley, governador dos Barbados entre 1630 e 1640. Em 1653, um novo edifício foi erguido, denominado *State House*, edificado em *Cheapside*, na zona portuária. Apesar de as referências indicarem que as reuniões da Assembleia passaram a decorrer neste local a partir dessa data ao longo do século XVIII, estas ocorreram em vários locais de Bridgetown, incluindo tabernas⁵⁵⁹ e casas de mercadores ou senhores da terra, alugadas para esse efeito (1978, p. 84). Uma das tabernas mais requisitadas era a *Roebuck Tavern*, na *Roebuck Street*, localizada a Nordeste da cidade, a cerca de 200 metros da orla costeira. O facto das reuniões de um órgão de soberania, como a Assembleia, decorrerem em tabernas e não existir um edifício próprio para as receber surpreendeu alguns governadores destacados para os Barbados, como *Jonathan Atkins*, em 1674 (Alleyne, 1978, p. 51). Ao mesmo tempo, estas ocorrências denunciavam promiscuidade entre o espaço da governação e de negócio, evidenciando a importância das tabernas⁵⁶⁰ na estrutura da cidade, bem como a relação dos proprietários destes estabelecimentos com a governança local, já que muitos eram membros da Assembleia (Taitt, 2010, p. 31). Em 1724, foi construído um edifício, na zona Nordeste da cidade, na *Roebuck Street*, que juntou os serviços da Assembleia, da Câmara (*Council*), do tribunal e da cadeia. Este edifício ficou concluído em 1732, mas, mesmo após a sua conclusão, ainda se registaram alguns actos da Assembleia em tabernas e casas privadas de mercadores (Alleyne, 1978, p. 22; Taitt, 2010, p. 31) (Figura III.6.64).

⁵⁵⁹ “I must confess I am a little astonished to see so honourable an Assembly to meet in a place so considerable as the island is, and have no house to receive us but a public tavern” (Fraser, 1990, p. 71; Taitt, 2010, p. 31).

⁵⁶⁰ A cadeia da cidade, além dos locais, também estava destinada aos inimigos externos, prendendo corsários ou piratas, como em 1776, com a captura de 116 homens que vinham a bordo do navio *Cuimberland*, que andava a rondar as costas da ilha. Foram igualmente feitos prisioneiros de guerra aqui, como diversos militares franceses capturados entre 1747 e 1748, ou franceses, espanhóis e norte-americanos presos entre 1776 e 1783, durante a guerra da independência americana (Alleyne, 1978, p. 22).

Figura III.6.64 – Projecção georreferenciada das áreas correspondentes às zonas de actividade comercial, localização dos órgãos administrativos e de saúde, abastecimentos e zona marítima do porto. Definidas também as artérias principais sobre o traçado actual e quais as suas distâncias relativamente à orla costeira. Mapa desenvolvido e adaptado pela autora (Google Earth, 2019).

A administração portuária de Bridgetown era exercida pelo *Naval Officer*, refletindo a política imperial inglesa, naturalmente centrada na figura do governador. O governo local obedecia assim às leis de Inglaterra e respondia ao rei para os assuntos criminais, civis, militares, eclesiásticos e também os assuntos marítimos⁵⁶¹ (Ligon, 1970, p. 100). A administração dos assuntos portuários estava também intimamente ligada à *Exchange House*, por onde passavam os negócios das plantações e da exportação de produtos e onde se emitiam as notas de crédito (Einzig, 2015, p. 291). Não conseguimos, no entanto, identificar a sua localização no traçado urbano da cidade, mas, pela sua importância e ligação aos assuntos comerciais se depreende que esta se deveria localizar em *Cheapside*, nas imediações do porto.

⁵⁶¹ “Laws of England, Criminall, Civill, Martiall, Ecclesiasticall, and Maritime affairs” (Ligon, 1970, p. 100).

A Alfândega era outro dos órgãos importantes na governação do porto. A *Custom House* concentrava os serviços tributários e de controlo alfandegário do movimento portuário (Firth e Rait, 1911 [1647], pp. 912-913). Localizava-se na zona central e mais importante da cidade, precisamente em *Cheapside*, a cerca de 270 metros da orla costeira, onde se concentravam todos os negócios, casas comerciais, armazéns, tabernas, bordéis, pensões e lojas. A Alfândega estava, pois, num lugar de destaque da cidade, dada a sua função relevante. Esta posição próxima da orla costeira permitia vigiar de perto o processo das cargas e descargas sobre o cais, permitindo aos seus oficiais o acesso rápido às zonas de embarque das pequenas embarcações para vistoria aos navios ancorados no porto (Hoon, 1968, p. 156; Taitt, 2010, p. 79). Na gravura de 1695, assinalamos a tipologia de alguns edifícios, destacados pela sua dimensão e traça, encontrando-se todos nas proximidades do espaço do cais. Já gravura de Bridgetown, de 1750, assinalamos alguns edifícios em que é possível identificar, destacados pela sua dimensão e cor, como estando ligados a alguma função oficial (Hadchity, 2003, p. 11). Um deles corresponderia por certo ao edifício da Alfândega (Figuras III.6.65).

Figura III.6.65 – A – Gravura do porto de Bridgetown de 1750, onde se assinalaram quatro edifício que se destacam sobre os demais, podendo algum corresponder aos órgãos administrativos (Hadchity, 2003, p. 11). B – Detalhes da gravura de Samuel Cope de 1695 onde se assinalam três edifícios equivalentes aos identificados na gravura de 1750.

A igreja anglicana também tinha assento nos órgãos de administração local dos Barbados, nomeadamente nas assembleias, tendo um papel activo na governação do espaço urbano, além do relativo aos assuntos das diferentes paróquias da ilha que, no caso de Bridgetown, era o de St. Michaels⁵⁶² (Figura III.6.66) (Bell, 1994, pp. 82-111). Muitos clérigos estavam também envolvidos nos negócios e na actividade portuária, obtendo dividendos dos negócios do açúcar (Schlenger, 1998, pp. 129-136). De referir que, em meados do século XVIII a ilha se dividia em quatro circunscrições judiciais e onze paróquias⁵⁶³.

Era também função da igreja garantir o funcionamento do relógio que regulava as horas na cidade e no porto. A primeira igreja edificada foi a de St. Michael localizada no limite Oeste da cidade, foi construída em 1630. Mais tarde, em 1660, a paróquia decide edificar uma igreja maior e em pedra, conseguindo um terreno doado por um homem da terra, William Sharpe, junto à Indian Bridge. A primitiva igreja acabou por ser abandonada em 1655 sendo a zona apelidada de Old Churchyard (Alleyne, 1978, p. 14).

Figura III.6.66 – A – Localização das duas igrejas, a antiga e a mais recente. B – Detalhe da planta de Bridgetown de John Gibson, de 1766, onde se pode ver assinaladas os locais onde se implantaram as duas igrejas.

Como entidade focada nas questões morais, a igreja anglicana também controlava os comportamentos sociais, especialmente os que ocorriam em espaços

⁵⁶² O território dos Barbados estava dividido administrativamente em 11 paróquias governadas pelos clérigos anglicanos tendo como jurisdição áreas como a educação das elites locais, a saúde e controlo sanitário e alguns domínios da administração do espaço urbano, podendo exigir da câmara a tomada de medidas para melhorar aspectos da cidade (Molen, 1971, pp. 287-300).

⁵⁶³ “And now a Form of Government was settled by a Governor and ten Counsellors. The Island was also divided into four Circuits, for the Administration of Justice; and into 11 Parishes, which were to send two Representatives to the Assembly. Ministers were also settled, and Churches built, but very indifferent ones.” (1741, p. 11).

como tabernas e bordéis nas imediações do porto⁵⁶⁴ (Handler, 1967, p. 69; Alleyne, 1978, p. 12; Smith e Watson, 2009, p. 73; Taitt, 2010, p. 89). O poder judicial⁵⁶⁵ (*Law Court*) poderia assim também sofrer uma pressão da ordem eclesiástica, participando nos julgamentos que envolvessem actos ilícitos e considerados imorais (Blome, 1678, p. 41; Smith e Watson, 2009, p. 73; Taitt, 2010, p. 88).

Os assuntos da saúde pública também estavam, em parte, sob jurisdição da igreja, que geria não só os cemitérios, onde podiam ser sepultados marinheiros e viajantes⁵⁶⁶, como também colaborava no controlo das doenças, epidemias ou doenças infeciosas tropicais, como a febre amarela⁵⁶⁷, que muitos dos que chegavam ao porto podiam trazer⁵⁶⁸. Outra das suas valências era a assistência aos mais pobres e desfavorecidos, que ficavam sob a jurisdição da *Alms House*. Este era um espaço destinado a receber os mais pobres, onde se prestava assistência a doentes, náufragos ou órfãos, podendo ter tido também a função de hospital (Bremner e Trattner, 1997,

⁵⁶⁴ Estes espaços atraíam todos os que chegavam ao porto e, tal como a zona portuária, estava também associado aos maus comportamentos como descreve a acta da câmara de 6 de Dezembro de 1654 (DAP, MBC, 6-12-1654; Alleyne, 1978, p. 12). Antoine Biet descreveu como os crimes ligados ao consumo de álcool podiam ser punidos: “Mainly in the morning, no one is seen in the country-side or the taverns in town, for if someone was met in a tavern, both the drinker and the tavernkeeper would be severely punished.” (Handler, 1967, p. 69).

⁵⁶⁵ Escreveu a este respeito Richard Blome: “This Isle is Governed by Laws assimilated to those of England, for all matters either Civil, Ecclesiastic Criminal, Maritime, or Martial: yet not without some few Laws appropriate to themselves. Which are not repugnant to the Laws of England. For the Execution of these Laws, they have their Courts of Judicature. The Isle is divided into four circuits, in each of which, there is an Inferiour Court for civil Causes, from which. Appeals may be made to the Supream Court. Here are Iso Justices of the Peace, Constables, Church wardens, and Tything-men. And for the Administration of Justice, here are yearly Five Sessions” (1678, p. 41). Este cartógrafo assinalou domínios do poder judicial que não iremos aprofundar, mas serve de referente, uma vez que os assuntos marítimos estavam englobados com um sector próprio dentro das competências judiciais e onde se julgariam crimes como a pirataria, por exemplo.

⁵⁶⁶ “And by the time we had been three weeks our master arrived from the island of Barbados well recovered of his health, but a young man, his servant, had died, who was left behind at Barbados.” (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 321). “The captain of the man-of-war was dead, dying at the island of Barbados little before she came away.” (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 325)

⁵⁶⁷ Bridgetown é referido como um local propenso à propagação de doenças, onde a falta de água potável estava na base de alguns dos problemas de higiene. As ruas são descritas como estando sempre sujas e que a sujidade ia parar ao mar durante as chuvas. Por imposição da Câmara, os detritos das casas deveriam ser descarregados no mar, na zona portuária, numa tarefa que era efectuada pelos escravos domésticos. Mas muitas vezes esta imposição não era cumprida, acabando esses detritos por ser atirados para as ruas o que agravava as condições sanitárias da cidade (Green, 2011, p. 313).

⁵⁶⁸ Barlow descreveu como deixou marinheiros que vinham doentes no porto de Bridgetown: “We had likewise another of our passengers died on board that day we sailed, but he was very weak when we came in; but the other sick, some we left at Barbados and others were pretty” (1934 [1659-1703], p. 320).

pp. 50-51; Smith e Watson, 2009, p. 73). As *Quaker Meeting House*⁵⁶⁹ também poderiam fornecer assistência médica. A primeira que se registou em Bridgetown foi edificada em 1670, construída próximo da *Tudor Street*, a Noroeste da Cidade. Esta corporação religiosa podia também funcionar como hospital, no entanto, no caso de Bridgetown, não se confirmou essa funcionalidade, tendo o edifício sido destruído em 1780, após o furacão que ocorreu a 10 de Outubro.

A assistência médica podia, no entanto, ser também garantida particularmente pelos senhores da terra, que tinham ao seu serviço médicos e cirurgiões. Entre 1680 e 1725 registaram-se em Bridgetown três médicos/cirurgiões (Sanders, 2011). Estes podiam dar assistência às plantações, assistindo as famílias, mas também os escravos, tanto os que chegavam doentes ao porto como os que estavam ao serviço dos senhores das plantações (Handler, 1967, p. 60; Pulsipher e Goodwin, 2001, p. 199). Estes serviços de saúde podiam também ser colocados ao dispor dos mercadores que visitassem a ilha e fossem recebidos pelas elites da terra. Contudo, a bordo de muitos navios vinham também físicos e cirurgiões, que assistiam em caso de necessidade⁵⁷⁰ (Ligon, 1970, p. 44 e p. 118).

A assistência médica aos militares surge referida nos finais do século XVIII, com a edificação do primeiro hospital naval. Localizava-se na zona da igreja de St. Mary, a Oeste da cidade, actual *Jubelee Garden*, encontrando-se muito próximo do forte James. No entanto, o edifício do Hospital Naval foi destruído em 1780, após um violento furacão que atingiu a cidade e projectou um navio contra as suas paredes. O Hospital Naval foi, depois deste episódio, transferido para Reed Street, uma rua mais a Norte, um pouco mais afastada do mar. Um novo hospital surgiu em 1805, na zona de *Cheapside*, no *Temple Yard* (Tait, 2010, p. 56).

⁵⁶⁹ Trata-se de uma sociedade religiosa fundada em Inglaterra no século XVII por Georg Fox. Chegaram pela primeira vez à América em 1650 e instalaram-se em todos os domínios do império inglês. Pettey Benes refere a respeito das *Meetinghouses* de Nova Inglaterra que estas eram estruturas polivalentes, tendo concentrado diversas valências, entre elas servirem como hospitais. Refere ainda que muitas destas estruturas poderiam ser transformadas em igrejas ou ter cumulativamente essa função cumprindo assim o seu dever público de assistirem os mais necessitados (2016, p. 120; History, 2017).

⁵⁷⁰ Sobre este tema refere-se o estudo de Coriann Convertito (2011) sobre a assistência médica nas *West Indies* focado no contexto dos navios da *Royal Navy* durante o século XVIII. Neste trabalho é explicado o contexto da assistência a bordo bem como as práticas de físicos, cirurgiões e médicos em vários aspectos do que denomina de “medicina naval”, nomeadamente as doenças tropicais como a malária.

Relativamente à limpeza dos espaços públicos e arruamentos da cidade e imediações do porto, em Assembleia de 1655, foi imposto que a orla costeira e as zonas de carga e descarga deviam estar limpas e descongestionadas, tendo os mercadores de limpar o seu espaço consignado (Alleyne, 1978, p. 9). Do mesmo modo nos inícios de 1656 foi fixado o prazo de três meses para que os moradores limpassem as ruas de materiais de construção e qualquer outro tipo de obstáculos, sendo ainda obrigados a arranjar os espaços em frente das casas com calhau rolado ou outro pavimento que se mostrasse eficaz. A multa para quem não obedecesse era de 100 libras de açúcar por cada dia de incumprimento após aquele prazo. A 1 de Abril de 1657 foi declarado que todas as passagens e ruas de Bridgetown eram espaços públicos e que deviam ser mantidas limpas e livres de obstruções (Alleyne, 1978, p. 9).

Relativamente às normas para a frequência do porto, identificaram-se procedimentos na entrada e saída de embarcações, que articulavam não só o poder militar e a defesa, como os poderes fiscal e administrativo. Estes implicavam a *Government House*, os fortes Charles e Willoughby e a Alfândega. Os oficiais da Alfândega articulavam-se assim com os dos fortes no controlo de chegadas e saídas do porto. Não conseguimos, contudo, apurar com rigor quem definia o local de ancoragem, tema que requereria maior aprofundamento com fontes locais. No entanto, sendo visitados pelos oficiais da Alfândega e os agentes que se encontravam no cais, é provável que fosse piloto de terra a orientar as manobras de ancoragem. Dos fortes controlavam-se as entradas dos navios no porto, pelo cumprimento dos códigos de segurança, através da comunicação que se estabelecia pelo disparo dos canhões. À chegada, o navio que pretendesse ancorar devia saudar o forte com três salvas de canhão após largar a primeira âncora, respondendo o forte com um sinal equivalente, que indicava que o navio podia permanecer. Depois deste procedimento, saíam de terra cinco ou seis barcos com os oficiais da Alfândega para inspeccionar o que vinha a bordo⁵⁷¹ (Handler, 1967, p. 51).

No testemunho do padre Biet, realizado em 1654, regista-se que, após desembarcar em terra, a comitiva do navio dirigiu-se à casa do governador para se

⁵⁷¹ “Hardly had our ship dropped anchor, and saluted the fort with three cannon shots, when five or six launches filled with traders came from the island to see what the ship was loaded with” (Handler, 1967, p. 51).

apresentar, informando o que os trazia aos Barbados, pedindo permissão para aí permanecer e obter a sua protecção⁵⁷². De acordo com esta fonte, o processo de autorização foi realizado na casa do Governador, sendo esta a entidade que controlava as entradas e saídas e determinava quem poderia ou não permanecer no porto e vir a terra negociar. O padre Antoine registou ainda que, no último dia da sua visita, foi convidado a ir ao que denominou de palácio, a casa do governador, para um jantar. No evento, estiveram presentes personalidades ligadas à governança da terra e, após a refeição, o próprio governador o levou para embarcar no navio, juntamente com agentes da elite local. De então foram disparados tiros de todos os canhões do navio que o esperava, tendo de seguida este embarcado no bote de ligação ao navio. Em resposta, todos os que se encontravam no cais dispararam salvas com tiros das suas pistolas, regressando depois ao palácio, fazendo escolta ao governador (Handler, 1967, p. 69). Este é um testemunho que ilustra um procedimento relativo à partida de um navio e ao embarque de uma personalidade convidada do governador. Não se processaria certamente o mesmo com todos os navios, mas pode este exemplo ilustrar o procedimento para os navios que trouxessem à cidade homens de negócios importantes ou membros da elite que mereceriam receber honras da comitiva que acompanhava o governador.

Em resumo, a cidade dispôs-se virada para o mar e a ocupação, que se concentrou num primeiro momento mais a Este, foi-se depois afastando para ganhar maior importância a Oeste, na zona de *Cheapside*, onde a maioria das actividades comerciais se vieram a concentrar. Apesar de este lado ser mais vulnerável à passagem dos furacões e das fortes tempestades tropicais, era também o mais afastado da laguna, uma zona de água parada mais propensa a atrair doenças, podendo ser esta uma das razões para a cidade ter crescido para Oeste. As principais artérias da cidade posicionaram-se no sentido Norte – Sul, havendo uma grande artéria, a Broad street, que acompanhava a orla costeira paralelamente à frente marítima, onde se encontravam as actividades portuárias (Figuras III.6.67).

⁵⁷² Neste testemunho o autor refere não ter tido problemas para obter essa autorização tendo o governador oferecido os seus serviços de protecção (Handler, 1967, p. 58).

Figura III.6.67 – Mapa resumo Bridgetown, assinalando-se todas estruturas da cidade identificadas que de alguma forma estavam relacionadas directa ou indirectamente com o funcionamento portuário. Mapa produzido com base em: DAP, MBC, 14-9-1672; DAP, MBC, 2-11-1681; DAP, MBC, 24-1-1682; Barlow, 1934 [1659-1703], p. 321-325; Handler, 1967, p. 69; Alleyne, 1978, pp. 15 - 56; Richardson, 2004, p. 131; Taitt, 2010, p. 56; Convertito, 2011; Sanders, 2011; Firth e Rait, 1911 [1647], pp. 912-913; Green, 2011, p. 313).

6.5.8. Abastecimentos

Sendo os Barbados a primeira ilha do arquipélago das Pequenas Antilhas a surgir nas rotas atlânticas a partir da Europa, tinha grande relevância na assistência à navegação. Neste sentido, a assistência que o porto providenciava aos navios que tivessem atravessado o Atlântico era de grande importância, já que muitos podiam aí chegar com grandes necessidades de abastecimento de água e víveres, como referiu Edward Barlow: “So we only putting in here for fresh water and a recruit for our passengers and writing letters to England” (1934 [1659-1703], p. 312).

Muitos navios que faziam a rota da costa africana ou das ilhas de Cabo Verde em direcção às Caraíbas e à América encontravam nos Barbados um porto seguro, capaz de dar assistência e onde era possível abastecer. Mas também os navios que vinham a Bridgetown comerciar ou que circulavam no Mar das Caraíbas, podiam encontrar neste porto comodidades para o abastecimento das tripulações⁵⁷³. As escalas em Bridgetown são relatadas como momentos de satisfação para os que podiam ir a terra, descrevendo a cidade como muito hospitaleira (Bayley, 1832, p. 28).

O abastecimento de água em Bridgetown não era fácil, uma vez que a ilha carecia de nascentes e fontes abundantes, sendo que as que existiam misturavam-se com a água salgada ficando salobras e impróprias para consumo, como descreveu Ligon em 1673 (1970, p. 28-36). Uma das formas para se obter água era, através da edificação de cisternas que permitiam acumular a água das chuvas⁵⁷⁴. Também o acesso a algumas nascentes, apesar de serem escassas, era um dos recursos possíveis, havendo que transportar a água por terra até à costa em barris de madeira. Uma das fontes utilizadas para abastecimento do porto, da população e do forte Willoughby, que se encontrava nas imediações da bateria *Ormonds*, era a fonte Beckles’s (Richardson, 2004, p. 131;

⁵⁷³ Também é referido que a escala em Bridgetown permitia recorrer aos correios que garantiam o serviço de envio de correspondência que seguia uma vez por mês: “Here are several large Taverns and Eating Houfes, and a Post-House for Receipt of Letters from all Parts. There have been, in this War, Packet-boats employed monthly by the Government, to carry Letters to and from the West-Indies” (Oldmixon, 1741, p. 99).

⁵⁷⁴ Como escreveu Ligon: “the water which the people of this Iland most relye upon, is raine water; which they keep in ponds, that have descents of ground to them, so that what falls on other ground, may runne thither” (1970, p. 28). Sobre o armazenamento em cisternas este autor relata ainda que estas estruturas eram construídas como as fortificações: “Water they save likewise from their houses, by gutters at the eves, which carrie it down to cisterns. And the water which is kept there, being within the limits of their houses, many of which are built in manner of Fortifications.” (1970, p. 28).

Green, 2011, p. 313). Este era o único recurso de água potável da região de Bridgetown, havendo que deslocar aguadeiros até lá para depois ser armazenada em pipas e levada até à cidade ao longo de 1,4 km, através da *Carlisle Road*, sendo aí vendida (Green, 2011, p. 313). Isaac Sailmaker, na sua pintura de 1694, retratou a fonte Beckles's, além do aguadeiro e dos escravos que recolhiam e colocavam a água em barris (Figura III.6.68).

Figura III.6.68 – A - Posicionamento da Fonte Beckles em relação à cidade de Bridgtown. (Mapa produzido com base em: NA, CO, 700-Barbados14, 1847; Sailmaker, 1694; Richardson, 2004, p. 131; Green, 2011, p. 313). B - Detalhe da pintura de Isaac Sailmaker, de 1694, com a representação da fonte Beckels e do abastecimento de pipas.

Quanto ao abastecimento de víveres, eles eram conseguidos na cidade, nos mercados e lojas que se dispunham em torno da zona portuária, *da Cheapside e Broad Street*. Aqui era possível obter alimentos frescos, como legumes, frutas e animais vivos ou mortos, oriundos das explorações que se existiam em torno de Bridgetown; Edward Barlow, em 1659, descreveu estes mercados como abundantes e de boa qualidade⁵⁷⁵. O primeiro mercado localizou-se na zona de *Beckwith Place* até 1668, na confluência entre a *Broad Street* e *Tudor Street* (Alleyne, 1978, p. 16). Contudo, em 1672, a Câmara

⁵⁷⁵ "The island produceth several fruits for the use of the inhabitants, as plantains, potatoes, and yams, bananas, lemons, and oranges, guavas, mush-melons and water-melons, cucumber, sour grapes, and several other fruits, and very good herbs and salleting with Indian and Guinea corn" (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 312).

ordenou que o mercado mudasse para outro local⁵⁷⁶, o que gerou o descontentamento dos vendedores, que apresentaram uma petição pedindo o regresso ao antigo local (DAP, MBC, 14-9-1672). Pouco tempo depois, receberam nova ordem para se mudarem para a zona Oeste da cidade, o que também lhes desagradou, requerendo voltar à zona que denominavam de *Exchange*. Este último pedido foi aceite pela Câmara em Novembro de 1681, mas com a condição de que os animais não fossem abatidos no mercado (DAP, MBC, 2-11-1681). No entanto, a 24 de Janeiro de 1682, essa ordem foi revogada, tendo de voltar de novo para o limite Oeste da cidade (DAP, MBC, 24-1-1682; Alleyne, 1978, p. 16).

Outro dos abastecimentos que era efectuado em Bridgetown, e considerado importante para os provimentos das tripulações, era o álcool, que podia ser vendido no porto, tanto nas imediações do cais, como nas ruas da zona de *Cheapside*, por onde se dispunham as inúmeras tabernas e lojas. Esse produto, uma vez adquirido pelas tripulações, era depois carregado em pequenos botes e levado até aos navios ancorados no porto⁵⁷⁷.

O mercado de escravos localizava-se na actual *National Heroes Square*, precisamente no lado Norte da *Indian Bridge*, no limite Este da Broad Street. Este mercado revestiu-se de grande importância, uma vez que era aqui que os senhores da terra se vinham abastecer, tanto de escravos para as plantações como para o uso doméstico. A mão-de-obra escrava foi igualmente aplicada na construção da cidade e todas suas estruturas, bem como no quotidiano do funcionamento portuário (Galenson, 1982, pp. 491-511). Veja-se o caso de Rachael Pringle Polgreen, uma escrava que acabou por se tornar dona do Royal Naval Hotel, um importante bordel da cidade frequentado pelos militares em itinerância pelo porto (Fuentes, 2016, pp. 143-168) (Figura III.6.69).

A aposta na produção agrícola intensiva baseada na mão-de-obra escrava desde os primeiros anos de ocupação, levou a que muito rapidamente se criassem bases para o desenvolvimento da cidade Bridgetown, que se viria a transformar na mais importante

⁵⁷⁶ Não dispomos de informação sobre a segunda localização do mercado.

⁵⁷⁷ Ligon descreve como fizeram a escala na ilha e se abasteceram para a viagem de regresso a Inglaterra: " But during the time of our stay there, we made enquires of some small plantation to rest us on, til the times became better, and fitter for our remove; with intent to make use of those few hands we had, to settle that, till we had supplies, and new directions from England." (Ligon, 1970, p. 22).

dos Barbados durante os séculos XVII-XVIII e por onde passaram a circular os homens de negócios, cargas e onde se estabeleciam os negócios.

Figura III.6.69 – Ilustrações que representam algumas ligações à escravidão no desenvolvimento de Bridgetown. A – Representação de 1721 sobre os Barbados, ilustrando o recurso à mão-de-obra para o traçado dos arruamentos (Washington, 1751). B – Litografia de Rachel Pringle pintada por Thomas Rowlandson (1753). C – Gravura de 1848, de Trafalgar Square antiga zona de venda de escravos (Schomburgk, 1848, p. 3)

A evolução da cidade e do seu porto acompanhou as flutuações da produção do açúcar, principal cultura da ilha, que atraiu cada vez mais barcos e pessoas. Mas foi também uma plataforma de abastecimentos e assistência, um local onde era possível recuperar de longas viagens, onde se foram criando condições para receber, cuidar e socorrer, tanto indivíduos como embarcações, reforçando o papel das ilhas e dos seus portos no suporte aos empreendimentos dos impérios marítimos modernos.

Bridgetown proporcionou aos ingleses uma base de escala para as rotas transatlânticas. Usada como base de controle militar, Bridgetown foi também o garante de um porto seguro contra as incursões da pirataria. A sua posição geográfica, fora do arco do arquipélago das Pequenas Antilhas, conferiu-lhe uma importante posição estratégica, permitindo à Coroa inglesa abrir portas à corrida ao tráfico de escravos.

6.6. QUADROS SÍNTESE E MATRIZ DO PORTO DE BRIDGETOWN

Tabela III.6.2 – Classificação da morfologia do espaço físico do porto de Bridgetown.

Porto de Bridgetown		
Tipologia Geomorfológica	Tipologia dos Fundos	Tipologia do Espaço Portuário
Grande enseada	Rochoso	Uma única zona de abrigo
Pequena enseada aberta	Arenoso	Duas ou mais zonas de abrigo
Pequena enseada entre pontas rochosas	Misto (arenoso e rochoso)	Complexo portuário com diferentes bacias
Enseada protegida por promontório	Cascalho miúdo	Inter-relacionado com portos secundários
Enseada junto a delta	Lodoso	
Afloramentos rochosos		
Entre duas ilhas		
Ilha junto à costa		
Banco de areia		
Tômbolo/Península		
Delta ou laguna		
Estuário		
Canal		

Tabela III.6.3 – Classificação das estruturas portuárias identificadas em Bridgetown

Tipologia das estruturas						
Equipamentos de apoio à actividade portuária (EAAP)	Actividades especializadas (AE)	Defesa (D)	Controlo e fiscalidade (CF)	Controlo sanitário e dimensão assistencial (CSA)	Abastecimentos (AB)	Acessibilidades (em terra) (AC)
<p>Enseadas de varagem</p> <p>Ancoradouros</p> <p>Bóias</p> <p>Cais</p> <p>Molhes</p> <p>Rampas</p> <p>Defensas</p> <p>Cabeços de amarração</p> <p>Argolas de amarração</p> <p>Rampas de varagem</p> <p>Docas</p> <p>Guindastes/Pilares</p> <p>Cabrestantes</p> <p>Elevadores</p> <p>Escadas</p> <p>Pontes</p> <p>Faróis</p> <p>Iluminação</p> <p>Outros sistemas de comunicação</p>	<p>Pequenos estaleiros navais (p/botes, embarcações de pesca e pequenas embarcações > 200 t)</p> <p>Estaleiros só de reparação</p> <p>Grandes estaleiros navais (construção naval > 200 t)</p> <p>Zonas de carenagem e calafetagem</p> <p>Ferrarias</p> <p>Tanoarias</p> <p>Carpintarias</p> <p>Bairros de pescadores</p> <p>Olarias</p>	<p>Arribas</p> <p>Paióis</p>	<p>Fortalezas e Fortes</p> <p>Muralhas</p> <p>Postos de vigia da costa</p> <p>Navios fortaleza</p> <p>Alfândega</p> <p>Portas de mar</p> <p>Portas de Terra</p> <p>Cais controlados pela Alfândega</p> <p>Embarcadouro</p> <p>Armazéns controlados pela Coroa</p> <p>Sede de Governo</p> <p>Provedoria</p> <p>Casas do governador</p> <p>/alcaides/capitães</p> <p>Poder Municipal</p> <p>Tribunal</p> <p>Prisão</p> <p>Pelourinho</p> <p>Força</p> <p>Feitoria</p>	<p>Casa da Saúde</p> <p>Hospitais</p> <p>Misericórdia</p> <p>Assistência dada por grupos religiosos</p> <p>Casas de acolhimento</p> <p>Necrópoles</p> <p>Zonas de quarentena do porto</p> <p>Zonas de quarentena em terra</p>	<p>Linhas de água</p> <p>Fontes</p> <p>Nascentes</p> <p>Mercados</p> <p>Zona de venda de peixe</p> <p>Produção de pão e biscoito</p> <p>Açougues</p> <p>Tabernas</p> <p>Zonas comerciais</p>	<p>Caminhos de acesso ao porto</p> <p>Outros acessos</p> <p>Pontes</p>

Matriz 1 – Porto de Bridgetown

CAPÍTULO 7
O PORTO DE PORT ROYAL

7.1. Paisagem costeira e geomorfologia da ilha da Jamaica

A Jamaica é a terceira maior ilha das Grande Antilhas, com cerca de 236 km de comprimento por 82 km de largura, tendo um total de 10 939.7 km² de área. Segue-se à ilha de São Domingos (Hispaniola) com 76 192 km² e a Cuba com 109 884 km², sendo Porto Rico a ilha mais pequena com 13 800 km² (Richards, 2008, p. 3). Localiza-se a Norte do mar das Caraíbas, entre as latitudes 18°15'N e 77°30'W (Figura III.7.1) (Ahmad e Studies, s/d).

Figura III.7.1 – Mapa das Grandes Antilhas, com a ilha da Jamaica assinalada. Mapa construído com base em Swingen, 2015, p. xv.

A formação da Jamaica iniciou-se há cerca de 75 a 100 Ma, durante o período Cretácico, com uma série de atividades vulcânicas que lançaram rochas ígneas e metamórficas sobre as formações coralíneas mais antigas preexistentes, formando Inliers⁵⁷⁸. Entre 56 e 33.9 Ma, durante os períodos Terciário e Pleistoceno, ocorreu a deposição de xisto, areia, argila e calcário, numa formação contínua que, alimentando os bancos submarinos, levou ao crescimento de recifes de coral, com a subsequente

⁵⁷⁸ Área de rochas antigas rodeadas de rochas mais recentes. A erosão das rochas mais jovens pode expor as rochas subjacentes mais antigas (Miller, 1997, p. 260).

deposição de calcário branco ao longo da costa da ilha, até aos 230 metros de profundidade, ao nível da plataforma insular. Esta formação calcária estabilizou há cerca de 10 a 12 Ma, dando lugar à actual Jamaica, caracterizada por uma camada compacta de calcário branco à superfície, o que define a maior parte da paisagem costeira e interior da ilha (Bent and Bent-Golding, 1966, p. 17; Mann, Demets e Wiggins-Grandison, 2007, pp. 239-253; Pindell e Barrett, 2009, pp. 405-432).

Relativamente à tectónica, a localização da Jamaica encontra-se entre três placas: a placa do Caribe, a microplaca de Gônave e a placa norte-americana, que se encontram activas, levando a que a zona seja bastante instável. O movimento destas placas não só provoca a ocorrência regular de terremotos, como é responsável por algumas das falhas que se registam na ilha, dando origem a zonas de orografia bastante acidentada e escarpada, especialmente na zona montanhosa de Blue Mountain, com 1829 metros de altitude, muito próxima da baía de Kingston, a Sul, onde se veio a constituir Port Royal (Figura III.7.2) (Benford, Tikoff e Demets, 2014, pp. 21-39).

Figura III.7.2 – Esquema do movimento das placas tectónicas que atravessam a ilha da Jamaica. Mapa adaptado com base em Benford, Tikoff e Demets, 2014, pp. 24.

A ilha da Jamaica apresenta paisagens muito distintas, dependendo do tipo de formação de cada zona e dos respectivos fenómenos erosivos. Não analisaremos aqui ao pormenor a geomorfologia da ilha, fazendo antes uma caracterização geral dirigida para a compreensão da morfologia costeira e, naturalmente, do espaço em estudo, Port Royal (Figuras III.7.3 e III.7.4).

Jamaica (18.18505 -77.39477)

Figura III.7.3 – Mapa topográfico da Jamaica (topographic-map.com, 2020).

Figura III.7.4 – Fotografia aérea da Jamaica com as principais baías e enseadas (Google Earth, 2020).

7.1.1. As costas Norte e Nordeste

A orografia da orla costeira da Jamaica é, de um modo geral, pouco acidentada, formada por diferentes deposições calcárias⁵⁷⁹ que ocupam um total de cerca de 60% a 65% da superfície da ilha (Mitchell, 2003, pp. 605-623). No caso da costa Norte, a deposição calcária, conjugada com os fenómenos vulcânicos que estiveram na origem da ilha, originou zonas de planície resultantes do abatimento de antigas áreas de recife.

No limite Oeste da costa Norte formou-se uma baía relativamente ampla e profunda, a denominada baía de Montego, um pequeno promontório rodeado de recifes e zonas baixas, perigosas para a navegação a Oeste, apenas utilizável para navegação a Este. Neste quadrante as profundidades são maiores e já limpas de recifes, formando zonas de praia de areia que permitem o acesso a terra. Embora junto a terra as profundidades sejam baixas, a cerca de 1600 metros da costa em direcção a Norte estas atingem já os 200 metros de profundidade (Figura III.7.4).

Figura III.7.5 - Batimetria e fotografia aérea da baía de Montego (Google Earth, 2020 e Navionics 2020).

O efeito erosivo dos agentes marítimos levou a que a superfície abatesse e aplanasse junto ao mar, formando extensas planícies e enseadas de areia branca

⁵⁷⁹ Tipo de relevo que se pode encontrar em zonas de formação calcária, dando origem a estruturas como cavernas, colinas, vales secos, vales cegos, cones cársticos, rios subterrâneos, canhões ou paredões rochosos. A erosão nestes casos resulta de um processo químico que se inicia com a combinação da água da chuva ou dos lençóis freáticos que, em contacto com o dióxido de carbono presente na atmosfera ou nos solos, dá origem a uma solução de ácido carbónico que vai desgastando a superfície rochosa, por vezes dissolvendo grandes porções de rocha e originando cavidades que podem atingir grandes dimensões (Karmann, 2000, pp. 114-136).

protegidas dos ventos dominantes de Nordeste, sendo por isso zonas abrigadas e relativamente calmas, em termos de agitação marítima (Figura III.7.5) (Stemann, 2004, pp. 83-107). No entanto, a presença de recifes, *keys* ou caios na entrada das baías, torna a sua utilização limitada e perigosa, se considerarmos as questões da navegação para a Época Moderna.

A formação de algumas baías abrigadas a Norte, como as de Santa Glória e de Porto Bueno, conferiram a esta costa a possibilidade de utilização desses espaços como zonas de abrigo para as embarcações. Porto Bueno, actual Discovery Bay, era a melhor dessas baías pois, ao ser mais fechada e protegida, possui um canal de acesso mais estreito ladeado por zonas de recife e afloramentos rochosos. No seu interior as profundidades atingem os 57 metros, o que a tornava viável para a ancoragem (Figura III.7.6).

Figura III.7.6 – Batimetria (A) e fotografia aérea (B) da baía Puerto Bueno (Discovery Bay) (Google Earth, 2020 e Navionics 2020).

A baía de Sant Ann’s dispõe também de um canal de navegação central⁵⁸⁰, relativamente profundo, que permite a passagem para uma pequena zona lagunar, oferecendo um bom abrigo. Esta baía foi um dos primeiros locais onde Colombo contactou com a Jamaica, sendo utilizada como porto desde as primeiras explorações europeias até à actualidade. Os recifes que se apresentam a Oeste podiam ser relativamente perigosos, uma vez que afloram à superfície na baixa-mar. Mas as zonas

⁵⁸⁰ Apelidada por Colombo de baía de Santa Glória, aquando do seu contacto com a costa Norte da Jamaica em 1494.

fundas de rocha e areia em frente da enseada já a tornavam favorável à ancoragem de embarcações. Quase em toda a baía as batimetrias rondam os 6/10 metros, mas no canal as profundidades podem atingir os 20 metros (Figura III.7.7). O entorno da baía caracteriza-se pelas inúmeras cavidades que se dispõem ao longo da costa, disso são exemplo Green Grotto Caves, Bat Cave e Dairy Cave.

Figura III.7.7 – Fotografia aérea e carta náutica da baía de St. Ann’s (Google Earth, 2019; Navionics, 2019).

Ainda a Norte, mas numa zona um pouco mais interior, verifica-se a formação de zonas cársticas do tipo *cockpit*, que deram origem a áreas mais montanhosas. A zona denominada como *Cockpit Country* pelos ingleses, durante a primeira guerra dos *Maroons*⁵⁸¹ (1730-1738), resultou da conjugação do movimento tectónico e de um enrugamento ocorrido à superfície, resultante da erosão no nível freático subterrâneo, o que originou depressões de forma cónica (Figura III.7.8) (Sweeting, 1958, pp. 184-199; Morgans, 1980, pp. 32-47; Lyew-Ayee, 2009, pp. 69-77). Estas formações criaram uma barreira entre a orla costeira e o interior da ilha.

Na parte central da ilha, a cordilheira de Flagstaff a Campbells resulta das diversas falhas que atravessam a ilha e que deram origem a zonas montanhosas de relevo relativamente escarpado. Nesta zona dispõem-se ainda dois planaltos altos, um mais a Norte, formando as montanhas Dry Harbour, e outro a Sul, formando o planalto

⁵⁸¹ *Maroon War* diz respeito à primeira guerra de escravos fugidos e que se estabeleceram em comunidades livres no interior montanhoso da ilha. O termo terá origem na expressão espanhola *cimarrón*, que significa “selvagem” e que era aplicada aos grupos de fugitivos (Chopra, 2019, pp. 209-240). A zona chamada de *Cockpit Country* terá servido de refúgio destes grupos de escravos fugitivos por ser muito montanhosa e de vegetação densa.

de Manchester. O ponto mais alto, com 2256 metros de altitude, localiza-se a Este da ilha, em Blue Mountain. Esta zona resulta da formação de rochas metamórficas que vão de Noroeste para Sudeste, delineando uma faixa de zonas escarpadas no sentido Norte-Sul (Figura III.7.9) (Bent, 1966, pp. 15-18; Donovan, 2003, pp. 345-354; Mitchell, 2013, pp. 31-42).

Figura III.7.8 – Fotografia da zona norte da Jamaica com o esquema explicativo da formação em *Cockpit*. Esquema elaborado com base em: Erb, 1968, p. 1154; Lyew-Ayee, 2009, pp. 69-77; Cook, 2011.

Figura III.7.9 – Principais formações geológicas da Jamaica. Mapa construído com base em: Bent, 1966.

A Nordeste, a orla costeira caracteriza-se por um relevo mais acidentado do que nos restantes quadrantes, em resultado da forte erosão provocada pela acção do mar e do vento, que aí são dominantes. Sendo esta zona da costa mais fustigada pelos ventos e pela agitação marítima, o seu desgaste foi mais acelerado, levando à definição de um relevo mais escarpado e de fraco abrigo. No entanto, são assinaladas algumas enseadas onde se formaram pequenas baías como nas zonas de Manchioneal, Turtle Bay e de Holland bay, que já se encontram assinaladas na cartografia de século XVIII. São baías relativamente fechadas e com profundidade suficiente para abrigar pequenas embarcações (Figura III.7.10).

Figura III.7.10 – Fotografia aérea das três baías da costa Este: A – Manchioneal; B – Turtle Bay; C – Holland bay. Em baixo o correspondente no mapa de Jacques Nicolas Bellin, de 1779, onde se podem ver os topónimos associados com as respectivas baías (1779).

7.1.2. As costas Sul e Oeste

As planícies costeiras que definem uma parte da costa Sudoeste resultam da contínua deposição de sedimentos, trazidos das partes mais elevadas e montanhosas para as zonas mais baixas, em consequência de fenómenos aluvionares de escorrências das águas das chuvas⁵⁸². O processo deu origem às zonas pantanosas, tanto na costa Oeste, como na costa Sul, neste caso em Great Morass (Grande Pântano) e Upper Morass (Pântano Alto), originadas pela acumulação de estratos argilosos que

⁵⁸² O mesmo tipo de fenómeno registado nos casos das ilhas da Madeira (Portugal) e de Santiago (Cabo Verde) que levou à abertura de sulcos na superfície rochosa, neste caso basalto, e formou enseadas nas zonas mais baixas, em resultado da deposição de sedimentos das enxurradas ou aluviões (Mitchell, 2013, pp. 31-42).

preencheram grande parte das planícies costeiras e zonas baixas da orla costeira da Jamaica (Figura III.7.11) (Bent, 1966, pp. 15-38).

Figura III.7.11– Costa Oeste onde se formou uma extensa zona pantanosa, de terra baixas, denominada de Great Morass (Google Earth, 2019).

Também na costa Sudoeste se regista a formação de planaltos calcários que, pela ação erosiva, formaram arribas junto à orla costeira, chegando em alguns pontos a atingir os 300 metros de altitude em relação ao nível do mar. Entre essas arribas surgem pequenas enseadas de areia negra, demarcando uma transição entre as zonas calcárias e vulcânicas. Em todo o caso, grande parte desta paisagem caracteriza-se por zonas de baixa altitude e grandes planícies, que se estendem até ao interior da ilha por vários quilómetros.

Registam-se diversas linhas de água, sendo a abundante irrigação resultado do clima quente e húmido. O Rio Negro é uma delas, sendo um dos rios mais caudalosos que atravessa uma vasta zona de planícies da costa Sudoeste da ilha. Embora a baía onde desagua o Rio Negro seja ampla e bastante abrigada, a formação de zonas de recife e baixios a Este apenas permite a navegação no seu limite Oeste, onde se encontra um canal mais fundo. A acumulação de sedimentos formou um caio na zona central, que afeta o movimento das correntes em torno desse elemento e, apesar de parecer uma baía favorável à navegação, a zona pantanosa que envolve as margens do rio apenas foi permitir a fixação humana mesmo junto à orla marítima, junto à faixa de areia que define toda a enseada (Figura III.7.12).

Figura III.7.12 – A – Baía de Black River (Rio Negro) caracterizado por zonas baixas e pantanosas a Este e montanhosas a Oeste (Google Earth, 2020). B – Batimetria de fundo da baía onde se podem ver vários baixios a Este, formados pelas zonas de recife e de *kyes ou cays* que resultam da acumulação de areias formando pequenas ilhas que emergem conforme as marés.

Nalguns pontos da ilha, o movimento tectónico originou a emersão das camadas de calcário cársico, provocando a formação de picos montanhosos muito próximos da orla costeira, como ocorreu na zona de Santa Isabel, na região do Rio Negro. Em toda esta área formaram-se diversas grutas, contabilizadas em mais de 130 cavidades, em resultado da erosão das águas pluviais que foram abrindo cavidades ao longo da espessa camada calcária que deu forma à ilha da Jamaica (Fincham, 1997, pp. 29-33; Stemann, 2003, 4, pp. 83-107) (Figura III.7.13).

Figura III.7.13 – Formações calcárias cársticas na costa Sul, na região de Santa Isabel (Google Maps, 2006).

Já na costa Sul na região de Santa Catarina (*Saint Catherine*) encontra-se a maior enseada da ilha, a baía de Linstead, também conhecida por *Old Harbour*. Esta baía tem cerca de 13 quilómetros de largura, na sua zona intermédia, e cerca de 20 quilómetros no seu limite mais amplo. A região é atravessada pelo rio Cobre e caracteriza-se por uma baixa topografia de terras alagadiças, registando-se aí cotas máximas de 0,1 a 1,6 metros acima do nível médio do mar (Figura III.7.14) (Jamaica, 2014). Apenas nos limites Nordeste, em Hellshire, e Sudoeste, em Portland Cottage, se formam zonas com alguma elevação. Consequentemente, toda a baía de Old Harbour é propensa a inundações, resultantes das descargas de águas pluviais e da invasão do mar devido a tempestades ou furacões. Durante a presença castelhana o local recebeu o topónimo de Esquível, funcionando como um espaço portuário que dava suporte ao principal assentamento, que de Santiago de La Veja passa a ser denominado como Spanish Town, após a sua conquista pelos ingleses em 1655.

Figura III.7.14 – A – Baía de Old Harbour (Google Earth, 2020). B – Batimetria de fundo da baía de Old Harbour, onde se podem ver várias zonas de recife e baixios a Oeste.

Seguindo de Old Harbour para Este, Port Royal localiza-se na denominada baía de Kingston. A zona caracteriza-se por uma larga baía, com uma área aproximada de 170 km², limitada a Este pelas encostas escarpadas das Blue Mountains, na região de Albion, e a Oeste pelas montanhas Hellshire. Com esse envolvimento, Port Royal encontra-se no extremo Oeste de um tómbolo de areia que se formou a meio da baía de Kingston, denominada de *Palisadoes*.

A formação desta península resulta do fenómeno de deposição de sedimentos resultante das descargas dos rios Yallahs e Hope, que atravessam a zona montanhosa de Blue Mountains. A aluvião regular deste rio leva à descarga de grandes quantidades de detritos no mar que acumulando-se, empurrados pela força do vento e das correntes dominantes de Este e Nordeste, ajudou a formar a língua de areia onde veio a ocorrer o assentamento de Port Royal (Delbecq, 2010, pp. 1990-1992) (Figura III.7.15). A batimetria junto à língua de areia é acentuada, devido à formação oceanográfica. A presença de um canhão submarino – o canhão de Yallahs, com uma profundidade de 1350 metros – influencia as correntes na entrada da baía (Figuras III.7.16). Os ventos dominantes de Este/Nordeste e a transição abrupta da zona mais profunda do canhão submarino para a zona menos profunda, em torno da baía, gerou, ao longo do tempo, a acumulação de sedimentos que igualmente ajudou à formação do tómbolo e aos diversos caios que afloram na entrada da baía de Kingston (Burke, 1967, pp. 45-60; Delbecq, 2010, pp. 1990-1992).

Figura III.7.15 – Baía de Kingston com leitura do relevo através do corte desde a costa Nordeste até à ponta onde se veio a instalar Port Royal (Google Earth, 2020).

Figura III.7.16 – A – Fontes de abastecimento dos sedimentos que formam o tómbolo (Bowden et al., 2019, p. 622). B – Detalhe do mapa de Samuel Thornton, de 1702-1706 (?) com a referência ao topónimo *Yallah*. C – Carta batimétrica e topográfica da baía de Kingstown. Assinalado o alinhamento do Canhão de Yallahs, a orientação das correntes, a zona de acumulação de sedimentos, Port Royal e a bacia do rio. Mapa manipulado com base: Burke, 1967, pp. 45-60; Delbecq, 2010, pp. 1990-1992; Navionics, 2020.

O longo cordão de areia, onde veio a assentar Port Royal, serve hoje de protecção e barreira natural da baía de Kingston (Figura III.7.18). No entanto, em termos geomorfológicos, esta zona é bastante instável, pois é atravessada por uma falha tectónica. Sob o nível geológico calcário, que se encontra a mais de 20 metros de profundidade, assenta uma espessa camada de materiais arenosos de grande mobilidade e zonas lodosas. Compreende-se assim que a configuração da língua de areia esteja em constante mutação, podendo mesmo desaparecer, como ocorreu em 1692 com o enorme sismo seguido de tsunami que afundou parte da cidade de Port Royal, tema que será aprofundado ao longo deste capítulo (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 2-6; Delbecq, 2010, pp. 1990-1992).

A instabilidade tectónica e sedimentar do sítio de Port Royal originou um recuo da costa no lado Norte do tómbolo e um avanço no Lado Sul, desde meados do século XVII até à actualidade (Sadler et al., 2017; Anscombe, 2017) (Figura III.7.17).

Figura III.7.17 – A – Vista aérea de Port Royal de Oeste para Este (Marinas.com, 2020). B – Vista de Port Royal vista de Norte para Sul, observando-se algumas dos caios a Sul do tómbolo (Foto Jamdowner, 2007). Levantamento em 3D do fundo em torno de Port Royal (Sadler et al., 2017; © National Geographic Society).

Não dispomos de nenhuma evidência que comprove que a instabilidade sísmica específica de Port Royal fosse do conhecimento da população autóctone ou se foi percebida pelos castelhanos, uma vez que não ocuparam essa zona. Previamente à chegada dos ingleses registaram-se três sismos de grande intensidade, um primeiro que ocorreu a 1 de Setembro de 1530, um segundo a 20 de Abril de 1564 e um terceiro a 11 de Junho de 1641. Os dados compilados referem o grau destrutivo destes fenómenos nos locais habitados pelos castelhanos⁵⁸³, como Santiago de la Vega, o que exclui a zona onde os ingleses fundaram Port Royal. Já com a presença inglesa foram registados 12 sismos históricos no período em estudo, ocorridos entre 1678 e 1797, sendo o de 1692 registado como o mais violento (Tabela 4 em anexo). Já nos testemunhos da presença inglesa, que analisamos com maior profundidade, identificámos que estes estariam habituados a esses fenómenos que ocorreram com regularidade ao longo dos séculos XVII e XVIII, muitas das vezes menosprezados dada a sua frequência, normalmente sem grandes consequências (Maccann, 2006).

⁵⁸³ Consideramos que este tema poderá ser melhor aprofundado, com uma melhor análise da documentação referente à presença castelhana, que não cabe neste estudo.

Figura III.7.18 – Mapa com proposta interpretativa da baía de Kingston no seu estado natural antes de qualquer transformação ou ocupação humana. Mapa desenvolvido e adaptado com base em: Speer, 1766; Barlow, 1934 [1659-1703], pp. 320-321; Morales-Padrón, 1952, p. 63; Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 45); Knight, 2021, [1746-1799]; Veronika, 2011, p. 83; Sadler et al., 2017; Earth, 2019; Navionics, 2019.

7.1.3.O acesso marítimo a Port Royal e os canais de navegação

Para se compreender melhor o surgimento e funcionamento portuário de Port Royal é importante analisar o seu espaço aquático e de que forma este se conectou com o espaço terrestre para o surgimento das primeiras estruturas portuárias⁵⁸⁴. Em termos de navegabilidade foi necessário, desde cedo, que pilotos e capitães dos navios conhecessem os canais de navegação possíveis, para não colocarem as embarcações em risco (Speer, 1766, pp. 1-4; Barlow, 1934 [1659-1703], p. 321; Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 45). Não dispomos de documentação que demonstre se esse conhecimento seria já do domínio dos castelhanos no espaço de Port Royal, já que a cartografia da baía de Kingston, anterior à conquista inglesa, é escassa e omissa quanto a esta questão. No entanto, consideramos que, uma vez abordada e conquistada a zona, o procedimento de levantamento de fundos deverá ter sido de imediato iniciado, uma vez que logo as primeiras cartas inglesas conhecidas indicam valores batimétricos para a região (Public Record Office of London, Pawson e Buisseret, 2000, p. 50).

Era, pois, importante conhecer a disposição batimétrica da baía, bem como conhecer os canais de navegação possíveis. De facto, a existência de caios (keys) e recifes de coral tornava a aproximação de costa relativamente perigosa, sendo essencial o seu reconhecimento prévio. Nesse sentido, a posição avançada do sítio de Port Royal, conjugada com uma batimetria de águas profundas no lado Norte do tómbolo, revelou-se não só uma vantajosa posição estratégica para o controlo da baía como também demonstrou possuir boas condições para a aproximação das embarcações.

O acesso ao porto de Port Royal era seguro por dois canais, um a Este e outro a Sul⁵⁸⁵. Nas referências mais antigas, a carta de 1666 indica que o percurso para se chegar a *The Point*⁵⁸⁶ e ao porto era feito vindo do quadrante Este: assinalado com o número 8,

⁵⁸⁴ Apesar dos inúmeros estudos e intervenções arqueológicas sobre Port Royal, poucos se têm debruçado sobre a questão portuária em si, não havendo, por exemplo, nenhuma referência ao ancoradouro ou ao sistema de cargas e descargas ou à ligação entre terra e o espaço aquático (Hamilton, 2016, pp. 259-270). Como já referimos, a grande maioria dos estudos centra-se na problemática em torno do terramoto de 1692 e na análise dos edifícios da cidade. Deste modo, apenas as fontes históricas, o seu cruzamento com a geomorfologia e a selecção de alguns dos dados da arqueologia podem fornecer pistas sobre a navegabilidade no acesso ao porto e de como funcionava a permanência dos navios dentro desse espaço (Hamilton, 2000a).

⁵⁸⁵ Fontes históricas indicam claramente as duas rotas como acesso ao porto, uma definida como *Mid-Channel* para a rota de Sul e a *Windward Passage* referente à entrada de Este, o lado dos ventos dominantes (Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 45).

⁵⁸⁶ Topónimo atribuído pelos ingleses ao primeiro lugar de assentamento.

o canal de navegação surge com a identificação “The maine sea, and entrance into de Harbour” (Pawson e Buisseret, 2000, p. 50 [Public Record Office of London]) (Figura III.7.19). Já no roteiro *The English Pillots*, de 1688, vemos assinalada a indicação “Chanell from East” para definir o canal de acesso neste mesmo quadrante, encontrando-se bem localizados os diferentes caios e baixios que podiam representar algum perigo na entrada do porto⁵⁸⁷ (Figura III.7.20-A).

Figura III.7.19 – Mapa de *The Point*, de 1666, com o planeamento da área que se reservou para a cidade, a definição de uma linha de muralha a Este e a edificação de duas estruturas fortificadas, o Forte Charles e o Forte Rupert. Na legenda surgem indicados o caminho de entrada no porto (8) e a zona considerada de funcionamento portuário (6) com a correspondência do termo em inglês para Harbour (Public Record Office of London, Pawson e Buisseret, 2000, p. 50).

No mapa datado de 1766, da obra *The West-India Pilot*, podemos ver a indicação de um outro canal, o de Sul, com um maior detalhe na representação dos diferentes caios e baixios à entrada da baía de Kingston (Figura III.7.19-B). Também a batimetria apresentada na carta de 1766 revela maior detalhe, apesar de registar exactamente os mesmos valores que as cartas mais antigas, de finais do século XVII. Nesta carta o canal Sul regista profundidades de 14 a 16 metros e o canal Este entre 31 e 27 metros

⁵⁸⁷ Destaca-se a obra *The English Pilots*, de William Fisher, de 1689 onde se descreveu ao pormenor como se devera efectuar a entrada no porto de Port Royal: “you may keep Mip-Channel, and then edge over for the Point, for it is steep too, and to shun some sunken Rocks lie off.” “Southward in the Sea lie three little Islands, wholly surrounded with rocks and Shoals” (1967 [1689], p. 45).

revelando-se mais profundo, logo mais seguro. Comparando as cartas de Henry Moore, de 1763, e de Joseph Speer, de 1766, vêem-se assinalados claramente os canais de navegação Este e Sul, que se definem entre os diferentes caios (Figura III.7.20-C).

Figura III.7.20 – A – Carta de Port Royal de 1689 do roteiro *English Pillots* (Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 45. B – Carta de 1766 de Joseph Smith Speer, com a indicação da possível rota de entrada no porto. C – Pormenor da carta de Henry Moore de 1763, onde se podem ver marcados os dois canais de acesso ao porto, um a Sul e outro a Este de Port Royal.

Considera-se assim que, logo com o início da ocupação de Port Royal, se conheceu bem o fundo da baía, bem como os baixios a evitar no acesso ao porto. Deste modo, vindo de Este, era necessário navegar bem junto à costa, para só depois, já no limite do tómbolo, o contornar em direção a Norte, alcançando a zona mais funda e segura. Confrontando com as cartas náuticas actuais podemos encontrar alguma aproximação

nos valores batimétricos. Apesar de, muito possivelmente, terem ocorrido algumas oscilações devido à instabilidade tectónica da zona, aqueles valores não terão sofrido grandes alterações até ao presente. Foram assim consideradas duas possíveis rotas de aproximação a Port Royal, tendo em conta as batimetrias de fundo actuais e a cartografia antiga cruzada com os roteiros de navegação (Speer, 1766; Moore, 1763; NA, CO 700/Jamaica30, 1832; Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 45) (Figura III.7.20-B).

Devido ao regime de ventos dominantes do quadrante Este, o canal Sul deveria oferecer mais dificuldade, exigindo mais perícia dos pilotos na condução dos navios para o interior da baía⁵⁸⁸, havendo risco de arrasto para os baixios e costa a Oeste. Estas orientações surgem nos primeiros roteiros de meados do século XVII, mantendo-se nos *Records of the Admiralty, Naval Forces, Royal Marines, Coastguard, and Related Bodies* de 1763 e 1764, que descrevem ao pormenor como devia ser feita a entrada no porto, preferencialmente de Este para Oeste (NA-ADM-346, 1764, fl. 1v-2).

7.2. A ocupação ameríndia e hispânica

7.2.1. A ocupação ameríndia

As primeiras ocupações das ilhas das Caraíbas ocorreram, como já vimos, a partir do continente americano, nomeadamente do Norte da actual Venezuela e do México. O regime de correntes do Mar das Caraíbas pode ter impedido a navegação directa de povos ameríndios entre a Hispaniola e a Jamaica, obrigando a uma inflexão para Sul, para depois se poder rumar a Norte (Figura III.7.18). Isto obrigava a algum domínio das técnicas de navegação devido à necessidade de um afastamento maior de terra para encontrar as correntes favoráveis à aproximação da Jamaica. Por este motivo os especialistas consideram que a Jamaica foi ocupada mais tardiamente que as demais ilhas das Caraíbas.

⁵⁸⁸ Na descrição que acompanha a carta de Juan de Liguera Antayo de 1742?, pode-se ver a ressalva quanto aos perigos da aproximação ao interior da baía: “Situada en 17 graus 50 minutos Norte, Vicendo del Este se procurar a atracar a la tierra firma de Punta sirvelas por algunos caios y piedras que no velan: Y estando en dicha punta N.S. Gornvenera al SO. Llevando siempre 14 brasa de agua que es la canal procurando que los Caios del. E. que se hallan en dicha boca le demoren por Bavoz yasi que ha hiza Montado el Ultimo de estos cayos governara al Oeste a habrir el Puerto y de allí governara hasta 10 brasas de agua a dicho Rumo hasta ponerse con la punta del Castilho y Governara al Norte, hasta coxer de 7. 8. 9 brasas en donde dará fondo”.

Os dados arqueológicos indicam que a primeira ocupação humana da Jamaica se terá iniciado a partir de 600 a.C., assim como as Bahamas, ilhas Caimão e ilha da Juventude, a Sul de Cuba⁵⁸⁹ (Keegan, 1994, p. 265; Fitzpatrick, 2013, pp. 125-126). As tribos Arawak que ocuparam a Jamaica eram oriundas da América do Sul e estabeleceram-se maioritariamente nas áreas costeiras da Jamaica (Bowden, *et al.*, 2019, p. 550). Estudos recentes indicam a presença de 280 sítios arqueológicos pré-hispânicos⁵⁹⁰, dos quais 214 são concheiros e 66 são grutas que serviam à prática de enterramentos ou como locais votivos, com petróglifos ou pictóglifos (Howard, 1956, pp. 45-59; Allsworth-Jones e Knisely-Marpole, 2011). A grande maioria dos sítios (172) situam-se na costa Norte, em terras baixas e muito próximo do mar; apenas 42 concheiros e 17 grutas se localizam na costa Sul. Os sítios identificados no interior da ilha, em zonas mais montanhosas, estão associados à utilização de cavidades calcárias para enterramentos (Reid, 1992, pp. 15-20; Keegan, 1994, pp. 255-284; Allsworth-Jones e Knisely-Marpole, 2011, pp. 210-219) (Figura III.7.21).

Figura III.7.21 – Mapa com distribuição dos sítios pré-hispânicos divididos entre concheiros ou grutas. Assinalada a zona de Port Royal. Mapa produzido com base: em Allsworth-Jones e Wesler, 2012, p. 212.

⁵⁸⁹ Já Cuba, por exemplo, terá tido os primeiros contactos de populações indígenas a partir de 5000 a.C. (Keegan, 1994, p. 265).

⁵⁹⁰ “Caribbean prehistory” (Wilson, 2007, pp. 137-154).

Apesar da zona da actual baía de Kingston registar uma grande densidade de sítios arqueológicos ameríndios, não foi encontrada qualquer evidência de que o sítio de Port Royal, em específico, tivesse sido povoado antes da chegada dos Europeus. Regista-se aqui um topónimo relacionado com a comunidade Arawak, *Cagua*, que significa “local de pescar”, que deu mais tarde lugar ao primeiro topónimo de *Caguaya*, já sob domínio espanhol, como se pode ver na cartografia mais antiga (Morales-Padrón, 1952, p. 43).

As evidências da ocupação do sítio de Port Royal no período pré-hispânico são assim escassas. Michael Pawson e David Buisseret, que trabalharam o tema, chamam a atenção não só para as características instáveis da geomorfologia do local, mas também para algumas evidências arqueológicas⁵⁹¹ que podem denunciar a utilização do espaço para a prática da pesca e recolha de bivalves pelas comunidades indígenas (2000, pp. 1-6). Em recentes prospeções, efectuadas no limite Este do tómbolo, foram detetados fragmentos de cerâmicas Arawacks (Bowden *et al.*, 2019, p. 550). Não se descarta, assim, a possibilidade de uma eventual ocupação sazonal do espaço por estas comunidades, já que as águas calmas da baía e a abundância de bivalves poderia ser um motivo de atracção para o local. No entanto, as características instáveis do tómbolo de areia e a vulnerabilidade às intempéries, como os furacões, além de poderem ter sido dissuasoras da fixação, foram seguramente destruidoras de eventuais vestígios da presença indígena no local.

Relativamente ao nome “Jamaica”, alguns autores consideram que a palavra vem do termo *hamac*, que significa “terra de algodão”⁵⁹², uma das plantas que abundava na ilha e que era cultivada pelo povo Arawak (Black, 1983, p. 14). Contudo, outras

⁵⁹¹ Autores de referência que estudaram Port Royal citam o trabalho de Robert Marx relativamente às suas descobertas no sítio durante as intervenções subaquáticas ocorridas entre 1965 e 1966 (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 1-6). Neste contexto, esse autor refere ter identificado vestígios submersos de cerâmica Arawak, peças inteiras e pesos de rede e um dormente destinado à moagem doméstica do milho, localizadas entre 3,50 e os 4,50 metros de profundidade. O autor considera que as peças inteiras possam ter caído de canoas e que os fragmentos de cerâmica furados podem ter sido usados como pesos de rede. Relativamente ao dormente levanta a hipótese de este ser um objecto reutilizado pelas comunidades pré-hispânicas, atribuindo-lhe a função de âncora. Perante as evidências arqueológicas, Marx considerou que o local de Port Royal pode ter sido habitado por uma pequena comunidade de pescadores, mas que já estaria abandonado à chegada dos espanhóis (1968, p. 23).

⁵⁹² Cristóvão Colombo descreve, durante a sua segunda viagem em 1494, sobre a abundância de algodão entre os “Caribes”: “Tenían mucho algodón hilado y por hilar, y muchas mantas de algodón tan bien tejidas, que no deben nada a las de nuestra patria” (Navarrete, 1922, p. 219).

correntes consideram que foi a palavra *Yamaya*, que significaria em Arawak “terra de abundantes nascentes”, que deu origem ao nome, devido ao acrescento por parte dos castelhanos do sufixo “ca” – *Xaymaca*. Não existem, porém, estudos linguísticos que comprovem esta teoria (Black, 1983, pp. 14-15; Knight, (2021 [1746-1799])). Na carta de 1701 o termo *Xamayca* surge a denominar a ilha, já a referência à zona de Port Royal surge com o topónimo *cagnay* no Portulano de 1547 e no pormenor do Atlas de 1594. Apesar de algumas destas cartas serem tardias, face ao período de contacto entre os europeus e as comunidades ameríndias que ocupavam a Jamaica nos finais do século XV, os seus topónimos testemunham a persistências das designações indígenas (Figura III.7.22).

Figura III.7.22 – A – Portulano de 1547, Atlas de Vallard; B – Mapa das Caraíbas, detalhe da ilha da Jamaica (De Bry, 1594); C – Carta da ilha da Jamaica de 1701 (Puerto Real, 1701).

À chegada dos castelhanos à Jamaica estima-se que existissem cerca de 200 povoados Arawaks e cerca de 60 000 indivíduos espalhados ao longo da costa Norte e em alguns pontos da costa Sul, como a actual baía de Old Harbour (Greenwood e Hamber, 1979, p. 27). Os contactos e as sucessivas acções de ocupação castelhana

levaram à gradual extinção deste povo, através da guerra, escravização ou contaminação de doenças. Supõe-se que existissem ainda alguns grupos indígenas aquando da chegada dos ingleses à ilha, em 1655, mas que acabaram por sofrer novas vagas de extermínio⁵⁹³.

7.2.2. A ocupação castelhana

Não sendo foco desta tese a ocupação castelhana, é importante perceber como as características da paisagem foram apreendidas, de que forma as primeiras incursões de Colombo contribuíram para a escolha dos principais assentamentos castelhanos e qual a relevância dos portos que os assistiram. Os percursos exploratórios de Cristóvão Colombo no Novo Mundo, bem conhecidos da historiografia⁵⁹⁴, revelaram as rotas, as observações da paisagem, dos povos nativos e da sua interacção com os castelhanos, assim como os fenómenos naturais, como furacões ou tempestades tropicais (Columbus, 1870; Navarrete, 1922; Colón, 1992).

Segundo os diários do explorador genovês, a Jamaica foi avistada na sua segunda viagem à América, no dia 3 de Janeiro de 1493, numa das várias incursões que efectuou no mar das Caraíbas (Morales-Padrón, 1952, p. 3). No entanto, a ilha só foi abordada em Maio de 1494, na quarta viagem de Colombo às Caraíbas, depois da frota de Colombo ter saído do Cabo de Santa Cruz, em Cuba, em direcção a Sul; após ter sido empurrada

⁵⁹³ De acordo com as descrições do navegador inglês Edward Barlow, escritas entre 1659 e 1703, existiriam muito poucos ameríndios na Jamaica à chegada dos ingleses em 1655, e os ainda resistiram teriam sido exterminados pouco tempo depois “It is an Island of no inhabitants, there being two other of them” (1934 [1659-1703], p. 315).

⁵⁹⁴ A maioria das informações referentes às explorações de Cristóvão Colombo chegam-nos através de fontes secundárias uma vez que os originais dos seus diários se foram perdendo. Os seus relatos relativamente à primeira, segunda e terceira viagens foram complementados com cartas oficiais referentes à correspondência que Colombo mantinha com a coroa castelhana, e com relatos e cartas de outros exploradores. Não existe nenhuma fonte directa relativamente à quarta viagem de Colombo servindo, no entanto, de referente a sua folha de pagamento e os relatos indirectos (que a historiografia aponta como sendo testemunho do seu filho mais novo, Fernando Colombo). Existem outras narrativas indirectas, como as do historiador oitocentista Martín Fernandez de Navarrete, intitulada *Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV* que teve a sua primeira edição entre 1825 e 1837. Reuniu os relatos de Bartolomé de las Casas sobre as descobertas de Cristóvão Colombo e é uma das principais fontes para esta nossa abordagem. Serve também de referente a monografia efectuada pelo historiador Francisco Morales-Padrón em 1952 intitulada *Jamaica Espanhola* que, apesar de desactualizada no que diz respeito à análise de novas fontes históricas, continua a ser uma obra de referência sobre a presença castelhana na Jamaica. Numa abordagem mais recente sobre o tema das motivações da expansão castelhana ver também: Robertson, 2005; Sarfaty, 2010; Elliott, 2011, pp. 45-61; Snyder, 2018, pp. 92-104).

por uma tempestade, acabou por alcançar a costa Norte da ilha da Jamaica. Neste primeiro contacto, reconheceu a ilha em busca de baías protegidas, realizando observações sobre os eventuais recursos naturais disponíveis.

No decurso do reconhecimento da costa da Jamaica, os principais navios da frota de Colombo foram deixados ancorados na baía que se denominou de *Santa Glória*, a actual *St. Ann's Bay*, por lhe ter parecido abrigada, enquanto as embarcações mais pequenas e parte da tripulação realizava o primeiro reconhecimento da orla costeira. Como testemunho dessa viagem, Colombo relata que a baía de *Santa Glória* lhe parecia a mais abrigada e, por isso, segura, servindo assim de base aos navios. A identificação da ocupação da Jamaica por populações indígenas, os Arawaks, foi um factor dissuasor ao seu livre acesso e a eventuais intenções imediatas de desembarque para exploração dos Castelhanos (Navarrete, 1922, p. 227 e p. 273; Morales-Pradrón, 1952, pp. 10-25). Após o primeiro contacto com as baías de *Santa Glória* (*St. Ann's*), a frota seguiu depois para Oeste em busca de outros locais de abrigo. O segundo lugar eleito para a ancoragem dos navios, também na costa Norte, foi denominado de *Puerto Bueno*⁵⁹⁵, actual Discovery Bay, onde se fez aguada e se repararam embarcações (Morales-Pradrón, 1952, pp. 5-6). Este local foi descrito como uma baía muito protegida, em forma de ferradura, com zonas profundas e seguras para a ancoragem, ideal para a função portuária (Navarrete, 1922, p. 319). Antes de deixar a ilha, em 1494, Colombo assinalou ainda o *Golfo del Buen Tiempo*, actual baía de Montego.

Numa segunda viagem, o navegador reconheceu a existência de muitos portos na costa Sul, todos assinalados como tendo boas condições para essa função⁵⁹⁶. Antes de deixar a ilha efetuou um último desembarque no local denominado de *Bahía de la Vaca*, hoje Portland. A frota seguiu depois para Este, passando em frente a *Caguay* (Port Royal) e a *Puerto Morante* (Port Morant), sem paragens, afastando-se da ilha a partir do local a que chamou de *Cabo del Farol*, no limite Sudoeste da Jamaica. A segunda passagem de Colombo na ilha terminou em 1496, com o reconhecimento de toda a orla

⁵⁹⁵ Este topónimo é um indicador do reconhecimento que se fez do local e da sua ligação à função portuária. Este contacto em Porto Bueno resultou num conflito com os grupos nativos que ocupavam aquele espaço, uma abordagem que se foi repetindo ao longo do processo de ocupação da ilha e que culminaria com o extermínio da população nativa (Morales-Pradrón, 1956, pp. 4-5).

⁵⁹⁶ “aquella isla la mas hermosa que ojos hayan visto, llena de muy buenos puertos y rios hondos” (Navarrete, 1922, p. 48; Morales-Pradrón, 1952, p. 7).

costeira da Jamaica e o desembarque em três pontos: Baía de *Santa Glória* e *Porto Bueno*, a Norte, e *Bahía de La Vaca*, a Sul. Neste reconhecimento foram registadas as potencialidades geográficas e as vantagens de algumas dessas baías como locais de abrigo para as embarcações, mas o facto de algumas serem povoadas terá dissuadido quanto aos desembarques ou a uma maior permanência nesses locais pelo risco de ataques inesperados das populações nativas⁵⁹⁷.

Na quarta viagem⁵⁹⁸, que decorreu entre 1502 e 1509, Colombo voltou a fazer duas passagens pela Jamaica. A primeira passagem ocorreu entre Julho e Setembro de 1502, em rota para a América Central. Já no seu regresso foi atingido por uma forte tempestade que causou grandes danos dos navios, obrigando-o a voltar a fazer escala na Jamaica. Nessas condições, a baía de *St. Ann's* foi escolhida para aí se resguardarem os navios que acabariam por se perder encalhados, tendo depois sido capturados pelos indígenas. Este acontecimento interrompeu a missão de exploração na costa Norte, entre o *Puerto Seco (Dry Harbour)* e a Baía de *Santa Glória (St. Ann's Bay)*, obrigando a tripulação a permanecer por um ano na ilha, de 25 de Junho de 1503 a 29 de Junho de 1504, até ser resgatada⁵⁹⁹ (Figura III.7.22) (Black, 1983, pp. 29-33).

As boas condições da baía de *Santa Glória (St. Ann's Bay)* justificaram a sua eleição como melhor lugar para assentamento colonial, quando em 1509 um pequeno grupo de castelhanos ocupou pela primeira vez a Jamaica, denominando-o como *Sevilla la Nueva*⁶⁰⁰. Após breve ocupação, o sítio acabou por ser abandonado em 1524, uma vez que as características pantanosas da zona não se revelaram favoráveis à fixação dos castelhanos, não só pela incidência de doenças, como pela difícil transformação do local num assentamento viável (Black, 1983, p. 38). Seguiu-se, em consequência, um novo assentamento, *Santiago de La Vega (Spanish Town)*, na costa Sul, impulsionado pela

⁵⁹⁷ “fuimos junto con la costa desta isla, é dijeron las Indias que llevábamos que no era habitada, que los Caribes la habían despoblado, é por esto no paramos en ella.” (Columbus, 1870, p. 34).

⁵⁹⁸ Referimos a modelação do percurso das quatro viagens de Colombo à América Central e Caraíbas realizadas entre 1492 e 1504, que pode ser consultada em *The Mariners* e que permite visualizar possíveis percursos e contactos com os diferentes espaços insulares e continentais (2020).

⁵⁹⁹ Os problemas com as embarcações impediram a saída da Jamaica que só foi possível pelo resgate por parte da tripulação que tinha ficado na Hispaniola.

⁶⁰⁰ A cidade foi fundada pelo primeiro governador nomeado na ilha, Juan de Esquivel, perto do povoado Arawak de Maima. Como estruturas de origem castelhana teve a edificação de uma zona fortificada e uma igreja que não chegou a ser terminada. Tem na actualidade o topónimo de New Seville (Black, 1983, p. 38).

chegada de um maior número de povoadores a partir de 1521, que tinham como objectivo fixarem-se na ilha (Figura III.7.23) (Columbus, 1870, pp. 175-231; Morales-Padrón, 1952, pp. 10-25; Chaunu, 1956c; Morison, 1964, pp. 231-240; Black, 1983, p. 38).

Figura III.7.23 – Reconstituição dos percursos efectuados durante as viagens exploratórias de Cristóvão Colombo à Jamaica, onde se assinalam as zonas de contacto e os respectivos topónimos. Mapa produzido com base em: Columbus, 1870, pp. 175-231; Morales-Padrón, 1952, p. 13; Black, 1983, p. 24; The Mariners, 2020.

Apesar da distribuição de terras pelos povoadores que chegavam e da tentativa de iniciar uma exploração agro-pecuária⁶⁰¹, a ocupação da Jamaica acabou por não ganhar grande expressão no contexto do domínio castelhano nas Caraíbas⁶⁰² (Morales-

⁶⁰¹ A grande maioria dos primeiros povoadores da Jamaica estava directamente ligada à família de Cristóvão Colombo e dependia desse apoio para manter a segurança no território (Morales-Padrón, 1952, p. 75).

⁶⁰² A falta de população, logo de mão-de-obra disponível, agravada pela rápida extinção da população indígena e o interesse dos colonizadores na exploração dos metais preciosos da América Central desincentivaram o investimento na exploração da Jamaica. E mesmo apesar de se ter descoberto ouro, a fase decadente em que se encontravam e com o total desinvestimento no povoamento da ilha, não

Padrón, 1952, p. 52; Chaunu, 1956c, lins. 56-62; Black, 1983, pp. 35-36; Parry, 1990, p. 263). Durante essa presença houve essencialmente uma aposta na criação de gado (suínos, caprídeos e equídeos) e na criação de uma base de produção de mantimentos frescos⁶⁰³, servindo também como local de reserva de armas e criação de estaleiros para reparação das embarcações. Este apoio era essencial para as armadas castelhanas que muitas vezes chegavam danificadas das longas viagens no Atlântico, com danos causados pelas tempestades e furacões que regularmente assolavam o mar das Caraíbas (Chaunu, 1956c, lin. 58).

Deste modo, a Jamaica serviu preferencialmente como base e apoio aos empreendimentos no continente americano, investindo-se localmente nas produções que podiam sustentar esse apoio, esperando receber em troca, como pagamento, os metais preciosos resultantes da exploração de ouro e prata no espaço continental. Não houve, pois, uma aposta consolidada em nenhuma monocultura destinada a grande exportação. A tentativa falhada de aposta na “falsa pimenta” (gengibre) ditou o fracasso de muitos exploradores que tentaram a colocação deste produto nos mercados europeus, mas sem sucesso. Como consequência, o crescimento económico foi incipiente e os diferentes aglomerados urbanos não cresceram muito, dado o desinvestimento na urbanização e defesa da própria ilha (Morales-Padrón, 1952, p. 73; Chaunu, 1956c, lins. 66-73; Robertson, 2005, pp. 15-24; Snyder, 2018, pp. 92-104).

Após a consolidação da soberania castelhana no continente americano e com a passagem regular das frotas vindas de Castela em direcção à América Central, a escala na Jamaica passou a ser importante, sobretudo para aguada ou reparação de embarcações na rota de ida para a América Central. A sua posição favorável no percurso entre Santo Domingo, Havana e Cartagena das Índias, atraía os navios em busca de um porto seguro (Chaunu, 1956c, lins. 58; Black, 1983, p. 36; Robertson, 2005, pp. 15-35; Elliott, 2011, p. 50). Neste enquadramento, devido à política de monopólio da monarquia castelhana e a conflituosidade com os britânicos, desde cedo os mares das

incentivou os castelhanos a permanecerem (Morales-Padrón, 1952, p. 52; Chaunu, 1956c, lin. 62; Black, 1983, p. 36).

⁶⁰³ Relativamente à Jamaica, foi pedido por ordem régia de 25 de Julho de 1511 que se promovesse o cultivo da terra, para que desse modo se alimentassem os soldados que se encontravam em guerra no continente americano (Morales-Padrón, 1952, p. 65).

Caraíbas atraíram acções de corso e pirataria, o que ameaçava as frotas oficiais no seu regresso à Europa. Por consequência, os portos que se foram estabelecendo, nomeadamente na Jamaica, mesmo que incipientes e mal defendidos, eram vistos como espaços seguros que garantiam algum nível de protecção em caso de ataque.

Assim, a maior parte dos assentamentos castelhanos encontravam-se junto à orla costeira, muito próximo de baías protegidas (Morales-Padrón, 1952, pp. 48-52). Porém, o assentamento mais importante, Santiago de la Vega, posicionou-se a Sul da Jamaica, um pouco mais para interior, fora do alinhamento costeiro, não dispondo de nenhum porto nas suas imediações. As baías mais próximas encontravam-se em porto Esquível (actual *Old Harbour*), a cerca de 17 km, e no porto de *Caguaya*⁶⁰⁴ (actual baía de *Kingston*), a cerca de 12 quilómetros. O porto de *Caguaya*, actual baía de Kingston, evidencia ter sido o mais utilizado durante a presença castelhana e, apesar da sua pouca profundidade⁶⁰⁵ no limite Oeste da baía, era por aí que eram escoados os produtos da terra, principalmente o gado, cuja criação abundava nessa zona (Morales-Padrón, 1952, p. 63) (Figura III.7.24). A localização interior do assentamento de *Santiago de La Vega*, numa zona plana e mais interior, foi considerada vantajosa ao povoamento pelos castelhanos. Estar posicionada numa zona afastada do mar mas com alguma elevação a Este, permitia o controlo de tanto da zona baixa de *Caguaya*, a Este, como de *Esquível*, a Oeste. A colocação do aglomerado urbano numa posição interior, logo mais protegida de possíveis invasores, que se teriam de debater primeiro com um terreno pantanoso até alcançar o aglomerado, pode ter igualmente favorecido essa escolha (Robertson, 2005, pp. 15-16) (Figura III.7.25).

⁶⁰⁴ Caguaya tem origem no topónimo Arawack para definir o rio Cobre que atravessa a região e o assentamento de Santiago de La Vega (Morales-Padrón, 1952, p. 63).

⁶⁰⁵ O governador da Jamaica, Don Fernando Melgarejo de Córdoba, descreveu a 19 de Agosto de 1597 que a zona era pouco funda e não garantia a protecção de navios grandes, além de exigir bons conhecimentos na entrada devido à quantidade de baixas e caios que se dispunham na entrada da baía (AGI, SD, 1597, leg. 178 B).

Figura III.7.24 – Principais assentamentos castelhanos da Jamaica. Mapa produzido com base em: Morales-Padrón, 1952; Roberts, 1955 e Black, 1983.

Figura III.7.25 – Localização georreferenciada de Santiago de la Vega, com a medição das distâncias directas às duas baías mais próximas, Baía de La Vaca (Old Harbour) e porto Caguaya (baía de Kingston) (Google Earth, 2020).

Já o local onde, com a conquista inglesa, se veio a instalar Port Royal, denominado durante a presença castelhana de *Cayo de Carena*, evidencia ter sido apenas usado pelos castelhanos como base para estaleiro naval, um sítio para onde os navios seriam rebocados de modo a aí ser feita a carenagem dos cascos (limpeza e reparação) (Pawson e Buisseret, 2000, p. 6).

Em suma, as políticas expansionistas castelhanas não tiveram grande expressão na Jamaica, quando comparadas com outros espaços insulares, como foi o caso de Cuba ou Hispaniola, ou de todo o investimento feito na conquista da América Central. Neste contexto, a Jamaica serviu, acima de tudo, como base de apoio para essas incursões (Chaunu, 1956c, lins. 56-73; Elliott, 2011, pp. 49-50; Schmitt, 2019, p. 698). A ocupação castelhana entre os inícios do século XVI e os meados do século XVII estruturou, contudo, a primeira rede de núcleos urbanos e de portos coloniais da ilha, que os britânicos herdaram a partir da sua conquista em 1655.

7.3. O estabelecimento inglês e a centralidade de Port Royal

A conjuntura política de conflito entre as monarquias inglesa e castelhana, de finais do século XVI até aos inícios do século XVII, levou a uma crescente interferência britânica no mar das Caraíbas, tendo como objectivo interceptar as frotas castelhanas e ocupar algumas das suas ilhas. Os castelhanos foram incapazes de defender todos os seus domínios insulares, como foi o caso da Jamaica, atacada em 1655 pelos ingleses e conquistada definitivamente em 1660, em grande medida devido ao fraco investimento que os castelhanos haviam feito no seu povoamento e exploração (Snyder, 2018, pp. 92-93; Schmitt, 2019, pp. 698-699).

A actual baía de Kingston foi o local eleito pelos ingleses para se efectuar a abordagem à Jamaica, com o objectivo de tomar *Santiago de la Vega*. O fraco dispositivo de defesa castelhana na baía não conseguiu opor-se a esse ataque, permitindo aos ingleses tomar rapidamente a zona de *Cayo de Carena*, ponto estratégico para o controle de todos os movimentos na entrada da baía. Pode assim afirmar-se que a motivação para a tomada deste local foi justificada por questões estratégicas e militares, uma vez que a língua de areia que avançava na baía estava desabitada e proporcionava boas condições de controlo do movimento portuário que abastecia *Santiago de La Vega*⁶⁰⁶.

A ocupação da restante ilha deu-se em primeiro local em *Santiago de La Vega*, apelidado pelos ingleses de *Spanish Town*. O processo de conquista não foi totalmente

⁶⁰⁶ A extensão da língua de areia, de quase 15 km, e a falta de ocupação castelhana no lado Este da baía tornava improvável qualquer ataque de Passage Point por terra, sendo só acessível por mar.

pacífico, como os ingleses desejavam, havendo o registo de saques e confrontos⁶⁰⁷, especialmente no interior da ilha onde se formaram grupos de castelhanos resistentes que lutaram até 1658⁶⁰⁸. Assim, com o objectivo de tornar efectiva a ocupação e povoamento da Jamaica, foi necessário assegurar a tomada de Santiago de la Veja e proceder rapidamente à fixação em *The Point* dotando esse espaço de capacidade defensiva. Para tal, apesar das adversidades associadas à falta de mantimentos e da ameaça de doenças, foi ordenado pela Coroa inglesa o destacamento de efectivos militares que já estivessem posicionados na Nova Inglaterra, nos Barbados ou em Nevis. Nesse sentido foi criado um regime de incentivos, como a concessão de terras a quem aceitasse povoar o território, iniciando-se assim o parcelamento do que viria a ser Port Royal (Burns, 1965, p. 315)⁶⁰⁹.

Em *Spanish Town* foram aproveitadas algumas das casas castelhanas, no entanto, a maioria dos edifícios acabaram por ser demolidos para dar lugar a novos de traça inglesa, funcionando como cidade satélite de Port Royal⁶¹⁰. Já os caminhos deixados e estradas foram mantidos com o mesmo traçado (Black, 1974, pp. 16-31). Spanish Town foi desde cedo definida como sede do governo da Jamaica, sendo o local onde ocorriam as reuniões das Assembleias⁶¹¹ e também o local onde se encontrava baseada a residência oficial do governador. A ocupação dos demais pontos da ilha foi um processo progressivo. A aposta inicial foi em Port Royal acompanhada pela ocupação

⁶⁰⁷ O plano de conquista inglesa delineada por Cromwell, conhecido por “Western Design” movimentou diversos recursos militares para as Caraíbas, com o objectivo de se conquistar a Hispaniola. Após o fracasso dessa ofensiva todos os navios e homens destacados para esta missão foram levados para a Jamaica de forma a concretizarem esta conquista (Robertson, 2018, pp. 105-117).

⁶⁰⁸ A conquista da Jamaica aos castelhanos não foi um processo linear. Além destes formaram-se também grupos de escravos, conhecidos como “maroons”, que haviam estado ao serviço dos castelhanos, e que fugiram para o interior da ilha, tornando-se resistentes aos ingleses. Sobre este tema ver: Patterson, 1970, pp. 289-325; Wright, 1994, pp. 133-162; Robertson, 2018, pp. 105-117; Chopra, 2019, pp. 209-240).

⁶⁰⁹ Nos anos iniciais de assentamento foram concedidos 8 hectares a cada oficial com mais de 12 anos de serviço nos territórios ultramarinos e mais tarde 4 hectares a todos os homens e mulheres que aceitassem ocupar o assentamento na Jamaica. A partir de 1661 área concedida aos oficiais passou para 20 hectares e 30 hectares às respectivas mulheres (Burns, 1965, p. 315).

⁶¹⁰ “This city now consisteth of about 1300 houses, most of them Spanish houses, but some few well-built brick houses, for above three-quarters of the city is now thrown down and distroy’d [...] by the soldiers and the guards in a little time” (Buisseret, 2010 [1687], p. 243).

⁶¹¹ “here is, which is a large house, in which is held the council of assembly and grand court of judicature” (Buisseret, 2010 [1687], p. 244).

das terras em torno de Spanish Town até Old Harbour, em locais como *Ligournea*⁶¹², *Passage Fort*, *Old Harbour* ou *Carlisle Town* (Figura III.7.26).

Figura III.7.26 – Mapa da Jamaica de 1776. A vermelho a zona ocupada inicialmente pelos ingleses, (Speed, 1676).

A restante ilha foi sendo essencialmente ocupada por plantadores que, aproveitando as estruturas deixadas pelos castelhanos, foram desenvolver culturas como o açúcar, mas também café, algodão, cacau e até tabaco (Higman, 1991, pp. 117-148). Só a partir de 1714⁶¹³, quando se deu abertura para a constituição de outros portos, principalmente na costa Norte, é que se gerou um maior desenvolvimento das grandes áreas de cultivo. Deste modo ganharam relevância pequenas vilas portuárias como *St. Ann's*, *Rio Bueno* ou *Montego*, a partir das quais se passou a dar lugar ao escoamento directo de produtos. (Higman). Centrando-nos de novo no processo inicial de assentamento em *Port Royal* reconhecemos que este terá sido relativamente difícil⁶¹⁴. Por um lado, pela adaptação dos povoadores ao ambiente natural caribenho, não habituados a condições como a salubridade do território e as temperaturas elevadas que podiam trazer doenças (Sainsbury, 1860, doc. 57). Por outro, a falta de recursos, como mantimentos frescos e materiais de construção para as edificações, significaram

⁶¹² Que viria mais tarde a dar lugar a Kingston.

⁶¹³ Em sessão de Assembleia de 1714 determinou-se o estabelecimento de novos portos que pudessem importar e exportar, na costa Norte (Higman, 1991, p. 125)

⁶¹⁴ Em 1656, o general Robert Venables, responsável pela ofensiva à Jamaica e pela conquista de Santiago de la Vega, escreveu que “no local existem já algumas casas de tijolo a serem construídas na boca do porto onde os nossos homens possam trabalhar em tarefa tão árdua”. Registou ainda que os militares ingleses aí colocados sofriam muito com a adaptação, uma vez que eram sujeitos a severas disenterias, febres e falta de provisões e que nestas condições o trabalho que conseguia fazer era pouco (Pawson e Buissret, 2000, p. 67).

dificuldades. Nesta fase inicial vemos referido com frequência nas fontes a falta de tijolo de burro, o elemento de construção preferencial britânico, solucionando-se essa carência através do recurso à pedra de calcário, que abundava no território (Sainsbury, 1860, doc. 55; Orser, 2018, p. 160).

O objectivo inicial para a primeira fase de instalação inglesa e povoamento de Port Royal teve subjacente uma lógica militar. Contudo, esse objectivo rapidamente deixou de ser o único e, ainda que se tenham registado adversidades, o processo de transformação do sítio foi relativamente rápido. Apesar dos objectivos iniciais para a criação de um posto de controlo das posições castelhanas, não tardou a ser projectada uma cidade para o local. Assim, entre 1655 e 1692 registou-se um crescimento exponencial de Port Royal. O reconhecimento das vantagens desta localização, face às características da restante ilha foi referenciada por Thomas Trapham, por serem os seus ares mais saudáveis e arejados, dada a proximidade das Blue Mountain, além de que a posição avançada do tómbolo seria ideal para as actividades portuárias⁶¹⁵.

Para se instalarem, os povoadores demandaram, além de bens de subsistência como alimentos, roupa, mobiliário, ferramentas e materiais de construção, outros equipamentos que lhes dessem algum conforto, numa tentativa de mimetizar o mesmo universo de cultura material que tinham na metrópole (Blome, 1678, p. 24). Vestuário, adereços e utensílios associados eram algumas das principais preocupações, mas também o eram matérias-primas como o cobre e o latão, sendo ainda elencadas as munições importantes para a defesa. Demandavam-se também ofícios mais importantes para o assentamento, entre os quais figuravam: os carpinteiros, essenciais para a construção de casas, mobiliário, engenhos e todo o tipo de estruturas em madeira; os ferreiros, que garantiam o trabalho do metal, essencial para todo o tipo de ferramentas e utensílios de trabalho; os tanoeiros, para a construção de recipientes para

⁶¹⁵ “Besides, the nature of this sandy tract is such, as well to concur with its wholsom air, for it's eminently dry, and thereby an imbiber of the greatest rains, leaving no stagnating Water to putrefy and corrupt the Air, thus the steril Sands become occasionally fruitful in healthfulness.” “The string of this lovely Bow is the most convenient Harbour of Port Royall, from whence the expatiating levell Land and large Savannas crowd backward the swelling Mountains many a fair Mile, affording a most benign Seat to numerous settlements: this pleasant tract is well advanced by its sweeter profit, while it unlades itself of great quantities of the best Sugar; and that so easily as to dissolve little by its transporting charge, which conducing to its plentiful accomodations, and being thus nigh, daily supplies of conveniencies render Ligania to be a most grateful and healthy place.” (Trapham, 1692, pp. 21-22).

armazenamento de água ou produtos para exportação, como o açúcar; e os construtores de moinhos, que garantiam a produção de farinhas⁶¹⁶ (Blome, 1678, p. 24).

Desde cedo, a necessidade de defender Port Royal levou a que as autoridades da Jamaica tenham tentado atrair a pirataria britânica para o seu porto, como foi o caso de Thomas Modyford, primeiro governador da ilha entre 1664 e 1671. O apoio a esta actividade foi considerado um bom incentivo na direcção do enriquecimento e avanço do povoamento da ilha, ao mesmo tempo que essas embarcações piratas garantiam o apoio à defesa da costa, algo que a Coroa não conseguia garantir (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 30-37; Knight, (2021 [1746-1799]). Em menos de uma década um grande número de piratas e corsários usou Port Royal como base, a partir da qual conduziam as suas actividades contra os portos castelhanos. Contudo, os governadores que sucederam a Modyford viram nesse incentivo uma das razões para represálias por parte dos castelhanos e tentaram contrariar o apoio dado a esta actividade⁶¹⁷. Esta opção singular da coroa inglesa não deixa de ser relevante, numa perspectiva de gestão dos recursos disponíveis e de defesa da costa, uma vez que, optando por dar poder a grupos considerados desordeiros, garantiram naquele momento a salvaguarda e domínio sobre o território da Jamaica (Briggs, 1970, pp. 37-46; Pawsson e Buisseret, 2000, pp. 25-45; Thomas, 2014, pp. 3324-3558). Em 1678, uma lei anti-pirataria procurou retirar os direitos desta actividade. Mesmo com a proibição, mais de 14 anos depois, ainda se continuavam a verificar actos de pirataria contra centenas de navios nas Caraíbas, muitos deles tendo como base o porto de Port Royal. Esta conjuntura criou entraves à normal circulação e comércio (Brady, 1991, pp. 117-160; Price, 1996, pp. 64-86; Zahedieh, 2012, pp. 181-188).

Os primeiros lotes foram distribuídos pelos oficiais já destacados em Port Royal para a defesa e manutenção desse território. Em 1660, apenas cinco anos após a

⁶¹⁶ Muitos dos materiais arqueológicos que foram encontrados durante as diferentes intervenções já ocorridas em Port Royal são elencados na mais recente síntese de Hamilton sobre o sítio, reflectindo o universo da cultura material local (2016, pp. 259-270). Muitos destes materiais têm vindo a ser estudados parcelarmente em trabalhos de tese de mestrado e doutoramento, nomeadamente: Wadley, 1985; Mcclenaghan, 1988; Gotelipe-Miller, 1990; Franklin, 1992; Heidtke, 1992; Hailey, 1994; Darrington, 1994; Smith, 1995; Dewolf, 1998; Fox, 1998; Winslow, 2000; Donachie, 2001; Custer, 2004.

⁶¹⁷ A falta de capacidade de defesa da coroa inglesa perante as conquistas nas Caraíbas levou a que se tomasse a opção de conceder direitos e privilégios aos grupos de flibusteiros e piratas que circulavam por essas águas no alcance nos navios castelhanos.

conquista da Jamaica já se haviam edificado cerca de 200 casas em Port Royal, número que rapidamente se multiplicou conforme se foram subdividindo os diferentes lotes. Mas, conforme a afluência de mercadores foi crescendo, atraídos pela posição e condições favoráveis de Port Royal, mais lotes foram sendo vendidos, levando a uma rápida especulação de preços (Hamilton, 2000a; Pawson e Buisseret, 2000, pp. 135-137) (Tabela 10 em anexo). Nesta primeira instalação foi importante identificar a posição mais favorável para se estabelecer a relação com o espaço aquático. Foi assim definido que o local mais favorável era o lado Norte do tómbolo, talão longo de uma linha paralela à orla costeira, a partir de onde se foram parcelando lotes que foram depois doados pela coroa aos primeiros oficiais destacados para este território (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 135-137).

O intenso movimento portuário e a possibilidade de enriquecimento rápido atraíram a Port Royal cada vez mais pessoas, contabilizando-se mais de 6500 residentes em 1692. O seu crescimento foi assim exponencial; num curto espaço de tempo, a contabilização do número de casas aumentou 1000%, de 1660 a 1692, data do terramoto que destruiu a cidade. Também a população residente aumentou, estimando-se que tenha crescido cerca de 823% entre 1662 e 1692 (Tabela III.7.1) (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 135-137; Dunn e Nash, 2012, pp. 179-182).

Tabela III.7.1 – Relação número de habitações e número de habitantes entre 1660 e 1692⁶¹⁸.

ANO	HABITAÇÕES	POPULAÇÃO
1660	200	--
1662	--	790
1664	400	--
1666	--	1 383
1673	--	2850
1688	1200 a 1500	--
1691	2000	--
1692	--	+ 6500

A posição central da Jamaica e as boas condições do porto de Port Royal levaram a que este fosse eleito como centro redistribuidor das manufacturas que vinham da

⁶¹⁸ Tabela construída com base nos dados recolhidos por Donny Hamilton nos números contabilizados por Pawson e Buisseret e nos (Hamilton, 1988; Hamilton, 2000a; Pawson e Buisseret, 2000, pp. 135-137).

Europa para serem vendidas nas Caraíbas e na América. Ao mesmo tempo, os produtos que começavam a ser produzidos na Jamaica, bem como nas restantes ilhas das Caraíbas e na América do Norte (Nova Inglaterra e Virgínia) eram levados para a Europa, como o tabaco e o açúcar. Neste comércio incluía-se ainda o tráfico de escravos, que vinham das rotas de África até à Jamaica sendo depois vendidos para os demais domínios ultramarinos ingleses (Dunn, 2012).

Na sua grande maioria, o comércio que circulava por Port Royal era efetuado por embarcações de pequeno porte, geralmente com uma capacidade entre 25 a 100 toneladas, que começavam a chegar entre os finais do Inverno e inícios da Primavera. Estas embarcações, além de serem fáceis de manobrar, conseguiam aproximar-se com maior segurança de costa, principalmente dos portos com águas menos profundas, o que ocorria em muitas ilhas das Caraíbas⁶¹⁹. Ao serem mais pequenas, estas embarcações também pareciam menos ameaçadores aos navios espanhóis que patrulhavam as águas das Caraíbas em busca de navios piratas⁶²⁰ (Orser, 2018, p. 198).

Em suma, Port Royal assumiu na segunda metade do século XVII o papel de principal porto inglês das Caraíbas, como centro distribuidor de mercadorias no Novo Mundo, passando a funcionar como plataforma giratória do comércio inglês. Neste quadro, Port Royal foi nesta época o único porto da Jamaica a ter serviços alfandegários e, como tal, todas as produções das diferentes partes da ilha tinham de passar por esse controlo, incluindo o açúcar⁶²¹. Este e outros circuitos comerciais que se cruzaram em Port Royal

⁶¹⁹ Problema que se podiam agravar com a oscilação das marés, principalmente durante a praia-mar.

⁶²⁰ A presença de navios piratas em todo o mar das Caraíbas e a dificuldade na sua identificação deixava as frotas castelhanas em permanente estado de alerta dessa eminente ameaça. Deste modo, os mercadores ingleses, procuravam um tipo de embarcação distinta da usada normalmente nas ações de corso e pirataria, de forma a evitar serem atingidos por navios castelhanos, que em caso de suspeita acionavam mecanismos de ataque (Pawson and Buisseret, 2000, p. 27).

⁶²¹ Este comércio estava assim regulado pelas *Navigation Acts* (conjunto de normas que regularam o funcionamento ultramarino inglês) e os oficiais que estivessem ao serviço do Governador teriam de garantir o cumprimento das normas que obrigavam à exclusividade entre ingleses e irlandeses ou nascidos nos diferentes domínios da coroa: “many officers of the customs in any city, town, river, port, harbour or creek, of or belonging to any of the islands, tracts of land and proprietaries, when and as often as to them shall seem needful; be it further also enacted, that upon any actions, suits, and informations that shall be brought, commenced, or entered in the said plantations, upon any law or statute concerning his Majesty’s duties, or ships or goods to be forfeited by reason of any unlawful importations or exportations, there shall not be any jury, but of such only as are natives of England or Ireland, or are born in his Majesty’s said plantations; and also that upon all such actions, suits, and information’s, the offences may be laid or alleged in any colony, province, county, precinct, or division of any of the said plantations where such offences are alleged to be committed, at the pleasure of the officer or informer. Navigation Act of April 10, 1696.” (Acts, 2019 [1696]).

tiveram um crescimento exponencial ao longo da segunda metade do século XVII, acompanhado da afluência de um número crescente de mercadores ao porto e à cidade. Na verdade, não encontramos uma explicação única para o sucesso de Port Royal, mas antes uma conjugação de factores onde grande parte da argumentação remete para a sua posição estratégica no centro do mar das Caraíbas, ideal para o desenvolvimento do comércio na região, bem como para as características naturais desse porto.

Muitos mercadores consideravam o porto de Port Royal seguro pela presença militar que assegurava a sua defesa, garantindo assim boas condições para o comércio. Este factor de confiança impulsionou desde cedo o investimento nas estruturas do porto, entre elas bases de armazenamento para mercadorias. Deste modo, o comércio cresceu ao longo da segunda metade do século XVII, apresentando uma curva tendencialmente ascendente, especialmente entre 1680 e 1689 (Claypole, 1972, p. 187; Pawson e Buisseret, 2000, p. 88) (Figura III.7.27).

Figura III.7.27 – Gráfico com a relação de ofícios registados para Port Royal até 1692 a partir da compilação de dados efectuada por Pawson e Buisseret (2000, pp. 223-231). A amarelo, os ofícios que, de algum modo, podem estar associados com a actividade portuária⁶²².

⁶²² Considera-se na categoria “Outros” um conjunto de actividades com menos expressividade que as assinaladas no gráfico, onde apenas se regista um oficial por sector, entre eles: chapeleiro, professor, torneiro de marfim, caiador, fabricante de cachimbos, vidraceiro, dono de drogarias, criador de aves e porteiros.

Ao mesmo tempo, conforme a cidade se foi desenvolvendo, também nas zonas rurais da ilha se iam distribuindo terras aos povoadores ingleses que as cultivavam, começando gradualmente a abastecer a cidade de bens de primeira necessidade. Se inicialmente os produtos que se transacionavam em Port Royal incluíam vegetais, frutas, carne, peixe, farinhas, madeira, material náutico e até bebidas alcoólicas, o investimento nas plantações de açúcar levou a que esse produto, a par com o rum, ganhasse cada vez mais importância. Em 1691, a grande maioria dos navios que daqui saíam carregavam açúcar para ser vendido em Inglaterra e no resto da Europa (Mintz, 1995, pp. 74-150). O crescimento e os investimentos feitos nesta ilha fizeram com que fosse apelidada de “armazém ou tesouro das Índias Ocidentais”, dada a sua importância económica para o império inglês. Toda esta efervescente actividade comercial sustentou e impulsionou o crescimento da cidade de Port Royal.

O aumento do número de mercadores em Port Royal foi progressivo, atingindo-se a sua maior expressão na década de 1670, mantendo-se depois durante toda a década de 1680, quando todas as estruturas portuárias já estariam edificadas e as actividades comerciais a funcionar em pleno. O número total de mercadores registados em Port Royal foi de 125, com o primeiro registo a ocorrer em 1663 e o último em 1688 (Pawson e Buisseret, 2000, p. 88) (Figura III.7.27). A necessidade de abastecer Port Royal impulsionou o regular contacto com a metrópole, colocando em rede um vasto grupo de armadores e mercadores que, circulando entre os portos ingleses, a esta faziam chegar os produtos, garantindo o abastecimento de bens essenciais nos portos da América e das Caraíbas. Paralelamente, os excedentes dessas produções destinavam-se à exportação para outros domínios da Coroa inglesa. Muitos dos novos terratenentes que se instalaram na Jamaica vão tentar tirar proveito das muitas espécies vegetais introduzidas durante a ocupação castelhana, entre elas as árvores de frutos e o cacau. Mas, de entre todas as espécies que se experimentaram cultivar na Jamaica, o açúcar foi aquele em que se investiu mais, seguido do algodão, cacau e o índigo (Dunn, 2012, p. 129). A produção do açúcar, que já estava a obter algum sucesso nos Barbados, ocupou em pouco tempo a maior parte dos terrenos disponíveis da Jamaica (Robertson, 2018, pp. 108-112). Muitas destas mercadorias chegavam de barco a Port Royal, onde se encontrava sediada a *Storehouse and Treasury of the West Indies*. Estas mercadorias

podiam ser oriundas de outros pequenos portos da Jamaica, sendo a via marítima o modo mais eficiente de as fazer transportar até Port Royal, dada a grande dimensão da ilha (Hamilton 2000a).

Este crescimento só sofreu alguma quebra a partir de 1688/1689, após o que se registaram algumas quebras, quando teve início um novo conflito na Europa, a Guerra da Grande Aliança, da Liga de Augsburgo ou dos Nove Anos (1688-1697), altura em que eclodiu a Guerra dos Nove Anos⁶²³ destabilizando os mercados americano e europeu (Pawson e Buisseret, 2000, p. 85). Mas, ainda assim, a única quebra, e definitiva, só ocorreu a 7 de Junho de 1692, sendo mais uma consequência da destruição da cidade pelo terramoto que levou à destruição de mais de 90% da cidade. De acordo com os estudos sismológicos, o terramoto pode ter atingido uma magnitude de 7.5 Mw⁶²⁴ ou 8 MMI⁶²⁵. Em qualquer das escalas, um sismo desta magnitude é considerado de grande intensidade e com forte capacidade destrutiva (Mccann, 2006, pp. 43-65). De facto, não só as evidências materiais como os testemunhos da época dão conta de um elevado grau de destruição provocado não só por tão forte sismo, mas também pelo tipo de sedimentos de natureza calcária e arenosa onde assentava Port Royal (Figura III.7.28).

Após este evento Port Royal sofreu profundas alterações perdendo toda a importância que tinha ganho até então. A sucessão de eventos catastróficos que se seguiram a 1692 ditaram a sua inviabilidade definitiva e, apesar de terem ocorrido ainda algumas tentativas de reconstrução da cidade, essa acabou por ser em definitivo abandonada, passando-se de uma ocupação comercial para um posto de defesa e, acima de tudo, de concertação de recursos navais da marinha inglesa (Tabela III.7.2).

⁶²³ Conflito que opôs a França e a Liga de Augsburgo que passou a ser conhecida por Guerra da Aliança com a entrada de Inglaterra em 1689 (sobre esta temática ver: Claupole, 1972, pp. 8-167; Clifford, 1993, pp. 43-54; Lenman, 1998, pp. 152-157; McKay e Scott, 2017, pp. 43-66 e 178; Orser, 2018, pp. 195-196).

⁶²⁴ Moment magnitude scale (Escala de Rischter). De acordo com esta escala o valor de 7.5 é considerado com grandes efeitos e pode provocar danos graves em zonas vastas (Mccann, 2006, pp. 43-65; Grünthal, 2011, pp. 237-242).

⁶²⁵ Modified Mercalli Intensity Scale (Escala de Mercalli). De acordo com esta escala o valor de 10 é considerado severo e pode provocar danos grandes em edifícios e/ou colapso parcial. Grandes danos em estruturas pouco consolidadas (Mccann, 2006, pp. 43-65; Grünthal, 2011, pp. 237-242)

Figura III.7.28 – Gráfico com o volume de gargas transacionadas em Port Royal entre 1670 e 1691 (Claypole, 1972, p. 187; Pawson e Buisseret, 2000, p. 88).

Tabela III.7.2 – Lista eventos destrutivos que atingiram Port Royal a partir de 1692 (Hamilton, 2016, p. 261).

Data	Eventos destrutivos ocorridos em port Royal
1692	Terramoto e maremoto que submergiu 2/3 da cidade
1703	Incêndio que destruiu por completo a cidade
1722	Furacão (destruiu a cidade)
1744	Furacão (destruiu a cidade)
1770	Terramoto (destrui o hospital naval)
1815	Incêndio (destruiu o que ainda existia da cidade)

7.4. Estruturas portuárias

7.4.1. Os ancoradouros

O ancoradouro de Port Royal foi definido na primeira fase de ocupação inglesa através da utilização do espaço aquático em torno do tómbolo (Figura III.7.36). A batimetria em torno de Port Royal revelou-se favorável à ancoragem, possuindo alguma profundidade que, sem ser excessiva, permitia que estas manobras fossem seguras. Já no interior da baía, a zona mais funda variava entre os 15 e os 18 metros, profundidade que surge registada tanto na cartografia mais antiga como nos registos actuais (Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 45). Richard Blome⁶²⁶, em 1678, considerou que qualquer zona do porto era boa para ancorar e, sendo este tão fundo, podia comportar navios com capacidade até 1000 toneladas (Blome, 1687, p. 14).

As cartas mais antigas distinguem a representação de navios com menor tamanho mais próximo de terra e os navios maiores surgem ancorados em zonas mais afastadas. Esta distinção na representação das embarcações surge tanto na carta de Edward Barlow (1659 e 1703) como de John Taylor (1688), o que faz supor que um primeiro ancoradouro, ZAPR1 serviria essencialmente para navios de menor porte, atendendo à batimetria entre os 12/14 metros⁶²⁷. Já num segundo ancoradouro (ZAPR2) poderiam ancorar navios com um pouco mais que arqueação, não só devido à sua profundidade que, de acordo com a cartografia poderia atingir os 20 metros, como também à sua posição face ao canal, que possibilitava uma saída mais rápida em caso de necessidade (Figura III.7.29).

⁶²⁶ Richard Blome, cartografo e editor do século XVII, foi responsável pela produção de um grande número de mapas e obras de referência sobre as novas geografias ultramarinas. Descreveu em pormenor a ilha da Jamaica em 1687.

⁶²⁷ Não pudemos neste caso avaliar se a oscilação de marés comprometeria o bom funcionamento do porto. A falta de estudos sobre a evolução batimétrica do local e a levada sedimentação originada pela instabilidade tectónica, apenas pode ser analisada com base nas fontes documentais e cartográficas disponíveis.

Figura III.7.29 – A – Detalhe da representação de Port Royal de Edward Barlow onde se podem ver os navios ancorados num dos lados da cidade. Percebem-se também os registos das batimetrias e das zonas de banco de areia (1934 [1659-1703], pp. 320-321). B – Plano da cidade Port Royal, de William Long (Surveyor), 1667, onde se isola o pormenor da representação ancoragem do navio em frente aos cais (Veronika, 2011, p. 83). C – Mapa de Port Royal de John Taylor, 1688, que destaca a ancoragem de cinco navios dentro do porto, assinalando vários valores de batimétricos (Buisseret, 2010 [1687], p. 232).

O cruzamento da análise geomorfológica do sítio com a cartografia existente permite-nos considerar que o ancoradouro principal se dispunha em torno do lado Norte de Porto Royal, oscilando entre os 15 e os 20 metros de profundidade. Alguma da cartografia indica a existência de apenas um ancoradouro em frente à zona de cais, imediatamente a Norte da cidade (ZAPR1). Outras fontes assinalam a existência de mais uma ou duas zonas de ancoragem, uma mais afastada a Oeste, próxima da entrada da baía (ZAPR2), e uma outra mais próxima do tómbolo, no seu lado Nordeste (ZAPR4), que podia servir para fundear navios de guerra que aí se posicionavam para dar apoio à defesa de Port Royal, como evidenciam as cartas de John Leard e William Buller de 1791-1792 e de Richard Jones, de 1756 (Figuras III.7.30 e III.7.31) (Pawson e Buisseret, 2000, p. 63; Clifford, 1993, p. 51).

Figura III.7.30 – Carta de Richard Jones, de 1756, onde se assinala o principal ancoradouro de Port Royal (ZAPR1 e ZAPR2).

Figura III.7.31 – Sobreposição das zonas de ancoradouro ZAPR1 e ZAPR2 sobre a carta de Port Royal de John Leard e William Buller de 1791-1792.

Na pequena enseada de *Chocolata Hole*, localizada no limite Oeste do tómbolo, a profundidade não deveria atingir mais que 7/8 metros. Algumas referências históricas indicam que esta zona possa ter servido como zona de estaleiro naval e de apoio à actividade da pesca (Pawson e Buisseret, 2000, p. 113). Este espaço foi assim considerado como uma quarta zona de ancoragem (ZAPR3), destinado a pequenas embarcações, barcos de pesca ou de ligação entre os grandes navios e terra. Como esta área foi profundamente atingida com o terramoto de 1692, alterou-se por completo a sua utilização, que terminou nessa data (Figura III.7.32).

Figura III.7.32 – A – Pormenor da reconstituição animada de Port Royal efectuada por Oliver Cox (1991) com base nos estudos arqueológicos de Donny Hamilton (2000a) onde se assinalam o ancoradouro ZAPR4. B – Detalhe da Plano da cidade Port Royal, de William Long (*surveyor*), de 1667, assinalando a zona de Chocolata Hole (Veronika, 2011, p. 83).

Após o terramoto, entre 1692 e 1715, além do crescimento do porto de Kingston verificou-se um aumento gradual de investimento nas bases navais inglesas, sedeadas em Port Royal. Com o incremento do número de navios dedicados em exclusivo ao patrulhamento e defesa dos territórios ultramarinos e das frotas, o ancoradouro (ZAPR4) pode ter sido o mais usado após o terramoto de 1692. Com base na cartografia da época pós-terramoto, verifica-se que esse ancoradouro registava 10/12 metros de profundidade, encontrando-se entre uma zona de baixios denominados de Pelican Spit. Uma vez situando-se próximo da base militar que depois do terramoto se instalou no limite Este de Port Royal, não se descarta a possibilidade de este ser já um ancoradouro que servia tanto Port Royal como Kingston. (Pawson e Buisseret, 2000, p. 178) (Figura III.7.33).

Figura III.7.33 – Sobreposição da zona de ancoradouro ZAPR3 sobre a carta de Port Royal de John Leard e William Buller de 1791-1792.

Consideraram-se ainda mais duas zonas de ancoragem a Sudeste de Port Royal, que vão surgir em cartografia mais recente (ZAPR5 e ZAPR6) denunciando um maior uso já no século XVIII, localizadas numa zona de maior profundidade, com cerca de 30 metros. Por esta característica e pela distância face à cidade, estes ancoradouros destinar-se-iam a embarcações em trânsito, para paragens breves ou a aguardar autorização para entrar no porto (Figura III.7.34). A afluência crescente do número de embarcações que era registada no porto, principalmente entre o final do Inverno e princípio da Primavera, depois da passagem da época dos furacões, foi exigindo que se definissem mais locais de ancoragem. Assim, as embarcações foram sendo obrigadas a ancorar cada vez mais afastadas de terra, por deixar de haver condições para que todos os navios se aproximassem e atracassem junto aos cais. Algumas das representações de Port Royal dão conta da enorme afluência de navios de todo o tipo e tonelagem (Lifford, 1993, p. 49; Pawson e Buisseret, 2000, pp. 85-105). De qualquer forma, a grande maioria das embarcações permanecia muito pouco tempo no porto, apenas o necessário para realizar os negócios e proceder às cargas e descargas das mercadorias (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 87-105).

Figura III.7.34 – A – Sobreposição das zonas de ancoradouro ZAPR5 e ZAPR6 sobre a carta de Port Royal de John Leard e William Buller de 1791-1792. B – Litografia de Arnaboldi Adolphe Duperley (século XIX), que representa os numerosos navios ingleses que se encontram ancorados junto a Port Royal (RMG).

Para além da ancoragem, no funcionamento portuário, outra das soluções encontrada para os momentos de maior tráfego era o recurso à amarração, utilizando bóias ou amarras previamente colocadas no fundo (Garcia, 2008, p. 93). As manobras de carga e descarga eram efectuadas através de *wherrys*⁶²⁸, botes que faziam a ligação com terra e no caso dos navios que tinham possibilidade de acostar, para as acções de carga e descarga, estes regressavam depois aos locais de ancoragem para aí ultimarem a sua preparação para a viagem seguinte. Na sua passagem por Port Royal, Edward Barlow deu conta deste tipo de operação quando referiu que uma embarcação de 400 toneladas regressou ao seu ancoradouro após carregar mercadorias junto a terra (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 331).

Os dados históricos indiciam que o porto dispunha de bóias em madeira, previamente ancoradas, que estariam ao serviço dos diferentes mercadores, facilitando assim a rápida escala das suas embarcações. Estas bóias, feitas com barris de madeira e dispostas ao longo do lado Norte do tómbolo, surgem na cartografia do século XIX, já fora do período em análise, mas, sendo este um indício desta prática em época anterior. A distribuição de bóias era um procedimento comum na época em estudo em contexto portuário. Contudo, estas raramente surgem representadas na cartografia mais antiga e, sobretudo, são inexistentes, até à data, quaisquer vestígios arqueológicos de bóias de madeira desta cronologia (Figura III.7.35). Estes elementos, juntamente com outros

⁶²⁸ Tipo de barco tradicionalmente usado para transportar carga ou passageiros em rios e canais na Inglaterra, particularmente associado ao rio Tamisa e ao rio Cam (Stone, 2017, p. 113).

factores que adensassem o funcionamento portuário, podendo acarretar riscos à navegação, originando possíveis acidentes ou mesmo naufrágios⁶²⁹.

Figura III.7.35 – Distribuição das bóias ao longo do lado Norte do tómbolo (NA-WO, 78/2357, 1876).

O ancoradouro de Port Royal definiu-se ao longo da segunda metade do século XVII em torno do tómbolo. Não obstante a necessidade de espaço para todos os navios que aportavam a Port Royal, a baixa batimetria que se registava no interior da baía e a presença de bancos de areia, que poderiam comprometer a segurança dos navios, justificou os locais de ancoradouro, que não se podiam alargar muito para fora das zonas mais fundas e protegidas da baía permanecendo sempre que possível no lado Norte de Port Royal. Este quadrante garantia ainda a protecção dos ventos e da ondulação dominantes de Este. Após o terramoto de 1692, e com a perda de importância como porto comercial de Port Royal, o porto passa a funcionar como suporte à base militar que permaneceu nas estruturas defensivas de Port Royal, como adiante se verá. Esta mudança levou a que o ancoradouro principal, que incluía ZAPR1 e ZAPR2, passasse a estar dedicado apenas aos navios de guerra destinados ao patrulhamento e defesa das frotas inglesas que se encontravam permanentemente em circuito no Atlântico e nas Caraíbas (Mintz, 1985, pp. 156-158) (Figura III.7.36).

⁶²⁹ Numa passagem do *Barlow Journal* é descrito um episódio em que ocorreram más manobras no momento da carga e descarga de um navio, o que levou ao seu naufrágio mesmo em frente ao porto: “a good ship of near 400 tons, having delivered all her goods ashore, and had taken about thirty hogs of sugar and some log-wood, being hauled off from the quay and rid at her mooring, she, being a little top-heavy, would not bear herself very well; and all the men running over on one side to do some work, she as fallen over and overset and sunk down to Rights” (1934 [1659-1703], p. 331).

Figura III.7.36 – Mapa resumo com a proposta de implantação de todas as áreas de ancoradouro do porto de Port Royal. Mapa desenvolvido e adaptado com base em: Speer, 1766; Moore, 1763; Leard e Buller, 1791-1792; Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 45; Hamilton, 2000b, Pawson e Buisseret, 2000; Navionics, 2020.

7.4.2. Zonas de varagem, cais e armazéns

O plano de Port Royal de 1667 assinala sete cais, todos dispostos no lado Norte, ao longo da ribeirinha King Street, mais tarde apelidada de Thames Street (Figura III.7.37). Depreende-se a importância destes elementos pelo destaque que têm na cartografia, sugerindo que podem ter sido edificados logo nos primeiros anos de construção da cidade. Uma vez que o registo das actividades comerciais se intensificou a partir de 1670, e havendo que dar resposta às necessidades de carga e descarga de mercadoria, a edificação destes cais terá sido rápida (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 85-105).

Figura III.7.37 – Pormenor do plano da cidade de Port Royal, de William Long (1667), ainda em fase de loteamento das parcelas de terreno destinadas à urbanização da cidade. Podemos ver também os primeiros cais já posicionados ao longo da frente marítima (Veronika, 2011, p. 83).

Em Port Royal a maioria dos cais eram privados, ligados às companhias comerciais e a grupos de mercadores com assento na cidade, na denominada zona da *Sea Lane*. Para além destes, foram também definidos cais e rampas públicas para o desembarque de pessoas e outras cargas, além de que nem todos os mercadores que frequentavam a cidade possuíam cais próprios; estes eram definidos como *common landing places*. Alguns dos acessos públicos ou da Coroa foram colocados também na zona Oeste; sendo, por exemplo, através do cais real que se fazia o desembarque dos escravos, negócio que constituía um monopólio régio⁶³⁰ (Dunn, 2012, pp. 149-187; Knight, (2021, [1746-1799])).

⁶³⁰ Monopólio que era dominado pela Royal African Company. De acordo com os registos históricos estima-se que a população de escravos negros na Jamaica tenha passado de 552 indivíduos em 1662 para 9504 indivíduos em 1673 com um aumento de 1712% entre os primeiros anos de ocupação inglesa e os dez anos seguintes (Dunn, 2012, p. 155).

Existia ainda o cais do aguadeiro⁶³¹, *Whatermen's Wharf*, um espaço público concessionado a um aguadeiro que fazia o armazenamento de água às embarcações e aos habitantes da cidade. O aguadeiro dispunha de um lote com uma área de cerca de 45 metros de comprimento por 13 metros de largura e de uma parcela da orla costeira onde foi edificado um cais só para o uso dos seus barcos ou barcaças que operavam neste serviço (Pawson e Buisseret, 2000, p. 123).

Muito próximo do cais do aguadeiro estava ainda um dos principais locais de acesso público à cidade, o *Wherry Bridge*, muito utilizado por quem visitava Port Royal (Pawson e Buisseret, 2000. P. 113). Tratava-se de um cais flutuante, suportado por uma pequena embarcação de fundo baixo, tradicionalmente utilizada em Inglaterra em espaços fluviais (Figura III.7.38) (Hear, 2017).

Figura III.7.38 – Representação de vários *wherries*, do rio Tamisa (século XIX), intitulada “E. W. Cooke etching Thames Wherries, Richmond”. Estas embarcações eram já utilizadas em Londres nos inícios do século XVI no apoio à actividade portuária.

As pequenas rampas de varagem estariam dispostas ao longo da linha de costa alternando com os cais. Já os armazéns dispunham-se ao longo da *Thames street* de frente para os cais (Figura III.7.39)

⁶³¹ Concessão dada a Joel Clements a 10 Fevereiro de 1668, com condições que se mantiveram para os aguadeiros que lhe seguiram (Pawson e Buisseret, 2000, p. 123).

Figura III.7.39 – Pormenor da reconstituição animada de Port Royal efectuada por Oliver Cox (1991), onde se assinalam as rampas de acesso público de ligação do porto à cidade (Hamilton, 2000a).

Apesar de em Port Royal as características costeiras serem favoráveis à edificação de cais no lado Norte do tómbolo, é provável que os areais que caracterizavam a restante costa tenham continuado a ser usados como zonas de varagem. Como já vimos, relativamente ao tema dos ancoradouros, na ensedada de areia junto a *Chocolata Hole*, em Port Royal pode ter também sido uma das zonas onde se manteve em funcionamento com uma pequena zona de varagem onde se podiam descarregar mercadorias, servindo também esta como estaleiro naval (Pawsson e Buisseret, 2000, pp. 172-173).

Relativamente às estruturas de cais, segundo as fontes históricas e iconográficas e paralelos arqueológicos depreendemos que assentariam numa base de estacaria, o que permitia uma edificação rápida, leve e menos onerosa que a edificação em alvenaria⁶³². A ausência de evidências sobre a edificação de cais de alvenaria e a prática

⁶³² Este tipo de construção em madeira é uma prática muito comum no contexto das estruturas portuárias inglesas, denominado de *jetty*, correspondente a um cais ou pontão em madeira. Considera-se a hipótese de utilização de madeiras locais, uma vez que a floresta endémica da Jamaica foi sendo abatida para abrir caminho à cultura da cana-de-açúcar, fornecendo assim matéria-prima para a construção de casas que

comum de edificação de *jettys*, leva a considerar que os cais de Port Royal pudessem ser efectivamente todos de madeira. Ao mesmo tempo as águas profundas e os sedimentos arenosos e lodosos eram favoráveis à sua construção (Figura III.7.40). A utilização deste material perecível invalidou, porém, a sua preservação até aos nossos dias. Caso tenham subsistido vestígios, estes poderão estar a mais de 10 metros de profundidade, sob as camadas de sedimento que se depositaram após o terramoto de 1692.

Figura III.7.40 – A – Levantamento de fundo em torno de Port Royal com sobreposição de projecção dos cais e do modo como as embarcações acostavam. B – Reconstituição 3D do modo como os cais se dispunham junto à frente marítima e de como as embarcações se aproximavam de terra (Sadler et al., 2017; © National Geographic Society).

Na ausência de dados sobre Port Royal, atente-se à representação do plano do de 1767, do cais real de Kingston⁶³³. Identifica-se ainda uma estrutura de elevação de mercadorias, com uma roldana com a função de guindaste. De acordo com este plano pode ver-se o tipo de construção com estacaria assente sobre o sedimento, já em meio aquático e sobre a qual era depois construída uma grelha com vigas niveladas que permitia o assentamento de tabuado, no topo, onde ocorria a circulação de pessoas e mercadorias. De acordo com este plano de 1767, as primeiras estacas eram colocadas em zona seca, ao longo de cerca de seis pés, o que correspondia a cerca de 1,83 metros. De seguida, a estacaria avançava, já em espaço aquático, ao longo de cerca de 115 pés, ou seja cerca de 35,05 metros. O cais totalizava, de acordo com esta fonte, 36.88 metros aproximadamente. Este avanço do cais sobre o espaço aquático permitia criar um

eram maioritariamente edificadas em madeira e tijolo de burro (Le Bouteux, 1720; Robertson, 2018, p. 112).

⁶³³ Como adiante se desenvolverá, Kingston passou a ser o porto principal da Jamaica após o abandono de Port Royal nos inícios do século XVIII, na consequência de diversas catástrofes naturais que assolaram o sítio. Localiza-se a Norte de Port Royal, precisamente no lado da baía de Kingston.

desnível em relação à superfície aquática de cerca de 12 pés, o que corresponderia a 3,66 metros de profundidade, dependendo da maré. Este exemplo, apesar de ser um plano já de meados do século XVIII, com possíveis falhas de rigor, é um indicador de como poderiam ser edificadas as estruturas dos cais de madeira de Port Royal, mesmo considerando as oscilações de maré e que podia haver alguma diferença nas dimensões da estacaria, já que as profundidades em Port Royal seriam comparativamente superiores (Figura III.7.41).

A falta de evidências materiais relativamente a estas estruturas, tendo em conta o desaparecimento de toda a zona portuária de Port Royal após o terramoto de 1692, não nos permite melhor conhecimento, havendo que recorrer a projecções ou modelações com base nos dados históricos e paralelos existentes, que nos permitam compreender o modo como estas se estruturavam e relacionavam com o espaço aquático (Hamilton, 2000a; Helling et al., 2004; Sadler et al., 2017). Tendo em conta o desnível que se registaria em Port Royal, os cais seriam suportados por estacaria que começaria por ser alinhada ainda em terra, avançando depois para dentro de água, até uma distância que garantisse profundidade suficiente para que as embarcações acostassem em segurança (Figura III.7.42).

Figura III.7.41 – A – Pormenor da cartela do mapa de Henry Moore, de 1763, que mostra o pormenor de um cais em madeira, onde se pode ver a tipologia do cais, assente em estacaria e também o pormenor de uma roldana para a carga e descarga das mercadorias. B – Pormenor do Plano do Cais Real de Kingston, de 1767 e edifícios de armazéns onde se pode ver em plano e alçado o método construtivo de um cais em madeira (S/A, 1767).

Figura III.7.42 – Esquema com proposta de plano da estrutura de cais tendo como base no plano do Cais Real de Kingston, de 1767, o desnível e batimetria do local, cruzando com os relatos históricos e estudos recentes sobre Port Royal (Ordnance Yard plan, 1767; Buisseret, 2010 [1687], p. 236; Hamilton, 2006, p. 50; Orser, 2018, pp. 195-196). Na dimensão total projectam-se os cais de Port Royal com 30 metros de comprimento assentes em estacaria com 8/10 metros de profundidade (Hamilton, 2006, p. 50; Orser, 2018, pp. 195-196).

A nossa proposta de um plano de estrutura de cais para Port Royal resulta da reunião dos dados fornecidos pelo plano do Cais Real de Kingston, de 1767, e da planta de levantamento arqueológico de Port Royal produzida por Donny Hamilton em 1992⁶³⁴ (Hamilton, 2006, pp. 49-52) (Figura III.7.42). Tendo em conta as profundidades calculadas e os armazéns que lhes estariam contíguos⁶³⁵, separados pela Thames Street, os cais, com cerca de cinco metros de largura, estariam nivelados pelos arruamentos da rua (Hamilton, 2006, pp. 49-52). Cruzando esta informação com as cartas mais antigas que se conhecem do sítio, vemos que os registos de profundidade apontados por Barlow, em 1679, assinalam que o local teria cerca de quatro braços de profundidade

⁶³⁴ Neste plano, Hamilton sobrepõe a planta de Port Royal anterior a 1692 sobre o traçado actual, indicando que os cais teriam sensivelmente 30 metros de comprimento.

⁶³⁵ Considera-se que para esta ligação pudessem ser colocadas travessas que ajudassem a transportar as mercadorias do cais até aos armazéns.

(7,32 metros) enquanto os registos de Taylor, de 1688, indicam que haveria uma profundidade na zona de manobra dos navios de cerca de sete braças, o que corresponde aproximadamente a uma profundidade de 12,8 metros (NA, WO, 1356, 1873-1888; Barlow, 1934 [1659-1703], pp. 320-321 ; Buisseret, 2010 [1687], p. 230). Confrontando estes dados com a carta náutica actual, verificamos que, no limite da orla costeira anterior a 1692, os cais podiam assentar numa zona mais funda, com uma batimetria de cerca de 10/11 metros de profundidade. No entanto, necessitaríamos de estudos mais apurados sobre a sedimentologia do local e a oscilação de marés para poder avançar um pouco mais nestas projecções.

Durante as diferentes escavações arqueológicas subaquáticas decorridas em Port Royal, foram recuperados artefactos que indiciam terem sido pertença dos diferentes mercadores e proprietários de lojas, estabelecimentos comerciais, entre outros. Nas sua maioria eram utensílios de uso doméstico, como pratos, colheres em prata ou estanho, encontrando-se marcadas com as iniciais correspondentes ao nome próprio e nome de família dos seus proprietários, o que permitiu a identificação de alguns dos indivíduos envolvidos nas actividades comerciais de Port Royal (Wadley, 1985; Mcclenaghan, 1988; Gotelipe-Miller, 1990; Franklin, 1992; Heidtke, 1992; Hailey, 1994; Darrington, 1994; Smith, 1995; Dewolf, 1998; Fox, 1998; Pawson e Buisseret, 2000, p. 15; Winslow, 2000; Donachie, 2001; Custer, 2004). Destacamos uma colher e um raspador de noz-moscada em prata com as iniciais (*NC*)⁶³⁶, recolhidos no local que constituiria a extremidade Norte da cidade (edifícios 4/5), pertença de Jane Cook, esposa de Nathaniel Cook, comerciantes de Port Royal (Figuras III.7.43 e III.7.44).

⁶³⁶ De acordo com o apurado nos inventários orfanológicos e nos testamentos relativos a Port Royal, estas peças teriam sido pertença da esposa de um indivíduo que teria as iniciais *NC* no seu nome, tendo sido atribuídos a *Nathaniel Cook* e sua esposa *Jane Cook*, uma das muitas famílias ligadas aos negócios de Port Royal. Hamilton anotou ainda, relativamente à sua pesquisa sobre estes indivíduos, a dificuldade em identificar estes homens de negócios ou artesãos da cidade uma vez que muitos negócios foram iniciados sem cumprir os regulamentos da coroa que impunham o registo da actividade e o exercício de uma espécie de “estágio” - *prerequisite training* (Hamilton, 2000a). Identifica-se uma família Cook em Port Royal ligada à actividades de taberneiro, vendedor de licores ou comerciante (Pawson, Buisseret, 2000, p. 230).

Figura III.7.43 – Foto de duas peças em prata recolhidas durante as escavações de Port Royal com as iniciais C.N.I, pertença de Jane Cook, esposa de Nathaniel Cook. Foto e desenho Catarina Garcia, 2014.

Figura III.7.44 – Área de intervenção arqueológica de Donny Hamilton (1981-1990). Edifícios 4 e 5. Mapa produzido com base em Hamilton, 2000a.

Relativamente às embarcações que frequentavam o porto, um dos tipos mais utilizados pelos ingleses nos séculos XVII e XVIII para o transporte de mercadorias nas Caraíbas terá sido a chalupa. Este tipo de barco, de pequeno porte, que poderia ter uma arqueação entre 30 a 100 toneladas, ganhou popularidade na segunda metade do século XVII pela sua versatilidade, ideal para a navegação rápida e manobrabilidade em portos com poucas estruturas ou de fundos baixos. Outra das suas vantagens era o facto de serem construídos nos estaleiros que se foram constituindo na Jamaica a partir dos

finais de Seiscentos, dando origem à *Jamaica sloop* (chalupa jamaicana), um tipo de embarcação que se tornava assim mais acessível de adquirir e reparar. Em termos construtivos, o facto de serem construídos em madeira de cedro e não de carvalho tornava-os mais resistentes aos ataques de xilófagos, como o *Teredo navalis* (Orser, 2018, pp. 195-199). A chalupa constituiu assim um dos meios de transporte preferencial no Atlântico inglês.

Em termos de navios naturalizados em Port Royal, verifica-se uma evolução ascendente muito significativa, passando de 38 navios em 1670 para 100 navios em 1688, um aumento de 263% (Tabela III.7.3) (Pawson e Buisseret, 2000, p. 94). Esta tendência verifica-se em todo o século XVII, com um aumento significativo de embarcações ligadas ao comércio transatlântico inglês (Orser, 2018, pp. 195-196). Esse aumento terá justificado também o aumento do número de cais, que passam de sete, no mapa de 1667, para um total de 40 cais em 1692, a que se juntavam então sete áreas públicas de desembarque e descarga (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 114-115).

Tabela III.7.3 – Número de navios naturalizados em Port Royal entre 1670 e 1688 (Pawson e Buisseret, 2000, p. 94).

Ano	1670	1675	1679	1688
NÚMERO DE NAVIOS	38	60-70	80	100

Em resultado da reunião dos dados disponíveis sobre o tema dos cais podemos concluir que as condições físicas de Port Royal permitiram criar, tanto em terra como na interface marítima, estruturas capazes de dar resposta às necessidades das actividades portuárias. Numa tentativa de continuidade do modelo portuário praticado nos portos ingleses, ajustado a este contexto insular, o funcionamento de Port Royal foi sendo definido numa lógica de múltiplos cais de acostagem, solução que se definiu como a mais viável, apesar de se registarem também rampas de acesso. Estas estruturas responderam assim às exigências de um porto que passou de um momento inicial onde era frequentado essencialmente por navios militares, dedicados à defesa do local, para

uma fase rápida de assentamento, que foi crescendo com a necessidade de responder aos movimentos ligados ao comércio e escoamento de produtos locais e outros.

Assim, todas as estruturas de armazenamento, cais de acostagem, rampas e zonas de varagem existentes em Port Royal encontravam-se alinhadas ao longo da Thames Street, no lado Norte da cidade, o mais abrigado e profundo, virado para o ancoradouro principal do porto, tornando as manobras portuárias relativamente simples e bastante acessíveis (Figura III.7.45).

Figura III.7.45 – Plano de Port Royal onde se assinala a localização dos cais e armazéns de Port Royal antes de 1692. Mapa adaptado com base no plano de Hamilton (2006, p. 50).

7.4.3. Estaleiros navais

Os navios em circulação pelas Caraíbas necessitavam de reparação regular. As fragilidades das embarcações em madeira acentuavam-se com a exposição às intempéries e furações, à invasão por agentes biológicos, que as destruíam ou tornavam mais pesadas e lentas, e incidentes durante a passagem por portos com fundos baixos, condições que fragilizavam o casco dos navios, provocando rombos. Uma das acções

mais requeridas em estaleiro era a carenagem, manobra que permitia a limpeza e reparação do casco, tanto do forro exterior como da cobertura em chumbo que impedia a penetração por organismos infestantes da madeira. Para tal, era essencial que nos portos se reservasse um local para estas operações.

Contudo no Novo Mundo, dada a recente constituição da maioria dos espaços portuários no século XVII, ainda eram poucos os portos ingleses capazes de prestar assistência aos navios. As manobras de carenagem eram muitas vezes efectuadas dentro de água, desde que a zona escolhida fosse relativamente protegida da agitação marítima. Na verdade, em meados do século, a maioria dos navios era ainda construída nos estaleiros da Europa, melhor apetrechados para essa função. Só a partir do final da centúria é que se verificou o melhoramento das infra-estruturas dos portos, tanto da América como das Caraíbas, com o estabelecimento de estaleiros navais e docas (Antunes, 2019, pp. 456-464).

Este era o caso de Port Royal seiscentista, onde as infraestruturas eram incipientes, não se dispondo de nenhum espaço físico artificial (docas) para a realização destas operações, como ocorria nos portos europeus. Assim, era nas pequenas enseadas ou zonas abrigadas que estas operações se realizavam, como ocorria em *Chocolata Hole*, uma pequena enseada fechada virada a Norte que permitia algum abrigo, tanto da agitação marítima como do vento (Briggs, 1970, p. 37).

A sua pouca profundidade poderia facilitar essas manobras, contando-se com a oscilação das marés, o que permitia colocar as embarcações em ambiente seco para a reparação e depois proceder à sua retirada com a maré alta. A referência à carenagem de navios na zona de Port Royal já foi assinalada relativamente ao período de domínio castelhano da Jamaica, embora não se tenham referências específicas de qual seria a zona usada pelos castelhanos para estas acções portuárias. A partir da presença inglesa algumas referências indicam a zona de *Chocolata Hole* como a zona a ser utilizada para a carenagem de embarcações pequenas⁶³⁷. Contudo não sabemos se para os navios maiores era necessário um local mais favorável em torno do tómbolo, dado o seu maior calado (Figuras III.7.46 e III.7.47) (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 173-174).

⁶³⁷ State Papers, 1702-1703, p. 1082.

Figura III.7.46 – Pormenor da reconstituição animada de Port Royal efectuada por Oliver Cox (1991), assinalando a pequena enseada de Chocolata Hole, onde se faria a varagem e reparação de embarcações (Hamilton, 2000a).

Figura III.7.47 – Pormenor da pequena enseada que se formava em Chocolata Hole segundo a mais recente reconstituição 3D de Port Royal (Sadler et al., 2017; © National Geographic Society).

No caso de Port Royal, mesmo com a crescente afluência de navios ao porto durante as décadas de 1670 e 1680, a valência de estaleiro naval seria incipiente, sempre focada na reparação e não na construção naval. Uma das poucas referências ao conserto de embarcações surge logo após a chegada da frota de Goodson e de outros navios a Port Royal, em 1655, depois da conquista da Jamaica aos castelhanos. Esta frota trazia as primeiras provisões para dar início ao assentamento na totalidade da ilha, tendo sido então construídas as primeiras acomodações para os militares e criado um pequeno estaleiro para reparar os navios da frota que tinham sofrido danos no casco durante a viagem (Pawson e Buisseret, 2000, p. 10)⁶³⁸. Também alguns dos relatos dos navegadores que utilizaram o porto, como Edward Barlow (1934 [1659-1703], p. 332), referem o facto de se utilizar Port Royal como local seguro para a reparação de navios depois de serem atingidos por tempestades.

Corroboram estas informações alguns dos artefactos aí recuperados durante as escavações arqueológicas levadas a cabo, entre 1981 e 1992, reveladoras de utensílios e ferramentas que indiciam a actividade de carpintaria em Port Royal (Hamilton, 2000b; Hamilton, 2016, pp. 259-270) (Figura III.7.48). Entre os achados destaque para ferramentas associadas ao trabalho de carpintaria, que também poderiam ser empregues na construção ou reparação de embarcações, além de serrotes, machados, biseis, compassos, martelos e placas de chumbo que serviam para forrar o fundo dos navios. Muitos destes artefactos podiam também vir a bordo dos navios, uma vez que os seus carpinteiros dispunham de todo o tipo de ferramentas necessárias à reparação das embarcações. De entre os artefactos em ferro e madeira, associados à actividade de carpintaria, destacamos o ferro de calafetagem, uma das ferramentas de carpinteiro de uso exclusivo em embarcações⁶³⁹ (Figura III.7.49 e III.7.50). Este utensílio servia para a calafetagem evitando a existência de aberturas no casco que permitissem a entrada de água no navio. Entre 1674 e 1712 terão existido em Port Royal pelo menos três carpinteiros navais, dois construtores navais, três construtores de velas, 28 carpinteiros,

⁶³⁸ Este tipo de referências menciona a necessidade de se repararem os navios depois da ocorrência de algum evento que os danificou, fosse o esforço das viagens longas ou a passagem de furacões. Na maioria das vezes, os navios eram reparados com os seus próprios recursos, uma vez que as tripulações traziam os seus próprios carpinteiros a bordo. No entanto, no caso de esses serviços existirem no porto era preferível requisitá-los (Mcdermott, 2000, p. 14; Custer, 2004, p. 107).

⁶³⁹ Foram recuperados, em Port Royal, 13 ferros de calafetagem, relativamente próximos da orla costeira, entre as ruas Lime Street e Queen Street (Kuster, 2004, p. 108).

quatro ferreiros e 13 tanoeiros⁶⁴⁰, referências que atestam a presença desta actividade em Port Royal (Kuster, 2004, p. 48).

Figura III.7.48 – Edifício 4 e 5. Planta de escavação e implantação sobre a área actual em torno de Port Royal, de onde foram recuperados os ferros de calafetagem (Hamilton, 2007, p. 22; Google Earth, 2020).

Figura III.7.49 – Artefactos em ferro recuperados em Port Royal durante as escavações ocorridas entre 1981-1982, nos Edifícios 4 e 5 (Hamilton, 2000b; Custer, 2004). Fotos Catarina Garcia, 2014.

⁶⁴⁰ Os dados dizem respeito à relação de profissões registadas nos inventários orfanológicos de Port Royal, entre 1674 e 1712 (Thornton, 1992, pp. 47-68; Kuster, 2004, p. 48).

Figura III.7.50 – Amostra de cinco ferros de calafetagem recuperados durante as escavações arqueológicas subaquáticas de Port Royal entre 1981 e 1990 (Kuster, 2004, p. 219). Desenhos de Katie Kuster.

7.4.4. Estruturas defensivas

Um dos principais focos durante o povoamento de Port Royal foi a edificação de estruturas de defesa capazes de garantir a viabilidade daquela conquista, uma vez que pairou ainda durante algum tempo o receio da sua reconquista por parte dos castelhanos (Robertson, 2018, p. 106). Assim, o assentamento em Port Royal teve início com a edificação de um posto de defesa e controlo, que visava a contenção de uma possível resposta castelhana. Porém o rápido crescimento da cidade levou a que as estruturas que foram sendo necessárias se fossem ampliando e espalhando, de forma a dar cobertura e defesa ao perímetro urbano que ia crescendo (Machling, 2012, p. 30). Uma vez definidos os locais dos primeiros postos de defesa, nomeadamente o Forte Charles, que adiante especificaremos no tópico das fortificações, os esforços passaram a estar virados para o parcelamento do território e a construção de espaços de armazenamento, tanto de provisões como de mantimentos e materiais para a construção das primeiras fortificações e habitações (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 7-24).

Nos pareceres dados por Simon de Casseres⁶⁴¹ a Cromwell sobre os procedimentos a adoptar para assentamento e fortificação em Port Royal indica-se que seriam necessários diversos tipos de materiais e utensílios⁶⁴², que ali deveriam chegar rapidamente para fazer face às necessidades de defesa do território. Os utensílios destinavam-se aos trabalhos de construção e deviam ser enviados da metrópole, uma vez que não existiriam em quantidades suficientes no local. Já a pedra, madeira e calcário utilizados na edificação dos fortes foram extraídos da zona de Santiago de la Vega (Spanish Town) e trazidos de barco até Port Royal⁶⁴³ (Tabela 8 em anexo). Para esta missão foram destacados homens que coordenariam a extração das pedras e o abatimento das árvores e fariam o transporte de barco destes materiais até Port Royal, na altura ainda denominado de *The Point* (Pawson e Buisseret, 2000, p. 15).

A baixa topografia do local não permitia uma visão muito elevada que permitisse antecipar eventuais ataques à sua costa. Esta pode ter sido uma das razões para que a primeira estrutura defensiva tenha sido uma torre⁶⁴⁴. Nicolas Keene, “fyremaster and surveyor of point Cagway”, um dos primeiros oficiais a ser destacado para Port Royal, ordenou que se erguesse um forte perto da propriedade de Robert Thetford, “a seis pés de terra perto da casa de Robert Jeffries, a meio do arruamento” (BL-ADD MSS. 12423, fl. 54v; Pawson e Buisseret, 2000, p. 13). O seu plano incluía a construção de uma torre de secção circular no interior, aquartelamentos e duas cisternas. A edificação da torre foi considerada importante para que se ganhasse altura e assim conseguir uma melhor vigilância da costa, uma vez que Port Royal se encontrava ao nível do mar (Figura III.7.51)

⁶⁴¹ Judeu, estratega militar e mercador, foi um dos concelheiros de Cromwell no planeamento do primeiro assentamento da Jamaica (Böhm, 1980, pp. 117-147).

⁶⁴² Não consta desta lista o envio de tijolo de burro, que foi utilizado no revestimento das paredes. No entanto, sabemos que este material também chegou em grandes quantidades a Port Royal logo desde os primeiros momentos de ocupação (Sainsbury, 1860, p. 55; Pawson e Buisseret, 2000, p. 16).

⁶⁴³ “As also, that the admirall may contrebutte his helpe in such boates, as shall bee required by the said Hewes for the carriage of stone, tymber, and lyme, which is most necessary in the worke of fortification.” State Papers, 1655, p. 299). A grande maioria do material foi extraída da zona de Port Henderson Hill e de Port Antonio trazido depois em wherrys até Port Royal (Pawson, 1972, p. 15).

⁶⁴⁴ Os modelos de fortificação inglesa foram fortemente impulsionados pelas guerras anglo-holandesas de 1650-1660, nomeadamente pelo holandês Bernard de Gomme. No entanto, os modelos de fortificação italiana, já bem testados por outras potências, como os portugueses e espanhóis, estavam bem difundidos comprovando em muitos locais a sua eficácia. O plano de estrutura angulada do Forte Charles pode ter sido o resultado da fusão de ambas influências (Machiling, 2012, pp. 36-37).

(Pawson e Buisseret, 2000, pp. 6-7). No entanto o seu plano foi abandonado em 1664, por não se achar viável a sua consolidação, sendo transformada em paiol.

Figura III.7.51 – Detalhe do plano do Forte Charles, de William Long (1667), onde se pode ver o desenho da torre no seu interior e a meia-lua colocada ao centro da parede virada a Sul (Veronika, 2011, p. 83).

Assim, a primeira fortificação a ficar pronta foi Fort Charles⁶⁴⁵, iniciada em 1655 e finalizada em 1667. Esta primeira estrutura fortificada, localizada no limite Oeste do tómbolo, foi planeada logo aquando da chegada dos ingleses à Jamaica. O objectivo da sua construção rápida visava a defesa contra uma eventual retaliação por parte dos castelhanos e também o controlo do canal de navegação que dava acesso a *Santiago de La Vega* (Pawson, 1971, p. 22).

A construção do forte Charles exigiu que se recorresse a materiais que existiam localmente, como o calcário. De acordo com o general Robert Venables, responsável pelas operações militares de conquista da Jamaica, um mês depois da chegada de tropas inglesas a Port Royal já se haviam erguido algumas casas na boca do porto, onde os militares se podiam abrigar e ter condições para desempenhar aquilo que considerou a “árdua missão” de edificar estruturas defensivas (Pawson e Buisseret, 2000, p. 7). O calcário, além de ter sido o recurso disponível, foi também reconhecido como um dos

⁶⁴⁵ Foi primeiro denominado de Passage Fort e depois Fort Cromwell. Só a partir de 1660, com a subida ao trono de Carlos II, é que adquiriu o último nome de Fort Charles (Cruz, 2018).

materiais ideais para garantir a solidez e a robustez, em conjunto com o tijolo de burro, que escasseava por ter de vir de Inglaterra⁶⁴⁶.

Em 1667, o forte Charles já se encontrava artilhado com 32 peças de diversos calibres (BL-HP, Add MS 35916, 1734, fls 2-2v). No entanto, o desenho do forte foi considerado ineficaz, pois a plataforma em meia-lua, construída a Sul, não tinha comprimento suficiente para dar o alcance de fogo necessário à protecção do canal de navegação de acesso ao porto (Figura III.7.52) (Pawson e Buisseret, 2000, p. 49).

O forte Charles foi severamente danificado pelo terramoto de 1692 e subsequente maremoto, tendo sido reconstruído apenas em 1765⁶⁴⁷, já numa nova fase de ocupação de Port Royal, em que foi reforçada a sua capacidade de fogo, sendo então artilhado com 104 peças e guarnecido por um efetivo de 500 homens (Pawson, 1971, p. 22) (Figura III.7.53).

Figura III.7.52 – A – Detalhe do plano de Port Royal, de 1666, onde se destaca a planta do Forte Charles, apresentado ainda numa fase inicial de edificação. B – O mesmo mapa, destacando-se a planta de 1667, com o forte já terminado, onde se indica a posição de 32 peças de artilharia (Pawson e Buisseret, 2000, p. 50).

⁶⁴⁶ “The fortification of the harbor cannott bee strong, without it bee made of stone; or bricke; therefore such kind of artificers should bee sent, with order to obey the captaine Hewes, whoe is a mathematicion, and sufficient in fortification; whome I left in the same poynt of the harbor fortifieing, when I came away. There is greate store of stone and lyme; which may easely bee made within two miles.” (State Papers, 1655, p. 299).

⁶⁴⁷ Em 1907, de novo um terramoto causou-lhe extensos danos, principalmente na “Royal Artillery House”, erguida em 1888. Na ocasião, a liquefação do solo causou o afundamento parcial deste edifício, que ficou disposto em ângulo em relação à horizonta, conhecido como “Giddy House” (Casa da Vertigem), devido à inclinação que apresenta em relação ao nível do chão, mas que ilustra bem o fenómeno de liquefação que regularmente atinge este sítio, enterrando o que se encontra à superfície. Actualmente, o forte foi transformado em museu denominado de Fort Charles Maritime Museum (Cruz, 2018).

Figura III.7.53 – A – Fotografia aérea georreferenciada do forte Charles (Digitalglobe, 2020). B – Plano de construção do forte Charles (Lilly, 1699). C – Plano de Port Royal, destacado o pormenor do forte Charles de Bontein, 1753 (700/Jamaica15, 1753).

Em 1667 iniciou-se a construção de outra estrutura defensiva, o forte James, em homenagem a Jaime, irmão de Carlos II de Inglaterra (1660-1685), futuro rei Jaime II. Posicionado no limite Norte do tómbolo, em Bonham's Point, foi construído em alvenaria de pedra e com uma planta hexagonal, tendo ficado terminado somente em 1673 (Figura III.7.54 – A). Artilhado com 26 peças de fogo, foi um forte importante para a defesa do porto, por dar cobertura de fogo à zona do ancoradouro. Pela sua localização, desapareceu por completo após o terramoto de 1692, uma vez que esse lado da cidade afundou. Durante o levantamento fotogramétrico nessa localização, efectuado em 2017 por John Henderson, foram identificadas algumas estruturas de pedra de grandes dimensões, uma delas com 2,87 x 1,46 metros (9'4''x 4'8'' [pés e polegadas]), que indiciam pertencer às paredes do forte (Sadler et al., 2017) (Figura III.7.55-A). No entanto, a profundidade a que se encontram e a camada calcária que uniformiza o fundo tornaram difícil o apuramento de mais informações sobre o assunto. De acordo com os estudos efectuados, este forte terá deslizado durante o terramoto em direcção ao fundo, desmantelando-se, sendo depois esmagado pelo peso das camadas das ruas Thames e Queen Street, que caíram sobre ele (Sadler et al., 2017).

Figura III.7.54 – A – Pormenor da carta de William Long (1667) onde se pode ver assinalado o quarteirão denominado de *Bonham's Point* onde se veio a erguer o forte James (Veronika, 2011, p. 83). B – Carta d do capitão T. M. Bagnold do plano de Port Royal, de 1815, onde se traça as linhas de Port Royal pré-terramoto de 1692, assinalando a posição do forte James.

Figura III.7.55 – A – Levantamento fotogramétrico das estruturas que se consideraram poder pertencer ao forte James, agora em meio submerso, medida uma secção com 2,87 x 1,46 metros (Sadler et al., 2017). B – Reconstituição 3D da cidade de Port Royal produzida para o programa da National Geographic Society em 2017 (Sadler et al., 2017; © National Geographic Society). Assinalada a vermelho a localização do Forte James.

A construção do forte Rupert, primeiramente denominado de *Landward fort*, foi iniciada em 1665, tendo ficado terminado em 1678. Após a *Revolução Gloriosa*⁶⁴⁸ (1688-1689), passou também a ser conhecido como *Sea Fort* (Forte do Mar). Posicionado no extremo Este do tómbolo, começou por ser apenas uma parede de pedra com alguns canhões, tendo ao seu centro uma torre com 8 peças de fogo. Esta estrutura visava proteger os dois lados da península, mas a sua importância ficou vincada pela presença de maior capacidade de fogo, a partir de 1678. Este forte, quando terminado, ficou artilhado com 22 peças, assumindo a função de defesa contra eventuais desembarques a Leste, ou seja, na língua de costa que une o tómbolo à ilha (Figura III.7.56). John Taylor descreveu-o como tendo paredes fortes e dotado de 20 peças de fogo que cobriam a entrada do porto⁶⁴⁹.

De cada um dos lados do forte Rupert ergueu-se um pano de muralha que, de acordo com os planos de 1667, teria no total cerca de 112 metros de comprimento, tendo sido preparado para cobrir eventuais ofensivas terrestres. Esta muralha foi definida na planta de 1667 com a letra *D*, com a descrição: *The walo from Sea to sea 122 yoards* (a muralha de mar a mar com 122 jardas). No lado Norte da muralha foi colocada uma porta de passagem que daria para o lado Este da península. Toda esta estrutura, juntamente com o forte Rupert, foi totalmente destruída pelo terramoto de 1692 e subsequente tsunami (Pawson, 1971, p. 22; Cruz, 2018; Pawson e Buisseret, 2000, p. 50).

Em 1968, durante as escavações levadas a cabo por Philip Mayes⁶⁵⁰, foram localizados os vestígios do forte Rupert, encontrados numa zona lagunar que se formou no tómbolo. Esta descoberta foi a chave para entender os limites da cidade, uma vez que esta linha defensiva marcava o início do espaço urbano de Port Royal. O sítio acabou por não ser intervencionado arqueologicamente, por se encontrar a cerca 2,5 metros de

⁶⁴⁸ Revolução que teve como objectivo o fim do absolutismo monárquico britânico, com a destituição de Jaime II do trono de Inglaterra, Escócia e Irlanda e a subida ao trono de Guilherme III de Orange e Maria Stuart. A revolução não violenta ficou também conhecida por revolução sem sangue (Pincus, 2009, p. 36).

⁶⁴⁹ "First at the entrance into the harbor at ye eastern end of the town is built a strong blockhouse, called the Sea Fort wherein is 20 piece or ordnance mounted. This blockhouse commandeth any ship passing along de channel betwixt it and the Keys" (Buisseret, 2010 [1687], p. 233).

⁶⁵⁰ Mayes centrou os seus interesses na investigação da zona do estaleiro da Royal Navy, edificado no limite Este de Port Royal após o terramoto de 1692. Esta intervenção deveu-se à necessidade de minimização de impacto patrimonial pela intenção de se construir um hotel neste local (Pawson e Buisseret, 2000, p. 205). Este arqueólogo inglês trabalhou o sítio de Port Royal entre 1968 e 1970, em colaboração com os serviços de gestão do Património da Jamaica entre os anos (JNTC).

profundidade, sob o sedimento da zona lagunar, tendo por isso ficado apenas assinalado (Mayes, 1972, pp. 10-12) (Figura III.7.57).

Figura III.7.56 – Detalhe do plano do forte Rupert, de William Long (1667), onde se pode ver o traçado da estrutura defensiva e da muralha com 122 jardas, que vedava o acesso a Port Royal por terra (Veronika, 2011, p. 83). Assinalada com a letra A, descrita como *door of the walo* (porta da muralha) também denominada de *Palissadoes Gate*.

O forte Carlisle, edificado próximo do forte Rupert no lado Norte de Port Royal, virado para o porto, foi concluído em 1678. Foi assim designado em honra de Charles Howard, primeiro conde de Carlisle e governador da Jamaica entre 1678 e 1680. Como estrutura tinha a forma irregular de baluarte, que evidenciava ter sido ajustado à forma do terreno onde foi edificado, aproveitando a posição avançada do local face ao mar. A sua localização permitia a defesa da zona dos cais comerciais e das embarcações que vinham operar no porto. O forte Carlisle também ficou totalmente destruído com o terramoto de 1692, tendo submergido para uma zona mais profunda da baía (Pawson, 1971, p. 22).

Figura III.7.57 – Fotografia aérea de Port Royal com localização das fortificações georreferenciadas e assinalada a vermelho a linha de costa anterior a 1692. A amarelo encontra-se marcada a zona intervencionada por Mayes em 1968 onde identificou parte da muralha e do Forte Rupert.

O forte Morgan ou Morgan's Line, como também foi chamado, nome atribuído em homenagem ao governador-tenente Henry Morgan⁶⁵¹, ficou concluído em 1679, não tendo sido mais do que linha defensiva ao longo da qual foram colocadas 26 peças de fogo (Pawson, 1971, p. 22). Não se sabe ao certo qual seria a sua configuração, mas tudo aponta para que fosse apenas uma linha de muralha ao longo da costa, para garantir a defesa da costa Sul, controlando o canal Este de acesso ao porto. Esta estrutura articularia com os fortes Charles e Rupert, fechando o lado Sul de possíveis invasões pelos areais do tómbolo⁶⁵².

O forte Walker, assim denominado em homenagem ao coronel Walker, oficial destacado para Port Royal, foi o último dos fortes de Port Royal a ser construído, tendo ficado concluído na década de 1680. Posicionado no limite Oeste do tómbolo, era apenas uma pequena estrutura à qual se adossou um pano de muralha. Este forte defendia a entrada do porto, completando a cobertura de fogo do forte Charles para Norte, tendo sido artilhado com 18 peças de fogo (Pawson, 1971, p. 23).

Em suma, pode dizer-se que houve um grande investimento na fortificação de Port Royal, principalmente durante a governação de Henry Morgan⁶⁵³, tendo sido contabilizado um aumento de armas de fogo de 60, em 1675, para mais de 100, em 1680 (Pawson e Buisseret, 2000, p. 52). Esta rede de fortes e muralhas, seis ao todo, colocadas em menos de 0,38 km² de área, garantiu uma grande capacidade defensiva. O alcance de fogo implantado em Port Royal, calculado em aproximadamente 1700/1800 metros, segundo Pawson, visou a cobertura da entrada no porto, tanto do lado terrestre, como dos canais de navegação de Leste e Sul, defendendo igualmente o interior do porto (Figura III.7.59). Os canais de navegação, ao obrigarem a aproximação dos navios, estavam protegidos pelos fortes Rupert, Morgan e Charles. Já no interior do porto, a

⁶⁵¹ Recompensado pelos serviços prestados à coroa inglesa em 1655, durante as lutas pela conquista da Jamaica, Henry Morgan foi responsável pelos destinos de Port Royal e da Jamaica enquanto "Lieutenant Governor", mandatos que decorreram em três momentos, a saber, entre 1674 e 1675, em 1678 e por fim entre 1680 e 1682 (Pawson, 1971, p. 22).

⁶⁵² A estrutura foi totalmente destruída com o sismo e subsequente maremoto de 1692.

⁶⁵³ Grande parte destas edificações foram erguidas graças a mão de obra escrava, muitas vezes requisitada aos senhores da terra, que cediam os seus escravos em forma de tributo ao serviço do governador (Pawson e Buisseret, 2000, p. 52; Machling, 2012, p. 30; Beier, 2018, pp. 161-163).

proteção era garantida protegidos pelos fortes Walker e James (Figura III.7.58 e Figura III.7.59).

Figura III.7.58 – Sistema defensivo de Port Royal. Mapa produzido com base em: Buisseret, 1971; Pawson e Buisseret, 2000; Hamilton, 2000a.

Para além de Port Royal, os restantes portos da ilha da Jamaica foram sendo fortificados aos poucos, muitas vezes com investimentos privados dos senhores das terras, que consideravam ser necessário criar estruturas defensivas que protegessem os locais por onde escoavam os seus produtos, como o açúcar (Machling, 2012, p. 17). Uma grande parte das fortificações foi edificada na segunda metade do século XVIII, sendo reveladoras dos locais mais vulneráveis. A costa Norte foi sem dúvida aquela onde mais se investiu em fortificação, seguida da baía de Kingston. A incidência na costa Norte parece-nos estar naturalmente associada com a proximidade das ilhas de Cuba e Hispaniola e com as rotas de navegação castelhana, que aqui passavam. A concentração de fortes a Sul, em torno de Port Royal, prendeu-se com a relevância desse porto e com a necessidade de aí centralizar o poder e a soberania inglesa da ilha (Figura III.7.60).

Figura III.7.59 – Alcance bélico das fortificações de Port Royal. Mapa produzido com base em: Buisseret, 1971, p. 17; Pawson e Buisseret, 2000; Hamilton, 2000a.

Figura III.7.60 – Posicionamento das fortificações da Jamaica, séculos XVI-XVIII. Mapa produzido com base em: Leard e Buller, 1791- 1792; NA, CO 700/Jamaica23, 1793; NA, WO 78/808/7, 1808; Buisseret, 1971, p.17; Pawson, 1971; Fortalezas.org.

7.4.5. Desenvolvimento do núcleo urbano. Administração e controle

As bases do traçado urbano de Port Royal foram lançadas pelos primeiros oficiais destacados para defender o local, a quem foram concedidas parcelas de terreno⁶⁵⁴. No planeamento urbano inicial de Port Royal foram definidos dois eixos principais⁶⁵⁵. Um eixo paralelo à linha de costa que ligava a extremidade Oeste do tómbolo ao limite muralhado da cidade a Este, denominado de High Street. O outro eixo foi traçado no sentido Sul-Norte, no lado mais amplo do tómbolo ligando o forte Charles ao lado Norte do tómbolo, denominado de Lime Street (Figura III.7.61).

Figura III.7.61 – Fotografia aérea de Port Royal com a sobreposição do traçado da linha de costa antes de 1692, data do terremoto que alterou a configuração do traçado. Sobreposição georreferenciada dos principais eixos da cidade (Hamilton, 2000a; Google Earth, 2020).

⁶⁵⁴ Estes lançaram-se ao mesmo tempo no comércio emergente de distribuição de bens pelas diferentes colónias inglesas do Novo Mundo, tornando-se alguns deles senhores de terras no interior da ilha, através da sua exploração (produtos hortícolas, gado, cacau) e investimento também no cultivo da cana-de-açúcar (Robertson, 2018, pp. 105-117).

⁶⁵⁵ O modelo de construção de Port Royal foi inicialmente traçado por Nicholas Keene, um dos conquistadores do território em 1655, depois nomeado “firemaster and surveyor of point Cagway”, cargo que ocupou até 1661 (Marley, 2005, pp. 151-153).

Um dos primeiros mapeamentos de Port Royal, apesar de datado de 1667, remete para os primeiros momentos do assentamento, ainda denominando o local como *The Point*. Este mapa é de grande relevância para o entendimento das origens de Port Royal e do modo como a cidade foi planeada. Confinada à dimensão do tómbolo, o traçado urbano desenvolveu-se num espaço bem delimitado, com um perímetro de cerca de 240 km², de acordo com a confrontação do plano da sua reconstituição (Hamilton, 2000a; 2000b; Hamilton, 2006, pp. 49–52) (Figuras III.7.62).

Figura III.7.62 – Plano da cidade Port Royal, de William Long (Surveyor), 1667, ainda em fase de loteamento das parcelas de terreno destinadas à urbanização da cidade. Observam-se os lotes já traçados mas ainda com poucas edificações (Veronika, 2011, p. 83).

A cidade de Port Royal foi crescendo até ocupar por completo todo o espaço disponível no limite Oeste da península, tornando-se o seu porto o mais importante das Caraíbas inglesas de finais de Seiscentos (Figura III.7.86). Sobrepondo o que se considera ser o antigo traçado da cidade sobre a fotografia aérea de Port Royal podemos ver que o principal eixo, que consta do plano de 1667, se posicionou junto à linha de costa Norte

do tómbolo, numa rua que atravessava praticamente toda a área da cidade de Este a Oeste (Hamilton, 2000).

Este local permitia um acesso privilegiado ao mar, tendo por isso sido escolhido para a instalação da grande maioria das actividades portuárias. Deste modo, os primeiros locais a serem loteados foram aqueles que se localizavam junto à orla costeira (no lado Norte), por ser a zona com maior profundidade, logo a que permitia que as embarcações se aproximassem de terra. A partir de *High Street* para Norte, foram traçados lotes, com alinhamento Este-Oeste, onde foram erguidos armazéns para as mercadorias que desde cedo se acumulavam no porto, quer fossem produtos que vinham da Europa, especialmente Inglaterra e Irlanda, como os que já circulavam entre a América do Norte e as Caraíbas, nos diferentes espaços ocupados pelos ingleses, tanto nas Caraíbas como na América do Norte (BL, LP, Vol. CXCVIII, 1763-1764, fls 67-68).

Para dar resposta às necessidades emergentes do comércio, o espaço terrestre foi sendo parcelado e vendido a diferentes agentes definidos como *private individuals*, que foram obtendo, não só o direito a uma parcela de terra, no lado Norte do tómbolo, como também ao espaço na orla costeira onde edificaram os seus próprios cais, tal como já era prática nos portos ingleses⁶⁵⁶, anexos de armazenamento e de apoio às actividades portuárias⁶⁵⁷ (Claypole, 1972, pp. 8-245; Pawson e Buisseret, 2000, pp. 15-22). Em 1660 estavam já contabilizadas onze casas comerciais⁶⁵⁸, entregues a senhores da terra, alguns deles militares que se tornaram mercadores e também agricultores donos de terras no interior da ilha onde produziam bens de primeira necessidade para alimentar a cidade e para distribuir pelas restantes possessões do império inglês (Tabela 9 em Anexo) (BL-LP, Vol. CXCVIII, 1778-1779, fls. 2-3; Pawson e Buisseret, 2000, pp. 13-22; Robertson, 2018, pp. 105-117).

A administração de Port Royal estava a cargo do governador da Jamaica, que tinha entre as suas principais funções garantir o cumprimento dos *Navigation Acts*,

⁶⁵⁶ Devemos considerar assim a tradição anglo-saxónica de construção em madeira, bem presente no tipo de edificações inglesas, cujo modelo foi transferido para Port Royal (Darrington, 1994, pp. 4-7).

⁶⁵⁷ Como se pode ver no caso de uma propriedade conseguida por Beckford onde se diz que: “Beckford applied for and received a parcel of land being shoalwater to be recovered for wharf-ground” (Pawson e Buisseret, 2000, p. 15).

⁶⁵⁸ Muitos destes mercadores eram também militares destacados para Port Royal (Pawson e Buisseret, 2000, p. 15).

normativa que regulava o comércio no império britânico. Para tal, eram por si nomeados oficiais que, por sua vez, efectuavam o controlo fiscal, o controlo da entrada e saída dos navios e garantiam que, dentro do espaço portuário, apenas circulavam navios com registo inglês⁶⁵⁹. À frente desta função estava o denominado *Naval Officer*, que tinha a responsabilidade de assegurar que as embarcações que chegavam a Port Royal eram inglesas⁶⁶⁰ e cumpriam as normas impostas pela Coroa. Em termos espaciais, o controlo era feito em dois pontos na cidade, um na Casa do Governador em Port Royal⁶⁶¹, a *King's House*, onde funcionava toda a parte administrativa⁶⁶², e outro nos serviços de Alfândega, ou *Storehouse and Treasury of the West Indies*, que se encontrava no mesmo quarteirão do Armazém Real, muito próximo do forte James. A *King's House*⁶⁶³ era a residência oficial do governador, considerada também a *Government House*, sendo por isso o local de representação da monarquia inglesa no território (Buisseret, 2010 [1687], p. 231). Foi edificada a Este da cidade, próximo do forte Carlisle, no final da Thames Street, ocupando um quarteirão que confrontava também com a High Street, portanto deslocada do centro nevrálgico e mais movimentado do porto (Figura III.7.79). Este edifício, sendo sede de governo, concentrava igualmente outros serviços, como o *Naval Officer*, e também do poder municipal, a *Town* ou a *Town Council*.

⁶⁵⁹ “V. Whereas by the Navigation Act of 1663 colonial governors were empowered to appoint an officer to carry out provisions of the Act, which officer "is there commonly known by the name of the naval officer" and whereas through connivance or negligence, frauds and abuses have been committed, all such officers must give security to the Commissioner of Customs in England for the faithful performance of their duty. Colonial governors are to be answerable for "offenses, neglects or misdemeanours" of persons appointed by them. (...) is further enacted that when governors or customs officers in the colonies have reasonable suspicion that certificates of having given security in England are false, they shall require sufficient security for discharge in England or Wales. Navigation Act of April 10, 1696" (*Acts*, 2019[1696]).

⁶⁶⁰ Nesta missão contava com o apoio das embarcações militares e com os oficiais da marinha inglesa que, juntamente com os fortes, controlavam a entrada e a segurança do porto. Estes procedimentos e o aparato de controlo à chegada ao porto foram registados por Edward Barlow: “As we came in we saluted the great fort. And the Earl of Carlisle being arrived and then Governor, there was one of His Majesty's ships that brought him over in the harbour, called the Hunter, a ship that was taken from the Dutch in the late wars, and she being Admiral, we saluted her likewise.” (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 321).

⁶⁶¹ Relembra-se que a residência oficial do governador se encontrava baseada em Spanish Town, onde decorriam as Assembleias, apesar de se manter uma residência em Port Royal, destinada ao governo local (Buisseret, 2010) [1687], p. 244).

⁶⁶² Nestas dependências eram efectuados todos os procedimentos de controlo das entradas e saídas do porto como testemunha Edward Barlow, 1934 [1659-1703], p. 321).

⁶⁶³ Pawson e Buisseret referem sobre a *King's House*, inicialmente denominada como *Commander-in-chief house*, que, apesar de estar reservada como habitação para o governador, este era incentivado a encontrar outro local para morar, devendo o edifício, pertença da coroa, ser alugado para que desse modo se conseguissem dividendos para a sua manutenção (2000, pp. 116-124).

Como procedimento, ao chegar ao porto, os navios tinham primeiro de ancorar, para de seguida o capitão do navio se dirigir a terra e informar o governador da razão da sua chegada. Só após estas diligências é que o navio podia ser conduzido até ao Cais Real, para ser fiscalizado pelos serviços da Alfândega, que funcionava junto ao forte James no início da Thames Street, a Oeste da cidade (Pawson e Buisseret, 2000, p. 116). As mercadorias eram descarregadas e tributadas, podendo o navio ser preparado e de novo carregado com os produtos da terra⁶⁶⁴ (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 149-152). A propósito da chegada do governador da Jamaica a Port Royal (entre 1675-1678), no dia 14 de Março de 1675, a bordo da fragata *Foresight*, de Lord Vaughan, Henry Morgan, o então governador em função, descreveu alguns dos procedimentos efetuados. Com a aproximação do navio ao porto e com a passagem em frente de cada forte foram dadas diversas salvas de canhão. Em resposta, dos fortes foi enviado o mesmo tipo de saudação, correspondendo a um código em sinal de segurança indicando que o navio não era inimigo⁶⁶⁵ (Pawson e Buisseret, 2000, p. 152). Seguidamente, a embarcação era ancorada e só depois se estabelecia a ligação com terra através de um bote que desembarcava no Cais Real. Lord Vaughan e os seus acompanhantes foram recebidos pelos oficiais ligados à administração de Porto Royal, dirigindo-se depois para a casa do governador, a *Kings's House*⁶⁶⁶.

O controlo alfandegário, regulamentado pelos *Navigations Acts* impunha-se sobre os diferentes negócios, definindo os navios e produtos que poderiam ser transacionados dentro dos domínios dos portos ingleses, europeus e do *Novo Mundo*. A

⁶⁶⁴ “And coming to an anchor, I was ordered to go to the Governor to relate what news and from whence we came and what was our business, which is a thing usual when any ship arrives, for the commander to present himself before the Governor the first thing he doth; and my next thing was to enter the ship in the Custom House. And not long after, we “livered” all the goods ashore and prepared again for receiving goods aboard, for we were come in a good time for loadings, sugars being cheap and plenty, and we began to load again apace, expecting our master every day” (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 321).

⁶⁶⁵ Num outro testemunho refere-se como se procedia o código de saudação durante a entrada no porto: “In towards the harbour, he was received thus: first the fort salutes him gradually with three several shouts of huzas for joy, and then all with a peal of their great artillery. After that the infantry all around the port (beginning at Charles Fort) graduall salutes him with five volley with their musquetts.” (Buisseret, 2010 [1687], p. 302).

⁶⁶⁶ “The 14th of March in this roade His Excellency my Lord Vaughan in the Foresight frigate, which as soon as she came to an anchor, his lordship immediately came ashore in the barge, attended by several gentlemen, where he was received by the seaside by myself and severall of the chiefest persons of Port Royal with all the civility and respect imaginable, the forts having fires many guns, and from thence conducted to the King's House” (Coventry, 1675, fl. 56) Documento referido em Pawson e Buisseret, 2000, p. 150.

constituição da *Kings's storehouse*, a construção de um Cais Real e a casa do governador, a *King's house*, foram alguns dos espaços públicos colocados junto à frente marítima de Port Royal e que tinham como função controlar esse movimento (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 109-133). No entanto, com o crescimento de Port Royal, o espaço afecto à gestão administrativa acabou por ficar muito reduzido na distribuição das parcelas, quando comparado como os demais sectores, por ter sido dada prioridade à atribuição dos espaços para as actividades comerciais. Thomas Lynch, governador da Jamaica em três períodos diferentes⁶⁶⁷, considerou mesmo que os espaços públicos de Port Royal tinham um papel subsidiário⁶⁶⁸ na vida da cidade. A falta de espaço destinada aos órgãos da administração foi discutida durante a Assembleia⁶⁶⁹ de 14 de Outubro de 1671, onde se refere a falta de espaço para as acomodações dos representantes da coroa⁶⁷⁰; a prioridade na distribuição do espaço na cidade recaía sobre a defesa militar e só depois para a criação de condições para o funcionamento do porto e de todas as actividades económicas que gravitavam em seu torno. Os sistemas de armazenamento, cais e estabelecimentos comerciais ocuparam a quase totalidade do limite Norte, o espaço mais vantajoso para os negociantes da cidade. Porém, foi reconhecido na Assembleia de 1671, ainda durante a fase de crescimento da cidade, que, enquanto os espaços não estivessem todos distribuídos, se deveriam reservar algumas zonas para os organismos públicos, considerando nesse contexto as igrejas, os tribunais, edifícios do poder municipal ou fortificações⁶⁷¹.

⁶⁶⁷ Entre 1663 e 1664, Agosto de 1671 e Novembro de 1674 e entre 1682 e 1684 (Pawson e Buisseret, 2000, p. 116).

⁶⁶⁸ "in all the parishes on the south side there is not a foot of land to be had for a church, king or public; all is appropriated after so disorderly a fashion that the town of Port Royal is rendered unhealthy for want of streets and public commodities, nor is there hardly left landing-places, and there is neither house, land, nor other conveniency for the king or his ministers." (Sainsbury, 1889, Oct. 14).

⁶⁶⁹ "At his first coming, called an Assembly, in which they made many laws, and finding their weakness in that work, passed the like law Sir Edward Poynings made in Ireland, "thereby making us partakers of the most perfectly incomparable laws of our own country they were remitted three years since to the late Lord Chancellor for the Royal assent (...) one Court of Common Pleas, but on petition of the Assembly, divided the island into six precincts, and established in each of them a county court with three judges, and justices of the peace, as in England. 20 Fevereiro de 1668 (Jamaica)" (Sainsbury, 1880, p. 46).

⁶⁷⁰ "the town of Port Royal is rendered unhealthy for want of streets and public commodities, nor is there hardly left landing places; and there is neither house, land, nor conveniency for the King or his ministers." (Sainsbury, 1889).

⁶⁷¹ "To take special care not to run out any harbour, port or bay, but reserve what is requisite for building churches, court houses, towns and fortifications. Not to divide any small order of 80 or 100 acres into two or three parcels, as divers hunters have done to have pretence only to keep others from hunting till their order is out. And further, whereas there are many differences and law suits between planters, by reason

Relativamente ao poder judicial, há registo da edificação de duas prisões e dois tribunais na cidade. Os que se destinavam aos assuntos militares localizavam-se junto ao forte Rupert. Já o tribunal ultramarino e uma possível prisão civil estariam posicionados a Oeste, ficando o tribunal Ultramarino junto à Alfândega e aos armazéns reais e a prisão próxima do forte Charles (Pawson e Buisseret, 2000, p. 117; Buisseret, 2010 [1687], p. 303) (Figuras III.7.63).

Relativamente às normas de uso do espaço aquático, para além das referências à ancoragem dos navios, como regra de aproximação ao porto, encontramos a referência a uma norma de funcionamento que reflectia a preocupação com o abandono de lastro no interior do porto⁶⁷² (Pawson e Buisseret, 2000, p. 63). Apesar do ancoradouro ter profundidade suficiente, esta questão não deixou de ser alvo de controlo.

the lines between their lands are not sufficiently cleared and known, on every survey made, to summons owners of land adjoining to appear and show their lines and clear such as are not sufficiently opened, returning into the Quarter Sessions any that shall disobey. Similar instructions to be delivered to all Surveyors.” (Sainsbury, 1889).

⁶⁷² “to act as overseer of the harbor of Port Royall, and to take care that it be not endammag’d and that none take in or throw out ballast, nor lay up ships, but where you appoint, that the port may be preserv’d and that all that commit such offences be prosecuted and punished according to lawe and custom” (Bodleian, A 171, fl. 199).

Figura III.7.63 – Mapa de Port Royal com a localização dos principais órgãos administrativos com jurisdição sobre o espaço portuário. Mapa produzido com base em: Pawson e Buisseret, 2000; Acts, 2015; Sainsbury, 1880; Barlow, 1934 [1659-1703]; Bodleian, A 171.

7.4.6. Acessibilidades e abastecimentos

A melhor forma de chegar a Port Royal era por mar, fosse para quem viesse da própria baía de Kingston ou de outro porto da Jamaica. A língua de areia que por terra dava acesso a Port Royal era bastante instável, modificando-se devido à ocorrência de fenómenos extremos, como inundações, tempestades, furações ou terremotos⁶⁷³. Durante o período em análise, esta seria uma zona de passagem pouco segura, formada essencialmente por zonas de areal e zonas húmidas de mangal, por isso pouco utilizada. A passagem terrestre só terá começado a ser considerada a partir do século XX⁶⁷⁴, contando-se para tal com manobras de aterro e terraplanagem no limite Este do tómbolo. No entanto, consideramos que esse percurso possa ter sido previsto logo pelos ingleses, uma vez que foi edificada uma muralha com uma porta no limite Este do traçado urbano da cidade.

Quanto aos abastecimentos, realçamos que a falta de água e de nascentes em Port Royal trouxe muitas dificuldades no início do povoamento, recorrendo-se ao sistema de abertura de poços ou edificação de cisternas como forma de armazenar água da chuva. Apesar de algumas casas terem poços ou cisternas, como aquele que foi identificado nos Edifícios 4 e 5, na realidade a água aqui era salobra, imprópria para beber, causando disenterias ou outras doenças, como descreveu Sloane⁶⁷⁵ (Figura III.7.64) (1707, pp. x-xi; Hamilton, 1991, pp. 90-94;). Foram também construídas cisternas em edifícios públicos, como se pode ver pelos planos de Christian Lilly, de 1699, do forte Charles (Sloane, 1707, p. 10; Pawson and Buisseret, 2000, p. 140) (Figuras III.7.65).

⁶⁷³ Taylor descreve a tempestade ocorrida em 1688, referindo-se à inundaço e violncia do mar que atravessou a cidade do lado Sul ao lado Norte onde se encontrava o porto: "there came such violent south winds that by its intermissive blowing raised the sea to that height, that it overflowed the Point in some places. For such was its violence that overset some houses on Port Royall and made a channel quite through the point from the south sea to the harbour" (Buisseret, 2010 [1687], pp. 213-214 [1688]).

⁶⁷⁴ Para o perodo em estudo no encontrmos registos de caminhos ou passagens terrestres entre o interior da ilha e Port Royal.

⁶⁷⁵ "If the place be near the sea, or sandy the Well-water, as at Port Royal is Brackish. This brackish water, which is very common in well of sea-shores, is not wholecome but the cause of Fluxes, and other Diseases in Sailers drinking of it" (Sloane, 1707, p. 10).

Figura III.7.64 – A – Plano da escavação dos Edifícios 4 e 5 de Port Royal, onde se assinala a cisterna identificada nas dependências do pátio do Edifício 5 (Hamilton, 1990, p. 92). B – Fotografia do aparelho construtivo da cisterna do Edifício 5. Foto Donny Hamilton, 1990.

Figura III.7.65 – Plano de construção do forte Charles onde se podem ver representadas com a letra B e C as duas cisternas que foram construídas anexas ao edifício D, correspondente aos alojamentos dos oficiais (Lilly, 1699).

O abastecimento de água era também vital para a grande maioria dos navios que acostavam no porto. No caso de Port Royal, esse serviço era prestado pelo aguadeiro que, como já se referiu, se encontrava instalado no lado Norte, a Este da zona onde se

concentravam os cais, no denominado *Waterman's Wharf*. Este abastecimento tinha de chegar por mar após a recolha que o aguadeiro fazia em locais do outro lado da baía, nomeadamente no rio Cobre e na nascente chamada *The Rock*, já próximo de Santiago de La Vega. O papel do aguadeiro era assim de grande importância, cabendo-lhe a recolha, armazenamento e distribuição da água, sendo-lhe para tal concedida uma grande parcela de terreno, com cerca de 45 metros de comprimento por 12 metros de largura, o que indicia a importância dessa função (Pawson e Buisseret, 2000, p. 122).

Os barris onde era armazenada a água estavam preparados para serem carregados, o que poderia ocorrer directamente no cais, ou serem transportados por embarcações próprias do aguadeiro para os navios que, não acostando a terra, se mantinham ancorados no porto⁶⁷⁶. No total foram registados 10 aguadeiros, sendo a primeira concessão dada a 10 de Fevereiro de 1668, e daí em diante renovadas de três em três anos a dois aguadeiros de cada vez (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 123 e 230).

Outro tipo de abastecimento necessário ao funcionamento portuário e da cidade eram os mantimentos frescos ou secos, como frutas, vegetais e cereais. O fornecimento destes bens podia ser conseguido muito próximo da zona dos cais, nos três mercados da cidade: o mercado de frutas e vegetais, onde também se vendiam aves; o mercado de peixe; e o mercado de carne e tartarugas (Pawson, Buisseret, 2000, p. 141). O mercado de frutas e vegetais, assim como o mercado de peixe, localizavam-se próximo da *King's House* e da *Wherry bridge*, um dos principais acessos públicos do porto, localizado no lado Este da cidade. Já o mercado de carne, onde também se vendiam tartarugas, localizava-se a Oeste, virado para a enseada *Chocolata Hole* (Buisseret, 2010 [1687], p. 233).

Alguns relatos dão conta da grande variedade de alimentos que se conseguiam obter em Port Royal, mas que podiam atingir preços muito elevados, principalmente os produtos importados (Caldbury, 1959, p. 54). No entanto, também era possível o abastecimento com produtos da terra, oriundos do interior da ilha, muitas vezes produzidos nas propriedades de homens de negócios da cidade, que também eram

⁶⁷⁶ Edward Barlow refere sobre a sua escala em Port Royal que: "So we stayed four or five dauus getting fresh water and other necessaries on board" (1934 [1659-1703], p. 320).

exploradores de terrenos agrícolas ou produtores de gado, além de donos de estabelecimentos comerciais.

Regista-se a presença de uma padaria, propriedade de William Wingar, um dos artesãos da cidade que tinha assento na *Queen Street*, igualmente proprietário de outros estabelecimentos comerciais de Port Royal. Este homem de negócios era ainda criador de cavalos e de gado ovino e caprino no interior da ilha, vendendo-os no mercado da cidade⁶⁷⁷. Não se identificaram referências à produção de biscoito, mas sim ao abastecimento de pão para a cidade nesta padaria. No entanto, será de crer que aquele artigo também pudesse ser vendido, uma vez que constituía um recurso de grande consumo a bordo dos navios, dada a sua longa validade, o que o tornava ideal para as viagens.

Determinados artefactos testemunham a actividade comercial que se vivia na cidade. A recuperação de medidas para pesagem de produtos usados em mercados ou em estabelecimentos comerciais revela um pouco desse universo material⁶⁷⁸ (Smith, 1995) (Figura III.7.66).

Figura III.7.66 – A – Conjuntos de medidas em liga de cobre recuperados durante as escavações de Donny Hamilton entre 1981-1992. Foto Catarina Garcia, 2014. B – Desenho de peso em chumbo e ferro recuperado do Edifício 3, com a marca de um São Miguel arcanjo no topo (Hamilton, 2000b, p. 18).

As tabernas e vendas de álcool foram espaços de grande importância no desenvolvimento da cidade e da sua relação como a actividade portuária. Taylor

⁶⁷⁷ Este é um dos muitos exemplos de homens de negócios de Port Royal que se dedicava a diferentes actividades produtivas e comerciais (Buisseret, 2010 [1687], pp. 241-242).

⁶⁷⁸ Algumas das peças puderam ser directamente observadas e registadas no departamento de arqueologia subaquática da Universidade do Texas A&M durante a nossa missão de investigação.

escreveu a este respeito que em Port Royal havia tabernas e bordeis em abundância⁶⁷⁹. Contabilizaram-se cerca de 40 espaços dedicados à venda de álcool, desde retalhistas e revendedores a taberneiros, tanto para exportação como para o abastecimento das tripulações (Pawson and Buisseret, 2000, pp. 114-118; Brown, 2011, pp. 58-62; Sadler et al., 2017). As escavações atestam este facto, dada a grande concentração de garrafas em vidro recuperadas em alguns edifícios, como no denominado Edifício 5, na confluência entre a *Queens Street* e a *Lime Street* (Figura III.7.67) (Marx, 1969, pp. 3-4; Hamilton 2006, pp. 49-52). A grande concentração de artefactos nesta estrutura constitui um forte indício de se estar perante um dos muitos armazéns de álcool ou uma taberna, localizada muito próximo da zona de acesso ao porto (Figura III.7.68),

Figura III.7.67 – Conjunto de garrafas em vidro recuperadas por Donny Hamilton durante as escavações de 1980-1992 (Hamilton, 2000b). Fotos Catarina Garcia, 2014.

Figura III.7.68 – Levantamento fotogramétrico de Port Royal efectuado por John Henderson com implantação georreferenciada de garrafas em vidro recuperadas durante as escavações de Robert Marx em 1969 e de Donny Hamilton em 1980-1992 (Sadler et al., 2017; National Geographic Society, 2019).

⁶⁷⁹ "here are many Taverns, and abundance of Punch Houses, or rather may be fitly called Brothel Houses" (Buisseret, 2010 [1687], p. 239).

Não sendo alvo do nosso estudo analisar o movimento comercial em termos de transacções, não podemos deixar de referir que foi graças ao crescimento dessa actividade que a cidade proliferou, bem como do comércio local que servia para abastecer tanto a população da cidade como as tripulações que nela faziam escala. Em termos espaciais, a localização da maioria dos pontos de abastecimento, que se posicionaram entre a *Lime* e a *Thames Street*, ocuparam as mesmas áreas dos armazéns e dos cais, por onde se fazia toda a circulação dos agentes que operavam no porto (Figura III.7.69).

Figura III.7.69 – Plano de Port Royal, anterior a 1692, onde se assinala a localização dos diversos pontos de abastecimento da cidade que também serviam o porto e as escalas de abastecimento dos navios de Port Royal. Mapa produzido com base em: Pawson e Buisseret, 2000, Buisseret, 2010 [1687], pp. 236-242 [1688]; Hamilton, 2006, p. 50.

7.4.7. Assistência sanitária

Como porta de entrada e saída marítima de uma dada região, os portos eram alvo de estrito controlo sanitário (Harrison, 2013; Booker, 2016, pp. 94-106). A criação de zonas de *lazarettos* ou *quarantine stations*, destinadas à quarentena de navios provenientes de locais onde se suspeitasse da existência de doenças contagiosas⁶⁸⁰, foi prática nos portos ingleses de época Moderna. Cabia às autoridades locais efectuar o controlo sanitário das entradas e saídas das embarcações, de modo a evitar a propagação de pragas ou doenças transmissíveis. De acordo com os procedimentos aplicados nos portos ingleses, nomeadamente em Londres, competia aos oficiais da alfândega percorrer as margens do Tamisa, vistoriando os navios que acostavam aos diferentes cais, no sentido de verificar as suas proveniências e detetar indícios de contaminação, impondo quarentena sempre que se justificasse (Shaw, 1949, pp. 194-195; Kehoe, 2003-2020; Booker, 2016, pp. 16-45).

Se essa era a situação na Europa, a verdade é que existia muito pouco controlo sanitário nos portos ingleses das Caraíbas, sendo mesmo negligenciada a quarentena (Booker, 2016, cap. IX). De facto, não encontramos referências a locais específicos destinados à quarentena de navios em Port Royal. A competência do controlo sanitário caberia ao *Naval Officer*⁶⁸¹ que, assistido pelo poder militar e eventuais médicos que estivessem ao seu serviço, prestavam assistência a enfermos que chegassem à ilha. Os problemas com as doenças tropicais, como a febre amarela⁶⁸², ocupavam na maioria das vezes a atenção dos cuidados de controlo sanitário (McNeill, 2010, p. 79; Convertito, 2011, pp. 27-59).

⁶⁸⁰ “Quarantine in England was performed by sending a ship to a location referred to as a 'station' where they were to anchor and serve the period of quarantine assigned to their ship.” (Kehoe, 2003- 2020, p. 15).

⁶⁸¹ No caso de Port Royal, qualquer tipo de vistoria teria de ser coordenada pelo *Naval Officer*, que tinha a seu cargo o controlo do espaço portuário, para, no caso de haver necessidade de assistência médica, esta ser efectuada por médicos ao serviço do governador, hipótese que colocamos na sequência da análise dos dados disponíveis, não sendo de todo evidente a presença de qualquer tipo de assistência médica pública.

⁶⁸² Num excerto da obra *A discourse of the state of health in the island of Jamaica* o autor refere-se à vulnerabilidade da população inglesa ao clima e às condições tropicais, diferentes das da sua origem, e da consequente vulnerabilidade a doenças: “though we change our place we seem loth to change our ingeny, but needs, though with less reason than's fit, we transport northern chilly propensities, and customs thereon depending, into the southern hot Climes, and most improper and destructive to health, at least long life: we retain our ancient English humor (most desirable in its proper place) as to eating” (Trapham, d. 1692?, p. 50).

Não foi possível esclarecer totalmente o modo como se procedia à assistência sanitária e médica em Port Royal, assunto que consideramos dever merecer maior aprofundamento no futuro. Contudo, foi possível detectar alguns dos problemas sanitários. São recorrentes os testemunhos de marinheiros que, ficando doentes enquanto circulavam nos portos das Caraíbas, acabavam por ser tratados a bordo. Sabemos que a grande maioria dos navios dispunha dos seus próprios médicos ou cirurgiões, que acompanhavam as tripulações precisamente para as socorrer em caso de necessidade. Contudo, alguns relatos dão conta de uma preferência pela permanência em terra durante a convalescença, como descrito por Edward Barlow⁶⁸³. Na mesma fonte refere-se ainda o modo como as doenças singravam entre os marinheiros, muitas vezes deixados a morrer nos portos (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 321).

A existência de um hospital em Port Royal, antes de 1692, não é clara (Cox e Cox, 1999; Weiler, 2000, p. 108), sendo apenas referida a existência de um hospital naval, edificado depois de 1740⁶⁸⁴. No entanto, dada a densidade populacional da cidade durante toda a segunda metade do século XVII e a constante movimentação do porto, seria de esperar que houvesse algum tipo de apoio sanitário.

Considera-se que a ausência ou a fraca assistência pública possa ser denunciada pela quantidade de médicos particulares registados ao serviço dos mercadores locais⁶⁸⁵. No total foram contabilizados 14 médicos entre os diferentes ofícios registados em Port Royal (ver supra Figura III.7.26). Igualmente, através do registo dos nomes dos médicos entre 1668 e 1678, se verifica um aumento significativo do seu número em 1674, com a chegada de 5 médicos só nesse ano (Pawson e Buisseret, 2000, p. 224) (Tabela 11 em anexo). Para este período, a profissão de médico ou cirurgião não estava formalmente

⁶⁸³ Neste caso, o relato de 1679 refere-se à permanência em Bridgetown mas consideramos esta referência como procedimento entre os diferentes portos ingleses das Caraíbas onde se encontrava socorro para as diferentes circunstâncias: “So we stayed four or five days getting fresh water and other necessaries on board; and having all things ready, our master being ashore all the time, had not recovered his full health, and was unwilling to come on board before he was well, for he was a “ffear-full” man, and very fearful of death, so he ordered me to carry the ship down to Jamaica, which was three hundred leagues further to leeward, and there to take advice and be ordered by a merchant living there, and he himself would follow as soon as he was well” (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 320).

⁶⁸⁴ NA, CO700, Jamaica23, 1793; NA, WO, 291-78/4077; NA, WO, 78/805 – 1801; NA, WO, 78/808/7, 1808;

⁶⁸⁵ O ofício de médico não era regulado e muitas vezes aprendido de pai para filho, sendo apenas uma minoria os que tinham acesso a formação.

regulada, podendo alguns destes homens ser também clérigos (Mortimer, 2004, pp. 49-68). Alguns dos inventários, nomeadamente os de Andrew Burne, referem que pelo menos um clérigo também teria a função de médico em Port Royal (Tornton, 1992, p. 68).

Este tipo de organização pode ser uma das explicações para a ausência de hospitais, já que a assistência era maioritariamente privada e paga pelos próprios mercadores, que prestavam esse serviço aos que vinham comerciar a Port Royal, estabelecendo-se assim como mais um dos negócios da cidade. A assistência à população mais carenciada, como os escravos, podia também ser prestada em algumas das *meeting houses*⁶⁸⁶. Nestes espaços, pertença dos grupos religiosos, ou mesmo nas igrejas, seria prestada assistência médica por caridade (Pawson e Buisseret, 2000, p. 130; Benes, 2016, p. 120). Relativamente à presença de grupos religiosos que poderiam dar assistência médica, Taylor refere a existência de pelo menos uma *meeting house*, edificada em 1660, associada ao grupo religioso dos *Quacker's*, que funcionaria perto da igreja de St. Paul. Refere ainda que existiam outras igrejas e uma sinagoga, redemonstrando a liberdade religiosa que existiria na cidade (Buisseret, 2010 [1687], p. 240).

Alguns dos inventários de Port Royal descrevem também a presença de boticários e de instrumentos para as práticas médicas, como seringas para tratamento de sífilis (Tornton, 1992, p. 68). Um desses utensílios em estanho foi recuperado durante escavações levadas a cabo na cidade (Marx, 1971, p. 17) (Figura III.7.70). Ainda nos inventários de testamentos de elites da cidade surgem referências a caixas com miscelâneas de medicina, não ficando claro se seriam para uso próprio dos seus proprietários ou de médicos que as tivessem ao seu serviço (Tornton, 1992, p. 70). Foram também recuperados, durante as escavações coordenadas por Donny Hamilton, almofarizes destinados à preparação de medicamentos e potes de boticário (Figura III.7.71) (Donachie, 2001, p. 70; Brown, 2011, p. 68).

⁶⁸⁶ Como já foi referido para Bridgetown, as *Meeting House* poderiam também funcionar como espaços de assistência e até ter valências de Hospital (Benes, 2016, p. 120).

13. Pewter urethra syringe.

Figura III.7.70 – Desenho de uma seringa em prata recuperada por Robert Marx durante a sua intervenção em Port Royal, em 1968, na zona correspondente à Thames Street, localizada no lado norte de frente para os cais (Marx, 1971, fig. 13).

Figura III.7.71 – Fotografia de dois almofarizes em bronze e de um canudo de boticário em cerâmica, recuperados durante as escavações de Port Royal (Hamilton, 2000a; Donachie, 2003, p. 45). Fotos Catarina Garcia, 2014.

Em suma, parece-nos clara a inexistência de um sistema de assistência sanitário em Port Royal, facto referido por John McNeil, quando menciona a precária situação sanitária da Jamaica (2010, p. 85). Mesmo no século XVIII, o território ainda carecia de assistência sanitária e médica capaz de resolver problemas como a febre amarela. Contudo, as evidências materiais confirmam a presença de utensílios ligados às práticas médicas e a documentação histórica indica que os estabelecimentos comerciais e mercadores da cidade estariam precavidos para prestar esses serviços, que contratavam a expensas próprias. Igrejas e organizações religiosas poderiam igualmente prestar alguma assistência aos mais necessitados.

No mapa síntese reúnem-se todas as estruturas identificadas que directa ou indirectamente se relacionam com a actividade portuária (Figuras II.4.72).

Figura III.7.72 – Mapa síntese com a identificação das diferentes estruturas da cidade consideradas relacionadas, directa ou indirectamente, com a actividade portuária.

7.5. O terremoto de 1692 e a destruição da *Sea Lane*.

O padre anglicano Emmanuel Hearth, que tinha acabado de ser destacado para Port Royal à data do terremoto, descreve que, depois de realizar o serviço religioso se dirigiu para a taberna mais frequentada pelos mercadores, onde esteve em companhia do então governador da Jamaica John White. Ao sentirem o chão a tremer, White terá mencionado que o fenômeno passaria em breve⁶⁸⁷, demonstrando ser normal a ocorrência destas situações sísmicas⁶⁸⁸. No entanto, o fenômeno de 7 de Junho veio a revelar-se muito mais destruidor que o esperado e, segundo os testemunhos da época, uma vez que no espaço de três minutos a cidade terá ficado totalmente destruída e em grande parte afundada⁶⁸⁹ (Figura III.7.73).

Figura III.7.73 – Gravura de Jan Luyken and Pieter van der Aa representando o terremoto de Port Royal (1698).

⁶⁸⁷ “I found the ground rolling and moving under my feet, upon which I said, Lord, sir, what is this? He replied very composedly, being a very grave man, it is an earthquake, be not afraid, it will soon be over” (Crocket, 1692, p. 58).

⁶⁸⁸ Uma dimensão que mereceu nota no início do presente capítulo relativamente ao grau de conhecimento sobre a instabilidade do local aquando da opção para a colocação das primeiras bases de assentamento. Este testemunho reforça a ideia de que o fenômeno deve ter sido sentido diversas vezes. Contudo, nunca se terá revelado suficientemente ameaçador para demover a opção pela localização e Port Royal.

⁶⁸⁹ “but in the space of three minutes, about half an hour after eleven in the morning, Port-Royal, the fairest town of all the English plantations the best emporium and mart of this part of the world, exceeding in its riches, plentiful of all good things, as shaken and shattered to pieces, sunk into and covered, for the greater part, by the sea, and will in a short time be wholly eaten up by it” (Crocket, 1692, p. 61).

Alguns relatos indicam que o fenómeno terá durado cerca de 15 minutos, o que pode não ser exato, dado que as fontes oficiais apontam para uma duração de apenas três minutos. Nos relatórios sobre o terramoto não se consegue perceber exactamente a hora a que terá começado, sendo que algumas fontes assinalam as 11:15, outras as 11:30. Um dos achados arqueológicos revelou um relógio de bolso em liga de cobre que, após análise de Raios X, mostra ter parado às 11:43. Da análise efectuada ao artefacto, cruzando-a com os relatórios oficiais, calcula-se que o terramoto poderá ter tido início às 11:40, prolongando-se até às 11:43 (Hamilton 2000a) (Figura III.7.74).

Figura III.7.74 – A – Fotografia do relógio recuperado durante a escavação arqueológica subaquática decorrida em 1950 coordenada por Edwin Link. B – Imagem do Raio X efectuada sobre o relógio, revelando a posição dos ponteiros devido às marcas da concreção que se formou no local onde os ponteiros pararam (Sadler et al., 2017; National Geographic Society, 2017).

Os efeitos deste episódio sísmico foram devastadores, tendo ficado destruída grande parte da cidade, principalmente todo o lado Norte. As primeiras zonas atingidas foram aquelas onde se concentravam as actividades portuárias, os cais, armazéns e casas na Thames Street e na High Street. Além da grande intensidade do sismo, a maior destruição deu-se em resultado de um processo de liquidificação do solo, dissolvendo-se este na água do mar, o que fez perder-se a sustentabilidade das estruturas edificadas, afundando-se grande parte dos edifícios da cidade (Figura III.7.75).

Figura III.7.75 – Perfil batimétrico de Port Royal, pré e pós-terramoto de 1692. Adaptado com base em National Geographic Society, 2017.

Segundo os relatos da época, o chão abriu-se em simultâneo em diferentes zonas, engolindo casas e pessoas (Massachusetts, 1835, pp. 223-230). O padre Emmanuel Hearth descreveu, entre outros pormenores de grande detalhe, que muitos habitantes foram engolidos vivos pelo chão e logo de seguida cuspidos⁶⁹⁰. Este relato dá também conta de que logo após o terramoto se deu um maremoto, o que agravou bastante a situação, originando ainda mais mortos e feridos, além de enorme destruição da cidade (Figura III.7.76).

Figura III.7.76 – Cópia e detalhes do documento produzido pelo capitão Crocket relatando o terramoto que ocorreu na Jamaica e as suas consequências em Port Royal (1692). Destacamos alguns pormenores onde se pode ver a tentativa de registo em desenho do fenómeno de liquidificação.

Com efeito, o maremoto que se seguiu ao terramoto inundou toda a cidade e terá também provocado o naufrágio de alguns navios que se encontravam ancorados ou acostados. Um deles foi identificado como sendo o *HMS Swan*, vaso de guerra ao

⁶⁹⁰ “whole streets (with inhabitants) were swallowed up by the opening earth, which then shutting upon them, squeezed the people to death. And in that manner several are left buried with their heads above ground; only some heads the dogs have eaten; others are covered with dust and earth, by the people who yet remain in the place, to avoid the stench.” (Crocket, 1692, pp. 61). Outro testemunho indica como ocorreu o evento de liquidificação: “The sand in the street rose like the waves of the sea, lifting all persons that stood upon it, and immediately dropping down into pits; and at the same instant a flood of water rushed in, throwing down all who were in its way” (Osborn, 1722, p. 412).

serviço da defesa do porto. A sua escavação arqueológica revelou que este foi arrastado pela onda do tsunami desde a zona dos cais, deslizando pela zona destruída da cidade, entrando pela *Queen Street*, embatendo nas primeiras casas da *Lime Street* (Clifford, 1993, pp. 107-112). A força do embate provocou o derrube das paredes do já mencionado Edifício 4 (Figura III.7.77) (Hamilton, 2007, pp. 13-30).

Alguns estudos apontam que, durante e após o terramoto, tenham morrido mais de 2000 pessoas (Pawson e Buisseret, 2000, p. 166; Manning, 2015, p. 132). A grande maioria da população foi atingida, morrendo soterrada ou afogada. Segundo as fontes, muitos dos sobreviventes à primeira vaga de destruição pereceram na sequência de ferimentos ou enfermidades resultantes da deficiente assistência sanitária⁶⁹¹ e às precárias condições em que ficou a cidade.

Figura III.7.77 – A e B – Reconstituição 3D do processo de naufrágio (Sadler et al., 2017; National Geographic Society, 2017). C – Desenho das estruturas escavadas por Donny Hamilton onde se pode ver assinalada a vermelho a zona de embate do navio no Edifício 4 (Clifford, 1993, pp. 107-141; Hamilton, 2000a).

Outra das consequências do terramoto de 1692 foi uma alteração significativa da configuração da linha de costa. O tómbolo acabou por se separar da língua de areia ao qual estava ligado, formando uma ilha, e a cidade, que antes tinha uma área de 240

⁶⁹¹ No contexto da Inglaterra de final de setecentos, onde se opunham correntes religiosas aproveitou-se este evento para o considerar um castigo divino pela “devassidão” da cidade portuária de Port Royal, reflectindo o crescimento rápido e pouco controlado da cidade (Manning, 2015, pp. 132-163).

km², passou a ter apenas 100 km². As ruas *Lime Street*, *Thames Street* e *High Street* terão assim desaparecido, afundando sob o leito marinho. Ter-se-á mantido apenas o núcleo central da cidade que incluía a *New Street*, a *Tower Street*, a *Church Street* e a *Queen Street* (Figura III.7.78).

Figura III.7.78 – Planta de Port Royal de 1815, sobrepondo o traçado anterior a 1692 e o traçado pós-terramoto (a amarelo e vermelho).

Este processo de alteração da configuração costeira levou algum tempo a estabilizar⁶⁹², tendo a cartografia antiga registado a evolução das suas diferentes fases de consolidação. A ligação entre o tómbolo de areia e a ilha só estabilizou em meados do século XVIII⁶⁹³.

Com a destruição de Port Royal, a actividade portuária deixou de se poder efectuar do mesmo modo. Neste domínio há que ter em conta, não só a alteração na configuração da linha de costa, como a alteração da função do porto. O desaparecimento de todas as estruturas de apoio, como cais e armazéns, e a alteração

⁶⁹² NA, CO, 700/Jamaica5, 1699.

⁶⁹³ Na planta de 1703 pode ver-se como a ligação ainda não se encontrava estabelecida.

da orla costeira deixaram de garantir as condições necessárias à circulação de pessoas, embarcações e mercadorias. Apesar da destruição ainda se procurou investir na cidade, na tentativa de a reerguer. Foram reconstruídos alguns edifícios e realinhados os arruamentos, embora as estruturas portuárias não tenham voltado a ser reedificadas. A ocorrência de novos fenómenos destrutivos após 1692 acabou por fazer desistir por completo dessa tentativa (Tabela III.7.3). A vivência anterior de Port Royal não regressou, principalmente como capital da Jamaica, perdendo assim o estatuto de principal porto da ilha e de plataforma giratória do império inglês no Novo Mundo. Este fenómeno levará a uma reação de mudança do papel de Port Royal e à transferência da cidade para outro local.

7.6. A transformação de Port Royal e a transferência do porto e da cidade para Kingston

Apesar das tentativas de reconstrução a seguir ao terramoto, os órgãos de administração de Port Royal, nomeadamente o governador e o *Council*, cedo diligenciaram no sentido de se encontrar uma alternativa, uma vez que o porto não mais parecia viável (Manning, 2015, pp. 131-163). Assim, pouco tempo depois do terramoto, os serviços da principal cidade foram transferidos para uma nova localização a Norte da baía de Kingston, uma zona plana e ampla, que parecia reunir boas condições para a função de cidade e porto, beneficiando do mesmo acesso e condições favoráveis de ancoragem e defesa das embarcações. Este processo de transferência foi liderado pelo novo governador Beeston, tendo-se iniciado em Março de 1693, data da sua chegada à ilha. A sua missão seria a de restabelecer, o mais rápido possível, as boas condições para que os negócios se voltassem a efetuar a partir da Jamaica, sendo para tal necessário planear um novo assentamento urbano e novas estruturas portuárias. Localmente, a solução de mudança para a planície na costa Norte da baía estaria já a ser considerada.

A escolha da zona de Kingston era, no entanto, criticada pelo facto de ser considerada menos saudável do que Port Royal, uma vez que as terras baixas e

pantanosas seriam mais propensas à transmissão de doenças. Porém, à data em que o governador da Jamaica assumiu as suas funções, já muitos terrenos estariam aí a ser parcelados e vendidos aos senhores da terra que tinham sido proprietários em Port Royal (Matlock, 2005, p. 32). De facto, em carta do governador de 27 de Maio de 1693, é possível perceber como a decisão sobre a mudança para Kingston já estaria, de algum modo, tomada, bem como decidido o modo de parcelamento desse território⁶⁹⁴.

A nova cidade de Kingston foi planeada e traçada geometricamente sobre o território. O momento de transição foi registado na cartografia da época, justapondo, lado a lado, a reorganização urbana de Port Royal pós-terramoto e o traçado de Kingston, definindo-se em primeiro lugar a sua grelha de ruas e quarteirões. Ao centro desta grelha foi planeada a praça central, onde se instalaram poços para o abastecimento de água. Na planta de 1745 podemos ver a fase seguinte ao planeamento, onde os quarteirões já se encontram na sua grande maioria loteados, distinguindo-se por serem numerados e alguns já ocupados com casas (Hay, 1745).

Não sendo Kingston matéria deste estudo, convém assinalar que a sua construção sugere, de algum modo, a repetição do processo de planeamento urbano e de implementação de estruturas portuárias que ocorrera em Port Royal. No terreno, a zona costeira foi reservada para as actividades portuárias, encontrando-se na planta já assinalados 14 cais. Os quarteirões contíguos aos cais foram reservados para o apoio ao porto, indiciando aquela planta que estes ainda não estariam totalmente ocupados, estando assim previsto o seu crescimento. Naturalmente que a nova cidade era maior,

⁶⁹⁴ “Being driven from Port Royal by the earthquake we settled at Kingston, as invited and encouraged by the President and Council; they and all disinterested persons thinking it the best site on every account. After the town had been surveyed and marked out, a plan thereof drawn and all other matters settled, we removed thither at great expense, and considering our many difficulties and discouragements made good progress. We hope that the unhealthiness of the place will not be objected to, as it is well known that the late sickness was as universal a judgment as the earthquake. Now the sickness has ceased we may hope for a continuance of health, a wholesome soil, sound air and plenty of good water. Again such of us as escaped, by miracle, from the destruction of Port Royal cannot endure the least thought of settling on that fatal spot. The miserable remains of that place are nothing near capable of receiving us and our effects that are now here, much less those that we are daily expecting from England. Again many of us have received instructions from our principals in England not again to trust their estates to so dangerous a foundation. We beg you therefore to establish in their Majesties' name what was so judiciously begun by the Council, and is now so far advanced that it wants nothing but your favour and encouragement. We ask you to order all ships to unload at Kingston and all officers to reside there, with such other directions you shall judge best. Copy. 1½ pp. Endorsed. Recd. 27 May, 1693.” (Fortescue, 1901, p. 32).

com uma melhor organização, naturalmente decorrente deste local dispor de uma área mais ampla (NA, MPPG 1/1067 – 1792) e de ocorrer num contexto distinto da presença inglesa ao ocorrido no início do povoamento. O planeamento desta nova cidade portuária indica, claramente, a previsão de forte crescimento, o que se veio a verificar, com Kingston a transformar-se ao longo dos séculos XVIII e XIX na capital e principal porto da Jamaica, um dos mais importantes para os negócios do açúcar nas Caraíbas (Machling, 2012, p. 17) (Figura III.7.79).

Figura III.7.79 – Planta de Port Royal e Kingston, de 1767 (S/A), onde foram representadas as plantas das duas cidades, Port Royal, com o traçado sobrevivente pós-terramoto, e Kingston, com o traçado dos arruamentos desenhado pelo coronel Christian Lilly (Ref- BnF, GED-3763).

7.7. QUADROS SÍNTESE E MATRIZ DO PORTO DE PORT ROYAL

Tabela III.7.4 – Classificação da morfologia do espaço físico do porto de Port Royal.

Porto de Port Royal		
Tipologia Geomorfológica	Tipologia dos Fundos	Tipologia do Espaço Portuário
Grande enseada	Rochoso	Uma única zona de abrigo
Pequena enseada aberta	Arenoso	Duas ou mais zonas de abrigo
Pequena enseada entre pontas rochosas	Misto (arenoso e rochoso)	Complexo portuário com diferentes bacias
Enseada protegida por promontório	Cascalho miúdo	Inter-relacionado com portos secundários
Enseada junto a delta	Lodoso	
Afloramentos rochosos		
Entre duas ilhas		
Ilha junto à costa		
Banco de areia		
Tômbolo/Península		
Delta ou laguna		
Estuário		
Canal		

Tabela III.7.5—Classificação das estruturas portuárias identificadas em Port Royal

Tipologia das estruturas						
Equipamentos de apoio à actividade portuária (EAAP)	Actividades especializadas (AE)	Defesa (D)	Controlo e fiscalidade (CF)	Controlo sanitário e dimensão assistencial (CSA)	Abastecimentos (AB)	Acessibilidades (em terra) (AC)
Enseadas de varagem Ancoradouros Bóias Cais Molhes Rampas Defensas Cabeços de amarração Argolas de amarração Rampas de varagem Docas Guindastes/Pilares Cabrestantes Elevadores Escadas Pontes Faróis Iluminação Outros sistemas de comunicação	Pequenos estaleiros navais (p/botes, embarcações de pesca e pequenas embarcações > 200 t) Estaleiros só de reparação Grandes estaleiros navais (construção naval > 200 t) Zonas de carenagem e calafetagem Ferrarias Tanoarias Carpintarias Bairros de pescadores Olarias	Arribas Paióis	 Fortalezas e Fortes Muralhas Postos de vigia da costa Navios fortaleza Alfândega Portas de mar Portas de terra Cais controlados pela Alfândega Embarcadouro Armazéns controlados pela Coroa Sede de Governo Provedoria Casas do governador /alcaides/capitães Poder Municipal Tribunal Prisão Pelourinho Força Feitoria	Casa da Saúde Hospitais Misericórdia Assistência dada por grupos religiosos Casas de acolhimento Necrópoles Zonas de quarentena do porto Zonas de quarentena em terra	Linhas de água Fontes Nascentes Mercados Zona de venda de peixe Produção de pão e biscoito Açougues Tabernas Zonas comerciais	Caminhos de acesso ao porto Outros acessos Pontes

Matriz – Porto de Port Royal

PARTE IV

PORTOS INSULARES DOS SISTEMAS IMPERIAL PORTUGUÊS E INGLÊS:

UMA ABORDAGEM COMPARATIVA

CAPÍTULO 8
CARACTERÍSTICAS DOS PORTOS

8.1. Geomorfologia e formação da paisagem

Os espaços portuários em análise localizam-se em dois grandes grupos insulares do Atlântico, a Macaronésia, formados a partir do Cretácico Superior, entre os 100.5 e os 66 Ma, onde se encontram o Funchal, Angra e Ribeira Grande, e as Caraíbas, que se começaram a formar há cerca de 160 a 180 Ma, onde se situam Bridgetown e Port Royal. Os dois grupos têm origem vulcânica (Speed, 2012, p. 3; Mata, 2013, pp. 1485-1540). Contudo, as Caraíbas contaram com um longo período de acumulação de tipo sedimentar calcária ou coralínea, cujo desgaste pela erosão deu origem a grandes extensões de linhas de costa e relevos de baixa altitude, onde predominam as enseadas de areias brancas, bem como a formação de inúmeras grutas e cavidades junto à orla costeira (Bouysson, 1984; Cambers, 2005; Garmon et al., 2017).

Já na Macaronésia, a erosão das formações vulcânicas originou, nas encostas viradas a Norte, Oeste ou Noroeste, arribas escarpadas que terminam ao nível do mar, formando linhas de costa com cortes abruptos, por vezes de grande altitude, e com muito poucas baías abrigadas (Ribeiro, 2014, pp. 31-36; Fernández-Palacios et al., 2011, pp. 226-246). Estas formações resultaram da ação erosiva da ondulação, das tempestades e de ventos fortes de Norte e Noroeste que fustigaram as encostas, principalmente na época de Inverno. Este tipo de desgaste também se registou nas ilhas das Caraíbas, mas nas encostas viradas a Este e a Nordeste, quadrantes de onde provêm os ventos e ondulação dominantes. É de salientar, contudo, que é do quadrante Sul que se registam as tempestades mais destrutivas, como tempestades tropicais e furações, com maior incidência nas ilhas das Caraíbas, mas que, por serem um fenómeno meteorológico transversal no Atlântico, podem igualmente atingir as ilhas dos Açores, Madeira e Cabo Verde (Mata et al., 2013, pp. 1512-1518; Quartau et al., 2017, pp. 288-299).

Em todo o caso, as vertentes Sul e Sueste de todas ilhas em análise são as mais abrigadas e aquelas onde se encontram as baías de maior amplitude. Isto deve-se ao facto de a Sul/Sueste o processo erosivo ter sido mais lento, originando uma linha de costa menos acidentada. Apesar de um padrão de relevo menos acidentado, a Sul/Sueste também se encontram algumas zonas escarpadas e de arribas em torno das baías, como é o caso de Angra e o da Ribeira Grande. No caso de Angra, as camadas de

tufo piroclástico resultantes da erupção do Monte Brasil, posteriormente erodidas pela ação do mar e do vento, deram origem a arribas elevadas, com cerca de 20/25 metros de altitude. Entre essas arribas surgem pequenas enseadas, resultantes da acumulação de sedimentos da descarga de pequenas linhas de água que aí foram desaguar. Registe-se ainda que a erupção do Monte Brasil, a Oeste da baía de Angra, deu origem à formação de um promontório que ligou esse aparelho vulcânico à ilha (Gygax, 1969-1970, p. 156; Fernandes, 1989, p. 17). Esta configuração originou uma baía fechada e bastante protegida do quadrante Oeste e Noroeste, de onde sopram os ventos dominantes. Do mesmo modo, no caso da Ribeira Grande, o desgaste natural da encosta vulcânica da ilha levou à formação de arribas com cerca de 15/20 metros acima do nível do mar, interrompidas a Este por uma grande linha de água que, junto à orla costeira, levou à formação de uma enseada. Já no Funchal, apenas encontramos a formação de arribas no limite Oeste da baía, para depois dar lugar a uma extensa enseada, denominada de anfiteatro do Funchal, resultante de sucessivas descargas das linhas de água das zonas superiores da ilha. Nos casos das Caraíbas, Bridgetown e Port Royal, regista-se apenas formação de largas enseadas sem zonas acidentadas ou formação de arribas.

Em termos hídricos, as ilhas com maior abundância de água são a Madeira, a Terceira e a Jamaica, onde nascentes e linhas de água se encontram por toda a costa (Mata et al., 2013, pp. 1493-1505; Ourique, 2013, pp. 10-11). No entanto, na Madeira e na Terceira não existem rios nem correntes de água permanentes, mas antes diversas ribeiras que descarregam sedimentos sobre a orla costeira sempre que ocorre precipitação forte (Pinto, 2010, p. 35). Os fenómenos das chuvas sazonais que se verificam no caso de Santiago, sobretudo entre os meses de Agosto e Outubro, e na Jamaica e Barbados, entre os meses de Maio e Novembro, contribuíram para a formação de linhas de água que deram origem a zonas alagadiças em determinados pontos das ilhas, permitindo a formação de vales férteis (Costa, 2004, pp. 215-244; Schomburgk, 2012, pp. 11-12; Vitória, 2012, pp. 23-52; Mitchell, 2013, pp. 31-42). No entanto, verifica-se que Santiago é a ilha mais árida de todas as da Macaronésia e que nos Barbados se regista uma menor abundância de água e uma maior aridez do território que na Jamaica. Na Jamaica e nos Barbados, devido à sua formação calcária, os sedimentos menos permeáveis e lodosos levaram à maior acumulação da água das

chuvas nas zonas mais baixas (Pindell e Barrett, 2009, pp. 405-432). Este processo foi o responsável pela formação de rios de pequeno caudal e áreas pantanosas ou lagunares junto à costa, como ocorreu na zona de *Old Harbour*, baía de *Black River* e em *Kingston*, ambos na Jamaica, e em Bridgetown, nos Barbados. Neste último caso, o rio *Constitution* originou no seu termo uma zona lagunar de alguma profundidade e relativamente protegida da agitação marítima (Harrison e Jukes-Browne, 1890, pp.42-49; Jones, 2002, p. 20; Humphrey, 2004, pp. 381-406; Schomburgk, 2012, pp. 11-12; Day e Day, 2017, pp. 209-221).

Em termos oceanográficos, a formação vulcânica da Macaronésia teve reflexos na batimetria em torno das ilhas, registando-se grandes profundidades imediatamente em sua volta. Por oposição, a formação mais antiga das Caraíbas, onde a temperatura mais elevada da água levou à formação de sucessivas camadas de depósitos coralíneos, originou plataformas insulares menos profundas (Schellmann e Radtke, 2004, pp. 157-187). Em todos os casos de estudo, os fundos são mistos, constituídos por zonas rochosas e arenosas, existindo algumas zonas lodosas, decorrentes da acumulação dos detritos empurrados pelas águas das chuvas até ao mar. As batimetrias também se diferenciam de porto para porto. O caso onde se registou uma maior profundidade foi o Funchal, com zonas entre os 60/70 metros; Ribeira Grande, Angra e Barbados registam profundidades máximas de 40/50 metros; e Port Royal é o porto com fundos de menor profundidade, registando nas zonas mais profundas apenas 24/27 metros. Já as profundidades médias em todos os portos se situam entre os valores de 18/20 metros, sendo essas as profundidades onde se verificou funcionarem os ancoradouros mais utilizados.

Considerando o enquadramento geomorfológico geral das ilhas, os portos naturais estudados refletem as características gerais das formações que lhes deram origem. A larga enseada do Funchal é o resultado das sucessivas camadas deposicionais trazidas pelas aluviões de sete grandes linhas de água que descarregam na costa sul da Madeira (Mata, 2013, pp. 1485-1540; Quartau, 2018; pp. 288-299). Do mesmo modo, a formação da enseada da Ribeira Grande e o profundo vale que aí se encontra foi originada pelo longo processo erosivo provocado pelas águas pluviais sobre o basalto que compõe a ilha (Ramalho, 2013, pp. 13-26; Rocha e Vitória, 2015). Também neste caso, mas numa escala inferior à do Funchal, as sucessivas descargas da ribeira foram

responsáveis pela enseada que se formou junto ao mar. Em Angra, este fenómeno parece ter sido menos expressivo, mas pode igualmente ser encontrado nas pequenas enseadas, resultantes das descargas das ribeiras que se formaram na serra do Moirão, no interior da ilha (Fernandes, 1989, p. 18; Leite, 2006, pp. 47-118). Em qualquer um destes três casos, Funchal, Angra e Ribeira Grande, pudemos perceber, pelos dados históricos e cartográficos e pelos estudos geológicos, que as zonas baixas junto ao mar, em momentos de grandes descargas pluviais, se transformaram em áreas inundáveis. Nos casos de Bridgetown e Port Royal, a origem da sua configuração também está, em parte, associada aos efeitos das descargas das linhas de água sobre a orla costeira. No caso de Bridgetown, o rio *Constitution* foi formado pelas descargas a montante da orla costeira. Neste caso, água das chuvas, transportando detritos e sedimentos, levou à impermeabilização da zona costeira e criou camadas de sedimentos lodosos que deram origem a uma zona pantanosa e lagunar. Em Port Royal também as descargas do rio *Hope*, que descem das *Blue Montaine*, conduziram para o mar grandes quantidades de sedimentos; neste caso, esse fenómeno conjugado com a batimetria elevada em torno da ilha fez com que as correntes marítimas de Este transportassem os sedimentos para Oeste, acabando por se acumular na larga enseada da baía de Kingston, a Oeste da zona de descarga (Bent, 1966, pp. 15-18; Donovan, 2003, pp. 345-354; Mitchell, 2013, pp. 31-42). Essas sucessivas acumulações formaram uma língua de areia ou tómbolo, assente sobre um substrato calcário, o que tornou o local extramente móvel e instável, capaz de se alterar com regularidade, quer devido a inundações resultantes da passagem de furacões, quer devido à instabilidade tectónica da região (Figura IV.8.1) (Delbecq, 2010, pp. 1990-1992; Sadler et al., 2017; Anscombe, 2017).

Verifica-se assim que, apesar de as formações vulcânicas terem dado origem às ilhas em estudo, em grande medida foi a erosão provocada pelas descargas das águas pluviais e a acumulação sedimentar que contribuiu para a formação de enseadas e baías protegidas onde se foram instalar os futuros portos. É ainda de assinalar que estes portos se foram implantando nos quadrantes menos fustigados pelos ventos e ondulação, logo, em costas de orografias menos abruptas, o que fazia desses locais zonas de mais fácil acesso e uso humano da orla costeira. Ao mesmo tempo, em quatro dos casos estudados (Funchal, Angra, Ribeira Grande e Bridgetown), os pontos de passagem das águas fluviais e os locais onde estas desaguavam abriram naturalmente

passagem para possíveis acessos ao interior das ilhas e garantiram, enquanto aquíferos naturais, a chegada de água doce à orla costeira (Figuras IV.8.2 e IV.8.3). No caso de Port Royal, este padrão não se verificou, pois a cidade portuária não dispunha de linhas de água, embora toda a zona envolvente da baía de Kingston estivesse repleta de linhas de água e nascentes, pelo que genericamente era possível o mesmo tipo de relação entre a orla costeira e o interior da ilha (Hamilton, 1991, pp. 90-94).

Figura IV.8.1 – Perfil da linha de costa do Funchal, de Angra, da Ribeira Grande e de Bridgetown), assinalando-se os seus pontos mais elevados e os pontos de mais baixa altitude, que coincidem com principais vias de acesso e linhas de água. Port Royal é o único que não corresponde a este padrão, sendo apenas uma zona de baixa altitude.

Figura IV.8.2 – Posicionamento das baías onde se localizam os portos do Funchal, de Angra, da Ribeira Grande, de Bridgetown e de Port Royal) (Google Earth, 2020).

Figura IV.8.3 – Imagens 3D onde se realça a posição das zonas montanhosas a montante, de onde provieram ao longo do tempo os sedimentos resultantes das descargas pluviais sobre as baías, aplanando-as e formando enseadas arenosas ou de cascalho: A – Funchal; B – Angra; C – Ribeira Grande; D – Bridgetown; E – Port Royal (Google Earth, 2020).

8.2. A fixação dos espaços portuários

Com as primeiras viagens exploratórias no Atlântico, o mar transformou-se numa nova fronteira a ultrapassar num espaço cada vez mais conhecido. Apesar de a mundivisão europeia no século XV estar ainda marcada pelo imaginário herdado dos séculos anteriores, as notícias e os produtos que iam chegando sobre as novas terras e gentes que se estavam a encontrar despertaram curiosidade, fantasia, receio também, mas decerto a vontade de arriscar em novos projetos ultramarinos (Domingues, 2004, p. 120; Belich et al, 2016, p. 16; Lopes, 2018, p. 170).⁶⁹²

A adaptação ao meio aquático e a necessidade de garantir uma navegação segura até um próximo destino nortearam os procedimentos de quem seguia a bordo das novas viagens atlânticas. Eram as embarcações que garantiam a segurança da viagem e era graças a elas que se estabeleciam os contactos com novas terras e gentes, sendo igualmente o garante de um possível regresso ao local de origem, na Europa. Nas primeiras abordagens às ilhas atlânticas foi experimentada, pela primeira vez, a navegação sem terra à vista⁶⁹³ (Smith, 1993, p. 40; Domingues, 2004, p. 291; Edney, 2011; Hearick, 2011, pp. 29-37; Domingues e Silva, 2017, pp. 202-209).

Percebemos pela leitura das fontes históricas que, no contacto inicial com as ilhas, era importante buscar e garantir a certeza possível de “um porto seguro” que assegurasse a protecção (Garcia, 2008, p. 63). O primeiro lugar a ser experimentado era o que se evidenciava como o mais abrigado e de maior potencial para o fácil acesso a terra, considerando-se como “porto” todo o local onde se podia vir a estabelecer a operacionalidade e segurança das embarcações e garantir o contacto com terra

⁶⁹² Gaspar Frutuoso testemunhou a este respeito sobre a vontade da descoberta do mar desconhecido e de se alargarem os horizontes: “E com conselho dos cosmógrafos e homens peritos e experimentados na navegação, desejando estender e alargar os reinos paternos com novas conquistas e descobrimentos veio a concluir que se podia navegar de Portugal à Índia Oriental pela parte do meio dia, e desejando saber por experiência o que alcançava por arte, armou à sua custa certos navios e mandou com eles gente a descobrir naquela navegação, e em diversas vezes veio a ter notícia de grande parte daquela costa da terra firme e de algumas ilhas no mar Atlântico.” (Frutuoso, 1998c, p. 5).

⁶⁹³ De novo citamos Gaspar Frutuoso, a propósito das viagens de João de Barros, chamando a atenção para essa circunstância, geradora de medo e de grande insegurança: “Como os marinheiros naquele tempo não eram costumados a se engolfar tanto no pego do mar e toda sua navegação era por sangraduras, sempre à vista de terra, e segundo lhes parecia eram mui afastados da costa deste regno” (Frutuoso, 1998c, p. 9).

(Weigend, 1958, p. 185; Blot, 2003, pp. 27-28). Os registos históricos indicam que as primeiras viagens exploratórias em torno das ilhas atlânticas foram realizadas essencialmente na Primavera/Verão, com bom tempo e mar calmo, garantindo-se as melhores condições de navegação (Maldonado 1989a [1683 e 1711], pp. 76-77; Gygax, 1969-1970, p. 179; Dillon, 1987; Cambers, 2005). Estes factos são corroborados pelas análises meteorológicas, que confirmam a extrema dificuldade em navegar nos períodos de Inverno nos arquipélagos dos Açores e, no final do Verão e início do Outono, nas Caraíbas, com a época dos furacões. O facto de aquelas viagens terem ocorrido durante o período de Verão pode ter contribuído, de algum modo, para criar a ilusão inicial quanto às boas condições de algumas baías. Só assim se explica o facto de a costa Norte da ilha Terceira ter sido um dos primeiros lugares para o assentamento, deduzindo-se que a percepção da paisagem e o empirismo na utilização do espaço foram determinantes em algumas das primeiras escolhas.

Em contexto insular, as baías mais abrigadas foram obviamente os locais eleitos para acolher a função de porto, naquilo que Guido Weigend definiu como porto natural (1958, p. 186). No entanto, a falta de condições naturais de abrigo levou a que, como ocorria nos portos europeus de referência, prevalecesse a escolha do local que melhor articulasse um conjunto de funções – protecção das intempéries e de eventuais ataques ou saques, boas condições de manobra e fundeadouro e a possibilidade de implantação do *land site* –, que, por sua vez, tinha como função estabelecer a ligação entre o *hinterland* e o *foreland* de cada território insular (Weigend, 1958, p. 195). Nas ilhas, a ausência de estuários protegidos fez com que os portos estivessem mais vulneráveis aos fenómenos naturais que podiam surgir, como as tempestades, sendo o quadrante Sul, em todos os casos, o mais vulnerável.

Acompanhando os testemunhos de reconhecimento e exploração das diferentes ilhas, verificamos que, devido à força dos ventos e da ondulação dominantes, as primeiras aproximações à costa ocorreram, em todos os casos, a partir dos quadrantes menos abrigados, para onde as embarcações eram naturalmente levadas. A simulação dos diferentes processos de exploração, tendo em conta os aspectos climáticos e os dados históricos, permitiu-nos visualizar e compreender que os percursos exploratórios ocorreram globalmente de Norte para Sul, acompanhando o natural regime de ventos e

correntes (Figura IV.8.4) (Scott, 1677, f. 62; Harlow, 1926, 3-4 ; Morales-Padrón, 1952, p. 13; Melo, 1975, p. 103; Black, 1983, p. 24; Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 21; Baleno, 2001, p. 125-164; Domingues, 2001, pp. 83-1001).

Tanto na Madeira como nos Açores e em Cabo Verde, a ondulação e ventos dominantes são de Noroeste, enquanto que nas Caraíbas o vento e ondulação sopram de Este, quadrantes onde a orla costeira é mais escarpada e onde se verificam menos enseadas abrigadas (Esteves et al., 2009; Santos et al., 2014, p. 27). Mas, apesar de os primeiros contactos com as ilhas e, em alguns casos, os primeiros ensaios de fixação, terem ocorrido nos quadrantes Norte e Nordeste, verificamos que a escolha dos melhores lugares para a função portuária nem sempre correspondeu a esse flanco. De facto, no caso da Madeira, apesar de as primeiras aproximações terem ocorrido na costa Norte, só o reconhecimento posterior da ilha numa terceira viagem levou à escolha de Machico, posicionado a Sul, como primeiro assentamento e principal porto (Frutuoso, 1998c, p. 10). Criou-se aí uma base segura, de onde saíram depois pequenas embarcações para explorar a restante costa Sul e registar as maiores potencialidades e obstáculos da ilha.

Já no caso da Terceira, verificou-se que a primeira zona a ser ocupada foi a costa Norte, nas localidades de Biscoitos e das Quatro Ribeiras, justificada por este ter sido o primeiro local de contacto com terra (Gregório, 2008, pp. 31). Neste lado da ilha, a linha de costa é maioritariamente escarpada, sendo todas as baías pequenas, com fundos muito rochosos e rodeadas por esporões perigosos à navegação; além disso, toda essa costa é muito desabrigada face ao vento e ondulação dominantes, pelo que a sua utilização só é, de certo modo, segura no Verão. Esta primeira escolha resultou, pois, da percepção de que essas terras seriam férteis e da abundância de água proveniente das inúmeras ribeiras que aí existiam (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590]), p. 17). Neste caso, apesar de o local não ser adequado à função portuária, o objectivo de exploração do território pesou na sua escolha, assegurando a sustentabilidade das pequenas comunidades de povoadores. Em todo o caso, a verdade é que as missões de reconhecimento da costa rapidamente terão revelado a baía de Angra e toda a costa Sul como sendo a mais abrigada e com a melhor disposição para porto de toda a ilha (Garcia, 2017, pp. 155-174). Mesmo considerando a ampla baía da Praia, de fundos arenosos e de relevo pouco acidentado, como podendo ser ideal para um traçado urbano, Angra acabou por ser a escolha, pelas suas altas arribas

que lhe conferiam uma protecção natural, como o elemento do Monte Brasil, um esporão natural que permitia o natural abrigo a Oeste.

No caso de Santiago, em Cabo Verde, independentemente das boas condições das baías para a função portuária, o factor que mais influenciou nas escolhas foi a presença de água, uma vez que se trata de um território insular árido e seco. A escolha da pequena enseada de Nossa Senhora da Luz, onde se constituiu o primeiro assentamento de Alcatrazes, pode efectivamente ter-se devido ao facto de esta ter sido a primeira a ser avistada e, do mesmo modo, empiricamente ter-se percebido como a mais favorável (Baleno, 2001, pp. 140-142; Richter, 2015, pp. 1-42). Mas, neste caso, a enseada veio a revelar-se demasiado pequena e com pouca profundidade para abrigar grandes navios. Além disso, a zona costeira em torno da baía era fustigada pelos ventos e pela ondulação de Nordeste, o que não lhe conferia grande protecção. Contudo, o quadrante Este da ilha era o que estava mais próximo da costa africana, podendo esta questão estratégica ter pesado na determinação da sua escolha. Esta dimensão, no entanto, não explica, por si só, a sua eleição, podendo haver outros factores que ainda não estão apurados e que tenham justificado a aposta nesse assentamento.

De facto, a ilha de Santiago foi considerada, desde cedo, um bom local para a instalação de um entreposto comercial que permitisse o comércio com a Senegâmbia, nomeadamente o trato de escravos que, transportados da costa africana, seriam depois vendidos para diversas partes do mundo atlântico nos séculos XV a XVII (Baleno, 2001, pp. 140-142; Richter, 2015, pp. 1-42). Uma outra baía bem dimensionada, a baía da Praia de Santa Maria, começou a ser também utilizada, uma vez que apresentava igualmente boas condições para a acção portuária. Contudo, a escolha de Alcatrazes, assim como a da Praia, rapidamente se mostrou inviável, não só pelas difíceis condições do porto, no caso dos Alcatrazes, mas, acima de tudo, pela falta de recursos essenciais, como água, e a inexistência de zonas férteis, tanto na envolvente dos Alcatrazes como da Praia, prevalecendo assim a decisão da zona da Ribeira Grande, mais irrigada e fértil, posicionada a Sudoeste da ilha para a função de porto nessa ilha.

Nos casos das Caraíbas, temos de considerar a pré-ocupação indígena como factor condicionador do modo como estas ilhas foram percebidas pelos europeus, juntando-se, no caso da Jamaica, a ocupação castelhana antes da chegada dos ingleses

(Morales-Padrón, 1952, p. 52; Black, 1983, pp. 35-36; Parry, 1990, p. 263). Assim, apesar de as primeiras viagens às duas ilhas terem ocorrido nos inícios do século XVI, apenas a Jamaica foi ocupada pelos castelhanos. Nas primeiras incursões castelhanas aos Barbados não foi assinalada a presença de povos indígenas, o que poderia ter sido um ponto favorável ao assentamento, mas aqueles não a consideraram estratégica por não se encontrar no alinhamento nas suas rotas marítimas e dada a sua escassez de água doce (Harlow, 1926, p. 1; Campbell e Scott, 1993, pp 12-17; Beckles, 2006, pp. 3).

Já relativamente à ocupação inglesa dos Barbados, assinala-se pelos testemunhos históricos a grande preocupação de se certificarem que a ilha não estava ocupada. Aí os povoadores relataram a existência de vestígios materiais de anteriores ocupações ameríndias, sem que tenham encontrado grupos indígenas, o que se revelava uma vantagem na ocupação desse território. Assim, o resultado da primeira percepção foi a selecção de uma das baías viradas a Oeste, em Holetown, logicamente situada no quadrante mais protegido. A escolha deveu-se também ao facto de o local ser irrigado e ter boas condições para a exploração agrícola, apesar de a sua baía não ser a maior nem a melhor para a actividade portuária (Schomburgk, 2012, pp. 260-264). No entanto, mais a Sul, a baía de Carlisle acabou por ser a eleita como principal porto, já que a sua amplitude, alguma profundidade para as embarcações e abrigo dos ventos dominantes, se veio a revelar ser mais favorável que Holetown. Além da formação de uma linha de água permanente, o rio *Constitution* fornecia um espaço adicional de abrigo e acostagem, uma característica que fazia assemelhar esta zona às condições estuarinas continentais. Assim, nos casos das Caraíbas constatamos que o modo de percepção do espaço não foi muito diferente do das explorações portuguesas da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde, onde a observação das condições da orla costeira e as potencialidades de exploração do território comandaram o reconhecimento das ilhas. Ainda assim, nos casos da Jamaica e dos Barbados, a atenção dos exploradores esteve inicialmente muito focada na presença humana dos povos que os habitavam, algo que já havia ocorrido nas Canárias, o que, na perspectiva europeia, condicionou a sua decisão inicial, devido ao receio do contacto com estes povos. Assim, foram evitados determinados locais que, mesmo parecendo adequados para a instalação de um assentamento, não se consideravam seguros (Couto, 1997). Foi sobretudo na Jamaica que a ocupação europeia não pôde ser imediata, tendo

os castelhanos sido obrigados à atenta observação dos comportamentos dos diferentes grupos indígenas e à tentativa de estabelecimento de relações pacíficas, o que não os impediu de terem acabado por exterminar os ameríndios que habitavam a ilha (Wilson, 2007, pp. 137-154; Bowden et al., 2019, p. 550).

No caso da Jamaica, também a exploração da ilha ocorreu primeiro na costa Norte, devido às condições de navegação, constituindo-se aí os primeiros assentamentos europeus, por iniciativa castelhana (Morales-Padrón, 1952, p. 13; Black, 1983, p. 24). A ocupação inglesa da Jamaica só veio a ocorrer nos meados do século XVII, num contexto de aberta competição inter-imperial, diferente do existente nas primeiras viagens de exploração ao *Novo Mundo*. Tratou-se, nestes casos, de uma conquista estratégica, que visava diminuir o poder e o domínio castelhano no Mar das Caraíbas. A ocupação inglesa da Jamaica ocorreu já sem que os factores da presença indígena (entretanto extinta) ou que as características geomorfológicas fossem as determinantes para a escolha do local de assentamento. Neste caso, foi a questão estratégica e militar que maior influência teve na escolha do primeiro assentamento inglês, tendo sido o local onde veio a surgir Port Royal considerado o melhor para se controlarem as posições militares castelhanas (Morales-Padrón, 1952, p. 73; Robertson, 2018, pp. 105-117; Snyder, 2018, pp. 92-104). Não deixamos, porém, de referir que, na linha do que observámos nos demais casos, também este assentamento foi implantado numa enseada da costa Sul, em zona abrigada dos ventos e correntes, ao contrário dos primeiros assentamentos castelhanos a Norte.

No processo inicial de contacto com os territórios insulares verificou-se também que as primeiras decisões de escolha para os assentamentos nem sempre coincidiram com os melhores locais para uso portuário. Dos cinco casos, apenas Port Royal, o mais tardio, se posicionou na maior e melhor baía da Jamaica, porventura a mais adequada para albergar um porto (Morales-Padrón, 1952, p. 63; Robertson, 2005, pp. 15-16). Nos demais processos de escolha inicial verificou-se que a identificação do melhor local ocorreu após se ter procedido à exploração do território e, só depois, confirmado a sua viabilidade enquanto espaço portuário (Garcia, 2017, pp. 155-174). Ou seja, factores relacionados com as condições naturais de povoamento, nomeadamente a disponibilidade de água potável e de terra arável, foram inicialmente mais determinantes que as características de melhor porto natural. Veja-se o exemplo de

Alcatrazes. Apesar de ter sido uma primeira escolha e do assentamento até ter tido algum desenvolvimento, a baía revelou-se inviável como porto (Garcia, 2016e, pp. 109-128).

Os locais onde as acções portuárias foram viáveis são evidentes em muitos dos topónimos atribuídos, nomeadamente os termos *porto*, *calheta*, *angra* ou *baía*. Observando todos os casos, encontramos o topónimo *porto* e *calheta* na Terceira, na Madeira, em Santiago. Já *port* ou *harbour* surgem na Jamaica, enquanto que nos Barbados o termo *port* está ausente, atribuindo-se antes o topónimo *bay*, reflectindo as características geográficas específicas do sítio.

Tabela IV.8. 1 – Topónimos com a referência a porto, baía, calheta ou angra.

Terceira	Madeira	Santiago	Barbados	Jamaica
Angra	Porto Moniz	Angra do Pedroso	Balises Bay	Port Maria
Porto Novo	Porto Novo	Porto da Fazenda	Spykesesbay	Dry Harbour Pan
Porto Judeu	Porto da Cruz	Angra do Norte	Carlises Bay	Port Antonio
Porto Martins	Calheta	Calheta de São Miguel	Maxwells Bay	Port Morant
Porto de S. Fernando		Porto Bahia	Austins Bay	Hold Harbour
Porto Negroito		Porto Medronho	Fowle Bay	Port Royal
S. Mateus da Calheta		Porto Formoso	Constanis Bay	Puerto Escondido
		Porto Madeira	Clarkes Bay	Long Harbour
		Porto Rincão		
		Porto Mosquito		
		Porto Gouveia		

Após a escolha do primeiro assentamento seguiu-se a fase de exploração e avaliação da viabilidade dos diferentes locais para fixação humana, levando em conta factores mais diversos, de entre os quais sobressai a função portuária. Na Terceira, a baía da Praia podia ter sido uma escolha viável, em detrimento dos núcleos setentrionais, mas as características da baía de Angra apresentaram-se mais adequadas, pelos seus fundos mistos com profundidades entre os 20 e os 50 metros que garantiam

uma boa ancoragem, pela protecção dos ventos dominantes de Norte-Noroeste e devido ao seu fácil acesso a terra, proporcionado pelas pequenas enseadas que se intercalavam nas arribas que conferiam uma defesa natural à baía. Aí abundavam também cursos de água e nascentes. A maior vulnerabilidade de Angra residia no facto de ser uma baía exposta a Sul/Sueste, o que, em caso de ocorrência de tempestades desse quadrante, podia transformar o porto num espaço muito pouco seguro, dando origem ao naufrágio de embarcações que se encontrassem no seu interior, como foi comprovado pela arqueologia e referências documentais⁶⁹⁴.

No caso da Madeira, a primeira escolha para assentamento foi a baía de Machico, por ser relativamente abrigada e ter bons cursos de água. Com a progressiva ocupação da ilha e o reconhecimento da zona do Funchal, o principal porto acabou por ser transferido para essa baía, por ser mais ampla, com múltiplas zonas com profundidades a baixo dos 25 metros e, tal como em Angra, igualmente protegida dos ventos de Noroeste, permitindo assim uma boa ancoragem. Também em terra, o espaço para a expansão urbana se revelou superior à área de Machico. Neste caso, a dimensão do espaço, tanto terrestre como marítimo, foram determinantes. A paisagem natural do Funchal caracterizava-se por uma cobertura vegetal densa e bem irrigada, dada a afluência de linhas de água que desaguavam na baía.

Quanto a Santiago de Cabo Verde, a escolha de um assentamento em Alcatrazes cedo se revelou inviável. A reduzida dimensão da baía e a sua pouca profundidade, que não ultrapassaria os 8/10 metros de profundidade, não forneciam suficientes condições para a função portuária, enquanto que em terra a falta de água dificultava a ocupação humana. Ao mesmo tempo que se tentava a constituição desse primeiro assentamento, a zona da Ribeira Grande era também povoada. Neste caso, a ocupação revelou-se mais viável, por ser irrigada pela sua ribeira. A existência de um vale fértil terá sido o factor essencial para a eleição da Ribeira Grande como principal assentamento, uma vez que essa condição podia garantir a sobrevivência da população local. Embora o espaço dessa baía fosse mais dimensionado para o movimento portuário que Alcatrazes, sendo aberta, com fundos mistos e de boa profundidade para a ancoragem dos navios de maior

⁶⁹⁴ Este foi um dos factores que levou a que este porto perdesse a importância a partir do século XVIII com outros portos do arquipélago dos Açores a ganharem relevo como o porto da Horta, no Faial, ou o porto de Ponta Delgada.

porte, que podia oscilar entre os 18 e os 50 metros com profundidades, como porto tinha também vulnerabilidades, devido aos baixios e às deficientes ligações entre mar e terra, existindo apenas uma pequena zona para o desembarque. As zonas de arriba na orla costeira e o topo da achada do Forte, que permitiam a vigilância da costa, foram importantes para a sua defesa.

Desde cedo iniciou-se também o povoamento noutra baía da ilha de Santiago, a da Praia de Santa Maria, por ser bem dimensionada, ter fundos mistos e boas profundidades médias para ancoragem, de cerca de 18/30 metros, ser protegida dos ventos dominantes, ser segura e fechada, além de dispor de promontórios elevados que permitiam a boa vigilância da costa e a defesa de terra. Embora a Praia também dispusesse de fontes de água, dois pequenos vales e ribeiras que desaguavam no mar, a opção pela Ribeira Grande prevaleceu enquanto assentamento principal até ao final do século XVII, sobretudo pela sua maior disponibilidade de água e terreno cultivável.

No que diz respeito aos casos britânicos, a ocupação das ilhas das Caraíbas pelos ingleses ocorreu mais tardiamente, quase 200 anos depois das primeiras experiências levadas a cabo pelos portugueses na Madeira. À data em que os ingleses ocuparam os Barbados, em 1620, existiam diversos testemunhos de como implementar novos assentamentos em territórios insulares e muitas experiências haviam sido colocadas em prática por portugueses e espanhóis (Burrowes, 2000, p. 35; Giovas, 2018, pp. 27-43; Murphy, 2018, p. 20). No entanto, algumas das condições de base permaneciam decisivas, como a necessidade de água potável (Drewett e Harris, 2007, pp. 49-54).

A primeira experiência de povoamento na ilha dos Barbados ocorreu numa baía que, não sendo a de maior dimensão, dispunha de água abundante, evidenciando características favoráveis à exploração agrícola, o lugar de Jamestown (a atual Holetown) (Campbell, 1993, pp. 246-258; Moore, 2000, p. 415; Giovas, 2018, pp. 27-43). A sua posição mais a Norte fez com que esta baía fosse a primeira a ser avistada, seguindo o referido modelo de exploração de Norte para Sul, determinado pelas condições de navegação. Porém, a sua dimensão reduzida e as boas condições encontradas posteriormente noutra baía da costa Oeste, mas mais a Sul, a baía de Carlisle, levaram à transferência do principal assentamento inglês na ilha. A baía de Carlisle possuía, de facto, uma dimensão significativamente superior à de Holetown,

possibilitando maior afluência de navios (Smith e Watson, 2007, pp. 185-198). Como porto dispunha de características naturais muito favoráveis: estava protegida dos ventos dominantes, era ampla, permitindo uma boa visão da costa, e dispunha de profundidades ideais para a ancoragem. Além da amplitude da baía, também a laguna existente junto ao local onde desaguava o rio *Constitution*, permitia a protecção e abrigo de pequenas embarcações. Estas condições portuárias, próximas das zonas de produção, facilitariam o escoamento dos produtos de cultivo, nomeadamente o açúcar e o tabaco (Harlow, 1926, p. 6; Smith e Watson, 2009, p. 65).

A presença de uma linha de água e de terras férteis em torno da baía de Carlisle terão sido determinantes para a sua primazia no povoamento, dado que a ilha era relativamente seca e árida. A existência desse vale permitia uma irrigação natural, sem necessidade de se edificarem condutas, de abrir poços ou construir cisternas. Em torno do Rio *Constitution* foi, pois, possível iniciar de imediato a exploração da terra, permitindo aos povoadores a obtenção rápida de dividendos do investimento no território dos Barbados. O processo tem, assim, algum paralelo com o processo de eleição da Ribeira Grande, em Cabo Verde.

O povoamento indígena anterior da baía de Carlisle, facto constatado pelos primeiros ocupantes ingleses, pode ter servido como indicador da boa localização, reforçando a confiança de que o local seria favorável para a constituição de um assentamento (Ligon, 1970 [1657], p. 23; Loftfield, 2009, p. 208). No entanto, a consolidação da área a urbanizar não foi fácil, uma vez que a zona Norte da baía de Carlisle era alagadiça e coberta de mangais. Para criar as bases da cidade de Bridgetown foi necessário aterrar toda a orla costeira e alterar por completo a sua paisagem natural.

Port Royal foi a última cidade portuária a ser constituída de entre os casos de estudo, surgindo no contexto da política inglesa de conquista da Jamaica aos castelhanos para fins estratégicos. É de salientar que, no caso da ocupação castelhana, a escolha para o assentamento principal não recaiu em nenhuma baía ou local contíguo à orla costeira. De facto, Santiago de La Vega (*Spanish Town*) desenvolveu-se numa zona mais interior, fugindo um pouco ao padrão de escolha dos assentamentos insulares que se tem discutido tanto para os casos portugueses como ingleses (Columbus, 1870, pp. 175-231; Morales-Padrón, 1952, pp. 10-25; Morison, 1964, pp. 231-240; Black, 1983, p.

38). A relativa proximidade de Port Royal da principal cidade castelhana ditou, de alguma forma, a eleição da localização do posto avançado inglês. A posição da língua de areia em forma de tómbolo revelou-se ideal para a constituição de um posto de controlo militar para o apoio à continuidade de conquista da ilha, de forma a pressionar os castelhanos a se renderem (Pawson e Buisseret, 2000, p. 50). No entanto, o imediato investimento na urbanização do tómbolo deu lugar a um rápido processo de crescimento de uma cidade, não havendo espaço para grandes reflexões sobre a sua viabilidade. O lugar revelou-se o mais arejado, logo, o mais saudável face a outras zonas da denominada baía de Kingston (Trapham, 1692, pp. 21-22). A profundidade de 20 metros, imediatamente próxima de terra no seu lado Norte, e o facto de estar protegida dos ventos dominantes, foram factores que favoreceram igualmente a sua viabilidade de desenvolvimento enquanto do porto.

Dos primeiros contactos até à definição do principal assentamento e porto decorreu um processo de experimentação que veio ou não a confirmar a viabilidade das primeiras escolhas. Nas várias experiências insulares analisadas destacamos, em todos os casos, a influência da navegação e das primeiras observações como um dos factores determinantes para a primeira escolha. Na impossibilidade de se reconhecer de imediato a viabilidade de outros locais, os primeiros sítios eleitos foram aqueles que empiricamente garantiram a possibilidade do primeiro assentamento, da sobrevivência das primeiras comunidades e da função portuária. No entanto, a falta de água, a maior exposição a agentes naturais, como ventos e ondulação, a falta de espaço ou dimensão para a circulação de embarcações, profundidades desadequadas ou presença de elementos físicos que representassem perigos para a navegação foram alguns dos factores identificados como dissuasores da permanência nas primeiras escolhas. No geral, o funcionamento dos portos das ilhas foi-se ajustando às baías disponíveis e à geografia existente. Na tentativa de compromisso entre o melhor lugar para as operações náuticas das embarcações e o melhor local para iniciar o povoamento, nem sempre se conseguiam reunir as condições ideais, mas antes as condições possíveis, já que, por vezes, as baías eram boas para a função portuária, mas difíceis de urbanizar ou defender, obrigando ao acerto das estruturas em função das características da paisagem, num processo que se prolongou no tempo.

Figura IV.8.4 – Conjunto de mapas com as respectivas reconstituições das viagens exploratórias e percurso de ocupação da costa. A – Jamaica; B – Terceira (Açores); C – Santiago (Cabo Verde); D – Madeira; E – Barbados.

Figura IV.8.5 – Mapa interpretativos do espaço relativo ao seu estado prévio ao controlo de portugueses e ingleses. A – Funchal (Madeira), B – Angra (Açores), C – Ribeira Grande (Cabo Verde); D – Bridgetown (Barbados); E – Port Royal (Jamaica).

CAPÍTULO 9
ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E ESTRUTURAS

9.1. Uso do espaço aquático, equipamentos e áreas especializadas de apoio à actividade portuária

Uma vez iniciado o processo de povoamento com a escolha dos primeiros locais de assentamento, o uso constante do espaço marítimo e da interface passou a fazer parte do quotidiano das populações recém-chegadas, tanto nos casos portugueses como ingleses. A definição de diferentes funções para a zona costeira foi um processo que se desenvolveu passo a passo, conjugando diversos factores, entre eles as condições geográficas favoráveis de cada local, os recursos humanos e técnicos disponíveis, as políticas implementadas visando cumprir os objectivos da instalação e as dinâmicas locais que os próprios agentes imprimiam no terreno. Para dar resposta às necessidades imediatas da função portuária, os primeiros meios utilizados foram aqueles que a paisagem oferecia pelas suas características naturais (Garcia, 2016e, pp. 155-174).

Foi assim essencial começar por conhecer a tipologia dos fundos, através de levantamentos batimétricos que recolhessem informação sobre as baías, tornando-a disponível para a navegação e ancoragem segura das embarcações de diversos tipos. Este conhecimento, muitas vezes efectuado pelos pilotos de terra, foi sendo compilado empiricamente com a prática das manobras dos navios dentro do espaço, registos que iam permitindo conhecer cada vez melhor cada porto, facilitando a navegação e evitando acidentes (Matos, 1988, pp. 67-68; Sousa, 1989, p. 16; Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 10). Testemunhos desta prática foram identificados para Angra em documentação sobre a Provedoria das Armadas, mas também em documentos produzidos sobre os contextos ingleses, como o *The English Pilot*, de 1689, onde se revelavam já as batimetrias e especificidades de cada porto e qual a abordagem tanto de Bridgetown como de Port Royal. Deste modo, foi possível iniciar a produção de mapas que auxiliassem as manobras de aproximação dos navios aos portos. Apesar de estes não terem chegado em grande número até aos nossos dias, os de que dispomos são de grande utilidade, pois permitiram perceber a forma como o espaço portuário se configurava nas primeiras fases de ocupação e como era utilizado, indicando muitos deles as profundidades e zonas de ancoradouro (Figura IV.9.1 e Tabela IV.9.1).

Outro dos elementos importantes na aproximação e permanência num dado porto era o funcionamento das correntes e a identificação de baixios, recifes ou outras zonas perigosas que, em caso de desconhecimento da sua localização ou de tempestade, podiam revelar-se fatais para as embarcações. Para isso foi necessário que os povoadores e pilotos permanecessem nos locais durante, pelo menos, o ciclo de um ano (Maldonado, 1989a [1683 e 1711], pp. 76-77; Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 10; Schomburgk, 2012, pp. 260-264). Só deste modo poderiam registar as condições do mar nos períodos mais tempestuosos, identificar os procedimentos mais seguros e as manobras mais corretas a tomar nessas circunstâncias. Por exemplo, o fenómeno dos furacões nas Caraíbas só foi reconhecido durante a segunda viagem de Colombo, já que na sua primeira viagem o navegador não permaneceu durante a época em que estes fenómenos ocorrem, entre Junho e Novembro (Millás, 1968, pp. 7-23; Neely e Landsea, 2013, pp. 15-25; Schwartz, 2015, pp. 1-32; Neely, 2019, pp. 22-64; Llinares e Saupin, 2020, p. 17). Da mesma forma para a Terceira, nos Açores foi necessário observar os diferentes ciclos climatéricos e o regime de ventos dominantes, que neste caso ocorrem de Noroeste, para se perceber quais as baías mais abrigadas e onde era mais perigoso permanecer durante o ano (Leite, 2014, p. 77; BPARLSR, TC, 1557-1591). Apesar de, ao longo dos séculos XVI e XVII, conforme se foi desenvolvendo a navegação, o regime de ventos no Atlântico ser cada vez melhor conhecido, o modo como poderia afectar a vivência nos diferentes espaços insulares era distinta do modo como afectaria as embarcações durante as viagens. A prática da permanência humana nas ilhas consolidou o modo como podiam ser ultrapassados os obstáculos das intempéries (Schwartz, 2015, pp. 1-32). No espaço portuário, esse problema muitas vezes apenas era contornado por via de um menor tempo de permanência possível nos portos, como ocorria em Angra (Frutuoso, 1998a [1586 e 1590], p. 12). Neste caso, a escala no porto era desaconselhada ou em caso de absoluta necessidade advertia-se para que durasse apenas o tempo mínimo indispensável, reconhecendo-se o risco pela falta de protecção natural, em caso de súbita intempérie do quadrante Sul (Enes, 1984, pp. 147-205; Matos, 1989, pp. 39-75; Matos, 1990; Rodrigues, 1998b, pp. 131-147).

Da análise do conjunto de ancoradouros verificou-se que as profundidades onde estes funcionaram oscilaram entre os 8-10 metros nas zonas mais baixas e 87 metros na

zona mais profunda. O porto com o registo de batimetrias mais altas e com ancoradouros a funcionar em zonas mais profundas foi o porto do Funchal e o porto com batimetrias mais baixas foi o de Port Royal. Apesar dos valores extremos, foi nas profundidades médias abaixo dos 20 metros que se verificou estarem a maioria e os principais ancoradouros, num universo de 28 ancoradouros identificados, correspondendo a 42% dos casos (Tabela IV.9.1). Isto reflete o uso do espaço e indica que a maioria dos sítios eram utilizados por embarcações de médio e pequeno porte, com boa capacidade de manobra para se poderem aproximar das zonas mais baixas. Este facto pode ser confirmado não só pela documentação histórica que indica que, em todos os casos, a grande maioria da circulação era efectuada por pequenas e médias embarcações, até 200 toneladas, envolvidas não só no apoio às actividades portuárias como dedicadas ao pequeno comércio (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 7; Costa, 1997, p. 124; Unger, 2006, p. 92; Orser, 2018, pp. 195-199). Esta circunstância é registada um pouco por toda a Europa e verifica-se igualmente nos casos insulares estudados, reflexo dos hábitos já instalados e das vantagens no uso de embarcações de menor arqueação, como as caravelas ou caravelões nos casos portugueses, tartanes polaccas, fluyts ou chalupas nos casos ingleses (Matos, 1988, p. 60; Unger, 2006, p. 92; Garcia, 2008, p. 127; Smith, 2009, p. 605; Schomburg, 2012, p. 178-179; Orser, 2018, p. 199). Por serem mais velozes e manobráveis, eram assim capazes de se aproximarem de terra e de zonas de acostagem com pouca profundidade, como eram os casos de Bridgetown ou Angra, ou Port Royal, cujos cais apenas permitiam a aproximação de embarcações de menor calado como o nosso estudo também apoia (Maldonado, 1989b, p. 320; Barlow, 1934, p. 312).

Da nossa análise, os ancoradouros com profundidades entre os 20 e os 30 metros de profundidade corresponderam a 32% dos casos e destinavam-se a navios de maior porte. É o caso do ancoradouro ZAA3 em Angra ou de ZARG3 na Ribeira Grande destinado às frotas portuguesas que utilizavam estes portos. O mesmo se verificou para os navios de comércio com maior capacidade e que buscavam uma ancoragem segura, mas já um pouco afastada de terra, como era o caso ZAB2 em Bridgetown ou ZAPR 5 em Port Royal. Apenas 21% dos ancoradouros se situavam em zonas com mais de 30 metros de profundidade. O porto com maior número de ancoradouros profundos identificados

foi o porto do Funchal, uma característica incontornável dada a configuração geomorfológica e oceanográfica daquela baía. Neste caso, a maioria das embarcações que acorriam ao porto vinham para carregar mercadorias e destinavam-se ao comércio, mas vinham preparadas para manobrar perante estas características do porto, com cabos suficientes para amarrar as embarcações nas zonas mais fundas (Vieira, 1992; Miranda, 1994, p. 186; Magalhães, 2009, pp. 151-175; Vieira, 2016a).

Paralelamente, conhecer a tipologia dos fundos foi essencial para definir as zonas de ancoradouro. Funcionando em conjugação com a profundidade, as características dos fundos garantiam maior ou menor segurança consoante se articulavam com as correntes e os ventos dominantes. A maioria dos fundos registados, cerca de 55%, era misto de rocha ou cascalho e areia, cerca de 14% era de areia e os restantes de vasa (7%) ou rocha (3, 5%) (ADM 346/6, fls. 14-15; Boazio, 1589; Ferrari, 1655; Rocha, 1705; Speer, 1766, pp. 1-4; Faden, 1791; Pereira, 1842, p. 55; Barlow, 1934 [1659-1703], p. 321; Mota, 1962, E. VIII; Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 45; Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 7; Bettencourt et al. 2020). Em todos os casos, o ancoradouro considerado como principal, ou o mais utilizado, nomeadamente ZAF2 (no Funchal), ZAA3 (em Angra), ZARG3 (na Ribeira Grande), ZAB2 (em Bridgetown) e ZAPR1 (em Port Royal), têm em comum serem zonas de fundos mistos de areia e rocha. Estas características revelam-se assim ideais uma vez que a rocha garantia alguma segurança enquanto a areia permitia a libertação das âncoras em caso de necessidade. Nos ancoradouros de menor profundidade verifica-se igualmente a presença de fundos mistos de rocha ou cascalho e areia.

Contudo, tanto os dados históricos como arqueológicos revelaram que a ancoragem não garantia a segurança das embarcações em caso de fortes intempéries. Ao serem apenas baías abrigadas, os portos insulares não tinham qualquer tipo de protecção em caso de tempestade que garantisse a sua segurança perante condições meteorológicas mais adversas. Para contornar esta questão, seria sempre mais seguro abandonar o porto e tentar em mar alto aguentar a agitação marítima. Mas para isso era importante que o local de ancoragem não estivesse muito próximo de terra. A nossa análise revelou que os principais ancoradouros se encontravam todos a mais de 400 metros da costa, nomeadamente no Funchal a cerca de 730 metros, em Angra a 780

metros, na Ribeira Grande a 430 metros, em Bridgetown a 1000 metros e em Port Royal a 600 metros. No entanto, em todos os portos se registou, pela cartografia, a marcação de ancoradouros afastados, denominados de “ancoradouros de fora” ou “mais ao mar” como se denominou em Angra, que se destinavam precisamente a paragens rápidas evitando os riscos que a aproximação de terra podia trazer (Rodrigues, 1970, pp. 137-139; Matos, 1987, p. 6; Bettencourt, 2018, p. 517). Em Angra, os inúmeros naufrágios identificados junto à orla costeira da baía são prova disso, assim como os vestígios de naufrágios identificados na Ribeira Grande (Monteiro, 2000, pp. 497–524; Oliveira, 2005, pp. 38-133; IIPC, 2011, pp. 24-25; Bettencourt et al. 2020, pp. 13-14). Nos casos das Caraíbas, pela ocorrência frequente de furacões, a segurança dos ancoradouros era relativa uma vez que seria muito difícil evitar acidentes com a passagem desses fenómenos (Millás, 1968, pp. 7-23; Neely e Landsea, 2013, pp. 15-25; Schwartz, 2015, pp. 1-32; Neely, 2019, pp. 22-64). Nestes casos, a opção seria sempre a tentativa de sair do porto antecipadamente de modo a evitar a tempestade⁶⁹⁵.

Relativamente ao regime de ventos e correntes, verificou-se que numa situação regular, sem tempestades ou intempéries, o regime de ventos e correntes era favorável à permanência nos portos analisados. No Funchal, o vento dominante de Norte e Noroeste mantinha o porto, a Sul, protegido, enquanto as correntes de Oeste mantinham as embarcações bem alinhadas perpendiculares à costa e ajudando no momento da saída direccionando as embarcações para Este (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 34; Sousa, 1987, p. 17; Miranda, 1990, pp. 78-79). Em Angra, o vento dominante de Noroeste evitava a entrada de ondulação desse quadrante. Já as correntes no seu interior, de Sul para Norte, permitiam a saída do ancoradouro (Santos e Pinho, 2005, pp. 31-41; Esteves et al., 2009; Santos et al., 2014, p. 27). Na Ribeira Grande, a pouca dimensão da baía não garantia protecção total do vento e da ondulação de Noroeste. Posicionada a Sudoeste, mas sem grandes esporões, a regular agitação que se fazia sentir no interior da baía podia criar alguma instabilidade aos navios ancorados (Brásio, 1968, p. 209; Meteoblue, 2019). No entanto, as embarcações só ficavam em perigo se a ondulação entrasse de Sul. Bridgetown encontrava-se abrigado dos ventos

⁶⁹⁵ Com o avançar do século XVIII a *The Royal Society of London* foi apostando na tentativa de prever estes fenómenos por forma a evitá-los. Iniciam-se assim nas primeiras tentativas de medição barométrica numa forma embrionária de previsão climatérica (Schwartz, 2015, p. 77).

dominantes e das correntes de Este. Neste sentido, as embarcações que procurassem abrigo na baía conseguiam aí permanecer em segurança se ancoradas viradas com a proa a Este (Chatterton, 1913, pp. 221- 226; Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 5; Curryer, 1999, pp. 96-196). Já em Port Royal, era possível o abrigo do vento e da ondulação dominantes do quadrante Este por permitir a entrada numa baía ampla e fechada que se formava a Norte do tómbolo (NA-ADM-346, 1764, fl. 1v-2; Fisher, 1967 [1689], p. 45) (Figura IV.9.3).

Em todos os casos se considerou que a maior ameaça para as embarcações ancoradas era a ocorrência de tempestades, especialmente as do quadrante Sul/Sudeste. No entanto, foram também identificadas outras ameaças como a presença de baixios, o que ocorria em Angra nos ancoradouros ZAA4 e ZAA6, na Ribeira Grande em ZARG1 e ZARG2, e em Port Royal na quase totalidade dos seus ancoradouros, com a excepção de ZAPR2 e ZAPR3. Registaram-se também as ameaças de fenómenos destrutivos, como as aluviões, responsáveis pelo assoreamento dos ancoradouros mais próximos de terra, nomeadamente no porto do Funchal nos ancoradouros ZAF3 e ZAF5, na Ribeira Grande em ZARG2 e em Bridgetown em ZAB4. Nos casos de Angra, Bridgetown e Port Royal, registou-se ainda a ameaça de sismos e tsunamis, devido à instabilidade tectónica desses territórios insulares, cujo grau de destruição era relevante, por comprometer a segurança no porto. Esse aspecto teve especial relevo no caso de Port Royal, uma vez que a cidade e o seu porto foram destruídos e consequentemente desactivados depois do forte sismo e tsunami ocorridos em 1692, fenómeno que ditou o declínio dessa cidade portuária, como detalhámos.

Tabela. IV.9.1 – Tabela resumo relativa às características dos ancoradouros.

PORTO	ZONA	ANCORADOURO	PROFUNDIDADES MÉDIAS	DISTÂNCIA DA COSTA (ZONA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE)	TIPO DE FUNDO	CRONOLOGIA DE UTILIZAÇÃO	TIPOLOGIA DAS EMBARCAÇÕES QUE USARIAM O ANCORADOURO	VENTOS (V) E CORRENTES (C) DOMINANTES	MAIORES AMEAÇAS	FUNÇÃO
FUNCHAL	ZAF1	Ancoradouro dos ilhéus de dentro	8 a 10 m	200 m	Misto (rocha, cascalho graúdo e areia)	1ª metade do século XV- Século XVIII	Pequenas embarcações (70 a 80 toneladas) barcos de pesca, barcos vaivém e pequenos navios	--	Vento e ondulação de Sul/Sudeste, baixios em torno dos ilhéus	Militar, abrigo em caso de tempestade, desembarque rápido
	ZAF2	Ancoradouro do ilhéu Grande	20 a 30 m	730 m	Misto (cascalho e areia)	Século XV-XVIII	Navios de médio e grande porte (superiores a 200 toneladas)	Noroeste(V)/Oeste(V) (C)	Vento e ondulação de Sul/Sudeste, libertação das amarras pela ondulação	Comércio, abrigo em escala ou quarentena
	ZAF3	Ancoradouro dos ilhéus de fora	35 a 87 m	500 m	Misto (areia fina, lodo, pedras e conchas)	Século XVII-XVIII	Navios de médio e grande porte (superiores a 200 toneladas)	Noroeste(V)/Oeste(V) (C)	Vento e ondulação de Sul/Sudeste, assoreamento da orla costeira	Comércio
	ZAF4	Ancoradouro central	18 a 35 m	1600 m	Misto (cascalho e areia)	Século XV-XVIII	Embarcações pequenas de assistência ao porto e navios de médio e grande porte (superiores a 200 toneladas)	Noroeste(V)/Oeste(V) (C)	Vento e ondulação de Sul/Sudeste, libertação das amarras pela ondulação	Comércio, frotas oficiais em escala
	ZAF5	Ancoradouro de Santa Maria do Calhau	12 a 15 m	290 m	Areia/cascalho	Século XV-XIX	Navios de médio e grande porte (máximo 70 a 80 toneladas)	Noroeste(V)/Oeste(V) (C)	Vento e ondulação de Sul/Sudeste, assoreamento da orla costeira	Pesca e ao pequeno transporte.
	ZAF6	Ancoradouro de fora (central)	43 m	1000 m	--	Séc. XVII-XIX	Navios de médio e grande porte (superiores a 200 toneladas)	Noroeste(V)/Oeste(V) (C)	Vento e ondulação de Sul/Sudeste, libertação das amarras pela ondulação	Escala ou à espera para se aproximar de terra.
	ZAF7	Ancoradouro de fora (Este)	43 a 51 m	1200 m	--	Século XVII-XIX	Navios de médio e grande porte (superiores a 200 toneladas)	Noroeste(V)/Oeste(V) (C)	Vento e ondulação de Sul/Sudeste, libertação das amarras pela ondulação	Em escala ou à espera para se aproximar de terra. Assistência militar ao forte de São Tiago.
ANGRA	ZAA1	Ancoradouro da cidade ou do Porto das Pipas	8 a 10 m	300 m	Misto (rocha, cascalho graúdo e areia)	1ª metade do século XV Século XVIII	Pequenas embarcações (70 a 80 toneladas)	Noroeste/Oeste(V) Sudeste(C)	Ondulação forte de Sul/Sudeste e baixa profundidade	Barcos de pesca, barcas de ligação entre terra e os navios ancorados ao largo
	ZAA2	Ancoradouro central	24 m	500 m	Areia	Séculos XVI- XIX/XX	Navios de médio e grande porte (superiores a 200 toneladas)	Noroeste/Oeste(V) Sudeste(C)	Ondulação forte de Sul/Sudeste	Comércio
	ZAA3	Ancoradouro do Monte Brasil	30 m	780 m	Misto (rocha e areia)	Séculos XVI- XVIII	Navios de médio e grande porte (superiores a 200 toneladas). Frotas oficiais.	Noroeste/Oeste(V) Sudeste(C)	Ondulação forte de Sul/Sudeste, proximidade de terra, fundo rochoso dificulta a libertação das âncoras	Escala
	ZAA4	Ancoradouro do Porto Novo	8 a 10 m	200 m	Misto (rocha, cascalho graúdo e areia)	Séculos XVII- XVIII	Pequenas embarcações.	Noroeste/Oeste(V) Sudeste(C)	Ondulação forte de Sul/Sudeste, proximidade de terra, baixios e fundo baixo	Militar (assistência ao Castelo)
	ZAA5	Ancoradouro do Fanal	30 m	730 m	Areia	Séculos XVII-XIX	Navios de médio e grande porte (superiores a 200 toneladas).	Noroeste/Oeste(V) (C)	Ondulação forte de Noroeste e Oeste	Navios de guerra ou com função militar, navios estrangeiros, escala
	ZAA6	Ancoradouro do Castelinho	20 m	980 m	Rocha	Séculos XVII- XVIII	Rodo o tipo de embarcações	Noroeste/Oeste(V) Sudeste(C)	Ondulação forte de Sul/Sudeste, proximidade de terra, baixios e fundo baixo	Quarentena

	ZAA7	Ancoradouro de fora	30 m	1000 m	Misto (rocha e areia)	Séculos XVI-XVIII	Navios de médio e grande porte (superiores a 200 toneladas)	Noroeste/Oeste(V)(C)	Ondulação forte de Sul/Sudeste.	Escala, comércio
	ZAA8	Ancoradouro de fora do Monte Brasil	50 m	1500 m	Areia	Séculos XVI-XVIII	Navios de médio e grande porte (superiores a 200 toneladas)	Noroeste/Oeste (V)(C)	Ondulação forte de Sul/Sudeste.	Escala e comércio
RIBEIRA GRANDE	ZARG1	Ancoradouro de dentro (Este)	5 a 10 m	180 m	Misto (rocha e areia)	1ª metade do século XV - XVII	Pequenas embarcações (70 a 80 toneladas)	Este/Nordeste(V)	Ondulação e vento forte Sudoeste /Oeste, baixios e pouca profundidade.	Barcos de pesca, barcos vaivém e pequenos navios
	ZARG 2	Ancoradouro de dentro (Oeste)	5 a 10 m	500 m	Misto (rocha e areia)		Pequenas embarcações (70 a 80 toneladas)	Este/Nordeste(V)	Ondulação e vento forte Sudoeste /Oeste, baixios e pouca profundidade.	Barcos de pesca e pequenos navios
	ZARG3	Ancoradouro de fora	15 a 30 m	430 m	Misto (rocha e areia)	Século XV-XVII	Navios de médio e grande porte (superiores a 200 toneladas) para.	Este/Nordeste(V)	Ondulação e vento forte Sudoeste /Oeste.	Comerciar, escala. Possível zona de quarentena
BRIDGETOWN	ZAB1	Ancoradouro de terra, baía de Carlisle	8-20 m	900 m	Areia	1628 - Século XVIII	Ancoradouro localizado mais próximo da orla costeira e da enseada de areia da baía de Carlisle. Destina-se a pequenas embarcações e embarcações de apoio,	Este(V)/Sudeste(C)	Ondulação e vento forte de Sul e baixa profundidade	Comércio e pesca
	ZAB2	Ancoradouro principal, baía de Carlisle	27-36 m	1000 m	Rocha e areia	Século XVII-XVIII	Navios de pequeno médio porte (até 200 toneladas).	Este(V)/Sudeste(C)	Ondulação e vento forte de Sul	Comércio
	ZAB3	Ancoradouro de fora, baía de Carlisle	40 - 50 m	1600 m	Rocha e areia	Século XVII-XVIII	Reservado a navios médio e grande porte, superiores a 200 toneladas que se encontram de passagem pelo porto	Este(V)/Sudeste(C)	Ondulação e vento forte de Sul	Comércio, militares e escala
	ZAB4	Ancoradouro de dentro	8-15 m	460 m	Vasa e areia	Século XVII-XVIII	Reservado a navios de pequeno e médio porte. Registam-se as estruturas de postes de madeira que poderiam servir para amarração. Ancoradouro que poderia servir para navios militares.	Este(V)/Sudeste(C)	Ondulação e vento forte de Sul, baixios e assoreamento	Comércio e escala
PORT ROAYL	ZAPR1	Principal	16-18 m	600 m	Misto (rocha, areia e vasa)	1655 -Século XVIII	Desde navios de pequeno porte, até 200 toneladas) até navios de grande porte (superiores a 200 toneladas).	Este(V)/ Este(C), Sudeste	Ondulação e vento forte de Sul, baixios a Noroeste	Comércio e navios militares
	ZAPR2	Ancoradouro de dentro - Oeste	15-18 m	800 m	Vasa e areia	Século XVII-XVIII	Navios de pequeno médio porte (até 400 toneladas).	Este(V)/ Este(C), Sudeste	Ondulação e vento forte de Sul,	Navios militares
	ZAPR3	Ancoradouro de <i>Chocolata Hole</i>	7-8 m	170 m	Areia	Século XVII	Reservado a navios de pequeno porte e pequenas embarcações.	--	Ondulação e vento forte de Sul, zona de baixa profundidade	Pesca, comércio
	ZAPR4	Ancoradouro de dentro -Norte	10-13 m	2300 m	Vasa	Século XVIII	Navios de médio (superiores a 200 toneladas).	Este(V)/ Nordeste(C)	Ondulação e vento forte de Sul, baixios	Escala, comércio e navios militares
	ZAPR5	Ancoradouro de fora - Sul	30 m	2700 m	--	Século XVIII	Navios de grande porte (superiores a 200 toneladas).	Este(V)/Sudeste(C)	Ondulação e vento forte de Sul, caios e baixios	Escala, comércio
	ZAPR6	Ancoradouro de fora - Este	35 a 87 m	4000 m	--	Século XVIII	Navios de grande porte (superiores a 200 toneladas).	Este(V)/Sudeste(C)	Ondulação e vento forte de Sul, caios e baixios	Escala, comércio

A configuração da orla costeira dos casos ingleses de Bridgetown e Port Royal proporcionou enseadas muito maiores que as dos casos portugueses na Madeira, nos Açores e em Cabo Verde, atendendo às já referidas diferenças geomorfológicas. No caso de Bridgetown considerou-se que o extenso areal da baía de Carlisle possa ter sido utilizado nas primeiras abordagens a terra, no entanto não subsistiu como principal local de acesso (Armstrong e Reilly, 2014, pp. 399-417). O mesmo ocorreu em Port Royal, onde uma extensa língua de areia que terá facilitado uma boa abordagem ao local durante a fase inicial. Contudo, o rápido crescimento da cidade e a transformação da frente marítima apenas levou a que a enseada de *Chocolata Hole* restasse como zona de varagem de pequenas embarcações, sendo cumulativamente zona de estaleiro naval (Briggs, 1970, p. 37; Hamilton, 2000a; Pawsson e Buisseret, 2000, p. 172-173;). Verificou-se, assim, que em nenhum dos dois casos ingleses as enseadas que foram eleitas como principais locais de acesso a terra mantiveram naturalmente essa função. De facto, os ingleses promoveram, desde cedo, a transformação e edificação de estruturas de ligação a terra, equivalentes às que estavam habituados a encontrar nos seus portos de origem, como a edificação de molhes ou cais (Blome, 1678, p. 24; Lingon, 1970, p. 21; Loftfield, 2009, p. 209; Taitt, 2010, p. 27; Fontana, 2013, p. 269; Orser, 2018, p. 245). Assim, em Bridgetown as condições geomorfológicas existentes no local revelaram-se favoráveis à estruturação de uma frente marítima diferente da utilizada pelos portugueses.

Embora reconheçamos que a utilização de afloramentos rochosos e enseadas como elementos portuários seja uma prática que permitia a funcionalidade necessária ao porto, sem necessitar alterações, em alguns casos podiam ser efectuadas algumas transformações, de acordo com a capacidade económica e técnica à época. Tal ocorreu com os ilhéus do porto do Funchal, que serviram de embarcadouro e elementos de protecção, ou o caso de Angra, em que os esporões rochosos serviram de base à edificação de cais (Lischoten, 1596; Frutuoso e Azevedo, 1873; Phil, Sousa e Nunes, 2013, pp. 10-33; Bettencourt, 2018, p. 555). Em Angra, a presença de esporões rochosos, tanto na enseada onde se definiu a principal entrada do aglomerado urbano, como na zona do Porto das Pipas, permitiu criar as bases para a edificação de dois cais de acesso público, controlados pelos órgãos de administração local e régia, nomeadamente a

Câmara e a Alfândega, e pelas muralhas urbanas e Fortaleza de São Sebastião (Garcia, 2008, pp. 106-174; Leite, 2014, pp. 112-118).

A edificação de molhe ou cais em alvenaria ocorreu também no caso de Bridgetown. A transformação a Norte da baía de Carlisle iniciou-se logo após a definição do local de assentamento, anulando-se possíveis acessos naturais. Replicando a prática inglesa, foi edificado um extenso molhe público em todo o lado Norte da baía de Carlisle, que se começou a edificar a partir de 1657 (DAP, D-RB, p. 262; Copen, de 1695; Alleyne, 1978, p. 32; Taitt, 2010, pp. 27-35). Nesta estrutura foram construídas zonas artificiais de varagem para as pequenas embarcações, como rampas de acesso em pedra ou madeira. Ao longo desse molhe definiram-se diversos cais privados, controlados pelas companhias comerciais que criavam os seus próprios mecanismos para facilitar as manobras de carga e descarga (Copen, de 1695; Alleyne, 1978, p. 35). Uma das áreas do molhe estava reservada ao acesso público e à circulação dos agentes da governança local que controlava o espaço, como os oficiais do *Naval Officer* ou a Alfândega (Ligon, 1970, p. 100; Einzig, 2015, p. 291). Devido à pouca profundidade junto ao molhe, só era possível a acostagem de embarcações de pequeno e médio porte. Assim, no caso de Bridgetown, apesar da existência de cais, foi a baixa profundidade que obrigou ao sistema de vaivém para as manobras de carga e descarga (Besenval, de 1719; Alleyne, 1978, p. 35).

Em Port Royal, do mesmo modo, as enseadas e o extenso areal que existiria no tómbolo acabou por ser transformado em muito pouco tempo, optando-se pelo ajuste do lado Norte do tómbolo de modo a ser possível aí edificar cais em detrimento de varagem nas enseadas (Long (1667; Veronika, 2011, p. 83). Neste caso, também se procurou privilegiar o acesso privado, com a edificação de diversos cais que apoiavam a actividade portuária (Pawson e Buisseret, 2000. p. 113-114; Dunn, 2012, pp. 149-187). Porém, não foi possível edificar nenhum molhe, dada a grande profundidade encontrada imediatamente junto à orla costeira no lado Norte da cidade pelo o facto de a sua constituição por sedimentos arenosos, sem substrato rochoso, não permitir base de sustentação para a sua edificação. A solução encontrada foi construir diversos

cais em madeira, ou *jettys*⁶⁹⁶, que garantissem o acesso às embarcações, procurando-se assim avançar sobre o mar para facilitar a acostagem dos navios numa zona mais profunda (Hamilton, 2000a; Helling et al., 2004; Sadler et al., 2017; Llinares e Saupin, 2020, p. 17). A batimetria elevada e a inexistência de ondulação junto ao lado Norte do tómbolo levaram à edificação destas estruturas a partir de 1660, contabilizadas num total de 45, dispostas ao longo da frente marítima (NA, WO, 1356, 1873-1888; Barlow, 1934 [1659-1703], pp. 320-321; Hamilton, 2006, pp. 49-52; Buisseret, 2010 [1687], p. 230). As batimetrias que se registariam em Port Royal no lado Norte do tómbolo (10/11 metros) eram as mais profundas, se comparados com os casos de Angra e de Bridgetown, onde também se edificaram cais (Besenval, de 1719; Ordnance Yard plan, 1767; Hamilton, 2006, p. 50; Buisseret, 2010 [1687], p. 236 [1688]; Bettencourt, 2018, p. 519; Orser, 2018, pp. 195-196). Em Angra, o lado Oeste do Cais da Cidade teria uma profundidade de cerca de 4/5 metros e no caso de Bridgetown apenas cerca de 2/3 metros de profundidade, junto ao molhe, com a probabilidade de sedimentação regular devido às descargas do rio *Constitution*. As condições de Angra e Bridgetown impediam a aproximação de embarcações maiores, apenas permitindo a acostagem de pequenos botes ou embarcações de pequena tonelagem (não superior a 30 toneladas). Em Angra, estima-se que o Cais da Cidade tivesse cerca de 70 por 15 metros, criando uma larga plataforma onde era possível descarregar e manter mercadorias em espera, tanto para serem levadas para terra como para serem expedidas para os navios (Bettencourt, 2018, p. 552). Já em relação ao cais do porto das Pipas, estima-se que nos finais do século XVI e inícios do século XVII tivesse apenas 12,5 metros de comprimento servindo apenas como pequena plataforma ou embarcadouro. Em Bridgetown, estima-se que o molhe e zona de cais ocupasse uma área de cerca de 500 metros de comprimento (Tabela. IV.9.1).

Nos casos do Funchal e da Ribeira Grande, as cargas e descargas funcionavam apenas através dos sistemas de vaivém, com a utilização das enseadas para a varagem dos botes que, no Funchal, eram assistidas por cabrestantes que os ajudavam a puxar para terra (Sousa, 1989, p. 15-30; Aragão, 1981, p. 160; Silva e Meneses, 1998a, p. 75).

⁶⁹⁶ A construção em madeira dos cais era mais vulnerável ao desgaste provocado pelo ataque de insectos xilófagos (*Teredo navalis*), em resultado de intempéries ou devido à pressão exercida durante a acostagem de navios e, como tal, exigia uma permanente reparação.

Em Angra, apesar da edificação de dois cais de acesso público, as cargas e descargas também se processavam através do sistema de vaivém, usando-se sobretudo o Cais da Cidade para a carga e descarga das mercadorias (Garcia, 2008, p. 63). Nos casos ingleses, com o incremento da circulação de navios e o maior volume das actividades comerciais ao longo dos séculos XVII e XVIII, conjugadas com uma organização do espaço portuário que permitia a criação de acessos privados à área costeira, levou a que cada proprietário tivesse o direito de edificar as suas próprias estruturas de apoio e os seus próprios cais (Blome, 1678, p. 35; Copen, 1695). Apesar de este sistema prevalecer tanto em Bridgetown como em Port Royal, também existiam zonas de acesso público, que eram controladas pelos agentes da Coroa e pela administração local, como sucedeu em Port Royal com o Cais Real e as zonas de acesso livre denominadas de *common landing-place* (Pawson e Buisseret, 2000, p. 114; Centre, 2007, p. 3) (Tabela. IV.9.2).

O tipo de construção em paliçada, designada *puncheon structures*, era uma técnica de tradição inglesa amplamente utilizada na construção de muros e cercas e, especialmente, na contenção de terras em zonas encharcadas ou húmidas, como no caso dos portos fluviais (Orser, 2018, p. 245). Esta técnica foi utilizada nas zonas portuárias da América e Caraíbas, tendo solucionado alguns problemas da orla costeira que tinham o mesmo tipo de formações pantanosas, de sedimentos lodosos e arenosos. Não necessitando de grandes requisitos técnicos de carpintaria, este tipo de edificação relativamente simples, baseada na colocação de estacaria, dava suporte a um tabuado que, no caso das paliçadas portuárias, visava segurar as terras das margens dos rios (Darrington, 1994, p. 5) (Figura IV.9.4).

Os cais eram estruturas importantes no funcionamento de qualquer porto. Estas estruturas podiam ser de grande utilidade, uma vez que facilitavam as manobras de carga e descarga, permitindo, se houvesse coluna de água suficiente, a acostagem das embarcações (Stone, 2017, p. 64; Orser, 2018, p. 245; Llinares e Saupin, 2020, p. 21). Muitas vezes complementados com sistemas de elevação, como pequenas gruas, os cais permitiam manobras mais rápidas e seguras, o que podia ditar o sucesso de muitos negócios. No entanto, as limitações provocadas pelas configurações naturais dos portos e pela falta de recursos técnicos e de engenharia não permitiram a edificação de cais em todos os casos analisados. Estas circunstâncias ocorreram no Funchal e na Ribeira

Grande, apesar de, no primeiro caso, se referir a existência de uma zona de embarcadouro junto ao forte de S. José, destinada apenas a embarque e desembarque de pessoas (Phil, Sousa e Nunes, 2013, pp. 10-33). Assim, parece haver uma tendência para os portos insulares portugueses se servirem fundamentalmente das enseadas para assegurar a relação entre terra e o meio aquático. Pelo menos essa foi a solução mais imediata e que, nos casos do Funchal e da Ribeira Grande, perdurou durante todo o período em análise. Nos portos ingleses, mesmo quando existiam enseadas naturais, estas foram preteridas em função da construção de estruturas artificiais, como cais e molhes (Stone, 2017, pp. 62-65; Orser, 2018, p. 245). Esta foi uma realidade que se replicou um pouco por todo o império inglês, e também castelhano, no Novo Mundo, procedimento identificado tanto em portos do continente americano, como Charleston, Boston, como em possessões das Caraíbas, como Antigua ou St. Augustine (Fleetwood, 1995, p. 17; Machling, 2012, pp. 18-19; Nelson, 2013, pp. 195-196; Lounsbury, 2016, p. 70; Zierden e Reitz, 2016, pp. 94-96).

Tabela. IV.9.2 – Quadro resumo da tipologia dos cais e sistemas de carga e descarga.

	Funchal	Angra	Ribeira Grande	Bridgetown	Port Royal
Nº total de cais	0	2	0	9	45
N. enseadas de varagem	2	4	1	2	1
Tipo de estrutura	--	Cantaria (basalto)	--	Madeira e cantaria (calcário)	Madeira
Dimensão (m)	--	70 x 15	--	500 x 40	800 x 35
Sistema de carga e descarga	Vaivém com recurso a cabrestante	Acostagem e vaivém	Vaivém	Acostagem e vaivém	Acostagem e vaivém
Tipo de acesso	Acesso público feito pelo varadouro. Controlado pela Alfândega, Câmara e poder militar	Públicos Acesso controlado pela Alfândega, Câmara e poder militar	Acesso público feito pelo varadouro. Controlado pela Alfândega, Câmara e poder militar	Público (Coroa e agentes locais) Privado (mercadores e companhias comerciais)	Público (Coroa e agentes locais) Privado (mercadores e companhias comerciais) Privado

Transversal a todos os casos foi o uso das enseadas como locais para a actividade da construção naval e carenagem de navios. Em Angra, essa função encontra-se

referenciada tanto na Prainha como no Porto das Pipas, para reparação e transformação de embarcações e para a construção de navios de pequeno porte. No Funchal, o local da reparação das embarcações não se encontrava definido, indicando-se apenas que esta seria uma actividade que ocorreria ocasionalmente na ribeira do Funchal, ou seja, na enseada de cascalho conhecida como varadouro (Caetano, 2004, pp. 89-93). No caso da Ribeira Grande, não encontramos referências sobre construção naval. Relativamente aos casos ingleses, podem encontrar-se zonas específicas dedicadas à função de construção naval e carenagem de navios no areal de Bridgetown, na margem sul do rio *Constitution*, e em Port Royal, no interior da pequena baía de *Chocolata* (Alleyne, 1978, p. 58; Pawson e Buisseret, 2000, pp. 173-174; Taitt, 2010, p. 73; Sanders, 2011). Verificou-se que em nenhum destes casos se desenvolveram grandes unidades de construção, apenas estando presente a valência da reparação, uma vez que as Caraíbas eram regularmente assoladas por fortes tempestades que podiam danificar navios. Assim, foi dado especial relevo à questão da carenagem, ou seja, à limpeza dos cascos, sendo este um serviço bastante requisitado devido ao problema da bioincrustação, fenómeno característico de águas com temperaturas mais elevadas como o Mar das Caraíbas, como vimos (Orser, 2018, pp. 195-199).

Igualmente importante no apoio ao porto eram os armazéns e espaços onde se concentravam as mercadorias, desejavelmente localizados o mais perto possível dos locais de embarque e desembarque, ou seja, perto dos cais ou das zonas de varagem (Stone, 2017, pp. 62-65; Llinares e Saupin, 2020, pp. 22-25). Nos portos de Angra e da Ribeira Grande não se identificaram muitos espaços destinados a essa função. Em Angra, a zona do Porto das Pipas pode ter servido como local de reserva para o vinho, mas, na cidade, as referências aos armazéns estão essencialmente associadas à Alfândega ou à Provedoria das Armadas, onde eram arrecadadas as colectas dos tributos pagos à Coroa ou, no caso da provedoria, guardados os aprestos para a assistência à navegação (BPARLSR, LV, 1648-1651, fl. 141v-142; BPARPD-TCOPA, 1651, fl. 33-34; Enes, 1984, p. 155; Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 14; Garcia, 2008, pp. 125-127). Do mesmo modo, na Ribeira Grande as referências a armazéns estão, na sua maioria, associadas à Alfândega (Boazio, 1968, p. 562; Domingues, 2001, pp. 68-96). No Funchal, onde o comércio do açúcar e, mais tarde do vinho, foram muito importantes, encontram-se

diversas referências a armazéns e dependências ligados às companhias de produção do vinho, locais onde as pipas eram armazenadas (Aragão, 1981, p. 317; Miranda, 1994, p. 130).

Também na enseada de calhau podiam ser armazenadas, temporariamente, as cargas antes de serem carregadas, tal como devia ocorrer no porto das Pipas em Angra. Mas em nenhum dos casos portugueses se registou um volume de transações nem a concentração de mercadores ou companhias comerciais como os verificados em Bridgetown e Port Royal (Claypole, 1972, p. 187; Pawson e Buisseret, 2000, p. 88; Einzig, 2015, p. 291). O elevado número de cais em Port Royal foi considerado um importante indicador do movimento portuário e da intensidade de negócios que aí ocorreram. A nossa análise revelou uma frente marítima com mais de 800 metros de extensão, com cerca de 45 cais contabilizados e 73 armazéns comerciais em Port Royal e um molhe com alguns acessos como rampas e 82 armazéns comerciais em Bridgetown (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 114-115; Smith e Watson, 2007, pp. 72). Estes elevados números de armazéns e cais edificados reflete o grande investimento nas produções locais associado a uma política de livre comércio. Como sabemos, para além da existência de companhias inglesas privilegiadas, como a East India Company (1600-1708), os mercadores ingleses eram livres de circular e comerciar entre todos os portos sob o domínio da coroa inglesa, excluindo assim os estrangeiros, promovendo deste modo uma maior competição interna (Stern, 2012, pp. 130-150; Bannister, 2012, pp. 151-176; *Navigation Acts*, 2015). Esta política comercial promovia a circulação de um grande volume de mercadorias e negócios no espaço portuário⁶⁹⁷, defendido pela marinha de guerra inglesa, que patrulhava com regularidade as águas sob seu domínio, transmitindo segurança e permitindo o sucesso de muitos negócios (Crowhurst, 1977, pp. 170-205; Rodger, 1999, pp. 169-183).

Em contrapartida, no espaço português as actividades comerciais tinham outro enquadramento. Próximo do modelo hispânico, no caso português existiam por um lado os monopólios da coroa⁶⁹⁸, que controlava determinados eixos e detinha a exclusividade

⁶⁹⁷ (Ver Tabelas 8 e 9 em anexo).

⁶⁹⁸ São exemplo disso as companhias Companhia da Índia Portuguesa (1549); Companhia de Cacheu, Rios e Comércio da Guiné (1675) ou a Companhia Geral do Comércio do Brasil (1649-1756). Sobre este tema ver: Baleno, 2002, pp. 157-234; Costa, 2002a, pp.477-483; Dias, 1993, pp. 252-271.

de determinados produtos. O sistema de monopólio régio visava uma política centrada no proteccionismo dos interesses da Coroa, como foi o caso do ouro da Mina ou das frotas do açúcar ou do ouro que se estabeleceram entre o reino e o Brasil⁶⁹⁹. Por outro lado, ocorreu sob o regime de monopólio a concessão exclusiva a companhias privilegiadas do comércio em circuitos legalmente enquadrados e bem definidos⁷⁰⁰. O número de licenças dadas aos mercadores que pretendiam actuar nesses circuitos fora do regime de monopólio era limitado, tanto no número e tonelagem de navios como no tipo de produtos que podiam ser transportados (Gil, 1984, pp. 555- 575; Costa, 2005, pp. 263-298; Rodrigues, 2016b, pp. 261-272). Por fim, existia um comércio de menor escala e de importância económica mais limitada, que envolvia pequenos armadores e mercadores e que escaparia, em parte, ao controlo que era efectuado pelas câmaras⁷⁰¹, como discutiremos novamente adiante.

Quanto aos diferentes equipamentos que auxiliavam as actividades portuárias, associados com manobras de acostagem, carga e descarga, destacamos o sistema de cabrestantes e pilares instalado no porto do Funchal, que tinha a função de içar as embarcações para as zonas de varadouro. Os cabrestantes foram essenciais para o sucesso deste porto, uma vez que ajudaram a agilizar as operações portuárias que, de outra forma, seriam mais difíceis devido à ausência de cais. Os cabrestantes foram instalados no início do século XVII, com financiamentos privados, na zona da enseada denominada de varadouro (França, 1970a, pp. 49-50; Silva e Meneses, 1998a, p. 75). A primeira destas estruturas surge em 1600, a segunda em 1635 e a terceira em 1642, tendo este tipo de estruturas perdurado no tempo, com uma utilização até ao século XIX, quando começaram a ser abandonadas pela construção do cais e molhe de

⁶⁹⁹ Sobre este tema ver Serrão, 1993, pp. 272-285; Gil, 1984, pp. 555- 575; Costa, 2002b, pp. 208-227; Costa, 2005, pp. 263-298; Rodrigues, 2003, pp.150-152; Pedreira, 2014, pp. 419-423; Rodrigues, 2016b, pp. 261-272;.

⁷⁰⁰ São exemplo disso a Companhia da Índia Oriental (1628), a Companhia do Comércio de Moçambique e a do Comércio Oriental (c. 1753) ou a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão (1755-1778). Sobre este tema ver Dias, 1993, pp. 252-271; Lopes 2008, et al., pp. 1-28; Rodrigues, 2016b, pp. 261-272; Pedreira, 2014, pp. 419-460.

⁷⁰¹ A Companhia Geral do Comércio ao deter o monopólio do transporte e do comércio com o Brasil, não deixava espaço de manobra para outro tipo de intermediário para esta rota. No sentido de se evitar a prática do contrabando, que foi criada, a 19 de Novembro de 1652, a figura dos “navios do privilégio”, que consistia no estabelecimento de um número fixo de navios insulanos com uma licença excepcional que dava o direito aos mercadores das ilhas para comerciarem produtos locais com o Brasil e trazer do Atlântico Sul açúcar, tabaco e madeiras (Gil, 2003, p. 151).

protecção do porto. Outra das estruturas do porto do Funchal que auxiliava nas manobras de transporte de mercadorias eram os pilares, que davam suporte a cabos que serviam para içar e transportar as mercadorias até aos navios. O surgimento destes equipamentos foi impulsionado pela necessidade de dar resposta ao carregamento de produtos, nomeadamente do açúcar, nos séculos XV-XVII, e depois do vinho, nos séculos XVII-XVIII, comércio que incentivou o movimento em torno do porto do Funchal (Carita, 1982, p. 73; Miranda, 1994, pp. 28-32; Veríssimo, 2000, pp. 66-67; Rodrigues, 2003, pp. 82-89; Vieira, 2018, pp. 21-25; Zrnić et al, 2007, pp. 1-6; Carita, 2018). A existência de cabrestantes e pilares apenas foi identificada no porto do Funchal. Em Angra, o transporte de mercadorias até ao principal cais era efectuado por botes vaivém, não havendo indicações de como era efectuado o seu carregamento de e para o cais. No caso de Port Royal, não identificámos evidências directas da existência de qualquer tipo de estruturas de apoio nos cais ao transporte de mercadorias. Mas, tendo em conta a capacidade que o porto tinha para a acostagem directa dos navios, considera-se antes a possibilidade de utilização dos próprios sistemas de elevação dos navios para a colocação das mercadorias nos cais e vice-versa. Pelo paralelo indicado na iconografia, como o que se identificou do mapa de Henry Moore, de 1763, relativamente ao porto de Kingston, considera-se a possibilidade de terem existido gruas de madeira nos cais de Port Royal. No entanto, não dispomos de dados que comprovem esta possibilidade.

Outro dos equipamentos portuários identificados em Angra foram os cabeços de amarração (Linschoten, 1596; Ogilby, 1671; Garcia, 2013, pp. 633-644; Bettencourt, 2018, p. 555). Estes podiam ser em pedra, madeira ou ferro, sendo colocados nos cais ou molhes para ajudar na acostagem das embarcações. Não foram encontradas referências a cabeços de amarração em nenhum outro caso, apesar de, na Ribeira Grande, se ter identificado a referência nas fontes históricas de uma argola para amarração de embarcações, que estaria cravada na rocha junto à arriba do forte de São Veríssimo (Boazio, 1589; Albuquerque e Santos, 1988, pp. 221-223). Sendo esta uma zona de ancoradouro, considera-se a possibilidade de as embarcações poderem ficar de facto amarradas a terra numa das extremidades, ancoradas pela outra, de modo a manterem uma orientação definida (Figura IV.9.6).

A necessidade de substituição de equipamentos de grande desgaste, como cabos, velas ou âncoras, verificava-se em qualquer porto, sendo por isso transversal a necessidade de existência de locais para o seu armazenamento e reserva em todos os casos (Enes, 1984, p. 155; Garcia, 2008, p. 166). Nos casos portugueses, os serviços de assistência às actividades portuárias e da manutenção dos equipamentos perecíveis estavam a cargo dos oficiais da Ribeira, nomeadamente o guarda-mor da Ribeira, que tinha como função fiscalizar e zelar pela ordem do espaço portuário (Castilho, 1893, pp. 56-60; Caetano, 2004, pp. 76-93; Reis, 2015). A menção nas fontes históricas da existência de zonas dedicadas à reserva de aprestos náuticos, destinados à manutenção dos equipamentos portuários, foi identificada no caso de Angra, sendo associadas às dependências geridas pela Provedoria das Armadas, embora a Câmara também tivesse a seu cargo a manutenção do espaço e dos equipamentos portuários. As fontes históricas confirmam o cuidado que a Provedoria das Armadas tinha de ter com a manutenção de aprestos náuticos, o que se deve à função assistencial que Angra deteve⁷⁰² como porto de escala das frotas portuguesas (Enes, 1984, p. 155; Matos, 1988, p. 65; Leitão e Lopes, 1990, p. 289; Miranda, 1994, p. 132; Garcia, 2008, p. 166). Nos portos do Funchal e Ribeira Grande, as fontes também revelam a necessidade permanente de manutenção e armazenamento de aprestos e equipamentos náuticos associados ao funcionamento da Ribeira⁷⁰³ e que estavam a cargo dos oficiais da câmara que administravam esse espaço (Miranda, 1994, pp. 127-129; Castilho, 1893, pp. 56-60; Caetano, 2004, pp. 76-93; Reis, 2015).

No caso inglês, o *Naval Officer* era o órgão que tinha a seu cargo os assuntos do funcionamento portuário, com o dever de garantir o bom funcionamento do ambiente portuário (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 321; Ligon, 1970, p. 100; Einzig, 2015, p. 291). Neste contexto, entende-se que, apesar de muitos equipamentos poderem ser de uso individualizado, estando associados às casas comerciais que detinham aprestos próprios para uso e dos seus mercadores, na maioria das vezes transportados nas embarcações, como âncoras ou massame. A administração do espaço portuário dispunha também do mesmo tipo de equipamentos em reserva, de modo a poder garantir a sua substituição

⁷⁰² BPARPD-TCOPA, 1651, fl. 33-34.

⁷⁰³ Designação do espaço destinado às actividades portuárias nos contextos portuários portugueses (Caetano, 2004, pp. 76-93).

em caso de necessidade⁷⁰⁴. Verifica-se ainda a referência aos aprestos náuticos em Bridgetown e Port Royal associados essencialmente à manutenção das marinhas de guerra que tinham nas suas dependências as reservas necessárias para a substituição deste tipo de equipamentos e (Blome, 1678, p. 35; Pawson e Buisseret, 2000, pp. 173-200; Orser, 2018, 189-225). No caso específico de Port Royal, a partir de 1692, com a passagem do porto para base naval, o armazenamento de aprestos passou a estar associado ao uso militar por parte da marinha de guerra (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 173-200).

As bóias em madeira faziam igualmente parte dos equipamentos que se podiam encontrar em contexto portuário nesta época, embora não se conheçam vestígios materiais destes equipamentos. O seu elevado desgaste e fragilidade, por serem de madeira, fez com que não sobrevivessem, sendo apenas identificadas pelas referências históricas e iconográficas (Downing e Harris, 1982, pp. 411-420). Nos casos de Angra, Port Royal e Bridgetown encontraram-se referências históricas e iconográficas sobre o uso destes equipamentos, o que não ocorreu nos casos da Ribeira Grande e do Funchal. Em Angra, a documentação referente à Provedoria das Armadas refere a colocação prévia de bóias na zona dos ancoradouros (ZAA2 e ZAA3 E ZAA4), por forma a estarem disponíveis e ajudarem a uma amarração mais rápida das embarcações em trânsito (BPARPD, FEC, TCOA, 1651, fl. 47; Enes, 1984, p. 155; Garcia, 2008, p. 166). No caso de Port Royal, a cartografia de século XVIII indica a presença de bóias em diferentes portos da Jamaica e nos finais do século XVIII assinalam-se diversas bóias no ancoradouro de Port Royal. Já relativamente a Bridgetown, na obra *The English Pilot*, refere-se a sua presença ao serviço do porto, numa das indicações de como abordar a baía de Carlisle (Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 5). As esparsas referências sobre a presença de bóias em todos os casos podem indiciar, que por serem comuns e de desgaste rápido, apenas fossem mencionadas quando necessário. No entanto, os dados históricos e iconográficos confirmam a sua existência, realidade que consideramos poder ter sido transversal, mesmo naqueles portos onde não foram encontradas referências, dada a função que tinham como facilitadoras de escalas rápidas nos portos.

⁷⁰⁴ Blome, 1678, p. 35; Handler, 1967, p. 65.

Analisando agora graficamente a evolução dos cinco casos, tendo por base os quadros classificativos das diferentes estruturas e respectivas matrizes, apresentados no final de cada capítulo, podemos perceber mais claramente de que forma as diferentes estruturas foram surgindo e com que intensidade (Figura IV.9.1).

Figura IV.9.1 – Matriz comparativa das categorias equipamentos de apoio à actividade portuária (EAAP) e actividades especializadas (AE).

Como se verifica por esta matriz comparativa, Angra e Funchal apresentam um ritmo muito equivalente em número de ocorrências e cronologia, relativamente aos equipamentos de apoio à actividade portuária (EAAP) e actividades especializadas (AE). O Funchal, por ter surgido mais cedo, revela uma primeira ocorrência ligada à construção naval, cuja cronologia remonta a 1425 (Carita, 2016c). No entanto, esta actividade especializada não veio a ter grande expressão no funcionamento deste porto. Já nos casos de Angra, Bridgetown e Port Royal, os estaleiros navais foram um dos serviços que mais cedo começou a ser prestado, perdurando na longa duração, associado à dimensão assistencial que os portos insulares tiveram, permitindo a reparação dos navios atingidos por intempéries durante as longas viagens (Briggs, 1970, p. 37; Alleyne, 1978, p. 58; Garcia, 2008, pp. 137-148; Taitt, 2010, p. 73; Sanders, 2011;

Rodrigues, 2016b, pp. 261-272). Na Ribeira Grande, não conseguimos identificar claramente (AE), denunciando que a maioria dos abastecimentos ou equipamentos eram trazidos e não produzidos na cidade, como era o caso do biscoito (Torrão, 2001, pp. 287-295). As (AE) que surgem em todos os casos estão associadas a ofícios que se relacionavam com o funcionamento portuário, interligando-se com a categoria dos abastecimentos, como adiante veremos. De todos os casos, Port Royal é aquele que se destaca mais em termos de (AE), evidenciado a diversidade de ofícios ligados às actividades portuárias existentes na cidade (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 223-231). O elevado número de (AE) na matriz é revelador do desenvolvimento desse porto e da intensa actividade que aí se registou.

As primeiras ocorrências registadas na categoria equipamentos de apoio à actividade portuária (EAAP) dizem respeito às zonas de varagem, seguindo-se os ancoradouros, funcionalidades que se evidenciaram transversais em todos os casos. Os demais equipamentos já analisados surgem, tanto no caso de Angra como do Funchal, espaçados no tempo, demonstrando o ajuste progressivo de cada caso às actividades portuárias, estabilizando-se apenas em meados do século XVII. Já em Bridgetown e Port Royal, as estruturas surgem mais concentradas no tempo, indiciando uma resposta mais rápida às necessidades do funcionamento portuário. A Ribeira Grande destaca-se pelo número inferior de ocorrências de (EAAP), o que reflete o menor investimento em estruturas portuárias devido às limitações do espaço, menores recursos financeiros e um comércio ligado ao tráfico de escravos que exigiu menos estruturas que nos demais casos.

A tradução gráfica das matrizes aplicada à dimensão das (EAAP) e (AE) revela, em última análise, o arranque do funcionamento portuário na segunda metade do século XV, nos casos portugueses e, nos casos ingleses, na primeira metade do século XVII. Revela ainda que estas categorias foram essenciais para o funcionamento portuário, uma vez que sem elas dificilmente haveria porto. Adiante veremos como elas se relacionam com as demais categorias analisadas, nomeadamente a dimensão dos abastecimentos, da administração e defesa.

Figura IV.9.2 – Mapas com alguns dos primeiros registos cartográficos dos portos, onde se assinalam as zonas de ancoradouro e as respectivas profundidades. A – Funchal (Van Den Keere, 1608), B – Angra (Willem Janszoon, 1608), C – Ribeira Grande (Bellin, de 1764); D – Bridgetown (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 313); E – Port Royal (Barlow, 1934 [1659-1703], pp. 320-321).

Figura IV.9.3 – Representações cartográficas e iconográficas que indicam a orientação do vento dominante nos portos em estudo. A – Funchal (Oficina de Nicolau Ferreira, c. 1790); B – Angra (Linschoten, 1596); C – Ribeira Grande (Boazio, 1589); D – Bridgetown (Copen, 1695); E – Port Royal (De Bry, 1594).

Figura IV.9.4 – Mapas resumo dos ancoradouros em cada um dos casos de estudo (Funchal, Angra, Ribeira Grande, Bridgetown e Port Royal).

Figura IV.9.5 – Mapas resumo dos cais e armazéns nos casos de Angra, Bridgetown e Port Royal.

Figura IV.9.6 – Pormenores ilustrativos de alguns equipamentos de apoio à actividade portuária. A – Detalhe do posicionamento do cabrestante e de um pilar na zona do Calhau no Funchal (Carvalho, 1805). B – Fotografia de um pilar que se encontra implantado na Avenida do Mar no Funchal. (Foto Catarina Garcia, 2017). C – Pormenor de zona de pesagem associado à Alfândega, Ribeira Grande (Ferrari, de 1655). D e E – Detalhe dos cabeços de amarração colocados nos cais da Alfândega e do Porto das Pipas em Angra (Linschoten, 1596). F – Detalhe de guindaste colocado sobre o cais de Kingston, ilustrativos do que pode ter existido em Port Royal (Moore, 1763). G – Detalhe das rampas de acesso de Bridgetown, (Copen, 1695).

9.2. Estruturas portuárias: defesa, administração, acessibilidades e abastecimentos

Já referimos que as características naturais, como arribas ou zonas escarpadas presentes em torno das baías, dificultando a ligação entre a terra e o mar, constituíam importantes elementos no processo de povoamento, na abertura de arruamentos e na edificação de estruturas defensivas (Linschoten, 1997 [1595], p. 337; Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 12-14; Chagas, 2007, p. 226). Contudo, pelas suas diferentes configurações geomorfológicas, não foi sempre possível tirar partido dos elementos da paisagem natural para protecção dos portos. Neste contexto, a utilização das características naturais enquanto condições favoráveis à defesa da costa evidenciou-se mais no caso dos portos portugueses do que nos ingleses. No entanto, mesmo em locais naturalmente mais defensáveis, como Angra, houve a necessidade da edificação de uma rede de estruturas defensivas, como muralhas, fortes, fortalezas, baluartes ou baterias, além de postos de vigia, de forma a garantir a protecção do porto e da cidade⁷⁰⁵ (Carita, 1984, p. 28; Silva e Meneses, 1998b, p. 93).

O estado de alerta perante a possibilidade de ataque ou invasão fazia parte do quotidiano dos que habitavam os espaços costeiros e portuários das ilhas, sobretudo a partir do século XVI nos portos portugueses e a partir dos meados do século XVII nos ingleses (BL-ADD MSS. 12423, fl. 54v; Garcia, 2008, pp. 111-120; Pawson e Buisseret, 2000, p. 13; Veríssimo, 2000, pp. 329-331; Barcellos, 2003, p. 106 e p. 149; Loftfield, 2009, p. 214; Leite e Faria, 2010, p. 68; Leite, 2014, pp. 79-80;). O arranque da edificação de estruturas defensivas foi, porém, gradual, dando resposta à necessidade de garantir a soberania do território contra possíveis ataques piratas invasão ou tentativas da sua conquista por nações inimigas. Na realidade, o processo de fortificação das baías foi transversal a todos os casos estudados, tanto portugueses como ingleses, sendo de sublinhar que cada plano defensivo resultou da conjugação de diversos factores: as características da paisagem, as conjunturas políticas e económicas, os modelos de defesa adoptados por cada formação política, os recursos disponíveis e a tipologia das ameaças (Llinares e Saupin, 2020, pp. 16-17).

⁷⁰⁵ Ao mesmo tempo as estruturas de defesa instaladas muito próximo da orla costeira, apesar de funcionarem como barreira dissuasora de possíveis ataques inimigos também podiam funcionar como elementos protectores dos aglomerados urbanos contra os agentes naturais como, inundações, a agitação marítima ou tempestades.

Nos casos do Funchal e de Angra, cronologicamente os mais antigos, as primeiras tentativas de fortificação obedeceram ainda a uma lógica de defesa de tradição medieval, onde se considerava que o inimigo poderia atacar de qualquer quadrante (Caetano, 2004, pp. 27-32; Rossa e Trindade, 2006, pp. 70-109; Leite, 2014, pp. 68-70). A alteração do modelo medieval exigiu uma adaptação da matriz reinol, uma vez que as defesas destes territórios requeriam, acima de tudo, o amuralhamento da frente marítima e não o do perímetro da cidade (Rossa e Trindade, 2006, pp. 70-109; Ribeiro e Melo, 2012; Barros, 2013, pp. 12-32). A partir do século XVI, com o acentuar da navegação oceânica e da competição imperial, que trouxe o aumento dos ataques de nações concorrentes e pirataria, tornou-se evidente que as frentes marítimas tinham de ser devidamente defendidas, com especial atenção dada aos portos que, neste contexto, eram os espaços onde se estruturavam os melhores acessos a terra (Mann, 2016, pp. 31-47; Bier e Decorse, 2018, pp. 1-9; Llinares e Saupin, 2020, p. 14). A necessidade da construção de sistemas defensivos surge assim como resposta à crescente ameaça de ataques piratas aos novos assentamentos em espaço insular atlântico. A ameaça de eventuais ataques podia atingir as populações fixadas nos aglomerados urbanos insulares e as embarcações que se encontrassem nos portos ou a navegar nas suas imediações (Vieira, 1988, pp. 1525-1528; Apestegui, 2002, pp. 151-172; Martins, 2007, pp. 10-52).

Na Madeira, na Terceira, nos Barbados e na Jamaica, de forma a auxiliar na vigilância da costa, foram sendo criados postos de vigia que comunicavam entre si, colocados em pontos elevados e ao longo da ilha. Este sistema permitia evitar ataques surpresa à cidade portuária principal. A intensidade com que estas redes foram sendo instaladas variou de caso para caso. Na ilha da Madeira, o número de estruturas defensivas edificadas ao longo da costa nos séculos XVI e XVII foi inferior ao da Terceira, com apenas 26 estruturas, diferença justificada pela elevada orografia da ilha, praticamente intransponível (Rosa, 1800; Johnston e Skinner, 1775; Veríssimo, 2000, pp. 314-322; Carita, 2017b; Rodrigues, 1998a, pp. 527-550). Ainda assim, esse é um número elevado, quando comparado com o caso de Santiago, cujas fortificações identificadas eram no total de apenas nove, correspondendo essencialmente aos assentamentos de Alcatrazes, Praia de Santa Maria e Ribeira Grande. Neste caso, a falta de recursos, o rápido desgaste das edificações devido à aridez do clima e a diminuta população da ilha

nos primeiros séculos de ocupação, levaram a que o investimento nestas estruturas tenha sido inferior aos dos casos da Terceira e ilha da Madeira. O sistema de comunicação entre as diferentes estruturas defensivas podia ser efectuado através dos facheiros, que mantinham o contacto e comunicação entre os diferentes pontos de vigilância, através de sinais de luz (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 12; Garcia, 2008, p. 93; Santos, 2015, p. 187; Bettencourt; 2018, p. 514; Mendonça, 2018, p. 53). Na Terceira, as fortificações e postos de vigia dispostos ao longo da costa, num total de 37 estruturas, foram distribuídas por locais que podiam dar acesso a terra, como pequenas enseadas ou zonas sem arribas (Vieira, 1988, pp. 1525-1582; Garcia, 2008, pp. 107-120; Leite, 2014, pp. 70-79).

Nos Barbados, a rede de fortes e postos de vigia foi bastante densa, especialmente na costa Oeste. Edificada desde os meados do século XVII e consolidada durante o século XVIII, estava directamente associada às zonas de plantação e foi promovida pelos próprios plantadores que, assim, garantiam a sua defesa, denominada por alguns autores de sistema vernacular por ter gerado versões próprias na forma de fortificar (Ligon, 1970, p. 29; Campbell, 1972, p. 3; Campbell, 1975, p. 3; Fofffield, 2009, pp. 207-214). Do mesmo modo, na Jamaica, a defesa ao longo da costa esteve a cargo dos senhores da terra, plantadores de açúcar que, com os seus próprios investimentos, foram fortificando as possíveis zonas mais vulneráveis (Figura IV.9.10). Na Jamaica, a maior incidência de estruturas defensivas ocorreu na costa Norte devido à proximidade das ilhas de Cuba e Hispaniola e às rotas de navegação castelhana, que aqui passavam. Foi contabilizado um total de 18 fortes e postos de vigia em torno da ilha, edificados principalmente na segunda metade do século XVIII, quando o cultivo do açúcar se intensificou (Leard e Buller, 1791-1792; Buisseret, 1971, p. 17; Pawson, 1971; Machling, 2012, p. 17).

Ainda relativamente à defesa dos portos em estudo, verificou-se que o número e dimensão das fortificações variaram consoante cada contexto. Em todos os casos portugueses foram edificadas muralhas que fechavam por completo o acesso à orla costeira e ao espaço das actividades portuárias, criando uma fronteira física entre a terra e o mar. Assim, o acesso a terra era apenas possível através de portas controladas por militares, uma característica da defesa que não se verificou nos casos ingleses. Este modelo replicou o praticado em muitas cidades portuárias do Reino, nomeadamente

em Lisboa, já em uso desde o período baixo-medieval (Caetano, 2004, pp. 136; Rossa e Trindade, 2006, pp. 70-109; Ribeiro e Melo, 2012; Barros, 2013, pp. 12-32).

No Funchal, a extensão da enseada e do perímetro urbano que se foi estabelecendo obrigou a um maior investimento em estruturas defensivas pois a parte baixa da cidade e a extensão da enseada de calhau, onde se desenrolavam as actividades portuárias, encontravam-se expostas às intempéries e a possíveis ataques que viessem do mar. Assim, as primeiras estruturas defensivas edificadas durante a primeira metade do século XVI localizaram-se no limite Este da baía, onde se desenvolveu o primeiro núcleo urbano, compondo-se por uma cortina de muralha com cerca de 540 metros, um baluarte, o Baluarte Velho, e um torreão para a vigilância da costa (Viterbo, 1899, p. 149; Carita, 1984, p. 28; Silva e Meneses, 1998b, p. 93). Mas a crescente afluência de navios ao porto, associados ao comércio do açúcar, e os ataques piratas ocorridos em 1528 e 1566 tornaram necessário um maior investimento na protecção da cidade e do seu porto (Carita, 2017b). A cortina da cidade foi alargada em mais 400 metros, estendendo-se desde as ribeiras de João Gomes e de São João até à fortaleza de S. Lourenço, concluída em 1580, no limite Oeste da baía do Funchal (Silva e Meneses, 1998b, p. 85; Bettencourt, 2010, p. 80). A partir da Fortaleza de S. Lourenço edificou-se, já em pleno século XVII, mais uma cortina com cerca de 400 metros que chegava ao limite Oeste da baía, para depois inflectir para Norte subindo em direcção ao Forte do Pico. Desta forma, a cidade ficou cercada por Sul e Oeste, sendo esta servida por 15 portas (Frutuoso, 1998c [1586 e 1590], p. 44; Silva e Meneses, 1998b, p. 85 p. 186; Rodrigues, 2017b, p. 7). As mais importantes para o movimento portuário foram as portas dos Varadouro, dos Açougues e da Nossa Senhora do Calhau, todas com ligação para o Calhau, as principais zonas de ligação entre a cidade e o porto. Os fortes e fortalezas edificados no Funchal, nove no total, demonstram bem a necessidade de defesa da baía em toda a sua extensão, já que esta não apresentava grandes promontórios ou arribas que lhe conferissem uma defesa natural.

Em Angra, devido à especificidade desse porto enquanto escala de retorno e sede da Provedoria das Armadas, justificou-se a presença de diversos dispositivos de defesa de modo a garantir a defesa das frotas e dos navios portugueses – ou castelhanos, até 1640 –, que aí encontravam todo o apoio e protecção. A configuração da baía de Angra, fechada e com arribas naturais, permitiu que não fosse necessário

muralhar toda a baía (Garcia, 2008, pp. 76-77). Assim, foram apenas construídos os troços entre o Forte de São Sebastião e a arriba do Canta Galo, com cerca de 190 metros, e entre esta e a arriba da Prainha, com cerca de 300 metros, fechando-se desta forma toda a zona baixa da cidade. A frente ribeirinha estava igualmente controlada por quatro portas de acesso (Garcia, 2016b, pp. 126-146). A mais utilizada era a Porta do Mar, que dava acesso ao principal cais, o Cais da Cidade ou cais da Alfândega (Maldonado, 1997, p. 183; Vieira, 1988, pp. 1525-1582; Garcia, 2008, pp. 107-120; Leite, 2014, pp. 70-79; Garcia, 2017, pp. 155-174). As duas grandes fortalezas, a de S. João Baptista, a Oeste, e a de São Sebastião, a Este, eram suficientes para garantir a vigilância e defesa da frente marítima, protegendo igualmente as embarcações que se encontravam dentro do porto ou nas suas imediações. Tirando partido dos dois promontórios mais elevados e distantes cerca de 1000 metros um do outro, os Fortes de S. Sebastião e de S. João Baptista, edificados durante a segunda metade do século XVI, assumiram o papel das grandes estruturas defensivas da baía (Vieira, 1988, pp. 1525-1582; Garcia, 2008, pp. 107-120; Leite, 2014, pp. 70-79). Com o cruzamento do alcance de fogo das suas peças de artilharia, os sistemas de fortificação conseguiam defender toda a área de entrada do porto e imediações.

Relativamente à Ribeira Grande, o facto de estarmos perante uma cidade e baía menores do que as de Angra e do Funchal reflectiu-se num número de estruturas defensivas também inferior (Mota, 1961, p. 3). A fortaleza de São Filipe constituiu a maior estrutura defensiva edificada em Santiago: com uma posição sobranceira à cidade, uma autêntica cidadela, tinha a função de defender o porto e a cidade, tendo ao mesmo tempo um efeito dissuasor pela imponência com que dominava a paisagem (Cabral et al., 2000, pp. 133-162; Peña e Ros, 2002, pp. 11-48; Pires, 2004; Cáceres-Gutiérrez e Ares, 2005, pp. 765-778; Lobo, 2005, pp. 14-16; Santos, 2015, pp. 155-188; Mendonça 2018). A sua localização, no topo da Achada do Forte, indicava claramente uma supremacia do domínio português a quem se aproximava da costa. Esta posição permitia uma boa vigilância tanto da costa como da aproximação por terra à Ribeira Grande. A fortaleza articulava-se a Este com os fortes de Santo António e de S. João, afastados cerca de 420 metros, ambos no limite da pontas rochosas sobranceiras ao mar. Em conjunto, estes dois fortes defendiam a chegada à baía a quem viesse de Este. Tal como o de São Filipe, os fortes de S. Veríssimo, do Presídio, e de S. Braz encontravam-

se virados para a baía articulando o cruzamento de fogo de modo a impedir a entrada na cidade. Por fim, o forte de São Lourenço garantia a defesa do limite Oeste da baía, cruzando fogo com o forte de São Veríssimo. Todas estas estruturas defensivas estavam em comunicação entre si, garantindo-se assim a defesa de todo o território da Ribeira Grande (Carita, 1989; Moreira, 1989, p. 149; Santos, 2015, pp. 184-185; Teixeira, 2005; Mendonça, 2018).

Em Port Royal, a preocupação com a defesa esteve presente desde o início da conquista inglesa da ilha, em 1655. O assentamento em *The Point*, que antecedeu a cidade de Port Royal, teve um propósito estritamente militar, com vista à criação de um ponto defensivo capaz de apoiar a conquista da ilha (Pawson e Buisseret, 2000, p. 50). Deste modo, o povoamento inglês iniciou-se com a edificação de um primeiro forte, o forte Charles, colocado no limite Sudoeste do tómbolo (BL-HP, Add MS 35916, 1734, fls 2-2v; Pawson e Buisseret, 2000, p. 49; Cruz, 2018). No total, foram edificadas nove estruturas defensivas, entre elas seis fortes e dois troços de muralha, estruturas que foram construídas ao longo dos 25 anos que se seguiram à ocupação do local. A disposição topográfica de Port Royal, situada ao nível do mar, não permitia a escolha de pontos elevados para alcançar uma vigilância maior da costa. Por essa razão se planeou a edificação de uma torre no interior do forte Charles, obra que não se concretizou devido à instabilidade tectónica do local. A articulação destes seis fortes permitia a completa defesa de Port Royal e do seu porto, garantindo os fortes Rupert, Morgan e Charles a defesa do canal de navegação, a Sul, enquanto os fortes Walker, James, Carlisle cobriam todo o ancoradouro (Tabela IV.9.3) (Pawson, 1971, p. 23; Pawson e Buisseret, 2000, pp. 23-52; Beier, 2018, pp. 161-163; Cruz, 2018) (Figura IV.9.11).

Ao contrário dos casos portugueses, onde as frentes marítimas se encontravam totalmente muralhadas e controladas por portas, constatamos que em Bridgetown e em Port Royal o acesso à orla costeira era totalmente aberto, sem barreiras físicas entre a cidade e o porto. Porém, toda a frente marítima era fortemente patrulhada por militares, especialmente durante a noite. Apesar de se terem identificado troços de muralha nos dois casos de estudo ingleses, estas não se encontravam nos locais de acesso ao porto. Em Port Royal, é assinalada apenas uma muralha com porta no limite Este da cidade, protegendo-a de um eventual acometimento por terra. Tanto em Port Royal como em Bridgetown o lado escolhido para as actividades portuárias foi aquele que

apresentava o acesso mais directo. A sua posição junto à água tornava estas estruturas vulneráveis sendo por isso necessária a sua protecção. Deste modo, a colocação das fortificações assegurava o bom funcionamento do porto (Figura IV.9.12).

Tabela. IV.9.3 – Tabela resumo dos sistemas defensivos presentes em cada caso de estudo.

	Funchal	Angra	Ribeira Grande	Bridgetown	Port Royal
Fortalezas	5	3	1	1	--
Fortes	3	5	5	3	9
Baluartes	1	--	2	2	--
Redutos	1	10	--	--	--
Muralhas (troços)	8	3	3	2	2
Portas	12	4	4	--	1
Vigias	1	1	2	--	--
Fachos	1	1	6	--	--
Total (estruturas)	32	27	17	8	12

No tocante à capacidade da artilharia instalada nos fortes, naturalmente variável em função do investimento efectuado e das peças disponíveis, verificou-se que, numa situação ideal em todos os casos de estudo, em que todas as fortificações estivessem bem apetrechadas, encontrava-se garantida a cobertura defensiva total de qualquer aproximação por via marítima. No entanto, após conhecermos cada um dos contextos, percebemos que a materialização das estruturas defensivas foi gradual e que a sua operacionalidade nem sempre foi plena. Além deste aspecto, também a falta ou o mau estado de armas e a falta de militares enfraquecia a operacionalidade das estruturas defensivas. No caso da Ribeira Grande, as fontes fazem referência ao estado obsoleto em que o armamento se encontrava e também à deterioração dos fortes, que requeriam constante reparação, registando-se o mesmo em alguns períodos para Angra (Brásio, 1968, p. 632; Garcia, 2008, pp. 107-120). Da análise da documentação e dos testemunhos sobre a vivência nesses portos, podemos perceber algumas das fragilidades das defesas locais, onde a falta de estruturas e de armamento adequado e

suficiente permitiu o ataque ao porto e a invasão das cidades, como foi o caso do assalto de corsários franceses em 1566, no Funchal; os ataques de Emanuel Serradas, em 1583, e de Francis Drake, em 1585, à Ribeira Grande; ou o ataque do almirante holandês De Ruyter a Bridgetown, em 1665 (Campbell, 1975, p. 3; Veríssimo 2000, pp. 295-302; Evans, 2009; Loftfield, 2009, p. 214; Carita, 2017b; Rodrigues, 2017b, p. 5). De facto, todos estes ataques ocorreram ainda em momentos em que as estruturas defensivas locais não estavam todas erguidas, constituindo estas agressões motivação para o reforço do dispositivo defensivo.

Apesar de alguns ataques pontuais terem ocorrido numa época em que a cidade da Ribeira Grande já estava em decadência, no século XVIII, uma vez estruturado e articulado todo o sistema defensivo, a sua protecção passou a ser suficientemente dissuasora de novos ataques (Guerreiro, 1930 [1600-1603], p. 401). Apenas no caso de Port Royal se verificou que praticamente todas as estruturas necessárias à defesa dessa posição estratégica na Jamaica se concretizaram e ficaram operacionais num curto espaço de tempo (Pawson e Buisseret, 2000, p. 50). É de ressaltar a conjuntura específica em que esta cidade se fundou. A aposta da coroa inglesa na nomeação de homens ligados ao corso e à pirataria para o governo da Jamaica providenciou que se evitassem ataques ao território, uma vez que aí estes encontravam protecção e acolhimento. No entanto, a partir de 1678, com a lei anti-pirataria, a coroa inglesa assumiu integralmente os destinos do governo das Caraíbas, levando ao afastamento dos corsários e a um maior investimento nas questões da defesa (Briggs, 1970, pp. 37-46; Brady, 1991, pp. 117-160; Price, 1996, pp. 64-86; Pawsson e Buisseret, 2000, pp. 25-45; Zahedieh, 2012, pp. 181-188; Thomas, 2014, pp. 3324-3558) ((Figura IV.9.13).

O poder militar sediado nos fortes, cumulativamente às questões da defesa, serviu também para controlar o movimento portuário. O poder militar validava as entradas das embarcações que pretendiam abordar cada porto, controlo que era articulado com as instituições de administração local, como veremos (Handler, 1967, p. 51; Maldonado, 1990 [1683 e 1711], p. 376; Pawson e Buisseret, 2000, p. 152; Buisseret, 2010 [1687], p. 302). Deste modo, obedecendo a algumas instruções emanadas dos centros políticos onde se esboçavam orientações para os novos territórios ultramarinos, a localização das câmaras ou *city hall*, alfândegas, *Naval Officer*, Provedoria das Armadas ou Casas da Saúde era fixada, sempre que possível, nas imediações da orla costeira e

próximo das actividades portuárias, garantindo assim a melhor operacionalidade no controlo do movimento portuário. No entanto, as limitações da configuração natural de cada espaço insular, reveladas com as análises dos casos de estudo, traduziram-se numa grande adaptabilidade na localização dos edificadros que serviram de base aos órgãos de poder local, quer variando ao longo do tempo, quer adaptando-se às diferentes condicionantes, como a falta de espaço, uma orografia acidentada a vulnerabilidade às intempéries ou a ocorrência de fenómenos sísmicos.

Relativamente à localização e disposição física dos edifícios e símbolos de poder local, como a Câmara, Tribunal, cadeia e pelourinho, verificou-se que nos três casos portugueses e no caso inglês de Bridgetown, estes se concentraram em áreas relativamente bem definidas. Em Angra, Funchal e Ribeira Grande encontramos, de acordo com o modelo de traçado urbano da cidade portuguesa, uma praça central onde os edifícios do poder local se posicionam, em função de uma rua que os colocava em ligação com o porto, normalmente a principal do burgo (Silva e Meneses, 1998c, p. 56; Rossa e Trindade, 2006, pp. 70-109; Rossa, 2013, p. 21; Leite, 2014, pp. 34-37). No caso do Funchal, a câmara encontrava-se numa zona mais interior do aglomerado urbano, a cerca de 130 metros para Norte da orla costeira, ocupando um quarteirão que tinha acesso direto à Alfândega, localizada a cerca de 170 metros para Sudoeste, através do traçado dos arruamentos da cidade (Carita, 1983, pp. 38-40; Miranda, 1990, p. 78; Silva e Meneses, 1998c, p. 56). Por sua vez, a Alfândega encontrava-se sobre a frente marítima, junto à zona dos Varadouros, onde ocorriam a maioria das operações portuárias (Dias, 1944, p. 26; Miranda, 1990, pp. 75-79; Miranda, 1994, p. 130; Mafalda, 2015, p. 23). Um pouco mais afastada no sentido Sudoeste estava a Fortaleza de São Lourenço, onde se encontrava o corpo militar. Estes três pólos de controlo do movimento portuário encontravam-se todos muito próximos uns dos outros e da orla costeira, permitindo assim uma rápida movimentação dos seus oficiais dentro destes limites. Em Angra, a praça central onde se encontravam a Câmara, a Prisão e o Pelourinho estava posicionada a cerca de 225 metros para Norte da Alfândega e do principal cais (Leite, 2012, p. 126). Este eixo definia o percurso da governação e do controlo do espaço portuário, articulando-se com o poder militar sediado na Fortaleza de São João Baptista, a cerca de 750 metros para Oeste, e a Provedoria das Armadas, a cerca de 300 metros a Este da Alfândega. Ambos, fortaleza e Provedoria, encontravam-

se colocados em pontos elevados, possibilitando o controlo visual sobre toda a baía de Angra. Apenas a Câmara se encontrava afastada da orla costeira, sem controlo visual do movimento portuário, mas suficientemente perto para que os seus oficiais rapidamente se deslocassem ao porto, garantindo assim a sua vigilância como o demonstraram as fontes históricas (Garcia, 2008, pp. 107-173; Garcia, 2016b, pp. 126-146). Na Ribeira Grande as distâncias entre as instituições que controlavam o porto eram também muito equivalentes aos outros casos portugueses. A Câmara e a prisão encontravam-se próximas da ribeira, um pouco para Norte, neste caso, partilhando de um posicionamento numa zona mais baixa da cidade, junto ao mar. Em linha directa com orla costeira, a Câmara estaria fisicamente a cerca de 120 metros, mas a 190 metros percorrendo o arruamento que levava da zona de varagem e desembarcadouro. Apesar de a posição da Alfândega da Ribeira Grande não ter ficado clara, havendo indícios de ter tido pelo menos duas localizações, a primeira mais próximo do mar, numa das artérias que conduzia da zona de varagem ao centro da cidade, e uma segunda, mais interior, próxima da câmara, funcionado sempre muito do largo do pelourinho onde ocorriam as vendas de escravos (Baleno, 2001, pp. 140-142; Pires, 2007, p. 88; Richter, 2015, pp. 1-42). A alteração da primeira localização da Alfândega pode ter estado relacionado com a sua destruição por ataques inimigos. Estes episódios podem ter justificado o afastamento deste edifício para junto dos demais órgãos da administração local como a câmara e a prisão.

O governo militar, sediado na fortaleza de São Filipe, encontrava-se afastado da orla costeira. No entanto, o acesso poderia ser feito através de um caminho que conduzia directamente à cidade, bastando percorrer cerca de 450 metros. Também os demais fortes se encontravam muito próximo do centro urbano, permitindo uma circulação fácil e directa aos fortes de São Veríssimo (cerca de 340 metros), Presídio (cerca de 180 metros) e S. Braz (cerca de 170 metros). Um pouco mais afastados estariam os fortes de São Lourenço (a cerca de 450 metros), de São João (a cerca de 500 metros) e de Santo António (a cerca de 830 metros).

Em todos os casos portugueses analisados se verificou que a localização destes polos de defesa e controle não terá oscilado muito. No entanto, registaram-se diversas intervenções ao longo do período em análise, indicando reconstruções ou edificação de novos edifícios em substituição dos mais obsoletos ou em alguns casos, como o

Funchal e a Ribeira Grande, devido à destruição natural por inundações, ou Angra, na sequência de sismos. Estas novas edificações encontram-se todas registadas nas respectivas matrizes, indicando a dinâmica e a evolução das instituições cuja jurisdição se exercia sobre o porto. Verificamos uma mesma relação das instituições com a orla costeira e das instituições entre si, formando um “triângulo” onde a câmara se posiciona sempre numa zona mais interior e resguardada, ficando as alfândegas e o poder militar mais próximo da orla costeira ou sobranceiros ao mar.

Em Bridgetown, apesar de ter sido uma cidade de urbanismo orgânico, espontâneo e irregular, os órgãos de poder local – *Privy Council*, *Law Courts* e *Jail* – foram igualmente todos posicionados numa mesma zona em Marlhill, que ficava a cerca de 195 metros da East Bridge, e a 271 metros de Cheapside, a zona de frente marítima onde se desenvolviam as actividades portuárias (Fewkes, 1915, pp. 47-51; Gragg, 2003, p. 166; Smith e Watson, 2007, pp. 187-188). Em 1732, foi mesmo construído um edifício que se destinava a concentrar todas estas funções. Em relação à *House of Assembly*, onde se reuniam os senhores da governança para as assembleias, identificamos três localizações diferentes, todas na zona de Marlhill (Allayne, 1978, pp. 21-23; Smith e Watson, 2009, p. 73). Estas mudanças deveram-se aos diversos incêndios que deflagraram na cidade, obrigando a permanentes reedificações. Neste caso, considera-se que os sucessivos incêndios possam ter sido um dos factores que levaram às mudanças e novas edificações das sedes de funcionamento das instituições de governo local (ver Tabela 6 em anexo) (Alleyne, 1978, pp. 62-67). Contudo, não se verificou grande oscilação dos posicionamentos com a administração local, mantendo-se os diferentes órgãos nas mesmas zonas. Em conexão com o lado Norte da baía, onde se desenvolveu a cidade e se dispunham os órgãos administrativos, estavam a Sul os fortes Charles e Willoughby que, em articulação, controlavam a frequência das embarcações no porto (Nesmond, 1702; Malherbe, 1719; Loftfield, 2009, p. 212; Machling, 2012, p. 36). Já a Alfândega foi implantada na zona de Cheapside, a Oeste de Marlhill, e a cerca de 270 metros da orla costeira, ocupando um lugar de destaque dentro do traçado urbano (Firth e Rait, 1911 [1647], pp. 912-913; Hoon, 1968, p. 156; Hadchity, 2003, p. 11; Taitt, 2010, p. 79). É ainda de ressaltar, no caso de Bridgetown, o papel da igreja anglicana na governação do espaço urbano e de algumas actividades ligadas com o porto, nomeadamente na circulação das zonas ribeirinhas (Bell, 1994, pp. 82-111).

No caso de Port Royal, verificou-se que, em termos de organização espacial, a cidade teve uma disposição distinta dos demais casos. Assente numa língua de areia de contornos limitados, a sua disposição desenvolveu-se em função do melhor lado de acesso ao mar, a Norte, onde foram instalados os acessos ao porto. Identificaram-se duas zonas onde se foram concentrar alguns órgãos de administração local⁷⁰⁶, uma a Oeste e outra a Este da *Sea Lane* (Marley, 2005, pp. 151-153; Dunn, 2012, pp. 149-187). Identificamos ainda uma terceira zona relacionada com o poder militar, centrada no forte Charles. Um dos núcleos de administração e controlo encontrava-se junto ao forte James e ao Cais Real, no limite Norte da *Sea Lane*, onde se estabeleceram os serviços da Alfândega, e outro a Este, onde se posicionaram a *King's House* e o *Naval Office*. Ambas as zonas se encontravam alinhadas com a frente marítima que dava acesso aos cais, distando entre si cerca de 500 metros (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 116-124). Este seria o alinhamento onde circulariam os agentes da coroa e oficiais que procediam ao controlo alfandegário e ao controle do movimento portuário.

Em termos de governação, verificamos que tanto portugueses como ingleses estabeleceram nas cidades portuárias uma esfera de poderes muito equivalente, com a separação entre os poderes fiscal, judicial e administrativo (Firth e Rait, 1911 [1647], pp. 912-913). No entanto, no modelo da administração insular inglês, o papel do Governador destacou-se enquanto representante dos interesses da Coroa, que em Bridgetown se encontrava sedado na *State House* e em Port Royal na *King's House* (Coventry, 1675, fl. 56; Henning, 1983; Pawson e Buisseret, 2000, pp. 109-133; Beckles, 2006, p. 12). A gestão da cidade e do porto estava também sob a alçada do órgão representativo do governador, as *Assembleias*, presididas por aquele oficial, reunindo os homens da terra e também membros da igreja anglicana, num sistema muito equivalente ao que acontecia com o senado das Câmaras, nos casos portugueses, embora no português com exclusão do clero (Schlenter, 1998, pp. 129-136; Sheridan, 1998, p. 405; Steele, 1998, p. 110; Carter e Mears, 2010, pp. 103-118, Elliott, 2011, pp. 213; Bowen et al., 2012).

⁷⁰⁶ De ressaltar que a casa do Governador e a *House of Assembly* se localizavam em *Spanish Town*, a Norte, e que só foi mudada para Kingston nos meados do século XVIII (Matlock, 2005, p. 32).

No caso português, o papel das câmaras foi fundamental para o funcionamento portuário (Hespanha, 1984, pp. 7-90; Rodrigues, 1994, p. 267; Monteiro, 2003, pp. 115-137; Cunha e Monteiro, 2005, pp. 191-242; Gouvêa, 2006, pp. 401-414). Mesmo funcionando inicialmente em casas particulares ou edifícios arrendados, cedo se procurou definir um local fixo, com sede própria, para as alojar. Na organização inglesa, constatamos que, em cada uma das cidades, a sua localização correspondeu ao resultado do espaço disponível. Salientamos que a pressão exercida sobre a organização do espaço urbano, decorrente do dinamismo inglês em torno dos negócios e da actividade comercial, foi factor de limitativo para a escolha de localização e funcionamento dos edifícios do governo local que assim tiveram outra configuração e influência na vida da cidade e do porto (Sainsbury, 1889, Oct. 14; Lounsbury, 2016, pp. 53-77). Identificou-se ainda uma grande promiscuidade entre o poder local e os locais de frequência dos homens de negócios: por exemplo, lugares como as tabernas eram eleitos para as reuniões das assembleias. Salienta-se também no caso de Port Royal o papel da igreja anglicana, que tinha assento nas Assembleias, e assim poder também para decidir sobre o governo da cidade e do seu porto. As tabernas foram vitais em toda a dinâmica dos espaços portuários ingleses, ao serem espaços de encontro, podendo ser frequentadas por todos os grupos sociais (Handler, 1967, p. 69; Alleyne, 1978, p. 12; Smith e Watson, 2009, p. 73; Taitt, 2010, p. 89). As tabernas eram também locais muitas vezes envoltos em polémicas, uma vez que o estado alterado dos seus frequentadores, em resultado do consumo de álcool, era potenciador de conflitos e desordem (Brown, 2011, p. 59) (Figura IV.9.14).

O poder municipal, a *Câmara*, nos casos portugueses, e o *Council*, nos casos ingleses, tinha também jurisdição sobre o espaço portuário (Alleyne, 1978, p. 34; Taitt, 2010, pp. 27-35). No caso português, as câmaras regulavam o funcionamento das estruturas que estavam ao serviço do porto, tratando da sua edificação e manutenção. Para tal, à semelhança do que estava definido para Lisboa e outras cidades portuárias do império português, as Câmaras escolhiam o corpo de oficiais que administrava o espaço portuário, a *Ribeira* (Rodrigues, 1994, p. 267; Monteiro, 2003, pp. 115-137; Caetano, 2004, p. 59-61). Este controlo da *Ribeira* era, contudo, partilhado com os poderes militar e fiscal. Cabia-lhes, pois, regular e licenciar as entradas e saídas de

embarcações, vigiar o porto e definir as normas de conduta na cidade, aplicadas também ao espaço portuário, através das *posturas camarárias* (Caetano, 2004, pp. 111-112; Rodrigues, 1994, pp. 107-109; Polónia, 2010, p. 17-39).

No controlo das chegadas e partidas actuavam em conjunto o poder militar e a Alfândega. Os oficiais da alfândega ingleses faziam as suas vistorias deslocando-se tanto aos navios como aos cais privados, dispostos ao longo da orla costeira (Stone, 2017, p. 62). Já nos casos portugueses, a vistoria era efectuada nos navios e depois continuada no local público de descarga de mercadorias, ou seja, no cais da cidade ou cais da Alfândega, no caso de Angra, na enseada de calhau, no caso do Funchal, e na praça, no caso da Ribeira Grande (BPARLSR-LT, 1656-1707, fls. 60v-64v; Matos, 1988, p. 70; Maldonado, 1990 [1683 e 1711], p. 452; Miranda, 1994, p. 127; Silva e Meneses, 1998a, p. 75; Garcia, 2008, pp. 152-14). Nos casos ingleses de Bridgetown e Port Royal, a *Storehouse and Treasury of the West Indies* encontravam-se um pouco mais recuadas da linha costeira do que nos casos portugueses de Angra, Funchal e Ribeira Grande, onde as alfândegas estavam imediatamente junto aos principais acessos ao mar (Sousa, 1989, pp. 27-178; Hamilton 2000a; Pawson e Buisseret, 2000, pp. 109-133; Buisseret, 2010 [1687], p. 231; Pires, 2007, p. 88; Leite, 2012; p. 120). Assim, verificamos que a uma maior regularidade do traçado urbano nos casos portugueses corresponde um padrão de localização das Alfândegas e das Câmaras.

Nos casos de Angra, Bridgetown e Port Royal identificaram-se procedimentos na entrada e saída dos navios com códigos de fogo e de hasteamento de bandeiras na comunicação entre as embarcações e os fortes, garantindo a segurança para ancorar (Buisseret, 2010 [1687], p. 302; Maldonado, 1989a [1683 e 1711]; Handler, 1967, p. 51). Este tipo de procedimentos transversais à época eram norma na entrada dos portos e articulavam-se com os demais poderes instalados em meio urbano (O'Flanagan, 2008, pp. 124-127; Greene e Morgan, 2009, pp. 83-98; Belich et al, 2016, pp. 3-22; Polónia e Antunes, 2017, pp. 5-10). Por sua vez, os poderes que tutelavam os assuntos portuários eram os mesmos que tinham jurisdição sobre outras áreas da governação urbana, partilhando-se assim a administração local, que funcionava de forma hierarquizada (Hespanha, 1984, p. 72; Rodrigues, 1994, pp. 229-230; Veríssimo, 2000, pp. 165-243; Elliott, 2011, pp. 82-83). Em termos de jurisdição, os vários polos da governação tinham

necessidade de se articular, embora a indefinição de fronteiras jurisdicionais se traduzisse muitas vezes em sobreposições e na origem de conflitos entre os diferentes poderes instalados (Hespanha, 1984, p. 72; Rodrigues, 1994, pp. 229-230; Veríssimo, 2000, pp. 165-243; Elliott, 2011, pp. 82-83). Em suma, durante o Antigo Regime, a gestão dos espaços portuários não podia estar dissociada da administração da cidade.

Relativamente à regulação da frequência dos portos ingleses, as normas gerais definidas pelos *Navigations Acts* determinavam que a circulação dentro dos portos e o comércio estava limitada aos navios e mercadores ingleses (Carter e Mears, 2010, pp. 103-118; Elliott, 2011, p. 213; Bowen et al., 2012). Porém, a regulamentação local, produzida pelas Assembleias, os *Acts*, podia definir normas e regras específicas para cada uma das cidades portuárias. Tanto em Bridgetown como em Port Royal identificou-se o *Naval Officer* como a entidade competente para a administração do espaço portuário, controlando as entradas e saídas dos navios, além de supervisionar o cumprimento dos *Navigations Acts*.

Analisando comparativamente a evolução dos cinco casos, através das suas matrizes, podemos observar que, relativamente à categoria da defesa (D), na qual se inserem as estruturas defensivas e a categoria do controlo e fiscalidade (CF), onde se incluem os órgãos de administração e controlo, estas estruturas foram surgindo ou sendo melhoradas ao longo do período em análise. Tanto no Funchal como em Angra as duas categorias surgem praticamente ao mesmo tempo, demonstrando os permanentes ajustes e transformações que eram necessários. No caso da Ribeira Grande, o espaço dedicado à categoria (D) foi superior ao dado à categoria (CF), revelando a importância que aí teve a defesa do território, ocupando grande parte dos recursos da coroa e da administração local. Em todos os casos, a categoria defesa (D) está bem presente, embora com maior intensidade nos casos portugueses. O investimento nestas questões manifestou-se durante todo o período em estudo, seja através de novas edificações seja com permanentes reparações de defesa na longa duração dos casos portugueses, onde surge bem patente e num número de ocorrências equivalente em todos os três casos do Funchal, Angra e Ribeira Grande. Já o facto de, nos casos de estudo ingleses, se ter verificado um grande investimento em armamento e capacidade de fogo, tal não se

torna evidente na leitura comparativa das matrizes, uma vez que a capacidade bélica não é colocada como categoria (Figura IV.9.7).

Figura IV.9.7 – Matriz comparativa das categorias equipamentos de apoio à actividade portuária (EAAP) controlo e fiscalidade (CF) e defesa (D).

No Funchal e na Ribeira Grande, as estruturas defensivas primitivas surgem em quase em simultâneo com as que efectivaram o controlo do espaço portuário e a fiscalidade. Em Angra, a intensidade com que se registaram, tanto estruturas relacionadas com (D) como as relacionadas com (CF) é muito equivalente, mantendo-se o edificado a partir de meados do século XVII. Já no Funchal constatamos a ocorrência de novas edificações até aos inícios do século XVIII. Tanto na Ribeira Grande como em Port Royal foram registadas menos ocorrências de (CF) e mais de (D), traduzindo, tanto num caso como noutro, menos investimento na representatividade da coroa e maior investimento na defesa. No entanto, para podermos distinguir estes dois casos de

estudo teremos de considerar ainda outras categorias, uma vez que a (D) e (CF), por si só, não revelam maior ou menor intensidade de movimentos dos portos.

Observando em conjunto as categorias (D) com (CF) e os equipamentos de apoio à actividade portuária (EAAP) torna-se evidente que, apesar de em Port Royal e na Ribeira Grande ter havido uma menor expressividade do (CF), o investimento (EAAP) foi muito superior em Port Royal. Com a excepção de Port Royal, verificamos em todos os casos que (EAAP) surgiu antes de qualquer ocorrência de (D) ou (CF) indicando que a funcionalidade do porto ocorreu antes do surgimento das instituições. Ao mesmo tempo, considerando que os (EAAP) estavam garantidos pelas características naturais locais, como é o caso dos ancoradouros ou zonas de varagem, reconhecemos, através da leitura das matrizes que os portos se encontravam já em funcionamento antes da instalação das instituições de defesa e controlo.

Outro dos aspectos relevantes na regulação da frequência do portuário era o controlo sanitário, os cuidados de saúde e a assistência social. Esta dimensão revela, em parte, alguma consciência instituída de que os portos eram também a porta de entrada para pragas e doenças que poderiam gerar epidemias (Convertito, 2011, pp. 27-59; Booker, 2016, pp. 94-106; Garcia, 2020, pp. 83-96). Ao mesmo tempo, a dimensão assistencial, inerente aos portos de escala, demandava que se criassem estruturas de apoio a doentes que viessem a bordo. Em todos os casos foram identificados indícios da existência de controlo sanitário e de assistência médica, com as devidas adaptações e diferenças. Salientamos, em primeiro lugar, os casos portugueses, onde a preocupação assistencial foi mais evidente. No caso do Funchal, identificamos a existência de um espaço próprio junto à Fortaleza de São Lourenço, a Casa da Saúde, onde se centraram a partir do século XVIII os ofícios ligados ao controlo sanitário, o mesmo sucedendo em Angra, aqui em espaço localizado nas imediações da Travessa da Saúde, próximo da primitiva câmara, onde se fundou em 1492 o Hospital do Espírito Santo (Veríssimo, 2000, p. 202; Magalhães, 2011, p. 22; Santos, 2011, pp. 63-81; Leite, 2012, p. 126; Brochado, 2019, pp. 149-213). No caso da Ribeira Grande, não foi possível identificar como funcionaria o controlo sanitário. Nos três espaços insulares portugueses destacam-se as Misericórdias e Hospitais que, cumprindo a sua função assistencial, prestavam também apoio médico a enfermos e naufragos (Abreu, 2010, pp. 347-371.).

Estas instituições, apesar de estarem focadas na assistência local, situavam-se fisicamente, em todos os casos, muito próximas do porto, mesmo junto às zonas de desembarcadouro, pelo que é evidente a sua associação também à assistência aos que vinham por mar (Abreu, 2010, pp. 347-371; Convertito, 2011, pp. 27-59). Entre os oficiais que garantiam o controlo sanitário do porto, no contexto português, destacava-se o patrão-mor da Saúde, que vigiava a chegada e a partida de embarcações, verificava a sua origem e rota, avaliando possíveis ameaças de pestes ou pragas, definindo medidas profiláticas ou estipulando quarentenas (Veríssimo, 2000, pp. 143-144).

Quanto aos casos ingleses, não ficou clara a existência de uma institucionalização do controlo sanitário do porto, muito menos o controlo sanitário de mercadorias ou pessoas. No entanto, identificaram-se referências aos *males* dos ambientes tropicais, às doenças e febres que se podiam contrair recorrendo muitas vezes a esses portos em busca de assistência em caso de doença (Mcneill, 2010, p. 79; Green, 2011, p. 313; Convertito, 2011, pp. 27-59). Mesmo sendo a quarentena uma medida profilática regulada e praticada na metrópole inglesa, esse controlo era negligenciado nas ilhas das Caraíbas (Kehoe, 2003-2020, p. 15; Booker, 2016). Apesar de o movimento portuário estar a cargo do *Naval Officer* e da *Storehouse and Treasury of the West Indies*, não foram encontradas referências sobre qualquer procedimento para definição de zonas de quarentena nos casos ingleses, por oposição aos casos portugueses de Angra e do Funchal, onde esses procedimentos foram identificados (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 321; Garcia, 2020, pp. 83-96). Para os casos ingleses identificamos antes relatos de viagem onde as tripulações, necessitadas de assistência, procuravam ajuda em terra durante as suas escalas (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 320; Ligon, 1970, pp. 44 e 118; Molen, 1971, pp. 287-300). Nestes casos, as questões da assistência médica surgem também ligadas às instituições religiosas ou de carácter social, como as *Quaker Meeting Houses* ou as *Alms Houses*, que podiam dar resposta, de algum modo, aos aspectos sanitários da cidade e à assistência a doentes, incluindo aos que chegavam através do porto (Benes, 2016, p. 120). É de salientar, contudo, o número de médicos e cirurgiões que se encontravam em ambas as cidades inglesas, em número superior no caso de Port Royal (Mcneill, 2010, p. 79; Convertito, 2011, pp. 27-59). A presença destes médicos, ao serviço de mercadores e das suas casas comerciais, sugere que os homens de negócios

da cidade garantiam a sua própria saúde, suportando um conjunto de médicos que lhes prestava assistência, serviços que, por seu intermédio, se poderiam estender aos mercadores que visitavam o porto quando com eles negociavam.

No universo português, apenas em Angra se registou a presença de um hospital militar, denominado de Hospital Real da Boa Nova, edificado em 1583 e que se destinava aos militares sedeados nas fortificações da cidade (Borges, 2009, pp. 36-37; Noé, 2012b). Já nos dois casos ingleses, os hospitais militares que se identificaram tiveram uma cronologia mais tardia, surgindo apenas no século XVIII. Em Port Royal, o Hospital Militar surgiu somente após a queda da cidade portuária, em 1740, numa fase em que Port Royal já só servia como posto militar, por isso já só servindo os militares que aí estivessem destacados (Cox e Cox, 1999; Weiler, 2000, p. 108; Taitt, 2010, p. 56) ((Figura IV.9.15).

Detectaram-se características equivalentes em todos os portos estudados ao nível dos abastecimentos. As navegações no Atlântico, nomeadamente nas carreiras de longo curso, obrigavam à realização de escalas regulares. Eram várias as situações que podiam justificar a escala, como a fragilidade das embarcações, a necessidade de reparações, as necessidades de provimentos alimentares, a ocorrência de doenças. Esta necessidade levou a que, em terra, se criassem excedentes para se poderem abastecer os navios, o que impulsionou o comércio local.

Através de circuitos comerciais locais garantia-se o abastecimento de produtos essenciais como biscoito, leguminosas, carne ou animais vivos, frutas, legumes e água, mantimentos que podiam chegar quer por mar como por terra à zona ribeirinha dos portos (Caetano, 2004, pp. 146-168). Os produtos que se encontrassem em pontos mais afastados da ilha, ou em outras ilhas, tinham de ser transportados por mar, recorrendo-se a pequenas embarcações nestas ligações com o principal porto (Caldbury, 1959, p. 54; Aragão, 1981, p. 160; Leite e Faria, 2008, p. 413). O movimento assim gerado trazia dividendos aos mercadores locais e movimentava o pequeno comércio ligado ao abastecimento de víveres e outros bens essenciais. Em todos os casos se identificou a presença de açougues muito perto de costa ou dos acessos do porto, facilitando a aquisição de carne (Alleyne, 1978, p. 14; Aragão, 1992, p. 72; Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 14; Pawson, Buisseret, 2000, p. 141).

No que toca à venda de outros bens alimentares para abastecimento dos navios, em Angra as vendas podiam ser autorizadas no cais da cidade, ao passo que no Funchal eram permitidas na zona do Calhau, ou seja, em toda a enseada da denominada Ribeira (Carita, 2018). No caso da Ribeira Grande, o abastecimento de carne, milho, feijão e lenha ocorria na zona central da cidade, estando assim os espaços de venda muito próximos da orla costeira e da zona de embarque e desembarque (Pereira, 1892, p. 49; Baleno, 2001, p. 138; Silva, 2001, pp. 183-192; Brito, 2017). Em nenhum dos casos portugueses foram identificadas zonas de mercado permanente, mas antes espaços onde estes ocorriam em determinados dias da semana. Deduzimos que as vendas nas zonas ribeirinhas, que se destinavam ao abastecimento dos navios, se organizavam conforme surgissem navios ao largo, sendo efectuadas nas zonas denominadas de Ribeira (Caetano, 2004, pp. 59-96). As posturas camarárias indicavam alguns interditos, como a venda directa de peixe e outros bens aos navios ancorados no porto. Esta situação levou a actividades de contrabando ligadas ao abastecimento dos navios, escapando ao controlo alfandegário e camarário (Leite e Faria, 2008, p. 413).

Relativamente aos casos ingleses, o abastecimento de legumes e de outros géneros ocorria em zonas demarcadas ou mercados, tanto em Bridgetown, onde foi identificado um grande mercado em *Cheapside*, como em Port Royal, com três zonas distintas de mercados (Gibson, 1766; Buisseret, 2000, p. 141). Port Royal foi, de entre todos os casos de estudo, aquele em que se identificou uma actividade mais intensa relativamente ao pequeno comércio ligado ao abastecimento de víveres, vital não só o abastecimento da cidade como do próprio porto (Caldbury, 1959, p. 54; Pawson, Buisseret, 2000, p. 141; Buisseret, 2010 [1687], p. 233).

A necessidade de abastecimento de água, sendo esta um bem essencial, foi transversal em todos os casos, tanto para residentes como para viajantes. No entanto, o modo como a água era distribuída no porto ou o modo como as tripulações podiam aceder a este bem variou de caso para caso (Baleno, 2001, p. 138; Caetano, 2004, pp. 150-151; Rodrigues, 2016, p. 87). Funchal e Angra dispunham como característica natural a presença de nascentes ou fontes apontadas à orla costeira praticamente desaguando sobre as enseadas, directamente na frente marítima, facilitando esse abastecimento. Tanto a Fonte João Dinis no Funchal, localizada junto da Fortaleza de São Lourenço, como a Fonte das Bicas, em Angra, localizada junto ao cais da cidade,

encontravam-se nas imediações da zona ribeirinha, possibilitando o abastecimento directo pelas tripulações, com pipas que eram cheias e depois carregadas para os navios em botes (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 13; Silva e Meneses, 1998b, p. 77). Na Ribeira Grande, a principal fonte já se encontrava um pouco distante da orla costeira, a cerca de 500 metros, havendo que canalizar a água até à zona de São Brás, no lado Oeste da ribeira que atravessava a cidade. O enchimento e transporte das pipas até à zona do porto era efectuado sob o controlo dos oficiais da câmara, que depois cobravam aos capitães dos navios pela venda das vasilhas (Brásio, 2004, p. 402). Neste caso, o fornecimento não estava tão facilitado como em Angra ou no Funchal, pela localização e também pela natural falta de água, um bem escasso na ilha de Santiago.

Da mesma forma que na Ribeira Grande, nos casos ingleses as nascentes também se encontravam afastadas da zona ribeirinha. Tanto em Bridgetown como em Port Royal, a água era concessionada a um aguadeiro, que a transportava até à cidade, cobrando depois pela venda das pipas no porto (Pawson e Buisseret, 2000, p. 123; Green, 2011, p. 313). Em Port Royal não havia nascentes de água e a que se encontrava mais próxima estava num outro ponto da baía de Kingston, só acessível por barco. Para a fazer chegar à cidade, era o aguadeiro quem enchia as pipas e as transportava em pequenos botes até ao seu próprio cais em Port Royal, denominado de *Watermen's Wharf* (Pawson e Buisseret, 2000, p. 123). Neste caso, o abastecimento aos navios podia ser mesmo feito pelo próprio aguadeiro, directamente aos navios ancorados ou então através do seu cais na cidade. Já em Bridgetown, uma zona também com falta de água, a fonte mais próxima era a de Beckles's, a Sul da cidade, sendo a água aí recolhida e armazenada em pipas para depois ser transportada em carroças até Bridgetown pela *Carlisle Road* (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 312). Em ambos os casos, salienta-se a construção de poços e cisternas na cidade, como forma de contornar a falta de água. No entanto, estas soluções não resolviam por completo o problema, uma vez que as chuvas nem sempre abundavam e a água que se conseguia acumular rapidamente ficava imprópria para consumo. Mais difícil se tornava, desta forma, garantir o abastecimento dos navios que dependiam totalmente do transporte das pipas de águas, da nascente até à cidade (Richardson, 2004, p. 131; Green, 2011, p. 313) (Tabela. IV.9.4).

Tabela. IV.9.44 – Quadro resumo reativo à tipologia e número de espaços destinados ao abastecimento identificados em cada caso de estudo.

	Funchal	Angra	Ribeira Grande	Bridgetown	Port Royal
Nascentes na cidade	2	4	0	0	0
Nascentes fora da cidade	0	0	2	1	1
Mercados	0	0	0	1	3
Açougues	1	1	1	1	1
Produção de Biscoito	1	1	--	--	1
Álcool ^(Tabernas)	1	--	--	100	40
Lenha ^(sim/não)	Sim	Sim	Sim	Não	Não

Analisando agora as vias de acesso às cidades portuárias e o modo como estas eram abastecidas, constatámos que este podia ocorrer de duas formas: por terra, pelos caminhos disponíveis, e por mar, ligando portos secundários. No caso dos acessos terrestres, verificou-se que, apesar de muito rudimentares, os caminhos foram sendo abertos, permitindo as ligações entre o interior da respectiva ilha e a sua principal cidade portuária (Veríssimo, 2000, p. 277). Em relação ao Funchal, os acessos terrestres eram relativamente difíceis, devido ao relevo acidentado da ilha e, apesar de existir transporte por mar, este foi negligenciado durante todo o período em análise⁷⁰⁷. No caso de Angra, desde cedo que no interior da ilha foram sendo traçados caminhos, alguns recorrendo ao gado bovino, que os foi abrindo por entre a vegetação endémica nos trilhos, as chamadas *passagem das bestas* (Lopes, 1957, p. 287; Mendes, 2011). Considera-se que o abastecimento de víveres frescos também ocorria graças aos caminhos que se foram definindo ao longo da orla costeira e que ligavam a cidade portuária aos demais aglomerados urbanos da ilha. Tanto na Ribeira Grande como em Bridgetown os caminhos terrestres foram bastante usados, desde cedo, já que essas ilhas eram pouco arborizadas e os locais habitados estavam relativamente próximos. A ocupação da ilha de Santiago foi progressiva e a ligação mais utilizada era a que conduzia à Praia de Santa Maria. No entanto, as ligações com outros pontos da ilha também podiam ocorrer, tanto por mar

⁷⁰⁷ Referiu-se mesmo a este propósito os valores das taxas cobradas para o transporte de mercadorias entre os diferentes portos da ilha da Madeira e entre esta e o Porto Santo, atestando a regularidade deste serviço (ARBPM-F, LPCF, 1572, fl. 30).

como por terra, porém a curta distância entre estes dois locais desde cedo justificou a abertura de caminhos (Baleno, 2001, p. 138; Silva, 2001, pp. 183-192; Brito, 2017). Bridgetown foi de todos os casos aquele que cedo estabeleceu uma maior rede de acessos terrestres, muito impulsionados pela necessidade de escoar o que se produzia no interior da ilha (Bellin, 1754). Para Port Royal não registamos nenhum acesso terrestre que conduzisse à cidade. Apesar de a cidade se encontrar ligada a terra por uma língua de areia, esta funcionava na prática como uma ilha, onde todas as ligações à cidade e ao porto se faziam exclusivamente por mar (Sloane, 1707, p. 10).

A edificação de pontes surgiu em contextos particulares. No caso da Ribeira Grande, a cartografia mais antiga indica a existência de uma passagem que serviria para atravessar a ribeira; porém, o seu estreito caudal pode não ter justificado a manutenção dessa estrutura (Boazio, 1589). Já no Funchal, ao longo das ribeiras que iam desaguar na enseada, foram sendo edificadas diversas pontes, uma vez que os canais de desaguamento, muitas vezes secos, eram profundos e intransponíveis (Moore, Rev. Edward, 1843; Isabela, 1970b). No entanto, é de destacar o caso de Bridgetown, onde foram edificadas duas pontes, por ser o único em que a cidade era atravessada por um rio cujo canal era não só navegável como utilizável enquanto espaço portuário. Este tipo de estruturas foi assim essencial para a ligação do porto e da cidade às zonas de plantação. De salientar neste caso, a grande vulnerabilidade dessas pontes, muitas vezes destruídas tanto pelo fogo como por aluviões e tempestades, obrigando a, pelo menos, sete reconstruções (DAP, MBC, 9-5-1673; Alleyne, 1978, p. 58; Smith e Watson, 2009, p. 71).

Comparando agora as categorias do controlo sanitário e da dimensão assistencial (CSA), das acessibilidades (AC), dos abastecimentos (AB) e do modo como estas categorias se evidenciam nas matrizes, consideramos, em primeiro lugar, a relação entre (CSA) e (AB), salientando-se o papel de escala dos portos insulares. Verificamos a ocorrência de (CSA) em todos os casos e em números equivalentes, de duas, três ocorrências, independentemente de estarem associadas a prestações de serviços privados ou públicos. Note-se que a categoria (CSA) não surge nos primeiros momentos dos casos do Funchal, Angra, Ribeira Grande ou Bridgetown, mas encontra-se presente desde o primeiro momento da instalação de Port Royal, justificada pela forte incidência de doenças tropicais o que requeria acompanhamento médico permanente (Barlow,

1934 [1659-1703], p. 321; Mcneill, 2010, p. 79; Convertito, 2011, pp. 27-59). Esta diferença pode dever-se ainda ao facto de a assistência em Port Royal ter sido associada à presença de médicos privados que acompanhavam os mercadores, enquanto que, nos demais casos, a (CSA) se encontrava associada a instituições que não se instalaram de imediato (Figura IV.9.8) (Pawson e Buisseret, 2000, p. 224).

Figura IV.9.8 – Matriz comparativa das categorias do controlo sanitário e da dimensão assistencial (CSA), acessibilidades (AC) e abastecimentos (AB).

Na relação de (CSA) com (AB) vemos que (AB) ocorre em primeiro lugar, antes de (CSA), naturalmente pela associação desta categoria com a necessidade vital de abastecimento das populações e das tripulações que chegavam aos portos. No caso do Funchal, Ribeira Grande e Bridgetown, as ocorrências ligadas aos abastecimentos são muito equivalentes, assinalando-se a água e os mercados que se instalavam nas imediações do varadouro. Em Angra e Port Royal, (AB) tiveram maior expressividade, por um lado devido ao papel que o porto teve como escala oficial e como sede da

Provedoria das Armadas, onde tinha de garantir provisões suficientes para as frotas em escala, enquanto que, em Port Royal, o crescimento da cidade e a proliferação de negócios levou à criação de excedentes que serviam para abastecimento de tripulações, além do comércio que geravam (Enes, 1984, pp. 147-205; Leite, 2001, pp. 295-308). Estas ocorrências, que se evidenciam nas matrizes, traduzem, de algum modo, a presença e a intensidade dos abastecimentos que cada porto proporcionava.

Observando na matriz a categoria das acessibilidades (AC), que permitiam a chegada de alguns produtos locais por via terrestre, salienta-se o caso de Bridgetown, com o maior número de acessos terrestres seguido de Angra e da Ribeira Grande, correspondendo a alguns dos caminhos que davam acesso a outros pontos da ilha. A ausência de ocorrências no Funchal e em Port Royal reflete os difíceis acessos da ilha da madeira e a ausência de ligação, no caso de Port Royal, onde tudo chegada por via marítima.

Numa visão de conjunto podemos distinguir não só os momentos de início de funcionamento de cada espaço portuário como os momentos em que surgem novas estruturas destinadas à função portuária. Em todos os casos, reconhecemos um ritmo equivalente, que se repete entre as primeiras instalações europeias e os 50 a 100 anos seguintes, revelando as etapas de crescimento de cada um dos portos em estudo. Também é notório o momento a partir do qual se deixa de registar a ocorrência de novas funcionalidades ou estruturas, permanecendo as que foram criadas desde o início (Figuras IV.10.8). As lacunas de informações que identificamos tornam-se bem evidentes na matriz, levantando-se questões quanto à continuidade de algumas estruturas. No entanto, reafirmamos que esta é uma ferramenta em desenvolvimento que, no futuro, deve integrar novos dados, identificados tanto por estudos arqueológicos como fornecidos pelos dados históricos. A interpretação da matriz pode também assinalar elementos que mereçam ser estudados ou aprofundados, no sentido de se perceber melhor a evolução do porto, como por exemplo o funcionamento dos abastecimentos, algo que não ficou bem claro em muitos dos casos.

É também perceptível, pelo grande número de estruturas edificadas, a diferença na proporção entre os diferentes portos, sendo assim evidente um ritmo menos intenso no caso da Ribeira Grande, face aos demais casos. De notar que, no que diz respeito às

ocorrências assinaladas na categoria Defesa (D), em todos os casos se verificou uma intensidade equivalente, revelando a importância da defesa nos portos insulares (Figura IV.9.9)

Figura IV.9.9 – Matriz comparativa incluindo todas as categorias de análise.

A categoria onde registamos mais ocorrências é a dos equipamentos de apoio à actividade portuária (EAAP). Estas foram as primeiras estruturas a surgir, a par das actividades especializadas (AE), que no caso do Funchal e de Port Royal se relacionaram com a construção naval. O porto onde se registaram menos ocorrências de (EAAP) foi o da Ribeira Grande. Já em Port Royal, apesar de a análise do caso indicar a edificação de muitas estruturas de categoria (EAAP), a matriz indica que estas surgiram quase em simultâneo, pouco tempo após o povoamento do local. Esta leitura revela bem o curto espaço de tempo de funcionamento do porto, cerca de 40 anos, e a ruptura repentina que se verificou em Port Royal, ao deixar de ser viável após o terramoto de 1692.

Relativamente a acessibilidades terrestres (AC), estas não surgem nem no caso do Funchal nem no de Port Royal, uma realidade que se deve ao acidentado relevo no Funchal enquanto que, em Port Royal, tal se deve às características geográficas do tómbolo, que o isolava, sendo apenas alcançável por mar. Observando as categorias abastecimentos (AB) e (EAAP), verificamos que os portos com mais ocorrências são os de Angra e de Port Royal, demonstrando-se assim a sua importante dimensão assistencial como porto de escala, no caso de Angra, e como centro abastecedor no caso de Port Royal. Este conjunto de matrizes não pretende ilustrar todas as realidades relacionadas com o funcionamento portuário, mas sim permitir uma leitura rápida e empírica, através da observação da ocorrência e intensidade das suas categorias. Apesar de, como dissemos, este ser um instrumento de análise em desenvolvimento, consideramos poder ser uma ferramenta útil para o melhor conhecimento dos portos da Época Moderna, permitindo uma maior facilidade nas abordagens comparativas.

Independentemente da função que cada porto teve e de qual o seu caminho desde a sua emergência até ao seu expoente ou declínio, o presente estudo propõe devolver uma visão mais lata de como cada espaço se desenvolveu, influenciado pelos seus referentes socioculturais conjugados com as condições insulares encontradas (Rodrigues, 2017a, pp. 1-12; Rodrigues, 2017b, pp. 76-89; Llinares e Saupin, 2020, pp. 7-25;). Estas opções resultaram em diferentes dinâmicas e configurações sociais que definiram a especificidade de cada porto. Neste âmbito, não consideramos a existência de um ou mais sistemas portuários, mas antes um conjunto de soluções equivalentes suportadas pelas mesmas necessidades, embora enquadradas por diferentes quadros político administrativos (Jackson, 2007, p. 22-25; Antunes, 2010; Polónia, 2010, pp. 17-39). As diversas categorias que descrevem as particularidades da evolução de cada caso de estudo permitiram a compreensão das suas estruturas independentemente das conjunturas políticas ou económicas vigentes, já que um dos elementos agregadores, as embarcações, que eram as mesmas quer abordassem um porto europeu, um porto insular, africano ou americano, necessitariam do mesmo tipo de suporte para poderem operar (Blot, 2003, p. 34). Neste sentido, o uso e o aproveitamento das condições

naturais, geográficas, climáticas e ambientais de cada espaço insular foi essencial para viabilizar as operações portuárias.

Em todos os portos desenvolveram-se respostas muito equivalentes, contudo específicas a cada realidade, reforçando a sua afirmação enquanto portos estratégicos. No caso do Funchal, apesar de este porto ter servido essencialmente de escala ocasional para a aguada nas viagens com destino à América ou ao Oriente, esta acabou por não vir a ser a sua principal função. Muitas vezes, os navios aproveitavam o facto de irem comerciar ao Funchal para, ao mesmo tempo, se abastecerem do que daí necessitavam. Deste modo, foram-no transformando num porto de destino final (Matos, 1988, p. 41). A aposta local na produção da cana-de-açúcar durante o final do século XV e o século XVI – e em menor grau no século XVII –, originou dinâmicas comerciais que levaram o porto a desenvolver condições para escoar este produto (Miranda, 1994, pp. 19-38; Moore, Jason, 2000, pp. 409-433; Vieira, 2006, pp. 49-76; Hancock, 2009; Magalhães, 2009, pp. 151-175; Scott, 2015, p. 183; Vieira, 2018, pp. 21-25). Deste modo, houve que garantir que a aproximação dos navios era segura bem como tornar possíveis todas as manobras de carga e descarga, o que se veio a verificar com a implementação do sistema de cabrestantes e do sistema de botes de apoio que ligavam a terra os navios ancorados ao largo. A falta de condições para edificar qualquer tipo de cais e a dinâmica imprimida inicialmente pelo comércio do açúcar, mais tarde reavivado pelo do vinho, levou a que se tivessem de encontrar soluções dentro das possibilidades que a paisagem oferecia, neste caso uma grande e larga enseada. Após a queda da produção açucareira, já no início de Quinhentos, mas sobretudo a partir de meados do século, com a concorrência no circuito do Atlântico do açúcar de São Tomé, do Brasil e das Caraíbas, a Madeira apostou num outro produto, o vinho, renovando o papel do porto do Funchal como porto de destino enquanto mercado abastecedor (Sousa, 1989, pp. 27-39; Veríssimo, 2000, pp. 66-72; Faria, 2011, p. 55). Neste caso, o êxito da produção vinícola esteve também ligado aos privilégios concedidos aos mercadores ingleses, logo após a Restauração, o que levou alguns deles a instalarem-se no reino, na Madeira e nos Açores, beneficiando depois a sua rede de negócios da consolidação da supremacia naval e mercantil inglesa, o que se traduziu, a partir dos finais do século XVII, na emergência do vinho como o produto comercial dominante nas exportações

madeirenses (Rodrigues, 1996; Hancock, 2009). Assim, os navios ingleses passaram a frequentar com regularidade o porto do Funchal para se abastecerem de vinho, quer para as tripulações, quer como mercadoria para ser vendida na América do Norte, na Jamaica, em Barbados ou na Martinica (Rodrigues, 2003, p. 82; Hancock, 2009). A organização e estruturas em uso no período do açúcar, produto cujo transporte se efectuava em caixas, foram depois adaptadas para o transporte e carga de grandes de pipas de vinho, recorrendo-se aos mesmos sistemas de barcos de vaivém e a partir da sua carga na enseada do varadouro.

No caso dos Açores, e em concreto da Terceira, a aposta no cultivo de cereais no início da expansão portuguesa teve propósitos muito específicos, procurando a coroa encontrar zonas alternativas de cultivo que colmatassem a carência de cereais do reino e, nos séculos XV a XVIII, abastecessem a corte e as praças de Marrocos (Rodrigues, 2017, p. 3). Contudo, a disposição da baía de Angra, favoravelmente posicionada na rota de navegação de regresso do Atlântico Sul, e as boas condições do seu porto natural levaram a que se optasse por aí se estabelecer uma base de assistência para as frotas da coroa portuguesa. Neste caso, a política da coroa portuguesa determinou que Angra era um porto seguro, transformando-o num porto onde se efectuava uma escala definitiva, sendo aí possível fazer aguada, abastecer, obter assistência médica, reparar embarcações ou obter escolta para a conclusão da viagem rumo ao continente português (Enes, 1984, pp. 147-205; Matos, 1989, pp. 39-75; Matos, 1990; Rodrigues, 1998b, pp. 131-147; Leite, 2001, pp. 295-308). Neste caso, a ameaça de pirataria passou a ser, sobretudo a partir do segundo quartel de Quinhentos, uma constante nas águas açorianas, havendo necessidade de garantir o patrulhamento durante a época da passagem das frotas portuguesas vindas da rota do Oriente, durante os séculos XVI e parte do século XVII. Deste modo, a organização do porto e das suas estruturas obedeceu a tais condições, suporte que foi prestado ao longo do século XVII (Costa, 1997, pp. 211-226; Garcia, 2008, 166-168). Com o declínio da importância da rota portuguesa do Oriente, o papel deste porto de escala foi mantido com as devidas adaptações ao longo dos séculos XVII e XVIII, assistindo à passagem das frotas das companhias monopolistas. O porto de Angra revelou-se importante no apoio às rotas do Brasil, ao mesmo tempo que os estabelecimentos de novos circuitos comerciais com

a América portuguesa contribuíam para aumentar o número de mercadores residentes na cidade. O porto de Angra, detentor das melhores condições no âmbito dos portos insulares para a escala de grandes navios, podia não ter um ancoradouro totalmente seguro, porém era suficientemente bom para garantir uma regular ancoragem, abrigo a ataques da pirataria e abastecimento dos navios em trânsito (Leite, 2001, pp. 295-308). Neste caso, apesar de a sua função principal se centrar na função de escala, também foi beneficiar o pequeno comércio, principalmente nos circuitos que ligavam os diferentes arquipélagos da Macaronésia e do Brasil (Rodrigues, 2016b, pp. 261-272). Identificaram-se estruturas e serviços específicos associados à função de escala definitiva do porto de Angra, tal como os associados à Provedorias das Armadas, ao ancoradouro de serviço às frotas da coroa, à Misericórdia e ao Hospital do Espírito Santo (Leite, 2001, pp. 295-308; Leite, 2012, p. 126)

Dentro dos portos de escala ocasional, temos de incluir o porto da Ribeira Grande, na ilha de Santiago, em Cabo Verde (Matos, 1988, p. 41). Apesar de a sua assistência poder ser essencial para garantir o abastecimento de água e viveres a qualquer navio que o aí chegasse, a sua posição geográfica era, tal como em Angra, favorável à passagem das rotas de navegação, neste caso às rotas rumo ao Atlântico Sul ou rumo à América (Matos, 1988, pp. 39-58; Matos, 1990; Santos e Pinho, 2005, pp. 31-41). Porém, a sua função principal foi a de entreposto comercial, onde era possível concentrar e comprar escravos capturados nas costas africanas. Esta função ganhou maior relevo quando, em 1466, os habitantes de Santiago receberam o privilégio para comerciar nas costas dos “Rios de Guiné” (Torrão, 1995; pp. 17-111; Amaral, 2001, pp. 23-39; Baleno, 2001, pp. 133-139; Torrão, 2001, pp. 258-318). A partir desse momento, o porto da Ribeira Grande ganhou relevo, passando a ser procurado primeiro por castelhanos que aí iam comprar escravos para trabalhar nos seus domínios ultramarinos, como as Canárias, América Central e ilhas da Caraíbas, e mais tarde pela coroa portuguesa, abastecendo-se de escravos para a exploração do Brasil (Handler, 1967, p. 60; Pulsipher e Goodwin, 2001, p. 199). Este comércio permitiu manter o sucesso do porto enquanto perdurou neste entreposto comercial o trato negreiro. A partir do momento em que outras potências europeias começaram a participar neste negócio, nomeadamente os franceses e os ingleses, nos finais do século XVI, o comércio

português perdeu a sua posição dominante (Silva, 1998, pp. 12-16; Matos, 2005, pp. 221-229). No século XVII são diversos os testemunhos de que a cidade e o porto da Ribeira Grande haviam entrado em declínio (Brásio, 1968, p. 209; Silva, 1998, pp. 12-23 e 48-65; Silva, 2002, pp. 27-29).

As evidências que testemunham a antiga associação deste porto com o comércio negreiro são hoje ténues tanto na cidade como na zona de interface costeira. Esta ausência deve-se, em grande parte, ao facto de o comércio praticado não ter envolvido a transação de grandes quantidades de bens materiais, mas antes de seres humanos. Para o comércio de escravos bastava a existência de uma zona de varagem na baía, uma vez que estes desembarcavam pelos seus próprios meios. Em terra, os testemunhos arqueológicos comprovam a ligação da cidade portuária com esse comércio e através de estruturas da provável Alfândega, encontradas nas imediações do porto, onde se verificou a existência de cinco compartimentos destinados ao aprisionamento dos escravos, bem como aí foram encontrados conjuntos de grilhões (Evans, 2009; Evans e Sorensen, 2010).

Já em Bridgetown, nos Barbados, um contexto inglês, a organização do único porto da ilha revelou-se diferente daquele encontrado nos casos portugueses, em grande medida devido ao tipo de exploração que se fez no território (Harlow, 1926, p. 6; Smith e Watson, 2009, p. 65). Como porto, a principal função de Bridgetown foi a de ser um porto de destino em resultado da aposta no desenvolvimento da exploração de certos produtos para exportação, suportada por pequenas companhias comerciais que investiram no cultivo intensivo de produtos rentáveis nos circuitos comerciais atlânticos (Bird, 1963, pp. 21-36; Macdougall, 1982, pp. 18-35; Price, 1996, p. 19; Elliott, 2006, pp. 335-336; Orser, 2018, pp. 195-199). As experiências que os ingleses levaram a cabo nos Barbados, a primeira ilha das Caraíbas a ser por estes ocupada, apoiaram-se não só nos modelos e experiências desenvolvidas por portugueses e espanhóis em contextos insulares, nos séculos anteriores, mas também nas experiências que os próprios ingleses tinham da colonização da América do Norte (Minutes, 1869; Steele, 1986) Mas os objectivos para a exploração dos Barbados vieram a definir-se com a experiência dos seus povoadores, que buscavam uma oportunidade de sucesso, procurando investir,

protegidos pelos *Navigation Acts*, em plantações que sabiam valorizadas no mercado (Watts, 1987, p. 222; Moore, 2000, p. 424).

O sucesso do cultivo da cana-de-açúcar nos Barbados e a instalação de refinarias permitiu intensificar a produção dessa cultura e o desenvolvimento das estruturas do porto, que cresceu desde os finais do século XVII e durante todo o século XVIII. Como consequência, a cidade de Bridgetown cresceu e especializou-se enquanto porto de destino, local onde os mercadores acorriam a negociar o então denominado *ouro branco*. O desenvolvimento da cidade foi dirigido para este circuito, reconhecendo-se a construção de estruturas como o molhe e a dedicação de uma grande parte da zona ribeirinha a espaços comerciais e ao apoio à actividade portuária. Neste caso, a especialização do porto refletiu o modo como se definiu o espaço urbano. Testemunhos da época, de mercadores e viajantes, descreveram Bridgetown como uma cidade acolhedora cuja população era bastante hospitaleira, alegando que esta era uma estratégia para atrair homens de negócios a aí fazer escala, recuperando das longas viagens, estabelecendo contactos ou firmando alianças e parcerias (Schlenthaler, 1998, pp. 129-136; Smith, 2010, p. 20; Smith e Watson, 2009, p. 72). Deste modo, podemos também reconhecer neste porto a função de escala ocasional, funcionando como plataforma giratória entre os diferentes espaços do império inglês.

No caso de Port Royal, na Jamaica, verificou-se que o seu assentamento esteve inicialmente ligado a questões da política ultramarina e da estratégia militar inglesa, uma vez que a ilha se encontrava ocupada pelos castelhanos. De facto, a posição central da Jamaica no mar das Caraíbas, confirmada com a existência em Port Royal de boas condições para a função portuária, um porto profundo e de fácil acostagem, permitiu que a esta chegassem navios vindos da Europa com produtos e manufacturas para serem vendidas nos diferentes domínios da América do Norte e Caraíbas. Igualmente, permitiu o trânsito das diferentes produções dos domínios ingleses do Novo Mundo, como o açúcar, o tabaco, o índigo, o cacau, o algodão ou os couros, produtos que daí podiam ser reexportados para Inglaterra (Dunn, 2012). Assim, apesar de localizada num espaço reduzido, Port Royal desenvolveu-se rapidamente, atraindo colonos e homens de negócios beneficiados por uma política económica imprimida pela coroa inglesa, a partir da década de 50 do século XVII, tornando aquele porto num ponto ideal de

entreposto comercial (Pawson e Buisseret, 2000, pp. 13-22; Robertson, 2018, pp. 105-117).

Pelo espaço dedicado às actividades portuárias, pode inferir-se a grande dimensão e volume de negócios que aí seriam transacionados, uma vez que, de acordo com os dados históricos, foi contabilizada a existência de aproximadamente 45 cais privados e inúmeros armazéns dispostos ao longo da frente marítima exclusivamente destinada ao funcionamento portuário, como já discutimos. O crescimento de Port Royal foi rápido e exponencial, tanto na sua estrutura urbana como em população, tendo sido reconhecido pela coroa como o porto mais importante das Caraíbas inglesas. O único infortúnio de Port Royal foi estar assente sobre uma zona de tectónica muito instável, o que levou à sua destruição com o forte sismo de 1692 (Machling, 2012, p. 30). Apesar de o espaço disponível para a cidade não permitir grande expansão, o porto teria, muito provavelmente, subsistido mais tempo dadas as suas boas condições. No entanto, a catástrofe que assolou o local obrigou à procura de outra alternativa, vindo a escolher-se uma zona um pouco mais a Norte, Kingston, para onde os homens de negócios e armadores se mudaram, dando continuidade às políticas expansionistas e comerciais do império inglês (Tabela. IV.9.5) (Matlock, 2005, p. 32).

Tabela IV.9.5 – Função portuária registada em cada porto. Na relação de cada porto com as diferentes funções portuárias (1) indica a função principal e (2) a função secundária (--) não se verifica.

	Funchal	Angra	Ribeira Grande	Bridgetown	Port Royal
Escala definitiva	--	1	--	--	--
Escalas de base	--	1	--	--	--
Escala ocasional	2	2	2	2	2
Escalas militares	--	1	--	--	1
Porto de destino	1	2	--	1	1
Entreposto comercial	1	--	1	1	1
Plataforma giratória	2	2	2	2	2

Atendendo ao desenvolvimento dos diferentes casos de estudo de portos insulares do Atlântico, no caso português, inicialmente centrado no domínio das rotas para o Atlântico Sul e o Oriente, considerou-se a possibilidade de as ilhas funcionarem como uma extensão do território e da sociedade do reino (Braudel, 1995, pp. 172-174; O’Flanagan, 2008, pp. 117-127; Rodrigues, 2017a, pp. 1-12). O caso do Funchal veio a demonstrar que, no caso das ilhas, a produção de culturas com procura nos mercados europeus ou nos territórios ultramarinos podia também constituir uma aposta na consolidação do império português. Neste caso, apesar das limitações do porto do Funchal como porto natural, este foi capaz de satisfazer por muito tempo as necessidades desse comércio. Na longa duração, podemos dizer que Funchal e Bridgetown foram os portos que maior sucesso obtiveram, tendo perdurado e evoluído até ao advento de novas conjunturas, já no século XIX. Nos casos de Angra e da Ribeira Grande, a partir da primeira metade e meados do século XVII, os seus portos foram ultrapassados em importância por portos que ofereciam menos perigo à navegação, ficando assim afastados dos circuitos comerciais que justificaram o seu desenvolvimento. Nos Açores, a partir do século XVII, ganham importância comercial e estratégica os portos da Horta, no Faial, e de Ponta Delgada, em São Miguel, deixando Angra de ser o principal porto dos Açores (Rodrigues, 2017, pp. 1-12; Rodrigues, 2017b, pp. 76-89). Em Santiago, o porto da Ribeira Grande, que havia florescido à conta do tráfico de escravos, foi abandonado devido a opções tributárias da monarquia, mas também por se revelar um mau porto, sendo decidida a transferência de todos os serviços portuários para a Praia (Brásio, 1968, p. 209; Silva, 1998, pp. 12-23 e 48-65; Silva, 2002, pp. 27-29). Por último, no caso de Port Royal, apesar de ter sido, de todos os casos aqui estudados, aquele que tinha as melhores condições estruturais para satisfazer o comércio e onde foram edificadas mais estruturas de suporte para a actividade portuária, acabou por ser o que esteve menos tempo activo, apenas cerca de 40 anos, devido à fatalidade da sua destruição física na sequência do terramoto e do tsunami de 1692 (Manning, 2015, pp. 131-163).

Vimos que a política da monarquia inglesa passou por incentivar o livre comércio, mas considerando este somente em relação aos seus armadores e mercadores, o que impulsionou os negócios ultramarinos ingleses, conduzindo, apesar das dúvidas de

alguns coevos, a um grande crescimento dos seus portos. Ou seja, incentivando largamente a iniciativa privada, estribada, porém, em privilégios outorgados pela coroa, e promovendo a construção naval, a Inglaterra criou um sistema muito mais competitivo do que o português (Carter e Mears, 2010, pp. 103-118; Elliott, 2011, p. 213; Bowen et al., 2012). Neste contexto, Bridgetown e Port Royal foram espaços urbanos limitados espacialmente, devido à pequena área disponível, mas, acima de tudo, à incapacidade e limitação técnica de, nessa época, se estruturarem outro tipo de ampliações. A falta de recursos e a vulnerabilidade às doenças tropicais, bem como a falta de condições sanitárias, foram limitações só ultrapassadas no futuro. No entanto, qualquer uma destas duas cidades portuárias cresceu e participou de um movimento portuário intenso em consequência da livre circulação e dos negócios praticados pelos ingleses através de um porto que procuravam que fosse o mais idêntico possível aos seus referentes de origem em Inglaterra.

Figura IV.9.10 – Distribuição de das estruturas defensivas da Madeira, da Terceira, de Santiago, de Barbados e da Jamaica.

Figura IV.9.11 – A – Fotografia aérea da Fortaleza de S. Filipe na Ribeira Grande. Em baixo projecção 3D da localização do forte na paisagem. B – Fotografia aérea da Fortaleza de S. João Baptista (Fortaleza de São Filipe). Em baixo as duas baías de Angra e Fanal, de onde se vê bem a fortaleza.

Figura IV.9.12 – Reunião dos mapas relativos aos sistemas defensivos de cada caso. A – Funchal; B – Angra; C – Ribeira Grande; D – Bridgetown; E – Port Royal.

Figura IV.9.13 – Alcance bélico das fortificações. A – Funchal; B – Angra; C – Ribeira Grande; D – Bridgetown; E – Port Royal.

- A - Casas da Câmara
- B - Porta de Mar (mais próxima)
- C - Alfândega / Reduto da Alfândega
- D - Porta dos Varadouros
- E - Pelourinho
- F - Fortaleza de São Lourenço
- G - Cadeia
- H - Forte de S. Filipe do Pelourinho
- I - Enseada de calhau
- J - Mar
- L - Varadouro
- Distância à orla costeira
- Muralha ribeirinha

- A 1ª fase de localização da Câmara (1474)
- B 2ª fase localização da Câmara (1610)
- C 3ª fase de localização fase (1849, edifício actual)
- D Localização da cadeia (1ª e 2ª fase)
- E Localização do pelourinho (1ª e 2ª fase)
- F Alfândega

- Área interveniada arqueologicamente
- 1 Possível área das Casas da Câmara
- 2 Possível área da Prisão
- 3 Possível área do Pelourinho
- 4 Possível área da 1ª Alfândega
- 5 Possível área da 2ª Alfândega e Almoarifado
- Percuso desembarcadouro/Portão do Presídio - 1ª Alfândega (77,4 metros)
- Percuso desembarcadouro - 1ª Alfândega (53,3 metros)
- Percuso desembarcadouro/Portão do Presídio - Praça/Pelourinho (133 metros)

- A Zona Portuária e actividade comerciais
- B Órgãos administrativos, 1ª localização (Assembleia e Igreja)
- C Órgãos administrativos e saúde (Alfândega e Hospital)
- D Abastecimentos (mercados)
- E Órgãos administrativos, 2ª localização (Assembleia)
- F Espaço marítimo do porto
- Principais artérias

- A Zona Portuária e actividades comerciais
- B Órgãos administrativos (Alfândega, King's House)
- C Assistência e saúde
- D Abastecimentos (mercados)
- F Espaço marítimo do porto
- Principais artérias

Figura IV.9.14 – Projecção georreferenciada das áreas correspondentes às zonas de actividade comercial, localização dos órgãos administrativos e de saúde, abastecimentos e zona marítima de cada porto. Definidas também as artérias principais sobre o traçado actual e quais as suas distâncias relativamente à orla costeira. A – Funchal; B – Angra; C – Ribeira Grande; D – Bridgetown; E – Port Royal. Mapas desenvolvido e adaptados pela autora (Google Earth, 2019).

Figura IV.9.15 – Estruturas ligadas à assistência e saúde. A – Funchal; B – Angra; C – Ribeira Grande; D – Bridgetown; E – Port Royal.

CONCLUSÃO

Nesta investigação propusemo-nos compreender, através de um exercício multidisciplinar e de abordagem comparativa a cinco diferentes portos insulares atlânticos, de que forma os portos se revelaram determinantes para a afirmação dos impérios marítimos português e inglês, deduzindo a existência de um eventual sistema portuário, comum ou diferenciado, em função também dos diferentes contextos em questão.

Começámos por centrar a nossa análise na compreensão dos processos de escolha dos primeiros assentamentos nos territórios insulares recém-descobertos, procurando situar o modo como foram apreendidos, experimentados e eleitos como locais de fixação, depois aglomerados urbanos e, por fim, cidades-portuárias. A representatividade que buscávamos atingir, com a seleção dos casos do Funchal, de Angra, da Ribeira Grande, de Bridgetown e de Port Royal, permitiu-nos obter uma visão do processo que envolveu a emergência destes novos portos insulares portugueses e ingleses. Dissecando esse processo empírico de escolha, foi possível identificar padrões e singularidades, mas, acima de tudo, entender como se tornaram viáveis as *novas* cidades portuárias no contexto dos respectivos impérios marítimos, procurando assim contribuir para uma melhor compreensão destes espaços e a dimensão do seu papel nos diferentes processos expansionistas.

A criação de uma tabela classificativa para a tipologia de universos estruturais e funcionais portuários, em conjugação com a construção de uma matriz aplicada ao contexto dos portos insulares, é o contributo metodológico do presente estudo, por se tratar de uma ferramenta de análise comparativa para uma compreensão mais alargada da evolução dos portos e para a classificação das estruturas portuárias, que considerámos incluídas dentro da problemática de uma arqueologia portuária na época Moderna. A classificação do tipo de estruturas presentes em cada porto e a consequente construção de uma matriz para os casos individuais permitiu uma leitura da evolução de cada porto, nomeadamente das suas estruturas. Contudo, uma vez aqui chegados reconhecemos que esta ferramenta apesar de poder ser de grande utilidade para, de uma forma breve e sucinta, se entender a evolução de um determinado porto, necessita

de ser melhorada devendo sempre ser acompanhada de análises de pormenor que enquadrem e especifiquem as estruturas presentes.

Em todos os casos em estudo foi verificado que as viagens exploratórias ao interior dos territórios visavam, acima de tudo, a obtenção de informações sobre a aparente fertilidade da terra, a existência de água ou de outros recursos que se considerassem importantes, desde a madeira aos metais preciosos, além da verificação dos maiores perigos ou ameaças. De acordo com Maria Luísa Blot, “o contacto mar terra depende da persistência das características geomorfológicas que permitem o funcionamento de um porto” (2003, pp. 54-58). De facto, verificou-se que, para um porto ser reconhecido como viável, foi necessário que a morfologia costeira garantisse o sucesso das ações portuárias, podendo isso significar, para a época de estudo, a edificação de um reduzido número de estruturas artificiais.

A falta de conhecimento ou de referentes sobre os novos locais ultramarinos levou a que só através da reprodução de modelos conhecidos e, na falta destes, através da experimentação, fosse possível eleger o que se considerava serem os melhores locais para habitar. O natural regime de ventos e correntes determinou que, tendencialmente, os percursos exploratórios tenham ocorrido de Norte para Sul. Deste modo, as ilhas foram abordadas em primeiro lugar pelo quadrante Norte, ou seja, pelas zonas menos abrigadas e mais expostas às intempéries. Neste percurso, para a eleição dos melhores locais de abrigo, foi necessário explorar e experimentar o comportamento das embarcações nesses locais, bem como ensaiar as ligações com terra, os modos de efectuar as cargas e descargas e perceber qual a viabilidade do espaço terrestre para o assentamento. Assim, o processo empírico de tentativa e erro demonstrou as seguintes realidades: que a baía do Funchal era mais favorável que a de Machico, pela sua dimensão; que Angra era melhor que os Biscoitos e a Praia, pela sua baía mais abrigada; que a Ribeira Grande era mais viável que Alcatrazes e a Praia de Santa Maria, pela maior abundância de água e fertilidade da terra; que Bridgetown era melhor que Holetown, pela sua dimensão e pela amplitude de toda a baía de Carlisle; que Port Royal se revelou o local mais adequado da baía de Kingston, a maior da Jamaica, como posto avançado, com excelentes condições para o controle territorial.

Como resultado do processo de tentativa e erro foi transversal a escolha de baías viradas ao quadrante Sul, por ser aquele que por um maior período de tempo se encontrava resguardado da ondulação e dos ventos dominantes. Nos casos portugueses, a presença de algumas zonas com arribas permitiu tirar-se partido dessa característica como defesa natural. Já nos casos ingleses, por estes se posicionarem em zonas com baixa topografia e sem acidentes geográficos, situação mais favorável ao urbanismo, obrigou à necessidade da edificação imediata de estruturas defensivas.

Em todos os casos, as zonas de enseada, com maior ou menos extensão, foram os primeiros elementos da paisagem a serem procurados para o contacto com terra, que no caso do Funchal e da Ribeira Grande perduraram na longa duração como única forma de se efectuarem as manobras de carga e descarga do porto. Tanto em Angra como em Bridgetown e Port Royal, a opção foi a da edificação de estruturas de cais e molhes. Em Angra e em Bridgetown, mesmo com a presença de algumas enseadas a opção foi edificar cais ou molhes em cantaria. Em Angra, a presença de uma base rochosa permitiu escorar dois cais, essenciais à qualidade da operacionalidade deste porto, melhorando as condições de segurança das manobras de carga e descarga. Em Bridgetown, apesar da edificação de um longo molhe com cerca de 500 metros, não era possível a acostagem directa das embarcações devido à baixa profundidade. No entanto, esta estrutura permitiu a dinamização da frente ribeirinha e a criação de uma base essencial ao armazenamento de grandes quantidades de mercadorias que daí eram depois carregadas em pequenos botes até aos navios ancorados. Já o caso de Port Royal foi aquele que, de todos os casos de estudo, mais se dotou de estruturas artificiais, cobrindo-se toda a frente marítima com cerca de 45 cais em madeira que permitiram operações de carga e descarga directas, numa forma mais aproximada dos referentes europeus a que estavam habituados.

Em todos os casos verificamos que os ancoradouros mais utilizados se encontravam em zonas de profundidades inferiores a 20 metros, de fundos mistos de areia e rocha, o que indica terem sido utilizados por embarcações de médio e pequeno porte. Os navios da Idade Moderna, independentemente da tipologia ou tonelagem, foram exigir o mesmo tipo de recepção, protecção e condições de manobrabilidade, e levaram a que se procurasse criar condições idênticas em todos os casos, na forma de

bons fundeadouros, zonas de carga e descarga e de bons sistemas de armazenamento. Um navio de pequeno ou médio porte (até 100 toneladas) necessitaria de uma coluna de água de cerca de 8 a 10 metros de profundidade para poder manobrar em segurança (Costa, 1997, p. 124; Unger, 2006, p. 92). Ora este tipo de condições são as encontradas nos portos analisados, especialmente no interior das baías. Já os navios maiores, como galeões ou naus, precisavam de uma maior distância de terra, dada a sua reduzida manobrabilidade, necessitando de outro tipo de ancoradouro. Deste modo em todos os casos se identificaram diferentes ancoradouros, com profundidades e localizações diferentes, dando assim a possibilidade a todo o tipo de navios de utilizarem estes portos através das zonas de ancoragem. Relativamente à acostagem nos cais, esta só era mesmo possível em Angra e Port Royal. Em Angra a profundidade não deveria ultrapassar mais de 4/5 metros, o que daria apenas para embarcações de pequeno porte e para os barcos vaivém, enquanto em Port Royal, uma profundidade de 10/12 metros junto aos cais de madeira já permitia a acostagem de navios entre 30 a 100 toneladas (Orser, 2018, pp. 195-199).

Consequentemente, o arranque da edificação de estruturas defensivas, essencial para a segurança dos portos, foi um processo gradual nos casos portugueses e um pouco mais acelerada nos casos ingleses. Este processo, iniciado a partir da segunda metade do século XVI, com um pequeno número de estruturas, apenas para garantir a defesa mais imediata dos assentamentos e portos portugueses, não impediu alguns ataques, que se registaram tanto no Funchal, como em Angra e na Ribeira Grande. Uma resposta mais robusta, com o incremento de fortes e cortinas de muralha, capazes de defender a frente marítima de possíveis episódios de ataques piratas ou tentativas de invasão, só ocorreu na viragem da centúria e em meados do século XVII, num período já de grandes conflitos entre nações europeias. Nos casos ingleses, com uma ocupação mais tardia, apenas a partir de meados do século XVII, verificou-se uma maior preocupação na rápida edificação de estruturas defensivas que, de forma quase simultânea, obedeciam a um plano de cobertura total dos portos e das cidades. Destaca-se o caso de Port Royal, onde em menos de 30 anos foram edificadas todas as suas estruturas defensivas, evidenciando-se assim a necessidade de defesa desse local. A permanente tensão vivida no mar das Caraíbas, com diversas nações europeias na corrida pela posse desses

territórios, fez com que a necessidade de defesa fosse permanente. Nos casos portugueses, destaca-se o reforço dado por órgãos como a Provedoria das Armadas e a Armada das Ilhas – para os Açores –, enquanto nos casos ingleses o reforço era garantido com a presença regular em torno dos portos da sua marinha de guerra. De destacar que estes cinco espaços se mantiveram na posse das respectivas coroas na longa duração e num período que transcende claramente a Idade Moderna.

Os espaços terrestres, para além de terem de ser defensáveis necessitavam de ser favoráveis à fixação. Para tal era necessário garantir a existência de água nas imediações e uma área suficiente para a organização de um traçado urbano que se articulasse com o espaço portuário. Os casos portugueses evidenciaram a aplicação do modelo da cidade portuguesa, com uma praça central com os edifícios do poder local posicionados em função de pelo menos uma rua que desse acesso directo ao porto, normalmente a principal do burgo (Rossa e Trindade, 2006, pp. 70-109; Rossa, 2013; p. 21; Leite, 2014, pp. 34-37). Nos casos ingleses verificou-se antes a adaptação do processo de urbanização às características geomorfológicas locais, para depois então se desenvolver um traçado urbano mais ou menos regular, onde havia que garantir uma rua paralela ao mar para o estabelecimento das sedes das casas comerciais e de negócios vários, rua a partir da qual todas as actividades portuárias se desenvolviam. Esta característica foi também identificada no caso do Funchal, com a rua dos mercadores a servir de interface entre a cidade e a ribeira, onde decorriam todas as acções portuárias.

A organização dos espaços portuários e áreas envolventes tomaram assim formas variadas em cada um dos casos de estudo. A necessidade de transformar a paisagem natural, a falta de recursos ou a busca de materiais equivalentes aos de origem, norteou as primeiras acções dos povoadores. No entanto, foi também evidente a rápida adaptação aos meios disponíveis, com a criação de soluções adaptadas, embora procurando-se um padrão de funcionamento já conhecido nas sociedades de origem. Entre todos os casos estudados, Funchal e Bridgetown foram os que conseguiram garantir um maior equilíbrio entre todas essas condicionantes. Os outros três casos (Angra, Ribeira Grande e Port Royal), apesar de disporem de boas condições físicas, principalmente Angra e Port Royal, acabaram por declinar a médio prazo, em grande

medida devido às ameaças naturais, com Angra a registar um elevado número de naufrágios, a Ribeira Grande com o mesmo tipo de problema, devido ao seu diminuto tamanho e à existência de baixios perigosos, além de problemas de salubridade, e Port Royal com uma significativa instabilidade tectónica.

O sucesso dos casos em estudo como principais portos das respectivas ilhas, durante o período em análise ou parte dele, deveu-se em grande medida ao equilíbrio obtido entre meios de sobrevivência e desenvolvimento de traçado urbano, o local escolhido para o assentamento e a criação de bons mecanismos de cargas e descargas. É de ressaltar que, a partir do momento em que alguns destes factores entraram em desequilíbrio, causando mais insucessos que sucessos na utilização dos portos, estes acabaram por ser substituídos por novos espaços considerados à época mais vantajosos para os respectivos impérios.

No caso do Funchal, apesar de este porto ter dado apoio à escala ocasional para a aguada nas viagens com destino à América ou ao Oriente, apostou na produção da cana-de-açúcar a partir dos finais do século XV e a produção de vinho nos finais do século XVI, o que levou a que o Funchal tivesse um papel importante como porto de destino para o abastecimento desses produtos (Matos, 1988, pp. 41; Miranda, 1994, pp. 19-38; Magalhães, 2009, pp. 151-175; Scott, 2015, p. 183; Vieira, 2018, pp. 21-25).

No caso de Angra, a aposta no cultivo de cereais na ilha, durante o início da expansão portuguesa, não foi suficiente para o tornar um porto abastecedor (Rodrigues, 2017, p. 3). Foi antes por responder a uma estratégia imperial que o porto de Angra foi eleito como escala definitiva, garantindo aguada, abastecimentos, assistência médica, reparações ou escolta na viagem de volta ao continente português garantindo assim o sucesso de muitos empreendimentos.

O porto da Ribeira Grande, apesar de ter servido como porto de escala ocasional, favorável às rotas rumo ao Atlântico Sul e América, acabou por se afirmar como entreposto comercial. Esta função ganhou relevo a partir da segunda metade do século XV, quando os habitantes de Santiago receberam o privilégio para comerciar escravos capturados nas costas dos “Rios de Guiné” (Amaral, 2001, pp. 23-39). Esta situação, que perdurou até aos finais do século XVI, momento em que outras potências europeias

acorreram a este negócio, nomeadamente os franceses e os ingleses, perdendo este porto a sua posição dominante (Domingues, 2001, p. 131). As condições limitadas da baía fizeram com que a perda do domínio sobre o comércio de escravos ditasse o declínio da Ribeira Grande como porto principal de Santiago, passando esta valência para a baía da Praia por ser mais dimensionada e segura.

Quanto a Bridgetown, este porto teve como principal função ser porto de destino para o abastecimento de produtos como o açúcar ou o tabaco. A aposta foi entrar na corrida dos circuitos comerciais atlânticos, suportado por pequenas companhias comerciais que investiram no cultivo intensivo de produtos rentáveis, o que levou ao crescimento e reconhecimento do seu porto como um dos principais centros abastecedores de açúcar do império inglês (Baleno, 2001, pp. 140-142).

Já Port Royal, apesar de ter surgido como posto militar, foi pelas boas condições do local, como plataforma giratória e entreposto comercial, que se afirmou nos contextos das Caraíbas inglesas. As suas condições favoráveis para as actividades portuárias, com zonas profundas e cais de acostagem seguros, permitiam atrair homens de negócios protegidos pelas leis protecionistas inglesas que impulsionaram o comércio, transformando Port Royal num centro distribuidor de produtos para América e Caraíbas. O único infortúnio de Port Royal foi estar numa zona muito fustigada por intempéries e, acima de tudo, estar assente sobre uma zona de tectónica muito instável, o que levou à sua destruição com o forte sismo, seguido de tsunami, em 1692. Esta catástrofe obrigou à procura de outra alternativa, vindo a escolher-se como alternativa, Kingston, para onde foram transferidos todos os negócios, dando assim continuidade às políticas expansionistas e comerciais do império inglês.

Admitindo a individualidade de cada porto, verificou-se que o seu desenvolvimento dependeu da capacidade específica que cada território teve de produzir matérias-primas ou produtos transformados com valor de mercado, determinando a sua posição estratégica face às rotas de navegação. Contudo, o presente estudo também revelou uma certa padronização na forma como as suas estruturas evoluíram. Deste modo após a microanálise sobre o funcionamento de cada um dos cinco casos não reconhecemos ter existido propriamente um “sistema

portuário”, mas antes um ar de família, ou seja, traços de uma equivalência das materialidades e funcionalidades ou características comuns, com instituições e legislação idênticas ou equivalentes e um conjunto de práticas associadas aos procedimentos portuários. Se tínhamos por um lado embarcações semelhantes, legislação comum e referentes de uma cultura de origem aproximada. Por outro, tínhamos condições ambientais variáveis, um contexto socio-político onde se registou a autonomia dos atores locais em conjugação com as dinâmicas económicas em expansão que ditaram a forma como se orientaram os recursos de cada território insular, levando assim a modos de funcionamento portuário únicos, apesar de equivalentes, como demonstraram as matrizes.

Em suma, na linha de Gordon Jackson (2007), não se tornou evidente a presença de um “sistema portuário” nos universos imperiais, português e inglês. Não obstante alguma historiografia falar em “sistemas portuários”, defendemos que o que existia no terreno era uma certa uniformidade decorrente da presença de uma mesma tipologia de estruturas, funcionalidades e instituições, que, subordinadas à legislação emanada dos respectivos centros políticos, ou produzidas localmente, estabeleciam um determinado *modus operandi*, que se implementava a partir das instituições e dos seus agentes, e que criava, em linhas gerais, uma aparente padronização de materialidades e práticas quotidianas do funcionamento dos espaços portuários. Devemos ainda fazer notar, a respeito dessa eventual padronização que, tratando-se de sociedades de Antigo Regime, período durante o qual existia uma indistinção precisa entre “público” e “privado” e uma autonomia dos corpos políticos e sociais consagrada na cultura política da época e na lei, a resposta das instituições e o comportamento dos actores não era sempre idêntico. Paralelamente, o aparecimento de diferentes soluções em alguns casos, viabilizando a função portuária, podia não decorrer de uma determinação do distante centro político, mas sim das dinâmicas locais e, conseqüentemente, das respostas dos agentes *in loco* aos problemas criados pelas circunstâncias no terreno e às necessidades daí emergentes. Como fizemos notar amiúde, não obstante algumas similitudes neste mesmo espaço atlântico, as particularidades de cada ilha, e dentro delas de cada espaço escolhido para a função portuária, foram absolutamente

determinantes na organização de cada porto, e da própria dinâmica económica de cada um dos espaços coloniais e da sua navegação oceânica.

Um dos desafios encontrados para o estudo alargado de cada caso residiu na assimetria da quantidade e qualidade dos dados arqueológicos e do *corpus* arquivístico disponível. Neste último caso, a dispersão de documentos por arquivos nacionais e estrangeiros e a inexistência de estudos para certas instituições, que teriam permitido uma comparação mais apurada, figuram entre os obstáculos mais relevantes que procurámos superar. Não obstante, o desafio de uma investigação de âmbito internacional, que recorreu a muitos dados arqueológicos e a documentação histórica produzidos na língua inglesa, a partir de abordagens e metodologias diferentes das que por vezes encontramos no caso português, obrigou-nos a procurar uniformizar as informações provenientes de diferentes métodos de trabalho de modo a tornar comparáveis as diferentes realidades em estudo. A nossa experiência com as incipientes arqueologias insulares deu-nos a confiança para abraçar esta tarefa, cientes de dificuldades como a dispersão geográfica ou a falta de estudos arqueológicos na área específica dos portos.

O caso de Port Royal destacou-se, neste estudo, em termos de informação arqueológica fornecida, apesar desses contextos se encontrarem em meio submerso e de o acesso a essa informação acarretar desafios. O facto de não ter voltado a haver investimento urbanístico na zona, devido à sua instabilidade tectónica, possibilitou que o local se tenha mantido preservado e que sobre este se produzisse um maior número de trabalhos arqueológicos, de entre todos os casos abordados. Mesmo apesar de quatro dos cinco casos estudados serem classificados pela UNESCO como Património da Humanidade (Angra, Ribeira Grande, Bridgetown e Port Royal), devido ao papel que estas cidades portuárias desempenharam no contexto de uma história global, as lacunas na informação arqueológica são consideráveis, algumas decorrentes de acções destrutivas, sem controlo patrimonial, aquando das mais recentes obras de reordenamento costeiro, como no caso da Ribeira Grande, com intervenções de caça ao tesouro. Neste contexto observa-se uma considerável falta de levantamentos e estudos que reconheçam a questão portuária no seu todo, particularmente gravosos para os espaços do antigo império português, sendo que as poucas investigações realizadas

raramente se assumem com uma visão global sobre o tema dos portos, centrando-se muitas vezes nos naufrágios ou em núcleos muito específicos, como o caso das habitações submersas de Port Royal ou nos vestígios de fortificações no Funchal.

As cronologias diferenciadas, que inicialmente nos pareceram formar um obstáculo para a análise comparativa dos cinco casos, acabaram por se revelar uma mais-valia, permitindo detetar continuidades e rupturas nos processos vivenciados nos diferentes momentos da sua emergência. Assim, apesar de o arranque da expansão portuguesa e do da inglesa terem começado com um intervalo de mais de um século, através da análise dos casos e da sua comparação – sobretudo quando visível nas matrizes –, permitiu perceber que as soluções encontradas foram muitas vezes equivalentes, entendimento que contribuiu para identificar as circunstâncias concretas que envolveram a emergência de uma primeira globalização, na qual os portos insulares se revelaram como escalas fundamentais, nós estratégicos de apoio à navegação e à construção dos impérios marítimos, em suma, enquanto agentes de um modelo transversal para o mundo moderno (Polónia e Antunes, 2016).

De facto, uma vez aqui chegados consideramos que esta investigação, sendo simultaneamente um ponto de chegada, é também um ponto de partida para a continuação da investigação sobre muitos dos aspetos que tenham ficado menos esclarecidos, e que continuam a necessitar de análise. Contudo pretendemos ter contribuído para um conhecimento mais aplicado do surgimento destes dos novos portos insulares do Atlântico nos alvares da modernidade, e demonstrado como através de uma microanálise comparativa se podem deslindar processos que de outra forma ficariam diluídos.

De futuro, esperamos poder vir a aprofundar algumas das pistas e hipóteses aqui apresentadas, alargando o escopo da análise realizada a outros casos, nomeadamente outros portos insulares e também portos continentais, como os casos de São Salvador da Baía e Charleston, cujo levantamento já foi iniciado, de modo a continuar a testar a validade das nossas formulações e contribuir assim para alargar o conhecimento da vivência e das dinâmicas das novas cidades portuárias e dos novos portos no período moderno.

FONTES E BIBLIOGRAFIA

FONTES MANUSCRITAS

Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro (BPARLSR) – Angra do Heroísmo

Administração Local (AL)

- Arquivo da Câmara de Angra do Heroísmo (ACAH)

Tombo da Câmara (TC) – 1557-1591

Tombo da Câmara (TC) – 1556-1707

Tombo da Câmara (TC) – 1680-1726

Livro de Vereações (LV) – 1628

Livro de Vereações (LV) – 1648-1651

Livro de Vereações (LV) – 1652-1657

Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada (BPARPD)

Fundo Ernesto do Canto (FEC)

Tombo da Correspondência Oficial do Provedor das Armadas,
Vol. I (TCOPA) 1651

Cartas Régias (CR) 1514-1803

Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (Funchal) (ARBPM-F)

- Avulsos (A)

mç. 4, n.º 485

- Tombos da Câmara do Funchal, (TCF)

Livro (L) 1214, T3

Livro (L) 1303

- Livros de Posturas da Câmara do Funchal (LPCF)

Lote (L) 685

Lote (L) 1572

Lote (L) 1616

Lote (L) 1625-1631

Lote (L) 1626

Lote (L) 1631

- Despachos da Casa de Saúde (DCS)

Livro (L) 1, 1748

Arquivo Histórico Ultramarino (AHU)

- Cabo Verde (CV), Caixa (CX)

9 doc. 24-A.

Arquivo Geral das Índias (Sevilha) (AGI)

- Santo Domingo (SD), Legado (leg.)
19 de Agosto de 1597-178B.

Department of Archives, Barbados (Bridgetown) (DAB)

- Minutes of Barbados Council (MBC)
6-12-1654
1-8-1655
4-12-1961
14-9-1672
9-5-1673
2-11-1681
24-1-1682
- Deed Records /RB (D-RB)
1-8-1655

National Archives (Londres) (NA)

- Admiralty: Hydrographic Department: Coastal and Riverine Views (ADM)
346 - 1764
346.6 – 1780
344/876 - 1764
344/874 - 1788
- Records Assembled by the State Paper Office (SP/89/13).
Março de 1674
Junho de 1675
- War Office and predecessors: Maps and Plans (WO)
1356 – 1873 – 1888
291-78/4077
78/805 – 1801
78/808/7 – 1808
78/2356 – 1876
- Records of the Colonial Office, Commonwealth and Foreign and Commonwealth Offices, Empire Marketing Board, and related bodies (CO)
700/Barbados3 – 1695
700/Barbados9A – 1794

700/Barbados1 – 1670

700/Barbados14 – 1847

700/Jamaica5 – 1699

700/Jamaica7 – 1703

700/Jamaica15 – 1753

700/Jamaica23 – 1793

700/Jamaica30 – 1832

VERIFICAR Tudo se está na tese

- Maps and plans extracted to flat storage from records of the Colonial Office (MPGG)

1/1067 – 1792

1/79 – 1746

- Maps and plans formerly held by the Public Record Office Library (ZMAP)

2/10 (The West-Indian Atlas ... of Accurate Charts of the navigation of the West-Indies and Gulf of Mexico ... and ... maps of the Different Islands ... including The Large Chart of the Atlantic Ocean by John Purdy)

British Library (Londres) (BL)

- Additional Manuscripts (ADD MSS)

12423, fl. 54v

- Liverpool Papers (LP) Vol. CXCVIII

1778-1779

1764, fl. 27

1763-1764

- Hardwicke Papers (HP), Memorials of Henry Cunningham (Add MS 35916) Vol. DLXVIII.

1734

FONTES IMPRESSAS

ALBUQUERQUE, Luís de (1989a). *A Ilha de São Tomé nos Séculos XV e XVI*. Lisboa: Publicações Alfa.

ALBUQUERQUE, Luís de (1989b). *Grandes Viagens Marítimas*. Lisboa: Publicações Alfa.

ANÓNIMO, Piloto (1989) *Navegação de Lisboa à Ilha de São Tomé*. Albuquerque, Luís de (dir.), *A Ilha de São Tomé nos Séculos XV e XVI*, Lisboa: Publicações Alfa, pp. 10-14.

ARAGÃO, António (1992). *O espírito do lugar. A cidade do Funchal*. Lisboa: Pedro Ferreira Editor.

ARAGÃO, António (coord.) (1981). *A Madeira vista por estrangeiros, 1455-1700*. Funchal: Direcção Regional dos Assuntos Culturais.

- ARAGÃO, António (coord.) (1987). *Para a História do Funchal*. 2ª edição revista e aumentada. Funchal: Direcção Regional dos Assuntos Culturais.
- ARRUDA, Manuel M. V. (1989). *Colecção de documentos relativos ao descobrimento e povoamento dos Açores*. 3ª edição. Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada.
- FRUTUOSO, Gaspar; AZEVEDO, Rodrigues de, A. (1873). *As Saudades da terra, pelo doutor Gaspar Frutuoso.: Historia das ilhas do Porto-Sancto, Madeira, Desertas e Selvagens*. Funchal: Tipografia Funchalense. pp. 311-920.
- BACON, Francis (1901). *Advancement of learning*. DEVEY, J. e Liberty Fund. (ed.). New York: P.F. Collier and Son.
- BALDWIN, Robert C. D. (2007). Colonial Cartography under the Tudor and Early Stuart Monarchies, ca. 1480– ca. 1640. WOODWARD, David (ed.), *The History of Cartography. Cartography in the European Renaissance*. Vol. 3, Chicago: University of Chicago Press, pp. 1754-1780.
- BARBOUR, P. L. (2010). *The Jamestown voyages under the first charter, 1606-1609: Documents relating to the foundation of Jamestown and the history of the Jamestown colony up to the departure of Captain John Smith, last president of the Council in Virginia under the first charter, early in October 1609*. Vol. I. Farnham: Ashgate.
- BARCELLOS, Christianno J. de Senna (1892). *Roteiro do Archipelago de Cabo Verde*. Lisboa: Typographia do Jornal.
- BARCELLOS, Christiano J. de Senna (1899). *Subsídios para a história de Cabo Verde e Guiné*. Vol. I, Partes I e II. Lisboa: Academia Real das Sciencias.
- BARCELLOS, Christiano J. de Senna e Pereira, Daniel A. (2003). *Subsídios para a história de Cabo Verde e Guiné*. Vol. I, Partes I e II. Praia: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro.
- BARLOW, Edward (1934). *Barlow's journal of his life at sea in king's ships, East & West Indiamen & other merchantmen from 1659 to 1703*. Vol. II. London: Hurst & Blackett.
- BAYLEY, F. W. N. (1832). *Four years residence in the West Indies: During the years 1826,7,8, and 9 ... a new ed ... to which is now added a faithful narrative ... of the dreadful hurricanes in Barbados, St. Vincent and St. Lucia, in August MDCCCXXI*. London: William Kidd.
- BEAUCHESNE Jacques G. de (2003). *Veue de la Ville de St. Iago, Capitale des Iles du Cap Vert (1698-1701). Périphe de Beauchesne à la Terre de feu (1698-1701) Une espédition mandatée par Louis XIV*. Paris: Transborréal.
- BLACKSTONE, William (1979). *Commentaries on the laws of England: Of the rights of persons (1765)*. Vol. I. Chicago: University of Chicago Press, pp. 104-5.
- BLOME, R. (1687). *A Description of the Island of Jamaica; with the other Isles and Territories in America, to which the English are related ... Taken from the notes of Sr. Thomas Linch ... Governour of Jamaica ... Illustrated with maps*. London: H. Clark, for Dorman Newman.
- BLUTEAU, Rafael (1638-1734). *Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico, brasilico, comico, critico, chimico, dogmatico, dialectico, dendrologico, ecclesiastico, etymologico, economico, florifero, forense*,

fructifero... autorizado com exemplos dos melhores escritores portugueses, e latinos...
Vol.VI. Lisboa: Patriarcal Officina da Musica.

BRANDT, Geeraardt (1687). *Het leven en bedryf van den Heere Michiel de Ruyter[...]*.
Amsterdam: Wolfgang, Waasberge, Boom, Van Someren en Goethals.

BRÁSIO, António Pe. (1959). Cabo Verde, escala imperial. Boletim de Cabo Verde, n.º
121.

BRÁSIO, António Pe. (1963). *Monumenta Missionaria Africana. África Ocidental (1500-
1569)*, 2ª Série, Vol. II. Lisboa: Agência Geral do Ultramar.

BRÁSIO, António Pe. (1968). *Monumenta Missionaria Africana. África Ocidental (1600-
1622)*, 2ª Série, Vol. IV. Lisboa: Agência Geral do Ultramar.

BRÁSIO, António Pe. (2004). *Monumenta Missionaria Africana. África Ocidental (1685-
1699) e Suplemento aos séculos XV, XVI, XVII*. 2ª Série, Vol. VII. Lisboa: Centro de Estudos
Africanos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

BRÁSIO, António Pe. (1958). *Monumenta Missionaria Africana. África Ocidental (1342-
1499)*. 2ª Série, Vol. 1, Lisboa: Agência Geral do Ultramar.

BRAZ, Henrique (1985). *Ruas da Cidade e Outros Escritos* (Notas para a Toponímia da
Cidade de Angra, da Ilha Terceira). Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha
Terceira.

BRERETON, J.; HAYES, E. (1602). *A briefe and true relation of the discoverie of the north
part of Virginia: Being a most pleasant, fruitfull and commodious soile : made this
present yeere 1602, by Captaine Bartholomew Gosnold, Captaine Bartholowmew
Gilbert, and diuers other gentlemen their associates, by the permission of the honourable
knight, Sir Walter Raleigh, &c.* Londini: Impensis Geor. Bishop. Disponível em:
<https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A16711.0001.001/1:6.1?rgn=div2;view=fulltext>,
acedido a 10 de Fevereiro de 2019.

BRIDGES, George W. (1827-28). *The annals of Jamaica*. Vol. 1. London: London Murray.

CADAMOSTO, Luís de. (1988). *Viagens de Luís de Cadamosto e de Pedro de Sintra*.
Lisboa: Academia Portuguesa de História.

CAMPBELL, P. F. e SCOTT, John (1993). *Some early Barbadian history: as well as the text
of a book published anonymously in 1741 entitled 'Memoirs of the first settlement of the
island of Barbados...': and a transcription of a manuscript entitled 'The description of
Barbados' written about the year 1677 by Major John Scott*. s.l: s.n.

CHAGAS, Diogo Frei (2007). *Espelho cristalino em jardim de várias flores*. 2ªed.
Presidência do Governo Regional dos Açores: Direcção Regional da Cultura,
Universidade dos Açores.

CHANDLER, Charles L.; BREWINGTON, Marion V. e RICHARDSON, Edgar P. (1976).
Philadelphia Port of History, 1609-1837. Philadelphia: Philadelphia Maritime Museum.

COLÓN, Pedro Nuño de Portugal (1992[1673]). *El memorial colombino de don Pedro
Colón de Portugal y Castro, duque de Veragua y de La Vega, marqués de Jamaica, a su
alteza real doña Mariana de Austria, reina regente por D. Carlos II de España sobre la
isla de Jamaica*. Kingston: Mill Press; San Francisco: Custom & Limited Editions.

COLUMBUS, Christopher (1870). MAJOR, R. H. e ALVAREZ, C. D. (eds.), *Select letters of Christopher Columbus: With other original documents, relating to his four voyages to the New World*. John Boyd Thacher Collection (Library of Congress). London: Hakluyt Society.

CORDEIRO, António (Padre) (1866). *História Insulana das Ilhas a Portugal Sugeytas no Oceano Occidental*. Lisboa: Typ. do Panorama. Disponível em: <https://archive.org/details/historiainsulan02cordgoog/page/n9>, acessado a 17 de Junho de 2018].

CORDEIRO, António (Padre) (1981). *História Insulana das Ilhas a Portugal Sugeytas no Oceano Occidental*. Edição fac-similada da edição *Princeps* de 1717. Angra do Heroísmo: Secretaria Regional da Educação e Cultura.

COVENTRY, H., LYNCH, T., VAUGHAN, J., MORGAN, H. e Carlisle, C. H. (1675). *Conventry papers*. ACLS British Manuscripts Project (Library of Congress). Correspondence and papers of Henry Coventry relating to Jamaica, 1673-1679, Vol. 74 Warminster: Longleat House.

COSTA, José P.(ed.) (1997) *Códice de Valentim Fernandes*. Lisboa: Academia Portuguesa de História.

CROCKET, C. (1692). *A true and perfect relation of that most sad and terrible earthquake, at Port-Royal in Jamaica, which happened on Tuesday the 7th. of June, 1692. Where, in two minutes time the town was sunk under ground, and two thousand souls perished: With the manner of it at large; in a letter from thence, / written by Captain Crocket: As also of the earthquake which happen'd in England, Holland, Flanders, France, Germany, Zealand, &c. and in most parts of Europe: on Thursday the 8th of September. Being a dreadful warning to the sleepy world: or, God's heavy judgments shewed on a sinful people, as a fore-runner of the terrible day of the Lord*, London: Printed by R. Smith.

DAVIS, Darnell N. (1887). *The Cavaliers & Roundheads of Barbados 1650-1652. With some account of the early history of Barbados*. British Guiana: Argosy Press.

DRAKE, Francis. Sir e Keeler, M. F. (1981). *Sir Francis Drake's West Indian Voyage: 1585-86*. London: Hakluyt Society. 2ª Série, Vol. 148.

DRUMMOND, Francisco F. (1981) *Anais da Ilha Terceira*, (reimpressão fac-similada da edição de 1856).. Angra do Heroísmo: Governo Autónomo dos Açores, Secretaria Regional de Educação e Cultura. Vol. I, 1850.

FEDERAL Writers' Project (S.C.) (1938). *Palmetto Pioneers; Six Stories of Early South Carolinians*. Columbia: Sponsored by the Division of Adult Education State Department of Education.

FERRAZ, Bartolomeu (1883). Carta de Bartholomeu, aconselhamento Elrei sobre a necessidade urgente de se fortificarem e guarnecerem as ilhas dos Açores (1543). *Arquivo dos Açores*. Vol. V. Ponta Delgada: Universidade dos Açores, p. 365. Disponível em: <https://archive.org/stream/archivodosaore05pont#page/365/mode/1up> , acessado a 5 de Janeiro de 2018.

FIRTH C. H., e RAIT R. S. (ed.) (1911) *Acts and Ordinances of the Interregnum, 1642-1660*. pp. 912-913. Acts and Ordinances of the Interregnum (1642-1660). January 1647: An Ordinance for encouragement of Adventurers to the several Plantations of Virginia,

Bermudas, Barbados, and other places of America. Disponível em: <http://www.british-history.ac.uk/no-series/acts-ordinances-interregnum/pp912-913>, acessado a 12 de Setembro de 2019.

FISHER, William; THORNTON, John e VERNER, C. (1967). *The English pilot: The fourth book (London 1689)*. Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum.

FLETCHER, Andrew (1698). Selected Discourses and Speeches: A Discourse of Government with Relation to Militias; Two Discourses concerning the Affairs of Scotland; Speeches by a Member of the Parliament; A Conversation concerning a Right Regulation of Government. *Online Library of Liberty. A collection of scholarly works about individual liberty and free markets*. Disponível em: http://oll.libertyfund.org/titles/1222#Fletcher_0427_58, acessado a 8 de Fevereiro de 2020.

FLETCHER, Andrew e ROBERTSON, John (1997). *Political works (first complete modern edition of Andrew Fletcher's [1653-1716] political works)*. Cambridge: Cambridge University Press.

FORTESCUE, J. W. (ed.) (1901). *Calendar of State Papers Colonial, America and West Indies: Vol. 13, 1689-1692*. Public Record Office. London: Mackie & Co. Disponível em: British History Online <http://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/colonial/america-west-indies/vol13>, acessado a 8 de Maio de 2020.

FRÉZIER, A. e HALLEY, E. (1735). *A voyage to the South-Sea, and along the coasts of Chili and Peru, in the years 1712, 1713, and 1714 : particularly describing the genius and constitution of the inhabitants, as well Indians as Spaniards : their customs and manners, their natural history, mines, commodities, traffick with Europe, & C.* London: Printed for Christian Bowyer, and sold by John Osborn. Disponível em : <https://archive.org/details/voyagetosouthsea00frzi/page/308>, acessado a 18 de Abril de 2020.

FRÉZIER, Amédée F. (1716). *Relation du Voyage de la Mer du Sud aux Côtes du Chily et du Perou, Fait pendant les années 1712, 1713 & 1714, Dediée à S. A. R. Monseigneur le Duc d'Orleans, Regent du Royaume*. Paris: Chez Jean-Geoffroy Nyon, Etienne Ganeau, Jacque Quillau.

FRUTUOSO, Gaspar (1998a [1586 e 1590]). *Livro Primeiro das Saudades da Terra*. Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada. Disponível em: <https://sites.google.com/site/saudadesterra/>, acessado a 25 de Fevereiro de 2017.

FRUTUOSO, Gaspar (1998b [1586 e 1590]). *Livro Sexto das Saudades da Terra*. Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada. Disponível em: <https://sites.google.com/site/saudadesterra/>, acessado a 25 de Fevereiro de 2017.

FRUTUOSO, Gaspar (1998c [1586 e 1590]). *Livro Segundo das Saudades da Terra*. Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada. Disponível em: <https://sites.google.com/site/saudadesterra/>, acessado a 25 de Fevereiro de 2017.

FRUTUOSO, Gaspar (1998d [1586 e 1590]). *Livro quarto das Saudades da Terra*. Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada. Disponível em: <https://sites.google.com/site/saudadesterra/>, acessado a 25 de Fevereiro de 2017.

FRUTUOSO, Gaspar (2005 [1586 e 1590]). *Livro Segundo das Saudades da Terra*. Ponta

Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada.

FRUTUOSO, Gaspar (2007 [1586 e 1590]). *As Saudades da terra: história das Ilhas do Porto Santo, Madeira, Desertas e Selvagens*. Alberto Vieira (int.). Funchal: Empresa Municipal Funchal 500 anos.

GOMES, Diogo (1899). *As relações do descobrimento da Guiné e das ilhas dos Açores, Madeira e Cabo Verde*. 17ª série, n.º 5. Lisboa: Boletim Da Sociedade de Geografia de Lisboa.

GUERREIRO, Fernão, (1930). *Relação anual das coisas que fizeram os Padres da Companhia de Jesus nas suas Missões do Japão, China, Cataio... Nos anos de 1600 a 1609 e do processo da conversão e cristandade daquelas partes; tiradas das cartas que os missionários de lá escreveram. Pelo padre Fernão Guerreiro da Companhia de Jesus*. - Nova edição dirigida e prefaciada por Arthur Viegas. Vol. 1 (1600 a 1603). Coimbra: Imprensa da Universidade.

HARRIOT, T.; WHITE, J.; HAKLUYT, R.; VEEN, G. V.; FEYERABEND, S.; WECHEL, J. e BRY, T. D. (1590). *A briefe and true report of the new found land of Virginia: of the commodities and of the nature and manners of the naturall inhabitants. Discovered by the English colony there seated by Sir Richard Greinuile knight in the yeere 1585. Which remained vnder the gouernment of twelue monethes, at the speciall charge and direction of the honourable Sir Walter Raleigh knight lord warden of the stanneries who therein hath beene faouered and authorised by her maiestie and her letters patents*. Francoforti ad Moenvm, Typis Ioannis Wecheli, sumptibus vero Theodori de Bry anno MDXC. Venales reperiuntur in officina Sigismundi Feirabendii.

HOTTEN, John C. (1874). *The original lists of persons of quality ; emigrants ; religious exiles; political rebels ; serving men sold for a term of years ; apprentices ; children stolen ; maidens pressed ; and others who went from Great Britain to the American Plantations, 1600-1700: With their ages and the names of the ships in which they embarked, and other interesting particulars*. London: Hotten. State Paper Department of Her Majesty's Public Record Office.

HUGHES, Griffith (1750). *The natural history of Barbados: In ten books*. London: Printed for the author.

JÚDICE, João A. (1883). Revista dos Fortes da Terceira. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. *Arquivo dos Açores*, Vol. V. Ponta Delgada: Universidade dos Açores. p. 359-363. Disponível em: <https://archive.org/stream/archivodosaore05pont#page/416/mode/1up>, acedido a 20 de Abril de 2018.

LABAT, Jean B. (1724). *Nouveau voyage aux isles de l'Amerique: Contenant l'histoire naturelle de ces pays, l'origine, les moeurs, la religion & le gouvernement des habitans anciens & modernes ...* Vol. 2. La Haye: Husson.

LEITE, José, G. R. e FARIA, Manuel F. (2007). *Posturas Camarárias dos Açores*, Tomo I. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira.

LEITE, José, G. R. e FARIA, Manuel F. (2008). *Posturas Camarárias dos Açores*, Tomo II. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira.

LIGON, Richard (1970[1657]). *A true & exact history of the island of Barbados: Illustrated with a mapp of the island, as also the principall trees and plants there, set forth in their due proportions and shapes, drawne out by their severall and respective scales: together with the ingenio that makes the sugar, with the plots of the severall houses, roomes, and other places that are used in the whole processe of sugar-making.* London: Printed for Humphrey Moseley.

LINSCHOTEN, Jan Huygen van (1997 [1595]). *Itinerário, Viagem ou Navegação para as Índias Orientais ou Portuguesas.* POS, Arie e LOUREIRO, Rui Manuel (prep.). Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.

LISBOA, Academia Real das Sciencias de (1825). *Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa.* Lisboa: Typografia da Academia das Ciências. Vol. IX, pt. 1.

MACHADO, Francisco X. (1983). *Revista dos fortes e redutos da ilha Terceira: 1772.* Angra do Heroísmo: Secretaria Regional de Educação e Assuntos Sociais.

MALDONADO, Manuel Luís (Padre) (1989a [1683 e 1711]). *Fénix Angrense*, Vol. 1. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira.

MALDONADO, Manuel Luís (Padre) (1989b [1683 e 1711]). *Fénix Angrense*, Vol. 2. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira.

MALDONADO, Manuel Luís (Padre) (1997 [1683 e 1711]). *Fénix Angrense*, Vol. 3. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira.

MASSACHUSETTS Historical Society (1835). *Collections of the Massachusetts Historical Society, for the year M, DCC, XCV.* Boston: Printed by Samuel Hall, 1795.

MERRIMAN, Reginald, D. (ed.) (1950). *The Sergison Papers.* London: Navy Records Society.

MINUTES of the London or South Virginia Company (1869). Virginia Company of London, to the Captains and Company of Jamestown, ca. (1607). *Instructions given by way of advice by us whom it has pleased the King's Majesty to appoint of the Counsel for the intended voyage to Virginia to be observed by those Captains and company which are sent at this present to plant there.* National Humanities Center, 2006. Disponível em: <http://nationalhumanitiescenter.org/pds/amerbegin/settlement/text4/JamestownInstructions.pdf>, acessado a 12 de Maio de 2020.

MOORE, Rev. Edward (1843). *Bridges & watercourse of the Santa Luzia.* MQC 1084.34. Disponível em: <https://museus.madeira.gov.pt/detalhesobra?id=9153&tipo=obj>, acessado a 18 de Outubro de 2019.

NAVARRETE, Martín F.; CASAS, Bartolomé de las, ALVAREZ, Chanca D. e MÉNDEZ, Diego (1922). *Viajes de Cristóbal Colón: Con una carta.* Madrid: Espasa-Calpe.

NAVIGATION ACTS (2015). *The Editors of Encyclopaedia Britannica. Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, inc..* Disponível em: <https://www.britannica.com/event/Navigation-Acts>, acessado a 20 de Maio de 2019.

NAVIGATION ACTS (2019 [1696]). *Excerpts from the Navigation Act (1660-1698).* Digital History ID 4102. Disponível em: http://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook.cfm?smtID=3&psid=4102, acessado a 3 de Abril de 2020.

OLDMIXON, John (1741). *The British Empire in America: Containing the history of the discovery, settlement, progress and state of the British colonies on the continent and islands of America : being an account of the country, soil, climate, product and trade of Barbados, St. Lucia, St. Vincents [sic], Dominico, Antego, MontSerrat, Nevis, St. Christophers, Barbuda, Anguilia, Jamaica, Bahama and Bermudas*. London: Printed for J. Brotherton [and 9 others], Vol. 2. Disponível em: , acessado a 14 de Março de 2020.

OSBORN, John (1722). *The philosophical transactions and collections: To the end of the year 1700. Abridg'd and dispos'd under general heads in three volumes*. Royal Society (Great Britain). London: Printed for J. Knapton, R. Knaplock, R. Wilkin, J. and B. Sprint, D. Midwinter, W. Taylor, W. and J. Innys, R. Robbinson, Vol. II.

PATO, Raymundo A. B. (1880-1982a). *Documentos Remetidos da India ou Livros das Moncoes. Documentos remettidos da India ou Livros das Monções*. , Livro XVII, doc. 276. Publicados de ordem da Classe de Sciencias Moraes, Políticas e Bellas-Lettras da Academia Real das Sciencias. Lisboa: Academia Real das Ciências.

PATO, Raymundo A. B. (1880-1982b). *Documentos Remetidos da India ou Livros das Moncoes. Documentos remettidos da India ou Livros das Monções*, Livro XVIII, doc. 9. Publicados de ordem da Classe de Sciencias Moraes, Políticas e Bellas-Lettras da Academia Real das Sciencias. Lisboa: Academia Real das Ciências.

PEGO, Damião e ALMEIDA JR., António de (1996). *Tombos dos Fortes da Ilha Terceira (Direcção dos Serviços de Engenharia do Exército)*, Vol. LIV. Angra do Heroísmo: Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira.

PEREIRA, Duarte P. (1892). *Esmeraldo de situ orbis (1533)*. BASTO, Raphael E. A. (dir.) Lisboa: Imprensa Nacional. Disponível em: <https://archive.org/details/esmeraldodesitu00peregoog/page/n6>, acessado a 9 de Fevereiro de 2020.

PHILOPONUS, Honorius (1621). *Nova typis transacta navigatio: Novi Orbis Indiæ Occidentalis admodum reverendissimorum PP. ... Dn. Buellii Cataloni abbatis montis Serrati, & in vniversam Americam, sive Novum Orbem sacræ sedis Apostolicæ Romanæ â latere legati, vicarij, ac patriarchæ : sociorumq[ue] monarchorum ex Ordine S.P.N. Benedicti ad suprâ dicti Novi Mundi barbaras gentes Christi S. Evangelium prædicandi gratia delegatorum sacerdotum dimissi per S.D.D. Papam Alexandrum VI. Anno Christi. 1492. Nunc primum e varijs scriptoribus in vnum collecta, & figuris ornata*. Linz: editor n/i.

PIMENTEL, Manuel e PIMENTEL, Luís Serrão. (1762). *Arte de navegar, em que se ensinão as regras praticas, e os modos de cartear, e de graduar a balestilha por via de numeros, e muitos problemas uteis á navegação: e roteiro das viagens, e costas maritimas de Guiné, Angola, Brazil, Indias, e Ilhas Occidentaes, e Orientaes, novamente emendado, e accrescentadas muitas derrotas, [...]*. Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal da Costa, Impressor do Santo Officio. Disponível em: <https://archive.org/details/artedenavegaremq02pime>, acessado a 25 de Janeiro de 2019.

PGA, Gentlemen Magazine Representation (1788). *Representation of waterspouts at St. Jago de la Vega in Jamaica*. (pga 10733 //hdl.loc.gov/loc.pnp/pga.10733), Washington,

D.C.: Library of Congress Prints and Photographs Division. Disponível em: <https://www.loc.gov/resource/pgga.10733/>, acessado a 20 de Janeiro de 2020.

SAINSBURY, Noel W. (ed.) (1860). *America and West Indies: November 1660. Calendar of State Papers Colonial, America and West Indies: Vol. 1, 55, 1574-1660*, London: British History Online, pp. 490-492. Disponível em: <http://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/colonial/america-west-indies/vol1/pp490-492>, acessado a 26 de Março de 2020.

SAINSBURY, Noel W. (ed.) (1880). *America and West Indies: February 1668. Calendar of State Papers Colonial, America and West Indies: Vol. 5, 1661-1668*, pp. 546-552. Disponível em: <http://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/colonial/america-west-indies/vol5/pp546-552>, acessado a 13 de Fevereiro de 2020.

SAINSBURY, Noel W. (ed.) (1889). *America and West Indies: October 1671. Calendar of State Papers Colonial, America and West Indies: Vol. 7, 1669-1674*. London: Her Majesty's Stationery Office, 1889. pp. 263-271. British History Online. Disponível em: <https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/colonial/america-west-indies/vol7/pp263-271>, acessado a 15 de Fevereiro de 2020.

SAINSBURY, Noel W. (ed.) (1893). *America and West Indies: Addenda 1660. Calendar of State Papers Colonial, America and West Indies: Vol. 9, pp.129-139*. London: British History Online. Disponível em: <http://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/colonial/america-west-indies/vol9/pp129-139>, acessado a 4 de Abril de 2020.

SCHOMBURGK, R. H. (1848). *The history of Barbados*. London: Longman, Brown, Green and Longmans.

SHAW, William A. (ed) (1949) 'Warrant Books: September 1709, 11-15'. *Calendar of Treasury Books, London, 1709*, Vol. 23, pp. 357-362. British History Online Disponível em: <http://www.british-history.ac.uk/cal-treasury-books/vol23/pp357-362>, acessado a 18 de Março de 2020.

SLOANE, H. (1707). *A voyage to the islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers and Jamaica: With the natural history of the herbs and trees, four-footed beasts, fishes, birds, insects, reptiles, &c. of the last of those islands; to which is prefix'd an introduction, wherein is an account of the inhabitants, air, waters, diseases, trade, &c. of that place, with some relations concerning the neighbouring continent, and islands of America. Illustrated with figures of the things described, which have not been heretofore engraved; in large copper-plates as big as the life*. London: Printed by B.M. for the author.

SPEER, Joseph S. (1766). *The West-India pilot: Containing piloting directions for Port Royal Harbour in Jamaica, in and out through the kays ... The whole illustrated with a number of copper plates, finished by the best hands, describing the ports and bays ... with the true soundings laid down with the utmost exactness*. London: Printed for the author.

STATE PAPERS (1655). *A Collection of the State Papers of John Thurloe, Vol. 4, Sept 1655 - May 1656*, Thomas Birch (ed.) (London, 1742), pp. 47-63. British History Online Disponível em: <http://www.british-history.ac.uk/thurloe-papers/vol4/pp47-63>, acessado a 14 de Março de 2020.

STATE PAPERS (1702-1703). *Calendar of State Papers Colonial, America and West Indies*: Vol. 21, 1702-1703, Cecil Headlam (ed.) (London, 1913), pp. 662-681. British History Disponível em: <http://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/colonial/america-west-indies/vol21/pp662-681>, acessado a 25 de Julho de 2020.

THE BARBADOS MERCURY (1773). *Bridge-town*. Barbados: John Orderson & Co.

THORPE, Francis N. (1909). The First Charter of Virginia April 10, 1606. *The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy*. The Federal and State Constitutions Colonial Charters, and Other Organic Laws of the States, Territories, and Colonies Now or Heretofore Forming the United States of America. Compiled and Edited Under the Act of Congress of June 30, 1906. Washington, DC: Government Printing Office. Disponível em: http://avalon.law.yale.edu/17th_century/va01.asp, acessado a 18 de Junho de 2020.

THURLOE, J. (1742). *A collection of the State papers of John Thurloe: ... containing authentic memorials of the English affairs from the year 1638 to the Restoration of king Charles II, published from the originals ... including also a considerable number of original letters and papers ... the whole digested into an exact order of time. To which is prefixed the life of Mr. Thurloe, with a complete index to each volume, by Thomas Birch*. London: Printed for the executor of the late Mr. Fletcher Gyles, T. Woodward and C. Davis.

TRAPHAM, T. (1679). *A discourse of the state of health in the island of Jamaica: With a provision therefore calculated from the air, the place, and the water, the customs and manner of living &c.* London: Printed for R. Boulter. Disponível em: <https://quod.lib.umich.edu/e/eebo2/B30836.0001.001/1:5.4?rgn=div2;view=fulltext>, , acessado a 23 de Junho de 2020.

TYLER, L. G. (ed.) (1946). *Narratives of early Virginia, 1606-1625*. New York: Barnes and Noble. Disponível em: <https://archive.org/details/narrativesofearl1946tyle>, acessado a 16 de Janeiro de 2018.

VITRÚVIO (2006). *Tratado de Arquitectura, Tradução do Latim, Introdução e Notas por Manuel Justino Maciel*. Lisboa: IST Press.

WASHINGTON, George (1751). The daily journal of major George Washington in 1751–2, kept while on a tour from Virginia to the island of Barbadoes, with his invalid brother, major Lawrence Washington. Albany: J. Munsell's sons.

FONTES CARTOGRÁFICAS

ALMEIDA, José Rodrigo (1805). *Planta do Castello de S. João Baptista da cidade de Angra. Capital das ilhas dos Açores*. Instituto das Obras Públicas Militares.

ANDREA, António C. (1778). *Planta da Cidade da Ribeira Grande, Citta na costa SO da Ilha se Santiago de Cabo Verde e Capital de todas as mais Ilhas do mesmo nome*. A.H.U. Col. Cartografia. Ms. 8. IV. CM.123.

ANDREIS, António Carlos (1770). *Fortaleza Real de São Filipe*. Desenho aguarelado, (15 de Julho). Lisboa: Arquivo Histórico Ultramarino.

ANDREIS, António Carlos (1770). *Forte de São Lourenço, Ribeira Grande, Cabo Verde. Pormenor da Planta dos Fortes de S. João de Cavaleiros, Santo António de São Brás e de*

São Lourenço, os quais são os mais distantes do ancoradouro e se acham guarnecendo a costa da cidade da Ribeira Grande da Ilha de Santiago de Cabo Verde (...). Desenho aguarelado, (15 de Julho). Lisboa: Arquivo Histórico Ultramarino. Cartografia 122.

ANTAYO, Juan de Liguera (1742?). *Xamayca. Plano de Puerto Real en la Ysla Jamaica*. Biblioteca Nacional de España, Cartas náuticas - MR/43/11. Disponível em: <https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/xamayca/6133145d-162c-4576-acd3-5db5ec659c3b>, acessado a 12 de Abril de 2019.

BAHAMAS TRADEINFO (2017). Constitution river improvements phase III – flood mitigation- Barbados. Government of Barbados, Constitution river flood mitigation project, Constitution river improvements phase III – flood mitigation works, invitation for pre-qualification of contractors. Disponível em: <https://www.bahamastradeinfo.gov.bs/rss-posts-news/constitution-river-improvements-phase-iii-flood-mitigation-barbados/>, acessado a 20 de Novembro de 2020.

BELLIN, Jacques N. (1746). *Carte des Isles du Cap Verd*. Paris: Norman B. Leventhal Map & Education Center. Disponível em: <https://collections.leventhalmap.org/search/commonwealth:x633f8726>, acessado a 2 de Março de 2019.

BELLIN, Jacques N. (1779). *Isle de St. Christoffle dressée par Mr. Bellin Ingr: du Roy de france et de la marine. Jamaica par Mons: Bellin Ingr. du Roy et de la marine. La Guadeloupe dressée par Mr. Bellin Ingr: du Roy de france et de la marine. La Martinique dressée par Mr. Bellin Ingenieur du Roy de france et de la marine*. Paris: Chez Dezauche Graveur, Successeur des Srs. De l'Isle et Buache premiers Géographes du Roi, Rue des Noyers. Disponível em: <https://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCBMAPS~1~1~6157~115902315:-Four-maps---upper-left--Isle-de-St>, acessado a 30 de Março de 2019.

BELLIN, Jacques Nicolas (1752). *Carte de l'Isle de la Barbade, pour Servir a l'Histoire Generale des Voyages*. Paris: Didot.

BELLIN, Jacques-Nicolas (1770). Cartographe, & Croisey, Jean-Baptiste (17?- 18?) (graveur). *Ville et partie de l'isle de Ste Hélène aux Anglois où relachent les vaisseaux à leur retour des Indes / par M. B. C. T., Partie de l'isle de l'Ascension où relachent les vaisseaux à leur retour des Indes pour prendre des tortues. - Baye de la Pray dans l'isle de St. Yago aux Portugais, principale des isles du Cap-Verd; gravé par Croisey*. Disponível em: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40763625n>, acessado a 20 de Outubro de 2018.

BENDSCHUS, T. e FEUSER, S. (2018). Images and imaginations of roman ports. WERTHER, L., MÜLLER H. e FOUICHE, M. r (ed.), *European Harbour Data Repository*, vol. 02. DOI: 10.22032.

BLAEU, Willem Jansz (1608). *Afbeeldinghe nae't leven vande Reede voor de Stadt Angra aen't Eylat Tercera. Tot Amsterdam: Ghedruckt by Willem Janszoon*. Disponível em: <https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb405991281>, acessado a 5 de Janeiro de 2019.

BOAZIO, Giovanni B. (1589). Map and views illustrating Sir Francis Drake's West Indian voyage, 1585-6. *Hoc opidum divi Jacobi eo nomine quo insula vocatr. et commercium habet*

cum Guynea et adiunctis regionibus Affricae unde merces in Lusitaniam deuehant. Londres: Library of Congress (Jay I. Kislak Collection).

BONTEIN, Archibald (1753). *A map of the Island of Jamaica with exact plans of the Towns of Port Royal and Kingston. By, H.M.'s Chief Engineer in ye said Island.* National Archives: Records of the Colonial Office, Commonwealth and Foreign and Commonwealth Offices, Empire Marketing Board and related bodies.

CARDONA, Nicolás de (1632). *Descripciones geográficas e hydrográficas de muchas tierras y mares del Norte y Sur en las Indias, en especial del descubrimiento del Reino de la California [Manuscrito] / hecho con trabajo e industria por el capitán y cabo Nicolás de Cardona... dirigidas al Exmo. D. Gaspar de Guzmán, Conde de Olivares* Disponível em: <http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000011007>, acessado a 13 de Abril de 2019.

COPEN, Samuel (1695). *[A Prospect of Bridge Town] in Barbados.* John Carter Brown Library, Rare Americana, no. 62. Disponível em: <https://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCB~1~1~1319~1670004?qvq=q%3A%20Prospect%20of%20Bridge%20Town&mi=1&trs=2#>, acessado a 24 de Junho de 2019.

CORONELLI, Vincenzo (1696-1697). *Isole Canarie possedute da S. M. Cattolica, e descritte dal P. M. Coronelli M. C. Cosmografo della Serenissima Repub. di Venetia [...]; Isola di Madera, ò du Bois la piu settentrionale delle Canarie scoperta nel 1420 da Gion Consaluez, e Tristano Varez per nome dell'Infante Henrico di Portogallo; Veduta della citta di Funchal nell'Isola di Madera, Isolario dell'Atlante Veneto.* Venezia.

COSTA, António Gualdino da (Alferes) (1840). *Planta da Bahia do Funchal com a indicação de ancoradouro usual e melhor.* Copiado no Archivo Militar. Biblioteca Digital do Exército. Disponível em: <https://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?&profile=bdn&uri=full=3100024~!286120~!0>, acessado a 5 de Fevereiro de 2019.

D'ANVILLE (mr.) (1775) *Chart of the Açores (Hawks) Islands, called also Flemish and Western Islands.* London: Robert Sayver.

DE BRY, Theodor (1612). *Vera Delineatio Castelli Praiae, Cape Verde Islands.* Frankfurt.

DELANO-SMITH, Catherine (2007). Signs on Printed Topographical Maps, ca. 1470–ca. 1640. WOODWARD, David (ed.). *Cartography in the European Renaissance. History of cartography.* Vol. 3. Chicago: Chicago University Press, pp. 528-590.

FADEN, William (1791). *Plan of the Road to Funchal.* London: Charing Crops.

FERRARI, Leonardo (1655). *Antiga Ribeira Grande, Cidade Velha, ilha de Santiago, Cabo Verde. Vista aguarelada. Atlas de Leonardo de Ferrari.* Arquivo Militar de Estocolmo, Krigsarkivet, Handritade Kartverk, cota 51-36 1655.

FLEURIEUR, d' Eveux de (1772). *Carte Réduite des illes Açores dressée sur les nouvelles observations. Enseigne de Vaisseaux de Sa Magesté, de l'academie Royale de Marine,* Publiée par Orde du Roy. Gravé au burin par Letu.

FRONTEIRA, Emídio, A. C. (1882). *Planta hydrographica do Porto da Praia (Ilha de S. Thiago de Cabo Verde).* Lisboa: Commissao de Cartographia.

FUNCHAL, Plan de la ville et de la rade de (1846). *Ile Madère*. Le Havre: imp. de Hue. Disponível em: <https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40690737n>, acessado a 18 de Fevereiro de 2019.

HAPCOTT, John (1646). *This plott representeth the forme of three hundred acres of Land part of a Plantation called the Fort Plantation of which 300 acres Cap. Thos. Middleton of London hath purchased [...]* Disponível em: https://icb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCBMAPS~1~1~1159~106490001?qvq=q%3AC-8210%3Bsort%3Anormalized_date%2Cfile_name%2Csource_author%2Csource_title%3Blc%3AJCBMAPS~1~1&mi=0&trs=1, acessado a 17 de Maio de 2019.

HAY, Michael (1745). *Plan of Kingston*. Washington: Library of Congress. Disponível em: <http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g4964k.ct001905>, acessado a 15 de Março de 2019.

HICKERINGILL, Carta de Edmund (1661). *Jamaica viewed*. London.

IMRAY, James F. (1884). *Atlantic Ocean Pilot. The Seaman's Guide to the Navigation of the Atlantic Ocean, with Numerous Illustrations, Charts and Plans ... To which is Added, Notes on the Physical Geography of the Atlantic Ocean. By W.H. Rosser. J.* Londres: Imray & Son.

JOÃO, Bartolomeu, (1654). *Descrição da Ilha da Madeira, Cidade do Funchal, Villas, Lugares, Portos e Enseadas, e mais secretos, feita por Bertolameu João Inginheiro della em tempo do Governador Bertolameu Vasconcelos da Cunha, capitão geral desta ilha no anno de 165[4]*. Funchal: Coleção particular herdeiros Paul Alexander Zino.

JOHNSTON, William e SKINNER, Andrew (1775) *Plan of the Town of Funchal*. Geo-Hydrographic Survey of the Isle of Madeira with the Dezertas and Porto Santo Islands geometrically taken in the year 1788 by William Johnston Esq. . London: Digested and Published by W. Faden Geographer to the King.

KEULEN, Van Joannes (1635). *Vista sobre a ilha da Santiago*, Arquivo Histórico Ultramarino, Coleção Iconografia, Estampas.

LE BOUTEUX, Jean-Baptiste Michel (1720). *Veu? du camp de la concession de Monseigneur Law, au Nouveaux Biloxy, coste de la Louisianne*. Edward E. Ayer Digital Collection (Newberry Library).

LEARD, John e BULLER, William, (1815-1831). *Admiralty charts of Jamaica. Port Antonio, Jamaica; Martha Brae, Jamaica; A Survey of Morant Keys; Montego Bay, Jamaica; The Anchorage at Blewfields, Jamaica; Green Island Harbour in the Northwest Angle of Jamaica; The Anchorage at Savanna la Mer Jamaica; The Anchorage at Morant Bay in Jamaica, and the Coast from Belvidere Point to Fisherman's Bay; Mosquito Cove on the North Side of Jamaica; St. Anns Bay Jamaica; St. Lucea Harbour; Plan of Port Morant* (1791-1792). London: Hydrographic Office of the Admiralty.

LILLY, Christian (1699). *The Profil of Elevation of Fort Charles at Port Royal in Jamaica*.

LINSCHOTEN, Jan Huygen (1596). *A Cidade De Angra. Na Ilha De Iesu Xpoda Tercera Que Esta Em 39 Graos*. Amsterdam. Disponível em: <https://www.raremaps.com/gallery/detail/58404/a-cidade-de-angra-na-ilha-de-iesu-xpoda-tercera-que-esta-em-van-linschoten>, acessado a 9 de Janeiro de 2019.

MADEIRA. Funchal (praia) (1998). Postal Bazar do Povo, com a indicação B. P. N.º 114. Pub. por José Manuel da Silva Passos, *O Bilhete Postal Ilustrado e a História Urbana do Arquipélago da Madeira*. Colecção Memória da cidade, Lisboa: Editorial Caminho, n.º 21.

MARIA, Cassini Giovanni (1798). Le isole Azoridi delineate sulle ultime osservazioni. *Nuovo Atlante Geografico Universale delineato sulle ultime osservazioni*. Rome: Calcografia camerale.

MAYO, William, (1794). *A new and exact Map of the Island of Barbadoes in America according to an actual and accurate survey made by William Mayo; approved by the Royal Society and authorised by H.Ms.' Royal Licence*. Londres: John Senex.

MEDRANO, Melchior Ruiz de (1589). *Desenho da força de Sao Sebastiao do porto da cidade d'Angra da ilha Terzeira. Relación de lo que el Alférez Melchior Ruiz de Medrano ha visto en la Terçera Fortificaciones. Planos*. Madrid: Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. AGS. Guerra y Marina, Legajos, 00249, 227.

MEIJER, Aldert (1726). Engelse Quakers en tabak planters in Barbados 499. *Les Forces de l'Europe, Asie, Afrique et Amerique*. Carolus Allard. The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Print Collection, The New York Public Library. Disponível em: <http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-7c05-a3d9-e040-e00a18064a99>, acedido a 25 de Maio de 2019.

MENEZES, António do V. de S. (ca. 1778) [Planta de] S. Veríssimo, Presídio, S. Braz, S. Lourenço. cartografia anexa ao documento, 1778, Outubro, 6, Lisboa, *Parecer do Conselho ultramarino sobre as reparações a efectuar nas fortificações das ilhas de Cabo Verde, dado o seu estado de ruína, conforme a informação do seu governador, António do Vale de Sousa Menezes*, AHU, Colecção Cartografia Manuscrita, Cabo Verde, N.129.

MOLLER, Niels H. (1749). *Kort over det Grøne Forbiørgs Öer efter de dygtigfte Sjöforendes Dagböger og Anmerkninger udkastet af N. Bellin Ing de la Marine 1747*. Copenhaga: Niels Hansen Møller.

MONTANUS, Petrus (1671). *Angrae Urbis Tercerae que insularum quas Azores vocant máxima/ et copioso glasti proventu ditissimata cum arce delineatio. De Nieuwe en Ondekende Weireld*. Leiden.

MOORE, Henry (1763). *Middlesex (Jamaica, Condado) Mapas generales 1756 (1763)*. London: Daniel Fournier.

OASRS, Delegação Madeira (2015). *Planta da Cidade (1948-1950). 100 Anos do plano ventura Terra, Funchal a Cidade do Automóvel*. Funchal: Câmara Municipal do Funchal.

OGILBY, John (1671). *Angra op Tercera. (Azores)*. London: Ogilby, White Fryers.

OUDINOT, Reinaldo (Brigº) (1804). *Planta da cidade do Funchal / capital da Ilha da Madeira em que se representão as ruinas causadas pelo aluvião de 9 de Outubro de 1803*. Dedicada ao Illmo. Snr António Joaquim Coelho Coutinho, secretário do Governo da mesma Ilha. Lisboa: Instituto Geográfico de Portugal.

PLAN, de la rade de Funchal (16..) Document cartographique manuscrit, Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 120 DIV 5 P 1 D Relación.

Disponível em: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43607223tRelation>, acessado a 21 de Fevereiro de 2019.

PLANTA da Bahia do Funchal (1838) com a Indicação de um Ancoradouro Uzual e Melhor, 1840, 1302-2-22A-109. Disponível em: https://i0.wp.com/aprenderamadeira.net/wp-content/uploads/2015/05/Planta-do-Funchal-em-abril-de-1839_27666.jpg, acessado a 13 de Fevereiro de 2019.

PORT ROYAL (S/D). *Port Royal (Jamaica). Painting; Ships; Sea; Landscape Painting; Kingston (Jamaica). An artist's impression of Port Royal, Jamaica. Buildings and trees are in the background; in the foreground a ship and 2 small boats are sailing in the sea.* NLJ Print Collection. Kidds View of Jamaica, Vol. II, 28.

PUEBLA, Antonio (1595, 27 de Janeiro). *Diseño del Castillo de San Felipe de la montaña del Brasil en Angra. Angra do Heroísmo (Portugal). Fortificaciones. Planos.* Escala repartida en 100 brazas de 6 pies de Castilla cada braza. Madrid: AGS. Guerra y Marina, Legajos, 00423, 130.

ROSA, Agostinho J. M. (1800). *Planta da cidade do Funchal.* Capital da Ilha da Madeira. Porto: Biblioteca Pública do Porto.

S/A (1767). Plan with Elevations of the Buildings in His Majesty's Ordnance Yard, at Kingston in the Island of Jamaica. The British Library, Add. 57717 (BnF, GED-3763).

SCHMALKALDEN, Caspar (1646). *Sanct Jago, auf derselben Insel.* Forschungsbibliothek Gotha, CHART B.533 Fol.160R-161V. (pub.) Atlas of the Dutch United East India Company /Vol. 5. Afrika/Africa. Voorburg: Asia Maior, i.s.m. KNAG, Nationaal Archief en Explokat/Fac. Geowetenschappen, p. 40.

SILVEIRA, Luís (1957). *Ensaio de iconografia das cidades portuguesas do ultramar.* Lisboa: Ministério do Ultramar, Junta de Investigações do Ultramar, Vols. 1 e 2.

TEIXEIRA, A. J. da Silva e BARBOSA, L.A. Grandvaux (1958). Carta Agrícola. Província de Cabo Verde (1957). Ilha de Santiago. *A agricultura do arquipélago de Cabo Verde. Memórias da Junta de Investigações do Ultramar*, 2. Lisboa: Bertrand (irmãos). Lda.

TEIXEIRA, Luís, (1587). *Carta de Terceira.* Portulano de 1587. Biblioteca Nacional de Florença.

TERCEIRA (Isla, Portugal). Mapas generales (1583) *Dibujo a pluma de la isla Tercera, con la indicación de Angra y diversos fuertes de la isla. Incluido entre correspondência de Juan B. de Tassis dos meses de Janeiro a Junho.* Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales. Disponível em: https://www.europeana.eu/portal/pt/record/2022713/oai_rebae_mcu_es_182049.html?q=Angra#dclid=1556218225320&p=1, acessado a 10 de Janeiro de 2019.

TERUNS, J., Nesmond, André marquis de, dedicatee, & George III, King of Great Britain, former owner. (1702). *Plan de la Barbade.*

VAN DEN KEERE, Pieter (1608). *Pascaarte vande Eijlanden van Madera en Porto Santo, vertoonende de gelegentheijt vande Reeden aldaer en hoese van malcanderen zijn gheleghen / Petrus Kaerius caelavit.* Ghedruckt by Willem Janszoon. Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85958233>, acessado a 25 de Janeiro de 2019.

VASCONCELLOS, Ernesto de (Coord.) (1890). *Carta da Ilha de S. Thiago* Comissão Cartographia de Portugal. Lisboa: Comissão de Cartografia

VAUGONDY, Gilles Robert de (1749). *Atlas portatif universel et militaire*. Paris: Durand & Pissot.

VELLERINO DE VILLALOBOS, Baltasar (1592). *Luz de navegantes, donde se hallarán las derrotas y señas de las partes marítimas de las Indias, Islas y Tierra Firme del mar océano*. Manuscrito número 291 da Biblioteca Histórica da USAL. Disponível em <https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/129725>, acessido a 18 de Janeiro de 2019.

WAGHENAER, Lucas Jansz, (1596). *Thresoor der zeevaart, inhoudende de geheele navigatie ende schip-vaert vande Oostersche, Noordtsche, Westersche ende Middellantsche Zee, met alle zee-caerten daer toe dienende ... / alles beschreven door ...* Ghedruckt 't Amstelredam: by Cornelis Claesz. Disponível em: <http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-284749&lan=en#page//14/50/95/145095144050101290332115173412309583000.jpg/mode/1up>, acessido a 6 de Fevereiro de 2019.

WARD W. C., Lt. Col. (1851). *Plan of Carlisle Bay Barbados. The plans illustrate a proposal to create a harbour of refuge and a coaling wharf, which would have entailed deepening the mouth of the Careenage by some 15 feet, removing a mangrove swamp from the River Road area and diverting the Constitution River. Convicts sentenced to hard labour were to carry out the work. The Secretary of State, while recognizing the value of the proposed facilities, offered no hope that her Majesty's Government might finance the scheme*. London: William Clowes for Her Majesty's Stationery Office. Disponível em: , acessido a 30 de Maio de 2020.

WEBSTER, Jim (2020). *The Printed Maps of Barbados 1500 – 1900*. Disponível em: <https://www.bajanthings.com/the-printed-maps-of-barbados-1500-1900/>, acessido a 25 de Maio de 2020.

OBRAS GERAIS E ENCICLOPÉDIAS

ALBUQUERQUE, Luís de e SANTOS, Maria, Emília M. S. (eds.) (2001). *História Geral de Cabo Verde*. Vol. 1. Praia: Instituto Nacional de Investigação Cultural.

BETHENCOURT, F. e BOSCHI, C. (eds.) (1998a). *História da expansão portuguesa: 1570-1697*. Lisboa: Temas e Debates.

BETHENCOURT, F. e BOSCHI, C. (1998b). *História da expansão portuguesa: 1697-1808*. Lisboa: Temas e Debates.

DOMINGUES, Francisco C. (dir.) (2015). *Dicionário da expansão Portuguesa, 1415-1600*, 2 vols. Lisboa: Círculo de Leitores.

ESPARTEIRO, António M. (Cap.) (1974). *Dictionary of naval terms English-Portuguese*. Lisboa: Centro de Estudos da Marinha.

FERNANDES, M. J (2015). Angra do Heroísmo (1995). *Enciclopédia Açoriana*. Direção Regional da Cultura. Disponível em: <http://www.culturacores.azores.gov.pt/ea/pesquisa/Default.aspx?id=4253>, acessido a 25 de Janeiro de 2019.

LEITÃO, Humberto e LOPES I. Vicente (comd.) (1990). *Dicionário da Linguagem de Marinha Antiga e Actual*, Lisboa: Edições Culturais da Marinha.

LEITE, José G. R. e FARIA, Manuel A. De (2010). *Livro do Castelo (S. João Batista do Monte Brasil)*. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira.

LEITE, José, G. R.; MATOS, Artur T. e MENESES, Avelino, F. (dir.) (2008). *História dos Açores: Do descobrimento ao século XX*. 2 Vols. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura.

SERRÃO, J. e MATOS, Artur T. (coord.) (2005a). *Nova história da expansão portuguesa*. Tomo 1. Lisboa: Ed. Estampa.

SERRÃO, J. e MATOS, Artur T. (coord.) (2005b). *Nova história da expansão portuguesa*. Tomo 2. Lisboa: Ed. Estampa.

SILVA, Fernando, A. e MENESES, Carlos, A. (1998a). *Elucidário madeirense (A-E)*. Vol.1. Funchal: Secretaria Regional de Turismo e Cultura, Direcção Regional dos Assuntos Culturais.

SILVA, Fernando, A. e MENESES, Carlos, A. (1998b). *Elucidário madeirense (F-N)*. Vol.2. Funchal: Secretaria Regional de Turismo e Cultura, Direcção Regional dos Assuntos Culturais.

SILVA, Fernando, A. e MENESES, Carlos, A. (1998c). *Elucidário madeirense (O-Z)*. Vol.3. Funchal: Secretaria Regional de Turismo e Cultura, Direcção Regional dos Assuntos Culturais.

ESTUDOS

AAVV, A Viagem de Bartolomeu Dias e a Problemática dos Descobrimentos (1989). *A Viagem de Bartolomeu Dias e a problemática dos descobrimentos*. Actas do seminário realizado em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta de 2 a 7 de maio de 1988. Ponta Delgada: Direcção Regional dos Assuntos Culturais, Secretaria Regional da Educação e Cultura.

ABREU, Francisco V. (2010). O Porto de Lisboa e a Golada Do Tejo – Uma Visão Hidro-Oceanográfica. *Comunicação apresentada no Instituto D. João de Castro pelo Almirante Francisco Vidal Abreu, em 11 de Março de 2010*, pp. 1-7. Disponível em http://www.idjc.pt/14pdf/O_PORTO_DE_LISBOA2.pdf, acedido a Novembro de 2018.

ABREU, Laurinda (2010). Limites e fronteiras das políticas assistenciais entre os séculos XVI e XVIII: continuidades e alteridades. *Varia Historia*, Vol. 26, n.º 44, pp. 347-371.

ABREU, Tânia; ROXO, Maria e NERI, Luís (2014). Riscos naturais na Região Autónoma da Madeira: análise dos riscos naturais de maior incidência. *Multidimensão e territórios de risco*. RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, pp. 913-916. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

ABREU, Uriel (2016). Hidrogeomorfologia e hidrografia do arquipélago da Madeira. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/hidrogeomorfologia-e-hidrografia-do-arquipelago-da-madeira>, acedido a 9 de Fevereiro de 2020.

- ADAMS, Jonathan (2001). Ships and boats as archaeological source material. *World Archaeology*, 32(3), pp. 292-310.
- ADAMS, William H. (1990). Landscape Archaeology, Landscape History, and the American Farmstead. *Historical Archaeology, Historical Archaeology on Southern Plantations and Farms*, 24(4), pp. 92-101.
- AGOSTINHO, J. (1949). O Monte Brasil. Esboço Monográfico, Separata de Açoreana. *Boletim da Sociedade Afonso Chaves*, Vol. IV, n.º4, Angra do Heroísmo: Tipografia Andrade.
- AHMAD, Rafi e STUDIES, Unit for Disaster (s/d). *Natural hazards environment of the Caribbean: an overview of active processes*. Kingston: Department of Geography & Geology, Mona, The University of the West Indies, pp. 1-64.
- ALBUQUERQUE, L. e SANTOS, M. E. M., (1988). *História geral de Cabo Verde. Corpo Documental*. Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga., & Direção-Geral do Património Cultural de Cabo Verde (Praia). Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical, Vol. 1.
- ALBUQUERQUE, Luís de (1989). *A Náutica e a ciência em Portugal. Notas sobre as navegações*. Lisboa: Gradiva.
- ALBUQUERQUE, Luís de (1994). Carreira da Índia. *Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses.*, Vol. I. Lisboa: Editorial Caminho, pp. 204-209.
- ALEGRIA, Maria F.; DAVEAU, Suzanne; GARCIA João C. e RELAÑO, Francesc (2007). Portuguese Cartography in the Renaissance. WOODWARD, David (ed.). *Cartography in the European Renaissance. History of Cartography*. Vol. 3. Chicago: Chicago University Press, pp. 975-1068.
- ALLEYNE, Warren (1978). *Historic Bridgetown*. Bridgetown: The Barbados National Trust.
- ALLSWORTH-JONE, Philip; KNISELY-MARPOLE, Richard (2011). Pre-Columbian Jamaica; The Sites in the Landscape, *Association International for Caribbean Archaeology*, pp. 210-219.
- ALLSWORTH-JONES, P. e WESLER, K. W. (2012). *The Taíno settlement at Guayguata: Excavations in St. Mary Parish, Jamaica*. Oxford: Archaeopress.
- ALMEIDA, Gil C. P. (2018) *Sedimentos clásticos: comparação de escalas granulométricas diversas*. Disponível em: http://sigep.cprm.gov.br/glossario/fig/Escalas_Granulometria_Comparadas.pdf ,
 acedido a 15 de Janeiro de 2019.
- ALVES, Francisco; RIETH, Eric e RODRIGUES Paulo (2001). The remains of a 14th-century shipwreck at Corpo Santo and of a shipyard at Praça do Município, Lisbon, Portugal. ALVES, Francisco (ed.), *Proceedings. International Symposium on Archaeology of Medieval an Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition. Hull remains, manuscripts and ethnographic sources: a comparative approach. Trabalhos de Arqueologia 18*. Lisboa: Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática / Academia de Marinha, pp. 347-380.
- AMARAL, Ilídio (1964). *Santiago de Cabo Verde. A Terra e os Homens*. Lisboa: Memórias da Junta de Investigações do Ultramar, n.º 48.

AMARAL, Ilídio (2001). Cabo Verde: Introdução Geográfica. ALBUQUERQUE, Luís de e SANTOS, Maria, Emília M. S. (eds.), *História Geral de Cabo Verde*. Vol. 1. Praia: Instituto Nacional de Investigação Cultural, pp. 23-39.

AMARAL, Ilídio (2007). *Santiago de Cabo Verde: A terra e os homens*. Associação das Universidade de Língua Portuguesa (AULP), o Centro de Estudos Geográficos das Universidade de Lisboa (CEG-UL), o Instituto de Investigação Científica e Tropical (IICT), a Universidade do Algarve (UALG) e a Universidade de Cabo Verde (UNICV). AMER, Christopher e MORIN, Jeffery (2007). Collaboration Between USC's Department of Geological Sciences and the Maritime Research Division. *Legacy*, 11(3), pp. 6-9.

AMORIM, Inês, (2010). Portuguese Fisheries, c.1100-1830. STARKEY, David J., THÓR, Jón Th.; HEIDBRINK, Ingo (eds.), *A History of the North Atlantic Fisheries*. Vol 1: From Early Times to the Mid-Nineteenth Century, Bremen, Verlag H. M. Hauschild GmbH, pp. 279-298.

ANDRADE, Tony J. R. (2011). *Estabilidade de vertentes nas formações vulcânicas da Ilha da Madeira*. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil. Funchal: Universidade da Madeira.

ANDRÉN, Anders (1998). *Between Artifacts and Texts: Historical Archaeology in Global Perspectives*. Contributions to Global Historical Archaeology. New York: Plenum Press.

ANDREWS, Kenneth R. (2010). *Trade, plunder and settlement: Maritime enterprise and the genesis of the British Empire, 1480-1630*. Cambridge: Cambridge University Press.

ANSCHUETZ, K. F.; WILSHUSEN, R. H. e SCHEICK, C. L. (2001). An Archaeology of Landscapes: Perspectives and Directions. *Journal of Archaeological Research*, 9, pp. 157–211.

ANSCOMBE, Charlotte (2017). Discovering the sunken pirate city. *Press releases. University of Nottingham*. Disponível em: <https://www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2017/july/discovering-the-sunken-pirate-city.aspx>, acessado a 20 de Março de 2019.

ANTUNES, Cátia (2004). *Globalisation in the Early Modern Period: The Economic Relationship between Amsterdam and Lisbon, 1640–1705*. Amsterdam: Aksant.

ANTUNES, Cátia (2010). Early Modern Ports, 1500-1750, *European History Online (EGO)*, Mainz: Institute of European History (IEG). Disponível em: <http://www.ieg-ego.eu/antunesc-2010-en-URN>, acessado a 15 de Novembro de 2018.

ANTUNES, Cátia (2019). European shipbuilding and ship repairs outside Europe: Problems, questions and some hypotheses. *International Journal of Maritime History*, Vol. 31(3), pp. 456–464. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0843871419860691>, acessado a 18 de Julho de 2021.

ANTUNES, Cátia, A. e SICKING, Louis (2007). Ports on the Border of the State, 1200–1800: An Introduction. *International Journal of Maritime History*, 19(2), pp. 273-286.

ANUSKIEWICZ, Richard, J. (1998). Technology, Theory, and Analysis. Using remote sensing as a tool for middle-range theory building in maritime and nautical archaeology.

APESTEGUI, Cruz C. (2002). *Pirates of the Caribbean: Buccaneers, privateers, freebooters and filibusters, 1493-1720*, London: Conway Maritime.

- BABITS L. E., VAN Tilburg H. (eds.) *Maritime Archaeology*, The Springer Series in Underwater Archaeology. Boston: Springer, pp. 223-231.
- ARAÚJO, Miguel Cristóvão de (1963). A Restauração da Ilha Terceira (1641-1642): cerco e tomada do Castelo de São Filipe do Monte Brasil pelos Terceirenses, *Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira*, XVIII, pp. 38-116.
- ARDS, J. F. (2005). *The unending frontier: An environmental history of the early modern world*. Berkeley: University of California Press.
- Áreas Ambientais dos Açores. Edic. Secretaria Regional do Ambiente, 2004.
- ARMESTO, Fernández F. (2008). *Pioneiros. A história épica das explorações do homem ao longo dos séculos*. Lisboa: Dom Quixote.
- ARMITAGE, David, (2000). *The Ideological Origins of the British Empire*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ARMITAGE, David e BRADDICK, Michael J. (2002). *The British Atlantic World, 1500-1800*. New York: Palgrave Macmillan.
- ARMSTRONG, D. V.; REILLY, M. C. (2014). The Archaeology of Settler Farms and Early Plantation Life in Seventeenth-century Barbados. *Slavery & Abolition*, Vol. 35, n.º3, pp. 399-417.
- ARMSTRONG, Douglas V. (2019). Early-seventeenth-century settlement in Barbados and shift to sugar, slavery and capitalism. DECORSE, Christopher R. (ed.) (2019). *Power, political economy, and historical landscapes of the modern world: Interdisciplinary perspectives*. New York: Albany State University of New York Press, pp. 131-152.
- ATKINSON, Lesley-Gail (2010). *Taino influence on Jamaican folk traditions*. Jamaica National Heritage Trust. Disponível em: <http://www.inht.com/download/influence.pdf>, acessado a 16 de Junho de 2020.
- ÁVILA, S. P.; CALADO, H. e CACHÃO, M. (2014). Paleoparque Santa Maria (Açores). *Comunicações Geológicas 101, LNEG*, Especial III, pp. 1205-1210.
- AZEVEDO, Eduardo, B. (coord.) (S/D). Características Fisiográficas da Ilha Terceira, *Centro do clima, meteorologia e mudanças globais da Universidade dos Açores*. Disponível em: <http://www.climaat.angra.uac.pt/index.htm>, acessado a 10 de Janeiro de 2020.
- BABITS, Lawrence E. e TILBURG, Hans Van (eds.) (1998). *Maritime Archaeology. A reader of Substantive and Theoretical Contributions*. Nova York/Londres: Plenun Press.
- BAGOS D' UVA (2012). O Fim da União “A União despede-se”. Blog Bagos D' Uva. Disponível em: <http://bagosdeuva.blogspot.com/2012/11/>, acessado a 20 de Janeiro de 2019.
- BAGOS D' UVA (2013). Ir lá ver há um século..., Blog *Bagos D' Uva*. Disponível em: <https://bagosdeuva.blogspot.com/2013/03/ir-la-ver-ha-um-seculo.html>, acessado a 25 de Janeiro de 2019.
- BALENO, Ilídio C. (2001). Povoamento e Formação da Sociedade. ALBUQUERQUE, Luís de e SANTOS, Maria, Emília M. S. (eds.), *História Geral de Cabo Verde*. Vol. 1. Praia: Instituto Nacional de Investigação Cultural, pp. 125-177.

BALENO, Ilídio, (2002) Reconversão do Comércio externo em tempo de crise e o impacto da companhia Do Grão-Pará e Maranhão. SANTOS Maria E. M. (cord.) *História Geral de Cabo Verde*. Vol. III, pp. 157-234.

BANNISTER, J. (2012). The oriental Atlantic: Governance and regulatory frameworks in the British Atlantic world. BOWEN, H. V.; MANCKE, E.; Reid, J. G. (eds.) *Britain's oceanic empire: Atlantic and Indian Ocean worlds, c. 1550-1850*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 151-176.

BARBADOS, Ministry of Family, Culture, Sports and Youth.; Taitt, A. (2011). *Management plan: Management plan for Historic Bridgetown and its Garrison. St. Michael*. Barbados: Ministry of Family, Culture, Sports and Youth.

BARBADOS, Old photos of Bridgetown (1890). Bridgetown Harbour (careenage) 1890c. *Old photos cities of World*. Disponível em: <https://world.nailizakon.com/america/barbados/bridgetown/bridgetown.html>, acessado a 5 de Junho de 2020.

BARBADOS. Ministry of Family, Culture, Sports and Youth., & In Taitt, A. (2011). *Management plan: Management plan for Historic Bridgetown and its Garrison. St. Michael*, Barbados: Ministry of Family, Culture, Sports and Youth.

BARBER, Sarah (2007). Power on the English Caribbean: the proprietorship of Lord Willghby of Parham. ROPER, L. H. e VAN, R. B. (eds.). *Constructing Early Modern empires: Proprietary ventures in the Atlantic world, 1500-1750*. Leiden: Brill, pp. 189-212.

BARKER, A. K.; HOLM, P. M.; PEATE, D. W. e BAKER, J. A. (2009). Geochemical stratigraphy of submarine lavas (3-5 Ma) from the Flamengos Valley, Santiago, southern Cape Verde Islands. *Journal of Petrology*, Vol. 50, n.º 1, pp. 169-193.

BARKEY, Karen (2007). Trajectoires impériales: histoires connectées ou études comparées?. *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 54-4bis (5), pp. 90-103.

BARRAGÁN-MUÑOZ, Juan M. (1990). Introducción al diseño de um método matricial para el análisis de la incidência territorial de las infraestructuras portuárias. *Estudios Regionales*, nº. 27, pp. 111-123.

BARRERA, Antonio, (2006). Empire and Knowledge: Reporting from the New World. *Colonial Latin American Review*, Vol. 15, n.º 1, pp. 39-54.

BARROS, Amândio J. M. (2005). *Porto: a construção de um espaço marítimo nos alvares dos tempos modernos*. Tese de doutoramento em história. Porto: Universidade do Porto.

BARROS, Amândio J. M. (2006). O porto de Viana e a construção do Cais da Alfândega (1631-1633). *Revista da Faculdade de Letras do Porto, História*, III Série, Vol. 7, pp. 133-147.

BARROS, Amândio J. M. (2008). Merchants, ports and hinterlands. The building of sea-port structures in the Early Modern Porto. *Revista da Faculdade de Letras HISTÓRIA*, Porto, III Série, Vol. 9, pp. 89-112.

BARROS, Amândio; POLÓNIA, Amélia; RIBEIRO, Ana Sofia; ALONSO, Hilario C.; CARVALHO, Joaquim; NOGUEIRA, Miguel e PINTO, Sara (2009-2014). *DynCoopNet is a CRP (Cooperative Research Project) of TECT (The Evolution of Cooperation and Trading)*,

a program of EUROCORES (European Collaborative Research Scheme), approved by the ESF (European Science Foundation) and founded by the following National Agencies: FCT - Portugal, MEC- Spain, NSF-USA.

BARROS, José A. (2013). Delineamentos para uma compreensão da cidade medieval. *Alétheia Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo*, 9(1), pp. 12-32.

BATHSHEBA, Barbados (S/D) Caribbean Photo Archive. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/caribbeanphotoarchive/3237242438/in/album-72157608766689198/>, acessado a 8 de Junho de 2020.

BEAUDRY, M. (ed.) (1988). *Documentary Archaeology in the New World*. Cambridge: Cambridge University Press.

BEBIANO, B. J. (1932). *A geologia do Arquipélago de Cabo verde*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.

BEBNEILL, Maureen (2002). An archaeological survey of Holetown Fort, Barbados. *Journal of the Barbados Museum and Historical Society*, n.º 48, pp. 12-28.

BECKLES, Hilary M. (1980). *White labour in black slave plantation society/and economy: a case study of indentured labour in seventeenth century Barbados*. Tese de doutoramento em história. Hull: Universidade de Hull.

BECKLES, Hilary M. (2007). *A history of Barbados: From Amerindian settlement to nation-state*. Cambridge: Cambridge University Press.

BEIER, Zachary J. M. (2018). Everyday entanglements: Labor and diversity at the Cabrits Garrison, Dominica. BEIER, Z. J. M. e IN DECORSE, C. R. (eds.) *British Forts and Their Communities: Archaeological and Historical Perspectives*. Gainesville: University Press of Florida, pp. 151-177.

BEIER, Zachary J. M. e DECORSE, Christopher R. (2018). Introduction. Forts, communities, and their entanglements. DECORSE, Christopher R. e BEIER, Zachary J. M. (eds.). *British forts and their communities: Archaeological and historical perspectives*. Gainesville: University Press of Florida, pp. 1-30.

BELICH, James; DARWIN John e WICKHAM Chris (ed.). (2016). *The Prospect of Global History*. Oxford: Oxford University Press.

BELL, James B. (1994). The Making of an Eighteenth-Century American Anglican Clergyman. *Proceedings of the Massachusetts Historical Society*, n.º 106, pp. 82-111.

BENFORD, B.; TIKOFF, B. e DEMETS, C. (2014). Interaction of reactivated faults within a restraining bend: Neotectonic deformation of southwest Jamaica. *Lithosphere*, n.º 7, pp. 21-39.

BENT, Rupert M. e GOLDING, Enid L. B. (1966). *A Complete geography of Jamaica*. London & Glasgow: Collins.

BENTLEY, J. H.; WIGEN, K. e BRIDENTHAL, R. (eds.), (2017). Seascapes: Maritime histories, littoral cultures, and transoceanic exchanges. *Conference Entitled Seascapes, Littoral Cultures, and Trans-Oceanic Exchanges*. Honolulu: University of Hawaii Press.

BENTO, Carlos M. (1990). *Escavações arqueológicas em Vila Franca do Campo: notícia das campanhas dirigidas pelo Dr. Manuel de Sousa d'Oliveira em 1967, 1968, 1972, 1976,*

1981 e 1982. São Miguel: Associação Arqueológica do Arquipélago dos Açores.

BERG, M. (ed.) (2013). Global history: approaches and new directions. *Writing the History of the Global: Challenges for the Twenty-First Century*, Oxford: Oxford University Press, pp. 1-18.

BETTENCOURT, José (2017). Navios, cais e rampas: o potencial da arqueologia ribeirinha a partir do caso de Lisboa na época moderna. *Colóquio: Sines, o porto e o mar. História e património*. Disponível em: http://www.sines.pt/uploads/writer_file/document/1286/Navios_e_rampas_Jos_Bettencourt.pdf, acessado a 7 de Dezembro de 2018.

BETTENCOURT, José (2018). *Os naufrágios da baía de Angra (ilha Terceira, Açores): uma aproximação arqueológica aos navios ibéricos e ao porto de Angra nos séculos XVI e XVII*. Tese de doutoramento em História - variante Arqueologia, FCSH-Universidade Nova de Lisboa.

BETTENCOURT, José; BRAZÃO, Alexandre; TEIXEIRA, André; GARCIA, Ana Catarina; CHOUZENOUX, Christelle; FONSECA, Cristóvão; COELHO, Inês P.; FREIRE, Jorge; PINTO, Marco; CARVALHO, Patrícia e SILVA, Tiago. (2013). *Histórias que vêm do Mar. Catálogo da exposição patente Museu de Angra do Heroísmo entre 8 de junho e 29 de setembro*. Angra do Heroísmo: Museu de Angra do Heroísmo, Observatório do Mar dos Açores e Centro de História de Além-Mar.

BETTENCOURT, José; BRAZÃO, Alexandre; CHOUZENOUX, Christelle.; FONSECA, Cristóvão; PINTO, Marco; SILVA, Tiago; CARVALHO, Patrícia; FREIRA, Jorge; COELHO, Inês P. (2018). *Relatório do registo e avaliação dos navios Boa Vista 1 e Boa Vista 2, descobertos durante a construção da Nova Sede Corporativa do Grupo EDP (Avenida 24 de Julho, Lisboa)*. Lisboa: CHAM – FCSH, Universidade Nova de Lisboa (Relatório da intervenção arqueológica não publicado).

BETTENCOURT, José e CARVALHO, Patrícia (2009). Arqueologia marítima na baía de Angra. Angra do Heroísmo, Terceira: enquadramento e resultados preliminares do projecto PIAS, *Arqueologia. Moderna e Contemporânea 1*, Funchal: CEAM, pp. 69-91.

BETTENCOURT, José; CARVALHO, Patrícia; SILVA, Tiago e COELHO, Inês P. (2020). *Projecto CONCHA: Relatório dos trabalhos arqueológicos efectuados na ilha de Santiago (Cabo Verde) entre Abril de 2018 e Janeiro de 2019*. Lisboa: CHAM-Centro de Humanidade, CONCHA (Relatório não publicado).

BETTENCOURT, José; COELHO, Inês P.; FONSECA, Cristóvão; CARVALHO, Patrícia; LOPES, Gonçalo C. e SILVA, Tiago (2018). Entrar e sair de Lisboa na Época Moderna: uma perspectiva a partir da arqueologia marítima. MARTINEZ, João Carlos Senna; Martins, Ana Cristina; CAESSA, Ana; MARQUES, António; CAMEIRA, Isabel (eds.). *Meios Vias e Trajetos... Entrar e Sair De Lisboa. Fragmentos De Arqueologia De Lisboa 2*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa/ Direção Municipal de Cultura/ Departamento de Património Cultural/ Centro de arqueologia de Lisboa, Sociedade de Geografia de Lisboa/ Secção de Arqueologia, pp. 136-151.

BETTENCOURT, José; FONSECA, Cristóvão; SILVA, Tiago; CARVALHO, Patrícia; COELHO, Inês P. e LOPES, Gonçalo C. (2015). Navios de Época Moderna em Lisboa: Balanço e Perspectivas de Investigação. *I Encontro de Arqueologia de Lisboa: Uma Cidade em Escavação*. Lisboa: Centro de Arqueologia de Lisboa CAL/DPC/DMC/CML, pp. 479-495.

- BETTENCOURT, José; FONSECA, Cristóvão; SILVA, Tiago; CARVALHO, Patrícia; COELHO, Inês e LOPES, Gonçalo C. (2017). Navios de época Moderna em Lisboa: balanço e perspectivas de investigação. *Encontro de Arqueologia de Lisboa: Uma Cidade em Escavação (Teatro Aberto, 26, 27 e 28 de nov. de 2015)*. Lisboa: Centro de Arqueologia de Lisboa, pp. 479-495.
- BETTENCOURT, Luísa C. F. A. (2010). A Morfologia Urbana da Cidade do Funchal e os seus espaços públicos estruturantes. *Malha Urbana*, Vol. 10, pp. 55-164.
- BEZARD, Rachel C. (2014). *Impact of crustal assimilation on the Lesser Antilles arc lava geochemistry*. Macquarie Park: Macquarie University.
- BIBNEY, Marcus; HARRIS, John; MARTIN, Kit e CURTIN, Marguerite (eds.) (1991). *Jamaica's Heritage an untapped resource*. Kingston, Jamaica: The Mill Press.
- BICALHO, Maria F. (2003). *A cidade e o império. O Rio de Janeiro no século XVIII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- BILBAO, L. M.; BOCHACA, M.; BOLUMBURU, B. A.; BRUMONT, F.; CRAILSHEIM, E.; GARCÍA, R. L.; GELABERT, J. E. e URIARTE, A. Z. (2014). *Le commerce atlantique franco-espagnol: Acteurs, négoce et ports (XV^e-XVIII^e siècle)*. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- BINFORD, L. R. (1982). The archaeology of place. *Journal of Anthropological Archaeology*, 1, pp. 5-31.
- BIRD, J. (1963). *The major Seaports of the United Kingdom*. London: Hutchinson.
- BLACK, Clinton V. (1974). *Spanish Town. The old capital*. Spanish Town, Jamaica: Parish Council of St. Catherine.
- BLACK, Clinton V. (1979). *History of Jamaica*. London: Collins Educational.
- BLACK, Clinton V. (1983). *The history of Jamaica*. Essex: Longman Group UK Limited.
- BLACK, Jeremy (2016). *War in the early modern world*. London: Routledge.
- BLACKMAN, D. J. (1982). Ancient harbours in the Mediterranean. Part 1. *International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration*, 11(2), pp. 79-104.
- BLOT, Maria Luísa. B. H. P. (2003). *Os portos na origem dos centros urbanos. Contributo para a arqueologia das cidades marítimas e flúvio-marítimas em Portugal*. Trabalhos De Arqueologia 28. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia.
- BLUE, Barbados (2018). Dive sites. *Shipwreck Diving in Barbados*. Disponível em: <https://www.divebarbadosblue.com/scuba-diving/barbados-dive-sites/shipwreck-diving/>, acessado a 10 de Maio de 2020.
- BOCHACA, Michel (2012). Les “gens de mer” dans les villes portuaires de la France atlantique à la fin du Moyen Âge: l'exemple de Bayonne, Bordeaux et Libourne. SOLÓRZANO, Jesús Ángel Telechea; BOCHACA, Michel e ANDRADE, Amélia Aguiar (eds.). *Gentes de mar en la Ciudad atlántica medieval*. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, pp. 45-62.
- BOCHACA, Michel e ARIZAGA, Beatriz (2012). La ciudad y puerto de Bayona. De los orígenes hasta la nueva desembocadura del Adour en el siglo XVI. *Itsas Memoria. Revista*

de Estudios Marítimos del País Vasco, 7, Donostia-San Sebastián: Untzi Museoa-Museo Naval, pp. 71-87.

BOCHACA, Michel e SARRAZIN, Jean-Luc (dir.) (2014). *Ports et littoraux de l'Europe atlantique Transformations naturelles et aménagements humains (XIV^e-XVI^e siècles)*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

BÖHM, G. (1980). Simon de Casseres y su plan de conquista de Chile: antecedentes históricos. *Ibero-amerikanisches Archiv, Neue Folge*, Vol. 6, n.º 2, pp. 117-147. Disponível em: www.jstor.org/stable/43392287, acedido a 12 de Março de 2020.

BOIÇA, Joaquim M. F. (1998). Zarpar e Arribar a Lisboa na Época da Navegação Moderna. AFONSO, S.L. (ed.). *Nossa Senhora dos Mártires. A última Viagem*. Catálogo do Pavilhão de Portugal, Expo' 98. Lisboa: Editorial Verbo, pp. 23-31.

BOOKER, John (2016). *Maritime quarantine: The British experience, c.1650-1900*. London: Routledge.

BORGES, Augusto M. (2009). *Reais hospitais militares em Portugal, 1640-1834*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

BOUYASSE, Philippe (1984). The Lesser Antilles Island Arc: Structure and Geodynamic Evolution. *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project*, 78A. United States of America: Government Printing Office.

BOWDEN, Martyn J. (2003). The three centuries of Bridgetown: An historical geography. *Journal of the Barbados Museum and Historical Society*, Vol. 49, pp. 3-138.

BOWDEN, Samira; CARROLL, Paul; GAYLE, Peter; CHARPENTAIRES, Bernadette; TEM Network (2019). *Environmental Impact Assessment of the Old Coal Wharf for the Port Royal. Cruise Pier Development Project (RFP #PAJ_ENVC_PH1_PRC2018)*. Kingston: Team Network (Relatório não publicado).

BOWEN H. V. (2015). Britain in the Indian Ocean region and beyond: contours, connections, and the creation of a global maritime empire. BOWEN, H. V.; MANCKE, E.; Reid, J. G. (eds.) *Britain's oceanic empire: Atlantic and Indian Ocean worlds, c. 1550-1850*. Cambridge: Cambridge University Press.

BOWEN, H. V.; MANCKE, Elizabeth e REID, John G. (eds.) (2012). *Britain's Oceanic Empire Atlantic and Indian Ocean Worlds, c. 1550–1850*. Cambridge: Cambridge University Press.

BOWES, Frederick P. (1942). *The Culture of Early Charleston*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

BOXER, Charles R. (1961). The “Carreira da Índia” (ships, men, cargoes, voyages). *O Centro de Estudos Históricos Ultramarinos e as comemorações Henriquinas*. Lisboa: Tip. Silvas, pp. 33-82.

BOXER, Charles R. (1992). *O Império Marítimo Português – 1415-1825*. Lisboa: Edições 70.

BOXER, C.R. e PLUMB, J.H. (1990). *The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800*. London: Penguin Books.

- BRADY, Thomas A. (1991). The rise of merchant empires, 1400-1700: A European counterpoint. Political Economy of Merchant Empires. TRACY, James D. (ed.). *The political economy of merchant empires*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BRANCO, Fernando C. (1998). O Percurso Açores-Lisboa na Carreira da Índia. *A carreira da Índia e as dos Estreitos: VIII seminário internacional de História Indo-Portuguesa*. Instituto de Investigação Científica Tropical, Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa, Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica Portuguesa (org.). Angra do Heroísmo: I.I.C.T., pp. 751-765.
- BRANTON, Nicole (2009). Landscape Approaches in Historical Archaeology: The Archaeology of Places. MAJEWSKI, Teresita e GAIMSTER, David (eds.) *International Handbook of Historic Archaeology*. New York: Springer, pp. 51-65.
- BRASIL, Vítor Medeiros (2013). *Património das Águas de Angra*. Dissertação de Mestrado. Universidade Aberta. Disponível em: <https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/2955>, acedido a 15 de Janeiro de 2020.
- BRAUDEL, Fernand (1992a). *Civilização Material, Economia e Capitalismo, séculos XV-XVIII*. Lisboa: Teorema.
- BRAUDEL, Fernand (1992b). Os Jogos das Trocas. *Civilização Material, Economia e Capitalismo, séculos XV-XVIII*. Vol. II. Lisboa: Teorema.
- BRAUDEL, Fernand (1995). *O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na época de Filipe II*. 2ª ed., Vol. I. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
- BREMNER, Robert H.; TRATTNER, Walter I. (1997). *The discovery of poverty in the United States*. New Brunswick: Transaction.
- BRIGGS, Peter (1970). *Buccaneer harbor: The fabulous history of Port Royal, Jamaica*. New York: Simon and Schuster.
- BRITANNICA, The Editors of Encyclopaedia (2013). Other aids to navigation. *Encyclopædia Britannica*, inc.. Disponível em: <https://www.britannica.com/science/fathom>, acedido a 12 de Janeiro de 2020.
- BRITO, Bertelina (2017). O comércio de cavalos em Cabo Verde (1460-1518): Consequências económicas, sociais e institucionais. Disponível em: <https://documents.tips/documents/o-comercio-de-cavalos-em-cabo-verde-1460-1518-.html>, acedido a 23 de Março de 2020.
- BROCHADO, Adelaide (2019), Relação dos oficiais de saúde na cidade de Lisboa (1504-1775). *Cadernos do Arquivo Municipal*, 2ª Série, n.º 11, pp. 149-213.
- BROWN, Ian and MITCHELL, Simon F. (2010). Lithostratigraphy of the Cretaceous succession in the Benbow Inlier, Jamaica. *Caribbean Journal of Earth Science*, 41, pp. 25-37.
- BROWN, Maureen J. (2011). Evidence for Port Royal's British colonial merchant class as reflected in the New Street Tavern site assemblage. DELLE, J. A., HAUSER, M. W.; ARMSTRONG, D. V. *Out of many, one people: The historical archaeology of colonial Jamaica*. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, pp. 56-73.

- BEHRENDT, S. D.; SOLAR, P. M.; HENS, L.; KANE, A.; MARZAGALLI, S.; MOREIRA, M. C. (2020). Tons, Tonneaux, Toneladas, Lasts: British and European Ship Tonnages in the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries. *Histoire & Mesure*, XXXV-2, pp. 197-232.
- BUENO, Beatriz P. S. (2004). Decifrando mapas: sobre o conceito de "território" e suas vinculações com a cartografia. *Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material*, 12(1), pp. 193-234.
- BUGALHÃO, Jacinta (2017). Arqueologia Urbana em Lisboa: da intervenção preventiva à divulgação pública. COELHO, I. P.; TORRES, J. B.; GIL, L. S. e RAMOS, T. (eds.). *Entre ciência e cultura: da interdisciplinaridade à transversalidade da arqueologia*. Actas das VIII Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica (Coleção ArqueoArte, 4). Lisboa: CHAM e IEM, pp. 467-474.
- BUISSERET, David (1969). *Historic Jamaica from the air*. Barbados: Caribbean Universities Press Ltd.
- BUISSERET, David (1971). *The fortifications of Kingston: 1655-1914*. Jamaica: Bolivar Press.
- BUISSERET, David (1980). *Historic Architecture of the Caribbean*, Kingston: Heinemann Educational Books LTD.
- BUISSERET, David (2010). *Jamaica in 1687: The Taylor manuscript at the National Library of Jamaica*. Kingston: University of West Indies Press.
- BURBANK, Jane e COOPER, Frederick. (2010). *Empires in world history: Power and the politics of difference*. New Jersey: Princeton University Press.
- BURBANK, Jane e COOPER, Frederick (2012). *Empires in world history: Power and the politics of difference*. New Jersey: Princeton University Press.
- BURNARD, Trevor (2012). Placing British settlement in the Americas in comparative perspective. BOWEN, H. V.; MANCKE, Elizabeth e REID, John G. (eds.). *Britain's Oceanic Empire Atlantic and Indian Ocean Worlds, c. 1550–1850*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 407-432.
- BURNARD, Trevor e HART, Emma (2013). Kingston, Jamaica, and Charleston, South Carolina. A New Look at Comparative Urbanization in Plantation Colonial British America. *Journal of Urban History*, 39(2), pp. 214-234.
- BURNS, Alan (1965). *History of the British West Indies*. London: George Allen and Unwin.
- CABESTAN, Meubliz.com <https://www.meubliz.com/definicion/cabestan/>acedido a 6 de Fevereiro de 2020.
- BURROWES, Marcia P. A. (2000). *History and cultural identity: Barbadian space and the legacy of empire*. Tese de doutoramento em Filosofia. Warwick: University of Warwick.
- CABRAL, Iva (2008). Elites atlânticas: Ribeira Grande do Cabo Verde (séculos XVI-XVIII). *Actas do Congresso Internacional Espaço Atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades*, Instituto Camões, pp. 1-8.
- CABRAL, Iva, M. (2002). Política e Sociedade: Ascensão e queda de uma elite endógena. SANTOS Maria E. M. (coord.) *História Geral de Cabo Verde*. Vol. III, Lisboa e Praia: Instituto de Investigação Científica Tropical e Instituto Nacional de Investigação,

Promoção e Património Culturais de Cabo Verde, pp. 235-326. CÁCERES-GUTIÉRREZ, Yasmina E. (2005). Una Fortaleza Filipina en las Islas de Cabo Verde: La Fortaleza Real de San Felipe en Ribeira Grande.

CAETANO, C. (2004). *A ribeira de Lisboa: Na época da expansão portuguesa, (séculos XV a XVIII)*. Lisboa: Pandora.

CAETANO, Cláudia C. T. (2014). *Avaliação do risco de aluviões das ribeiras da ilha da Madeira*. Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente, Lisboa: Técnico Lisboa.

CAIS REGIONAL (2013). Disponível em: <http://caisregional.blogspot.com/2013/>, acessado a 19 de Janeiro de 2020.

CALDBURY, H. J. (1959). Conditions in Jamaica in 1687. *The Jamaican Historical Review*, Vol. 2, n.º 3, pp. 52-57.

CALLAGHAN, Richard T. (2003). Comments on the Mainland Origins of the Preceramic Cultures of the Greater Antilles. *Latin American Antiquity*, Vol. 14, n.º 3, pp. 323-338.

CALLAGHAN, Richard T. (2008). On the question of the absence of archaic age sites on Jamaica. *Journal of Island and Coastal Archaeology*, Vol.3, n.º1, pp. 54-71.

CAMACHO, R.; LOUSADA, B. S. e CASTANHO, C. R. (2018). 1001 Modelling torrential rain flows in urban territories: floods. The case study of Madeira island. *25th APDR Congress. Circular Economy, Urban Metabolism and Regional Development: Challenges for a Sustainable Future, Proceedings*. Angra do Heroísmo: APDR, Universidade dos Açores, pp- 378-388.

CAMARGO, Paulo, F. B. (2009). *Arqueologia de uma cidade portuária: cananéia, séculos XIX-XX*. Tese de Doutoramento em Arqueologia Museu de Arqueologia e Etnologia. São Paulo: Universidade de São Paulo.

CAMARGO, Paulo, F. B. (2017). Arqueologia Portuária em Sergipe: Teoria e Metodologia. *Vestígios - Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica*, 11(2), pp. 20-51.

CAMBERS, Gillian (ed.) (2005) Caribbean Islands, Coastal Ecology and Geomorphology. SCHWARTZ M.L. (eds.) *Encyclopedia of Coastal Science. Encyclopedia of Earth Science Series*. Dordrecht: Springer.

CAMPBELL, P.F. (1975). St. Ann's Fort and the garrison, by P.F. Campbell, reprinted from the *Journal of the Barbados Museum and Historical Society*, Vol. 35, n.º1, pp. 1-17.

CANAVILHAS, José M. (corn.) (2012). *Angra do Heroísmo, Atalaia, Ciera, Facho, Fortaleza de S. João Baptista, Ilha Terceira, Monte Brasil, Pico do Facho*, Praia da Vitória, RG 1, Telégrafo, Telegrafia Óptica, (31 de Janeiro). Disponível em: <https://historiadastransmissoes.wordpress.com/2012/01/31/o-posto-de-sinais-do-monte-brasil-angra-do-heroismo-ilha-terceira/>, acessado a 14 de Janeiro de 2019.

CANNY, Nicholas (1998). The Origins of Empire: An Introduction. CANNY, Nicholas et. al. (eds). *The Oxford history of the British Empire. The origins of Empire: British overseas enterprise to the close of the seventeenth century*. Vol. I. Oxford/New York: Oxford University Press, pp. 1-32.

CANNY, Nicholas; LOUIS, Roger; MARSHALL, P. J.; PORTER, Andrew; BROWN, Judith. M. e WINKS, Robin W. (eds.) (1998). *The Oxford history of the British Empire. The origins of Empire: British overseas enterprise to the close of the seventeenth century*. Vol. I.

Oxford/New York: Oxford University Press.

CAÑIZARES-ESGUERRA, J. (2018). The “Iberian” justification of territorial possession by pilgrims and puritans in the colonization of America. CAÑIZARES-ESGUERRA, J. (ed.), *Entangled Empires: the Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp. 161-177.

CAÑIZARES-ESGUERRA, J. (ed.) (2018). *Entangled Empires: the Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

CAÑIZARES-ESGUERRA, J. e SEEMAN, E. R. (eds.) (2018). *The Atlantic in global history, 1500-2000*. London: Routledge Taylor & Francis Group.

CAPP, Bernard (2008). Goodson, William (b. 1609/10, d. in or after 1680). *Oxford Dictionary of National Biography (online ed.)*. Oxford: Oxford University Press.

CARITA, Rui (1981). O aluvião de 1803. *Arquitectura militar na Madeira dos séculos XVI a XIX*. Funchal: Zona Militar da Madeira.

CARITA, Rui (1982). *A arquitectura militar na Madeira nos séculos XV a XVII*. Funchal, Lisboa: Secretaria Regional da Educação e Assuntos Culturais da Madeira, Vol. I.

CARITA, Rui (1983). A planta do Funchal de Mateus Fernandes (c. 1570). Ed. comemorativa do centenário do Instituto de Investigação do Ultramar, *Série Separatas CXLVII*. Coimbra: Junta de Investigações Científicas do Ultramar.

CARITA, Rui (1984). *O regimento de fortificação de D. Sebastião (1572) e a Carta da Madeira de Bartolomeu João (1654)*. Funchal: Secretaria Regional da Educação.

CARITA, Rui (1989). O Atlântico: Ilhas e costa africana. *História das Fortificações Portuguesas no Mundo*, Lisboa: Publicações Alfa.

CARITA, Rui (1991). *História da Madeira (1566-1600): A Crise da 2.ª Metade do séc. XVI*. Secretaria Regional da Educação, Juventude e Emprego. Vol. 2. Funchal.

CARITA, Rui (1995). O regimento de fortificação de D. Sebastião (1572) - e a carta da Madeira de Bartolomeu João (1654)

CARITA, Rui (1998). Angra e a fundação da cidade do Salvador da Baía de Todos os Santos. *Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira*. Vol. LVI. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico Da Ilha Terceira, pp. 9-20.

CARITA, Rui e RAMOS, Clara B. (2003) Arqueologia Urbana no Funchal 1989-2001. *Livro branco do património cultural da RAM*. Gaula: Archais, pp. 63-77.

CARITA, Rui (2016a). Castro, Inácio Joaquim de. Personalidades transversais. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/castro-inacio-joaquim-de/>, acessado a 3 de Fevereiro de 2019.

CARITA, Rui (2016b). Cartografia. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/cartografia>, acessado a 4 de Fevereiro de 2019.

CARITA, Rui (2016c). Arsenal de Santiago. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/arsenal-de-santiago>, acessado a 15 de Fevereiro de 2019.

CARITA, Rui (2016d). Arquitetura Militar. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/arquitetura-militar/>, acessado a 6 de Fevereiro de 2019.

CARITA, Rui (2016e). Fortaleza de São Filipe do Largo do Pelourinho. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/fortaleza-de-sao-filipe-do-largo-do-pelourinho/>, acessado a 4 de Fevereiro de 2019.

CARITA, Rui (2016f). Alfândega Nova do Funchal. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/alfandega-nova-do-funchal/>, acessado a 10 de Fevereiro de 2019.

CARITA, Rui (2016g). Fortaleza do ilhéu. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/fortaleza-do-ilheu/>, acessado a 8 de Fevereiro de 2019.

CARITA, Rui (2017a). Palácios. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/palacios>, acessado a

CARITA, Rui (2017b). Fortes. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/fortes>, acessado a 20 de Fevereiro de 2019.

CARITA, Rui (2017c). Cunha, Bartolomeu Vasconcelos da. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/cunha-bartolomeu-vasconcelos-da>, acessado a 6 de Fevereiro de 2019.

CARITA, Rui (2017d). Forte dos Louros. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/forte-dos-louros>, acessado a 23 de Fevereiro de 2019.

CARITA, Rui (2018). Portão dos Varadouros. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/portao-dos-varadouros>, acessado a 25 de Fevereiro de 2019.

CARITA, Rui (2019). Arquitectura. *Aprender Madeira – Dicionário Enciclopédico da Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/arquitetura>, acessado a 6 de Fevereiro de 2019.

Carrington, S.; Fraser, H.; Gilmore, J. e Forde, G. A. (2003). *A-Z of Barbados heritage*. Oxford: Macmillan Caribbean.

CARREIRA, António (2000). *Cabo Verde: formação e extinção de uma sociedade escravocrata (1460-1878)*. Praia: IPC.

CARREIRA, João T. C. (2018). *Arquitetura Militar: as fortalezas de São Tiago e São João Baptista do Funchal*. Dissertação de Mestrado em Arquitectura. Lisboa: Universidade Lusíada de Lisboa.

CARVALHO, A. M. G. e BRANDÃO, J. M. (1991). *Geologia do Arquipélago da Madeira*. Lisboa: Museu Nacional de História Natural, Universidade de Lisboa.

CASALBORE, D.; ROMAGNOLI, C.; PIMENTEL, A.; QUARTAU, R.; CASAS, D.; ERCILLA, G.; HIPÓLITO, A. e CHIOCCI, F. L. (2015). Volcanic, tectonic and mass-wasting processes

offshore Terceira Island (Azores) revealed by high-resolution seafloor mapping. *Bulletin of Volcanology*, 77, pp. 1-24.

CASTILHO, Júlio de (1893) *A Ribeira de Lisboa: descrição histórica da margem do Tejo desde a Madre de Deus até Santos-o-Velho*. Lisboa: Imprensa Nacional, Vol. XXII.

CASTRO, Filipe (2005). *The Pepper Wreck*. College Station: Texas A&M University Press.

CASTRO, Filipe (2012). Os navios dos séculos XVI a XVII: linhas gerais de evolução; unidades e medidas de arqueio. DOMINGUES, Francisco C. (ed.). *Navios, Marinheiros e Arte de Navegar 1500-1668*, Lisboa: Academia de Marinha, pp.17-45.

CASTRO, T. M. D. (2014). Relação do Forte Real de São Filipe na Ilha de Santiago, Cabo Verde (1750). *Fragmenta Historica*, (2), pp. 144-154.

CATSAMBIS, Alexis; FORD, Ben e HAMILTON, Donny L. (eds.) (2014). *The Oxford Handbook of Maritime Archaeology*. New York: Oxford University Press.

CAY, (2016). The Editors of Encyclopaedia Britannica, *Encyclopædia Britannica*, Encyclopædia Britannica, inc.. Disponível em: <https://www.britannica.com/science/cay>, acessado a 12 de Abril de 2019.

CENTRE, Barbados' National (2007). *Bridgetown Community Plan (DRAFT). Barbados Physical Development Plan – Amendment*. Bridgetown: Barbados' National Centre.

CEREZO, Felipe A. (2016). *Los puertos antiguos de Cartagena. Geoarqueología, Arqueología Portuaria y Paisaje Marítimo. Un estudio desde la Arqueología Náutica*. (Tese de Doutoramento em Arqueologia). Murcia: Universidad de Murcia.

CHAUNU, Pierre (1959a). Chapitre II, Séville et l'Atlantique, 1504-1650: Structures et conjoncture de l'Atlantique espagnol et hispano-américain (1504-1650). Tome I: Structures géographiques. Paris: Éditions de l'IHEAL. Disponível em: <https://doi.org/10.4000/books.iheal.5700>, acessado a 13 de Julho de 2021.

CHAUNU, Pierre (1959b). Chapitre VII. *Les Archipels de l'Europe. Les îles portugaises. In Séville et l'Atlantique, 1504-1650 : Structures et conjoncture de l'Atlantique espagnol et hispano-américain (1504-1650)*. Tome XVII: Structures géographiques. Éditions de l'IHEAL. doi:10.4000/books.iheal.5724. Disponível em: <https://books.openedition.org/iheal/5724>, acessado a 13 de Julho de 2021.

CHAUNU, Pierre (1959c). Chapitre VIII. *Les archipels du Nouveau Monde: esquisse dans l'espace et dans le temps. Les petites Antilles. In Séville et l'Atlantique, 1504-1650: Structures et conjoncture de l'Atlantique espagnol et hispano-américain (1504-1650)*. Tome I: Structures géographiques. Éditions de l'IHEAL. doi:10.4000/books.iheal.5730. Disponível em: <https://books.openedition.org/iheal/5730>, acessado a 13 de Julho de 2021.

CHATTERTON, E. Keble (1913). *Ships & Ways Of Other Days*. London: Sidgwick & Jackson, Ltd. Disponível em: <https://www.gutenberg.org/files/60226/60226-h/60226-h.htm>, acessado a 23 de Novembro de 2018.

CHIOCCI, F. L.; ROMAGNOLI, C.; CASALBORE, D.; SPOSATO, A.; MARTORELLI, E.; ALONSO, B.; CASAS, D.; CONTE, A.M.; BELLA, L. Di; ERCILLA, G.; ESTRADA, F.; FALESE, F.; FARRAN, M.; FORLEO, V.; FREZZA, V.; HIPOLITO, A.; LEBANI, A.; MAISTO, F.; PACHECO, J.; PIMENTEL A.; QUARTAU, R.; ROQUE, C.; SAMPAIO, I.; SANTORO, P.C. e TEMPERA F.

(2013) Bathymorphological setting of Terceira Island (Azores) after the FAIVI cruise. *Journal of Maps*, 9(4), pp. 590-595.

CHOPRA, Ruma (2019). The Royalist Maroons of Jamaica in the British Atlantic World, 1740-1800. *Varia Historia*, 35(67), pp. 209-240.

CHOUZENOUX, Christelle (2011). *Caractérisation et Typologie du Cimetière des Ancres*. Tese de Mestrado em Arqueologia, não publicada. Porto: Universidade Fernando Pessoa.

CICOP, Fundación (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio) (2010). Igreja Hospital Da Misericórdia (Ruínas). Ribeira Grande De Santiago - Cidade Velha - Arquitetura religiosa – Igreja. *GESTOR Patrimonio Cultural. Proyecto SOSTURMAC*. Disponível em: [http://gestorpatrimoniocultural.cicop.com/ribeira_grande_de_santiago_-_cidade_velha/igreja_hospital_da_misericordia_\(ruinas\)](http://gestorpatrimoniocultural.cicop.com/ribeira_grande_de_santiago_-_cidade_velha/igreja_hospital_da_misericordia_(ruinas)), acessado a 18 de Março de 2020.

CLAYPOLE, William A. (1972). *The Merchants of Port Royal 1655 to 1700*, Tese de Doutoramento em Filosofia, não publicada. Kingston: University of the West Indies.

CLIFFORD, Sheila A. (1993). *An analysis of the Port royal shipwreck and its role in the maritime history of seventeenth-century. Port Royal, Jamaica*. Tese de Doutoramento em Antropologia. College Station: Texas A&M University.

COELHO, Célia (2012). *Relatório final da remodelação e ampliação do antigo Hospital Militar da Boa Nova*. Archeocélis.

COLLEY, Linda (2014). *Britons: Forging the nation, 1707-1837*. London: Yale University Press.

CONVERTITO, Coriann (2011). *The Health of British Seamen in the West Indies, 1770 – 1806*. Tese de doutoramento. Exeter: University of Exeter.

COOK, Tammy (2011). Libo Karst. *Geomorphology of Southern China Karst*. Disponível em: <https://sites.google.com/site/cookswebquest/home>, acessado a 16 de Fevereiro de 2020.

COOPER, J. (2013). The climatic context for pre-Columbian archaeology in the Caribbean. KEEGAN, W. F., HOFMAN, C. L. e RODRÍGUEZ, R. R. (eds), *The Oxford handbook of Caribbean archaeology*. New York: Oxford University Press, pp. 47-58.

CORREIA, Lisandra J. F. (2011). *Traços toponímicos da Freguesia da Sé*. Dissertação de mestrado. Funchal: Universidade da Madeira. Disponível em: <https://digituma.uma.pt/bitstream/10400.13/669/1/MestradoLisandraCorreia.pdf>, acessado a 16 de Novembro de 2019.

CORTÉS, Ricardo Erasun (2008). *Destacamento Fiscal da GNR, Praia da Vitória, Ilha Terceira*. Relatório da intervenção arqueológica da Arqueoges.

CORTÉS, Ricardo Erasun (2009a). *Destacamento Fiscal da GNR, Praia da Vitória, Ilha Terceira*. Relatório da 2.ª fase da intervenção arqueológica da Arqueoges.

CORTÉS, Ricardo Erasun (2009b). *Levantamento do património cultural da rede hidráulica gravitacional dos séculos XV-XX*. Ilha Terceira, Açores. Relatório preliminar para a Direção Regional da Cultura.

- CORTÉS, Ricardo Erasun (2011). *Forte de Santa Catarina do Cabo da Praia, Praia da Vitória, Ilha Terceira*. Intervenção arqueológica. Relatório final dos trabalhos para a Arqueogés.
- COSTA, Fernando Dores (2009). O Conselho de Guerra como lugar de poder: a delimitação da sua autoridade. *Análise Social*, Vol. XLIV (191), pp. 379-414.
- COSTA, João P. O. (coord.); RODRIGUES, José. D. e OLIVEIRA, Pedro (2014). *História da Expansão e do Império Português*. Lisboa: Esfera dos Livros.
- COSTA, Leonor F. (1994). Carpinteiros e calafates da Ribeira das naus: Um olhar sobre Lisboa de quinhentos. *Penélope. Fazer e desfazer história*, nº 13, pp. 37-54.
- COSTA, Leonor F. (1997). *Naus e Galeões da Ribeira das Naus. A construção Naval no século XVI para a Rota do Cabo*. Cascais: Patrimonia Histórica.
- COSTA, Leonor F. (2002a). *O transporte no Atlântico e a Companhia Geral do comércio do Brasil (1580-1663)*. Vol. 1. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
- COSTA, Leonor F. (2002b). *Império e Grupos Mercantis. Entre o Oriente e o Atlântico (Século XVII)*. Lisboa: Livros Horizonte.
- COSTA, Leonor F. (2004). Contribuições para o conhecimento dos processos erosivos em Cabo Verde. Lisboa: *Geolnova. Revista do Departamento de Geografia e Planeamento Regional*, 15, pp. 215-244.
- COSTA, Leonor F. (2005). Relações Económicas com o exterior, *História Económica e Social 1700-2000, vol. I: O Século XVIII*. Pedro Lains e Álvaro Ferreira da Silva (org), Lisboa: ICS, pp. 263-298.
- COUTO, Jorge (1997). *A Construção do Brasil. Ameríndios, Portugueses e Africanos, do início do povoamento a finais de Quinhentos*. Lisboa: Edições Cosmos.
- COX, Jean e COX, Oliver (1999). *The naval hospitals of Port Royal, Jamaica*. Kingston, Jamaica: Faculty of the Built Environment, Caribbean School of Architecture, University of Technology.
- CRANE, Verner W. (1956). *The Southern Frontier, 1670-1732*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- CRÉATIVES, Ministère de la Culture et des Industries; VICENTE, Abraão A. B. e FERNANDES, Hamilton J. (2019). *Cidade Velha, Patrimoine Mondial Plan de Gestion 2019-2022*. Praia: Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, IPC, Concelho da Ribeira Grande, UNESCO.
- CRISMAN, Kevin (1999). Angra B: the Lead-sheathed Wreck at Porto Novo (Angra do Heroísmo, Terceira island, Azores-Portugal). *Revista Portuguesa de Arqueologia*, 2(1), pp. 255-262.
- CRISMAN, J. Kevin e GARCIA, Catarina (2001). The Shipwrecks of Angra Bay, 2000-2001, *The INA Quarterly*, INA, 28(4), pp. 3-11.
- CRISMAN, Kevin e JORDAN, Brian (1999). Angra A: the Copper-fastened Wreck at Porto Novo (Angra do Heroísmo, Terceira island, Azores-Portugal). *Revista Portuguesa de Arqueologia*, 2(1), pp. 249-254.

CROSBY, Alfred (1993). *Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900*, São Paulo: Companhia das Letras.

CROUGH, S. T. e JURDY, D. M. (1980). Subducted lithosphere, hot spots and the geoid. *Earth Planet. Earth and Planetary Science Letters*, nº 48, pp. 15-22.

CROWHURST, Patrick (1977). *The Defense of British trade 1689-1815*. Kent: Dawson & Sons Ltd.

CRUZ, Carlos L. M. C. da (2016). Baluarte Velho Do Funchal. *Fortalezas.org. Fortificaciones. Mundo.* Disponível em: http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=1113, acessado a 15 de Dezembro de 2019.

CRUZ, Carlos L. M. C. (2017a). Fortaleza do Pico de São João. *Fortalezas.Org.* Disponível em: http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=610&muda_idioma=PT, acessado a 17 de Dezembro de 2019.

CRUZ, Carlos L.M.C. (2017b). Forte de Nossa Senhora Do Amparo. *Fortalezas.Org.* Disponível em: http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=1106&muda_idioma=PT, acessado a 19 de Dezembro de 2019.

CRUZ, Carlos L. M. C. da (2017c). Reduto de Santo António da Alfândega, *Fortalezas.org. Fortificaciones. Mundo.* Disponível em: http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=1095&muda_idioma=ES, acessado a 20 de Dezembro de 2019.

CRUZ, Carlos L. M. C. da (2018). Fortificações de Port Royal. Port Royal, Kingston – Jamaica. *Fortalezas. Org. Fortifications World.* Disponível em: http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=2305, acessado a Abril de 2020.

CRUZ, Carlos L. M. C. da (2019) Forte Real de São Filipe. Ribeira Grande de Santiago, Ilha de Santiago - Cabo Verde. *Fortalezas.org. Fortificaciones. Mundo.* Disponível em: http://fortalezas.org/?ct=fortaleza&id_fortaleza=530&muda_idioma=PT, acessado a 11 de Novembro de 2019.

CRUZ, David G. (coord.) (2012). *Descubridores de América. Colón, los marinos e los puertos*. Madrid: Sílex Ediciones.

CRUZ, João P.P. (2016). *A cidade e o rio: origem e evolução da frente ribeirinha de Lisboa*. Dissertação de Mestrado. Évora: Universidade de Évora.

CUNDALL, Frank (1937). *The governors of Jamaica in the first half of the eighteenth century*. London: The West India committee.

CUNDALL, Frank e PIETERZ, Joseph L. (1919). *Jamaica under the Spaniards: Abstracted from the archives of Seville*. Kingston, Jamaica: Institute of Jamaica.

CUNHA, Mafalda S. e MONTEIRO Nuno G. F. (2005). Governadores e Capitães-mores do império atlântico português no séc. XVII e XVIII. *Optima Pars. Elites Ibero-Americanas do Antigo Regime*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.

CUNHA, R. L.; ASSIS, J. M.; MADEIRA, C.; SEABRA, R.; LIMA F. P.; LOPES, E. P.; WILLIAMS,

- S. T. e CASTILHO, R. (2017). Drivers of Cape Verde archipelagic endemism in keyhole limpets. *Scientific Reports*, 7(1), pp. 1-11.
- CURRY, A. (2002). *The Hundred Years' War: 1337-1453*. Oxford: Osprey.
- CURRYER, B. N. (1999). *Anchors: An illustrated history*. London: Chatham.
- CUSTER, Katie M. (2004). *Wrought iron hand tools from the underwater archaeological excavations of colonial Port Royal, Jamaica, C. 1692*. Dissertação de mestrado em Antropologia. College Station: Texas A & M University.
- CZAJA, Roman (2012). The changes of the navigation and the maritime trade in the Baltic Sea in the late medieval period. SOLÓRZANO, Jesús Ángel Telechea; BOCHACA, Michel e ANDRADE, Amélia Aguiar (eds.). *Gentes de mar en la Ciudad atlántica medieval*. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, pp. 235-248.
- DA GAMA, B.A.P.; PEREIRA, R.C.; COUTINHO, R. 2009. Bioincrustação marinha. PEREIRA, R.C.; SOARES-GOMES, A. (orgs.) *Biologia Marinha. 2ª edição*. Rio de Janeiro; Editora Interciência, pp. 299-318.
- DARRINGTON, Glenn P. (1994). Analysis and reconstruction of impermanent structures of the 17th and 18th centuries. Tese de doutoramento. College Station: Texas A & M University.
- DAUNTON, Martin (2001). Britain's Imperial Economy. *The Journal of Economic History*, 61(2), pp. 476-485. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/2698029>, acessado a Abril de 2018 .
- DAVIS, W. (1924). The Formation of the Lesser Antilles. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 10, n.º 6, pp. 205-211.
- DAY, Mick; DAY Patti (2017). Barbados. Allen Casey D. (ed.), *Landscapes and landforms of the Lesser Antilles*. Cham: Springer, pp. 209-221.
- De GRAAUW, Arthur (2014). *Ancient Ports and Harbours*. Vol. I: The Catalogue, 4th edition. Disponível em: <https://www.ancientportsantiques.com/the-catalogue/>. acessado a Março de 2019.
- DE GRAAUW, Arthur (2017). *Potential Ancient Harbours*.: The Catalogue. 6th edition,. Vol. I. Disponível em: <http://www.ancientportsantiques.com/wp-content/uploads/Documents/AUTHORS/AdG/PotAncientHarbours.pdf> , acessado a 3 de Março de 2019.
- DE MARCO, Miguel A. (2017). Ciudades portuarias, desarrollo regional y preservación del patrimonio portuario. Propuestas para la conformación de redes de estudios interdisciplinarios, internacionales y locales. *Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales*, 4(2), pp. 37-55.
- DE VRIES, Jan (1976). *The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600–1750*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DE WAAL, M.S. (2019). Amerindian Cultural Landscapes in Ceramic Age Barbados. DE WAAL, M.S., FINNERAN, N., REILLY, M.C., ARMSTRONG, D.V. and FARMER, K. (eds). *Pre-Colonial and Post-Contact Archaeology in Barbados. Past, Present, and Future Research Directions*. Liden: Sidestone Press, pp. 99-114.

- DEAGAN, Kathleen (1988). The archaeology of the Spanish contact period in the Caribbean. *Journal of World Prehistory*, Vol. 2, n.º 2, pp. 187-233.
- DEAGAN, K. A. e KOCH, J. K. (1983). *Spanish St. Augustine: The archaeology of a colonial Creole community*. New York: Academic Press.
- DECORSE, Christopher R. (ed.) (2019). *Power, political economy, and historical landscapes of the modern world: Interdisciplinary perspectives*. New York: Albany State University of New York Press.
- DECORSE, Christopher R. e BEIER, Zachary J. M. (2018). *British forts and their communities: Archaeological and historical perspectives*. Gainesville: University Press of Florida.
- DEETZ, James (1990). Landscapes as Cultural Statements. *Earth Patterns: Essays in Landscape Archaeology*. KELSO, William M. and MOST, Rachel (eds.). Charlottesville: University Press of Virginia, pp. 1-4.
- DEFINITIONS.net. (2020) *Pre-columbian era*. STANDS4 LLC. Disponível em: <https://www.definitions.net/definition/pre-columbian+era>, acessado a 5 de Abril de 2020.
- DELBECQ, K.; HORNBAACH, M.; MANN, P.; BROWN, L. (2010). Geohazards of seismically triggered submarine slides in Kingston, Jamaica: An Initial Report. *Seg Technical Program Expanded Abstracts*, Vol. 29, n.º1, pp. 1990-1992.
- DELESTRE, X. e MARCHESI, H. (dir.) (2010). *Archéologie des rivages méditerranéens, Oct 2009*. Arles: Éditions Errance Ministère de la Culture et de la Communication.
- DELGADO, J.P. e Staniforth, M. (2010). Underwater Archaeology. *Encyclopedia of Life Support System (EOLSS)*. Canada & Australia. Disponível em: <http://www.eolss.net/Sample-Chapters/C04/E6-21-01-10.pdf> _acessado a Março de 2018.
- DELLINO-MUSGRAVE, Virginia (2006). *Maritime Archaeology and Social Relations: British Action in the Southern Hemisphere*. Portsmouth: Springer Science & Business Media.
- DEMANGEON, A. e FORTIER, B. (1978). *Les vaisseaux et les villes: L'arsenal de Cherbourg*. Bruxelles: P. Mardaga.
- DEWOLF, Helen C. (1998). *Chinese porcelain and seventeenth-century Port Royal, Jamaica*. Tese de doutoramento em Antropologia. College Station: Texas A & M University.
- DIAMOND, Jared (2002). *Armas, Germes e Aço – Os Destinos das Sociedades Humanas*. Lisboa: Relógio D'Água.
- DIAS, Fátima S. (1999). Uma breve reflexão sobre a História dos Açores com particular incidência no exemplo micaelense. *Arquipélago História*, 2ª série, n.º 3, pp. 457–84.
- DIAS, Francisco M.; NETO, José L. e PARREIRA, Pedro (2015a) *Carta Arqueológica. Porta do Mar*. Disponível em: <http://www.culturacores.azores.gov.pt/paa/ca/Default.aspx>, acessado a 4 Março de 2019.
- DIAS, Francisco M.; NETO, José L. e PARREIRA, Pedro (2015b) *Carta Arqueológica. Igreja*

e hospital da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo. Disponível em: <http://www.culturacores.azores.gov.pt/paa/ca/default.aspx>, acessado a 8 de Março de 2019.

DIAS, Francisco Maduro (1997). *Sobre a recuperação da zona do cais da alfândega. Relatório para o Instituto Histórico da ilha Terceira*. Angra do Heroísmo: GZCAH e IHIT.

DIAS, Manuel N. (1993). Companhias Pombalinas de fomento do Brasil. *Portugal no Mundo*. Vol. 3, Lisboa: Selecções do Reader's Digest, S.A. pp. 252-271.

DIAS, Urbano de M. (1944). *A Vida de Nossos Avós. Estudo etnográfico da vida Açoreana através das suas leis, usos e costumes*. Vol. II. Vila Franca do Campo: Tipografia A Crença.

DIGAETANO, Alan (2009). The Birth of Modern Urban Governance. A Comparison of Political Modernization in Boston, Massachusetts, and Bristol, England, 1800-1870. *Journal of Urban History*, 35(2), pp. 259-87.

DILLON, William P. (1987). Geology of the Caribbean. *Oceanus*, 30(4), pp. 42-52.

DNOTICIAS.pt - Serviço de documentação e impressão. Aprender com a natureza. Enxurradas e inundações na Madeira Data: 28-03-2010

DOMINGUES, Ângela (2001). Administração e instituições: transplante, adaptação, funcionamento. ALBUQUERQUE, Luís de e SANTOS, Maria, E.M. (coord.). *História Geral de Cabo Verde*. Vol. 1. Praia: Instituto Nacional de Investigação Cultural, pp. 41-123.

DOMINGUES, F. e SILVA, F. (2017). Empire and trade without a major navy: Portugal. BUCHET, C. e RODGER, N. (eds.). *The Sea in History - The Modern World*. s.l.: Boydell & Brewer, pp. 202-209.

DOMINGUES, Francisco C. (1996). Horizontes mentais dos homens do mar no século XVI. *Viagens e Viajantes no Atlântico Quinhentista*, Lisboa: Colibri, pp. 203-218.

DOMINGUES, Francisco C. (1998). A Carreira da Índia. The India Run. Lisboa: CTT- Correio

DOMINGUES, Francisco C. (2004). *Os navios do mar oceano. Teoria e empiria na arquitectura naval portuguesa dos séculos XVI-XVII*. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa.

DOMINGUES, Francisco C. (2008). *Navios e viagens. A experiência portuguesa nos séculos XV-XVIII*. Lisboa: Tribuna.

DOMINGUES, Francisco C. (2011). Maritime History and Maritime Archaeology. CATSAMBIS, Alexis; FORD, Ben e HAMILTON, Donny L. (eds.) *The Oxford Handbook of Maritime Archaeology*. New York: Oxford University Press, Maritime Archaeology, pp. 907-916.

DOMINIQUE, Schnapper (2000). *A compreensão sociológica: Como fazer análise tipológica*, Lisboa: Gradiva.

DONACHIE, Madeleine J. (2001). *Household ceramics at Port Royal, Jamaica, 1655-1692: The building 4/5 assemblage*. Tese de doutoramento em Antropologia. College Station: Texas A & M University.

DONOVAN, S. K. (2003). Charles Taylor Trechmann and the development of Caribbean geology between the wars. *Proceedings of the Geologists' Association*, Vol. 114, Part. 4, pp. 345-354.

- DONOVAN, Stephen K.; HARPER, David A. T. (2005). The geology of Barbados: a field guide. *Caribbean Journal of Earth Science*, Vol. 38, pp. 21-33.
- DORÉ, Andréa; LIMA, Luís F. S. e SILVA, Luiz, G. (2008). *Facetas do Império na história. Conceitos e métodos*. São Paulo: Aderaldo & Rothschild.
- DORWART, Jeffery M. (2015). Shipbuilding and Shipyards. Encyclopedia of Greater Philadelphia. Disponível em: <https://philadelphiaencyclopedia.org/archive/shipbuilding-and-shipyards/> acessado a Abril de 2018.
- DOUKI, Caroline e MINARD, Philippe (2007). Histoire globale, histoires connectées : un changement d'échelle historiographique? Introduction. *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 54-4bis(5), pp. 7-21.
- DOWNING, J. e HARRIS, E. (1982). Seven nineteenth century buoys from H.M. dockyard, Bermuda. *The Mariner's Mirror*, n.º 68, Vol. 4, pp. 411-420.
- DOYLE, Michael W. (1999). Impérios Revisitados. *Penélope*, 21, pp. 159-175.
- DREWETT, Peter L. (1987). Archaeological survey of Barbados. *The Journal of the Barbados Museum and Historical Society*, Vol. 38, n.º 1. St. Ann's Garrison, St. Michael, Barbados: Barbados Museum & Historical Society.
- DREWETT, Peter L. (1991). *Prehistoric Barbados*. London: Institute of Archaeology, University College London.
- DREWETT, Peter L. e OLIVER, Jose R. (1997). Prehistoric settlements in the Caribbean. *Archaeology International*, 1, pp. 43-46. Disponível e: <http://doi.org/10.5334/ai.0113>, acessado a 1 de Dezembro de 2020.
- DREWETT, Peter L.; HARRIS, Mary H. (2007). *Above sweet waters: Cultural and natural change at Port St. Charles, Barbados, c.1750 BC-AD 1850*. London: Archetype Publications for the Barbados Museum and Historical Society.
- DREWETT, Peter L.; HARRIS, Mary H.; NEWSOM, Lee e WING, Elizabeth S. (2014). Excavations at Heywoods, Barbados, and the Economic Basis of the Suazoid Period in the Lesser Antilles. *Proceedings of the Prehistoric Society*, Vol. 59, pp. 113-137.
- DUNCAN, B. G. (2006). *The Maritime archaeology and maritime cultural landscapes of Queenscliffe: a nineteenth century Australian coastal community*. Tese de doutoramento não publicada, James Cook University. Disponível em: <https://researchonline.jcu.edu.au/2050/1/01front.pdf>, acessado a Fevereiro de 2019.
- DUNCAN, Thomas B. (1972). *Atlantic Islands; Madeira: The Azores, and the Cape Verdes in Seventeenth-Century Commerce and Navigation*. Chicago: University of Chicago Press.
- DUNN, Richard S. (1969). The Barbados Census of 1680: Profile of the Richest Colony in English America. *The William and Mary Quarterly*, Vol. 26, No. 1, pp. 3-30.
- DUNN, Richard S. (1972) *Sugar and Slaves: The Rise of the Planter Class in the English West Indies, 1624-1713*. New York: W. W. Norton.
- DUNN, Richard S. e NASH, Gary B. (2012). *Sugar and Slaves: The Rise of the Planter Class in the English West Indies, 1624-1713*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

EASTMAN, Margaret M. R. e GOOD, Edward F.S. (2010). *Hidden History of Old Charleston*. Charleston, SC: History Press.

EDGAR, Walter (1998). *South Carolina: A history*. Columbia: University of South Carolina Press.

EDNEY, Matthew, H. (2011). Knowledge and cartography in the early Atlantic. CANNY, Nicholas and MORGAN, Philip (eds.), *The Oxford Handbook of the Atlantic World, C.1450-C.1850*, Oxford: Oxford University Press, pp. 87-112.

EFFROS, B. e LAI, G. (eds.) (2018). *Unmasking ideology in imperial and colonial archaeology: Vocabulary, symbols, and legacy*. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology Press.

EINZIG, P. (2015). *Primitive Money: In its Ethnological, Historical and Economic Aspects*. Kent: Elsevier Science.

ELIAS, Marie L. e ELIAS, Josie (2010). *Barbados*. New York: Marshall Cavendish Benchmark.

ELLIOTT, John H. (2011). *Imperios del mundo Atlántico. España Y Gran Bretaña en América (1492-1830)*. Madrid: Taurus historia.

ELLIOTT, John H.; BALCELLS, M. (2001). *En búsqueda de la historia atlántica*. XIV Coloquio de historia Canario-Americana. Las Palmas de Gran Canaria: Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, pp. 20-36.

ELTIS, David, e RICHARDSON, David (2015). *Atlas of the transatlantic slave trade*. New Haven: Yale University Press.

ENES, Maria F. D. T. (1984). A Provedoria das Armadas no Século XVII (algumas notas). *Os Açores e o Atlântico (Séculos XIV-XVII)*. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira, pp. 147-205.

ERA, Arqueologia, S.A. (S/D). *Requalificação da Frente da Ribeira, Porto*. Disponível em: <http://era-arqueologia.pt/projectos/272>, acessado a 20 de Fevereiro de 2019.

ERB, D. K. (1968). *Geomorphology of Jamaica: Photographic interpretation is applied to an area in a humid tropical environment*. Virginia: America Society of Photogrammetry.

ESTEVES, Rita; VALENTE, André S.; COSTA, Mariana; REIS, Francisco e AZEVEDO, Eduardo B. de (2009). Dados direccionais de agitação marítima nos Açores (projecto clima-clima e meteorologia dos arquipélagos atlânticos). *6^{as} Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária, PIANC*, Funchal.

FARIA, Manuel A. (1997). Ilha Terceira - Fortaleza do Atlântico: Forte das Caninas. *Diário Insular*, 7-8 de Junho.

ETCHEVARNE, Carlos (2011). Patrimônio arqueológico na Bahia. Breves considerações sobre o estado. Atual da questão. ETCHEVARNE, C. e PIMENTEL, R. M. C. (org.). *Patrimônio arqueológico da Bahia Brazil*. Série Estudos e Pesquisa, 88. Salvador: Publicações SEI, pp. 9-16.

EVANS, C. (2009). *Cidade Velha, Cape Verde - Archaeological Fieldwork*. Cambridge Archaeological Unit: University of Cambridge.

- EVANS, C. e SORENSEN, M. L. (2010). Cidade Velha, Cape Verde, Archaeological Fieldwork Dec. 2009 - Feb. 2010. Dept. of Archaeology: University of Cambridge.
- EVANS, C.; SORENSEN, M. L. S.; HILL, J. e RICHTER, K. (2007) *Cidade Velha, Cape Verde, Archaeological Excavations: The 2007 Season*. Unpublished archive report. University of Cambridge.
- EVANS, C.; SØRENSEN. M. L. S.; HILL, J.; RICHTER, K. (2006). *Cidade Velha, Cape Verde, Archaeological Excavations: The 2006 Season. Unpublished archive report*. University of Cambridge.
- EVANS, Christopher; SØRENSEN, Marie L. S.; com ALLEN, Michael J.; APPLEBY, J.; CASIMIRO, Tânia M.; FRENCH, Charles; INSKIP, Sarah; LIMA, José; NEWMAN, Richard; RICHTER, Konstantin e SCAIFE, Rob (2017). Finding Alcatrazes and early Luso-African settlement on Santiago Island, Cape Verde. *Antiquity*, 91, pp. 1-9.
- ÉVORA, João S. (2009). *A Praia de 1850 a 1860: O porto, o comércio e a cidade*. Praia: Instituto do Arquivo Histórico Nacional, Coleccção Estudos e Pesquisas.
- FABIANI, J. (2007). La généralisation dans les sciences historiques: Obstacle épistémologique ou ambition légitime ?. *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 62^e année (1), pp. 9-28.
- FALK, Lisa (ed.) (1991). *Historical Archaeology in Global Perspective*. Washington e Londres: Smithsonian Institution Press, pp. 1-19.
- FARIA, Sara A. B. (2011). *Inventário do património arquitectónico da cidade do Funchal: As torres "avista-navios"*. Coleccção TESES, n.º 9. Funchal: Centro de Estudos de História do Atlântico.
- FARMER, Kevin (2008). Forward planning the utilization of GIS in the management of archaeological resources in Barbados. Farmer. REID, Basil A. (ed.) *Archaeology and geoinformatics: Case studies from the Caribbean*. Tuscaloosa: University of Alabama Press, pp. 74-85.
- FARMER, Kevin (2008). Forward Planning. The utilization of GIS in the management of archaeological resources in Barbados. REID, Basil A. (ed.) *Archaeology and Geoinformatics, Casa Studies from the Caribbean*. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, pp. 74-85.
- FEINMAN, Gary M. (1997). Thoughts on New Approaches to combining the archaeological and historical records. *Journal of Archaeological Method and Theory*, 4 (3-4), pp. 167-377.
- FEINMAN, Gary M. (2015). Settlement and Landscape Archaeology. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, (2^a ed.), 21, pp. 654-658.
- FERNANDES, M. J. (1989). *Angra do Heroísmo, Cidades e Vilas de Portugal*. Lisboa: Editorial Presença.
- FERNANDES, Mariela J. P. (2009). *Riscos no Concelho da Ribeira Brava movimentos de vertente cheias rápidas e inundações*. Dissertação de mestrado em Dinâmicas Sociais, Riscos Naturais área de especialização em Riscos Geomorfológicos e Hidrológicos pela Faculdade de Economia. Coimbra: Faculdade de Letras e Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra.

- FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe (2008). *Pioneiros. A história épica das explorações do homem ao longo dos séculos*. Lisboa: Dom Quixote.
- FERNÁNDEZ-PALACIOS, J. M.; NASCIMENTO, L. de; OTTO, R.; DELGADO, J. D.; GARCÍA-DEL-REY, E.; ARÉVALO, J. R.; WHITTAKER, R. J. (2011). A reconstruction of Palaeo-Macaronesia, with particular reference to the long-term biogeography of the Atlantic island laurel forests. *Journal of Biogeography*, Vol. 38, n.º2, pp. 226-246.
- FERREIRA, António M. (1989). As Ilhas Lendárias dos Açores. *Oceanos*, 1, pp. 52-54.
- FERREIRA, António, B. (2005). Geodinâmica e perigosidade das natural da ilha dos Açores. *Fenisterra*, XL, 79, pp. 103-120.
- FERREIRA, António, B. (2008). A geografia física dos Açores. MATOS, Artur T.; MENESES, Avelino, F. e LEITE, José, G. R. (dir.). *História dos Açores: do descobrimento ao século XX*. Vol. 1. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, pp. 21-45.
- FERREIRA, Paulo C. (2012). *Os Almotacés de Lisboa (século XVIII)*. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa.
- FERREIRA, Paulo C. (2014). Do ofício de almotacé na cidade de Lisboa (século XVIII). *Cadernos do Arquivo Municipal*, 2ª Série, n.º 1, pp. 51- 78.
- FEWKES, J. W. (1915). Archaeology of Barbados. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 1, n.º1, pp. 47-51.
- FICHER, Luis R. e JARVIS, Adrian (eds.) (1999). *Harbours and Havens: Essays in port History in Honour of Gordon Jackson*. Research in Maritime History, 16, St. John's-Newfoundland: International Maritime Economic History Association.
- FILIFE, Victor M. S. (2019). *Olisipo, o grande porto romano da fachada atlântica. Economia e comércio entre a República e o Principado*. 2 Vols. Tese de Doutoramento em História, especialidade em Arqueologia, não publicada, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras.
- FINCHAM, Alan (1997). *Jamaica underground: The caves, sinkholes, and underground rivers of the island*. Barbados: Press University of the West Indies.
- FITZPATRICK, Scott M. e WAAL Maaiké S. (2019). Archaic Age Barbados and the Works of Peter Drewett. De Waal, M.S., Finneran, N., Reilly, M.C., Armstrong, D.V. and Farmer, K. (eds). *Pre-Colonial and Post Contact Archaeology in Barbados. Past, Present, and Future Research Directions*. Leiden: Sidestone Press, pp. 61-76.
- FITZPATRICK, Scott M. (2013). Seafaring Capabilities in the Pre-Columbian Caribbean. *Journal of Maritime Archaeology*, Vol. 8, n.º 1, pp. 101-138.
- FLEETWOOD, William C. JR., (1995). *Tidecraft: The Boats of South Carolina, Georgia, and Northeastern Florida, 1550-1950*. Tybee Island, GA: WBG Marine Press.
- FLEMING A. (2006). Post-processual landscape archaeology: A critique. *Cambridge Archaeological Journal*, 16(3), pp. 267-280.
- FLEMING, Peter (2012). Looking out from the edge of the world: Bristol, Gascony and Iberia in the later Middle Ages. SOLÓRZANO, Jesús Ángel Telechea; BOCHACA, Michel e ANDRADE, Amélia Aguiar (eds.). *Gentes de mar en la Ciudad atlántica medieval*. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, pp. 149-166.

FONSECA, Cristóvão; BETTENCOURT, José; BRAZÃO, Alexandre; CHOUZENOUX, Christelle; PINTO, Marco; SILVA, Tiago; CARVALHO, Patrícia; COELHO, Inês e FREIRE, Jorge (2014). Boa Vista 1 and Boa Vista 2: first data on two Early Modern ships discovered in Lisbon (Portugal). *IKUWA V. Actas del V Congreso Internacional de Arqueología Subacuática Un patrimonio para la humanidad*. Cartagena: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pp. 957-967.

FONSECA, Luís A. da (1999). *Os descobrimentos e a formação do oceano Atlântico (séculos XIV-XVI)*. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses.

FONTANA, Dominic (2013). Charting the Development of Portsmouth Harbour, Dockyard and Town in the Tudor Period. *Journal of Maritime Archaeology*, Vol. 8, n.º 2, pp. 263-282.

FORD, Ben (ed.) (2011). *The Archaeology of Maritime Landscape*. New York: Springer.

FORDE-CRAIGG, Sheena (2020). Constitution River Project Phase 3 To Alleviate Flooding. Barbados Government Information. Disponível em: <https://gisbarbados.gov.bb/blog/constitution-river-project-phase-3-to-alleviate-flooding/>, acessado a 20 de Novembro de 2020.

FORJAZ, Jorge Pamplona (1996). *O Solar de N.ª S.ª dos Remedios (Canto e Castro)*. Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira.

Forte São José (2008). Disponível em: <https://www.flickr.com/people/fortesaojose/>, acessado a 15 de Março de 2019.

FOX, C. (1923). *The Archaeology of the Cambridge Region*. Cambridge: University Press, Cambridge.

FOX, Georgia L. (1997). Pipe Dreams: Consumerism, Smoking, and the Clay Tobacco Pipe Collection from Port Royal, Jamaica, 1692. LAKEY, Denise. C. (ed) *Underwater archaeology, Society for Historical Archaeology*. Pennsylvania: Society for Historical Archaeology, pp. 91-96.

FOX, Georgia L. (1998). *The study and analysis of the kaolin clay tobacco pipe collection from the seventeenth-century archaeological site of Port Royal, Jamaica*. Tese de doutoramento. College Station: Texas A & M University.

FRANÇA, Isabella H. de (1970a). *Jornal de uma Visita à Madeira e a Portugal (1853-1854)*. Funchal: Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal.

FRANÇA, Isabella H. de (1970b). *Jornal de uma Visita à Madeira e a Portugal (1853-1854)*. Ilustrações. Funchal: Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal. Disponível em: acessado a 20 de Dezembro de 2019.

FRANÇA, Zilda; CRUZ, José, V.; NUNES, João C. e FORJAZ, Victor H. (2003) Geologia dos Açores: Uma perspectiva actual. *Açoreana*, 10(1), pp. 11-140.

FRANKLIN, Marianne (1992). *Wrought iron hand tools in Port Royal, Jamaica: A study based upon a collection of the tools recovered from archaeological excavations and on tools listed in the probate inventories of colonial Port Royal, c. 1692*. Dissertação de mestrado. College Station: Texas A & M University.

FRASER, Henry (1990). *Treasures of Barbados*. London: Macmillan Caribbean.

- FREIRE, Jorge V. (2014). Maritime Cultural Landscape: A New Approach to the Cascais Coastline. *Journal of Maritime Archaeology*, 9(1), pp. 143–157.
- FREIRE, José A. S. (2006). *O Porto de Ponta Delgada e o Comércio de S. Miguel: 1700-1720*. Dissertação de Mestrado não publicada. Ponta Delgada: Universidade dos Açores.
- FRIES, Sylvia (1977). *The Urban Idea in Colonial America*. Philadelphia: Temple UP.
- FUNARI, P.P.A. (1999). Historical archaeology from a world perspective. FUNARI, P.P.A; HALL, M. e JONES, S. (eds). *Historical Archaeology, Back from the edge*. Londres: Routledge, pp. 37-66.
- FUENTES, Marisa J. (2016). Power and historical figuring: Rachael Pringle Polgreen's Troubled Archive. BRIER, Jennifer; DOWNS, Jim; MORGAN, Jennifer L. (eds.). *Connexions: Histories of Race and Sex in North America*. Champaign, Illinois: University of Illinois Press. pp. 143–168.
- GALENSON, David W. (1982). The Atlantic Slave Trade and the Barbados Market, 1673-1723. *The Journal of Economic History*, Vol. 42, n.º 3, pp. 491-511.
- GALENSON, David W. (2010). *Traders, Planters and Slaves: Market Behavior in Early English America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- GALLEGOS, Artemio (2013). Descriptive Physical Oceanography of the Caribbean Sea., *Small Islands Marine Science and Sustainable Development*, Coastal and Estuarine Studies série, Vol. 51, pp. 36-55.
- GAMES, Alison (2006). Atlantic History: Definitions, challenges, and opportunities, *American Historical Review*, 111, pp. 741–57.
- GARCIA, Catarina (2008). *O Porto de Angra no século XVII e o sistema portuário do Atlântico*. Dissertação de Mestrado em História Insular Atlântica, Angra do Heroísmo: Universidade dos Açores.
- GARCIA, Catarina (2012a). O Património Cultural Subaquático dos Açores. *Roteiro Cultural dos Açores*. Angra do Heroísmo: Centro Nacional de Cultura e Direção Regional da Cultura dos Açores, pp. 70-81.
- GARCIA, Catarina (2012b). Angra, uma cidade portuária no Atlântico do século XVII. Uma abordagem geomorfológica. TEIXEIRA, A. e BETTENCOURT, J. (coord.), *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*, Vol. 2. Lisboa: Centro de História de Além-Mar, pp. 633-644.
- GARCIA, Catarina (2013). Angra, uma cidade portuária no Atlântico do século XVII. Uma abordagem geomorfológica. *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*, Centro de História de Além-Mar, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores, Lisboa, Arqueoarte, Vol. 1, pp. 633-644.
- GARCIA, Catarina, (2016a). Angra e Funchal, dois portos atlânticos no contexto do império marítimo português. Análise comparativa sobre espaços, estruturas e dinâmicas. RIVERA Medina A.M.; CASTILLO, Daniel H., (coord.) *Dynamiques économiques portuaires et réseaux dans l'Atlantique en perspective historique" (XVe – XXIe siècles)*. *Nuevo Mundo Nuevos Mundos*. Disponível: <https://nuevomundo.revues.org/69954>, acedido a 13 de Março de 2018.
- GARCIA, Catarina (2016b). O Funcionamento do Porto de Angra (Açores) Durante o

Século XVII, Instituições e jurisdições. POLÓNIA, Amélia e RIVERA-MEDINA, Ana María (coord.), *La gobernanza de los puertos atlánticos, siglos X IV-XX Políticas y estructuras portuárias*. Madrid: Colección de la Casa de Velázquez, pp. 126-146. Disponível em: (<https://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/libreria-en-linea/libro/la-gobernanza-de-los-puertos-atlanticos-siglos-xiv-xx/#gbooksprev>), acedido a 21 de Maio de 2019.

GARCIA, Catarina (2016c). Contribution des ports et naufrages à la compréhension de la navigation dans l'Archipel des Açores et de la pratique du commerce dans l'Atlantique (XVIe-XIX siècle): résultats des études archéologiques. GIS d'histoire maritime (ed.), *La Maritimisation du Monde de la Préhistoire à nos jours. Enjeux, objets et méthodes*, Paris: Presses de l'université Paris-Sorbonne, pp. 363-386.

GARCIA, Catarina, (2016d). Angra, An Atlantic Seaport in the Seventeenth Century. *Seaports in First Global Age. Portuguese Agents Networks and Interactions (1500-1800)*, Amélia Polónia and Cátia Antunes (ed.), Porto: UPorto Edições, Estudos/ Ciências Sociais e Humana, pp. 59-78.

GARCIA, Catarina, (2016e). Angra, Funchal e Baía. Contributo para uma análise comparativa da génese dos novos portos Atlânticos do Império Português. Luís Cancela et al. (eds.), *Tomo V da Rede BRASPOR*, Rio de Janeiro: BRASPOR, pp. 109-128.

GARCIA, Catarina, (2017). New Ports of the New World: Ports of the Portuguese and British Atlantic Empires (Angra, Funchal, Port Royal and Bridgetown). *International Journal of Maritime History Publications*, Vol. 29, n.º 1, pp. 155-174.

GARCIA, A.C. (2020). Pollution and marine debris in Portuguese Atlantic harbours during the Early Modern Age. Administration and functionality problems. ROQUE, Ana C., BRITO, Cristina e VERACINI, Cecilia (eds). *Peoples, Nature and Environments: Learning to Live Together*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 83-96.

GARCIA, Catarina e MONTEIRO, Paulo (1997). *Intervenção arqueológica subaquática na baía de Angra*. (Relatório Final, Março). Angra do Heroísmo. (Relatório não publicado arquivado na DRaC).

GARCIA, Catarina e MONTEIRO, Paulo (1998). Intervenção arqueológica de emergência na baía de Angra do Heroísmo. *Al-madan*, II Série 7, pp. 126 e 128.

GARCIA, Catarina, MONTEIRO, Paulo e ALVES, Francisco, (1999a). Estratégias e metodologias da intervenção arqueológica subaquática no quadro do projecto de construção de uma marina na baía de Angra do Heroísmo (Terceira, Açores). *Revista Portuguesa de Arqueologia*, Vol. 2, n.º 2, pp. 199-210.

GARCIA, Catarina; MONTEIRO, Paulo e PHANEUF, Erik, (1999b). Os destroços dos navios Angra C e D descobertos durante a intervenção arqueológica subaquática no quadro do projecto de construção de uma marina na baía de Angra do Heroísmo (Terceira, Açores). *Revista Portuguesa de Arqueologia*, Vol. 2, Número 2, pp. 211-232.

GARCIA, João C.; Rodrigues, VITOR L. G. e TORRÃO, Maria M. F. (2012). *Exposições. Ilhas, Portos e Cidades. Cartografia de Cabo Verde (séculos XVIII-XX)*. Instituto de Investigação Científica Tropical.

GARCÍA HURTADO, Manuel-Reyes y REY CASTELAO, Ofelia (eds.) (2016). *Fronteras de agua. Las ciudades portuarias y su universo cultural (siglos XIV-XXI)*, Santiago de

Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=679652>, acessado a 20 de Novembro de 2018.

GARCÍA PEÑA, Carlos; ROS LARENA, Rosario (2002). El sistema defensivo de Felipe II en Cabo Verde. *Cuadernos de Historia Moderna*, Vol. 27, pp. 11-48.

GARDNER, J. S. (1882). The Geology of Madeira. *Quarterly Journal of the Geological Society*, 38, pp. 277-281.

GARMON, W. T.; ALLEN, C. D. e GROOM, K. M. (2017). Geologic and Tectonic Background of the Lesser Antilles. ALLEN, C. D (ed.), *Landscapes and Landforms of the Lesser Antilles, World Geomorphological Landscapes*, Cham: Springer International Publishing, pp. 7-15.

GASPAR, João, L. (2019). Carta Vulcanológica da Ilha Terceira. *Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores*. Disponível em: <http://www.cvarg.azores.gov.pt/geologia-acoresh/terceira/Paginas/GA-Terceira-Carta-Vulcanologica.aspx>, acessado a 6 de Janeiro de 2020.

GEODIVERSIDADE, Região Autónoma da Madeira (2016). *Enquadramento geológico*. Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos do Mar. Disponível em: <https://geodiversidade.madeira.gov.pt/geodiversidade/enquadramento-geologico.html#cortes-geologicos>, acessado a 18 de Dezembro de 2019.

GERSHTEIN, Sergey e GERSHTEIN, Anna (1996-2019). Admiralty Cable Length. Conversion Chart. *Instant Distance and Length Conversion. British (Imperial) Nautical Measure*. Disponível em: <https://www.convert-me.com/en/convert/length/brcable.html?u=brcable&v=72>, acessado a 20 de Abril de 2020.

GETZ, T. L. e STREETS-SALTER, H. (2011). *Modern imperialism and colonialism: a global perspective*. New York: Prentice Hall.

GHENO, Diego A. e MACHADO, Neli T. G. (2013). Arqueologia Histórica – Abordagens. *História: Questões & Debates*, n.º 58, pp. 161-183.

GIBBINS, David e ADAMS, Jonathan (2001). Shipwrecks and maritime archaeology. *World Archaeology*, 32(3), pp. 279-291.

GIBBS, Andrew (2011). *Old Barbados - Bridgetown. Memories of days gone by*. The Caribbean Photo Archive. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eWMMKauj3fE>, acessado em 5 de Maio de 2020.

GIBBS, Martin (2003). The archaeology of crisis: shipwreck survivor camps in Australasia. *Historical Archaeology*, 37(1), pp. 128-145.

GIBSON, A. M. (2010). *A desire for fired clay from far away: Analysis of ceramics from a seventeenth-century domestic site in Bridgetown, Barbados*. Tese de Mestrado em Antropologia. Williamsburg (Virginia): The College of William and Mary.

GIL, Maria O. da R. (1979). *O Arquipélago dos Açores no século XVII: aspectos sócio-económicos, 1575-1675*. Castelo Branco: M. O. R. Gil.

GIL, Maria O. da R. (1983). Os Açores e o Comércio Atlântico nos Finais do Século XVII (1680-1700). *Arquipélago, Série Ciências Humanas*. N.º Especial, Universidade Dos

Açores, pp. 137–204.

GIL, Maria O. da R. (1984). Os Açores e a Rede de Negócios na Atlântico Seiscentista (elementos para o seu estudo: as procurações). *Os Açores e o Atlântico (Séculos XIV-XVII)*, Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira, pp. 555- 575.

GILCHRIST, Roberta (2005). Introduction: scales and voices in world historical archaeology. *World Archaeology*, 37(3), pp. 329-336.

GILLIS, J. R. (2007). Islands in the making of an Atlantic Oceania, 1500 -1800. BENTLEY, J. H.; WIGEN, K. e BRIDENTHAL, R. (eds.). *Seascapes: Maritime histories, littoral cultures, and transoceanic exchanges. Conference Entitled Seascapes, Littoral Cultures, and Trans-Oceanic Exchanges*. Honolulu: University of Hawaii Press, pp. 21-37.

GIOVAS, C. (2018). Continental connections and insular distributions: deer bone artifacts of the Precolumbian West Indies—a review and synthesis with new records. *Latin American Antiquity*, Vol. 29(1), pp. 27-43. doi:10.1017/laq.2017.57, acessado a 1 de Dezembro de 2020.

GKIASTA, Marina (2008). *The Historiography of Landscape Research on Crete*. Archaeological Studies Leiden University. Leiden: Leiden University Press.

GLEN, James e GEORGE, Milligen (1951). *Colonial South Carolina: Two Contemporary Descriptions*. Columbia: University of South Carolina Press.

GMELCH, George; GMELCH, Sharon B. (1996). Barbados's Amerindian past. *Anthropology Today*, Vol. 12, n.º 1, pp.11-15.

GO, Sabine (2009). *Marine insurance in the Netherlands 1600-1870: A comparative institutional approach*. Amsterdam: Aksant.

GOBARBADOS (2020). St. Lucy Parish Highlights. *Go Barbados*. Disponível em: <http://barbadosholidaythemes.com/st-lucy-barbados.htm>, acessado em 20 de Maio de 2020.

GODINHO, Vitorino M. (1981). *Os descobrimentos e a Economia Mundial*. Vol. IV. Lisboa: Editorial presença.

GOMES, Alexandra I. A. (2014). *Os caes do sítio da Boavista no século XVIII: estudo arqueológico de estruturas portuárias*. Dissertação de mestrado em Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.

GOMES, Fátima F. G. (1989). Oficiais e ofícios Mecânicos no Funchal (séculos XVIII a princípios do século XIX). *Actas do II Colóquio internacional de história da Madeira*. Coleção Separatas. 15. Funchal: Centro de Estudos de História do Atlântico.

GOMES, Nilton; NEVESA, Ramiro; KENOVA, Isabella Ascione; CAMPUZANO, Francisco Javier; PINTO, Ligia (2015). Tide and Tidal Currents in the Cape Verde Archipelago. *Journal of Integrated Coastal Zone Management/Revista de Gestão Costeira Integrada*, 15(3), pp. 395-408.

GOMES, Ricardo F. C. S. (2018). *Vulnerability assessment in Madeira Island*. Dissertação de Mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica. NOVA Information Management School, Universidade NOVA de Lisboa.

GOMES, Rosa V. (2012). A Arqueologia da Idade Moderna em Portugal – contributos e problemáticas. *O Arqueólogo Português, Série V*, n.º 2, pp. 13-75.

- GONÇALVES, António A. (2012). *Vulcanologia e seus impactos no concelho de Santa Catarina – ilha do Fogo*. Trabalho Científico apresentado no Instituto Superior de Educação para obtenção do grau de Licenciatura em Geologia. Praia: Universidade de Cabo Verde.
- GONÇALVES, Daniel da Silva (2015). *Cartografia Geológica Digital em SIG Aplicação à Ilha de Santa Luzia Arquipélago de Cabo Verde*. Dissertação de Mestrado em Geologia do Ambiente Riscos Geológicos e Ordenamento do Território. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
- GONÇALVES, Jaime A. V. (2016) *Caracterização do Coeficiente de Rugosidade e seu Efeito no Escoamento em Canais Naturais Simulação e modelação (à escala) no laboratório de hidráulica Aplicação às ribeiras do Funchal*. Dissertação de mestrado em engenharia civil. Universidade da Madeira.
- GONZÁLEZ-MORALES, Alejandro e RAMÓN-OJEDA, Antonio. (2019). Evolución y condicionantes naturales de los puertos de la Macaronesia europea (Azores, Madeira y Canarias) siglos XIX y XX. *Almanack*, (21), pp. 132-165.
- GOTELIPE-MILLER, Sirley (1990). *Pewter and pewterers from Port Royal, Jamaica: Flatware before 1692*. Tese de doutoramento. College Station: Texas A & M University.
- GOULD, Richard A. (2000). *Archaeology and the Social History of Ships*. Cambridge: Cambridge University Press.
- GOUVÊA, Maria de F. S. (2006). S. Trajetórias administrativas e redes governativas no Império Português. (1668-1698). *VIª Jornada Setecentista; Conferências & Comunicações*. Curitiba: Aos Quatro Ventos, pp. 401-414.
- GRADIM, Alexandra. *Alcortim urbano e rural: dos finais da Idade Média ao fim do antigo regime*. Edições Colibri, 2006.
- GRAGG, Larry D. (2010). *Englishmen transplanted: The English colonization of Barbados; 1627-1660*. Oxford: Oxford University Press.
- GRANJA, Helena, (2007). Multidisciplinary analysis of historical sources - The Geo-Morphological approach. *European Seaports Systems in the early Modern Age – A Comparative Approach, International Workshop*. Porto: Instituto de História Moderna, Universidade do Porto, pp. 70-78.
- GREEN, Jeremy (2004). *Maritime Archaeology. A technical handbook*. London: Elsevier Academic Press.
- GREEN, William A. (2011). *British slave emancipation: The sugar colonies and the great experiment 1830-1865*. Oxford: Clarendon Press.
- GREENE, Jack e MORGAN, Philip D. (eds), (2009) *Atlantic History. A critical appraisal*. Oxford: University Press.
- GREENWOOD, R. e HAMBER, S. (1984). *Arawaks to Africans*. London: Macmillan Caribbean.
- GREGÓRIO, Rute D. (2001a). Uma exploração agro-pecuária terceirense (1482-1550). *ARQUIPÉLAGO - Revista da Universidade dos Açores ARQ - História*, 2ª série, Vol. 5, pp. 13-50.

- GREGÓRIO, Rute D. (2001b). *Pero Anes do Canto. Um Homem e um Património (1473-1556)*. Ponta Delgada: Instituto Cultural.
- GREGÓRIO, Rute D. (2002a). Os Biscoitos: história e origem (1482-1556). *Verdelho. Boletim da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos*, Ano VII, n.º 7.
- GREGÓRIO, Rute D. (2002b). O Tombo de Pero Anes do Canto (1482-1515). *Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira*. Angra Do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira.
- GREGÓRIO, Rute D. (2006). *Terra e Fortuna nos Primórdios Da Ilha Terceira (1450?-1550)*. Tese de Doutoramento em História, especialidade de História Medieval, não publicada, Universidade dos Açores. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.3/260>, acedido a 23 de Outubro de 2019.
- GREGÓRIO, Rute D. (2007). *Terra e Fortuna nos Primórdios Da Ilha Terceira (1450?-1550)*. Ponta Delgada: Centro de História de Além-Mar.
- GREGÓRIO, Rute D. (2008). Formas de organização do espaço. MATOS, Artur T.; MENESES, Avelino, F. e LEITE, José, G. R. (dir.), *História dos Açores: do descobrimento ao século XX*. Vol. 1, Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, pp. 111-140.
- GROUARD, Sandrine; BONNISSANT, Dominique; COURTAUD, Patrice; FOUÉRE, Pierrick; LENOBLE, Arnaud; RICHARD, Gérard; ROMON, Thomas; SERRAND, Nathalie; STOUVENOT, Christian (2011). Fréquentation amérindienne des cavités des Petites Antilles. *Actes du 24e congrès de l'Association Internationale de l'Archéologie de la Caraïbe (AIAC)*. Session 5, pp. 277-295.
- GRÜNTAL, Gottfried (2011). Earthquakes, Intensity. GUPTA, Harsh K. (ed.), *Encyclopedia of Solid Earth Geophysics*, pp. 237-242.
- GUERRA, A. T. (1993). *Dicionário geológico geomorfológico*. Rio de Janeiro: Ibge.
- GUGLIUZZO, Carmelina (2012). The opening of the harbour, the closing of the walls: urban history of two Mediterranean port cities. *Humanities. Rivista online di Storia, Geografia, Antropologia, Sociologia*, 1(2), pp. 100-115.
- GUIMERÁ RAVINA, Agustín (1996). El Sistema Portuário Español (Siglos XVI-XX): Perspectivas de Investigación. *Puertos y Sistemas Portuários (Siglos XVI-XX)*, *Actas del Coloquio Internacional. El Sistema Portuário Español*, Agustín Guimerá y Dolores Romero eds.), Madrid: Ministerio de Fomento, pp. 125-142.
- GUIMERÁ RAVINA, Agustín (2001). Los Puertos del Vino en las Islas del Atlântico Ibérico (siglos XVIII-XIX)", *Portos Escalas e Ilhéus no Relacionamento entre o Ocidente e o Oriente*. Actas do Congresso Internacional Comemorativo do Regresso de Vasco da Gama a Portugal, Ilhas Terceira e S. Miguel, Lisboa, Universidade dos Açores, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, 1, pp. 587-604.
- GUIMERÁ RAVINA, Agustín (2002). Puertos y ciudades portuarias (Ss. XVI-XVIII): una aproximación metodológica. AMORIM, Inês; POLÓNIA, Amélia e OSSWALD, Helena (coord.). *O Litoral em Perspectiva Histórica (Séc. XVI a XVIII)*. Porto: Instituto de História Moderna e Centro Leonardo Coimbra, pp. 285-305.
- GUIMERÁ RAVINA, Agustín e MONGE, Fernando (1999). *La Habana, puerto colonial (Siglos XVIII y XIX)*. Madrid: Fundación Portuaria.

GUIMERÁ RAVINA, Agustín e ROMERO, Dolores (eds.) (1996). *Puertos y Sistemas Portuários (Siglos XVI-XX), Actas del Coloquio Internacional. El Sistema Portuário Español*. Madrid: Ministerio de Fomento.

GULD, Richard A. (2000). *Archaeology and Social History of ships*. Cambridge, Cambridge University Press.

GUTIÉRREZ, Ramon (1983). *Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica*. Madrid: Cátedra, S.A..

GYGAX, K. E. (1969-1970). Contribuições para a Geografia de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta (Açores). *Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira*, n.º 27/28, Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira.

HADCHITY, T., (2003). *Of bridges, berths & hawkers: Paintings of Bridgetown. St. Michael*. National Art Collection of Barbados., Barbados Gallery of Art., Barbados Museum and Historical Society., Zemicon Gallery (Bridgetown, Barbados), & National Art Gallery Committee (Barbados). Barbados: National Art Gallery Committee.

HAILEY, Tommy I. (1994). *The analysis of 17th-, 18th- and 19th-century ceramics from Port Royal, Jamaica for lead release: A study in archaeotoxicology*. Tese de doutoramento. College Station: Texas A & M University.

HALL, Martin e WILLIAM, Stephen W. (2006). Introduction: Archeology of the Modern World. HALL, Martin e WILLIAM, Stephen W. (eds.). *Historical Archaeology*. Oxford: Blackwell Publishing.

HAMILTON, Andrew (2008). *Trade and empire in the eighteenth-century Atlantic world*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

HAMILTON, Donny (1988) *Report on 1981-1988 underwater archaeological research at Port Royal*. Jamaica by the Institute of Nautical Archaeology. Relatório de escavação (n/ publicado).

HAMILTON, Donny L. (1991). A Decade of excavations at Por Royal, Jamaica. BROADWATER, John (ed) *Underwater archaeology proceedings from the Society for Historical Archaeology Conference*. Society for Historical Archaeology Conference on Historical and Underwater Archaeology, Richmond, Virginia: Broadwater, J. D., & Society for Historical Archaeology, pp. 90-94.

HAMILTON, Donny L. (2000). *The Port Royal Project: Archaeological Excavations, World Wide Web*. College Station, Texas: Nautical Archaeology Program, Texas A&M University. Disponível em: URL, <http://nautarch.tamu.edu/portroyal/archhist.htm>, acessado a 30 de Maio de 2020.

HAMILTON, Donny L. (2006). Port Royal, Jamaica: Archaeological Past and Development Potential. *Underwater Cultural Heritage at Risk. International Council on Monuments and Sites*, pp. 49–52. Disponível em: <https://www.icomos.org/risk/2006/17hamilton2006an.pdf>, acessado a 8 de Maio de 2020.

HAMILTON, Donny L. (2007). Pirates and merchants: Port Royal, Jamaica. *X Marks the Spot: the Archaeology of Piracy*. Gainesville: University Press of Florida, pp. 13-30.

HAMILTON, Donny L. (2016). Port Royal past, presente and future. LESHIKAR-DENTON, Margaret E. e ERREGUERENA Pilar L. (eds.). *Underwater and maritime archaeology in Latin America and the Caribbean*. Walnut Creek, Calif: Left Coast Press, pp. 259-270.

HAMILTON, Douglas (2011). Local Connections, Global Ambitions: Creating a Transoceanic Network in the Eighteenth-Century British Atlantic Empire. *International Journal of Maritime History*, 23(2), pp. 283-300.

HEADRICK, Daniel R. (2011). *El Poder y el imperio: La tecnología y el imperialismo, de 1400 a la actualidad*. Barcelona: Crítica.

INSTITUTO das Florestas e da Conservação da Natureza, IM-RAM (2019). *Valores Naturais, Porto Santo*. Disponível em: <https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilheus-do-porto-santo/valores-naturais.html>, acessado a 12 de Novembro de 2019.

LOUREIRO, Adolfo Ferreira de (1904). *Os portos marítimos de Portugal e ilhas adjacentes. Os portos marítimos de Portugal e ilhas adjacentes: Atlas*. Vol. I. Lisboa: Imprensa Nacional.

LOUREIRO, Adolfo Ferreira de (1905). *Os portos marítimos de Portugal e ilhas adjacentes. Os portos marítimos de Portugal e ilhas adjacentes: Atlas*. Vol. II. Lisboa: Imprensa Nacional.

LOUREIRO, Adolfo Ferreira de (1909). *Os portos marítimos de Portugal e ilhas adjacentes. Os portos marítimos de Portugal e ilhas adjacentes: Atlas*. Vol. V. Lisboa: Imprensa Nacional.

LOUREIRO, Adolfo Ferreira de (1910). *Os portos marítimos de Portugal e ilhas adjacentes. Arquipélago dos Açores*, Vol. V, Parte II. Lisboa: Imprensa Nacional. Disponível em: http://purl.pt/31573/ca-430-v_5_master/ca-580-v/ca-580-v_PDF/ca580-v_0000.pdf, acessado a 17 de Novembro de 2019.

LOUREIRO, Adolfo Ferreira de (1920). *Os portos marítimos de Portugal e ilhas adjacentes. Arquipélago dos Açores*, Vol. V, Parte II. Lisboa: Imprensa Nacional.

PORTO Santo Verde (2013). *Geodiversidade*. Porto Santo Verde. Geoturismo e gestão Ambiental, EEM. Disponível em: <https://portosantoverde.wordpress.com/patrimonio-natural/geodiversidade/>, acessado a 3 de Dezembro de 2019.

HANCOCK, David (2009). *Oceans of wine: Madeira and the emergence of American trade and taste*. New Haven: Yale University Press.

HANDLER Jerome S. (1967) Father Antoine Biet's visit to Barbados in 1654. *Journal of Barbados Museum Historic Society*, Vol. 32, pp. 56–76.

HARDING, Richard (2003). "Book Review: A Gallant Defense: The Siege of Charleston, 1780." *International Journal of Maritime History* 15, n.º 2, pp. 475–77.

HARLEY, J. B. e WOODWARD, D. (1987). *The history of cartography: Volume one*. Chicago: University of Chicago Press, pp. 1-42.

HARLOW, Vincent T. (1926). *A history of Barbados 1625-1685*. Oxford: Clarendon Press.

HARRIS, Edward C. (1991). *Principios de estratigrafía arqueológica*, Barcelona: Editorial Crítica.

- HARRISON, J. B.; JUKES-BROWNE, A. J. (1890). *The geology of Barbados*. Salisbury: Bennett Bros., Printers.
- HARRISON, M. (2013). *Contagion: How commerce has spread disease*. New Haven: Yale University Press.
- HART, Emma (2010). *Building Charleston: Town and Society in the Eighteenth-Century British Atlantic World*. Charlottesville: University of Virginia Press.
- HART, J. (2003). *Comparing empires: European colonialism from Portuguese expansion to the Spanish-American war*, (1ª ed.), New York: Palgrave Macmillan.
- HEADRICK, Daniel R. (2011). *El poder y el imperio. La tecnología y el imperialismo de 1400 a la actualidad*. Barcelona: Crítica.
- HEAR the Boat Sing (2017). *This is a Thames Wherry*. Disponível em: <https://heartheboatsing.com/2017/06/02/this-is-a-thames-wherry/>, acessado a 7 de Março de 2020.
- HEIDTKE, Kenan P. (1992). *Jamaican red clay tobacco pipes*. Dissertação de mestrado. College Station: Texas A & M University.
- HEILEN, M. P. (2005). *An Archaeological Theory of Landscapes*. Tucson, Arizona: University of Arizona.
- HELENO, Sandra; MATIAS, Magda; PINA, Pedro e, A. J. (2016). Semiautomated object-based classification of rain-induced landslides with VHR multispectral images on Madeira Island. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, Vol. 16, n.º 4, pp. 1035-1048.
- HELLING, Harry; STEINMETZ, Charlie; SOLOMON, Eric; FRISCHER, Bernard (2004). The Port Royal Project. A Case Study in the Use of VR Technology for the Recontextualization of Archaeological Artifacts and Building Remains in a Museum Setting. *Forthcoming in Acts of the 2004 Annual Meeting of CAA2004 (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology)*. Disponível em: <https://iath.virginia.edu/images/pdfs/FrischerFinalCAA2004Color.pdf>, acessado a 15 de Março de 2020.
- HENNING, Basil D. (1983). *The House of Commons, 1660-1690: 1. Introductory survey, Appendices, constituencies members A – B*. London: Secker & Warburg.
- HENSON, Amy (2010). Theory and Historical Archaeology. *Lambda Alpha Journal*, Vol. 40, pp. 65-70.
- HESPANHA, António M. (1984). *Poder e Instituições na Europa do Antigo Regime. Coletânea de Textos*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- HICKS, Dan e BEAUDRY, Mary C. (2006). *The Cambridge Companion to Historical Archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HIDROGRÁFICO, Instituto (1970). *Roteiro do arquipélago de Cabo Verde*. Vol. 4. Lisboa: Instituto Hidrográfico.
- HIGMAN, B. W. (1991). Jamaican Port towns in the early nineteenth century. KNIGHT, Franklin W. e LISS, Peggy K. (eds.), (1991). *Atlantic Port Cities. Economy, Culture, and Society in the Atlantic World, 1650-1850*, Knoxville: University of Tennessee Press, pp.

117-148.

HILDENBRAND, A.; WEIS, D.; MADUREIRA, P. e MARQUES, F. O. (2014). Recent plate re-organization at the Azores Triple Junction: Evidence from combined geochemical and geochronological data on Faial, S. Jorge and Terceira volcanic islands. *LITHOS*, Vol. 210-211, pp. 27-39.

HIRST, K. Kris. (2017). Landscape Archaeology. Disponível em: <https://www.thoughtco.com/what-is-landscape-archaeology-171551>, acessado a 10 de Outubro de 2018.

History.com Editors (2017). Quakers. *History*. A&E Television Networks. Disponível em: <https://www.history.com/topics/immigration/history-of-quakerism>.

HOLLAND, Rupert S. (2004). *Historic ships*. Whitefish: Kessinger Publishing LLC.

HOLM, P. M.; GRANDVUINET, T.; FRIIS, J.; WILSON, J. R.; BARKER, A. K. e PLESNER, S. (2008). An 40Ar-39Ar study of the Cape Verde hot spot: temporal evolution in a semistationary plate environment. *Journal of Geophysical Research*, 113, pp. 1-22.

HOON, Elizabeth E. (1968). *The organization of the English customs system, 1696-1786*. New York: Greenwood Press.

HORN, James, (1998). Tobacco Colonies: The shaping of English society in the seventeenth-century Chesapeake. CANNY, Nicholas; LOUIS, Roger; MARSHALL, P. J.; PORTER, Andrew; BROWN, Judith. M. e Winks, Robin W. (eds.) *The Oxford history of the British Empire. The origins of Empire: British overseas enterprise to the close of the seventeenth-century*. Vol. I, Oxford/New York: Oxford University Press, pp. 170-192.

HORNSBY, Stephen J. (2012). Geographies of the British Atlantic World. BOWEN, H. V.; MANCKE, Elizabeth e REID, John G. (eds.). *Britain's Oceanic Empire Atlantic and Indian Ocean Worlds, c. 1550–1850*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 15-44.

HOWARD, Robert R. (1956). The archaeology of Jamaica: A preliminary survey. *American Antiquity*, n.º 22(1), pp. 45-59.

HU, D. (2012). Advancing Theory? Landscape Archaeology and Geographical Information systems. *Papers from the Institute of Archaeology*, 21, pp. 80–90.

HUDGINS, Carter (2013). Copper chemistry, and colonization: The roles of non-ferrous metals at Jamestown (c.1607-1610) and Roanoke (1585-c. 1590). LEWIS-SIMPSON, Shannon e POPE, Peter E. (eds.), *Exploring Atlantic Transitions Archaeologies of Transience and Permanence in New Found Lands*, Woolbridge: Boydell Press, pp. 202-214.

HUME, I. Noël (1968). A Collection of Glass from Port Royal, Jamaica with Some Observations on the Site, Its History and Archaeology. *Historical Archaeology*, Vol. 2, pp. 5-34.

HUMPHREY, John (2004). Geology and hydrogeology of Barbados. *Developments in Sedimentology*, n.º 54. Cap. 11, pp. 381-406.

HUTTER, Lucy M. (2005). *Navegação nos séculos XVII e XVIII: Rumos: Brasil*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.

IIPC (2011). *Catálogo. Museu de Arqueologia*. Praia: Ministério da Cultura.

INMAN, Douglas L. e JENKINS, Scott A. (2005). Climate patterns in the coastal zone. SCHWARTZ M.L. (eds.) *Encyclopedia of Coastal Science. Encyclopedia of Earth Science Series*. Dordrecht: Springer, pp. 243-246.

INTERLUSÓFONA, Informação e Comunicação (2018). *Chuvam causam estragos e inundações na Cidade Velha, em Cabo Verde*, Disponível em: <https://interlusofona.info/chuvas-causam-estragos-e-inundacoes-na-cidade-velha-em-cabo-verde/>, acessado a 16 Dezembro de 2019.

INTERNATIONAL, Minority Rights Group (2008). World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Barbados, Disponível em: <https://www.refworld.org/docid/4954ce3023.html>, acessado a 17 de Maio de 2020.

IPMA (2019). *Modelo de previsão oceânica NEMO desenvolvido pelo consórcio CMCC, CNRS, INGV, Mercator Ocean, NERC, Met-Office*. Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Disponível em: <http://www.nemo-ocean.eu/>, acessado a 20 de Janeiro de 2019

ITURRALDE-VINENT, M.; ROJAS-AGRAMONT, Y.; GARCÍA, C. A.; PROENZA, J. A.; MURPHY, J. B. e STERN, R. J. (2016). The geology of Cuba: A brief overview and synthesis. *Gsa Today*, 26 (10), pp. 4-10.

JACKSON, Gordon (1972). Jackson, G. (1972). *Hull in the Eighteenth Century: A study in economic and social history*. New York: Oxford University Press.

JACKSON, Gordon (1983). *The history and Archaeology of Ports*, Kingswood: World Work LTD.

JACKSON, Gordon (2007a). Port Development and Technical Change C.1700-1900. Outline Summary. POLÓNIA Amélia e OSSWALD, Helena (coord), The HISPORTOS case. *European Seaports Systems in the early Modern Age – A Comparative Approach, International Workshop*. Porto: Instituto de História Moderna, Universidade do Porto, pp. 148-152.

JACKSON, Gordon (2007b). Early Modern European Seaport Studies: Highlights & Guidelines. POLÓNIA Amélia e OSSWALD, Helena (coord), The HISPORTOS case. *European Seaports Systems in the early Modern Age – A Comparative Approach, International Workshop*. Porto: Instituto de História Moderna, Universidade do Porto, pp. 8-27.

JACKSON, Gordon (2007c). The significance of Unimportant Ports. *International Journal of Maritime History*, XIII, pp. 2-6.

JACOBI, Lauren (2014). Marking the Water: Territoriality, Fortifications and Port Cities in Early Modern Italy, 4.663 History of Urban Form: Locating Capitalism: Producing Early Modern Cities and Objects, History, Theory and Criticism of Art and Architecture, Massachusetts Institute of Technology, pp. 1-32. Disponível em: https://ocw.mit.edu/courses/architecture/4-663-history-of-urban-form-locating-capitalism-producing-early-modern-cities-and-objects-spring-2014/assignments-and-student-work/MIT4_663S14_Markthewater.pdf, acessado a 6 de Novembro de 2018.

JAMAICA National Heritage Trust (2014). *St. Catherine Heritage Sites*. Disponível em: http://www.inht.com/st_catherine.php, acessado a 4 de Maio de 2020.

JAMAICA' SLOOP, Civilian (2012). PotBS Wiki, Disponível em: [https://potbs.fandom.com/wiki/%27Jamaica%27_Sloop_\(Civilian\)](https://potbs.fandom.com/wiki/%27Jamaica%27_Sloop_(Civilian)), acessado a 28 de Abril de 2020.

JAMAICA, HISTORY (2018) The Parade. Disponível em: <https://jamaica-history.weebly.com/the-parade.html>, acessado a 25 de Abril de 2020.

JAMES, Keith H. (2005). A simple synthesis of Caribbean geology. *Caribbean Journal of Earth Science*, Transactions of the 16th Caribbean Geological Conference, Barbados. Geological Society of Jamaica, 39, pp. 69-82.

JARVIS, Adrian (1999). Port History: Some thoughts on where it came from and where it might be going. FISCHER, Lewis R. e JARVIS, Adrian (eds.). *Harbours and Havens: Essays in port History in Honour of Gordon Jackson*. Research in Maritime History, 16, St. John's-Newfoundland: International Maritime Economic History Association, pp. 13-34.

JESUS, Elisabete; SILVA, Hugo R. e BRITO, Sandra (2007). Research opinions and archives potentialities. POLÓNIA, Amélia e OSSWALD, Helena (coord.), *The HISPORTOS case. European Seaports Systems in the early Modern Age – A Comparative Approach, International Workshop*. Porto: Instituto de História Moderna, Universidade do Porto, pp. 42-48.

JOHANSSON, Marit (2015). *Life in a World Heritage City: A case study of discussions and contested values in Angra do Heroísmo, the Azores*. Linköping: Linköping University Electronic Press.

JOHNSON, Matthew (1999). *Archaeological Theory: An Introduction*. Massachusetts: Blackwell Publishing.

JONES, D. E. (2007). *Poison arrows: North American Indian hunting and warfare*. Austin: University of Texas Press.

JONES, Ian C. (2002). *Geochemical evolution of groundwater in the Pleistocene limestone aquifer of Barbados*. Tese de doutoramento em Filosofia. Austin: University of Texas at Austin.

JORDANA, Xavier; GARCIA, Catarina; ARMENTANO, Nuria; ASSUMPCIÓ Malgosa; CUNHA, Eugénia e LIMA M. (2010). Estudio paleodemográfico de la necrópolis del convento de São Gonçalo (Angra do Heroísmo, Terceira, Açores), *Revista de Demografia Histórica*, XXVIII, I, pp.109-127.

JUAN, M. Campos. (2012). Lugares para el encuentro: Guanahaní, fuerte de la Navidad e Isabela - primera ciudad u puerto de las Indias Occidentales. Cruz David G. (coord.), *Descubridores de América. Colón, los marinos y los puertos*, Madrid: Silex Ediciones, pp. 371-389.

JUNIOR, Costa, F. J. (1983). *Memória histórica do horrível terramoto de 15.VI. 1841 que assolou a Vila da Praia da Vitória. Seguida de colecção de documentos sobre os trabalhos de reedificação da dita vila e memória histórica da capitania da muito notável Vila Praia da Vitória*. Praia da Vitória: Câmara Municipal da Praia da Vitória.

KALMRING, Sven (s.d.). *Comparative Studies on Early Medieval Harbours (completed)* <http://www.zbsa.eu/research/projects/completed/vergleichende-studien-zu-fruehmittelalterlichen-hafenanlagen-1>, acessado a 25 de Novembro de 2018.

- KARMANN, Ivo (2000). Ciclo da Água, Água subterrânea e sua ação geológica. TEIXEIRA, Wilson et al (org.), *Decifrando a Terra*. São Paulo: Oficina de Textos, pp. 114-136.
- KASTRITIS, Angelos (2016). *Mapping Port-Towns from the 16th to 19th centuries: Stockholm and Thessaloniki*. Dissertação de mestrado, Uppsala: Universidade de Uppsala. Instituto de História.
- KEEGAN, William F. (1994). West Indian Archaeology. 1. Overview and Foragers, *Journal of Archaeological Research*, Vol. 2, No. 3, pp. 255-284.
- KEEGAN, William F. (1996). West Indian Archaeology. 2. After Columbus. *Journal of Archaeological Research*, Vol.4, N. 4, pp. 265-294.
- KEHOE, Mark C. (2003- 2020). Golden Age of Piracy Maritime Quarantine for Plague, p. 15. Disponível em: <http://www.piratesurgeon.com>, acessado a 18 de Março de 2020.
- KINARD, J., & PROQUEST (Firm). (2007). *Artillery: An illustrated history of its impact*. Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO.
- KING, Dean; HATTENDORF, John B. e ESTES, J. Worth (2000). *A Sea of Words. A lexicon and companion for Patrick O'Brian's Seafaring Tales (3rd ed.)*. New York: Henry Holt and Company.
- KISTEMAKER, R.; GELDER, R. e FOULKES, P. (1983). *Amsterdam: The Golden Age, 1275-1795*. New York: Abbeville Press.
- KLINGELHÖFER, Eric C., (ed.), (2010). *First Forts: Essays on the Archaeology of Proto-colonial Fortifications*. Leiden, Boston: Brill.
- KLINGELHÖFER, Eric C., (2013). Elizabethan activities at Roanoke. LEWIS-SIMPSON, Shannon e POPE, Peter E. (eds.), *Exploring Atlantic Transitions Archaeologies of Transience and Permanence in New Found Lands*, Woolbridge: Boydell Press, pp. 181-189.
- KLINGENMAIER, R. H. (2012). The Madeira wine trade. *Alexandria Chronicle, A publication of monographs about historical Alexandria*, Virginia, pp. 1-18.
- KLÜGEL, A. e KLEIN, F. (2006). Complex magma storage and ascent at embryonic submarine volcanoes from the Madeira Archipelago. *Geology (boulder)*, 34, 5, pp. 337-340.
- KNIGHT, Franklin W. e LISS, Peggy K. (eds.), (1991). *Atlantic Port Cities. Economy, Culture, and Society in the Atlantic World, 1650-1850*, Knoxville: University of Tennessee Press.
- KNIGHT, Roger (2016). British defensive Strategy at sea in the war against Napoleon.
- KNIGHT, J. (2021, [1746-1799]). In Greene, J. P., In Stoermer, T., & Burnard, T. G. (ed). *The natural, moral, and political history of Jamaica and the territories thereon depending: From the first discovery of the island by Christopher Columbus, to the year 1746*. Charlottesville: University of Virginia Press.
- RODGER, N. A. M.; DANCY, J. R.; DARNELL, B. e WILSON, E. (eds.). c. Rochester, NY: The Boydell Press, pp. 88-97.
- KOGAPORTAL (2013) Kabestan XVII W.. disponível em: <http://www.koga.net.pl/grupy/viewdiscussion/204-KABESTAN+XVII+w.html?groupid=10>, acessado a 6 de Setembro de 2019.

- KOISO, Kioko (2004). *Mar, Medo e Morte: aspectos psicológicos dos naufragos na História Trágico-Marítima, nos testemunhos inéditos e noutras fontes*. 2 vols., Cascais: Patrimonia.
- KOVITZ, Josef W. (1978). *Cities & the Sea. Port City Planning in Early Modern Europe*. The Baltimore: John Hopkins Press.
- KUEPPERS, Ulrich e BEIER, Christoph. (2018). *Volcanoes of the Azores: Revealing the geological secrets of the Central Northern Atlantic Islands*. Berlin: Springer.
- KUPPERMAN, Karen O. (2012). *The Atlantic in World History*. New York: Oxford University Press.
- LANGE, Frederick; HANDLER, Jerome. (1980). The archaeology of mapps cave: a contribution to the prehistory of Barbados. *Journal of the Virgin Islands Archaeological Society*, n.º 9, pp. 3-11.
- LAPA, José R.A (1968). *A Bahia e a Carreira da Índia*. São Paulo: Companhia Editora Nacional.
- LAWRENCE, Susan e SHEPHERD, Nich, (2006). Historical archaeology and colonialism. HICKS, Dan e BEAUDRY, Mary C. (Eds). *The Cambridge Companion to Historical Archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 62-86.
- LE GOFF, Jacques (2010). *Uma longa Idade Média*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- LEES, William B. (1992). Theory and the Future of Historical Archaeology on the Great Plains. *Kansas State Historical Society*. Presented at the 50th Plains Conference, Lincoln, Nebraska.
- LEITE, Antonieta R. (2002). Angra, um Porto no percurso da Cidade Portuguesa. *Atlântida*, Vol. XLVII, Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, pp. 15-57.
- LEITE, Antonieta R. (2012). *Açores, cidade e território*. Tese de Doutoramento em Teoria e História da Arquitectura. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2 Vols.
- LEITE, Antonieta R. (2014). *Açores, cidade e território. Quatro vilas estruturantes*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura.
- LEITE, Antonieta R. (2015). Urbanística e ordenamento do território na ocupação do Atlântico: as ilhas como laboratório, *Property rights, land and territory in the european overseas empires: Direitos de propriedade, terra e território nos impérios ultramarinos europeus*. SERRÃO J. (ed.). Lisboa: CEHC-IUL, pp. 67-80.
- LEITE, José A. (2011) Porto do Funchal. Blog *Restos de Colecção*. Disponível em: <https://restosdecolecção.blogspot.com/2011/09/porto-do-funchal.html>
- LEITE, José G. R (2000). Terramotos, conflitos e fiscalidade, nos Açores do séc. XVII. *Anais de História de Além-Mar*, Artur Teodoro de Matos (ed.), Vol. 1, pp. 193-204.
- LEITE, José G. R (2001). A estrutura da provedoria das Armadas de Angra no séc. XVIII. Uma visão burocrática. *Portos Escalas e Ilhéus no Relacionamento entre o Ocidente e o Oriente*. Actas do Congresso Internacional Comemorativo do Regresso de Vasco da Gama a Portugal, Ilhas Terceira e S. Miguel, Lisboa, Universidade dos Açores-Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, 1º Vol., pp. 295-308.
- LEITE, José G. R. (2007). O povoamento dos Açores. A comenda inicial. MENESES, Avelino

- F. e COSTA, João P. O. C. (coord.). *O reino, as ilhas e o mar oceano: Estudos em homenagem a Artur Teodoro de Matos*. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, Vol. 2, pp. 135-142.
- LEONARD, John (2020). Trade from Veracruz. *Veracruz, Mexico*. Disponível em: <http://atlanticempiresveracruz.blogs.wm.edu/trade-to-and-from-veracruz/>, acessado a 16 de Maio de 2020.
- LEONE, Mark P. e PARKER, B. Potter Jr. (1988). Introduction: Issues in Historical Archaeology. LEONE, Mark, P. and PARKER, B. Potter, Jr., (eds), *The Recovery of Meaning: Historical Archaeology in the Eastern United States*. Washington DC: Smithsonian Institution Press, pp. 1-22.
- LESESNE, Thomas P. (1951). *Landmarks of Charleston: Including Description of an incomparable stroll*. Richmond: Garrett & Massie.
- LIGHTFOOT, Kent G. (1995). *Culture Contact Studies: Redefining the Relationship between Prehistoric and Historical Archaeology*. *American Antiquity*, 60(2), pp. 199-217.
- LITTLE, Barbara J. (2007). *Historical Archaeology. Why the past matters*. United States of America, Left Coast Press, INC.
- LLINARES, Sylviane e SAUPIN, Guy (2020). Ports nouveaux: processos de criação et de récréation portuaire. *Ports Nouveaux. Création et renaissance du XVe au XXIe Siècle*. LLINARES, Sylviane; SAUPIN, Guy (dir.) *Ports nouveaux - Création et renaissance du XVe au XXIe siècle*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes (PUR), pp. 7--25.
- LOADES, David (2001). *England's maritime empire: Seapower, commerce, and policy, 1490-1690*. Harlow: Longman.
- LOBO, Francisco S. (2005). A Fortaleza Real de S. Filipe (2005). *Pedra & Cal*, n.º 28, pp. 14-16.
- LOEWEN, Brad (1998). Recent Advances in Ship History and Archaeology, 1450-1650: Hull Design. *Regional Typologies and Wood Studies. Material Culture Review*, 48(1). Disponível em: <https://journals.lib.unb.ca/index.php/MCR/article/view/17791>, acessado a 19 de Setembro de 2018.
- LOFTFIELD, Thomas C. (2009). Creolization in seventeenth-century Barbados. Tow case studies. FARNSWORTH, P., (ed.). *Island Lives: Historical Archaeologies of the Caribbean*. The Tuscaloosa, Alabama: University of Alabama Press, pp. 207-219.
- LOPES, Emidio V. e Nunes, Luciana, C. (2011). Intensidades sísmicas de terremotos: formulação de cenários sísmicos no Brasil. *Revista USP*, São Paulo, n.º91 (Set-Nov.), p. 90-102.
- LOPES, Frederico (1957). Os ladrilhos da Terceira. *Boletim do Instituto Histórico da ilha Terceira*, n.º 15, pp. 287-289.
- LOPES, Maria H.T. (2010). The Mediterranean: Sea the language of history. PRATA, Ana, ROLLO, Maria F. (coord.), *Dynamiques des ports méditerranéens*, n.º 80, pp. 11-16.
- LOPES, Paulo C. (2018). The Importance of the Periphery: How the ocean was perceived during late medieval Christianity in the Iberian southwest. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 7(1), pp. 159-178.

- LOPES, V. (2015). *Relatório do projecto de intervenção arqueológica no Forte de S. António*, Cidade Velha, Cabo Verde: Al Sud – Escola Profissional.
- LOPES, António; FRUTUOSO, Eduardo; Guinote, Paulo (2008). As Frotas do Brasil no Atlântico de final do Antigo Regime. *Actas do Congresso Internacional Espaço Atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades*, pp. 1-28. Disponível em: http://cvc.instituto-camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/antonio_lopes_eduardo_frutuoso_paulo_gui_note.pdf, acessado a 19 de Dezembro de 2020.
- LOPES, Virgílio e GAGO, Pedro (2015). *Relatório do projecto de intervenção arqueológica no Forte de S. António*. Cidade Velha, Cabo Verde: Al Sud – Escola profissional.
- LOUNSBURY, Carl (2016). Seats of Government: The public building of British America. MAUDLIN, D. e HERMAN, B. L. (eds.) (2016). *Building the British Atlantic world spaces, places, and material culture, 1600-1850*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, pp. 53-77.
- LUCASSEN, Jan e UNGER, Richard (2000). Labour Productivity in Ocean Shipping, 1500–1850. *International Journal of Maritime History*. 12, pp. 127–141.
- LUCE, S. B. (1891). *Text-book of seamanship: The equipping and handling of vessels under sail or steam*. New York: Van Nostrand Company.
- LUSA (2013). Projecto avalia património arqueológico subaquático do Funchal. *Diário de Notícias*, 22 de Setembro. Disponível em: <https://www.dnoticias.pt/hemeroteca/407362-projecto-avalia-patrimonio-arqueologico-subaquatico-do-funchal-AODN407362>, acessado a 29 de Novembro de 2019.
- LYDON, Jane e RIZVI, Uzma (eds.) (2010). *Handbook of Postcolonial Archaeology*. Walnut Creek: Left Coast Press, pp. 39-50.
- LYEW-AYEE, Parris (2009) The Cockpit Country of Jamaica: An Island Within an Island. MIGON P. (eds) *Geomorphological Landscapes of the World*. Dordrecht: Springer.
- MAARLEVELD, Thijs J. (2007). *Maritime Archaeology Identifying Identity*. Esbjerg: University of Southern Denmark.
- MAARLEVELD, Thijs J. (2013). Early modern merchant ships, Nicolaes Witsen and a Dutch-flush index. *International Journal of Nautical Archaeology*, Vol. 42, n.º 2, pp. 348-357.
- MACDOUGALL, Philip (1982). *Royal Dockyards*. London: David & Charles Inc.
- MACEDO, Marta L.; SILVA, Inês M.; LOPES, Gonçalo C.; BETTENCOURT José (2017) A dimensão marítima do Boqueirão do Duro (Santos, Lisboa) nos séculos XVIII e XIX: primeiros resultados arqueológicos. *Arqueologia em Portugal – Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1915-1924.
- MACHLING, Tessa C. S. (2012). *The fortifications of Nevis, West Indies, from the 17th century to the present day: Protected interests?*. Oxford: Archaeopress.
- MADEIRA, José (2005). The volcanoes of Azores Islands: A world-class heritage. Examples from Terceira, Pico and Faial Islands. *IV Internacional symposium ProGEO on the conservation of geological heritage – Field trip guide book*. Braga: Universidade do Minho, Field Trip Book, Edição Lattex.

- MADILUSION (2010). Distribuição geográfica humana na ilha da Madeira. *A Orografia e as Populações das Ilhas da Madeira e das Desertas*. [Disponível em: <http://madilusion.blogspot.com/2010/02/distribuicao-geografica-humana-na-ilha.html>] acessado a 10 de Outubro de 2019.
- MAGALHÃES, Joaquim R. (2009). O açúcar nas ilhas portuguesas do Atlântico séculos XV e XVI. *Varia Historia*, 25(41), pp. 151-175.
- MAGALHÃES, Joaquim R. (2011). *Concelhos e organização municipal na época moderna*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- MALDE, H. E. e Geological Survey (U.S.) (1959). *Geology of the Charleston phosphate area, South Carolina*. Washington, D.C.: Government Printing Office.
- MALOWIST, Marien (1937) The baltic and the black sea in medieval trade. *Baltic and Scandinavian Countries*, Vol. III, 1(5), pp. 36-42.
- MANCKE, Elizabeth (1999). Early Modern Expansion and the Politicization of Oceanic Space. *Geographical Review*, 89(2), pp. 225-236.
- MANFREDO, Winge (coord.) (2019). *Glossário Geológico Ilustrado*. Disponível em: <http://sigep.cprm.gov.br/glossario/>, acessado a 7 de Fevereiro de 2020.
- MANN, Emily, (2016). To build and fortify: defensive architecture in the Early Atlantic colonies. MAUDLIN, D. e HERMAN, B. L. (eds.) (2016). *Building the British Atlantic world spaces, places, and material culture, 1600-1850*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, pp. 31-52.
- MANN, M. E. e JONES, P. D. (2003). Global surface temperatures over the past two millennia. *Geophysical Research Letters*, Vol. 30, 15, pp. 1-5.
- MANN, P.; DEMETS, C. e WIGGINS-GRANDISON, M. (2007). Toward a better understanding of the Late Neogene strike-slip restraining bend in Jamaica: geodetic, geological, and seismic constraints. *Geological Society Special Publication*, n.º 290, pp. 239-254.
- MANNING, David (2015). Reformation and the Wickedness of Port Royal, Jamaica, 1655–c.1692. GRIBBEN, C.; SPURLOCK, R. S. (eds.) (2016). *Puritans and Catholics in the Trans-Atlantic world 1600-1800*. London: Palgrave Macmillan, Cap. 8, pp. 132-163.
- MARION, John Francis (1978). *The Charleston Story: Scenes from a City's History*. Harrisburg: Pa., Stackpole Books.
- MARKS, Robert F. (1967). *Excavation of the sunken city of Port Royal. Dezembro 1965 - Dezembro 1966: A Preliminar Report*. Kingston, Jamaica: Institute of Jamaica (Relatório não Publicado. Acessado nos arquivos do Departamento de arqueologia Subaquática da Universidade do Texas A&M).
- MARLEY, David (2005). *Historic cities of the Americas: An illustrated encyclopedia*. Aanta Barbara, California: ABC-CLIO.
- MARQUES, Alfredo P. (1987). *Origem e desenvolvimento da cartografia portuguesa na época dos descobrimentos*, Lisboa: IN-CM.
- MARQUES, F. O.; CATALÃO, J.; HILDENBRAND, A. e MADUREIRA, P. (2015). Ground motion and tectonics in the Terceira Island: Tectonomagmatic interactions in an oceanic

- rift (Terceira Rift, Azores Triple Junction). *Tectonophysics*, May 01, 651-652, pp. 19-34.
- MARSDEN, Peter e CALDWELL, Caroline (1996). *Ships of the Port of London: Twelfth to seventeenth centuries AD*. Swindon: English Heritage.
- MARTÍN-BUENO, Manuel (1996). Presente y futuro de la arqueología naval y subacuática de época moderna. Simposio de Historia de las Técnicas e *Achútegui*, J. J. (ed.) (1996). *Simposio de historia de las técnicas, la construcción naval y la navegación*. Santander: Universidad de Cantabria, pp. 365-376.
- MARTÍNEZ, Shaw, C. (1997). La Ciudad y el mar. La ciudad marítima y sus funciones en el Antiguo Régimen. *Manuscripts: Revista D'Història Moderna*, 15, pp. 257-278. Disponível em: <http://www.raco.cat/index.php/Manuscripts/article/view/23323>, acedido a 18 de Março de 2018.
- MARTINS, Amarilis B. (2009). *Relações entre Portugal e Cabo Verde Antes e Depois da Independência*. Dissertação de Mestrado. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
- MARTINS, J. M. S. (2007). O Património Fortificado da Ilha Terceira. O Passado e o Presente, Atlântida. *Revista de Cultura, Instituto Açoriano de Cultura, Angra do Heroísmo*, Vol. LII, pp. 9-52.
- MARTINS, S.; MATA, J.; MUNHÁ, J.; MENDES, M. H.; MAERSCHALK, C.; CALDEIRA, R. e MATTIELLI, N. (2010). Chemical and mineralogical evidence of the occurrence of mantle metasomatism by carbonate-rich melts in an oceanic environment (Santiago Island, Cape Verde). *Mineralogy and Petrology*, 99, pp. 43-65.
- MARX, R. F. (1969). *Glass bottles recovered from the Sunken City of Port Royal, Jamaica, may 1, 1966-march 31, 1968*. Saint Thomas: Caribbean Research Institute. College of the Virgins Islands.
- MARX, Robert F. (1968). *Pirate port: The story of the sunken city of Port Royal*. London: Pelham Books.
- MARX, Robert F. (1971). Silver and pewter items recovered from the sunken city of Port Royal. May 1, 1966 - March 31, 1968. St. Thomas, Virgin Islands: Caribbean Research Institute, College of the Virgin Islands.
- MASEFIELD, J. (1922). *On the Spanish main: Or, Some English forays on the isthmus of Darien. With the description of the buccaneers and a short account of old-time ships and sailors*. London: Methuen.
- MATA, J.; FONSECA, P.; PRADA, S.; RODRIGUES, D.; MARTINS, S.; RAMALHO, R.; MADEIRA, J.; CACHÃO, M.; DA SILVA, C.M. e MATIAS, M.J. (2013). O Arquipélago da Madeira. DIAS R.; ARAÚJO A.; TERRINHA P. e KULLBERG J.C. (Eds.). *Geologia de Portugal*, Vol. II, Lisboa: Escolar Editora, pp. 1485-1540.
- MATEUS, José E. (2003). Arqueologia Ambiental sob a tutela da Cultura: uma experiência com 20 anos, um desafio para a nossa Arqueologia. MATEUS, José E. e MORENO-GARCÍA, Marta (eds.). *Trabalhos de Arqueologia 29 - Paleoecologia Humana e Arqueociências. Um Programa Multidisciplinar para a Arqueologia sob a Tutela da Cultura*, Lisboa: IPA-MC, pp. 21-31.

- MATLOCK, Julie Y. (2005). *The Process of Colonial Adaptation: English Responses to the 1692 Earthquake at Port Royal, Jamaica*. Tese de mestrado em Arts. Virginia: The University of Virginia's College at Wise.
- MATOS, Artur T. (coord.) (2005). Santiago: Entrepasto de Escravos e Escala de navegação Atlântica. SERRÃO, Joel e MARQUES, Oliveira (Dir.) *Nova História da Expansão Portuguesa*. Vol. III, Tomo 2. Lisboa: Ed. Estampa, pp. 221-229.
- MATOS, Artur T. (1988). As escalas do Atlântico no século XVI. *Revista da Universidade de Coimbra*, Vol. 34, pp. 157-183.
- MATOS, Artur T. (2008). Escala atlântica de referência. Entre a atalaia do oceano e a opressão dos naturais. MATOS, Artur T.; MENESES, Avelino, F. e LEITE, José, G. R. (dir.), *História dos Açores: do descobrimento ao século XX*. Vol. 1, Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, pp. 199-233.
- MATOS, Artur T. de (1990). *A Armada das Ilhas e a Armada da Costa (Novos elementos para o seu estudo)*, Lisboa: Academia de Marinha.
- MATTHEW, H. Edney (1997). *Mapping an Empire: The Geographical Construction of British India 1765–1843*. Chicago and London: University of Chicago Press.
- MATTOSO, José (1993). O medo do mar. *Le Caravelle Portoghesi sulle Vie delle Indie: le cronache di scorpeta fra realtà e letteratura. Atti dell Convegno Internazionale*, Milano, 1990, Consiglio Nazionale delle Ricerche / Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses (org.), Roma: Bulzoni, pp. 265-274.
- MAUDLIN, D. e HERMAN, B. L. (eds.) (2016). *Building the British Atlantic world spaces, places, and material culture, 1600-1850*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- MAYER, Harnold M. (2009). "Making Living in Cities: The Urban Economic Base", *A Geography of Urban Places*, Putnam, R. G.; Taylor F. J. e Kettle, P. G. (eds.) London: Routledge Taylor & Francis Group.
- MAYES, Philip (1972). *Port Royal Jamaica. Excavations 1969-1970*. Kingston: National Trust Commission.
- MCCANN, William R. (2006). Estimating the threat of tsunamigenic earthquakes and earthquake induced-landslide tsunami in the Caribbean. *Caribbean Tsunami Hazard. NSF Caribbean Tsunami Workshop*. Hackensack, N.J: World Scientific, pp. 43-65.
- MCCLLENAGHAN, Patricia E. (1988). *Drinking glasses from Port Royal, Jamaica c.1630-1840: A study of styles and usage*. Dissertação de mestrado. College Station: Texas A & M University.
- MCCRADY, Edward (1969). *The History of South Carolina under the Proprietary Government, 1670-1719*. New York: Russell & Russell.
- MCCUSKER, John J.; MENARD, Russell (2011). The sugar industry in the seventeenth century: A new perspective on the Barbadian "sugar revolution". Schwartz, S. B. (ed.) *Tropical Babylons: Sugar and the making of the Atlantic World, 1450-1680*. United States: The University of North Carolina Press, pp. 289-330.
- MCDERMOTT, Brendan (2000). *English and American Shipboard Carpenters., ca. 1725-1825*. Dissertação de mestrado. College Station: Universidade Texas A&M.

- MCKAY, Derek; SCOTT, H. M. (2017). *The Rise of the Great Powers 1648-1815*. London: Routledge.
- MCNEILL, John R. (2010). *Mosquito empires: Ecology and war in the Greater Caribbean, 1620-1914*. New York: Cambridge University Press.
- MCQUEENEY, W. Thomas (2011). *The Rise of Charleston: Conversations with Visionaries, Luminaries & Emissaries of the Holy City*. Charleston: History Press.
- MEDEIROS, Dina; CYMBRON, Raquel; MENDES, Sandra e MEDEIROS, Carlos (2015). *Plano De Gestão da Região Hidrográfica dos Açores. PGRH-AÇORES 2016-2021. Relatório Técnico. Caracterização e Diagnóstico – Terceira*. Simbiente-Açores, Cap. 2, Vol.3.
- MEDEIROS, Dina; CYMBRON, Raquel; MENDES, Sandra e MEDEIROS, Carlos (2015). *Plano De Gestão da Região Hidrográfica dos Açores. PGRH-AÇORES 2016-2021. Relatório Técnico. Caracterização e Diagnóstico – Terceira*. Simbiente-Açores, Cap. 2, Vol.4.
- MEDINA Ana M. R. e CASTILLO, Daniel H., (coord.) (2016) *Dynamiques économiques portuaires et réseaux dans l’Atlantique en perspective historique” (XVe – XXIe siècles)*. *Nuevo Mundo Nuevos Mundos*. Disponível em: <https://nuevomundo.revues.org/69954>, acedido a 29 de Abril de 2018.
- MEHLER, Natascha e GARDINER, Marck (2013). *On the Verge of Colonialism: English and Anseatic Trade in the North Atlantic Islands*. POPE, Peter e LEWIS-SIMPSON, Shannon (eds.), (2013). *Exploring Atlantic Transitions. Archaeologies of Transience and permanence in New Found Lands*. Woodbridge: The Boydell Press.
- MEIRELES, Brígida P. (2015). Forte de São Sebastião. *Carta Arqueológica. Património Arqueológico dos Açores*. (CRS: 046-A) Direção Regional da Cultura. Disponível em: <http://www.culturacores.azores.gov.pt/paa/ca/default.aspx?ilha=1&concelho=10>
- MEIRELES, Brígida P. e PARREIRA, Pedro (2015). Forte de Santa Catarina. *Carta Arqueológica. Património Arqueológico dos Açores*. (CRS: 095-A), Direção Regional da Cultura. Disponível em: <http://www.culturacores.azores.gov.pt/paa/ca>.
- MEIRELES, R. P., QUARTAU, R., RAMALHO, R. S., REBELO, A. C., MADEIRA, J., ZANON, V., & ÁVILA, S. P. (2013). Depositional processes on oceanic island shelves--evidence from storm-generated Neogene deposits from the mid-North Atlantic. *Sedimentology*, 60, pp. 1769-1785.
- MELO, Denise C. e NETO José L. (2015). EIA da Avenida Marginal da Praia da Vitória. *Carta Arqueológica. Património Arqueológico dos Açores*. (CRS: 076-A). Direção Regional da Cultura. Disponível em: <http://www.culturacores.azores.gov.pt/paa/ca>.
- MELO, Francisco M. (1975). *Descobrimto da Ilha da Madeira. Ano 1420*. Epanáfora Amorosa, Lisboa: Livraria Ler.
- MENDES, Armando (2011). *A passagem das bestas*. Angra do Heroísmo: ART - Associação Regional de Turismo, D.L. 2011
- MENDONÇA, Cristopher P. S. (2018). *Arquitectura militar de Cabo Verde. A Fortaleza Real de São Filipe e o sistema defensivo da Cidade Velha*. Évora: Universidade de Évora. Escola de Artes. Departamento de Arquitectura.
- MENESES, Avelino F. (1987). *Os Açores e o domínio Filipino (1580-1590)*, Vol. I, Instituto Histórico da Ilha Terceira, Angra do Heroísmo.

MENESES, Avelino F. (2008). O Povoamento MATOS, Artur T.; MENESES, Avelino, F. e LEITE, José, G. R. (dir.), *História dos Açores: do descobrimento ao século XX*. Vol. 1, Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, pp. 63-109.

MENESES, Avelino F. e COSTA, João P. O. (coord.) (2007). *O reino, as ilhas e o mar oceano: Estudos em homenagem a Artur Teodoro de Matos*. 2 Vols. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.

Meteoblue AG (2019-2020). Mapas Meteorológicos. Disponível em <https://content.meteoblue.com/>, acessado a 20 de Março de 2020.

MIDDELTON, Neil (2015). Early medieval port customs, tolls and controls on foreign trade. *Early Medieval Europe*, 13 (4), pp. 313–358.

MILLÁS, José C. (1968). *Hurricanes of the Caribbean and adjacent regions, 1492-1800*. Miami, Academy of the Arts and Science of the Americas.

MILLER, Brent (1997). *Geology, Geochronology, and Tectonic Significance of the Blair River Inlier, Northern Cape Breton Island, Nova Scotia*. Halifax: Dalhousie University, p. 260.

MILNE, Gustav, (2016a). *The Growth of London as a Port from Roman to Medieval Times*. Lecture at Museum of London. London: Museum of London <https://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/the-growth-of-london-as-a-port-from-roman-to-medieval-times>, acessado a 25 de Maio de 2018.

MILNE, Gustav, (2016b). *The Growth of London as a Port from Roman to Medieval Times*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=bXSM05m3OZc, acessado a 25 de Maio de 2018.

MINCHINTON, Walter, E. (1969). *The growth of English overseas trade in the seventeenth and eighteenth centuries*. London: Methuen.

MINCHINTON, Walter, E. (1984). The Canaries as Ports of Call. *VI Coloquio de historia canario - americano*, Coloquio 6. Tomo 3, Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, pp. 273-300.

MINTZ, Smith W. (1985). *Sweetness and power: The place of sugar in modern history*. New York: Penguin Books.

MIRANDA, Raúl de (1947). Rápido aspecto geognóstico do Arquipélago de Cabo Verde. *Memórias e Notícias, Museu Mineralógico e Geológico*. Coimbra: Tipografia da Atlântida, n.º 20, pp. 3-17.

MIRANDA, Susana M. (1989). O porto do Funchal. Estrutura Alfandegária e Movimento Comercial (1500-1526). *Actas do II Colóquio internacional de história da Madeira. Coleção Separatas*. 7. Funchal: Centro de Estudos de História do Atlântico.

MIRANDA, Susana M. (1994). *A fazenda Real na ilha da Madeira: segunda metade do século XVI*. Funchal: Centro de Estudos de História do Atlântico.

MITCHELL, Simon F. (2003). Sedimentology and tectonic evolution of the Cretaceous rocks of central Jamaica: Relationships to the plate tectonic evolution of the Caribbean. BARTOLINI, C.; BUFFLER, R. T. e BLICKWEDE, J. (eds.). *The Circum-Gulf of Mexico and the*

Caribbean: Hydrocarbon habitats, basin formation, and plate tectonics: AAPG Memoir 79, pp. 605–623.

MITCHELL, Simon F. (2013). The lithostratigraphy of the Central Inlier, Jamaica. *Caribbean Journal of Earth Science*, 46, pp. 31-42.

MITCHELL, Simon F. and BLISSETT, Donovan (2001). Lithostratigraphy of the Late Cretaceous to ? Paleocene succession in the western part of the Central Inlier of Jamaica. *Caribbean Journal of Earth Science*, 35, pp. 19-31.

MITCHELL-THOMÉ, R. (1972). Outline of the geology of the Cape Verde Archipelago. *International Journal of Earth Sciences*, 61(3), pp. 1087–1109.

MITCHELL-THOMÉ, R. C. (1976). *Geology of the Middle Atlantic Islands*. Berlin: Borntraeger.

MOLA team (2011). *Excavations at Three Quays*. MOLA. Disponível em: <https://www.mola.org.uk/blog/excavations-three-quays>, acessado a 13 de Maio de 2018.

MOLEN, Patricia A. (1971). Population and Social Patterns in Barbados in the Early Eighteenth Century. *The William and Mary Quarterly*, Vol. 28, n.º 2, pp. 287-300.

MOLLOY, Robert e SUYDAM E. H. (1947). *Charleston, a Gracious Heritage*. New York: D. Appleton-Century Co.

MONGE, Fernando e OLMO, Margarita del (1996). Un Contexto de Análisis para el Concepto de Ciudad Portuária: Las Ciudades Americanas en el Atlântico. *Puertos y Sistemas Portuários (Siglos XVI-XX), Actas del Coloquio Internacional. El Sistema Portuário Español*. GUIMERÁ, Agustín e ROMERO, Dolores (eds.), Madrid: Ministério de Fomento, pp. 215-231.

MONTEIRO, José Leire (1950). Palácio de S. Lourenço na cidade do Funchal. Funchal: Junta Geral do distrito Autónomo do Funchal.

MONTEIRO, Nuno G. F. (2003). *Elites e Poder. Entre o Antigo Regime e o Liberalismo*. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais.

MONTEIRO, Paulo (2000). A Carta Arqueológica Subaquática dos Açores: metodologia, resultados e sua aplicação na gestão do património subaquático da Região Autónoma dos Açores. *3º Congresso de Arqueologia Peninsular: UTAD*, Vila Real, Portugal, Setembro de 1999, pp. 497–524.

MONTEIRO, Paulo e GARCIA, Catarina (2001). Angra D: a Shipwreck from Angra Bay, Azores. *Proceedings International Symposium of Archaeology of Medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition. Hull remains, manuscripts and ethnographic sources: a comparative approach*, Instituto Português de Arqueologia, Trabalhos de Arqueologia 18 col., Lisboa, pp. 431-447.

MONTÓN-SUBÍAS, S. e HERNANDO, A. (2017). Modern Colonialism, Eurocentrism and Historical Archaeology: Some Engendered Thoughts. *European Journal of Archaeology*, pp. 1-17.

MOORE Jason W. (2000). Sugar and the Expansion of the Early Modern World-Economy: Commodity Frontiers, Ecological Transformation, and Industrialization. *Review (Fernand Braudel Center)*, Vol. 23, n.º 3, pp. 409-433.

- MOORE, Jason W. (2009). Madeira, Sugar, and the Conquest of Nature in the "First" Sixteenth Century: Part I: From "Island of Timber" to Sugar Revolution, 1420-1506. *Review (Fernand Braudel Center)*, Vol. 32, n.º 4, pp. 345-390.
- MOORE, Rev. Edward (1843). *Bridges & watercourse of the Santa Luzia*. MQC 1084.34. Disponível em: <https://museus.madeira.gov.pt/detalhesobra?id=9153&tipo=obj>, acessado a 17 de Fevereiro de 2019.
- MORAIS, J. C. (1941) O conhecimento dos ventos do Atlântico e do Índico, nos séculos XV e XVI. *Memórias e Notícias*. Coimbra: Museu Mineralógico e Geológico, n.º 10, pp. 13-47.
- MORALES PADRÓN, F. (1952). *Jamaica Española*. Sevilha: Escuela de Estudios Hispano-Americanos.
- GONZÁLEZ-MORALES, Alejandro e RAMÓN-OJEDA, Antonio. (2019). Evolución y condicionantes naturales de los puertos de la Macaronesia europea (Azores, Madeira y Canarias) siglos XIX y XX. *Almanack*, (21), pp. 132-165.
- MOREIRA, Rafael (1989). *História das fortificações portuguesas no mundo*. Lisboa: Publicações Alfa.
- MOREIRA, V. S. (1991). Historical seismicity and seismotectonics of the area situated between the Iberian Peninsula, Morocco, Selvagens and Azores islands. J. Mezcua e A. Udías (eds), *Seismicity, seismotectonics and seismic risk of the Ibero-Maghrebian region*. I.G.N., Série Monografia 8, pp. 213-225.
- MORGAN, A. D. D. (1980). Zoning limestone deposits in Jamaica. *Minerals and the Environment*, 2 (1), pp. 32-47.
- MORISON, Samuel E. e Obregon, Mauricio (1964). *The Caribbean as Columbus saw it*. Boston: Little Brown.
- MORISON, Samuel E. e OBREGÓN, Maurício, (1964). *The Caribbean as Columbus saw it*, Toronto, Boston: An Atlantic Montly Press Book.
- MORTIMER, I. (2004). Diocesan Licensing and Medical Practitioners in South-West England, 1660–1780. *Medical History*, Vol. 48, n.º 1, pp. 49-68.
- MOTA, Avelino T. (1961). *Cinco séculos de cartografia das Ilhas de Cabo Verde*. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar.
- MOURÃO, Cyntia Coquelet Pinto (2012). *Geoquímica das rochas magmáticas da Ilha Brava: implicações para a origem e variabilidade espaço-temporal do ponto quente de Cabo Verde*. Tese de doutoramento em Geologia (Geoquímica), Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências.
- MROZOWSKI, Stephen A., (2009). Pulling the Threads Together: Issues of Theory and Practice in an Archaeology of the Modern World. Horning A. & Palmer M. (Eds.), *Crossing Paths or Sharing Tracks? Future directions in the archaeological study of post-1550 Britain and Ireland* Woodbridge, Suffolk; Rochester, NY, Boydell and Brewer, pp. 381-396.
- MUCKELROY, K. (1978). *Maritime archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.

- MUHS, Daniel R.; SIMMONS, Kathleen R. (2017). Taphonomic problems in reconstructing sea-level history from the late Quaternary marine terraces of Barbados. *Quaternary Research*, Vol. 88, n.º 3, pp. 409-429.
- MULCAHY, Mathew (2008a). *Hurricanes and society in the British Greater Caribbean, 1624-1783*. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press.
- MULCAHY, Matthew (2008b). The Port Royal Earthquake and the World of Wonders in Seventeenth-Century Jamaica. *Early American Studies*, 6(2), pp. 391-421. Disponível em: www.jstor.org/stable/23546578, acessado a 25 de Maio de 2020.
- MURPHY, T. (2018). Kalinago Colonizers: Indigenous People and the Settlement of the Lesser Antilles. ROPER, L. H. (ed.) *The torrid zone: Caribbean colonization and cultural interaction in the long seventeenth century*, Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press, pp. 17-30.
- NAJJAR, R. e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (org.) (2010). *Arqueologia no Pelourinho*. Brasília: Programa Monumenta/IPHAN.
- NATIONAL Geophysical Data Center (1999). Global Land One-kilometer Base Elevation (GLOBE) v.1. Hastings, D. and P.K. Dunbar. *National Geophysical Data Center*, NOAA.
- NEELY, Wayne (2019). *Greatest and deadliest hurricanes to impact the Bahamas: The stories behind the great storms*. Bloomington: iUniverse.COM.
- NEELY, Wayne; LANDSEA, Chris (2013). *The great Bahamas hurricane of 1929: The story of the greatest Bahamian hurricane of the 20th century*. Bloomington: iUniverse LLC.
- NETO, José L. (2015a). Alfândega da Praia da Vitória. *Carta Arqueológica. Património Arqueológico dos Açores*. (CRS: 097-A). Direção Regional da Cultura. Disponível em: <http://www.culturacores.azores.gov.pt/paa/ca>, acessado a 4 de Dezembro de 2018.
- NETO, José L. (2015b). Hospital da Boa Nova. *Carta Arqueológica. Património Arqueológico dos Açores*. (CRS: 130-A). Direção Regional da Cultura. Disponível em: <http://www.culturacores.azores.gov.pt/paa/ca/Default.aspx>, acessado a 6 de Dezembro de 2018.
- NEVES, César (2013). Novos dados acerca do Dique da Ribeira das Naus (Lisboa): vestígios identificados em acompanhamento arqueológico. *Almadan. Arqueologia, Património e História Local*. II série, Tomo 1, pp. 99-109.
- NEVES, César A. (2014). Identificação de uma estrutura portuária no Terreiro do Paço (Lisboa). *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Vol. 17, pp. 263–272.
- NEVES, César; MARTINS, Andrea; LOPES, Gonçalo (2014). Lisboa pré-pombalina: vestígios do Terreiro do Paço no subsolo da Praça do Comércio. *Rossio, Estudos de Lisboa*, 3, Lisboa: Gabinete de Estudos Olissiponenses, pp. 52-65.
- NEVES, César; MARTINS, Andrea; LOPES, Gonçalo; BLOT, Maria Luísa (2012). Do Terreiro do Paço à Praça do Comércio (Lisboa): identificação de vestígios arqueológicos de natureza portuária num subsolo urbano. TEIXEIRA, André e Bettencourt, José (eds), *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna / Old and New Worlds. Studies on Early Modern Archaeology*. Lisboa: CHAM. ArqueoArte, pp. 613-626.
- NEWMAN, Richard, SØRENSEN, Marie L. S. e EVANS, Chris (2012). *The Church of Nossa Senhora da Luz, Alcatrazes, Cape Verde. Archaeological and Architectural Investigations*.

Report Site Code ALC 11 (Draft). Cambridge: University of Cambridge.

NICHOLS, K.E. e CORBIN, C. (1997). Community Based Approaches to Beach Management in St. Lucia. CAMBERS, G. (ed.), *Managing Beach Resources in the Smaller Caribbean Islands, Papers presented at a UNESCO-University of Puerto Rico Workshop, 21–25 October 1996*, Mayaguez- Puerto Rico: Coastal Regions and Small Islands Papers #1, UNESCO, pp. 182–190.

NOÉ, Paula (2012a). Castelo de São Sebastião / Forte de São Sebastião / Pousada de Angra do Heroísmo. Portugal, Ilha Terceira (Açores), Angra do Heroísmo, Angra (Nossa Senhora da Conceição). *Sistema de Informação para o Património Arquitetónico*. Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=8100, acedido a 14 de Novembro de 2018.

NOÉ, Paula (2012b). Hospital Militar de Nossa Senhora da Boa Nova, Portugal, Ilha Terceira (Açores), Angra do Heroísmo, Angra (Sé). *Sistema de Informação para o Património Arquitetónico*. Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=8099, acedido a 18 de Novembro de 2018.

NOEL, Alexis (1792-1871). *Aguada de la Praya. Ilha de Santiago*. A.H.U., Iconografia, Estampas, Cabo Verde.

Nogueira, Francisco M. (2019). Francisco da Silva do Canto – Um Membro da Família Canto. *Efeméride. JP*, p. 4.

NUNES J. C.; Calvert A., MEDEIROS, S., LIMA, E. A.; PEREIRA, F.; COSTA, M. P.; BARCELOS, P. e CARVALHO M. R. (2014). Geological mapping of the central area of Terceira Island (Azores, Portugal): associated volcanostratigraphy, ages and genetic implications on the Malha-Balcões-Chamusca lava caves system. *Comunicações Geológicas*, 101, Especial I, pp. 283-288.

NUNES J. C.; LIMA E. A. e MEDEIROS, S. (2007). Os Açores, ilhas de geodiversidade. Contributo da ilha de Santa Maria. *Açoreana*, Sup. 5, pp. 74-111.

NUNES, João C.; FORJAZ, Victor H. C. e OLIVEIRA Sousa (2004). Catálogo sísmico da região dos Açores. Versão 1.0 (1850-1998). *Sísmica 2004 - 6º Congresso Nacional de Sismologia e Engenharia Sísmica*, pp. 349-358.

NUNES, M.B. (2016). Cartografia e paisagem: o mapa como objeto de estudo. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, 65, pp. 96-119.

O'BRIEN, Batrick P. K. (1998). Inseparable Connections: Trade, Economy, Fiscal State, and the Expansion of Empire, 1688–1815. MARSHALL, P. J. (ed.) *The Oxford history of the British Empire, The Eighteenth Century*. Oxford: Oxford University Press, Vol.2, pp. 53-77.

O'FLANAGAN, Patrick, (2008). *Port Cities of Atlantic Iberia, c. 1500-1900*. Hampshire: Ashgate.

O'HARA, Glen (2010). *Britain and the Sea since 1600*. New York: Palgrave Macmillan.

Obscura, Atlas (2020). *The Animal Flower Cave, Conneltown, Barbados*. Disponível em: <https://www.atlasobscura.com/places/the-animal-flower-cave>, acessado a 23 de Maio de 2020.

OCEAN Prediction Center (2019). *NCOM High Resolution Oceanic Model*. National Oceanic and Atmospheric Administration USA.Gov. Disponível em: https://ocean.weather.gov/Loops/ocean_guidance.php?model=NCOM&area=UseastNE&plot=currents&day=1&loop=0, acessado a 5 de Novembro de 2019.

OERTLING, T. J. (2004). Characteristics of fifteenth and sixteenth-century Iberian Ships. HOCKER, F. M. e WARD, C. A. (eds.), *The Philosophy of Shipbuilding: Conceptual approaches to the study of wooden ships*. College Station: Texas A&M University Press, pp. 129-136.

OERTLING, Thomas (2001). The concept of the Atlantic Vessel. ALVES F. (ed.) *Proceedings, International Symposium on Archaeology of Medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition: Hull remains, manuscripts, and ethnographic sources: a comparative approach*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, pp. 233-240.

OLIVEIRA, Emanuel C. (2005). *Cabo Verde na rota dos naufrágios*. Praia, Cabo Verde: Autor e Filho.

OLIVEIRA, Humberto (2012). Angra na Visão de Linschoten. Revista e Aumentada pelo Autor. Porto: Universidade do Porto. Disponível em: <file:///C:/Users/anaca/Downloads/Angra na Visao de Linschoten II.pdf>, acessado a 6 de Junho de 2018.

OLIVEIRA, N'Zinga K. M. O. (2012). *Os Portos na Ilha de São Miguel (Séculos XVI - XIX). Dissertação de Mestrado em História Insular e Atlântica (Séculos XV-XX)*. Ponta Delgada: Universidade dos Açores.

OLIVEIRA, R. P.; ALMEIDA, A. B.; SOUSA, J.; PEREIRA, M. J.; PORTELA, M. M.; COUTINHO, M. A. e LOPES, S. (2011). A avaliação do risco de aluviões na ilha da Madeira. *10º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa (10º SILUSBA)*, IST, Uma & LREC, pp. 1-20.

OLIVEIRA, Vlândia; ROCHA, Tiago; MARINHO, Jefferson; SOUZA, Antônio e PORTO, Filipe (2009). Análise integrada do sector oriental da ilha de Santiago em Cabo Verde (África). *Actas Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada*, UFV, Viçosa, Brasil.

ORSER, Charles E. Jr. (1996). *A Historical Archaeology of the Modern World. (Contributions to Global Historical Archaeology)*. New York: Plenum Press.

ORSER, Charles E. Jr. (1999). A teoria de rede e a Arqueologia da História Moderna, *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, Suplemento 3(87), pp. 87-101.

ORSER, Charles E. Jr. (2008). Historical Archaeology as Modern-World Archaeology in Argentina. *International Journal of Historical Archaeology*, 12, pp. 181-194.

ORSER, Charles E. Jr. (2018). *An archaeology of the English Atlantic world, 1600-1700*. Cambridge: Cambridge University Press.

OURIQUE, Mónica, F. M. (2013). *Contribuição para o planeamento de emergência no concelho da Praia da Vitória: caso de estudo na Freguesia da Agualva (Terceira, Açores)*, Dissertação de Mestrado em vulcanologia e riscos geológicos. Universidade dos Açores.

- PAGDEN, Anthony (2016). Afterword: From Empire to Federarion. RAJAN, Balachandra e SAUER, Elizabeth (eds.). *Imperialisms: Historical and literary investigations 1500-1900*. New York: Palgrave Macmillan, pp. 255-272.
- PALMER, Sarah (1990). Book Review: Shipping Companies and Authorities in the 19th and 20th Centuries: Their Common Interest in the Development of Port Facilities. *International Journal of Maritime History*, Vol. 2(2), pp. 266-269.
- PALMER, Sarah (2020). History of the Ports. *The International Journal of Maritime History*. Vol. 32(2), pp. 426-433.
- PAQUETTE, Gabriel (2019). *The European Seaborne Empires. From the Thirty Years' War to the Age of Revolutions*. New Haven and London: Yale University Press.
- PARES, Richard (1970). *Merchants and planters*. Cambridge: Cambridge University Press.
- PARISH, Saint E. (2006). Wikipedia Free Encyclopedia. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Elizabeth_Parish, acedido a 9 de Maio de 2020.
- PARKER, A. J. (1999). "A maritime cultural landscape: the port of Bristol in the Middle Ages", *The International Journal of Nautical Archeology*, Vol. 28.4, pp.323-342.
- PARKER, Charles H. (2010). *Global Interactions in the Early Modern Age, 1400–1800*. Cambridge: Cambridge University Press.
- PARREIRA, Pedro (2015a). *Carta Arqueológica. Levantamento Património Cultural da Rede Hidráulica Gravitacional*. Disponível em <http://www.culturacores.azores.gov.pt/paa/ca/Default.aspx>, acedido a 12 de Março de 2018.
- PARREIRA, Pedro (2015b). *Carta Arqueológica. Angra G.* Disponível em <http://www.culturacores.azores.gov.pt/paa/ca/Default.aspx>, acedido a 18 de Março de 2018.
- PARRY, J. H. (2000). *Trade and dominion: The European oversea empires in the eighteenth century*. London: Phoenix.
- PARRY, J. H. e SHERLOCK P. M. (1971). *A Short history of the West Indies*, London: The Macmillan Press LTD.
- PASSERON, Jean-Claude (1991). *Le raisonnement sociologique. L'espace non-poppérien du raisonnement naturel*. Paris: Nathan.
- PATTERSON, Orlando (1970). Slavery and slave revolts: a socio-historical analysis of the first Maroon War Jamaica, 1655 - 1740. *Social and Economic Studies*, Vol. 19, n. 3, pp. 289-325.
- PAULET, Jean-Pierre (2007). *Les Villes et la mer*, Paris: Ellipses.
- PAVLUIC, Tatiana (2013). *Reflexo da Cidade Velha Arquitectura, Património e Turismo*:
- PAWSON, Michael e BUISSERET, David (2000). *Port Royal. Jamaica*. Kingston: The University of the West Indies Press.
- PEACOCK, D. e Peacock, A. (2008). The Enigma of 'Aydhhab: a Medieval Islamic Port on the Red Sea Coast. *International Journal of Nautical Archaeology*, 37(1), pp. 32-48.
- PEARSON, Michael (2003). *The Indian Ocean*. Londres, Nova York: Routledge.

- PEASE, Jane H. e William H. Pease (1982). Social Structure and the Potential for Urban Change Boston and Charleston in the 1830s. *Journal of Urban History*, Vol. 8 (2), pp. 171–95.
- PEDREIRA, Jorge (2014). A Economia Política do Sistema Colonial. FRAGOSO, João e GOUVEIA Maria F. (org.), *O Brasil Colonial, 1720-1821*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, vol. 3, pp. 419-460.
- PEREIRA, Daniel A. (1988). *Marcos cronológicos da Cidade Velha*, Instituto Caboverdiano do Livro.
- PEREIRA, Gaspar M. e BARROS, Amândio M. (2016). O vinho do Porto e a Região do Douro na Época Moderna / Port Wine and the Douro Region in the Early Modern Period / El vino de Porto y la Región del Douro en la Época Moderna. *RIVAR*, Vol. 3, n.º 8, Santiago de Chile: IDEA-USACH, pp. 110-126.
- PERES, Damião (1983). *História dos Descobrimentos Portugueses*, 3ª ed., Porto: Vertente.
- PERESTRELOS, Fotografias (2013) Tempestades. Cais Regional, disponível em: <http://caisregional.blogspot.com/2013/>, acedido a 18 de Setembro de 2019.
- PETER, Benes. (2016). The New England Meetinghouse: An Atlantic Perspective. Maudlin, Daniel e Herman, Bernard L., *Building the British Atlantic world: Spaces, places, and material culture, 1600-1850*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, pp. 119-141.
- PEZZAROSSO, Guido (2018). Porous Walls and possessive structures. British forts and networks of the early Modern world. DECORSE, Christopher R. e BEIER, Zachary J. M. (eds.) *British forts and their communities: Archaeological and historical perspectives*. Gainesville: University Press of Florida, pp. 285-301.
- PEZZAROSSO, Guido (2018). Porous Walls and Possessive Structures: British Forts and Networks of the Early Modern World. DeCorse, C. R.; Beier, Z. J. M. (ed.). *British forts and their communities: Archaeological and historical perspectives*. Gainesville: University Press of Florida.
- PFISTER, Christian (2014). Balancing between reconstructing past climate and human dimensions of destructive weather: the crux and challenge of historical climatology. KNOLL, M. e REITH, R. (eds.) *An environmental history of the early modern period: Experiments and perspectives*. Munich: Rachel Carson Center for Environment and Society, pp. 11-18.
- PHIL, Brian; SOUSA, Élvio e NUNES, Rafael (2013). *Escavações Arqueológicas no Forte de S. José - Três séculos de Humanização de um Rochedo à Beira-Mar*. Funchal: CEAM-Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea.
- PIMENTA, José R. (1998). *Arqueologia: Uma introdução pós-crítica*. Porto: Figueirinhas.
- PINCUS, Steven C. A. (2009). *1688: The first modern revolution*. New Haven: Yale University Press.
- PINDELL, James L. e BARTTETT, Stephen F. (2009). Geological evolution of the Caribbean region. A plate-tectonic perspective. JAMES, K. H.; LORENTE, M. A. e PINDELL, James L. (eds), *The Origin and Evolution of the Caribbean Plate*. London, Geological Society, pp.

405-432.

PINTO, Marina M. S. C. (2010). *Cartografia geoquímica da ilha de Santiago com uma densidade de amostragem média/baixa*. Tese de Doutoramento. Aveiro: Departamento de Geociências, Universidade de Aveiro.

PIRES, Fernando e COHEN, Zelinda (2000). Núcleo urbano da vila da Ribeira Grande / Cidade Velha / Cidade da Ribeira Grande. Cabo Verde, Ilha Santiago, Ribeira Grande de Santiago, Ribeira Grande de Santiago. *SIPA-Sistema de Informação para o Património Arquitectónico*. DGPC- Direção-Geral do Património Cultural. Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SitePageContents.aspx?id=08a335ea-db85-4fdd-862b-fe6e623e44a8, acessado a 18 de Novembro de 2019.

PIRES, Fernando (2007). *Da Cidade da Ribeira Grande à Cidade Velha em Cabo Verde. Análise histórico-formal do espaço urbano. Séc. XV-Séc. XVIII*. Praia: Universidade de Cabo Verde.

PIRES, Fernando e FERNANDES, José M. (2012). *Torre da Misericórdia. Ribeira Grande [“Cidade Velha”], Ilha de Santiago, Cabo Verde*. Disponível em: <https://www.hpip.org/pt/Heritage/Details/174>, acessado a 3 de Novembro de 2019.

PLANT, David (2010). *The Western Design, 1655*. BCW Project. Disponível em: <http://bcw-project.org/military/anglo-spanish-war/western-design>, acessado a 12 de Março de 2020.

PLINIO XXI (2019). Ilhas Selvagens. *Macaronesian. Islands and Biodiversity*. Disponível em: <http://www.macaronesian.org/pt/static/salvajes>, acessado a 20 de Novembro de 2019.

POLÓNIA, Amélia (1999). *Vila do Conde: um porto nortenho na expansão ultramarina quinhentista*. Dissertação de Doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

POLÓNIA, Amélia (2002a). O porto de Vila do Conde no século XVI. Depoimentos históricos e perspectivas cartográficas. *O litoral em perspetiva histórica (Séc. XVI a XVIII)*, Porto: Instituto de História Moderna, pp. 145-164.

POLÓNIA, Amélia (2002b). Vila do Conde no período manuelino. A reconstrução da memória. *I Encontro de História de Vila do Conde – 500 anos da Igreja Matriz de Vila do Conde*, Vila do Conde: Câmara Municipal, pp. 16-39.

POLÓNIA, Amélia (2004). A Construção do Império começa na metrópole. Estratégias joaninas de consolidação da infra-estruturas comerciais e navais. O caso de Vila do Conde. CARNEIRO, Roberto e MATOS, Artur, T. (eds). (2004). *D. João III e o império. Actas do Congresso Internacional comemorativo do seu nascimento*, Lisboa: CHAM; CEPCEP, pp. 251-272.

POLÓNIA, Amélia (2007a). Os Náuticos da Expansão Portuguesa. Perfis de Actuação Económica, Estratégias de Investimento e Funções Sociais. Um Estudo Micro-Analítico. MENESES Avelino F. e COSTA João P. O. (coord.), *O Reino, as Ilhas e o Mar Oceano. Estudos em Homenagem a Artur Teodoro do Matos*, Lisboa: Centro de História de Além-Mar, pp. 377-400.

POLÓNIA, Amélia (2007b). The Northwest Portuguese Seaport System in the Early

Modern Period. Bergholm, T.; Fisher, L.R. e Tonizzi, E. (eds), *Making Global and Local connections: historical perspectives on ports*, Research in Maritime History, n.35, IMEHA, St. John's, pp. 113-136.

POLÓNIA, Amélia (2007c). HISPORTOS – A research project on Portuguese seaports in the early Modern age. *European Seaport Systems in the early Modern Age – A comparative Approach International Workshop (Porto, FLUP, 21/22 October 2005)*, Porto: Instituto de História Moderna – Universidade do Porto, pp. 28-39.

POLÓNIA, Amélia (2007d). *Expansão e Descobrimientos numa perspectiva local. O porto de Vila do Conde no século XVI*, 2 vols., Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

POLÓNIA, Amélia e OSSWALD, Helena (2007e). *European Seaport Systems in the early Modern Age – A comparative Approach International Workshop (Porto, FLUP, 21/22 October 2005)*, Porto: Instituto de História Moderna – Universidade do Porto.

POLÓNIA, Amélia (2010). European seaports in the Early Modern Age: concepts, methodology and models of analysis. *Dynamiques des ports méditerranéens*, Cahiers de la Méditerranée, 80, pp. 17-39.

POLÓNIA, Amélia e MEDINA Ana M. R. (coord.). (2016). *La gobernanza de los puertos atlánticos, siglos XIV-XX Políticas y estructuras portuárias*, n.º 155, Madrid: Colección de la Casa de Velázquez.

POLÓNIA, Amélia; PINTO, Sara (2016). Harbour construction policies and funding agency in Early Modern Portugal (1400-1800): The relationship between central and local government. Polónia, A.; Rivera Medina, A. M. (Eds.). *La gobernanza de los puertos atlánticos, siglos XIV-XX: Políticas y estructuras portuarias*. Madrid: Casa de Velázquez. Disponível em: <http://books.openedition.org/cvz/208>, acedido a 8 de Novembro de 2018.

POLÓNIA, Amélia; OLIVEIRA, Liliana (2020). Shipbuilding in Portuguese overseas settlements, 1500–1700. *International Journal of Maritime History*, Vol. 31(3), pp. 134-148. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0843871419862711>, acedido a 18 de Julho de 2021.

POMEY, Patrice e RIETH, Eric (2005). *L'Archéologie Navale*. Paris: Errance.

POPE, Peter e LEWIS-SIMPSON, Shannon (eds.) (2013). *Exploring Atlantic Transitions. Archaeologies of Transience and permanence in New Found Lands*. Woodbridge: The Boydell Press.

PORT ROYAL harbor (2020). Port Royal Harbor. Harbors. Jamaica. *Marinas.com*. Disponível em: https://marinas.com/view/harbor/mpt6m_Port_Royal_Harbor_Port_Royal_Jamaica, acedido a 12 de Março de 2020.

PORTELA, Luís I. (2018) Dinâmica sedimentar e evolução a longo prazo do porto da Praia, ilha de Santiago, Cabo Verde, *5^{as} Jornadas de Engenharia Hidrográfica*, Lisboa, pp. 245-248.

POTTER, S.J. e SAHA, J. (2015) Global History, Imperial History and Connected Histories of Empire. *Journal of Colonialism and Colonial History*, 16 (1).

POURCHASSE, Pierrick (2008). Les Petis ports, acteurs essentiels de l'espace baltique ao

XVIII^e siècle. *Revista da faculdade de Letras. HISTÒRIA*. Porto, Séria III, Vol. 9, pp. 127-139.

POURCHASSE, Pierrick (2010). Le dynamisme des petits ports de l'espace baltique au XVIII^e siècle. *Rives Méditerranéennes*, 35, pp. 99-115.

PRADA, Susana, L.R.N. (2000). *Geologia e Recursos Hídricos Subterrâneos da Ilha da Madeira*. Dissertação de doutoramento em Geologia, Funchal: Universidade da Madeira.

PRAKASCH, Om (1998). The trading world of India and Southeast Asia in the early modern period. *Archipel*, Vol. 56, pp.31-42.

PRICE, Jacob, M. (1996). Competition Between Ports in British Long Distance Trade, c 1660-1800. *Puertos y Sistemas Portuários (Siglos XVI-XX), Actas del Coloquio Internacional. El Sistema Portuário Español*. Guimerá Agustín; Romero, Dolores (ed.), Madrid: Ministério de Fomento, 1996.

PRICE, Jacob, M. (1998). The Imperial Economy, 1700-1776. MARSHALL, P. J. (ed.) *The Oxford history of the British Empire, the Eighteenth Century*. Oxford: Oxford University Press, Vol. 2, pp. 78-104.

PRIOTTI, Jean-Philippe e SAUPIN, Guy (eds.) (2008). *Le commerce atlantique franco-espagnol. Acteurs, négoce et ports (XV^e-XVIII^e siècles)*. Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

PSOEM, (Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional), (2018). Relatório de Caracterização. Madeira. Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Região Autónoma da Madeira, Versão para consulta pública, Vol. IV – C.

PUCKREIN, Gary (1981). Did Sir William Courteen Really Own Barbados?. *Huntington Library Quarterly*, Vol. 44, n.º 2, pp. 135-149.

PULSIPHER, Lydia M.; GOODWIN, Conrad M. (2001). 'Getting the essence of it': Galways plantation, Montserrat, West Indies. FARNSWORTH, P., (ed.). *Island Lives: Historical Archaeologies of the Caribbean*. The Tuscaloosa, Alabama: University of Alabama Press, pp. 165-203.

PUPPO, Pamela (2017). Topografia Marinha. *Aprender Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/topografia-marinha>, acedido 13 de Novembro de 2019.

QUARTAU, R. ; MITCHEL, N. C.; HIPÓLITO, A.; RAMALHO, R. S.; MADEIRA, J.; TEMPERA, F. e ROQUE, C. (2013). The morphology of insular shelves as a key for understanding the geological evolution of volcanic islands: examples from the Azores archipelago. *Resúmenes sobre el VIII Simposio MIA15, Málaga del 21 al 23 de Septiembre de 2013*, pp. 703-706.

QUARTAU, R. ; RAMALHO, R. S.; MADEIRA, J.; SANTOS, R.; RODRIGUES, A. ; ROQUE, C.; CARRARA, G. e BRUM, . S. A. (2018). Gravitational, erosional and depositional processes on volcanic ocean islands: Insights from the submarine morphology of Madeira Archipelago. *Earth and Planetary Science Letters*, 482, pp. 288-299.

QUARTAU, R.; HIPOLITO, A.; ROMAGNOLI, C.; CASALBORE, D.; MADEIRA, J.; TEMPERA, F.; ROQUE, C. e CHIOCCI, F.L. (2014), The morphology of insular shelves as a key for

understanding the geological evolution of volcanic islands: Insights from Terceira Island (Azores). *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 15, pp. 1801-1826.

QUINN, David B. (1985). *Set fair for Roanoke: Voyages and colonies, 1584-1606*. Chapel Hill: Published for America's Four Hundredth Anniversary Committee by the University of North Carolina Press.

QUINN, David B. (1991). *The Roanoke Voyages (1584-1590)*. Vol. II, New York: Dover Pub. Inc..

R. RAMALHO; G. HELFFRICH; D. N. SCHMIDT e D. VANCE (2010). Tracers of uplift and subsidence in the Cape Verde archipelago. *Journal of the Geological Society*, Vol. 167, n.º 3, pp. 519 - 537.

RABAN, A. (ed.) (1985). International Workshop on Ancient Mediterranean Harbours *Harbour archaeology: proceedings the First International Workshop on Ancient Mediterranean Harbours, Caesarea Maritima 24-28.6.83*. Oxford: B.A.R.

RAJAN, Balachandra e SAUER, Elizabeth (2016). *Imperialisms: Historical and literary investigations 1500-1900*. New York: Palgrave Macmillan.

RAMALHO, R. S., QUARTAU, R., TRENHAILE, A. S., MITCHELL, N. C., WOODROFFE, C. D.; AVILA, S. P. (2013). Coastal evolution on volcanic oceanic islands: a complex interplay between volcanism, erosion, sedimentation, sea-level change and biogenic production. *Earth- Science Reviews*, 127, pp. 140-170.

RAMALHO, R. S.; HELFFRICH, G.; MADEIRA, J.; COSCA, M.; THOMAS, C.; QUARTAU, R.; HIPÓLITO, A.; ROVERE, A.; HEARTY, P. J. e ÁVILA, S. P. (2017). Emergence and evolution of Santa Maria Island (Azores) -The conundrum of uplifted islands revisited. *Geological Society of America Bulletin*, 129, pp. 372-391.

RAMALHO, Ricardo A. S. (2011). *Building the Cape Verde islands*. XVIII, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

RAMLAL, Bheshen e REID, Basil A. (2008). Developing an archaeological. Information system for Trinidad and Tobago. REID, Basil A. (ed.) *Archaeology and Geoinformatics, Casa Studies from the Caribbean*. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, pp. 86-98.

RANSLEY, J. (2005). Boats are for boys: queering maritime archaeology. *World Archaeology*, 37(4), pp. 621-629.

RAU, Virgínia; MOTA, A. Teixeira da e SANTOS, Maria, E. M. (1972), Les escales de la «Carreira da Índia» XVIIe et XVIIIe siècles, *Sep. de Les Temps Modernes*, 2ª parte, Les Grandes Escales, Bruxelas, Librairie Encyclopédique, pp. 7-28.

RAUDZENS, G. (1999). *Empires: Europe and globalization, 1492-1788*. Thrupp: Sutton.

RAWSON, Michael (2009). What Lies Beneath Science, Nature, and the Making of Boston Harbor. *Journal of Urban History* 35(5), pp. 675-597.

REGO, António da Silva (dir.) (1978). Documentos Remetidos da Índia ou Livros das Monções [...]. *Colecção de Monumentos Inéditos para a História das Conquistas dos Portugueses em África, Ásia e América, Tomo XXI*, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, Tomo IX.

- REID, B. A. (2008). *Archaeology and geoinformatics: case studies from the Caribbean*. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
- REID, Basil (1992). Source Arawak Archaeology in Jamaica: New Approaches, New Perspectives, *Caribbean Quarterly*, Vol. 38, n.º 2/3, pp. 15-20.
- REID, Basil A. (2008). Developing weights-of-evidence predictive models for the cultural resource management of pre-Columbian sites in Trinidad. REID, Basil A. (ed.) *Archaeology and Geoinformatics, Casa Studies from the Caribbean*. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, pp. 33-73.
- REIS, Maria de Fátima (2015). A Ribeira de Lisboa, porto do Império Marítimo Português: circulação de pessoas e de mercadorias. *e-Spania*, 22, Outubro. Disponível em: <http://journals.openedition.org/e-spania/25062>
- RELVA, Teresa M. F. (2015). *Acompanhamento Arqueológico do Projeto de Intervenção nas Ribeiras do Centro do Funchal*. Relatório de Estágio Mestrado em Arqueologia, Lisboa: FCSH- Universidade Nova de Lisboa.
- RENAUDEAU, Michel e AGEFOTOSTOCK (2019). Cartes Postales /Postais – Bilhete postal. Santiago-Praia. *Littérature Capverdienne. A la découverte d'une culture encore méconnue*. Disponível em: <http://www.lirecapvert.org/cartes-postales-postais-bilhete-postal.html#eHavKxRb>, acessado a Dezembro de Abril de 2019.
- RIBEIRO, Ana S. (2012). A endogamia em redes mercantis da “Primeira Idade Global”. O caso da rede de Simon Ruiz (1553-1597). *História. Revista da FLUP Porto*, IV Série, Vol. 2, pp. 23-40.
- RIBEIRO, Ana S. (2016). *Early Modern Trading Networks in Europe. Cooperation and the case of Simon Ruiz*. London: Routledge.
- RIBEIRO, Maria C.; MELO, Arnaldo S. (2012). A materialização dos poderes no espaço como expressão da memória e identidade urbana medieval. *Medievalista*. n.º12. Disponível em: http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA12\melo_ribeiro1207.htmlRICH, acessado a 10 de Abril de 2018.
- RIBEIRO, Orlando (2014). *Opúsculos geográficos*. Pierre Gourou. (pref.), Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Tomo 2, 2ª ed.
- RIBEIRO, Teresinha J. M. (2006). *Geologia Económica do Concelho do Tarrafal*. Tese de Licenciatura. Instituto Superior de Educação. Departamento de Geociências. Praia: Santiago, CV.
- RICHARDS, Allison (2008). *Development trends in Jamaica's coastal areas and the implications for climate change*. Urban and Regional Planner. Sustainable Development and Regional Planning Division. Jamaica: Planning Institute of Jamaica.
- RICHARDSON, Boham C. (2004). *Igniting the Caribbean's past: Fire in British West Indian history*. Chapel Hill, NC: Univ. of North Carolina Press.
- RICHTER, K. (2015). Gone with the Wind... Why Alcatrazes, the Second European Tropical Settlement, Vanished. *Mande Studies*, Vol. 16, pp. 119-167.

- RÍOS, Guadalupe P. (2011). *Acciones y reacciones en los puertos del Mar del Sur. Desarrollo portuario des Pacífico novohispano a partir de sus políticas defensivas, 1713-1789*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Mora.
- RITCHIE, David (1996). *Shipwrecks, an encyclopedia of the world's worst disasters at sea*. New York: Facts on File.
- ROBERTS, W. A. (1955). *The Capitals of Jamaica. Spanish Town, Kingston, Port Royal*. Edited by W.A. Roberts. (By several authors.). Kingston: Pioneer Press.
- ROBERTSON, James (2005). *Gone is the ancient glory: Spanish Town, Jamaica, 1534-2000*. Kingston: Ian Randle Publishers.
- ROBERTSON, James (2018). Making Jamaica English: Priorities and Processes. ROPER, L. H. (ed.), *The torrid zone: Caribbean colonization and cultural interaction in the long seventeenth century*. Columbia: University of South Carolina Press, pp. 105-117.
- ROBINSON, W. B. (1977). *American forts: Architectural form and function*. Amon Carter Museum of Western Art, Fort Worth, Urbana: University of Illinois Press.
- ROBRAHN-GONZÁLEZ, Erika M.; DEBLASIS Paulo; OLIVEIRA, Dagoberto L.; Narciso, Pedro M. S. e ALVARENGA, Luís V. S. (2012). *Linha de pesquisa: arqueologia portuária. Aplicação: o porto do Rio de Janeiro como complexo arqueológico*. (Working Paper, Versão Julho/2012) Disponível em: http://arqueoparque.com/@api/deki/files/32392/=working_paper_-_porto_do_rio_de_janeiro%252c_vers%25c3%2583o_1%252c_julho_2012.pdf, acessado a 9 de Janeiro de 2019.
- ROCHA, Hudson S. e VICTÓRIA, Sónia M. D. M. S. (2015). Geomorfologia cultural e geoconservação da Cidade Velha, Santiago, Cabo Verde. *Territórios Brasileiros: dinâmicas, Potencialidades e Vulnerabilidades. XVI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada*, Teresinha- Piauí.
- RODGER, N. (1998). Sea-Power and Empire, 1688-1793. MARSHALL, P. J. (ed.) *The Oxford history of the British Empire, The eighteenth Century*. Oxford: Oxford University Press, Vol.2, pp. 169-183.
- RODGER, N. (1999). *The safeguard of the sea: A naval history of Britain, 660-1649*. New York: W.W. Norton.
- RODGER, N. e BUCHET, C. (eds.). (2017). *The Sea in History - The Modern World*. Woodbridge: Boydell and Brewer.
- RODRIGUES, José D. (1994). *O Poder municipal e oligarquias urbanas ponta Delgada no século XVII*. Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada.
- RODRIGUES, José D. (1998a). Orgânica militar e estruturação social: companhias e oficiais de ordenança em São Jorge (séculos XVI-XVIII). *O Faial e a Periferia Açoriana nos Séculos XV a XX, Actas do Colóquio (ilhas do Faial e S. Jorge, de 12 a 15 de Maio de 1997)*. Horta: Núcleo Cultural da Horta, pp. 527-550.
- RODRIGUES, José D. (1998b). A Carreira da Índia e a escala açoriana. *Catálogo Oficial do Pavilhão de Portugal. Exposição Mundial de Lisboa de 1998*. Lisboa: Expo'98, Pavilhão de Portugal, 1998, pp. 131-147.
- RODRIGUES, José D. (2003). *Casa, Elites e Poder: São Miguel no Século XVIII*. Ponta

Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada, 2 vols.

RODRIGUES, José D. (2005). As Finanças. Artur Teodoro de Matos (coord.), *A Colonização Atlântica*, da Nova História da Expansão Portuguesa. Lisboa: Editorial Estampa, Vol. I, pp. 428-445.

RODRIGUES, José D. (2012a). Off the Islands: os Açores no contexto da primeira expansão inglesa, *Histórias Atlânticas. Os Açores na primeira modernidade*. Ponta Delgada: CHAM, pp. 45-60.

RODRIGUES, José D. (2012b). O provimento de ofícios da fazenda real nas ilhas atlânticas: o caso dos Açores. STUMPF Roberta e CHATURVEDULA, Nandini (orgs.), *Cargos e ofícios nas monarquias ibéricas: provimento, controlo e venalidade (séculos XVII e XVIII)*. Lisboa: CHAM, pp. 101-121.

RODRIGUES, José D. (2016a). Eastern Atlantic Islands in the Making of Early-Modern Atlantic. PETRI, Rolf, (ed.), *The Baltic Sea: A Space of Changing Expectation*. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, pp. 76-89.

RODRIGUES, José D. (2016b). O comércio dos portos açorianos com o Brasil e a legislação régia (séculos XVII-XVIII): os “navios do privilégio”. Amélia Polónia e Ana María Rivera Medina (eds.), *La gobernanza de los puertos atlánticos, siglos XIV-XX. Políticas y Estructuras Portuarias*. Madrid: Casa de Velázquez, pp. 261-272.

RODRIGUES, José D. (2017a). A contribuição dos Açores para a construção do mundo atlântico: cidades portuárias insulares. *XXII Coloquio de Historia Canario-Americana*, Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria, XXII-021, pp. 1-12.

RODRIGUES, José D. (2017b). Widening the Ocean: Eastern Atlantic Islands in the Making of Early-Modern Atlantic. *Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung*, Vol. 26, n.º 5, pp. 76-89.

RODRIGUES, José D. e GARCIA, Catarina (2016). Ilhas e portos da Macaronésia portuguesa na literatura de viagens europeia (séculos XVI-XVIII). REYES, Manuel G. H. e REYS, Ofelia C. (eds), *Fronteras de la agua: las ciudades portuárias y su universo cultural, (siglos XIV-XXI)*. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, pp. 219-240.

RODRIGUES, Paulo; ALVES, Francisco; RIETH, Eric; CASTRO, Luís F.V. (2001). L'épave d'un navire de la deuxième moitié du XVème siècle / début du XVIème, trouvée au Cais do Sodré (Lisbonne). Note préliminaire. ALVES, Francisco (ed.), *Proceedings. International Symposium on Archaeology of Medieval an Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition. Hull remains, manuscripts and ethnographic sources: a comparative approach. Trabalhos de Arqueologia 18*. Lisboa: Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática / Academia de Marinha, pp. 347-380.

RODRIGUES, Sarmiento, M. (1970). *Ancoradouros das ilhas dos Açores*. Lisboa: Ministério da Marinha. Instituto Hidrográfico.

RODRÍGUEZ-MARTIN, Conrado (2000), Estudio Demográfico de La Población Guanche de Tenerife, Chungara, Revista de Antropología Chilena, Vol. 32, n.º 1, 2, pp. 27-32.

ROGER, Adams (2013). Social Archaeology approaches in Port and Harbour. *Journal of Maritime Archaeology*, 8, pp. 181-196.

- ROHDE, Robert A. (2005). *1000 Year Temperature Comparison*, 18 November 2005, Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pequena_Idade_do_Gelo#/media/File:2000_Year_Temperature_Comparison.png, acessado a Outubro de 2018.
- ROMERO MUÑOZ, Dolores e SÁENS SANZ, Amaya (1996). La construcción de los puertos: siglos XVI-XIX. Guimerá Agustín; Romero, Dolores (ed.), *Puertos y Sistemas Portuários (Siglos XVI-XX)*, *Actas del Coloquio Internacional. El Sistema Portuário Español*. Guimerá Agustín; Romero, Dolores (ed.), Madrid: Ministério de Fomento.
- ROPER, Louis H. (2017). *Advancing empire: English interests and overseas expansion: 1613-1688*. State University of New York, New Paltz
- ROPER, Louis H. (2018). *The Torrid Zone: Caribbean Colonization and Cultural Interaction in the Long Seventeenth-Century Caribbean*. Columbia: University of South Carolina Press.
- ROSS, Eric (2015). *Mapping the Mercantilist World Economy*. Disponível em <https://ericrossacademic.wordpress.com/2015/10/18/mapping-the-mercantilist-world-economy/>, acessado a 26 de Outubro de 2018.
- ROSSA, Walter (2013). *Desconstrução da cidade portuguesa: urbanização e conceito*. Relatório da unidade curricular apresentado para provas de agregação. Coimbra: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
- ROSSA, Walter e TRINDADE, Luísa (2006). Questões e antecedentes da “Cidade Portuguesa”: o conhecimento sobre o urbanismo medieval e a sua expressão morfológica. *Murphy. Revista de História e Teoria da Arquitectura e do Urbanismo*, 01, Março, pp. 70-109.
- RUDDY, Drew (1997). The Mepkin Abbey Wreck, *Legacy*, 2(3), pp. 26-27.
- RUSSELL-WOOD, A. J. R. (1998). *The Portuguese empire, 1415-1808: A world on the move*. Baltimore e Londres: Johns Hopkins University Press.
- RICHTER, Konstantin (arqv. de) (2008). Pelourinho da Ribeira Grande, 1520 (c.), Cidade Velha, Santiago, Cabo Verde. 1940 (c.). Arquipélagos. Disponível em: <https://www.arquipelagos.pt/imagem/pelourinho-da-ribeira-grande-1520-c-cidade-velha-santiago-cabo-verde/>, acessado a 25 de Setembro de 2019.
- SADLER, Crispin; FIELDER, Mark e ABBOTT, Wayne (prod.) (2017). Drain the Sunken Pirate City – Documentary. *National Geographic Society*. Disponível em: <https://www.natgeotv.com/za/shows/natgeo/drain-the-pirate-city/videos/premiere-drain-the-sunker-pirate-city-drain-the-pirate-city>; <https://www.youtube.com/watch?v=fcd2s0q-v3s>, acessado a 18 de Março de 2020.
- SAFIER, Neil e SANTOS, Ilda M. (2007). Mapping Maritime Triumph and the Enchantment of Empire: Portuguese Literature of the Renaissance. WOODWARD, David (ed.), *Cartography in the European Renaissance. History of cartography*, 3. Chicago: Chicago University Press, pp. 461-468.
- SAILMAKER, Isaac (1694). *The Island of Barbados*. Disponível em: <http://collections.britishart.yale.edu/vufind/Record/1665214>, acessado a 18 de Maio de 2020.

- SALAZAR, Walter; BROWN, Lyndon; MANNETTE, Garth (2013). Probabilistic Seismic Hazard Assessment for Bridgetown-Barbados, Employing Subduction Interface Characteristic Earthquakes. *Journal of Civil Engineering and Architecture*, Vol. 7, n.º 11, pp. 1405-1422.
- SANCHES, Teresa (coord.) (2014). Equipa Hidrográfica de intervenção rápida ativada no âmbito do Exercício Lusitano 2013. *Hidromar – Boletim do Instituto Hidrográfico*, 115, II Série, p. 14.
- SÁNCHEZ, R. R.; TESTÓN, N. I.; SÁNCHEZ, R. C. M. (2004). *Imágenes de un imperio perdido: El atlas del Marqués de Heliche : plantas de diferentes plazas de España, Italia, Flandes y las Indias*. Madrid: Junta de Extremadura.
- SANDERS, J. M. (2011). *Barbados records: Wills and administrations*. Baltimore: Clearfield Company, Vol. 1.
- SANDMAN, Alison (2007). "Spanish Nautical Cartography". WOODWARD, David (ed.), *The History of Cartography, Volume Three: Cartography in the European Renaissance*. Chicago: University of Chicago Press, pp. 1095-1142.
- SANDZ, Victoria, & MARX, Robert F. (2007). *Encyclopedia of Western Atlantic Shipwrecks and Sunken Treasure*. Jefferson NC: McFarland & Company, Inc., Publishers.
- SANTOS, Carlos E. S. C. (2015). *A Cidade da Ribeira Grande, Cabo Verde: Urbanismo e Arquitetura (Séculos XV a XVIII)*. Tese de doutoramento em História da Arte. Universidade Nova de Lisboa, FCSH.
- SANTOS, Filipe dos (2013). Temporais, naufrágios, piratas e corsários no oceano Atlântico e, em particular, nos mares do arquipélago da Madeira, a partir da correspondência dos provedores da real fazenda do Funchal – 1648-1691. *Anuário, Funchal: Centro de estudos de História do Atlântico*, pp. 190-212.
- SANTOS, Iolanda S. (2014). *Ribeira Grande: um lugar de memórias. Análise da Gestão do património cultural em Cabo Verde*. Dissertação de Mestrado em em Planeamento e Gestão do Território. Santo André: Universidade Federal do ABC.
- SANTOS, J. P. M. J. e PINHO, J. L. S. (2005). Estudo das correntes oceânicas na região envolvente da Ilha Terceira no Arquipélago dos Açores, *Engenharia Civil UM*, 23, pp. 31-41.
- SANTOS, Jaime; LOPES, Isabel; OLIVEIRA, Carlos Sousa; MENDES, Manuela; GOMES, Rui; MARTINS, Pedro Chitas (2004). Introdução. *Fortes efeitos de sítio na cratera vulcânica de São Sebastião (POCI/CTE-GEX/58579/2004)*. Instituto Superior Técnico. Disponível em: <http://www.civil.ist.utl.pt/cratera/intropt.htm>, acedido a 13 de Dezembro de 2018.
- SANTOS, Javier Luis Álvarez (2011). La administración mediata en territorios atlánticos durante el siglo XVII: la Câmara de Lisboa y el Cabildo de Tenerife frente a las adversidades exógenas. *Cadernos do Arquivo Municipal*. 2ª Série, n.º 11.
- SANTOS, Marco; GONÇALVES, João; FONSECA, Carlos e CARREIRA, Gilberto P. (eds.) (2014). Diretiva-Quadro Estratégia Marinha. Estratégia Marinha para a subdivisão dos Açores. Governo dos Açores. Secretaria Regional do Mar, Ciência e tecnologia. Direcção Regional dos Assuntos do Mar.
- SARAIVA, Alberto C. (1961). *Conspectus da entomofauna cabo-verdiana*. Lisboa: Junta

de Investigações do Ultramar, n.º 83.

SARFATY, David E. (2010). *Columbus re-discovered: Why the King of Aragon suppressed the discoverer's identity and how he did it*. Pittsburgh: RoseDog Books.

SARRASOLA, Alexandre (2014). A Grade de Maré da Praça D. Luís I: Subsídios para o conhecimento histórico da Lisboa Ribeirinha em época Moderna. *Rossio, Estudos de Lisboa*, 3, Lisboa: Gabinete de Estudos Olissiponenses, pp. 46-51.

SAUPIN, Guy (2016). Mondialisation et modification des hiérarchies des grands ports de commerce, mi XVII^e – mi XIX^e siècle : une comparaison entre l'Espagne, la France et la Grande Bretagne, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos [Online], Colóquios*. Disponível em: <http://journals.openedition.org/nuevomundo/69920>, acedido a 7 Setembro de 2018.

SAWERS, L. (1992). The navigation acts revisited. *Economic History Review (London)*, Vol. 45, n.º 2, pp. 262-284.

SCAMMELL, G. V. (2004). *The first imperial age: European overseas expansion c. 1400-1715*. London: Taylor & Francis Ltd.

SCHAUB, Jean-Frédéric (2013). Archipiélago marítimo y archipiélago político: las Azores bajo los Austrias (1581-1640). CARDIM Pedro, COSTA, Leonor F. e CUNHA Mafalda S. (org.) *Portugal na monarquia hispânica dinâmicas de integração e de conflito*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar, pp. 73-92.

SCHELLMANN, G.; RADTKE, U. (2004). A revised morpho- and chronostratigraphy of the Late and Middle Pleistocene coral reef terraces on Southern Barbados (West Indies). *Earth Science Reviews*, Vol. 64, pp. 157-187

SCHENK, Gerrit J. (2014). Common grounds in early modern disaster experiences? Some remarks on new trends in historical disaster research as part of environmental history and climate history. KNOLL, M. e REITH, R. (eds.) *An environmental history of the early modern period: Experiments and perspectives*. Munich: Rachel Carson Center for Environment and Society, pp. 11-18.

SCHLENTHER, Boyd S. (1998). Religious faith and commercial empire. *The Oxford history of the British Empire, The eighteenth century*, Vol. 2. Oxford: Oxford University Press, pp. 128-150.

SCHMITT, Casey (2019). Centering Spanish Jamaica: Regional Competition, Informal Trade, and the English Invasion, 1620–62. *The William and Mary Quarterly*, Vol. 76, n.º 4, 697-726.

SCHOMBURGK Sir Robert (2012). *History of Barbados*. Hoboken: Taylor and Francis.

SCHUYLER, Robert L. (ed.) (1978). *Historical Archaeology: A Guide to Substantive and Theoretical Contributions*, New York: Baywood Publishing Company, Inc.

SCHWARTZ, S. (2015). *Sea of Storms: A History of Hurricanes in the Greater Caribbean from Columbus to Katrina*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

SCHWARTZ, Stuart B. (ed.) (2011). *Early Brazil: A documentary collection to 1700*. Cambridge: Cambridge University Press.

SCOTT, Hamish (2015). *The Oxford Handbook of Early Modern European History, 1350-1750. Cultures and Power*. Vol. II. Oxford: Oxford University Press.

- SEMEDO, Jorge, S. (2016). Roteiros. DOMINGUES, Francisco C. (dir.). *Dicionário da expansão Portuguesa, 1415-1600, Vol. 2*, Lisboa: Círculo de Leitores.
- SERRALHEIRO, A. (1977). *Carta geológica da Ilha de Santiago (Cabo Verde) na escala 1:100 000*. Junta de Investigações Científicas do Ultramar. Lisboa: Laboratório de Estudos Petrológicos e Paleontológicos do Ultramar.
- SERRANO ABAD, Susana (2012). El puerto de Bilbao: poder local y transformaciones urbanas (1876-1936). *Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco*, 7, Donostia-San Sebastián: Untzi Museoa-Museo Naval, pp. 229-248.
- SERRÃO, José V. (1993). O ciclo do ouro brasileiro. *Portugal no Mundo*. Vol. 3, Lisboa: Selecções do Reader's Digest, S.A. pp. 272-285.
- SERRÃO, José V.; DIREITO, Bárbara; RODRIGUES, Eugénia e MIRANDA, Susana M. (eds.) (2014). *Property Rights, Land and Territory in the European Overseas Empires*. Lisboa: CEHC, ISCTE-IUL.
- SHAW, Ronald E. (1990). *Canals for a Nation: The Canal Era in the United States, 1790-1860*. Lexington: University Press of Kentucky.
- SHEAVES, Mark (2018). The Anglo-Iberian Atlantic as a Hemisphere System? English Merchants Navigating the Iberian Atlantic., Chapter 1, CAÑIZARES-ESGUERRA, J. (ed.), *Entangled Empires: the Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp. 19-42.
- SHERIDAN, Richard B. (1998). The formation of Caribbean Plantation Society, 1689-1748. *The Oxford history of the British Empire, Vol. 2, The Eighteenth Century*. Oxford: Oxford University Press, pp. 394-414.
- SHIELDS, David (1990). *Oracles of Empire: Poetry, Politics, and Commerce in British America, 1690-1750*. London: University of Chicago Press.
- SHORT, Andrew D. (2005). Carbonate Sandy Beaches. SCHWARTZ M.L. (eds.) *Encyclopedia of Coastal Science. Encyclopedia of Earth Science Series*. Dordrecht: Springer, pp. 218-220.
- SILVA, António C. (1998). Espaços urbanos de Cabo-Verde. O tempo das cidades-porto. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
- SILVA, António C. (2001). Espaço, ecologia e economia interna. ALBUQUERQUE, Luís de e SANTOS, Maria, Emília M. S. (eds.). *História Geral de Cabo Verde*. Praia: Instituto Nacional de Investigação Cultural, Vol. 1, pp. 179-236.
- SILVA, António C. (1989). A Influência do Atlântico na Formação de portos em Cabo Verde. *Actas do II Colóquio internacional de história da Madeira*. Coleção separatas. 40 Funchal: Centro de Estudos de História do Atlântico.
- SILVA, António C. (2002). Dinâmicas de decomposição e recomposição de espaços e sociedades. SANTOS, Maria, Emília M. S. (coord.). *História Geral de Cabo Verde*. Praia: Instituto Nacional de Investigação Cultural, Vol. 3, pp. 1-66.
- SILVA, Filipa R. (2011). *Dutch and Portuguese in western Africa: Empires, merchants and the Atlantic system, 1580-1674*. Leiden: Brill.
- SILVA, João B. P.; ALMEIDA, Fernando E. e GOMES, Celso S. F. (2010). Enxurradas e

inundações na Madeira. *DNOTICIAS.pt - Serviço de documentação e impressão. Aprender com a natureza.*

SILVA, José L. (2007). Desastres Naturais no Arquipélago da Madeira - Resenha Histórica. *Madeira Gentes e Lugares*. Disponível em: <http://madeira-gentes-lugares.blogspot.com/2007/08/desastres-naturais-no-arquipelago-da.html>, acedido a 5 de Novembro de Abril de 2019.

SILVA, José M. A. (1997). A importância dos espaços insulares na construção do mercado Atlântico. *História das Ilhas Atlânticas*, Vol. I, Funchal: Região Autónoma da Madeira, pp. 125-161.

SILVA, M. (2005). *Caracterização da sismicidade histórica dos Açores com base na reinterpretação de dados de macrossísmica: contribuição para a avaliação do risco sísmico nas ilhas do Grupo Central*. Dissertação de Mestrado em Vulcanologia e Riscos Geológicos, Departamento de Geociências, Ponta Delgada: Universidade dos Açores.

SILVA, Patrik F.P. (2014). *Avaliação das dinâmicas do crescimento urbano na cidade da Praia de 1969 a 2010, Cabo Verde*. 2º Ciclo de Estudos em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território, Porto: Universidade do Porto.

SILVA, R. B., GUINOTE, P. e Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. (1998). *O quotidiano na Lisboa dos descobrimentos: Roteiro arqueológico e documental dos espaços e objectos*. Lisboa: Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.

SILVA, Roberto A. (2005). Arqueologia Colonial: as Casas Fortes (de Pedra) como unidades de defesa e ocupação no Rio Grande do Norte no Século XVII. *MNEME Revista de Humanidades*. Vol. 6, n.º 13, pp. 111-122.

SILVEIRA, António B. da; MADEIRA, José; RAMALHO, Ricardo; FONSECA, Paulo e PRADA, Susana (2010). *Notícia explicativa da carta geológica da ilha da Madeira na escala 1:50.000, Folhas A e B*. Funchal: Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Governo Regional da Madeira, Região Autónoma da Madeira e Universidade da Madeira.

SIMAS, F. A., (1998). *Evolução física de Salvador, 1549 a 1800.*; Salvador: Fundação Gregório de Mattos, Universidade Federal da Bahia: Salvador.

SIMONTON, Deborah (2018). *Catastrophe, gender and urban experience, 1648-1920*. London: Routledge.

SIRMANS, M. E. e INSTITUTE of Early American History and Culture (Williamsburg, Va.). (2013). *Colonial South Carolina: A political history, 1663-1763*. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press.

SMITH, C. W. (1995). *Analysis of the weight assemblage of Port Royal, Jamaica*. Tese de doutoramento. College Station: Texas A & M University.

SMITH, C. Wayne (2003). *Archaeological conservation using polymers: Practical applications for organic artifact stabilization*. College Station: Texas A & M University Press, pp. 271-282.

- SMITH, David L. (2016). The Western Design and the spiritual geopolitics of Cromwellian foreign policy. *Itinerario*, Vol. 40, n.º 2, pp. 279-292.
- SMITH, Franklyn e DORRICK Gray (1984). *Advisor's guide to Port Royal*, Kingston, Jamaica: Creative Communications Incorporated, Ltd.
- SMITH, Frederick H e WATSON, Karl, (2007). Western Bridgetown and the Butchers' hambles in the Seventeenth-Nineteenth Centuries: New Insights from the Jubilee Garden Archaeological Investigations, *Journal of the Barbados Museum and Historical Society*, Vol. LIII, pp. 185-198.
- SMITH, Frederick H e WATSON, Karl (2009). Urbanity, Sociability, and Commercial Exchange in the Barbados Sugar Trade: A Comparative Colonial Archaeological Perspective on Bridgetown, Barbados in the Seventeenth Century. *International Journal of Historical Archaeology*, Vol. 13, n.º 1, pp. 63-79.
- SMITH, Jillian R. (2009). *Shipbuilding and the English International Timber Trade, 1300-1700: a framework for study using Niche Construction Theory*. DigitalCommons@University of Nebraska – Lincoln, pp.89-102.
- SMITH, Roger C. (1993). *Vanguard of Empires: ships of exploration in the age of Columbus*. Nova York: Oxford University Press.
- SMITH, Simon D. (2010). *Slavery, family, and gentry capitalism in the British Atlantic: The world of the Lascelles, 1648-1834*. Cambridge: Cambridge University Press.
- SNYDER, Amanda J. (2018). Reassessing Jamayca Española: Spanish Fortifications and English Designs in Jamaica. ROPER, L. H. (ed.), *The torrid zone: Caribbean colonization and cultural interaction in the long seventeenth century*. Columbia: University of South Carolina Press, pp. 92-104.
- SOFIA, Victor Aleixo (2017). Restauro e Reabilitação da Torre do Capitão. *Roteiro de Arquitectura - Madeira e Porto Santo*. Funchal: Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos Secção Regional Sul. Disponível em: https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/22520/1/2017_VMSA_RoteiroArquituraMadeira.pdf, acedido a 2 de Abril de 2019.
- SOLÓRZANO, Jesús Á. T.; BOCHACA, Michel e ANDRADE, Amélia A. (eds.) (2012). *Gentes de mar en la Ciudad atlántica medieval*. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos.
- SORENSEN, Marie L.; EVANS, Christopher e RICHTER, Konstantin (2011). A Place of History: Archaeology and Heritage at Cidade Velha, Cape Verde. LANE, Paul e MACDONALD, Kevin C. (eds) *Slavery in Africa*. Oxford; New York: British Academy by Oxford University Press, pp.421-442.
- SOUSA, Hélvio D. M. (2006). *Arqueologia da Cidade de Machico. A construção do Quotidiano nos séculos XV, XVI e XVII*. Machico: CEAM – Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea.
- SOUSA, João J. A. (1989). *O Movimento do porto do Funchal e a conjuntura da Madeira de 1727 a 1810. Alguns aspectos*. Secretaria Regional do Turismo, Funchal: Cultura e Emigração – DRAC.
- SPEED, Robert C. (1981). Geology of Barbados: Implications for an Accretionary Origin. Gauthier-Villars. *Oceanologica Acta*, N. S/P, pp. 259-265.

- SPEED, Robert C. (2012). *Geology and geomorphology of Barbados: a companion text to maps with accompanying cross sections*. Boulder, Colo: Geological Society of America.
- SPEED, Robert C.; SPEED, Christine; SEDLOCK, Richard L. (2013). *Geology and geomorphology of Barbados: A companion text to maps with accompanying cross sections, scale 1:10,000*. Boulder, Colo.: Geological Society of America.
- SPORTS, Division of Culture and (2011). Addenda to the dossier for the world heritage nomination of historic Bridgetown and its garrison. Barbados: Ministry of Family, Culture, Sports and Youth.
- STAUBE, Beverly A. (2013). A sure token of their being there': Artefacts from England's colonial ventures at Roanoke and Jamestown. LEWIS-SIMPSON, Shannon e POPE, Peter E. (eds.), *Exploring Atlantic Transitions Archaeologies of Transience and Permanence in New Found Lands*, Woolbridge: Boydell Press, pp. 181-189.
- STEEG, Clarence L. Ver (1975). *Origins of a Southern Mosaic. Studies of Early Carolina and Georgia*. Athens: University of Georgia Press.
- STEELE, I. K. (1986). *The English Atlantic, 1675-1740: An exploration of communication and community*. New York: Oxford University Press. STERN, Philip J. (2011). *The Company-State. Corporate Sovereignty and the Early Modern Foundations of the British Empire in India*, New York: Oxford University Press.
- STEELE, Ian k. (1998). The anointed, the appointed, and the elected: Governance of the British empire. MARSHALL, P. J. (ed.) *The Oxford history of the British Empire, the eighteenth century*. Oxford: Oxford University Press, Vol.2, pp. 105-127.
- STEFFY, Richard (1994). *Wooden ship building and the interpretation of shipwrecks*. College Station: Texas A&M University Press.
- STEINBERG, Philip. E. (2001). *The social construction of the ocean*. Cambridge: Cambridge University Press. Steinbergs.
- STERN, Philip E. (2012). Company, state, and empire: Governance and regulatory frameworks in Asia. *Britain's Oceanic Empire Atlantic and Indian Ocean Worlds, c. 1550–1850*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 130-150.
- STEMANN, Thomas A. (2004). Reef corals of the White Limestone Group of Jamaica. *Cainozoic Research*, 3(1-2), pp. 83-107.
- STEWARD, Julian H. (1938). *Basin-Plateau Aboriginal Sociopolitical Groups*. Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, 120. Washington, D. C.: Government Printing Office.
- STONE, Peter (2017). *History of the port of London - a vast emporium of nations*. London: Pen & Sword Books Ltd.
- STONE, Peter (2019). *The History of London*. Disponível em: <http://www.thehistoryoflondon.co.uk/category/port-of-london/>, acessado a 20 de Novembro de 2019.
- STRACKE, Andreas; HOFMANN, Albrecht W. e HART, Stanley R. (2006). FOZO, HIMU, and the rest of the mantle zoo. *American Geophysical Union*, Vol. 6, n.º 5, pp. 1-20.
- SWANSON, Carl E. (2008). To Procure a Good Freight': Charles Town Merchants in the

- Eighteenth Century. *International Journal of Maritime History*, 20, n.º 2, pp. 111-41.
- SWEETING, M. M. (1958). The Karstlands of Jamaica. *The Geographical Journal*, n.º 124, 2, pp. 184-199.
- SWINGEN, Abigail L., (2015). *Competing Visions of Empire: Labor, Slavery, and the Origins of the British Atlantic Empire*. New Haven: Yale University Press.
- SYMANSKI, Luís C. P. (2009). ARQUEOLOGIA HISTÓRICA NO BRASIL: UMA REVISÃO DOS ÚLTIMOS VINTE ANOS. MORALES, Walter F. e MOI, Flavia P. (org.) *Cenários Regionais em Arqueologia Brasileira*, São Paulo: Annablume, pp. 279-310.
- TABACZYŃSKI, Stanisław (1993). The Relationship between History and Archaeology: Elements of the Present Debate. *Medieval Archaeology* 37, n.º 1, pp. 1-14.
- TAITT, A. (2010). *Historic Bridgetown and its garrison: Nomination as a world heritage site: nomination document 2010*. St. Michael, Barbados: Ministry of Community Development and Culture.
- TARRAFO (2008-2020). *Dicionário Priberam da Língua Portuguesa*. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/tarrafo>, acessado a 6 de Novembro de 2019.
- TAVARES, Nireide P. (2017a). *Inventário Arqueológico de Cabo Verde: contributo para uma ferramenta de gestão e valorização do Património Cultural*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Vol. I, Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras.
- TAVARES, Nireide P. (2017b). *Inventário Arqueológico de Cabo Verde: contributo para uma ferramenta de gestão e valorização do Património Cultural*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Vol. II, Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras.
- TEIXEIRA, André (2005). A Sociedade. *Nova História da Expansão Portuguesa: a Colonização Atlântica*. Lisboa: Editorial Estampa, Vol. III, Tomo 2, pp. 11-236.
- TEIXEIRA, Manuel C. (2009). O Património Urbano dos Países de Língua Portuguesa. Raízes e Manifestações de um Património Comum. *Passado e Presente para o Futuro*, Anais do III Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica, Ouro Preto, pp. 1-13.
- TEIXEIRA, Manuel C. (2012). As invariantes e as especificidades das fundações urbanas portuguesas. Praia, Ribeira Grande, S. Filipe, Bissau, Cacheu. *Atas do Colóquio Internacional Cabo Verde e Guiné-Bissau: Percursos Do Saber E Da Ciência, Lisboa, 21-23 de Junho de 2012*. IICT - Instituto de Investigação Científica Tropical e ISCS-UTL - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Disponível em: <https://coloquiocvgb.files.wordpress.com/2013/06/p05c02-manuel-teixeira.pdf>, acessado a 9 de Novembro de 2019.
- TELES, Cátia (2016). Hospitais. *Aprender Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/hospitais>, acessado a 12 de Setembro de 2019.
- Terceira Antiga (2014). *Postal Anos 1950s Ilha Terceira - "Mar Bravo - Angra do Heroísmo"* Açores, Portugal. Disponível em: <http://terceira-antiga.blogspot.com/2014/01/postal-anos-1950s-ilha-terceira-mar-4.html>, acessado a 29 de Setembro de 2018.
- THE MARINERS' Museum & Park (2020). Christopher Columbus Interactive Map. The Mariners' Museum and Park. The Ages of Exploration. Disponível em: <https://exploration.marinersmuseum.org/event/christopher-columbus-voyage/>,

acedido a 5 de Fevereiro de 2020.

THOMAS, Graham A. (2014). *The buccaneer king: The story of Captain Henry Morgan*. Barnsley, South Yorkshire: Pen & Sword Maritime (e-book).

THOMAZ, Luis F.F.R (2008). A ideia imperial manuelina. DORÉ, Andréa; LIMA, Luís F. S. e SILVA, Luiz, G. (2008). *Facetas do Império na história. Conceitos e métodos*. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, pp. 39-104.

THORNTON, A. P. (1956). *West-India Policy under the Restoration*. Oxford: Clarendon Press.

THORNTON, Diana V. (1992). *The probate inventories of Port Royal, Jamaica*. Dissertação de Mestrado em Antropologia. College Station: Texas A & M University.

THROWER, Norman J. W. (1972). *Maps and man: an examination of cartography in relation to culture and civilization*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

TORRÃO, Maria M. F. (1995). Rotas comerciais, agentes económicos, meio de pagamento. SANTOS, Maria E.M. (coord.) *História Geral de Cabo Verde*. Vol. II, Lisboa: Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga, pp. 17-111.

TORRES, Joshua e RAMOS, Rodríguez R. (2008). The Caribbean. A Continent Divided by water. Archaeology and geoinformatics: Case studies from the Caribbean. Archaeology and Geoinformatics: Case Studies from the Caribbean. REID, Basil A. (ed.) *Archaeology and geoinformatics: Case studies from the Caribbean*. Tuscaloosa: University of Alabama Press, pp. 1-234.

TORRES, P. (1998). *Geologia e petrogénese das formações vulcânicas da ilha do Sal, arquipélago de Cabo Verde*. Tese de Doutoramento. Lisboa: Universidade de Lisboa, Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

TRACY, James D (ed.). (1991). *The Political economy of merchant empires*. Cambridge: Cambridge University Press.

TROESKEN, Werner (2006). Water and Urban Development. *Journal of Urban History*, 32(4), pp. 619-630.

TULL, Malcolm (1997). *A community enterprise: the history of the Port of Fremantle, 1897 to 1997*. International Maritime Economic History Association, St. John's, Newfoundland: Memorial University of Newfoundland.

TULL, Malcolm (2014). Port history in the International Journal of maritime History (1989-2012), *The International Journal of Maritime History*, 26(1), pp. 123-129.

UEDA, Reed (2018). Pushing the Atlantic envelope: Interoceanic perspectives on Atlantic History. CAÑIZARES-ESGUERRA, J. e SEEMAN, Erik R. (eds.), *The Atlantic in global history, 1500-2000*. NY: Routledge Taylor & Francis Group, pp. 170-184.

UNESCO (2010). *Bridgetown and its Garrison (Barbados) No 1376*. Historic Bridgetown and its Garrison, St. Michael, Barbados. Disponível em: <https://whc.unesco.org/uploads/nominations/1376.pdf>, acedido a 3 de Maio de 2020.

UNGER, Richard W. (2006) Shipping and Western European Economic Growth in the Late Renaissance: Potential Connections, *International Journal of Maritime History*, 18(2), pp. 85-104.

- UNGER, Richard, W. (1997). *Ships and shipping in the North Sea and Atlantic, 1400-1800*. Aldershot: Ashgate.
- UNGER, Richard, W. (2011). *Shipping and economic growth, 1350-1850*. Boston: Brill.
- USGS, Science for a changing world (2014). Historic Earthquakes. Jamaica. 1692 June 07 UTC. *Earthquake Hazards Program*. Disponível em: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1692_06_07.php, acessado a 30 de Março de 2019.
- VARELA, Isolino L. B. L. (2014). *Estudo de aproveitamento de fins múltiplos da barragem de Faveta, Ilha de Santiago (Cabo Verde) com enfoque na rega e abastecimento de água*. Dissertação de mestrado. Coimbra: FCTUC.
- VAUTHIER-VÉZIER, A. (2015). *L'estuaire et le port: L'identité maritime de Nantes au XIXe siècle*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
- VERRÍSSIMO, Nelson (2000). *Relações de poder na sociedade madeirense do século XVII*. Funchal: Secretaria Regional do Turismo e Cultura.
- VERISSIMO, Nelson (2005). Nascimento e morte da capitania do Funchal, *Actas do Congresso Internacional « Espaço Atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades »*, Disponível em : http://cvc.instituto-camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/nelson_verissimo.pdf, acessado a 19 de Setembro de 2019.
- VEXLER, Robert I. (1978). *Chronology and Documentary Handbook of the State of South Carolina*. Dobbs Ferry, New York: Oceana Publications.
- VICTÓRIA, Sónia M. D. M. S. (2012). *Caracterização geológica e geotécnica das unidades litológicas da cidade da Praia (Santiago, Cabo Verde)*. Tese de Doutoramento. Universidade de Coimbra, Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
- VIEIRA, Alberto (1989). Da Poliorcética à Fortificação nos Açores. Introdução ao Estudo do Sistema Defensivo nos Açores nos Séculos XVI-XIX. *Os Açores e as Dinâmicas do Atlântico. Do Descobrimento à II Guerra Mundial*, Angra do Heroísmo: Instituto Histórico da Ilha Terceira, pp. 1525-1565.
- VIEIRA, Alberto (1992). *Portugal y las Islas del Atlantico*. Funchal, CEHA-Biblioteca Digital, disponível em: <http://www.madeira-edu.pt/Portals/31/CEHA/bdigital/madeira-geral/1992-AVIEIRApportugalilhas>, acessado a 11 de Setembro de 2019.
- VIEIRA, Alberto (1996a). *O Açúcar na Madeira. Séculos XVII e XVIII*. Funchal: CEHA-Biblioteca Digital, disponível em: <http://www.madeira-edu.pt/Portals/31/CEHA/bdigital/hsugar-madeira2.pdf>, acessado a 23 de Setembro de 2019.
- VIEIRA, Alberto (1996b). Slaves with or without sugar. Madeira's case. Funchal, CEHA-Biblioteca Digital, disponível em: <http://www.madeira-edu.pt/Portals/31/CEHA/bdigital/hm-esc-4-canas-en.pdf>
- VIEIRA, Alberto (1997) *História das Ilhas Atlânticas*. Vol. I e Vol. II, Funchal: Região Autónoma da Madeira.
- VIEIRA, Alberto (1998). *Obras clásicas para la historia de las Islas del Atlántico*. Madrid:

Fundación Histórica Tavera.

VIEIRA, Alberto (2004). *Canaviais, açúcar e aguardente na Madeira séculos XV a XX*. Secretaria Regional do Turismo e Cultura Centro de Estudos de História do Atlântico. Funchal: Centro de Estudos de História do Atlântico.

VIEIRA, Alberto (2006). Administração e direitos fiscais no sector açucareiro. Madeira. Séculos XV a XX. *IV Seminário Internacional - História do açúcar, fiscalidade, metrologia, vida material e património*. Funchal: Secretaria Regional do Turismo e Cultura. CEHA. pp. 49-76.

VIEIRA, Alberto (2013). Do lugar, da cidade e do porto do Funchal. *Anuário*. Funchal: Centro de Estudos de História do Atlântico, pp. 10-177.

VIEIRA, Alberto (2016a). O (Re)Descobrimto/ (Re)Conhecimento Da Madeira. Em torno da História, de alguns conceitos e imprecisões. *Cadernos de divulgação do CEHA*. Centro Estudos de História do Atlântico (CEHA), n.º 6.

VIEIRA, Alberto (2016b). Açúcar. *Aprender Madeira*. Disponível em: <http://aprendermadeira.net/article/acucar>, acessado a 5 de Novembro de 2019.

VIEIRA, Alberto (2016c). O Açúcar na Madeira: Produção e Comércio nos Séculos XV A XVII. *Cadernos de divulgação do CEHA*. Centro Estudos de História do Atlântico. Disponível em: <http://www.madeira-edu.pt/Portals/31/CEHA/bdigital/hsugar-Madeira3a.pdf>

VIEIRA, Alberto (2018). Madeira. Canaviais, Engenhos e Escravos. *Cadernos de divulgação do CEHA*. “Madeira – Na Rota do Ouro Branco” Projeto “Memória das Gentes que fazem a História”. Funchal: SRTC. DRC, n.º 2. Disponível em: https://issuu.com/milsumav/docs/c-rotaobranco_02, acessado a 15 de Outubro de 2019.

VILAS BOAS, Carlos M. R. (2013). *Arquitetura, património e turismo: O caso Cidade Velha em Cabo Verde*. Dissertação de Mestrado. Covilhã : Universidade da Beira Interior.

VITERBO, Sousa (1899). *Diccionario historico e documental dos architectos, engenheiros e constructores portuguezes ou a serviço de Portugal*. Vol. I, (A-G), Lisboa: Imprensa Nacional.

VITÓRIA, Câmara M. P. (2007). *EIA da Empreitada para a Renovação e Ampliação da Marginal da Praia da Vitória*, Praia da Vitória.

VORDERSTRASSE, Tasha (2010). A Port Without a Harbour: Reconstructing Medieval al-Mina. 15-39. Chapter One. Schryver, James G. (ed.) *Studies in the Archaeology of the Medieval Mediterranean*. Leiden: Brill, pp. 15-39.

VxMag (2018). *Sismos em Portugal: as 14 localidades com maior risco*. Disponível em: <https://www.vortexmag.net/sismos-em-portugal-as-14-localidades-com-maior-risco/>, acessado a 1 de Agosto de 2018.

WADLEY, Cathryn A. (1985). *Historical analysis of pewter spoons recovered from the sunken city of Port Royal, Jamaica*. Dissertação de mestrado em Antropologia. College Station: Texas A & M University.

WATSON, Sadie (2017). *The Old Custom House: Recent excavations and evidence on London's Medieval foreshore*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VMDDcibC2zQ>, acessado a 9 de Outubro de 2020.

- WATTS, David (1990). *The West Indies: Patterns of Development, Culture, and Environmental Change since 1492*. Cambridge: Cambridge University Press.
- WEBBER, D. F.; WEBBER, M. K. e WILLIAMS, D. D. (2003). The relative importance of meteorological events, tidal activity and bathymetry to circulation and mixing in Kingston Harbour, Jamaica. *Bulletin of Marine Science Miami*, Vol. 73, pp. 273-290.
- WEIGEND, Guido G. (1958). Some Elements in the Study of Port Geography. *Geographical Review*, Vol. 48, n.º 2, pp. 185-200.
- WEILER, John (2000). Book Review: Naval Hospitals of Port Royal Jamaica. *Construction History*, Vol.16, pp. 108-109.
- WELCH, Paul D. (2004). How Early Were Cities in the Eastern United States?. *Journal of Urban History*, Vol. 30, n.º 4, pp. 594–603.
- WESLER, Kit W. (2013). Jamaica. KEEGAN, W. F., HOFMAN, C. L. e RODRÍGUEZ, R. R. (eds), *The Oxford handbook of Caribbean archaeology*. New York: Oxford University Press, pp. 250-263.
- WESTBROOK, G. K.; BOTT, M. H. P.; PEACOCK, J. H. (1973). Lesser Antilles Subduction Zone in the Vicinity of Barbados. *Nature Physical Science*, Vol. 244, n.º 138, pp. 118-120.
- WESTERDAHL, Christer (1992). The maritime cultural landscape. *The International Journal of Nautical Archaeology*, 21.1, pp. 5-14.
- WESTERDAHL, Christer (1998). *The Maritime Cultural Landscape, on the concept of the traditional zones of transport geography*. Disponível em: <https://www.abc.se/~pa/publ/cult-land.htm>, acessado a 18 de Setembro de 2018.
- WESTERDAHL, Christer (2011). The maritime cultural landscape. CATSAMBIS, Alexis, F. B. e HAMILTON Donny L. (eds.) *The Oxford Handbook of Maritime Archaeology*, New York: Oxford handbook of Maritime Archaeology, Oxford University Press, pp. 733-762.
- WHITE, Henry A. (1914). *The making of South Carolina*. New York: Burdett.
- WILLEY, G. R. (1953). Prehistoric Settlement Patterns in the Virú Valley, Peru. *Bureau of American Ethnology*, Bulletin 155.
- WILLIAMS, Caroline. (2016). *Bridging the early modern Atlantic world: People, products, and practices on the move*. London: Routledge.
- WILLIAMS, Poul (2015). Fortified Jamaica. *The Gleaner. Company (Media) Limited*. Kingston. Disponível em: <http://jamaica-gleaner.com/article/hospitality-jamaica/20150408/fortified-jamaica>, acessado a 29 de Abril de 2020.
- WILSON, Samuel M. (2007). *The archaeology of the Caribbean*. New York: Cambridge University Press.
- WILSON, Thomas D. (2016). *The Ashley Cooper plan. The founding of Carolina and the Origins of Southern Political Culture*. Chapel Hill: The University of North Carolina.
- WINSLOW, Debra. (2000). *Analysis of the hollowware pewter from Port Royal, Jamaica*. Dissertação de mestrado em Antropologia. College Station: Texas A & M University.
- WOODWARD, David (ed.) (2007). *Cartography in the European Renaissance. (History of cartography, 3*, Chicago: Chicago University Press.

WRIGHT, Martin-Luther. (1994) "Accompong Maroons of Jamaica," *Maroon Heritage: Archaeological Ethnographical and Historical Perspectives*, Kingston: Canoe Press, pp. 133-162.

ZAHEDIEH, Nuala (2012). *The capital and the colonies: London and the Atlantic economy, 1660-1700*. Cambridge: Cambridge University Press.

ZAPATERO, Mariana, e RODRÍGUEZ, Gerardo (2020). À la recherche de nouveaux ports: journaux de bords et récits de voyage (vers 1500). LLINARES, Sylviane; SAUPIN, Guy (dir.) Ports nouveaux - Création et renaissance du XVe au XXIe siècle. Rennes: Presses Universitaires de Rennes (PUR), pp. 29-43.

ZBYSZEWSKI, G.; MEDEIROS, A. C.; FERREIRA O. V. e ASSUNÇÃO, C. T. (1968). Levantamentos geológicos da ilha Terceira (Açores). *Memorando da Academia das Ciências de Lisboa*, Classe Ciências, T. XII, pp. 185-199.

ZBYSZEWSKI, G.; MEDEIROS, A. C.; FERREIRA, O. V. e ASSUNÇÃO, C. T. (1971). *Carta Geológica de Portugal, na escala 1/50 000. Notícia explicativa da folha Ilha Terceira (Açores)*. Serviços Geológicos de Portugal.

ZIERDEN, Martha A.; REITZ, Elizabeth. J; RILEY JR. E JOSEPH P. (2016). *Charleston: an archaeology of life in a coastal community*. Gainesville: University Press of Florida.

ZRNIĆ, N.; HOFFMANN, K e BOŠNJAK, S. (2007). A note on the history of handling in ports: from ancient to medieval cranes. *World congress in mechanism and machine science, Merlet, J.-P., Dahan, M., & International federation for the theory of machines and mechanisms (IFTToMM - June 17-21). IFTToMM 2007: Proceedings of twelfth world congress in mechanism and machine science*. Besançon, France, pp. 1-6.

ANEXO
Tabelas

Tabela 1 – Lista das principais ocorrências naturais destrutivas que afectaram a ilha da Madeira¹.

DATA	TIPO DE OCORRÊNCIA	LOCAL MAIS AFECTADO	VÍTIMAS MORTAIS	INTENSIDADE ²
1502	Aluvião	Lugar da Ribeira Brava. castigou impiedosamente vários casais	S/I	N/A
1598	Aluvião	Lugar da Ribeira Brava, destruiu 73 casas	S/I	N/A
1601	Aluvião	Várias zonas da ilha	S/I	N/A
1611	Grande enchente	Funchal. Destruição da igreja de Santa Maria Maior	S/I	N/A
1689	Grande quebrada	S. Jorge. Várias casas de habitação foram arrastadas	S/I	N/A
1707	Aluvião	Causou estragos em toda a ilha	S/I	N/A
18-11-1724	Aluvião	Machico. Destruição de 28 habitações	26	N/A
		Santa Cruz	S/I	N/A
		Funchal. Destruição das muralhas, muralhas e enchente da ribeira do Pinheiro, actual S. Luzia.	S/I	N/A
1735	Aluvião	S. Bento	S/I	N/A
31-3-1748	Terramoto associado a fenómeno eruptivo	Funchal (Santa Maria Maior do Calhau, referência à destruição das casas da Alfândega), Santo António, S. Gonçalo, Camacha, Machico, Caniçal, Porto Moniz, Prazeres, paul, Arco da Calheta, Canhas, Serra de Água, Câmara de Lobos, Estreito de Nossa Senhora da Graça	4	A
1-4-1748 a 26-5-1748	Terramoto e réplicas	Madeira	0	M
1-11-1748	Terramoto com várias réplicas. Tsunami com recuo de 100 metros do	Madeira e Porto Santo (referência de que o mar entrou pelo leito da ribeira da vila ¼ de milha +- 643 metros).	S/I	M

¹ Compilação efectuada com base em dados de diversos autores. Cf. Azevedo, 1873, pp. 697-699; Carita, 1991, p. 458; Silva e Meneses, 1998c, pp. 655-656; Silva, 2007; Abreu, Roxo e Neri, 2014, pp. 913-916.

² Não dispomos de nenhum valor de referência sobre a intensidade dos fenómenos sísmicos históricos na Madeira, de acordo com os valores de escala utilizados para estudos actuais, como existem para o caso da Terceira. Considerámos deste modo uma classificação qualitativa de acordo com as fontes históricas tendo em conta valores de intensidade Baixa (B), Média (M) ou Alta (A). No caso das aluviões não aplicamos nenhum valor de intensidade pela falta de referentes. Neste caso consideramos “Não Aplicável” (N/A) a falta desse indicador. Relativamente aos fenómenos de onde não obtivemos qualquer informação sobre o número de vítimas mortais foi colocado Sem Informação (S/I). Este indicador foi considerado em conjugação com os demais para ajudar na aferição da intensidade dos fenómenos.

	nível do mar e subida de 5 metros no lado norte da ilha	Casas da Alfândega e contos registadas trinta e duas fendas, além doutros estragos.		
1-11-1755	Terramoto e Maremoto	Funchal – o nível do mar subiu 5 metros; Costa norte da Madeira; Porto Santo	S/I	A
26-6-1762	Terramoto	Funchal	S/I	B
5-11-1768	Terramoto	Madeira	S/I	A
11-11-1765	Aluvião	Funchal. Destruição da ponte da Praça e outras pontes da cidade.	1	N/A
1772	Cheia	Santa Cruz. Levou a igreja de S. Pedro e destruiu casas	S/I	N/A
24-4-1801	Terramoto	Madeira	S/I	A
9-10- 1803	Aluvião	Funchal, Santa Maria Maior foi a zona mais atingida. Derrocadas de casas. Prédios e casas foram arrastados para o mar, incluindo a igreja de Nossa Senhora do Calhau	+ de 200	N/A

Tabela 2 – Compilação de dados sobre referências de tempestades no porto do Funchal (1521-1757) ³.

DATA	TIPO DE OCORRÊNCIA	LOCAL MAIS AFECTADO	NAUFRÁGIOS	INTENSIDADE
11-6-1521	Tempestade	“aos onze dias do mees de Junho de mil & quinhentos & vinte e huu sendo esta cidade posta em muyta tempestade”	S/R	Média
13-10-1651	Tempestade	“A charrua que se foi a pique”	1 (charrua)	Média
26-10-1651	Tempestade	“e apenas estava fora quando deu a costa quase chea de água”	1 deu à costa	Média
30-4-1653	Tempestade	“muita briza” que impedia os navios de colocar as velas em segurança.	1 deu à costa	Baixa
16-10-1654	Tempestade	“Temporal que neste porto tiveram”	1	Média
27-10-1657	Tempestade	“Naufragou as embarcações ancoradas no porto”	Vários	Alta
25-1-1660	Tempestade	“vento de sul”	S/R	Média
14-6-1663	Tempestade	“hum grande Sul que lhe deitou os mastros abaixo”	S/R	Alta
18-4-1674	Tempestade	“grande temporal de vento sul”	S/R	Alta
20-11-1680	Tempestade	“com os temporais que ouve nesta ylha se perdeu”	6 (3 portugueses e 3 estrangeiros)	Alta
21-10-1690	Tempestade	“logo no dia seguinte se fes a vella com tanto tempo que ficou a amarra a não perigar”	S/R	Média
19-12-1691	Tempestade	“neste tempo por ser este porto aberto com o temporal que lhe sobreveio”	S/R	Média
Fim de outubro início Novembro 1757	Tempestade	“houve um grande temporal que pôs em risco alguns navios e causou estragos nas obras do porto do Funchal”	S/R	Alta

³ Com base em documentação da correspondência dos provedores da fazenda Real do Funchal, em levantamento de Filipe Santos e outras fontes complementares: Santos, 2013, pp. 190-212; Silva e Meneses, 1998b, p. 814; Silva e Meneses, 1998c, p. 62.

Tabela 3 – Lista das principais ocorrências sísmicas que afectaram a zona da Praia⁴.

DATA	TIPO DE OCORRÊNCIA	LOCAL MAIS AFECTADO	VÍTIMAS MORTAIS	INTENSIDADE
17-5-1547	Terramoto e Maremoto	Biscoitos	>3	VII;
26-9-1588	Terramoto	Praia	S/I ⁵	S/I
26-7-1591	Terramoto	Vila Franca/S. Miguel	“muitas”	≥VII na Escala IMM ⁶
9-4-1614	Terramoto	Fontinhas	0	X/XI; VIII >6,3 ⁷
24-5-1614	Terramoto	Praia	<200	≥VII (IMM)
1641 ⁸	Terramoto	Praia	S/I	S/I
9-6-1647	Terramoto	Praia	S/I	V/VII (IMM)
5-4-1690	Terramoto	Praia	S/I	V (IMM)
13-11-1698	Terramoto	Praia	S/I	IV (IMM)
11-11-1755	Maremoto	Lisboa	S/I	S/I
9-7-1757	Terramoto	S. Jorge	S/I	S/I
14-4-1761	Terramoto	Praia	S/I	S/I
24-6-1800	Terramoto	Praia	0	≥VII (IMM)

⁴ Compilação de dados com base em: Drummond, 1981, pp. 428-438; Junior, 1983, pp. 187-268; Leite, 2000, pp. 198-204; Nunes, et al., 2004, 349-358; Santos et al., 2004; Ferreira, 2005, pp. 103-120; Ourique, 2013, pp. 46-52; Leite, 2014, p. 163.

⁵ S/I – sem informação.

⁶ IMM - Intensidade Mercalli Modificada. I - Imperceptível; II - Muito fraco; III – Fraco; IV – Moderado; V – Forte; VI – Forte; VII – Muito Forte; VIII - Muito Forte; IX - Muito Forte; X – Catastrófico; XI – Catastrófico; XII – Catastrófico (Lopes e Nunes, 2011, p. 95).

⁷ Magnitude Estimada.

⁸ Este registo, apesar de ter sido assinalado por Costa Junior, numa enumeração de eventos sísmicos ocorridos na Praia, não foi localizada em nenhuma outra fonte, podendo ser um lapso de interpretação do autor e necessitando de confirmação (Junior, 1983, p. 2021).

Tabela 4 – Lista de sismos registados para as Caraíbas entre 1530 e 1797, de acordo com os dados compilados por William Mccann (2006, pp. 43-65).

DATA	HORAS	Mw ⁹	MMI ¹⁰
1-9-1530	14:30	8	10
20-4-1564	--	7	9
11-6-1641	12:45	--	9
11-2-1678	9:00	7	8
5-5-1684	00:30		7
5-4-1690	--	7.5	8
7-6-1692 ¹¹	11:40	7.5	10
18-10-1751	--	8	--
21-11-1751	--	7.5	--
11-6-1766	00:30	7	9
21-10-1766	9:00	7.5	9
3-6-1770	19:50	7.5	10
2-5-1787	15:55	8	---
10-9-1794	--	--	7
14-12-1797	23:30	--	9

⁹ Escala de Richter.

¹⁰ Escala de Mercalli.

¹¹ Terramoto que atingiu Port Royal, destruindo a cidade.

Tabela 5 – Lista de Furacões e tempestades tropicais sobre as ilhas da Jamaica e dos Barbados registadas historicamente (Millás, 1968; Neely e Landsea, 2013; Neely, 2019).

ANO	DATA	ILHA AFECTADA	TIPO DE TEMPESTADE
1512	--	Mar das Caraíbas, perto da Jamaica	Tempestade tropical
1597	Entre Junho e Setembro	Jamaica	Furacão
1653	13 de Julho	Barbados	Furacão
	1 de Outubro	A Sul dos Barbados	Furacão
1667	29 de Agosto	Barbados1672	Tempestade Tropical
1670	28 de Agosto	A Sul perto dos Barbados	Furacão
	17 de Outubro	Jamaica	Furacão
1672	?	Jamaica	Furacão
1674	20 de Agosto	Barbados	Furacão
1675	11 de Agosto	Barbados	Furacão
	10 de Setembro	Barbados	Furacão de grande intensidade
1689	?	Jamaica	Furacão
1692	Entre Julho e Setembro	Jamaica	Furacão
1694	23 de Agosto	Barbados	Furacão
	23 a 24 de Outubro	Barbados	Furacão
1700	?	Barbados	Furacão
1702	?	Barbados	Furacão
1711	Julho	Costa Oeste da Jamaica	Furacão
1712	8 de Setembro	Costa Oeste da Jamaica	Furacão
1714	9 de Setembro	Jamaica	Furacão
1720	?	Barbados	Furacão
1722	8 e 9 de Setembro	Jamaica	Furacão
1726	2 de Novembro	Jamaica	Furacão
1730	1 de Setembro	Sul da Jamaica	Furacão
1731	?	Barbados	Furacão
1734	12 de Setembro	Jamaica	Furacão
1744	31 de Outubro a 1 de Novembro	Jamaica	Furacão
1751	21 de Agosto	Jamaica	Tempestade tropical
	13 de Setembro	Jamaica	Tempestade tropical
	21 a 22 de Setembro	Jamaica	Furacão (passou distante)
	Última semana de Outubro	Jamaica	Furacão

1756	23 de Agosto	Barbados	Furacão
1766	16 de Agosto	A Oeste da Jamaica	Furacão
1780	3 de Outubro	A Oeste da Jamaica	Furacão
	10 a 16 de Outubro	Barbados	Furacão de grande intensidade
	31 de Outubro	Barbados	Tempestade tropical
1781	1 de Agosto	Jamaica	Furacão
1782	31 de Julho a 1 de Agosto	Jamaica	Furacão
1785	27 a 29 de Agosto	Jamaica	Furacão
	31 de Agosto	Barbados	Furacão
1786	11 a 14 de Agosto	Jamaica	Furacão
	2 a 3 de Setembro	Babados	Furacão
	20 de Outubro	Jamaica	Furacão
1790	31 Julho	Jamaica	Furacão
1791	20 de Outubro	Jamaica	Furacão
1795	10 de Agosto	Jamaica	Furacão

Tabela 6 – Tabela com o registo dos grandes incêndios que destruíram Bridgetown (Alleyne, 1978, pp. 62-65).

DATA	N.º DE CASAS DESTRUÍDAS	OBSERVAÇÕES
9-2-1659	200	Atingiu casas e armazéns da zona portuária. A Câmara determina a proibição do uso de colmo na construção das casas, punível com multas até 5000 lbs.
18-4-1668	800	Atingiu o paiol da cidade contribuindo para que o fogo deflagrasse com grande intensidade, atingindo 80% da cidade.
24-1-1673	40	Atinge habitações e armazéns onde se encontravam provisões para a população residentes. Destruição da ponte.
8-2-1756	160	Atinge o forte James, armazéns da zona portuária e habitações.
25-2-1758	90	--
13-5-1766	418	No total ficaram destruídos 1140 edifícios incluindo muitos edifícios públicos.
27-12-1766	--	Atingiu a zona de High Street com incidência em casas comerciais, tendo-se iniciado numa loja.

Tabela 7 – Relação de materiais e aprestos que Gaspar Frutuoso refere estarem guardados nos diferentes armazéns da Alfândega de Angra (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590]), p. 88).

ARMAZÉM	TIPOLOGIA DOS MATERIAIS
<p>“Quatro quarteirões grandes”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pólvora; - quatro meias botas, cheias de salitre por refinar; - três meias botas, corda de arcabuz; balas de ferro; - cadeia; - cabos velhos de cânhamo; - sete barras de alcatrão; - seis caixas de pez; - duas âncoras de quatro unhas; - seis quintais de enxárcia nova; - vinte e cinco remos de barcos; - velas de naus, grandes e pequenas para dez navios; - enxárcias; - velas e outros aparelhos tocantes a estas velas; - uma balança grande de madeira, com cadeias e pesos de serviço da Alfândega; - um sino pequeno de metal; - outro sino meão; - duas arcas grandes de madeira, cheias de papéis; - quarenta quintais de biscoito; - duas caldeiras de cobre para aquecer breu; - um quarto de capa-rosa; - um quarto de pedra hume; - um quarto de rosalgar.
<p>“Armazém defronte da Alfândega”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - um monte grande de balas de canhão, de ferro coado (1000 balas); - um monte grande de balas de meio canhão - balas pequenas (+ de 4000); - 100 balas de pedra de canhão; - 100 piques de ferro, com suas hastes; - 25 remos de galé; - 125 cestos de vime com cintas.
<p>“outro almazém”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dois esmeris de ferro; - enxárcias velhas, com polés; - misteres de navio.
<p>“Sobre a porta do mar”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - um meio canhão pedreiro, de bronze (fundição de Portugal); - um meio canhão de ferro coado; - um meio sacre francês de bronze, oitavado.

Tabela 8 – Relação de materiais a enviar e ofícios que deveriam existir em Port Royal, segundo Richard Blome (1678, p. 24).

TIPOS DE MATERIAIS REFERIDOS	TRADUÇÃO	ÂMBITO DE USO
<i>Fabricks of silks</i>	Tecidos de seda	Vestuário
<i>Linnen (fine ans course)</i>	Linho (fino e grosso)	Vestuário e outros usos
<i>Hatts</i>	Chapéus	Vestuário
<i>Gloves</i>	Luvas	Vestuário
<i>Thread</i>	Fios	Vestuário
<i>Tape</i>	Fitas	Vestuário
<i>Pinns</i>	Pinos	Vestuário
<i>Needles</i>	Agulhas	Vestuário
<i>Stockings</i>	Meias	Vestuário
<i>Shoos</i>	Sapatos	Calçado
<i>Brass</i>	Latão	Usos diversos
<i>Copper</i>	Cobre	Usos diversos
<i>Steel</i>	Aço	Usos diversos
<i>Lead</i>	Chumbo	Usos diversos
<i>All sorts of armes and ammunitions</i>	Armas e munições	Defesa
TIPOS DE PROFISSÕES	TRADUÇÃO	DESTINO
<i>Joynes</i>	Carpinteiros	Todo o tipo de construção, casa, cais, armazéns, barcos
<i>Smiths</i>	Ferreiros	Todo o tipo de utensílios em ferro
<i>Cooper</i>	Tanoeiros	Construção de barris
<i>Millwrights</i>	Construtores de moinhos	Edificação de moinhos

Tabela 9 – Relação apresentada por Simon de Casseres de materiais a enviar para Port Royal a fim de se proceder ao assentamento e à edificação das primeiras estruturas defensivas (State Papers, 1655, p. 299).

RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS	TRADUÇÃO
The things necessary at present for fortifying are as following.	Utensílios necessários à fortificação
1500 of shovells and spades	1500 pás
1000 pickackeses	1000 picaretas
100 whealebarrowes	100 carrinhos de mão
100 weddegs of iron to breake stone	100 cunhas de ferro para partir pedra
The things necessary for planting	utensílios necessários para cultivar
5000 falling ackeses, the former being verey bad	5000 machados
5000 broad and narrow hookes	5000 ganchos, finos e largos
1000 hand billes	Pequenas folhas soltas
2000 hatchetts	2000 machados
200 whorte sawes	200 serrotes
For cloths for the officers, &c	Roupas para os oficiais e companhia

Tabela 10 – Lista de proprietários de armazéns estabelecidos em Port Royal em 1660 (Pawson e Buisseret, 2000, p. 15).

ARMAZÉM	NOMES DE CASAS COMERCIAIS ESTABELECIDAS NO LADO NORTE DE PORT ROYAL
1	De Humfrey Freeman
2	De Jonh Young que vende a Arthur Towne
3	De Thomas Morris
4	Do Capitão Abraham Langford
5	De Arthur Towne
6	De Richard Povey
7	Do Capitão Wilgress
8	De Peter Pugh
9	Do Capitão Jeffrey Dare
10	Do Capitão Epsley Englefield
11	Do Capitão Cornelius Burrough que vendeu aos Beckford

Tabela 11 – Tabela com os nomes e ano de registo de médicos e cirurgiões a Port Royal ao serviço de mercadores (Pawson e Buisseret, 2000, p. 224).

DATA DE REGISTO	NOMES DE MÉDICOS E CIRURGIÕES
1664	George Homes (Holmes)
1668	Robert Hardson
1672	Robert Widall
1673	Francis Sperry
1674	Fisher Dr.
1674	Ellett Dr.
1674	David Dr.
1674	Baskerfield Dr.
1674	William Axtell
1674	William Bates
1675	Anthony Cartwright
1676	Jackson Dr.
1677	Nathaniel Doggett
1678	Trapham Thomas

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Distribuição dos casos de estudo e das respectivas metrópoles, no contexto dos impérios português e inglês.

Figura I.1.1 – Cronograma contruído para a tipologia dos dados utilizados no estudo.

Figura I.1.2 – As diferentes cronologias relativas às datas de início do povoamento e actividade portuária dos casos de estudo

Figura I.1.3 – Cronograma com potenciais áreas de desenvolvimento em torno de um porto (Polónia, 2011).

Figura I.2.1 – Mapa que assinala algumas das cidades portuárias mais importante para os diferentes impérios marítimos formados durante a Idade Moderna.

Figura I.2.2 – Mapa concebido por Carlos Caetano, com a proposta de localização dos diferentes cais da Ribeira de Lisboa entre os séculos XVI e XVIII (2004, p. 147).

Figura I.2.3 – Pintura da Entrada de Filipe II em Lisboa do pintor José Pinhão de Matos (1715-1765), Panorama da cidade de Lisboa no século XVII. Museu Nacional de Arte Antiga. Pormenor onde se podem observar as estruturas do estaleiro da Ribeira das Naus com a representação das docas, zona de construção naval, depósito de madeiras armazéns e elementos de elevação como gruas ou guindastes.

Figura I.2.4 – Posicionamento de diferentes intervenções arqueológicas decorridas nas duas últimas décadas em Lisboa, onde foram identificadas estruturas portuárias : Campo das Cebolas (Período romano – século XIX); Rua dos Correeiros (Púnico – século XVIII); Terreiro do Paço (cais do século XVIII ao XX); Banco de Portugal (muralla do século XIII); Praça do Município (peças de madeira provenientes do estaleiro da Ribeira das Naus); Ribeira das Naus (estruturas portuárias desde período romano até estaleiro naval); Praça Dom Luís (fundeadouro romano, forte de S. Paulo e grade de maré do século XVII-XVIII); Cais do Sodré (naufrágio do século XVII-XVIII); Boa Vista (naufrágios Boa Vista 1 e Boavista 2 do século XVII-XVIII e estruturas portuárias); Boqueirão do Duro (estruturas portuárias do século XVIII); Hospital da CUF (Doca do Baluarte ou Sacramento do século XVII).

Figura I.2.5 – Mapa que assinala as principais zonas intervencionadas arqueologicamente que revelaram estruturas e vivências ligadas ao porto de Londres, desde cais a estruturas da alfândega, armazéns e naufrágios (Milne, 2016b).

Figura I.2.6- Escavações decorridas na zona da alfândega de Londres em 2011, trabalhos coordenados pelo MOLA (Watson, 2017).

Figura I.2.7 – Pormenor de imagem da frente ribeirinha de Londres, já no século XIII onde podemos ver os diferentes armazéns, com cais e estruturas de elevação para carga de mercadorias. Autor não identificado (Watson, 2017).

Figura I.2.8 – Gravura que representa a passagem de um furacão pelo território americano no século XVI (Theodor de Bry, 1594, in Schwartz, 2015, p. 15).

Figura I.2.9 – Mapa com a definição do espaço controlo imperial português no século XVI e o alcance das redes comerciais estabelecidas neste período (Ross, 2015).

Figura I.2.10 – Mapa com a definição do espaço controlo imperial inglês no século XVIII e o alcance das redes comerciais estabelecidas neste período (Ross, 2015).

Figura II.2 – Conjunto dos arquipélagos que compõem a Macaronésia: Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. Baseado em Mitchell-Thomé (1976, p. 6).

Figura II.3 – Mapa com os arquipélagos da Macaronésia, assinalando-se o posicionamento do arquipélago da Madeira no Atlântico.

Figura II.4 – Corte das ilhas da Madeira, Desertas e Porto Santo, com indicação do nível do mar e as idades isotópicas de cada uma das formações vulcânicas que deram origem ao Grupo da Madeira, Desertas e Porto Santo. Figura adaptada com base em Puppo, 2017 e Fernández-Palácios et al., 2011.

Figura II.5 – Formação da Serra de Fora composta essencialmente por fragmentos de conchas de micro-organismos marinhos, moluscos e algas calcárias, aos quais se juntaram, posteriormente, conchas de várias espécies de caracóis Foto Luís Afonso (Porto Santo Verde, 2013).

Figura II.12 – A Pequena Idade do Gelo, indicada por especialistas da história do clima, está associada a anos de acentuado arrefecimento das temperaturas médias globais, o que teve impacto em todas as vivências, mas bem assinalado ao nível da Europa com os maus anos agrícolas (Richard, 2003, pp. 58-85; Pfister, 2014, pp. 5-10; Schenk, 2014, pp. 11-18). O diagrama resulta da comparação de 11 diferentes reconstruções sobre mudanças climáticas ao longo dos últimos 2000 anos publicadas em estudos recentes. Cada cor corresponde a uma teoria de reconstrução do regime de temperaturas entre o intervalo de tempo considerado (Diagrama produzido por Rohde, 2005).

Figura II.13 – Diagrama do regime de ventos nos Açores (Meteoblue, 2019).

Figura II.14 – Diagrama que mostra a predominância do regime de ventos nos Açores por quadrante (Meteoblue, 2019).

Figura II.15 – Gráfico da frequência e ocorrência (%) da direção média e altura significativa da ondulação actual em torno da Terceira (Santos et al., 2014, p. 27; Esteves et al., 2009; Hidrográfico, 2000).

Figura II. 16 – Arquipélago de Cabo Verde no contexto dos arquipélagos que compõem o grupo da Macaronésia. Adaptado a partir de Mitchell-Thomé (1976, p. 6).

Figura II.17 – Representação gráfica do perfil de formação das ilhas do arquipélago de Cabo Verde e respectiva extensão topográfica submarina com indicação do nível do mar e as idades geológicas de cada uma das formações vulcânicas que deram origem aos Grupos de Barlavento e Sotavento. Adaptação com base nos dados de Saraiva (1961).

Figura II.18 – Alinhamentos da formação inicial das ilhas de Cabo Verde. Mapa adaptado a partir de Mourão (2012) e Torres (1998).

Figura II.19 – Batimetria de fundo em torno de cada ilha onde se podem os três núcleos acima descritos (Navionics, 2019).

Figura II.3.1 – Mapa topográfico da ilha da Madeira com as diferentes formações geológicas que a caracterizam. A vermelho assinalam-se as duas das formações aluvionares da ilha e a verde os locais onde ocorreram as últimas erupções vulcânicas. Mapa retirado de Quartau et al., 2018, pp. 288-299 com base nos mapas produzidos pela NASA Earth Observatory, 2019.

Figura II.3.2 – Mapa topográfico onde se pode observar o relevo acidentado da Madeira e o recorte a da orla costeira (Mapas Topográficos, Google, 2018).

Figura II.3.3 – A imagem com projecção 3D do “Anfiteatro do Funchal”, onde se identifica a vermelho, a formação em desfiladeiros das ribeiras e linhas de água que pela sua descarga deram origem à zona baixa de onde se veio a instalar o Funchal. Na zona mais baixa formou-se assim uma enseada larga de cascalho rolado hoje apenas com vestígios na pequena bolsa de calhau rolado que se assinala a vermelho (Google Earth, 2019).

Figura II.3.4 – A imagem com projecção 3D de Machico podemos perceber a formação em desfiladeiro ou vale profundo onde as torrentes de cascalheiras fluvial que deram origem à praia de cascalho rolado onde se veio a instalar o núcleo urbano de Machico. A vermelho podemos ver assinalada a zona de enseada onde se desenvolveram as estruturas portuárias de Machico (Google Earth, 2019).

Figura II.3.5 – Ressalvamos o pormenor no mapa da Madeira de Pieter Van den Keere de 1608, onde parece representado uma zona de aluvião, denunciando ser um elemento importante a registar na representação da paisagem (Van Den Keere, 1608).

Figura II.3.6 – Corte na costa Norte da Madeira onde se pode observar a irregularidade do seu relevo, marcado por elevadas arribas e escarpas rochosas, registando o ponto mais alto 1035 metros de altitude (Google Earth, 2019).

Figura II.3.7 – A – Baía de Porto Moniz na costa Norte da Madeira. B – Baía do Seixal na costa Norte da Madeira (Google Earth, 2019).

Figura II.3.8 – Mapa geral da Madeira onde se assinalaram os portos que se consideram em funcionamento na ilha para o período em análise.

Figura II.3.9 – Batimetria de fundo das três enseadas da costa Norte. A – Baía de Porto Moniz; B – Baía do Seixal; C – Baía de Porto da Cruz (Navionics, 2019).

Figura II.3.10 – Mapa com proposta de reconstituição dos primeiros percursos exploratórios de reconhecimento da ilha da Madeira, desenhado com base nos dados que expôs o cronista Gaspar Frutuoso, cruzados com leituras actuais relativos ao regime de correntes no arquipélago que se registam em torno da Madeira (Frutuoso, 1998c, p. 21; Melo, 1975, p. 103; Ocean, 2019).

Figura II.3.11 – Fotografia aérea da enseada de Câmara de Lobos (Google Earth 2019).

Figura II.3.12 – “Planta da Villa de Machico” de 22 Agosto de 1799; CECA, cota 33-19 (Carita, 2016a).

Figura II.3.13 – Corte da ilha da Madeira no sentido Sul-Norte, pela zona do Funchal, onde podemos perceber a formação em anfiteatro onde se veio a instalar o Funchal e os picos altos de acumulação de onde partem os caudais das aluviões que descarregam sobre a orla costeira (Google Earth, 2019).

Figura II.3.14 – A – Mapa do Funchal de 1803 onde se assinalou o pormenor das zonas de inundação nas ribeiras de São João (1), Santa Luzia (2) e João Gomes (3), após a aluvião ocorrida nesse ano. B – Identificação actual do curso das três principais ribeiras do Funchal (Google earth, 2020).

Figura II.3.15 – Diagrama do regime de ventos na Madeira verificando-se a ocorrência dos ventos mais fortes nos quadrantes Norte e Nor-Nordeste (Meteoblue, 2006-2019).

Figura II.3.16 – Diagrama com regime e intensidade dos ventos no Funchal ao longo dos meses do ano (Meteoblue, 2006-2019).

Figura II.3.17 – Fotografia do porto do Funchal nos inícios do século XX, onde se pode ver a intensidade de uma tempestade a embater contra o cais de acostagem (Cais Regional, 2013).

Figura II.3.18 – Levantamento efectuado no âmbito do projecto exercício LUSITANO 2013 que teve como objectivo efetuar um levantamento hidrográfico do porto do Funchal (Sanches, 2014, p. 14).

Figura II.3.19 – Pormenor da carta “Plan of the Road to Funchal” de William Faden (1791).

Figura II.3. 20 – “Plan of the Road to Funchal” de William Faden (1791). Destacadas as descrições do tipo de fundo e profundidades (em braças).

Figura II.3.21 – Mapa com proposta interpretativa da carta de 1791, sobrepondo-se sobre o levantamento batimétrico actual no limite Oeste da baía do Funchal, propondo-se o alinhamento o possível das diferentes zonas de ancoradouros. Interpretação com base em NA, ZMAP, 2/10); Faden, 1791 e Navionics, 2019.

Figura II.3.22 – Levantamento batimétrico do porto do Funchal (Navionics, 2019).

Figura II.3.23 – Mapa que identifica os primeiros aglomerados urbanos da Madeira. “Cosmographya de toda a Ylha da Madeira” (1570).

Figura II.3.24 – Mapa com proposta interpretativa do Funchal no seu estado natural antes de qualquer transformação ou ocupação humana. Mapa desenvolvido e adaptado com base em Fernandes, 1570; Loureiro, 1919, Estampa VII; Silva, Almeida e Gomes, 2010; Sanches, 2014, p. 14; OASRS, 2015; Abreu, 2016; Google Earth, 2019; Navionics, 2019.

Figura II.3.25 – A - mapa de Mateus Fernandes, de 1570 com o traçado urbano do Funchal e o apontamento das zonas agrícolas em seu redor, além dos elementos naturais associados. B - Manipulação do mapa de Jorge Valdemar Guerra, cópia interpretada do mapa de Mateus Fernandes, que permite tornar visível a distribuição

das zonas agrícolas da cidade e os diferentes produtos cultivados junto ao perímetro urbano.

Figura II.3.26 – Implantação das duas zonas onde se desenvolveram os dois núcleos iniciais. 1 - Núcleo entre as Ribeiras de São João, Santa Luzia; 2 – Núcleo de Santa Maria do Calhau (Google Earth, 2020).

Figura II.3.27 – A – Pormenor da carta de 1578 de Leonardo Torreano Cremonese, onde se assinalam os dois ilhéus posicionados a Oeste da baía (1) ilhéu da Pontinha; (2) Ilhéu Grande ou ilhéu de Nossa Senhora da Conceição (Carita, 1981, p. 31). B – Pormenor da carta de 1775 onde se assinala a zona entre os ilhéus já uma zona de desembarque com a marcação de uma estruturas que poderão corresponder a um incipiente cais na rocha.

Figura II.3.28 – A – Desenho com a sobreposição sobre cartografia actual do Ilhéu da Pontinha e do Ilhéu De Nossa Senhora da Conceição com a implantação das respectivas fortificações. B – Fotografia com desenho sobreposto das marcas na rocha de talhe que podem corresponder a uma zona de embarcadouro. Foto Catarina Garcia, 2018.

Figura II.3.29 – Fotografias do Forte de S. José (finais do século XIX) onde se assinala o acesso de um embarcadouro encostado à parede Este do forte, edificado já numa fase recente da estrutura (Forte São José, 2008).

Figura II.3.30 – Representação e descrição da ilha da Madeira e do porto do Funchal, dando indicação do sentido da navegação que deve ir de leste para oeste (Vellerino de Villalobos, 1592, fls. 45v-44).

Figura II.3.31 – Pormenor da carta de Coronelli de 1696, onde se pode ver o ilhéu da Pontinha já unido a terra e a representação de uma pequena embarcação sob a protecção dessa zona utilizando o ancoradouro ZAF1.

Figura II.3.32 – Sobreposição da carta de Mateus Fernandes de 1570 sobre a cartografia actual onde se propõe a projecção do possível local de ancoradouro ZAF1 (Fernandes, 1570; Google Earth, 2019).

Figura II.3.33 – Ilhéu Grande ou de Nossa Senhora da Conceição com a presença das embarcações ancoradas a Leste (século XIX) (Leite, 2011).

Figura II.3.34 – Marcação do ancoradouro a leste ilhéu Grande que se denominou de ZAF2. A – Carta de 1764 com a marcação do ancoradouro ZAF2 junto ao ilhéu Grande (Loo Rock) (NA-ADM-344/876, VIII66). B – Carta da cidade do Funchal de Agostinho José Marques Rosa elaborada entre 1780-1801 onde se assinala também a zona de ancoradouro ZAF3 (Carita, 2017a; Correia, 2011, p. 125).

Figura II.3.35 – Sobreposição da Carta de 1839 sobre a cartografia actual e carta náutica onde se propõe a projecção do possível local de ancoradouro ZAF2. A vermelho assinaladas as fortificações (Planta, 1840, 1302-2-22A-109; Navionics, 2019; Google Earth, 2019).

Figura II.3.36 – Sobreposição da Carta de 1791 de William Faden sobre a cartografia actual e carta náutica onde se propõe a projecção do possível local de ancoradouro

ZAF3. A vermelho assinaladas as fortificações (Faden, 1791; Navionoics, 2019; Google Earth, 2019).

Figura II.3.37 – Foto do ilhéu de Nossa Senhora da Conceição (século XIX), onde se podem ver as embarcações ancoradas a Sudoeste dos ilhéus no denominado ZAF3 (Leite, 2011).

Figura II.3.38 – Pormenor da carta do Funchal de 1839 onde se assinala a descrição do que consideramos o Ancoradouro ZAF 3 (Costa, 1840).

Figura II.3.39 – Pormenor do atlas do cartógrafo holandês Pieter Van den Keere, de 1608, que assinala a zona central da baía como local de ancoragem.

Figura II.3.40 – Carta de Mateus Fernandes (1572), como o pormenor do local de ancoradouro assinalando “por aqui ancorão hos Navios”.

Figura II.3.41 – Sobreposição da Carta de 1839 sobre a cartografia actual e carta náutica onde se propõe a projecção do possível local de ancoradouro ZAF4 (Planta,1840; Navionics, 2019; Google Earth, 2019).

Figura II.3.42 – Pormenores que assinalam o ancoradouro denominado de ZAF5 muito próximo da praia de calhau a Oeste do Forte de São Tiago. A – Carta de António Gualdino da Costa de 1840; B – Carta do Funchal de 1850.

Figura II.3.43 – Proposta de localização do ancoradouro ZAF5 com sobreposição da cartografia actual e carta náutica indicando as profundidades da zona (Navionoics, 2019; Google Earth, 2019).

Figura II.3.44 – Pormenor da carta de William Faden (1791), onde se observam as embarcações a entrar no porto mantendo-se a Oeste da baía do Funchal.

Figura II.3.45 – Planta do Funchal de 1846 onde se vê marcado os ancoradouros de fora (Plan de la ville et de la rade de Funchal, 1846).

Figura II.3.46 – Planta do Funchal de 1850 que indica dois ancoradouros a este da baía em zona mais profunda que se destacaram no mapa como ZAF 6 e ZAF 7.

Figura II.3.47 – Proposta de localização dos ancoradouros ZAF6 e ZAF7, com sobreposição da cartografia actual e carta náutica indicando as profundidades da zona (Navionoics, 2019; Google Earth, 2019).

Figura II.3.48 – Em cima duas fotografias dos séculos XIX referentes a um naufrágio no porto do Funchal (Património Madeirense). As duas fotografias de baixo relativas a uma tempestade em 1963 (Perestrellos, 2013).

Figura II.3.49 – Mapa resumo com proposta de implantação de todas as áreas de ancoradouro do porto do Funchal, de acordo com a Tabela II.3.5 (Navionics, 2019).

Figura II.3.50 – Pormenor da carta de Mateus Fernandes (1570) onde se refere a localização dos varadouros no século XVI.

Figura II.3.51 – Fotografia de 1900 onde se podem ver as embarcações e mercadorias sobre a zona de calhau rolado e um guindaste em primeiro plano para elevação das cargas (Madeira, 1998).

Figura II.3.52 – Planta da cidade do Funchal com a localização das diferentes instituições relacionadas com o porto e a área da Ribeira. Mapa produzido com base em: Dias, 1944, p. 26; Miranda, 1990, pp. 75-79; Frutuoso, 1998c, p. 34; Mafalda, 2015, p. 23; Carita, 2018.

Figura II.3.53 – A – Fotografia de um cabrestante, junto com animais que transportavam uma estrutura em madeira que serviria para carregar mercadorias (inícios do século XX) (Carita, 2018). B – Representação da entrada dos Varadouros na cidade do Funchal, onde se vê em primeiro plano, destacado ao centro, um cabrestante (Smith, 1842).

Figura II.3.54 – Exemplo de cabrestantes ainda em funcionamento nas enseadas dos respectivos portos (inícios do século XX). A – Porto de Machico; B – Porto do Caniçal (Cruz, 2017b).

Figura II.3.55 – Reconstituições em desenho do funcionamento dos cabrestantes. A – Reconstituição de cabrestante montado no convés de um navio. Neste detalhe podemos ver como os cadernais são depois ligados a sistemas de guindaste para elevar tanto embarcações como mercadorias. B – Reconstituição de sistema de funcionamento de cabrestante fixo em terra (Meubliz.com; Kogaportal, 2013).

Figura II.3.56 – Exemplos de tipologia de cabrestantes de século XV a XVII (Kogaportal, 2013).

Figura II.3.57 – No detalhe desta carta encontra-se assinalado o cabrestante com a indicação do raio de manobra que precisaria para funcionar. À esquerda, encontra-se a referência a um pilar. Carta de Feliciano António de Matos e Carvalho (1805).

Figura II.3.58 – Esquemas possíveis para o funcionamento dos pilares do porto do Funchal (Luce, 1891, p.189; Zrnić et al, 2007, pp. pp. 1-6).

Figura II.3.59 – Imagens referentes ao pilar de Banger. A – Fotografia de 1890 onde se podem ver os armazéns e toda a vida portuária em torno do pilar (Carita, 2018). B – Fotografia do pilar em relação à praia de calhau rolado. São visíveis as estruturas de iluminação no topo (Carita, 2018). C – Fotografia do desmonte da estrutura em 1939 (Carita, 2018). D – Fotografia actual de parte da estrutura remontada na Avenida do Mar.

Figura II.3.60 – Conjunto de cadernais de século XIX e XX em exposição junto ao troço de muralha do Funchal, no limite Este da cidade.

Figura II.3.61 – Fotografia de um pilar que se encontra implantado na Avenida do Mar no Funchal. Segundo apuramos junto dos técnicos da DRC o elemento foi trazido para esta zona após ter sido recuperado da orla costeira, no âmbito de obras de reabilitação de frente marinha do Funchal. Foto Catarina Garcia, 2017.

Figura II.3.62 – Desenho sobre a cartografia actual com a projecção a rosa da área de varadouros e estaleiros navais todos localizados na denominada Ribeira do Funchal (Google Earth, 2019).

Figura II.3.63 – Fotografia dos trabalhos de escavação do pelourinho onde se pode ver a estrutura do forte de São Filipe ainda numa fase em que o lençol freático era visível (foto Catarina Garcia, 2013).

Figura II.3.64 – A – Planta do Funchal de Agostinho J. Marques Rosa, de 1780-1781 onde se assinalam as arribas na orla costeira. B – Fotografia de inícios do século XX onde se podem ver as arribas (Leite, 2011).

Figura II.3.65 – A – Mapa 3D georreferenciado, assinalando-se a vermelho a posição da denominada “Torre do Capitão”, podendo-se perceber a altitude a que se encontra e a distância da zona baixa e portuária do Funchal. B – Fotografia tirada em 1980 sobre os vestígios da estrutura denominada “Torre do Capitão”. C – Fotografia actual da estrutura, após os trabalhos de reabilitação e restauro (Carita, 2019).

Figura II.3.66 – Pormenor da carta de Coronelli, onde se podem ver traçadas as muralhas da frente ribeirinha e as portas de acesso ao mar (1696-1697).

Figura II.3.67 – Carta do Funchal de inícios do século XVI permite identificar algumas estruturas defensivas do Funchal, ainda numa primeira fase de fortificação. Encontra-se já marcada a cerca abaluartada disposta na frente marítima e marcada a Fortaleza Velha assinalada com a letra c da legenda indicando “petit fort” (Plan, século XVI).

Figura II.3.68 – Elemento da muralha, levantada durante a fase de escavação. Registo efectuado durante a visita ao Funchal em 2013 (Foto Catarina Garcia).

Figura II.3.69 – A – Escavações da Fortaleza de São Filipe do Pelourinho (2013) (Carita, 2016e). B – Parte da estrutura da Fortaleza. C – Assinala-se uma das três cisternas que foram identificadas (Fotos B e C - Catarina Garcia).

Figura II.3.70 – Planta do Funchal de 1788, com o alcance de fogo das principais fortificações do porto da cidade (NA-ADM 344/ 874).

Figura II.3.71 – Forte de S. Tiago. Desenho de Bartolomeu João (1654).

Figura II.3.72 – Carta de 1802 de Gordon F., onde se pode ver projectada a união entre terra e o ilhéu da pontinha.

Figura II.3.73 – A – Fotografia de 1883 do Ilhéu de Nossa Senhora da Conceição onde se pode ver o acesso em escadaria do lado Norte, virado para terra (Carita, 2016g). B – Fotografia actual onde se percebem as alterações feitas no elemento com novas estruturas edificadas na parte superior e a instalação de um elevador (2017).

Figura II.3.74 – Principais fortificações do Funchal (Google Earth 2020).

Figura II.3.75 – Alcance bélico das fortificações dos fortes e fortalezas do Funchal. Mapa construído com base em NA-ADM 344/ 874, 1788; Buisseret, 1971, p. 17.

Figura II.3.76 – A – Porta dos Varadouros in situ, que foi demolido em 1911 (Carita, 2018). B – Porta dos Varadouros reconstruída em 2004 colocada no mesmo local original (foto 2017).

Figura II.3.77 – Pormenor da carta de Skinner, de 1775, onde se assinalaram a amarelo as portas de mar.

Figura II.3.78 – Mapa com a implantação do sistema defensivo do Funchal incluindo o amuralhamento, as fortificações e as portas. Mapa desenvolvido e adaptado com base em Rosa, 1800; Johnston e Skinner, 1775; Veríssimo, 2000, pp. 314-322; Carita, 2017b; Rodrigues, 1998a, pp. 527-550; Fortalezas.org.

Figura II.3.79 – Mapa com compilação das informações sobre os fortes da Madeira e proposta de implantação do sistema defensivo, com três núcleos: Funchal, Santa Cruz e Machico (dados de inventário dos fortes com base em Carita, 1993, p. 60; Silva e Meneses, 1998b, pp. 85-93).

Figura II.3.80 – Pormenor da carta de Mateus Fernandes de 1570 (copiada e anotada por Jorge Valdemar Guerra); A – Posição provável da Alfândega Velha. B – Posição da Alfândega Nova.

Figura II.3.81 – Possíveis localizações da Alfândega do Funchal (Google Earth 2020).

Figura II.3.82 – Fotografias actuais da Alfândega Nova. A – Base do reduto da Alfândega. B – Capela que foi mandada construir junto à Alfândega pelo provedor da fazenda, João de Aguiar, em 1715, onde ele próprio foi enterrado. C – Vestígios da escadaria que daria acesso ao piso superior. D – Visão geral do largo da Alfândega (Fotos Catarina Garcia, 2017).

Figura II.3.83 – Reduto de Reduto de Santo António da Alfândega, onde se assinala a estrutura de uma escadaria de acesso à zona do Calhau. Cópia da aguarela de Bartolomeu João, 1654 (Cruz, 2017c).

Figura II.3.84 – Gráfico desenvolvido com base nos indicadores (em reis) das receitas da Coroa no Funchal entre 1520 e 1620 (valores das receitas apresentados por Miranda, 1994, p. 144).

Figura II.3.85 – Fotografia da reconstrução do pelourinho, após a intervenção de restauro em 2016 (Funchal Notícias, 2016).

Figura II.3.86 – Localização do Campo do Duque e da localização da Câmara até ao século XVIII e a localização actual (Google Earth 2020).

Figura II.3.87 – Análise da implantação e distância das casas da Câmara (A) em relação aos demais espaços da cidade relacionados com a administração portuária.

Figura II.3.88 – Primeira localização do Hospital da Misericórdia na zona de Santa Maria Maior (1508 até finais do século XVII) (Fernandes, 1570).

Figura II.3.89 – Localização da Casa da Saúde na cartografia de 1780 onde se pode ver a sua proximidade do espaço portuário da Ribeira do Funchal (Carita, 2017a). B- Pormenor

da planta de 1803 da cidade do Funchal som a sinalização da Casa da Saúde na mesma localização de 1780 (Oudinot, 1803).

Figura II.3.90 – Interpretação dos mapas II.3.87 (A e B) com a localização dos órgãos de controlo e apoio sanitário no século XVIII - Casa da Saúde e do Hospital (Google Earth, 2020).

Figura II.3.91 – Mapa resumo com a proposta de localização das estruturas ligadas ao controlo sanitário e assistência na saúde. Mapa produzido com base em: NA- SP/89/13, 1674; 1675; ARBPM-F, TCF, L 1303, fl. 98; Oudinot, 1803; Branco, 1987, p. 224; Sousa, 1989, p. 23; Teles, 2016; Silva e Meneses, 1998c, p. 702; Veríssimo, 2000, p. 219-220; Bettencourt, 2010, p. 63.

Figura II.3.92 – Gravura de século XIX da Ribeira de Santa Luzia onde se podem ver pessoas em circulação no caudal da ribeira (Moore, Rev. Edward, 1843).

Figura II.3.93 – Localização das ruas do Funchal relacionadas com a actividade portuária sobre a cartografia actual.

Figura II.3.94 – Ilustrações em aguarela de meados do século XIX da viagem de Isabela de França à Madeira e Porto Santo. A – Pormenor do embarque no Calhau do Funchal. B – Pormenor do embarque na calheta, onde se podem ver as arribas escarpadas da costa da Madeira (Isabela, 1970b).

Figura II.3.95 – Desenho de Bartolomeu João, de 1654, representando a Fortaleza de São Lourenço, onde se assinalam a zona das bicas e apontamentos do afloramento rochoso sobre o qual se edificou a fortaleza, bem como a presença das pipas, indicando o abastecimento de água (Monteiro, 1950).

Figura II.3.96 – Fotografia da Fonte de João Dinis onde se pode ver, além da bica, a conduta de água que segue para Sul, na direcção do mar.

Figura II.3.97 – A – Desenho de James Bullwer, de 1827, da Fortaleza de São Lourenço, onde representa a afluência de pessoas e pipas na zona das bicas (Monteiro, 1950). B – Fotografia actual da Rua das Fontes e da Fonte de João Dinis desaterradas (2017).

Figura II.3.98 – Localização de zonas ligadas aos abastecimentos do porto. Mapa produzido com base em: NA- SP/89/13; ARBPM-F, LPCF, 1631, fls. 83-84; Frutuoso, 1998c, p. 21; Veríssimo, 2000, pp. 186-188; Hancock, 2009; Vieira, 2013, p. 4-13; Klingenmaier, 2014, pp. 1-19.

Figura II.4.1 – Definição dos quatro principais complexos vulcânicos responsáveis pela formação da ilha. 1 – Vulcão dos Cinco Picos. Trata-se do vulcão mais antigo da ilha com aproximadamente 3 Ma. 2 – Vulcão Guilherme Moniz – Localiza-se no centro da ilha na chamada Serra do Moirão. 3 – Vulcão do Pico Alto situa-se sobre o flanco do Vulcão Guilherme Moniz e constitui o vulcão central e é relativamente recente (+- 1000 anos). 4 – Vulcão de Santa Bárbara tem uma datação aproximada de cerca de 1 Ma e ocupa a parte ocidental da ilha (Madeira, 2005; Azevedo, S/D).

Figura II.4.2 – Carta Vulcanológica da Ilha Terceira (Gaspar, 2019).

Figura II.4.3 – Mapa da ilha Terceira com as principais baías e portos assinalados (Rodrigues, 1970, pp. 133-148).

Figura II.4.4 – Fotografia aérea da zona do porto dos Biscoitos. Podemos ver pela imagem a zona rochosa e a agitação marítima que normalmente atinge a zona (Google Earth, 2019).

Figura II.4.5 – Fotografia do porto da Vila Nova, com a actual rampa de varagem que serve de apoio à actividade piscatória existe nesta zona da ilha. Foto Catarina Garcia, 2009.

Figura II.4.6 – Fotografia aérea do porto da Vila Nova (Google Earth, 2019).

Figura II.4.7 – Corte na costa Norte da Terceira, onde podemos ver como ponto mais elevado a zona da Serreta e a zona mais baixa no porto dos Biscoitos. A elevação média apresenta-se nos 36 metros de altitude (Google Earth, 2019).

Figura II.4.8 – Em projecção, a ilha Terceira e a vermelho a linha de costa considerada para o perfil da orla marítima entre a ponta da Serreta a Oeste e a baía da Vila Nova a Este (Google Earth, 2019).

Figura II.4.9 – Mapa topográfico da ilha Terceira, onde se podem ver as zonas de maior altitude no interior da ilha, oscilando com zonas mais planas. Podemos também perceber as encostas mais elevadas e escarpadas da costa Oeste e Norte da ilha com altitudes médias de 200 /100 metros e a costa Este e Sul com altitudes médias entre os 60 e os 20 metros (Mapas Topográficos, Google, 2018).

Figura II.4.10 – Levantamento batimétrico da baía da Praia. Assinaladas as zonas actuais onde se formam baixios, posicionados na zona onde funcionaram as primitivas estruturas portuárias da Praia (Navionics, 2019).

Figura II.4.11 – Neste mapa que representa a tectónica da Terceira podemos ver assinaladas “importantes estruturas de orientação geral NNW-SSE a WNW-ESE. Destacam-se o Graben das Lajes e o Graben de Santa Bárbara. O Graben das Lajes localiza-se no extremo NE da ilha Terceira e é definido por duas grandes falhas com orientação média N40o-45oW (falhas das Lajes e das Fontinhas), que se prolongam por mais de 8 km e se distanciam cerca de 3 km.” ©Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos. Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores

Figura II.4.12 – Carta de intensidades sísmicas máximas da ilha Terceira com base da EMS-1998 (Escala Macrossísmica Europeia, revista em 1998), feita a partir de mais de cinco séculos de sismicidades (Silva, 2005).

Figura II.4.13 – Fragmento de uma caverna encontrada na Praínha, após as descargas de areia feitas em Angra resultantes da dragagem na baía da Praia da Vitória. Fotos Catarina Garcia, 2001.

Figura II.4.14 – Baía da Mina. Na batimetria de fundo podemos observar a zona rochosa junto ao ilhéu da Mina, que origina uma zona de fortes correntes e zonas de afloramento rochoso à superfície, que podem significar perigo para a navegação (Navionics, 2018).

Figura II.4.15 – Fotografia aérea da baía da Tumba onde se pode observar que, apesar de ser uma baía ampla com protecção a Noroeste, as arribas escarpadas com uma elevação média de 43 metros de altitude não são favoráveis à sua utilização como zona portuária (Google Earth, 2019).

Figura II.4.16 – Perfil de elevação da zona costeira da baía da Tumba (Google Earth, 2019).

Figura II.4.17 – Batimetria oceânica da baía da Tumba, sem baixas e com batimetrias médias de 15/20 metros de profundidade, apenas com afloramento rochoso junto a terra, na zona assinalada a vermelho, que coincide no corte vertical com a zona de maior elevação topográfica (Navionics, 2018).

Figura II.4.18 – Fotografia aérea com a localização das baías de Angra e Fanal (Google Earth, 2019).

Figura II.4.19 – Pormenor da costa sul entre a zona do Negrito e Angra. Portulano de Luís Teixeira de 1587. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Descrição da ilha do Bom Jesus, chamada Terceira, 1587.

Figura II.4.20 – Fotografia aérea das baías de Negrito e S. Mateus da Calheta (Google Earth, 2019).

Figura II.4.21 – Batimetria de fundo das baías do Negrito e da S. Mateus da Calheta. Mapa adaptado com base nos dados de Navionics, 2019.

Figura II.4.22 – Batimetrias e substrato rochoso em torno da Terceira. Mapa adaptado a partir de Medeiros et al., 2015, p. 263.

Figura II.4.23 – Interpretação do percurso exploratório da Terceira com base no cruzamento dos relatos históricos e a análise geomorfológica costeira.

Figura II.4.24 – Mapa com proposta interpretativa do espaço de Angra no seu estado natural antes de qualquer transformação ou ocupação humana. (Mapa desenvolvido e adaptado com base nas seguintes fontes: Puebla, 1595; Maldonado, 1989 a [1683 e 1711], p. 98; Linschoten, 1997 [1595]; Leite, 2014, p. 137; Bettencourt, 2018, p. 519; Google Earth, 2019; Navionics, 2020).

Figura II.4.25 – Fotografia aérea do Monte Brasil.

Figura II.4.26 – Representação de Angra com ressalva para o pormenor do pequeno aglomerado urbano, do elemento natural do Monte Brasil e do sentido da embarcação de Oeste para Este (Vellerino de Villalobos, 1592).

Figura II.4.27 – Simulação de aproximação das embarcações a Angra oriundas tanto das rotas americanas como asiáticas. Esquema desenvolvido com base em Vellerino de Villalobos, 1592, f. 26-29v; Pimentel e Pimentel, 1762, p. 225, 374; Matos, 1988, pp. 39-58; Matos, 1990; Linschoten, 1997 [1595], pp. 345-346; Frutuoso, 1998b [1586 e 1590], p. 157; Santos e Pinho, 2005, pp. 31-41; Meteoblue, 2019; Ocean, 2019; Meteoblue AG, 2020.

Figura II.4.28 – Representação da baía de Angra, datada de 1638, num pormenor da carta de Mathaus Merian, inspirada na gravura de Linschoten de 1595. Os elementos geográficos representados dão conta de como estes se destacavam na paisagem. Sobre a imagem assinalamos, a amarelo, as arribas e as enseadas representadas na gravura de século XVII (Mathaus Merian, 1638).

Figura II.4.29 – Mapa interpretativo com a representação de Angra e dos elementos geográficos das enseadas e arribas que caracterizam a baía (adaptado com base na matriz urbana e linha de costa da Carta de 1870, de João Baptista Amorim de Freitas).

Figura II.4.30 – Fotos da enseada do Porto Novo onde se forma uma pequena bolsa de areia, encurtada a partir do século XIX com a construção da estrada dos Corte Real. A – Vista para terra. B – Vista de terra para a baía. Fotos Catarina Garcia, 2008.

Figura II.4.31 – Regime de correntes no interior da baía de Angra de acordo com o estudo sobre o regime de correntes oceânicas na envolvência da Terceira (Santos e Pinho, 2005, pp. 31-41).

Figura II.4.32 – Pormenor do local assinalado na carta de Medrano, como zona do principal ancoradouro (1589).

Figura II.4.33 – Pormenor da carta de Linschoten de 1596 sobre a ancoragem em Angra.

Figura II.4.34 – A – No Atlas de 1608 surge assinalado um ponto de ancoragem próximo do Porto de Pipas, um na área central da baía e outro encostado ao Monte Brasil. Ghedruckt by Willem Janszoon, Amesterdão, 1608. B – No Atlas de 1627 identificamos um ponto de ancoragem mais próximo do Porto de Pipas, dois outros pontos na área central da baía e três pontos de ancoragem encostados ao Monte Brasil. Atlas Willem Blaeu, Amsterdam, 1627. C- No Atlas de 1675, de Nikolas De Vries, vemos claramente vários locais assinalados como zonas de ancoragem. Um próximo do Porto de Pipas, três pontos alinhados na zona central da baía, um mais próximo da Praínha, um central, outro mais a sul e um ponto de ancoragem junto ao Monte Brasil e dois pontos na baía do Fanal. *Nova carta do acrescentamento dos graos de todas as ilhas dos Azores con seus Baxos e Fonduras*, Nikolas, De Vries, Amsterdão, 1675.

Figura II.4.35 – Registo arqueológico do “cemitério das âncoras”. A – Levantamento de sonar do fundo da baía e do posicionamento georreferencia de cada âncora (Projecto CASA da DRaC) (Garcia, 2016c, pp. 363-386); B – Mapeamento georreferenciado das âncoras identificadas durante o projecto referido; C – Levantamento e estudo individual âncora a âncora efectuado por Chouzenoux (2011).

Figura II.4.36 – Pormenor de registo em sonar das duas âncoras de Angra G, depositadas em fundo arenoso. Foto Rebikoff-Niggeler, 2004/2005 (DRaC); Google Hearth, 2019.

Figura II.4.37 – Fotografia de finais de século XIX. Podem observar-se os barcos mais pequenos ancorados próximo do cais e o maior um pouco mais afastado.

Figura II.4.38 – Mapa resumo com a implantação das áreas de ancoradouro. Mapa adaptado com base em Medrano, 1589; Linschoten, 1997 [1595]; Rodrigues, 1970, pp.

137-139; Matos, 1988, p. 68; Frutuoso, 1998c [1586 e 1590]), p. 10; Garcia, 2008, p. 126; Chouzenoux, 2012, pp. 645-654; Bettencourt, 2018, p. 517; Navionics, 2019.

Figura II.4.39 – Os pormenores destacados nas cinco imagens dizem respeito à representação da actividade da construção naval nas zonas de enseada e areal da Praínha e junto às denominadas Portas do mar e cais da cidade também denominada de Ribeira. A – Jan Huygen van Linschoten, 1596. B – Willem Jansz Blaeu, 1608. C – Mathaus Merian, 1638. D – Johannes Vingboon, 1665. E – John Ogilby, 1671.

Figura II.4.40 – Imagens alusivas à representação da zona do Porto das Pipas. A – Pormenor da gravura de Linschoten, 1595, onde podemos perceber a representação de três embarcações junto a uma rampa de varagem; B- Fotografia de 1910 retratando a rampa de varagem, observando-se embarcações de pesca, algumas delas aparentando estar em reparação. Foto de autor desconhecido, 1910).

Figura II.4.41 – Posicionamento do porto das Pipas e da Rua Direita (Google Earth, 2019).

Figura II.4.42 – Pormenor da Carta de Cassini Giovanni Maria, *Le Isole Azoridi*, 1798. Destaca-se a descrição referente a Angra onde se menciona: "Baía de areia onde se pode embarcar" (tradução livre da autora).

Figura II.4.43 – Conjunto de imagens referentes à representação da possível zona de varagem na principal entrada da cidade.

A – Pormenor da carta de Linschoten (1596) onde se representam as embarcações que faziam varagem na pequena enseada junto ao cais da cidade que se encontra nesta altura ainda numa fase inicial da sua edificação.

B – Carta de Angra de 1832 onde já vemos assinalado bem o cais na sua formação próxima da actual e o fundo rochoso junto à linha de costa (Frutuoso e Azevedo, 1873).

C – Fotografia do cais da cidade tirada em 1996 durante os trabalhos de prospecção para a construção da Marina de Angra. Podemos ver parte dos afloramentos rochosos que ainda existiam na altura antes da dragagem a que a zona foi sujeita com a obra. Foto Francisco Alves.

D – Fotografia aérea da zona do cais da cidade, vendo-se do lado direito do cais uma pequena zona de assoreamento ainda remanescente, bem como os afloramentos rochosos. Foto do GZCAH (sem data).

Figura II.4.44 – A – Pormenor da gravura de Linschoten relativo à pequena enseada do Fanal, próximo da Porta de São Pedro, no lado Oeste da cidade (Jan Huygen van Linschoten, 1596). B – Fotografia aérea da enseada do Fanal, se assinalaram os vestígios de uma estrutura defensiva, o Forte de S. Pedro (Google Earth, 2019).

Figura II.4.45 – Mapa de Angra de 1596 onde surgem bem assinalados o cais da Cidade e o cais do Porto de Pipas. Lucas Jansz, Amesterdão, 1596.

Figura II.4.46 – Pormenor da planta de 1805 onde se pode observar a estrutura do cais do Porto das Pipas junto à pequena enseada de areia (Almeida, 1805).

Figura II.4.47 – Análise da carta com o plano da Relação de Melchior Ruiz de Medrano, de 10 de Maio de 1589, onde se desenhou com algum rigor o cais do porto das Pipas. Interpretação com base nos dados do mapa de 1589, transpondo para escala métrica a possível dimensão e tipologia do cais (Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid, 1589).

Figura II.4.48 – Fotografia do Porto de Pipas na primeira década do século XX. Assinalados o limite do cais e a sona rochosa junto à enseada de areia. Foto de José da Silva Maya. Arquivo de Luís Mendes Brum.

Figura II.4.49 – Pormenor da carta de Linschoten relativamente aos agentes que circulam no porto de Angra em pequenas embarcações em acções de controlo e ligação entre os navios de maior porte e terra (Linschoten, 1596) .

Figura II.4.50 – Pormenor da carta de Linschoten, de 1596, onde se assinala o afloramento rochosos a Este da Praínha, encostado ao cais.

Figura II.4.51 – Pormenor da fotografia de 1910 referente ao alargamento do cais do Porto das Pipas. Podemos ver o afloramento a ser consolidado com acções de aterro. Foto de autor desconhecido, 1910.

Figura II.4.52 – A – No pormenor da carta de 1805 vemos definidas duas escadarias no lado Este do cais e uma do lado Oeste. Destaca-se também o número 52, que corresponde à zona do matadouro, aí localizado desde o século XVI (Almeida, 1805). B – Carta de 1832 onde se assinalam todas as zonas rochosas. Podemos ver que o cais da cidade corta a linha de costa que se define como rochosa deste o limite Este da Prainha até ao Porto das Pipas (Frutuoso e Azevedo, 1873).

Figura II.4.53 – Fotografia de 1950, que demonstra a força da ondulação sobre a estrutura do cais em caso de tempestade (TerceiraAntiga, 2014).

Figura II.4.54 – Pormenor do cais na gravura de Linschoten sobre Angra de 1596.

Figura II.4.55 – Fotografia que ilustra o movimento de cargas, em “dia de vapor”, no cais da cidade de Angra do Heroísmo. Podemos ver a escadaria Este e as estruturas móveis de guindastes e o arranque da zona de passagem que liga o cais à antiga zona do matadouro (foto de inícios do século XX) (Bago d’Uva, 2013).

Figura II.4.56 – Conjunto de representações do cais da Cidade em detalhe onde se pode ver como foi evoluindo a representação deste elemento desde 1587 até 1870: A- Teixeira, 1587; B- Linshoten 1595; C-Waghenaer, 1596; D – Merian, 1638; E – Vingboons, 1665; F – Ogilby, 1671; G – De Vries, 1675; H – Tofiño (18.52m), 1788; I – Almeida, 1805 (51.21m); J – A.H.C.N., 1845 (21.95m); L – Cordeiro, 1852 (56.9m); M – Freitas, 1870 (120m).

Figura II.4.57 – Medição do cais actual (Google Earth, 2019).

Figura II.4.58 – Pormenor da “Planta da Cidade de Angra e Monte Brazil” de 1832 onde se pode ver a nota sobre o Cais do Castelo indicando que foi edificado pela Companhia dos Vapores. (Frutuoso e Azevedo, 1873).

Figura II.4.59 – Pormenor da carta de Linschoten de 1595. Representação do Hospital de Santo Espírito e da Misericórdia junto à alfândega e à Porta do Mar (Linschoten, 1596).

Figura II.4.60 – Fotografia do Hospital da Boa Nova (Inícios do século XX). Foto de José Leite (1872-1943) (Uva, 2012).

Figura II.4.61 – Moeda de cobre ($\varnothing 32 = 1,6$ cm) [219], recuperada durante as sondagens de diagnóstico efectuadas junto ao muro limita do Hospital da Boa Nova (Garcia e Baptista, 2010, p. 27-29 e 266).

Figura II.4.62 – Desenho do muro Oeste do Hospital da Boa Nova, com 37,37 m de comprimento e da sondagem realizada durante os trabalhos de diagnóstico de 2010 onde se pode ver a profundidade da fundação do muro junto ao tufo geológico a 3,30 m de profundidade (Garcia e Baptista, 2010; Garcia e Baptista, 2013, pp. 1175-1180).

Figura II.4.63 – Pormenor da Sondagem 2 efectuada junto ao muro Oeste onde se podem ver as cantarias bem dimensionadas que o compunham (Garcia e Baptista, 2010; Garcia e Baptista, 2013, pp. 1175-1180).

Figura II.4.64 – Estruturas defensivas dispostas ao longo da costa da Terceira. Pode ver-se a distribuição dos elementos defensivos ao longo das zonas de cotas mais baixas e mais vulneráveis em termos defensivos (Machado, 1983).

Figura II.4.65 – Linha de muralha entre a Prainha e a Rocha

Figura II.4.66 – Pormenor da carta de Linschoten de 1596, relativo à muralha existente na zona baixa da cidade, junto à orla costeira.

Figura II.4.67 – Fotografia aérea da intervenção na zona das portas da cidade onde assinalamos o alinhamento dos vestígios da estrutura da porta do mar. Foto GZCAH (Dias, 1997).

Figura II.4.68 – Foto das estruturas detectadas durante a intervenção de 1997. Indicação dos alinhamentos da presumível estrutura da Porta do Mar. Foto Francisco Alves, 1997.

Figura II.4.69 – A – Pormenor da carta de Linschoten onde se encontra registada a porta da Prainha, 1596). B – Foto da rua de São João vista de Norte para Sul, em direcção ao mar (Google Maps, 2019). C – Posição provável da porta da Prainha (Google Earth, 2019).

Figura II.4.70 – A vermelho, pormenor da implantação da muralha entre o Forte de S. Sebastião e a arriba da Rocha.

Figura II.4.71 – Pormenor da zona do Porto Novo em diferentes cronologias. A estrutura apenas surge representada na carta de Linschoten, contudo permanece até aos dias de hoje com o nome de Porta da Prata, uma estrutura de passagem para o Castelo, já referida pelo cronista padre António Cordeiro (Medrano, 1589; Puebla, 1596; Linschoten, 1596; Google Earth, 2019).

Figura II.4.72 – Portas de Mar disposta para o Porto de Angra, baías de Angra e Fanal.

Figura II.4.73 – Desenho da Terceira e dos fortes registados em 1583. Vemos neste mapa apontados os primeiros postos de defesa da ilha. Em Angra assinalamos o pormenor do

que parece ser uma entrada, podendo indiciar já a presença de uma das portas da cidade (Mapas Generales, 1583).

Figura II.4.74 – Proposta de alcance médio de artilharia, calculado com aproximadamente 1 milha náutica, a partir dos pontos mais avançados de defesa do porto (Masefield, 1922, p. 239; Buisseret, 1971, p. 17; Kinard e Proquest, 2007, pp. 96-103).

Figura II.4.75 – Estruturas defensivas da costa Sul da Terceira que garantiam a protecção e a entrada no porto de Angra. Desenho produzido com base em: Machado, 1983; Vieira, 1988, pp. 1525-1582; Pego e Almeida, 1996; Martins, 2007, pp. 9-52; Fortalezas.org.).

Figura II.4.76 – estruturas defensivas do porto de Angra (mapa adaptado com base na matriz urbana e linha de costa da Carta de 1870, de João Baptista Amorim de Freitas).

Figura II.4.77 – Organograma com as representações mais antigas do facho do Monte Brasil (Teixeira, 1587; Medrano, 1589; Linschoten, 1596; Blaeu, 1608).

Figura II.4.78 – A – Localização da zona do Facho num limite mais alto do Monte Brasil. B – Reconstrução actual do telégrafo, com estrutura de sinalização instalado em 1847. Fotos Canavilhas, 2012.

Figura II.4.79 – Mapa de 1775 com os detalhes do Monte Brasil e do farol da baía de S. Mateus “Lighthouse Cove” (D’Anville, 1775).

Figura II.4.80 – Representação de cabeços de amarração que deveriam ser de pedra ou madeira. À esquerda a gravura de Linschoten de 1596 e à direita a representação de John Ogilby de 1671, também ela inspirada do desenho de Linschoten, sendo muito idêntico ao desenho de Montanus, também de 1671.

Figura II.4.81 – Cabeços de amarração contemporâneos que se podem identificar em diversos cais dos Açores, sendo os registados da ilha do Pico (São Mateus). Foto Catarina Garcia.

Figura II.4.82 – Pormenor da gravura de Linschoten de 1596, onde se pode ver representada a alfândega, virada para o troço de muralha de frente para o mar e junto à porta do Mar (Linschoten, 1596).

Figura II.4.83 – Posicionamento da Alfândega a partir de 1476 (Leite, 2014, p. 141). Podemos ver a sua localização próxima do cais e da orla costeira. A – A área do quarteirão onde se insere e onde deveriam estar localizados os armazéns, com a projecção de onde passaria a linha de costa. B – Área que ocupa o edifício actual da Alfândega.

Figura II.4.84 – A – Representação da Câmara de Angra em 1596, desenhada por Linschoten onde se pode ver o edifício da Câmara virado a Este, implantado já no local apelidado de Praça. Esta representação deve ainda corresponder à primeira fase de implantação da câmara, em que o edifício se alinha com o prolongamento da Rua Direita. O edificado apresenta-se com dois pisos, com uma escadaria em V, que daria acesso ao segundo piso, e no lado Norte teria uma torre, representada aqui com a bandeira hasteada. Por detrás do edifício passaria a ribeira dos Moinhos e estaria a

cadeia, e em frente, o pelourinho (Linschoten, 1596). B – Projecção georreferenciada das diferentes estruturas ligadas à Câmara, nas suas diferentes fases de edificação.

Figura II.4.85 – A – Representação de Linschoten da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, no ponto alto da cidade com boa visibilidade para a baía, com escadaria virada para Sudoeste em direcção porto (Linschoten, 1596). B – Fotografia aérea da implantação da actual igreja e Solar dos Remédios (Google Earth, 2019).

Área de implantação num local sobranceiro ao mar a 278 metros de distância do cais da Cidade. C – Vista actual da rua do Armador em relação à baía de Angra (Google Earth, 2019).

Figura II.4.87 – Posicionamento das principais instituições com jurisdição sobre o espaço e a acção portuária (mapa adaptado com base na matriz urbana e linha de costa da Carta de 1870, de João Baptista Amorim de Freitas).

Figura II.4.88 – Representações na cartografia de zonas de linhas de água e fontes que abasteciam a cidade e o porto. A – Pormenor do Portulano 19 onde podemos ver bem assinaladas as duas linhas de água que atravessavam Angra (Teixeira, 1587). B – Pormenor da carta de Antonio de Puebla (1595). C – Pormenor da carta de Linschoten da Ribeira dos Moinhos e das Bicas, junto ao cais da cidade (1596). D – Pormenor da passagem de água por entre a muralha do Porto das Pipas (Linschoten, 1596).

Figura II.4.89 – Fotografia da fonte do Porto Novo que se encontra junto à enseada que dava acesso à Fortaleza de S. João Baptista (Google Earth, 2019).

Figura II.4.90 – Localização de pontos de abastecimento do para o funcionamento portuário (mapa adaptado com base na matriz urbana e linha de costa da Carta de 1870, de João Baptista Amorim de Freitas).

Figura II.4.91 – Carta de José Rodrigo de Almeida onde se assinala a localização do matadouro (1805).

Figura II.4.92 – Mapa resumo com o posicionamento de todas as estruturas ligadas com o funcionamento portuário.

Figura II.5.2 – Carta Geológica de Santiago, Cabo Verde (Serralheiro, 1977, in Pina, 2009).

Figura II.5.3 – Perfil topográfico da ilha de Santiago produzido a partir de Saraiva (1961), Oliveira et al. (2009), Ramalho et al. (2010, pp. 519-537) e Victória (2012, pp. 73).

Figura II.5.4 – Mapa topográfico de Santiago (Mapas Topográficos, Google, 2018).

Figura II.5.5 – Na imagem, a zona de Trás os Montes, na costa Norte, onde se pode observar o tipo de desgaste de “escoamento em toalha” no topo das superfícies das achadas, provocando o aplanar das irregularidades da superfície (Google Earth, 2019).

Figura II.5.6 – Rede hidrográfica da ilha de Santiago (mapa produzido com base em Amaral, 1964 e Vitória, 2012).

Figura II.5.7 – Carta agrícola da ilha de Santiago (Teixeira, 1957).

Figura II.5.8 – Recorte da linha de costa da zona Norte da ilha. Adaptado a partir de Google Earth (2019).

Figura II.5.9 – Costa Norte da ilha de Santiago, assinalando-se as pequenas enseadas e baías. Adaptado a partir de Google Earth (2019).

Figura II.5.10 – A – Vista 3D da baía da Fazenda e escoada do Monte Graciosa virada a Norte. B – Monte Graciosa em vista 3D e em corte, (altura max. 642 metros) Google Earth (2019).

Figura II.5.11 – Batimetria de fundo do limite norte de Santiago, com as baías d’Angra, da Fazenda, da Moreia, do Medronho e do Tarrafal (Navionics, 2019).

Figura II.5.12 – Carta Agrícola da ilha de Santiago, 1957 (Teixeira, 1957).

Figura II.5.13 – Configuração geológica da Baía do Inferno. As arribas escarpadas formam uma barreira intransponível na larga enseada. A – Imagem de satélite (Google Earth, 2019). B – Vista mar-terra. Foto de Nuno de Santos Loureiro).

Figura II.5.14 – Marcação de todas as pequenas enseadas da costa Oeste de Santiago, formadas na sequência da acumulação de detritos pela escorrência das enxurradas, algumas delas assinaladas por terem dado lugar a pequenos portos piscatórios. Adaptado a partir de Google Earth (2019).

Figura II.5.15 – Corte em perfil topográfico da zona da Ribeira Grande no sentido Noroeste- Sudeste, onde se pode ver o vale em forma de “U”. Adaptado a partir de Google Earth (2019).

Figura II.5.16 – Mapa com proposta interpretativa do espaço da Ribeira Grande no seu estado natural, antes de qualquer transformação ou ocupação humana. Mapa desenvolvido e adaptado com base em: Beauchesne, 1698-1701; Andrea, 1778; IPC - plano de requalificação, 2018; Pereira, 1892, p. 49; Google Earth, 2019; Navionics, 2019.

enseada de calhau rolado e a zona de areia. Em cima zona de arriba no limite Oeste da enseada da Cidade Velha, no limite da qual foi erguido o forte de São Veríssimo. Foto Catarina Garcia, 2018.

Figura II.5.18 – Distância entre a orla costeira e a baixa, medindo cerca de 190 metros entre os baixios e a zona de varagem e 130 metros a distância mais curta que define o canal de passagem para terra. A verde, assinalados os baixios rochosos da zona Oeste da baía, junto à ponta de São Brás. Tipologia da orla costeira da baía da Ribeira Grande. Mapa adaptado com base em observações directas e Google Earth (2019).

Figura II.5.19 – Diagrama do regime de ventos na costa Sudoeste de Santiago, verificando-se ventos mais fortes entre Dezembro e Fevereiro e ventos mais amenos de Julho e Agosto (Meteoblue, 2006-2019).

Figura II.5.20 – Diagrama da predominância do vento na costa Sudoeste de Santiago (Meteoblue, 2019).

Figura II.5.21 – Batimetria de fundo da grande enseada que abrange o porto da Ribeira Grande, entre a Ponta Grande da Cidade e a Ponta Preta (Navionics, 2019).

Figura II.5.22 – Assinalada a zona de aguada “Watering place. Good water”, em detalhe do mapa de Imray (1884).

Figura II.5.23 – A – Mapa de 1770 da vila da Praia, com a representação do pequeno aglomerado urbano correspondente à zona do Plateau e o vale da Ribeira da Fonte da Ana com vegetação, indiciando a linha de água fértil (Bellin, 1770). B – Pormenor da Planta Hydrographica do porto da Praia, de 1882, onde se pode ver assinalada na mesma zona a vegetação que cresce na linha de água, com indicação para palmeiras junto à pequena enseada denominada de Praia Negra (Fronteira, 1882).

Figura II.5.24 – Marcação das pequenas enseadas formadas na sequência da acumulação de detritos pela escorrência das enxurradas nas imediações da cidade da Praia. Adaptado a partir de Google Earth (2019).

Figura II.5.25 – Fotografias do Plateau, da zona do forte também denominado por “Largo da Bateria”, com vista para o ilhéu de Santa Maria. Foto Catarina Garcia, 2018.

Figura II.5.26 – A – Carta de Bellin, de 1770, representando o porto da Praia, onde se destaca a zona da Doca de S. Januário, como pequena enseada e zona fértil (Bellini, 1970). B – Foto para a Praia Negra, onde é possível perceber a linha de água que passa a Sul e que desagua no mar. Foto Catarina Garcia, 2018.

Figura II.5.27 – Planta da Praia. Adaptado com base em Carta Portuária (2004).

Figura II.5.28 – Estudo da evolução sedimentar da baía da Praia, com indicação das linhas correspondentes à batimetria dos -6 metros (Portela, 2018, p. 246).

Figura II.5.29 – A – Mapa da baía da Praia de 1817. “Praya Bay on the South-side of S.t lago.”, S/R, onde se pode observar as diferentes anotações sobre os tipos de fundo identificados na baía: Fine Sand (areia fina na zona mais a norte); Sand (areia a este do ilhéu de Santa Maria); Rocky Groud (fundo rochoso a Oeste do ilhéu de Santa Maria); Sand and Gravel (areia e cascalho na zona de ancoradouro); Sand and Mud (areia e lodo no limite Sudeste da baía). B – Simulação do regime de correntes marítimas no interior da baía, considerando a altura de onda significativa de 1,5 m, o vento (3,5 m/s de NE) e maré astronómica (Portela, 2018).

Figura II.5.30 – Levantamento batimétrico da baía da Praia em Cabo Verde (Navionics, 2019).

Figura II.5.31 – A – Baía de São Francisco na costa Nordeste, com enseada de areia assinalada (Google Earth, 2019). B – Batimetria de fundo da baía de São Francisco (Navionics, 2019).

Figura II.5.32 – Mapa da ilha de Santiago de Valentim Fernandes, c. 1506 com detalhe assinalado do “porto de alcatrazes” (Mota, 1962, E. IV).

Figura II.5.33 – Mapas da ilha de Santiago de século XVII, onde já não existe qualquer referência a Alcatrazes, mas antes o topónimo “Porto Velho”. A – “Atlas portatif universel et militaire” de Robert Vaugondy” (1749); B – “Carte des Iles de Cap Verd”, Bellin, 1746.

Figura II.5.34 – Baía de Nossa Senhora da Luz (Alcatrazes) durante a baixa-mar, onde se pode ver ao fundo a estreita passagem para o mar aberto. Foto Gonçalo Lopes, 2019.

Figura II.5.35 – Perímetro (5271 m) e medições da baía de Nossa Senhora da Luz, Alcatrazes, adaptado a partir de Google Earth (2020).

Figura II.5.36 – Zona da ribeira e vale fértil de Nossa Senhora da Luz (Alcatrazes). Foto André Teixeira.

Figura II.5.37 – Análise da área costeira da baía de Nossa Senhora da Luz, onde se podem ver as diferentes tipologias de fundo, sendo apenas considerada zona navegável a área IV, que tem um total de 1343 metros de perímetro, adaptado a partir de Google Earth (2019).

Figura II.5.38 – Proposta de possíveis ancoradouros e zonas de utilização portuária do porto de Alcatrazes, adaptado a partir de Navionics (2019).

Figura II.5.39 – Sítios arqueológicos identificados no sítio de Alcatrazes pela equipa da Universidade de Cambridge, (Evans et al., 2017, p. 2).

Figura II.5.40 – A – Localização da muralha ou parede de mar na baía de Alcatrazes (Nereide, 2017, pp. 80-81; Evans et al. 2012, p. 26). Foto Nireide Tavares, 2016. B – Fotografia aérea da área com a localização do elemento (Google Earth, 2019).

Figura II.5.41 – Enseadas e pequenos portos da costa Leste (Google Earth, 2020).

Figura II.5.42 – Possível percurso de aproximação à ilha de Santiago tendo em conta o regime de ventos e correntes (mapa adaptado com base em Baleno, 2001, p. 125-164; Domingues, 2001, pp. 83-1001; Teixeira, 2005, pp. 13-28; Meteoblue, 2019).

Figura II.5.43 – A – Pormenor da representação do ataque de Francis Drake à Ribeira Grande onde se pode ver assinalada a zona da ribeira que alarga um pouco antes de desaguar (Boazio, 1589). B – Cópia da imagem anterior de Theodore Bry com a mesma representação do vale da Ribeira Grande (De Bry, 1631).

Figura II.5.44 – Inundação da Cidade Velha, na zona do Pelourinho, na sequência da tempestade de Setembro de 2018 (©Interlusófono, 2018).

Figura II.5.45 – Planta da Cidade da Ribeira Grande onde se pode ver assinalada a zona alagadiça da ribeira, junto à enseada de calhau roldo. Engenheiro António Carlos Andrea, 1778. Arquivo Histórico Ultramarino, Catálogo da Exposição Histórico-Documental sobre Cabo Verde, Mindelo-Praia, Lisboa, IICT, AHU, Nº 10, 1985

Figura II.5.46 – Pormenor da “Planta Da Cidade Da Ribeira Grande... S.O. Da Ilha De Santiago De Cabo Verde” (Andrea, 1878). Junto ao forte do Pelourinho podem-se ver assinaladas a roxo as Ruas do Porto e do Calhau.

Figura II.5. 47 – Marcação do traçado das principais ruas de acesso do porto ao centro urbano, rua do Porto, Rua do Calhau e Rua da Misericórdia. Adaptado com base em Andrea, 1878 e Google Earth, 2020.

Figura II.5.48 – A – Pormenor da representação de Boazio, de 1589, da enseada da Ribeira Grande, onde se podem ver representados os baixios que se encontram próximo da orla costeira. B – O mesmo pormenor salientado na Cópia de De Bry, de 1631.

Figura II.5.49 – Litografia de Joannes Van Keulen, de 1635, com vista sobre a ilha da Santiago onde se assinala a representação dos baixios a Oeste da enseada (Keulen, 1635).

Figura II.5.50 – Sobreposição das informações relativas ao ancoradouro da Ribeira Grande dadas por Duarte Pacheco Pereira, no Esmeraldo de situ orbis, cruzando com as profundidades das cartas náuticas actuais da baía da Cidade Velha e a localização dos dois núcleos de âncoras (Área 1 e Área 2) identificados durante os trabalhos de prospeção do projecto CONCHA. Projecção das duas profundidades indicadas para cada ancoradouro de 4 e 12 braças considerados na equivalência métrica entre os 7 e os 10 metros e entre os 22 e os 30 metros de profundidade (mapa desenvolvido e adaptado com base em Pereira, 1842, p. 55 e Bettencourt et, al., 2020).

Figura II.5.51 – Projecção do raio da “meia légua” considerada a cerca de 800 metros de distância da linha de costa e “uma grande légua” num raio de 1600 metros de distância da costa. Sobreposição das informações relativas ao ancoradouro da Ribeira Grande dadas por Duarte Pacheco Pereira, no Esmeraldo de situ orbis, cruzando com as profundidades das cartas náuticas actuais da baía da Cidade Velha e a localização dos dois núcleos de âncoras (Área 1 e Área 2) identificados durante os trabalhos de prospeção do projecto CONCHA em 2018 (mapa desenvolvido e adaptado com base em Pereira, 1842, p. 55 e Bettencourt et, al., 2020).

Figura II.5.52 – Transição entre o fundo rochoso e arenoso, na denominada Área 1 do levantamento arqueológico (Bettencourt, 2018, p. 35).

Figura II.5.53 – Pormenor da ilustração de Ferrari onde se podem ver os dois ancoradouros marcados por diferentes tipos de embarcações, a mais pequena entre os baixios e terra e a de maiores dimensões já fora do alcance dos baixios (Ferrari, 1655).

Figura II.5.54 – Pormenor da Planta da Cidade da Ribeira Grande na Ilha de Santiago de Cabo Verde. Joseph Soarez da Rocha, 1705 (c.). Academia Real das Ciências, Lisboa (Col. Cartografia, Arm. 1.4.33). Assinalado com a letra N o percurso de navegabilidade para chegar ao ancoradouro.

Figura II.5.55 – Pormenor da carta de Pitton (s/d) de século XVIII onde se assinala a zona de ancoradouro (Mota, 1962, E. VIII).

Figura II.5.56 – Vista geral do navio CV1 a partir de Sul (Bettencourt, 2019, p. 32).

Figura II.5.57 – Mapa resumo com proposta de a implantação de todas as áreas de ancoradouro do porto da Ribeira Grande. Mapas desenvolvido e adaptado com base em: Boazio, 1589; Ferrari, 1655; Rocha, 1705; Pereira, 1842, p. 55; Mota, 1962, E. VIII; Bettencourt et, al. 2020.

Figura II.5.58 – Panorâmica da Cidade Velha (praia de cascalho rolado com pequenas casas) (Autor desconhecido. 1968). Proveniência: Fundo Agência Geral do Ultramar. Arquivo Histórico Ultramarino (ID 1713; Cota - AGU/DD0165).

Figura II.5.59 – Pormenor do mapa de Boazio de 1589, da zona Este da baía da Ribeira Grande.

Figura II.5.60 – Pormenor da representação da Ribeira Grande de Theodore Bry, de 1655, com pormenor da área de desembarque assinalada.

Figura II.5.61 – Assinalado o lugar “A donde se deçenbarca” com o número 4 em aguarelada de Leonardo de Ferrari, de 1655 (Sánchez, Testón e Sánchez, 2004).

Figura II.5.62 – Pormenor da carta de Bellin, de 1747, onde se assinala a zona onde se deve desembarcar (“lieu de la decente”).

Figura II.5.63 – A – Planta da Cidade da Ribeira Grande de 1778, de António Carlos Andrea, assinalado o forte de S. Lourenço. B – Planta da Ribeira Grande, de Bellin, de 1764, um pouco mais antiga que a anterior, que ainda assinala o forte de Santa Marta.

Figura II.5.64 – Pormenor da gravura de Boazio relativo à representação das fortificações, em destaque o forte de S. Brás (1589).

Figura II.5.65 – Sobreposição da carta da Ribeira Grande, de 1778, de António Carlos Andrea sobre a cartografia actual onde se pode ver a edificação actual de uma esplanada que manteve o contorno do forte já destruído.

Figura II.5.66 – Fotografias dos vestígios visíveis do forte de S. Lourenço. A – Parede do lado Oeste da estrutura. B – Vista do local sobre a baía. Limite este da estrutura. Foto Catarina Garcia, 2018.

Figura II.5.67 – Base da estrutura assente sobre ao afloramento rochoso. Foto Catarina Garcia, 2018.

Figura II.5.68 – Vista do Fortaleza de São Filipe para a actual baía da Cidade Velha, porto da Ribeira Grande. Foto Catarina Garcia, 2018.

Figura II.5.69 – Foto do forte de Santo António, onde se pode ver a sua posição no topo da arriba e o alcance de visibilidade da costa Sudeste. Foto Catarina Garcia, 2018.

Figura II.5.70 – Sondagens realizadas no forte de Santo António (Lopes e Gago, 2015, p. 11).

Figura II.5.71 – Planta da cidade da Ribeira Grande, de António Carlos Andrea (1778). Assinalados os dois fortes de São António e de São João dos Cavaleiros.

Figura II.5.72 – Fotografia recolhida do sítio onde se posicionava o forte de São João dos Cavaleiros. Não se registaram quaisquer vestígios do forte, sobre o qual se edificou uma estrutura que se encontra actualmente abandonada. Foto Catarina Garcia, 2018.

Figura II.5.74 – Aguarela sobre papel de Caspar Schmalkalden, de 1646, onde se representou a antiga Ribeira Grande. Em pormenor, destacada uma passagem que surge virada para a orla costeira no limite Este da baía.

Figura II.5.75 – Pintura em aguarela da Ribeira Grande de Jacques Gouin de Beauchesne (1698-1701), onde se destaca a representação da muralha e de uma abertura colocada nessa estrutura que surge na legenda da pintura como “porte de la Ville”.

Figura II.5.76 – Fotografia aérea e implantação da zona de passagem do Portão do presídio (Google Earth, 2019).

Figura II.5.77 – A – Pintura de 1635 de Joannes Van Keulen, onde se evidencia um muro entre a estruturas da sé e as do forte de São Veríssimo e onde parece estar assinalada uma passagem. B – Desenho de Travassos Valdez de 1864, onde se assinala uma porta em ruína.

Figura II.5.78 – A – Fotografia da estrutura do forte de São Lourenço, com vista para Sudoeste. B – Pormenor da porta adossada à estrutura do forte, ainda com o arco íntegro, apesar de apresentar um elevado estado de degradação. Foto Catarina Garcia, 2018. C – Desenho do plano do forte de S. Lourenço de 1778 de onde se pode ver a passagem da porta de entrada (Meneses, 1778).

Figura II.5.79 – Planta da Fortaleza Real de São Filipe, assinalando-se a porta que dava passagem para o caminho que ligava a fortaleza à cidade (Andreis, 1770) e na fotografia a porta restaurada. Foto Catarina Garcia, 2018.

Figura II.5.80 – Simulação do alcance bélico das fortificações da Ribeira Grande (mapa produzido com base em Buisseret, 1971, p. 17; Campbell, 1975, pp. 1-17; UNESCO, 2010, p. 64; Loftfield, 2009, pp. 212-214; Sports, 2011; Machling, 2012, p. 42; Mann, 2016, p. 40).

Figura II.5.81 – Planta com implantação das estruturas defensivas da Ribeira Grande. Mapa produzido com base em Boazio, 1589; Andrea; 1778; Meneses, 1778; Mota, 1961, p. 3; Brásio, 1968, p. 41; Pires, 2004, p. 182; Evans et al., 2007; Lopes e Gago, 2015, p. 11; Santos, 2015, p. 147; Mendonça, 2018, p. 51; IPC - Plano de requalificação, 2018; Google Earth, 2019.

Figura II.5.82 – Pelourinho representado junto à enseada de embarque e desembarque e não no largo onde estaria a câmara (Ferrari, 1655).

Figura II.5.83 – Diferentes representações da localização do pelourinho. A – Na representação de António Carlos Andrea, o pelourinho não consta, mas surge assinalado em V a Casa da Câmara a Este da ribeira e em X a Cadeia a Oeste da ribeira (1778). B – Numa outra versão da planta da Ribeira Grande, de 1778, já surge o pelourinho representado na praça, próximo da prisão. A casa da Câmara encontra-se a Este da ribeira a Norte da prisão.

Figura II.5.84 – A - Fotografia do pelourinho de 1940 (c.). (Richter, 2008). B – Fotografia actual do pelourinho. Foto Catarina Garcia).

Figura II.5.85 – Detalhe da gravura de Boazio, de 1588 referente ao ataque de Francis Drake de em 1585, que assinala com a letra T como sendo “The market place” (1589).

Figura II.5.86 – Gravura de Ferrari, de 1655, onde se assinala o lugar onde se pesa no número 5 e no número 6 a praça central com um edifício mais alto destacado, mas que não tem legenda, podendo corresponder à cadeia.

Figura II.5.87 – Mapa resumo com implantação das estruturas defensivas da Ribeira Grande. Mapa produzido com base em Andrea, 1778; Pires, 2004, pp. 117-145; Evans, 2009; Evans e Sorensen, 2010; IPC - plano de requalificação, 2018; Google Earth, 2019.

Figura II.5.88 – Projecção das áreas correspondentes à implantação da casa da Câmara, prisão e pelourinho, as duas possíveis zonas de Alfândega, com a delimitação da área da praça. Assinalados os percursos e as distâncias entre a zona de acesso do porto, o desembarcadouro e os diferentes espaços de controlo. Mapa desenvolvido e adaptado com base em Andrea, 1778; Pires, 2004, pp. 117-145; Evans, 2009; Evans e Sorensen, 2010; IPC - plano de requalificação, 2018; Google Earth, 2019.

Figura II.5.89 – A – Vista da Cidade Velha com a Torre da igreja da Misericórdia assinalada, em foto recolhida em 1960 (c.), ilha de Santiago, Cabo Verde. Foto Konstantin Richter. B – Vista da Cidade Velha com a Torre da igreja da Misericórdia assinalada, foto de 1920 (c.), ilha de Santiago, Cabo Verde (arquivo Konstantin Richter). C – Torre da igreja da Misericórdia ainda preservada, 1920. Foto Frank (arquivo Konstantin Richter). D – Ruínas da Torre da igreja da Misericórdia em registo efectuado em 2010. Foto Jorge Bruno.

Figura II.5.90 – A – Fotografia aérea com a localização do quarteirão da Misericórdia e do Hospital (Google Earth, 2019); B – Fotografia da rua da Misericórdia com a localização do edifício do hospital. C – Carta de 1778 de António Carlos Andrea, onde se assinala o quarteirão da Misericórdia e do Hospital.

Figura II.5.91 – Mapa resumo com a implantação do Hospital da Misericórdia. Mapa produzido com base em Andrea, 1778; Pires, 2004, pp. 117-145; Evans et al., 2006; Sousa, 2015, pp. 73-79; IPC - plano de requalificação, 2018; Google Earth, 2019.

Figura II.5.92 – Carta de Pitton, de 17? (s.d.,) que indica o caminho da Praia de Santa Maria até à Fortaleza Real de S. Filipe e desta até à cidade da Ribeira Grande. Caminho assinalado com a letra N.

Figura II.5.93 – Pormenor da carta da Ribeira Grande, de António Carlos Andrea (1778), onde se assinalam os diferentes caminhos de acesso à cidade da Ribeira Grande.

Figura II.5.94 – Pormenor da ilustração de Leonardo de Ferrari, de 1655, da Ribeira Grande, onde se vêem representadas duas fontes na margem esquerda da ribeira num ponto mais elevado que o local onde se encontra o espaço urbano.

Figura II.5.95 – Pormenor da carta de António Carlos Andrea, de 1778, onde se destacou a referência a uma fonte resultando de uma levada de água trazida de um aquífero mais elevado em direção a uma zona mais baixa, próxima do bairro de São Brás.

Figura II.5.96 – Mapa resumo com implantação dos locais ligados ao abastecimento dos navios. Mapa produzido com base em: Ferrari de 1655; Andrea, 1778; Brásio, 2004, p. 402; Santos, 2015, pp. 220-221; IPC - plano de requalificação, 2018; Google Earth, 2019.

Figura II.5.97 – Mapa de naufrágios da Ribeira Grande (Alexandre Monteiro, 2019).

Figura II.5.98 – Pintura com representação da Fonte Ana (Noel, 1792-1871).

Figura II.5.99 – Ilustração de Theodore Bry representando o ataque holandês à Praia (1612). A ilustração mostra o ilhéu e representa as embarcações ancoradas, fora e no interior da baía, bem como a varagem dos pequenos botes no correspondente à zona actual da Gamboa e a zona da cidade muralhada.

Figura II.5.100 – Planta do Porto da Villa da Praya de Santa Maria da Ilha de Santiago de Cabo Verde, século XVIII (BN, D. 112 R). Podem-se ver implantados no terreno vários fortes que foram projectados para a defesa da baía, mas que nunca chegaram a ser edificados.

Figura II.5.101 – Planta da baía da Praia de Jacques-Nicolas Bellin, de 1770 onde se podem ver assinaladas três zonas de ancoragem.

Figura II.5.102 – Análise dos portos dos Alcatrazes, Ribeira Grande e Praia de Santa Maria com a projecção de possibilidade de espaço útil para a navegação com a definição de área total. A – Alcatrazes: 212 199m². B – Ribeira Grande: 303 490m². C – Praia de Santa Maria: 2 525 437m² (mapas produzidos com base em Google Earth, 2020).

Figura III. 1 – Caraíbas, com indicação dos arquipélagos das Grandes Antilhas, Bahamas e Pequenas Antilhas (adaptado a partir de Swingen, 2015).

Figura III.2 – Placas tectónicas que circundam a placa caribenha (domínio público) e esquema de reconstituição do processo de formação das Caraíbas, com a movimentação das placas tectónicas, incluindo a subducção da placa do Caribe sob a placa da América do Sul (Garmon, Allen e Groom, 2017, p. 9).

Figura III.3 – A – Mapa batimétrico do arco das Pequenas Antilhas com a projecção das idades isotópicas de formação da cordilheira que deu lugar à formação das diferentes ilhas (Bezard, 2014, p. 56). B – Mapa batimétrico das Pequenas Antilhas adaptado com base em Speed (2012, p. 3).

Figura III.4 – Batimetria e imagem de relevo terrestre da área do Mar do Caribe e do Golfo do México (National, 1999).

Figura III.5 – O diagrama da temperatura máxima para as Caraíbas, onde se pode ver quantos dias por mês atingem determinadas temperaturas.

Figura III.6 – Direcção dos ventos dominantes de Este para Oeste que atingem o mar das Caraíbas, com as ilhas da Jamaica e dos Barbados assinalados (Metoblue, 2020).

Figura III.7 – O diagrama do regime de ventos nas Caraíbas (Meteoblue, 2019).

Figura III.8 – O diagrama da predominância dos ventos nas Caraíbas (Meteoblue, 2019).

Figura III.9 – Percentagem da incidência de furacões por meses do ano nas Caraíbas entre 1492 e 1800 (Millás, 1968, pp. 7-23). Gráfico construído a partir dos estudos de Millás, 1968; Neely e Landsea, 2013; Neely, 2019.

Figura III.6.1 – Mapa das Pequenas Antilhas, com a ilha dos Barbados assinalada (mapa construído com base em Speed et al., 2013, p. 3)

Figura III.6.2 – A – Mapa topográfico dos Barbados (topographic-map.com, 2020). B – Mapa dos Barbados com perfis topográficos (adaptado com base em Donovan, 2005).

Figura III.6.3 – A – Mapa geral dos Barbados com os principais assentamentos costeiros. B – Mapa dos Barbados assinalando localização de Bridgetown, os pontos mais elevados, alinhamento das arribas (Sul/Norte) e regiões. Em baixo, perfil dos Barbados (Oeste-Este), com a localização das arribas e formação geológica (Mapas produzido com base em Speed, 2012; Schellmann e Radtke, 2004).

Figura III.6.4 – Batimetria em torno da ilha dos Barbados (Navionics, 2020).

Figura III.6.5 – Correntes oceânicas e regime de ventos registado na zona das pequenas Antilhas e Barbados com predominância de correntes e vento no sentido Este - Oeste.

Figura III.6.6 – Pormenor do mapa dos Barbados de Sloane, de 1680, onde se assinala a zona de Speightstown (denominada de Spixes Towne), no qual se pode ver traçada a linha de água que vem das zonas mais elevadas de Scotland District e atravessa os Barbados, desaguando tanto a Este como a Oeste.

Figura III.6.7 – Carta náutica da zona de Speightstown (Navionics, 2020).

Figura III.6.8 – Perfil da costa Norte com leitura do relevo entre (Google Earth, 2020).

Figura III.6.9 – Carta náutica com a leitura de batimetria de fundo da costa Norte dos Barbados (Navionics, 2020).

Figura III.6.10 – Zona de Scotland District onde se podem ver as cristas com os picos das zonas mais elevadas e o abatimento na zona central. A Crista Norte encontra-se a 327 metros e a crista Sul a cerca de 250 metros de altitude.

Figura III.6. 11 – Gráfico com o registo de incidência de ventos nos Barbados, com predominância de ventos de lés-nordeste (Meteoblue, 2020).

Figura III.6.12 – Baía de Consets na costa Oeste dos Barbados. A – Pormenor da carta dos Barbados de Nicolas Bellin (1758), no qual se pode ver assinalada uma âncora, símbolo de ancoradouro ou porto. B – Fotografia aérea da baía de Consets. C – Batimetria de fundo da baía de Consets.

Figura III.6.13 – A – Fotografia aérea da costa Sul dos Barbados. A vermelho está marcado o alinhamento das diferentes praias de areia (Google Earth, 2020). B – Batimetria de fundo onde se assinalam a verde os baixios rochosos de formação coralínea. A vermelho, a linha que marca a plataforma dos 20 metros e, a preto, as distâncias mínimas e máximas da costa (Navionics, 2020).

Figura III.6.14 – Registo da ilha dos Barbados de Vila Lobos (descrição e desenho) (1592).

Figura III.6.15 – A – Batimetria de Fundo da baía de Ointins (Navionics, 2020). B – Fotografia aérea de Ointins (Google earth, 2020).

Figura III.6.16 – Mapa dos Barbados de Sloane, de 1680, onde se assinalaram algumas das características geomorfológicas da ilha, nomeadamente a orla costeira Este e Sul marcada pela presença de uma barreira de baixios coralíneos. Assinala-se a localização de Austin's Towns.

Figura III.6.17 – Leitura batimétrica em torno do actual Public Wharf (Navionics, 2020).

Figura III.6.18 – A – Batimetria da baía de Carlisle (Navionics, 2020). B – Fotografia aérea de Bridgetown (Google Earth, 2020).

Figura III.6.19 – Mapa com a distribuição dos sítios pré-históricos dos Barbados. Recolha efectuada por Drewett et al. (1987, pp. 58-59). Mapa adaptado com base em Drewett e Oliver, 1997, pp. 43-46; Beckles, 2005, pp. 6-7 e Grouard, 2011, pp. 277-295.

Figura III.6.20 – Mapa interpretativo do espaço da baía de Carlisle prévio à ocupação inglesa. (Mapa desenvolvido e adaptado com base em: Taitt, 2010, p. 14; Handler, 1867, pp. 56-76; Ligon, 1970, pp. 21-22; Oldmixon, 1741, pp. 98-99; Google Earth, 2019; Navionics, 2019).

Figura III.6.21 – Carta de Richard Lingon, de 1657, onde se isolaram e ampliaram algumas das representações que constam do mapa e que indicam aspectos da exploração inicial da ilha, como a presença de gado e a escravatura (1970).

Figura III.6.22 – Simulação das primeiras viagens de exploração da ilha e primeiros assentamentos ingleses (Mapa produzido com base em: Scott, 1677, f. 62; Harlow, 1926, 3-4; Meteoblue, 2020).

Figura III.6.23 – Carta de Nicolas Cardona de 1614 (1632). A baía de Carlisle foi assinalada pelo autor com uma embarcação a efectuar varagem na enseada; no interior da laguna que formava o rio *Constitution*, representou uma outra embarcação pequena numa zona mais interior.

Figura III.6.24 – Gravura de Hughes, em que o autor representa a exploração da ilha dividida entre o cultivo do açúcar e floresta endémica ainda sobrevivente (1750).

Figura III.6.25 – Pormenor da carta de Richard Lingon, de 1657 que assinala a localização das pequenas propriedades e explorações agrícolas, a grande maioria disposta nas costas Oeste e Sudoeste.

Figura III.6.26 – Imagem da baía de Carlisle, traçada por Barlow entre 1678-79 (1934 [1659-1703], p. 313).

Figura III.6.27 – Fotografia de c. 1890, do porto de Bridgetown, vista no sentido Norte Sul. É visível a estrutura da ponte, demarcando-se o lado Norte com a estrutura levadiça que permitia a passagem dos navios para a zona mais protegida (Foto Barbados, 1890). A vermelho estão assinaladas as zonas de ancoradouro.

Figura III.6.28 – A – Âncora registada no contexto da promoção turística do Parque Marinho da baía de Carlisle em Bridgetown, que se encontra em fundo arenoso (Blue, 2018). B – Âncora de almirantado, datada de 1856 (Curreyer, 1999, p. 93).

Figura III.6.29 – Pintura da baía de Carlisle, denominada “Governor Robinson going to church”, de 1741. Foram assinaladas as diferentes zonas de ancoradouro, representadas na imagem pelas diferentes dimensões das embarcações em cada zona de ancoradouro (Hadchity, 2003, p. 9).

Figura III.6.30 – Detalhe da carta de Sloane, de 1680, de onde se podem ver assinalados os diferentes ancoradouros

Figura III.6.31 – Gravura de Samuel Copen, de 1695, onde se assinalam as diferentes zonas de ancoradouro.

Figura III.6.32 – Mapa resumo com proposta de implantação de todas as áreas de ancoradouro do porto do Funchal (Navionics, 2020).

Figura III.6.33 – Detalhe da gravura de Samuel Copen, de 1695, que refere “The stakes of the Mouth. of the Mould”, como elementos de assinalamento portuário.

Figura III.6.34 – Pormenores da gravura de Samuel Copen, de 1695, referentes a navios danificados e abandonados ao longo da orla costeira. De acordo com a nota apresentada, resultavam da passagem recente de um furacão.

Figura III.6.35 – Detalhe da pintura de Isaac Sailmaker, de 1694, sobre Bridgetown, onde se pode ver o pormenor da acção de varagem de uma pequena embarcação junto ao forte Willoughby.

Figura III.6.36 – Detalhes da gravura de Samuel Copen, de 1695, referente a Bridgetown onde se podem ver as estruturas de paliçada que seguravam as terras junto à orla costeira de Bridgetown.

Figura III.6.37 – Rampas do porto de Bridgetown representadas por Samuel Copen (1695).

Figura III.6.38 – Traçado urbano de Bridgetown, desenhado com base na planta de 1766, de John Gibson. Assinalado os arruamentos, zonas de cais (públicos e privados) e armazéns.

Figura III.6.39 – Pormenor da gravura de Bridgetown de Samuel Copen, de 1695, onde se isolaram 3 dos nove cais registados com os respectivos nomes dos proprietários. Nas zonas de passagem estão representados os locais onde se armazenavam as mercadorias para serem posteriormente carregadas nos navios ancorados no porto.

Figura III.6.40 – Detalhe da pintura de Isaac Sailmaker, de 1694 representando os homens de negócios e os armazéns.

Figura III.6.41 – A – Pormenor da planta de Bridgetown de 1766, de John Gibson, onde se assinala a doca dos pescadores. B – Localização actual do porto de pesca e mercado de peixe (Google Earth, 2020).

Figura III.6.42 – Detalhe da pintura de Isaac Sailmaker, de 1694, onde se representa uma embarcação vaivém a efectuar a ligação entre um navio e os cais de Bridgetown. Na imagem, figuram-se três indivíduos, um que sugere pelas vestes ser um homem de

negócios, tendo um cachimbo de caulino na mão, outros dois claramente escravos negros.

Figura III.6.43 – A – Detalhe da carta de Jean-Victor Besenval, de 1719, onde se registaram as profundidades na embocadura do rio Constitution.

Figura III.6.44 – Fotografia da zona da Careenage na actualidade. O local foi aterrado ao longo do século XX, estando reservado às estruturas de apoio ao porto de recreio (Centre, 2017, p. 44).

Figura III.6.45 – Detalhe da gravura de Samuel Copen, onde se pode ver a zona reservada a estaleiro naval com três navios na água, tombados a efectuar carenagem, e seis estruturas de embarcações em construção. São ainda desenhadas casas nas dependências, que podem corresponder a carpintarias (1695).

Figura III.6.46 – Fotografia da zona de estaleiro naval de Bridgetown em 1904 (Bathsheba, S/D).

Figura III.6.47 – Fotografia de 1940 com duas escunas a serem reparadas e carenadas no porto de Bridgetown (©Beachgate Imagens).

Figura III.6.48 – Resultado do levantamento de 1992-1993 onde se posicionaram todas as estruturas defensivas colocadas ao longo da costa entre os séculos XVII e XVIII (mapa resumo construído com base em Nesmond, 1702; Malherbe, 1719; Loftfield, 2009, p. 210).

Figura III.6.49 – Representação de Samuel Copen, de 1695, do forte Willoughby, colocado junto à zona de estaleiro naval.

Figura III.6.50 – Fotografia do forte Charles (ou forte Neddham) e em pormenor dois canhões em ferro que se encontram junto à rebentação nas imediações das estruturas do forte (UNESCO, 2010).

Figura III.6.51 – Gravura de Samuel Copen, de 1695. A – Forte James. B – Bateria Ormond. C – Bateria (small platform).

Figura III.6.52 – Posicionamento dos fortes e baterias de Bridgetown (Google Earth 2020).

Figura III.6.53 – Plano do Forte St. Ann's em 1789 (Campbel, 1975, p. 7).

Figura III.6.54 – Alcance bélico das fortificações de Bridgetown (mapa produzido com base em: Copen, 1695; Buisseret, 1971, p. 17; Campbell, 1975, pp. 1-17; UNESCO, 2010, p. 64; Loftfield, 2009, p. 212-214; Sports, 2011; Machling, 2012, p. 42; Mann, 2016, p. 40).

Figura III.6.55 – Panorâmica da zona onde estaria implantado o forte Willoughby, transformado na actualidade num parque de estacionamento. Foto de Jörg Eisenlohr, 2018 (Google Maps, 2020).

Figura III.6.56 – Mapa com localização georreferenciada da intervenção arqueológica de 2005. A vermelho a projecção da linha de costa nos inícios do século XVII com base na análise da fotografia aérea, fontes históricas e cartográficas disponíveis (mapa

produzido com base em John Gibson, 1766; Ward, 1851; Alleyne, 1978, pp. 15 e 31-34; Smith e Watson, 2009; Gibson, 2010, p. 23, Google Hearth, 2020).

Figura III.6.57 – Planta de Gibson, de 1766, referente à cidade de Bridgetown onde se assinala na zona a branco a área ardida durante o incêndio desse mesmo ano.

Figura III.6.58 – Número de casas em Bridgetown e na zona de Cheapside (que inclui a Broad Street).

Figura III.6.59 – A – Detalhe da carta de Ligon, sobre a zona da ponte (1657). B – Carta de Gibson, John, de 1766 onde se vê desenhada a área de pântano e de uma ponte.

Figura III.6.60 – Pintura de Isaac Sailmaker, de 1694. Assinalado em pormenor a ponte, que o pintor representou como sendo em madeira.

Figura III.6.61 – Fotografia área da East Bridge com a medição do comprimento máximo (Google Earth, 2020).

Figura III.6.62 – Brasão da cidade de Bridgetown com a representação da ponte na parte central (Alleyne, 1978).

Figura III.6.63 – Mapa dos Barbados de Bellin, de 1754 onde se assinalaram os caminhos que seguiam da cidade em direcção ao Norte, centro e Sul da ilha (Mapa alterado pela autora, assinalando sobre a carta, a rosa, as vias que conduzem a Bridgetown).

Figura III.6.64 – Projecção georreferenciada das áreas correspondentes às zonas de actividade comercial, localização dos órgãos administrativos e de saúde, abastecimentos e zona marítima do porto. Definidas também as artérias principais sobre o traçado actual e quais as suas distâncias relativamente à orla costeira. Mapa desenvolvido e adaptado pela autora (Google Earth, 2019).

Figura III.6.65 – A – Gravura do porto de Bridgetown de 1750, onde se assinalaram quatro edifício que se destacam sobre os demais, podendo algum corresponder aos órgãos administrativos (Hadchity, 2003, p. 11). B – Detalhes da gravura de Samuel Cope de 1695 onde se assinalam três edifícios equivalentes aos identificados na gravura de 1750.

Figura III.6.66 – A – Localização das duas igrejas, a antiga e a mais recente. B – Detalhe da planta de Bridgetown de John Gibson, de 1766, onde se pode ver assinaladas os locais onde se implantaram as duas igrejas.

Figura III.6.67 – Mapa resumo Bridgetown, assinalando-se todas estruturas da cidade identificadas que de alguma forma estavam relacionadas directa ou indirectamente com o funcionamento portuário (Mapa produzido com base em: DAP, MBC, 14-9-1672; DAP, MBC, 2-11-1681; DAP, MBC, 24-1-1682; Barlow, 1934 [1659-1703], p. 321-325; Handler, 1967, p. 69; Alleyne, 1978, pp. 15 - 56; Richardson, 2004, p. 131; Taitt, 2010, p. 56; Convertito, 2011; Sanders, 2011; Acts, 1911, pp. 912-913; Green, 2011, p. 313).

Figura III.6.68 – A - Posicionamento da Fonte Beckles em relação à cidade de Bridgtown. (Mapa produzido com base em: Sailmaker, 1694; Richardson, 2004, p. 131; Green, 2011,

p. 313). B - Detalhe da pintura de Isaac Sailmaker, de 1694, com a representação da fonte Beckels e do abastecimento de pipas.

Figura III.6.69 – Ilustrações que representam algumas ligações à escravatura no desenvolvimento de Bridgetown. A – Representação de 1721 sobre os Barbados, ilustrando o recurso à mão-de-obra para o traçado dos arruamentos (Washington, 1751). B – Litografia de Rachel Pringle pintada por Thomas Rowlandson (1753). C – Gravura de 1848, de Trafalgar Square antiga zona de venda de escravos (Schomburgk, 1848, p. 3).

Figura III.7.1 – Mapa das Grandes Antilhas, com a ilha da Jamaica assinalada (Mapa construído com base em: Swingen, 2015, p. xv).

Figura III.7.2 – Esquema do movimento das placas tectónicas que atravessam a ilha da Jamaica- Mapa adaptado com base: em Benford, Tikoff e Demets, 2014, pp. 24.

Figura III.7.3 – Mapa topográfico da Jamaica (topographic-map.com, 2020).

Figura III.7.4 – Fotografia aérea da Jamaica com as principais baías e enseadas (Google Earth, 2020).

Figura III.7.5 - Batimetria e fotografia aérea da baía de Montego (Google Earth, 2020 e Navionics 2020).

Figura III.7.6 – Batimetria (A) e fotografia aérea (B) da baía Puerto Bueno (Discovery Bay) (Google Earth, 2020 e Navionics 2020).

Figura III.7.7 – Fotografia aérea e carta náutica da baía de St. Ann’s (Google Earth, 2019; Navionics, 2019).

Figura III.7.8 – Fotografia da zona norte da Jamaica com o esquema explicativo da formação em Cockpit. Esquema elaborado com base em: Erb, 1968, p. 1154; Lyew-Ayee, 2009, pp. 69-77; Cook, 2011.

Figura III.7.9 – Principais formações geológicas da Jamaica. Mapa construído com base em: Bent, 1966.

Figura III.7.10 – Fotografia aérea das três baías da costa Este: A – Manchioneal; B – Turtle Bay; C – Holland bay. Em baixo o correspondente no mapa de Jacques Nicolas Bellin, de 1779, onde se podem ver os topónimos associados com as respectivas baías (1779).

Figura III.7.11– Costa Oeste onde se formou uma extensa zona pantanosa, de terra baixas, denominada de Great Morass (Google Earth, 2019).

Figura III.7.12 – A – Baía de Black River (Rio Negro) caracterizado por zonas baixas e pantanosas a Este e montanhosas a Oeste (Google Earth, 2020). B – Batimetria de fundo da baía onde se podem ver vários baixios a Este, formados pelas zonas de recife e de kyes ou cays que resultam da acumulação de areias formando pequenas ilhas que emergem conforme as marés.

Figura III.7.13 – Formações calcárias cárstico na costa Sul na região de Santa Isabel (Google Maps, 2006).

Figura III.7.14 – A – Baía de Old Harbour (Google Earth, 2020). B – Batimetria de fundo da baía de Old Harbour, onde se podem ver várias zonas de recife e baixios a Oeste.

Figura III.7.15 – Baía de Kingston com leitura do relevo através do corte desde a costa Nordeste até à ponta onde se veio a instalar Port Royal (Google Earth, 2020).

Figura III.7.16 – A – Fontes de abastecimento dos sedimentos que formam o tómbolo (Bowden et al., 2019, p. 622). B – Detalhe do mapa de Samuel Thornton, de 1702-1706 (?) com a referência ao topónimo Yallah. C – Carta batimétrica e topográfica da baía de Kingstown. Assinalado o alinhamento do Canhão de Yallahs, a orientação das correntes, a zona de acumulação de sedimentos, Port Royal e a bacia do rio. Mapa manipulado com base: Burke, 1967, pp. 45-60; Delbecq, 2010, pp. 1990-1992; Navionics, 2020.

Figura III.7.17 – A – Vista aérea de Port Royal de Oeste para Este (Marinas.com, 2020). B – Vista de Port Royal vista de Norte para Sul, observando-se algumas das keys a Sul do tómbolo (Foto Jamdowner, 2007). Levantamento em 3D do fundo em torno de Port Royal (Sadler et al., 2017; © National Geographic Society).

Figura III.7.18 – Mapa com proposta interpretativa da baía de Kingston no seu estado natural antes de qualquer transformação ou ocupação humana. Mapa desenvolvido e adaptado com base em: Speer, 1766; Barlow, 1934 [1659-1703], pp. 320-321; Morales-Padrón, 1952, p. 63; Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 45); Knight, 2021, [1746-1799]; Veronika, 2011, p. 83; Sadler et al., 2017; Earth, 2019; Navionics, 2019.

Figura III.7.19 – Mapa de The Point, de 1666, com o planeamento da área que se reservou para a cidade, a definição de uma linha de muralha a Este e a edificação de duas estruturas fortificadas, o Forte Charles e o Forte Rupert. Na legenda surgem indicados o caminho de entrada no porto (8) e a zona considerada de funcionamento portuário (6) com a correspondência do termo em inglês para Harbour (Public Record Office of London, Pawson e Buisseret, 2000, p. 50).

Figura III.7.20 – A – Carta de Port Royal de 1689 do roteiro *English Pillots* (Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 45. B – Carta de 1766 de Joseph Smith Speer, com a indicação da possível rota de entrada no porto. C – Pormenor da carta de Henry Moore de 1763, onde se podem ver marcados os dois canais de acesso ao porto, um a Sul e outro a Este de Port Royal.

Figura III.7.21 – Mapa com distribuição dos sítios pré-hispânicos divididos entre concheiros ou grutas. Assinalada a zona de Port Royal. Mapa produzido com base: em Allsworth-Jones e Wesler, 2012, p. 212.

Figura III.7.22 – A- Portulano de 1547, Atlas de Vallard; B – Mapa das Caraíbas, detalhe da ilha da Jamaica (De Bry, 1594); C – Carta da ilha da Jamaica de 1701 (Puerto Real, 1701).

Figura III.7.23 – Reconstituição dos percursos efectuados durante as viagens exploratórias de Cristóvão Colombo à Jamaica, onde se assinalam as zonas de contacto e os respectivos topónimos. Mapa produzido com base em: Columbus, 1870, pp. 175-231; Morales-Padrón, 1952, p. 13; Black, 1983, p. 24; The Mariners, 2020.

Figura III.7.24 – Principais assentamentos castelhanos da Jamaica. Mapa produzido com base em: Morales-Padrón, 1952; Roberts, 1955 e Black, 1983.

Figura III.7.25 – Localização georreferenciada de Santiago de la Vega, com a medição das distâncias directas às duas baías mais próximas, Baía de La Vaca (Old Harbour) e porto Caguaya (baía de Kingston) (Google Earth, 2020).

Figura III.7.26 – Mapa da Jamaica de 1776. A vermelho a zona ocupada inicialmente pelos ingleses, (Speed, 1676)

Figura III.7.27 – Gráfico com a relação de ofícios registados para Port Royal até 1692 a partir da compilação de dados efectuada por Pawson e Buisseret (2000, pp. 223-231). A amarelo, os ofícios que, de algum modo, podem estar associados com a actividade portuária.

Figura III.7.28 – Gráfico com o volume de gargas transacionadas em Port Royal entre 1670 e 1691 (Claypole, 1972, p. 187; Pawson e Buisseret, 2000, p. 88).

Figura III.7.29 – A – Detalhe da representação de Port Royal de Edward Barlow onde se podem ver os navios ancorados num dos lados da cidade. Percebem-se também os registos das batimetrias e das zonas de banco de areia (1934 [1659-1703], pp. 320-321). B – Plano da cidade Port Royal, de William Long (Surveyor), 1667, onde se isola o pormenor da representação ancoragem do navio em frente aos cais (Veronika, 2011, p. 83). C – Mapa de Port Royal de John Taylor, 1688, que destaca a ancoragem de cinco navios dentro do porto, assinalando vários valores de batimétricos (Buisseret, 2010 [1687], p. 232).

Figura III.7.30 – Carta de Richard Jones, de 1756, onde se assinala o principal ancoradouro de Port Royal (ZAPR1 e ZAPR2).

Figura III.7.31 – Sobreposição das zonas de ancoradouro ZAPR1 e ZAPR2 sobre a carta de Port Royal de John Leard e William Buller de 1791-1792.

Figura III.7.32 – A – Pormenor da reconstituição animada de Port Royal efectuada por Oliver Cox (1991) com base nos estudos arqueológicos de Donny Hamilton (2000a) onde se assinalam o ancoradouro ZAPR4. B – Detalhe da Plano da cidade Port Royal, de William Long (surveyor), de 1667, assinalando a zona de Chocolate Hole (Veronika, 2011, p. 83).

Figura III.7.33 – Sobreposição da zona de ancoradouro ZAPR3 sobre a carta de Port Royal de John Leard e William Buller de 1791-1792.

Figura III.7.34 – A – Sobreposição das zonas de ancoradouro ZAPR5 e ZAPR6 sobre a carta de Port Royal de John Leard e William Buller de 1791-1792. B – Litografia de Arnaboldi Adolphe Duperley (século XIX), que representa os numerosos navios ingleses que se encontram ancorados junto a Port Royal (RMG).

Figura III.7.35 – Distribuição das bóias ao longo do lado Norte do tómbolo (NA-WO, 78/2356, 1876).

Figura III.7.36 – Mapa resumo com a proposta de implantação de todas as áreas de ancoradouro do porto de Port Royal. Mapa desenvolvido e adaptado com base em: Moore, 1763; Speer, 1766; Leard e Buller, 1791-1792; Fisher e Thornton, 1967 [1689], p. 45; Hamilton, 2000b, Pawson e Buisseret, 2000; Navionics, 2020.

Figura III.7.37 – Pormenor do plano da cidade de Port Royal, de William Long (1667), ainda em fase de loteamento das parcelas de terreno destinadas à urbanização da cidade. Podemos ver também os primeiros cais já posicionados ao longo da frente marítima (Veronika, 2011, p. 83).

Figura III.7.38 – Representação de vários wherrys, do rio Tamisa (século XIX), intitulada “E. W. Cooke etching Thames Wherries, Richmond”. Estas embarcações eram já utilizadas em Londres nos inícios do século XVI no apoio à actividade portuária.

Figura III.7.39 – Pormenor da reconstituição animada de Port Royal efectuada por Oliver Cox (1991), onde se assinalam as rampas de acesso público de ligação do porto à cidade (Hamilton, 2000a).

Figura III.7.40 – A – Levantamento de fundo em trono de Port Royal com sobreposição de projecção dos cais e do modo como as embarcações acostavam. B – Reconstituição 3D do modo como os cais se dispunham junto à frente marítima e de como as embarcações se aproximavam de terra (Sadler et al., 2017; © National Geographic Society).

Figura III.7.41 – A – Pormenor da cartela do mapa de Henry Moore, de 1763, que mostra o pormenor de um cais em madeira, onde se pode ver a tipologia do cais, assente em estacaria e também o pormenor de uma roldana para a carga e descarga das mercadorias. B – Pormenor do Plano do Cais Real de Kingston, de 1767 e edifícios de armazéns onde se pode ver em plano e alçado o método construtivo de um cais em madeira (s/a, 1767).

Figura III.7.42 – Esquema com proposta de plano da estrutura de cais tendo como base no plano do Cais Real de Kingston, de 1767, o desnível e batimetria do local, cruzando com os relatos históricos e estudos recentes sobre Port Royal (Ordnance Yard plan, 1767; Buisseret, 2010 [1687], p. 236; Hamilton, 2006, p. 50; Orser, 2018, pp. 195-196). Na dimensão total projectam-se os cais de Port Royal com 30 metros de comprimento assentes em estacaria com 8/10 metros de profundidade (Hamilton, 2006, p. 50; Orser, 2018, pp. 195-196).

Figura III.7.43 – Foto de duas peças em prata recolhidas durante as escavações de Port Royal com as iniciais C.N.I, pertença de Jane Cook, esposa de Nathaniel Cook. Foto e desenho Catarina Garcia, 2014.

Figura III.7.44 – área de intervenção arqueológica de Donny Hamilton (1981-1990). Edifícios 4 e 5. Mapa produzido com base em: Hamilton, 2000a.

Figura III.7.45 – Plano de Port Royal onde se assinala a localização dos cais e armazéns de Port Royal antes de 1692. Mapa adaptado com base no plano de Hamilton (2006, p. 50).

Figura III.7.46 – Pormenor da reconstituição animada de Port Royal efectuada por Oliver Cox (1991), assinalando a pequena enseada de Chocolate Hole, onde se fazia a varagem e reparação de embarcações (Hamilton, 2000a).

Figura III.7.47 – Pormenor da pequena enseada que se formava em Chocolate Hole segundo a mais recente reconstituição 3D de Port Royal (Sadler et al., 2017; © National Geographic Society).

Figura III.7.48 – Edifício 4 e 5. Planta de escavação e implantação sobre a área actual em torno de Port Royal, de onde foram recuperados os ferros de calafetagem (Hamilton, 2007, p. 22; Google Earth, 2020).

Figura III.7.49 – Artefactos em ferro recuperados em Port Royal durante as escavações ocorridas entre 1981-1982, nos Edifícios 4 e 5 (Hamilton, 2000b; Custer, 2004). Fotos Catarina Garcia, 2014.

Figura III.7.50 – Amostra de cinco ferros de calafetagem recuperados durante as escavações arqueológicas subaquáticas de Port Royal entre 1981 e 1990 (Kuster, 2004, p. 219). Desenhos de Katie Kuster.

Figura III.7.51 – Detalhe do plano do Forte Charles, de William Long (1667), onde se pode ver o desenho da torre no seu interior e a meia lua colocada ao centro da parede virada a Sul (Veronika, 2011, p. 83).

Figura III.7.52 – A – Detalhe do plano de Port Royal, de 1666, onde se destaca a planta do Forte Charles, apresentado ainda numa fase de edificação. B – O mesmo mapa, destacando-se a planta de 1667, com o forte já terminado, onde se indica a posição de 32 peças de artilharia (Pawson e Buisseret, 2000, p. 50).

Figura III.7.53 – A – Fotografia aérea georreferenciada do forte Charles (Digitalglobe, 2020). B – Plano de construção do forte Charles (Lilly, 1699). C – Plano de Port Royal, destacado o pormenor do forte Charles de Bontein, 1753 (700/Jamaica15, 1753).

Figura III.7.54 – A – Pormenor da carta de William Long (1667) onde se pode ver assinalado o quarteirão denominado de Bonham's Point onde se veio a erguer o forte James (Veronika, 2011, p. 83). B – Carta d do capitão T. M. Bagnold do plano de Port Royal, de 1815, onde se traça as linhas de Port Royal pré-terramoto de 1692, assinalando a posição do forte James.

Figura III.7.55 – A – Levantamento fotogramétrico das estruturas que se consideraram poder pertencer ao forte James, agora em meio submerso, medida uma secção com 2,87 x 1,46 metros (Sadler et al., 2017). B – Reconstituição 3D da cidade de Port Royal produzida para o programa da National Geographic Society em 2017 (Sadler et al., 2017; © National Geographic Society). Assinalada a vermelho a localização do Forte James.

Figura III.7.56 – Detalhe do plano do forte Rupert, de William Long (1667), onde se pode ver o traçado da estrutura defensiva e da muralha com 122 jardas, que vedava o acesso a Port Royal por terra (Veronika, 2011, p. 83). Assinalada com a letra A, descrita como door of the walo (porta da muralha) também denominada de Palissadoes Gate.

Figura III.7.57 – Fotografia aérea de Port Royal com localização das fortificações georreferenciadas e assinalada a vermelho a linha de costa anterior a 1692. A amarelo encontra-se marcada a zona intervencionada por Mayes em 1968 onde identificou parte da muralha e do Forte Rupert.

Figura III.7.58 – Sistema defensivo de Port Royal. Mapa produzido com base em: Buisseret, 1971; Pawson e Buisseret, 2000; Hamilton, 2000a.

Figura III.7.59 – Alcance bélico das fortificações de Port Royal. Mapa produzido com base em: Buisseret, 1971, p. 17; Pawson e Buisseret, 2000; Hamilton, 2000a.

Figura III.7.60 – Posicionamento das fortificações da Jamaica, séculos XVI-XVIII. Mapa produzido: NA, WO 78/808/7, 1808; NA, CO 700/JAMAICA23, 1793; Buisseret, 1971, p. 17; Pawson, 1971; Leard e Buller, 1791- 1792; Fortalezas.org.

Figura III.7.61 – Fotografia aérea de Port Royal com a sobreposição do traçado da linha de costa antes de 1692, data do terramoto que alterou a configuração do traçado. Sobreposição georreferenciada dos principais eixos da cidade (Hamilton, 2000a; Google Earth, 2020).

Figura III.7.62 – Plano da cidade Port Royal, de William Long (Surveyor), 1667, ainda em fase de loteamento das parcelas de terreno destinadas à urbanização da cidade. Observam-se os lotes já traçados, mas ainda com poucas edificações (Veronika, 2011, p. 83).

Figura III.7.63 – Mapa de Port Royal com a localização dos principais órgãos administrativos com jurisdição sobre o espaço portuário. Mapa produzido com base em: Pawson e Buisseret, 2000; Acts, 2015; Sainsbury, 1880; Barlow, 1934 [1659-1703]; Bodleian, A 171.

Figura III.7.64 – A – Plano da escavação dos Edifícios 4 e 5 de Port Royal, onde se assinala a cisterna identificada nas dependências do pátio do Edifício 5 (Hamilton, 1990, p. 92). B – Fotografia do aparelho construtivo da cisterna do Edifício 5. Foto Donny Hamilton, 1990.

Figura III.7.65 – Plano de construção do forte Charles onde se podem ver representadas com a letra B e C as duas cisternas que foram construídas anexas ao edifício D, correspondente aos alojamentos dos oficiais (Lilly, 1699).

Figura III.7.66 – A – Conjuntos de medidas em liga de cobre recuperados durante as escavações de Donny Hamilton entre 1981-1992. Foto Catarina Garcia, 2014. B – Desenho de peso em chumbo e ferro recuperado do Edifício 3, com a marca de um São Miguel arcanjo no topo (Hamilton, 2000b, p. 18).

Figura III.7.67 – Conjunto de garrafas em vidro recuperadas por Donny Hamilton durante as escavações de 1980-1992 (Hamilton, 2000b). Fotos Catarina Garcia, 2014.

Figura III.7.68 – Levantamento fotogramétrico de Port Royal efectuado por John Henderson com implantação georreferenciada de garrafas em vidro recuperadas durante as escavações de Robert Marx em 1969 e de Donny Hamilton em 1980-1992 (Sadler et al., 2017; National Geographic Society, 2019).

Figura III.7.69 – Plano de Port Royal, anterior a 1692, onde se assinala a localização dos diversos pontos de abastecimento da cidade que também serviam o porto e as escalas de abastecimento dos navios de Port Royal. Mapa produzido com base em: Pawson e Buisseret, 2000, Buisseret, 2010 [1687], pp. 236-242; Hamilton, 2006, p.50.

Figura III.7.70 – Desenho de uma seringa em prata recuperada por Robert Marx durante a sua intervenção em Port Royal, em 1968, na zona correspondente à Thames Street, localizada no lado norte de frente para os cais (Marx, 1971, fig. 13).

Figura III.7.71 – Fotografia de dois almofarizes em bronze e de um canudo de boticário em cerâmica, recuperados durante as escavações de Port Royal (Hamilton, 2000a; Donachie, 2003, p. 45). Fotos Catarina Garcia, 2014.

Figura III.7.72 – Mapa síntese com a identificação das diferentes estruturas da cidade consideradas relacionadas, directa ou indirectamente, com a actividade portuária.

Figura III.7.73 – Gravura de Jan Luyken and Pieter van der Aa representando o terramoto de Port Royal (1698).

Figura III.7.74 – A – Fotografia do relógio recuperado durante a escavação arqueológica subaquática decorrida em 1950 coordenada por Edwin Link. B – Imagem do Raio X efectuado sobre o relógio, revelando a posição dos ponteiros devido às marcas da concreção que se formou no local onde os ponteiros pararam (Sadler et al., 2017; National Geographic Society, 2017).

Figura III.7.75 – Perfil batimétrico de Port Royal, pré e pós-terramoto de 1692. Adaptado com base em National Geographic Society, 2017.

Figura III.7.76 – Cópia e detalhes do documento produzido pelo capitão Crocket relatando o terramoto que ocorreu na Jamaica e as suas consequências em Port Royal (1692). Destacamos alguns pormenores onde se pode ver a tentativa de registo em desenho do fenómeno de liquidificação.

Figura III.7.77 – A e B – Reconstituição 3D do processo de naufrágio (Sadler et al., 2017; National Geographic Society, 2017). C – Desenho das estruturas escavadas por Donny Hamilton onde se pode ver assinalada a vermelho a zona de embate do navio no Edifício 4 (Clifford, 1993, pp. 107-141; Hamilton, 2000a).

Figura III.7.78 – Planta de Port Royal de 1815, sobrepondo o traçado anterior a 1692 e o traçado pós-terramoto (a amarelo e vermelho).

Figura III.7.79 – Planta de Port Royal e Kingston, de 1767 (S/A), onde foram representadas as plantas das duas cidades, Port Royal, com o traçado sobrevivente pós-terramoto, e Kingston, com o traçado dos arruamentos desenhado pelo coronel Christian Lilly (Ref- BnF, GED-3763).

Figura IV.8.1 – Perfil da linha de costa do Funchal, de Angra, da Ribeira Grande e de Bridgetown), assinalando-se os seus pontos mais elevados e os pontos de mais baixa altitude, que coincidem com principais vias de acesso e linhas de água. Port Royal é o único que não corresponde a este padrão, sendo apenas uma zona de baixa altitude.

Figura IV.8.2 – Posicionamento das baías onde se localizam os portos do Funchal, de Angra, da Ribeira Grande, de Bridgetown e de Port Royal) (Google Earth, 2020).

Figura IV.8.3 – Imagens 3D onde se realça a posição das zonas montanhosas a montante, de onde provieram ao longo do tempo os sedimentos resultantes das descargas pluviais sobre as baías, aplanando-as e formando enseadas arenosas ou de cascalho: A – Funchal; B – Angra; C – Ribeira Grande; D – Bridgetown; E – Port Royal (Google Earth, 2020).

Figura IV.8.4 – Conjunto de mapas com as respectivas reconstituições das viagens exploratórias e percurso de ocupação da costa. A – Jamaica; B – Terceira (Açores); C – Santiago (Cabo Verde); D – Madeira; E – Barbados.

Figura IV.8.5 – Mapa interpretativos do espaço relativo ao seu estado prévio ao controlo de portugueses e ingleses. A – Funchal (Madeira), B – Angra (Açores), C – Ribeira Grande (Cabo Verde); D – Bridgetown (Barbados); E – Port Royal (Jamaica).

Figura IV.9.1 – Matriz comparativa das categorias equipamentos de apoio à actividade portuária (AEEP) e actividades especializadas (AE).

Figura IV.9.2 – Mapas com alguns dos primeiros registos cartográficos dos portos, onde se assinalam as zonas de ancoradouro e as respectivas profundidades. A – Funchal (Van Den Keere, 1608), B – Angra (Willem Janszoon, 1608), C – Ribeira Grande (Bellin, de 1764); D – Bridgetown (Barlow, 1934 [1659-1703], p. 313); E – Port Royal (Barlow, 1934 [1659-1703], pp. 320-321).

Figura IV.9.3 – Representações cartográficas e iconográficas que indicam a orientação do vento dominante nos portos em estudo. A – Funchal (Oficina de Nicolau Ferreira, c. 1790); B – Angra (Linschoten, 1596); C – Ribeira Grande (Boazio, 1589); D – Bridgetown (Copen, 1695); E – Port Royal (De Bry, 1594).

Figura IV.9.4 – Mapas resumo dos ancoradouros em cada um dos casos de estudo (Funchal, Angra, Ribeira Grande, Bridgetown e Port Royal).

Figura IV.9.5 – Mapas resumo dos cais e armazéns nos casos de Angra, Bridgetown e Port Royal.

Figura IV.9.6 – Pormenores ilustrativos de alguns equipamentos de apoio à actividade portuária. A – Detalhe do posicionamento do cabrestante e de um pilar na zona do Calhau no Funchal (Carvalho, 1805). B – Fotografia de um pilar que se encontra implantado na Avenida do Mar no Funchal. (Foto Catarina Garcia, 2017). C – Pormenor de zona de pesagem associado à Alfândega, Ribeira Grande (Ferrari, de 1655). D e E – Detalhe dos cabeços de amarração colocados nos cais da Alfândega e do Porto das Pipas em Angra (Linschoten, 1596). F – Detalhe de guindaste colocado sobre o cais de Kingston, ilustrativos do que pode ter existido em Port Royal (Moore, 1763). G – Detalhe das rampas de acesso de Bridgetown, (Copen, 1695).

Figura IV.9.7 – Matriz comparativa das categorias equipamentos de apoio à actividade portuária (AEEP) controlo e fiscalidade (CF) e defesa (D).

Figura IV.9.8 – Matriz comparativa das categorias do controlo sanitário e da dimensão assistencial (CSA), acessibilidades (AC) e abastecimentos (AB).

Figura IV.9.9 – Matriz comparativa incluindo todas as categorias de análise.

Figura IV.9.10 – Distribuição de das estruturas defensivas da Madeira, da Terceira, de Santiago, de Barbados e da Jamaica.

Figura IV.9.11– A – Fotografia aérea da Fortaleza de S. Filipe na Ribeira Grande. Em baixo projecção 3D da localização do forte na paisagem. B – Fotografia aérea da Fortaleza de S. João Baptista (Fortaleza de São Filipe). Em baixo as duas baías de Angra e Fanal, de onde se vê bem a fortaleza.

Figura IV.9.12 – Reunião dos mapas relativos aos sistemas defensivos de cada caso. A – Funchal; B – Angra; C – Ribeira Grande; D – Bridgetown; E – Port Royal.

Figura IV.9.13 – Alcance bélico das fortificações. A – Funchal; B – Angra; C – Ribeira Grande; D – Bridgetown; E – Port Royal.

Figura IV.9.14 – Projecção georreferenciada das áreas correspondentes às zonas de actividade comercial, localização dos órgãos administrativos e de saúde, abastecimentos e zona marítima de cada porto. Definidas também as artérias principais sobre o traçado actual e quais as suas distâncias relativamente à orla costeira. A – Funchal; B – Angra; C – Ribeira Grande; D – Bridgetown; E – Port Royal. Mapas desenvolvido e adaptados pela autora (Google Earth, 2019).

Figura IV.9.15 – Estruturas ligadas à assistência e saúde. A – Funchal; B – Angra; C – Ribeira Grande; D – Bridgetown; E – Port Royal.

LISTA DE TABELAS

Tabela I.1.1 – Classificação da morfologia do espaço físico do porto.

Tabela I.1.2 – Classificação das estruturas portuárias.

Tabela I.2.1 - Principais portos portugueses que tiveram um papel importante durante a Época Moderna e que deram suporte à expansão marítima. Datação aproximada do surgimento dos portos associada à constituição dos municípios (tabela contruída com base em Loureiro, 1904; Loureiro, 1905; Loureiro, 1909; Costa, 1997; Blot, 2003; Polónia, 2007b, pp. 113-136; Polónia, 2007d; 2007e; Caetano, 2004).

Tabela I.2.2 – Principais portos ingleses durante a época Moderna. Datação do surgimento dos portos. (Bird, 1963, p. 33; Rodger, 1999, pp. 164-175).

Tabela II.1 – Idades isotópicas das diferentes ilhas da Madeira, nos seus valores máximos. Tabela construída com base em Mata et al. (2013, pp. 1489-1490).

Tabela II.2 – Idades isotópicas das diferentes ilhas dos Açores, considerados os valores máximos (França et al., 2003, p. 21).

Tabela II.3 – Idades isotópicas das diferentes ilhas de Cabo Verde, nos seus valores máximos. Tabela construída com base em Mourão 2012, p. 42 e Cunha et al., 2017.

Tabela II.3.3 – Tabela resumo referente ao mapa de William Faden, com a transformação das referências que se encontram nesta fonte relativas às profundidades em braças e descrição da tipologia de fundo de cada fundeadouro (1791).

Tabela II.3.4 – Classificação da morfologia do espaço físico do porto do Funchal.

Tabela II.3.5 – Classificação das estruturas portuárias identificadas no Funchal.

Tabela II.4.1 – Conversão das representações dos cais, nas diferentes cartas em análise, em medidas métricas, tendo em conta a escala apresentada em cada uma delas.

Tabela II.4.2 – Listagem de aprestos náuticos inventariados em documentação de 1651 referente aos armazéns da Provedoria das armadas referindo equipamentos que seriam colocados ao serviço do porto (BPARPD-TCOPA, 1651, fl. 33-34; Enes, 1984, p. 155; Garcia, 2008, p. 166).

Tabela II.4.3 – Classificação da morfologia do espaço físico do porto de Angra.

Tabela II.4.4 – Classificação das estruturas portuárias identificadas em Angra.

Tabela II.5.1 – Classificação da morfologia do espaço físico do porto da Ribeira Grande.

Tabela II.5.2 – Classificação das estruturas portuárias identificadas na Ribeira Grande.

Tabela III.6.2 – Classificação da morfologia do espaço físico do porto de Bridgetown.

Tabela III.6.3 – Classificação das estruturas portuárias identificadas em Bridgetown.

Tabela III.7.1 – Relação número de habitações e número de habitantes entre 1660 e 1692.

Tabela III.7.2 – Lista eventos destrutivos que atingiram Port Royal a partir de 1692 (Hamilton, 2016, p. 261).

Tabela III.7.4 – Classificação da morfologia do espaço físico do porto de Port Royal.

Tabela III.7. 5 – Classificação das estruturas portuárias identificadas em Port Royal.

Tabela IV.8. 1 – Topónimos com a referência a porto, baía, calheta ou angra.

Tabela. IV.9.1 – Tabela resumo relativa às características dos ancoradouros

Tabela. IV.9.2 – Quadro resumo da tipologia dos cais e sistemas de carga e descarga.

Tabela. IV.9.3 – Tabela resumo dos sistemas defensivos presentes em cada caso de estudo.

Tabela. IV.9.4 – Quadro resumo reativo à tipologia e número de espaços destinados ao abastecimento identificados em cada caso de estudo.

Tabela IV.9.5 – Função portuária registada em cada porto. Na relação de cada porto com as diferentes funções portuárias (1) indica a função principal e (2) a função secundária (-- não se verifica).

Anexo

Tabela 1 – Lista das principais ocorrências naturais destrutivas que afectaram a ilha da Madeira.

Tabela 2 – Compilação de dados sobre referências de tempestades no porto do Funchal (1521-1757).

Tabela 3 – Lista das principais ocorrências sísmicas que afectaram a zona da Praia.

Tabela 4 – Lista de sismos registados para as Caraíbas entre 1530 e 1797, de acordo com os dados compilados por William Mccann (2006, pp. 43-65).

Tabela 5 – Lista de Furacões e tempestades tropicais sobre as ilhas da Jamaica e dos Barbados registadas historicamente (Millás, 1968; Neely e Landsea, 2013; Neely, 2019).

Tabela 6 – Tabela com o registo dos grandes incêndios que destruíram Bridgetown (Alleyne, 1978, pp. 62-65).

Tabela 7 – Relação de materiais e aprestos que Gaspar Frutuoso refere estarem guardados nos diferentes armazéns da Alfândega de Angra (Frutuoso, 1998b [1586 e 1590]), p. 88).

Tabela 8 – Relação de materiais a enviar e ofícios que deveriam existir em Port Royal, segundo Richard Blome (1678, p. 24).

Tabela 9 – Relação apresentada por Simon de Casseres de materiais a enviar para Port Royal a fim de se proceder ao assentamento e à edificação das primeiras estruturas defensivas (State Papers, 1655, p. 299).

Tabela 10 – Lista de proprietários de armazéns estabelecidos em Port Royal em 1660 (Pawson e Buisseret, 2000, p. 15).

Tabela 11 – Tabela com os nomes e ano de registo de médicos e cirurgiões a Port Royal ao serviço de mercadores (Pawson e Buisseret, 2000, p. 224).